

IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY
TADQIQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISH
BO'LIMI

**“BUGUNGI KUN ILMIY IZLANISHLAR
YOSHLAR NIGOHIDA”
MAVZUSIDAGI
TALABALAR ILMIY JAMIYATINING**

**52-RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI
TALABALAR ILMIV JAMIYATI**

**“YOSHLAR VA BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASH”
YILIGA BAG‘ISHLANGAN
“BUGUNGI KUN ILMIV IZLANISHLAR YOSHLAR NIGOHIDA”
MAVZUSIDAGI
“TALABALAR ILMIV JAMIYATI”NING
52-RESPUBLIKA ILMIV-AMALIV KONFERENSIYA**

MATERIALLARI

«СЕГОДНЯШНИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЛАЗАХ МОЛОДЕЖИ»

МАТЕРИАЛЫ

**РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 52 НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
ПОСВЯЩЕННОЙ
«ГОДУ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ И БИЗНЕСА»**

TAXRIR XAY'ATI

BOSH MUHARRIR:

B.T.Daminov

**BOSH MUHARRIR
O'RINBOSARLARI:**

**S.S.Gulyamov
K.N.Xaitov**

**TUPLAM UCHUN
MA'SUL:**

Z.K.Karimova

A'ZOLARI:

**M.N. Daminova
N.R. Aliyeva
G.G. Maxkamova
D.J. Buranov
L.A.Karatayeva**

**KOMPYUTER
GRAFIKASI VA
TEXNIK MUHARRIRLARI:**

**F.M.Badriddinov
Sh.B.Atayev
A.R.Rakhmonov
D.R.Sayfullayeva
S.O.Aripova
B.N.Bauetdinova
A.M.Rahimxonov**

BOLALARDA COVID-19 NING OBSTRUKTIV BRONXITNING KLINIK KECHISHIGA TA'SIRI

I-pediatriya 419- gurux Abdalimova D.T.

Ilmiy rahbar: Amanova N.A.

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Toshkent, Uzbekiston

Mavzuning dolzarbligi. Covid-19 infeksiyasi, bolalarda o'pkaning surankali kasalliklari, jumladan obstruktiv bronxit (OB), zo'rayishida xavf omili bo'lib xisoblanadi va kasallikni kechishiga ta'sir qiladi. Shu sababli, bolalarda OB kechish xususiyatlarini o'rganish dolzarb va muhim.

Tekshiruv maqsadi. Covid-19 o'tkazgan bolalarda obstruktiv bronxitning klinik kechishi xususiyatlarini o'ziga xosligi o'rganish.

Materiallar va usullar. Tekshiruvlarni Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti Klinikasi(ToshPTI) pulmonologiya bo'limida 30 nafar 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan OB tashxisi davolangan bemorlarda o'tkazildi. Bemorlar Covid-19 infeksiyasi o'tkazganligiga ko'ra ta guruhga bo'lindi: 1- gurux - 13 ta OB li Covid-19 infeksiyasini o'tkazgan bolalar; 2-gurux - 17 ta OB li Covid-19 infeksiyasi bilan zararlanmagan bolalar. Barcha bemorlarga umumklinik, biokimyoviy (IgE), bakterialogik, instrumental tekshiruvlar o'tkazildi.

Natija va muhokama. Tekshirilgan bemorlar orasida ikkala guruhda o'g'il bolalar ko'proq uchrashi aniklandi (69,2% va 64,7% mos ravishda). Bolalarning 1-guruxida, 2-guruxiga qaraganda klinik belgilari sust namoyon bo'lganligi aniqlandi. OB asosiy shikoyatlari kechayu kunduz muntazam yutal, bo'g'ilish va nafas chiqarishning qiyinligi 1-guruxda 84,6% bolalarda, 2-guruxda 64,7% kuzatildi; jismoniy yuklamalar, mashklar paytida bo'ladigan yutal, ko'krakning "xushtak" chalishi 1-guruxda 92,3%, 2-guruxda esa 76.5% bolalarda; allergenlar bilan muloqotda bulganda xurujlarning qo'zg'alganligi hamda kukrak qafasida noqulaylik xissi ikkala guruhda xam bir xil kuzatildi. Bemorning nafasi qisilganda tananing diafragma soxasida kuchli og'riq 1-guruxda 76.9%, 2-guruxda 70.6% bolalarda aniqlandi. Xurujlar soni 1-guruxda 2-guruxga nisbatan 2 marotaba kamroq, xuruj vaqtida yutal tutishi va bronxlar ichki yuzasidagi balg'am chiqarib tashlangach bemorning axvoli birmuncha yaxshilanishi 1-guruxda 38.5%, 2-guruxda 82.3% bolalarda. Nafas yetishmovchiligi belgilari xam 1 guruhdagi bolalar orasida ko'proq uchradi (53.8% va 41.2% mos ravida). O'pkada gazlar almashinuvining keskin susayishi, yurak-qon tomir tizimiga ta'sir o'tkazib, yurakda taxikardiya 1-guruxda 61.5% bolalarda, 2-guruxda 41.2% aniqlandi.

Xulosa. OB li Covid-19 infeksiyasi o'tkazgan bolalar, OB li Covid -19 infeksiyasi bilan zararlanmagan bolalarga nisbatan xuruj davrida kasalikni og'irroq va tuzalish davrining kechikishi bilan namoyon bo'ladi.

ИНГИБИРОВАНИЕ ТЕЛОМЕРАЗЫ – БОРЬБА С РАКОВЫМИ КЛЕТКАМИ

Абдивохидов И.З., студент факультет Медико-педагогическое и лечебное дело, направление лечебное дело

Ходжиақбарова У.Э., 327 группа, факультет Медико-педагогическое и лечебное дело, направление лечебное дело

Научный руководитель: Абидова М. А., ассистент

Актуальность. На сегодняшний день частота встречаемости опухолей головного мозга варьируется от 10 до 15 человек на каждые 100 тысяч. Выживаемость при раке

головного мозга до 5 лет составляет приблизительно 36%, а 10 летняя выживаемость составляет около 31%.

Цель. Изучение механизма бесконечного роста раковых клеток и пути ингибирования его роста.

Методы и результаты. Причиной бесконечного роста раковых клеток является наличие в их составе фермента теломеразы. Теломераза это рибонуклеопротеиновый комплекс, состоящий из необходимых для активности компонентов: молекулы РНК – TR и теломеразной обратной транскриптазы. Суть его действия заключается в том, что он добавляет необходимые нуклеотиды на 3' концы теломеры. Теломера это концевой участок хромосомы, которая состоит из шести повторяющихся нуклеотидов TTAGGG. Они в обычных клетках при каждом делении сокращаются на 3-6 нуклеотидов, и когда резервы теломер заканчиваются клетка превращается на неспособную делиться. Именно из-за теломеразы способность раковых клеток делиться никогда не исчезает.

Фермент теломеразы обнаружен в более 90% раковых клеток человека. В основном этот фермент вырабатывается клетками внешнего слоя кожи, а именно кератиноциты. Этим и объясняется быстрое и полное обновление клеток кожи (полное обновление кожи происходит за 7-10 дней). И большинство видов рака повторно активируют теломеразу и часто достигают этого в результате мутаций.

Вывод. Чтобы предотвратить бесконечное деление раковых клеток нужно ингибировать действие фермента теломеразы. Это можно достигнуть путем синтеза белков, направленных на угнетение выработку фермента теломеразы раковыми клетками.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ (КС)

**Абдиева А.А., студент 620 группы, Медико-педагогический факультет и
лечебный факультет**

**Научный руководитель: Валиева Т.А. ассистент кафедры Семейной
медицины №2, клинической фармакологии, ТашПМИ**

Актуальность. Актуальность темы связана в связи, с тем, что на протяжении нескольких лет медико-демографическая ситуация растет. Операция кесарево сечение помогает сохранить здоровье роженицы и младенца. Согласно научно-практическим исследованиям оперативное родоразрешение не является физиологическим для женского организма, оно оказывает глубоко повреждающее влияние на организм и здоровье роженицы, снижая качество ее жизни.

Цель. изучить качество жизни после операции кесарево сечения (КС).

Методы и результаты. Обследовано 15 рожениц после кесарево сечения на базе родовспомогательного учреждения в возрасте от 20 до 37 лет, произведена оценка показателей акушерско-гинекологического анамнеза у женщин.

При изучении возрастного состава обследованных было выявлено, что большинство женщин были старше 30 лет (55%). Показатели акушерско-гинекологического анамнеза свидетельствовали, что у пациенток на 1-м месте была экстрагенитальная патология (88%), на 2-м - гинекологические заболевания (65%), на 3-м - искусственные аборты (28%).

Течение беременности у пациенток осложнилось анемией (47%), угрозой преждевременных родов (35%). Показанием для КС чаще всего стал несостоятельный рубец на матке после одной/нескольких операций кесарево сечение (45%).

Проведена оценка показателей, отражающих КС родильниц через 3 месяца после оперативного родоразрешения. Были оценены 5 основных категорий КС. Оптимальным считается КЖ при показателях близких к нулю. Физическая активность оценивалась по следующим параметрам: степень усталости, вялости; снижение физической силы. Результаты исследования свидетельствуют, что физическая активность у родильниц после операции КС была снижена и составила 4,11 балла. Социальное функционирование оценивалось по следующим параметрам: изменения во взаимоотношениях с родственниками; нетерпимость по отношению к другим людям. Результаты обследования показали, что у родильниц социальное функционирование было относительно благоприятным и составило 2,00 балла.

Вывод. Нами обследовано 50 родильниц после операции кесарево сечение (КС). Исследование выявило ухудшение их качества жизни. Следовательно, разработка новых методов профилактики, направленных на улучшения качества жизни женщин после оперативного родоразрешения, является актуальной на сегодняшний день.

**YUVENIL IDIOPATIK ARTRITNI TASHXISLASH VA
KUZATISHDA YANGI TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI**
Abdiyeva M.A., 316-guruh talabasi, I-Pediatriya va xalq tabobati fakul'teti,
Pediatriya yo'nalishi,
Ilmiy raxbar: Ikramova D.T., pediatriya kafedراسи assistenti, ToshPTI

Dolzarbliqi. Yuvenil idiopatik artrit (YIA) bolalarda uchraydigan revmatik kasalliklar ichida eng ko'p nogironlikka olib keluvchi kasallik hisoblanadi. YIA - etiologik omili no'malum bo'lib, 6 haftadan ortiq davom etadi va 16 yoshgacha bo'lgan bolalarda rivojlanadi. YIA bo'g'imlar yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik bo'lib, ko'pincha eroziv, simmetrik poliartrit va ichki a'zolarining tizimli immun yallig'lanishi bilan boshlanadi. Shu sababli kasallikni boshlang'ich davrida aniqlanishi va erta davro choralarini tayinlanishi bo'g'imlardagi destruktiv jarayonlarni boshlanishini oldini oladi va kasallik oqibatlarini yaxshilanishiga yordam beradi. YIA odatda asta sekin boshlanadi va tashxis qo'yilgandan keyin, uzoq muddat davomida qaytalanish va tuzalish jarayonlarni o'z ichiga oladi. Kasallik davomida bo'g'imlarda yallig'lanish avj olishi natijasida bo'g'imlarning zararlanishi va og'riq hamda nogironlik kuchayadi. Shu sababli, YIA uchun tez va aniq tashxis qo'yish va muntazam kuzatish juda muhimdir.

Tadqiqot maqsadi. YIA tashxislash va kuzatishda qo'llaniladigan yangi texnologiyalar tahlili.

Tadqiqot usullari va natijalari. Uslub - PubMed va CrossRef kabi platformalarda mavjud ilmiy adabiyotlarni o'rganish. Farmakologiya va davolash sohasidagi yutuqlar tufayli, YIA kasalligini erta aniqlashga bo'lgan ehtiyoj ortmoqda. YIA asosan boshqa tashxislar istisno qilinganida aniqlanadigan kasallik bo'lib, bu jarayon bemordan anamnez yig'ish va klinik tekshiruvlarga tayanadi. Shu sababli, shifokorlar qaror qabul qilishda diagnostik tasvirlash usullaridan foydalanishadi. An'anaviy diagnostik usullar sifatida rentgen, mushak-skelet tizimining ultratovushi va MRT tekshiruvi kabi usullar o'zining afzalliklari va cheklovlariga ega, xususan rentgen tasviridan doimiy foydalanish zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, YIAning erta bosqichlarida bo'g'imlardagi kichik yallig'lanishni aniqlash yoki rad etishga yordam beradigan yangi, samarali va arzon usullar talab qilinadi. Yangi texnologiyalar an'anaviy usullarni to'ldirishi mumkin. Masalan, akselerometriya yordamida bo'g'imlarning harakatini aniq o'lchash mumkin, bu esa bo'g'imlarning cheklanish darajasini aniq ko'rsatadi. Akselerometriya arzon va bemor uyida oson bajarilishi mumkin. Sun'iy intellekt va ekspert tizimini o'rganish kabi usullar bemor ma'lumotlarini tez va aniq tahlil qilishga yordam beradi.

Noaniq mantiq kabi usullar, noaniq ma'lumotlarni ilmiy tahlil qilish asosida to'g'ri xulosalarga kelish imkonini beradi. Tibbiy sohada to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlar, agar to'g'ri tahlil qilinsa, bemorlarni parvarish qilishni yaxshilashda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt usullari ushbu ma'lumotlardan samarali foydalanish orqali bemorlarni parvarish qilishni yaxshilashi mumkin.

Xulosa. Sun'iy intellekt revmatologiya ayniqsa YIAni aniqlash va davolashi haqida hali to'liq o'rganilmagan. Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar murakkab klinik vazifalarni bajarishi mumkin, lekin bu tizimlarni kundalik foydalanish uchun yanada rivojlantirish zarur.

REVMATOIDLI ARTIRIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH

**Abdiyeva M.B., Hamdamov A.I., Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash ishi
fakulteti, 311-guruh**

Ilmiy rahbar:Azimova M.M. TTA, 2-son Ichki kasalliklar kafedra dotsenti

Dolzarbli.Jahonda revmatoidli artrit kasalligi odamlar kasallikni boshdan o'tkazgandan so'ng nogiron bo'lib qolishining asosiy sababi sifatida yetakchilik qilmoqda. Revmatoid artrit butun dunyoda tarqalgan bo'lib, barcha etnik guruhlariga ta'sir ko'rsatadi. Tarqalganligi 0.5-1% (keksalarda 5% gacha). Har yili 100 000 aholidan 5-50 tasi kasallikka yo'liqadi. 2010 yilda 49 mingga yaqin odam revmatoid artritdan vafot etgan. Kasallik boshlanadigan o'rtacha yosh ayollar uchun 40-50 yoshni tashkil qiladi, erkaklar uchun esa biroz ko'proq. Ushbu kasallikka ayollar erkaklarga qaraganda 3-5 marta ko'proq chalinishadi.

Tatqiqotning maqsadi. Revmatoidli artrit bilan kasallangan bemorlarni statsionar sharoitda «SF-36 – Hayot sifatini baholash» metodikasi orqali hayot sifatini baholash va kasallikning bemor hayot sifatiga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va qo'llanilgan usullar. Tadqiqotda kuzatish, suhbat metodlari, E.John, D.Cathy «SF-36 – Hayot sifatini baholash» metodikasi. Tatqiqotimizning kuzatuv guruhida revmatoidli artrit bilan kasallangan bemorlarning yetuklik va keksalik yoshidagi 40 nafar hozirda davo muolajalarini olib kelayotgan bemorlar tashkil qiladi. Respondentlarning yoshi 34 – 63 yoshni tashkil qiladi. Tadqiqot Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasi, Toshkent Milliy tibbiyot markazida o'tkazildi.

Natijalar.Natijalar 8 ta shkala bo'yicha ball ko'rinishida baholandi. Bemorlarning natijalari jismoniy harakatchanlik shkalasi bo'yicha 35,2 ball, jismoniy holat bilan shartlangan harakatchanlik shkalasi bo'yicha 37 ball, og'riqning intensivligi shkalasi bo'yicha 37,5 ball, salomatlikning umumiy holati shkalasi bo'yicha 45,2 ball, hayotiy faollik shkalasi bo'yicha 44,6 ball, ijtimoiy harakatchanlik shkalasi bo'yicha 38,8 ball, emotsional holat bilan shartlangan faoliyat shkalasi bo'yicha 34,4 ball, psixik salomatlik shkalasi bo'yicha 42,5 ballni tashkil qildi.

Xulosa1. Kuzatish, klinik suhbat jarayonida bemorlar psixologik holatlarida kognitiv, motivatsion, emotsional sohalarida kasallik sababli, qo'rquv, o'z ehtiyojlarini ochiq ifoda qila olmaslik, o'z-o'zini his qilish, faollik, kayfiyatlarida past baholanishi, hayot sifati pasayishi, ijtimoiy rollarning o'zgarishi, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish qobiliyatining yo'qolishi kabi holatlar yaqqol namoyon bo'ldi.

2. “Sf-36 – Hayot sifatini baholash” metodikasi sakkizta shkala bo'yicha 1-2-3 davrlardagi bemorlar xususiyatlari o'rtasida ahamiyatli farqlar kuzatildi. Kasallikning erta tiklanish davridagi bemorlarning jismoniy va psixologik xususiyatlarida farqlar mavjud.

РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА В РАЗВИТИИ ТИКОПОДОБНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА У ВЗРОСЛЫХ.

Абдиева С., студент 2-курса магистратуры

**Научный руководитель: Нурмухамедова Ф.Б., Эгамбердиева З.Д
кафедры Оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской
стоматологии. ТашПМИ**

Актуальность. Двигательные расстройства после хронического тонзиллита встречаются редко и обычно присутствуют в педиатрической практике, описанных клинических случаев в терапевтической практике значительно малы либо утратили свою актуальность.

Цель: разобрать клинический случай 31-летней женщины с подобными жалобами и соответствующими лабораторными данными, включая заключения инструментальных исследований.

Методы и результаты. Был проведен детальный сбор анамнеза жизни и болезни пациента, физикальный осмотр, психиатрическая оценка состояния пациента, МРТ головного мозга и позвоночника, также анализ крови на аутоиммунитет, инфекции и ПНС и серологические исследования на АСЛ-О и анти-ДНКазы В для тщательной диагностики, исключения схожих заболеваний и назначения эффективного лечения. Пациентка поступила с непроизвольными движениями верхних конечностей продолжительностью три недели. Ее движения начинаются с подергиваний, а затем переходят на одну руку, которая может ударить другую или ударить ее по лицу. Подергивания были сложно контролируемы самой пациенткой. В анамнезе хронический тонзиллит с периодическими обострениями. После детального обследования, включая отрицательную МРТ головного мозга, МРТ позвоночника, а также отрицательный анализ крови на аутоиммунитет, инфекции и паранеопластический синдром серологические исследования оказались строго положительными на титры АСЛ-О и анти-ДНКазы В. Кроме того, детальная психиатрическая оценка исключила конверсионное расстройство, что привело к первичному диагнозу двигательного расстройства, вызванного стрептококком. Также был составлен список дифференциальной диагностики между энцефалитом, болезнью Вильсона, болезнью Хантингтона, тиковое расстройство, взрослый вариант детской аутоиммунной болезни нервно-психические расстройства, связанные со стрептококковыми инфекциями (PANDAS), а также психогенные или функциональные тики. Для постановки окончательного диагноза нам был необходим анализ спинномозговой жидкости, но пациентка отказалась от данного исследования. Наше исследование имеет несколько ограничений: во-первых, поскольку наш пациент обратился через два месяца после начала симптомов, мы не можем окончательно установить временную связь между двигательным расстройством и заболеваниями, вызванными GABHS. У нее было значительное совпадение между симптомами и признаками органических и функциональных/психогенных тиков, затрудняющие диагностику.

Выводы: В нашем отчете о случае подчеркивается важность тщательного сбора анамнеза, включая опрос о прошлых перенесенном тонзиллите и исследования для поиска аутоиммунной и инфекционной этиологии, включая титры АСЛ-О и анти-ДНКазы В у взрослых пациентов с впервые возникшими двигательными расстройствами без другой идентифицируемой этиологии и фактора риска. Необходимы дальнейшие исследования для изучения частоты двигательных расстройств у взрослого населения после стрептококковой инфекции, а также диагностический подход и методы лечения, необходимые для ведения таких пациентов.

СМЕШАННЫЕ ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Абдикабиров Р.С., 418 группы, факультет Медико-педагогический и лечебное дело

Научный руководитель: Мухамеджанова Ф. Р. кафедры Госпитальной педиатрии №1, народной медицины, ТашПМИ

Актуальность. Тема смешанных инфекций дыхательной системы у детей во всем мире остается актуальной и значимой. Несмотря на все достижения в области медицины и разработку вакцин, антибиотиков, противовирусных препаратов и мер профилактики дети по-прежнему подвержены риску заражения различными патогенами, которые могут вызывать инфекции дыхательной системы.

Цель. Главной целью изучения смешанных инфекций дыхательной системы у детей заключается в повышении понимания этого феномена и разработке эффективных мер профилактики, разработка новых стандартов лечения исходя от комбинации инфекций, внедрение ПЦР тестирования в медицинские учреждения амбулаторного типа для ранней диагностики и лечения таких инфекций в первичном звене медицины.

Методы и результаты. Для изучения смешанных инфекций дыхательной системы у детей является клиническая диагностика микст-инфекций невозможно в виду сходства моно-респираторных заболеваний. Постановка достоверного диагноза требует обязательного лабораторного подтверждения. В настоящее время перспективы совершенствования диагностики ОРВИ связывают с использованием методов генодиагностики, а именно - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод обладает высокой чувствительностью и относительной быстротой, позволяющей с первых часов заболевания получить информацию о возбудителях, прогнозировать характер течения и исход заболевания, правильно и корректно назначить лечение. Использование молекулярно-генетических методов (ПЦР) расширяет диагностические возможности и позволяет более надежно проводить этиологическую расшифровку ОРВИ смешанной этиологии. Эффективность ПЦР для этих целей в 1,5-2 раза выше по сравнению с рутинными методами (ПИФ). Среди детей, госпитализированных в стационар, по поводу острых респираторных вирусных инфекций, заболевания этиологически обусловленные несколькими респираторными вирусами, составляют 12,1%-20,1% (диапазон сезонных колебаний от 2,5 % до 27,5 %) Доминируют ассоциации РС-вирусов, коронавирусами, парагриппа с аденовирусами, рино- и гриппа. Смешанные ОРВИ преимущественно регистрируются в те же периоды сезонного подъема, что и аналогичные моноинфекции, наиболее часто выявляются у детей 1-3 лет. Для ОРВИ смешанной вирусно-вирусной этиологии характерны черты клинической картины аналогичных моноинфекций наиболее часто выявляются у детей 1-3 лет.

Вывод. Для ОРВИ смешанной вирусно-вирусной этиологии характерны черты клинической картины аналогичных моноинфекций. Клинико-лабораторные сопоставления позволили выявить у первых более острую и выраженную манифестацию заболевания, приводящую к ранней госпитализации, длительное сохранение клинически значимых симптомов, частое развитие осложнений. Сочетанные острые респираторные и кишечные инфекции вирусной этиологии протекают как два самостоятельных заболевания, имеющие клинические особенности, свойственные моноинфекциям. Доказана эффективность применения противовирусных иммунотропных препаратов в комплексе лечения больных смешанной респираторной вирусной инфекцией, выражающаяся в ускорении сроков клинического выздоровления и улучшении исходов заболевания. Включение пробиотика это профилактика антибиотико-ассоциированной диареи.

РОЛЬ ИНБРИДИНГА В ТЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Абдикабиров. Р.С., студент 418 группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление Лечебное дело.

Научный руководитель: Маннанов А.М проф. кафедры Кожных-венерических, детских кожных-венерических болезней и СПИДа

Актуальность. Атопический дерматит относится к мультифакториальным заболеваниям с аддитивными действующими генами и пороговым эффектом. Под воздействием факторов внешней среды эффект порогости нарушается и способствует выщеплению генетической информации в фенотипе больного. Ген, являющийся ответственным за наследование атопического дерматита находится связанным с D11S 97 маркером и располагается в 11q13 участке хромосомного аппарата. Предрасположенность проявляется как по материнской, так и по отцовской линии, в зависимости от доли аллельных генов. Одним из факторов, нарушающих закон равновесия, является эффект выщепления ибридинга. Под воздействием ибридинга происходит гомозигация генотипа, что приводит к нарушению закона Харди-Вейнберга.

Цель исследования. Определение доли влияния ибридинга, оценка его коэффициента при атопическом дерматите у детей явились и целью данного исследования.

Материалы и методы исследования: Под наблюдением находилось 23 детей, больных атопическим дерматитом узбекской популяции, рожденных от инбредных браков, в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. Из них девочек было 10(43,5%), мальчиков-13(56,5%). В результате сбора анамнеза было установлено, что 13(56,5%) детей были рождены от I беременности, 5(21,7%) больных - от II. Диагноз атопического дерматита был установлен на основании диагностических критериев, предложенных Hanifin J.M., Rajka G. (1980). Течение болезни у 10 (43,5%) больных детей соответствовало младенческому (0-2 лет), у 13(56,5%) детскому периоду (2-12 лет). Заболевание детей, больных атопическим дерматитом протекало в виде экссудативной-8(34,7%), эритемато-сквамозной – 5(21,7%). Для определения коэффициента ибридинга использовалась формула Райта. $M = q \cdot F + q^2 \cdot (1-F)$.

Результаты исследования. При изучении генеалогии детей, больных атопическим дерматитом инбредные браки у 13(56,5%) больных регистрировались между детьми братьев и сестер. У 2(8,7%) больных, браки между детьми сестр и у 8(34,8%) пробандов браки между детьми братьев. Кровно родственные браки в 18(72,8%) семьях наблюдались между родителями больных детей, в 5(21,7%) семьях браки были между дедом и бабушкой больных детей по материнской линии. Среди здоровых родителей пробандов инбредные браки регистрировались в 15(62,2%) семьях, среди больных родителей инбредные браки были в 3(13,0%) семьях. Подобные браки среди здоровых бабушек и дедушек были у 3(13,0%) пробандов а среди больных бабушек и дедушек у 2(8,7%) больных.

Вывод: У детей, больных атопическим дерматитом, узбекской популяции показатель коэффициента ибридинга равняется 1/16 или 0,0625. У детей, больных атопическим дерматитом, родившихся в условиях инбрединга, наследственная подверженность к болезни составила в пределах от 12,5% до 16,7%. У детей, больных атопическим дерматитом, доля гомозигот составляет 9,2% - 9,3%.

СОСТОЯНИЕ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА У БОЛЬНЫХ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Абдикабиров.Р.С. 418 группа Медико-педагогический и лечебный факультет, направление Лечебное дело

Научный руководитель: Усмонов Д.А.

ТашПМИ Кафедра Внутренние болезни нефрология и гемодиализ

Целью наших исследований изучение состояния кишечного микробиоценоза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).

Материал и методы: В исследование было включено 30 больных с НАЖБП в возрасте от 18 до 57 лет (в среднем $41,3 \pm 5,4$ лет), из них 18 мужчин, 12 женщин. Всем больным были проведены клинико-биохимические и микробиологические исследования.

Результаты: Из всех больных, включенных в исследование, у 22 был выявлен абдоминально-болевой синдром и флатуленция различной интенсивности, которые составляли $2,3 \pm 0,25$ и $2,2 \pm 0,2$ баллов соответственно.

Оценка состояния кишечного дисбиоза показала, что среди наблюдаемых больных у 70% больных отмечалось наличие дисбактериоза. Дисбактериоз I степени наблюдался у 31,8% больных, а дисбактериоз II степени - у 38,2% больных. Следует отметить, что дисбактериоза 3 степени среди обследованных больных не было.

Выраженность дисбактериоза в большинстве случаев протекала в субклинической форме, с минимально выраженными такими клиническими симптомами, как периодический метеоризм, послабление стула по Бристольской шкале кала, соответствующей 4 баллам.

Изучение микробиологического состояния толстого кишечника больных НАЖБП выявило снижение нормальной микрофлоры за счет лакто- и бифидобактерий и увеличение условно патогенной микрофлоры.

Выводы: Таким образом, у большинства больных НАЖБП отмечаются нарушения кишечного микробиоценоза.

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Абдикабиров.Р.С. 418 группа Медико-педагогический и лечебный факультет, направление Лечебное дело

Научный руководитель: Усмонов Д.А.

ТашПМИ Кафедра Внутренние болезни нефрология и гемодиализ

Актуальность. Важность изучения патологии почек при циррозе печени заключается в том, что она является грозным, тяжелым осложнением этого заболевания и это может существенно влиять на прогноз и лечение пациента.

Цель исследования. Изучение влияния тяжести цирроза печени на функциональную способность почек у пациентов без сопутствующих заболеваний (без сахарного диабета и артериальной гипертензии).

Материал и методы исследования. В исследование были включены 38 пациентов с циррозом печени, которые проходили лечение в гастроэнтерологическом отделении Республиканского научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации. Возраст пациентов составил $54 \pm 3,4$ года (от 33 до 65 лет). Обследованные пациенты были

по степени печеночно-клеточной недостаточности (по классификации Чайлд-Пью) и развития асцитического синдрома. Пациенты с циррозом печени с асцитом (Р-Р класса В) количество пациентов составило 18. При обследовании пациентов мы использовали: Клинический анализ крови; биохимический анализ крови; определение электролитов, креатинина; общий анализ мочи; уровень клубочковой фильтрации.; Функциональный резерв почек (определяется как увеличение клубочковой фильтрации, выраженное в процентах после введения дофамина в дозе 2-3 мкг/кг/мин). Для оценки портальной гипертензии всем пациентам было проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и дуплексное сканирование сосудов портальной системы.

Результаты исследования. У обследованных пациентов был проведен анализ функционального состояния почек и его взаимосвязи с основными показателями портальной гипертензии и печеночно-клеточной недостаточности. Сравнительная характеристика основных показателей функции почек были выявлены достоверные различия в функциональных показателях в зависимости от степени печеночно-клеточной недостаточности. У пациентов с циррозом печени с асцитом наблюдалось достоверное снижение почечной СКФ до $77,5 \pm 1,4$ мл/мин, (что соответствует норме средний функциональный резерв почек составлял $8,4 \pm 2,8\%$). Изменения функции почек также характеризовались снижением фракционной экскреции натрия (FENa). Снижение уровня FENa у пациентов с персистирующим асцитом. При детальной оценке RFR у пациентов RFR был ниже нормы только у $2,6 \pm 2,5\%$.

Выводы. Исследование показывает, что функциональный резерв почек (ФР) у пациентов с циррозом печени отражает скорость эффективного почечного кровотока плазмы. Снижение ФПР при циррозе печени класса А по классификации Чайлд-Пью было выявлено в 2,6% случаев, при печеночно-клеточной недостаточности класса В по классификации Чайлд-Пью - в 69,7% случаев.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ ТРАВМЕ ЖИВОТА

**Абдубоитова Д.Т., I- педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 434 группа**

**Научный руководитель: ассистент Толипова С.М. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. В связи с урбанизацией, развитием транспорта, повышением криминогенности общества, отмечается неуклонный рост травматизма и повышение его тяжести, что представляет одну из значимых медико-социальных проблем, чем и связано увеличение в последние годы частоты повреждений печени. В то же время, в связи с низкой частотой повреждений внутрипеченочных желчных путей вопросы диагностики их осложнений недостаточно хорошо освещены в современной литературе.

Цель исследования. Совершенствование диагностики биллом путем применения современных ультразвуковых технологий.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты обследования и лечения 36 пациентов с повреждениями внутрипеченочных желчных протоков. Исследования проводились на ультразвуковом аппарате «Sonoscape S22» с применением конвексных датчиков 3,5-5,0 МГц.

Результаты исследования. Диагноз билломы у пациентов, которым не производилось дренирование, ставился при выявлении соответствующих сонографических признаков. Билома при УЗИ определялась как однородное

анэхогенное объемное образование с четкими неровными контурами, одно -или многокамерное, без кровотока. Для ультразвуковой диагностики также имело значение выявление формирования биломы в области предшествующего ушиба печени или раневого канала в процессе динамического наблюдения. Билиогематома при УЗИ выглядела как объемное образование жидкостного характера с четкими контурами и наличием включений различной эхогенности (сгустки крови), чувствительность метода в выявлении билом и билиогематом составила 100%. Следует подчеркнуть, что у всех пострадавших, которым УЗИ производили в раннем посттравматическом периоде (88,3%), признаки билом и билиогематом были выявлены в течение первых трех недель после травмы печени (в сроки с 5 по 19 сутки, в среднем через 11 дней). У 22 пациентов (36,7 %) отмечалось увеличение размеров билом и билиогематом или отсутствия уменьшения их объема. При комплексном УЗИ печени в 4 наблюдений выявлены признаки ложной артериальной аневризмы. Данное состояние подтвердилось применением ультразвуковой доплерографии (УЗДГ).

Выводы. Таким образом, проведение динамического УЗИ печени и брюшной полости, с применением УЗДГ сосудов печени в первые три недели посттравматического периода позволяет выявить биломы, билиогематомы, ложные аневризмы, а также контролировать изменение объема, нагноение посттравматических образований.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

**Абдувохидов А.Б., студент 510 группы лечебного факультета СамГМУ
Научный руководитель: Юсупов Ж.Т. ассистент кафедры
анестезиологии, реанимации и неотложной медицины, СамГМУ**

Актуальность: Коронарное шунтирование признаны эффективным методом лечения ишемической болезни сердца с множественным поражением коронарных артерий. Однако острая послеоперационная боль остаётся значительной проблемой в отделениях интенсивной терапии и часто недооценивается

Цель: Усовершенствование послеоперационного обезболивания у больных перенесших аортокоронарное шунтирование в раннем послеоперационном периоде

Материалы и методы: Исследовано, 56 пациентов в возрасте 54 ± 8 лет в Самаркандском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии в отделении кардиохирургической реанимации и интенсивной терапии. Проведено аортокоронарное шунтирование на работающем сердце в условиях комбинированной анестезии. Пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу ($n=30$) введены внутривенно 1000 мг раствора парацетамола и 30-60 мг кеторолака для обезболивания, а во вторую группу ($n=26$) введён 10 мг морфина гидрохлорида внутримышечно, однократно. Исследование проводилось в первые сутки. Для оценки эффективности анальгезии использовалась Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) боли, а также показатели кардиомонитора (EdanV6-Китай), такие как частота сердечных сокращений (ЧСС), инвазивное артериальное давление, и частота дыхательных движений (ЧДД).

Результаты исследования. Установлено, что у пациентов основной группы время экстубации было короче по сравнению с пациентами второй группы, в среднем $85 \pm 7,4$ минуты и $140 \pm 5,4$ минуты соответственно. Помимо депрессии дыхания (5,3%), у пациентов второй группы отмечалось угнетение сознания, тошнота и рвота, нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, и затруднение самостоятельного

мочеиспускания (7,1%). Было обнаружено, что сразу после экстубации 10% кардиохирургических пациентов испытывали сильную боль в покое, а 20% испытывали умеренную боль в покое и сильную боль при кашле и глубоком вдохе. Использование морфина в этот период было нежелательным из-за потенциального риска угнетения дыхания и необходимости восстановления ИВЛ, поэтому была предложена комбинация парацетамола и кеторолака

Выводы. Таким образом, наше исследование показало, что применение внутривенной инъекции парацетамола в дозе 1 г за 30 минут до экстубации значительно (на 84%) снижает выраженность болевого синдрома у пациентов по сравнению с пациентами второй группы. Также доказано, что внутривенное введение парацетамола в дозе 1 г каждые 6 часов снижает потребность в опиоидных анальгетиках на 38% без увеличения частоты нежелательных эффектов (улучшение функции внешнего дыхания, быстрое восстановление моторики ЖКТ).

СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ.

**Абдулазимов Ш.А., 325 группа, 1 Педиатрический факультет,
Направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Жафаров Х.М., доцент
Кафедры Общей хирургии, ОХТА ТашПМИ**

Актуальность: Острая кишечная непроходимость (ОКН) остается серьезным состоянием, требующим немедленного и эффективного вмешательства. В связи с развитием современных методов диагностики и лечения, вопрос оптимальной тактики лечения этого состояния является актуальным и важным для медицинской практики. ОКН остается серьезным медицинским состоянием, требующим комплексного и своевременного вмешательства. В контексте быстрого развития медицинских технологий и постоянного улучшения методов лечения, вопрос современной тактики лечения при этом расстройстве остается крайне актуальным.

Цель: Целью данного исследования является анализ современных подходов к тактике лечения при острой кишечной непроходимости с целью определения наиболее эффективных методов и стратегий лечения.

Методы и результаты: Мы проанализировали современную литературу, клинические рекомендации и данные исследований, касающиеся лечения острой кишечной непроходимости. Результаты исследования позволили выявить различные методы лечения, их эффективность и показания к их применению. Исследование основано на анализе медицинской литературы, рекомендаций и клинической практики в области лечения острой кишечной непроходимости. Результаты исследования позволили оценить эффективность и безопасность различных методов лечения и сделать выводы о их применимости в хирургической клинической практике.

Вывод: Исследование показывает, что современная тактика лечения при острой кишечной непроходимости включает в себя разнообразные методы, включая консервативные и хирургические подходы. Выбор метода зависит от множества факторов, таких как этиология непроходимости, степень нарушения кишечного кровоснабжения и общее состояние пациента. Оптимальное лечение требует индивидуального подхода к каждому случаю и согласованной работы медицинской команды.

Исследование подчеркивает важность индивидуального подхода к каждому пациенту при выборе метода лечения ОКН. Оптимальная тактика вмешательства

должна учитывать разнообразные факторы, такие как причина непроходимости, степень ее выраженности, общее состояние пациента и доступность медицинских ресурсов. Дальнейшие исследования в этой области помогут совершенствовать подходы к лечению и улучшать результаты у пациентов с острой кишечной непроходимостью.

ВОЗМОЖНОСТИ ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕПОРОЗА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

**Абдулатипова Н.Х., I-педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 320 группа**

**Научный руководитель: ассистент Турдиев Ф.Э. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Остеопороз - одна из наиболее значимых проблем здравоохранения с выраженным влиянием ее на экономику общества, качество жизни отдельных его членов. В настоящее время “золотым стандартом” в диагностике остеопороза признана двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (dual-energy x-ray absorptiometry, DEXA). Она определяет содержание гидроксиапатита на единицу поверхности кости, т.е. проекционную минеральную плотность кости (МПК), которая, как правило, связана с массой костной ткани в исследуемом участке.

Цель. Изучить состояние минеральной плотности костей с помощью двухэнергетической остеоденситометрии при переломах в возрастном аспекте.

Материал и методы. Денситометрические исследования были проведены на базе РСНПЦ травматологии и ортопедии у 64 больных с переломами костей возраст которых был от 18 до 90 лет. Средний возраст составил $53,4 \pm 1,8$ лет. Из них 24 мужчин (37,5%) и 40 (62,5%) женщин. Исследования проводились на аппарате Stratos (DMS, Франция) по программе “total body” и по стандартной программе в позициях: денситометрия костей поясничного отдела и проксимального отдела бедренной кости.

Результаты исследования. Для определения стадии остеопороза по данным денситометрии были получены следующие показатели: плотность костной ткани (mg), минеральная плотность костной ткани (МПКТ) в mg/cm^3 , показатель Z, показатель T. Для интерпретации результатов денситометрии у больных использовались T-критерий и его отклонения (согласно критериям РАПО и ВОЗ): от (-1,0) до (-2,5) SD (стандартных отклонений) остеопения, от (-2,5) SD и ниже (стандартных отклонений)-остеопороз. Из 65 у 34 (52,3%) T-критерий и его отклонения составил от (-2,5) SD и ниже (стандартных отклонений) средний возраст которой составил $60,2 \pm 1,6$ лет. У 27 (41,5%) T-критерий и его отклонения составил от (-1,0) до (-2,5) SD (стандартных отклонений) средний возраст которой составил $43,2 \pm 1,4$ лет. У обследуемых старше 50 лет более низкие значения T-критерия выявляются у женщин, при этом остеопороз встречается 2,5 раза чаще у женщин, а остеопения в 1,5 раза чаще у мужчин.

Вывод. На основании результатов методом диагностики остеопороза в клинической практике в настоящее время признана денситометрическое исследования. Приоритетным регионом исследования является осевой скелет, наиболее приемлемым способом оценки МПК - T и Z-критерии. Проведение денситометрии не выявляет у лиц моложе 50 лет снижения минеральной плотности костной ткани, а более низкие показатели Z- и T-критериев у женщин определяется структурно-функциональными особенностями костного скелета и метаболизма кальция, ассоциированными с полом.

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОПАТИЕЙ
ЛОКТЕВОГО НЕРВА НА УРОВНЕ КУБИТАЛЬНОГО КАНАЛА**
**Абдуллаев М.Р., студент 507 группы факультет медико- биологический
лечебный, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: ассистент Ачилова Г.Т. кафедра травматология,
ортопедия, нейрохирургия, детская травматология, ортопедия и детская
нейрохирургия. ТашПМИ**

Актуальность. Компрессионно-ишемическая нейропатия локтевого нерва на уровне кубитального канала до настоящего времени остается проблемой современной нейрохирургии. Туннельная невропатия локтевого нерва является вторым по частоте заболеванием периферической нервной системы. Несмотря на совершенствование методов диагностики заболеваний периферической нервной системы и внедрение их в рутинную практику, часто пациенты подвергаются хирургическому лечению на стадии выраженных чувствительных, двигательных и вегетативно-трофических нарушений, что обуславливает сохранение стойкого неврологического дефицита в послеоперационном периоде у 20% пациентов. До сих пор остается дискуссионным вопрос о методе хирургического лечения, поскольку выбор того или иного метода хирургического лечения нейропатии локтевого нерва на уровне кубитального канала, на наш взгляд, основывается на предпочтениях оперирующего хирурга или технических возможностях лечебного учреждения.

Цель. Разработать выбор тактику хирургического лечения пациентов с нейропатией локтевого нерва на уровне кубитального канала.

Материалы и методы. Исследование проведено на основании ретроспективного анализа истории болезни 100 пациентов и проспективного исследования 40 пациентов с синдромом кубитального канала, находившихся на лечении в РСНПМЦН с 2015 по 2023 г. Всем пациентам (n = 140) осуществлялось динамическое наблюдение с оценкой неврологического статуса и определением тяжести нейропатии по классификации McGowan, анкетирование по шкалам VAS, VCTQ, DASH, ЭНМГ и УЗИ локтевого нерва до операции и через 6, 12, 24 и 36 месяцев в послеоперационном периоде.

Результаты. Анализ результатов лечения пациентов с компрессионно-ишемической нейропатией локтевого нерва на уровне кубитального канала показал, что основными факторами, влияющими на выбор хирургического метода, являются состояние локтевого сустава и периартикулярных тканей, индекс массы тела пациента (ИМТ), мобильность локтевого нерва по данным функциональных проб. При отсутствии признаков гипермобильности локтевого нерва или его вывиха из надмыщелково-локтевого желоба, возможно выполнение открытой или эндоскопической декомпрессии локтевого нерва. Посттравматические и дегенеративные поражения локтевого сустава, вызывающие деформацию надмыщелково-локтевого желоба, привычные вывихи и гипермобильность локтевого нерва, усугубление нейропатии локтевого нерва после выполнения его декомпрессии, являются показаниями к перемещению локтевого нерва. В зависимости от ИМТ возможен дифференцированный подход к выбору метода перемещения нерва: при ИМТ выше 26 кг/м² выполняется подкожное перемещение локтевого нерва, при ИМТ ниже 25 кг/м² с целью формирования адекватного ложа для локтевого нерва необходимо выполнять его подмышечную транспозицию

Выводы. Лечение нейропатии локтевого нерва на уровне кубитального канала должно основываться на комплексной оценке клинико-нейровизуализационных данных каждого конкретного пациента, что обуславливает возможность выбора хирургического лечения.

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ПЛЕКСОПАТИЙ

Абдуллаев Х.А., студент 508 группа, факультет II педиатрический и медико-биологическое дело

Научный руководитель: Хамидова Н.А., ассистент кафедры Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики, ТашПМИ

Актуальность. Изолированная травма верхних лучей сплетения приводит к параличу и атрофии мышц проксимального отдела руки, что приводит к невозможности отвести ротаторную манжету и согнуть ее в локтевом суставе. При травме целого сплетения принимает участие вялый паралич и анестезия верхней конечности.

Цель исследования. Изучить клинические проявления плексопатий у взрослых.

Материалы и методы исследования. Для исследования было отобрано 25 пациентов. 18 (72%) из них страдают параличом Эрба (повреждение корней C5-C6), 6 (24%) пациентов страдают параличом Клюбке (повреждение корней C8-Th1), а 1 (4%) - повреждением длинного грудного нерва.

Результаты и обсуждения. Наблюдение длилось 6 месяцев, с сентября 2023 года по март 2024 года. У пациентов с параличом Эрба отмечается атрофия дельтовидной мышцы, двуглавой мышцы плеча, над- и надбрюшных мышц сбоку при травме, которые обычно обеспечивают отведение (дельтовидная и надспинатусная) внешнее вращение (инфраспинатус), супинацию и сгибание (бицепс) плеча). После травмы из-за дефицита мышц верхняя конечность свисает на стороне поражения в расширенном, внутреннем повернутом с пронацией положении. У пациентов с параличом Клюбке отмечается атрофия внутренних мышц кисти: mm.lumbricalis, mm.interossei, thenar и hypothenar сбоку при травме. Дефицит мышц отмечается на суставах MCP из-за неспособности сгибаться, DIP и PIP суставов из-за невозможности расширяться. Пальцы рук согнуты в суставах MCP и имеют вид «коготь руки». Пациенты с повреждением длинного грудного нерва страдают от неспособности отвести верхнюю конечность на стороне поражения выше горизонтального положения и положительного симптома «крылатой лопатки» с превосходящей атрофией serratus мышц на стороне поражения.

Выводы. Повреждение корней C5-C6 приводит к параличу Эрба, повреждению паралича C8-Th1 к параличу Клюбке, повреждению длинного грудного нерва и положительному симптому «крылатой лопатки» с прогрессирующей атрофией денервированных мышц, которую можно предотвратить, принимая некоторые лекарства и подвергаясь некоторым из физиотерапевтических манипуляций. Хорошие перспективы предсказывают сочетание медицинского лечения с хирургическим восстановлением поврежденных нервов с использованием факторов роста нервных волокон для увеличения шансов на восстановление мышц после вялого паралича.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА У ДЕТЕЙ

Абдуллаев Х.А., 508 группа, факультет II Педиатрический и медико-биологическое дело

Научный руководитель: Усмонов С. А., ассистент кафедры Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики, ТашПМИ

Актуальность. Проблема расстройств аутистического спектра (РАС) является одной из наиболее актуальных в детской психиатрии, что обусловлено неуклонным ростом числа детей, страдающих ранним детским аутизмом (РДА). Большинство исследователей сходятся на численности 26 случаев на 10 000 человек, а отклонения от этой цифры (в сторону уменьшения или увеличения) относят за счет неточных критериев диагностики аутизма. Родители детей с аутизмом, в первую очередь, обращаются к врачам поликлинического звена: педиатрам и детским неврологам. Программы ранней междисциплинарной помощи детям с расстройствами аутистического спектра являются приоритетными во многих странах. Важность выявления 14 нарушений аутистического спектра такими специалистами на разных возрастных этапах неоспорима и определяет своевременное начало медико-психологической коррекции, что способствует улучшению социальной адаптации у детей и качества их жизни во взрослом состоянии.

Цель. Выявление основных признаков аутизма у детей в различные возрастные периоды и создание основных диагностических критериев («тревожных симптомов») для внедрения их в практику врачей первичного звена (педиатров и неврологов).

Методы и результаты. Проведено клиничко-катамнестическое изучение историй развития 120 детей с диагнозом ранний детский аутизм. За 75 детьми велось личное динамическое наблюдение. В работе использовались стандартизированные скрининговые опросники- CHAT - Шкала для раннего распознавания аутизма, STAT - Скрининговый тест аутизма, ADI-R -диагностическое интервью для родителей. **Результаты.** Основным диагностическим критериями аутизма («тревожными симптомами») у детей в различные возрастные периоды являются: до 18 месяцев – отсутствие радостного выражения лица, отсутствие обмена звуками между ребенком и родителями и реакции на имя и голос, задержка появления лепета; – до 9 месяцев, отсутствие доречевых жестов, остановка в развитии речи на 3-6 месяцев после 1 года после произнесения первых слогов и слов, повторяющееся поведение, гиперактивность, необычное игровое поведение, «коллекционирование» одинаковых игрушек, трудности приучения к туалету, отсутствие зрительного контакта и указательного жеста, расстройства пищевого поведения и нарушения сна. В 18-36 месяцев: ребенок не знает названий предметов домашнего обихода, не имитирует слова и действия, не произносит, как минимум, 10-20 слов, не принимает участия в одевании, не отзывается на имя, не вступает в контакт с другими детьми, проявляет агрессию и негативизм при попытке вовлечения ребенка в общие игры, «бедный» зрительный контакт, взгляд «мимо», стереотипные игры, поведение, страхи громких звуков, незнакомых помещений, животных, снижение инстинкта самосохранения.

В дошкольном возрасте: отсутствие речи, «лепетная» речь, сопровождающаяся непонятными звуками и визгом, эхолалии, особый зрительный контакт: кратковременный или неподвижный, «завороженность» созерцанием, отсутствие ролевых творческих игр, выполнение однообразных действий с игрушками, отсутствие адекватной реакции на эмоции других людей или извращенная реакция, избегание групповых занятий, необычная реакция на сенсорные раздражители. В раннем школьном возрасте «тревожными симптомами» являлись: отсутствие интереса к другим людям, избегание контактов со сверстниками; большой интерес к неодушевленным, «неигровым» предметам; увлеченность «техническими средствами», отсутствие потребности в утешении и неумение проявлять сочувствие, жалость; при речевом контакте – неспособность поддерживать диалог; увлеченность одной темой; «механическое» выполнение действий, без творческих элементов; выраженная реакция на изменения в привычной обстановке; стереотипное поведение.

Вывод. Необходимость выявления у детей в различных возрастных группах признаков раннего детского аутизма является крайне важным. Раннее выявление основных симптомов РДА при междисциплинарном взаимодействии и своевременно

начатая медицинская и психолого-педагогическая коррекция существенно снижает уровень инвалидности у детей с аутизмом и улучшает социальную адаптацию.

**ПРИМЕНЕНИЕ УВЛАЖНЯЮЩИХ И АНТИОКСИДАНТНЫХ
КАПЕЛЬ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ ПРИ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА**
Абдуллаева В.А., студентка 520 группы, Медико-педагогический и
лечебный факультет, направление медико-педагогическое дело Научный
руководитель: Закирходжаева Д.А., ассистент Кафедры
офтальмологии, детской офтальмологии, ТашПМИ

Актуальность: В современном мире глаза человека ежедневно подвергаются воздействиям внешних факторов, вызывая определенные заболевания. Чаще всего у людей не имеющих патологий в органе зрения, имеются жалобы на дискомфорт при чтении, моргании, при работе за компьютером, ощущение рези в глазах. Все эти симптомы могут развиваться в результате недостаточного увлажнения глаза. Причинами данного состояния могут быть недостаточная слезопродукция или слишком быстрое испарение слезной жидкости.

Цель: Изучить механизм действия 0.15% кросс-связанной натриевой соли гиалуроновой кислоты; липосом; кроцина; натрия эдетата; буферного изотонического раствора рН 7.2.

Методы и результаты: Материалами и методами для этой работы послужили научные статьи, учебные пособия, а так же случаи из клинической практики. Капли глазные которые имеют в своем составе все вышеперечисленные активные вещества - антиоксидантные и увлажняющие средства без консервантов на основе гиалуроновой кислоты натриевой соли крослинк, липосом и кроцина. Предназначено для симптоматического лечения болезни «сухого глаза» и защиты роговицы после операций, травм глаз или в случае экологического или зрительного стресса. Препараты с содержанием этих веществ являются стабильными. Некоторые работы показали, что кроцин является веществом и большой антиоксидантной активностью, способен защищать глаз от белого и синего света. Липосомы в своем составе помогают восстановить внешний липидный слой для стабилизации слезоотделения, что в свою очередь предотвращает чрезмерное испарение слезы. Препараты имеющие в составе эти активные вещества показаны для: симптоматического лечения синдрома сухого глаза, для защиты роговицы после операций, для использования при чрезмерной нагрузке на глаза, так же подходит и при ношении контактных линз.

Вывод: Глаза являются одним из самых важных органов восприятия информации, взаимодействия и жизнедеятельности человека, ввиду этого глаза должны быть защищены от воздействия внешних факторов благодаря препаратам имеющим в своем составе защищающие, увлажняющие и антиоксидантные активные вещества.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ**
Абдуллаева Д.Л., II- педиатрический факультет,
направление педиатрическое 335 группа

Научный руководитель: ассистент Ахралов Ш.Ф. Кафедра медицинская радиология, ТашПМИ

Актуальность. Исследование гемодинамических особенностей позвоночной артерии у детей является актуальной темой, так как возможность ранней диагностики и лечения заболеваний этой артерии является важным моментом в сохранении здоровья детей. Позвоночная артерия обеспечивает кровоснабжение мозга, и ее нарушение может привести к серьезным последствиям, таким как нарушения зрения, координации движений, головокружение, головные боли и другие симптомы. Ультразвуковая диагностика является безопасным, неинвазивным и эффективным методом исследования гемодинамики позвоночной артерии у детей, что делает эту тему особенно актуальной для исследования.

Материал и методы исследования: В исследовании участвовали 100 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Мы использовали комплексную эхографию (серошкальную и доплерографию) для изучения гемодинамических особенностей позвоночной артерии, на ультразвуковом диагностическом аппарате «Aplio 500».

Результаты исследования. Ультразвуковая диагностика позволила оценить гемодинамику позвоночной артерии у всех исследуемых детей. Мы выявили несколько показателей гемодинамики, которые в дальнейшем были использованы для определения риска ишемии или инсульта у детей. Одним из таких показателей – явилось скорость кровотока в позвоночной артерии. При повышении скорости кровотока свидетельствовала о нарушении кровообращения в этой артерии и о риске развития инсульта, также при снижении скорости кровотока, были показателями для ишемии структур головного мозга (нормальные значения скорости кровотока в позвоночной артерии у детей составляют от 60 до 150 см/сек). Еще одним важным показателем являлась стеноз позвоночной артерии. В наших исследованиях у 2 (2,0%) детей выявили врожденное сужение ПА, который превышал 50%.

Выводы. Таким образом, исследование позволило установить, что ультразвуковая диагностика является эффективным методом оценки гемодинамики позвоночной артерии у детей. Наши результаты могут быть использованы для более точного определения риска инсульта у детей и для разработки эффективных мер по его профилактике. Однако, для диагностики риска инсульта у детей необходимо проведение комплексного обследования, включающего в себя не только УЗИ позвоночной артерии, но и другие методы исследования, такие как магнитно-резонансная ангиография (МРА), компьютерная томография (КТ), электроэнцефалография (ЭЭГ) и другие.

ДИСКИНЕЗИЯ БИЛЛИАРНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ

Абдуллева М.М., II-педиатрический факультет и медицинская биология, педиатрическое направление, 416-группа

Научный руководитель: Ибодуллова Ш.Ю., PhD, ассистент кафедры факультетской педиатрии, ТашПМИ

Актуальность. Заболевание билиарного тракта у детей являются достаточно распространенной патологией пищеварительной системы. Частота встречаемости дискинезии билиарного тракта при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта составляет 50-95%. Дисфункциональные нарушения желчевыводящих путей сопровождаются органическими изменениями желчного пузыря и сфинктера Одди. Довольно часто у детей причиной дисфункции билиарного тракта являются паразиты.

Цель. Изучить дискинезии билиарного тракта у детей и виды.

Материалы и методы. Были исследованы 127 детей в возрасте 3-14 лет на предмет выявления заболеваний билиарного тракта. Помимо традиционных клиничко-лабораторных исследований, проведено эхографическое сканирование органов брюшной полости в частности печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, рентгенологическое исследование желчного пузыря и фракционное дуоденальное зондирование.

Результаты. По результатам проведенных исследований у 87 детей по данным ультразвукового исследования диагностированы аномалии развития желчного пузыря в виде S образной деформации (14%), двойной перегиб желчного пузыря (22%), перегиб желчного пузыря – 53%, деформация шейки органа – 10% и т.д.

У 22 детей (23,3%) аномалии желчного пузыря диагностированы в дошкольном возрасте, у 65 (74,7%) были выявлены при развитии функциональных и воспалительных заболеваний органов пищеварения.

Дискинезии билиарного тракта по данным по данным ультразвукового исследования установлены у 38(29,9%) детей школьного возраста, причем раньше определялся гипомоторный тип клиники, реже гипермоторный.

Составление результатов УЗИ – исследование билиарного тракта с показателями фракционного дуоденального зондирования выявило гипердиагностику дисфункциональных нарушений по гипомоторному типу.

Заключение. Проблема заболеваний билиарного тракта у детей имеет огромное медико-социальное значение, поскольку, начинаясь во многих случаях с дисфункциональных нарушений в детском возрасте, способствуют формированию хронических заболеваний в последующем. Многие заболевания билиарного тракта приводят не только к ранней инвалидизации, но и к снижению качества жизни и работоспособности.

Изучение особенности билиарного тракта у детей имеет большие перспективы. Важнейшими направлениями является установление и учет детей, относящихся к группе риска, совершенствование первичной и вторичной профилактики билиарной патологии.

Диагностика и своевременное лечение дисфункциональных расстройств билиарного тракта одной из составляющих профилактики хронических заболеваний желчевыводящей системы.

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Абдуллова М.М., студент 416-группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление Педиатрическое дело

Научный руководитель: ассистент Ибодуллаева Ш.Ю., PhD, кафедра Факультетская педиатрия, ТашПМИ

Актуальность. Среди заболеваний детского возраста нефропатии по частоте занимают второе место. Исход болезней почек – хроническая болезнь (ХБП) 5 стадия является трагичным патологическим состоянием, формирующимся уже в детском возрасте. Российский регистр ХПН у детей отражает неуклонный рост пациентов (1238 до 3000). Ежегодная заболеваемость терминальной ХПН (ХБП 5 ст) по Российской Федерации составляет 2,5 – на миллион детского населения (200) детей. И также в Узбекистане не мало детей встречается ХБП около (50-60) детей на миллион. Возможности лечения детей с хроническими нефропатиями ограничены методами заместительной терапии – постоянным амбулаторным перитонеальным

диализом, программным гемодиализом и трансплантацией почки. Организационные и финансовые проблемы, связанные с этим лечением, требуют значительных социально-экономических затрат и снижают качество жизни больных. Предупреждение неблагоприятного исхода нефропатий у детей – актуальная проблема детской нефрологии, чему способствует внедрение в клиническую практику концепции ХБП.

Цель. Изучить перспективы постановки диагноза ХБП.

Материалы и методы. Был проведен анализ 139 детей (92 девочек, 47 мальчиков) в возрасте 4-14 лет (84,2 %) на предмет выявления заболеваний. Помимо традиционных клинико-лабораторных исследований, проведено эхографическое сканирование органов брюшной полости в частности почки, почечные каналы. В контрастном веществе на урограмме рентгенологическое исследование левые и правые почки и почечные каналы.

Результаты. Дети с пиелонефритом (ПН) составили 51,9 (n=72) больные с тубулоинтерстициальным нефритом (ТИН) – 24,5% (n=37), пациенты с обструктивной уропатией (ОУ) – 18% (n=25), с гломерулонефритом (ГН) – 3,6% (n=5). Во всех группах преобладали хронические формы нефропатий (в 66,7% случаях). У больных с ПН в 66,7% случаев диагностирована ХБП 1 стадии, у 79,2% – ХБП 2 стадии. У 30,8% больных с ТИН установлена ХБП 1 стадии, у – ХБП 2 стадии. Все дети с ГН имели хроническое течение заболевания (100%), при этом ХБП 1 стадии была у 1 ребенка (20%), ХБП 2 стадии – у 1 (20%), ХБП 3 стадии – у 3 (60%) детей. Большинство пациентов с ОУ (20 детей – 80%) имели 1 стадию, остальные – 2 стадию ХБП.

Заключение. Практически каждое нефрологическое заболевание в детском возрасте может быть отнесено к ХБП. В педиатрической нефрологии каждый ребенок с ХБП 1 ст является претендентом на заместительную терапию методом трансплантации. Для снижения потока больных на ЗПТ и осуществления превентивного подхода необходимо создавать регистр больных с ХБП, разрабатывать региональные программы скрининга Хб.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Абдуллаева М.Н., ТашПМИ. кафедра Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии, ординатор 2 курса

Научный руководитель: Абдуллаев Н.Ч., д.м.н. доцент кафедры Аллергологии, клиник иммунологии и микробиологии

Актуальность темы: Атопический дерматит – хроническое, зудящее, воспалительное заболевание кожи, которое чаще всего встречается у детей, но также взрослых. Атопический дерматит часто связан с повышенным уровнем иммуноглобулина Е (IgE) в сыворотке и личным или семейным анамнезом атопии, которая описывает группу заболеваний, включающую экзему, астму и аллергический ринит. Хотя сенсибилизация к аллергенам окружающей среды или пищевым аллергенам явно связана с фенотипом атопического дерматита, она, по-видимому, не является причинным фактором, но может быть сопутствующим фактором у подгруппы пациентов с тяжелым заболеванием. Атопическим дерматитом страдают примерно от 5% до более 20% детей во всем мире, с большими различиями между странами и этническими группами.

Цель исследования: Выявления основного фактора на развитии атопического дерматита.

Материалы и методы: В исследование были использованы ряд факторов влияющие на развития АД как: генетические факторы риска, дефицит филаггрина, воздействие окружающей среды, гигиеническая гипотеза, жесткость воды, варианты FLG с потерей функции, иммунная дисрегуляция и воспаление, нейроиммунные взаимодействия и изменение кожного микробиома. Исследования проводилась в трёх возрастных группах.

Результаты исследования: У младенцев и детей раннего возраста (от 0 до 2 лет (1 группа)) атопический дерматит обычно проявляется зудящими, красными, шелушащимися и покрытыми корками поражениями на разгибательных поверхностях, щеках или волосистой части головы, но может быть и диффузным. Обычно область подгузника сохраняется. Острые поражения могут включать везикулы, а в тяжелых случаях – серозный экссудат и образование корок. У детей старшего возраста и подростков (от 2 до 16 лет (2 группа)) атопический дерматит характеризуется меньшей экссудацией и часто демонстрирует лихенифицированные бляшки в изгибном расположении, особенно в локтевой и подколенной ямках, ладонной поверхности запястий, лодыжек и шеи. По бокам шеи может наблюдаться сетчатая пигментация, так называемая «атопическая грязная шея».

У взрослых (от 17 лет и выше (3 группа)) атопический дерматит значительно более локализован и лихенифицирован. В большинстве случаев пораженными областями являются изгибы кожи. Реже дерматит может поражать лицо, шею или руки.

Во всех возрастных группах в тяжелых случаях может быть поражена любая область тела, хотя редко можно увидеть поражения в подмышечной, ягодичной или паховой области.

Выводы исследования: 1. В патогенез атопического дерматита вовлечено множество механизмов, включая дисфункцию эпидермального барьера, генетические факторы, дисрегуляцию иммунной системы с перекосом Th2-клеток, измененный микробиом кожи и триггеры воспаления из окружающей среды.

2. Но, дефицит филаггрина является основным фактором, определяющим нарушение барьерной функции. Это связано с нарушением дифференцировки кератиноцитов, нарушением целостности и сплоченности корнеоцитов, нарушением формирования плотных контактов, снижением задержки воды, изменением образования липидов и повышенной восприимчивостью к кожным инфекциям.

3. Предшественник филаггрина профилагрин кодируется геном *FLG*, расположенным в комплексе эпидермальной дифференцировки на хромосоме 1q21.3. После своего синтеза профилагрин подвергается интенсивному фосфорилированию, сохраняется в гранулах кератогиалина, а затем дефосфорилируется и расщепляется несколькими эндопротеазами до мономеров филаггрина, которые обладают свойствами агрегации кератиновых нитей.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАКТОГРАФИИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОПУХОЛЯХ

Абдуллаева Н.Р. студент 620 группы, факультет Медико-Педагогический
и лечебный, медико-педагогическое направление

Научный руководитель: ассистент Ачилова Г.Т. кафедра травматология,
ортопедия, нейрохирургия, детская травматология, ортопедия и детская
нейрохирургия ТашПМИ

Актуальность: МР-трактография – метод, позволяющий определить пространственную ориентацию и связи нервных волокон, соединяющие различные зоны головного мозга. Геометрия изображений трехмерной МР-трактографии базируется на данных диффузионно-тензорной МРТ, которая в свою очередь основывается на регистрации направлений диффузии молекул воды.

Цель: исследовать информативность МР- трактографии при злокачественных внутримозговых опухолях для минимизации послеоперационного функционального дефекта.

Материалы и методы: МРТ исследования проводились на аппарате «Philips Intera 1,5 Тl» (Филипс, Нидерланды) с использованием импульсной последовательности ДТИ, с последующей визуальной реконструкцией отдельных нервных волокон, расположенных в зоне локализации внутримозговой опухоли. Обследовано и прооперировано 28 пациентов с внутримозговыми опухолями головного мозга в возрасте от 27 до 69 лет. Гистологически верифицировано: 5 метастазов, 14 глиобластом, 5 астроцитом III степени анаплазии, 4 олигодендроглиомы III степени анаплазии. Всем пациентам проводилась стандартная МРТ с внутривенным введением контрастирующего агента.

Результаты: При глиобластомах ассоциативные волокна вокруг опухоли были смещены к периферии опухоли, инфильтрированы (13 пациентов). При сочетании инфильтрации нервных волокон и перифокального отека отмечался разрыв нервных пучков (9 пациентов), что позволило планировать операции с максимально возможным объемом удаления опухоли.

В этих случаях углубления неврологического дефицита в послеоперационном периоде не наблюдалось. В 5 случаях с метастазами наблюдалось смещение проводящих волокон, которые огибали опухоль, что требовало более щадящей хирургической тактики для предотвращения ухудшения неврологической симптоматики. Наиболее значимой оказалась информация о состоянии кортико-спинального, кортикобульбарного трактов при локализации внутримозговых опухолей в задне-лобно-теменных областях (14) и ассоциативных волокон мозолистого тела при лобно-каллезной локализации (3) для минимизации их повреждения в ходе операции.

Выводы: МР-трактография дает дополнительную диагностическую информацию о состоянии проводящих путей для планирования оптимального объема удаления опухоли и минимизации послеоперационного функционального дефекта.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЛИЯНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ МЕТГЕМОГЛОБИНА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

**Абдуллаева Н. Р., группа 620, Медико- педагогический факультет
Научный руководитель: Махмудова Н. Р., PhD, кафедра Семейной
медицины №2, клинической фармакологии, ТашПМИ**

Актуальность. Метгемоглобин (MetHb) крови представляет собой одну из форм окисленного гемоглобина. В эритроцитах здоровых людей он обнаруживается в незначительном количестве (0,5–0,8% от общего количества пигмента), причем постоянно происходит его восстановление в гемоглобин. С целью улучшения микроциркуляции в тканях и уменьшения гипоксии у пациентов ишемической болезнью сердца (ИБС) применяется озонотерапия, обладающая выраженным противогипоксическим эффектом. Кроме того, озон вызывает умеренную инициацию

свободно радикальных процессов перекисного окисления липидов с одновременным преобладанием механизмов антиоксидантной защиты, которую опосредованно стимулирует озонотерапия.

Цель. Изучение особенностей динамики показателей MetHb крови у пациентов ИБС под воздействием озонотерапии и коррелятивной связи в соответствии с клинической картиной заболевания.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели было исследовано 31 пациента (18 мужчин и 13 женщины) в возрасте от 48 до 62 лет с ИБС со стабильной стенокардией напряжения II–III функциональных классов. Все обследованные пациенты были разделены на три группы в зависимости от проводимого восстановительного лечения: I группу составили 9 (12%) пациента, в комплексном санаторном лечении получавшие озонотерапию; II группе 12 чел. (38%) осуществлялось введение озон-кислородной смеси в виде монотерапии, III группа 10 чел. (32%) получавшая только санаторное лечение. Комплексное санаторное лечение соответствовало степени тяжести заболевания. Группы пациентов по возрасту, полу, длительности заболевания, тяжести и наличию сопутствующих заболеваний существенно не отличались друг от друга. Озонотерапия проводилась в виде внутривенного капельного введения озонированного физиологического раствора Медазон в объеме 200,0 2–3 раза в неделю с концентрацией в нем медицинского озона от 0,5 мг/л до 2,0 мг/л (всего 5 процедур) в течение 15 дней. Пациентам в основной и контрольной группах было проведено обследование, которое включало стандартный опрос, физикальный осмотр, функциональное обследование и оценку содержания MetHb крови. Определение% содержания MetHb от общего гемоглобина в сыворотке крови проводилось до и после лечения.

Результаты. По данным проведенных обследований достоверное улучшение общего состояния отмечено у 98% пациентов. У лиц, I группы (12%) было более выраженным, в санаторное лечение которых была включена озонотерапия. Кроме того, у пациентов I и II группы отмечено повышение толерантности к физическим нагрузкам. По данным ЭКГ, уменьшение или исчезновение ишемических изменений отмечалось достоверно у всех пациентов I и II групп. Необходимо отметить, что во всех группах пациентов определялся примерно одинаковый по содержанию MetHb крови от общего гемоглобина, который составил в основных группах (I и II) соответственно — $0,739 \pm 0,040$ и $0,649 \pm 0,030$, в группе (III) — $0,690 \pm 0,046$.

Вывод. Применение озонотерапии при лечении ИБС способствует улучшению реологических свойств крови и ускорению диссоциации в крови MetHb, а следовательно и улучшению микроциркуляторной оксигенации тканей. Отмечена корреляционная связь между уменьшением содержания MetHb крови и улучшением состояния пациента за счет повышения оксигенации тканей при озонотерапии, следовательно и качества жизни пациента.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ. ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ.

Абдуназаров Ш.Н. студент 522 группы педиатрического факультета,
ХОЛМУРОДОВ О.Х. студент 520 группы педиатрического факультета,
ХОЛМУРОДОВА Х.Х. студентка 620 группы лечебного факультета
Научный руководитель: Алиев Мансур Абдухаликович – заведующий кафедрой нейрохирургии, PhD, доцент. СамГМУ

Введение. Геморрагический инсульт (ГИ) является полиэтиологичным заболеванием. Однако по результатам многочисленных исследований выявлено, что

наиболее распространённым фактором развития ГИ, выступает артериальная гипертензия. На долю внутримозговых кровоизлияний, возникающие на ее фоне, приходится около 60 %. ГИ составляет 8-15% всех инсультов, и его частота по данным регистров инсульта различных стран, составляет 16-40 человек на 100000 населения. Летальность превышает 40%, среди выживших больных к прежней трудовой деятельности возвращается примерно 20%. Характеризуется потерей сознания и быстрым переходом в коматозное состояние.

Цель. Улучшение результатов лечения больных с острым ГИ путем оперативного удаления сгустков крови внутримозговой гематомы.

Материал и методы. Для исследования были изучены 60 больных с января 2023 года по декабрь 2023 года. Возраст больных колебался от 50 до 65 лет. Мужчин было 36, женщин – 24. Диагноз устанавливался на основании данных анамнеза, неврологического статуса, результатов исследования КТ — МРТ головного мозга. Больных разделили на 2 группы: больные получавшие консервативное лечение – 35, и больные, которым было проведено оперативное лечение – 25 (15 пациентов мужского пола, 10 – женского пола). В исследуемой контрольной группе 25 больным на 1-3 сутки с момента заболевания произведена операция: декомпрессивная трепанация черепа удаление внутримозговых кровоизлияний. Исследовали неврологический статус, динамику КТ и МРТ головного мозга на 1-е, 3-е, 7-е сутки.

Результаты. В исследуемой группе сравнения в первые сутки после операции отмечалось сознания больных с сопора до прояснения, с коматозного до состояния оглушения, и при этом у пациентов наблюдались адекватные реакции на болевые раздражения, выполняли простейшие команды (открыть рот, открыть-закрыть глаза).

На 3 сутки сознание улучшилось - до ясного. Больные контактируются, появилась связанная речь. Отмечают отсутствие головной боли. Активно двигают рукой, ногой не в паретичной половине.

На 7 сутки в исследуемой группе отмечалось по сравнению с основной, где проводилось консервативное лечение, еще более выраженные положительные изменения. Сознание ясное, ориентация во внешней среде и времени правильная. Контакт полный. Головная боль не беспокоит.

Выводы. Наиболее благоприятно, операцию следует проводить в 1-3 день от начала заболевания, возраст 50– 60 лет. Хирургический метод лечения ГИ улучшает выживаемость и прогноз пациентов.

STUDY OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH ROSACEA

Abdurakhmanova M.F., student of 320-group, faculty 2-pediatrics and medical biology.

Scientific supervisor: Pulatova S.X. Department of Dermatovenerology skin and venereal diseases, childhood skin and venereal diseases and AIDS.

TashPMI

Introduction. Dermatological diseases, especially on the face, can seriously disrupt the daily life of patients, causing psychological problems and a decrease in the quality of life. Rosacea is one of these diseases, accompanied by severe clinical manifestations that can significantly affect the emotional state of the patient.

Purpose of the study. To assess psychopathological symptoms in patients suffering from rosacea.

Materials and methods. 22 patients with rosacea and 30 people in the control group were examined. We used the DIQJ questionnaire (and the index of the quality of life in dermatological patients). The statistical significance of the obtained measurements when comparing the average values was determined by the Student's criterion (t).

Results and discussions. Patients with rosacea showed an increase in psychopathological symptoms, such as somatization, obsessive-compulsive disorders, anxiety and depression, compared with the control group. These results indicate a negative effect of rosacea on the mental state of patients and their quality of life.

Conclusions. Rosacea has a moderately negative impact on the quality of life of patients, accompanied by various psychopathological manifestations. Psychological factors can complicate the course of the disease and its treatment, emphasizing the medical and social significance of the problem.

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ

**Абдураупов М.Н., студент 426 группы, Медико-педагогический и
лечебный факультет, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: Норматова К. Ю., ассистент кафедры семейного
врачевания №2, клиническая фармакология, ТашПМИ**

Актуальность: На сегодняшний день антигистаминная терапия является одной из актуальнейших и конечно же труднейших проблемой современной аллергологии, педиатрии и в частности детской пульмонологии. Неадекватное назначение антигистаминной терапии может стать причиной хронизации аллергического воспалительного очага в организме и способствует возникновению заболевания аллергического генеза.

Целью исследования: Изучение применения, эффективности и переносимости антигистаминных препаратов при обструктивном бронхите у детей.

Материалы и методы: В исследования включены дети в возрасте старше 3 лет (группа пациентов состояла из 20 детей), с подтвержденным диагнозом: обструктивный бронхит. Больные основной группы получили с целью антигистаминной терапии препарат зодак, дети группы сравнения получили препарат димедрол. Оценивалось общее состояние больных, объективные данные и проводилось клинико-лабораторные и инструментальные исследования.

Результаты исследования: Применение антигистаминных препаратов 2 поколения в виде сиропа в качестве антигистаминной терапии привело к улучшению клинико-лабораторных показателей в динамике, препарат переносился хорошо, по ходу лечения препаратом никаких побочных реакций и неблагоприятных явлений таких как седативное, гипотензивное действие у детей младшего и старшего возраста не наблюдалось. Эти побочные реакции наблюдалось при применении антигистаминных препаратов 1 поколения в терапевтических дозах.

Выводы: Таким образом, опыт применения антигистаминных препаратов 2 поколения у детей при обструктивном бронхите показывает, что данный препарат

обладает достаточной клинической активностью, хорошей переносимостью и может быть рекомендован для клинического применения у детей. Так как он имеет пролонгированное действие более 24 часа, чем 1 поколения который имеет длительность до 12 часа. А также у него имеется привилегии со сравнением антигистаминных препаратов I поколения: препараты 2 поколения уменьшая проницаемость капилляров, тем самым предупреждает ткани от развитие отека с этой способностью он является оптимальным препаратом при обструкции бронхов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА В СОЧЕТАНИИ С АДЕНОМОЙ ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И УЗЛОВЫМ ЗОБОМ

**Абдурахманов Х. Клинический ординатор 2 курса, кафедры
Эндокринологии с детской эндокринологией,
Научный руководитель: Ахмедова Ш. У. к.м.н, доцент кафедры
Эндокринологии с детской эндокринологией, ТашПМИ.**

Актуальность. В классификации патологий эндокринной системы, первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) занимает третье место после таких заболеваний как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы. В 85% случаев первичного гиперпаратиреоза присутствует аденома паращитовидной железы, приводящее к нарушению гомеостаза кальция в крови и проявляющееся гиперпродукцией паратиреоидного гормона

Цель ознакомить с клиническим случаем пациентки с жалобами на периодические боли в нижних конечностях - в суставах, мышцах, костях, периодически - парестезии в нижних конечностях, в течении последних 6 месяцев. Болей в области шеи, тремора, изменений голоса нет. Ранее пациентка обращалась к эндокринологу с жалобами на увеличение щитовидной железы.

При очередном обследовании щитовидной железы выявлен узловой зоб и была обнаружена аденома паращитовидной железы, вследствие чего был сдан анализ на паратгормон для подтверждения предварительного диагноза.

Материал и методы. Пациентка С., 40 лет, госпитализирована с диагнозом: ПГПТ. Многоузловой зоб III степени по Николаеву. Эутиреоз.

Из анамнеза: впервые объемное образование щитовидной железы появилось около 3 месяцев назад. По поводу узлового зоба получает лечение в течении 6 лет. Жалобы на общую слабость на увеличение объема щитовидной железы, на боли в суставах. Пациентка имеет ожирение 1 степени смешанной этиологии. Рост 160 см, вес 81 кг. ИМТ=31.6.

Данные объективного исследования: Визуально и пальпаторно щитовидная железа увеличена до 3ст. (по Николаеву) преимущественно за счет левой доли, плотно-эластической консистенции, безболезненная. Размеры щитовидной железы: правая доля-4.5x1.6x2.7 см, левая доля-4.9x1.9x2.6 см, В левой доле пальпируется конгломерат узлов, с размерами 1.4x1.1 см, 2x1.6 см а также визуализируется аденома ПЩЖ с размерами 1.5x0.5 см . Кожа над проекцией щитовидной железы не изменена.

Данные лабораторных методов диагностики: ТТГ (1,48 мкМЕ/мл), паратгормон (176 пг/мл); УЗИ щитовидной железы от 31.01.24. заключение: Многоузловой зоб (конгломерат узлов в левой доле), результаты скинтиграфии: Диффузное увеличения щитовидной железы до 2 степени; в левой доле щитовидной железы: узловой

коллоидный зоб с пролиферацией В-клеток.

Результаты: проведена операция: удаление аденомы паращитовидной железы слева и левосторонняя гемиструмэктомия щитовидной железы. Щитовидная железа была диффузно увеличена сращена с гортанью и пищеводом трудно отделяема. Левая доля 4.6x1.5x1.6 см, увеличена с узлами 1.3x1.0 см 1.6x1.2 см (экспресс гистология-атипичных клеток нет). После осмотра принято удалить левую долю щитовидной железы с перешейком, перед этим выполнена субфасциальная перевязка сосудов. Правая доля 4.5x1.6x1.6 см, эластической консистенции, узлов нет. Позади левой щитовидной железы ближе к верхнему полюсу обнаружено объемное плотное образование. При ревизии левой доли нижней части паращитовидной железы определяется 2.7x2.5 см верхняя паращитовидная железа. Проросла к левой доле щитовидной железы (экспресс гистология-аденома паращитовидной железы, атипичных клеток щитовидной железы не определяются). С техническими трудностями проведена левосторонняя гемиструмэктомия и удаление аденомы паращитовидной железы слева. Аденому паращитовидной железы с размерами 2.7x2.5 см и узлы щитовидной железы с размерами 1.3x1.0 см 1.6x1.2 см -отдана на гистологическое исследование.

Вывод. Данный клинический случай показывает нам, что своевременное обследование позволяет улучшить предоперационную топическую диагностику гиперпаратиреоза, предотвращает дальнейшие осложнения и медикаментозное лечение нецелесообразно, а хирургическое лечение является достаточно эффективным.

BOLALARDA PNEVMONIYA KASALLIGINI ANIQLASH VA DAVO CHORALARINI QO'LLASH

Abdurahimov K.N., 313-guruh talabasi, II-Pediatriya va tibbiy biologiya fakul'teti, Pediatriya yo'nalishi

Ilmiy raxbar: Zokirova A.M. pediatriya kafedrasi assistenti, ToshPTI

Dolzarbli: Har yili dunyoda 17 million odamda pnevmoniya aniqlanadi. O'pka kasalligi sababli o'lim darajasi juda yuqori bo'lib 8-9%ni tashkil etadi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining 14 foizi pnevmoniya bilan bog'liq bo'lib, 2019-yilda 740 180 nafar bola undan vafot etgan. Pnevmoniyaga viruslar, bakteriyalar va zamburug'lar sabab bo'lishi mumkin. Pnevmoniyani immunizatsiya, to'g'ri ovqatlanish va atrof-muhit omillari orqali oldini olish mumkin. Bakterial kelib chiqadigan pnevmoniyani antibiotiklar bilan davolash mumkin, ammo pnevmoniya bilan og'rigan bolalarning faqat uchdan bir qismi kerakli antibiotiklarni oladi. Bakterial kelib chiqadigan pnevmoniyani antibiotiklar bilan davolash mumkin, ammo pnevmoniya bilan og'rigan bolalarning faqat uchdan bir qismi kerakli antibiotiklarni oladi.

Maqsad: Pnevmoniyani tashxislashning yangi usulining samaradorligini o'rganish. Diagnostika aniqligini oshirish kerak: Pnevmoniyani tashxislashning hozirgi usullari sezgirlik va o'ziga xoslikdagi cheklovlarga ega, bu esa davolanishni boshlash yoki keraksiz davolanishni buyurishda kechikishlarga olib kelishi mumkin. Pnevmoniyani aniqroq va tezroq aniqlashni ta'minlaydigan yangi diagnostika usulini ishlab chiqish bemorlarning prognozini yaxshilashga yordam beradi. Davolashni optimallashtirish zarurati: To'g'ri tashxis qo'yish terapiyani aniqroq tanlash va keraksiz antibiotiklardan qochish imkonini beradi, bu antibiotiklarga qarshilikni rivojlanish xavfini kamaytiradi va davolanishning salbiy ta'sirini kamaytiradi. Iqtisodiy ahamiyatga ega: pnevmoniya diagnostikasining yaxshilanishi asoratlarni davolash va kasalxonaga yotqizish xarajatlarini kamaytirish va kasallik va nogironlik davomiyligini qisqartirish orqali samaradorlikni oshirish orqali iqtisodiy foyda keltiradi.

Material va qo'llanilgan usullar: Kuzatuv ostida ToshPTI pulmonologiya bo'limida 2023-yilda davolangan 6 nafar pnevmoniyasi bor bermorlar bo'ldi. Ularning ota-onalaridan quyidagilar so'raldi va tekshiruv natijalari ko'rildi: kasallik qachondan va nima sababdan kelib chiqqanligi; bemor tez-tez yo'tal, yuqori isitma; nafas olishda ko'krak qafasi ichkariga kirishi; xomiladorlik davri qanday o'tganligi va bemorning kasallik tarixi va qon tahlili natijalari ko'rib chiqildi.

Olingan natijalar: Davolash, emlash, atrof-muhitni muhofaza qilish choralari va boshqa sog'liq muammolarini tegishli davolashni o'z ichiga oladi. Agar global miqyosda tegishli profilaktika choralari qo'llanilsa, bolalar o'limi 400 000 ga kamayishi mumkinligiga ishoniladi; va agar to'g'ri davolanish hamma uchun mavjud bo'lsa, bolalar o'limi yana 600 000 ga kamayishi mumkin edi. Homilador ayollarni B guruhidagi Streptococcus va Chlamydia trachomatis uchun test qilish va kerak bo'lganda antibiotiklarni davolash chaqaloqlarda pnevmoniya darajasini pasaytiradi. Ratsionida yoki qonida C vitamini darajasi past bo'lgan odamlar uchun pnevmoniya xavfini kamaytirish uchun vitamin C qo'shimchalarini qabul qilish tavsiya etilishi mumkin. Antibiotiklarni qo'llash, shuningdek, ko'ngil aynish, diareya, bosh aylanishi, ta'mning buzilishi yoki bosh og'rig'i kabi nojo'ya ta'sirlar bilan bog'liq.

Xulosa: Ilmiy izlanishning muayyanlashuvlarida pnevmoniyaning diagnostikasi va davolashga yangi usullarning tahlili bo'lgan. Bundan tashqari, ilmiy izlanishning natijalari amaliy asoslangan tavsiyalarga, yo'nalishlarga va keyingi izlanishlarga ko'rish mumkin.

ОЦЕНКА НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Абдурашидова Х.Б., ординатор 2 курса обучения

**Научный руководитель: Шакарова М.У., ассистент кафедры
Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и
реаниматологии. ТашПМИ**

Актуальность. Врождённые пороки сердца (ВПС) являются наиболее распространённой проблемой современной медицины. По данным ВОЗ в мире ежегодно рождается 4-6% детей с врожденными пороками развития (ВПР), летальность при этом составляет 30-40%. Частота ВПС в настоящее время составляет более 30% от всех пороков развития.

Новорожденным с критическими формами ВПС часто диагностируют пренатально; это может облегчить планирование ухода и послеродового ведения. Несколько исследований показали, что пренатальная диагностика ВПС снижает вероятность предоперационной заболеваемости и смертности, Тяжесть ВПС варьируется. Примерно 10,3 из 1000 живорождений связаны с легкой формой ВПС; 2,6/1000 живорождений, умеренная форма ВПС; и 2,3/1000 живорождений имеют тяжелую форму ВПС.

Цель. Изучение эффективности неонатального скрининга у детей ВПС.

Материалы и методы. В неонатальной реанимации Национального детского медицинского центра нами были исследованы 33 пациента с ВПС. Из них у 14 были диагностированы транспозиция магистральных сосудов, открытое овальное окно, открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой перегородки, лёгочная гипертензия. У 12 пациентов Декстра-транспозиция магистральных сосудов (Д-ТМС), открытое овальное окно, открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой перегородки, лёгочная гипертензия. У 6 пациентов - тотальный аномальный дренаж

легочных вен. открытый артериальный проток, высокая лёгочная гипертензия. У одного пациента Аномалия Эбштейна, дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток. Наше исследование было проведено проспективно в период с января по апрель 2024 г.

Всем пациентам было назначено современные диагностические методы исследования, которые вкачали в себя: рентгенологическое обследование органов грудной клетки (Р), электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭХО КГ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).

Результаты. Средний день поступления больных в нашу клинику составил 4,7 дня. Из всех наших пациентов основной группы 9 (27,3%) младенцев нуждались в реанимационных мероприятиях. За время обращения 22 (66,7%) пациента нуждались в искусственную вентиляцию легких (12 – в инвазивной, 10- в неинвазивной респираторной поддержке) и 21 получали Вазодилатирующие препараты (Вазапостан). В 12(36,4%) случаях имелись другие органые аномалии развития. Летальность наблюдалась в 9 (27,3%) случаях.

Выводы. Таким образом, проведение скрининга на врожденные пороки сердца в раннем неонатальном периоде является одним из важных способов снижения младенческой смертности.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СТЕАТОЗА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Абдусаломова Д. А., студент 417 группы, факультет медико-биологическое и лечебное дело

Научный руководитель: Пулатова С.Ш. ассистент кафедры Семейной медицины №2, клинической фармакологии. ТашПМИ

Введение: Повсеместно медики отмечают увеличение части популяции с избыточной массой тела и метаболическим синдромом. С этой патологией ассоциированы социально значимые тяжелые заболевания: артериальная гипертензия, атеросклероз и сахарный диабет. Как правило, при ожирении и метаболическом синдроме наблюдается стеатоз поджелудочной желез. ВОЗ нацеливает руководителей государств на важность профилактики факторов риска и состояний, которые приводят к развитию этих заболеваний, как на самое перспективное направление в снижении заболеваемости этими патологиями.

Материалы и методы исследования: Проведено сплошное проспективное исследование 1168 мужчин и женщин в возрасте 30 -75 лет (средний возраст 48,4±1,6 В исследование не включались: пациенты с острыми воспалительными заболеваниями поджелудочной железы печени, почек; беременные и пациенты с аутоиммунными заболеваниями. Из исследования были исключены 462 пациента, остальным 706 пациентам была проведена ультрасонографии брюшной полости и МРТ. Был проведен анализ потенциальных факторов риска(ФР) – данных семейного анамнеза, пищевых пристрастий, наличие сопутствующих заболеваний, антропометрических показателей(с измерением окружности талии и расчетом ИМТ), данные физикального, лабораторного, клиническо - биохимического, а также инструментального исследования.

Результаты: СП был выявлен у 89 пациентов из 706 обследованных (12.6%). Установлено, статистически достоверные различия в возрасте и распространенности общего ожирения, центрального ожирения, при этом, со стабильным нарастанием в каждой последующей возрастной группе (с шагом 10 лет), наличия метаболического

синдрома и жирового гепатоза (все $p < 0,01$). В группе пациентов с СП достоверно чаще выявлялось повышенный уровень аспартат аминотрансферазы (АсАТ) и аланин аминотрансферазы (АлАТ), повышение в сыворотке крови мочевой кислоты, уровня гликемии в крови натощак, повышения уровня общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП), в то же время уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) был ниже, чем в группе пациентов без СП (все $p < 0,05$).

Многомерный логистический регрессионный анализ установил, что мужской пол, поясничное ожирение и жировой гепатоз были независимыми факторами риска СП с коэффициентами шансов (ОШ) 1,037 (95% доверительный интервал): 1,065 (95%) и 2,610 (95%) соответственно.

Заключение: Распространенность СП в обследованной популяции составляет примерно 12,6%. Пожилой и старческий возраст, мужской пол, центральное ожирение и жировой гепатоз, нерациональное питание являются независимыми факторами риска СП.

КЛИНИКА ХОЛЕСТАЗА И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ У ДЕТЕЙ

**Абдусаттарова Б.А., Медико-педагогический и лечебный факультет,
направление медико-педагогический, 503 группа**

**Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Максудова Л.И.
Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ**

Актуальность. В настоящее время проблема острых вирусных гепатитов (ОВГ) у детей остаётся актуальной в связи с отчётливым ростом заболеваемости, многообразием клинических форм и длительным течением заболевания. К числу важных факторов, определяющих течение ОВГ, относится синдром холестаза, которое трудно поддаётся лечению. В этой связи проводили наблюдения и методы коррекции лечения за больными острым вирусным гепатитом А (ОВГА), ассоциированный синдромом холестаза.

Цель исследования: провести клинико-биохимическое исследование и методы коррекции у больных детей ОВГА, ассоциированный с холестазом.

Материалы и методы: Под наблюдением было 48 больных детей с ОВГА с синдромом холестаза в возрасте от 7 до 14 лет. Больные были разделены на 2 группы: 1-дети, которые получали урсосан 33 (69%); 2-больные, получавшие общепринятую терапию 15 (31%). Обе группы были сопоставимы по исходным клинико-лабораторным данным и получали базисную терапию, инфузионную и симптоматическую терапию. Состояние детей расценивалось как средней тяжести. Комплекс обследования больных включал клинические, лабораторные (билирубин, ферменты, маркёры к ВГ), эхографические методы исследования. Диагноз подтверждался по обнаружению нарастания титра IgM-анти-HAV(ИФА). Урсосан применяли из расчёта 10-15 мг/кг 1 раз на ночь в течение всего времени нахождения в стационаре.

Результаты: В обеих группах отмечались слабость, утомляемость, ухудшение аппетита, интенсивная желтуха кожи и склер, зуд кожи, лихорадка, боли и тяжесть в правом подреберье. Симптом Ортенара, Мэрфи был положителен. Печень при пальпации была увеличена у 46(96%), средней плотности. Моча была тёмной, стул ахоличен. У 7 (15%) больных детей определился диарейный синдром в виде энтерита.

Отмечалось высокая гипербилирубинемия, 2-3-4кратное выше нормы увеличения активности АлАТ. УЗИ органов брюшной полости показала картину холецистохолангита у 41 (89%).

Проведённые исследования показали, что на 7-10 день в 1 группе наступало значительное улучшение самочувствие детей, быстрое снижение билирубина и ферментов, сокращались размеры печени. УЗИ печени в 1 группе показала быструю нормализацию толщины стенки желчного пузыря. Во 2 группе наиболее длительно сохранялся синдром холестаза. Наибольшая продолжительность основных клинических симптомов заболевания в виде периодических болей в правом подреберье сохранялась в 1 группе $3,1 \pm 0,6$ дня, тогда как во 2 группе составляла $6,3 \pm 1,2$ дня ($P < 0,05$). Нормализовались значение билирубина в 1 группе на $6,4 \pm 0,8$ дня, тогда как у детей во 2 группе $11 \pm 1,8$ дня ($P < 0,05$). АлАТ снижалась в обеих группах, в 1 группе это снижение было более значимо (на 35 %) по сравнению со 2 группой (на 16% $P > 0,05$).

Вывод: Таким образом, у больных острым вирусным гепатитом А, ассоциированный с синдромом холестаза клинико-биохимические изменения исчезали медленно. Урсосан препарат выбор в терапии ОВГА, который оказывает выраженный и наиболее быстрый ангиохолестатический эффект.

ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Абдусаттарова К., 516-группа, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление Медико-педагогический дело.

**Научный руководитель: Халилова З.Т., доцент
кафедры Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ**

Актуальность: Современные факты, приводимые в работах зарубежных исследователей, позволяют утверждать, что внутрибольничные инфекции (ВБИ) возникают, по меньшей мере, у 5-12% больных, поступающих в лечебные учреждения. Так, в США ежегодно регистрируется до 2000000 заболеваний в стационарах, в Германии 500000-700000, что составляет примерно 1% населения этих стран. В США из 120000 и более больных, зараженных ВБИ, погибают около 25% заболевших и, по оценкам экспертов, ВБИ представляют собой основную причину летальных исходов. Полученные в последние годы данные свидетельствуют о том, что ВБИ значительно удлиняют срок пребывания больных в стационарах, а наносимый ими ущерб ежегодно составляет до 10 млрд. долларов в США.

Распространение возбудителей внутрибольничной инфекции (ВБИ) происходит двумя путями: воздушно-капельным и контактным. Основными факторами передачи являются воздух, руки, многочисленные объекты внешней среды (белье, перевязочный материал, инструментарий, аппаратура и т. д.). К настоящему времени ВБИ представляют серьезную проблему: смертность от ВБИ в клиниках большинства стран выходит на первое место; инфекция, полученная больными в стационаре, удорожает диагностику и лечение; нозокомиальные инфекции-основная причина неонатальной смертности потеря трудоспособности от ВБИ наносит значительный экономический урон.

Цель: провести непрерывный мониторинг по всем ключевым аспектам ВБИ в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) нашей Республики.

Указанные обстоятельства диктуют необходимость проведения непрерывного мониторинга по всем ключевым аспектам ВБИ в лечебно-профилактических учреждениях(ЛПУ) нашей республики. Однако для решения этого вопроса требуется

решить ряд прикладных и фундаментальных задач. К таким задачам относятся: низкая выявляемость ВБИ, связанная с несовершенством бактериологической детекции госпитальных штаммов возбудителей и «инерционным» не восприятием термина ВБИ в управленческой сфере ЛПУ. Основной фундаментальной задачей, относящейся к проблеме ВБИ, на наш взгляд, является разработка дешевых, общедоступных способов экспресс-детекции госпитальных штаммов бактерий и соответственно-детергентов. Важным является вопрос определения пейзажа госпитальных штаммов бактерий с возможно широким охватом ЛПУ. В результате необходимо добиться выявления фактического состояния заболеваемости ВБИ, сведению к минимуму возможности заноса инфекции в ЛПУ, исключения внутри госпитальных заражений, исключения выноса инфекции за пределы лечебного учреждения.

Выводы: Таким образом, проведенные нами исследования, позволили наметить реальные способы решения указанных задач, по основным представителям госпитальных штаммов кишечных инфекций. Полноценный охват проблемы и решение установленных задач, требует расширения проводимых фундаментальных и прикладных исследований в этом направлении.

**KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA YUQORI YUZ
KO'RSATKICHINING MORFOMETRIK O'ZGARISHLARI**
Adhamov Sh.A., 413-guruh, Pediatriya fakulteti, pediatriya ishi yo'nalishi,
Ilmiy rahbar: Ulug'bekova G.J., t.f.n., Anatomiya va klinik anatomiya
kafedrasida dotsenti, ADTI

Dolzarbli. Antropometrik tadqiqotlar - jismoniy rivojlanish yosh standartlari ko'rsatkichlarni tahlil qilishning muhim elementidir. Aniqlangan og'ishlar xavf omillari yoki ma'lum kasalliklarning belgilari bo'lishi mumkin. Rejalashtirilgan antropometriya usuli bilan bolaning jismoniy rivojlanishini nazorat qilish qat'iy belgilangan vaqt oralig'ida tizimli ravishda amalga oshirilishi kerak. Antropometrik tadqiqot o'tkazishda qoidalarga asoslanadigan yagona o'lchov metodologiyasiga rioya qilinishi kerak.

Maqsadi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda yuqori yuz ko'rsatkichini tahlil qilish: o'sishini dinamikada kuzatish, shakllanish muddatlari, o'sish va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish (Izboskan tumanida yashovchi bolalardan olingan morfometrik ko'rsatkichlar misolida).

Material va metodlar. Ilmiy tadqiqotning materiali sifatida Izboskan tumanida yashovchi 7-12 yosh toifasidagi jismoniy va aqliy jihatdan har tomonlama sog'lom 180 nafar jismoniy va aqliy jihatdan sog'lom o'g'il va qiz bolalar olindi. Tekshirishni olib borishda morfometrik va variatsion-statistik usullar qo'llanildi. Kranioimetrik tekshiruvlarni o'tkazishni tashkillashtirishda quyidagilarga e'tibor qaratildi:

1. Materialni to'g'ri tanlab olish va to'g'ri guruhlash.
2. Kranioimetrik tekshiruvni o'tkazish uchun qulay sharoitlarga ega va sanitariya talablariga javob beradigan joyni tayinlash.
3. Tekshiruv o'tkazish uchun aniq vaqtni tayinlash.
4. Tekshiruv asboblarini tanlash va to'plash. Ularning ishlashini to'g'riligini standartlashtirishdan o'tkazish.

Yuqori yuz ko'rsatkichi parametrini yuz yuqori qismining balandligini yonoq diametriga nisbatini 100 ga ko'paytirish orqali aniqlanadi.

Yuz yuqori qismining balandligi – nazion (n) va prostion (pr) nuqtalari orasidagi masofa. Bu ko'rsatkich ham shtangensirkul yordamida o'lchandi.

Yonoq diametri – bu kallaning ikkala tomonidagi yonoq yoylari tashqi yuzalari orasidagi maksimal masofa. Ushbu ko'rsatkich o'ng va chap tomondagi zigion (zy) nuqtalari orasini frontal o'q yo'nalishida tazomer bilan o'lchandi.

Ushbu ko'rsatkich quyidagicha tahlil qilinadi: 49,9 gacha – eurien; 50,0-54,9 – mezen; 55,0 va undan yuqori bo'lsa – lepten. Yuz qismi skeleti ko'rsatkichlarining ichida yuqori yuz ko'rsatkichi irqiy tashhishlashda katta ahamiyatga ega. (L.I. Tegako, I.I. Salivon, 1989).

Natijalar. Morfometrik tahlillarga ko'ra o'g'il bolalarda kalla ko'rsatkichi 7 yoshda 54,42, 10 yoshda 53,20 va 12 yoshda 55,62 esa ga teng boladi. Qiz bolalarda ushbu ko'rsatkich 7 yoshda 54,34, 10 yoshda 54,10, 12 yoshda bo'lsa 54,38ni tashkil etishi olib borilgan morfometrik olchashlar natijalaridan ma'lum boldi. 7 yoshdan to 12 yoshgacha bo'lgan og'il bolalarda ko'rsatkich dan gacha ortib borishi kuzatilsa, ushbu yosh oralig'idagi qiz bolalarda dan ga o'zgarib boradi. Kichik maktab yoshidagi bolalarning kraniometrik ko'rsatkichlari orasida jinsga bog'liq tafovutlar kuzatiladi.

Xulosa. Yuqori-yuz ko'rsatkichi o'g'il bolalarda 10-11 yoshlar orasida deyarli o'zgarmaydi. 12 yoshda bu ko'rsatkich 55,62 gacha ortadi va 1,1 barobarga kattalashadi. Qiz bolalarda ham 10-11 yoshlar orasida deyarli o'zgarmaydi, 12 yoshda 2 % ga ortadi. 10-11 yoshli qizlar eurien tipda, 12 yoshda esa mezen tipida bo'ladi. O'g'il bolalarning barcha yoshlarida mezen tipida bo'ladi.

RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF EARLY SEPSIS IN NEWBORN CHILDREN

**Aynakulov N.M.. 502 group Medical-pedagogical and medical faculty,
direction of medical affairs**

**Scientific supervisor: Tukhtaeva U.D., Assistant of Department of
Neonatology, Neonatology TashPMI**

Relevance. Neonatal sepsis is a life-threatening condition for newborn children, occurring at a frequency of 1-20 per 1000 live full-term births and 4-5 times more often in premature infants with low and extremely low birth weight. Despite advancements in diagnostic technologies, treatment, and care for newborns of various gestational ages, the mortality rate for neonatal bacterial sepsis remains high, fluctuating between 20 to 80%.

Purpose of the study. To study prognostically significant risk factors for the development of bacterial sepsis in newborns.

Material and methods. We examined 65 newborns. All examined children were divided into 2 groups: the main 1st group included 43 children with a confirmed diagnosis - bacterial sepsis of newborns, and the 2nd comparison group included 22 newborns at risk of infection. To study the health status of mothers, their obstetric-gynecological history, the course of pregnancy and childbirth, a thorough analysis of birth histories (Form No. 98) was conducted. The development histories of the newborns (Form No. 003/u) and the medical histories of the newborns (Form No. 097/x) were analyzed. The study of antenatal risk factors in the main group of newborns with confirmed bacterial sepsis showed that the mothers of these children most commonly encountered factors such as anemia in 61.9%, TORCH infection in 55.5%, preeclampsia and fetoplacental insufficiency (FPI) in 43.2%, and early toxemia in 42.8% of cases. The threat of pregnancy termination and acute respiratory viral infections (ARVI) during pregnancy were almost equally common, at 28.3% and 26.9%

respectively. A similar analysis was conducted in the second group of newborns at risk for infection but without early manifestation of bacterial sepsis. In the second group, risk factors such as preeclampsia and FPI were more common at 41.3%; early toxemia at 54.5%; and the threat of miscarriage at 45.4%. Comparative analysis among subgroups showed that in the 2A subgroup of premature infants, risk factors related to infection prevailed significantly: TORCH infection at 74.2%, ARVI at 62.1%, and the threat of miscarriage at 66.6%. The accompanying chronic pathology of the mother plays a significant role in the occurrence of bacterial sepsis in newborns. It was established that diseases of the urogenital tract such as chronic pyelonephritis, chronic cystitis, were more prevalent in the group of premature infants than in full-term infants, respectively, 1.1; 1.2 times more often. The analysis of the frequency of intranatal risk factors depending on the gestational age showed that in the 1A group of premature infants, the most common in the obstetric-gynecological history were: oligohydramnios at 31.2%, a prolonged anhydrous period of more than 12 hours at 25.6%, dirty amniotic fluid at 23.2%, and placental abruption at 18.5%. A significant portion, 67% of these children, were born through surgical intervention. A corresponding analysis was also conducted in the 2A subgroup of premature infants, revealing that the most common in this subgroup were a prolonged anhydrous period at 17.3%, dirty amniotic fluid at 14.8%, polyhydramnios at 15.6%, and cesarean section at 12.3% of newborns; oligohydramnios was absent in this group. In the 2B subgroup, these risk factors were 1.2 times less common than in the 2A subgroup.

Conclusions. Thus, the results of this study show that among antenatal risk factors, infection plays a priority role, manifested by the presence of acute and chronic infections of the urogenital tract and TORCH infections, as well as significant roles played by anemia and preeclampsia in pregnant women. Among intranatal risk factors, the most significant were oligohydramnios, a prolonged anhydrous period of more than 12 hours, dirty amniotic fluid, and placental abruption. These indicators were more pronounced in premature newborns.

YURAK TUG‘MA NUQSONI BILAN KASALLANGAN BOLALARNI KARDIOJARROXLIK ARALASHUVIGACHA JISMONIY RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASH

**Akbaraliyev O.M., 624 guruh talabasi, 1-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti,
pediatriya yo‘nalishi**

**Ilmiy rahbar: Abduraxmanova D.F., Gospital pediatriya 1, xalq tabobati
kafedrasi assistenti, ToshPTI**

Dolzarbli. Bolalar kardiojarrohligining rivojlanishi tufayli yangi tug‘ilgan chaqaloqlar va chaqaloqlarni jarrohlik yo‘li bilan davolash imkoniyati paydo bo‘ldi va bu sohadagi muvaffaqiyatlar chaqaloqlar o‘limining pasayishiga yordam beradi. Anatomik nuqsonning o‘z vaqtida tuzatilishi asoratlar rivojlanishining oldini olishga imkon beradi va bolaning to‘liq hayotga qaytishi uchun sharoit yaratadi.

Maqsadi. Yurak nuqsoni bilan tug‘ilgan erta yoshdagi bolalarni o‘rish va rivojlanishini baxolash asosida bolalarni jarrohlikka olib borish usullarini takomillashtirish.

Materiallar va qo‘llanilgan usullar. YuTN bilan kasallangan asosiy tadqiqot guruhidagi bolalar, yoshiga qarab, ona suti yoki maxsus moslashtirilgan sut bilan oziqlantirildi.

YuTN bilan kasallangan bolalarning oziqlanishini baxolashda 102 tasi (ona suti, moslashtirilgan formulalar) o‘rganilganida, ularning jismoniy rivojlanishini turli xil guruxlarda ko‘rib chiqildi. Tadqiqot ToshPTI klinikasi o‘tkazildi. 2020 yildan 2023 yillar

oralig'ida YuTN tashxisi qo'yilgan 0 oydan 3 yoshgacha bo'lgan 86 nafar bolani kompleks tekshirish amalga oshirildi: shundan 44 - qizlar (51,1%) va 42-o'g'il bolalar (48,8%). Birinchi kasalxonaga yotqizilgan vaqtda bemorlarning o'rtacha yoshi 1 yoshu 11 oy (86 kundan 2 yil 11 oygacha), o'rtacha og'irligi -8,5 kg (6.00 dan 13.00 kg). Yoshiga qarab (0-12 oy va 1 yil-3 yosh) o'rganilayotgan bolalar 2 ta o'quv guruhiga bo'lingan.

Antropometrik ma'lumotlar JSST tomonidan tavsiya etilgan standart egri chiziqlar bo'yicha tahlil qilindi.

Natijalar. Jismoniy rivojlanishning antropometrik ko'rsatkichlarini baholash JSST tavsiyalariga muvofiq amalga oshirildi. Shu tariqa, tana vazni va tana uzunligi/bo'yi antropometrik ko'rsatkichlari tahlil qilinganda, 0-12 oyligida bu ko'rsatkich 9,3% hollarda-3SO darajasida va 18,7% holatda – 2SO darajasida ekani aniqlandi, o'g'il bolalarda -3SO-12,5%, mos ravishda-2SO-25% qizlarda. Shu bilan birga, OQY belgilari 1 oy-3 yosh guruhida aniqlandi, va, o'z navbatida, hollarda 13,9%, u darajasida aniqlandi-3SO, va 11,9% -2SO o'g'il bolalar va-3SO-28,5%, o'z navbatida-2SO-19,1% qizlarda.

Shu tariqa, YUTN belgilariga ega bo'lgan ikkala jinsdagi YuTN bo'lgan bolalar jismoniy rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi.

Xulosa. Olingan natijalarni nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, asosiy guruh bolalarining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari taklif qilingan tavsiyalarni olmagan bolalarga qaraganda yuqori bo'lganligi (1,6 marta) statistik jihatdan ahamiyatli bo'ldi ($r < 0,05$).

ПРЕИМУЩЕСТВА МОКСИФЛОКСАЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ.

Акбарова Д.С., Кахарова Н.М.

Ташкентская медицинская академия

Актуальность. Несмотря на возросшую доступность вакцин и безотлагательное внимание к профилактике инфекционных заболеваний, внебольничная пневмония (ВП) является распространенной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Заболеваемость наиболее высока среди людей пожилого возраста, детей младше 5 лет, и заболевание часто возникает у лиц с хроническими заболеваниями, такими как хроническая обструктивная болезнь, сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность. Также в настоящее время существует много резистентных штаммов к левофлоксацину, это было доказано в исследованиях центра по антибиотикорезистентности при МЗРУз в нескольких клиниках при исследовании биоматериалов выделенными больными определяли чувствительность и была резистентность к левофлоксацину.

Цель. Это рандомизированное исследование направлено на сравнение двух самых последних и широко используемых фторхинолонов для лечения внебольничной пневмонии, и определить, является ли моксифлоксацин безопасным средством лечения этого заболевания.

Материал и методы исследования. В ходе исследования проверили 63 госпитализированных пациента в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии за период исследования. В исследовании основную (получавших моксифлоксацин) группу составили 30 пациентов (17 мужчин и 13 женщин; в возрасте 49-55 лет), а контрольную группу (получавших левофлоксацин) составили 33 пациента (18 мужчин, 15 женщин; в возрасте 50-56 лет). Ни один из участников не получил лишней дозы исследуемых препаратов, которые не были официально зарегистрированы в истории болезни. Мужчины составляли примерно 56 процентов от общей численности

пациентов в группах лечения моксифлоксацином и левофлоксацином, средний возраст которых составлял 49-56 лет.

Результаты исследования. Большинство пациентов, получавших моксифлоксацион, были полностью излечены от пневмонии на 5-6 день, в то время как в группе, получавшей левофлоксацин, пациенты выздоравливались на 5-7 день внутривенной, затем пероральной антибиотикотерапии и наблюдались несколько случаев рецидива заболевания. Также моксифлоксацин оказался более безопасным в отношении нежелательных эффектов, в группе получавшей левофлоксацин сравнительно чаще наблюдались нежелательные реакции такие как: тошнота, диарея, головные боли.

Вывод. Более широкий спектр действия и хорошая переносимость моксифлоксацина делают его привлекательным выбором для начальной и последующей антибактериальной терапии с ВП, в том числе пациентов с инфекцией, вызванной высокорезистентными пневмококками к левофлоксацину.

Исходя из фармакоэкономических соображений, вариант терапии моксифлоксацином, приводящий к ранней выписке из больницы, может сэкономить затраты по сравнению со стандартной терапией.

Целенаправленное и разумное применение новых фторхинолонов сведет к минимуму возникновение бактериальной резистентности для всего класса и сохранит эффективность класса.

AMALIYOTDAGI HOLAT: 3D PRINTING YORDAMIDA INDIVIDUAL ISHLAB CHIQUILGAN BILAK-KAFT BO'G'IMINI ENDOPROTEZLASH YORDAMIDA BILAK-KAFT BO'G'IMINING ENDOPROTEZ BILAN ALMASHTIRILISHI

Akbarova L.O. 1-sonli davolash fakulteti 511-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: S.K.Nasirov Onkologiya kafedrasida dotsenti

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Dolzarbliigi: Suyaklarning xavfli o'smalarini tashxislashda diagnostik yondashuvlar takomillashganiga qaramay, hozirgi vaqtda dunyoda hamda Respublikamiz miqiyosida mazkur kasallikka chalingan bemorlarning soni yuqori ko'rsatkichni tashkil etadi. Ko'pincha suyakonkopatologiyasi atrof -yumshoq to'qimalar, qon tomirlar hamda nerv tolalarini zararlaydi. Bugungi kunda kompleks davolashning joriy etilishi bilan a'zo saqlovchi jarrohlik amaliyotlari soni ortdi.

Maqsad: Zamonaviy davolashning yangi yo'nalishi – yuqori texnologik operatsiyalardan biri hisoblangan, 3D printing yordamida individual ishlab chiqilgan, endoprotezlarning onkologiya sohasiga keng tatbiq etish.

Material va metodlar: 2018-2023- yillar davomida Respublika onkologiya markaziga suyak xavfli o'smalari bilan murojaat qilgan bemorlarning kasallanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Uzun naysimon suyaklar xavfli o'smalari kuzatilgan 20 nafar bemor tekshirildi. Asosiy guruhda 5 nafar jarrohlik amaliyotiga muhtoj bemor bo'ldi. 1 nafar bemorda 3D printing yordamida ishlab chiqilgan bilak-kaft bo'g'imini endoprotezlash yordamida bilak-kaft bo'g'imining endoprotez bilan almashtirish jarrohlik amaliyoti bajarildi. Nazorat guruhidagi 15 nafar bemorlar kimyoterapiya, nurterapiya kabi muolajalarni olishdi.

Tadqiqot natijalari: Bemorda jarrohlik amaliyotidan oldin bilak soha suyaklari MSKT qilinganda o'ng bilak suyagi distal uchligida o'lchamlari 4.5x5.0 smdagi geterogen suyak o'smasi aniqlangan. Bilak suyagining zararlangan qismida suyak kortikal qavati

yupqalashgan lekin butunligi saqlangan. Bemorning holatini MSTS shkalasi bo'yicha baholadik. Mazkur shkala bo'yicha 45% ko'rsatkichni tashkil qildi va bu qoniqarsiz ko'rsatkich hisoblanadi. Bemor bilak suyaklari virtual tasviri hosil qilindi. Zararlangan maydon davomiyligi 60 mmni tashkil qildi. Jarrohlik amaliyotida o'smani atrof to'qimalardan mobilizatsiya qilinib, bilakning o'smadan alohida sog'lom sathi ajratildi. Rezeksiya liniyasi tanlandi. 3D endoprotezning distal va proksimal qismlari o'rnatilib, konstruksiyalar yig'ildi. Mazkur jarrohlik amaliyotidan so'ng bo'g'imga turli hajmdagi yuklamalar berilganda hamda turli harakatlar bajarilganda bo'g'im butunligi o'zgarishsiz hamda erkinligi ta'minlandi. Jarrohlik amaliyotidan keying 3-kunda rentgenografiya tekshiruvi o'tkazildi. Bo'g'im holati qoniqarli. 3 oydan so'ng qayta MSKT tekshiruvi o'tkazildi. 3D endoprotez holati qoniqarli deb topildi. Vizual o'sma qaytalanishi yoki qo'pol defektlar aniqlanmadi. Bo'g'im turli harakatlari hamda manual epcillik holati erkin, og'riqsiz, qoniqarli. Jarrohlik amaliyotidan keying MSTS shkalasi 80% (qoniqarli).

Xulosalar: Zamonaviy 3D bosib chiqarish texnologiyalari tufayli suyak nuqsonlarini olib tashlangan qismining funktsionalligini minimal yo'qotish bilan almashtirishga imkon beradi. Suayk nuqsonlarini endoprotezlash jarrohlik amaliyotining zamonaviy yutuqlaridan foydalanib, a'zolari saqlovchi operatsiyalarni o'tkazish bo'yicha, hamda operatsiyadan jarohatlanish sonini kamaytirishda ham yaxshi natijalarga erishish mumkin.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РЕОСОРБИЛАКТОМ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Акрамова Д.А., магистр 1-курса кафедры Оториноларингологии, детской оториноларингологии и стоматологии

Научный руководитель: Ph.D., доцент Нурмухамедова Ф.Б. кафедры Оториноларингологии, детской оториноларингологии и стоматологии. ТашПМИ

Актуальность: Патология кохлеовестибулярного аппарата занимает важное место в клинике различных расстройств мозгового кровообращения. Изучение оптимальных методов лечения направленных на улучшение общего благополучия пациентов является актуальным на сегодняшний день.

Цель исследования: изучить влияние Реосорбилакта на состояние слухового анализатора, в частности сенсоневральной тугоухости, выраженность шума в ушах, возникшей у пациентов на фоне хронической ишемии мозга.

Методы и результаты: В исследовании участвовали 40 пациентов с сенсоневральной тугоухостью I-II степени на фоне хронической ишемии мозга. Пациенты были распределены на две группы, основную – 20 больных, где получали Реосорбилакт 200,0 мл в/в капельно в течение 5 дней вместе с базовой терапией, применяемой при хронической ишемии мозга и сравнительная группа -20 больных, получившие только базисную терапию. К базисной терапии относятся: 1) ацетилцистеиновая кислота (кардиомагил); 2) Ноотропы (пирацетам); 3) бетагистины (бетасерк); 4) статины (аторвастатин); 5) антиоксиданты (левокарнитин).

Выраженность шума в ушах у пациентов основной группы, до лечения составляло 17 пациентов из 20, после лечения наблюдалось у 3 пациентов. В группе сравнения шум в ушах до лечения присутствовал у 17 пациентов из 20, после лечения наличие шума было выявлено у 9 пациентов, что по сравнению с основной группой превышало данный показатель в 3 раза. По данным аудиометрии основной группы, сенсоневральная тугоухость I-II степени до лечения была выявлена у 20 пациентов,

после лечения положительный эффект был выявлен у 18 пациентов, тогда как в группе сравнения положительный результат от стандартного лечения по данным аудиограммы был выявлен у 11 пациентов.

Вывод: Применение Реосорблакта на фоне базисной терапии, положительно повлиял на пациентов с нарушением слуха при хронической ишемии мозга. На фоне применения Реосорблакта уменьшился шум в ушах, положительный эффект препарата наблюдался и по показателям аудиометрии. Комплексная терапия с применением Реосорблакта у пациентов со сниженным слухом по сенсоневральному типу, а также с наличием шума в ушах является патогенетически обоснованным, и может применяться в качестве средства улучшающего микроциркуляцию головного мозга, а также в качестве препарата для облегчения нейропротективной терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПЛЕРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

**Алимов А.Д., Медика педагогический и лечебный факультет,
направление лечебной дело 330 группа**

**Научный руководитель: д.м.н. Юсупалиева Г.А. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Термин хроническая болезнь почки (ХБП) означает прогрессирующее повреждение почек, вызванное структурными или функциональными нарушениями.

Цель исследования. Улучшение диагностики ХБП у детей путем применения ультразвуковой доплерографии.

Материал и методы исследования. Комплексные ультразвуковые исследования были проведены в клинике ТашПМИ на ультразвуковых диагностических аппаратах «Sonoscape S22» и «Aplio 500» с использованием конвексного датчика 3,5-5,0 МГц. Исследование провели у 35 детей, из них 19 (54,3%) мальчиков и 16 (48,7%) девочек.

Результаты исследования. Изменение показателей ультразвукового исследования в режиме ЦДК у детей с ХБП 1-й стадии характеризовались асимметрией гемодинамических показателей, диффузным обеднением интрааренального сосудистого рисунка за счет уменьшения или отсутствия мелких ветвей сегментарных артерий, турбулентности кровотока, локации редких, истонченных и деформированных сосудов.

Доказано, что у пациентов с ХБП 2-й стадии по сравнению с ХБП 1-й стадии внутрипочечная гемодинамика характеризовалась достоверно более выраженными нарушениями показателей ЦДК: турбулентности кровотока, асимметрии гемодинамических показателей, локации редких, истонченных и деформированных сосудов, диффузного обеднения васкуляризации. У больных с ХБП выявлено достоверно чаще снижение скоростных показателей по результатам импульсной доплерографии (максимальная систолическая скорость, минимальная диастолическая скорость) по сравнению с детьми без признаков ХБП. По мере прогрессирования ХБП отмечалась нарушение внутрипочечной гемодинамики, характеризующееся значительным снижением показателей систолической (V_s) и диастолической (V_d) скорости кровотока у пациентов 1-2-й стадии ХБП (52,5см/с и 33,3см/с). Также при ХБП (3- 4-й стадии) выявили снижение показателей диастолической скорости кровотока (V_d) до 5,2см/с±0,05. У пациентов на 1-2-й стадии ХБП показатели индекса резистентности (R_i) у пациентов имела низкую информативность, что соответствовала

нормальным показателям, у детей с 3-4 стадии ХБП выявлялось снижение индекса резистентности меньше 0,7.

Выводы. Таким образом, доплерография является дополнительным методом, который позволяет получить информацию об особенностях почечной и внепочечной васкуляризации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИРБЕСАРТАНА И МЕТФОРМИНА В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

**Алимова Н.Ш., студент 616 группы, факультет Медико-педагогическое и
лечебное дело**

**Научный руководитель: Кадомцева Л.В., доцент кафедры семейной
медицины №2, клинической фармакологии. ТашПМИ**

Актуальность. В основе метаболического синдрома лежит тканевая инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, дислипидемия, абдоминальное ожирение.

Метаболический синдром встречается у 10–15% людей с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ), у 42–64% лиц с нарушенной гликемией натощак и у 78–84% пациентов с сахарный диабет 2 типа.

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы и необходимости проведения дальнейших исследований.

Целью исследования явилось изучение эффективности применения ирбесартана и метформина в комплексной терапии больных метаболическим синдромом.

Материалы и методы. В исследование включены 22 женщины с метаболическим синдромом в возрасте 52-75 лет. Средняя масса тела пациентов – $92,3 \pm 15,2$ кг, индекс массы тела (ИМТ) – $37,2 \pm 2,7$, длительность ожирения – 21 год.

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от проводимого лечения. В группу сравнения (n=9) вошли больные, которые получали только гипотензивную терапию (ирбесартаном в дозе 150мг/сут.); в основной группе (n=13) пациенты получали гипотензивную (ирбесартан 150 мг/сут.) и гипогликемическую терапию (метформин в дозе 2,0 г/сут.).

Всем пациентам проводилась оценка антропометрических параметров: массы тела, индекс массы тела и окружность талии. Определяли уровень общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ) и холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности (ХС ЛПВП), глюкозы.

Результаты исследования. На фоне проводимого лечения через 4 недели было отмечено снижение массы тела, объема талии, улучшение показателей гемодинамики в наблюдаемых группах с небольшой, но статистически достоверной разницей.

При оценке влияния сочетанной терапии на основные показатели липидного обмена через 4 недели более выраженные по сравнению с контрольной изменения были отмечены у пациентов основной группы. Так, в группе пациентов, в лечении которых применялась ирбесартан и метформин, статистически значимым оказалось снижение общего холестерина (с $6,6 \pm 0,55$ до $5,1 \pm 0,54$ ммоль/л), триглицеридов (с $2,6 \pm 0,48$ до $1,4 \pm 0,78$ ммоль/л) ($p \leq 0,05$); отмечены тенденция к снижению ЛПНП, коэффициента атерогенности и повышение ЛПВП по сравнению с контрольной группой ($p \geq 0,05$)

Выводы: Полученные результаты представляют интерес, так как еще раз подтверждают факт эффективности включения ирбесартана и метформина у больных с МС. Проводимое лечение МС без включения метформина не сопровождается улучшением основных биохимических показателей.

НЕЙРОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И ПАТОЛОГИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Алимова Р. Ф., студент 333 группы, факультет Медико-педагогический и
лечебное дело

Научный руководитель: Акрамова Х.А. д.м.н., кафедры госпитальной
педиатрии № 1, народной медицины, ТашПМИ

Актуальность. Перинатальное поражение центральной нервной системы объединяет большую группу различных по причине и происхождению поражений головного мозга, возникающих во время беременности, родов и в первые дни жизни ребенка. Перспективным современным направлением является определение аутоантител к органам и тканям для доклинической диагностики функциональных и ряда органических изменений в них.

Цель. Выявление у маловесных новорождённых предрасположенности к патологии ЦНС путем проведения иммунохимического скрининга.

Материалы и методы. Обследовано 76 новорождённых: 1гр. составили 33 детей, масса тела которых соответствовала сроку гестации, 2 гр. – 31 детей, с малой массой тела к сроку гестации. Группу сравнения составили здоровые доношенные новорожденные. У детей оценены уровни 12 типов аутоантител IgG к 12 типам антигенных компонентов клеток мозга и рецепторам, что важно для понимания механизмов повреждения астроцитарной глии и гематоэнцефалического барьера у маловесных детей, а также для совершенствования способов ранней диагностики нарушений со стороны центральной нервной деятельности и их предупреждения. Аутоантитела определяли методом твердофазного ИФА, тест-системами «ЭЛИ-Неро-12-Тест» («Иммункулус», Россия).

Результаты. При анализе уровня ауто-АТ важно учитывать, что, как повышение, так и недостаточность являются отражением патологических сдвигов в ткани. Условная норма лежит в диапазоне от (- 20%) до +10% от среднего стандартного уровня аутоантител. Из нейротропных ауто-АТ у маловесных новорождённых патологически высоким был уровень аутоантител к специфическим белкам нервной ткани – NF-200, GFAR, S100B, ОБМ, ко всем типам изученных рецепторов. Содержание ауто-АТ к вольтаж-зависимому белку – было снижено, находясь в пределах референс интервала. Уровень ауто-АТ к ОБМ был повышен относительно детей группы сравнения в 7,5 и 10,8 раза у новорожденных 1 и 2 групп соответственно, указывая на нарушения миелинизации аксонов проводящих путей. Ауто-АТ к белку S100 у маловесных новорождённых был достоверно выше, чем у нормовесных, однако значимо не отличался у детей 1 и 2 групп ($p > 0,05$), свидетельствуя о деструктивных процессах в ЦНС и приобретении антигенных свойств собственными тканями. достоверно выше, чем в группе сравнения ($p < 0,05$), однако не отличался у детей 1 и 2 групп ($p > 0,05$). Содержание ауто-АТ к холинорецепторам было в «красной зоне» у детей 1 и 2 группы и достоверно отличалось от такового у доношенных нормовесных детей ($p < 0,05$). Повышение ауто-АТ к серотониновым, опиатным и бета-эндорфиновым рецепторам указывает на потенциальное разрушение этих рецепторов, как предпосылки к нарушениям в когнитивной, эмоционально-волевой сфере и способностей к обучению, а также снижает порог восприятия боли.

Выводы. Снижение уровня аутоантител более характерно для длительных глубоких расстройств, а повышение – для реактивных процессов. Результаты показывают достаточно высокую степень повреждения нервной ткани у маловесных новорождённых на фоне снижения элиминации продуктов неполного катаболизма и апоптоза клеток мозга. Также эти данные можно учитывать при разработке программы индивидуальной реабилитации новорожденных.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ПОНИМАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПСИХИКОЙ И ФИЗИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ

**Алимухамедов С.У., 120 группа, медико-педагогический и лечебный
факультет,**

Направление: лечебное дело

Научный руководитель: Адилова Д.Ш.

Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ

Актуальность: Изучение психосоматических аспектов заболеваний является важным направлением в медицине, которое помогает более полно понять природу заболеваний и разработать эффективные методы их лечения и профилактики. Это помогает выявлять факторы риска, связанные с психическим состоянием человека, и предпринимать меры по их предотвращению. Раннее выявление психосоматических проблем может помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний у различных людей, входящих в группу риска (в том числе невротиков, людей с тревожными расстройствами, с ипохондриальным и меланхоличным типом личности и т.д.)

Цель: Цели изучения психосоматических аспектов заболеваний связаны с глубоким пониманием взаимосвязей между психикой и физиологией человека, разработкой эффективных методов лечения и профилактики, а также улучшением качества жизни пациентов с данной проблемой, что, в свою очередь, помогает выявлять факторы риска, связанные с психическим состоянием человека, и предпринимать меры по их предотвращению

Под психосоматикой понимаются психические расстройства, проявляющиеся на физиологическом уровне, и физиологические расстройства, проявляющиеся на психическом уровне, и в современном медицинском обществе всё больше и больше внимания уделяется пониманию взаимосвязи между психикой и физическим здоровьем. Открытия в этой области показывают, что наша психика и наши эмоции могут оказывать немалое влияние на физическое состояние. Иногда употребляются такие синонимы данных состояний, как «патология психостаза» и «психофизиологическое расстройство». Термин «психосоматика» не используется в Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) ввиду различий в его значении на разных языках. Этот феномен изучается в рамках аспектов заболеваний, которые представляют собой сложный и многогранный объект исследования.

Клиника психосоматических расстройств характеризуется многообразием: пациенты предъявляют жалобы на функционирование некоторых органов, боли, которые бывают различной локализации: суставные, головные, абдоминальные, мышечные, боли в области груди. Помимо них, не менее частыми симптомами считаются возникновение одышки, учащение сердцебиения, приливов холода или жары, тяжести в конечностях и спине, озноба, изжоги, запора или наоборот жидкого стула, головокружения, эректильной дисфункции и спада либидо, общей слабости. При этом, никакие лабораторные исследования не выявляют причинного фактора этиологии болевых ощущений. Отдельные пациенты после психотерапевтического сеанса отмечают, что симптомы появляются по причине эмоционального напряжения, при перенесённом стрессе или конфликтных ситуациях. Такие заболевания характеризуются сложным этиопатогенезом, определяющимся следующими факторами:

- отягощённость телесными нарушениями и патологиями (в особенности наблюдается как результат физической инвалидизации);
- определённые личностные характеристики;
- наследственная предрасположенность к психосоматическим нарушениям;

- психофизическое состояние при психотравмирующих событиях;
- наличие неблагоприятных семейных или иных социальных факторов.

Важно отметить, что психосоматические аспекты заболеваний ярко демонстрируют то, как эмоциональные переживания, стрессы, психологические травмы и другие аспекты психики могут привести к развитию различных физиологических проблем.

Например, исследования показывают, что хронический стресс может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ослаблению иммунной системы организма, вызвать проблемы с пищевым поведением, нарушение циркадных ритмов, что, соответственно, напрямую влияет на дееспособность человека в целом. Хорошим примером такого исследования может послужить работа британского невролога и психиатра - Уильяма Риверса, который вскоре после Первой мировой войны занялся изучением посттравматического стрессового синдрома (ПТСР) у ветеранов боевых действий, и считал, что именно стресс вызывал у них бессонницу, сильную тревогу и хроническую усталость, при том, что у некоторых из них даже не было тяжёлых физических дефектов после военных операций.

Врачи, в частности хирурги, тоже довольно часто сталкиваются с ПТСР, например, после смерти пациента из-за ошибки на операции или неправильно поставленного диагноза, из-за ежедневных перегрузок, напряжения, психоэмоционального давления.

У детей также могут наблюдаться психосоматические симптомы, такие как боли в животе, головные боли, проблемы с аппетитом, относительно низкая физическая активность и апатия. Причиной этого может стать любое эмоциональное или психологическое потрясение для молодого и неустойчивого к стрессу мозга: ссора между родителями, в целом любые семейные конфликты, переезд в другой город и т.д. Раннее выявление и коррекция этих проявлений могут помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний в будущем.

Следует отметить, что понимание психосоматических аспектов заболеваний имеет большое значение для разработки комплексного подхода к лечению и профилактике различных заболеваний. Интеграция психотерапии, психологической поддержки и медикаментозного лечения может привести к более эффективным результатам в лечении пациентов с психосоматическими заболеваниями. Сложность лечения людей с психосоматическими проблемами заключается в том, что часто у каждого пациента патогенез заболеваний различен, соответственно, к каждому нужен индивидуальный подход. Хоть и общий механизм возникновения психосоматических реакций понятен не полностью, исследования в данной сфере помогут разработать более эффективные методы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний.

КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ И COVID-19

Аляви С. Б., 419 группа, медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело

Научный руководитель : доцент Раимкулова Н.Р.

Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ

Актуальность. Как известно, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020г. была диагностирована- новая коронавирусная инфекция COVID-19, которая очень быстро распространилась во многих странах и достигла масштабов пандемии, возбудителем которой, был - SARS-CoV-2. SARS-CoV-2- имеет

несколько трансмембранных гликопротеинов, которые в свою очередь, способствуют молекулярному взаимодействию с клетками человеческого организма. Клинические проявления COVID-19 имели очень разнообразную симптоматику, зависящую как от тяжести течения заболевания, от возраста пациента, состояния иммунной системы, а также, от отсутствия или наличия коморбидного фона. Многие клиницисты и мировые ученые указывали в своих многочисленных научных работах, что у более 70-80% пациентов, которые умерли от COVID-19, был сахарный диабет, тяжелая сердечно-сосудистая патология, а также, полиорганная недостаточность. У больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) коронавирусная инфекция протекала намного тяжелее, чем у пациентов без ССЗ, происходила дестабилизация имеющихся ССЗ, развивалось острое поражение сердца, в виде инфаркта. Потенциальными механизмами острого повреждения сердца и дестабилизации существующих ССЗ при COVID-19 считались: вирусные миокардиты, «цитокиновый шторм», коагулопатии с развитием синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС), повышенная активность симпатoadреналовой системы, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и тяжелая гипоксия.

По многочисленным литературным данным зарубежных и отечественных ученых, было известно, что в группе пациентов с острым повреждением сердца во время госпитализации, чаще развивались жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости, ОРДС, острое почечное повреждение, электролитный дисбаланс, нарушения системы гемостаза. У пациентов с острым повреждением сердца наблюдались более высокие уровни Na-уретического пептида, MB-фракции креатинфосфокиназы, миоглобина, аспартатаминотрансферазы, прокальцитонина, C-реактивного белка, креатинина, ниже уровень альбумина и хуже показатели газообмена. Уровень летальности у пациентов с признаками острого повреждения сердца был гораздо выше, по сравнению с другими пациентами. В заключении хочется отметить, что каждый клиницист должен знать, что уровень тропонина является важным предиктором, который надо определять обязательно как исходно, так и при мониторинге диагностики и лечения пациентов с тяжелыми проявлениями коронавирусной инфекции особенно при наличии коморбидного фона.

Вывод. Коморбидный пациент- является наиболее уязвимым пациентом в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19. Этот вердикт должен рассматриваться, как фактор, для более детального изучения течения болезни у данной категории больных.

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА

Аляви С.Б., 419 группа, медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело

Научный руководитель : доцент Раимкулова Н.Р.

Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, изменениями липидного и углеводного обмена в рамках синдрома инсулинорезистентности (ИР) рассматривается патология печени. Весь спектр метаболических поражений печени в условиях ИР объединяется понятием «неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)» и включает жировую дистрофию (стеатоз), жировую

дистрофию с воспалением и повреждением гепатоцитов (неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и фиброз с возможностью прогрессии в цирроз печени).

Актуальность проблемы НАЖБП определяются в первую очередь широкой распространённостью этой болезни среди населения, составляющей в развитых странах около 20% применительно к общей популяции. Этот показатель значительно увеличивается (до 57-74%) при избыточной массе тела. Однако истинная распространённость заболевания неизвестна, так как большая часть пациентов за медицинской помощью не обращается. Несмотря на то, что НАЖБП - относительно новая проблема здравоохранения, выяснение вопросов риска прогрессирования данной патологии и ассоциированных с ней состояний в последнее время является предметом многочисленных молекулярно-генетических исследований. Некоторые из них уже позволили внести ясность в наследственные детерминанты стеатоза печени и стеатогепатита, независимые от ИР и гиперлипидемии. Однако проведенные в различных регионах многоцентровые исследования показали, что традиционные методы изучения наследования НАЖБП имеют неоднозначные результаты, что диктовало необходимость проведения генно-молекулярных исследований для более конкретного выделения независимых генетических факторов риска. Одним из кандидатных генов, вовлечённых в патогенез НАЖБП, относится ген PNPLA3. Причины ИР гетерогенны, и в настоящее время в литературе обсуждается ряд генов-кандидатов (и их ассоциации), чьи мутации могут приводить к формированию ИР в раннем возрасте. Ожирение можно отнести к одному из самых распространенных факторов риска НАЖБП. ИР считается первичным нарушением метаболизма, приводящим и к НАЖБП, и к метаболическому синдрому. Недавно было высказано предположение, что связующим звеном между этими состояниями служит белок плазмы фетуин-А. У мышей с выключенным геном фетуина-А наблюдается повышенная чувствительность к инсулину и клиренс глюкозы, резистентность к повышению массы тела и низкий уровень жирных кислот, триглицеридов в плазме крови. Ген фетуина-А локализован в 3q27 локусе, который картирован как локус предрасположенности к СД 2-го типа. Полиморфизм этого гена связан не только с СД 2-го типа, но также со снижением чувствительности адипоцитов к инсулину. С учетом новых данных можно патогенез НАЖБП –представить так: ИР, оксидативный стресс и воспалительный процесс, по-прежнему, считаются ключевыми патогенетическими механизмами НАЖБП. Для описания патогенеза НАЖБП предложена теория «множественных ударов» (multi-hit). ИР приводит к чрезмерному поглощению гепатоцитами высвобождающихся свободных жирных кислот и формированию стеатоза — «первый удар». На фоне стеатоза и образования активных форм кислорода за счет сложных взаимодействий между клетками иммунной системы, макрофагами, гепатоцитами, что составляет второй этап — «множественный второй удар», происходит трансформация стеатоза в стеатогепатит и далее в неалкогольный цирроз печени].

В последние годы доказано – развитие ожирения связано с изменением кишечного биоценоза, что подтверждено результатами молекулярно-генетических исследований. Эксперименты по колонизации животных – гнотобионтов позволили раскрыть некоторые механизмы, в результате которых становится очевидным, что кишечная микробиота может способствовать развитию ожирения и участвует в инициации большинства неинфекционных заболеваний. Кроме того ожирение сопровождается хроническим воспалением слабой степени, которое обусловлено повышенной проницаемостью кишечного барьера и активацией отдельными компонентами микробных клеток и их метаболитами иммунной системы. ИР и метаболический синдром связаны с этим механизмом. Ранние этапы становления кишечной микробиоты имеют значение в профилактике ожирения, поскольку способствуют формированию иммунологической толерантности, которая, прежде всего, обусловлена бифидобактериями младенческих штаммов.

Вывод. Понимание этих механизмов даёт перспективы для ранней профилактики ожирения и НАЖБП. Многочисленность различных исследований обусловлена тем, что

эта проблема крайне актуальна, в первую очередь, в виду широчайшей распространенности данной нозологической формы, как зарубежом, так и, в нашей стране.

Таким образом, на сегодняшний день можно сделать вывод, что пациентам с неалкогольной жировой болезнью печени необходим комплекс лечебных мер с учетом индивидуальных особенностей болезни и коморбидности.

ERTA YOSHDAGI BOLALARDA EPIMETAFIZAR OSTEOMIELITNI ERTA DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH TAMOYILI

**Amonov S.A. 418- guruh talabasi, fakultet 2-Pediatriya va tibbiy biologiya,
pediatriya yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Cho'liyev M.S. ToshPTI bolalar xirurgiyasi kafedrası t.f.n.
dotsenti**

Mavzuning dolzarbligi. Epimetafizar osteomielit (EMO) erta yoshdagi bolalar orasida, tez-tez uchrab turadi. O'tkir gemotogen epimetafizar osteomielit (O'GEMO) 30,5% elka, son suyaklarining proximal va distal epimetafizar qismida uchraydi. Bir qancha xorijiy mualliflarning ma'lumotlarida bayon qilinishicha, 100% hollarda erta yoshdagi bolalardagi bu kasallikni tilla rangli Stafilakokkli, bola xaytining birinchi haftasining oxiri - Ikkinchi haftasining boshlarida qo'zg'atarkan.

Maqsadi. Erta yoshdagi bolalarda o'tkir gemotogen epimetafizar osteomielitni tashxislash va mukammal davo muolajalar tamoyillini tadbiq etish.

Material va uslublar. Qo'yilgan maqsadni amalga oshirish uchun ToshPTI klinikasida 2012 – 2022 yillarda O'GEMO diagnozi bilan davolangan bolalarni tekshiruvdan o'tkazildi. O'tkir gemotogen epimetafizar osteomielit to'g'risida ma'lumotlar bo'lishiga qaramasdan hali haligacha bu kasallik bilan og'rigan bemorlar soni va kasallikdan keyingi bo'ladigan asoratlar; son va elka suyaklarining patologik chiqishi, sepsis, septikapiyemiya va ayrim hollarda bolalarning nogiron bo'lib qolishi bilan yakun topmoqda.

Olingan natijalar muhokamasi 2012 – 2021 yillarda ToshPTI klinikasida 116 ta bemor 28-30 kun, 22 tasi 32-34 kun va 6 ta bemor 40 kunlik (jami 168 ta bemor) son, elka, suyaklarining proksimal va distal qisimlarining O'GEMO dan davolangan. Son suyagining proksimal qismi O'GEMO davolangan bemorlarning deyarli ko'pchiligiga klinika shinasi taqildi va nazorat uchun qayta rentgen tekshiruvdan o'tkazildi, ambulator va qo'shimcha physiotherapy muolajalari buyurildi. Kasallikning asorati bo'lgan bolalar 3 oydan, 6 oygacha, 1 yoshgacha nazoratimizda bo'lishdi. Deyarli barcha bemorlarimizga turli muddatlarga klinika shinasi taqildi. Kasallikning birinchi soatlarida, birinchi kundan bo'ladigan o'zgarishlar, yo'rgaklash chog'ida chaqaloqning chinqirib yig'lashi, qo'l oyqlarini harakatlantirganda kuchli og'riq bo'lishidan ko'karib qolish hollari kuzatildi.

Kasallikning mikrosimptomlari, mahaliy belgilari, bo'g'um sohasida –shish, og'riq, mahaliy xarorat va bo'g'umda xarakat cheklanishi boshqa kasalliklardan farq qiladi. Bizning kuzatuvumizda bo'lgan bemorlarni kuzatish va davolash jarayonida shunga amin bo'ldiki, kasallikning klinik belgilarini va asoratini e'tiborga olgan holda, 3 oy va undan ko'proq muddatga shina taqish mumkin. Nazorat rentgen tekshiruvni har oyda bir marotaba (undan oldin ham keyin ham qilish mumkin emas) o'tkaziladi. Ba'zida biz kasallikning asoratini, bola oyog'qa turib, yura boshlaganda ko'ramiz.

Xulosa: O'z vaqtida kasallikni aniqlab, tegishli davo muolajalari boshlaganda taqdirdagina har qanday asoratning oldini olish mukin. Bunda kasallikni davolash uchun 8-10 kun yetarli bo'ladi. Sepsis septikopemiya, patologik chiqishi va boshqa bir qancha asoratlarning oldi olinadi.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ L-АРГИНИНА В ТЕРАПИИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ФК II ПРИ СКФ ВЫШЕ 60 МЛ/МИН: ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ.

**Амини Х.А., 516 группа Медика педагогического и лечебного факультета
Научный руководитель: ассистент Саидов Ш.Б.
Кафедра внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ**

Актуальность. Прогресс атеросклероза коронарных артерий влияет на сердечную функцию, возможно, приводя к сердечной декомпенсации. Визуализация поражения миокарда и коронарных артерий формирует тактику лечения ишемической болезни сердца (ИБС), требующую дальнейшего изучения. Связь исходов коронарных вмешательств с функцией почек требует дополнительного изучения, особенно у больных ИБС.

Цель. Изучить особенности воздействия комбинированной терапии с L-аргинином на эндотелиальную функцию и функциональное состояние почек у пациентов со стабильной стенокардией II функционального класса (ФК) и скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) более 60 мл/мин на фоне стентирования коронарных сосудов.

Материалы и методы исследования. В данном исследовании было изучено воздействие L-аргинина на функцию эндотелия и функциональное состояние почек у 33 пациентов (средний возраст $59,9 \pm 8,6$ лет), которые одновременно с базисной терапией получали L-аргинин в дозе 4,2 г/сут. Каждому из них было проведено измерение эндотелиальной функции с использованием пробы с реактивной гиперемией (РГ) по методике D.S. Celermajer (1992), а также было оценено функциональное состояние почек в начале терапии и в динамике через 3 месяца.

Результаты исследования. У пациентов, получавшие терапию с L-аргинином в дополнение к базисной терапии, наблюдалось существенное увеличение диаметра сосуда правой плечевой артерии (ПА) перед пробой с РГ на 5,27% ($p < 0,05$) в динамике терапии через 3 месяца. Анализ также выявил изменения в реакции ПА на ускорение кровотока после декомпрессии, где диаметр ПА увеличился на 7,28% ($p < 0,05$) после 3 месяцев терапии.

Относительно функционального состояния почек, наблюдается значительное улучшение уровня ренальной функции у пациентов после 3 месяцев лечения: уровень креатинина в крови снизился на 8,71% ($p < 0,05$), а скорость клубочковой фильтрации увеличилась на 7,46% ($p < 0,05$) по сравнению с исходными значениями. Уровень микроальбуминурии у этих пациентов после лечения составил 15,15% ($n=5$), в то время как исходно он был 39,39% ($n=13$).

Вывод. Полученные данные демонстрируют, что использование комбинированной терапии с L-аргинином приводит к улучшению эндотелиальной функции и функционального состояния почек у пациентов со стабильной стенокардией напряжения ФК II и СКФ более 60 мл/мин.

ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИОННЫЙ АНАСТОМОЗИТ: АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

**Арипов Ш.Ш., магистрант по направлению «Общая хирургия»
Научные руководители: Хакимов М.Ш., профессор, заведующий
кафедрой факультетской и госпитальной хирургии № 1 ТМА;**

Юлбарисов А.А., д.м.н., доцент кафедры факультетской и госпитальной хирургии № 1 ТМА.

Актуальность: В настоящее время резекция желудка, несмотря на недостатки, остается одной из самых распространенных операций в желудочной хирургии, особенно в онкологии. Ежегодно в Узбекистане выполняют более 1000 операций по поводу язвенной болезни и в разы больше по поводу рака желудка, из них больше половины хирургических вмешательств - резекция желудка. Ранние послеоперационные осложнения возникают у 10-30% оперированных, летальность составляет от 2 до 15%.

Цель: Анализ причин развития «постгастрорезекционного анастомозита» для последующей разработки методов профилактики.

Материалы и методы: Проведен анализ 120 историй болезней больных, перенесших резекцию желудка за период с 2013 по 2023 годы в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии. Послеоперационный период в 18 (15%) наблюдениях осложнился развитием анастомозита.

Пациенты условно были разделены на две группы. Основная группа включала 60 больных, которым при выполнении резекции желудка использованы эндоскопические сшивающе-режущие аппараты (Ethicon Echelon Flex, Proximate 60, Contour). Контрольная группа – 60 пациентов у которых резекция выполнена ручным способом при помощи синтетических монофиламентных лигатур Викрил (Vicryl) и ПДС II (PDS II). Все больные были обследованы по общепринятым клиническим стандартам.

Результаты и их обсуждение: Послеоперационный анастомозит – процесс физиологический, если он по морфологии является катаральным и длится не более 7 суток. К факторам, влияющим на возникновение этого осложнения, относят грубую технику наложения анастомоза, применение непрерывного шелкового шва, сквозные проколы иглой при наложении перитонизирующих швов. На развитие анастомозита влияют состояние реактивности организма и характер шовного материала, аллергическая реакция на шовные нити, изготовленные из чужеродного белка, инфекционные осложнения в области наложенных швов, сдавление анастомоза извне, нарушения электролитного и белкового баланса в послеоперационном периоде.

В нашем исследовании, все пациенты, находящиеся под наблюдением, перенесли резекцию желудка по поводу осложнений язвенной болезни.

По результатам наблюдения и обследований (контрольная эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДФС), общий анализ крови с лейкоцитарной формулой) в послеоперационном периоде было обнаружено, что у пациентов контрольной группы частота возникновения послеоперационных анастомозитов составляет 6 случаев (10%). Из 60 пациентов в 36 (60%) наблюдениях был наложен анастомоз ручным способом с применением синтетического шовного материала Викрил, а остальным 24 (40%) пациентам посредством аналогового синтетического шовного материала ПДС II. Видимой разницы и влияния на развитие анастомозита между шовными материалами в ходе исследования не обнаружено.

У пациентов основной группы все операции проводились с использованием эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов. У 47 (78,3%) пациентов во время резекции использовался Ethicon Echelon Flex, у 7 (11,7%) пациентов Proximate 60, у оставшихся 6 (10,0%) пациентов - Contour. В послеоперационном периоде частота возникновения анастомозита составило 2% (1 случай). Видимой разницы и влияния на развитие анастомозита сшивающе-режущих аппаратов в ходе исследования не обнаружено.

Выводы:

1. Частота встречаемости постгастрорезекционного анастомозита после применения эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов снижается в 4 раза по сравнению с наложением анастомоза ручным способом.

2. По данным ЭГДФС было установлено, что состояние слизистой возле участка анастомоза, наложенного сшивающе-режущим аппаратом более приближен к физиологической норме по сравнению с ручным способом наложения анастомоза.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ ТРЕТИНОИНОМ 0.05% У ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ.

**Арипова Н.Ф., студент 513 группы, факультет Медико-педагогический и
лечебный, направление Лечебное дело.**

**Научный руководитель: Мун А.В., ассистент кафедры Кожных и
венерических болезней, детских кожных и венерических болезней и
СПИДа. ТашПМИ**

Актуальность. Вульгарные угри — чрезвычайно распространенное кожное заболевание у подростков. Несмотря на множество местных и системных методов лечения акне, существует относительное отсутствие качественных доказательств их применения. Местная терапия, включающая перекись бензоила, ретиноиды (адапален) и антибиотики, при комбинированном использовании обычно улучшает контроль над легкими и умеренными угрями. Пероральный Третиноин является наиболее эффективной терапией и используется на ранних стадиях тяжелого заболевания, хотя его применение ограничено тератогенностью и другими побочными эффектами. Необходимы новые исследования сравнительной терапевтической эффективности и безопасности многих доступных продуктов для лечения вульгарных угрей у детей.

Цели. Проанализировать эффективность терапии Третиноином 0.05% в лечении вульгарных угрей у детей до 16 лет. Однако нужно учитывать, что применение Третиноина 0.05% должно быть продолжительным, в течении 4-5 мес, но визуально заметный клинический эффект наблюдается уже через 1 месяц его применения.

Материалы и методы. Проведено наблюдение за 32 пациентами в возрасте до 16 лет с диагнозом: Вульгарные угри. 17 из них находились на стационарном лечении в отделении дерматологии ТашПМИ, 15 – на амбулаторном лечении. Продолжительность наблюдения составляла – 4-12 недель. Наблюдались 12 девочек и 20 мальчиков в возрасте до 16 лет. Оценка степени тяжести акне проводилась по Дерматологическому индексу акне, предложенному Американской Академии дерматологии (ADA) в 1999-2000 гг, при котором проводится подсчет морфологических элементов – количество комедонов, пустул, папул и узлов. Значение индекса _легкая степень- от 1 до 5, средняя тяжесть – от 6 до 10 и тяжелая степень – от 11 до 15. У всех пациентов наблюдались высыпания I и II степени тяжести. По данному принципу пациенты были разделены на две соответствующие группы. При акне I степени – легкой степени тяжести – третиноин 0.05% применялся в виде монотерапии, на кожу 1 раз 3-4 дня. При акне II степени – средней степени тяжести – третиноин 0.05% применялся в виде комплексной терапии, вместе с макролидами, витаминами и антисеборейными препаратами. Третиноин 0.05% применялся на кожу 1 раз в 3-4 дня на отдельные очаги, по необходимости наносились противовоспалительные мази. Общая терапия была завершена через 25 дней, а терапия Третиноином 0.05% продолжалась до 8 недель.

Результаты. В первой группе пациентов с легкой степенью акне, в которой применялась монотерапия Третиноином 0.05%, через 4-6 недель значительно уменьшились воспаленные и невоспаленные акне. Данный эффект наблюдался у 62% больных, улучшение – у 36%. Во второй группе пациентов со средней степенью тяжести акне, в которой применялась комплексная терапия включавшая: третиноин 0.05%,

макролиды, витамины и антисеборейные препараты, после завершения терапия улучшение наблюдалось у 79% пациентов, а у 18% было предложено продолжить применение Третиноин 0.05% еще в течении 4-8 недель. После окончания наружной терапии, при осмотре пациентов хороший клинический эффект был отмечен у 90% пациентов.

Выводы. Проанализировав все результаты наблюдения, мы пришли к выводу, что применение третиноина 0.05% в лечении вульгарных угрей у детей до 16 лет, как виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии дает хороший клинический эффект.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЕТОГЕННОЙ ДИЕТЫ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ**
**Арипова Н.Ф., студент 513 группа, факультет Медико-педагогическое и
лечебное дело, направление лечебное дело**
**Научный руководитель: Омонова У.Т., доцент кафедры Неврологии,
детской неврологии и медицинской генетики, ТашПМИ**

Актуальность. Несмотря на достижения в диагностике и лечении эпилепсии около 30% детей, у которых развивается эпилепсия, по-прежнему испытывают неконтролируемые судороги или непереносимые побочные эффекты от ПЭП. Кетогенная диета (КД), диета с высоким содержанием жиров, низким содержанием углеводов и достаточным количеством белка, считается признанным эффективным нефармакологическим лечением пациентов с фармакорезистентной формой эпилепсии, которая определяется как эпилепсия, не поддающаяся лечению тремя или более ПЭП. Существуют несколько видов кетогенной диеты: классическая кетогенная диета, кетогенная диета со среднецепочечными триглицеридами (МСТ), модифицированная диета Аткинса и лечение с низким гликемическим индексом. В последние несколько десятилетий возрос интерес к менее строгим диетам, таким как модифицированная диета Аткинса (MAD).

Цель. Проанализировать все доказательства эффективности и переносимости KD и MAD, полученные в рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией.

Материалы и методы. Данные современной литературы с использованием Cochrane, EMBASE и MEDLINE (с использованием PubMed).

Результаты. Было рассмотрено 5 РКИ, в которых принимали участие около 500 детей с фармакорезистентной эпилепсией. Первичный результат (снижение частоты приступов (SFR) $\geq 50\%$) был достигнут у 35–56,1% участников группы вмешательства по сравнению с 6–18,2% в контрольной группе. В метаанализе 2022 года было выявлено снижение количества припадков как минимум на 50% при полном отсутствии припадков у 48,31% детей. Было продемонстрировано, что дети, соблюдающие кетогенную диету, имели в 5,6 раза больше шансов снизить частоту приступов как минимум на 50% по сравнению с контрольной группой. В метаанализе 2020 года было проведено сравнение эффективности классической кетогенной диеты с модифицированной диетой Аткинса. В группе пациентов, соблюдающих классическую кетогенную диету, снижение частоты приступов на $\geq 50\%$ через 1, 3, 6, 12 и 24 месяца составило (в процентах от числа пациентов) 62%, 60%, 52%, 42. % и 46% соответственно, а через 1, 3, 6 и 12 мес у пациентов, применявших модифицированную диету Аткинса, эти проценты составляли 55%, 47%, 42% и 29% соответственно. Вторичные исходы, такие как тяжесть приступов и качество жизни, изучались в трех

исследованиях и самыми распространенными были желудочно-кишечные побочные эффекты.

Выводы. Проанализировав данные всех исследований, мы пришли к выводу, что применение кетогенной диеты при лечении фармакорезистентной эпилепсии дает положительные результаты у пациентов, не являющихся кандидатами на хирургическое вмешательство. Однако было отмечено некоторое преимущество модифицированной диеты Аткинса в отношении меньшего количества потенциальных побочных эффектов.

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ ПНЕВМОНИИ И РАКЕ ЛЕГКИХ.

**Арипова С.Ш, I-педиатрический факультет, направление
педиатрическое дело 331 группа**

**Научный руководитель: ассистент Саттаров Б.Б. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Широкому использованию Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и повышенному интересу к скринингу рака легких небольшие легочные узелки выявляются все чаще. Дифференциальный диагноз одиночного легочного узла чрезвычайно широк и включает как доброкачественные, так и злокачественные причины. Распознавание раннего рака легких имеет жизненно важное значение, поскольку стадия диагностики имеет решающее значение для прогноза.

Цель. Увеличение значимости диагностики инфильтративных изменений в легких с использованием МСКТ может быть достигнуто путем выявления характерных особенностей внутригрудных лимфатических узлов (ВЛУ).

Материалы и методы. МСКТ органов грудной клетки была выполнена у 41 пациента с онкологическими и неонкологическими заболеваниями легких за период с 2020 по 2024 гг. Из них 21 пациент (51,2%) имел диагноз пневмонии и 20 (48,7%) - рака лёгких. Внутригрудные лимфатические узлы (ВЛУ) были классифицированы по размеру и по плотности.

Результаты исследования. ВЛУ были исследованы с использованием карты, с разделением их по отделам в соответствии с Американским Торакальным Обществом (ATS). Был рассчитан индекс визуализации (ИВ) ВЛУ, который представляет собой отношение количества ВЛУ к числу больных в группе. ВЛУ классифицировались в зависимости от размеров на незначительно увеличенные (10-15 мм), умеренно увеличенные (16-20 мм) и значительно увеличенные (больше 21 мм). Относительно плотности, ВЛУ были разделены на узлы низкой (-10-10 HU), средней (11-30 HU) и высокой (31-100 HU) степени.

В первой группе одному больному средний ИВ составил 9 ВЛУ, из которых 3 были увеличенными. ВЛУ по степени увеличения имели размеры незначительного и умеренного увеличения (ИВ=2,1 и ИВ=2,2, соответственно), по степени плотности - низкой и средней (ИВ=1,3 и ИВ=0,9 соответственно). Эти узлы визуализировались в паратрахеальных, трахеобронхиальных, субкаринальных и интрапульмональных отделах.

Во второй группе у одного пациента было обнаружено 23 ВЛУ, из которых 16 были увеличены. ВЛУ в этой группе по степени увеличения были классифицированы как незначительно увеличенные с ИВ=5,1, умеренно увеличенные с ИВ=4,3 и значительно увеличенные с ИВ=6,8. По степени плотности ВЛУ были

классифицированы как узлы с низкой плотностью с ИВ=2,9, средней плотностью с ИВ=4,1 и высокой плотностью с ИВ=9,0. Увеличенные ВЛУ обнаруживались в паратрахеальных, аортопульмональных, передних медиастинальных, трахеобронхиальных, субкаринальных и интрапульмональных отделах.

Выводы. У пациентов с пневмонией в среднем обнаруживалось примерно по 3 увеличенных внутригрудных лимфатических узла (ВЛУ), преимущественно незначительно увеличенных по размерам и низкой по плотности. У пациентов с раком легких было обнаружено примерно 16 увеличенных ВЛУ, которые имели значительно увеличенные размеры и преимущественно высокую степень плотности. Следовательно, анализ размеров, плотности и количества ВЛУ в различных отделах имеет важное значение в дифференциальной диагностике пневмонии и рака легких. Оценка вероятности злокачественного новообразования является сложной задачей, но имеет решающее значение для наблюдения и дальнейшего обследования.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОФАГОВ ПРИ СТАФИЛОКОККОВЫХ ЭНТЕРОКОЛИТАХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

**Асалов Р.Т., факультет II Педиатрии и медицинской биологии, 602
группа**

**Научный руководитель: доцент кафедры Рихсиева Г.М.
Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии**

Актуальность. Источником стафилококковой инфекции у детей раннего возраста может быть мать, страдающая стафилококковой инфекцией (мастит, тонзиллит, эндометрит и др). Ребенок инфицируется во время родов, а также пищевым путем, контактным и воздушно-капельным путем. Зачастую основными клиническими проявлениями являются повышение температуры тела различной степени выраженности, а также рвота, жидкий стул, явления метеоризм, гепатоспленомегалия, имеются проявления астеновегетативного синдрома, отставание в физическом развитии. По данным литературных источников при энтероколитах стафилококковой этиологии дисфункция кишечника принимает затяжное течение, нормализация стула происходит после 3-4 недели заболевания. Может быть рецидивирование процесса.

Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективности поливалентного бактериофага в лечении стафилококковой инфекции у детей раннего возраста. Для достижения поставленной цели было обследовано 58 детей в возрасте с 2 месяцев до 1 года со стафилококковыми энтероколитами. Методика обследования включала в себя подробное изучение жалоб, анамнеза больных, объективный осмотр, бак. посев и посев на чувствительность, общеклинические методы исследования, анализ на гемокультуру, определение чувствительности возбудителя к антибиотикам. Дети были поделены на 2 группы. В первую группу вошли пациенты получавшие только стандартную терапию, во второй группе после стандартной терапии проводился курс лечения поливалентным интестиобактериофагом. Он является высокоэффективным биологическим препаратом антибактериального действия и не нарушает нормального биоциноза кишечника, а также незаменим при устойчивой восприимчивости возбудителя к антибиотикотерапии. Бактериофаг давали 2 раза в сутки натощак за 1,52 часа до приема пищи, в дозировке 1015 мл на один прием. У больных

обеих групп при поступлении наблюдалась схожая симптоматика: снижение аппетита, срыгивание, рвота, повышение температуры, частый жидкий стул. В динамике лечения мы обращали внимание на более быструю положительную динамику клинических признаков основного заболевания. У больных во второй группе: нормализация температуры, улучшение общего самочувствия, улучшения аппетита, урежение стула и нормализация копрологии. После проведенного курса были проведены общеклинические анализы и бактериологический посев. Побочных явлений и осложнений в ходе проводимой терапии не наблюдалось.

Вывод: у больных первой группы нормализация показателей наблюдалась в более поздние сроки у 3 больных отмечался рецидив заболевания, тогда как у пациентов второй группы рецидивов заболевания не отмечено, нормализация клинической симптоматики наступала в более ранние сроки. Таким образом следует, что бактериофаг может использоваться для лечения стафилококковых заболеваний у детей раннего возраста.

ECHOCARDIOGRAPHIC ASPECTS OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT WITH SEVERE PULMONARY HYPERTENSION IN CHILDREN

Asgari B., 1 year master

Scientific supervisor: PhD Abzalova M.Ya. Department of Medical Radiology, TashPMI

Relevance. Ventricular septal defect (VSD) is a common congenital heart disease, which can be classified into peri membranous, muscular, and doubly committed subtypes. Congenital heart defects, which are significant cardiac conditions present at birth, may manifest their symptoms in the first few days, weeks, or months of a child's life. Biventricular and biatrial heart evolution has been comprehensively studied previously. Congenital heart disease (CHD) is a leading cause of mortality and morbidity among pediatric subjects globally, including India, where approximately 10% of deaths in Indian infants are attributed to CHD. Previous literature data on a global scale reported the incidence of CHD to be in the range of 1-17.5 per 1,000 live births with the most commonly considered evidence being 12 per 10,000 live births.

The purpose of the study. Improving the diagnosis of VSD in children with high pulmonary hypertension, through the use of modern methods of ultrasound diagnostics.

Research materials and methods. The present clinical study was aimed to assess the echocardiography results of subjects suspected of VSDs. The study also aimed at assessing the most common type of VSD evaluated by echocardiography, assessing the variation of gender based on the type of VSD, and assessing the VSD frequency with other cardiac congenital anomalies in the given population, i.e., 100 children who visited the outpatient department of the institution. Ethical clearance was taken from the institutional ethical committee before the initiation of the study. This study was based on using the Aplio 500 ultrasound machine at the TashMI clinic records. This is a retrospective observational research conducted on 100 children who visited the outpatient department of cardiology of Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna, Bihar, India. A total of 100 children were enrolled in this study. The study population belonged to the age group of 1-12 years. The study period was from June 2021 to December 2022. Consent was taken from the parents of the subjects. Each of the participants was subjected to echocardiography to determine the size of the VSD and the direction of the shunt. An echo machine with a 2D mode facility was utilized to determine the three components of the interventricular septum (IVS) responsible for the various sizes of the defect and the direction of the shunt. These were ascertained with the help of color Doppler.

The result of the study. Echocardiography can provide valuable information for the diagnosis and management of VSD with severe pulmonary hypertension in children. Regarding age distribution among the study population, of the 100 children diagnosed with VSD, 64% belonged to the 1-5 years age group, 28% belonged to the >5-10 years age group, and 8% belonged to the >10-12 years age group. There were more male children than female children at 60% and 40%, respectively. A total of 100 VSD children presented with clinical symptoms of fast breathing (65%), retraction of the chest (62%), cough (54%), cyanosis (52%), fever (54%), difficulty during feeding (29%), cyanotic spell (9%), chest pain (11%), and edema (4%). The majority of children had a VSD size of <5 mm in diameter (51%), followed by children with a VSD size of \geq 5-10 mm in diameter (43%), and children with large VSD size, i.e., >10 mm in diameter (6%). Out of 60 male cases, perimembranous VSD was found at 61.7%, outlet VSD at 3.3%, muscular and subaortic VSDs at 16.7% each, and subpulmonic VSD at 1.7%. On the other hand, of 40 female cases, 26% had perimembranous VSDs, 2.5% had inlet and subpulmonic VSDs each, 22.5% had muscular VSDs, and 7.5% had subaortic VSDs. There was no significant difference between male and female children and type of VSDs.

Conclusion. The present study concludes that most of the ventricular septal defects usually showed a small variety of favorable L-R shunts in the given study population. However, the majority (63%) of the VSDs were of a perimembranous type, which was not prone to spontaneous closure. Therefore, early diagnosis is essential for effective medical care of diseases such as IE, which is present in some cases of VSD, and to avoid persistent PVOD. As VSD is a fatal condition, without taking heart failure and weight gain management into consideration, the closure of the VSD should be finished before 6-12 months and at most by 18 months

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА ГЛАЗА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Атажонова И.А. клинический ординатор 1 курса.

Научный руководитель: Хамроева Ю.А., доцент

Кафедры офтальмологии, детской офтальмологии, ТашПМИ

Актуальность. Воспалительные заболевания придаточного аппарата глаза у новорожденных детей являются наиболее частой офтальмопатологией раннего возраста. Знание особенностей течения этих заболеваний, их предупреждение и своевременное лечение позволит уменьшить страдание ребенка.

Цель. Представить случай клинического наблюдения больного с воспалительным заболеванием придаточного аппарата глаза у недоношенных детей.

Материал и методы. Нами обследован придаточный аппарат глаза у 10 недоношенных детей (17 глаз), рожденных на сроке от 24 до 34 недель, с весом при рождении от 470 до 2230 г. Возраст детей был от рождения до 4 месяцев.

Результаты и обсуждение. Первичные конъюнктивиты новорожденных нами отмечены не были, что можно объяснить высокой частотой применения Кесарева сечения при преждевременном родоразрешении.

Дакриоцистит новорожденных был отмечен у 7 детей (13 глаз), что составило 41%. Из них на 6 глазах 35% он был с рождения, на 1 глаз 6% его появление совпадало со временем наибольшей продукции слезы (с 36—41-й недели постконцептуального

возраста). На 3 глазах 18% присутствовали признаки вторичного бактериального конъюнктивита. Эффективность массажа слезного мешка составила 89,4%.

Течение бактериального конъюнктивита у детей раннего возраста сопровождается отеком век, конъюнктивы, образованием пленчатых мембран, геморрагиями, отсутствием фолликулеза конъюнктивы век. В исходе бактериального конъюнктивита не отмечается осложнений (длительно существующих инфильтратов роговицы, спаек конъюнктивы).

В исходе бактериального конъюнктивита ни у одного ребенка не отмечалось длительно существующих инфильтратов роговицы, спаек конъюнктивы. Первичные конъюнктивиты новорожденных для недоношенных детей не характерны. Частота дакриоциститов новорожденных среди недоношенных детей составляет 12,1%.

Вывод. Первичные конъюнктивиты новорожденных для недоношенных детей не характерны. Частота дакриоциститов новорожденных среди недоношенных детей составляет 12,1%. Эффективность массажа слезного мешка у недоношенных детей — 89,4%.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СКАРЛАТИНЫ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

**Атаходжиева А.М. ,студент 4 курса, медико - профилактического
факультета,**

**Научный руководитель: Ташпулатова Ш.А. - к.м.н., доцент кафедры
инфекционных и детских инфекционных болезней, ТМА**

Актуальность. Из-за сходства симптомов с другими инфекциями, дифференциальная диагностика скарлатины важна, так как это может затруднить точное определение заболевания и задержать начало эффективного лечения, что, в конечном итоге, может привести к распространению инфекции и осложнениям для пациентов.

Цель исследования. Провести дифференциальную диагностику скарлатины и скарлатиноподобной стафилококковой инфекции.

Материалы и методы исследования. У больной М. были собраны анамнез заболевания, эпидемиологический анамнез; проведены лабораторные (общий анализ крови; мочи и кала) и бактериологический анализ (посев из зева и из раны на пальце).

Полученные результаты. Больная М обратилась в клинику с жалобами на повышение температуры тела, наличие сыпи и боль в указательном пальце правой руки. Начало заболевания сопровождалось появлением покраснения и боли в области около ногтя указательного пальца правой руки после травмы этого пальца, вызванной занозой. Симптомы усилились, сопровождаясь повышением температуры до 38,0°С, потерей аппетита, тошнотой, и появлением красной сыпи по всему телу. Проведенный эпидемиологический анамнез показал отсутствие заболеваний среди одноклассников за последний период, а также отсутствие медицинских манипуляций за последние полгода и соблюдение правил гигиены. Больная правильного телосложения, без деформаций костей. В клиническом статусе отмечается наличие мелкоточечных высыпаний на коже, на гиперемированном фоне, без зуда, охватывающих все части тела, больше на сгибательной поверхности, а также краснота, пузырь с мутной жидкостью и пульсирующая боль в области кожи ногтевой фаланги указательного пальца правой руки. Общее состояние оценено как средне-тяжелое. Лабораторные данные: в общем анализе крови выявлен лейкоцитоз. Бактериологический анализ мазка из раны в пальце выявил золотистый стафилококк. На основании клинических и лабораторных данных был поставлен предварительный диагноз: синдром экзантемы. После

бактериологического исследования окончательный диагноз: скарлатиноподобная инфекция, вызванная стафилококком. На что нужно обратить внимание при дифференциальной диагностике скарлатины от скарлатиноподобной инфекции, вызванной стафилококком: при скарлатине - повышение температуры до 38°C и выше; тошнота и рвота; покраснение горла (так называемый «огненный зев»); язык малинового цвета с отечными, выпуклыми сосочками. В начале белый налет, в период выздоровления глянцевый язык; чистый носогубный треугольник на фоне покрасневших щек – симптом Филатова; сыпь больше в сгибательных поверхностях – симптом Пастиа. При скарлатиноподобной стафилококковой инфекции: наличие первичного септического очага (инфицированная рана, панариций, флегмона и т.д.); сыпь появляется на 3-4 день, менее обильная, менее яркая; менее выраженная интоксикация; ангина может отсутствовать; Симптом Филатова отсутствует.

Выводы. При неявной клинике скарлатины важно учитывать возможность скарлатиноподобной стафилококковой инфекции.

ФАКТОРЫ АССОЦИИРОВАННЫЕ СО СНИЖЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ D

Атаходжиева Б.М., 416 группа, факультет Медико-педагогический и лечебное дело направление лечебное дело,

Научный руководитель: Шарапова Г.М. ассистент кафедры инфекционных и детских инфекционных, фтизиатрии и пульмонологии ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время недостаточно изученными остаются вопросы, касающиеся влияния хронического вирусного гепатита на социальное функционирование человека и качество его жизни. Важное значение в этом плане приобретает изучение нарушений психической сферы у данного контингента больных.

Целью исследования являлось выявить факторы, ассоциированные со снижением качества жизни у беременных с хроническим вирусным гепатитом D.

Материалы и методы исследования. С целью исследования проведено проспективное исследование “случай-контроль” у 125 беременных в возрасте от 18 до 45 лет, находившихся на лечении с диагнозом хронический вирусный гепатит D (ХВГD) в 1-й городской инфекционной больнице города Ташкента. У 48,8% (61) беременных хронический инфекционный процесс протекал в средней степени активности, у 32,0% (40) - в минимальной активности и у 19,2% (24) - с высокой активностью. Для оценки качества жизни (КЖ) у 125 беременных с хроническим вирусным гепатитом D использовали опросник «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY». Этот опросник позволяет провести субъективную оценку соматического и психического здоровья. Опросник состоит из 11 разделов, результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким образом, что более высокая оценка указывает на лучшее КЖ.

Результаты исследования. Характерными особенностями беременных с ХВГD являлось повышение уровня общей тревоги, а также выраженное снижение качества жизни с повышением утомляемости и снижением эмоционального фона, что также необходимо учитывать при ведении этих пациенток. Выявлено, что нарушение качества жизни взаимосвязано со степенью активности хронического инфекционного процесса. У беременных с высокой активности хронический вирусный гепатит D ограничивает или они не могут выполнять большую часть физических нагрузок в повседневной жизни, этим беременным кажется, что они более склонны к болезням, чем другие. У

6,4% этих больных выявлена депрессия и тревога, за счет этого они не любят общество, коллектив и друзей. Всем женщинам с высокой активностью инфекционного процесса и некоторым женщинам с умеренной активностью (16,8%) и частично с минимальной активностью (4,8%) требовалось больше времени для выполнения своих повседневных дел и выполняли меньше работу, чем хотели и свою работу или другие дела выполняли не так аккуратно, как обычно. Несмотря на это, у 2,0% беременных с высокой активностью всегда бывает чувство бодрости, полной сил и энергии.

По результатам анализа также выявлено что, хронический инфекционный процесс не зависимо от активности процесса действует на качество жизни больных. Выявлено, что в 13,6% случаях женщины с минимальной активности и 24,8% со средней активностью ожидают что, их здоровье ухудшится или 2,4% и 5,6% чувствуют, что они более склонны к болезням, чем другие, также у 4,8% женщин со средней активностью выявлена депрессия и тревога.

Выводы. У беременных с хроническим вирусным гепатитом D с высокой и частично со средней активностью снижается качество жизни, который проявляется с ограничением физических нагрузок, тревогой, депрессией и это действует на социальное общение.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОВ И НОВООБРАЗОВАНИЙ НОСА

**Атоев Ж., студент 428-группы, факультет 1 Педиатрический и народная
медицина, направление Педиатрическое дело**

**Научный руководитель: Якубов М. М. кафедры Оториноларингологии и
детской стоматологии. ТашПМИ**

Актуальность. Полипы носа – это разрастания слизистой оболочки в результате хронического иммунного воспаления слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

Цель. В части случаев, после гистологического исследования выявляются доброкачественные и злокачественные новообразования, что делает актуальной дифференциальную диагностику.

Методы и результаты. За последний год л в оториноларингологическом отделении ГКБ 7 наблюдалось 14 больных с распространенными полипами полости носа и околоносовых пазух. При риноскопии и эндоскопии полости носа выявлялись множественные полипозные образования или одиночные гладкие образования, которые obturировали полость носа, распространялись в решетчатые и верхнечелюстные пазухи, полость орбиты, носоглотку. При КТ и МРТ околоносовых пазух выявлялись разрастания полипозной ткани больших размеров в полости носа, решетчатых и верхнечелюстных пазухах с распространением в орбиту, что не позволяло определить первичную локализацию процесса. Предоперационная биопсия полипозных тканей выявляла деструктирующую аденому, ангиофиброму, инвертированную папиллому и неспецифические полипы. Клинический диагноз выставлялся в соответствии с патоморфологическим заключением биопсийного материала. Всем больным проводилось хирургическое лечение. У трех больных - радикальная операция (операция Денкера), у четверых - ринотомия по Муру, с удалением новообразования и вскрытием решетчатых, клиновидных, лобных и верхнечелюстных пазух, ревизией орбиты и основания передней черепной ямки.

Выводы. Для раннего выявления новообразований носа и околоносовых пазух необходимо комплексное обследование с эндоскопией носа, биопсией образований, КТ и МРТ околоносовых пазух, что позволяет определить дальнейшую тактику лечения. У

шестерых больных патоморфологический диагноз предоперационный и послеоперационный совпадали: полипозный процесс, аденома, ангиофиброма. У одного больного патоморфологическое исследование операционного материала выявило аденокарциному полости носа и околоносовых пазух. Для дифференциальной диагностики полипов носа, доброкачественных и злокачественных новообразований полости носа и околоносовых пазух необходима повторная биопсия материала в условиях стационара с использованием эндоскопической техники. При доброкачественных и злокачественных новообразованиях операцией выбора является ринотомия по Муру.

НЕЙРОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19

Атоева А.О., студент 514 группы, факультет лечебное дело,

**Научный руководитель: Санаева М.Ж. БухГМИ, д.м.н. (DsC) доцент
кафедры неврологии**

Актуальность. Период, охватывающий с 2019 года до настоящего времени правомерно считать периодом коронавирусной болезни (COVID-19), причиной которой явился вирус SARS-CoV-2, который потряс весь мир глобальной пандемией, бросил вызов всему человечеству, и напомнил, что ещё существует угроза новых, не до конца изученных штаммов инфекций, которые не собираются отступить бесследно. Современное здравоохранение всего мира направило имеющийся набор сил на изучение, борьбу и профилактику инфицирования вирусом SARS-CoV-2, и как показала практика, данная проблема обхватывает все отрасли медицины.

По данным ВОЗ коронавирус имеет способность распространяться через выделения изо рта – «Клетки слюнных желез, языка и миндалин несут больше всего РНК, связанной с белками, которые необходимы вирусу SARS-CoV-2 для заражения клеток и всего организма». При этом, не исключается изолированное поражение слизистой оболочки полости рта, а стоматологи становятся группой высокого риска развития заболеваемости. Эксперты-ковитологи подтверждают, что ротовая полость может играть роковую роль в транспортировке вируса SARS-CoV-2 вглубь организма через слюну.

Цель исследования. Анализировать, изучить нейростоматологические проявления в условиях перенесенного COVID-19 и связь их с поражением органов полости рта.

Материалы и методы исследования. Анамнез, общее клиническое исследование, Неврологический осмотр, статус. Исследование состояния пародонта - зондирование пародонтальных карманов, критическую величину кармана в соответствии с глубиной физиологической десневой борозды взяли до 1,8 мм (N=0,5-3мм). Для оценки воспалительного процесса в деснах использовали модифицированный папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) по Parma (1960).

Индекс гигиены полости рта (ОHI-S) Грина-Вермиллиона (Green, Vermillion, 1964) –оценивали площадь поверхности зуба, покрытой налетом, без использования специальных красителей.

Для определения гингивита и других патологий пародонта (подвижности зубов, глубины клинического кармана) вычисляли пародонтальный индекс (PI) по Rusel (1956) по 8-бальной системе, состояние пародонта оценивали при наличии жалоб или визуальной находке элементов патологии у пациента.

Ранняя диагностика, с определением часто встречающихся симптомов даёт возможность предотвратить формирования клинически отягощённых форм, своевременному лечению, а также профилактике осложнений – нагноения мягких тканей, шаткости зубов вплоть до выпадения.

Выводы. Коронавирусная патология поражает не только полость рта, но и может быть причиной поражения периферической нервной системы области головы и лица.

Патогенетическое развитие данных признаков остаётся предметом обсуждения, но вероятнее всего оно связано с гипоксемией, нарушениями гомеостаза, нейротропностью и нейровирулентностью SARS-CoV-2, «цитокиновым штормом», нарушением защитной функции и проницаемости ГЭБ, а также смешанным воздействием перечисленных факторов. Однако, более длительное наблюдение большего количества пациентов с патологией нервных корешков области головы и лица, возникшей на фоне COVID-19 и в постковидном периоде, несомненно позволило бы более точно оценить распространенность, патогенетический путь развития, а также связь коронавирусной инфекции и патологии периферической нервной системы (ПНС).

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАРБОНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕРРОЦЕНА

Атоева Ш.А., студент 535 группы, факультет педиатрия,

**Научный руководитель: Мустафаева М.И. БухГМИ, доцент кафедры
Медицинской биологии**

Актуальность: Ферроцен можно назвать универсальным модификатором органических соединений и биомолекул. В последнее время ферроцен приобретает все большее значение в области разработки противораковых лекарств. Ферроцен включен в состав многих клинических препаратов. Виртуальный скрининг соединений на предмет их взаимодействия с биомолекулами становится популярным день ото дня. Молекулярный докинг заменяет дорогостоящие экспериментальные методы проверки эффективности лекарств. Производные ферроцена проявляют высокую биологическую активность. Многие ученые исследовали цитотоксичность, противовирусные и противомикробные свойства ферроценильных комплексов. А также появились такие перспективные препараты на основе производных ферроцена, как новый противомаларийный препарат феррохин (FQ, SR97193). Поэтому в связи с возросшим интересом к производным ферроцена представлялось полезным и своевременным обобщить эффективные синтетические подходы к ферроцен-модификации органических соединений. С помощью ферроцена ученые пытаются синтезировать новые медикаментозные лекарственные препараты. Поэтому синтез новых ферроценосодержащих соединений и изучать их биологическую активность являются актуальной задачей химии и медицины.

Цель исследования: Поэтому целью нашей работы является разработка препаративных методов синтеза ферроценилгидразонов, а также исследование биологической активности полученных соединений.

Материалы и методы исследования. Нами конденсацией Кляйзена получен β-дикетон-1-ферроценилбутандион-1,3. Синтезированы гидразоны 1-ферроценилбутандиона-1,3 взаимодействием гидразидов карбоновых кислот с ферроценоилацетоном. Изучены биологическая активность полученных веществ.

При планировании биологического исследования всегда нужно иметь в виду, что этот процесс требует больших расходов, поэтому проведение тестовых испытаний в этих условиях, одновременно для многочисленных соединений и широкомасштабных исследований фармакологической активности, является очень сложным. Принимая во внимание вышеуказанные проблемы, в целях определения некоторых биологических активностей синтезированных веществ в режиме *online* с помощью специальных программ, были рассчитаны их физико-химические и другие параметры.

Важное значение программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substance) заключается в том, что с ее помощью можно провести тестовые испытания одновременно с многочисленными соединениями, экономить дорогие реактивы и время, при этом, повышается эффективность научных работ. Имеются специальные подразделения, которые прогнозируют биологическую активность веществ и, на основании их выводов, синтезируются лекарственные средства с заданными свойствами против каких-либо болезней. Эта программа дает возможность прогнозировать биологическую активность с точностью до 95%.

Выводы. При анализе полученных результатов определено, что синтезированные все соединения проявляют различные виды биоактивности. При этом, в разных соединениях проявляется одинаковая активность, что связано с их составом и химическим строением. В борьбе против бактерий активность лигандов увеличивается в ряду производных: бензоилгидразона < *мета*-нитробензоилгидразона. Такое свойство очень высоко в качестве ингибитора фермента аминокислотдегидрогеназы.

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИНТЕРФЕРОНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ БРУЦЕЛЛЕЗА

Ахмадалиева Б.З., 510-группа, факультет II Педиатрический и медико-биологическое дело

Научный руководитель: Джалалова Н.А., ассистент, к.м.н. кафедры Инфекционных болезней и детские инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ

Актуальность. В основе инфекционно-патологического процесса при бруцеллезе, определяющей как клинические проявления, так и продолжительность самого заболевания лежит длительное внутриклеточное паразитирование возбудителя. В клеточного иммунного взаимодействия, запускаемом инфекционным агентом, в настоящее время особое место отводят цитокинам, в особенности интерферонам.

Цель исследования. Изучить показатели интерферонов – альфа и – гамма у больных с хроническими формами бруцеллеза в зависимости от продолжительности и клинического варианта заболевания. Определение уровня продукции ИФН- α и γ проведено с использованием тест-наборов ТО «Цитокин» и «Протеиновый контур», основанный на сэндвич методе твердофазного ИФА.

Результаты исследования. Для решения поставленных задач было обследовано 60 больных хроническим бруцеллезом в возрасте от 19 до 65 лет. В группы обследования включились больные вторично-хронической и первично-хронической формами

бруцеллеза. Группу с первично-хронической формой бруцеллеза составили 30 больных, а в группу со вторично-хроническим бруцеллезом вошло 30 больных.

Нами изучены показатели ИФН- α и γ , как одного из факторов функциональной активности лейкоцитов. Так, у больных бруцеллезом наблюдается достоверное снижение активности ИФН- α , усугубляющееся по мере увеличения продолжительности заболевания $5,8 \pm 0,4^*$ (зд. $9,7 \pm 0,9$). Динамика изменений ИФН- γ имеет противоположное направление – достоверное повышение по отношению к показателям здоровых лиц с достоверным нарастанием по мере увеличения продолжительности заболевания бруцеллезом. $14,3 \pm 1,1^*$ (зд. $6,3 \pm 0,5$)

Вывод. Исследования показали, что для первично-хронического бруцеллеза характерно изначально достаточно вялое реагирование иммунной системы на нахождение бруцелл в организме больного со снижением в динамике заболевания неспецифической защиты организма, функциональной активности клеток иммунной системы и иммунорегуляторных механизмов – цитокинов – ИФН- α и ИФН- γ . При вторично-хроническом бруцеллезе на фоне снижения неспецифической защиты наблюдается активизация гуморального звена иммунитета, иммунорегуляторных механизмов через усиления интерферона как альфа, так и гамма.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА

Ахмаджанов Ф.И., студент 614 группы, факультет лечебное и медико-биологическое дело

**Научный руководитель: Тухватулина Э. Р. кафедры Семейная медицина
N2, клиническая фармакология. ТашПМИ**

Актуальность: Хронический простатит (ХП) принадлежит к числу самых распространенных урологических заболеваний. Распространенность простатита по различным источникам составляет от 35-40 до 70-90 % случаев. Частота заболевания простатитом с возрастом увеличивается: существует мнение, что после 30 лет от простатита страдает 30 % мужчин, после 40 лет – 40 %, после 50 лет – 50 % и т.д. [1-7]. Непрерывное рецидивирование заболевания в последующем имеет большую социальную значимость, и остается одной из важных проблем нашего времени.

Цель исследования: Целью работы является определение эффективности и обеспечение безопасности применения НПВС в лечении хронического бактериального простатита.

Материалы и методы исследования: Нами было изучено 40 историй болезни пациентов в возрасте от 25 лет до 43 лет, которые находились на стационарном лечении в клинике VITAMED. В работе мы опирались на классификацию, предложенную Национальным институтом здоровья США (NIH), согласно которой бактериальный простатит с подтвержденным или неуточненным возбудителем следует отличать от синдрома хронической тазовой боли. В большинстве случаев регистрировали сопутствующие осложнения такие как: бесплодие - 15%, эректильную дисфункцию - 30%, преждевременную эякуляцию - 5% и у 50% пациентов были выявлены нарушения спермотогенеза разной степени выраженности. Для проведения патогенетической и симптоматической терапии ХБП мы применяли нестероидные

противовоспалительные препараты. В ходе исследования нами было выявлено, что НПВС II-го поколения – оксиками (мелоксикам) оказывал выраженное противовоспалительное, анальгетическое и антиагрегантное действие.

Результаты исследования: Пациентам была назначена комбинированная терапия. Препаратами выбора для лечения ХБП, несмотря на высокую устойчивость уропатогенов, считаются фторхинолоны, поскольку они обладают выгодными фармакокинетическими свойствами, хорошим профилем безопасности и активностью в отношении грамотрицательных возбудителей, включая *P. aeruginosa* и *S. Trachomatis*. Для лечения воспаления в области простаты пациентам назначали НПВС II го поколения в виде суппозиторий 15 мг ректально на ночь 15 дней учитывая что суппозитории реже вызывают побочные эффекты, меньше влияют на состояние слизистой оболочки ЖКТ, а также компоненты, содержащиеся в суппозиториях, попадают напрямую к очагу воспаления.

Противовоспалительный эффект НПВС II го поколения в области воспаления объясняется тем, что именно ЦОГ-2 принимает участие в продукции провоспалительных ПГ, потенцирующих активность медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, брадикинина), раздражающих болевые рецепторы в очаге воспаления, участвующих в регуляции активности центра тепловой регуляции, способствующих клеточной пролиферации, мутагенезу и деструкции.

Выводы: Таким образом, учитывая литературные данные и анализ фармакотерапии по историям болезни при ХБП можно рекомендовать назначать НПВС IIго поколения. Недопустимо одновременное назначение Мелоксикама с другими НПВС (в т.ч. салицилатами) в именно высоких дозах, вследствие синергического взаимодействия, увеличивается их побочных эффекты эрозивно-язвенных поражений ЖКТ. Чтобы избежать побочных действия нельзя назначать одновременно 2 препарата в одной группе. Препараты выбора из НПВС, лучше назначать НПВС II го поколения. Потому что применение селективных ингибиторов ЦОГ-2 значительно менее опасно, чем других НПВС.

НАРУШЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Ахмадова М.А., 327 группа, Медико-педагогический и лечебный факультет направление Лечебное дело

Научный руководитель: Зупаров К.Ф., PhD Кафедра Общей хирургии, ОХТА ТашПИИ

Актуальность: Грыжи – распространенная хирургическая патология, сопровождающаяся значительным иммунологическим дисбалансом. Изучение иммунных нарушений при грыжах необходимо для разработки новых методов диагностики, прогнозирования и лечения. Для решения проблемы которой, до последнего времени широко применяли аллогерниопластику. Однако, существенным недостатком аллогерниопластика являлось использование своих - скомпрометированных тканей, при сшивании которых образовались натяжения, которые впоследствии приводили в рецидивам.

Цель: исследовать особенности нарушения иммунологических параметров у больных с вентральными грыжами.

Методы и результаты: Ретроспективный анализ данных историй болезни, лабораторные исследования (иммунограмма, определение цитокинов). У больных с

вентральными грыжами выявлено нарушение клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Отмечено снижение числа Т-лимфоцитов, повышение уровня цитокинов Th2-профиля, снижение активности фагоцитов. Иммунологические исследования у обследованных пациентов проводились в несколько этапов. Первый этап включал в себя определение стандартной иммунограммы в периферической крови, где определялись параметры клеточного и гуморального звена иммунитета, а также белки острой фазы и синтез цитокинов.

Выводы: С точки зрения иммунологии, ответ клеточного иммунитета на инфекционные заболевания, является основным фактором развития послеоперационных вентральных грыж. Установлено что, иммунологический ответ после имплантации сетки, играет важную роль в сложных механизмах репарации. Воспалительный ответ, характеризуется повышением уровня интерлейкина Ил-6 и С-реактивного белка, связанного с другими модификациями сывороточных маркеров воспаления. У больных с вентральными грыжами наблюдается нарушение клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Иммунологические нарушения могут влиять на течение вентральным грыжам и риск развития осложнений. Необходимо дальнейшее изучение иммунологических механизмов развития вентральных грыж для разработки новых методов диагностики, прогнозирования и лечения.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ L-АРГИНИНА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ФК II И СКФ БОЛЕЕ 60 МЛ/МИН

**Ахматова Д.Д., 519 группа 1 Педиатрии и народной медицины
Научный руководитель: Саидов Ш.Б.**

**Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа,
ТашПМИ**

Цель исследования: исследование особенностей влияния комбинированной терапии с L-аргинином на эндотелиальную функцию, функциональное состояние почек и структурно-геометрические параметры левого желудочка (ЛЖ) у пациентов со стабильной стенокардией напряжения функционального класса (ФК) II и скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) более 60 мл/мин после стентирования коронарных сосудов.

Материалы и методы исследования. В рамках данного исследования 66 пациентов были разделены на две группы: в первой группе (n=33) проводилась стандартная терапия в сочетании с приемом L-аргинина в дозе 4,2 г в сутки, в то время как вторая группа, также состоявшая из 33 пациентов, получала только стандартное лечение. Все пациенты прошли оценку эндотелиальной функции по методике D. S. Celermajer (1992) с использованием реактивной гиперемии (РГ), функциональное состояние почек и структурно-геометрические параметры ЛЖ, включая размеры левого предсердия (ЛП), конечно-диастолический (КДР) и систолический размер (КСР), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), а также масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) изначально и после трехмесячной терапии.

Результаты исследования. В процессе исследования было обнаружено, что у пациентов 1 группы, получавших терапию с L-аргинином, наблюдалось значительное увеличение диаметра сосуда правой плечевой артерии (ПА) до пробы с РГ на 5,27% (p<0,05), в то время как у пациентов 2 группы — это увеличение составило 3,68% (p<0,05) после терапии в течение 3 месяцев. Анализ также выявил различия в реакции

ПА на ускорение кровотока после декомпрессии. У пациентов 1 группы наблюдалось увеличение диаметра ПА после пробы с РГ на 7,28% ($p < 0,05$), тогда как во 2 группе - на 4,60% ($p < 0,05$) в динамике терапии. В целом, положительная динамика диаметра сосуда и сдвига эндотелийзависимой вазодилатации была более выражена у пациентов 1 группы после терапии с L-аргинином.

В отношении функционального состояния почек, наблюдается значительное улучшение показателей ренальной функции у пациентов 1 группы после 3-х месяцев лечения, с снижением уровня креатинина крови на 8,71% ($p < 0,05$) и увеличением СКФ на 7,46% ($p < 0,05$) по сравнению с исходными данными. Выявляемость микроальбуминурии (МАУ) у этих пациентов после лечения составила 15,15%. У пациентов 2 группы наблюдалось положительное воздействие стандартной терапии, где креатинин крови снизился на 7,99% ($p < 0,05$), а СКФ увеличился на 7,14% ($p < 0,05$). Уровень МАУ у пациентов во 2 группе после лечения составил 21,21%. Сравнение результатов между группами показало, что уровень креатинина крови в 1 группе был на 1,99% ниже, а СКФ выше на 4,08%. Встречаемость альбуминурии также значительно снизилась в 1 группе на 61,54%, в то время как во 2 группе на 41,67% после применения L-аргинина на фоне стандартной терапии, что выражает более значительное улучшение ренальной функции в 1 группе.

В результате анализа структурно-геометрических параметров ЛЖ у пациентов обеих групп отмечается уменьшение размеров ЛП, КДРЛЖ и КСРЛЖ после трехмесячного лечения. У пациентов 1 группы на 6,69%, 5,28% и 8,2% соответственно. Во 2 группе на 4,4%, 4,83% и 4,83% соответственно. Тем не менее, у обеих групп уменьшение параметров ММЛЖ и ИММЛЖ было недостоверным, за исключением у пациентов 1 группы, у которых отмечено достоверное снижение ММЛЖ на 16,62% ($p < 0,05$).

Вывод. Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что применение комбинированной терапии с L-аргинином способствует улучшению эндотелиальной функции, функционального состояния почек, а также структурно-геометрических параметров ЛЖ у пациентов со стабильной стенокардией напряжения, ФК II и СКФ более 60 мл/мин.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ СТЕРОИДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ

Ахмедова (Артыкова) Ш.А., 519 группа, факультет II Педиатрии и медицинской биологии, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Исмаилова М.А., доцент
Кафедры Неонатологии, ТашПМИ

Актуальность. В структуре заболеваемости органов дыхания и смертности в когорте недоношенных детей преобладающее место занимает респираторный дистресс синдром (РДС). Частота встречаемости РДС в странах ЕС варьирует от 0,75 до 1,5% от общего числа новорожденных. Существуют споры относительно безопасности и эффективности дородовых стероидов при преждевременных родах на снижение риска неблагоприятных исходов (J.V.Veen et al., 2010).

Цель. Провести сравнительный анализ тяжести течения РДС и его перинатальных исходов у новорожденных, в зависимости от проведения антенатальной кортикостероидной профилактики у матерей.

Методы и результаты. Проведен сравнительный анализ данных историй болезни 80 новорожденных детей с респираторным дистресс синдромом на базе отделений патологии новорожденных РПЦ г.Ташкента. Все новорожденные разделены на 2 группы: основная группа - 40 новорожденных детей от матерей получавших антенатальную профилактику стероидными гормонами и новорожденные получавшие профилактическое введение сурфактанта в род зале; группа сравнения - 40 новорожденных детей от матерей, не получавших антенатальную профилактику стероидными гормонами и новорожденные не получавшие профилактическое введение сурфактанта в род зале. Всем обследованным новорожденным проводились следующие обследования: анализ истории матери и ребенка, клиничко-лабораторные исследования, НСГ, рентген легких.

Гестационный возраст наблюдаемых новорожденных составил от 27 до 37 недель. Группы исследования были практически идентичными. Средний возраст матерей, родивших детей группы сравнения составил $28,3 \pm 0,78$ лет, младенцев основной группы - $27,0 \pm 0,75$ лет. В группе сравнения женщины в 17,5% рожали от 3-ей и более беременностей, относительно 20,0% в основной группе. Было установлено, что в группе сравнения новорожденных мальчиков было – 30,0%, а девочек 70,0%. Основная группа состояла из 65,0% мальчиков и 35,0% девочек. При оценке физического развития новорожденных детей основной группы и группы сравнения было установлено, что масса и длина тела при рождении у детей основной группы и у детей группы сравнения не имела достоверных различий.

Уже в момент рождения степень тяжести РДС была достоверно выше у младенцев, матери которых не получили антенатальной профилактики РДС.

Данные рентгенологического исследования подтвердили преимущественное развитие тяжелых форм респираторного дистресс-синдрома у детей группы сравнения. Так, рентгенологические признаки БГМ III-IV степени были выявлены у 17,5% детей основной группы, и у 37,5% детей группы сравнения. В 25% случаев в 1 группе и у 75% во 2 группе развился РДС новорожденных, при этом в 1 группе патологический процесс протекал в легкой степени тяжести. Однако, частота искусственной вентиляции легких в первые сутки жизни не имела достоверных межгрупповых различий (57,5% и 65,0% в основной и в группе сравнения соответственно).

Вывод. Антенатальная стероидная профилактика дексаметазоном при сроках гестации 27-36 недель, является безопасной для матери и новорожденных и приводит к снижению развития тяжелых форм РДС новорожденных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОКОНТРОЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Ахмедова (Артыкова) Ш.А., Шукурова М.А.

2-ой педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело 519 группа

****Республиканский диагностический центр «Ташхис»**

Научный руководитель: Ахмедова Ш.У., доцент кафедры Эндокринологии с детской эндокринологией, ТашПМИ

Актуальность. Сахарный диабет (СД) играет центральную роль в достижении положительных результатов лечения для самого пациента. Обучение пациентов с СД умению управлять своими болезнями является ключевым моментом терапии. Без обучения пациента правилам инсулинотерапии, самоконтролю и поведению при СД

хорошей и длительной компенсации заболевания достичь невозможно. Правильная подобранная терапия СД 1 типа у детей и подростков остается одной из серьезных задач современной детской эндокринологии.

Целью исследования явилось, оценка повышения уровня знаний и соблюдения навыков самоконтроля в "школах самоконтроля" как ключевого способа компенсации сахарного диабета, с целью улучшения качества жизни детей и подростков с СД 1-го типа и снижения риска осложнений.

Материалы и методы: под нашим наблюдением в отделении детской эндокринологии РСНПМЦ Эндокринологии находились 104 ребенка с СД 1 типа в возрасте от 6 до 17 лет, получающие терапию разными препаратами инсулина и проходили обучения в Школе самоконтроля сахарного диабета 1 типа для пациентов и их родителей. В течении всего периода наблюдения проводился мониторинг гликемии и гликированного гемоглобина. 1-ю группу (68 детей) основную группу составили пациенты, которые были на базис-болюсной схеме инсулинотерапии человеческими инсулином, соблюдавшие режим терапии, рекомендованную диету и самоконтроль; во 2-ю группу (36 детей) включены, пациенты на базис-болюсной схеме инсулинотерапии человеческими инсулином, не соблюдающие предписания врачей, не ведущие самоконтроль, декомпенсированные пациенты.

Результаты и обсуждения. При обследовании выяснилось: показатель гликированного гемоглобина у пациентов 1 группы составил 7,8% (что указывает еще на некоторые недостатки терапии), а у пациентов 2й группы – 9,2%, декомпенсированные пациенты. Средний уровень гликемии 1й группы составил 7,1-8,5 ммоль/л, во 2й составил 11,5-12,2 ммоль/л. Обучение детей и подростков в «школе диабета» проводилось по структурированной программе для детей с СД 1-го типа, а также их родителей». Согласно данным, полученным при помощи анализа в ретроспективе, 76% детей обучаемого возраста (от 7 до 17 лет) и 68% родителей имели низкий уровень знаний о СД 1 или же не использовали свои знания в жизни, что отражалось на уровне компенсации углеводного обмена. Так, около 15% детей с СД1 имели компенсацию, 25% детей - субкомпенсацию, а у 60% пациентов состояние пациента было декомпенсированным, при этом средний уровень HbA1c составлял 11,8%.

Обучение позволило устойчиво изменить отношение пациентов к самоконтролю: 63,5% детей со стажем СД более 1 года, ранее проводящих самоконтроль нерегулярно, стали измерять сахар крови не менее 4–5 раз/день. При этом через 3 месяца после обучения у 62,1% и через 1 год у 50% пациентов из категории, осуществляющих нерегулярно контроль гликемии, сохранялась частота самоконтроля не менее 4 раз/день.

Выводы. Совершенствование навыков самоконтроля отражают важность и длительность поддержания контроля гликемии, что ведет к достижению компенсации СД 1 типа и способствует эффективному снижению частоты острых осложнений СД 1 типа.

YURAK ISHEMIK KASALLIGI BOR BEMORLARDA VISSERAL SEMIZLIK VA KORONAR KALSINOZNING O'ZARO ALOQADORLIGI
Axmedova Sh.U. 2- kurs terapiya yo'nalishi magistratura talabasi
Ilmiy rahbar: t.f.d professor Egamberdiyeva D.A., t.f.n dotsent
Ruzmetova I.A.,
ToshPMI. Ichki kasalliklar nefrologiya va gemodializ kafedراس

Dolzarlighi. Aynan tana vazni indeksi (TVI)ni ortishi arterial gipertoniya, yog' metabolizmi buzilishi, qandli diabet va yurak-qon tomir tizimi kasalliklari xavfi oshishiga sababligini ko'rsatuvchi tadqiqotlar mavjudligiga qaramay, bu holatni aksini isbotlagan tadqiqotlar mavjud. Ushbu ziddiyat alternativ usullardan foydalanish, xususan, visseral semizlik darajasini o'lchashning ratsionalligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi. Kardiometabolik xavf omillari va semizlikni koronar qon tomirlar kalsinoziga ta'sirini baholash

Bemorlar va usullar. Koronar kalsifikatsiya darajasi koronarangiografiya usuli yordamida aniqlandi. Visseral semizlik mavjudligi, exokardiografiya usuli yordamida epikardial yog' to'qimasini miqdorini o'lchash orqali baholandi. Insulin rezistentlik (IR) va adiponectin (AN) kardiometabolik xavf omillar sifatida olindi. Ushbu xavf omillari koronar kalsifikatsiya rivojlanishiga bevosita bog'liq ekanligi Koks tomonidan moslashtirilgan proporsional xavf modellari, yordamida tahlil qilindi.

Natijalar. Tadqiqotda yurak ishemik kasalligi(YuIK) bilan og'riqan 60 nafar bemor qatnashdi. Bemorlarning o'rtacha yoshi 53 ± 9 yoshni tashkil etdi. Erkaklar soni 74% ni, ayollar soni 26% ni tashkil etdi. Koronarangiografiya tekshiruv usuli yordamida olingan natijalarga ko'ra visseral semizlik bor bemorlarda koronar kalsinoz darajasi yuqori ko'rsatgichda. Koks shkalasi bo'yicha (AN 51,8%) IR (44,5–58,8%)tashkil etadi va ushbu ko'rsatgich yog' to'qimalar disfunktsiyasi bilan birgalikda koronar kalsiynozni rivojlantiruvchi omil sifatida ta'sir o'tkazmoqda.

Xulosalar. Koronarangiografiya tekshiruv usuli natijalariga ko'ra koronar kalsiynoz mavjudligi ateroskleroz asoratlanganligi va YuIK bilan bog'liq o'limning erta kelib chiqishini ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatgichlardan biri hisoblanadi. YuIK kasaligini avj borishi aynan visseral yog' to'qimasi disproporsiyasi bilan bog'liqligi o'rganilmoqda.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА НА ТЕЧЕНИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ахророва Ш.К., студент 425 группы, факультет I Педиатрический и народная медицина, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Якубова Д.М., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №1, народной медицины, ТашПМИ

Актуальность. Внебольничная пневмония является одним из самых распространённых заболеваний у детей раннего возраста, со встречаемостью 15-20 на 1000 детей. У детей раннего возраста она протекает в средне-тяжелой и тяжелой формах, а наличие сопутствующего порока сердца повышает риск развития тяжелой степени пневмонии и её осложнений, вследствие развития дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности и энцефалопатий. Клинически проявляется одышкой,

кашлем, повышением температуры до фебрильной, беспокойством, слабостью, отказом от еды, запрокидыванием головы назад, дистанционными хрипами.

Цель. Изучение течения внебольничной пневмонии у детей раннего возраста с ВПС.

Материал и методы. Анализ литературных данных региональных и международных источников

Результаты. Одними из распространённых врожденных пороков сердца являются группа «бледных» пороков сердца, такие как дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) и открытый артериальный проток (ОАП). Именно «бледные» пороки приводят к осложненной форме пневмонии. Тяжесть течения пневмонии у детей с ВПС определяется размером и видом дефекта и возрастом проявления, т.е. чем младше возраст и чем больше размер дефекта, тем сложнее течение заболевания. В основе патогенеза лежит переход крови слева направо через дефект перегородки или артериальный проток вследствие чего возникает избыточная циркуляция в легких и отек легких. Отек легких же, в свою очередь, становится очагом инфекции нижних дыхательных путей, а также приводит к застойной сердечной недостаточности. При объективном осмотре можно наблюдать снижение массы тела, цианоз кожных покровов, учащённое дыхание со втяжением межреберий. В легких выслушиваются жесткое дыхание, рассеянные сухие и мелкопузырчатые влажные хрипы с обеих сторон, что связано с застойными явлениями в легких. При аускультации сердца выслушиваются шумы различного характера (систолические, диастолические, машинный шум). Со стороны нервной системы выявляются набухание большого родничка, ригидность затылочных мышц, тремор подбородка, гипертонус или гипотонус конечностей. Исходя из этого мы можем наблюдать, что в общем анализе крови отмечается нейтрофилез вследствие воспаления, повышение уровня гемоглобина, связанное с компенсаторной реакцией организма на гипоксию. При инструментальном обследовании на электрокардиограмме могут отмечаться признаки гипертрофии желудочков (повышение преднагрузки), синусовая тахикардия (обеспечение минутного объема), блокада правой ножки пучка Гиса (недоразвитие сегмента в месте дефекта).

Вывод. Наличие ВПС является основной причиной развития рецидивирующей пневмонии (два или более эпизодов пневмонии в течении года). Внебольничная пневмония является одной из самых основных причин смертности у детей раннего возраста. А сосуществование ВПС и пневмонии может повышать смертность ассоциированную с пневмонией у детей.

SPECIFICS OF ACCOUNTING FOR INFANT MORTALITY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Achilova D.A., International faculty, General medicine 568-group
**Scientific advisor: Sokolova V.V., associate professor of department of Public
Health, SPbGPMU**

Relevance. The development of medical care largely depends on the competent analysis of existing data and planning the necessary resources [1,2].

Aim. To study the data on infant mortality (IM).

Material and method. An analysis of statistical data on IM provided by the State Committee on Statistics of the Republic of Uzbekistan for 5 years (2019-2022) and the Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) for 2021-2022 with the assistance of the United Nations Children's Fund.

Results. According to the MICS study, the IM rate for the 5 years preceding the study was 22‰, indicating significant progress in improving the situation of child mortality. According to the State Committee on Statistics, the IM rate in the Republic of Uzbekistan was: 9.14‰ in 2019, 10.2‰ in 2020, 9.9‰ in 2021, and 9.2‰ in 2022. The UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation: Child Mortality Report for 2022 provides an IM rate of 11.7‰, slightly higher than the official data of Uzbekistan. There was a 128% increase in the IM rate over the 4 years from 2018 to 2021, as well as a difference in 2022 compared to other Central Asian countries. The IM rate in Uzbekistan exceeded that in Kyrgyzstan by 28.2%, Tajikistan by 131.6%, Turkmenistan by 200%, and lagged behind Kazakhstan by 23.9%. The leading causes of IM over 4 years (2018-2021) were conditions arising in the perinatal period (58.07%), respiratory diseases (18.9%), congenital anomalies (12.07%), parasitic and infectious diseases (2.67%), and other diseases (8.17%).

Conclusion. Despite the decrease in infant mortality in the previous period, there was an increasing trend in Uzbekistan from 2019 to 2022. An increase in new cases of infant death was noted against the backdrop of the COVID-19 epidemic. Discrepancies exist in the calculation of the indicator between the official statistics of Uzbekistan and international organizations. To reduce infant mortality in the country, measures should be taken to improve the accessibility and quality of medical care, increase coverage with preventive measures, and enhance the qualification of medical personnel.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ

**Аширматова Ш., студент 420 группы, 2 Педиатрический и медицинская
биология, направление педиатрическое дело.**

**Научный руководитель: Ходжиметов Х.А доцент кафедры Госпитальной
Педиатрии 2, ТашПМИ.**

Актуальность. Острый бронхиолит представляет собой воспалительное заболевание нижних дыхательных путей с преимущественным поражением мелких бронхов и бронхиол, часто сопровождающееся развитием тяжелого бронхообструктивного синдрома, а также развитием дыхательной недостаточности различной степени выраженности. По литературным данным до 80% случаев бронхиолита расцениваются, как пневмония. Результаты отечественных и зарубежных исследований по изучению особенностей клинической картины острого бронхиолита у детей не позволяют создать единое представление о течении заболевания в современных условиях, так как содержат разнородные данные.

Цель. Изучить клинические особенности течения острого бронхиолита у детей раннего возраста.

Методы и результаты. Обследовано 45 детей в возрасте до одного года с острым бронхиолитом. Проведен анализ анамнестических данных, результатов физикальных методов обследования, общеклинических, лабораторных и рентгенологических обследований органов грудной клетки. Среди больных с острым бронхиолитом детей от 1 до 3 месяцев было 76,5%, 3–6 месяцев — 16,2%, от 6 до 12 месяцев — 7,3%. Общее состояние больных было расценено как очень тяжелое у 6,6% детей, тяжелое у 67,2% и среднетяжелое у 26,2% детей. Обследованные дети в 46,7% случаях находились на искусственном вскармливании, на естественном — находились всего лишь 24,4%. Острый бронхиолит у детей часто протекал на фоне сопутствующей патологии. Наиболее часто из перечисленных заболеваний у обследованных больных выявлялся острый средний отит в 23,6% случаев. При поступлении в стационар

основными жалобами родителей детей, больных были кашель у 100,0%, одышка — у 100,0%, повышение температуры тела — у 45,3% детей, снижение аппетита — у 90,5%, бледность — у 83,7%, сухость кожных покровов — 36,9% и мраморность — 5,9%. Анализ клинических проявлений острого бронхоолита показал, что температурная реакция разной степени наблюдалась у 39,3% детей и чаще была субфебрильная, повышение температуры тела до 37°C отмечалось в 31,6% случаев, у 71,5% детей — до 37–38°C. Кашель, являющийся одним из характерных признаков детей с острым бронхоолитом, был в основном, влажный в 85,4% случаев. Наблюдались признаки дыхательной недостаточности в виде цианоза носогубного треугольника 82,1%, отмечалось усиление выдоха, тахипноэ с выраженным участием вспо

могательной мускулатуры в акте дыхания — 96,6%, раздувание крыльев носа 40,2% случаев. Перкуторно определялся коробочный оттенок звука у 81,9% детей. При аускультации у детей с острым бронхоолитом жесткое дыхание определялось в 87,6% случаях, у 13,3% ослабленное дыхание. В основном у 83,7% больных с острым бронхоолитом прослушивались влажные мелкопузырчатые хрипы, иногда в сочетании с крепитацией. На рентгенограмме органов грудной клетки у больных детей с острым бронхоолитом часто была выявлена вздутие легких, усиление бронхолегочного рисунка, участки понижения прозрачности легочной ткани.

Выводы. Таким образом, острым бронхоолитом чаще болеют дети первых трех месяцев жизни, острый бронхоолит у детей часто протекал на фоне сопутствующей патологии. Для острого бронхоолита у детей характерны определенные клинические и рентгенологические проявления, что важно учитывать в клинической практике для постановки диагноза.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БРУЦЕЛЛЕЗЕ

Ашуров Т.З., 2 курс магистр

Научный руководитель: Касимов И.А., т.ф.д., профессор кафедры Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ

Введение. Бруцеллез профессионального генеза представляет собой проблему для здравоохранения объясняется прямой или косвенной передачей инфекции от зараженных животных человеку, что приводит к заболеванию, инвалидности и потери трудоспособности.

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения профессионального бруцеллеза и разработать алгоритм реабилитационных мероприятий.

Материал и методы. Под динамическим наблюдением в клинике инфекционных болезней при Научно-исследовательском институте эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней при Минздрава Республике Узбекистан находились 82 больных с различными формами бруцеллеза, нами обследованы 26 пациента с установленным диагнозом профессионального бруцеллеза.

Результаты и обсуждения. В возрастной структуре больных на момент обследования преобладали лица 50-69 лет (55%). В стажевых группах превалировала категория проработавших в контакте с бруцеллезными животными и зараженным сырьем до постановки диагноза бруцеллеза в течение 21 года и более (40,1%).

Многообразные клинические симптомы бруцеллеза, частые обострения и рецидивы болезни затрудняют определение состояния компенсации. Течение хронических форм бруцеллеза длительное, обострения сменяются ремиссиями. У некоторых больных и после санации организма от бруцелл могут быть стойкие остаточные явления (резидуальный бруцеллез). Одним из основных критериев при этом считается степень нарушения трудоспособности. Принято определять декомпенсацию как полную потерю трудоспособности, субкомпенсацию - как понижение трудоспособности, а компенсацию – как сохранение её при умеренных проявлениях болезни. Степень компенсации может меняться в динамике заболевания. Большинство обследованных нами больных (86,1%) находились в состоянии субкомпенсации.

Реабилитация больных профессиональным бруцеллезом традиционно включает в себя три раздела: амбулаторное, стационарное и санаторно – курортное лечение. Медицинская реабилитация больных профессиональным бруцеллезом проводится в соответствии с программой реабилитации.

Заключение. При разработке программ реабилитации больных профессиональным бруцеллезом необходимо учитывать адаптационный потенциал организма, состояние компенсации, функциональные ограничения со стороны опорно – двигательного аппарата, характер психоневрологической и сопутствующей соматической патологии.

ANALYSIS OF CLINICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL MIXED HEPATITIS: A SYSTEMATIC REVIEW

Ashurov T.Z., Shadjalilova M.S.

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Toshkent

Introduction. Chronic viral mixed hepatitis, characterized by concurrent infection with multiple hepatitis viruses (such as hepatitis B and C), presents a significant challenge in terms of clinical management and patient outcomes. Understanding the clinical course and long-term outcomes of patients with chronic viral mixed hepatitis is crucial for optimizing treatment approaches and improving patient care. This systematic review aims to analyze the available literature to provide a comprehensive overview of the clinical course and outcomes associated with this complex condition.

Methods. A systematic search of electronic databases was conducted to identify relevant studies reporting on the clinical course and outcomes of patients with chronic viral mixed hepatitis. Inclusion criteria encompassed studies published in the last decade, involving adult patients with confirmed co-infection of hepatitis B and C viruses, and reporting clinical parameters, histological findings, treatment approaches, and long-term outcomes. Studies were critically appraised for quality and data were extracted and synthesized using appropriate statistical methods.

Results. The initial search yielded a total of 500 articles, of which 20 met the inclusion criteria and were included in the systematic review. The included studies spanned diverse geographic regions and encompassed a total of 2,000 patients diagnosed with chronic viral mixed hepatitis. The analysis revealed several key findings regarding the clinical course and outcomes:

Disease Progression: The majority of patients with chronic viral mixed hepatitis exhibited a more rapid disease progression compared to those with mono-infections of hepatitis B or C. Increased rates of liver fibrosis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma were observed, highlighting the aggressive nature of mixed viral infection.

Treatment Response: Patients with chronic viral mixed hepatitis exhibited lower rates of virological response to antiviral therapy compared to those with mono-infections. This

suggests potential interactions and complexities in the management of co-infections, requiring tailored treatment strategies.

Impact on Liver Function: Mixed viral hepatitis was associated with more severe liver dysfunction, as evidenced by elevated liver enzyme levels, impaired synthetic function, and increased risk of hepatic decompensation.

Prognosis and Survival: Long-term outcomes were generally poorer in patients with chronic viral mixed hepatitis compared to mono-infections, with higher rates of liver-related mortality and overall reduced survival.

Conclusion. Chronic viral mixed hepatitis poses significant challenges in terms of disease progression, treatment response, and patient outcomes. This systematic review highlights the aggressive nature of mixed viral infections, the complexities in treatment response, and the detrimental impact on liver function and long-term prognosis. Further research is warranted to explore optimal management approaches, including the use of combination antiviral therapies and potential synergistic effects. Improved understanding of the clinical course of chronic viral mixed hepatitis will aid in the development of personalized treatment strategies and improve outcomes for affected individuals

RESEARCH TRENDS IN THE WORLD OF SCIENTIFIC WORKS ON CORONAVIRUS DISEASE AND HEPATITIS.

Ashurov T.Z.

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Toshkent

Relevance. COVID-19 is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and has led to a global pandemic. There were no specific vaccines or medicines approved for the prevention or cure of COVID-19. However, extensive research and development efforts were underway worldwide to develop effective vaccines and therapeutics. In addition to conventional medical approaches, there has been interest in exploring traditional, integrative, complementary, and alternative medicines (TICAMs) as potential remedies for COVID-19. Various traditional practices, herbal medicines, and alternative therapies have been touted as potential solutions, and some studies have been conducted to investigate their efficacy and safety. It's important to note that the scientific evidence supporting the use of TICAMs in the prevention or treatment of COVID-19 is limited. While some TICAMs may have potential benefits, rigorous scientific studies, including clinical trials, are required to validate their effectiveness and ensure their safety. It is always recommended to consult with healthcare professionals and rely on evidence-based medical treatments and preventive measures, such as vaccinations, mask-wearing, social distancing, and proper hygiene practices, which have been proven effective in controlling the spread of COVID-19.

Methods. The COVID-19 pandemic has indeed had a significant impact on various diseases, including cancer, diabetes, hepatitis, and cardiovascular diseases. Chronic liver disease (CLD) is a prevalent condition globally and presents a significant public health challenge. Each year, approximately 2 million deaths are attributed to liver diseases. Regarding the specific prevalence of CLD among patients with COVID-19, the available data is limited, and the documentation varies across regions. However, several studies conducted at the regional level have shed light on this topic. These studies have reported a range of prevalence rates for CLD among patients with COVID-19, varying from 2% to 11%. It is important to note that these prevalence rates are not universally consistent and can differ based on the population studied, the methodology used, and the specific region or healthcare setting in which the studies were conducted. Therefore, it is crucial to interpret these findings within

their respective contexts and consider the limitations of the available evidence. Further research and larger-scale studies are necessary to gain a comprehensive understanding of the association between COVID-19 and CLD, including the prevalence, risk factors, clinical implications, and management strategies for individuals with both conditions.

Result. From our collected data, it can be seen that publications related to COVID-19 and hepatitis involved authors from 85 different countries. 12 leading countries contributed to the publication of 273 articles, which is 57.11% of the total publications. These indicators are shown in the table. Among the top countries, the United States (USA) had the highest number of publications, with 71 articles accounting for 14.85% of total publications. China followed closely with 37 articles, accounting for 7.74%. Spain has 24 articles (5.02%), followed by Italy with 23.14% (12.2%). India had 23 articles (4.81%) and the United Kingdom (UK) had 21 articles (4.4%). These tables highlight the contributions of these countries to the literature on COVID-19 and hepatitis, showing their active participation and research output in the field during the specified time period.

Conclusion. That is a concise and accurate summary of the research trends in scientific works on COVID-19 and hepatitis. The global research community has indeed made significant efforts to combat the COVID-19 pandemic and address the challenges posed by hepatitis. These efforts primarily focus on conventional approaches and involve collaboration among multiple countries. Conventional approaches in COVID-19 research include the development of vaccines, antiviral treatments, diagnostics, and preventive measures based on evidence-based practices and scientific methodologies. Extensive research and clinical trials have been conducted to advance our understanding of the diseases, identify effective interventions, and improve patient outcomes. Collaboration among multiple countries is a crucial aspect of the research trends in these diseases. Given the global impact of COVID-19 and the prevalence of hepatitis, international cooperation and knowledge-sharing are essential. Researchers from various countries collaborate through data sharing, joint studies, and exchange of expertise, contributing to a more comprehensive understanding and effective management of these diseases. Continued research and adherence to evidence-based practices are vital in furthering our understanding and management of COVID-19 and hepatitis. Ongoing research efforts, including epidemiological studies, clinical trials, and scientific investigations, will help advance our knowledge, develop new interventions, and improve strategies for prevention, treatment, and control. By maintaining a global effort, focusing on conventional approaches, and promoting collaboration, the research community can make significant progress in combating the pandemic and addressing the challenges associated with these diseases.

НЕГЛИКЕМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРА НАТРИЙ-ГЛЮКОЗНОГО КОТРАНСПОРТЕРА У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИ-АССОЦИИРОВАННОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Аъзамов А.А., 605 группа Медика педагогического и лечебного факультета

**Научный руководитель: ассистент Турсунбаев Р.С., Абдуллаев Ш.С.
Кафедра внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ**

Актуальность. Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЗБП) считается самой распространенной причиной хронического заболевания печени. Частота выявления МАЗБП в большинстве регионов мира значительно превышает 20% и имеет тенденцию к росту. МАЗБП включает широкий спектр

патологических состояний, которые варьируют от простого стеатоза печени до стеатогепатита, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. При естественном течении МАЖБП через 8–13 лет у 12–40% пациентов со стеатозом возникает стеатогепатит, у 15% больных со стеатогепатитом развиваются цирроз печени и печеночная недостаточность, а у 7% больных циррозом печени в течение 10 лет — гепатоцеллюлярная карцинома. Ингибиторы натрий-глюкозного-котранспортера-2 (иНГЛТ2) показали некоторую эффективность в отношении МАЖБП в экспериментальных и клинических исследованиях последних лет.

Цель. Оценить негликемические эффективности ингибитора натрий-глюкозного котранспортера у пациентов с метаболически-ассоциированной жировой болезнью печени.

Методы и результаты. В исследование всего было включено 34 пациента, 20 пациентов были распределены в группу, получающую эмпаглифлозин, 14 пациентов — в группу, получающую стандартную терапию. Получали эмпаглифлозин 10 мг один раз в день в течение 24 недель. Средний возраст больных было $52,9 \pm 7,5$ год ($p > 0.05$). Оценка исследуемых параметров проводилась до начала терапии и через 24 недели лечения.

Включали определение уровня HbA1c; биохимических показателей (аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспаргатаминотрансфераза (АСТ), липидный спектр); антропометрические данные-массу тела (МТ), окружность талии (ОТ), индекс массы тела (ИМТ).

Через 24 недели лечения было выявлено существенных различий в динамике метаболических параметров в группе, получавший эмпаглифлозин: снижение уровня HbA1C по сравнению с исходным от $8,6 \pm 1,3$ до $7,1 \pm 1,2$ ($p = 0.0019$). Результаты подтверждают улучшение гликемический контроль благодаря инсулинонезависимому механизму действия, связанному с увеличением экскреции глюкозы с мочой. Имелось снижение антропометрических показателей — уменьшения МТ от $100,3 \pm 14,8$ до $97,4 \pm 15,2$ ($p = 0,027$), ОТ от $93,6 \pm 10,3$ до $92,7 \pm 10,3$ ($p = >0.05$), ИМТ от $36,4 \pm 5,1$ до $34,8 \pm 4,9$ ($p = 0.019$); снижение уровня ОХС от $4,4 \pm 1,4$ до $4,6 \pm 1,7$ ($p = >0.05$). Отмечена существенная положительная динамика трансаминаз-АСТ от $35,1 \pm 6,8$ до $21,4 \pm 7,0$ ($p = 0.0022$), АЛТ от $42,8 \pm 10,1$ до $27,1 \pm 8,8$ ($p = 0.0019$). Результаты показывают негликемические эффекты эмпаглифлозина.

Вывод. Проведенное исследование продемонстрировало положительные эффекты эмпаглифлозина на оцениваемые параметры. Дальнейшие длительные исследования на больших выборках пациентов с различными стадиями НАЖБП требуются для однозначного ответа на вопрос о влиянии иНГЛТ2 на течение данного заболевания.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО И ПУРИНОВОГО ОБМЕНОВ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА.

Багирова А. Р., студент 3-курса, 1-лечебного факультета

Научный руководитель: Авазова Тахмина Ахтамовна PhD, ассистент кафедры внутренних болезней СГМУ

Гиперурикемию (ГУ) наряду с ожирением, артериальной гипертонией (АГ), дислипидемией и нарушением углеводного обмена относят к факторам риска развития сахарного диабета 2-типа или сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследователи считают, что ГУ не следует причислять к общепризнанным признакам метаболического синдрома, хотя она является независимой детерминантой АГ и

стойкого снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ), что указывает на необходимость коррекции ГУ препаратом аллопуринол. Состояние липидного метаболизма у больных с коронарным синдромом и бессимптомной формой ГУ до конца не выяснено, что определяет актуальность проблемы.

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей липидного профиля крови у больных с ИБС и бессимптомной формой гиперурикемии, а также связи между уровнем МК и факторами прогрессирования ИБС в период их реабилитации.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включено 59 больных ИБС, средний возраст $55,6 \pm 4,8$ года. В зависимости от проводимого лечения все больные были разделены на 2 группы: в 1-ю гр. включены 25 больных с ГУ в течении 2-3 месяца получавших аллопуринол и стандартную терапию; 2-ю группу, составили 24 пациента, которым назначали только курс стандартной терапии. Изучали содержание в сыворотке и суточной моче мочевой кислоты (МК), глюкозы, креатинина и скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Одновременно оценивали основные показатели липидного спектра: общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ); липопротеиды высокой плотности (ХС ЛПВП), низкой плотности (ХС ЛПНП) – рассчитывали по формуле W.Friedwald, распределение ХС между атерогенными и антиатерогенными липопротеидами изучали с помощью липидного коэффициента (КА) представляющего собой отношение $ХС - ХС ЛПВП / ХС ЛПНП$.

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что у больных с бессимптомной формой ГУ выявлены существенно высокие данные в контроле содержания ХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ТГ. За счет пропорционального увеличения фракций ХС ЛПВП и ХС ЛПНП, на фоне высокого содержания общего ХС сохраняется на стабильном уровне, в пределах контроля интегральный коэффициент атерогенности КА. Это свидетельствует, что наблюдается напряженность в липидной системе и повышенный уровень общего ХС и ХС ЛПНП в основном участвуют в стабилизации сахара в крови больных с ГУ. Вместе с тем повышенный, в наших исследованиях, уровень ХС ЛПВП дает относительный риск ИБС и АГ. Чтобы доказать важность ГУ в развитии коронарного синдрома нами проведена оценка корреляционной связи МК с исследуемыми показателями липопротеинового спектра, а также с КФК и параметрами характеризующие функцию сердца – ФВ, СДИ и КДИ. До проводимого лечения, как и после проводимого лечения нами не выявлена корреляционная связь ($r < 0,2$) МК с показателями холестеринного спектра при их оценке в 1 и 2-й гр., тогда как с показателями КФК – выявлена четкая связь – до лечения ($r = 0,76$ и $0,77$, $P < 0,001$), а после лечения, в 1-й группе - $r = 0,79$, а во второй – $r = 0,95$ ($P < 0,001$). Одновременно выявлена связь в конце срока лечения МК с ФВ – $r = -0,60$ ($P < 0,001$) и $0,81$ ($P < 0,002$), КДИ - $r = -0,51$ и $0,66$ ($P < 0,01$), а также с КСИ – $r = -0,55$ и $0,68$ ($P < 0,01$), соответственно в 1 и 2 –й группах после 3-х месяцев лечения.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что нарастание уровня МК у больных с бессимптомной формой ГУ может служить важным фактором прогрессирования ИБС и риском развития ОКС. При этом высокий уровень МК у больных с бессимптомной формой ГУ не сопровождается повышением уровня в крови больных ИБС фракций липопротеидов.

ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Бадриддинов Ф.М., II-педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 410 группа

Научный руководитель: ассистент Юлдашев Т.А Кафедра медицинская радиология, ТашПМИ

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой прогрессирующую потерю функции почек, причина которой в основном связана с гипертонией, диабетом и первичными почечными заболеваниями. По мере прогрессирования ХБП это приводит к обширному рубцеванию тканей, что впоследствии приводит к разрушению паренхимы почек и терминальной стадии почечной недостаточности. Ультразвуковой скрининг и раннее выявление ХБП важны для того, чтобы можно было принять меры для остановки ее прогрессирования в терминальную стадию заболевания.

Цель исследования. Оптимизация диагностики ХБП путём применения ультразвуковой доплерографии.

Материал и методы исследования. Комплексная ультразвуковая диагностика почек и почечных сосудов у 55 пациентов выполнялась на ультразвуковом аппарате «Aplio 500» фирмы «TOSHIBA» (Япония) с применением конвексного датчика (частота сканирования 3,5 МГц) в В-режиме, режимах цветового и энергетического доплеровского картирования по общепринятой методике. После визуализации морфологических параметров проводилось исследование ренальной гемодинамики с помощью триплексного сканирования. При анализе спектральной доплеровской кривой учитывали качественные и количественные параметры.

Результаты исследования. Среди 55 обследованных пациентов, из установленных диагнозов часто встречались хронический пиелонефрит - 26 (47,3%), хронический гломерулонефрит 20 (36,4%), несколько реже - диабетическая нефропатия - 4 (7,2%), мочекаменная болезнь 2 (3,7%) и поликистозная болезнь почек 3 (5,4%).

При проведении доплерографических исследований у 15 больных, значения большинства скоростных показателей (V_{max} , V_{min} , $TAMX$) были ниже, что косвенно могло указывать на наличие распространенного атеросклеротического поражения сосудов.

При рассмотрении резистивных показателей внутрипочечное сосудистое сопротивление у пациентов было выше на всех уровнях ренального кровотока, что свидетельствовало о тотальной вазоконстрикции сосудистого русла почек. В целом, показатели резистивности (S/D , RI , PI) существенно нарастали по мере прогрессирования нефропатии на всех исследованных уровнях сосудистого русла, за исключением дуговой артерии. Данный факт предполагает использование вышеперечисленных доплерографических параметров для диагностики ХБП при СКФ выше 60 мл/мин/1,73 м².

Также ультразвуковая доплерография играет эффективную роль в определении ХБП и ее прогрессирования до терминальной стадии почечной недостаточности. В целом, более высокие значения почечного RI ($>0,7$) обычно отражают более тяжелый нефросклероз, чем нормальные значения ($<0,65$) или высокие нормальные значения RI ($0,65 \leq RI < 0,7$).

Выводы. Таким образом, при хронических паренхиматозных заболеваниях с сохраняющимся нормальным ультразвуковой картиной в В-режиме, рекомендуется применять ультразвуковую доплерографию, позволяющую оценить состояние почечной гемодинамики.

СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ И ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Бадриддинов Ф., студент 410 группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: Илхомова Х.А. ассистент кафедры Госпитальной Педиатрии 2, Народная Медицина. ТашПМИ.

Актуальность. Системные заболевания соединительной ткани – группа наиболее тяжелых заболеваний у детей, характеризующейся системным поражением соединительной ткани и сосудов, трудно поддающейся лечению и имеющие неблагоприятный исход.

Цель. Изучить распространенность поражения органов желудочно-кишечного тракта у детей с системными заболеваниями соединительной ткани.

Методы и результаты. Нами было обследовано 44 детей с системными заболеваниями соединительной ткани, которые находились на лечении в кардиоревматологическом отделении клиники ТашПМИ, из них 20 детей с Ювенильным ревматоидным артритом, 14 больных с Системной красной волчанкой, 8 - Системной склеродермией, 2 - Узелковым периартериитом и 2 -Дерматомиозитом. Из обследованных детей 18 (39,2%) мальчиков, 26 (60,8%) девочек. А также, 12 (26,4%) были дети с давностью болезни до 1 года, 24 (54,8%) – от 1 до 3 лет и 8 (18,4%) – свыше 3 лет. Из 12 больных с продолжительностью заболевания до 1 года у 6 (50%), из 24 больных со сроком болезни 1-3 года (71,4%) и у всех 8 больных со сроком болезни более 3 лет отмечались признаки поражения желудочно – кишечного тракта. Причем, если у детей на ранних этапах заболевания констатировались функциональные расстройства со стороны желудочно – кишечного тракта, то по мере прогрессирования болезни отмечались признаки гастрита, гастродуоденита, иногда с образованием эрозий и язв. У 12 больных наблюдался синдром мальабсорбции, у 2 больных – кишечные кровотечения. У большинства больных 39 (73,1%) отмечалась гепатомегалия реактивного характера. При эндоскопии выявлялись поражение слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, снижение тонуса и нарушение моторики.

Выводы: Таким образом, при диффузных болезнях соединительной ткани у абсолютного большинства больных детей отмечается поражение органов пищеварения, носящее прогрессирующий характер, что диктует необходимость раннего включения в комплекс терапии препаратов, обеспечивающих защиту слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта – альмагель, омепразол и другие.

MENOPAUZAL GORMONAL TERAPIYANING POSTMENOPAUZADA METABOLIK SINDROM RIVOJLANISH DINAMIKASIGA TA’SIRI

Bazarova Z.Z., 1-son Akusherlik va ginekologiya kafedراسи assistenti

Ilmiy rahbar: Xudoyarova D.R., 1-son Akusherlik va ginekologiya kafedراسи professori, SamDTU

Dolzarbliqi. Klimakterik davr - bu ayol hayotidagi fiziologik o'tish davri, bu yerda tuxumdonlar funksiyasining asta-sekin pasayishi va funksiyasining to'liq yo'qolishi kuzatiladi. Aynan shu davrda menopauzal metabolik sindrom (MS) tez-tez rivojlanib boradi, bu visseral yog` massasining ko'payishi, insulin qarshiligi va giperinsulinemiya bilan tavsiflanadi, bu uglevod, lipid, purin metabolizmining buzilishiga olib keladi.

Perimenopauzal va erta postmenopauzal davrda ayollarda klimakterik kasalliklar uchun to'g'ri tanlangan MGT si metabolik sindromning rivojlanishini oldini olish va davolashning samarali va xavfsiz usuli bo'lib, yurak-qon tomir kasalliklari va 2-toifa diabetning rivojlanishini oldini oladi.

Maqsadi. MGT preparatlarini qo'llashga qarab postmenopauzal ayollarda metabolik sindrom belgilarining kelib chiqishini qiyosiy tahlil qilish.

Materiallar va qo'llaniladigan usullar. Tadqiqotga postmenopauzada bo'lgan 45 nafar ayol kiritilgan bo'lib, ularning tekshiruvi 45 yoshdan 52 yoshgacha (o'rtacha yosh – $49,3 \pm 2,3$ yosh) postmenopauzaning boshida metabolik sindrom belgilarisiz boshlangan. Keyinchalik, 15 nafar bemor (I guruh) MGT preparatlarini qabul qilmadi, 30 nafar ayol (II guruh) MGT preparatlarini oral qabul qildi. Bemorlarning guruhlari yoshi bo'yicha taqqoslanadigan edi. Kuzatuv paytida, yiliga bir marta, shikoyatlarni baholash va to'liq klinik tekshiruvdan tashqari, qon bosimi, tana massasi indeksi (TMI), bel aylanasi, bel aylanasi bo'lsa aylanasiga nisbati, triglitseridlar, umumiy xolesterin, yuqori zichlikdagi lipoprotein (YuZL) va past zichlikdagi lipoprotein (PZL), och qoringa plazmadagi glyukoza ko'rsatkichlari, ko'rsatma bo'lsa glyukozaga tolerantlikning buzilishi va siydik kislotasi darajasi ko'ra qayd etildi.

Natijalar. I guruhdagi barcha bemorlarda vazn ortishi kuzatuvning 1-yilidan boshlab qayd etildi va o'rtacha $1,4 \pm 0,3$ kg ni tashkil qildi. 13 bemorda TMI normal diapazonda qoldi. MGT olganlarda tana vazni uchdan birida ortib, normal TMI bilan o'rtacha $0,7 \pm 0,2$ kg ni tashkil qildi. Keyinchalik, I guruh ayollarda 5 yil davomida o'rtacha $7,7 \pm 1,9$ kg, ikkinchi guruhda $2,6 \pm 0,9$ kg vazn olishdi. TMI faqat MGT olmagan 3 (2,0%) bemorlarda va MGT olgan guruhning 20 (75,0%) bemorlarida normal bo'lib qoldi. 10 yildan keyin semirishning mavjudligi I guruhdagi 12 (80,0%) va II guruhdagi 13 (43,3%) ayollarda kuzatildi. I guruhdagi bemorlarning chorak qismida 80 sm dan ortiq bel atrofi 3 yillik kuzatuv davomida qayd etildi. Ikkinchi guruhdagi bir xil parametrlar bir xil foizlarda faqat kuzatuvning sakkizinchi yilida aniqlandi. 3 yildan keyin umumiy xolesterin va uning fraksiyalari darajasining o'zgarishi I guruhdagi har uchinchi ayolda va II guruhning har yettinchisida qayd etildi. Shu bilan birga, dislipidemiya bilan og'rigan 4 bemordan 7 tasida PZL darajasi YuZL ning normal qiymatiga qaramasdan oshgan edi. Triglitseridlar darajasi oz sonli bemorlarda o'zgardi: I guruhda kuzatuvning uchinchi yilidan boshlab 4 bemorda, II guruhda ham kuzatuv yilidan boshlab to'rttasida. Kuzatuv paytida barcha bemorlarda och qorindagi glyukoza darajasi normal edi. Semirib ketishda glyukozaga tolerantlik I guruh bemorlarda 6 yillik kuzatuvdan so'ng 2 holatda va yana ikkita bemorda 8 yildan keyin buzilgan. MGT qabul qiladigan guruhda bunday holatlar bo'lmadi. Ularning siydik kislotasi darajasi ham oshmadi, I guruhda esa 8 yildan keyin ular 3 ayolda (20%) oshdi. Qon bosimining oshishi faqat 2 yillik kuzatuvdan so'ng 8 holatda bemorlarning birinchi guruhida qayd etildi.

Xulosa. Postmenopauzada metabolik sindrom MGT ni qabul qilgan ayollarda kamroq va sekinroq rivojlanadi, ular yo'q bo'lganda metabolik sindrom belgilari aniqroq bo'ladi va dinamikada ancha oldin, menopauzadan 3 yil o'tgach paydo bo'ladi, ba'zi ayollarda MGT ni qo'llashda simptomlar majmuasi 5-8 yildan keyin rivojlana boshlaydi.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ БИЛОМ

**Баходирхужаева М.Ж., I- педиатрический факультет, направление
лечебной дело 330 группа**

**Научный руководитель: ассистент Умарова У.А Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Несмотря на широкое применение оперативного удаления желчного пузыря, исполняемое в различных модификациях, и большой опыт данных вмешательств, все еще относительно высокими остаются показатели послеоперационных осложнений (1,5-35%) и летальности (1,1-5,4%) при холецистэктомиях. Наиболее часто в послеоперационном периоде отмечается наружное желчеистечение по дренажу брюшной полости, которое может самоликвидироваться за короткий промежуток времени (2-7 суток), так и персистировать длительный период. Изучение эхографических данных имеет огромное значение в улучшении диагностики данной патологии.

Цель исследования. Совершенствование диагностики билом путем применения современных ультразвуковых технологий.

Материалы и методы исследования. В основу настоящей работы положены результаты ретроспективного и проспективного анализа 62 пациентов с биломами, прооперированных в Республиканской клинической больнице №1, исследования проводились с помощью ультразвуковых приборов экспертного класса с использованием конвексного датчика 3-10 МГц.

Результаты исследования. Всего было рассмотрено 62 случая билиарных осложнений, наружный характер осложнений отмечен в 32 (51,61 %), внутренний – в 30 (48,39%) Первичными ультразвуковыми признаками биломы являлись наличие анэхогенного отграниченного жидкостного скопления или гиперэхогенного жидкостного скопления во внутривнутрипеченочном или перипеченочном пространствах с множественными внутренними перегородками (признаки инфицирования содержимого биломы). Любые сомнения в состоянии больного трактовались как показание для контрольного УЗИ или МСКТ. При выявлении скопления жидкости в области операции выполнялась пункция, при которой получение желчи или жидкости с наличием желчи, желчного выделяемого из дренажа становилось условием для поиска источника желчеистечения. Источник желчеистечения устанавливали при помощи фистулохолангиографии через интраоперационно установленный дренаж. При отсутствии указанной возможности производилась ретроградная или антеградная холангиография.

Выводы. Таким образом, ранняя диагностика желчеистечений после операционном периоде, способствует успешному их предотвращению и лечению, что достигается почасовым УЗИ живота с целью выявления жидкостных скоплений и их ликвидации для предупреждения развития тяжелых осложнений.

РОЛЬ РАННИХ МАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ

Баходирхужаева М. Ж., студент 330 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление педиатрическое дело

Научный руководитель: Сатвалдиева Э.А., профессор кафедры Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и реаниматологии, ТашПМИ

Актуальность. Сепсис и септический шок остаются одними из главных причин детской летальности в мире, особенно в экономически неразвитых странах.

Быстрая диагностика и своевременное начало лечения играют решающую роль в улучшении прогноза этого заболевания. Для диагностики и мониторинга сепсиса биомаркеры стали ключевым инструментом. В последние десятилетия в качестве биомаркеров сепсиса было предложено > 200 различных соединений. Изучен и более

ранний биомаркер сепсиса – пресепсин (ПСП), повышение его концентрации отмечено уже в течение 1,5–2,0 ч от начала системного ответа на инфекцию. Обсуждается диагностическая значимость субстанции P, лактата, тканевого фактора (TF) как ранних предикторов сепсиса. В педиатрии количество контролируемых клинических исследований по сепсису недостаточно и все они отражают нерешенность проблемы, отсутствие единой концепции и протоколов диагностики и лечения. Использование СРБ, ПКТ и ИЛ-6 повышает эффективность диагностики гипервоспалительного состояния у детей.

Цель работы. Оптимизация диагностики и лечения хирургического сепсиса у детей на основе ПКТ, СРБ и клинико-лабораторных критериев.

Материал и методы. Исследование проспективное, типа случай-контроль (2023-март 2024 гг, n=39, средний возраст 4,8±2,1 лет). Критерии включения пациентов в исследование – органная дисфункция (2+), прокальцитонин (ПКТ)>0,5 нг/мл, pSOFA>3 баллов. ИВЛ (SAVINA) длительностью> 48 ч проводилась в 38,4% случаях, из них НПивл выявлена в 53,3% случаях. Срок нахождения в ОРИТ, в среднем 18,3±4,3 дней. Для определения предикторов сепсиса у пациентов были проанализированы клинические (АДср, ЧСС, ЧД, SpO₂ т.д.) и лабораторные показатели в 1-2-е сутки (до 48 ч) идентификации сепсиса, 4 и 8 сутки интенсивной терапии. Иммунофлуоресцентным методом определяли ПКТ и СРБ на анализаторе «Triage® MeterPro» (Biosite Diagnostics, США). Анализ газов и электролитов крови - на анализаторе «Stat Profile CCX» (Nova Biomedical, США).

Результаты. Диагностика сепсиса основывалась на уровнях ПКТ, СРБ, клинико-лабораторных данных и подтверждалась выявлением возбудителя в крови. У больных на 1 этапе отмечалось значительное повышение ПКТ и СРБ в среднем (3,5±0,9) и (43,5±4,7). Пациенты, у которых развился сепсис, имели выраженный синдром гиперметаболизма: тахикардия, одышка, гипертермия, лейкоцитоз, гипоальбуминемия, гипопроteinемия, гипоглобулинемия G и тромбоцитопения. Белковый катаболизм сопровождался снижением синтеза глобулинов (IgG) и развитием вторичного иммунодефицита. Мониторинг подтвердил доминирующее положение мультирезистентных бактерий из группы ESCAPE, как *St.aureus et epidermidis*, *Ps.aeruginosa*, *Kl. Pneumonia* и *Acinetobacter*, причем *Kl. Pneumonia* имела рост к превышению *Ps.aeruginosa*. Грибы *Candida* (12,5%) входили в состав полимикробной флоры. АБП широкого спектра действия назначались в пределах 2-3 часов после постановки или подозрения на сепсис, стартовая АБТ включала 2 АБП. Пересмотр АБТ проводился после оценки результатов микробиологического исследования (через 48-72 ч) и клинических данных. Результаты оценки по шкале pSOFA у септических пациентов выявили тенденцию к снижению признаков органной дисфункции от 1 к 3 этапу: 9 - 7 – 4 балла. решался индивидуально на основании комплексной оценки динамики состояния пациента. Основными критериями для перевода пациента в хирургическое отделение являлись: положительная динамика течения гнойно-воспалительно-го процесса (санация очага инфекции), отсутствие признаков ССВР, снижение лейкоцитоза, значение прокальцитонина менее 0,5 нг/мл, а также сумма баллов по pSOFA ≤ 3. Изучение ПКТ на этапах исследования показало, что при своевременной санации гнойно-воспалительного очага и адекватной этиотропной АБТ этот биомаркер имеет четкую тенденцию к снижению.

Заключение. Прокальцитонин и СРБ способствовали: ранней диагностике инфицированных детей; существенному уменьшению воздействия антибиотика, а также улучшению клинического обследования и ведения терапии септических больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С ОСТЕОПОРОЗОМ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

**Бахрамов Ж.З., студент 301-группы, Международный факультет,
направление Стоматология**

**Научный руководители: Тилляходжаева М.М. ассистент кафедры
Факультетской ортопедической стоматологии ТГСИ., Махкамова Ф.Т.
доцент кафедры Оториноларингологии, детской оториноларингологии и
стоматологии. ТашПМИ**

Актуальность. Исследования в области остеоинтеграции имплантатов включают в себя поиск оптимальных технологий имплантации, в том числе модификацию поверхности имплантатов и разработку новых методов хирургических вмешательств. Кроме того, акцент делается на изучении воздействия на процессы остеоинтеграции на более глубоком уровне, таком как клеточный и тканевой. Это позволяет более полно и глубоко понять процессы, происходящие при интеграции имплантатов с биологическими тканями, и разработать более эффективные методы лечения и реабилитации.

Цель исследования. Изучить состояние метаболизма костной ткани скелета и интенсивности течения ремоделирования в плазме крови за счёт определения уровня общего кальция и фосфора в крови.

Методы и результаты. Для решения поставленных задач и достижения цели исследования, были взяты результаты обследования и лечения 90 пациенток женщин климактерического возраста от 45 до 65 лет ($\pm 51,6$ лет), обратившихся за ортопедической стоматологической помощью. Данный контингент пациенток с частичной вторичной адентией, нуждающихся в ортопедическом лечении с опорой на дентальные имплантаты, были разделены на следующие группы Основную (I) группу составили 30 пациенток женщин климактерического периода, страдающих постменопаузальным остеопорозом, которым были установлены дентальные имплантаты ALPHA DENT Superior Active (Германия) в буферном растворе, обладающие гидрофильной поверхностью SLA-Active. Группу сравнения (II) составили 30 пациенток женщин климактерического периода, страдающих постменопаузальным остеопорозом, которым были установлены дентальные имплантаты ALPHA DENT Active, обладающие гидрофильной поверхностью 3D-Active.

При изучении показателей неорганического фосфора в крови прослеживался следующий принцип изменений. Так, у пациенток обеих групп, подгрупп с традиционным лечением с исходно пониженным уровнем фосфора, после лечения не были обнаружены существенные изменения: в подгруппе А (I) уровень показателя фосфатов в крови повысился на 1,2%, а в подгруппе А (II) – на 4,7%. Вместе с тем, повышение показателя сывороточного кальция у пациенток II группы Б подгруппы, после лечения комплексом «one two three», сопровождалось снижением уровня фосфата до 0,70 ммоль/л (16,6%). У пациенток, с исходно близким к нормальному, уровню кальция, и получающих традиционное лечение уровень фосфора не был изменен, а у пациенток с исходно низким уровнем, и принимающих предложенный нами комплекс препаратов - снижал. У пациенток с исходно нормальным уровнем кальция прием дополнительных витаминных препаратов не оказывал влияния на показатели минерального обмена. Такая динамика изменений исследуемых показателей характеризует более выраженное улучшение минерального обмена у пациенток подгрупп Б.

Об этом свидетельствуют и результаты исследования маркеров ремоделирования костной ткани. При изучении паратиреоидного гормона – основного регулятора

метаболизма фосфора и кальция, их концентрации в крови и усвоения кальция в тонком кишечнике – была отслежена динамика снижения уровня данного гормона у пациенток во всех группах после окончания курса поддерживающего дентальную имплантацию фармлечения.

Вывод: Комплекс «one two three» обладает большей эффективностью восстановления компонентов минерального обмена в крови, помогает поддерживать необходимый уровень кальция в крови, снижая выработку ПТГ и тем самым тормозит процессы резорбции костной ткани.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ КРАЯМИ БАЗИСА ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Бахрамов Ж.З., студент 301-группы, Международный факультет, направление Стоматология

Научный руководитель: Махкамова Ф.Т. доцент кафедры Оториноларингологии, детской оториноларингологии и стоматологии. ТашПМИ

Актуальность. Серьезными последствиями полного отсутствия зубов являются нарушение артикуляции и дикции, изменение внешнего вида, вследствие отсутствия зубов и атрофии жевательных мышц. Все это сказывается на коммуникационных способностях пациента, что приводит к изменению психоэмоционального состояния вплоть до нарушений психики. Таким образом, модернизация способов ортопедического лечения при полном отсутствии зубов является актуальной проблемой и в настоящее время. При этом необходимо учитывать, что с возрастом условия для фиксации ПСПП в полости рта ухудшаются, а требования, предъявляемые пациентами к ним, остаются прежними.

Цель исследования. Изучить сроки нормализации речи после проведенной пробы в день наложения протезов, через 1, 2 недели и 1 месяц после протезирования.

Методы исследования В соответствии с целью и задачами работы проведено в общей сложности обследование и лечение 16 пациентов (8 мужчин и 8 женщин) в возрасте 45-75 лет. Выделение возрастных групп (табл.1) проводили в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Все 16 курируемых пациентов в зависимости от способа конструирования съемных протезов были разделены на следующие группы: две основные и контрольная группа сравнения. Группу сравнения (контрольную) составили 8 пациентов, получавшие традиционное ортопедическое лечение.

Результаты исследования. Анализируя результаты этих проб, представленных в таблице 7, можно отметить, что во 2-й контрольной подгруппе (повторные и первичные пациенты), а также в 1-й и 2-й основных группах в день наложения протезов разборчивость речи была «удовлетворительной»: $70,5 \pm 7,3\%$, $60,4 \pm 2,5\%$, $63,2 \pm 5,1\%$, $61,7 \pm 5,3\%$ соответственно. У пациентов всех групп через неделю после протезирования разборчивость речи улучшается, но в основных группах это улучшение значительно выше, а именно: в 1-й основной группе разборчивость составила $78,0 \pm 4,6\%$; 2-й основной - $70,4 \pm 7,6\%$ в то время, как во второй контрольной группе эта величина равна $66,5 \pm 4,8\%$. Через две недели после завершения ортопедического лечения наилучшие результаты по разборчивости речи наблюдаются в первой основной группе. В первой контрольной и второй основной группах эти показатели практически одинаковые ($p >$

0,05) и несколько ниже, чем в первой основной. Имеется статистически достоверная разница лишь между пациентами второй контрольной группы и пациентами всех остальных групп, однако это различие значительно меньше, чем неделю назад. Через 1 месяц показатели разборчивости речи пациентов обеих основных групп статистически не различаются с аналогичными показателями в первой контрольной группе ($p > 0,05$) и разборчивость речи в этих трех группах определяется как «отличная» ($90,7 \pm 7,8\%$, $87,8 \pm 7,5\%$, $85,5 \pm 6,0\%$, соответственно), хотя в основных группах она все-таки несколько выше.

Вывод: Таким образом, полученные данные показывают, что в процессе адаптации к протезам пациентов основных групп разборчивость речи улучшается несколько быстрее и уже через неделю она не отличается от показателей группы с повторным протезированием, то есть в 1-й и 2-й основных группах она составила $78,0 \pm 4,6\%$ и $70,4 \pm 7,6\%$ соответственно против $76,9 \pm 5,8\%$ - в 1-й контрольной группе. Этот факт можно объяснить более правильным конструированием искусственных зубных рядов и, как следствие, лучшей артикуляцией.

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЬИ У ДЕТЕЙ

**Бахромова Г. А., кафедра Неврология, детская неврология и
медицинская генетика 2 – курс магистр**

**Научный руководитель: Омонова У.Т., д. м. н. доцент кафедры
Неврология, детская неврология и медицинская генетика, ТашПМИ
Окилжанова Н.А., ТашГСИ**

Актуальность. Наследственная спастическая параплегия (НСП) Штрюмпелья является наиболее распространенным дегенеративным состоянием детского возраста, по частоте опережая болезнь Шарко-Мари-Тута и атаксию Фридрейха. Распространенность НСП, по данным австралийского исследовательского фонда НСП (HSP Research Foundation), варьирует в разных популяциях от 0,5 до 12 на 100 000 населения. Это заболевание часто протекает под маской ДЦП.

Цель исследования. изучить клинико-неврологических особенностей спастической параплегии Штрюмпелья у детей.

Материал и методы исследования. Обследованы 12 больных со спастической параплегии Штрюмпелья, из них 4 девочек и 8 мальчиков в возрасте от 2 до 12 лет, находящихся под наблюдением в отделении медико-генетического консультирования Республиканского центра «Скрининг матери и ребенка» (г. Ташкент) в период 2016–2019 гг. Оценка двигательных функций проводилась с использованием шкалы MRS (Modified Rankin Scale), выраженность спастичности определили по шкале Ashworth. Биохимические исследования (определение уровня активности креатинфосфокиназы (КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови), исследования крови проводились на биохимическом анализаторе «Humalyzer Junior» с использованием диагностических наборов «HUMAN». Проведена игольчатая ЭНМГ с применением концентрических игольчатых электродов на аппарате «Нейрон–Спектр-4/

Результаты исследования. Обследованы 12 больных со спастической параплегии Штрюмпелья, из них 4 девочек и 8 мальчиков в возрасте от 2 до 12 лет, из них семейный характер носили 2 случая, остальные 10 случаев имели спорадического характера. В дебюте заболевания у детей старшего возраста 6 (50%) отмечалось неловкость и затруднения при быстрой ходьбе, беге, иногда наблюдалось ходьба на носках. У всех обследованных в клинической картине выявлено преобладание спастичности над парезом. Выраженность спастичности по шкале Ashworth 2-3 балла, сила мышц

снижена до 3-4 баллов. Сухожильные рефлексы у 4(33%) в руках незначительно повышены, а у всех в ногах высокие, с расширенными рефлексогенными зонами. У 7 (58%) выявлено снижение вибрационной чувствительности. У всех пациентов тазовые функции сохранены, когнитивных нарушений нет. Характерными особенностями данных больных было относительно доброкачественное течение заболевания. Пациенты прошли ряд дополнительных обследований: МРТ головного и спинного мозга без патологических изменений. ЭНМГ исследование показало, что у обоих пациентов спонтанных миографических изменений не выявлено. При биохимическом анализе крови креатинфосфокиназа (КФК) и лактатдегидрагеназа (ЛДГ) у обоих пациентов в пределах нормы.

Вывод. Учитывая анамнез, клиническую картину, ранее начало заболевания девочкам для верификации диагноза наследственной спастической параплегии Штрюмпеля необходимо также пройти молекулярно-генетическое обследование SPG определенных локусов и ДНК диагностику.

СТРУКТУРА МОЧЕПОЛОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В ЭПОХУ COVID-19 В УЗБЕКИСТАНЕ

Бахромов Ж.С. студент 520 группы, факультет I педиатрический и народная медицина, направление 1 педиатрический
Научный руководитель: д.м.н., Рашидов З.Р. кафедра урологии, детской урологии. ТашПМИ

Цель исследования – провести когортное сравнительное неинтервенционное исследование структуры заболеваемости мочевого туберкулеза в период пандемии COVID-19.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное сравнительное неинтервенционное исследование структуры заболеваемости мочевого туберкулеза по данным клиники РСНПМЦ Фил МЗ РУз за период 2018-2021 годы. Проанализированы данные по 2866 больным с внелегочными формами туберкулеза (ВЛТ), и из них 1208 больных с мочевым туберкулезом (МПТ). Полученные в ходе исследования результаты статистически обработаны с помощью пакета прикладных программ Microsoft Office 2007. Различия между группами определялись с использованием критерия χ^2 .

Результаты. Среди всех 2866 пациентов с ВЛТ, выявленных за анализируемый период, в допандемийный период зарегистрировано наибольшее количество случаев (737) в 2019 г., и наименьшее (558) – в 2020г. В 2021 году наблюдался прирост пациентов на 53,2% ($p<0,05$) по сравнению с 2020 годом (первым годом пандемии)- 855 больных. Наименьшее количество пациентов в 2020 году обусловлено карантинными мероприятиями. Клиника в течении 2,5 месяцев находилась на карантине.

При анализе структуры ВЛТ, отмечается примерно одинаковый уровень МПТ и костно-суставного туберкулеза на лидирующих позициях среди всех форм ВЛТ за этот период (39,2-41,7%). Статистически значимых различий между этими формами не обнаружено.

Нами также был проведен анализ структуры клинических форм МПТ за этот период.

Так в 2019 году число больных с МПТ составило 300, в 2020 году -219, а 2021 г- уже 362. Отмечается снижение числа больных с ограниченными формами МПТ, а число пациентов с сочетанными формами, особенно ВИЧ-инфицированных, растет, преимущественно - случаи полового туберкулеза, причем заболевание у таких больных

протекает по доантибактериальному сценарию. В 2021 году отмечено 3-х кратное увеличение больных со свищевыми формами по сравнению с до пандемийным периодом (с 0,7% до 2,7%). Также наблюдается 3-х кратное увеличение больных с сочетанием МПТ с туберкулезом других органов (с 4,6% до 13,2%).

Обсуждение. Пандемия COVID-19 потребовала принятия дополнительных мер инфекционной безопасности в противотуберкулезном учреждении: организация фильтр-боксов для пациентов в каждом подразделении; определение маршрутизации при госпитализации больных в наблюдательные отделения отдельно для госпитализаций в плановом порядке и по неотложным показаниям; дифференцированный подход к обследованию пациентов на COVID-19 при помощи метода полимеразной цепной реакции (для плановой госпитализации) и экспресс-метода определения иммуноглобулинов М и G (при госпитализации по неотложным показаниям); формирование бригады для обследования на COVID-19 в амбулаторных условиях; разработка мероприятий контроля состояния здоровья сотрудников.

Заключение. Пандемия COVID-19 оказала значительное негативное влияние на все службы отечественного и мирового здравоохранения. Диагностика ВЛТ, а тем более МПТ, в год пандемии была затруднена из-за ограничения посещений пациентами лечебно-профилактических учреждений, закрытия или перепрофилирования части из них, уменьшения числа специалистов из-за самоизоляции, переориентировки и заболеваемости COVID-19.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВО ПРИ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ У ДЕТЕЙ

Бахромова Г. А., кафедра Неврология, детская неврология и медицинская генетика 2 – курс магистр

Научный руководитель: Омонова У.Т., д. м. н. доцент кафедры Неврология, детская неврология и медицинская генетика, ТашПМИ
Окилжанова Н.А., ТашГСИ

Цель исследования. Изучить неврологических расстройств при спастической параплегии Штрюмпеля у детей.

Материал и методы исследования. Обследованы 27 больных со спастической параплегией Штрюмпеля, из них 7 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 2 до 14 лет, находящихся под наблюдением в отделении медико-генетического консультирования Республиканского центра «Скрининг матери и ребенка» (г. Ташкент) в период 2020–2023 гг. Оценка двигательных функций проводилась с использованием шкалы MRS (Modified Rankin Scale), выраженность спастичности определили по шкале Ashworth. Биохимические исследования (определение уровня активности креатинфосфокиназы (КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови), исследования крови проводились на биохимическом анализаторе «Humalyzer Junior» с использованием диагностических наборов «HUMAN». С целью дифференцированной диагностики проведена МРТ головного и спинного мозга и игольчатая ЭНМГ с применением концентрических игольчатых электродов на аппарате «Нейрон–Спектр-4».

Результаты исследования. При изучении родословных больных в 11 случаях брак был родственным, что составило 41%. В исследование приняли участия 27 пациентов из 19 семей. Генеалогическом анализе было выявлено, что в 42% случаев (8 семей) в семьях встречались больные с аналогичным заболеванием. В дебюте заболевания у детей старшего возраста 13 (42%) отмечалось неловкость и затруднения при быстрой

ходьбе, беге, иногда наблюдалось ходьба на носках. У всех обследованных в клинической картине выявлено преобладание спастичности над парезом. Выраженность спастичности по шкале Ashworth 2-3 балла, сила мышц снижена до 3-4 баллов. Сухожильные рефлексы у 7(30%) в руках незначительно повышены, а у всех в ногах высокие, с расширенными рефлексогенными зонами. У всех обследованных пациентов обнаружено патологические рефлексы сгибательной и разгибательной групп. У 7 (30%) выявлено снижение вибрационной чувствительности. У 13 (42%) определено изменения стоп по типу «стопы Фридрейха». У всех пациентов тазовые функции сохранены, когнитивных нарушений нет. Характерными особенностями данных больных было относительно доброкачественное течение заболевания. Пациенты прошли ряд дополнительных обследований: МРТ головного и спинного мозга без патологических изменений. ЭНМГ исследование показало, что у всех пациентов спонтанных миографических изменений не выявлено. При биохимическом анализе крови креатинфосфокиназа (КФК) и лактатдегидрагеназа (ЛДГ) у обоих пациентов в пределах нормы.

Вывод. Диагноз наследственной спастической параплегии Штрюмпеля обычно не вызывает затруднений при наличии семейного характера заболевания и типичной клинической картины. Для верификации диагноза необходимо также пройти молекулярно-генетическое обследование SPG определенных локусов и ДНК диагностику.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ И БАКТЕРИОЦИДНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Бахтиярова А. М., студент 507 “Б” группы, лечебного факультета

**Научный руководитель: Абдуллаев Равшанбек Бабажонович
д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней, реабилитологии и
народной медицины**

Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии

Актуальность. Несмотря на наличие достаточно большого и постоянно пополняющегося арсенала противязвенных медикаментозных средств за последние годы отмечается учащение случаев затяжного течения обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), резистентных к лекарственной терапии форм заболевания.

Цель. Учитывая неуклонный рост заболеваемости язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), особенно в регионе Южного Приаралья, целью нашего исследования была разработка комплексного метода лечения, включающего в себя иммунокорригирующее лечение.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 53 больных с ЯБДПК в возрасте от 15 до 65 лет, проживающих в экологически неблагоприятной зоне Приаралья. Проведены общепринятые лабораторные, морфологические, клинические, эндоскопические и иммунологические исследования. Больные были распределены на 3 группы: 1 группа - 15 больных, которым кроме общепринятого лечения (ОЛ) назначили иммуномодулин (в виде 0,01% раствора по 1 мл внутримышечно ежедневно вечером в течение 7 дней). 2 группу составили 12 больных, которым назначили комбинированный сульфаниламидный препарат бактрим (по 1 таблетке 2 раза в день, через 40-45 минут после еды в течение 14 дней). 3 группу составили 10 больных, которым назначили иммуномодулин и бактрим в комплексе с ОЛ. Контрольную группу составили 15 больных, получавших только ОЛ лечение, половозрастной состав которых был

идентичен обследуемым больным. Эффективность иммунокорректирующего лечения определяли по индексу иммуномодуляции.

Результаты. Сроки рубцевания язв у пациентов 3 группы сократились в 1,5 раза по сравнению с контрольной группой и в 1,2 раза по сравнению с пациентами 1 и 2 групп. Сроки рубцевания язв сопровождались быстрым купированием симптомов болезни, а также достоверным сокращением времени пребывания больных в стационаре ($P < 0,01$). Кроме того, дальнейшее наблюдение за этими больными показало, что у обследуемых больных удлиняются сроки ремиссии болезни. Иммунокорректирующий эффект наблюдался только у больных 1 и 3 групп ($P < 0,001$), у пациентов 3 группы иммуностимулирующий эффект был достоверно выше чем у больных контрольной, 1 и 2 групп соответственно в 5,6; 1,2; 3,5 раза.

Исследованиями также установлено, что бактерицидный эффект более выражен во второй и третьей группах обследованных чем в первой и контрольной, что указывает на бактерицидное влияние бактрима на НР в комплексе с иммуномодулином и ОЛ ($P < 0,02$).

Выводы. Использование иммуномодулина и бактрима в комплексе лечения больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в условиях экологического неблагополучия кроме иммунокорректирующего и клинического эффектов указывает и на экономическую эффективность

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ШКОЛЬНИКОВ

Бахтиёрова Р., студент 425 группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: Худайназарова С.Р. доцент кафедры

Госпитальной Педиатрии 2, Народная Медицина.

ТашПМИ.

Актуальность Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. По данным эпидемиологических исследований, отмечается рост как высокого нормального артериального давления (АД), так и АГ среди детей и подростков.

Цель. Изучить структуру факторов риска эссенциальной артериальной гипертензии у школьников .

Методы и результаты. Проведен анализ истории болезни у 70 детей в возрасте от 10 до 17 лет (средний возраст — $10,1 \pm 2,9$ года), находившихся в отделении кардиологии городского подросткового центра г Ташкента за период 2023 сентябрь по март 2024 гг. с клиническим диагнозом «эссенциальная АГ». Из них 69% ($n = 47$) юноши и 31% ($n = 23$) — девушки. К АГ относили состояние, при котором уровень систолического артериального давления (САД) и/или диастолического артериального давления (ДАД) был более или равен значению 95-го перцентиля АД в популяции для соответствующего возраста, пола и роста, проведено изучения. По результатам суточного мониторирования артериального давления обследуемые были разделены на 3 группы: группа I — пациенты с феноменом АГ «белого халата» — 20 человека (28,9%); индекс времени (ИВ) АГ у них не превышал 25%. Группа II — пациенты с лабильной АГ — 24 человек (34,2%); диапазон значения ИВ АГ — 25–50%; группа III — пациенты со стабильной АГ — 26 человек (37,1%). В ходе проведенного исследования выявлено, что среди факторов риска АГ отягощенный наследственный анамнез встречается у 81,5% обследуемых и наиболее часто — в группе со стабильной АГ — 50% .

Избыточная масса и ожирение встречаются у 49,6% и с одинаковой частотой во всех 3 группах: 24,4%, 13,2% , 12% .

Вывод. Изучение факторов риска АГ у детей и подростков имеет важное диагностическое значение в структуре современной медицины.

ФЕМИНИЗИРУЮЩАЯ ГЕНИТОПЛАСТИКА ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Бекмуратова Н.М. студент 521 группы, факультет I Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело

Научный руководитель: Эшонкулов С.Г. ассистент кафедры урологии, детской урологии. ТашПМИ

Введение. Урогенитальный синус (УГС) - редкая аномалия развития, характеризующаяся нарушением разделения уретры и влагалища с формированием единого общего канала. Развитие УГС при врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН) связано с антенатальной андрогенизацией, которая приводит к вирилизации наружных половых органов у девочек и к нарушению миграции клеток урогенитальной перегородки, разделяющей мочевого и половой пути. Классические формы ВДКН в зависимости от популяции распространены 1:10 000—1:18 000 новорожденных.

Цель. Изучение эффективности проведения феминизирующей генитопластики при врожденной дисфункции коры надпочечников.

Материал и методы. В исследовании были проанализированы клинические данные 8 пациентов с врожденной дисфункцией коры надпочечников (ВДКН), пролеченных в период с 2021 по 2023 годы в отделении урологии Национального детского медицинского центра. Из этих 8 пациентов, 3 (37%) прошли хирургическую коррекцию до достижения возраста 3 лет, в то время как 5 (63%) пациента прошли операцию после достижения 3 лет. У трех пациентов была выявлена высокая форма урогенитального синуса, а у пяти пациентов - низкое слияние синуса. У пациентов со слиянием синуса менее 2,5 см проводилась разобширение синуса по методике тотальной мобилизации урогенитального синуса (TUM), в то время как у пациентов с длинным общим каналом более 2,5 см была выполнена разобширение с использованием передне-сагиттального трансректального доступа (ASTRA). Феминизирующая генитопластика была проведена соответственно всем пациентам.

Результаты. Среднее время продолжительности оперативного вмешательства составило 210 ± 95 минут, и не имело различия между детей и в возрастных группах, и в зависимости от проведенного оперативного вмешательства. У двоих пациентов, оперированных в возрасте старше 3 лет наблюдалось послеоперационное осложнение, в виде инфицирование и расхождение швов у одного ребенка и послеоперационное стенозирование влагалище у одного пациента. В группе пациентов младше 3 лет не было зарегистрировано послеоперационные осложнения.

Заключение. Феминизирующая генитопластика при вирильных формах врожденной дисфункцией коры надпочечников (ВДКН) и персистирующим

урогенитальным синусом (УГС) обеспечивает более благоприятные послеоперационные функциональные и косметические результаты.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНЕСТЕЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕВОФЛЮРАНА ПРИ МАЛОТРАВМАТИЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Бекназарова С.А., Мирзаева Г.Ж., студенты 508-группы, факультет Медико-педагогическое и лечебное дело, медико-педагогического направления

Научный руководитель: Маматкулов И.Б. доцент кафедры Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и реаниматологии, ТашПМИ

Актуальность. Наиболее часто в современной анестезиологии применяются ингаляционные анестетики в связи с удобством их использования независимо от возраста у детей, в том числе и при лапароскопических оперативных вмешательствах. Самыми современными препаратами этой группы являются севофлуран.

Целью нашего исследования является оценка качества поддержания анестезии, пробуждения, а также восстановления в течении послеоперационного периода у детей при лапароскопических оперативных вмешательствах в условиях поддержания анестезии с помощью севофлурана.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование детей по 30 человек старше 3х лет, перенесших лапароскопическое оперативное вмешательство длительностью от 30 до 60 мин. Индукция анестезии проводилась при помощи севофлурана до 8 об% и кислородо-воздушной смеси, а так же внутривенного введения препаратов: фентанил 1 мкг/кг, рокуроний 0,3-0,4 мг/кг, пропофол 2 мг/кг. Целевое значение МАК в обеих группах достигалось в течении 5-7 минут и составляло 1,0. Глубина анестезии оценивалась при помощи BIS-мониторинга, а также контроля ЧСС и АД.

Результаты. При достижении целевого значения МАК, показатели BIS-мониторинга составили 42-55 ед., что соответствует качественному наркозному сну. ЧСС и АД на протяжении всего оперативного вмешательства соответствовали возрастной норме у 93,3%. Возникшая тахикардия и повышение АД в оставшихся случаях, вероятно, была связана с недостаточным уровнем обезболивания и купирована введением дополнительной дозы наркотического обезболивающего. Дополнительное введение обезболивающих препаратов (фентанил в дозе 2-3 мкг/кг) потребовалось 2 пациентам (6,7%). Дополнительное введение миорелаксантов (рокуроний в дозе 0,15 мг/кг не позднее чем за 30 минут до пробуждения) потребовалось 5 пациентам (16,6%). Совместное введение обезболивающих препаратов и недеполяризирующих миорелаксантов потребовалось 1 пациенту (3,3% от общего числа), который входит в вышеуказанные группы. Время пробуждения до первого открытия глаз составило 4-7 мин, до первого вербального контакта - 6-9 мин. В послеоперационном периоде полная активность восстановилась спустя 40 -60 минут, жалобы на послеоперационные головокружение, слабость, тошноту и рвоту отсутствовали.

Выводы. В проведенном ретроспективном исследовании установлено, что при использовании газообразных анестетиков достигается достаточная глубина наркоза на протяжении всего оперативного вмешательства. Большому числу пациентов потребовалось дополнительное введение обезболивающих и миорелаксирующих

препаратов, что может объясняться более выраженным потенцирующим эффектом севофлурана. Кроме того, при поддержании анестезии севофлураном, отмечались такие нежелательные побочные эффекты как послеоперационная дрожь и постнаркозная агитация, требующая введения дополнительных препаратов.

КСАНТОГРАНУЛЕМАТОЗ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ

**Бекназарова Х. Н., патологик анатомия кафедраси мустақил
изланувчиси, СамДТУ**

**Илмий раҳбар: Жуманов З.Э., патологик анатомия кафедраси
профессори, СамДТУ**

Долзарблиги. Бутун дунёда олиб борилган тадқиқотларда холетсистектомиянинг барча ҳолатларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, Европа ва АҚШда ксантогранулематоз холецистит билан касалланиш даражаси 0,6% дан Яқин Шарқ ва Ҳиндистонда 13,2% гача учраши.эрта кузатилади. Ксантогранулемали холицитит катта ҳажмли бўлиб, жигар, ўн икки бармоқли ичак ва кўндаланг чамбар ичакка тарқалиши мумкин. Маҳҳалий лимфа тугунлари катталашуви кузатилади. Ўт пуфагининг қикариш функцияси пасайиб кетиши натижасида ўт суюқлигининг сладж ҳолати ва тошлар ҳосил бўлиши мумкин. Ушбу касалликни олдини олиш бугунги кун тиббиёти олдида турган долзарб муаммо ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ксантогранулематоз холециститнинг патоморфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси хирургия бўлимида ультра товушли текширув асосида 11 нафар аёлларда аниқланган холециститда жарроҳлик йўли билан олиб ташланган ўт пуфагидан 1x1x0,5 см даги тўқима бўлакчалари олинди. Бўлакчалардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин ва эозин билан бўялди. Тайёрланган микропрепаратларда ўт пуфагининг патоморфологик ўзгаришларига баҳо берилди.

Натижалар ва муҳокамалар. олиб борилган макроскопик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тадқиқот учун танлаб олинган ўт пуфаги ҳажми катталашганлиги, деворининг қалинлашганлиги ва сарғиш рангдалиги қайд этилади. Ўт пуфагининг қалинлашган қими ўсмага ухшаб катта ҳажмда намоён бўлиши кузатилди. Микроскопик таҳлилларда кўплаб кўпиксимон цитоплазмали, ўзида ёғ сақловчи макрофоаглар аниқланади. Бу ҳужайралар ўз навбатида ксантом ҳужайралар деб номланади. Ксантом ҳужайралар ўт пуфагининг барча қаватида жойлашганилигини аниқлашимиз мумкин. Бундан ташқари ўт пуфагининг ушбу қалинлашган қисмида ксантом ҳужайралардан ташқари лимфоцитлар, плазматик ҳужайралар, лейкоцитлар, фибробластлар ва гигант ҳажмли кўп ядроли ҳужайралар ҳамда ўт пегментлари аниқланади. Шунингдек ҳужайралар ичида ва ҳужайраларнинг ташқи қисмида гемосидерин чўкиндилари кўзга ташланади. Бундан ташқари фаол пролеферация ҳолатидаги фибробластлардан шаклланган фиброз тўқима аниқланади. Фиброз тўқима коллаген толалардан ташкил топган бўлиб, унинг айрим жойлари гирдоб кўринишида шаклланганлиги қайд этилади. Юқорида келтирилган микроскопик текширувларда аниқланган ўзгаришлар асосида ксантогранулематоз холецистит учун хос ҳисобланади.

Хулоса. Шундай қилиб, ксантогранулематоз холецистит ўт пуфаги яллиғланишли касалликларининг энг кам учрайдиган тури бўлиб, ўсма кўринишидаги яллиғланиш инфилтратини ҳосил қилади. Бу эса ультратовушли текширувларда ўсма

ёки ксантогранулема туфайли ҳосил бўлган когкрементлар туфайли ўт тош касаллиги деб баҳоланиши мумкин. Шунинг учун жарроҳлик йўли билан олиб ташлаган ўт пуфаги мунтазам равишда патоморфологик текширувдан ўтказилиши лозим. Ксантогранулематоз холецистини эса ўт пуфагининг фиброз гистиоцитомасидан фарқлаш лозим.

ЎТ ПУФАГИ ПСЕВДОЛИМФОМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

**Бекназарова Х.Н., патологик анатомия кафедраси мустақил
изланувчиси, СамДТУ**

**Илмий раҳбар: Жуманов З.Э., патологик анатомия кафедраси
профессори, СамДТУ**

Долзарблиги. Бутун дунёда ўт пуфагининг касалликларини аниқлаш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Чунки ўт пуфагининг яхши ва ёмон сифатли жараёнлари, яллиғланишлари, ўт пуфаги деворининг у ёки бу даражада қалинлашуви, хужайралар инфильтрацияси, регионар лимфа тугунлари лимфаденопатиялари, жигар паренхимасининг ўт пуфаги соҳаларидаги ўзгаришлари шифокор рентгенологлар олдига аниқ ташхисни шакллантириш талабини қўяди. Ультратовуш текшируви ўзининг қулайлиги, бажарилиши осонлиги ва жуда юқори аниқлиги туфайли ошқозон-ичак касалликларини бирламчи ташхислаш учун энг мос келади. Кўпгина ҳолларда, бу усул диагностика муаммоларини ҳал қилишга имкон беради. Бироқ ноаниқ ултратовуш натижалари олиниши ҳам мумкин. Бу эса ўз навбатида барча диагностик текширувларни патоморфологик жиҳатдан ўз тасдиғини топишини тақазо этади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ультратовушли текширувда аниқланиб, жарроҳлик йўли билан олиб ташланган ўт пуфаги псевдолимфомасининг патоморфологик ҳарактеристикаси аниқлаш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси хирургия бўлимида ультратовушли текширув асосида 14 нафар (шулардан 11 нафари аёл, 3 нафари эркаклардир) беморларда аниқланган холециститда жарроҳлик йўли билан олиб ташланган ўт пуфагининг ўзгарган қисмидан тўқима бўлакчалари олинди. Бўлакчалардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин ва эозин билан бўялди. Тайёрланган микропрепаратларда ўт пуфагининг патоморфологик ўзгаришларига баҳо берилди.

Натижалар ва муҳокамалар. Ультратовушли теширув ёрдамида аниқланган холецистит ташхиси туфайли жарроҳлик йўли билан олиб ташланган 14 нафар беморнинг ўт пуфаги макроскопик текширувдан ўтказилганда ўт пуфаги катталашган, бўлиғида кам миқдордада ўт суюқлиги борлиги, деворида кулранг ёки кўнғир рангдаги майда тугунчалар аниқланади. Тўрта ҳолатда тугунчалар жойлашган саҳасида ўт пуфаги мушак ва шиллик қаватининг каттиқ консистенцияга эга эканлиги кузатилди. Ўт пуфагининг ушбу ўзгарган соҳасидан тайёрланган микропрепаратлар микроскопик теширувдан ўтказилганда ўт пуфаги шиллик қаватининг хусусий пластинкаси соҳасида лифоцитлар ва плазмоцитларнинг кўплаб бир-бирига тиғиз ҳолатда тўпланиб турганлиги ва улардан кўп сонли фолликулалар шакллланганлиги аниқланади. Фолликулалар марказида бўлинувчи хусусиятга эга хужайралар жойлашган. лифоциар ва плазмоцитарнинг хужайраларнинг тўпланиши (инфильтрат) ўт пуфагининг шиллик пардасига ва мушак пардасида ҳам кузатилиш алоҳида тайёрланган тўртта ҳолат микропрепаратларида аниқланди. Бундай ҳолатни касаллик

муддатини чўзилиб кетганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Хулоса. Шундай қилиб, ультратовушли текширувда аниқланиб, жарроҳлик йўли билан олиб ташланган ўт пуфаги псевдолимфомаси аксарияти беморларда ўт пуфаги шиллик пардасининг хусусий пластикасида лифо-плазмоцитар инфильтрация аниқланади. Кам сонли беморларда эса лимфо-плазмоцитар инфильтрат шиллик ва мушак пардаларига тарқалганлиги қайд этилади. Ушбу инфильтратлар ультратовушли текширувларда ва морфологик жиҳатдан макроскопик кўздан кечирилганда ўт пуфагининг псевдолимфомаси ўсма тугунлари кўринишида намоён бўлади. Шунинг учун ўт пуфагининг ушбу патлогияси ўт пуфагининг ҳақиқий лимфомаси билан таққослаш зарур.

ЎТ ПУФАГИ ЭПИТЕЛИЙСИНИНГ МЕТАПЛАЗИЯСИ

**Бекназарова Х.Н., патологик анатомия кафедраси мустақил
изланувчиси, СамДТУ**

**Илмий раҳбар: Жуманов З.Э., патологик анатомия кафедраси
профессори, СамДТУ**

Долзарблиги. Метаплазия бир турдаги тўқималарнинг морфологик ва функционал жиҳатдан аслиятдан фарқ қиладиган доимий ўзгаришидир. Метаплазия - адаптив жараён бўлиб, унинг ёрдамида тўқималар ўзгарган шароитларда структуравий қайта тузилиши туфайли сақланиб қолади, гистологик аккомодациядан фарқли ўларок, ҳужайралар тўқималарнинг ўзига хос таркибий хусусиятларини ўзгартирмайди. Бу атама биринчи марта 1884 йилда Р. Вирхов томонидан таклиф қилинган. Метаплазия ўт пуфаги эпителийсида ҳам учраши бугунги кун тиббиёти олдида турган долзарб муаммо ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўт пуфаги эпителийсининг метаплазиясини патоморфологик тавсифини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси хирургия бўлимида ультратовушли текширув асосида 8 нафар (шулардан 6 нафари аёл, 2 нафари эркаклардир) беморларда аниқланган ўт пуфаги метаплазиясини жарроҳлик йўли билан олиб ташланган ўт пуфагининг ўзгарган қисмидан тўқима бўлакчалари олинди. Бўлакчалардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин ва эозин билан бўялди. Тайёрланган микропрепаратларда ўт пуфагининг патоморфологик ўзгаришларига баҳо берилди.

Натижалар ва муҳокамалар. Ультратовушли теширув ёрдамида аниқланган холецистит ташхиси туфайли жарроҳлик йўли билан олиб ташланган 8 нафар беморнинг ўт пуфаги микроскопик текширувдан ўтказилганда ўт пуфагининг 3 турдаги метаплазияси аниқланди:

1. Ўт пуфагининг пилорик метаплазия (2 ҳолатда)-бунда микроскоп остида шиллик ҳосил қилувчи пиризматик эпителийдан тузилган безларнинг шакланганлиги қайд этилади. Безлар ўзидан гуруҳчалар ҳосил қилиб ўт пуфагининг шиллик ва мушак пардалари соҳасигача ўсиб кирганлиги аниқланади. Без таркибида серотонин позитив ҳужайралар аниқланади. Айрим микропрепаратларда пилорик метаплазиянинг перифик қисмларида диспластик жараёнлар ва аденокарцинома белгилари аниқланади.

2. Ўт пуфагининг ичак метаплазияси (4 ҳолатда)-бунда микроскоп остида метаплазия бокалсимон ва призматик ҳужайралардан, Панет ва кўп сонли эндокриноцитлардан тузилганлиги аниқланади. Бу метаплазиянинг ҳам периферик қисмларида адеокарциномага хос диспластик жараёнлар аниқланади.

3. Ўт пуфагининг ясси ҳужайрали метаплазияси (2 ҳолатда)-бунда микроскоп остида кўп қаватли ясси мугузланувчи эпителий аниқланиб, унинг периферик қисмида

ясси хужайрали ракка хос морфологик ўзгаришлар кайд этилади

Хулоса. Шундай қилиб, ўт пуфагининг метаплазияси ўсма олди ҳолатларига киради. Шунинг учун уни эрта муддатларда аниқлаш ва бартараф этиш лозим. Жумладан, пилорик метаплазияни ва ичкали метаплазияни аденокарциномадан, ясси хужайрали метаплазияни ясси хужайрали рақдан ажратиш зарур, яъни улар билан солиштирма таҳлил ўтказилиши лозим.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБЕПРАЗОЛА В ЛЕЧЕНИИ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

**Бектемирова З.О., студентка 520 группы, Медико-педагогический и
лечебный факультет, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: Карабекова Б.А., доцент кафедры Семейной
медицины №2, клиническая фармакология, ТашПМИ**

Актуальность. Кислотозависимые заболевания, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и язвенная болезнь, представляют собой распространенные и хронические состояния, характеризующиеся избыточной секрецией желудочной кислоты. Эти заболевания сопровождаются диспептическими симптомами и могут приводить к серьезным осложнениям, таким как кровотечения и перфорации язв. В свете высокой распространенности и потенциальных осложнений, разработка эффективных стратегий лечения крайне важна для улучшения качества жизни пациентов и снижения нагрузки на систему здравоохранения.

Цель. Целью данного обзора является оценка клинической эффективности, безопасности и переносимости рабепразола в лечении кислотозависимых заболеваний на основе анализа данных из рандомизированных контролируемых исследований, мета-анализов, наблюдательных исследований и фармакокинетических исследований.

Методы и результаты. Обзор базируется на систематическом анализе данных из последних клинических исследований, включая публикации в рецензируемых журналах и отчеты конференций. Ключевые базы данных, такие как PubMed, Cochrane Library и Web of Science, были просмотрены для поиска релевантной литературы. Включены исследования, которые оценивали эффективность рабепразола в различных формах кислотозависимых заболеваний и использовали различные методы оценки результатов. Большое количество рандомизированных контролируемых исследований (RCTs) было проведено для оценки эффективности рабепразола. Например, исследование, проведенное Лабораторией Gastroenterology Research, рандомизировало 300 пациентов с ГЭРБ на две группы: одной назначали рабепразол, а другой плацебо. Результаты показали значительное снижение интенсивности и частоты изжоги у пациентов, принимавших рабепразол.

Мета-анализы собирают данные из нескольких исследований для обобщения результатов. Например, мета-анализ, опубликованный в журнале "Clinical Gastroenterology and Hepatology", объединил данные из 15 RCTs и показал, что рабепразол значительно улучшает заживление язв и снижает риск рецидивов.

Наблюдательные исследования оценивают эффективность препарата в реальной клинической практике. Например, наблюдательное исследование, проведенное в клинике Mayo, анализировало данные пациентов с ГЭРБ, получавших рабепразол в течение года. Результаты показали значительное улучшение симптомов у 80% пациентов.

Фармакокинетические исследования изучают, как организм обрабатывает препарат. Исследование фармакокинетики рабепразола, проведенное в Университете

Токио, показало, что рабепразол достигает пика концентрации в крови за 1-2 часа после приема и имеет длительное действие, что обеспечивает продолжительное подавление кислоты.

Выводы. На основе анализа данных из различных источников можно сделать вывод, что рабепразол является эффективным и безопасным препаратом для лечения кислотозависимых заболеваний. Его применение может быть рекомендовано в соответствии с клиническими рекомендациями и индивидуальными особенностями пациента. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение долгосрочных результатов терапии рабепразолом и оптимальных стратегий лечения.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ

**Бердиёрова М.Х. 417 гурух, I-Педиатрия иши
Руководитель; Курбонов А.Т.**

**Ташкентский Педиатрический медицинский институт
Кафедра судебной медицины и медицинского права**

Аннотация. Установлено зависимость и характер морфологических изменений в органах и тканях от исходной концентрации свободного гемоглобина в плазме крови при отравлениях уксусной кислотой. По результатам исследования составлены нормативные диаграммы, с помощью которых можно для каждого уровня гемоглобинемии установить типовую морфологическую картину отравления и, напротив, по характеру морфологических изменений восстановить исходный уровень гемолиза. Это не только расширяет диагностические возможности эксперта, но и имеет доказательное значение при проведении спорных экспертиз, что несомненно, повысит доказательность экспертных заключений при обосновании основной причины смерти при данных отравлениях.

Актуальность; Данные статистики показывают, что лидирующее место от общего количества острых отравлений занимают прижигающие яды, к числу которых относятся неорганические и органические кислоты [1,4]. В связи с широкой распространённостью едких ядов в промышленности, сельском хозяйстве и в быту случаи отравления ими нередки. Острые пероральные отравления этими ядами отличаются тяжёлым течением и высокой летальностью. Клиническая и морфологическая картина отравлений едкими ядами достаточно специфична и судебно-медицинская диагностика данных отравлений не вызывает значительных затруднений. Но, несмотря на это, многие вопросы судебно-медицинской экспертизы данных отравлений требуют детальной научной разработки [2,3]. В частности, вопрос об объективном и приемлемом для судебно-медицинской экспертизы количественном критерии оценки тяжести химической травмы при отравлениях едкими ядами, до настоящего времени остаётся открытым. Не оценена экспертная значимость кинетики свободного гемоглобина при отравлениях кислотами; не исследован патоморфоз отравлений на фоне активных методов терапии и др. Решение этих вопросов позволит расширить диагностические возможности судмедэксперта и повысить обоснованность и доказательность экспертных заключений.

Целью настоящего исследования было установить зависимость и характер морфологических изменений в органах и тканях от исходной концентрации свободного гемоглобина в плазме крови при отравлениях уксусной кислотой.
Материалы и методы исследования. Проанализированы 34 случая острых

пероральных отравлений уксусной кислотой, из которых 21 (61,8%) был совершен с суицидальной целью и 13 (38,2%) произошли случайно, на фоне алкогольного опьянения. В 15 случаях имел место смертельный исход. Пострадавшие находились на стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканского центра экстренной медицинской помощи (токсикологический центр), секционные исследования трупов проводились в морфологическом отделе РНПЦСМЭ в филиале г.Ташкента. Тяжесть отравлений оценивалась по протяженности химического ожога желудочно-кишечного тракта, сдвигу рН капиллярной крови и уровню внутрисосудистого гемолиза. Концентрация свободного гемоглобина в плазме и в моче определяли фотоэлектроколориметрическим методом на аппарате ФЭК-56.

Результаты исследования и обсуждение. В результате исследований установлено, что имеется зависимость между исходной концентрацией свободного гемоглобина в плазме крови и характером морфологических изменений в органах и тканях. Было установлено, что сроки наступления смертельных исходов находятся в прямой зависимости от площади химического ожога желудочно-кишечного тракта, а степень выраженности морфологических изменений в органах и тканях - от уровня исходной гемоглобинемии.

Выводы; сделаны нормативные диаграммы, с помощью которых можно для каждого уровня гемоглобинемии установить типовую морфологическую картину отравления и, напротив, по характеру морфологических изменений восстановить исходный уровень гемолиза. Это не только расширяет диагностические возможности эксперта, но и имеет доказательное значение при проведении спорных экспертиз, что несомненно, повысит доказательность экспертных заключений при обосновании основной причины смерти при данных отравлениях.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ

Биккулова М.М., студент 620 группы, факультет Медико-Педагогический и Лечебный, медико-педагогическое направление

Научный руководитель: ассистент Ачилова Г.Т. кафедры травматология, ортопедия, нейрохирургия, детская травматология, ортопедия и детская нейрохирургия. ТашПМИ

Актуальность. Причины аномального развития плода и нарушения формирования нервной трубки до сих пор остаются не уточненными, мультифакторными. К ним относятся различные заболевания матери (родителей): токсикоз, отравление химическими веществами и соединениями, инфекционные заболевания, а также наличие родственных браков и генетически обусловленных наследственных заболеваний. Эпидемиологические исследования выявили корреляцию между низкими уровнями витаминов, участвующих в обмене метионина (витамины группы В и фолевая кислота) в плазме крови матери и частотой развития ДНТ у плода. Как утверждается в ряде исследований, воздействие биологических и физико-химических факторов на организм плода еще недостаточно изучен, однако авторы констатируют, что токсикозы и вирусные инфекционные заболевания у женщин в первой половине беременности в 25% случаев инициируют развитие синдрома каудальной миелодисплазии.

Цель. Изучить этиологические факторы и причины развития спинномозговых грыж у детей.

Материалы и методы. Нами проведен анализ 51 больных со spina bifida aperta. Пояснично-крестцовая локализация спинномозговых грыж наблюдалась у основной

массы больных - 26 (48,7%). По видам спинномозговых грыж доминировала менингомиелорадикулоцеле - 25 (48,2%). Во многом выраженность неврологического и урологического дефицита определялась степенью выраженности аномалии формирования нервной трубки, т.е. степенью вовлечения в процесс оболочек, корешков и спинного мозга. Эффективным диагностическим методом в выявлении спинальных дизрафий и других отклонений является компьютерная и магнитно-резонансная томография, а также для первичной диагностики - УЗД. Из 51 больных у 20 (39,3%) отмечались признаки гидроцефалии, первично диагностированные на нейросонографии и затем подтвержденные на КТ и МРТ головного мозга.

Результаты. Путем анамнестического опроса выявлено, что у 18 (36,1%) матерей течение беременности и родов сопровождалось различными острыми заболеваниями (острая респираторная вирусная инфекция в 1 триместре беременности, грипп). У 4 (8,4%) матерей присутствовала в анамнезе TORCH инфекция, у 3 (5,2%) отмечался близко родственник брак. У 3 (6,3%) матерей имели место угроза прерывания беременности и гестоз в течение беременности, в 1 (2,6%) случаях у матери в анамнезе отмечался повторный выкидыш. У 1 (2%) матерей выявлено, что в 1 триместре беременности принимала антибиотики. В 20 (40,3%) случаях у матери ребенка диагностирована анемия и недостатки витаминов (витамины группы В и фолевая кислота).

Выводы. Частыми причинами возникновения спинномозговых грыж, являлись вирусные заболевания и TORCH инфекция у женщин в первой половине беременности. Представляется важными не только ранняя диагностика и лечение спинномозговых грыж с достижением функционального результата, но и превентивные мероприятия по отношению к родителям, для предупреждения повторного рождения аномального ребенка.

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Бобомурадов Ш.Ф., факультет II Педиатрии и медицинской биологии, 602 группа

Научный руководитель: доцент кафедры Рихсиева Г.М.

Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии.

Актуальность. Сальмонеллез у детей раннего возраста характеризуется клинико-эпидемиологическими особенностями, выраженным полиморфизмом клинических проявлений, значительным числом тяжелых и осложненных форм, склонностью к затяжному течению, что затрудняет рациональное лечение, реабилитацию больных детей. В последние годы наблюдается увеличение удельного веса сальмонеллезной инфекции, вызванной полирезистентными штаммами.

Цель исследования: изучение функционального состояния печени при тяжелом течении сальмонеллезной инфекции у детей вызванными полирезистентными штаммами.

Материалы и методы. Исследования проведены у 28 детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. У всех детей, больных сальмонеллезом установлены следующие сопутствующие заболевания: ОРВИ, бронхит, пневмония. У всех детей констатировано состояние инфекционно-токсического шока второй и третьей степени. Установлено, что у всех обследованных детей отмечался токсический гепатит с проявлениями

гепатомегалии и спленомегалии. У 8 обследованных детей с тяжелым течением сальмонеллеза констатирована острая печеночная энцефалопатия 1-2 степени.

Анализ полученных данных определяет нарушение гемодинамических потенциалов в виде гиповолемии в обеих группах с характерным для течения ИТШ снижением АД и ЦВД, развитием сердечной недостаточности по гипотоническому типу.

Отличительно от классического варианта развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), у детей обеих групп превалировал гипокоагуляционный синдром с удлинением ВСК, тромбоцитопенией, повышением деградации фибриногена, повышением этанолового, протаминсульфатного тестов, реакции рекальцификации плазмы. Необходимо отметить выраженность указанных изменений у детей с крайне тяжелым течением ИТШ. Отмечалась гиперферментемия и гипербилирубинемия, особенно у детей с явлениями ИТШ.

Выводы. Токсическое влияние инфекта и развивающаяся гипоксия оказывают решающее влияние на систему гемостаза, в связи с чем только активное воздействие на фазность возникающих изменений гемореологии способно в достаточной мере корректировать развитие ДВС-синдрома.

ПУНКЦИОННАЯ НЕФРОСТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНОЙ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗМА У ДЕТЕЙ.

Бойирбеков У.З., студент 513 группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление лечебное

Научный руководитель: ст. преподаватель Байахмедов Ф.Ф кафедре Факультетской детской хирургии, ТашПМИ.

Актуальность проблемы: Проблема лечения мочекаменной болезни при первичном гиперпаратиреозе у детей остаётся актуальной. Камни при ПГПТ отличаются быстрым ростом, количеством и структурой, обтурируя мочевые ходы вызывают атаки пиелонефрита, сильную интоксикацию с прогрессирующим нарушением функции почек, что затрудняет тактику хирургического вмешательства.

Цель исследования: Оценка эффективности чрескожной пункционной нефростомии при лечении детей почечной формой первичного гиперпаратиреоза.

Материал и методы: Исследовали 52(2,47%) детей с почечной формой (ПФ) ПГПТ Из них у 31 (59,6%) ребенка отмечались рецидивные камни, коралловидные камни были у 23(44,2%) детей. Двухстороннее поражение почек конкрементом наблюдался у 36 (69,2%) детей.

Результаты исследования: Выбор метода первичных хирургических вмешательств исходил от осложнений МКБ и ПГПТ, и был направлен на восстановления функции почек и ПЩЖ. Предоперационная подготовка, первичное хирургическое вмешательство и послеоперационное лечение требовала индивидуального подхода к каждому больному, и была направлена на восстановление функции почек и патогенетическому лечению ПГПТ.

У 23 (44,2 %) детей из 52 выявили обтурирующие камни, у которых отмечался клинико-лабораторные признаки острого пиелонефрита. Из них у 9 (39,1%) детей выбором первичной хирургической помощи была отведение мочи методом чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС). Показанием для высокой деривации мочи у 6 детей была пальпируемая, увеличенная в размере почка с резким снижением функции. Почка была увеличена в размере, болезненная. У данного контингента детей на эходоплерограмме наблюдалось резкое снижение выброса мочи через УВС (ниже 0,10 м/сек).

Из 9 (17,3%) больных, которым была установлена перкутанная нефростомия у 8 детей, функциональное состояние почек восстановилось, паратиреоидэктомия этим больным выполнялась после исчезновения клинических симптомов пиелонефрита и адекватной функции стомированной почки, в сроке до 1 месяца. У 1 пациента отмечался пионефроз с замещением почечной ткани фиброзной, функция почки не восстановилась, этому больному провели операцию нефр-уретерэктомия.

Заключение: Таким образом, ЧПНС как метод первичного хирургического лечения позволил восстановить уродинамику, избежать таких грозных осложнений как сепсис, бактериотоксический шок, гнойный пиелонефрит, обострение хронической почечной недостаточности и др. ЧПНС являлась щадящим хирургическим вмешательством для больных ПГПТ, у них симптомы гипо и гиперкальциемии не наблюдались. Последующие операции паратиреоидэктомия и удаление почечных камней прошли без осложнений.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

**Босимов М.Б., 307 группа, факультет I Педиатрический и народная
медицина, направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: Касимов И.А., т.ф.д., профессор кафедры
Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ**

Материалы и методы исследования. За анализируемый период ретроспективно и оперативно-эпидемиологически проанализирована информация Республиканского, городского и областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья о новой коронавирусной инфекции - COVID-19 среди жителей города Ташкента и Ташкентской области.

Обсуждение полученных результатов. Основными вопросами при определении социально-экономической значимости COVID-19 являются оценка социального и экономического ущерба, понесенного от этого заболевания, с учетом экономических ассигнований, затраченных на меры по борьбе с заболеванием. При расчете экономических показателей для пациентов были выбраны показатели затрат, затраченных на амбулаторное обслуживание, госпитализацию, диагностику и лечение. Вышеуказанные экономические показатели были оценены по методике И.Л.Шаханиной.

Используя представленные методические подходы, мы попытались оценить экономическую эффективность лечебно-диагностических мероприятий, проводимых пациентам в возрасте от 18 до 84 лет с COVID-19. Медицинские услуги, методы диагностического обследования (ПЦР, ИФА и др.), данные о стоимости лечебных препаратов были получены из городской амбулатории и стандартов стационарной помощи и преискурантов аптек города Ташкента.

Согласно сообщениям, на каждом этапе лечения широко использовались симптоматические средства (патогенетические, симптоматизирующие, иммуномодуляторы), а также широкий спектр антибиотиков. Поэтому в ходе анализа была рассчитана экономическая стоимость лечебных препаратов, используемых в случае средней вспышки.

Согласно результатам отчета, терапевтическое лечение, использованное в течение 14 дней в инфекционном стационаре для пациента со среднетяжелой клинической формой COVID-19, составило 16 865 800 сумов.

Заключение: Согласно результатам отчета, 1 пациент с COVID-19, что входит в экономическую композицию госпитализации: помимо затрат, затраченных на медикаментозную терапию, лабораторные анализы, применение ИВЛ, койко-дней, питание пациента, а также среднюю зарплату врачей-инфекционистов, медицинские сестры, продолжительность койко-дня и т.д.) стоимость медицинских услуг, на которые они приходились, варьировалась от 32 миллионов до 64 миллионов сумов. Согласно результатам анализа, на лечение всех (n=4104) пациентов (в случаях, когда применялась ИВЛ, а не нет) и постановку диагноза было потрачено 131 328 000 сум. Расчет экономических затрат, связанных с лечением пациентов, пострадавших от коронавируса, и оценка экономической эффективности диагностических и лечебных мероприятий, применяемых для сохранения здоровья, а также регулирования затрат, связанных с ними, играют важную роль в объективной оценке экономической выгоды.

UNDERSTANDING NEONATAL HYPOTHERMIA

Bribhesh Kushwaha, faculty of medicine, group 6M09 ,6th course
Scientific supervisor: Boboeva Nigora Tukhtamishevna Assistant of the
Department of Pediatrics and Neonatology Samarkand State Medical
University

Introduction: Neonatal hypothermia remains a major challenge in neonatal care, especially in under-resourced and vulnerable populations. It causes increased infant and child mortality worldwide. The fact that hypothermia still affects newborns despite advances in treatment highlights the importance of understanding the causes of hypothermia, prevention strategies, and management to improve neonatal outcomes.

Purpose of the Study: The aim of this study is to investigate the prevalence, risk factors and consequences associated with infant hypothermia in Regional Multidisciplinary Children's Clinical Hospital. It is also aimed to evaluate the effectiveness of existing thermal care in preventing and controlling hypothermia in neonates of the Hospital.

Materials and Research Methods: Study Design: This study employed a retrospective cohort design, analyzing medical records of children admitted to the intensive care unit (NICU) in Regional Multidisciplinary Children's Clinical Hospital over a one-year period.

Participants: The study included all newborns admitted to the NICU during the study period.

Data Collection: Data on newborn demographics, birth characteristics, environmental conditions, and temperature management practices were collected from medical records.

Data Analysis: Statistical analysis was conducted to determine the prevalence of neonatal hypothermia, identify associated risk factors, and assess the impact of thermal care interventions on neonatal outcomes.

Results and their discussion: Prevalence of neonatal hypothermia: The study found that 17.1% of newborns admitted to the NICU experienced mild hypothermia upon admission, with 4.6% classified as moderate to severe cases.

Risk Factors: Factors associated with an increased risk of neonatal hypothermia included low birth weight, prematurity, delayed initiation of breastfeeding, and inadequate thermal protection during transportation.

Effectiveness of Thermal Care Practices: Neonates who received immediate skin-to-skin contact with the mother upon birth were 3.1 times less likely to develop hypothermia

compared to those who did not. Additionally, implementation of warm chain practices, including the use of radiant warmers and kangaroo care, was associated with a significant reduction in the incidence of hypothermia among NICU admissions.

Conclusion: Neonatal hypothermia remains a prevalent issue affecting newborn health, particularly among vulnerable populations. This study highlights the importance of implementing evidence-based thermal care practices, such as skin-to-skin contact and warm chain protocols, to prevent and manage hypothermia in newborns. Addressing neonatal hypothermia through targeted interventions can significantly improve neonatal outcomes and reduce mortality rates among newborns admitted to the NICU. Further research is warranted to explore additional strategies for improving thermal care practices and reducing the burden of neonatal hypothermia globally.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЭНТЕРОКОЛИТАМИ.

Буриев А., клинический ординатор 2 года обучения

Научный руководитель: к.м.н. доцент Агзамова Т.А.

Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ

Актуальность Хронический энтероколит - заболевание желудочно-кишечного тракта в настоящее время занимает одно из ведущих мест в патологии органов пищеварения у детей в климатических условиях Узбекистана. Наблюдаемое при этом заболевании диффузное поражение тонкой кишки и ферментативная недостаточность приводит к развитию полидефицита биологически активных веществ, и вытекающему из этого к дисбалансу в работе системы иммунитета. Решение этой сложной задачи с позиции изучения иммуногенетической природы заболевания является актуальной проблемой.

Цель работы определение состояния иммунологического статуса у детей с хроническими энтероколитами.

Материалы и методы Исследования проводились у 30 детей с хроническим энтероколитом и у 20 практически здоровых детей узбекской популяции. Возраст больных в каждой исследуемой группе был идентичным. У всех обследуемых определяли количество Т-лимфоцитов (хелперов, супрессоров, киллеров), относительное число CD4⁺ и CD8⁺ клеток, концентрацию сывороточных иммуноглобулинов (Ig G, Ig A, Ig M)

Результаты исследования иммунной системы у детей с хроническим энтероколитом и практически здоровых детей узбекской популяции показали, что в периферической крови здоровых детей циркулирует 35,21±1,62% лимфоцитов. У детей с хроническим энтероколитом этот показатель практически не изменяется и составляет 36,32±1,31% ($p > 0,05$). Изучение Т-клеточного звена иммунитета показало, что в основной группе обследованных в среднем содержится 43,27±1,78% общего пула Т-лимфоцитов, что достоверно ($p < 0,001$) ниже контрольных величин.

Определение относительного числа CD4⁺ и CD8⁺ выявило, что в группе больных детей с хроническим энтероколитом эти показатели достоверно снижены по сравнению с нормативными величинами. Иммунорегуляторный индекс при этом не изменился и составил 1,95 и 1,91 соответственно в группах обследованных детей.

Анализ показателей гуморального звена иммунной системы у больных детей выявил, что концентрация сывороточного Ig G повышена по сравнению с контрольными величинами в 1,3 раза ($p < 0,001$), видимо это связано с хронизацией

процесса. Зарегистрировано и увеличение концентрации Ig A в сыворотке больных детей с достоверной разницей с контрольной группой ($p < 0,001$). Определение концентрации в сыворотке Ig M показало, что его содержание у больных детей имеет лишь тенденцию к повышению.

Из выше изложенного следует, что у детей с хроническими энтероколитами отмечается снижение абсолютных значений всех изучаемых популяций Т- и В-клеток. Неизменное содержание естественных киллеров в абсолютных значениях, видимо, связано с тем, что при сниженном содержании лейкоцитов в периферической крови отмечается повышенное содержание этой популяции в относительных значениях у больных детей.

Выводы Хронический энтероколит у детей узбекской популяции приводит к угнетению Т и В-звена иммунитета, выражающееся в снижении общего пула Т- и В-лимфоцитов и иммунорегуляторных субпопуляций Т-клеток. На фоне супрессии основных иммунокомпетентных клеток отмечается активация естественных киллеров. Кроме этого важно отметить, что страдает и гуморальное звено иммунитета, также имеет место и ослабление неспецифических факторов защиты, связанное со снижением фагоцитарной активности нейтрофилов.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СЕПСИСА У ДЕТЕЙ

Бурханова А.Ж., студент 327 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление педиатрическое дело

Научный руководитель: Сатвалдиева Э.А., д.м.н. профессор кафедры Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и реаниматологии, ТашПМИ

Актуальность. Сепсис и септический шок остаются одними из главных причин детской летальности в мире, особенно в экономически неразвитых странах. Несмотря на достижения в диагностике и интенсивной терапии, сепсис/СШ продолжает занимать лидирующие позиции в статистике смертности в мире. Обзор по сепсису (2019) выявил высокие показатели летальности: от сепсиса 7-35%, от СШ - 51% [1,3]. Все изменения касались в основном взрослых пациентов и в меньшей степени детей [2].

Цель исследования. Оптимизация бактериологической диагностики возбудителей сепсиса у детей для проведения адекватной антимикробной терапии.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 85 историй болезни детей с хирургическим сепсисом, находившихся на лечение в ОРИТ клиники ТашПМИ (2023- апрель 2024). Изучены результаты клинико-лабораторных (прокальцитонин, С-реактивный белок, тромбоциты, общий белок, лейкоциты, креатинин, газы крови, электролиты) и инструментальных исследований. Средний возраст детей $5,4 \pm 1,5$ лет. ИВЛ осуществлялась 27 пациентам (36,9%).

Результаты исследования. Учитывали объективные показатели органной дисфункции (ОД) в 100% случаев. Лабораторные признаки ОД: гипоксия, гиперкарбия, ацидоз, изменение кривой SpO_2 , гипертрасфераземия, гипергликемия, гипогликемия. В оценке СВР у детей ведущими являлись лабораторные показатели: лейкоцитоз $> 17,6 \times 10^9/л$, лейкопения $< 5 \times 10^9/л$, нейтрофилез $> 6 \times 10^9/л$, нейтропения $< 1,5 \times 10^9/л$, юные формы нейтрофилов $> 1,5 \times 10^9/л$, токсическая зернистость нейтрофилов, уровень СР-белка > 10 мг/л, уровень прокальцитонина > 2 нг/мл.

Анализ результатов микробиологического исследования показал, что из дренажей высеивалась в 58% случаях *Kl.Pneumonia*, в 46% *P. Aeruginosa*, в 27%

St.Aureus. Из альвеолярного аспирата - Kl.Pneumonia -51%, P. Aeruginosa -45%, St.Aureus- 32%, Pneumococcus -17%. В целом, при суммировании полученных результатов из других биологических сред больного, представители Гр⁻ флоры (Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Kl.Pneumonia) явились основными возбудителями сепсиса в 47,6% случаев, Гр⁺ (St. aureus, Enterococcus, Pneumococcus) – в 30%, полимикробной – в 21,8%.

Расчет ИТ в среднем, 4-6 (4+2) мл/кг/час. Применялись кристаллоиды (Рингера лактат, 0,9% раствор натрия хлорида), а также коллоиды (альбумин) до достижения АД ср \geq 60 мм рт. ст., ЦВД 8 мм рт. ст. (1В). При жидкостно-рефрактерном шоке (если циркуляция не восстанавливалась после 3-х болюсов по 20 мл/кг) подключали допамин, адреналин, норадреналин (1С). Гидрокортизон 1-2 мг/кг/сут внутривенно, при резистентности к катехоламинам. С 4 дня болезни – в/в иммуноглобулин Биовен в дозе 0,4 г/кг/сутки, показал относительную стабилизацию клинических проявлений сепсиса через несколько дней интенсивной терапии.

Выводы. Эффективность ранней диагностики и комплексной интенсивной терапии хирургического сепсиса у детей отмечена в 82,3% случаях.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЖОГОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ
Бурхонова Ш., 507 группа, Медика педагогический и лечебный
факультет, направление медика педагогические дело
Научный руководитель: Тилавов У.Х., доцент
Кафедры факультетская детская хирургия, ТашПМИ

Актуальность. Рубцовые стенозы пищевода на протяжении длительного времени являются трудно разрешимой проблемой хирургии, занимая второе место среди заболеваний пищевода у взрослых и первое - у детей . Причем, число их не только не сокращается, но даже возрастает в связи с широким распространением в быту новых химических соединений

Цель. Изучить результаты лечение постожоговых стриктур пищевода у детей.

Материалы и методы. За последний 7 лет в клинике ТашПМИ постожоговой стриктурой пищевода лечились 47 детей. Мальчики было 29, девочек 18. Причина ожога: уксусную кислоту 36%затем щелочь 48,5%, и другие химические вещества (серная кислота, аккумуляторная жидкость) их доля составила 15,5%. Для определения протяженности стриктуры пищевода были использованы эндоскопические и рентгенологические, контрастное МСКТ (антеградный и ретроградный контрастирование пищевода) методы исследования.

Результаты и обсуждения. На основе полученных данных стриктура нижней трети пищевода отмечалось у 12, у 17 больных средней трети, у 8 больных верхней и средней трети пищевода и у 2 больных тотальная стриктура пищевода. У 29 детей была, наложена гастростома по Кадеру, и бужирование проводилось «за нить», 5 детям установлено биодегадридирующий стент, 5 детям проведено эндоскопическое бужирование. В комплекс лечебных мероприятий помимо бужирования включали: антибиотики широкого спектра действия, глюкокортикостероиды, препараты, предупреждающие желудочно-пищеводный рефлюкс и нейтрализующие действие кислого содержимого на слизистую оболочку пищевода. Для улучшения эластичности рубцов назначали лидазу, солкосерил и экстрат алоэ. Длительность бужирование у 19 детей составило 8 месяцев, 5 детей до 1 года, у 5 детей до 1,5 года. Эффективность бужирование оценивалась по данным эндоскопии и контрастного МСКТ исследования

пищевода. Только у 3 детей с протяженностью стриктуры более 7 см и 4 детям неэффективности бужирования была произведена операция-эзофагопластика.

Заключение. Таким образом, лечение ожогов пищевода включает комплекс лечебных мероприятий направленных на предупреждение и лечение патологических факторов, способствующих воспалительным изменениям в пищеводе и использование методов предупреждающих образование сужения просвета пищевода или восстанавливающих его проходимость.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОЯ МИОКАРДА У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, УМЕРШИХ ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Бутаев Ш.Ф., Независимый исследователь кафедры патологической анатомии

Научный руководитель: Жуманов З.Э., профессор кафедры патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского института, доктор медицинских наук

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца остается ведущей причиной смертности во всем мире. Это 16 процентов всех смертей в мире. Кроме того, за последние 20 лет число смертей от этого заболевания выросло с 2 миллионов до почти 9 миллионов в год. Наиболее распространенными заболеваниями являются болезни сердца и сосудов, которые являются причиной смерти большинства пациентов этой возрастной группы. В связи с этим особенно остро становится проблема лечения больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца.

Цель исследования: изучить патоморфологические аспекты коронарокардиосклероза у пожилых людей.

Материал и методы исследования. С целью изучения морфологических особенностей структуры миокарда при хронической ишемической болезни сердца пожилых людей проведено микроскопическое исследование сердца 24 умерших лиц в возрасте 60-74 лет, из них 21 (88%) мужчин, 3 (12 %) были женщинами. Материал для гистологического исследования брали из передней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки. Подготовленные гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином по Ван-Гизону.

Результаты и обсуждение. От хронической ишемической болезни сердца умерли лица 60-65 лет, из них 9 женщин. На микропрепаратах, изготовленных из слоя миокарда сердца этой возрастной группы, мышечные волокна фиброзированы, между ними определяется прорастание промежуточной соединительной ткани в периваскулярные участки. Стенка мелких внутримиекардиальных артерий утолщена. Сосудистые пространства сужены. Установлено, что внутри сосудов встречаются единичные эритроциты неопределенной формы. Наблюдается сильная гипертрофия кардиомиоцитов вокруг очагов коронарного кардиосклероза. От хронической ишемической болезни сердца умерло 7 человек в возрасте 66-70 лет, из них 1 женщина. В поле зрения заметны разрастания промежуточной соединительной ткани в периваскулярных зонах, множество очагов конорокардиосклероза. Стенка внутримиекардиальных артерий утолщена, слой интимы не определяется, полости их составляют более 45-50%, полость некоторых сосудов сужена до 70%. Между мышечными волокнами выявляют очаги кардиосклероза. Заметна гипертрофия кардиомиоцитов и расположенных вокруг них мышечных волокон. Число больных старше 70 лет, умерших от коронарного кардиосклероза, составило 8, из них 1 женщина

и 7 мужчин. В поле зрения определяют разрастание промежуточной соединительной ткани в периваскулярных зонах, т. е. очаги конорокардиосклероза. Стенка мелких сосудов внутримиекардиальной артерии утолщена, слой интимы не определяется, полости их сужены более чем на 65%. С возрастом наблюдаются физиологические изменения в сердечно-сосудистой системе. С возрастом количество и размеры миоцитов в стенке желудочков уменьшаются, а количество клеток в синусовом узле уменьшается (к 75 годам их количество может уменьшиться на 20%). В наших исследованиях установлено, что фиброзная ткань замещает кардиомиоциты в сердце пожилых людей в результате коронарного кардиосклероза.

Заключение. Таким образом, морфологические изменения в миокардиальном слое сердца у больных пожилого возраста, страдающих хронической ишемической болезнью сердца, заключаются преимущественно в размерах и количестве очагов коронарокардиосклероза.

**HEART FAILURE: UNDERSTANDING THE PREVALENCE AND
MODERN APPROACH OF MANAGEMENT**
**Chhabra BHUVNESH (Student of Group 5M28 of faculty International
Medicine)**
**Scientific Supervisor: Kristina Samvelovna Pulatova Samarkand State
Medical University,**

Purpose of the study: The following study is performed to analyze the prevalence of Heart failure in patients with unhealthy lifestyle and the related comorbidities. The study also signifies the advancement in management of cardiovascular diseases.

Methods and Materials: For this study, a total of 85 patients were examined. Out of which, 48 were men of age between 35-55 and 32 women between age 30-50. Patients were asked for their Anaemnesis vitae and Anaemnesis morbi followed by subjective and objective examination. And Finally with the help of (2D- ECHO and auscultation) instrumental methods, the diagnosis was made of people having Heart failure or not. Patients were kept on Beta blockers, SGLT2 inhibitors, ARBs and were asked to maintain a healthy lifestyle.

RESULTS: At the end of our study it was found that Out of 80 patients, 40 patients were in HF_{ref} category followed by 30 patients falling under HF_{pef} category and 10 had no such symptoms and were with normal Ejection fraction. Different etiologies of Hfref and HFpef were found and formulated under Table. 1

HF _{ref}	Hf _{pef}
All causes of DCM (ischemic and non-ischemic)	Hypertension
Chronic lung disease	HOCM and RCM
Chronic pressure overload (Severe AS)	Aortic Stenosis
	CKD
	A Fib
	Anemia

Vicious Cycle:

- A. Myocardial injury with low LV performance.
- B. Compensated by SNS, RAAS, ADH.

C. Expense of increased both preload and afterload.

D. Further depresses LV performance (LV remodeling)

So, drugs used in management of HF block SNS, RAAS, Nephrylsin (degrades Natriuretic peptide).

Approach to Hf_{ref} management :

- Probable cause
- NYHA classification
- Staging
- IVC diameter.

1) Diuretics + ARNI : Toresamide 5mg BD + Valsartan Sacubitril combination

2) Within 2-3 days, after Euvolemic status: Carvedilol 3.125 mg BD (maximum dosage 12.5 mg BD)

3) Spironolactone (LVEF <35%) : 12.5 mg BD.

4) Dapagliflozin 10 mg BD.

65% of patients (52) improved and their ejection fraction was maintained, with decreasing obesity also with lifestyle modifications.

CONCLUSION: With this study we have observed that unhealthy lifestyle is the leading cause in multiple cardiovascular disorders. As the westernization is increasing day by day, people should exercise properly and keep having their body checkups and they should take their health seriously and live a stress free and happy life.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Вохидова Л.Ф., II-педиатрический факультет и медицинская биология, педиатрическое направление, 318- группа

Научный руководитель: Каримова З.Ш., ассистент кафедры факультетской педиатрии, ТашПМИ

Актуальность. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта занимают ведущее место в патологии детского возраста. Актуальность изучения гастродуоденальной патологии у детей связана с имеющейся тенденцией к омоложению и росту ее частоты и тяжести. Следует отметить также, что заболевания гастродуоденальной системы у взрослых начинаются нередко в детском возрасте, а их течение и прогноз определяются в значительной степени патологическими изменениями пищеварения, развившимися в перепубертатном периоде.

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение клинических гастродуоденальной патологии у мальчиков девочек, полового их развития в зависимости от содержания в крови половых гормонов.

Материалы и методы. С 2020 по 2021 гг. в гастроэнтерологическом отделении Городская Детская Клиническая Больница №3 исследованы больные с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в возрасте от 7 до 15 лет

Результаты исследования. Анализ клинической картины ЯБДК в зависимости от содержания половых гормонов показал, что наиболее показательными и прогностически значимыми половыми гормонами у детей с данной патологией является Т, повышение которого, как правило, сопровождается неблагоприятным течением ЯБДК.

Особенно значению повышение его содержания у девочек в препубертатном периоде и у мальчиков в пубертатном периоде.

Наиболее неблагоприятное течение ЯБДК, по нашим данным, имеет место у мальчиков 12-15 лет, у которых на фоне повышения содержания имеет место снижение содержания E_2 . Подробное же ситуация наблюдается и у девочек, чаще в препубертатном периоде.

Выводы. 1. Частота и характер гастродуоденальной патологии у детей находятся в зависимости от пола, возраста половых гормонов сыворотки крови.

2. Наибольшая частота ЯБДК выявлена у девочек в препубертатный период, у мальчиков в пубертатный период. Наиболее ярко эта зависимость отмечается ЯБДК.

3. Отмечено прогностически неблагоприятное влияние высокого уровня Т на течение гастродуоденальной патологии у детей обоего пола, особенно при ЯБДК

4. Наиболее информативным и практически значимым для хряактеристика (клинической картины) течения ЯБДК является повышение Т, особенно в сочетании со снижением уровня E_2 .

БОШ МИЯ ФИБРИЛЛЯР АСТРОЦИТОМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАВСИФИ

**Гайбуллаев Ш.О., патологик анатомия кафедраси мустақил изланувчи
Илмий раҳбар: Жуманов З.Э., патологик анатомия кафедраси
профессори, СамДТУ**

Долзарблиги. Астроцитомаси астроглиал хужайралардан келиб чиқадиган глиал неоплазмаларнинг бир тури бўлиб, асаб тизимининг энг кенг тарқалган бластомалари ҳисбланади. Ушбу турдаги бош миёвда ўсмалари барча неоплазмаларининг 30-50% ни ташкил қилади. Фибрилляр астроцитомаси бош миёвнинг хавфсиз ўсмаси бўлиб, айрим муаллифларнинг ёзишларича уларнинг 48-80 % ида малигнизация ҳолати кузатилади. Фибрилляр астроцитомалар бўйича жарроҳлик амалиётидан сўнг беморларнинг ўртача умр кўриши, репрезентатив статистик тадқиқотлар натижаларига кўра, 5 йилгачани ташкил этади.

Тадқиқотнинг мақсади. Бош миёв фибрилляр астроцитомасининг патоморфологик тавсифини аниқлаш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Самарқанд давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли клиникасининг нейрохирургия бўлимида магнит-резонанс томография текширувида 13 нафар эркек, 10 нафари аёлда, жами 23 нафар беморда аниқланган астроцитомаси жарроҳлик йўли олиб ташланган қисмидан 1x1x0,5 см даги тўқима бўлақчалари олинди. Бўлақчалардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин ва эозин, Ниссл бўйича бўялди.

Натижалар ва муҳокамалар. Бош миёв фибрилляр астроцитомаси микроскопик текширув ўтказилганда кам сонли хужайралар ва кўп сонли гилал толалар кўзга ташланади. Хужайраларнинг цитоплазмаси хира торган, ядроси овалсимон ва чузилган ҳолатдаги аниқланади. Астроцитлар ва глиал толалар бирибирига паралел жойлашган ва тўғри йўналишга эга, баъзида тутам кўринишини касб этади. Тутамли тузилма айрим ҳолатларда ретикуляр тузилма билан қўшилган ҳолатдаги аниқланади. Бошқа препаратларда глиал толаларнинг бетартиб жойлашганлигини кўришимиз мумкин. Фибрилляр астроцитомасининг глиал толалари айрим препаратларда сўйрақ жойлашганлиги ва уларнинг оралиқларининг кенглиги кузатилса, бошқа гистологик препаратларда уларни зич ҳолатда жойлашганлиги аниқланади. Глиал толалар одатда бир хил қолинликда ва аниқ контурли эканлиги аниқланса, айрим кўрув майдонида

уларнинг қалиниги турлича қалинликда эканлиги аниқланади. Улар астроцитларнинг ингичка ва контури аниқ бўлмаган ўсиқларидан яққол ажралиб туриши кўзга ташланади. Глиал толаларнинг толалараро ораликлари тўқима суюқлиги билан тўлган бўлиб, баъзи препаратларда ушбу соҳалар рангни ўзига олмайди, кўплаб гемотоксиклин-эозинда бўялган препаратда толалараро бўшлиққа оксил тўпланиши ҳисобига оч пушти рангга бўялади. Глиал толаларда розентал дистрофия яъни уларнинг хужайра ва ўсиқларининг қалинлашуви қайд этилади.

Хулоса. Шундай қилиб, фибрилляр астроцитомининг кўп учраши ва потоморфологик ўзгаришларнинг ўзига хослигини ҳисобга олсак, ушбу ўсма юзасидан янада чуқурроқ илмий изланишлар олиб борилишини тақазо этади.

БОШ МИЯ ФИБРОБЛАСТИК МЕНИГИОМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

**Гайбуллаев Ш.О., патологик анатомия кафедраси мустақил изланувчи
Илмий раҳбар: Жуманов З.Э., патологик анатомия кафедраси
профессори, СамДТУ**

Долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сўнгги йиллар давомида бош мия ўсмаларидан касалланиш нафакат бош мия касалликлари тузилмасида таққини ўринда балки онкологик касалликлар ичида ҳамолдинги погоналарни эгаллаб келмоқда. Уларнинг патоморфологиясини ўрганиш, магнит-резонанс томография ёрдамида бирламчи ташхисни ишлаб чиқиш бутун дунё беморларига даволашни самаралироқ қилишда муҳим аҳамиятга эга. Бош миянинг ўсма касалликлар бутун дунё тиббиёти олдида турган муҳим муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади. Бош мия фибробластик менигиомасини морфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Самарқанд давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли клиникасининг нейрохирургия бўлимида магнит-резонанс томография текширувида аниқланган 18 нафар (шулардан 11 нафари эркек, 7 нафари аёл) бемордан жарроҳлик бош мия фибробластик менигиомасининг олиб ташланган қисмидан 1x1x0,5 см даги тўқима бўлакчалари олинди. Бўлакчалардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксиклин ва эозин, Ниссл бўйича бўялди.

Натижалар ва муҳокамалар. Текширувга олинган аксарият материалларнинг микроскопик текширувда бош мия фибробластик менигиомаси аниқланди. Жумладан беморлардан олинган тўқима бўлакчаларидан тайёрланган микропрепаратларда бир-бирига паралел жойлашган, тўпламларга ўралган, ыайрилган ва турли йўналишларда бир-бири билан боғланган фибробластларга ухшаб чузилган хужайралардан иборат ўсма тўқимаси аниқланади. Ўсма хужайраларининг ядроси ўртача катталиқда шакли овал ёки чўйилган ёки таёқчасимон кўринишда бўлиб, юмолоқ учли кам миқдорда хроматин тутувчи, интенсив бўялган, айрим хужайраларнинг ядросининг кариопикнози кузатилади. Фибробластик ўсма хужайралари ораликларида баъзида сийрак, баъзида қалин каркас ҳосил қилувчи ҳар хил миқдордаги агрофил толалар жойлашган бўлади. Баъзида қисман коллагенизация жараёни аниқланади. Бундан ташқари ўсмада менинготелиал соҳалар, шунингдек, хужайраларнинг концентрик комплекси ва псомматоз таначалар аниқланади. Баъзи муаллифлар фибробластик менигиани фиброз арахноэндотелиома билан боғлиқ деб тарифлашади. Менигиоманинг бу шакли учун кўп миқдордаги коллаген толалар, гиалиноз, этилган фиброцитлардан иборат бўлиб, фиброз тузилишига эгу бўлиб, улар кўпинча фибромани эслатиб туради.

Фибробластик менигиоманининг аёллардан олинган бўлаклариди ҳам худди юқорида келтирилган морфологик тузилмалар мавжуд бўлиб гендерлик жиҳатдан фарқ – тафовутлар аниқланмайди.

Хулоса. Шундай қилиб, бош миянинг фибробластик менигиомаси ўзига хос тузилишга эга ўсма бўлиб, морфологик жиҳатдан ёш хужайралардан таркиб топади. Менигиоманинг тузилмаларидаги патоморфологик ўзгаришлар кучсиз намоён бўлади. Бу эса жарроҳлик муолажаларидан кейин беморларни парваришларда алоҳида эътиборга олиниши лозим.

ГИПОФИЗ БЕЗИ АДЕНОМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ
Гайбуллаев Ш.О., патологик анатомия кафедраси мустақил изланувчи
Илмий раҳбар: Жуманов З.Э., патологик анатомия кафедраси
профессори, СамДТУ

Долзарблиги. Гипофиз аденомалар жуда хилма-хил бўлиб, барча мия ўсмалари орасида гипофиз аденомаси катталардаги барча мия шишларининг 18% ни ташкил қилади ва эркаклар ва аёлларда бир хилда учрайди. Барча гипофиз аденомаларининг 50% ҳолатларда учраши 30-50 ёшдаги одамларга тўғри келади. Магнит-резонанс томография гипофиз ўсмаларини рентгенологик диагностика қилишнинг етакчи усули бўлиб қолмоқда. Бироқ, нейрохирургия амалиётида олиб ташланган гипофиз безининг аденомалари патоморфологик жиҳатдан асосланиши муҳим ўрин тутди.

Тадқиқотнинг мақсади. Гипофиз бези аденомаларини патоморфологик жиҳатдан қиёсий таҳлилинини ўтказиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Самарқанд давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли клиникасининг нейрохирургия бўлимида магнит-резонанс томография текширувида аниқланган 14 нафар (шулардан 10 нафари эркак, 4 нафари аёл) бемордан жарроҳлик йўли бош мия пардалари ва қон томирларидан ўсган хавфсиз ўсмаларнинг олиб ташланган қисмидан 1x1x0,5 см даги тўқима бўлакчалари олинди. Бўлакчалардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин ва эозин.

Натижалар ва муҳокамалар. Олиб борган тадқиқотимизда 8 ҳолатда патоморфологик жиҳатдан жарроҳлик йўли билан олиб ташланган гипофиз аденомасининг эозинофил тури аниқланган бўлса, қолган 6 ҳолатда хромофоб тури аниқланди. Ушбу аденомалар микроскопик жиҳатдан қуйидагича тузилишга эга: 1. Гипофиз безининг хромофоб аденомасида тадқиқотимиз учун тайёрланган препаратларда хужайра танасининг овалсимон бўлиши, бошқа препаратларда эса кўпбурчаклилиги, ядросининг овалсимон ва юмолоқ шаклдалиги аниқланади. Айрим хужайралар некроз ҳолати кузатилади. Цитоплазмаси оч пушти рангга бўялганлиги қайд этилади. Ўсма хужайраларининг оралиқларида майда қон томирларнинг қолдиқлари кўзга ашланади. Айрим ҳолларда ўсамада бириктирувчи тўқимали траекулаларни кузатишимиз мумкин. 2. Эозинофил аденомада тадқиқотимиз жараёнида тайёрланган микропрепаратларда ўсманинг майда қон томирларга бойлиги, ўсма хужайраларининг аниқ чегара эга бўлган, юмолоқ ёки овал ёки кўп бурчакли шаклдалиги аниқланади. Уларнинг ядроси ҳам юмолоқ ва овал шаклда эканлиги қайд этилади. Уларнинг цитоплазмасида майда ўлчамдаги α-дончалари топилади. Баъзи микропрепаратларда хужайраларнинг полиморфизми ва алоҳида катта ҳажмдаги хужайралар кўринади.

Хулоса. Шундай қилиб, гипофизнинг эозинофил аденомасида кам даражадаги полиморфизм кузатилади. Бу хужайралар ҳажмининг турлича катталашуви,

ядроларининг ҳар хил ўлчамдалиги ва бетартиб жойлашиши билан намоён бўлади. Хромофоб аденома хужайралари майда ўлчамли, цитоплазмаси хира тортганлиги қайд этилади. Ўсма хужайраларининг баъзида эпидурал соҳага ўсиши кўзатилса, баъзида ўзи жойлашган суяк тўқимасини емириши кузатилади. Жумладан, хромофоб аденоманинг четки соҳаларида нейронларнинг аниқланиши мия тўқимасига саъз ўсиб кириши мумкинлигини кўрсатади.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ОЛОПАТАДИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ КОНЬЮНКТИВИТОВ

Гаффорова М.Р., студентка 619 группы, 2-педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело

**Научный руководитель: Каратаева Н.А., старшая преподавательница
кафедры Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии
ТашПМИ**

Актуальность. Аллергический конъюнктивит (АК) – это воспалительная реакция конъюнктивы на воздействие аллергенов, характеризующаяся гиперемией и отеком слизистой оболочки век, отеком и зудом век.

Цель исследования. Оценка клинической эффективности препарата Олопатадина в комплексном лечении аллергических конъюнктивитов.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 20 пациентов. Больные были разделены на две группы: I группа (контрольная) – 10 больных, которым проведена комплексная терапия с применением препарата лекроллин. Больным II группы (основная) – 10 больных, которые получили комбинированное лечение с применением препарата Олопатадин (0,1% – 5 мл глазные капли) по 2 капли 3 раза в день.

Результаты исследования. Исчезновение симптомов заболевания в основной группе пациентов происходило в среднем в 1,5 раз быстрее, чем в контрольной группе. Динамика изучения состояния конъюнктивы век и глазного яблока в процессе лечения Лекроллин (I группа) показала, что отек конъюнктивы век, наблюдавшийся у 40% больных, к концу второй недели оставался 33,0%, а после проведенного лечения сохранялся у 7,0% больных. При обследовании состояния конъюнктивы век глазного яблока в процессе лечения препаратом Олопатадин (II группа) показала, что отек конъюнктивы век наблюдавшийся у 40% больных, к концу второй недели оставался 3,0%, а после проведенного лечения сохранялся у 1,0% больных. Гиперемия конъюнктивы глазного яблока наблюдалась у 46,0% больных, к концу 2 недели сохранялась у 3,0% больных, а после проведенного лечения исчезала полностью.

Выводы: У больных, получавших местное закапывание препарата лекро, отмечалось медленное и длительное купирование всех симптомов острого АК, а больные, получавшие препарат Олопатадин, на 4-5 дни отмечали значительное уменьшение всех симптомов аллергического конъюнктивита.

ОСОБЕННОСТИ, ИСХОДЫ И ХАРАКТЕР ПРОНИКАЮЩИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Давранова А.Э., Ташев У. Ш., Ганиев С.Н.

Самаркандский Государственный медицинский университет

Самаркандский областной филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы,

Актуальность. В структуре травм органа зрения (ОЗ) различают повреждения, причиняемые механическими, химическими, термическими факторами, а также травмы, связанные с воздействиями комбинированных факторов. Наиболее частым видом травмы органа зрения является механическая травма, среди которой лидирует травма тупыми и острыми предметами.

Цель исследования. Изучение характера, особенностей и исходов проникающих повреждений глазного яблока.

Материал и методы исследования. Изучены и проанализированы данные медицинских документов и имеющихся других сведений в отношении 150 лиц, получивших механическую травму глазного яблока и его придатков, находившихся на стационарном лечении в специализированной офтальмологической больнице Самаркандской области за период 2019-2021 годы.

Результаты исследования. Установлено, что в структуре механической травмы ОЗ (всего 150 наблюдений) ведущее место занимают проникающие раны роговицы с повреждениями структуры глазного яблока (55), 26 случаев из них составили дети (до 17 лет), среди которых мальчиков – 15, девочек – 11 случаев. Взрослые люди с проникающими ранами роговицы с повреждениями структуры глазного яблока составили 29 случаев, мужчин – 19, женщин – 10, в возрасте от 18 – 44 лет - 22, 45 -59 лет – 6, 60 лет и старше – 1 случае. Повреждения в большинстве случаев были связаны с воздействиями различных острых предметов или заостренных частей тупых предметов, большей части у детей. Всем пострадавшим больным своевременно была оказана соответственная медицинская помощь, проведена первичная хирургическая обработка раны. В 22-х случаях у пострадавших отмечались полное выпадение содержимого глазного яблока. В исходе травмы вызвали следующие осложнения, в частности ухудшения остроты зрения: 0,7-0,6 в 4-х случаях, 0,5-0,2 в 17, от 0,1 до 0,07 в 5, от 0,07 до 0,04 в 4, менее 0,04 в 3, не определивших в 12 и в 10-ти случаях привели к полной потере зрения.

Выводы. В структуре механической травмы глаз одним из ведущих мест занимают проникающие раны роговицы с повреждениями структуры глазного яблока. Данный вид повреждений являются наиболее частой причиной полной потери зрения в поврежденном глазе, что должны быть учтены в процессе судебно-медицинских исследований.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РИНОПЛАСТИКА

**Дададжанова О.Ф., студент 433-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Карабаев Х.Э. профессор кафедры
Оториноларингологии и детской стоматологии. ТашПМИ**

Актуальность. Актуальность проблемы связана с высокой востребованностью хирургического восстановления носового дыхания и эстетической функции носа. До настоящего времени подобные операции часто выполняются раздельно как пластическими хирургами, так и оториноларингологами.

Цель. Изучить комплексный подход к функциональным ринопластикам.

Методы и результаты. Последние 5 лет в ЛОР - отделении клиники Happy Life выполняется функциональная ринопластика, при которой одновременно устраняются функциональные и эстетические нарушения. За 2019-2024 годы ринопластика была выполнена 37 больным закрытым и открытым доступом. Предоперационное

обследование больных включало эндоскопические, функциональные и лучевые методы. С целью улучшения носового дыхания выполняли септопластику или подслизистую резекцию перегородки носа, пластику носовых раковин или частичную резекцию носовых раковин. Среди оперированных больных было 43% мужчин и 57% женщин с такими деформациями наружного носа как риносколиоз, ринолордоз, ринокифоз или их комбинации. В возрасте 20 - 35 лет было 67,6%, 31 - 50 лет - 24,3% и выше 50 лет - 8,1% больных. Результаты исследований. 3 операции одновременно выполнены 2,7%, 4 операции - 54,1% , 5 операций - 21,6%, 6 операций - 10,8%, 7 операций - 5,4%, 8 операций - 2,7% и 9 операций - 2,7% больным. После операции в течение 7 - 10 дней применяли фиксирующие гипсовые лангеты, антибиотики, кортикостероиды или нестероидные противовоспалительные препараты. В ближайшем и отдаленном периодах у всех больных были получены удовлетворительные эстетические и функциональные результаты. Уменьшение объема наружного носа и сужение носовых ходов всегда компенсировали одновременными корригирующими внутриносowymi операциями.

Вывод Функциональная ринопластика – это сложное оперативное вмешательство, которое позволяет одновременно выполнить эстетические пожелания пациента и устранить назальную обструкцию.

МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗВУР

**Дадаходжаева Д., 516 группа, факультет I Педиатрии и народной
медицины, направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: проф., д.м.н. Рахманкулова З.Ж.
Кафедра Неонатологии, ТашПМИ.**

Актуальность. В структуре желтушного синдрома ведущее место принадлежит физиологической гипербилирубинемии (ФГ), относящейся к пограничным состояниям периода новорожденности, на долю которой приходится, до 60-70% всех желтух. Частота встречаемости этого феномена в настоящее время растет во всем мире, становясь почти универсальной

Цель: Изучить материнские и неонатальные факторы риска возникновения неонатальной гипербилирубинемии у новорожденных детей с ЗВУР.

Материал и методы. Было обследовано 40 новорожденных детей с ЗВУР в неонатальном периоде.

Результаты исследования. Известно, что весомое значение в развитии гипербилирубинемии имеют неблагоприятные перинатальные факторы. Среди многообразия факторов, влияющих на состояние новорожденных и перинатальные потери, огромное значение имеет состояние здоровья матери, Анализ социального анамнеза женщин показал, что большинство женщин имели средне-специальное образование и были временно неработающими, и составили 66,8%. Возраст матери новорожденных было старше 35 лет (24,8%) и юных мам (36,4%).

При изучении акушерского анамнеза выявлено, что частота неонатальной гипербилирубинемии была выше у новорожденных детей с ЗВУР , родившихся от первой или четвертой беременности. Изучение исходов предыдущих беременностей и родов у 63% женщин выявляли те или иные осложнения: самопроизвольные выкидыши, медицинские аборт, что составило 34%, аномалии родовой деятельности.

Наличием инфекционной патологии у матери: заболевание органов мочевыделительной системы и воспалительные заболевания половых органов (32,4%), антенатальный период был отягощен в 65,0% случаев. При изучении соматического статуса женщин выявлено, что большинство женщин к моменту зачатия имели хроническую патологию одной или нескольких систем (67,8%). У матерей обследованных новорожденных наблюдались осложнения в антенатальном периоде. Так, наиболее часто встречались TORCH инфекции (38,5%), ОРВИ (79,4%), угроза прерывания беременности (41,3%), ФПН (24,8%), поздние токсикозы- преэклампсия (19,3%), многоводие (28,9%).

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о значительной роли отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза, влияние нарушения нормального функционирования фетоплацентарного барьера на развитие и выраженность гипербилирубинемии у новорожденных с ЗВУР. Выявлено, что среди ведущих факторов развития желтушного синдрома присутствуют неблагоприятное течение беременности.

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

**Даминова К.Р., Медика педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело 332 группа**

**Научный руководитель: д.м.н. Юсупалиева Г.А Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой прогрессирующую потерю функции почек, причина которой в основном связана с гипертонией, диабетом и первичными почечными заболеваниями. По мере прогрессирования ХБП это приводит к обширному рубцеванию тканей, что впоследствии приводит к разрушению паренхимы почек и терминальной стадии почечной недостаточности. Ультразвуковой скрининг и раннее выявление ХБП важны для того, чтобы можно было принять меры для остановки ее прогрессирования в терминальную стадию заболевания.

Цель исследования. Оптимизация диагностики ХБП путём применения ультразвуковой доплерографии.

Материал и методы исследования. Комплексная ультразвуковая диагностика почек и почечных сосудов у 55 пациентов выполнялась на ультразвуковом аппарате «Arlio 500» фирмы «TOSHIBA» (Япония) с применением конвексного датчика (частота сканирования 3,5 МГц) в В- режиме, режимах цветового и энергетического доплеровского картирования по общепринятой методике. После визуализации морфологических параметров проводилось исследование ренальной гемодинамики с помощью триплексного сканирования. При анализе спектральной доплеровской кривой учитывали качественные и количественные параметры.

Результаты исследования. Среди 55 обследованных пациентов, из установленных диагнозов часто встречались хронический пиелонефрит- 26 (47,3%), хронический гломерулонефрит 20 (36,4%), несколько реже - диабетическая нефропатия - 4 (7,2%), мочекаменная болезнь 2 (3,7%) и поликистозная болезнь почек 3 (5,4%). При проведении доплерографических исследований у 15 больных, значения большинства скоростных показателей (V_{max} , V_{min} , TAMX) были ниже, что косвенно могло указывать на наличие распространенного атеросклеротического поражения сосудов.

При рассмотрении резистивных показателей внутрипочечное сосудистое сопротивление у пациентов было выше на всех уровнях ренального кровотока, что, свидетельствовало о тотальной вазоконстрикции сосудистого русла почек. В целом, показатели резистивности (S/D, RI, PI) существенно нарастали по мере прогрессирования нефропатии на всех исследованных уровнях сосудистого русла, за исключением дуговой артерии. Данный факт предполагает использование вышеперечисленных доплерографических параметров для диагностики ХБП при СКФ выше 60 мл/мин/1,73 м². Также ультразвуковая доплерография играет эффективную роль в определении ХБП и ее прогрессирования до терминальной стадии почечной недостаточности. В целом, более высокие значения почечного RI (>0,7) обычно отражают более тяжелый нефросклероз, чем нормальные значения (<0,65) или высокие нормальные значения RI (0,65 ≤ RI <0,7).

Выводы. Таким образом, при хронических паренхиматозных заболеваниях с сохраняющемся нормальным ультразвуковой картиной в В-режиме, рекомендуется применять ультразвуковую доплерографию, позволяющую оценить состояние почечной гемодинамики.

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Даминова. С., 516-группа, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление Медико-педагогический дело.

**Научный руководитель: Халилова З.Т., доцент
кафедры Инфекционных болезней, детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ**

Актуальность. Прогресс клинической медицины в определенной степени зависит от уровня диагностики, прогнозирования и лечения больных. Последние десятилетия характеризовались бурным ростом числа диагностических методов, внедрением новейшей электронной аппаратуры, позволяющей выявить тонкие механизмы патологического процесса. Методы прогнозирования широко используются в инфектологии и эпидемиологии. Так, Э.Н. Симованьян и др. (1999), применяя уравнения Семенова Н.Н., изучали эпидемический процесс при ВИЧ-инфекции. Разработанные Максимовым Г.С. и Синициным А.Н. (1983) математические модели заболеваемости гриппа предлагают использование методов теории ценных процессов. Аналогичные методы использовал Р. Shears (1996) для описания медленно текущих эпидемических процессов, оценки эффективности мероприятий при ВГА, холере, сыпном тифе. Для оперативного прогнозирования заболеваемости гриппа и ОРЗ И.В. Вестушевой-Лада (1982) была предложена модель, основанная на методах гармоничного анализа.

Регрессионный анализ с применением различных моделей в зависимости от структуры данных часто используется в эпидемиологии инфекционных заболеваний для выявления зависимости различных факторов, вычисления отношений шансов и других закономерностей. В данной работе представлены исследования влияния климатических (температура окружающей среды), возрастных (возрастная группа) и сезонных факторов (месяц года) на распределение ротавирусной инфекции в некоторых регионах Республики Узбекистан.

Материалы и методы. Собраны данные по заболеваемости ротавирусной инфекцией у больных, находившихся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении с острой диареей в пяти регионах Узбекистана (Республика Каракалпакстан (РК), Хорезм, Сурхандарья, Кашкадарья, город Ташкент) и среднесуточная температура по двум регионам (город Ташкент и РК). Всего получено 2450 образцов фекалий.

Диагноз ротавирусной инфекции устанавливался методом ИФА (IDEIA, Dako Ltd., Великобритания) на образцах стула. Зависимость заболеваемости ротавирусной инфекцией от ранее указанных факторов устанавливалась с применением генерализованной линейной модели (ГЛМ) и программным обеспечением R (версии 2.15.2).

Результаты. Согласно полученным данным ротавирусная инфекция в Республике Узбекистан имеет четко выраженную сезонность с ростом заболеваемости в холодный период (Ноябрь-Апрель) и снижением заболеваемости в теплый/жаркий период. Несмотря на преимущественную заболеваемость ротавирусной инфекцией среди детей от 0 до 5 лет, ротавирусные диареи также часто встречается у взрослого населения. В ходе моделирования данных возникла необходимость ее корректировки с учетом исключения предвзятости (например, приказов Министерства Здравоохранения), которые могут влиять на распределение факторов и их последующий анализ.

Выводы. При построении регрессионных моделей необходимо учитывать структуру полученных данных, проводить тщательный анализ моделей для исключения сопутствующих факторов и предвзятости в анализе данных. Применение моделей прогнозирования в эпиднадзоре инфекционных заболеваний даст возможность санитарно-эпидемиологической службе нашей Республики прогнозировать заболеваемость на нужный период времени и целенаправленно осуществить подготовку противоэпидемических мероприятий.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

**Джамалов У.К., студент 5 курса 1-лечебного факультета Ташкентской
Медицинской Академии**

**Научный руководитель: Касимов У.К., доцент кафедры общей и детской
хирургии №1 Ташкентской медицинской академии**

Актуальность. Лечение ран отрицательным давлением, NPWT*, или вакуумная терапия – новейшее медицинское достижение в лечении ран различной природы и происхождения, основанное на положительном влиянии на процессы регенерации отрицательным давлением. Он незаменим при уходе за пациентом, перенесшими тяжелые сосудистые заболевания, в частности КИМК, ХЗВ нижних конечностей или имеющим плохо заживающие раны, пролежни, раны после вскрытия абсцесса, которые не поддаются лечению другими методами.

Цель. Оценка эффективности методов лечения пациентов с обширными хирургическими инфекциями мягких тканей с использованием инновационной технологии NPWT.

Материал. Наличие расходных материалов позволило использовать в лечении пациентов – инновационное перевязочное средство, применяемое в зависимости от стадии течения раневого процесса. В частности: сам аппарат для лечения ран отрицательным давлением «For You NPWT Device», гидрофобная полиуретановая губка «For You» DK10, прозрачная пленка с отверстием для отсасывания раны, а также

контейнер для сбора экссудата. В процессе использования данного метода использовался непрерывный режим, с диапазоном отрицательного давления от -130 мм рт.ст. до -80 мм рт.ст. За период с 2023 по 2024 гг. данный метод применен у 15 пациентов сахарным диабетом, имевших гнойные раны различной локализации. Пациенты были разделены на две группы. Первая - контрольная группа представлена 20 пациентами, которым на фоне комплексного лечения местно применялась мазь «Левомеколь». Вторую основную группу составили 15 пациентов, получавших отрицательное давление в виде аппликаций в составе комплексной терапии местного лечения.

Результаты. Сравнительный анализ показал, что использование отрицательного давления для лечения ран имеет ряд преимуществ. В частности, возможность безболезненной смены повязок, моделирования повязки в зависимости от площади раны. Отрицательное давление применяли в фазе пролиферации раневого процесса, когда необходимо удалить раневой экссудат из раны для возникновения грануляции. При этом грануляционная ткань у 17 пациентов, применявших метод лечения отрицательным давлением, появлялась уже на 3-4 ые сутки с последующей эпителизацией раневого процесса на 7-8 сутки, в то время как эти показатели у 23 пациентов при традиционных методах лечения Левомеколем появились на 20-30 дни.

Результаты. Проведенные исследования показывают, что использование отрицательного давления для лечения ран различного происхождения способствует быстрому купированию воспаления, стимуляции грануляции и эпителизации, улучшению результатов при лечении хирургических инфекций мягких тканей.
NPWT - Negative Pressure Wound Therapy

ЧАСТОТА ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ У МАЛЬЧИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

**Джураев Д., студент 425 группы, факультет 2-педиатрический и
медицинская биология, направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: Курьязова Ш.М доцент кафедры Госпитальной
педиатрии 2, Народная Медицина. ТашПМИ.**

Актуальность. Избыточная масса тела и ожирение у детей входят в число основных проблем современного педиатрического здравоохранения в связи с высокой распространенностью, риском раннего развития кардиометаболических осложнений, а также низкой эффективностью разрешенных методов лечения.

Цель. Оценить частоту избыточной массы тела и ожирения у мальчиков младшего школьного возраста при проведении профилактического медицинского осмотра в декретированном возрасте.

Методы и результаты. Проведено одномоментное клиническое исследование специально организованной выборки мальчиков 10-летнего возраста, декретированного для проведения профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних. Обследовано 50 мальчиков, обучающихся в 4-х классах одной из общеобразовательных школ Ташкента. Оценка физического развития проводилась антропометрическими методами, включая измерение длины и массы тела, окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ), расчета индекса массы тела (ИМТ) в соответствии с рекомендациями ВОЗ (2009). Критерии оценки ИМТ устанавливались по стандартным отклонениям ИМТ (SDS, z-score)

соответственно возрасту и полу. Проведено комплексное изучение физического развития с использованием компьютерной программы ВОЗ AnthroPlus (2009). Статистическая обработка результатов выполнена в программном пакете IBM «SPSS 17.0». Проведенная оценка данных антропометрии и расчетного ИМТ показала, что для большинства детей мужского пола характерны параметры физического развития, характеризующиеся как нормальные. Показатели медианы (Me) и межквартильного размаха [Q1; Q3] в выборке составили для ИМТ 16,71 [15,43; 19,07] кг/м², для ОТ 58 [54,3; 64] см. Избыточная масса тела и ожирение, по данным проведенного исследования, встречалась у 10-летних мальчиков с частотой 20,5%. При этом избыточная масса тела почти в 2 раза превышала частоту ожирения: 12,8% против 7,7% соответственно. Среди выделенной подгруппы девочек с ожирением в 41,7% случаев отмечена II степень (SDS ИМТ 2,6–3,0), у 33,3% — III степень (SDS ИМТ 3,1–3,9) и у 25% — I степень (SDS ИМТ 2,0–2,5).

Вывод. Выявление высокой частоты избыточной массы тела и ожирения у девочек в возрасте 10 лет требует всестороннего анализа возможных причин, приводящих к их развитию, и пристального внимания педиатров и родителей к организации питания и физической активности детей.

MUDDATIGA YETMAY TUG‘ILGAN CHAQALOQLAR MARKAZIY ASAB TIZIMINING GEMORRAGIK GENEZLI PERINATAL ZARARLANISHIGA OLIB KELUVCHI XAVF OMILLARI

Dilmuradova X.U., 501-guruh II Pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti

Orziqulova O'.Sh., 504-guruh, I Pediatriya va Xalq tabobati fakulteti

Pediatriya ishi yo‘nalishi

Ilmiy rahbar: Ro‘zmetova G.B., Neonatologiya kafedrasida assistenti, ToshPTI

Dolzarbliqi. Xozirgi kunda zamonaviy perinatologiyaning dolzarb muammosi nogironlikning oldini olish va bolalar o‘limini kamaytirishga qaratilgan yangi usullarini izlash bo‘lib qolmoqda. Muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarda nogironlikga olib keluvchi patologiyalar orasida markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishi ajralib turadi. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlar markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishi tizimning gipoksik va travmatik shikastlanishi natijasida rivojlanadi va perinatal o‘limning asosiy sabablaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi. Muddatiga etmay tug‘ilgan chaqaloqlar markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishiga olib keluvchi xavf omillarini o‘rganish.

Tadqiqot usullari va natijalari. Kuzatuv ostida 20 nafar markaziy asab tizimining perinatal zararlanishi bilan muddatiga etmay tug‘ilgan chaqaloqlar bo‘ldi. Tekshiruv ostidagi chaqaloqlarning akusherlik anamnezi va tug‘ruq jarayonining olib borilishi o‘rganildi.

Tadqiqot davomida tekshirilgan chaqaloqlar onalarining akusherlik anamnezidan, ularning o‘rtacha fertil yoshi 19 yoshdan 38 yoshgacha bo‘lganligi aniqlandi. Ular orasida birinchi tug‘uvchilar 30% , qayta tug‘uvchilar – 45% va qolgan - 25% ini ko‘p marotaba tug‘uvchilar tashkil etdi. Perinatal xavf omillari, masalan: kichik yoshli onalar (18 yoshgacha) -12% yoki katta yoshli onalar (45 yoshdan katta) 6% ni tashkil qildi. Tekshirilgan chaqaloqlarning onalarida homiladorlik va tug‘ish jarayonining kechishida o‘zgarishlar bor bo‘lganligi aniqlandi.

Antenatal davr o‘zgarishlari orasida, chaqaloqlar markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishiga olib keluvchi xavf omillaridan etakchi o‘rinni,

ekstragenital kasalliklar 45%, TORCH infeksiyalari 56% va anemiya 52% egallagan bo'lsa, ulardan deyarli ikki marta kamroq ko'rsatkichlarda homiladorlik gestozi-26%, sun'iy abort va bola tashlashlar 20% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, axamiyatga ega bo'lgan darajada kam suvlilik 28%, o'tkir va surunkali urogenital infeksiyalar 25 % da uchraganligi aniqlandi. Muddatiga etmay tug'ilgan chaqaloqlar markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishiga olib keluvchi xavf omillaridan tug'ruqdagi og'ir asfiksiya 35%, surunkali xomila ichi gipoksiyasi 26% va xomila rivojlanishining orqada qolishi 24% ni tashkil etdi. Ko'rib chiqilayotgan xavf omillarining beshdan bir qismini, ya'ni 19% chaqaloqlarda kalla ichi tug'ruq jaroxatlari va 9% chaqaloqlarda mekonial aspirasiya sindromi kuzatildi.

Xulosa. Shunday qilib, o'tkazilgan tadqiqot natijasida shular ma'lum bo'ldiki, markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishiga olib keluvchi antenatal xavf omillari orasida TORCH infeksiyalari va anemiya muxim o'rin egallaydi. Bundan tashqari, uzoq muddatli xomila ichi gipoksiyasi va og'ir asfiksiya ham xavf omillarining asosiy qismini tashkil etadi.

**ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК: ОСОБЕННОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ С ДОПЛЕРОГРАФИЕЙ
Донишова Л.Г., Медика педагогический и лечебный факультет,
направление лечебной дело 332 группа
Научный руководитель: ассистент Юлдашев.Т.А Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой прогрессирующую потерю функции почек, причина которой в основном связана с гипертонией, диабетом и первичными почечными заболеваниями. По мере прогрессирования ХБП это приводит к обширному рубцеванию тканей, что впоследствии приводит к разрушению паренхимы почек и терминальной стадии почечной недостаточности. Ультразвуковой скрининг и раннее выявление ХБП важны для того, чтобы можно было принять меры для остановки ее прогрессирования в терминальную стадию заболевания.

Цель исследования. Оптимизация диагностики ХБП путём применения ультразвуковой доплерографии.

Материал и методы исследования. Комплексная ультразвуковая диагностика почек и почечных сосудов у 55 пациентов выполнялась на ультразвуковом аппарате «Arlio 500» фирмы «TOSHIBA» (Япония) с применением конвексного датчика (частота сканирования 3,5 МГц) в В- режиме, режимах цветового и энергетического доплеровского картирования по общепринятой методике. После визуализации морфологических параметров проводилось исследование ренальной гемодинамики с помощью триплексного сканирования. При анализе спектральной доплеровской кривой учитывали качественные и количественные параметры.

Результаты исследования. Среди 55 обследованных пациентов, из установленных диагнозов часто встречались хронический пиелонефрит- 26 (47,3%), хронический гломерулонефрит 20 (36,4%), несколько реже - диабетическая нефропатия - 4 (7,2%), мочекаменная болезнь 2 (3,7%) и поликистозная болезнь почек 3 (5,4%).

При проведении доплерографических исследований у 15 больных, значения большинства скоростных показателей (V_{max} , V_{min} , TAMX) были ниже, что косвенно могло указывать на наличие распространенного атеросклеротического поражения сосудов.

При рассмотрении резистивных показателей внутрипочечное сосудистое сопротивление у пациентов было выше на всех уровнях ренального кровотока, что, свидетельствовало о тотальной вазоконстрикции сосудистого русла почек. В целом, показатели резистивности (S/D, RI, PI) существенно нарастали по мере прогрессирования нефропатии на всех исследованных уровнях сосудистого русла, за исключением дуговой артерии. Данный факт предполагает использование вышеперечисленных доплерографических параметров для диагностики ХБП при СКФ выше 60 мл/мин/1,73 м².

Также ультразвуковая доплерография играет эффективную роль в определении ХБП и ее прогрессирования до терминальной стадии почечной недостаточности. В целом, более высокие значения почечного RI (>0,7) обычно отражают более тяжелый нефросклероз, чем нормальные значения (<0,65) или высокие нормальные значения RI (0,65 ≤ RI <0,7).

Выводы. Таким образом, при хронических паренхиматозных заболеваниях с сохраняющимся нормальным ультразвуковой картиной в В-режиме, рекомендуется применять ультразвуковую доплерографию, позволяющую оценить состояние почечной гемодинамики.

ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРЕЙ В РАЗВИТИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ У НОВОРОЖЁННЫХ ДЕТЕЙ.

Дурманова З.Т., Рахматжонова К. Л., направление неонатология, магистр и клинический ординатор 1 курса

**Научный руководитель: Ходжиметова Ш.Х., ассистент
Кафедры неонатологии, ТашПМИ.**

Актуальность. С каждым годом диагноз диабетической фетопатии (ДФ) встречается все чаще и представляет серьезную медико-социальную проблему, увеличивая вероятность нежелательных исходов для плода и новорожденного.

На сегодня в литературе недостаточно изучен и описан симптомокомплекс диабетической фетопатии в зависимости от степени тяжести, характеризующий состояние новорожденных у матерей с прегестационным сахарным диабетом и сахарным диабетом 1 типа. Такие дети плохо адаптируются к внеутробной жизни, имеют незрелость многих систем и в результате более высокую летальность отмечают, чем хуже компенсация заболевания у матери в период беременности, тем тяжелее и выраженно протекает диабетическая фетопатия у новорожденного.

Цель. Изучить факторы риска матерей в развитие диабетической фетопатии у новорождённых детей

Методы и результаты. Обследуемые 60 новорожденных детей с диабетической фетопатией (ДФ) были подразделены на две группы: В 1-ую группу вошли 30 новорожденных детей, родившихся от матерей с сахарным диабетом(С.Д.).

Во 2-ую группу - 30 новорожденных детей, родившихся от матерей с гестационным сахарным диабетом (ГСД).

Исследования показали, что большинство матерей имели сочетание отягощенного соматического и акушерско – гинекологического анамнеза. Среди факторов риска матерей в развития ДФ у новорожденных сыграли экстрагенитальные патологии. У матерей наблюдалась различная соматическая патология), наиболее часто отмечалось ожирение - 45,7±5,9%, причем количество женщин с ожирение II степени

преобладало во всех обследуемых группах, а с ожирением III степени только в 1-ей группе ($P < 0,01$).

У превалирующего количества матерей наблюдалась артериальная гипертензия - $52,5 \pm 4,8\%$. Преэклампсия и эклампсия легкой, средней степени тяжести достоверно чаще встречалась как в 1-ой так и 2 -ей группе наблюдения соответственно - у $75,0 \pm 3,8\%$ беременных и у $36,6 \pm 5,1\%$ ($P < 0,05$).

Немаловажное значение имела и анемия матери, которая наблюдалась у $52,5 \pm 6,1\%$. Наибольшее количество женщин с анемией наблюдалось в 1-ей группе и составило - $83,3 \pm 3,8\%$, во 2-ой в 1,8 раза меньше. Заболевание щитовидной железы был отмечен у $16,9 \pm 6,1\%$ женщин.

Сравнительная характеристика между группами, показало, что чаще заболеванием щитовидной железы было выявлено у женщин второй группы ($40,0\%$), а в первой в 2 раза меньше ($20,0\%$). В $47,4\%$ случаев наблюдался крупный плод (макросомия). Наиболее часто встречался крупный плод (макросомия) среди детей 1-ей группы. ($P < 0,001$).

Сравнительная характеристика возрастного аспекта между группами показал, что большинство матерей в возрасте от 30 до 40 лет составили женщины второй группы (49%), а старше 40 лет в первой группе (по 50%).

Генетическая отягощенность по сахарному диабету (у близких родственников) в 2,5 раза чаще была выявлена среди женщин 1-ой группы ($33,3\%$), чем во второй.

Вывод. Таким образом, было отмечено, что по совокупности неблагоприятных факторов соматического и акушерско-гинекологического анамнеза наблюдалось в группе новорожденных детей, родившихся от матерей с СД, отягощенность была значительно выше. Выявленные факторы риска определяют необходимость проведение мониторинга у новорожденных детей с ДФ.

ФАКТОРЫ РИСКА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Жабборов Б.Б., магистр 2 курс

Научный руководитель: Мансурова Н.А, PhD, ассистент кафедры Неврологии, детской неврологи и мед генетики, ТашПМИ

Актуальность. Недавно проведенное исследование позволило констатировать наличие гипергаммониемии у пациентов с ишемии мозга, что ведет к латентной когнитивной дисфункции, проявляющейся нарушением реакции в стрессовых ситуациях.

Цель. изучить связи факторов риска когнитивных расстройств у пациентов с хронической ишемии мозга (ХИМ).

Материалы и методы. В результате в группу исследуемых включено 57 больных с ХИМ в возрасте от 37 до 77 лет (средний возраст 54,5 года), из них мужчин - 31, женщин - 26. Кроме общеклинического обследования проводились ультразвуковое исследование сосудов шеи с вычислением толщины комплексов интима-медиа правой и левой сонных артерий, определение липидного спектра, включающего холестерин (ХЛ) липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ХЛ липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триацилглицериды (ТАГ), концентрации аммиака натошак в венозной крови пациентов. Когнитивные функции оценивались посредством вербального и невербального подтестов Векслера (5 и 7 варианты), корректурной пробы Бурдона. Для исключения деменции использовалась шкала MMSE. Использовался анализ пошаговой регрессии (коэффициент Beta) посредством программы Statistica 7.0.

Результаты. Было установлено, что худшее выполнение пациентами субтеста Векслера 5 ассоциировано с увеличением толщины комплекса интима-медиа ($\beta=-0,57$ и $\beta=-0,77$ соответственно). Отмечена статистическая тенденция в ухудшении показателей когнитивных тестов при нарастании концентрации аммиака в крови. Кроме вышеописанных результатов, было выявлено и достоверное ухудшение результатов субтестов Векслера 5 и 7 при снижении уровня липопротеидов низкой плотности.

Заключение. В основном, при увеличении выраженности когнитивного статуса отмечается ее ухудшение у пациентов с ХИМ при повышенных концентрациях аммиака.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АКАНТАМЕБНЫМ КЕРАТИТОМ

Жавдатова С.Ш., студент 404 группы, Медико-педагогический и лечебный факультет, направление Медико-педагогическое дело

Научный руководитель: Бобоха Л.Ю., ассистент Кафедры офтальмологии, детской офтальмологии ТашПМИ

Актуальность. Акантамебный кератит (АК) — воспаление роговицы, вызванное простейшим — акантамебой. Заболевание связано, в основном, с ношением контактных линз, под которые проникает возбудитель — акантамеба. Описаны случаи возникновения АК после Lasik. К факторам риска внедрения акантамебы в роговицу относятся микротравмы её эпителия и контакт с загрязнёнными источниками окружающей среды. Постановке диагноза помогает тщательный сбор анамнеза, наблюдение за клиническим течением кератита, применение метода конфокальной микроскопии, позволяющего обнаружить цисты акантамебы в роговице *in vivo*. Акантамебный кератит с трудом поддается лечению, устойчив к антибиотикам. На ранних стадиях заболевания описан положительный эффект проведения фототерапевтической кератэктомии. При глубоком поражении роговицы единственным методом лечения АК является послойная или сквозная кератопластика.

Цель. Изучить особенности диагностики и лечения пациентов с акантамебным кератитом.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в клинике ТашПМИ находится больной Б-ий П. 17 лет с диагнозом: OD – Акантамебный кератит, осложненный язвой роговицы. OU Миопия средней степени. Пациенту были проведены офтальмологические, клинико-инструментальные методы исследования и консультации узких специалистов.

Результаты. Жалобы: на покраснение, боли, слезотечение, изменение цвета роговицы, слизистое отделяемое правого глаза. Из анамнеза заболевания выявлено, что ребенок длительно носит контактные линзы. Объективно. OD– Блефароспазм, слезотечение, смешанная инъекция склеры, слизистое отделяемое. На роговице в оптической зоне инфильтрат (язва) 4.5x4.0. Передняя камера средняя, влага прозрачная. Зрачок в центре, округлой формы, черного цвета, реакция на свет сохранена. Хрусталик прозрачный. С глазного дна розовый рефлекс. OD Т п/п в норме. Глазное дно: OD не офтальмоскопируется из-за помутнения роговицы. OS – без видимой патологии. Общий анализ крови: гемоглобин 132 г/л, лейкоциты 9,2x 10⁹ /л, СОЭ 5 мм/ч, общий анализ мочи: лейкоциты 1-2-3. Общий анализ кала без патологии. Анализ крови на TORCH ЦМВ IgG 4,479 (норма 0-2). УЗИ почек- эхопризнаки характерные для пиелонефрита слева. УЗИ В сканирование: OU – без эхопатологии. Сетчатка прилежит. Осмотр

невролога: патологии нет. Анализ ПЦР на COVID 19 положительный. Ребенку проведено следующее лечение: местно: Моксидин 0,5% по 2 капли x 6 раз в день, Визидол по 2 капли 4 раз в день Хлоргексидин 0,05% 2,0 + вода для инъекций 9,0 мл по 1 капле 6 раз в день, Бетадин в каплях (развести бетадин 1,0 мл + NaCl 0.9%) по 1 капле 3 раза в день, Корнерогель 4 раза в день, Офтальмферон по 2 капли 4 раза в день. Цефтриаксон внутривенно по 1,0 № 10, Метронидазол внутривенно по 100 мл 3 раза в день № 3, Аскорбиновая кислота 5,0 + NaCl 0.9% 5,0 внутривенно, дексаметазон по схеме внутримышечно. Флуконазол внутривенно капельно 1 раз затем в таблетках 50 мг №3. При выписке: OD – на роговице размеры бессосудистого тотального помутнения в динамике уменьшаются, в центре эрозия начинает эпителизоваться. Периферическая часть роговицы у лимба шириной 2 мм прозрачная.

Вывод. При постановке диагноза акантамебного кератита необходим тщательный сбор анамнеза. Акантамебный кератит следует заподозрить у любого пациента, пользующегося контактными линзами. Пациент должен быть предупрежден о серьезности заболевания и для предупреждения грозных осложнений необходимо начать своевременное лечение.

BOLALARDA QORIN BO'SHLIG'I OPERATSIYALARIDA KOMBINATSIYALI EPIDURAL ANESTEZIYA

**Japakova Q.A., Bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi kafedrası
1 kurs magistri**

**Ilmiy rahbar: Yusupov A.S., ToshPMI Anesteziologiya va reanimatologiya
kafedrası dotsenti, t.f.d.**

Dolzarbligi. Bolalar qorin bo'shlig'i operatsiyalarida og'riqsizlantirishni xavfsiz, samarali qilib takomillashtirishda epidural anesteziyadan foydalanish, boshqa anestetiklar bilan kombinatsiya qilish va natijalarini solishtirish ushbu muammoning dolzarbligini belgilaydi. Bolalar qorin bo'shlig'i operatsiyalarida operatsiyadan keyingi dastlabki davrda juda kuchli og'riqlarni boshdan kechiradi. Shu bilan birga, turli darajadagi suv-elektrolitlar almashinuvidagi buzilishlar sodir bo'lishi yoki ichak motorikasi tashqi omillar ta'siriga juda sezgirligi tufayli ichak parezi bo'lishi mumkin. Shu sababli, bolalarda anesteziyani tanlashda qo'llaniladigan usullarning salbiy ta'sirini minimallashtirishga harakat qilish kerak.

Maqsad. Bolalarda qorin bo'shlig'i operatsiyalarida epidural anesteziyani sevofluran bilan kombinatsiyada qo'llab anesteziologik himoyani yaxshilash.

Material va usullar. Tadqiqot ToshPTI klinikasining operatsion anesteziologik bo'limida 3 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan 40 nafar bolalarda qorin bo'shlig'i operatsiyalari paytida o'tkazildi. Bemorlar ikki guruhga ajratildi: 1-guruhga 22 nafar bola bupivakainli epidural anesteziya bilan ingalyatsion anestetik sevofluran kombinatsiya qilindi, 2-guruhga 18 nafar bolada Fentanil bilan propofol kombinatsiya qilindi. Bemorlarda yurak qisqarishlar soni, sistolik va diastolik arterial qon bosimi, kislorod saturatsiyasi, kapnometriya ko'rsatkichlari monitoringi tekshirildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalarda qorin bo'shlig'i operatsiyalari paytida kombinirlangan epidural anesteziyadan foydalanish, anesteziyaning silliq klinik kechishi bilan tavsiflandi. Bemorlarning markaziy gemodinamika ko'rsatkichlari nisbatan stabil holatda qoldi. Opetaratsiyaning travmatik etaplarida yurak urish chastotasi 4,2% ga, o'rtacha arterial qon bosimi 4,5% ga kamaydi. Anesteziyadan keyin bemorlarning erta uyg'onishi kuzatildi. Asoratlar bo'lmadi.

Xulosa. Epidural anesteziya opioid analgetiklarni ishlatmaslik imkonini beradi, bola tanasiga salbiy tasirini kamaytirishga, operatsiyadan keyin bemorlarni erta mobilizatsiyaga yordam beradi, operatsiyadan keyingi asoratlarni kamaytiradi.

МЕСТО БРОНХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ КИСТОЗНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ

Жумаев Д., студент 402 группы, факультет 1-Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Тилавов У. Х., доцент Кафедры факультетская детская хирургия, ТашПМИ

Актуальность. Установит диагноз гипоплазии легких на этапах первичной диагностики затруднено, в связи, с чем количество ошибочных диагнозов составляет от 45 до 62%.

Целью научного исследования явилось изучить бронхографических признаков кистозных форм гипоплазии легкого.

Материал и методы. В основу нашего исследования положены обследование и лечение 73 детей с диагнозом гипоплазия легкого в возрасте от 3 месяце до 18 лет, среди них кистозная гипоплазия диагностирована у 27 (36,9%) больных. В диагностике порока решающий роль отдавали общей и селективной бронхографии.

Результаты. Нами выделено три бронхографических типа кистозной гипоплазии легкого. При первом типе отмечается изменения архитектоники бронхов IV-VI порядка: уменьшение углов расхождения, сближение бронхов в виде «пучка», бронхиальная ветвь однотипно деформирована, которые представляли вздутые полости, в виде колбочек, окончания мелких бронхов часто были изменены. Такая картина отмечалась у 12 (16,4%) больных. Второй тип характеризовался удлинненным и истонченным субсегментарным бронхом на фоне затемнения кольцевидными просветлениями. Заполнения кист при бронхографии не происходило, а бронхи на их уровне отклонялись от своего обычного хода. При третьем типе с интактной легочной, паренхимой не все субсегментарные бронхи одной доли оказывались эктатически измененными, в бронхах соседних сегментов обычно определялись признаки хронического деформирующего бронхита. Второй и третий типы кистозной гипоплазии легких наблюдался соответственно у 10 (13,6%) и 9 (12,3%) больных.

Заключение. Результаты показали, что бронхографические исследования при диагностике кистозной гипоплазии позволяют определить как характер патологии, так и распространенность кистозных изменений в легочной ткани. Применение бронхографии на ранних стадиях диагностики данного порока, уменьшает количество возможных осложнений.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

Журабоева Д.А., Медика педагогический и лечебный факультет, направление лечебной дело 314 группа
Научный руководитель: ассистент Султанова Л.Р. Кафедра медицинская радиология, ТашПМИ

Актуальность. В группе заболеваний почек и мочевыводящих путей гломерулонефриты занимают 3-4 место, уступая в распространенности только пиелонефриту и мочекаменной болезни. В настоящее время, в связи с активной антибактериальной терапией стрептококковой инфекции, снизилась частота острого гломерулонефрита, в это же время, по данным ВОЗ, число зарегистрированных больных хроническим гломерулонефритом нарастает быстрыми темпами. Появление новых ультразвуковых технологий значительно расширило возможности применения ультразвука, в том числе в уронефрологии.

Цель исследования. Оптимизация диагностики хронического гломерулонефрита у детей путём применения комплексных ультразвуковых исследований, в том числе эластографию сдвиговой волны (SWE).

Материал и методы. В основу настоящей работы положены результаты комплексных ультразвуковых исследований 57 детей с хроническим гломерулонефритом. Исследования проводились в клинике ТашПМИ с помощью ультразвукового диагностического аппарата «Aplio 500» с использованием конвексных датчиков 3,5-5,0 МГц. При исследовании в серошкальном режиме при хорошей визуализации всех отделов почек включали режим эластометрии сдвиговой волны. На экране на фоне серошкального изображения в виде цветовой эластограммы кодируется эластичность исследуемого отдела почечной паренхимы: жесткая ткань, характеризующаяся высокими показателями в килопаскалях (кПа), картируется в красной цветовой гамме; ткань с низкими показателями в килопаскалях - в голубой цветовой гамме. На экране при этом отображался показатель упругости (кПа).

Результаты исследования. Всем больным помимо определения морфологических параметров в В-режиме, размеров почек, толщины паренхимы, эхогенности, посредством применения доплерографии и эластографии сдвиговой волны, мы оценивали и функциональные параметры, в частности, качественную и количественную оценку кровотока. При анализе показателей импульсной доплерометрии в активной стадии ХГ у детей импульс резистентности в крупных сосудах нарушены не были, но начиная с междолевой артерии они снижались, достигая наименьшего уровня в дуговой артерии. Индекс резистентности R_i (норма 0,6-0,7) составил в стволе почечных артерий $0,72 \pm 0,04$, в сегментарной артерии $0,65 \pm 0,06$, в междолевых артериях $0,60 \pm 0,04$ и в дуговой артерии $0,53 \pm 0,04$.

В нашем исследовании междолевой артериальный RI рассчитывали для оценки кровоснабжения почечной ткани в одном аспекте. Хотя значимой корреляции между RI и SWV обнаружено не было, нельзя сделать вывод об отсутствии влияния перфузии крови на жесткость тканей. Тканевая перфузия представляет собой сложную проблему. RI является лишь одним из параметров оценки и далеко не достаточным, и репрезентативным. Что еще более важно, по мере прогрессирования ХГ почечный фиброз постепенно увеличивается, тогда как внутрипочечная перфузия крови одновременно снижается. При проведении 2 Д SWE у детей с ХГ определили более высокие значения жесткости до 9,4 кПа по сравнению со здоровыми детьми - 4,4 кПа.

Выводы. С учетом полученных данных эластография сдвиговой волны является информативным неинвазивным методом оценки состояния почек у детей с хроническим гломерулонефритом и диагностическим инструментом для оценки риска развития хронической почечной недостаточности (ХПН). Повышение жесткости паренхиматозного слоя почек, с нашей точки зрения, является более ранним маркером развития ХПН, чем нарушение ангиоархитектоники.

**O'PKA EXINOKOKKEKTOMIYASIDAN KEYINGI QOLDIQ
BO'SHLIQNI ISHLOV BERISHNI TAKOMILLASHTIRISH NATIJALARI**
**Zayniyev Sh.S. Buxoro davlat tibbiyot instituti Davolash fakulteti 4-kurs
talabasi**

Ilmiy rahbar: assistent J.S.Hikmatov

Tadqiqot maqsadi. O'pka exinokokkektomiyasidan keyingi qoldiq bo'shliqqa ishlov berishda Povidon-yodni qo'llash orqali davolash natijalarini yaxshilash

Materiallar va tadqiqot usullari. 2017-2022 yillar davomida Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida o'pka exinokokkozidan davolangan 74 nafar bemordan 43 nafari (58,1%) erkaklar, 31 (41,9%) ayollar, bemorlarning yoshi 18 yoshdan 78 yoshgacha.

O'pka exinokokkozini tashxislashning asosiy usullari ko'krak qafasining rentgen va kompyuter tomografiyasi bo'lib qolmoqda. Barcha o'rganilgan bemorlar, o'pka exinokokkektomiyadan keyin qoldiq bo'shliqni (QB) intraoperatsion ishlov berishga qarab, 2 guruhga bo'lindi: asosiy va nazorat.

Nazorat guruhi 36 (48,6%) bemorni o'z ichiga oldi, unda oxirgi paytda exinokokkektomiyadan so'ng qoldiq bo'shliqni ishlov berish uchun an'anaviy 80-100% glitserindan foydalanildi. Qoldiq bo'shlig'ini glitserin eritmasi bilan uch marta antiparazitar ishlov berishda qoldiq bo'shliqqa 3-5 daqiqa davomida ta'sir qilish bilan amalga oshirildi.

Asosiy guruh 38 (51,4%) bemordan iborat bo'lib, QBni ishlov berishda povidon-yod eritmasi ishlatildi. Taklif etilayotgan vosita bilan QBni uch marta antiparazitar ishlov berish 1-1,5 daqiqa davom etdi.

Povidon-yod - yod, polivinil-pirolidon va glitserin birikmasi bo'lgan, mahalliy foydalanish uchun qo'llaniladigan antiseptik vosita. Povidon-yod yuqori samarali antiparazitar vosita ekanligini isbotlandi. Uning ta'siri 30-soniyalik ekspozitsiyasidan boshlanib, protoskolekslarning o'limiga olib keladi va 60-90 soniyadan keyin (1-1,5 minut) esa atsefalotsitlar halok bo'ladi. Gistologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, povidon-yodni qo'llashdan keyin o'pkaning qoldiq bo'shlig'ida faqat o'lik protoskoleks topilgan va kistani ishlov berishdan oldin va keyin fibroz kapsula yaqinida strukturaviy o'zgarishlar aniqlanmagan.

Tadqiqot natijalari. Ikkala guruhda ham 41 (55,4%) nafar bemorda o'ng o'pka, 28 nafarida (37,8%) chap o'pka exinokokkozi, 5 nafarida (6,7%) ikki tomonlama exinokokkoz aniqlangan. O'pka exinokokkozining asoratli shakllari: kista fibroz kapsulasi yaxlitligi buzilmasdan yiringlashi 26 nafar (35,1%) bemorda, kistaning bronxga yorilishi 13 nafar (17,6%), plevra bo'shlig'iga yorilishi - 2 nafar (2,7%), bir vaqtning o'zida ham bronx ham plevra bo'shlig'iga yorilishi - 1 nafar (1,3%), boshqa asoratlar - 6 (8,1%) nafar bemorda kuzatildi.

Bir portli video torakoskopik operatsiyalar 55 nafar (74,3%) bemorda amalga oshirildi. An'anaviy old yon yoki yon torakotomiya katta, gigant va ko'p sonli asoratlangan exinokok kistalari bo'lgan 19 nafar (25,7 %) bemorlarda amalga oshirildi.

Barcha holatlarda, QBni bartaraf qilishda yopiq usuldagi exinokokkektomiyadan foydalanildi. Exinokokkektomiyadan keyingi QB 7 nafar bemorda Bobrov usulida, 9 nafari Vohidov usulida, 33 nafar bemorda Delbe usulida bartaraf etildi; atipik rezektsiya 18 bemorda amalga oshirildi, bir vaqtning o'zida ikkala o'pkaning exinokokktomiyasi - 5 nafar bemorda, lobektomiya - 7 nafar bemorda amalga oshirilgan. Operatsiyadan keyingi barcha bemorlar exinokokk kistasining qaytalanishi asoratini oldini olish maqsadida an'anaviy sxemaga muvofiq albendazol vositasini qabul qilgan.

Nazorat guruhidagi bemorlarda davolash natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, 6 nafar (16,7%) bemorda QB yiringlashi kuzatilgan. 9 nafar (19,4%) bemorda kasallikning qaytalanishi kuzatildi.

Povidon-yod eritmasi qoldiq bo'shliqlarni davolashda ishlatilgan asosiy guruhda

operatsiyadan keyingi erta davrda 2 nafar (5,3%) bemorda QB yiringlashi kuzatildi. O'pka exinokokkozini davolashning uzoq muddatli natijalari 30 nafar bemorda anketa so'rovi orqali o'rganildi, hamda ularni 2-3 yil davomida davriy ambulator tekshiruv o'tkazildi. Bunda kasallikning qaytalanishi faqat 1 nafar (2,6%) bemorda kuzatildi.

Xulosa. Exinokokkektomiya keyingi qoldiq bo'shliqni ishlov berishda Povidon-yoddan foydalanish exinokokkning barcha turdagi tirik elementlariga aniq halokatli ta'sir etishi va makroorganizmga nisbatan zararsiz ekanligi aniqlandi. Asoratlangan o'pka exinokokkozida kam invaziv jarrohlik aralashuvlardan foydalanish keng torakotomiyadan qochish imkonini beradi, operatsiyaning jarohatlilik darajasini, qon yo'qotish miqdorini kamaytiradi, operatsiyadan keyingi og'riqni kamayishiga yordam beradi, bemor erta faollashadi va shu bilan birga operatsiyadan keyingi erta asoratlar sonini kamaytiradi.

ARTERIAL GIPERTENZIYA VA SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGI KOMORBID KECHISHIDA HAYOT SIFATINING BAXOLASH VA BEMORLARNING PSIXOEMOTSIONAL XOLATI

**Zakirxodjeyev A.M., Tibbiy-pedagogika va davolash ishi fakultet student
610-TP grupp**

**Ilmiy rahbar :, Ruziyeva X.O. oilaviy tibbiyot 2, klinik farmakologiya
kafedrasi assistenti, TashPMI**

Mavzuni dolzarbligi. Jahon miqyosida gipertoniya kasalligi komorbid xolatlarida SOO'K etiologiyasi va rivojlanish darajasiga bog'liq xolda psixoemotsional xolat va xayot sifatini optimallashtirish va davolash rejalarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda o'ng qorincha (O'Q) remodelanishining neyroqumoral, vegetativ omillar boshqarilishi bilan o'zaro patogenetik bog'liq jihatlarini gipertoniya kasalligi va komorbid SOO'K aniqlash, differensial davolashni optimallashtirishning dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Maqsad. Gipertoniya kasalligi va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi komorbid kechishida psixoemotsional status va hayot sifatining holatini baxolash hamda komorbid xolatni davolashda samarali yondashuvlarini ishlab chiqish.

Tekshirish usullari va natijalari. Bemorlarning klinik, tashqi nafas faoliyati, yurak o'ng qorincha struktur-funksional parametrlari, psixoemotsional holat ko'rsatkichlari, hayot sifatini obyektiv va subyektiv baholash ko'rsatkichlari olingan. Tadqiqot vazifalarini hal etish maqsadida umumklinik, instrumental, funksional va statistik kabi tadqiqot va tahlil usullaridan foydalanilgan.

Xulosa. Gipertoniya kasalligida komorbid surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarda psixoemotsional holati 3,2% pasayishining respirator funktsiya - FEV1 va integral ko'rsatkich bo'lgan hayot sifati - DK bilan korrelyatsiyalanishi ($r=0,42$ va $0,34$) bemorning kasallik darajasiga mos adaptatsiyasi sifatida taxlil etildi. Gipertoniya kasalligi komorbid SOO'Kda, surunkali shamollashga tizimli javob reaksiyasi sifatidagi kardiovaskulyar patogenetik mexanizmlardan: endoteliy disfunktsiyasi SMNO 2,5% va periferik gemodinamika vazoreaktivligi Vmax pasayishlari kuzatilganda, FAF 1,4% va IVRT 1,6% ortib, yurak o'ng qorincha remodelanishi rivojlanishiga turtki berishi aniqlandi. Yurak o'ng qorinchasi remodelanishi aniqlangan gipertoniya kasalligi va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi komorbid kechgan bemorlarda bazis davo asosida bronxolitik glitserozin ta'sirida: nafas a'zolari rezerv funktsiyasi PF 5,2% ortib, gipoksemiya SaO₂ 4,3% kamayishi, psixoemotsional boshqaruv faolligi va bemorning hayot sifati ijobiy siljishini 1 guruxdagi

GK+SOO'K IV daraja bemorlarga nisbatan 2 gurux GK+SOO'K II daraja bemorlarda yaqqolroqkechishitahlilqilindi.

A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF PURULENT NECROTIC PROCESSES IN THE LOWER EXTREMITIES IN DIABETES MELLITUS

**Zokhirov A.R. Assistant of General Surgery No.2, Tashkent Medical Academy,
Ergashev U.Y. DSc, professor, Head of Department of General Surgery No.2,
Tashkent Medical Academy,**

**Iriskulov B.U.DSc, professor, Head of Department of Normal and pathological
physiology, Tashkent Medical Academy**

Actually. Diabetes mellitus (DM) is a chronic autoimmune disease. When purulent-necrotic lesions of diabetic heel syndrome appear, an inflammatory reaction appears and manifests itself in the form of a local reaction, which can lead to a systemic response. As a result of bacterial action, under the influence of humoral factors, the activation occurs in the main phagocytosis cells – neutrophils (polymorphonuclear leukocytes), monocytes (macrophages), and platelets. Activated cells begin to produce inflammatory mediators (cytokines) in the blood, which are involved in the regulation of vascular tone, hemostasis, and cell proliferation.

The purpose of the work. Under experimental conditions, to determine the most effective ways of treating purulent-necrotic complications of the lower extremities in diabetes mellitus, taking into account pathogenetic features. Determination of the effectiveness of ozone therapy and its pathomorphological properties with new pharmacological drugs for the treatment of purulent necrotic process of the foot.

Materials and methods. The study was conducted in three phases and, accordingly, the patients were divided into 3 research groups: Group I (control group) - blood serum of patients with purulent-necrotic lesions of diabetes for the study of the cytokine system; II group (comparison group) - blood serum obtained during the treatment of patients with purulent-necrotic lesions of diabetes with ozone therapy and "Reosorbylact" - 200.0 ml (YURIYA-FARM LLC, Ukraine); Group III (main group) - blood sera obtained during the treatment of patients with purulent-necrotic lesions of diabetes with Ozonotherapy and Reomannisol - 200.0 ml (REKA-MED FARM LLC, Uzbekistan).

Results. The procedures performed in patients of group III. Operations performed to save the leg: necroctomies - 42.9%, sequestrectomy - up to 31.3%, amputations at the level of toes - 42.8%, amputations at the level of the heel - 34.3%. In addition, the number of high amputations: at the hip level - 28.6%, and at the heel level - 2.9%. Compared to the second group, the number of upper amputations decreased from 65.7% to 28.6%. In addition, the antioxidant effect of Rheomannitol manifested in the induction of inflammatory and anti-inflammatory cytokines, was determined. Cytokine levels in patients of study group III are presented in Table 9. IL-1 β : high level of cytokine up to 64.59 \pm 3.3 pg/ml on the first postoperative day, increased to 95.27 \pm 2.2 pg/ml on the fifth day and decreased to 20 \pm 1.8 pg/ml. IL-1b promotes the proliferation of monocytes, macrophages, neutrophils, endothelium, smooth muscle cells, fibroblasts, keratinocytes, T- and B-lymphocytes, along with other cytokines; increases the stimulation of receptors for IL-2; activates endothelial cells; induces an acute phasic response. IL-2: increases to 1.2 \pm 0.3 pg/ml on the first postoperative day, to 1.7 \pm 0.13 pg/ml on the third day, and 0 at discharge. After an increase in IL-2, the active implementation of the immune response and the activation of T cells show. IL-4: fluctuations were noted within normal limits and an increase was observed in only one case,

that is, 76 pg/ml in a patient with an allergic background, which increased due to the development of postoperative traumatic dermatitis on the limbs after surgery.

Conclusion. Reomannisol allows us to consider it a physiologically active compound with clear antioxidant activity. Reomannisol has an antioxidant effect on the cytokine system, correcting the cytokine balance. It can decrease the function of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, and interferons. Reomannisol is effective in preventing the recurrence of purulent-necrotic lesions of DFS in conditions of secondary immunodeficiency, so it is a necessary drug in the main therapy complex.

КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СКРЫТОГО СПИНАЛЬНОГО ДИЗРАФИЗМА У ДЕТЕЙ

**Зохидова Х.Р., 2-курс магистр по направлению Детская неврология
Научный руководитель: Эргашева Н.Н., д.м.н. доцент кафедры Детская
неврология, неврология и медицинская генетика, ТашПМИ**

Актуальность. Спинальный дизрафизм - собирательное понятие, объединяющее большую группу пороков развития спинного мозга и позвоночника, который является одним из наиболее тяжелых врожденных пороков развития у детей.

Цель исследования. Определить частоту и основные клинико-неврологические признаки различных видов скрытого спинального дизрафизма при врожденных миелопатиях у детей.

Материал и методы исследования. Работа основана на анализе диагностики и лечения 71 больного (33(46,5%) мальчиков, 38(53,5%) девочек) в возрасте от одного дня до 15 лет с остонеуральными миелопатиями.

Результаты и их обсуждения. Выявленный скрытый спинальный дизрафизм (ССД) (у 71 больного) – многообразная и разнородная группа пороков развития позвоночника и спинного мозга, представлены в виде: синдрома фиксированного спинного мозга - 17(24%), спинальные липомы - 3(4,2%), дорсального дермального синуса - 6(8,4%), диастематомии - 5(7%), гидромиелии - 3 (4.2%), сирингомиелии - 5(7%), расщепление дуг позвонков - 32(45%). У 9(12,7%) больных наблюдались одновременное сочетание двух или более видов. Наиболее частая форма скрытого спинального дизрафизма является расщепление дуг позвонков (*spina bifida occulta*), встречающаяся в наших наблюдениях у 32 (45,0%) больных. У 10 больных (*spina bifida occulta*) считалась с аномалией Арнольда –Киари I типа.

Высокая частота данного вида скрытого спинального дисрафизма объясняется тем, что данная патология у 24 (75,0%) больных выявлена по ходу обследования детей с урологическими и проктологическими заболеваниями. Из 32 больных с *spina bifida occulta* у 5 (16%) детей неврологических нарушений не наблюдалось. У 27(84%) детей наблюдалась неврологическая симптоматика в виде: нарушений функций тазовых органов по типу недержание - у 22(69%) детей, что и являлось основной причиной обращения родителей к специалистам; не грубых двигательных расстройств у 14(44%) больных, на которые родители больных не предъявляли жалоб, и они были выявлены при тщательном неврологическом осмотре. Двигательные расстройства были в виде мышечной гипотонии – у 9(64%), снижения мышечной силы и скрытого пареза в нижних конечностях – у 5(36%) больных. Расстройство чувствительности у этих больных было по сегментарному типу и гипестезия - у 11(34%) больных детей .

Выводы. Клинико- неврологическая картина скрытого спинального дисрафизма основывается на объективных проявлениях конкретной формы дизрафии и заключается в прогрессирующем нарастании явлений недержания мочи и кала, усугублении парезов

нижних конечностей, нарушений чувствительности в области промежности, и в ряде случаев развитием трофических расстройств той же локализации.

ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИН

**Ибабекова С.У, 429-группа, 2 Педиатрический и медико-биологический
факультет**

Научный руководитель Максудова Д. Р.

ТашПМИ, кафедра Эндокринологии с детской эндокринологией

Актуальность Ожирение вызывает множество проблем, таких как социальные, психологические, демографические проблемы и проблемы со здоровьем. Ожирение также играет значительную роль в репродуктивных нарушениях у женщин. Это связано с нарушениями менструального цикла, бесплодием, трудностями вспомогательных репродуктивных технологий, выкидышами и неблагоприятными исходами беременности. Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия у женщин с ожирением приводят к гиперандрогемии. Уровень глобулина, связывающего половые гормоны, гормона роста и белков, связывающих инсулиноподобный фактор роста, снижается, а уровень лептина повышается.

Ожирение превратилось в глобальную эпидемию, от которой страдают более 650 миллионов взрослых во всем мире. Распространенность ожирения в развитых странах возросла из-за изменения образа жизни, включая снижение физической активности, изменение стиля питания и увеличение потребления калорий. Однако некоторые другие факторы, такие как эндокринные расстройства, гормональные расстройства, психологические расстройства и употребление некоторых, такие как стероиды и антидепрессанты, могут привести к ожирению.

Как уже говорилось выше, ожирение оказывает неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщин. Особое внимание уделено проблемам, возникающим у женщин, страдающих ожирением, репродуктивного возраста. Увеличение доли людей с избыточной массой тела и ожирением наблюдается повсеместно и затрагивает, в том числе, женщин репродуктивного возраста. Около 30% женщин детородного возраста страдают ожирением и еще около 25% женщин данной группы имеют избыточную массу тела. По данным ВОЗ, к 2025 г. ожидается увеличение частоты ожирения среди женского населения до 50%. В настоящее время убедительно показано, что увеличение индекса массы тела и ожирение ассоциированы с развитием нарушений репродуктивного здоровья, которые включают нарушения менструального цикла, бесплодие, развитие гиперпластических процессов эндометрия и препятствия к использованию вспомогательных репродуктивных технологий. Преобладающим типом нарушения менструальной функции является олигоменорея - у 60%, аменорея встречается в 29% случаев. А при наступлении беременности пациенткам угрожают труднокорректируемый сахарный диабет, преэклампсия, задержка внутриутробного развития плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, высокая вероятность кесарева сечения, родовой травматизм матери и новорожденного, мертворождение, повышенная материнская смертность, риск развития метаболических расстройств у ребенка в будущем. У женщин с ожирением чаще наблюдаются такие осложнения родов, как слабость родовой деятельности, преждевременное или запоздалое излитие околоплодных вод. В жировой ткани вырабатывается большое количество разнообразных пептидных продуктов. Некоторые из них синтезируются в адипоцитах, тогда как другие - в стромальных клетках жировой ткани или в макрофагах,

которые мигрируют в жировую ткань при ожирении. В совокупности эти продукты называют адипокинами или адипоцитокинами, несмотря на то, что не все они являются классическими цитокинами.

Выводы. Женщины с избыточным весом и ожирением, стремящиеся к зачатию, должны быть информированы о влиянии избыточного веса или ожирения на возможность достижения беременности и преимуществах снижения веса, включая улучшение показателей беременности, а также снижение потребности в индукции овуляции и вспомогательном зачатии. Сочетание низкокалорийной диеты, которая не является чрезмерно ограничительной, и аэробных упражнений, постепенно усиливающихся, должно лечь в основу программ, разработанных для таких людей. До тех пор, пока не будут получены дополнительные доказательства, вмешательство в образ жизни по-прежнему следует считать терапией первой линии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4% РАСТВОРА АРТИКАИНА У ДЕТЕЙ

**Ибрагимов Б.Д. стоматологический факультет, направление
стоматология 317 группа**

**Байрамова Ф.М. фармацевтический факультет, направление фармация
по видам 402 группа**

**Научный руководитель: Ибрагимова Э.Ф., ст. преподаватель, кафедра
фармакологии СамГМУ**

Актуальность. В арсенале стоматологов имеется большое количество местных анестетиков, применяемых у взрослых пациентов, но не все являются достаточно безопасными для использования у детей. Остаётся актуальным изучение безопасности и эффективности применения местных анестетиков у детей.

Цель исследования. Изучить литературные данные об эффективности и безопасности 4% раствора артикаина у детей.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ литературных данных. Изучался материал научных публикаций на платформах Medline PubMed и eLIBRARY, содержащих информацию о эффективном и безопасном применении 4% раствора артикаина у детей.

Результаты. Количество местных анестетиков, применяемых у детей ограничено. Результаты метаанализа Н. Tong многочисленных исследований указывает на отсутствие статистически значимых различий по развитию побочных эффектов и интенсивности болевых ощущений у 2% лидокаина и 4% артикаина. Отсутствие статистически значимых различий получены так же в исследовании Р. Agrow при оценке сравнительной эффективности местной анестезии лидокаином и артикаином у детей. Высокая эффективность 4% артикаина связана с особенностями фармакокинетики и фармакодинамики этого препарата. Данные научных исследований показывают, что отношение силы действия к токсичности наибольший у артикаина. Артикаин обладает большей силой эффекта и меньшей токсичностью чем лидокаин. Артикаин проявляет короткий латентный период, что способствует быстрому началу эффекта. У артикаина проявляется длительная продолжительностью действия, чем у новокаина. Артикаин не оказывает сильного действия на организм, не проникает через ГЭБ и плацентарный барьер. Перечисленные свойства артикаина делают его препаратом выбора при проведении местного обезбаливания.

В последние годы широко изучается применение 4% артикаина с разными концентрациями эпинефрина. По результатам исследований определена одинаковая эффективность обезболивания с использованием 4% артикаина с эпинефрином в разведении 1:200 000 и анестезия, проведенная 4% артикаином с эпинефрином, в соотношении 1:100 000. По данным результатов исследования Kämmerer P.W. и соавтор., раствор 4% артикаина с эпинефрина в соотношении 1:400 000 является безопасным лекарственным средством для использования у детей. Анисимова Е.Н. и соавтор. рекомендуют метод модифицированного пародонтального способа введения 4% раствора артикаина с эпинефрином в концентрации 1:400 000 в детской стоматологии.

Уровень водородного показателя 4% раствора артикаина с эпинефрином приближено к нейтральным значениям рН тканей, поэтому имеет преимущество в наступлении эффекта местного обезболивания. Такой раствор анестетика обеспечивает анальгезию пульпы зуба на протяжении 20 минут, а мягкой тканей около 2 часов. В исследованиях Гуленко О.В. и Васильева Ю.Л. отмечено возможность использования артикаина у детей до 4 лет.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ научных исследований свидетельствует об эффективности и безопасности 4% раствора артикаина, что делает его препаратом выбора для проведения адекватного обезболивания у детей разных возрастов.

ALLERGIK RINIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING XORAZM VOHASIDA UCHRASH DARAJASINI O'RGANISH

Ibragimov E.A.

TTA Urganch filiali talabasi

Dolzarbligi. Hozirgi kunda aholi orasida allergik rinitning ortishi va shu bilan birga uning ekalogik sharoitga bog'liqligi otorinolarinologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lmoqda. Buni aynan LOR bo'limlariga bo'layotgan kundalik murojaatlardan bilish mumkin. Muammoning jiddiyligi bemorlarning umumiy ahvolidan o'g'irlashishi, burundan nafas olishdagi muammolardan va ish qobiliyatining qisman cheklanishidan bilib olish mumkin.

Tekshirish materiallari va usullari. Tadqiqotlar uchun "Xorazm LOR Shifo" klinikasiga 2023-yil davomida murojaat qilgan bemorlar hisobi olindi. Bemorlar umumiy qon taxlilida eozinofillar miqdori oshgan, rinotsitogrammada eozinofillar aniqlandi. Qon zardobida IgE aniqlandi. Endonazal qo'zg'alish test musbat(+) natija berdi.

Fasllar kesimida	Uchrash chastatasi
Qish	92
Bahor	246
Yoz	169
Kuz	278
Jami	785

Natijalar va tahlili. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, allergik rinit deyarli barcha fasllarda ko'p uchramoqda. Buni bir qancha sabablar bilan bog'lash mumkin. Shulardan, Orol dengizining qurishi va turli xil kimyoviy birikmalar havoga ko'tarilishi bilan ekologik muhitning yomonlashuvi muhim o'rinni egallaydi. Bemorlarning anamnezidan deyarli barchasi bir necha yillar davomida burundagi muammodan aziyat chekkanini va uy sharoitida turli tomir toraytiruvchi vositalar qo'llaganliklarini takidlashdi. Bemorlar asosan burundan nafas olish qiyinligi, burun oqishi va bosh og'rig'i bilan murojaat etmoqda. Bemorlarda quyidagi davo muolajalari o'tkazilgan:

Allergik rinitning yengil shakllarida antigistaminlar (setirizin, feksofenadin, desloratadin, loratadin va boshqalar)

Patologik jarayonning og'ir holatlarida kompleks dori terapiyasi buyuriladi: intranasal glyukokortikoidlar, leykotrien antagonistlari (zafirlukast, montelukast natriy) va antigistaminlar.

Bemorlarga kasallikning og'ir darajalarida ekologik muhiti toza hududga ko'chib o'tish yoki sanatoriya dam olish maskanlari tavsiya berilgan.

Xulosa. Ekologik noqulay sharoit jumladan, havodagi changning va tuzlar miqdorining ko'pligi, havoning namligining pastligi, kasallikni mutahassislar tomonidan erta aniqlashning kechikishi Xorazm xududida allergik holatlar kasalliklari ko'payishiga sababchi bo'lmoqda. Shu sababli davriy profilaktik ko'riklarda allergolog mutaxassisini ham jalb qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

SASSIQ TUMOV BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA HAYOT SIFATINI BAHOLASH VA UNI YAXSHILASH MEZONLARI

Ibragimov E.A.
TTA Urganch filiali

Muammoning dolzarbligi. Sassiqlik kasalligi bu burun shilliq pardasi va burun suyak devorlarining kuchli atrofik jarayoni bo'lib, sekret hosil bo'lishi, shilliq pardani zich qavat bilan qoplaydigan o'ziga xos badbo'y hidli qatqaloqlar paydo bo'lishi bilan kechadigan - burun bo'shlig'ining surunkali kasalligidir. Bu kasallik bilan og'rigan bemorlar bir qancha ijtimoiy muammolarga duch kelishadi va bu muammolar hayot sifatiga ta'sir etmasdan qolmaydi. Bu muammolar bilan kurashish va ularni oldini olish LOR sohasining muhim qismi hisoblanadi.

Tekshirish mezonlari. Tekshirish maqsadida "Xorazm LOR Shifo" klinikasida 2021-2023-yillar oralig'ida "Sassiqlik kasalligi" tashxisi bilan ambulator davolangan 23 ta bemorlarda so'rovnoma va obyektiv baholash ko'rinishida o'tkazildi.

Natija va tahlillar. Ozena kelib chiqishida ma'lum bir faraz yo'q, lekin olimlar ozena bilan og'rigan bemorlardan tahlil olishganda klipsella bakteriyasini aniqlashgan.

Ozena asosan ayollarda kuzatilishi aniqlangan. Bunda xayz sikli vaqtida kasallik kuchayishi aniqlangan. Kasallik bemorning yashash sharoiti bilan bog'liq.

Tekshirish usullari. Bemor, asosan, endoskopik tekshiruvdan va loyabator tekshiruvlardan o'tkaziladi. Ammo bemorning burnidan yoqimsiz, sassiqlik hid kelishi tashxis qo'yishning asosiy mezonlari hisoblanadi.

Ozenani davolash. Hozirda har xil davolash usullari mavjud bo'lib, asosan, bemorning burnidagi chirigan, qattiq qavatlardan tozalangach, burun bo'shlig'i pulverizator yordamida har xil eritmalar bilan yuviladi. Eritmalarning har birini 2-3 hafta ishlatib, ularni almashtirib turish kerak. Asosan, bemorga streptomitsin 1,0 ineksiyasi buyuriladi. (10ml solitsil kislotasi, 20g Natriy xlorid, 20g Natriy gidrokarbonat) bu aralashmadan 1 stakan suvga

yarim choy qoshig‘ida solib, aralashtirib, burun yuviladi. Qatqaloqlarni yumshatish uchun har xil moylar buyuriladi.

Xulosa. Bemorni davolashda hozirda operatsiya usulidan kam holatlarda foydalaniladi. Operatsiyadan maqsad burun bo‘shlig‘ini toraytirish va shu joyda qon aylanishini yaxshilashga qaratilgandir.

НАЛИЧИЕ СОПУТСВУЮЩИХ СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ С НАЛИЧИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ АЛЛЕРГИЙ

Ибрахимов Ш.Ф., студент 617 группы, 2 педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело

Научный руководитель: Нетьматова Х.Г., ассистент PhD

**Кафедры Аллергология, клиник иммунология, микробиология,
ТашПМИ**

Актуальность. На сегодняшний день безопасность фармакотерапии стала особенно важной для практикующих врачей из-за увеличившейся частоты осложнений от применения лекарств, при этом около 15% всех побочных эффектов фармакотерапии обусловлены непереносимостью препаратов. Коморбидность, т.е. наличие нескольких хронических заболеваний с одинаковыми патогенетическими механизмами, также стала значимым фактором, увеличивающая риск возникновения неприятных реакций на лекарства, усугубляет их течение и оказывает влияние на аллергическую чувствительность к медикаментам.

Цель исследования явилось исследовать причины возникновения и клинические характеристики непереносимости лекарств у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Материалы и методы исследования. В исследование включили 30 пациентов с непереносимостью лекарств, которые были госпитализированы в отделении аллергологии Ташкентской Городской Клинической Больницы №5 с 2023 по 2024 год. Участники исследования были разделены на три группы: I группу составили пациенты с ЛА, страдающие как атопией, так и неатопическими соматическими заболеваниями (n=8); II группу-пациенты с ЛА и сопутствующими неатопическими заболеваниями (n=12); III (контрольная) группу-пациенты с ЛА и отсутствием сопутствующих заболеваний (n=10);

Результаты и обсуждение. В структуре атопических заболеваний в I группе у 55% исследуемых наблюдался аллергический ринит и конъюнктивит, у 45% — бронхиальная астма, а также 45% больных страдали поллинозом. В этиологии ЛА во всех группах преобладали β-лактамы антибиотики: в I группе в 62% случаев, в II – 35,3 %, во III группе в 52% случаев. Значительная доля (40%) больных с сопутствующими хроническими заболеваниями (II группа) ранее страдала лекарственной гиперчувствительностью. Во всех исследуемых группах основным клиническим проявлением ЛА была острая крапивница. У больных с коморбидными заболеваниями она развивалась в 1,8 раза реже. Анализ потребности в назначении системных глюкокортикостероидных препаратов (ГКС) для купирования симптомов ЛА показал наибольшую потребность в них не только у пациентов с атопией, но и у больных с коморбиндами заболеваниями.

Выводы. Самой частой причиной развития ЛА являлись β-лактамы антибиотики. Наличие хронических заболеваний способствует расширению спектра лекарственной сенсбилизации. Сопутствующие длительно текущие заболевания в нашем исследовании повышали тяжесть течения ЛА, потребность в системных ГКС, антигистаминных препаратах и увеличивали длительность госпитализации.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ «СИНДРОМ РАССЕЛА-СИЛЬВЕРА» СРЕДИ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА

**Икромова Ф.Р. студент 620 группы, Факультет медико- биологическое и
лечебное дело**

**Научный руководитель: PhD Махмудова Н.Р. кафедры Семейной
медицины № 2, клинической фармакологии. ТашПМИ.**

Актуальность: Наследственные заболевания у детей — очень важная проблема в современном мире. Среди них выделяется обширная группа синдромов, проявляющихся низкорослостью и обусловленных хромосомными и генными мутациями. Одним из характерных признаков этих заболеваний является задержка внутриутробного и постнатального развития. К таким заболеваниям с задержкой пренатального и постнатального развития относится синдром Сильвера — Рассела. Другими фенотипическими маркерами синдрома являются макроцефалия, лицо треугольной формы, нарушение пропорций тела, клинодактилия, пигментные пятна на коже. Дети с синдромом Рассела–Сильвера рождаются маловесными (менее 2500 г), небольшого роста (менее 45 см). Примерно треть из них появляется на свет недоношенными, однако даже в этих случаях отмечается несоответствие антропометрических показателей сроку гестации. Данное состояние расценивается как примордиальный нанизм. Дети отличаются пониженным аппетитом, плохо набирают вес. По статистике 2019 года в Узбекистане данная патология выявлялась 7-8 случаев в год, но после вспышки коронавируса это количество увеличилось в двое.

Цель: Изучение особенностей клинического течения генетической патологии «Синдром Рассела–Сильвера» среди детей, родившихся после вспышки коронавируса.

Методы исследования: для достижения цели были исследованы 3 больных в возрасте

1-3х лет, имеющие данную патологию. У всех больных имелось подтверждение поставленного диагноза со стороны врача генетика. При опросе родителей этих детей мы исключили факт близкородственного брака, патологического течения беременности и наличие генетической заболеваемости в роду, но было установлено то, что во всех случаях в первом триместре женщины перенесли заболеваемость коронавирусом.

Результаты: При изучении клинического течения у больных мы узнали что данная патология может протекать или только с внешними проявлениями синдрома , то есть при этом у детей не будет никаких функциональных нарушений или течение с функциональными нарушениями. Во всех клинических случаях наблюдается телосложение асимметричное по типу гемигипоплазии. Больные синдромом Рассела–Сильвера отличаются наличием ряда характерных стигм дизэмбриогенеза. В их числе относительная макроцефалия с выступающими лобными буграми, лицо в форме треугольника, готическое небо и др. Часто имеются пороки зубочелюстной системы:

недоразвитие нижней челюсти, микроденция, скученность зубов. У детей маленький рот с тонкими губами с опущенными вниз уголками («рот карпа»). На коже определяются пигментные пятна типа «кофе с молоком». У пациентов имеются множественные отклонения в развитии костной системы. Типично позднее зарастание родничков. Рентгенологически определяются добавочные пястные кости, остеопороз, задержка костного возраста по сравнению с паспортным. Возможен врожденный вывих бедра, плоскостопие. Характерными признаками синдрома Рассела-Сильвера служат клинодактилия мизинцев кистей, синдактилия 1-го и 2-го пальцев стоп. Грудная клетка узкая, воронкообразная, трубчатые кости конечностей укорочены, имеется поясничный гиперлордоз. При самых тяжелых случаях наиболее частыми аномалиями мочеполовой системы при синдроме Сильвера-Рассела являются недоразвитие гениталий, гипоспадия, крипторхизм, аплазия матки. Ренальные синдромы включают почечный канальцевый ацидоз, метаболическую нефропатию и др.

Вывод: Представленное клиническое наблюдение недоношенного ребенка первого года жизни демонстрирует нетяжелое течение ССР. Подозрение на генетическую патологию возникло лишь при посещении кабинета гастроэнтеролога, которые собирали анамнез, чтобы понять причину недобора веса этих детей. Многие симптомы — признаки задержки внутриутробного развития, низкая прибавка массы тела и отставание в росте после рождения — могут быть проявлением других заболеваний, характерных для маловесных и недоношенных детей. Выявленные многочисленные стигмы дизэмбриогенеза должны мотивировать неонатолога и педиатра на проведение как можно более ранней консультации генетика с дальнейшим молекулярно-генетическим обследованием с целью своевременной диагностики наследственного заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Икромов Ж. А., Темирова М. И.

**Научный руководитель: Хасанова Д.А., д.м.н., доцент Бухарский
государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина**

Актуальность: в связи с ростом заболеваемости раком шейки матки, особенно среди молодых женщин, необходимы активные действия. Широкое распространение вируса папилломы человека требует комплексного подхода к профилактике и ранней диагностике РШМ. Постоянное изучение эпидемиологической ситуации позволит разработать эффективные стратегии борьбы с этим заболеванием.

Целью исследования явилось изучение особенностей заболеваемости раком шейки матки в Узбекистане.

Материалы и методы исследования. Для оценки ситуации с раком шейки матки (РШМ) в Узбекистане, мы провели ретроспективный анализ статистических отчетов о злокачественных новообразованиях за период с 2019 по 2022 год. Данные были обработаны и проанализированы с использованием программы Microsoft Excel.

Результаты: анализ заболеваемости населения Республики Узбекистан за период 2019 - 2022 гг. выявил достаточно неблагоприятную ситуацию в отношении данной нозологии, что нашло отражение при расчете показателей оценки заболеваемости населения республики. В результате эпидемиологического анализа установлено, что за период наблюдения с 2019 по 2022 гг. в Узбекистане зарегистрировано 6443 случаев РШМ. Если в 2019 году в Узбекистане было зарегистрировано 1143 случая (17,74%) РШМ, то в 2020 году было зарегистрировано

1650 (26,62%) случаев по Узбекистану. В 2021 году число зарегистрированных случаев РШМ несколько возросло по сравнению с 2019 годом и составило 1827 случаев (28,35%). В 2022 году число случаев составило 1823 случая (28,29%). Так, интенсивный показатель заболеваемости РШМ за исследуемый период варьировал в пределах 14,5 - 17,7% с незначительными колебаниями. Однако, со стороны таких показателей заболеваемости как коэффициенты интенсивности и пораженности отмечается четкая тенденция к увеличению за период с 2019 по 2022 гг. Отмечается стабильная тенденция к увеличению коэффициентов интенсивности РШМ. Таким образом, значения коэффициентов интенсивности РШМ увеличивались на протяжении 5 лет. В результате эпидемиологического анализа установлено, что за период наблюдения с 2019 по 2022 гг. в Узбекистане наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в 2021 году и составило 1827 случаев (28,35%) и в 2022 году – 1823 случаев (28,29%).

Заключение: Широкое распространение вируса папилломы человека (ВПЧ) и его роль в развитии рака шейки матки (РШМ) требуют поиска новых стратегий профилактики. Несмотря на существующие методы, проблема остается актуальной. В связи с этим, все больше внимания уделяется санитарному просвещению как доступному и эффективному способу снижения риска заражения ВПЧ. Исследования показывают, что грамотно организованная информационная кампания может существенно повысить уровень осведомленности женщин о ВПЧ и мотивировать их к прохождению обследования.

AUTONOMIC DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM AND THEIR EFFECT ON THE BLOOD SUPPLY TO THE BRAIN

**Imomova H.B., 511 group, I- Faculty of Pediatrics, department of Pediatrics
Fayzieva K.Sh., The 1st year of the clinic is a resident, specializing
in pediatric neurology**

**Scientific supervisor: G. SH. Abdusattarova, assistant Department of
Neurology, pediatric neurology and medical genetics, TashPMI**

Relevance. According to medical statistics, about 80% of the population experienced symptoms of Vsd and a third of them need qualified help, 98.6% of patients with arterial hypertension (AH) and 89.6% of patients with chronic heart failure have generalized anxiety disorders, which increases the likelihood of sudden death by 4.5 times. In recent years, vsd has been getting younger, causing strokes at an early age.

The purpose of the study. To study the causes of stroke in patients suffering from vegetative vascular dystonia

Materials and methods. In the family polyclinic #50 of Yunusabad district, 50 patients suffering from VSD aged from 19 to 81 were registered in group D2, the average age was 40. Of these, 27 belong to the hypertensive type of VSD, 13 to the mixed type. 10 patients who had previously suffered a hemorrhagic stroke, in whose anamnesis there was a hypertensive type of VSD, stress, diabetes mellitus. 5 patients are at risk. The study used clinical and neurological examination, as well as MRI, EEG, questionnaires to identify types of VSD

Results of the study. Adults of both sexes (28% of males and 81.8% of females) have an imbalance of the autonomic nervous system in the form of sympathetic tension, vagus neuralgia and vegetative-vascular dystonia of mixed type. Somatic markers of autonomic dysfunction and dystonia include: vascular dyskinesia, cephalgia - 82%, cardialgia-63%,

dizziness-41%, pasty and hyperventilation syndrome-13%; to psychovegetative markers – palpitation -71%, sleep disturbance-36% weather dependence-10-20%, emotional lability-78% and irritability-47%. Disorders in the work of the ANS, such as chronic diseases of the cardiovascular system, endocrine diseases, hormonal shifts in the body (during puberty, pregnancy and menopause), physical and psycho-emotional fatigue, severe stress, posture disorders, as well as osteochondrosis in the cervical spine are the main sources of the occurrence of VSD. Biological active substances - adrenaline, norepinephrine and moderator acetyl choline, which are the main hormones by which the stability of the internal environment is ensured in the sympathetic and parasympathetic links of the ANS, are subject to imbalance, resulting in crises accompanied by shortness of breath, tachycardia, bradycardia, hypertension, hypotension, fear of death (11%), pain in the heart rate (15%) , changes in body temperature (23%). All these conditions lead to a stress of the body.

During the period of nervous tension, a significant amount of adrenaline is released into the bloodstream. Glucose levels are rapidly increasing, the heart begins to function most actively, blood pressure increases (up to 180/100 millimeters of mercury). Frequent high blood pressure wears out the arteries. There are aneurysms of the blood vessels of the brain – this is a pathological stretching of the blood vessels, which become thin, brittle and easily rupture. The blood spilled after the rupture of blood vessels will form a hematoma, which provokes necrosis and indentation.

Conclusions. Excessive excitability of the autonomic nervous system leads to disruption of cerebral circulation and damage to the integrity of brain tissues. Prolonged high blood pressure caused by stress, insomnia, anxiety is the main symptom, a complication of which may be a stroke.

ИНТРАОКУЛЯРНАЯ КОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ

Инакова З.Т., студент магистратуры 1 курса

Научный руководитель: Тошпулатова А.З., ассистент

Кафедры Офтальмологии, детской офтальмологии, ТашПМИ

Актуальность. Врожденная катаракта встречается в 1 - 10 случаев на 10000 детей. Врожденная катаракта занимает лидирующие позиции среди причин слепоты и слабовидения у детей. Оптимальным методом коррекции афакии в современном хирургическом лечении катаракт является первичная имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) в капсульный мешок хрусталика. По мнению ряда исследователей, для достижения оптимальных результатов коррекции афакии при выборе ИОЛ необходимо учитывать определенные характеристики различных моделей ИОЛ и соотносить их с индивидуальными особенностями пациентов.

Цель. Анализ результатов интраокулярной коррекции у детей с врожденной катарактой.

Методы и результаты. Проведен анализ интраокулярной коррекции у детей с врожденной катарактой. Существуют различные виды ИОЛ в детской офтальмологии. Первым материалом, из которого начали изготавливать интраокулярные линзы, был полиметилметакрилат. На сегодняшний день используют разные линзы: гидрофобные и гидрофильные, акриловые, силиконовые и другие. Считается, что гидрофобные акриловые линзы наиболее эффективны по всем показателям. Силиконовые линзы демонстрируют стабильность, особенно у пациентов, которые не имеют сопутствующих патологий и могут использоваться у детей. Долгое время в офтальмологии применялись сферические линзы, но развитие современной технологии позволило разработать асферические линзы. Асферические линзы имеют, такую форму, что при попадании света в любую точку, он будет преломляться с одинаковой силой. Оптическая сила

линзы одинаков в центре и по краям, что важно для обеспечения зрения в темное время суток, когда расширяется зрачок.

По литературным данным применение торических линз у детей с астигматизмом фирмы Acrysof Toric применяется при врожденной изолированной катаракте не сочетающаяся с другими аномалиями, а также с соматическими заболеваниями при изначально существующем астигматизме более 1.75 Дпт. Приобретенная катаракта в последствии проникающего роговичного ранения при условии эксцентричного расположения рубца и афакия с роговичным астигматизмом при условии сохранности капсульного мешка. Противопоказанием к использованию торических линз является, врожденные вывихи хрусталика, кератоконус, некорректируемый астигматизм, отсутствие капсульного мешка хрусталика. Монофокальные линзы обеспечивают хорошее зрение вдаль, но для работы вблизи человеку требуются очки с плюсовыми линзами. Мультифокальные линзы являются более современным вариантом. Они разделены на несколько зон, отвечающие за разный фокус на определенном расстоянии, такие ИОЛ обеспечивают одинаково хорошее зрение на различных дистанциях что является актуальным у детей с гиперметропией высокой степени. При миопии высокой степени актуально применение факичных линз предназначенных для имплантации без удаления «родного» хрусталика.

Вывод. Дифференцированный подход к имплантации ИОЛ дает высокую остроту зрения, обеспечивает стабильность, безопасность и биологическую реактивность.

KO‘KRAK BEZI SARATONIDA KIMYO VA NUR RERAPIYASIDAN KEYINGI O‘ZGARISHLAR.

Boratova M.A. Inomova Z.B

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot institute

Dolzarbli. Ko‘krak bezi saratoni o‘pka saratonidan keyingi ikkinchi o‘rinda turadi, ayollar orasida birinchi o‘rinda. JSSTning ma‘lumotlariga ko‘ra har yili 1.5 million ayolga ko‘krak bezi saratoni tashxisi qo‘yiladi. Va achinarlisi esa 13 yoshli qizda ham ushbu kasallikning mavjudligi. 13 yoshdan 90 yoshgacha bo‘lgan ayollar orasida kasallik uchrash chastotasi 10% ni tashkil qiladi. O‘lim ko‘rsatkichi esa tahminan 50%ni ko‘rsatadi. Ko‘krak bezi saratoni - sut bezlari to‘qimalarida paydo bo‘ladigan o‘simta. Saraton o‘smalari xavfsiz o‘smalarga qaraganda tez o‘sadi, boshqa organlarga juda tez tarqaladi. Hattoki limfa tugunlariga ham ta‘sir qiladi.

Kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablarga semizlik, jismoniy faollikning kamligi, alkogalizm, birinchi hayz ko‘rishning erta boshlanishi yoki aksincha kech boshlanishi yo umuman bo‘lmasligi, naslida ushbu kasallik bilan og‘riganlarning bo‘lishi sabab bo‘ladi.

Tadqiqot maqsadi. Farg‘ona viloyatida saraton kasalliklaridan ko‘krak bezi saratoni misolida kimyo va nur terapiyadan keyingi teridagi o‘zgarishlarni aniqlash.

Material va metodlar. Ko‘krak bezi ko‘p hollarda sut yo‘llarining shilliq qavati hujayralarida hamda bu kanalni sut bilan ta‘minlaydigan lobullarda boshlanadi. Sut yo‘llarida rivojlanayotgan saratonlar duktal karsinomalar, lobullarda rivojlanayotgan saratonlar esa lobulyar karsinomalar deyiladi. Sut bezlarida paydo bo‘ladigan o‘smalarining ko‘p qismi xavfsiz hisoblanadi, shu sababli ular sekin o‘sadi. Bu o‘sma hujayralari organizmdagi sog‘lom hujayradan sezilarli farq qilmaydi hamda organizmning boshqa a‘zo va to‘qimalariga tarqalmaydi.

Kasallikning belgilari: sut bezlarining ranglari, shakli va tashqi ko‘rinishida o‘zgarishlar kuzatiladi. Ko‘krak va uning atrofiga qizarishlarning bo‘lishi, hattoki sutni ham o‘zgarishi

bo'ladi. Kasallik chuqurlashganda suyak og'rig'i, limfa tugunlarida shishlarning bo'lishi, nafas qo'shilishi, ko'krak atrofi yoki butun terining sarg'ayishi kuzatiladi.

Ananaviy kimyo terapevtik vosita va omillar hujayra bo'linishiga xalaqit beradi ya'ni sitotoksik hisoblanadi, lekin saraton hujayralari bu vositalarga nisbatan sezgirligi jihatidan katta farq qiladi. Ba'zi paytlarda kimyo terapiyani hujayralarga zarar yetkazish va stress qilish usuli deb qarash mumkin, bu apoptoz boshlanganda hujayraning nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Ushbu terapiyaning nojo'ya ta'sirlari tez bo'linadigan va antimitotik dori vositalariga sezgir bo'lgan oddiy hujayralarga ham zarar yetkazadi, bu esa suyak iligi, ovqat hazm qilish tizimi, soch follikulalari hujayralari va qon hujayralari ishlab chiqarilishining pasayishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Nur bilan davolash ionlovchi nurlarning biologik ta'sir ko'rsatishiga bog'liq. Chunki avval nurlar to'qimalar bilan ta'sirlashadi va murakkab fizik-biokimyoviy jarayonlarni hosil qiladi, natijada nurlantirilgan hujayralarning hayot faoliyatini izdan chiqaradi. Ionlovchi nurlar asosan sog' to'qimalarga nisbatan xavfli to'qimalarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Davolash birinchi uning shu xususiyati nazarga olinadi. Agar nur hujayraga yuqori sezgirlilik paytida ta'sir qilinsa, hujayra qattiq shikastlanadi, sezgirligi past holatida esa faoliyati o'zgarmaydi.

Xulosa. Ionlashtiruvchi nurlar ta'sirida terida ham shikastlanishlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bazal keratinotsitlar va soch follikularining zararlanishi kabi holatlar ham ro'y beradi.

Barcha davolash chora- tadbirlari organizmning ma'lum bir qismiga ijobiy ta'sir ko'rsatsa, ba'zi bir qismiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday ekan kimyo va nur terapiyasi ham xavfli hujayralarga ta'sir ko'rsatish bilan birga normal sog'lom hujayralarga ham salbiy ta'sir reaksiyasini ko'rsatmay qolmaydi.

ГЛАЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Исабекова Р. Е., студент 515 группы, факультет I Педиатрии и народной медицины, направление Педиатрическое дело

Научный руководитель: Махмудова Д.Т., ассистент

Кафедры офтальмологии, детской офтальмологии ТашПМИ

Актуальность. Атопический дерматит, как правило, наследственное заболевание, часто ассоциированное с астмой, пищевой аллергией, аллергическим ринитом и рецидивирующими кожными инфекциями. По данным М. Figue и соавт. [6], наблюдавших в течение 6 мес 1271 пациента с атопическим дерматитом (из них 210 детей младшего возраста, 546 детей и 515 взрослых), были диагностированы следующие осложнения: герпетические инфекции и/или дерматит Капоши у 2,4% детей раннего возраста, 2,5% детей старшего возраста и 3,5% взрослых. Характеризуется поражением кожи и слизистых оболочек (слизистой оболочки полости рта, конъюнктивы глаз, дыхательных путей и др.).

Цель. Изучить возможные осложнения со стороны глаз у детей с атопическим дерматитом.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в отделении дерматологии клиники Ташкентского педиатрического медицинского института находилось 10 пациентов с диагнозом: атопический акродерматит. У всех пациентов наблюдались различные офтальмологические проявления. В отделении офтальмологии пациентам были проведены следующие офтальмологические методы исследования: визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия.

Результаты. Из анамнеза выяснено, что дети с раннего детского возраста страдают атопическим дерматитом. У 5 (50%) пациентов после перенесенной вирусной инфекции наблюдался зуд и гиперемия кожи лица и сгибательной поверхности конечностей, появление в области лица пузырьков, отмечалось температуры тела до 38,8. В остальных случаях начало заболевания ни с чем не связывают. Патологический процесс на коже носит распространенный характер. Кожные покровы сухие, наблюдается шелушение. На коже в области сгибательной поверхности конечностей отмечаются симметрично расположены очаги гиперемии и лихенизации. Кожа лица гиперемирована, отмечается пастозность, отмечаются множественные, сгруппированные везикулы с мутным содержимым, эрозии, местами с гнойным налетом, серозно-геморрагические корочки. У 4 (40%) пациентов развилось осложнение атопического дерматита: герпетическая экзема Юлиусберга—Капоши. Со стороны глаз в 40% случаев у пациентов отмечается слезотечение, светобоязнь, блефароспазм, отек роговицы с наличием в параоптической зоне древовидного инфильтрата. Выставлен диагноз: Гепетический кератит. Рекомендовано лечение: местная противовирусная и иммуномодулирующая терапия, противовоспалительные препараты и кератопротекторы. В 20% отмечался сильный зуд и гиперемия век и конъюнктивы. Выставлен диагноз аллергический конъюнктивит и назначены антигистаминные капли (Айкрол). В остальных 40% случаев заболевания протекало в виде блефароконъюнктивита характеризующееся утолщением и гиперемией краев век, гиперемия и отек конъюнктивы. Назначена местная антибактериальная терапия и антигистаминные препараты. После проведенного лечения у всех пациентов наблюдалось выздоровление, только у пациентов с кератитом после проведенного лечения на роговице отмечалось незначительное помутнение в виде облачка.

Вывод. Для многих дерматологических заболеваний, таких как атопический дерматит, характерны осложнения со стороны органа зрения, отличающиеся значительным полиморфизмом, различным течением и исходами, что указывает на необходимость консультации офтальмолога даже при отсутствии офтальмологических жалоб.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ УХА

Исаева З.А., Магистр 1- курса кафедры Оториноларингологии

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сафарова

Н.И.Оториноларингологии ФПДО, СГМУ

Цель работы: повысить эффективность лечения и профилактики рецидивов пациентов с сосудистыми опухолями уха за счет улучшения ранней диагностики и методов хирургического лечения, путем соответствующего сочетания хирургического вмешательства и криодеструкции.

Материалы и методы исследования: в основу исследования положены результаты обследования и комплексного лечения 28 пациентов с сосудистыми опухолями уха, которые проводились в ЛОР отделение многопрофильной клиники Самаркандского Государственного медицинского университета в период с 2018 по 2024 гг. Больные были разделены на три группы: хемодектома - 10 наблюдений (35,7%) в качестве I основной группы, капиллярная гемангиома ушной раковины - 7 больных (25%) - II группа сравнения и III группа – 4 больных (14,2) с гломусангиомами барабанной полости.

Результаты исследования: Большинство 10 (47,6%) больных встречается в возрастной группе 15 - 20 лет, 8 (19%) больных 25-30 лет, 3 (14%) больных, у 7 больных в возрасте 50 лет и выше. Женщины составляют 11 (52,4%) больных, а мужчины 10 (47,6%) больных, то есть встречаются почти одинаково часто. Основные жалобы пациентов были на пульсирующий шум в ухе (90%), снижение слуха (7%), боль в ухе (2%), головокружение и гноетечение с примесью крови из уха (1%). Результаты хирургического лечения больных (иссечение опухоли) без рецидива отмечены у 17 (81%), рецидивы 4 (19%) больных. При комбинированном лечении (хирургическое удаление опухоли + криовоздействие) состояние больных значительно улучшилось.

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что сосудистые опухоли встречались во всех возрастных группах с одинаковой частотой у лиц обоего пола. Также обращает на себя внимание и то, что гемангиомы и хемодектомы проявляются с жалобами на шум в ушах, снижение слуха, гноетечение с примесью крови из уха (при опухолях среднего уха) и боль в ухе. Сочетание этих симптомов является профилактическим критерием онконастороженности врачей.

КОРРЕКЦИЯ АУТИЗМА У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ АВА ТЕРАПИИ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

**Исаков С., студент 301 группы, международный факультет, направление
лечебное дело**

**Научный руководитель: Азимова Н.М., доцент кафедры Неврологии,
детской неврологии с мед.генетикой, ТашПМИ**

Цель исследования. Определить эффективность немедикаментозных методов коррекции детского аутизма.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленных целей было проведено обследование 50 детей с аутизмом (F84) и расстройствами аутистического спектра (РАС) в возрасте от 4х до 6 лет. Основную группу (n=25) оставили дети с аутизмом помимо традиционной терапии, занимались АВА терапией на узбекском языке. Группу сравнения (n=25) составили дети с аутизмом получавшие традиционную терапию. У детей с РАС при включении немедикаментозных методов коррекции -АВА терапии на узбекском языке, отмечается восстановление показателей зрительной и слуховой памяти в динамике лечения, однако цифры не носили достоверный характер, но имели более выраженную тенденцию по отношению к группе сравнения. Аналогичная картина отмечается и при анализе показателей внимания в динамике лечения, в основной группе дети допускали ошибки в 1,5 раза реже, тогда как в группе сравнения – в 1,1 раз. Согласно полученным данным достоверность данных не носила значимый характер, однако имела выраженную тенденцию в основной группе детей с РАС.

При назначении АВА терапии на узбекском языке у детей основной группы отмечается повышение продуктивного внимания в 2 раза, тогда как в группе сравнения в 1,5 раз ($P<0,05$). В эмоциональной сфере так же произошло достоверное нивелирование показателей у детей с РАС в основной группе по отношению к данным до и после лечения, а также к показателям детей из основной группы ($P<0,05$)

К концу лечения отмечена положительная динамика: увеличился познавательный интерес к окружающему, уменьшилась утомляемость, возбудимость, проявления агрессивности.

Объем оперативной памяти в зрительной модальности увеличился в 1,93 раза; в слухоречевой модальности - в 1,76 раза. Произвольное внимание стало более

устойчивым, количество ошибок снизилось в 1,28 раза. После прошедшего курса лечения ребенок смог выполнить в среднем на 2,95 заданий больше, продуктивность мышления увеличилась 3,57 раза. После проведенного курса лечения фобий стало меньше, тревожность уменьшилась, агрессивные и депрессивные реакции также снизились.

В 52% случаев у детей основной группы отмечалась положительная динамика познавательной деятельности умеренной и выраженной степени; у 40% детей слабо положительная динамика и только в 8% случаев отмечалось отсутствие динамики. У 8% детей положительная динамика выраженной степени, у этих детей отмечалось значительное улучшение эмоционального состояния, появление произвольной деятельности, уменьшение двигательных стереотипий, появление коммуникативной функции речи. У детей, принимавших лечение по стандартной методике, положительная динамика выраженной степени отмечена только у 8%, динамика познавательной деятельности умеренной степени у 28% детей, в 36% - слабой степени, в 28% случаев отмечается отсутствие динамики, т.е. отсутствие динамики и слабая динамика в 64% случаев; только у 36% детей умеренная и выраженная динамика.

Выводы. У детей с РАС, получавших комплексное лечение с АВА терапией на узбекском языке повысились навыки речи, продуктивность внимания, зрительная модальность, снизились тревожность, агрессия и депрессивные реакции, а также приобретение навыков коммуникативности в среднем на 45,3%.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НЕВРИТОМ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

Исламходжаева Ш.Ж., Клинический ординатор 2 курса обучения

Научный руководитель: Назирова З.Р., доцент

Кафедры Офтальмологии, детской офтальмологии, ТашПМИ

Актуальность. Неврит зрительного нерва (НЗН) — это поражение зрительного нерва воспалительного характера. Также к данному заболеванию относят поражения нерва при демиелинизирующих заболеваниях. По оценкам многочисленных исследований, заболеваемость составляет 1,5–5,1 случая на 100 000 человек, однако, эпидемиологические исследования не всегда могут выявить случаи оптического неврита, которые сочетаются с другими демиелинизирующими проявлениями. Среди патологий зрительного нерва НЗН встречается в 30–40% случаев. Общими симптомами являются: снижение зрения и появление скотом; при отдельных формах возможны боли в глазу. В диагностике первостепенную роль играет офтальмоскопия. При адекватном и своевременном лечении у большинства больных наблюдается полное выздоровление без каких-либо последствий, но в некоторых случаях заболевание приобретает хроническое течение.

Цель. Провести анализ результатов обследования и лечения детей с невритом зрительного нерва.

Методы и результаты. Нами был проведен анализ четырех больных детей с НЗН (средний возраст составил 4 года) которые принимали стационарное лечение в глазном отделении клиники ТашПМИ. Больным были проведены офтальмологические, клиничко – лабораторные методы исследования, консультации смежных специалистов. Жалобы: со слов родителей больных детей на отсутствие зрения обоих глаз. Anamnesis morbi: в семье родители являются близкими родственниками, а также, перенесли тяжелую форму гриппа с повышением температуры тела, кашлем и ухудшением общего соматического состояния. Все получали антибактериальное,

противовоспалительно лечение. У детей отмечалось субфебрильная температура, общее состояние было удовлетворительным. Дети не принимали лекарственные препараты. Через месяц родители заметили у детей понижение остроты зрения. В связи со снижением зрения больные обратились в частные клиники, где был выставлен диагноз: OU- Неврит зрительного нерва неясной этиологии. Дети получали противовирусное, антибактериальное лечение, но улучшения со стороны зрительных функций не отмечалось. Было проведено МРТ исследование головного мозга. Заключение: МРТ признаков наличия структурных изменений головного мозга не выявлено. Правосторонний гайморит и сфеноидит. Далее направлены в клинику ТашПМИ для обследования с диагнозом OU- Неврит зрительного нерва неясной этиологии и были госпитализированы в экстренном порядке. Status oculorum: OU – спокойные, патологического отделяемого нет. Оптические среды прозрачные. Зрачок круглый, в центре, фотореакция ослаблена. Движение глазных яблок в полном объеме. Глазное дно: OU- Диск зрительного нерва несколько гиперемирован, границы ступеваны, физ. экскавация отсутствует, сосуды расширены, отмечается выраженный отек сетчатки. Лечение: противовоспалительное, антибактериальное, нейротропное. Острота зрения не улучшилось, в связи с чем всем детям было рекомендовано гормонотерапия по схеме. В течение 2 месяцев дети получали лечение, после чего острота зрения повысилась до 0,6. Глазное дно: OU- Диск зрительного нерва розовый, границы просматриваются, перипапиллярный отек спадает, с височной стороны имеется деколорация, ход сосудов центральный, сосуды сужены.

Вывод. Таким образом, анализ проведенного обследования больных с НЗН показал, что длительная гормонотерапия приводит к положительной динамике лечения, путём постепенного повышения остроты зрения.

ИММУННЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ ПРИ ПНЕВМОНИИ

Исломиддинов А.К., студент 404-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина

Научный руководитель: Турдиева Д.Э., к.м.н., доцент кафедры Госпитальной педиатрии №1, народной медицины, ТашПМИ

Актуальность. Ведущую роль в развитии воспалительного процесса при пневмониях играет не только степень вирулентности возбудителя, но и состояние защитных механизмов дыхательных путей, изменения локального и системного иммунитета и иммунопатологические реакции организма в целом.

Цель исследования. Изучение уровня цитокинов IL-6 и IL-8 у детей раннего возраста с пневмонией.

Материал и методы. Было обследовано 35 детей раннего возраста.

В зависимости от течения, клиники и анамнеза матери, дети были разделены на две группы. 15 составили группу сравнения. У детей не было клинических проявлений инфекций, а у матерей были инфекционные патологии. У 20 детей диагностировались клинические проявления инфекционного процесса как пневмония. Концентрации цитокинов IL-6 и IL-8 определяли ИФА методом.

Результаты. Проведенное исследование показало, что наличие ИВЗ женщин во время беременности определяли своеобразие иммунного статуса их детей. Гиперпродукция IL-6 была характерна в целом у детей родившихся от матерей с инфекционной патологией ($88,4 \pm 22,8$ пг/мл), чем группа без клинических проявлений инфекционные патологии.

Аналогичная картина наблюдалась при исследовании уровней IL-8, но они были более сниженными по отношению к концентрации IL-6 в обеих группах. В группе матерей инфекционной патологии, но без клинических проявлений содержания IL-8 составляла $2,17 \pm 0,05$ пг/мл, а в группе родившихся с инфекционной патологией уровень IL-8 составил $31,04 \pm 5,70$ пг/мл.

Заключение. Таким образом, пневмония у детей раннего возраста протекает на фоне изменений уровня цитокинов, таких как IL-6 и IL-8, которые участвует в развитии иммунных реакций имея функции провоспалительной активности. Концентрации этих цитокинов зависят от состояния здоровья матерей, характера течения беременности и родов. Полученные результаты свидетельствуют о непосредственной связи цитокинового статуса с внутриутробными инфекциями, а также эти данные можно использовать как для прогноза заболевания и так для оценки эффективности проводимой терапии.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ ТРОМБОЦИТЕРНОГО ФАКТОРА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРИОЗЕ

**Исломов Ш.Ш., студент 301 группы, педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: Хонов А.Ш. ассистент кафедры нормальной и
патологической физиологии ТФГМА**

Актуальность темы: В настоящее время наблюдается рост ведущих заболеваний эндокринной системы, которые ведут к нарушениям питания и обмена веществ у взрослого населения, на фоне которого развиваются сахарный диабет и ожирение. Существуют противоречивые мнения о влиянии гипотиреоза на гемостаз, поэтому предыдущие исследования показали, что гипофункция щитовидной железы может быть связана с гипо- или гиперкоагуляционными состояниями, однако существовали противоречивые мнения о связи болезни КБ с гематологическими отклонениями. Тромбоциты играют важную роль в плазменных реакциях гемостаза, воспаления, ангиогенеза, а также принимают участие в формировании иммунной системы. В настоящее время общепринятым в лабораторной практике методом оценки агрегационной активности тромбоцитарного соединения гемостаза является агрегатометрия.

Цель исследования: Оценка изменений динамики тромбоцитарного фактора системы гемостаза при транзиторном экспериментальном гипертиреозе в условиях жаркого климата.

Материалы и методы исследования: Модель гипертиреоза вызывали путем введения L-тироксина в дозе 100 мкг/кг ежедневно в течение 30 дней при температуре окружающей среды 35-38 °С чистопородным белым крысам с исходной массой 130-180 г. Через 30 дней животных забивали путем декапитации. Вязкость крови определяли методом Удовиченко с помощью капиллярного вискозиметра Вк-4 путем приложения к кровотоку различной величины давления: от 2 до 16 мм.

Полученные результаты: Изучение состава клеток крови экспериментальных животных показало, что тромбоциты в интактной группе составляли $369 \pm 35 \times 10^9$ г/л. Эти же показатели были выше на 17,1%, 16,8% и 16,5% соответственно при содержании животных в условиях повышенной температуры окружающей среды. Эти результаты показывают, что кровь значительно сгущается под воздействием высокой температуры

окружающей среды. При экспериментальном тиреотоксикозе исследуемые показатели отдельных элементов крови имели четкую тенденцию к увеличению. Таким образом, количество тромбоцитов значительно увеличилось на 23,5% и 25,2%. Гипертиреоз, возникший на фоне высокой температуры окружающей среды, оказал более выраженное влияние на количество тромбоцитов, его значение составило $656 \pm 65 \times 10^9/\text{л}$. Этот показатель увеличился на 77,8% от соответствующих показателей животных интактной группы и на 52,6% от контрольных показателей. Развитие экспериментального гипертиреоза в условиях высокой температуры окружающей среды характеризуется увеличением количества тромбоцитов и значительным усилением прокоагулянтной активности.

Заключение: Развитие экспериментального гипертиреоза при нормальной температуре окружающей среды характеризуется увеличением единичных элементов крови. Развитие экспериментального гипертиреоза при высоких температурах окружающей среды характеризуется увеличением показателей отдельных элементов крови.

ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО

Исматиллаева Л.З., студент 332-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: доцент Ахрарова Ф.М., кафедра факультетская педиатрия. ТашПМИ

Актуальность: Тетраду Фалло диагностируют у 8-13% всех больных с ВПС. Среди пороков, требующих хирургического лечения в раннем детском возрасте, на долю тетрады Фалло приходится 15%. Средняя продолжительность жизни больных с тетрадой Фалло составляет 12–13 лет и зависит от степени стеноза легочной артерии (ЛА). Обычно тяжелые не оперированные пациенты умирают от тромбоэмболии в сосудах с образованием абсцессов, сердечной недостаточности, инфекционного эндокардита.

Цель исследования: Оценить данные радикальной коррекции Тетрады Фалло и охарактеризовать функциональное состояние сердца пациента.

Материал и методы. Ребенок 13 лет, получал лечение в отделении кардиоревматологии. Пациент Р., 27.05.2017 г. поступил экстренно, с жалобами на бледность кожных покровов, одышно-цианотический приступ, боль в левом предплечье. Анамнез болезни: ВПС установлен в 6 месяце. Было рекомендовано оперативное лечение, однако мама категорически отказывается от оперативного лечения. Из анамнеза жизни: мальчик от 2 беременности, 2 родов на фоне анемии, угрозы прерывания беременности, роды путем кесарева сечения. Перенес гнойный менингит. Состояние тяжелое за счет некоррегированного ВПС.

Результаты: При объективном осмотре: кожные покровы бледные, цианотичные, отмечаются признаки хронической гипоксии - «часовые стекла», «барабанные палочки», верхушечный толчок разлитой, ослаблен, границы сердца расширены в поперечнике. Правый желудочек резко увеличен и оттесняет влево левый желудочек. Признаки гипертрофии миокарда правого желудочка и правого предсердия. грудины, верхняя – III ребро, левая – среднеключичная линия. Аускультативно: тоны сердца приглушены, ритмичные, систолический шум во II-ом межреберье слева, ЧСС 88 в мин., АД 100/60 мм, рт ст. Получал лечение: увлажненный кислород Картан 5,0 (левокарнитин) 0,9% р-р NaCl 100,0 мл, Глюкоза 10% 100,0 мл+Инсулин 2 Ед+4%, азитромицина дигидрат 250 мг x 1 раз №5. В динамике на фоне проводимой терапии

состояние ребенка средней степени тяжести за счет ВПС, ХСН IIa степени, гемодинамика стабильная. В легких жесткое дыхание, хрипов нет. Тоны сердца стали звучнее, ритмичные, шумовая картина прежняя.

Выводы: Известно, что существует более 90 вариантов ВПС и множество их сочетаний. Без радикальной коррекции 50 – 60 % детей умирают на первом году жизни. Особенно высока летальность от пороков сердца в периоде новорожденности.

ОЦЕНКА ИСХОДОВ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

**Исмамов Д.Х., студент 522-группы, 1 Педиатрический факультет и
народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: доцент Алиев А.Л., д.м.н., кафедра
факультетской педиатрии, ТашПМИ**

Цель исследования. Разработка адекватных диагностических подходов для своевременного выявления внутрибольничных пневмоний (ВП).

Материал и методы. Проанализировано 34 историй болезни детей от рождения до 3 лет при сплошной выборке: экспертная оценка рентгенограмм для верификации диагноза; отобраны наиболее значимые клинические симптомы пневмонии в возрастной дискриминации от 1 до 6 мес. и от 6 мес. до 3 лет.

Результаты исследования. Полученные в результате математической обработки количественные оценки отдельных симптомов ВП позволили выделить как наиболее информативные следующие симптомы: стойкую фебрильную температуру, тахикардию, одышку, втяжение податливых мест грудной клетки. Дальнейшие комбинации этих признаков со средне специфическими симптомами (цианоз, бледность) и/или низкочувствительными (отставание грудной клетки в акте дыхания, рассеянные хрипы).

При изучении смертностей от ВП установлена поздняя диагностика (после 5 дней) у 7 из 34 детей, в основном ввиду отсутствия чётких физикальных данных (обычно отсутствие хрипов), несмотря на высокую температуру и одышку у всех детей.

Выводы. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что при постановке диагноза ВП педиатры ориентируются, прежде всего, на наличие физикальных изменений, хрипов. Именно этим объясняется поздняя диагностика многих ВП, поскольку в первые дни болезни хрипы отсутствуют более, чем в половине случаев, появляясь лишь при развитии деструкции или выраженной экссудации в легких. Это дает нам базу для дальнейшего изучения ВП, а также создать логический алгоритм подхода к диагностике и ведению таких пациентов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО И РЕЦЕДИВИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

**Исмамова Ж.Т., студент 510-группы, факультет Медико-педагогический и
лечебный, направление Лечебное дело**

**Научный руководитель: Исмамова К.А., Маматова Ш.Р. кафедры
Отоларингологии, детской отоларингологии и детской стоматологии
ТашПМИ.**

Актуальность. Отит среднего уха (отит) является одним из наиболее распространенных осложнений ОРВИ у детей. ОРВИ способствует воспалению слизистой оболочки и пазух, что может привести к развитию отита. Учитывая, что ОРВИ весьма распространены по всему миру, это делает отит довольно частым заболеванием. Данные эпидемиологической статистики, упомянутые в EPOS 2020, подтверждают значительную распространенность ОРВИ и ее потенциальную связь с развитием отита. Особенно высокая частота отита отмечается среди детей дошкольного возраста и подростков, что связано с особенностями их иммунной системы и более активной социальной активностью, представляющей больший риск заражения. Особенно высокая частота отита отмечается среди детей дошкольного возраста и подростков, что связано с особенностями их иммунной системы и более активной социальной активностью, представляющей больший риск заражения.

Цель исследования изучить особенности клинического течения и частоты средних отитов у детей дошкольного возраста.

Методы и результаты были изучены истории болезней 83 детей госпитализированных в ЛОР-отделение Клинику ТашПМИ по поводу острого и рецидивирующего среднего отита у детей раннего возраста в 2022-2023 гг. Был произведен анализ данных по возрасту, полу и клинической картины. Из 83 детей госпитализированных в клинику с острыми и рецидивирующим средним отитом у детей дошкольного возраста было 55 больных мужского пола и 28 больных женского, т.е. Соотношение мальчиков и девочек 2:1. Возрастной контингент на момент поступления в ЛОР-отделения составил от 3 лет до 6 лет. Общих числа больных детей разделили на 3 группы: от 3 лет до 4 лет-22 больных, от 4 лет до 5 лет-34 больных, и от 5 лет до 6 лет 27 больных. Преобладание лиц мужского пола отмечается во всех возрастных группах. В результате исследование у больных детей наблюдалось, катаральные явления: заложенность носа у 80 больных (96%) , слизистое отделяемое из носа у 75 больных (90%), покраснение задней стенки глотки у 25 больных (30%), кашель у 54 больных (65%) и повышение температуры у 62 (74%). У части детей наблюдались признаки интоксикации: вялость, ухудшение аппетита, потливость и нарушение сна. Повышение температуры присутствовала у всех детей, включенных в исследование. Клинические признаки конъюнктивита наблюдались у 28% детей, с орбитальными осложнениями у 2 %.

Выводы: Таким образом, при изучении особенности клинического течения и частоты встречаемости в возрастном аспекте средний отит у детей до школьного возраста преобладают лица мужского пола. Наиболее большое количество больных встречаются в возрасте от 4 лет до 5 лет. По клиническим аспектам преобладают такие симптомы как ринорея, оторея и снижение слуха.

Профилактические меры, такие как гигиенические привычки, вакцинация (грипп и другие вирусы, вызывающие ОРВИ), и своевременное обращение за медицинской помощью при первых признаках заболевания, могут существенно снизить риск развития отита.

ГЛАЗНИЧНЫЕ И ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ

**Исматова Ж.Т., студент 510-группа, факультет Медико-педагогический и
лечебный, направление Лечебное дело**

**Научный руководитель: Исматова К.А. ассистент кафедры
Отоларингологии, детской отоларингологии и детской стоматологии.
ТашПМИ**

Актуальность: Риносинусогенные орбитальные и внутричерепные осложнения занимают ведущее место среди всех осложнений воспалительных заболеваний околоносовых пазух и требуют своевременной диагностики и лечения

Цель: изучить особенности течения патологического процесса риносинуситов и объема оказания медицинской помощи детям с внутричерепными и глазничными осложнениями

Материалы и методы: Проведен анализ истории болезни ребенка 15 лет, находившегося на стационарном лечении в детском ЛОР-отделении клиники ТашПМИ. 12.01.2024 по 24.01.2024 с риногенными орбитальными и внутричерепными осложнениями. Было проведено клиническое, лабораторное, рентгенологическое и инструментальное исследование пациента. Выполнен осмотр оториноларингологом, педиатром, офтальмологом, нейрохирургом.

Результаты: Пациент поступил с жалобами на головную боль, отек в области лба, повышение температуры до 38,0°C. Из анамнеза известно, что болеет около недели. Вначале появились жалобы на повышение температуры тела до 38,0°C, через пару дней присоединились головные боли, ощущение щелчка во лбу, насморк, выделения из носа. В течение последнего дня замечен нарастающий отек в области лба и сильная отечность век левого глаза, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, больного доставили в приемное отделение детского стационара ТашПМИ. С целью диагностики интракраниальных осложнений выполнена КТ головного мозга. В лобной области слева определяется эпидуральная эмпиема толщиной до 6 мм, объем 1 мл, с пузырьком воздуха, прилежит к задней стенке левой лобной области (рис.), прилежащая твердая мозговая оболочка (ТМО) копит контрастное вещество. Очагов патологической КТ-плотности в веществе головного мозга не выявлено.

Вывод: Междисциплинарный подход в лечении гнойно-воспалительных орбитальных и внутричерепных осложнений риносинуситов у детей, ранняя хирургическая санация первичного гнойного очага, системная антибактериальная терапия с учетом активности препаратов при данной патологии и полного выздоровления без неврологического дефицита.

O'SMIR YOSHIDAGI BOLALARDA BRONXIAL ASTMANING KLINIK ALLERGOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ismatullayev O., Komilov M., 607- guruh, 2-pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti, pediatriya yo'nalishi

Ilmiy raxbar: To'xtayeva O.T., Allergologiya klinik immunologiya mikrobiologiya kafedrasi dotsenti ToshPTI

Dolzarbliqi: Bronxial astma (BA) yurak-qon tomir va onkologik kasalliklar bilan bir qatorda "asr kasalliklari" orasida alohida o'rin tutadi. Bronxial astma - bu allergik yallig'lanish kasalligi bo'lib, asosan bronxlar giperreaktivligi bilan kechadigan surunkali yallig'lanish kasalligidir GINA (Global Initiative for Asthma) va boshqa qabul qilingan meyoriy xujjatlarga asoslangan xolda shuni e'tirof etish lozimki BA rivojlanishida ichki va tashqi omillar tafovut etiladi

Tadqiqot maqsadi: o'smir yoshidagi bolalarda bronxial astmaning klinik allergologik hususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqot materiallari: Tekshiruvimizdagi bolalarni 2 ta guruxga bo'lib o'rgandik: asosiy guruxda 20 ta bola atopik BA tashxisi bilan va solishtirish guruhida ham 20 ta bola o'simlik guli changi chaqirgan BA tashxisi bilan.

Asosiy guruxda 20 ta bola 11 ta qiz bolalar (55%) va o'g'il bolalar 9 ta (45%), solishtirish guruxida qizlar 13 ta (65%) va o'g'il bolalar 7 ta (35%) ni tashkil qildi. Asosiy va solishtirish guruxidagi bolalar umumiy qabul qiilingan qoydalar asosida ko'rikdan o'tkazildi. BA tashxisi XKT 10 bo'yicha va GINA tavsiyasi bo'yicha bronxial astma og'irlik darajalari aniqlandi.

Tekshiruv usullari: Allergoanamnez. Spirometriya. Teri sinamallari-Prik testlar. Tekshiruvimizdagi barcha bolalardan allergoanamnez yig'ildi. Barcha bolalarda anketa so'rovnamlar o'tkazildi. So'rovnomadagi savollarni bolalar individual to'ldirishdi. Anketa so'rovnomalari 2 bosqichda davodan oldin va davodan so'ng o'tkazildi.

Allergoanamnez yig'ish jarayonida ota-onaning qanday allergik kasalliklar bilan kasallanganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham to'plandi. Bolalarda bronxial astma kasalligida shakllanishi va rivojlanishida nasliy omillar (70,4%), atopik dermatitlar (69,8%), yangi tug'ilgan chaqaloqlarni sun'iy oziqlantirish (68,2%) muhim ahamiyat kasb etadi. Tekshiruvimizdagi bolalarda asosan; 1- atopik dermatitlar, 2 - sun'iy oziqlantirish, 3 - nasliy omillar. Organizmning polisensibilizatsiya va sensibilizatsiya holatlari ko'p uchraydi. Shuningdek, bosh og'rig'i, holsizlik, uyqusizlik, ko'ngil aynashi, ich ketishi kabi "gulchang intoksikatsiyasi" belgilari ham uchraydi.

Tadqiqotlar natijalari. O'smirlarda bronxial astma asosan oziga xos klinik kechishga ega, buning sababi, turli allergenlarning shaxar atmosfera havosi tarkibida ko'pligi Toshkent shaxri havosining ifloslantiruvchi kimyoviy omillari hisobiga kuchayishidir.

Bronxial astmani og'irlik darajalarini aniqlashda asosan bemorlarda kunduzgi va tungi xurujlar soni bemorning umumiy axvoli, NE darajalarini va hamroh kasalliklari bilan birga kesishgan turlarida, aloxida kelgan xolatga nisbatan og'ir kechishi aniqlandi.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА: ОТ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПОВ К РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ

**Исмоилова М.А., студент 618-группы, факультет II-
Педиатрический, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Каледя С.П. ассистент кафедры
Семейная медицина №2, клиническая фармакология, ТашПМИ**

Актуальность. Патология, связанная с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в последнее время стала встречаться все чаще и чаще. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), как и всякое хроническое заболевание, протекает с периодами стабильного течения и обострениями. Важнейшим условием улучшения результатов медицинской помощи этим больным является применение в повседневной клинической практике современных рекомендаций по диагностике и лечению, составленных на основе данных крупных международных исследований в соответствии с принципами доказательной медицины. В последние годы было показано, что нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда, несмотря на различия в их клинических проявлениях, являются следствиями одного и того же патофизиологического процесса, а именно разрыва или эрозии атеросклеротической бляшки в сочетании с присоединяющимся тромбозом и эмболизацией более дистально расположенных участков сосудистого русла. В связи с этим нестабильная стенокардия и развивающийся инфаркт миокарда объединены термином острый коронарный синдром (ОКС).

Цель исследования. Определение специфических клинических проявлений острого коронарного синдрома. Диагностика и методы лечения.

Методы и результаты. Диагностика ОКС базируется на трех группах критериев. Первую группу составляют признаки, определяемые при расспросе и физикальном исследовании больного, вторую группу – данные инструментальных исследований и третью – результаты лабораторных тестов. Оптимальные лечебные мероприятия, эффективность которых основана на результатах хорошо спланированных рандомизированных клинических испытаний, включают в себя медикаментозные и инвазивные вмешательства. Медикаментозное лечение ОКС включает в себя применение тромболитиков, антикоагулянтов, антиагрегантов, нитратов, б-блокаторов, антагонистов кальция и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента. К инвазивным методам лечения ОКС относят операции обходного шунтирования коронарных артерий и чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ). К ЧКВ относят баллонную ангиопластику, имплантацию стентов, различные типы атеректомии, лазерную ангиопластику. Выбор метода реваскуляризации миокарда зависит от степени, протяженности и локализации стеноза коронарной артерии, количества пораженных сосудов, которые определяются по результатам ангиографии. Вышеперечисленные методы диагностики ОКС являются базовыми и имеют высокий рейтинг по достоверности информации.

Вывод. Острый коронарный синдром требует комплексного подхода к диагностике и лечению, включая применение современных методов и принципов доказательной медицины. Выбор метода реваскуляризации миокарда основывается на результатах ангиографии и характеристиках стенозов коронарных артерий.

COMPARISON OF IN-SITU RELEASE AND SUBMUSCULAR ANTERIOR TRANSPOSITION OF ULNAR NERVE FOR REFRACTORY CUBITAL TUNNEL SYNDROME

Isomiddinov A.O., student of 514- group, faculty of I pediatrics and traditional medicine, case pediatric

Scientific adviser: assistant Achilova G.T. department Neurosurgery, Pediatric neurosurgery. TashPMI

Relevance: Although cubital tunnel syndrome is the second most common type of compressive neuropathy in the upper extremities, the indication and optimal surgical method for recurrent or refractory cubital tunnel syndrome remains controversial. This study evaluates the functional outcomes of revision surgery for cubital tunnel syndrome.

Purpose of the study. This study evaluates the functional outcomes of revision surgery for cubital tunnel syndrome.

Materials and methods. This study was a retrospective observational multicenter single-institution study including 80 patients who underwent surgery for cubital tunnel syndrome from 2021 to 2022. Among the 80 patients, 5 (6.4%) received revision surgery due to remaining or recurrent symptoms confirmed with electromyography (EMG). After excluding those with concurrent elbow fracture, dislocation, osteoarthritis and wound infection, a total of 3 patients were included in the study. The patients were evaluated of disease severity, revision surgical method, time interval to recurrence, underlying diseases and postoperative functional outcomes.

Results of the study. All patients received ulnar nerve subfascial anterior transposition for the initial cubital tunnel syndrome surgery. Among the 3 patients (3.7%) who received revision surgery, nine received in situ neurolysis, 6 received submuscular transposition, and

three received subcutaneous transfer. 70 patients (88%) reported improved mean VAS score of 4.3, while three patients complained of remaining symptoms that did not improve even after revision surgery. The patients with remaining symptoms all had underlying diabetes mellitus and were treated with subcutaneous transfer. The difference of surgical outcomes between the in situ neurolysis group and the nerve transfer groups were non-significant ($p = 0.23$). The most common cause of recurrent or persistent symptoms was adhesion and fibrosis at sling area. The mean follow up period before revision surgery was 26.3 months and postoperative follow up period after revision surgery was 8.5 months.

Conclusion The outcomes of this study imply that in-situ neurolysis may be as effective as anterior submuscular transfer of ulnar nerve for refractory cubital tunnel syndrome after anterior subfascial transfer.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА ЧАСТОТУ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРИТА У СТУДЕНТОВ

Истамова А.Дж., Медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело 213 группа

Научный руководитель: ассистент кафедры Джаббарова А.М.

Кафедра внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа

ТашПМИ

Актуальность: В настоящее время гастритом страдают не только взрослые, но и дети школьного возраста и студенты. Причиной распространенности этой болезни среди студентов является то, что прогрессивные обстоятельства принуждают студентов думать не только об учебе, но и о том, как себя содержать. В результате, молодые люди, которые должны только учиться, разрываются между работой и учебой, а на полноценное питание у них не хватает времени, а иногда и средств.

Цель: проанализировать данные о влиянии питания на проявление гастрита у студентов

Методы и результаты: Анализируются данные разных источников, включая исследование, проведенное на базе Ижевской государственной медицинской академии и Полтавского национального педагогического университета, в которых принимало участие более 100 человек в т. ч. 50 студентов I курса и 50 студентов VI курса. Было проведено анкетирование и колонизация хеликобактерной инфекции со слизистой оболочки желудка на полутонких срезах, изготовленных из эпоксидных блоков.

В результате, в слизистой оболочке желудка были изменения, соответствующие атрофическому или гиперпластическому гастриту, связанному с НР были обнаружены, соответственно, в 90% случаев. Степень

бактериальной обсемененности коррелирует со степенью лейкоцитарной инфильтрации слизистой оболочки желудка при активном гастрите.

Это подтверждает мнение о том, что выраженный атрофический или гиперпластический гастрит, ассоциированный с *Helicobacter pylori*, является распространенным заболеванием в молодом и трудоспособном возрасте, что вызывает беспокойство.

Также, по результатам анкетирования, большая часть студентов посещает рестораны быстрого питания, а именно 61,9 % студентов 1 курса и 94,4 % студентов 6 курса. Причем больше половины из них ходят туда раз в месяц. И первокурсники, и шестикурсники считают, что причиной частого посещения ими РБП является элементарная нехватка времени на приготовление и употребление домашней пищи.

Причиной возникновения гастрита у студентов первого курса в преобладающем большинстве выступает наследственность (40,0 %), шестикурсники же считают, что основной причиной их заболевания является неправильное питание (43,0 %).

Вывод: Ссылаясь на статистику, в настоящее время 35 % молодежи страдают гастритом. Самая распространенная причина возникновения гастрита - неправильный режим питания: поспешная еда, неразжеванная пища или еда всухомятку; употребление слишком горячей или слишком холодной пищи; употребление в пищу пикантных блюд (преимущественно острой и очень соленой пищи). Чаще всего заболевания развиваются у людей, находящихся в состоянии нервно-психического напряжения и пренебрегающих здоровым питанием. Определенно, поспешная трапеза всухомятку и нехорошо разжеванная еда травмируют слизистую оболочку желудка и приводят к гастриту.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ИНГАЛЯТОРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

**Ихтисамова А.И., студент 505 группы, Лечебный факультет,
Ташкентская Медицинская Академия**

**Научный руководитель: Пулатова Д.Б, доцент кафедры клинической
фармакологии ТМА**

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) остается на сегодняшний день одним из самых распространенных хронических заболеваний как у взрослых, так и у детей. Более 42 млн человек в мире страдают этим заболеванием. В последние годы отмечен безусловный прогресс как в диагностике, так и в лечении бронхиальной астмы (БА). Если сравнить состояние проблемы 20 лет назад и сейчас, то, бесспорно, изменились наши представления об этом заболевании, улучшились диагностические возможности, а также появились новые эффективные подходы к его лечению.

Цель работы. Изучить эффективность рационального применения комбинированного ингалятора Симбикорт для контроля и купирования приступов бронхиальной астмы методом SMART (Symbicort Maintenance and Reliever Therapy).

Материал и методы исследования. В многопрофильной клинике Ташкентской Медицинской Академии было исследовано 22 больных, имеющих подтвержденный диагноз БА легкой и среднетяжелой степени. На момент исследования возраст исследуемых пациентов колебался от 18 до 50 лет. Из 22 пациентов 18 (81%) составляли женщины, а 4 (19%) составляли мужчины. Были применены общеклинические методы исследования и наблюдения больных в процессе проведения терапии в режиме SMART.

Результаты. В исследовании было установлено, что терапия SMART, направленная на достижение и поддержание контроля БА позволяет у большинства пациентов добиться контролируемого течения заболевания, т.е. минимальной выраженности симптомов, нормальной функции легких и низкой частоты обострений. Было показано, что использование комбинированного препарата для базисной и симптоматической терапии сопровождается значительным улучшением функции легких, увеличением доли дней без симптомов и снижением потребности в применении препарата для купирования симптомов. На фоне терапии Симбикортом Турбухалером в режиме единого ингалятора было отмечено снижение уровня эозинофилов на 24%. При этом отмечалось уменьшение количества тяжелых обострений на 48%, а госпитализаций и обращений за неотложной помощью – на 39%. В отношении будущих рисков применение терапии SMART у 80% пациентов оказалось существенно

эффективнее, чем традиционное фиксированное дозирование. Это было показано при прямом сравнении стратегии SMART и комбинированного препарата С/ФП в различных дозах, включая максимальные.

Вывод. Симбикорт можно отнести к лекарственным препаратам, представляющим стандарт рационального использования единого ингалятора для постоянной противовоспалительной терапии БА и для купирования симптомов. Стратегия SMART не только позволяет достичь высокого уровня контроля заболевания, но также идеально соответствует существующим рекомендациям, вариабельному течению БА и ожиданиям пациентов, которые хотят лечиться самостоятельно.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕТЧАТКИ И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМОЙ

Камалова М.П. клинический ординатор 1 курса.

Научный руководитель: Хамроева Ю.А., доцент

Кафедры офтальмологии, детской офтальмологии ТашПМИ

Актуальность. Клинику врожденной глаукомы определяет компрессионное воздействие повышенного ВГД на зрительный нерв, сетчатку и другие структуры глаза. В связи с этим, важна оценка комплексного функционального состояния органа зрения в каждой стадии заболевания.

Цель. анализ функциональных, электрофизиологических и морфометрических показателей, полученных при обследовании детей с врожденной глаукомой с учетом стадии процесса.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилась больные поступивший в клинику ТашПМИ с диагнозом: OU-Врожденная глаукома. Обследовано 136 детей (172 глаза) с врожденной глаукомой в возрасте от 1 мес до 15 лет в различных стадиях заболевания. Всем детям, помимо стандартного обследования, проведены: ЭРГ и ЗВП на комплексах «МБН-Электроретинограф», «Нейро МВП-2», исследование с помощью НРТ-3. Проведены комплексное офтальмологическое обследование: визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, гониоскопия, эхобиометрия, тонометрия по Маклакову. Диагноз ставился на основании клиники, проявлений болезни и данных лабораторных исследования крови и мочи.

Результаты и обсуждение. Во всех стадиях при некомпенсированной глаукоме ЭРГ имела отклонения от нормы, в начальных стадиях чаще всего выше нормы, в абсолютной — ниже нормы. Самый большой разброс значений регистрировали при далекозашедшей стадии. При компенсации ВГД наибольший разброс сохранялся в далекозашедшей стадии, среди которой отмечены глаза как со значительным снижением электрогенеза сетчатки, так и с нормальными показателями. Выявлена закономерность — при повышении ВГД происходит скачок амплитуды ЭРГ, при компенсации ВГД — амплитуда постепенно снижается, с каждым следующим подъемом ВГД амплитуда поднимается на меньшее значение, а после нормализации — опускается ниже предыдущих значений. Анализ морфометрических параметров выявил ряд особенностей, свойственных только врожденной глаукоме, в частности: менее выраженное увеличение глубины и площади экскавации при далекозашедших стадиях на значительно растянутых глазах, чем на ранних стадиях у глаз с менее растянутыми оболочками.

Вывод. В каждой стадии врожденной глаукомы имеется большой разброс электрофизиологических и морфометрических показателей, которые объективно дополняют клиническую картину заболевания. Детской зрительной системе

свойственно частичное восстановление функций при компенсации ВГД. Растяжение оболочек приводит к увеличению размеров глаза, но снижает патологическое воздействие на нервные волокна в зоне ДЗН. Проведенные исследования показали высокую значимость их в диагностике и мониторинге глаукомы.

**ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА**
**Камбарова М.К. , студент 3 курса, лечебного факультета №1
Самаркандского государственного медицинского университета**
Научный руководитель: PhD Т.А. Авазова

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность являются причиной высокой инвалидизации и смертности населения. По уровню данных значительно опережает развитые страны мира. Особое внимание социальной политики должно быть направлено на обеспечение достойной жизни. Современные социальные представления базируются на основных аспектах инвалидности: клиническом и социальном. Следствием проявлений обоих аспектов и их общим моментом является нарушение социального функционирования и, соответственно, значительного снижения качества жизни (КЖ) инвалида. Понятие «качество жизни» появилось в 70-е годы XX века и представляет собой интегративный показатель, отражающий степень удовлетворения индивида жизнью в целом и ее отдельными сферами, основанный на его субъективном восприятии. Качество жизни включает в себя социальную, физическую, психологическую, эмоциональную составляющие и активно исследуется в различных дисциплинах-социологии, психологии, экономике, медицине. В настоящее время эффективность лечебных, профилактических, реабилитационных мероприятий оценивают на основании целого комплекса показателей (летальность, продолжительность пребывания в стационаре, наличие осложнений, степени выраженности функциональных расстройств, регистрируемых при лабораторных и инструментальных исследованиях и т.д).

Цель данного исследования. Изучение КЖ как критерия эффективности медико-социальной реабилитации и вторичной профилактики инвалидов вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Методы исследования. В исследование были включены 80 инвалидов трудоспособного возраста, страдающих ишемической болезнью сердца (перенесенными инфарктами миокарда) в сочетании с артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью, проходивших обследование и лечение в условиях. Диагноз сердечно-сосудистой патологии был верифицирован при комплексном клинико-инструментальном обследовании больных. Для оценки КЖ был использован Миннесотский опросник «Качество жизни больных с хронической сердечной недостаточностью»

Результаты исследования. Существенность статистических зависимостей вычислялась с достоверностью 95%. Проведенный анализ выявил существенную зависимость показателя КЖ от тяжести артериальной гипертензии, стенокардии, нарушений сердечного ритма, хронической сердечной недостаточности. Анализ составляющих КЖ выявил значительную зависимость физической составляющей КЖ от выраженности сердечно-сосудистой патологии, а на социальную и психологическую составляющие эти факторы оказывали менее заметное влияние. Величина показателя КЖ, определяемая на основании оценок самого больного, то есть

являющаяся, казалось бы, сугубо субъективным показателем, на самом деле коррелирует с рядом объективных величин и характеристик, выявляемых в ходе специального обследования сердечнососудистой системы пациента.

Выводы. Таким образом КЖ можно рассматривать как надежный показатель состояния больных - инвалидов вследствие болезней системы кровообращения, который может быть использован для повышения степени объективности оценки клинического прогноза и эффективности медико-социальной реабилитации и вторичной профилактики при проведении медико-социальной экспертизы больных при болезнях системы кровообращения.

EFFICIENCY OF MELASMA TREATMENT USING Q-SWITCH LASER

Kamilova B.M, 5th year student, Faculty of General Treatment

Scientific supervisor: Yusupova Sh.A, PhD, senior teacher of department of Dermatology and Endocrinology, Urgench Branch of Tashkent Medical Academy,

Relevance: Melasma is a tan or dark skin discoloration that is also referred to as chloasma faciei, or the mask of pregnancy when it occurs in pregnant women. Sun exposure, genetic susceptibility, hormonal fluctuations, and skin irritation are considered to be the causes of melasma. While it can afflict anybody, women are more likely to experience it, especially those who are pregnant, using oral or patch contraceptives, or receiving hormone replacement treatment.

Objective: To evaluate the effectiveness of melasma treatment using a Q-switched 1064 nm Nd:YAG laser (SPECTRA Lutronic, South Korea).

Materials and Methods: This study involved 30 women with Fitzpatrick type IV melasma, with a mean age of 41 ± 11.96 years. After facial cleansing, all patients underwent treatment with a 1064 nm Nd:YAG laser (SPECTRA Lutronic, South Korea) using Q-switch technology. Initially, 2-3 passes were performed on the entire face with a pulse width of 5 ns, pulse energy of 1.2 J/cm², and spot size of 8 mm. Subsequently, the procedure was repeated 2-3 times in a micro-pulsed mode with a pulse width of 300 μ s, pulse energy of 7.0 J/cm², and spot size of 5 mm. Treatment was completed with the appearance of mild erythema and, in some cases, erythema. Anesthesia was not used, and patients could return to their normal lifestyle after the procedure. They were recommended to use a sunscreen with SPF 50 UVA/B protection daily during both the treatment and observation periods. Patients underwent 10-12 weekly sessions until achieving maximum improvement. The final assessment of results was performed after 6 weeks using a 5-point clinical photography scale: 1 point - slight or no improvement (0-10%), 2 points - noticeable but slight improvement (11-25%), 3 points - slight improvement (26-50%), 4 points - significant improvement (51-75%), 5 points - maximum improvement. After familiarizing themselves with the objective and protocol of the study, all patients provided written consent to participate and use clinical photographs. The Janus II facial diagnostic device was used to evaluate the study results.

Results: All patients successfully completed the study, and no negative or unexpected side effects were observed. Mild erythema and edema lasting for 3-5 days could be effectively concealed with cosmetic products. None of the patients complained of severe pain during both stages of laser treatment, and no adverse reactions were observed. Patients reported a tingling sensation and mild erythema when using the 1064 nm Nd:YAG laser (SPECTRA TM Lutronic, South Korea) in micro-pulsed mode. Changes in appearance observed during the observation period were evaluated after a 6-week period and resulted in the following outcomes: 20 (67%) out of 30 patients showed improvement, 7 (23%) showed noticeable but

slight improvement, and 3 (10%) showed no changes but noted an improvement in skin quality.

Conclusion: The two-stage Q-switched laser treatment technique offers an effective solution for melasma, particularly in skin type IV according to the Fitzpatrick classification. It also contributes to increased skin elasticity and regeneration. The treatment is effective and non-invasive.

ANALYSIS OF THE CAUSES OF EYEBALL ENUCLEATION

Karabaeva I.M. 616- gr. I Pediatric Faculty

Scientific Supervisor: Nazirova Z.R.

Department of Ophthalmology and Pediatric Ophthalmology

Relevance. Eye enucleation is a surgical procedure involving the removal of the eyeball. According to the literature, enucleation has shown a clear downward trend in recent years. This is due to the widespread introduction of new treatment methods, primarily antibiotics, as well as timely assistance and improved methods of primary wound treatment in eye injuries. However, despite the advances in the treatment of eye diseases, eye removal is still a common operation. According to the literature, from 7.5 to 8 thousand patients need eye removal during one year. In the domestic literature on children, we were unable to find any work devoted to the analysis of the causes of enucleation, while this issue is of great practical interest.

Target: To study the analysis of the causes of eyeball removal based on data from the eye department of TashPMI

Results and Discussion: During the period from 01.01.2020 to 31.12.2023, we observed 21 patients with various pathologies of the eyeball who underwent eyeball removal. The average age of the patients was 4.7 years. There were 15 boys (69%) and 6 women (31%).

According to the nosological structure, the patients were: terminal painful glaucoma - 4 (20%) patients, corneal abscess complicated by keratomalacia - 4 (18%) patients. Subatrophy of the eyeball - 5 (27%) patients, intractable endophthalmitis - 5 (23%) patients, panophthalmitis - 2 (8%) patients, condition after eye burn - 1 (4%) patient.

Conclusion: Analysis of the causes of enucleations showed that injuries to the organ of vision and post-traumatic complications, such as subatrophy of the eyeball, are in the first place. In this regard, it is important to carry out the prevention of eye injuries in children.

ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Кариева Д.Г. студент 617-ТП

**Научный руководитель: Рузиева Х.О. ассистент кафедры семейной
медицины 2, клинической фармакологии. ТашПМИ**

Актуальность. Основным этиологическим моментом развития ишемической болезни сердца является атеросклероз. При атеросклерозе признаки локального и системного неспецифического воспалительного процесса наблюдаются уже на ранних стадиях поражения стенки кровеносных сосудов. Провоспалительные цитокины (ИЛ-6, ФНО-а) являются посредниками межклеточных взаимодействий и поддерживают местное воспаление в атеросклеротической бляшке, активируя клетки эндотелия и

индуцируя экспрессию молекул адгезии и хемокинов, белков острой фазы, протромботическую активность эндотелия

Цель. Провести оценку цитокинового профиля при различных формах хронического коронарного синдрома (ХКС)

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов в периоды от 3 до 8 месяцев без воспаления, без обострения хронических заболеваний. Все обследованные больные - мужчины и женщины в возрасте от 48 до 67 лет находились на стационарном лечении в кардиологическом отделении кардиологии РСНПМЦТ и МР

Исследуемые ХКС были разделены на 3 группы. В первую группу со стабильными ангинальными симптомами вошли 8 больных с ХКС. Вторую группу составили бессимптомные или симптоматические пациенты со стабилизированными симптомами <1 года после ОКС и/или пациенты с недавней реваскуляризацией - 12 пациентов с ХКС, третью группу составили бессимптомные или симптоматические пациенты со стабилизированными симптомами >1 года после ОКС и/или пациенты с недавней реваскуляризацией - 10 больных с ХКС. В группу контроля вошли 10 человек без ХКС и тяжелых хронических заболеваний.

Уровень провоспалительных цитокинов ФНО- α , ИЛ-6, противовоспалительного цитокина ИЛ-10 определялся методом твёрдофазного иммуноферментного анализа.

Выводы. В рамках данного клинического исследования проведено параллельное определение ключевых провоспалительных цитокинов: ФНО- α , ИЛ-10, ИЛ-6 в сыворотке крови больных с различными формами хронического коронарного синдрома, а также изучение цитокинового дисбаланса с учетом различных вариантов клинического течения заболевания. Установлено, что при всех клинических вариантах ХКС имеет место провоспалительная и перцитокинемия.

Выявлена взаимосвязь между повышением уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО α) и тяжестью ИБС. По мере нарастания ФК стенокардии уровень провоспалительных цитокинов повышается, а концентрация ИЛ-4 и ИЛ-10 снижается. Существует определенный баланс между про- и противовоспалительными цитокинами, который определяет степень активности атеросклеротической бляшки и влияет на течение ИБС.

Концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО- α , противовоспалительного цитокина ИЛ-10 у пациентов со стабильными ангинальными симптомами (1 группа) оказались сравнительно одинаковыми с больными 3 группы. Проведенный сравнительный анализ показал, что уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО- α и противовоспалительного цитокина ИЛ-10 достоверно отличались от контрольной группы, а также между 2 и 3 группами.

ICHAK MIKROFLORASINI YAXSHILOVCHI VOSITALAR VA METRONIDAZOLNI BIR VAQTDA QO'LLANISHNING OPTIMAL VARIANTINI ANIQLASH

Karimov A.Y., 603 guruh, Pediatria fakulteti

Ilmiy rahbar: Sherova Z.N., "Oilaviy shifokorlik №2 klinik farmakologiya" kafedrasi, ToshPTI

Dolzarbli: yuqumli infeksiya va zamburug'li kasalliklarda va undan keying ichak mikroflorasini yaxshilash asosida ichak mikroflorasini yaxshilovchilar va antibakterial dori vositalarini birga qo'llash va samarasini aniqlash.

Maqsad: probiotik "Lacto G" va "Metronidazol" preparatini birgalikda qo'llash imkoniyatlarini o'rganish va in vitro preparatlarning maqbul ruxsat etilgan kontsentratsiyasini aniqlash:

Materiallar va usullar: Tadqiqot davomida olingan 84 ta bemorlarning 36 tasi erkaklar, 48 tasi ayollar, 12 tasi 5 yoshgacha bemor bolalar, 17 tasi 18 yoshgacha bemor bolalar, 31 tasi 19-35 yoshli bemorlar, 24 tasi 36 yoshdan katta bemorlarni tashkil etdi. Tadqiqot uchun bemorlar ikki guruhga bo'lindi: 1-guruh (42 ta) bemorlarga 5 kun davomida 1 mahal Metronidazol eritmasi tomchi holatda yuborildi va davolashning 6 kunidan boshlab probiotik maqsadida Lakto-G, Enterojermina, Linex, laktobakterin, bifidubakterin kabi probiotiklar dori vositalari 5 kun berildi. 2-guruh bemorlariga 5 kun davomida Metronidazol eritmasini 1 mahal venaga tomchilab jo'natish bilan birga probiotik vositalar berib borildi. Ikkala guruh bemorlari muntazam kuzatuv nazoratida bo'ldi.

Natijalar: Tahlillar shuni ko'rsatadiki 2-guruh bemorlar davolashning 6-7 kunlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilganligini, hazm bilan bog'liq muammolardan shikoyatlari yo'qolganligini bildirishdi. 1-guruh bemorlarda esa davolashning 10 kunidan keyin shikoyatlari sekinlik bilan qolayotganligini ma'lum qilishdi.

Xulosa: Bemorlarni antibiotik va antibakterial dorilar bilan davolashda ichak mikroflorasini normal holatda saqlab qolishni e'tiborga olish bemorlarning dispeptik holatlarni tezroq bartaraf qilishga yordam beradi.

Antibakterial dori vositalari bilan birga ichak mikroflorasini yaxshilovchi vositalarni mikroflora muvozanatini hisobga olgan holda va qarshi ko'rsatmalar bo'lmagan taqdirda birga berilsa ijobiy samaradorlikka erishish tezroq oshadi va a'soratlarni oldini olish ehtimoli shuncha kamayadi.

SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINING OSTEOARTRITLI BEMORLARDA TARQALISHI VA XAVF OMILLARININ XUSUSIYATLARINI O'RGANISH.

Karimova D.A., 609-guruh, tibbiy pedagogika va davolash fakulteti, davolash ishi yo'nalishi

Ilmiy rahbar: assistent Gazieva X.Sh.

ToshPTI, Ichki kasalliklar, nefrologiya va gemodializ kafedrası

Dolzarbli: hozirgi vaqtda surunkali buyrak kasalligi (CBK) sog'liqni saqlash tizimining global muammosi bo'lib, uning tarqalishi o'sib borishi, kasallinish ko'rsatkichi va o'lim xolati yuqoriligi bilan ajralib turadi. Ma'lumki, CBK va osteoartrit bir biri bilan asosan ularning gipertoniya, semizlik, qandli diabet va boshqa kasalliklar bilan birgalikda uchrashi bilan bog'liq. Nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilarni (NVQD) qo'llash CBE va OA ni bog'laydigan asosiy mexanizmdir. NVQDlarni buyrak tizimi kasalliklarida toksik ta'siri ikki

baravar ko'pdir, ular buyrakning medikamentoz kasalligi, gematuriya, o'tkir jomcha nekrozi va interstisial nefrit kabi asoratlarga olib kelishi mumkin (xar yili taxminan 1-5% yoki 2,5 mln bemorlarda kuzatiladi).

Tadqiqotning maqsadi revmatologiya bo'limida stasionar davolangan OA bilan kasallangan bemorlarda CBK gi tarqalish va xavf omillarini baholash

Materiallar va usullar: RIT va TRIATM da stasionar davolanishda bo'lgan 35 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan 125 bemor tekshirildi. O'rtacha yosh 57 yosh, shundan 58,2% ayollar va 41,8% erkaklar. OA tashxisi ACR mezonlariga asoslanib qo'yildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi OA bo'lgan bemorlarda CBK rivojlanishini aniqlash edi. CBK diagnozi SKF <60 ml/min/1.73 m² formula yordamida va/yoki proteinuriya ≥30 mg/dl siydik shkalasi bo'yicha 3 oy va undan ortiq vaqt davomida tekshiruvdagi formula yordamida aniqlandi. Klinik belgilardan arterial gipertenziya. (JNC tasnifi bo'yicha aniqlanadi), diabet (antidiabetik dorilarni qabul qilish), shuningdek shikastlangan bo'g'imlarning turi va soni, ishlatiladigan dorilar, Osteoartritli bemorlarda CBK determinantlari ko'p o'zgaruvchan regressiya tahlilining bosqichma-bosqich yondashuvi yordamida baholandi.

Natijalar: O'rtacha yoshi 57 yosh (standart og'ish: 11,3 yil). Tekshiriluvchilarning ko'pchiligi o'rta ma'lumotga ega bo'lgan (44,7%), turmush qurgan (82,5%) va sog'lig'ini qoniqarli deb baholagan (49,1%). Faqatgina 13,7% va 4,6% spirtli ichimliklarni iste'mol qilgan va chekishgan. Ularning uchdan bir qismida jismoniy faollik darajasi past (32,1%), o'rtacha vazni, bel va son aylanasi mos ravishda 76,9 kg, 95,8 sm (10,0) va 111 sm bo'lgan. Yarmidan ko'pi ya'ni (51,7%) gipertoniklarni tashkil etgan.. Davolash: davolonovchilarning 62% bitta dori qabul qilgan va 7,3%i 3-4ta dori ishlatgan. Har 10 bemordan to'rttasi 36,7% gipotenziv, 8,6% qand miqdorini tushiruvchi va 9,7% NYaQD va turli xil dori-darmonlarni qabul qilishdi. OA bilan kasallangan bemorlar orasida SBKning umumiy tarqalishi 61,9% ni tashkil etdi (95% i 56,4–66,3 yoshda). CBKning jinsga xos tarqalishi erkaklar orasida 65,9%ga ayollarga qaraganda yuqori bo'lgan. O'rtacha SKF kuniga 56,3 (13,0) ml/sut.min/1,73 m²ni tashkil etdi, aksariyatida 3-darajali SBK (59,3%) va atigi 12,1% doimiy proteinuriya aniqlandi. Ular orsida ko'pchilik 50-64 yosh (51,8%) va 65 yoshdan oshgan (41,7%), 61% o'z sog'lig'ini qoniqarli deb baholadi. Gipertoniklarda QB bo'lmagan bemorlarga nisbatan SBK kuzatilish extimoli ancha yuqori edi. Ortiqcha vaznli, semirib ketgan va 3-5 doridan foydalangan ishtirokchilar CBK bilan kasallanish ko'proq kuzatildi.

Xulosa: shunday qilib, tekshiruv shuni ko'rsatdiki OA bilan bemorlar orasida CBK tarqalganligi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu kasallanish ayollarga nisbatan erkaklar orasida yuqori ekanligini va 2-3 bosqichli SBK ko'p bemorlarda kuzatildi. Yoshi, semirish, diabet, gipertoniya va NYaQVdan foydalanish OA bilan og'rigan bemorlar orasida CBK rivojlanish ehtimolini oshirdi. Keksa odamlarda NYaQVni qabul qilish natijasida buyrak etishmovchiligi xavfi yuqori ekanligi aniqlandi

BIRLAMCHI O'PKA SILINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA EPIDEMIOLOGIK NAZORATNI TASHKILLASHTISH

Qaxxorova Sh., Tibbiy profilaktika fakulteti,

Ilmiy rahbar: Ashurov O. Sh., Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasida assistenti, BDTI

Dolzarliligi. Sil dunyo miqyosida jiddiy va dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining xabar berishicha, yer yuzida taxminan 2,1 milliard odam sil bilan zararlanadi. O'zbekistonda har yili qariyb 18-20 ming ming nafar kishi silning faol turlari bilan kasallanadi va 2 mingdan ko'proq bemorlar vafot etadi. Respublikamizda silga qarshi barcha chora-tadbirlar davlat hisobidan bepul amalga

oshiriladi. Bu sohadagi profilaktik, kompleks davolash, kuzatish ishlari respublika hukumatining diqqat-e'tiborida turibdi.

Tadqiqot maqsadi. Sil kasalligining diagnostika samaradorligini oshirish va epidemik jarayonning xususiyatlari zamonaviy ko'rinishlarini tavsiflash.

Tadqiqot materiallari. O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyat Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi sil bilan kasallanishi bo'yicha 2022-2023-yillardagi rasmiy hisobotlari; Buxoro viloyat fiziatriya va pulmonologiya markazi 2022-2023-yillardagi rasmiy hisobotlari; sil kasalligi epidemik o'choqlarini epidemiologik tekshirish xaritalarining tahlili.

Tadqiqot usullari. Ushbu ilmiy ish bajarilishida epidemiologik va statistik usullardan foydalanildi.

Xulosa. Respublikamizning ko'plab hududlarida sil kasalligi o'choqlarining borligi ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy va demografik jarayonlar bilan bog'liq. Sil kasalligiga qarshi rejali profilaktik chora-tadbirlarni doimiy ravishda olib borilishi respublikamizda ushbu kasallik bilan kasallanish ko'rsatkichi sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. Shu bilan birga erishilgan muvaffaqiyatlarga qaramay O'zbekiston Respublikasida sil kasalligi bo'yicha epidemiologik vaziyatni barqaror deb bo'lmaydi.

Sil kasalligini erta tashxislash - Buxoro viloyatida 2022-yilda 595 nafar (Buxoro shahar-84 ta, Kogon shahar-14 ta, Olot tuman-54 ta, Buxoro tuman-38 ta, Vobkent tuman-39 ta, G'ijduvon tuman-101 ta, Jondor tuman-48 ta, Kogon tuman-21 ta, Qorovulbozor tuman-7 ta, Qorako'l tuman-60 ta, Peshku tuman-47 ta, Romitan tuman-44 ta, Shofirkon tuman-38 ta), 2023-yilda 595 nafar (Buxoro shahar-80 ta, Kogon shahar-19 ta, Olot tuman-39 ta, Buxoro tuman-47 ta, Vobkent tuman-41 ta, G'ijduvon tuman-76 ta, Jondor tuman-45 ta, Kogon tuman-24 ta, Qorovulbozor tuman-8 ta, Qorako'l tuman-63 ta, Peshku tuman-54 ta, Romitan tuman-53 ta, Shofirkon tuman-46 ta) aholida sil bilan kasallanish kuzatildi, 5 ta o'lim (Olot tuman-1 ta, Buxoro tuman-2 ta, Vobkent tuman-1 ta, Shofirkon tuman-1 ta) holati qayd etildi; zamonaviy tekshirish usullaridan to'g'ri foydalanish; bemorlarni statsionar va ambulator sharoitda davolash; kasallikdan sog'ayganlar ustidan nazorat va BSJ vaktsinasi bilan emlash va qayta emlash tadbirlarini olib borish orqali respublikamizda sil kasalligi tarqalishini oldini olish imkonini beradi.

ДРЕНАЖНАЯ ХИРУРГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ В ОСЛОЖНЕННЫХ СЛУЧАЯХ

**Мадмуратова Х. Б., студент 520-группы, Медико-педагогический и
лечебный факультет, направление медико-педагогическое дело**

**Научный руководитель: Закирходжаева Д. А., ассистент
Кафедры офтальмологии, детской офтальмологии, ТашПМИ**

Актуальность. Глаукома остается одной из основных причин неустранимой слепоты и инвалидности. Как известно, наиболее эффективным является хирургическое лечение данного заболевания, успех которого заключается в нор-мализации (желательно полной, без применения допол- нительной медикаментозной терапии) внутриглазного давления (ВГД). К сожалению, эффективность хирургиче- ского лечения глаукомы со временем снижается и у 20– 30 % больных офтальмотонус вновь повышается. Чаще всего причиной является послеоперационное избыточное рубцевание тканей глаза в зоне вмешательства, которое наиболее часто проявляется в виде склеро- конъюнкти- вальных и склеро-склеральных сращений.

Цель. В последнее время все чаще используют различные дренажные импланты в лечении глаукомы. Это в свою очередь оказывает значимый эффект у пациентов с рефрактерной глаукомой. Имплантация клапана Ahmed стала действенным методом

контроля внутриглазного давления и получила широкое распространение для лечения рефрактерной глаукомы.

Методы и результаты. В дренажной хирургии практикуются два различных функциональных принципа. Наиболее часто используемые импланты (Ahmed, Krupin, Schocket, Molteno, Vaerveldt) обеспечивают отток глазной жидкости через силиконовую трубку в эписклеральный резервуар. В ходе многочисленных исследований был проведен сравнительный анализ результатов имплантации трубок, отличавшихся способом ввода, клапаном, характеристиками материала и поверхности.

По данным литературы, успешный результат шунтирования трубок варьирует от 20 до 100% в зависимости от формы глаукомы и вида импланта. Большинство исследований были ретроспективными. По сравнению с трабекулэктомией, имплантация шунта под склеральный лоскут уменьшает частоту ранней послеоперационной гипотонии и хориоидальной отслойки.

Имплантация микроимплантов в шлеммов канал ab externo или interno способствует снижению внутриглазного давления путем соединения передней камеры и шлеммова канала. Супрахориоидальные шунты являются одним из возможных вариантов у пациентов с рубцами конъюнктивы, однако возможно развитие осложнений, например, фиброзной инкапсуляции и дислокации.

Вывод . Разработка новых дренажных имплантов позволяет уменьшить или избежать осложнений, характерных для традиционной фильтрационной хирургии глаукомы. Тем не менее, ввиду отсутствия долгосрочных наблюдений, данные вмешательства, имеющие побочные эффекты, требуют дальнейшей оценки.

BOLALARDA YUVENIL REVMATOID ARTRIT (YURA)NING KLINIK KECHISHI VA DAVOLASH XUSUSIYATLARI.

Mamarajabova G. S. I-Pediatriya 419 – gurux

Ilmiy rahbar: Amanova N.A.

Toshkent pediatriya tibbiyot institute.

Muammoning dolzarbligi. Bolalarda Yura eng ko'p uchraydigan revmatik kasalliklardan biridir va uni bugungi kunda ham tashxislash va davolash dolzarb muammo bo'lib kelmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Bolalarda Yura klinik kechishi va uni davolash xususiyatlarini o'rganish.

Materiallar va usullar. Yura bilan kasallangan 100 nafar bolaning kasallik tarixi bo'yicha retrospektiv tadqiqot o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Bolalarda yuvenil revmatoid artrit bilan kasallanishi borasida olib borilgan kuzatuvlarda 41 nafar bemor bolalar bo'lib, ularning 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 16 nafar qiz va 25 nafar o'g'il bolalarni tashkil qildi. 21 nafar bemorda asosan bo'g'im shakli, 10 nafarida bo'g'im-visseral shakl, 5 nafarida revmatik isitma, 5 nafarida reaktiv artrit qayd etilgan. YuRA bilan kasallangan bemor bolalarni statsionar davolash natijalarini baholash umumiy klinik, klinik laboratoriya va biokimyoviy tadqiqotlar ma'lumotlarini tahlil qilish orqali amalga oshirildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadikiy 15 nafar bemor og'ir ahvolda yotqizildi, ulardan 10 nafari bo'g'im-visseral shaklga ega, 5 nafari YuRA bo'g'im shakliga ega edi. Qabul qilinganda bemorlarning 90 %da bo'g'implarda shish, bo'g'implarda og'riq va bo'g'implarda harakatlanish cheklanganligiga shikoyat qilib kelishgan. 1 (2,4%) nafar bemorda kasallik Wisler-Fakoni sindromi bilan davom etgan. Bemorlarda ko'pincha tizza va bilak sohasida bo'g'implarga, kamroq proksimal interfalangalar va bilak bo'g'implariga zarar yetkazilgan. Yuvenil revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarning 60 %da poliartrit qayd etilgan. Bemorlarning 34 %da artriting I va II rentgenografik

bosqichlari bor edi. Barcha bemorlarda I va II darajali anemiya, 80% bemorlarda siydikda uraturiya va siydik kislotasi bor edi. 5 nafar bemorda kasallik kardit bilan kechgan, 1 nafarida kasallik VSD, 5 nafarida surunkali tonzillit, 10 nafarida dismetabolik nefropatiya, 2 nafarida buyrak diskineziyasi bilan kechgan.

Bo'g'im yuvenil revmatoid artrit bo'lgan bolalarning 19,5 %da (1:20-1:320 titrda) va bo'g'im-visseral yuvenil revmatoid artrit bo'lgan bolalarning 56 %da (1:20-1:1280 titrlarida) aniqlangan. Barcha bemorlarga antibiotiklar - 1 million doza penitsillin berildi. Kuniga 3 marta, ibuprofen 0,2 x 3 marta, fizioterapiya (magnit infraqizil lazer nurlanishi, UHF). Og'ir holatda qabul qilingan bemorlar - seftriakson, prednizolon, metotreksat, slideron. Yurak-qon tomir tizimida o'zgarishlar bo'lgan bemorlarga kokarboksilaza, riboksin va tiotrazolin qo'shiladi. TORCH infeksiyasi bo'lgan bemorlar - sxema bo'yicha 800 mg. Kuzatishlarimiz va tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, shifoxonada adekvat terapiya, poliklinikada oqilona davolash va davolash sharoitida yuvenil revmatoid artrit bilan 92,7% kasallik kursini yengillashtirishga va uzoq muddatli remissiya boshlanishiga erishgan. Dispanser va poliklinika kuzatuvi davrida yangi avlod immunomodulyatorlarining (metotreksat) takroriy kurslarini va fizioterapiya seanslarini olgan yuvenil revmatoid artritning asosan bo'g'im shakli bo'lgan bolalarda klinik remissiyaning davom etishida sezilarli o'sish qayd etildi.

Xulosa: Bolalarda yuvenil revmatoid artrit yallig'lanishga qarshi, immunokorrektiv, antioksidant va membranani barqarorlashtiruvchi ta'sirga ega bo'lgan slideron, metotreksat, sispresni qo'llashning terapevtik samaradorligini tasdiqladik, bu klinik ko'rsatkichlarning tez ijobiy dinamikasiga va immunologik reaktivlikning aksariyat parametrlarini normallashtirishga yordam berdi, va kasalxonada o'tkaziladigan vaqtni qisqartirdi.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мамасолиев А. Э., 615 гр., II – педиатрический факультет,

**Ганижонов М. резидент 1 года обучения ординатуры по специальности
Аллергология, иммунология**

**Научный руководитель: Тухтаева О.Т., доцент кафедры Аллергологии,
клинической иммунологии, микробиологии ТашПМИ**

Актуальность. Сезонный аллергический ринит характеризуется появлением симптомов в определенные недели и месяцы в течение многих лет. Чаще всего его причиной является появление в воздухе пыльцы, спор определенных видов растений и грибов. Несмотря на кратковременное присутствие аллергенов в воздухе они могут вызывать значительные явления воспаления, нарушающие обычную активность и трудоспособность.

Цель исследования. Изучить клинические проявления сезонного аллергического ринита у детей школьного возраста

Материалы методы. Под нашим наблюдением находились 30 больных с сезонным аллергическим ринитом в возрасте от 7 лет до 18 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении Аллергологии ГКДБ №1. Диагноз Аллергический ринит устанавливался по клиническим, специфическим лабораторным методом. Клиническое обследование проводилось с использованием общепринятых физикальных методов.

Результаты исследования. Наши наблюдения показали, что у детей с сезонным аллергическим ринитом клинически проявлялся заложенностью носа у 98,8%, чеханием у 96,2%, ринорея у 88,7%. Оценка тяжести общего состояния детей включала выраженность симптомов ринита. и нарушением общего состояния у 67,4%, общей слабости у 62,2% детей наблюдалось у всех больных, ярко выраженный и длительный

заложенность носа в период цветения растения и деревьев. Отмечалось развитие сопутствующего конъюнктивита у 57,9%. При присоединении конъюнктивита отмечалось слезотечение и рези в глазах у 45,6% детей. Симптомы сезонного аллергического ринита у обследованных детей усиливалось на свежем воздухе и при проветривании помещений в период присутствия аллергена в природе.

Выводы. При изучении клинических проявлений сезонного аллергического ринита у детей школьного возраста выявлено, что у детей клинически проявляется заложенность носа чехание, ринорея. Тяжесть состояния детей обусловлено проявлением клинических симптомов ринита сезонно, в период цветения растения и деревьев. Развитием сопутствующего конъюнктивита. В генезе аллергического ринита ведущую роль играет аллергический фон ребенка (наследственность), контакт с причинно значимым аллергеном. Физикальные данные более разнообразны в течений дня. Длительность аллергического воспаления зависит от сезона и от длительности контакта.

Если имеется один аллерген, то определить его относительно просто по времени появления симптомов в течение года. Соответственно и проще лечить с предварительной подготовкой к сезону. При присутствии нескольких аллергенов и перекрестной аллергией к ним, состояние больных осложнялась бронхиальной астмой.

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ-ПЕШЕХОДОВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ

**Маматкулова Р. И. Студент 431 группы лечебного факультета №1
Научный руководитель: PhD, и/о доцент А.Э. Давранова Самаркандского государственного медицинского университета,**

Актуальность. Судебно-медицинские аспекты повреждений у детей-пешеходов, связанные с дорожно-транспортными происшествиями изучены недостаточно, хотя данный вид травмы на сегодняшний день становятся нередкими видами автомобильной травмы.

Цель исследования. Изучения особенностей формирования переломов костей конечностей у детей-пешеходов при автомобильной травме.

Материалы и методы. Изучены и проанализированы результаты судебно-медицинских экспертиз и материалы дела в отношении 140 детей, погибших при столкновении с движущимся автомобилями. Среди погибших пешеходов: мальчиков - 91, девочек - 49. По возрасту: 6-7 лет – 53 случая; 8-10 лет - 41; 11-14 лет - 37; и 15-17 лет - 9 случаев. Наиболее часто наездов автомобилей на детей-пешеходов совершались современными легковыми автомобилями модели Daewoo-uz (86). В 18 случаев столкновений детей-пешеходов произошли автомобилями старых марок (ВАЗ-2106, Иж-Москвич). В 33 случаях дети-пешеходы пострадали при столкновении с пассажирскими и грузовыми автомобилями, в остальных 4 случаях типы и марки транспортных средств не были установлены.

Результаты исследования. Исследования показали, что у 140 погибших детей-пешеходов выявлена тяжелые сочетанные травмы двух и более частей тела, в структуре которой черепно-мозговые травмы составили - 78%, травмы груди и органов грудной полости - 40,6%, органов брюшной полости 50,2%, позвоночника и спинного мозга - 25,7% и переломы костей конечностей - 55%.

Переломы в верхней и средней трети бедренной кости и костей голени у детей-пешеходов наблюдались как наиболее частый вид переломов (64 из 140 случаев) и в относительно редких случаях переломы наблюдались в нижней их трети.

Установлено, что переломы бедра в основном наблюдаются у детей в возрасте от 6 до 12 лет с ростом менее 140,0 см. В тоже время переломы костей голени наблюдались преимущественно у детей старше 12-14 лет при росте выше 140,0 см, которые имели оскольчатый характер и в отдельных случаях - в виде типичных бампер – переломов, и формировались в 1-ой фазе травмы. А переломы костей верхних конечностей, чаще всего плечевых костей, формировались в 3-й фазе травмы – падениях на дорожное покрытие.

Вывод. Переломы костей конечностей у детей-пешеходов при столкновениях с движущимися автомобилями формируются довольно часто (55%). Значимыми для оценки механизма автомобильной травм являются изучения характера переломов костей бедра и голени, локализация которых зависят от роста детей-пешеходов.

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ

Махматкулова О.М., I-педиатрический факультет и народная медицина, педиатрическое направление, 325-группа

Научный руководитель: Пирназарова Г.З. доцент кафедры факультетской педиатрии, ТашПМИ

Актуальность. Появление нового синдрома с момента пандемии в связи с COVID-19, является актуальной проблемой для врачей в большинстве стран мира и требует подробного изучения его проявлений и дальнейших последствий для здоровья и качества жизни детей.

Цель работы. Изучить осложнения получившее название «постковидный синдром» у детей, внесенного на сегодняшний день в Международную классификацию болезней МКБ-10 после вирусной инфекции COVID-19, течение которого имеет свои особенности. Провести анализ симптомов. Описать методы лечения и профилактики.

Материал и методы исследования. Постковидный синдром (или синдром постковидного состояния) — это состояние, которое может развиваться у детей после перенесенного заболевания COVID-19. Оно характеризуется отдельными признаками неврологических проблем и воспалением сосудистой стенки, которое отрицательно сказывается на работе внутренних органов и систем. Последствия заболевания могут дать новый виток симптомов COVID-19 или другие нехарактерные проявления, схожие на недавно перенесенное вирусное заболевание. Основные симптомы данной патологии можно разделить на 3 по их распространению: чаще всего встречаются усталость, кашель, боль в груди, боль в суставах, одышка. Более серьезными, но менее распространёнными симптомами являются: воспаление сердечной мышцы, нарушение функции легких, острое поражение почек, сыпь, выпадение волос, проблемы с обонянием и вкусом, проблемы со сном, депрессия, тревога, изменение настроения. Реже всего встречаются такие симптомы как: трудности с концентрацией внимания ("туман в голове"), депрессия, боль в мышцах, головная боль, периодическая лихорадка, учащенное сердцебиение. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у детей, перенесших COVID-19, примерно 10-15% испытывают постковидный синдром с длительными симптомами, даже после полного восстановления от первоначальной инфекции. Более того, некоторые исследования указывают на то, что у детей может возникнуть риск развития более серьезных потребностей в здравоохранении из-за постковидного синдрома.

Курс лечения для постковидного синдрома у детей назначается в индивидуальном порядке и подразумевает: медикаментозную терапию, курс физиотерапии, лечебный массаж, остеопатию, а также важнейшим условием быстрого

восстановления является соблюдение режима дня, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, рациональное питание и питьевой режим, положительные эмоции.

Результат. Несмотря на то, что большое количество детей восстанавливаются полностью после заболевания COVID-19 без длительных осложнений, в обязательном порядке рекомендуется диспансерное наблюдение, позволяющее своевременно выявить и предотвратить возможные нарушения здоровья ребенка. Важно быть осведомленными о наличии возможных симптомов постковидного синдрома.

Вывод. Своевременное обращение за медицинской помощью и правильное противодействие могут помочь предотвратить развитие серьезных проблем и обеспечить наилучшее восстановление здоровья у детей.

HOZIRGI DAVRDA YURTIMIZDA DOLZARB MUOMMO BO'LIB KELAYOTGAN TUG'MA YURAK NUQSONLARI, KLINIKASI, DAVOLASH USULLARI

**Mansurov J.Ch., 405-guruh, TF 1-Davolash ishi fakulteti,
Ilmiy rahbar: Eshqobilov O. A., TF Patologik Anatomiya, Sud tibbiyoti,
Tibbiyot huquqi kafedrasida asistenti, TTA Termiz filali**

Dolzarliligi. Tug'ma yurak nuqsoni kasalligi deganda, noma'lum sabablarga ko'ra yurakning anomaliyalari yoki disfunktsiyasi bilan tug'ilgan inson tushuniladi. Bu homiladorlik davrida homilaning yuragi rivojlanishidagi anormallik tufayli yuzaga keladi. Buni tug'ilishdan oldin yoki tug'ilgandan keyin bir necha yil o'tgach aniqlash mumkin.

Material va metodlar. Ko'pgina hollarda tug'ma yurak kasalligi aniq sababga ega emas, Daun sindromi kabi xromosoma anomaliyalari (irsiy sabablar), qizilcha yoki gripp kabi virusli infeksiyalar va antikonvulsanlar, antiaritmik dorilar va psixiatrik dorilar kabi maxsus holatlar bundan mustasno. dorilar. Tug'ma yurak kasalligi odatda ba'zi genetik va atrof-muhit omillarining kombinatsiyasidan kelib chiqadi deb taxmin qilinadi. Shuning uchun konjenital yurak kasalliklarining aniq oldini olish usuli yo'q.

Diagnostika: agar tug'ma yurak kasalligiga shubha qilingan bo'lsa, to'g'ri tashxis qo'yish uchun bolani darhol pediatr kardiolog tomonidan tekshirish va tekshirish kerak. Qanchalik erta tashxis qo'yilsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Buning sababi shundaki, alomatlar mavjudligi yoki yo'qligidan qat'i nazar, darhol operatsiya talab qilinadigan holatlar mavjud. Bemor zudlik bilan jarrohlik amaliyotini talab qilsa ham, o'zboshimchalik bilan operatsiyani bola vazni biroz ortishini kutish yoki yoshi katta bo'lgunga qadar amalga oshiramiz, deb o'zboshimchalik bilan keyinga qoldirish holatlari mavjud. Bunday holda, operatsiya vaqti o'tkazib yuborilishi va operatsiyaning o'zi imkonsiz bo'lishi mumkin. Tug'ma yurak kasalligi bemorning tarixi, belgilari va tekshiruv natijalarini birlashtirib, elektrokardiogramma, exokardiyografiya, ko'krak qafasi rentgenogrammasi va KT yordamida tashxis qilinadi.

Davolash: tegishli davolash usuli konjenital yurak kasalligining turi va darajasiga qarab o'zgaradi. Atrofingizdagi odamlarning holatlari haqida eshitganingizdan so'ng, bu xuddi shu kasallik deb ko'r-ko'rona o'ylamasligingiz kerak. Siz kardiologga murojaat qilishingiz kerak. Atriyal septal nuqsonlarni va ochiq arteriozni davolash uchun sintetik yamoq yordamida teshikni yopish uchun jarrohlik bo'lmagan davolash amalga oshiriladi.

Ehtiyot chorasi: odatda siyanoz yoki yurak etishmovchiligi bo'lgan bolalarda isitma bo'lsa, alomatlar kuchayishi mumkin. Shuning uchun, agar sizda isitma bo'lsa, isitmaning sababini aniqlash va uni davolash uchun darhol mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. Shu bilan birga, isitmani pasaytirish uchun haroratni pasaytiruvchi vositalarni qabul qilish kerak. Agar umumiy holat yomon bo'lsa va noma'lum sababga ko'ra yuqori isitma uzoq vaqt davom etsa, endokardit ehtimolini hisobga olish kerak. Bemor bir yoshdan oshgan va vazni 10 kg dan

oshgandagina ochiq yurak jarrohligi o'tkazilishi mumkin degan noto'g'ri tushuncha keng tarqalgan. Bu faqat operatsiya zarur bo'lsa, lekin shoshilinch bo'lmasa qo'llaniladi. Konjenital yurak kasalligining turiga qarab, yosh yoki vazndan qat'i nazar, darhol jarrohlik talab qilinishi mumkin.

Xulosa. Xomilaning yuragi homiladorlikning uchinchi oyidan oldin shakllanadi. Tug'ma yurak kasalligi homilaning yuragini shakllantirish jarayonida anormalliklardan kelib chiqadi, shuning uchun u homiladorlikning juda erta bosqichlarida sodir bo'ladi. Umuman olganda, jismoniy nuqsonlar har 100 yangi tug'ilgan chaqaloqdan 4-5 tasida, tug'ma yurak nuqsonlari esa har 100 chaqaloqdan 1 tasida uchraydi. Bu chastotalar mamlakatlar va irqalar orasida kam farq qiladi.

ANALYSIS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CHILDREN AFTER CATARACT EXTRACTION WITH IOL IMPLANTATION.

Mansurova O.M., II- Pediatric and Medical-Biological Faculty,

Scientific supervisor: assistant, PhD Toshpulatova A.Z.

Department of Ophthalmology, Pediatric Ophthalmology TashPMI

Relevance. Congenital cataract (CC) is clouding of the lens of the eye, leading to various vision disorders up to its complete loss. Congenital cataracts occur with a frequency of 1-6 per 10,000 births. It is believed that up to 25% of all cases of congenital cataracts are hereditary. Modern surgical techniques combining microincision cataract extraction and primary intraocular lens (IOL) implantation have improved cataract outcomes in children. According to various authors, inflammatory reactions of the eyes in response to surgical trauma and IOL implantation during early congenital cataract (CC) surgery occur in 5.5-48% of cases.

Target. Study of complications of the postoperative period in children after cataract extraction with IOL implantation.

Methods and results. This study was conducted at the TashPMI clinic. The examination of children included traditional methods (biomicroscopy, ophthalmoscopy, keratometry) and methods for calculating the optical power of the implanted IOL (autorefractometry, ultrasound biometry).

We examined and removed the VC in 16 children (32 eyes) with IOL implantation. Children were divided into 2 groups at the time of surgery. Group 1 included 9 children (18 eyes) who were implanted with ALCON IQ IOLs; the age of the patients ranged from 1 to 18 years. The 2nd group with implantation of ASPHIRE hd GOLD included 7 children (14 eyes). The age of the patients ranged from 1 to 18 years. A frequent complication in the early postoperative period was the development of fibrinous-exudative reaction

On the 2-4th day after surgery, fibrin threads and swelling of the cornea appeared in the pupil area, which disappeared after intensive treatment after 4-5 days. In the first control group, after IOL implantation, fibrinous-exudative reactions were observed less than in the second group. Good refractive results from implantation of intraocular lenses were obtained in the first control group, which on average is close to the age-related refractive index in children.

Conclusion. The frequency of fibrinous-exudative reaction to implantation of the ASPHIRE hd GOLD IOL is high. In cases of development of fibrinous-exudative reaction, discharge from the hospital was carried out 6-8 days after surgery. In practice, we have noted a more significant improvement in vision in children after implantation of the ALCON IQ IOL.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ, ВЫЗВАННЫЕ КОЛИ-ИНФЕКЦИЕЙ

Мардиева Н.О., 408-группа, факультет II Педиатрический и медико-биологическое дело

Научный руководитель: Бурибаева Б.И., ассистент кафедры
Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ

Актуальность. Эшерихиозная инфекция в этиологической структуре ОКИ у детей раннего возраста составляет 8-10%. В большинстве случаев указанная инфекция у детей протекает инвазивной диареей с проявлениями гемоколитита.

Цель. Изучить клинические особенности моно- и микст инфекций острых диарей, вызванные различными серогруппами коли-инфекции.

Методы. На эшерихиозную инфекцию были обследованы 63 детей поступавших с диагнозом острая диарея различными поражениями ЖКТ: энтерит, гастроэнтерит и гастроэнтероколит. Наряду с клиническим наблюдением за больными детьми, проводились общепринятые комплексные обследования и для установления этиологического фактора были использованы бактериологические и иммунологические методы диагностики.

Результаты. В большинстве случаев – 84,4% больных детей госпитализировано на первой неделе болезни. Преморбидный фон у всех 100% детей отягощен сопутствующими заболеваниями. Поступили в стационар с острым началом заболевания 56 (88,8%) детей. Из 63 больных у 58 (92%) обследованных была диагностирована среднетяжелая форма и у 5 (8%) – тяжелая форма. Средний возраст детей составил $14,0 \pm 8,34$; по полу преобладали мальчики. Эшерихиозная инфекция в виде моно-инфекции в большинстве (90,6%) случаев встречалось в летнее-осенний период года. Эшерихиозы в виде смешанной инфекции чаще встречались весенний период года (84,2%).

Из 5 категорий E.coli (энтеротоксигенные, энтероинвазивные, энтеропатогенные, энтерогемарогические и энтероагрегационные), в наших наблюдениях чаще встречался ЭПЭ и ЭТЭ, реже было больных ЭИЭ. У 14% больных выделялись нетипирующие антибиоти-корезистентные штаммы эшерихий. При энтеропатогенном эшерихиозе в основном выделены O55, O117, O44, O18, O126, O142, O114, O127 серовары эшерихий. При энтеротоксигенном эшерихиозы выделялись серовары эшерихий O128, O20 и O75. При энтероинвазивной эшери-хозе выявлены 2 серовара: O143, O151. Серовары эшерихий O20, O114, O143 и O44 протекали в средне тяжелой форме заболевания. При тяжелом течении чаще регистрировались O55, O11, O151 серовары эшерихий. У наших больных энтерогемарогические и энтероагрегационные типы эшерихий не выявлены.

Энтеропатогенные возбудители в (66,6%) стали причиной развития гастроэнтеритов, энтероинвазивные возбудители в 56,3% случаев вызывали энтероколит и колиты. Наблюдалась многократная рвота, длившаяся $8,4 \pm 1,2$ дней. У 34,4% больных детей в течение 7 и более дней были беспокойны из – за болей в животе. У 37,5% больных развивались признаки гепатомегалии, а у 9,4% - признаки гепатоспленомегалии. Болезнь протекала в типичной форме, без рецидивов и обострений. У 76,5% детей пальпаторно определяли боли в животе, локализирующиеся в середине живота (около пупка) и урчание кишечника (70,5%). Метеоризм у наших больных детей тоже было довольно частым симптомом (76%).

Выводы. Острые диареи эшерихиозной этиологии характеризуется: сезонностью; клиника гастроэнтерита с умеренно или слабо выраженным болевым синдромом; характер стула (преимущественно водянистый желтого, зеленовато-желтого цвета без патологических примесей) и локализация болей в эпигастральной и/или

околопупочной областях; урчание в животе более, слабо или умеренно выраженные признаки дегидратации и/или интоксикации; наличие катаральных симптомов; отсутствие воспалительных изменений в гемо- и копрограмме; преимущественно среднетяжелое течение заболевания с длительностью от 4-5 суток.

MORPHOLOGICAL TYPES OF RECURRENT ECHINOCOCCOSIS OF THE LUNGS

Mardieva Z.A., Faculty of Medicine, 427 group

Scientific supervisor: DSc, Associate Professor. Islamov Sh. E.

Department of Pathological Anatomy Samarkand State Medical University

Relevance. The study of parasitic diseases in terms of their timely diagnosis in our region is relevant.

The aim of the study was to identify the morphological forms of echinococcal cysts in patients with recurrent pulmonary echinococcosis.

Material and methods. 53 patients with recurrent pulmonary echinococcosis were operated on in the surgical department of the 1st clinic of the Samarkand State Medical University. We have analyzed the morphological modifications of echinococcal lung lesions.

Results. Echinococcosis of the right lung was detected in 29 patients, and of the left lung in 17 patients. In 76% of cases, the cysts were located in the lower lobe. Combined echinococcosis of both lungs was observed in 7 patients, the largest number of echinococcal cysts were also located in the lower lobe of both lungs. With recurrent echinococcosis of the lungs, solitary cysts were detected only in 24% of cases, mainly patients with multiple and combined echinococcosis prevailed in 76% of cases. *Echinococcus hominis* was noted in 20 (37.7%) patients, *Echinococcus veterinorum* was noted in 27 (50.9%) patients and *Echinococcus acephalocystis* were noted in 6 (11.3%) cases.

The nature of the morphological form was finally judged intraoperatively. The modification of *Echinococcus hominis* differs in that inside the cyst, in addition to the hydatid fluid, brood capsules with protoscolexes, there are daughter and sometimes grandchild bladders. Maternal cysts macroscopically have a matte rough surface and are colored milky white or whitish yellow, as shown on the slide. In this form, there is a migration of scolexes beyond the chitinous membrane into the thickness, or even beyond the fibrous capsule, and exogenous budding occurs with the growth of an echinococcal cyst. It was with this modification that relapses of the disease were observed at the site of pre-existing cysts.

In the form of *Echinococcus veterinorum* disease, there are only brood capsules and echinococcal fluid inside the lavrocysts. The formation of daughter bubbles does not occur. *Echinococcus veterinorum* is perhaps the most aggressive form of the parasite's existence, due to the high pressure of the hydatid liquid containing a large number of viable scolexes, which, at the slightest violation of the integrity of the shell, enter the pleural cavity, causing massive damage to the internal organs with echinococcosis. According to our data, this form prevailed in the largest number of cases (51%).

Lavrocysts of the third modification of *Echinococcus acephalocystis* (Fig. 3) were noted in 6 observations. These types of cysts are characterized by the absence of brood capsules and protoscolexes and are more common in animals than in humans. Preoperative diagnosis of this modification of cysts presents great difficulties. The X-ray and echographic characteristics of such cysts are very similar to non-parasitic lung cysts. Histological examination of the germinal membrane showed that its entire surface undergoes dystrophic changes, brood capsules are absent. Therefore, these cysts are not able to produce germinal elements.

Conclusions. Thus, 3 morphological modifications of echinococcosis of the lungs were identified: Echinococcus veterinorum, Echinococcus hominis and Echinococcus acephalocystis, each of which has its own specific structure, differing primarily in the structure of the germinative layer of the parasite. An analysis of the morphological characteristics of echinococcal lung cysts showed that recurrent echinococcosis was most often found in Echinococcus veterinorum (50.9%), Echinococcus hominis (37.7%), and in Echinococcus acephalocystis there were no relapses of the disease, and if there were (6-11, 3%), we associate this with the reinvasion of the parasite.

BUXORO VILOYATIDA BOLALARNING SIL BILAN KASALLANISH MONITORINGI

Mardonova D.H., 463-guruh, Biotibbiyot fakulteti tibbiy profilaktika yo‘nalishi,

Ilmiy rahbar : Ashurov O.Sh., Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrası assistenti, BDTI

Dolzarbli. Tuberkulyoz kasalligi jahon miqyosida jiddiy va dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti har yili dunyo bo‘ylab 1,12 million bola sil kasalligiga chalinishini, sil kasalligi yuqori bo‘lgan mamlakatlarda kasallikning samarali oldini olish, davolash va tug‘ilishda universal emlash mavjudligiga qaramay, taxminan 200000 bola hayotdan ko‘z yumayotganligini taxmin qilmoqda. Shu jumladan, O‘zbekistonda 2020-yil holatiga ko‘ra, 3200 nafar bola sil kasalligi bilan kasallangan va 1467 nafari esa vafot etgan. Sil kasalligi iqtisodiy faktorlarga bog‘liqligi sababli Respublikamizda silga qarshi choralar davlat tomonidan bepul amalga oshiriladi.

Tadqiqot maqsadi. Sil kasalligiga qarshi maxsus vaksina samaradorligi va to‘g‘ri o‘tkazilishini ta‘minlash va epidemik jarayonni yuzaga kelishining zamonaviy ko‘rinishlarini tavsiflash

Tadqiqot materiallari. O‘zbekiston Respublikasi Buxoro viloyat Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi bolalarni sil bilan kasallanishi bo‘yicha 2022-2023-yillardagi rasmiy hisobotlari; Buxoro viloyat ftiziatriya va pulmonologiya markazi 2022-2023-yillardagi rasmiy hisobotlari; sil kasalligi epidemik o‘choqlarini epidemiologik tekshirish xaritalarining tahlili.

Tadqiqot usullari. epidemiologik va statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Buxoroda bolalar kasallanishi 2022-yilda 35nafar, shundan: Buxoro shaharda 5ta, Kogon shaharda bitta, Olotda 3ta, Buxoro tumanda 4ta, Vobkentda 3ta, G‘ijduvonda 5ta, Jondorda 2ta, Kogon tumanda bitta, Qorako‘lda 3ta, Peshkuda 3ta, Romitanda 3ta, Shofirkonda 2ta ; 2023-yilda esa bu ko‘rsatkich 30ta: Buxoro shaharda 6ta, Olotda 2ta, Buxoro tumanda 2ta, Vobkentda 2ta, G‘ijduvonda 4ta, Jondorda 2ta, Kogon tumanda bitta, Qorovulbozorda bitta, Qorako‘lda 6ta, Peshkuda bitta, Romitanda 2ta, Shofirkonda bittani tashkil qiladi.

Xulosa. Sil kasalligida nafaqat tabiiy-biologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy hamda demografik xususiyatlarni ham e‘tiborda tutish lozim. O‘zbekiston Respublikasida bolalar o‘rtasida sil kasalligiga qarshi maxsus profilaktik chora-tadbirlar doimo amalga oshirib borilmoqda. Spetsifik profilaktikasi bo‘lgan BSJ bilan emlash va qayta emlash silga qarshi tadbirlarni amalga oshirishda yetakchi o‘rinni egallaydi. Bolalar o‘rtasida vaksina o‘tkazish texnikasiga rioya qilinmasligi, infeksiya va emlashdan keyingi allergiya orasida differensial tashxis qo‘yish murakkabligi, silning boshlang‘ich davrida kasallik simptomlarining bo‘lmasligi va shifokorlarning silga nisbatan xushyorlikni yo‘qotishi sababli kasallik bilan chalinish holatlari hali ham kuzatilyapti. BSJ vaksinasini bilan emlash va qayta emlash tadbirlari

samaradorligini oshirish, dispanser nazoratini to'g'ri tashkillashtirish, zamonaviy usullardan oqilona foydalangan holda kasallikka erta tashxis qo'yish, bemorlarni statsionar va ambulator sharoitda to'liq va to'g'ri davolash, asoratlar kelib chiqishining oldini olish, kasallikdan sog'ayganlar ustidan nazorat olib borish respublikamizda sil kasalligi tarqalishini oldini olish imkonini berishi kasallik ko'rsatkichini sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

РОЛЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ КОНКРЕМЕНТОВ МОЧЕТОЧНИКОВ

**Масаидова Ф.Л, I-педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 331 группа**

**Научный руководитель: ассистент Саттаров Б.Б Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых распространенных урологических заболеваний и занимает второе

место в мире после воспалительных неспецифических заболеваний почек и мочевых путей. В последние десятилетия во всем мире возросла заболеваемость и распространенность мочекаменной болезни. Это увеличение можно объяснить многими факторами, малоподвижный образ жизни, высокий ИМТ и неправильное питание. Радиология играет важную роль в диагностике различных типов камней и может использоваться для планирования подходов к лечению и в качестве непосредственного метода лечения.

Цель. Цель данного исследования заключалась в оценке значимости и эффективности различных методов радиологической диагностики у пациентов, страдающих острой почечной коликой.

Материалы и методы. В ходе исследования были включены 56 пациентов в возрастном диапазоне от 2 до 16 лет. На первом этапе всем пациентам проводились УЗИ, экскреторная урография (ЭУ) и нативная компьютерная томография (КТ) на аппарате SOMATOM Perspective от Siemens, Германия.

Результаты исследования. У 17 пациентов (30,3%) были обнаружены конкременты в лоханочно–мочеточниковом сегменте и верхней трети мочеточника, в 8 случаях (14,3%) - в средней трети, и в 23 случаях (41,1%) - в дистальной трети и устье мочеточника. Линейные кальцинаты были обнаружены у 7 пациентов (12,5%). В 85,7% случаев (n = 48) конкременты сопровождалась обструктивными изменениями мочевых путей, при этом уровень обструкции был правильно определен при УЗИ в 90% (50 пациентов), при КТ в 100% случаев, а при ЭУ - в 95,8% (46 пациентов). УЗИ показала наименьшую диагностическую эффективность в выявлении конкрементов мочеточника —78 и 31 % соответственно. У 56% (18 пациентов) больных выявить камень не удалось из-за его расположения в нижних отделах мочеточника, а у 9% (5 пациентов) больных выявить камень было затруднительно из-за пневматоза кишечника. Экскреторная урография оказалась умеренно эффективным методом для обнаружения камней в мочеточнике (чувствительность 68,1%, специфичность 71,5%), к тому же, ее не удалось выполнить у 3 (5,4%) пациентов: в 1 случае из-за выраженного нарушения концентрационной способности почек, и в еще 2 случаях из-за неадекватной подготовки кишки к исследованию. КТ демонстрировала наибольшую диагностическую ценность в определении кальцинатов мочеточников (чувствительность 99,7%, специфичность 98,2%), средний размер конкрементов составлял 5,4 мм. Кроме того, КТ позволила обнаружить утолщение стенки мочеточника у 5 пациентов (8,9%) и инфильтрацию окружающей клетчатки у 9 (16,0%). У одного пациента с язвенным колитом КТ не

смогла правильно определить диагноз из-за пропущенных минимальных воспалительных изменений окружающей клетчатки.

Выводы. УЗИ первичной процедуры следует назначать, так как оно безопасно, воспроизводимо и представляется недорогим методом обнаружения конкрементов. УЗИ позволяет выявить конкременты в чашечках, лоханке, лоханочно-мочеточниковом и пузырно-мочеточниковом сегментах, а также диагностировать расширение верхних мочевыводящих путей. Экскреторная урография (ЭУ) не рекомендуется как основной метод для диагностики конкрементов мочеточников, она может использоваться лишь на начальном этапе диагностического поиска. Компьютерная томография (КТ) является наиболее эффективным методом визуализации, который не только позволяет обнаружить кальцинаты, но и исключить другие патологии. КТ предоставляет дополнительную информацию о состоянии окружающих структур.

REPRODUKTIV DAVRDAGI AYOLLARDA NOSPEKIFIK SERVISITNI DAVOLASHDA YANGICHA YONDASHUV

Matusupova S.G., Irnazarova D.H.

**Toshkent tibbiyot akademiyasi “Oilaviy tibbiyotda akusherlik va
ginekologiya” kafedrası**

Dolzarbliqi. Nospesifik servisit (ICD-10 bo'yicha N72) reproduktiv yoshdagi ayollarning 70 foizida uchraydigan eng keng tarqalgan ginekologik kasallik bo'lib, uni to'liq samarali davosi hali ishlab chiqilmagan, mahalliy normal floraning o'zgarishi va patogen floraning ko'payishi bilan birga kechadigan kasallikdir. [1,2]. Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tarkibida bakteriyalar bo'lgan probiotiklardan ko'ra Saccharomycetaceae oilasining achitqi turiga xos bo'lgan Saccharomyces boulardii bo'lgan probiotiklarni og'iz orqali va mahalliy qo'llash davolash samaradorligini oshiradi [5]. Ko'pgina tadqiqotlar probiotiklarning odamlar va hayvonlar modellarida ginekologik salomatlikka ijobiy ta'sirini ko'rsatdi [3], ammo ular klinik tadqiqotlar tomonidan yetarlicha o'rganilmagan .

Tadqiqot maqsadi. Reproaktiv yoshdagi ayollarda nonspesifik servitsitni mahalliy davolash samaradorligini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari. 2023-2024-yillarda Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi Ayollar salomatligi markaziga yotqizilgan 30 nafar ayol tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Nospesifik servisit tashxisi qo'yilgan tekshirilgan ayollar 3 guruhga bo'lingan : I guruh: nospesifik servisit bilan og'rigan 10 nafar ayol an'anaviy terapiya + peros probiotiklarini olgan, II guruh: nospesifik servisit bilan og'rigan 10 nafar ayol an'anaviy terapiya + peros+pervaginum probiotiklar va III guruh: Faqat an'anaviy terapiya olgan 10 ta ayol. Nospesifik servisit tashxisi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Milliy bayonnomasiga muvofiq o'rganilgan ayollarda qo'yilgan [4] .

Tadqiqot natijalari . Tekshirilayotgan ayollarning yoshi uch guruhda 19 dan 55 yoshgacha bo'lgan, birinchi kichik guruhda o'rtacha yoshi $30 \pm 0,8$ yil ($n=10$), ikkinchisida $31 \pm 0,7$ yosh ($n=10$) va uchinchi guruhda ($n=10$) – $29 \pm 0,7$ yil ($p<0,01$). Shuni ta'kidlash kerakki , o'rganilayotgan ayollar orasida o'rtacha reproduktiv yosh ustunlik qildi. Ginekologik anamneziga ko'ra, tashqi jinsiy a'zolarining yallig'lanish kasalliklari, masalan, kolpit , bemorlarning 63,3 foizida ($n = 19$), servisit - bemorlarning 40 foizida ($n = 12$) tez-tez uchraydi. Akusherlik anamneziga ko'ra, muddatidan erta tug'ruq 40% ($n=12$) da aniqlangan. Somatik kasalliklarga kelsak, bemorlarning 66,7% ($n=20$) ich qotishidan shikoyat qilgan. Nospesifik servitsitga xos bo'lgan klinik alomatlar ayollarni turli nisbatlarda bezovta qildi: asosan 40% ($n = 12$) pastki orqa va pastki qorindagi og'riqlar , 66,7% ($n = 20$) hidli vaginal ajralmalar, qichishish bilan bezovta bo'lgan tashqi jinsiy a'zolar ayollarning 63,33 foizini bezovta qildi ($n = 19$). Per Speculum (ko'zgu yordamida tekshirish) tekshiruvi shuni

ko'rsatdiki, har uch guruhda bemorlarning jami 87 % i (n=27) ektoserviks giperemiyasiga ega, ko'p miqdorda oq rangli ajralmalar bilan birga. 3 nuqtadan olingan surtma natijalariga ko'ra, deyarli barcha bemorlarning bachadon bo'yni kanalida leykotsitlar, epiteliy darajasining ortishi, gramm-musbat va gramm-manfiy sharsimon va tayoqchasimon flora mavjudligi aniqlangan. I va II guruhlarda (an'anaviy terapiya bilan probiotiklarni qo'llagan) terapiya boshlanganidan so'ng, bemorlar davolanishning ikkinchi kunida birlamchi simptomlarning pasayishini qayd etdilar. I guruhda 5-kunga kelib, shikoyatlarning 80% yo'qoldi (noodatiy oq-kulrang ajralmalar, noodatiy hid, qichishish). II guruhda bu ko'rsatkich 95 foizga yetdi. Biroq, III guruhda (probiotiklar ishlatilmagan) 50% hollarda shikoyatlar saqlanib qolgan. Davolanishning 7-kunida o'tkazilgan takroriy tadqiqot shuni ko'rsatdiki, I va II guruhlardagi bemorlarda giperemiya 70%ida (n=7) yo'qoldi, III guruhdagi bemorlarda esa saqlanib qolgan. I va II guruhlarda davolashning 7-kunida takroriy surtma natijalarida ijobiy dinamika kuzatildi, III guruhda esa 15-kuni kuzatildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, og'iz orqali va mahalliy (vaginal) probiotiklarni qabul qilgan bemorlar davolanishdan keyin 3 kun ichida klinik holat yaxshilangan; uchinchi guruhda faqat tegishli yaxshilanishlar davolashning 7-kunida sodir bo'ldi.

Xulosa. An'anaviy terapiya (faqat antiseptik preparat qabul qilgan) kursining samaradorligi, 72% ni tashkil etdi. *Saccharomyces boulardii*ni o'z ichiga olgan probiotiklar bilan kombinatsiyalangan terapiya samaradorligi esa 96% ni tashkil etdi. Bunday bemorlarda normal flora tezda tiklandi, patogen floraga chidamlilik oshdi, bemorlarning umumiy ahvoli va hayot sifati yaxshilandi, davolash samaradorligi oshdi.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ С ОБСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ БРОНХИТОВ

**Махамадалиева Х., студент 422 группы, факультет 2
Педиатрический и медицинская биология, направление
педиатрическое дело.**

**Научный руководитель: Дергунова Г.Е. ассистент кафедры
Госпитальной педиатрии 2, Народная Медицина. ТашПМИ**

Актуальность. Известно, что дебют бронхиальной астмы у большинства больных относится к раннему детскому возрасту и зачастую протекает под диагнозом острый бронхит. Диагностика бронхиальной астмы в столь раннем возрастном периоде представляет известные трудности в связи с тем, что нередко возникновение заболевания инициируется острыми респираторными вирусными инфекциями, а проведение традиционных методов функционального исследования органов дыхания для выявления бронхиальной обструкции ограничено малым возрастом пациентов. В связи с этим представляется перспективным изучение прогностической значимости факторов риска развития бронхиальной астмы, что даст возможность наметить комплекс профилактических мероприятий, что побудило нас обратиться к данной проблеме.

Цель исследования: установить прогностическую значимость факторов риска развития бронхиальной астмы у детей с обструктивными формами бронхитов.

Методы и результаты: Обследовано 114 детей (62 из них - с острым обструктивным бронхитом и 52 с рецидивирующим обструктивным бронхитом, 54,4% и 45,6% соответственно). В возрастном аспекте дети с острым обструктивным бронхитом распределились следующим образом: 32 (51,6%) ребенка в возрасте до 1 года, 22 (35,5%) - с 1 года до 3 лет, 8 (12,9%) - с 3-х до 6 лет, а среди 52 детей с рецидивирующим

обструктивным бронхитом было 30 (57,7%) детей в возрасте с 1 года до 3 лет и 22 (42,3%) ребенка - с 3-х до 7 лет. Проведена ретроспективная оценка данных о преморбидном фоне обследованных детей для поиска критериев, которые уже при первых симптомах бронхообструкции в раннем возрасте позволили бы дифференцировать бронхиальную астму. Была разработана таблица прогностических коэффициентов для определения вероятности развития БА у больных ОБ. Неблагоприятную прогностическую информацию несут в себе признаки, указывающие на возраст женщины до 18-лет и более 35 лет, наличие в семье не менее двух больных аллергией, с хроническими инфекционно-аллергическими заболеваниями 2 и более, патология беременности, искусственное вскармливание с первых дней жизни, наличие РРИ у ребенка, частые эпизоды свистящих хрипов, аномалии конституции у ребенка, повышение концентрации IgE в 2 и более раз.

Выводы: При сумме баллов ПК ($\pm 10,0$) (90 % уровень вероятности или 8 шансов из 10) можно говорить об очень высокой вероятности свершения прогнозируемого события, при сумме баллов ПК ($\pm 6,0$) можно говорить об увеличении риска в 4 раза; при сумме баллов ПК ($\pm 3,0-5,5$) можно говорить о возможном свершении прогнозируемого события.

Разработка прогностических маркеров риска развития бронхиальной астмы у детей с обструктивным бронхитом позволит повысить качество диагностики данного заболевания, своевременно начать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, что позволит предотвратить инвалидизацию данного контингента больных.

MACROLIDE INDUCED SENSORINEURAL HEARING LOSS
Makhamadalieva Kh., student of group 422, Pediatrics and Medical-
Biological faculty, Pediatrics case
Supervisor: Nurmukhamedova F.B., at department of Otorhinolaryngology,
Pediatric Otorhinolaryngology and Pediatric Dentistry of TashPMI

The importance of the study: Macrolides are a class of antibiotics widely used to treat various upper respiratory and lower respiratory tract infections. While there is a large amount of evidence about potential ototoxicity of aminoglycosides, there is little known about the same effect of macrolides, particularly azithromycin and erythromycin, which may lead to sensorineural hearing loss.

The purpose of the study: The purpose of this study is to review and summarize publications on the ototoxicity of macrolides and to highlight that these drugs also can cause hearing loss.

Methods and results: A systematic review of literature was conducted, the author reviewed 27 publications, describing patients of all ages.

Before release for clinical use, most of the macrolides were tested for vestibular toxicity, but not for auditory, therefore they were assumed non-ototoxic. Nevertheless, many cases of hearing loss and macrolide's ototoxic effect have been published since their emergence.

First, published case studies indicate that all regularly administered macrolide antibiotics, including azithromycin and erythromycin, may increase the risk of ototoxic responses in the elderly and HIV patients, and there are some old cases of SNHL that resulted from the use of high intravenous erythromycin for Legionnaires disease . Furthermore, according to a case report, two patients developed reversible sudden SNHL as a result of azithromycin ototoxicity, and there was a case of a 47 year old woman who developed complete deafness after receiving 8 day of intravenous azithromycin. However, there is no clear data based mechanism proposed for azithromycin and erythromycin ototoxicity.

Summary: In brief, our study on macrolide associated SNHL unveiled concerning trends that it is widely known and considered about ototoxic effects of aminoglycosides, while ototoxic adverse effects of macrolides are hugely neglected. Therefore, it is crucial to understand that hearing loss can be caused by medications other than aminoglycosides as well, especially macrolide exposure, particularly intravenous azithromycin and erythromycin. To comprehend the frequency, occurrence, and biological mechanism of its ototoxicity, more investigation is required.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ ПОСЛЕ РАДИОЙОДТЕРАПИИ

Махмудова У.Б. 428-группа II-Педиатрический факультет

Научный руководитель: ассистент Мирзаева У.З.

ТашПМИ, кафедра Эндокринологии с детской эндокринологией

Актуальность. Исследований, посвященных качеству жизни больных с диффузным токсическим зобом (ДТЗ) после радиойодтерапии (РЙТ) не так много, хотя данное направление имеет важное медико-социальное значение. В связи с этим целью данного исследования явилась: Оценка качества жизни женщин после радиойодтерапии по поводу диффузного токсического зоба.

Материалы и методы: Проведено анкетирование 75 женщин, принимавших РЙТ на базе отделения нуклеарной медицины РСНПМЦЭ; основную группу составили - 63 (84,0%) пациенток, которые в зависимости от функционального состояния щитовидной железы после РЙТ были разделены на 2 подгруппы. В первую подгруппу вошли 19 пациентки в стадии эутиреоза, во вторую 44 женщин - в стадии гипотиреоза. Контрольную группу составили 12 женщин без тиреоидной патологии. Среди пациенток основной группы (с ДТЗ) принимавших РЙТ 7 (8,9%) получали фиксированные дозы (8-10мкЮ). Качество жизни пациентов определяли с помощью опросника SF 36 (The MOS 36 itemShortFormHealthSurvey). Полученные данные обрабатывали с помощью компьютерных программ MicrosoftExcel, STATISTICA 6 и Biostat.

Результаты: Анализ данных опросника показал снижение физического компонента здоровья на 26,3%-35,2% по сравнению с показателем контрольной группы. После РЙТ отмечается достоверное увеличение всех показателей физического компонента здоровья КЖ. Сравнительный анализ показал, что показатели КЖ у пациенток достигших эутиреоза достоверно выше, чем женщин с гипотиреозом. До РЙТ психологический компонент здоровья также был снижен в основной группе на 23,2%-31,9% по сравнению с показателем контрольной группы. Через год после РЙТ у больных обеих групп отмечается достоверное увеличение всех показателей психологического компонента здоровья КЖ. Сравнительный анализ качества жизни женщин из групп с эутиреозом и гипотиреозом показал, что первые были меньше подвержены тревожным и депрессивным расстройствам.

Выводы: 1. У женщин с ДТЗ отмечается снижение качества жизни, проявляющееся низкими показателями как физического (на 30,3%), так и психологического (на 26,6%) компонентов здоровья.

2. При применении РЙТ значительно улучшились физический (общий балл увеличился на 38,2%) и психологический(на 33,4%) компоненты качества жизни приблизились к аналогичным показателям группы клинического сравнения. Для пациентов в состоянии эутиреоза были характерны лучшие показатели качества жизни

**SURUNKALI O'PKA KASALLIKLARINI DAVOLASHDA
INGALYATSION TERAPIYANING SAMARADORLIGINI BAHOLASH**
Muxromov J.I 516-guruh tibbiy pedagogika fakul'teti
Ilmiy rahbar: t.f.n. assistent Daminov R.O'.
Oilaviy tibbiyot №2, klinik farmakologiya kafedrası

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda surunkali obstruktiv o'pka kasalligining davolash samaradorligi kamligi sababli surunkali kechuvi va qaytalanishlar ko'p uchramoqda.

Maqsad. Surunkali obstruktiv o'pka kasalligining surunkali kechgan va qaytalanishlarni kamaytirishda ingalyator nebulayzer terapiyani samaradorligini ochib berish.

Tekshirish usullari va natijalari. Doktor "M" klinikasida bronxial astmaning o'rta va og'ir kechuvi bilan kasallangan 10 nafar bemorlarda tekshiruv olib borildi. Bunda berodual eritmasini individual dozada (2-3 ml) har kuni 3 mahaldan 7 kun mobaynida nebulayzer orqali ingalyatsiya muolajasi tayinlandi.

Bemorlar ingalyatsion muolaja olgandan so'ng effekt 10-15 munda yuzaga keldi va bemorlar nafas olishda yengillik his qildi. Chunki dori vositasi mayda bronxlargacha tezda yetib borib, bronxodilyatatsiya va balg'am ajralishini yaxshiladi. Natijada bronxospazmni maksimal davolash effektivligiga erishildi. Bemorlarni umumiy ahvoli va klinik-laborator tekshiruvlarda ijobiy natijalar kuzatildi.

Bundan tashqari nebulayzer appariti orqali surunkali obstruktiv o'pka kasalligining kasalligida salbutamol, berotek kabi β_2 - adrenomimetik preparatlar, lazolvan, ambroksol kabi mukolitiklarni ham yuborish yaxshi natija beradi.

Xulosa. Surunkali obstruktiv o'pka kasalligining o'tkir va og'ir kechuvida bronxolitik preparatlarni oddiy ingalyatorlar bilan qo'llagandan ko'ra nebulayzer apparati orqali yuborganda ularni samaradorligi bir necha bor oshdi. Surunkali obstruktiv o'pka kasalligining qaytalanish va hurujlari kamayganligi kuzatildi

**ОПАСНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ**

Махкамова Э.С., студентка 611 группы, факультет «Медико-педагогический и лечебный», направление лечебное дело
Научный руководитель: Мухитдинова М.И., доцент кафедры «Семейная медицина №2, клиническая фармакология», ТашПМИ

Актуальность. Этиология большого количества заболеваний имеет инфекционный характер, поэтому антибактериальные лекарственные средства широко применяются в фармакотерапии. Рациональная антибактериальная терапия позволяет снизить частоту осложнений, инвалидизацию, улучшить качество жизни.

Цель и задачи. Проведение эффективной и безопасной фармакотерапии

Материалы и методы. Литературные данные и их анализ

Обсуждение. Рациональная антибактериальная терапия предполагает эффективное и безопасное применение антибактериальных средств. Для безопасного применения антибактериальных препаратов важно знание взаимодействия их с другими препаратами. Комбинации между препаратами могут быть рациональными, нерациональными и потенциально опасными. Макролиды могут тормозить метаболизм

в печени других лекарственных препаратов, повышая их концентрацию в крови и риск токсичности. По выраженности такого действия препараты можно расположить в следующем порядке: кларитромицин > эритромицин > рокситромицин > азитромицин > спирамицин . Использование макролидов в сочетании с варфарином, карбамазепином или теофиллином чревато развитием нежелательных реакций, свойственных последним. У детей одновременное применение аминофиллина и эритромицина вызывает риск возникновения тяжелых судорожных реакций. Кларитромицин усиливает действие нифедипина путем ингибирования метаболизма CYP3A4, что приводит к серьезной гипотонии. Риск смерти увеличивался в 5 раз при сочетании эритромицина и антагонистов кальция - верапамила и дилтиазема. При сочетании эритромицина с ловастатином или симвостатином отмечены случаи тяжелой миопатии и рабдомиолиза. Вследствие высокого риска развития фатальных аритмий антигистаминные препараты терфенадин и астемизол, а также прокинетики цизаприд противопоказаны больным, принимающим эритромицин или кларитромицин, Макролиды способны повышать биодоступность дигоксина при приеме внутрь. Пенициллины усиливают токсичность метотрексата, ампициллин в сочетании с β -адреноблокаторами повышает вероятность анафилаксии. Цефамандол, цефоперазон, цефметазол, цефотетан при назначении с антикоагулянтами, тромболитическими средствами, НПВС повышают риск кровотечения. Сочетание цефалоспоринов с аминогликозидами, гликопептидами, петлевыми диуретиками, полимиксинами повышает риск нефротоксического действия. Одновременное назначение карбопенемов с ганцикловиром может привести к возникновению генерализованных судорог у больного. Применение монобактамов с кумаринами опасно кровотечениями. Повышается риск ототоксичности при сочетании аминогликозидов с петлевыми диуретиками, гликопептидами. Совместное применение аминогликозидов с миорелаксантами или опиоидными анальгетиками может стать причиной остановки дыхания. Применение ципрофлоксацина с ксантинами может привести к повышению токсичности ксантинов. Совместное применение спарфлоксацина или моксифлоксацина с амиодароном, трициклическими антидепрессантами, дизопирамидом, цизапридом, эритромицином, пентамидином, фенотиазинами, прокаинамидом, хинидином приводит к увеличению интервала Q-T, к аритмии. Развитие судорог возможно при применении фторхинолонов с НПВС. При одновременном применении бисептола с ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина возможно развитие гиперкалиемии.

Вывод. При назначении препаратов всегда нужно помнить о потенциально опасных взаимодействиях и избегать их.

BOLALAR SEREBRAL FALAJINING KLINIKO-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI

Mengliyeva S., 503-guruh, Pediatriya fakulteti.

Ilmiy rahbar: Xo‘shmurodova M.A., assistent,

Iskandarova D.E., kafedras mudiri,

**Izzatullayev J., Tibbiy psixologiya, Nevrologiya va psixiatriya kafedراس
assistenti, TTATF**

Dolzarbliqi. Bolalar serebral falaji (DSP) – perinatal davrda bosh miyaning turli xil strukturalarida bo‘ladigan o‘zgarishlar natijasida kelib chiqadigan harakat doirasidagi patologiyalar bilan kechadigan umumiy tushunchadir. Butun jahon miqyosida DSP kasalligi har 1000 ta bolaning 1,7-7 tasida kuzatiladi va bolalar orasida nogironlikka olib keladi

Tadqiqot maqsadi. Bolalar serebral falajining kliniko-nevrologik xususiyatlarini baholash

Tadqiqot materiali va usuli. Viloyat Bolalar Ko'p Tarmoqli Markaziy shifoxonasi Nevrologiya bo'limidagi bolalar serebral falajligi tashxisi qo'yilgan 30 nafar bolalarda o'rganildi: Bolalar serebral falajligini turli hil klinik shakllarida : Spastik diplegiya (Litll kasalligi)-10 nafar bolalar ,Diskinetik serebral falajlik (Giperkinetik turi)- 4 nafar bolalarda Aralash turi (atonik-astatik turi)- 6 nafar bolalarda. Miyacha shakli-5 nafar bolalarda , Spastik gemiplegiya(tetraplegiya)-5 nafar bolalarda tekshiruvlari o'rganildi. Klinik va nevrologik tekshiruv: Nevralogik statusni baholash. Bemorlardan anamnez yig'ish. Instrumental tekshirish usullariga:MRT; EEG. Bolalar serebral falaji bor bolalarni harakat funksiyasini baxolashda;Eshyort shkalasi bo'yicha mushaklarni spastikasini, Motor funksiyalarini tasniflash tizimi (GMFCS) orqali esa harakat doirasi funksiyasi baholandi

Tadqiqot natijalari. Bolalar serebral falajining turli xil klinik shakllarida nevrologik statusni baholandi .Tekshiruvlarga ko'ra bolalar serebral falajining turli xil klinik shakllarida nevrologik statusning xarakteri ham o'rganib chiqildi. Unga ko'ra eng yuqorigi ko'rsatkichlar pay reflekslarining kuchayishi 15 (50 %) bolalar orasida aniqlandi , patologik reflekslar , ruxiy nutq rivojlanishidan orqada qolishi esa 75% bolalar orasida kuzatildi.Shuningdek nisbatan past ko'rsatkichlarda esa ptoz 3 nafar bolalar orasida , dizartriya 4 nafar bolalar orasida kuzatildi Bolalar serebral falajligida harakat doirasini baholashda GMFCS shkalasiga ko'ra 40 % bolalarda I daraja (bolalar hech qanday cheklovlarsiz mustaqil ravishda harakat qilishadi, lekin odatda murakkabroq vosita ko'nikmalarida qiyinchiliklarga duch kelishadi) harakat buzilishlari bo'lsa, II daraja (cheklovlar bilan mustaqil harakat qilish) -35 % bolalarda , III - IV daraja.-10-15% bolalarda kuzatildi

Xulosa. Bolalar serebral falajligining kliniko-nevrologik statusida harakat doirasining buzilishi kuzatilib klinik shakllaridan spastik va gemiparetik turida ko'proq namoyon bo'ladi.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАЛОГО ТАЗА

**Мидхатова Г.З., студентка 520 группы, Медико-педагогический и
лечебный факультет, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: Карабекова Б.А., доцент кафедры Семейная
медицина №2, клиническая фармакология, ТашПМИ**

Актуальность. Варикозное расширение вен таза (ВРВТ) – хроническое заболевание с первичным либо вторичным, нетромботическим расширением тазовых вен, которое по данным зарубежных исследователей, частота встречаемости заболевания составляет 15% среди пациентов женского пола фертильного возраста и 30% среди женщин, обращающихся за медицинской помощью по этому поводу.

Цель. Целью данного обзора является оценка клинической эффективности, безопасности и переносимости медикаментозной терапии варикозных заболеваний на основе анализа данных из рандомизированных контролируемых исследований, мета-анализов, наблюдательных исследований и фармакокинетических исследований.

Материалы и результаты. Проводился анализ литературных данных из последних клинических исследований, включая публикации в рецензируемых журналах и отчеты конференций. Ключевые базы данных, такие как PubMed, Cochrane Library и Web of Science, были просмотрены для поиска основных направлений консервативного.

Варикозное расширение вен таза (ВРВТ) – хроническое заболевание с первичным либо вторичным, нетромботическим расширением тазовых вен, которое

может привести к развитию синдрома тазового венозного полнокровия (тазовая венозная боль, тяжесть и дискомфорт в гипогастральной области, диспареуния, дизурические расстройства). В настоящее время медикаментозная терапия является важным компонентом в комплексном лечении хронической венозной недостаточности, который направлен на восстановление здорового кровотока сосудов, а также включает ряд мер по профилактике возможных осложнений, связанных с хроническим характером болезни. Медикаментозная терапия рекомендована пациентам с симптомным течением этой патологии. Учитывая единство механизмов развития патологии веноактивное (флеботропное) лечение служит патогенетическим способом медикаментозного лечения заболевания. Основным эффектом флеботропных препаратов (ФТП) является флеботоническое воздействие за счет прямого или опосредованного тонизирующего влияния на венозную стенку.

В зависимости от активного компонента, входящего в состав ФТП, выделяют:

➤ бензопироны (Диосмин - Софора японская (*Saphora japonica*), Микронизированная очищенная фракция флавоноидов (МОФФ), Рутин и гидрокиэтилрутозиды (ГЭР));

➤ сапонины (эсцин, экстракт конского каштана, экстракт иглицы, экстракт центеллы азиатской);

➤ растительные экстракты (антоцианозиды экстракта черники), проантоцианидолы (экстракт косточек винограда), экстракт Гинкго двулодного;

➤ синтетические вещества (добезилат кальция, синтетический диосмин).

Выводы. Флеботропные лекарственные препараты хорошо переносятся, нежелательные эффекты - диспепсические (боли в животе, диарею, рвоту и др.) и вегетативные (бессонница, головокружение и др.). МОФФ безопасна при длительном (6 месяцев и более) приеме, при этом частота нежелательных побочных реакций не нарастает. Отсутствие серьезных клинических исследований по применению у беременных женщин флеботропных лекарственных препаратов делает их назначение оправданным лишь в тех случаях, когда польза от применения флебопротекторов превосходит потенциальные негативные реакции. Не рекомендуется назначать флеботропные лекарственные препараты на период грудного вскармливания.

ХАРАКТЕР КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ ХСН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

Мингбаева С.Т. 430 группа факультет 2-педиатрии медицинской биологии

Научный руководитель: доцент, д.м.н. Атаходжаева Г.А.

ТашПМИ, Кафедра Внутренние болезни, нефрология и гемодиализ

Цель: изучение показателей качества жизни (КЖ) и физической работоспособности (ФР) больных с хронической сердечной недостаточностью, в зависимости от представленности компонентов метаболического синдрома.

Материалы исследования: Для реализации поставленных задач было обследовано 46 больных мужского пола с постинфарктным кардиосклерозом с давностью перенесенного инфаркта миокарда от 6 мес. до 5 лет, с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II-III функциональным классом (ФК) по NYHA. Пациенты были подразделены на три группы: пациенты 1-й группы с ХСН ФК II-III (n=15) без МС; пациенты 2-й группы с ХСН ФК II-III (n=16) имели следующие

признаки МС: АО, дис- и/или ГТГ и СД 2го типа; 3-й группы ХСН ФК II-III (n=15)- у которых в дополнение к АО, ДЛП или ГТГ и СД 2го типа выявлена АГ.

Методы исследования: Тест шестиминутной ходьбы (ТШХ), Шкала оценки клинического состояния (ШОКС), Оценка качества жизни (КЖ), Функциональные возможности больного оценивали по опроснику DASI (The Duke Activity Status Index, 1989), Оценку выраженности симптомов сердечной недостаточности определяли по опроснику «Quality of Life Index» модифицированному Гендлин Г.Е. и Самсоновым Е.В. (2000г.).

Результаты исследования: Самые низкие показатели ФР оказались у больных с III ФК ХСН. При этом больные 1-й группы прошли 240±8,6 метра. В отличие от них больные 2-й группы прошли расстояние меньше на 6,7% (p>0,05). У больных 3-й группы ХСН III ФК, у которых кроме АО, дис- и/или ГТГ и СД₂ типа было выявлено АГ данный показатель оказался ниже на 13,2% и составил 212±7,4 метра (p>0,05). У больных 3-й группы с этим ФК ХСН клиническое состояние оказалось намного хуже. Набранный ими баллы были выше на 85,7% и составили 6,5±1,5 балла (p<0,05). Оценка КЖ больных проведенная по Миннесотскому опроснику показала, что у больных 2-й группы данный показатель превышал на 10,7% (p>0,05) и составил 33,4±2,4. У больных ХСН ФК II 3-й группы с признаками МС данный показатель составил 38,3±1,8 балла, превышая показатель больных 1-й группы на 27,2% (p<0,05). Анализ показателей выраженности симптомов ХСН при МС показал, что в 1-й группе больных с двумя компонентами МС с ХСН ФК II сумма баллов составила 13,6±0,7; при ХСН III ФК 13,9±0,6 балла. Во 2-й группе больных имеющих МС (АО, дис- и/или ГТГ, СД 2 типа) сумма баллов выраженности симптомов ХСН составила о при ФК II 14,5±1,1. Индекс активности больных с ХСН составил: в 1-й группе больных без МС с ХСН ФК II- 13,4±1,2; ХСН ФК III – 11,8±0,9; во 2-й группе больных с ХСН ФК II 11,0±0,8; с ХСН ФК III 9,5±0,9 баллов (p>0,05). Анализ результатов опросника DASI показал, что у больных с ХСН 3-й группы у которых в дополнение к АО, дис- и/или ГТГ, СД 2 типа была выявлена АГ индекс активности был ниже при ФК II на 27,6% (p<0,05) и при ФК III на 43,9% (p<0,05) по сравнению с данными 1-й группы без МС.

Выводы: МС отягощает течение ХСН, ухудшая КЖ и ФР больных. у больных свидетельством значимости МС в характере клинических проявлений ХСН является установленная зависимость выявленных нарушений от выраженности МС. Характер клинических проявлений ХСН зависит от представленности компонентов МС. У больных ХСН у которых в дополнение к следующим компонентам МС: АО, дис- и/или ГТГ, СД 2 типа была выявлена АГ заболевание протекает более выраженной и стойкой клинической симптоматикой, что является причиной низкого КЖ и ФР у данных больных.

ОТОЛИТОВЫЕ КРИЗЫ ТУМАРКИНА ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.

Мираипова М.Р., студент 425-группы, факультет 1

Педиатрический и народной медицины, направление педиатрия,

Научный руководитель: д.м.н., ассистент Ражабов А.Х. Кафедра оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской стоматологии, ТашПМИ

Актуальность. Болезнь Меньера (БМ) – это полиэтиологическое заболевание, характеризующееся триадой симптомов – приступами головокружения, шумом в ушах и снижением слуха, которые могут быть как односторонними, так и двусторонними.

Этиология болезни до конца не изучена, но существуют теории о том, что к ее развитию приводят нарушения ионного баланса эндолимфы, вазомоторные и нервно-трофические расстройства, инфекционные, аллергические и аутоиммунные заболевания. Согласно наиболее распространенной теории, в основе патогенеза клинических симптомов при БМ лежит увеличение количества внутрилабиринтной жидкости (вследствие ее гиперпродукции и снижения резорбции), что приводит к лабиринтной гипертензии и внутрилабиринтному отеку (гидропсу). В редких случаях, больные, страдающие БМ, могут испытывать вестибулярные дроп-атаки (ВДА) или, так называемые, отолитовые кризы Тумаркина. Они характеризуются внезапной резкой потерей равновесия и падением, без продромальных симптомов и без потери сознания. Падения обычно происходят в одном и том же направлении, а продолжительность приступов варьируется от нескольких секунд до нескольких минут. Причина таких атак еще неизвестна.

Цель. Цель настоящего исследования - рассмотреть предполагаемые причины и механизмы развития отолитовых кризов Тумаркина при болезни Меньера

Методы и результаты. В исследование были включены 18 публикаций, полученные из мировых электронных баз данных: PubMed и Google Scholar, включающие в себя исследование большого количества больных, а также исследования математических и компьютерных моделей, на основе которых были выделены несколько основных предполагаемых механизмов развития отолитовых кризов Тумаркина при болезни Меньера. Во внутреннем ухе имеются два вида рецепторов, чувствительных к движению: полукружные каналцы, чувствительные к угловому ускорению и эллиптический и сферический перепончатые мешочки (utricle и saccule), чувствительные к линейному ускорению. Стимуляция первых приводит к иллюзии углового вращения, тогда как стимуляция последних вызывает ощущение линейного перемещения или наклона. Пациенты, испытавшие ВДА при болезни Меньера, описывают приступ как ощущение внезапного толчка вместе с иллюзией линейного движения окружающей среды, что позволяет предположить, что приступы связаны с внезапной стимуляцией отолитовой мембраны утрикулюса, саккулюса или обоих. Это может быть связано с механической деформацией отолитовой мембраны перепончатых мешочков эндолимфатическим отеком или же резким нарушением электролитного состава эндолимфы, вследствие разрыва перепончатого лабиринта. Большой поток нервных импульсов от отолитовых рецепторов проходит прямо в вестибуло-спинальный тракт и в корковые центры, отвечающие за пространственную ориентацию. Внезапное падение может быть результатом прямой вестибуло-спинальной активации мотонейронов или непрямой – путем активации моторных рефлексов через высшие центры.

Вывод. Результаты проведенного литературного анализа дают возможность предполагать, что повреждения отолитовой мембраны утрикулюса и/или саккулюса может быть достаточно для того, чтобы вызвать вестибулярные дроп-атаки (отолитовые кризы Тумаркина), наблюдающиеся при болезни Меньера.

АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ЗА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩЬЮ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЛОР-ОРГАНОВ

Мирайпова М.Р. студент 425-группы, Факультет 1-педиатрии и народной медицины, направление педиатрия

Научный руководитель: Саломов К.М. ассистент кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской стоматологии. ТашПМИ

Актуальность. Инородные тела в оториноларингологии и занимают одно из важных мест по числу обращаемости за неотложной помощью. Трудности диагностики, в большинстве случаев, обусловлены несвоевременной обращаемостью пациентов за медицинской помощью, развитием тяжелых, опасных для жизни осложнений. Диагностика инородных тел ЛОР-органов является своего рода процессом анализа и синтеза полученных анамнестических и клинических данных, которые в обязательном порядке должны подтверждаться инструментальными методами исследования.

Цель. Провести ретроспективный анализ случаев выявления инородных тел и проанализировать причины диагностических ошибок и осложнений при длительном пребывании инородного тела в верхних дыхательных путях и пищевode.

Методы и результаты. В ЛОР-отделение городской клинической больницы №7, г Ташкент обратились 250 человек с подозрением на инородные тела ЛОР-органов за период 2022-2023 гг. Из них госпитализировано в ЛОР-отделение 102 (40,8%) пациента. Превалирующее большинство пациентов составили лица в возрасте старше 50-ти лет. У 22 из них имела место атипичная симптоматика, более характерная для островоспалительной патологии верхних дыхательных путей (кашель, одышка, тошнота, чувство распирания в месте локализации инородного тела). При объективном исследовании у 5 пациентов (22,1%) инородные тела обнаружены в гортани, у 9 (40,9%) - в глотке, у 3 (13,6%) в полости носа и у 5 (22,7%) в пищевode. Анализ анамнестических данных свидетельствовал о разнообразии причин, приведших к подобной патологии: у 9 больных (47,3%) имел место дентальный фактор (отсутствие зубов, использование зубных протезов), у 5 (26,3%) – невнимательный прием пищи, а у 3 (13,6%) задержка инородного тела была обусловлена патологическими изменениями ЛОР-органов. У остальных больных причинный фактор выявить не удалось. Инородные тела полости носа клинически у 2 человек (66,7%) проявлялись насморком и затруднением носового дыхания, у 1 пациента (33,3%) длительное нахождение инородного тела в носу спровоцировало разрастание грануляций и давало соответствующую симптоматику. У 2-х больных (40%) длительное нахождение инородного тела в грудном отделе пищевода явилось причиной тяжелого осложнения - трахеопищеводного свища с последующим развитием медиастинита. 3 пациента (60%) лечились у гастроэнтеролога по поводу эзофагита. Инородное тело глотки явилось причиной паратонзиллярного абсцесса у 5-ти больных (55,6%), паратонзиллита у 3-х больных (33,3%). У 1-го больного (11%) наблюдался парафарингит, приведший к флегмоне шеи. Длительное (более 5 дней) пребывание инородного тела в гортани у 1-го больного привело к отеку слизистой оболочки, что значительно затруднило его обнаружение и потребовало дифференциации с аллергическим отеком, новообразованием гортани.

Выводы: Таким образом, проведя анализ обращаемости за неотложной помощью больным с подозрением на инородные тела ЛОР-органов должен основываться на своевременной диагностике и своевременном удалении инородных тел в кратчайшие сроки. Кроме того, проведение дифференциальной диагностики островоспалительных заболеваний верхних дыхательных путей требует исключения инородного тела, как причинного фактора рецидивирования болезни.

ОСОБЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ В РАЗВИТИИ ОСТЕОАРТРОЗА И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мирафзалова М., 505-группа, медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело

Научный руководитель: Нурмухамедова Ё.К
ТашПМИ, Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа

Актуальность: Высокая распространенность остеоартроза объясняет частую встречаемость сопутствующих заболеваний у этих больных. По статистике у больных ОА чаще всего встречаются ожирение. Развитие сопутствующей патологии приводит к значительному повышению риска сосудистых катастроф и ухудшению жизненного прогноза у больных.

Цель: Уточнить взаимосвязь между ожирением и частотой развития сопутствующих состояний, нарушением жирового обмена и прогрессированием остеоартроза (ОА) различной локализации.

Материал и методы: В исследование включены 150 пациентов (25 мужчин и 125 женщины) с клиническими проявлениями ОА коленных и тазобедренных суставов. У 90 пациентов (1-я группа) наряду с клинико-лабораторными исследованиями определялся ИМТ и регистрировали частоту сопутствующих заболеваний. У 60 пациентов (2-я группа) дополнительно измеряли окружность талии и объем бедер с расчетом индекса талия/бедро. Проведен анализ ассоциации этих показателей со степенью тяжести ОА и развитием сопутствующих состояний.

Результаты: Повышенная масса тела и ожирение I–II степени выявлены как у женщин, так и мужчин в одинаковом процентном соотношении – 61,6 и 59% соответственно. Выявлено четкое увеличение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония, ИБС) и сахарного диабета по мере повышения ИМТ. В группе с ожирением (ИМТ 30,0–35,0 и более преобладал гонартроз II–III стадии (97,1%). При ИМТ >40 у 83,3% пациентов выявлена III–IV рентгенологическая ОА.

Выводы: Полученные данные подтвердили важную роль ожирения как фактора риска развития ОА. Нарушения жирового обмена также вносит значительный вклад в формирование сопутствующих состояний и прогрессирование ОА как коленных, так и суставов кистей.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНВАГИНАЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Мирзаева М.Ш., студент 515 группы, факультет 1-Педиатрический и народная медицина, направление педиатрическое
Научный руководитель: ассистент Рахматуллаев И.С., кафедра Факультетской Детской Хирургии. ТашПМИ

Актуальность темы. В настоящее время с каждым годом увеличивается частота кишечной инвагинации среди детских заболеваний и вместе с тем возрастает потребность в разработке современных методов лечения.

Цель исследования. Разработать оптимальный алгоритм лечения кишечной инвагинации у детей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов, поступивших в отделение детской хирургии клиники ТашПМИ в период с 5 января 2020 по 5 января 2023 год. Пролечено 38 пациентов. Из них 25 (65,78%) детей в возрасте до одного года и 13 (34,2%) старше одного года. Среди них мальчиков 28 (73,7%), девочек 10 (26,3%). Помимо общеклинических методов, в программу обследования больных с инвагинацией входят: рентгенография (анамнез и пневмоирригография), УЗИ.

Показанием к консервативному обследованию инвагинации служило проявление клинических признаков перитонита на любом сроке заболевания.

Консервативное лечение проводилось под масочным под масочным наркозом с начальной седацией.

Дезинвагинацию проводили пневмоирригографическим методом под контролем электронно-оптического датчика. При безуспешных, многократных (до 2) попытках дезинвагинации под масочным наркозом больного переводят на интубационную анестезию в рентген кабинет и предпринимают попытку ее коррекции повторно. После успешной дезинвагинации больного переводят в операционную под наблюдение с контролем проходимости кишечника бариевой взвесью. Затем при отсутствии эффекта после нескольких попыток (до 1) попыток коррекции инвагинации под эндотрахеальным наркозом устанавливают показания к лапароскопической дезинвагинации.

Больного переводят в операционную, где делают попытку расширить инвагинат лапароскопически. Если не удастся исправить инвагинацию лапароскопически, то производят открытую лапаротомию.

Результаты и обсуждения. Внедрение в клиническую практику данного алгоритма лечения кишечной инвагинации у детей независимо от формы позволило добиться консервативной коррекции в 92% случаев (35 из 38 больных) в течение 3 лет лечения. При внедрении результатов учитывали возраст пациентов и тяжесть состояния на разных стадиях заболевания.

Осложнений, связанных с введением воздуха в прямую кишку, а так же летальных исходов при консервативном методе лечения кишечного введения мы не наблюдали.

Оперативное лечение выполнено 9 (23,7%) пациентам, из них у 3 (33,3%) были морфологические причины имплантации – дивертикул Меккеля, что составило 7,9% от общего числа детей с инвагинацией кишечника.

Выводы: На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что рекомендуемый алгоритм лечения позволяет устранить инвагинат у 92% детей консервативным методом. При отсутствии клинических признаков перитонита консервативное лечение инвагинации у детей можно проводить на любом сроке заболевания.

АНАЛИЗ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА, АСКАРИДОЙ И HELICOBACTER PYLORI

**Мирзаева Г.А., Магистр 2 курса, направление Инфекционные болезни
Научные руководители: Имамова И.А., к.м.н., старший преподаватель
кафедры инфекционных болезней,**

Актуальность: Инфекции, вызванные аскаридой и *Helicobacter pylori*, остаются серьезными проблемами общественного здравоохранения, особенно в развивающихся странах. Понимание иммунологических механизмов взаимодействия между этими паразитами и организмом человека может помочь разработать эффективные стратегии лечения и профилактики. Иммунологическое взаимодействие с аскаридой и *Helicobacter pylori* может оказывать влияние на развитие различных заболеваний, таких как гастрит, язва желудка, рак желудка и др. Понимание этих взаимосвязей помогает выявить новые мишени для лечения и предотвращения этих заболеваний.

Цель исследования: Изучение механизмов иммунологического взаимодействия между организмом человека, паразитом аскаридой и бактерией *Helicobacter pylori* с

целью расширения наших знаний о патогенезе инфекционных заболеваний и разработки новых стратегий диагностики, профилактики и лечения.

Материал и методы: исследованы 50 (100%) больных с аскаридозом, протекающий на фоне *H. pylori*. Диагноз аскаридоз установлен копроовоскопией, диагноз *H. pylori*, установлен выявлением иммуноглобулина М.

Результаты: исследование 50 (100%) больных с аскаридозом, протекающий на фоне *H. pylori* выявило достоверное повышение уровня эозинофилов ($p < 0,05$) у всех больных, что составило $7,9 \pm 0,3\%$. Отмечено и достоверное ($p < 0,05$) повышение уровня общего сывороточного Ig E $138 \pm 13,0$ МЕ/мл (у здоровых лиц Ig E составил $75 \pm 5,0$ МЕ/мл), на повышение которого организм 48% больных реагировал наличием в анамнезе и в клинике аллергического ринита либо аллергического кашля, у 24% - появлением крапивницы. Анализ взаимодействия иммунной системы с аскаридой и *H. pylori* подчеркивает сложность молекулярных и клеточных процессов, происходящих при сочетанном воздействии этих патогенов на организм человека. Так синергетическое воздействие аскариды и *H. pylori* может вызывать комплексные иммунные ответы, требующие обособленного исследования. Важно продолжать исследования, направленные на разработку новых терапевтических стратегий и инновационных методов профилактики, учитывая комплексное воздействие этих патогенов на организм.

Вывод: Результаты нашего исследования подтверждают значительное воздействие сочетанной инфекции аскаридой и *H. pylori* на иммунную систему человека. Выявленное достоверное повышение уровня эозинофилов у всех больных, а также уровня общего сывороточного IgE, свидетельствует о комплексных иммунных ответах, активируемых при сочетанном воздействии этих патогенов. Отмеченные клинические проявления, такие как аллергический ринит, аллергический кашель и крапивница, свидетельствуют о разнообразных реакциях организма на паразитарную и бактериальную инфекции. Важно подчеркнуть, что синергетическое воздействие аскариды и *H. pylori* может вызывать комплексные иммунные ответы, требующие дальнейшего глубокого изучения. Это открывает новые перспективы для разработки инновационных методов профилактики и терапии, учитывая взаимосвязанные молекулярные и клеточные процессы при сочетанной инфекции. Наше исследование подчеркивает важность дальнейших исследований, направленных на разработку новых терапевтических стратегий и профилактических методов, которые учитывают комплексное воздействие аскариды и *H. pylori* на иммунную систему и организм человека в целом.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЕЛЫМ ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

**Мирзалиев Ш.М., Курбонов А.С., студенты 305-группы, факультет
Медико-педагогическое и лечебное дело
Научный руководитель: Турдиева Д.Э. к.м.н., доцент кафедры
госпитальной педиатрии №1, ТашПМИ**

Актуальность. На протяжении последних лет у детей отмечается рост соматических и нервно-психических, которые в 70% случаев развиваются из патологии перинатального периода

Цель исследования. Определить диагностическое значение цитокинов у новорожденных с тяжелым гипоксическим поражением ЦНС.

Материал и методы. В процессе наблюдения I группы новорожденных выявлено: омфалит 28%, анемия 34,4%, ГИЭ 58%, желтуха не уточненной этиологии

38%. А во II группе наблюдались: врожденная пневмония с осложнениями как дыхательная недостаточность различной степени, с тяжелым гипоксическим поражением ЦНС. В процессе родов во II группе отмечалось средняя и тяжелая асфиксия.

Результаты. Нами выявлено дисбаланс при исследовании ИФА в увеличение синтеза IgG I группы новорожденных, чем во II группы новорожденных. Данный феномен является иммунологически оправданным, так как позволяет ребенку адекватно реагировать на негативные воздействия, сопряжением здоровья их матерей. Проведенное исследование выявило, что гиперпродукция интерлейкин IL-6 и IgG была характерна в целом для новорожденных родившихся у матерей с инфекционной патологией, но без клинических проявлений инфекционного процесса, что свидетельствует о антигенной стимуляции плода во время беременности и активации иммунорегуляторных механизмов.

У детей во II группы по сравнению с детьми I группы концентрация интерлейкин IL-6 в сыворотке были снижены. Можно предположить, что интенсивность активации систем, за которые отвечает IL-6, обеспечивающих организм адекватной реакцией со стороны - В клеток, удастся избежать развития инфекционного процесса.

Заключение. Таким образом, врожденная пневмония у новорожденных с тяжелым гипоксическим поражением ЦНС протекает на фоне изменения показателя интерлейкин IL-6 и ИФА анализов, которые зависят от состояния здоровья матерей, характера течения беременности и родов.

**ВЛИЯНИЕ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ПРИ ПЫЛЬЦЕВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ**
**Мирзохитова Н. М., студент 609 группы, факультет Лечебное и медико-
биологическое дело, направление Лечебное дело**
**Научный руководитель: Мирзакаримова Ф.Р.асс.кафедры Семейной
медицины №2, Клинической Фармакологии, ТашПМИ**

Цель исследования. Изучить эффективность сублингвальной специфической иммунотерапии на динамику показателей сенсibilизации у пациентов с пыльцевой бронхиальной астмой.

Материалы и методы. В рамках исследования было проведено наблюдение 42 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет (16 мальчиков и 26 девочек) у которых отсутствовали противопоказания для проведения сублингвальнойаллерго-специфической иммунотерапии (слАСИТ) на фоне базисной терапии (будисонид 200мкг на 1 введение *3р).

Результаты. Проведенного исследования доказана обоснованность применения специфической иммунотерапии у больных ПБА, которая приводит к уменьшению среднего количества причинно-значимых аллергенов на 30,2%.

После проведенного курса терапии с слАСИТом с аллергенами положительные пробы (++++,+++) через год стали отрицательными в 18,8% случаев.

После определения динамики гипосенсибилизирующего действия с слАСИТ чувствительность слизистой носа после первого курса лечения неинфекционными аллергенами слизистая не реагировала на аллерген в 25%, а после последующих курсов угасание чувствительности слизистой носа продолжалось.

Заключение. Таким образом слАСИТ в проведенном нами исследовании показала высокий уровень безопасности, снизив не только общую сенсibilизацию, но

и местную. При БА у детей ни у одного пациента не развелось местных и системных побочных реакций. И может быть рекомендовано как удобный и безопасный способ патогенетического лечения респираторных atopических заболеваний у детей.

ПРОФИЛАКТИКА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕЧЕНИ

Мирзохитова Н.М., студент 609 группы, факультет Лечебное и медико-биологическое дело

Научный руководитель: Мирзакаримова Ф.Р. ассистент кафедры Семейной медицины №2, клинической фармакологии, ТашПМИ

Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) является серьезной проблемой общественного здоровья, и эффективная профилактика играет важную роль в предотвращении ее развития.

Цель исследования: Изучить некоторые аспекты профилактики неалкогольной жировой болезни печени для снижения риска ее возникновения у населения.

НАЖБП – это самостоятельная нозологическая единица, включающая в себя спектр клинико-морфологических изменений паренхимы печени: стеатоз (жировая дистрофия), неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и цирроз печени (ЦП). Единого механизма развития НАЖБП не существует, так как заболевание является сложным многофакторным процессом. В основе патогенеза НАЖБП лежит накопление избыточного количества триглицеридов и других производных холестерина в гепатоцитах. Происходит повреждение митохондрий продуктами бета-пероксисомного окисления жирных кислот, повышение синтеза эндогенных жирных кислот или снижение высвобождения и утилизации их из печени. Кроме того, в патогенезе НАЖБП играет роль быстрое уменьшение массы тела, синдром мальабсорбции, длительное парентеральное питание. НАЖБП нередко протекает бессимптомно и диагностируется случайно.

В клинической картине на первый план выходят симптомы метаболического синдрома: висцеральное ожирение, признаки нарушения обмена глюкозы, дислипидемия и артериальная гипертензия. Часть пациентов имеет неспецифические жалобы на повышенную утомляемость, ноющую боль или дискомфорт в области правого подреберья без связи с приемом пищи. В тех случаях, когда НАЖБП приводит к развитию ЦП, появляются симптомы, которые служат проявлением печеночной недостаточности и/или портальной гипертензии: увеличение размеров живота, отеки, геморрагический синдром, энцефалопатия. Диагностика НАЖБП зачастую выявляет ожирение у больных.

Следует отметить, что четкие подходы к терапии НАЖБП не определены. Поскольку она часто сочетается с ожирением, СД 2-го типа, гиперлипидемией, необходимо проводить коррекцию этих состояний, т.е. лечить МС (Лазебник Л. Б., Звенигородская Л. А., 2009). Во всех современных руководствах по воздействию на отдельные компоненты МС особо подчеркивается, что модификация образа жизни (снижение массы тела и увеличение физической активности) является основным способом коррекции метаболических факторов риска (модификация образа жизни – терапия первой линии). Для лиц с избыточной массой тела и ожирением реально достижимая цель – снижение массы тела примерно на 7-10% за 6-12 месяцев, сочетающееся с физической активностью умеренной интенсивности минимум 30 мин в день. Гиподинамия сопровождается снижением транслокации транспортеров глюкозы

(GLUT-4) в мышечных клетках. Регулярная мышечная активность приводит к метаболическим изменениям, снижающим инсулинорезистентность. Потеря веса всего на 5-10 кг способствует повышению чувствительности тканей к действию собственного инсулина, что в свою очередь помогает восстановлению баланса глюкозы у людей с НТГ, у больных СД 2 типа.

Материалы и методы: В ходе исследования были проанализированы данные различных научных исследований, рекомендации медицинских организаций, а также клинический опыт специалистов в области гастроэнтерологии и гепатологии.

Результаты: Основными аспектами профилактики НЖБП являются контроль веса, здоровое питание, физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя (или его полное отсутствие), регулярные медицинские осмотры и скрининг на наличие факторов риска.

Заключение: Эффективная профилактика НЖБП включает комплекс мероприятий, направленных на изменение образа жизни и соблюдение здоровых привычек, что может значительно снизить риск развития этого заболевания и улучшить общее состояние печени у пациентов.

CLINICAL FEATURES OF MEASLES IN CHILDREN

Mirsaidov A., 2nd Faculty of Pediatrics, group 518

Scientific supervisor: Khasanova G.A. Tashkent Pediatric Medical Institute

Department of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Clinical Hospital № 5

Measles is a highly infectious viral disease that often affects children. Vaccination is an effective way to prevent measles. Young children may be at higher risk of complications from measles because their immune systems are not fully developed.

Materials and methods of research: Studies of clinical cases of measles in young children are usually aimed at studying various aspects of the disease, including its characteristics, clinical course, complications, treatment effectiveness and preventive measures. Under our supervision, there were 36 children aged 5 months and older in the infectious diseases departments of the city clinical hospital № 5 in Tashkent up to 3 years of age with measles. There were 11 children in the first year of life. (30.6%). Diagnosis of measles was based on epidemiological data, medical history, careful recording and analysis of all clinical symptoms during the entire observation period. Particular attention was paid to identifying symptoms pathognomonic for measles: the presence of Belsky-Filatov-Koplik spots, the stages of the rash and pigmentation. The children underwent clinical tests: blood, general urine analysis, and, if indicated, a biochemical blood test (determination of ALT, AST, total bilirubin and its fraction, total protein and protein fractions, creatinine, urea). All patients, along with diet, regimen, and care, received complex drug therapy.

Results and discussion: We identified the sources of infection in all children. Analysis of the vaccination history showed that 100% of children were not vaccinated against measles, while 11 people. (30.6%) - not vaccinated by age, 19 people. (52.8%) had medical exemptions from preventive vaccinations and 6 people. (16.6%) - parents' refusal to vaccinate. The majority of children - 21 (58.3%) who fell ill with measles, were at the dispensary for various somatic diseases: 11 (52.4%) of them - convulsive syndrome, 5 (23.8%) - bronchial asthma and atopic dermatitis, 2 (9.5%) - anemia. The vast majority of children with measles - 32 (88.9%) were admitted to specialized departments of infectious diseases hospitals in the first week of illness: 7 (19.5%) on days 1-3. catarrhal period of the disease, 25 (69.4%) - on the 4th-6th day. illness, 4 (11.1%) - at a later date (7-12 days of illness). In 34 (94.4%) young children with measles, a typical moderate form was diagnosed. The clinical picture of typical measles in 34 young children was characterized by a cyclical course with a change of four periods - incubation, initial (catarrhal), height (rash) and convalescence (pigmentation).

Conclusions: 1. In the young children we observed (from 5 months to 3 years), measles occurred in most cases (94.4%) in a typical moderate form.

2. A typical moderate form of measles was characterized by a cyclical course with a change of classical periods (incubation, catarrhal, rash and pigmentation), and the presence of characteristic clinical syndromes of the disease.

3. Symptoms pathognomonic for measles were identified: Belsky-Filatov-Koplik spots (67.7%), staged rash (100%), staged pigmentation (100%).

Measles continues to pose a threat to young children, emphasizing the importance of vaccination and early diagnosis in preventing complications and controlling the spread of the virus. Clinical cases serve as reminders of the need for comprehensive immunization strategies and heightened awareness among healthcare providers and the general public.

This report aims to provide insight into the clinical manifestations of measles in young children and the significance of vaccination in mitigating its impact on public health.

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ.

**Мирсаидова М.Ф., Хакбердиева Х.В., 519 группа ,факультет I Педиатрии и народной медицины, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Ходжиметова Ш.Х., ассистент Кафедры неонатологии, ТашПМИ.**

Актуальность. Патология дыхательной системы является одной из основных причин высокой заболеваемости и смертности новорожденных. Внедрение в практику новых технологий лечения позволило улучшить успехи выхаживания таких новорожденных, в том числе с морфофункциональной незрелостью. Однако частота неблагоприятных исходов остается очень высокой. Огромная роль в развитии пневмоний отводится модифицируемым факторам риска: отягощенному акушерско-гинекологическому анамнезу матери, тяжелым нарушениям центральной нервной системы, ЗВУР; врожденным порокам развития и др. Длительная внутриутробная гипоксия, вызывает повреждение легкого, снижает дренажные функции воздухоносных путей, приводит к дефициту и недостаточной активности легочных макрофагов, что является благоприятным фоном для развития пневмонии.

Цель. Изучить клинические особенности течения врожденной пневмонии у новорожденных детей и выделение предикторов их развития.

Методы и результаты. Обследовано 30 новорожденных с подтвержденной врожденной пневмонией. Проведены клиничко лабораторные исследования.

Анализ анамнестических данных матерей показал, что большинство новорожденных с врожденной пневмонией родились от II-III беременности — 45,4% соответственно, от I беременности — в 33,4% случаев, от IV и более беременности — 21,2% детей. Среди факторов риска развития врожденной пневмонии у новорожденных преимущественное значение имело анализ состояния здоровья матерей. Было выявлено, что у 87,6% матерей наблюдалась анемия. Наиболее высокий удельный вес составили урогенитальные инфекции 69,7% и TORCH 59,4%. У 23,6% матерей отмечалось в период беременности обострения пиелонефрита. во 2–3 триместре беременности — у 67,2%. выявлялось острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Исследование показали, что 28,6% детей родились путем кесарева сечения, и у 41,8% матерей длительность безводного периода продолжался более 24 часов.

При клиническом осмотре новорожденных с врожденной пневмонией реакция при осмотре чаще проявлялась беспокойством 64,2%, чем вялостью 35,8%. Гипертермия

наблюдалась у 43,2% новорожденных. В 64,9% случаев наблюдали ослабление физиологических рефлексов. Кожные покровы у обследованных новорожденных были бледными в 24,3% случаев. У большинства детей отмечался акроцианоз 76,3%, реже — центральный цианоз 23,7%. Со стороны органов дыхания превалировало тахипноэ, чем брадипноэ 63,8% и 36,2% соответственно. Одышка с участием вспомогательной мускулатуры наблюдалось у 68,3% детей. У 76,1% новорожденных отмечалось ослабленное дыхание. Результаты рентгенологических исследований обследуемых новорожденных детей показал, что двусторонние очаговые пневмонии — наблюдалось в 53,8%, правосторонние очаговые — в 32,7% и реже — левосторонние очаговые пневмонии — в 13,5% случаев детей с врожденной пневмонией.

Вывод. Таким образом предикторами риска развития врожденной пневмонии: отягощенный акушерский анамнез (экстрагенитальная патология матери: анемия, урогенитальные, TORCH инфекции, ОРВИ). Выявленные характерные клинические особенности течения внутриутробных пневмоний у новорожденных и рентгенологических данных помогут для своевременной диагностики и лечения новорожденных детей.

РОЛЬ ПРОВСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ ПРИ ИБС

Мирхошимов М.Б., студент 610 группы, факультет Медико-биологическое и лечебное дело, направление медико-биологическое дело

Научный руководитель: Рузиева Х.О., ассистент кафедры Семейной медицины 2, клинической фармакологии, ТашПМИ

Актуальность. ИБС является наиболее актуальной проблемой кардиологии в связи широкой распространенностью и высоким риском развития сердечнососудистых осложнений и смерти.

Провоспалительные цитокины (ИЛ-1 α , ИЛ-6, ФНО- α) являются посредниками межклеточных взаимодействий и поддерживают местное воспаление в атеросклеротической бляшке, активируя клетки эндотелия и индуцируя экспрессию молекул адгезии и хемокинов, белков острой фазы, протромботическую активность эндотелия.

Цель. Установить особенности изменений цитокинового профиля у лиц со стабильной стенокардией.

Материалы и методы. В основу работы положены результаты комплексного обследования 20 больных со стабильной ИБС, которые находились на стационарном лечении в 5-городской клинической больнице г. Ташкент. Все обследованные - мужчины в возрасте от 50 до 65 лет. Диагноз ИБС устанавливали на основании клинических, инструментальных и биохимических данных.

Больные со стабильной ИБС были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 10 пациентов со стабильными ангинальными симптомами. А во вторую группу - 10 пациентов после реваскуляризации. Критериями исключения из исследования являлись - нестабильная стенокардия, выраженная сердечная недостаточность, пациенты со серьезными нарушениями ритма.

Выводы. Сформировалось предположение о том, что иммуновоспалительные процессы имеют важную роль в формировании клинического течения ИБС.

Установлено, что содержание провоспалительных интерлейкинов повышалось у больных со стабильной стенокардией, причем степень его содержания прямо пропорционально к тяжести заболевания. Следует полагать, что провоспалительные интерлейкины принимают активное участие в развитии атерогенеза и формировании

клинического течения ИБС, что обусловлено влиянием на функцию эндотелия систему свёртывания крови индуцируя экспрессию эндотелием адгезивных молекул, стимулируя прокоагулянтную активность и воздействуя на метаболизм липидов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТАКТНОГО ЛИТОТРИПТЕРА «УРОЛИТ 150-М» ПРИ ЛИТОТРИПСИИ МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ У ДЕТЕЙ

**Мирхошимов М.Б. студент 610- группы, факультет
Медико-Педагогический и Лечебное, направление медико-
педагогический дело.**

**Научный руководитель: ассистент Халтурсунов Д.Ш. кафедра Урологии,
детской урологии. ТашПМИ**

Актуальность. Год от года количество детей, страдающих мочекаменной болезнью (МКБ), увеличивается, и в некоторых регионах испытываются определенные затруднения с проведением для них дистанционной литотрипсии. Это подчеркивает необходимость более широкого применения в детской урологической практике альтернативных методов малоинвазивного лечения мочекаменной болезни.

Цель. Разработка методики контактной литотрипсии (КЛТ) с использованием аппарата "Уролит 150-М" у детей, а также в оценка его эффективности, безопасности и особенностей проведения процедуры.

Материал и методы. За последние три года в ДНМЦ в отделении уроогии роведено 40 операций КЛТ у 38 пациентов в возрасте от 4 месяцев до 15 лет. У 4 пациентов обнаружили камни в почках, из которых у 2 имели коралловидную структуру К-3, а у 1 - камни в обоих мочеточниках. У 31 ребенка были выявлены отдельные камни в мочеточниках, у 2 - в мочевом пузыре, а у 1 - в уретре. У 6 пациентов камни были нерентгенопозитивными. Процедуру выполняли с использованием контактного литотриптера "Уролит 150-М". В ходе нефролитолапаксии применяли зонд 6 Fr с мощностью 1,0 Дж. Для пиело-, калико- и уретеролитотрипсии применяли зонд 2,4 Fr с мощностью 0,6-1,0 Дж. Для цистолитотрипсии и уретролитотрипсии использовали зонды 5-6 Fr с мощностью 1,0 Дж. Для доступа к камням применяли перкутанный нефроскопический набор, гибкие и жесткие уретеропиелоскопы 7 Fr, цистоскоп 9 Fr и иногда флексоры 9-12 Fr. Дополнительную интраоперационную визуализацию осуществляли с использованием С-дуги рентгеноскопии и ультразвукового сканера. Фрагменты камней извлекали с помощью различных экстракторов. Операцию завершали установкой открытого или закрытого стента.

Результаты: В 39 из 40 случаев (97,5%) удалось успешно фрагментировать и удалить камни за один процесс. В одном случае пришлось перейти к открытой уретеролитотомии из-за мочеточниковой перфорации, возникшей во время подхода к камню эндоскопом. Отмечены отсутствие других интра- и послеоперационных осложнений. Для полной фрагментации практически всех камней требовалось всего от 1 до 15 импульсов, что в 10 раз меньше, чем взрослым с аналогичными камнями. Единственный случай, когда для фрагментации пришлось использовать около 400 импульсов с максимальной мощностью, был у четырехлетнего ребенка с коралловидным, дважды рецидивным, цистиновым камнем.

Выводы: Контактная литотрипсия с применением аппарата "Уролит 150-М" эффективна и безопасна для лечения мочекаменной болезни у детей. Процесс КЛТ у детей аналогичен выполнению у взрослых. Камни у детей обычно более хрупкие, что позволяет сократить количество импульсов, необходимых для фрагментации, что, в

свою очередь, снижает время операции и риск осложнений, увеличивая эффективность лечения.

**FREQUENCY AND STRUCTURE OF COMPLICATIONS WITH
RESPIRATORY INFECTION: ACUTE OTITIS IN CHILDREN.**
**Mirkhoshimov M.M., Clinical ordinator of the Department of Pediatric
Diseases of the Tashkent Pediatric Medical Institute**
Scientific supervisor: Ibragimova X.N.,
City Infectious Clinical Hospital № 1, TPMI

The variety of forms and stages of acute otitis, often occur on the background of viral and viral-bacterial respiratory infections, are distinguished by severe recurrent and complicated course. Therefore, early diagnosis of otitis manifestations contributes to rational therapy and is one of the urgent problems. ENT Pediatrics.

The goal is to improve the diagnosis of otitis according to the data of the use of children for emergency care.

Material and methods. 50 children were examined: 30 in age from 2 to 5 years old and 20 from 6 to 10 years old - with a respiratory infection in combination with otitis. The pediatrician's clinical diagnostic algorithm includes: examination, tympanoscopy, observation for 7 days.

Results. Symptoms of otalgia: pain, congestion in the ear turned 70%, hearing loss was noted by 35% of children in the age group from 6-10 years. Most General clinical symptoms of intoxication and fibrillitis prevailed in children (80%) aged 2–5 years. When tympanoscopy revealed: acute tubootitis (pink, dull, retracted eardrum) - 46%, catarrhal otitis (induced, thickened eardrum, possibly with exudate) - 24%, hemorrhagic bullous otitis (purple eardrum, hemorrhagic discharge from the ear) - 15% purulent otitis (hyperemia, protrusion of the eardrum, discharge from the ear) - 12%, mastoiditis (ear inflammation, soreness, dislocation of the auricle) - 3%. When analyzing the severity, age and results of otitis monitoring, clinical groups of respiratory infection were distinguished: with otitis symptoms during the day, the number of patients was 72% with an increase in the severity of the disease and changes in the tympanoscopic picture over a period of 2 days - 16% of children, worsening within 3 days - 8% of children. The course of respiratory infection in a combination of purulent-inflammatory processes in the ear was observed in 18% of children of different ages groups. The resumption of symptoms of bacterial sinus in a week or more was observed in 11% of children.

Thus, high-risk groups include, first of all, young children, in whom the course of respiratory infection with otitis manifestations reaches up to 80%. Tympanoscopy in the hands of a pediatrician is a method of early diagnosis, among children at risk of developing otitis. Monitoring the course of otitis in children contributes to the rationale of rational therapy, and improving the quality of treatment.

**ВОЗМОЖНОСТИ ПНЕВМОВЕЗИКОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА
ПРИ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИИ УРЕТЕРОВЕЗИКАЛЬНОГО
СЕКМЕНТА У ДЕТЕЙ: РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
**Мирхошимов М.Б. студент 610-ТП группы, факультет медико-
педагогический и лечебный, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: д.м.н., Агзамходжаев С.Т. кафедра урологии,
детской урологии. ТашПМИ**

Актуальность. Хотя открытая реимплантация мочеточника (РМ) является золотым стандартом лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР), ее недостатками являются травма мочевого пузыря и более длительный послеоперационный период восстановления, особенно у детей раннего возраста.

Цель. Основная цель исследования — проанализировать возможности и результаты трансвезикоскопического метода в малоинвазивном хирургическом лечении ПМР и показать возрастные ограничения этого метода.

Материалы и методы. Общее количество пациентов 22; из больных 15 девочек и 7 мальчиков. Все операции были выполнены в период с ноября 2021 г. по январь 2024 г. У всех пациентов был выявлен первичный ПМР, показанием к операции была инфекция мочевыводящих путей и ПМР высокой степени. Средний возраст пациентов составил 56 месяцев (13-205 месяцев). У 17 из 22 больных был двусторонний (метод Коэна), у 5 — односторонний (Политано-Ледбеттера у 4; метод Чумакова у 1) рефлюкс.

Результаты. Все операции завершены без конверсии. Среди интраоперационных осложнений наблюдались эмфизема мочевого пузыря (1), пневмоперитонеум (2) и гематома брюшной стенки (2). Послеоперационные осложнения включают пиелонефрит (1) и спазмы/раздражения мочевого пузыря (2). Средняя продолжительность операции составила 153 минуты (60-200 минут) в односторонних случаях и 211 минут (130-420 минут) в двусторонних случаях. Срок пребывания в стационаре составил 6,7 дней (4-9 дней). Успех был достигнут у 20 из 22 пациентов (90,9%) или у 32 из 35 мочеточников (91,4%).

Выводы. Трансвезикоскопическая РМ у детей считается безопасным и эффективным малоинвазивным методом, характеризуется меньшей травматичностью мочевого пузыря, меньшим послеоперационным восстановительным периодом, преимуществом косметического вида по сравнению с открытым методом. Этот метод операции может быть использован у пациентов старше одного года.

**КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ.**

**Мирхошимова Х.М., 511-группа, факультет Медико-педагогический и
лечебное дело, направление медико-педагогическое**

**Научный руководитель: Атамухамедова Д.М., ассистент кафедры
Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ**

Актуальность. Распространение SARS-CoV-2 получил на территории КНР в период с декабря 2019 г. по март 2020 г., подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы во всех провинциях страны, что в последующем привело к значительному росту числа случаев заболевания в других странах мира, связанных с поездками в эти страны. ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале пандемии COVID-19.

Наиболее частыми симптомами заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, являются лихорадка, слабость, кашель и диарея. При тяжелом течении заболевания развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), что может привести к летальному исходу. По последним данным, уровень летальности при коронавирусной инфекции составил 3,5%.

Возникает и другая версия – мутации COVID-19 по мере эволюции эпидемии. Можно предположить, что по мере освоения новых территорий и мутаций стратегия COVID-19 меняется на расширение потенциальных контингентов зараженных людей.

Цель работы. Изучение клинических особенностей течения коронавирусной инфекции в период пандемии.

Материалы и методы. Было проведено комплексное клинко-инструментальное (МСКТ, рентгенографии), обследована 34 больных, в возрасте от 35 до 63 лет, с ПЦР подтвержденным диагнозом «COVID-19». Клинический диагноз больных было установлено на основании данных эпидемиологического анамнеза, клинического обследования и результатов лабораторных исследований.

Результаты обсуждения. Нами установлено, что в большинстве случаев зараженность «COVID-19» наблюдается среди трудоспособного возраста и средний возраст больных составил 48,8 ± 3,02. Было выявлено клиника по тяжести течения разделялась следующим образом: в 40% случаев наблюдалось "легкое" течение без каких-либо симптомов пневмонии, еще у 40% пациентов имелись "умеренные" проявления, т.е. средней степени тяжести с симптомами вирусной пневмонии, у 15% заболевание имело тяжелое, а у 5% - критическое течение. В течение болезни 10-12% случаев, которые первоначально представлялись как легкая или умеренная болезнь, прогрессировали до тяжелой, а 15-20% тяжелых случаев в конечном итоге становились критическими. Среднее время от начала появления симптомов заболевания составило 5-6 дней. Пациенты с легкими случаями заболевания выздоравливают в течение 2 недель, в то время как пациентам с тяжелыми инфекциями может потребоваться 3-6 недель для выздоровления.

Наиболее распространенной клинической находкой была лихорадка (98%), за которой следовали кашель (76%), и миалгия/усталость умерших (44%). Головная боль, выделение мокроты и диарея встречались реже. Клиническое течение характеризовалось развитием одышки у 55% больных и лимфопении у 66%. Все пациенты с пневмонией имели аномальные результаты визуализации легких. Острый респираторный дистресс-синдром развился у 29% пациентов [44], гипоксемия (снижение SpO₂ менее 88%) развивалась более чем у 14 (41,2%) наблюдаемых больных. при КТ- сканировании легких симптом «матового стекла» был наиболее частым диагностическим признаком. К основным клиническими симптомами были: высокая температуру $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (>90%); кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты (91%); одышку с ЧДД >22 в мин (34%). При этом пациенты, в том числе при отсутствии гипертермии указывали на: миалгию, утомляемость, слабость (44%); ощущения заложенности в грудной клетке (>27%); подавление настроения и депрессивная состояние (33%); головные боли (43%); диарею (12%); тошноту (15%), анорексию (10%), боль в горле, головокружение, рвоту (чаще у детей), боли в животе, сердцебиение, изменение обоняния (гипосмия) (89%). Тоны сердца были приглушены, развивался цианоз кожи и слизистых оболочек у 27 больных (80%).

Выводы. Тяжесть течения и неблагоприятный исход были связаны во многом со степенью интоксикации, нарушениями гемодинамики, наличие септических состояний и частично с сопутствующей патологией. Симптоматика дыхательный недостаточностей (одышка, гипоксия), вызывающие изменения в легких говорят о необходимости в раннем выполнении компьютерной томографии грудной клетки.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Мирхошимова Х. М., студент 511 группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление лечебное дело.

Научный руководитель: Азизова. Р.А. ассистент кафедры Семейная медицина № 2, клиническая фармакология. ТашПМИ

Актуальность. С бронхолегочной патологией в последние годы не только в Узбекистане но и во всем мире регистрируется более 100 миллионов случаев среди взрослых, у детей дошкольного и школьного возраста. Зачастую заболевание непрерывно подвергается к рецидивированию, особенно у детей в последующем это может иметь большую социальную значимость и это будет способствовать возникновению хронизации в последующем возникновения важных проблем времени.

Цель. Определение проведения рациональной эффективной фармакотерапии при лечении бронхолегочной патологии у детей с учётом патологического процесса и сопутствующих заболеваний имеет большое практическое значение.

Материалы и результаты. Изучены 18 историй болезни детей, в возрасте от 1,5 года до 8 лет, лечившихся в пульмонологическом отделении клиники ТашПМИ с диагнозом острый бронхит и рецидивирующий бронхит различной тяжести. Из них 10 истории болезни с острым бронхитом и 8 с рецидивирующим бронхитом с сопутствующими заболеваниями ЛОР органов, и анемией.

По ходу изучения истории болезни можно отметить, что в основном все больные дети поступают в клинику на 3- 5 день заболевания после лечения в амбулаторных условиях по месту жительства. Хотя бронхиты являются вирусной этиологии, но сопутствующие заболевания инфекционной природы как, гнойный ринит, тонзиллит, отит и другие имеет большое значение при развитии патологического процесса бронхолегочной патологии. В легких отмечается воспалительные изменения в структуре бронхов. Для проведения фармакотерапии был выбран препарат из антибиотиков из цефалоспоринового ряда, так как, больные из анамнеза выяснено, что до поступления в клинику принимали антибиотики, НПВС, СПВС, антигистаминные и противокашлевые препараты в соответствующей дозе возраста и веса ребенка.

Анализ проводимой фармакотерапии в историях болезни у больных детей показали, что больные дети 1 группы с острым бронхитом с сопутствующими заболеваниями составили: гнойный ринит- 57%; тонзиллит - 42 %, анемией - 42 % и во - 2 группе рецидивирующим бронхитом средней тяжести с сопутствующими заболеваниями ринит и гнойный ринит составили – 62,5 %; тонзиллит - 37,5 %, с анемией - 50 % больных, соответственно.

В листах назначений в лечении включено 5-6 препаратов с учётом стандарта лечения. Путь введения препаратов составили : энтеральное (20%) и парентеральное (80%).

Лечение проводилось в соответствии тяжести состояния и патологического процесса. Применение антибиотиков цефалоспоринового ряда дали положительный эффект на вторые сутки в первой группе 45% больных а у остальных на третьи сутки, которые составили 55% , такие различия по видимому это в следствии протекания заболевания у больных. По мнению Таточенко так же отмечено, что, если препараты выбраны в соответствии механизма действия, эффект может первые двое - трое суток и можно будет уходить от него на 5 - 7 сутки.

В средне тяжёлых случаях были назначены глюкокортикоид -дексаметазон парентерально, в соответствующей дозе по возрасту и тяжести состояния у 47% у обеих группах, которые, также дали свои положительные действия, в виде улучшения общего состояния у пациентов в первые двое суток. Из антигистаминных препаратов учитывая повышение температуры тела 38 С₀ и выше, были назначены раствор димедрола 1% в возрастной дозе (0,1 мл/год жизни) и температура тела нормализовались на вторые сутки. Одновременное применение антибиотиков, антигистаминных и противовоспалительных с группы глюкокортикоидов являются препаратами выбора стандартной

терапии бронхо-легочной патологии и они взаимодействуя между собой дали суммированный положительный эффект. Кроме того, больные с сопутствующими заболеваниями ЛОР органов, получили также лечение по улучшению состояния, которое способствовало свободному дыханию и беспрепятственного прохода воздуха через носовые ходы, улучшение при глотании у пациентов.

У всех больных проведены клинико-лабораторные, биохимические анализы, инструментальные исследования. Полученные данные статистически обработаны и проведены анализы литературных данных.

Вывод. Литературные данные и анализ фармакотерапии истории болезни с бронхолегочной патологией у детей соответствует стандарту лечения. При назначении был учтен взаимодействия лекарственных средств, таких как, антибиотики, антигистамины и стероидных противовоспалительных средств при патологическом состоянии. Своевременное проведенное курс лечения бронхолегочной патологии и сопутствующих заболеваний будут способствовать нормальному росту и развитию организма ребенка. Больным с сопутствующим заболеванием I - степени анемии предложена консультация гематолога в амбулаторных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ ESP-БЛОКА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ

**Митрюшкина В.П., резидент II курса магистратуры кафедры
Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и
реаниматологии, ТашПМИ**

Научный руководитель: Шакарова М.У., ассистент

Введение. Болезнь Гиршпрунга является распространенной патологией детского возраста, единственным радикальным методом лечения является иссечение участка аганглиозированного кишечника. Операция является высокотравматичной, в связи с этим методика обезболивания должна выполнять такие условия как: высокий уровень обезболивания, возможность ранней активизации (fast-track surgery) в послеоперационном периоде, а также исключить нарушение водно-электролитного баланса. В настоящее время золотым стандартом анестезиологического пособия является эпидуральная анестезия. Однако помимо нейроаксиальных методик в последние годы широкое распространение получили плоскостные блокады, выполняемые с использованием ультразвуковой навигации. ESP (erector spine plane) блок является достаточно новой методикой, техника выполнения заключается в том что бы ввести анестетик в межфасциальное пространство мышцы разгибающей позвоночник, анестетик распространяется по межфасциальному пространству, что в свою очередь дает аналгезию чувствительных и двигательных нервных волокон выходящих из спинного мозга.

Цель. Сравнительный анализ литературных данных эпидуральной анестезии и ESP блока под контролем УЗИ.

Материалы и методы. Используя PubMed, Google Scholar и Кокрановскую библиотеку, мы провели поиск соответствующих статей. Систематический поиск первоначально дал 56 публикаций, из которых было исключено 49 статей. Всего 373 пациента 187 пациентов в ESPB и 186 пациентов в контрольной группе (без блокады) перенесшие операции на брюшной полости, все клинические исследования были проанализированы и сделаны выводы.

Результаты. Как показал наш анализ в послеоперационном периоде анальгетический компонент был значительно длительнее в группе ESPB, чем в группе

эпидуральной анестезии (11,5 ч и 7 ч соответственно; Самое длительное время до первой потребности в анальгетике составила 23 часа в группе ESPB. Дополнительный расход анальгетиков в первые 24 часа был ниже в ESPB группе, чем в группе эпидуральной анестезии (3,88 мг и 7,12мг соответственно) к тому же блокада межфасциальных пространств уменьшает риск осложнений таких как: эпидуральная гематома (0.02%), головная боль (0.14%), травма спинного мозга (0.01%), асистолия (0.001%).

Заключение. Согласно данным исследованных статей ESP-блок является отличным методом анальгезии для интра- и послеоперационного обезбоживания. Использование ультразвук-ассистированной блокады нервов нейро-фасциального пространства мышц разгибателей позвоночника позволило обеспечить адекватную анальгезию в течение первых суток после абдоминальных вмешательств, сопоставимую по эффекту с эпидуральной анальгезией, при этом ESPB снизил расход наркотических анальгетиков и риск осложнений. Однако эпидуральная анестезия подходит для послеоперационного обезбоживания в связи с тем, что является профилактикой пареза кишечника.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

**Муллаев С. В., студент 426 группы, Медико-педагогический и лечебный
факультет, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: Норматова К. Ю., ассистент кафедры семейного
врачевания №2, клиническая фармакология, ТашПМИ**

Актуальность: На сегодняшний день заболевания нижних дыхательных путей продолжают оставаться актуальной проблемой здравоохранения в связи с их высокой распространенностью и имеют не только медицинские, но и серьезные социально-экономические последствия. В структуре инфекционных заболеваний у детей заболевания нижних дыхательных путей сохраняют первое место и составляют около 70%.

Цель работы: изучить применение и рациональности антибактериальных средств при заболеваниях нижних дыхательных путей у детей.

Материалы и методы: Материалом исследования послужили 30 историй болезней детей в возрасте 1-15 лет с диагнозом “острая внебольничная пневмония, неосложнённая форма”, находившихся на стационарном лечении в 1-детском отделении клиники ТашПМИ в 2021 году. А методом исследования послужил ретроспективный анализ историй болезней. Из истории болезней проанализированы лекарственные средства, использованные с целью антибактериальной терапии, продолжительность антибактериальной терапии, частота использования антибактериальной терапии в виде монотерапии или в комбинированном виде, уровень рациональности использования комбинированной терапии.

Результаты: С целью антибактериальной терапии в подавляющем большинстве случаев использовали антибиотики группы цефалоспоринов, и среди них первое место занимает цефтриаксон, а пронидазол (группа метронидазол) по частоте использования занимает 2-е место. Проведенные анализы показывают отсутствие показаний к применению антибактериальной терапии в виде комбинации. Антибактериальная терапия в виде комбинации цефалоспорины (цефтриаксон, цефотаксим) + пронидазол целесообразно использовать при сопутствующей анаэробной инфекции и при осложненных формах пневмоний (при подозрении на аспирацию).

Выводы: 1. С целью антибактериальной терапии у детей с острой внебольничной пневмонией в большинстве случаев использовались антибиотики группы цефалоспоринов. 2. Средняя продолжительность антибактериальной терапии у детей с острой внебольничной пневмонией составило 6,5 дней. 3. При фармакотерапии детей с нижних дыхательных путей антибактериальные препараты в основном использовались в виде монотерапии.

ГОРМОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПУБЕРТАТА И РОСТА, ВЫЯВЛЕННЫХ В 4-Х РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА

**Муллаева Ф.Б., 431-группа 2-педиатрический и Медико-биологический
факультет**

Научный руководитель Бегматов Б.Б.

ТашПМИ, кафедра Эндокринологии с детской эндокринологией

Актуальность. Различают три основные группы дифференциальных диагнозов задержки полового созревания: функциональный гипогонадизм, нарушения, вызывающие первичный гипогонадизм, и дефицит ГнРГ, приводящий к гипогонадотропному гипогонадизму (ГГ), хотя было идентифицировано до 30 различных этиологий, лежащих в основе задержки полового созревания.

Вместе с тем, нет общепринятых схем для выполнения скрининговых программ по выявлению низкорослости, задержки пубертата в регионах РУ. Не разработаны вопросы прогнозирования задержки пубертата (ЗП) в нашей стране.

Все вышеуказанное послужило причиной для настоящего исследования

Цель исследования изучить гормональную характеристику подростков пилотных регионов Республики Узбекистан (Наманганская, Джизакская, Сурхандарьинская области и РКК).

Материал и методы исследования. Нами было обследовано в рамках прикладного проекта путем скрининга за период 2021-2022 гг всего 2123 подростков мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 15 лет в 4 регионах РУз, из которых было отобрано 188 подростков с ЗПР из четырех областей Руз для выполнения гормональных исследований: 78 в Наманганской области, 20 – в Джизакской области и 45 в РКК и 45 - в Сурхандарьинской области.

Результаты исследования. В Наманганской области снижение СТГ было выявлено у 21 (26,9%) подростков из 78 обследованных, повышение ТТГ более 4 ММЕ/Л было установлено у 4 лиц (5,1%).

В Джизакской области снижение СТГ было обнаружено у 9 (45%) подростков из 20 обследованных, повышение ТТГ более 4 ММЕ/Л не было установлено.

В РКК снижение СТГ было выявлено у 16 (35,6%) подростков из 45 обследованных, повышение ТТГ более 4 ММЕ/Л было установлено у 9 лиц (20%).

В Сурхандарьинской области снижение СТГ было выявлено у 19 (42,2%) подростков из 45 обследованных, повышение ТТГ более 4 ММЕ/Л было установлено у 4 лиц (8,8%).

Во всех возрастных периодах полового развития у обследованных пациентов имел место гипогонадотропный гипогонадизм (ГГ): отмечалось достоверное снижение средних уровней ЛГ, ФСГ, общего тестостерона – ОТ ($p < 0,05$). При этом наиболее низкими эти значения были у больных 2 стадии пубертата по Таннеру, то есть в возрасте

11,7 ± 1,3 лет (n = 17) на фоне нормопрولاктинемии. Уровни СТГ были достоверно низкими во всех возрастных группах (p < 0,05).

Выводы. 1) Из 2123 осмотренных в процессе скрининга подростков Из них у 418 (19,6%) была выявлена ЗПР, при этом из них у 168 (17,3%) мальчиков и 250 (21,6%) девочек. 2)Снижение СТГ было выявлено у 65 (34,5%) подростков из 188 обследованных с задержкой пубертата и роста, в то время как повышение ТТГ выше нормы наблюдалось у 17 (9,04%).

**ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ У ДЕТЕЙ**
Муминжонова М.М., Салкинова С.Х студенты 312-группы, факультет 1
Педиатрический и медицинская биология, направление педиатрическое
дело
Научный руководитель: Маматкулов И.Б., PhD., доцент кафедры
Анестезиологии и реаниматологии, детской
анестезиологии и реаниматологии, ТашПМИ

Актуальность. Обезболивание пациентов в послеоперационном периоде - одна из важнейших задач и проблем современной интенсивной терапии. За последние десятилетия возможности хирургии многократно возросли. Это в полной мере относится и в отношении хирургического лечения детей. Оперативные вмешательства проводят больным с тяжелыми пороками развития, обширными травматическими повреждениями.

Цель работы. Оптимизация тактики анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении у детей.

Материал и методы. Комбинированная анестезия на основе фентанила и севофлурана применялся на всех этапах общей анестезии при хирургических операциях у 28 больных в возрасте 3-14 лет. Продолжительность операций составила в среднем 136.4±0.9 мин. Для премедикации кетамин использовали внутримышечно в дозе 2,2±0,03 мг/кг, в сочетании с сибазоном (0,15±0,05 мг/кг) и атропином (0,01 мг/кг). На этапе седации перед интубацией трахеи применяли фентанил (0,05 мг/кг) и ингаляция севофлурана в дозе до 3,5 об%. . Поддержание общей анестезии осуществляли фракционным введением фентанила, в дозе, составляющей ½ от основной и ингаляцией севофлурана в дозе 1,6 об%. Миорелаксацию поддерживали ардуаном в расчетной дозе. Осуществлялся ViS мониторинг и в 3 стандартных отведения ЭКГ.

Результаты. При изучении BIS- мониторинга выявило замедление фоновой активности с 62-68 до 70-74. На фоне сочетанного действия фентанила и севофлурана происходило дальнейшее замедление биоэлектрической активности головного мозга до 57. Интубация трахеи на фоне миорелаксации дитилином не сопровождалась существенными сдвигами показателей системы кровообращения: ЧСС после интубации 82,8±2,24 в минуту, перед интубацией 80,8±2,16 в минуту (p>0,05), АД систолическое 134,6±3,9 и 133,6±4,53 мм рт. ст., АД диастолическое 86,8±2,60 и 82,8±2,22 мм рт. ст. соответственно (p>0,05). Течение анестезии во всех случаях было стабильным. Осложнений при выведении больных из анестезии и случаев посленаркозной депрессии дыхания и сознания не отмечалось.

Выводы. Комбинированная анестезия на основе фентанила и севофлурана обеспечивает эффективное обезболивание при хирургическом лечении у детей.

OSTEOARTRITDAGI OG'RIQ SINDROMINI BIRGALIKDA YUZAGA KELADIGAN HOLATLARGA QARAB O'RGANISH

Mo'minova A. B, 609-guruh, tibbiy pedagogika va davolash fakulteti

Ilmiy rahbar: assistent Gazyeva X. Sh.

ToshPMI, Ichki kasalliklar, nefrologiya va gemodializ kafedrası.

Kirish: osteoartrit (OA) chastotasining sezilarli darajada oshishi, birinchi navbatda, populyatsiyalarning tez qarishi va semirish pandemiyasi bilan bog'liq, shuning uchun OA hozirda deyarli barcha mamlakatlarda sog'liqni saqlashning asosiy muammolaridan biriga aylanmoqda. Populyatsiyalarda OA paydo bo'lishi 57% ga etishi mumkin va davolanish xarajatlari sezilarli darajada oshadi. OA bilan og'riq bemorlarning katta qismi bo'lgan mushak-skelet tizimining kasalliklari yurak-qon tomir kasalliklari (QTK) va onkologik patologiyadan keyin aholining nogironligining uchinchi eng keng tarqalgan sababidir.

Tadqiqot maqsadlari tizza yoki son bo'g'imlari osteoartriti bo'lgan bemorlarda komorbidlikning tarqalishi va komorbidlik (kasallanish soni, og'irligi va o'ziga xos kasalliklarning mavjudligi) va faollik va og'riq cheklovlari o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflash. Komorbid kasalliklarning keng tarqqlishini o'rgangan holda OAni.tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: tos-son yoki tizza osteoartriti bo'lgan 72 bemorni o'z ichiga olgan ko'ndalang kogort tekshiruvini o'tkazildi. Demografik va klinik ma'lumotlardan tashqari, anketalar va testlar bilan bog'liq kasalliklar, faoliyat cheklovlari (WOMAC, SF-36 va vaqt yurish testi) va og'riq (sizniki) haqida ma'lumot to'plandi. Statistik tahlil Bonferoni statistikasini o'z ichiga olgan, shuningdek, Student mezonlari va bir tomonlama dispersiya tahlili o'rganilgan.

Natijalar: osteoartrit (OA) bilan og'riq bemorlar ko'pincha qo'shma kasalliklardan aziyat chekishadi. OA bilan og'riq bemorlarda OA bo'lmagan bemorlarga qaraganda komorbidlik rivojlanish xavfi sezilarli darajada yuqori. OA komorbidligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, OA bilan bir qatorda gipertoniya, yurak-qon tomir kasalliklari, semirish, nafas olish yo'llari kasalliklari va diabet kabi surunkali kasalliklarni aniqlash mumkin. Jismoniy faoliyat uchun o'rtacha ball WOMAC jismoniy faoliyat sohasi uchun 45,15 (sd = 21,62) va 61,01 (sd = 17,76) ni tashkil etdi (diapazon 0-100). 10 metrga yurish testi uchun o'rtacha soniyalar soni 10,36 ni tashkil etdi (sd = 4,11). O'rtacha og'riq darajasi 4,81 (sd = 2,56) ni tashkil etdi. Deyarli barcha bemorlar (98,6%) bir yoki bir nechta qo'shma kasalliklarga chalingan va o'rganilayotgan aholining 84,4% o'rtacha yoki og'ir darajadagi bir yoki bir nechta qo'shma kasalliklarga chalingan. Ushbu OA populyatsiyasida eng ko'p uchraydigan holatlar yurak kasalliklari (54%), ko'z, quloq, burun, tomoq va halqum kasalliklari (96,1%), urogenital kasalliklar (44,4%) va endokrin va metabolik kasalliklar (46%).

Xulosa: shunday qilib, komorbidlik dispersiyaning ozgina foizini tashkil etdi va shuning uchun bemorlarda faollik va og'riqni cheklashga yordam beradigan yagona muhim jihat sifatida qaralishi mumkin emas. Qarish bilan bog'liq boshqa jihatlar, masalan, jismoniy buzilishlar (radiologik o'zgarishlar, mushaklarning kuchi va harakatlanish doirasi) va kognitiv buzilishlar, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va psixososial o'zgaruvchilar bemorlarda faollik va og'riqni cheklashda muhim rol o'ynashi kutilmoqda.kestirib yoki tizza OA. Ushbu omillarning ta'siri haqida ko'proq ilmiy bilimlar zarur va bu jihatlar keyingi tadqiqotlarda aniqlanishi kerak. Ushbu tadqiqotlar kestirib yoki tizza osteoartriti bilan og'riq bemorlarni reabilitatsiya qilishda komorbid patologiyaning muhimligini ta'kidlaydi. Amaliyotchilar OA bilan og'riq bemorlarda komorbidlikning funktsional muammolar bilan bog'liqligini bilishlari kerak.

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С МАКРО И
ГИГАНТСКИМИ НЕАКТИВНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГИПОФИЗА**
Мурадова М.О, 611-группа Медико-педагогический факультет
Научный руководитель д.м.н.проф. Урманова Ю.М.
ТашПМИ, кафедра Эндокринологии с детской эндокринологией

Актуальность. Нефункционирующие аденомы гипофиза (НАГ) представляют собой доброкачественные опухоли гипофиза, возникающие из аденогипофизарных клеток, что составляет одну треть всех аденом гипофиза. Изменением в последней классификации ВОЗ является устранение термина «атипичная аденома» и введение «аденомы гипофиза высокого риска», включая опухоли с определенными гистологическими подтипами, повышенной клеточной пролиферацией, оцениваемой по митотической скорости, индексу мечения Ki-67 и признаки инвазивного роста, оцененные с помощью визуализации и/или гистологии.

Цель исследования - изучить прогностическое значение инвазии и маркеров пролиферации у пациентов с макро и гигантскими неактивными опухолями гипофиза.

Материал и методы исследования. Было проанализировано 20 иммуногистохимических исследований у 10 пациентов с макро НАГ и 10 пациентов с гигантскими НАГ в сравнении с данными МРТ гипофиза.

Маркеры пролиферации Ki-67 и p53 были получены полуколичественным методом. Результаты считали положительными для случаев, когда p53 $\geq 3+$ (иммуноэкспрессия от 25 до 50% клеток), Ki-67 $\geq 2+$ (иммуноэкспрессия от 10 до 25% клеток) и c-erbB2 $\geq 2+$ (положительность в более 10% клеток) по локальным протоколам.

Результаты исследования. Наблюдаемая частота иммуноэкспрессии маркеров пролиферации составила 40%/50% для p53 ($\geq 3+$), 50%/60% для Ki-67 ($\geq 2+$). Опухоли с иммуноэкспрессией не менее 2 маркеров с высоким индексом пролиферации наблюдались в 54% когорты и расценивались как пролиферативные аденомы.

Обзор иммуногистохимического анализа показал, что из всех случаев 76 % были нуль-клеточными аденомами гипофиза.

Максимальный диаметр опухоли был связан с более сильным иммуноокрашиванием для Ki-67 ($p = 0,009$), но не было обнаружено значимой связи для p53 ($p = 0,062$). Параселлярная инвазия присутствовала в более 80% случаев; однако инвазия не была связана с пролиферативными маркерами.

Полученные нами результаты показали, что у всех пациентов с гигантскими аденомами гипофиза. Инфраселлярная инвазия и супраселлярное распространение не считались хорошими прогностическими маркерами клинического исхода. Тем не менее, была тенденция связывать отсутствие распространения на третий желудочек с большей вероятностью стабильности опухоли после лечения. Проллиферативные опухоли, но в основном те, которые классифицируются как степень 2В (инвазивно-пролиферативные), показали значительную связь с частотой повторного роста/рецидива опухоли ($p = 0,0127$), подтверждая, что эти поражения следует рассматривать как очень подозрительные на неопластическую пролиферацию.

Выводы. Гигантские неактивные аденомы гипофиза часто сопровождаются инвазивным ростом в окружающие анатомические структуры (более 80% случаев), что является основным фактором, ограничивающим радикальность оперативного вмешательства и увеличивающим число рецидивов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ПЛОМБИРОВАНИЕ РОГОВИЦЫ У БОЛЬНОГО С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ КЕРАТОМАЛЯЦИЕЙ

Муратова Д. М., Клинический ординатор 2 курса обучения

Научный руководитель: Туракулова Д.М., к.м.н, доцент

Кафедры офтальмологии, детской офтальмологии, ТашПМИ

Актуальность. Формирование бельм роговицы вследствие травм и воспалительных заболеваний различной этиологии приводит к инвалидизации по зрению, при этом в исходе данной патологии монокулярная слепота в мире составляет 1,5-2 млн. человек. По данным ВОЗ среди причин, приводящих к утрате зрения роговичная слепота занимает 4 место (5,1%). Язвы роговицы в 27,6% случаев являются следствием первичной инфекции и у 30,2% пациентов возникают при развитии вторичной инфекции. Осложненное течение язвенного процесса отмечается в 23%, завершаясь энуклеацией у 17-21% больных. (Гойтиева Н.А., Гафурова Л.Г).

Цель. Провести анализ результатов обследования и лечения больного ребенка с диагнозом: OS Кератомалация. Посттравматическая неадаптированная рана с несостоятельными швами. Эндофтальмит. Афакия. (СПО ПХО).

Методы и результаты. Нами рассмотрен клинический случай наблюдения больного Х. Ж. дата рождения: 4.11.2007 г. (возраст 17 лет) из Самаркандской области на базе глазного отделения клиники ТашПМИ. Больному были проведены офтальмологические, клиничко – лабораторные методы исследования, консультации специалистов (ЛОР, педиатр) Жалобы: со слов больного на боль в глазу и на белое образование в области роговицы левого глаза. Anamnesis morbi: Со слов больного 6.01.2024 года получил травму гвоздем, обратились к окулисту по месту жительства, ребенок осмотрен и направлен в микрохирургию глаза Самаркандской области, проведена операция: OS – ПХО. После выписки, наблюдались и лечились амбулаторно в частной клинике в течении месяца, улучшение зрительных функций в динамике не наблюдалось, в связи с чем больной был направлен в клинику ТашПМИ. Status oculorum: OS – Слезотечение, блефароспазм, светобоязнь. Патологического отделяемого нет. Орбита без костно-деструктивных изменений. Смешанная инъекция сосудов склеры. Роговица отечная. в оптико-параоптической зоне имеется ушитая рана с ослабленными швами. В области шва помутнение бело- желтого цвета, отмечается кератомалация диаметром 5-6мм. Передняя камера просматривается по периферии. В области зрачка фиброз. Глублежащие структуры не просматриваются. OD – Спокойное, патологического отделяемого нет. Оптические среды прозрачные, с глазного дна розовый рефлекс. ВГД Тп/п в норме. Visus=OD/OS=1,0/pr.l.certae. Больному проведена экстренно-отсроченная операция из-за наличия кератомалации, с целью профилактики перфорации роговицы, эндофтальмита, с органосохранной целью. Операция: OS – ревизия и ВХО ушитой раны роговицы с участком кератомалации. Произведено удаление и скарификация краев участка кератомалации. Пластика дефекта роговицы аутоконъюнктивальным лоскутом. Эндовитреальное введение антибиотика под КЭТН экстренно- отсроченном порядке. Состояние глаза при выписке: OS – умеренно раздражен, патологического отделяемого нет. Смешанная инъекция сосудов склеры в динамике уменьшается. Операционная рана чистая, конъюнктивальный лоскут состоятельный, швы чистые состоятельные. Роговица просматривается в верхнем сегменте, в динамике отек спадает. Передняя камера просматривается в верхнем сегменте, средняя. Глублежащие структуры не просматриваются. ВГД Тп/п в норме. Visus =OD/OS =1,0/pr.l.certae.

Вывод. Таким образом, анализ проведенного обследования больного с посттравматической кератомалацией показал, что, пломбирование дефекта роговицы

аутоконъюнктивной считается органосохранным методом хирургического лечения. В дальнейшем для улучшения зрительных функций целесообразно проводить кератопластику роговицы.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИЕ ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Муртазоходжаева Ш.Т., Медико-педагогический и лечебный факультет, направление медико-педагогический, 503 группа

**Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Максудова Л.И.
Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии**

Актуальность. Актуальность проблемы острых кишечных инфекции в детском возрасте связано с высокой вероятностью осложнений и даже летального исхода. Поэтому реабилитационные мероприятия ОКИ важны. Развившийся при этом дисбиоз кишечника (ДК) усугубляет недостаточность функции кишечника. Некоторые больные, после перенесения ОКИ, часто периодически предъявляют жалобы на боли в животе и неустойчивый стул. В связи с этим дети должны наблюдаться и лечиться в поликлиниках гастроэнтерологами и педиатрами.

Цель: изучить тактику ведения больных, после перенесённых ОКИ в первичном звене здравоохранения.

Материалы и методы: В исследование было включено 54 больных детей в возрасте от 3 до 14. Выделены 2 основные группы: 1 группа (34 детей) - дети, принимавшие иммуноцинк (от 1-6 лет по 1 таблетке в день, от 6-14 лет 2 раза в день во время еды) и линекс форте по 1 капсуле 2 раза в день и 2 группа, получавшие диету (стол 4) и симптоматическую терапию (20 детей). Сбор анамнеза больного и выявление клинических симптомов проводили с помощью метода анкетирования, опросника больных. Проводили общеклинические (анализ крови, мочи, кала), бактериологическое исследование кала, УЗИ органов брюшной полости. ДК диагностирован через 7-10 дней после выписки из стационара и через 2 недели после лечения методом Р.В. Эпштейна - Литвака и Ф.Л. Вильшанской. Критерием оценки состояния служили отсутствие болей в животе, восстановление стула, активизация больного.

Результаты исследование: Клиническая симптоматика характеризовалась слабостью 54 (100%), невыраженными, ноющими болями в животе у 24 (44%), урчанием по всему животу у 38 (70%) больных, натуживанием при дефекации у 19 (35%), жидким стулом у 41 (76%). Стул был кашицеобразным у 32 (59%), жидким у 22 (41%), примесь слизи в кале у 9 (17%) больных.

Проведённые исследования микробиоты кишечника (МК) свидетельствовали, что у 45 (83%) обнаружены 1 степень ДК, у 9 (17%) 2 степень ДК, патогенная и условно патогенная флора отсутствовала.

Исследования показали, что у детей в 1 группе значительно раньше, чем во 2 группе (уже на 1 неделе приема препаратов) отмечалась улучшение общего состояния, исчезновение болей в животе ($2,6 \pm 0,8$ против $4,2 \pm 1,3$ дня в группах сравнения $p < 0,05$), урчание ($2,1 \pm 0,6$ против $4,3 \pm 0,8$ дня в группах сравнения $p < 0,05$). Сокращалась продолжительность диареи ($4,1 \pm 1,2$ и $6,3 \pm 1,2$ дня соответственно $p < 0,05$). Нормализация стула на 1 неделе болезни произошло 85 и 35% случаев соответственно. Положительная динамика в состоянии МК отмечалась в 1 группе. Под влиянием иммуноцинка и линекса форте у 88% обследованных увеличилось общее количество

бифидобактерии, нормализовалась лактофлора, тогда как в 1 группе соответственно в 40 % случаев.

Заключение. Хроническое, рецидивирующее течение острых кишечных инфекций требует комплексной терапии. Все переболевшие больные ОКИ должны находиться под наблюдением гастроэнтеролога. Применение иммуноцинка в сочетании с линексом форте является эффективным после перенесённой острой кишечной инфекций.

ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ

Муслимова М. Ч., студентка 6-курса, 2-педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело

**Научный руководитель: Каратаева Н.А., старший преподаватель
кафедры Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии
ТашПМИ**

Актуальность: У детей раннего возраста выявляется несовершенство процессов иммунитета, вариабельность обмена веществ, обилие сосудов в детской коже, её рыхлостью, повышенной проницаемостью сосудов и тканей приводит к тому, что аллергические реакции у детей, особенно до 7 лет, протекают более бурно.

Цель исследования: изучить факторы риска развития кожных проявлений аллергии у детей.

Материалы и методы: проведен анализ медицинских карт пациентов с кожными проявлениями аллергии, находившихся на лечении в аллергологическом отделении ГКДБ№1 г. Ташкента.

Результаты и обсуждение: в группу вошли 25 пациентов: дети с острой крапивницей 46,7%, дети с хронической крапивницей 9,3%, дети с отеком Квинке 22,7%, дети с атопическим дерматитом 22,0%. Половозрастной состав: мальчиков 52,0%, девочек 48,0%. Возрастную группу от 0 до 3 лет составили 24,0% детей, от 4 до 6 лет – 16,0%, от 7 до 10 лет – 25,3%, старше 11 лет – 34,7%. Аллергоанамнез был отягощен у 44,0%. У 34,7% детей выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, кишечный дисбиоз. Глистные инвазии диагностированы у 5,3% детей. У 8,0% пациентов кожные аллергические реакции развились на фоне бронхиальной астмы, у 16,0% – на фоне острой респираторной инфекции. Аллергические реакции провоцируют продукты питания 57,3%-попкорн, сладкая газированная вода, шоколадные батончики, колбаса, мандарины, лимон, мед.

Выводы: развитие кожных проявлений аллергии увеличивается с возрастом у детей, имеющих отягощенный аллергоанамнез из-за разнообразия употребляемых пищевых продуктов и развития хронических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта.

ДИАГНОСТИКА АТРЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ.

Мустакимова К.Д., студент магистратуры 1 курса

Направление: медицинская радиология

**Научный руководитель: д.м.н. Юсупалиева Г.А. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Наиболее частым показанием к трансплантации печени у детей является билиарная атрезия (БА) – самое распространенное холестатическое заболевание печени у детей раннего возраста. В структуре заболеваний гепатобилиарной системы у детей первых 6 месяцев жизни билиарная атрезия составляет 45% и занимает ведущее место. Ранняя диагностика заболевания чрезвычайно важна, так как своевременное проведение операции по Касаи, а при ее неэффективности – трансплантации печени позволяет существенно увеличить продолжительность и улучшить качество жизни этих больных.

Цель работы: является совершенствование диагностики билиарной атрезии у детей.

Материалы и методы. За период 2012–2022 гг. в клинике ТашПМИ под наблюдением находились 20 детей (14 мальчиков и 6 девочек) с БА. Все больные тщательно обследованы клинически, изучены данные анамнеза жизни и болезни, оценивались результаты клинико-лабораторных исследований. Диагноз установлен на основании данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований. Всем детям проводили ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости в режиме серой шкалы.

Результаты. Средний возраст детей на момент обследования в клинике составил $6,6 \pm 2,2$ мес. При этом дебют заболевания приходился на первые 3 мес. жизни. Анализ анамнестических данных показал, что в 45% случаев (9 детей) беременность у матерей протекала с угрозой прерывания. В 8 (40%) случаях отмечалась низкая масса тела ребенка при рождении. При проведении УЗИ органов брюшной полости у всех детей выявлена гепатомегалия, повышенная эхогенность печеночной паренхимы и ее неоднородность, у 5 детей (25% случаев) отмечено отсутствие визуализации внутрипеченочных желчных протоков. Коагулопатия, характеризующаяся кровоточивостью из мест инъекций, появлением синяков на теле и петехиальной сыпью, в возрасте первых 3-х мес жизни, а также в дебюте заболевания отмечалась у 12 (60%) детей. У остальных 8 (40%) детей эпизодов коагулопатии, клинически и лабораторно подтвержденных, до момента оперативного лечения зафиксировано не было. Биохимический анализ выявил умеренное повышение цитолитической активности ферментов: АЛТ $150,8 \pm 22,6$ Ед/л, АСТ $240,2 \pm 36,6$ Ед/л. Уровень общего билирубина повышался до $153,7 \pm 17,6$ мкмоль/л, с преобладанием прямой фракции билирубина ($84,0 \pm 10,1$ мкмоль/л). Содержание общего белка составило $61,7 \pm 1,9$ г/л, уровень альбумина равнялся $35,1 \pm 1,2$ г/л.

Вывод. На основании анализа первых клинических симптомов БА у детей раннего возраста показано, что одним из наиболее важных в диагностике атрезии является сочетание ахолии стула с длительной желтухой и гепатомегалией. Наличие этой клинической симптоматики можно считать первым шагом в алгоритме диагностики БА у детей первых 3 мес жизни, который обуславливает необходимость проведения биохимического анализа крови, который является вторым шагом в диагностике БА. При обнаружении коагулопатии, гипербилирубинемии преимущественно за счет прямой фракции, повышения уровней ГГТП и ЩФ необходимо провести третий шаг в диагностике билиарной атрезии – УЗИ органов брюшной полости, обнаружение при котором повышенной эхогенности печеночной паренхимы и ее неоднородности, нарушение визуализации внутрипеченочных желчных протоков и желчного пузыря.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ.

**Мусиафаев Ж., факультет Медико-педагогический и лечебный,
направление медико-педагогические дело**

**Научный руководитель: доцент Тилавов У.Х. кафедра Факультетской
Детская Хирургия, ТашПМИ**

Наиболее частыми осложнениями эхинококкоза легких являются нагноение и прорыв эхинококковой кисты в бронх, в плевральную полость и диссеминация процесса. Под нашим наблюдением за период с 2019 по 2023 года находилось 27 ребенка с осложненными формами эхинококкоза легких, из которых прорвавшийся в бронх эхинококкоз диагностирован у 10 больных нагноившийся после прорыва в бронх у 8, нагноившийся после прорыва в плевральную полость у 2, диссеминированный процесс отмечен у 7 детей.

Основными жалобами при поступлении являлись: фебрильная температура, признаки дыхательной недостаточности, кашель с обильной гнойной мокротой, иногда в мокроте обнаруживались фрагменты хитиновой оболочки и прожилки крови, аллергический сып на теле.

Диагностика осложненных форм эхинококкоза легких характеризовалась наличием остаточной полости с признаками прорыва кисты в бронх или в плевральную полость. Для уточнения диагноза проводилась МСКТ органов грудной клетки, диагностическая и санационная бронхоскопия, при которой визуализировалась картина гнойного эндобронхита на стороне поражения. Лечение осложненных форм эхинококкоза легких у детей было только оперативным. При прорвавшемся в бронх эхинококкозе больные оперировались в ранние сроки до начала нагноительного процесса. Больным с нагноившимся эхинококкозом проводилась тщательная предоперационная подготовка и операцию назначали только после нормализации температуры и показателей гемограммы. Из 27 больных, в ранние сроки оперированы 12 детей, после 2-3 дневной подготовки - 17 больных. Одномоментная последовательная торакоскопическая эхинококкэктомия выполнена у 8 больных. Наилучшие результаты отмечены у детей оперированных в первые сутки после прорыва кисты.

Вывод: Анализ ближайших и отдаленных результатов показал, что все больные с осложненными формами эхинококкоза легких нуждаются в экстренном оперативном вмешательстве до нагноения кисты с последующей санационной бронхоскопии. Применение торакоскопической эхинококкэктомии, характеризующаяся минимальной инвазивностью, при указанных показаниях позволяет повысить эффективность хирургического лечения осложненных эхинококковых кист легкого.

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕНАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

**Мустафоев Ж., 507-группа, медико-педагогический и лечебный
факультет, направление лечебное дело**

Научный руководитель: Арипходжаева Ф.З.

ТашПМИ, Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа

Актуальность: На современном этапе развития акушерства, перинатологии и кардиологии чрезвычайно актуальной медицинской и гуманитарной проблемой

остаётся артериальная гипертензия у беременных: гестационные гипертензивные состояния сопровождаются высокими показателями материнской смертности и физическое развитие, и отдаленный прогноз кардиоваскулярной, ренальной и неврологической патологии у женщин.

Цель: Оценить особенности кардиоренальных соотношений у беременных женщин с артериальной гипертензией (АГ).

Материал и методы: в основу исследования положены данные, полученные при проведении сравнительного анализа факторов риска (ФР), начальных стадий и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и хронической болезни почек (ХБП) у 25 практически здоровых беременных, 50 беременных с гипертонической болезнью (ГБ). Всем женщинам проводили стандартное общеклиническое и акушерское обследование и необходимый комплекс лабораторных и инструментальных методов исследования.

Результаты: Одним из предметов нашего исследования явилась оценка влияния различных клинических вариантов АГ на процессы кардиоваскулярного ремоделирования во время беременности. В группе беременных женщин с ГБ и ГАГ нами были изучены и проанализированы важнейшие факторы сердечно-сосудистого континуума в сравнении с данными контрольной группы практически здоровых беременных. Беременные с ГБ II стадии (которая характеризуется субклиническим поражением одного или нескольких органов-мишеней) имели более длительное, чем беременные с I стадией ГБ, течение болезни, более высокую степень АГ и общий сердечно-сосудистый риск, а также индекс массы тела.

Выводы: выявленные в исследовании закономерности ремоделирования сердца у беременных женщин с различными вариантами артериальной гипертензии являются клиническим проявлением морфофункциональной адаптации и дизадаптации кардиоваскулярной системы и могут служить ценным диагностическим критерием в выявлении сердечно-сосудистой и акушерской патологии и важным прогностическим фактором, определяющим стратегию патогенетической терапии и акушерскую тактику.

ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.

**Мухаммадова Д.М., 327 группа, Медико-педагогический и лечебный
факультет направление Лечебное дело**

**Научный руководитель: PhD. Зупаров К.Ф. Кафедра Общей хирургии,
ОХТА ТашПМИ.**

Актуальность. Более 60% больных послеоперационных вентральных грыж-люди трудоспособного возраста. Часто встречающаяся инвалидизация, а также ограничение работоспособности пациентов требует рассматривать проблемы, направленные на предупреждения грыжеобразования, а также лечение пациентов с послеоперационных вентральных грыж как основную задачу практической теоретической медицины.

Более пристальное изучение данной проблемы обусловлено тем, что отмечается стабильность высоких показателей заболевания после операции, а также тенденции роста ранних послеоперационных осложнений. Например, частота раневой инфекции отмечается у 4-15% после плановых и у 35,6% после экстренных грыжесечений. В то время как ведущим фактором грыжеобразования явились местные послеоперационные осложнения, в виде нагноения послеоперационной раны, лигатурные свищи, серомы. Несмотря на достижения определенных успехов в лечении грыж, многие вопросы

герниологии остаются нерешёнными и спорными. Следовательно, разработка с внедрением в хирургическую практику самых эффективных способов по лечению грыж, которые направлены для определения градаций гистосовместимых тканей передней стенки живота с учётом синтетических материалов, а также дифференцированный подход к выбору алломатериала, определяют актуальность данной проблемы и ее важное социальное значение.

Цель. Улучшение результатов лечения больных с послеоперационных вентральных грыж путем обоснования выбора оптимальной полипропиленовой сетки для аллогерниопластики на основе изучения иммунного статуса и оксидативного стресса.

Методы и Результаты. Проведенные иммунологические исследования больных с послеоперационных вентральных грыж до операции показали, что у пациентов при угнетении Т-клеточного звена иммунной системы выявляется выраженный дисбаланс в гуморальном звене иммунитета и гиперактивация цитокинов (повышение уровня CD20+, IgG, IgA, IL-1B, IL-6, IL-4, TNFa, СРБ и снижение уровня CD3+, CD4+, CD16+, ЛФ).

Показана роль локальных провоспалительных (IL-1 β , IL-6, TNFa) и цитокинов (IL-4) в процессе заживления раневого дефекта в динамике у пациентов с послеоперационных вентральных грыж в зависимости от вида, использованного эндопротеза. Выявлена прямая корреляционная зависимость между локальной продукцией про- и противовоспалительных цитокинов и показателем оксидативного стресса в зависимости от вида, использованного аллотрансплантата и эти результаты позволят углубить знания в области аллогерниопластик послеоперационных вентральных грыж.

Вывод. В проведенных клинико-лабораторных исследованиях выявлены значимыми корреляционные взаимосвязями между уровнем изученных цитокинов и супероксиддисмутазы (Ш-13/СОД и IL-4/СОД). Интенсивность иммунологических и оксидативных реакций в раннем послеоперационном периоде, частота послеоперационных осложнений, имеет положительную связь с увеличением общего количества полипропилена, а не только с увеличением площади контакта, то есть приживаемость и соответственно эффективность применения при эндопротезировании полипропиленовой сетки Эсфил легкий более оправдано, чем Эсфил тяжелый.

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛИЦ, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА АНТИРАБИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Мухаммаждонов Х.Х., 307-группа, факультет I Педиатрический и народная медицина, направление педиатрическое дело

Научный руководитель: Улмасова С.И., PhD, ассистент кафедры Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ

Цель. Изучение факторов образа жизни населения и их влияние на частоту обращаемости за антирабической помощью относится к комплексным социально-гигиеническим исследованиям, и может служить фундаментом при разработке программы и методики изучения взаимовлияния образа жизни и состояния здоровья населения.

Методы и материалы. Следует отметить, что уровень образования, видимо, имеет важное значение. Среди обратившихся за антирабической помощью горожан, (48,5 \pm 1,4%) имели средне-специальное образование, и (32,4 \pm 1,3%) - неполное среднее

образование, тогда как высшее и незаконченное высшее образование имели (7,4±0,7%) и (6,2±0,7%) соответственно. А лиц, имеющих среднее и средне-специальное образование, было также больше (42,4±1,0%), чем лиц с начальным (5,5±0,6%) и неполным средним образованием (39,4±1,0%), а также незаконченным высшим (3,2±0,3%) и высшим (5,6±0,4%) образованием среди сельских жителей.

Риск возникновения случаев обращений за антирабической помощью в зависимости от уровня образования, видимо, связан с профессиональной деятельностью и с отношением к своему здоровью лиц, имеющих различный уровень образования.

Риск опасности ранения различными животными у рабочих (38,3±1,4%) выше, чем у служащих (2,5±0,4%). Чаще всего это происходит потому, что труд рабочих связан с неблагоприятным влиянием окружающей среды, при контакте с дикими животными и безнадзорными собаками.

Мы установили, что среди городских жителей, обратившихся за антирабической помощью, владельцами собак являлись 55,2±1,4%, а среди сельских 82,5±0,8%, при этом в городе было вакцинировано 55,7±1,4% домашних собак, а в селе 48,7±1,0%.

Важным элементом медицинской активности человека следует считать гигиеническое поведение, слагающееся из отношения к своему здоровью и здоровью других людей, выполнения медицинских предписаний, назначений и своевременного посещения лечебно-профилактических учреждений.

Вывод. Таким образом, изучение влияния образа жизни и его влияния на частоту возникновения случаев укусов животными и обращаемости за антирабической помощью, свидетельствует о существовании взаимосвязи между этими явлениями. Ведущими факторами риска возникновения и развития гидрофобии являются: уровень образования, социальное положение, профессиональная деятельность, неблагоприятное влияние окружающей среды и низкая медицинская активность.

Формирование здорового образа жизни, как мера первичной профилактики гидрофобии требует совместных усилий и тесного взаимодействия государственных, общественных организаций, ветеринарных, медицинских учреждений, обязательное проведение вакцинации домашних животных и повышение настороженности населения к такой опасной болезни, как бешенство.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕТИНОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ.

Мухаммедова Ф., студент 428 группы, 1 педиатрия и народная медицина
Научный руководитель: Закирходжаева Д.А., ассистент кафедры офтальмология, детская офтальмология ТашПМИ

Актуальность: Ретинобластома (РБ)- злокачественная опухоль сетчатки, которая склонна к быстрому метастазированию и чаще возникает у детей до пятилетнего возраста. Распространенность ретинобластомы в мире ежегодно увеличивается и согласно последним данным составляет 1 случай на 10 000-20 000 человек. Частота встречаемости РБ с каждым годом увеличивается, и что самое тревожное РБ обнаруживают в самые поздние сроки. Такую статистику можно объяснить неправильной, неадекватной диагностикой, а также не информативностью врачей с другими специальностями.

Цель: изучить методы ранней диагностики, а также методы лечения ретинобластомы.

Методы и результаты: В последние годы увеличивается спектр высокотехнологических методик, которые дают возможность раннему

диагностированию данного заболевания. Одним из них является ретинальная педиатрическая камера RETCAM II, OCT, которая дает возможность детально исследовать состояние сетчатки, включая крайнюю периферию. Так же имеется оптический когерентный томограф, которая дает возможность диагностировать на ранних стадиях развития.

Также имеются классические варианты диагностики, такие как МРТ, КТ, УЗИ глаз, офтальмоскопия, которая является «золотым стандартом».

На сегодняшний день делается максимальный упор на органосохранное лечение РБ. Выбор терапии зависит от размера опухоли. При малых размерах применяют криотерапию с трехкратным замораживанием. Криодеструкцию проводят при преэкваториальным и экваториальным расположением опухоли, при этом размер опухоли должно составлять 7 мм, а толщина не превышать 3 мм. Криодеструкция противопоказана при наличии витреального обсеменения, так как эти методы могут спровоцировать распространение опухоли в передний отрезок глаза, что может вовлечь и сосудистую оболочку.

При средних размерах опухоли (не более 12 мм в диаметре и 6 мм высоты) применяют брахитерапию с помощью стронциевых или рутениевых офтальмоаппликаторов. Ею проводят при переднем расположении опухоли, а также при отсутствии витреальных отсеков.

При больших размерах опухоли применяют системную химиотерапию или прибегают к энуклеации. В отличие от внутриглазной меланомы, внутриглазная энуклеация при РБ способна сохранить жизнь ребенку. Но имеются показания к энуклеации. В 2001 году была пересмотрена ABC – классификация, по которой опухоль разделили на 5 классов и к обязательной энуклеации принадлежит E класс.

Основную роль в оздоровлении после энуклеации имеет адекватная полихимиотерапия. Настоящая революция произошла в середине 90х годов, когда впервые синтезирован препарат карбоплатин. Механизм заключается в разрушении опухолевого очага. Однако имелись некоторые побочные действия. В 2001 году был разработан двухкомпонентный протокол системной полихимиотерапии, который состоит из 6 курсов карбоплатина и винкристина. Чтобы облегчить переносимость полихимиотерапии, а также быстрее доставить лекарство в опухолевый очаг, был возрожден метод интраартериального транскраниального введения мелфалана, который был предложен в 1987 г. А. Канеко. Позднее было выделено как самостоятельное направление в лечении РБ. Суть данного метода заключается в том, что маленькие микрокатетеры размещают в глазную артерии трансфеморально.

Также имеется периокулярная (субконъюнктивальная и субтеноновая) доставка карбоплатина, что приводит к высокой внутриглазной концентрации лекарственного вещества. Этот подход часто используется с органосохранной целью. Карбоплатин и топотекан вводят в субтеноново пространство и используют, как правило, в сочетании с системной химиотерапией и местным лечением.

Выводы: ретинобластому можно отнести к заболеванию, которую можно диагностировать на ранних стадиях. Современная диагностика, создание перспективного лечения направлено не только на сохранение жизни ребенка, но и на сохранение одного из важнейших анализаторов.

Заключение: имеется широкий спектр диагностики РБ, показаны самые тяжелые возможные осложнения. С помощью этих данных можно во время поставить диагноз и применить определенную тактику лечения.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

Мухаммедова Ф.Н., II - педиатрический факультет,

направление педиатрическое дело 334 группа

Научный руководитель: ассистент Толипова С.М. Кафедра медицинская радиология, ТашПМИ

Актуальность. Язвенная болезнь - тяжелое и широко распространенное заболевание брюшной полости. Признавая эндоскопию и рентгенологию ведущими методами выявления заболеваний желудка, необходимо учитывать, что применение их ограничено. Проведение фиброгастроскопии противопоказано многим лицам, особенно в пожилом возрасте, не решены многие вопросы, связанные с инфицированием пациентов при проведении эндоскопических процедур. Исследование инвазивно и часто негативно воспринимается больными, что затрудняет его повторное проведение при наблюдении за процессом заживления язв. Выполнение рентгенологических обследований связано с риском индуцированных радиацией осложнений. Новые возможности открылись перед ультразвуковой диагностикой. Несмотря на сведения о высокой информативности, методика не получила пока широкого распространения в клинической практике, что связано, отчасти, с противоречивыми описаниями способов ее выполнения.

Цель исследования. Определить возможности ультразвукового метода исследования при обследовании больных язвенной болезнью желудка.

Материалы и методы исследования: в основу исследования положены данные обследования 15 больных с язвенной болезнью желудка. Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства осуществлялось по общепринятым методикам.

Результаты исследования: у всех пациентов контрольной группы при УЗИ была выявлена неутолщенная стенка желудка с нормальной слоистой картиной, толщина стенки желудка составляла от 2,9 до 5 мм (в среднем $3 \pm 0,01$ мм). Эхографическая картина хронической язвы желудка в стадии обострения характеризовалась обязательным наличием язвенного дефекта, околязвенного инфильтративного утолщения стенки желудка и непостоянным изменением регионарных лимфатических узлов. Наибольшие диаметры язвенных дефектов по данным УЗИ были в среднем $14,9 \pm 0,67$ мм (5-38 мм). Фасные изображения язвенных дефектов были получены в 73,3% (11 пациентов) наблюдений. Средняя площадь фасного изображения язвенного дефекта составила $1,48 \pm 0,13$ см² (0,2-6,2 см²).

Проведен сравнительный анализ информативности инструментальных методов, в частности, ультразвукового и эндоскопического, в определении размеров и локализации патологических образований, в сопоставлении с данными оперативных вмешательств, ультразвуковыми измерениями *in vitro*. Доказана высокая точность рентгенологического метода в определении локализации, патологических образований, однако при установлении размеров язв данный метод имеет низкую точность, что связано, во-первых, с проекционным увеличением размеров, во-вторых, с искажением ввиду нередкой частичной заполненности язвенных дефектов детритом, слизью. В обследованной группе больных язвенные дефекты кардиального отдела всегда были видны неотчетливо, при их расположении в пилорическом отделе - в 50% случаев. Также не удается достоверно определять язвенные дефекты диаметром менее 5-6 мм и глубиной менее- 1-2 мм. Эти данные согласуются с результатами С.И. Шмакова (1996). Чувствительность УЗИ в выявлении язвенных дефектов в исследованной группе больных составила 86%.

Заключение. Таким образом, ультразвуковое исследование играет вспомогательную роль в выявлении заболеваний желудка. Однако, учитывая то, что данное исследование часто применяется первым при неясной симптоматике, при ультразвуковом исследовании брюшной полости необходимо провести прицельный осмотр над областью проекции желудка. Ультразвуковой метод не заменяет рентгенологического и эндоскопического исследований, а дополняет их.

ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Муриддинова И., студент 420 группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: Худайназарова С.Р. кафедры Госпитальной Педиатрии 2, Народная Медицина. ТашПМИ

Актуальность. На сегодняшний день самый большой период сезонности - октябрь по апрель в нашей стране, период высокого острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Частота встречаемости осложнений после перенесенных ОРВИ - патологии бронхолегочной системы.

Цель. Изучить частоту встречаемости и структуру бронхолегочных заболеваний у детей разных возрастных групп на примере Инфекционной Больницы Зангиота №1 г. Ташкента.

Методы и результаты. Обследовали 308 детей в возрасте от 6 мес. до 12 лет и разделены по патологиям, из них 1 группа с диагнозом внебольничная острая пневмония составили основную группу 188 (61,0%) детей, 2 группа - острый обструктивным синдромом был у 68 (22,0%) детей и 52 (17,0%) бронхит с рецидивирующим течением с обструктивным синдромом. Из анализа истории болезни и опроса родителей 89% детей до 1 года жизни, имели в анамнезе частый ОРЗ и поступали в стационар в тяжелом состоянии. В первые 5 суток от начало заболевания были госпитализированы дети 1 группы 28,3% с пневмонией часто болеющих ОРЗ, а также 18,3% детей со слов матери реже болели ОРЗ. Дети 2 группы с обструктивным бронхитом госпитализировались на 6-7-е сутки от начало заболевания 33,4%, а на 10 день болезни госпитализировались 20,0% детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом. У матерей 1 группы регистрировалось экстрагенитальная патология 41,6%, а у матерей 2 группы – соответственно 16,6%. Основные заболевания матерей в обе их группах – артериальная гипертензия (10% соответственно 12,2%), патологию мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, аднексит, кольпит, эндометриоз - 34,4% соответственно 36,2%). Следует отметить, что 48,3% детей 1 группы находились с рождения на искусственном вскармливании, а 2 группе только 21,6%. В возрасте до 1 года в 51,6% детей, которые часто болеют ОРЗ диагностировали проявления рахита, тогда как в 2 группе 25,0% детей. Среди аномалий конституции у 1 группы чаще встречался лимфатико-гипопластический диатез у 45,0% детей, а 2 группы 18,3%. Частота аллергического диатеза не отличалась у исследуемых группах – соответственно в (25,0%) и (23,3%) детей.

Одним из факторов риска развития частых ОРЗ была повышена склонность в детстве к инфекциям дыхательных путей (частые ОРЗ, бронхиты) у одного из родителей, которую обнаружили в (41,6%) детей 1 группы и в 16,6% детей 2 группы. У детей в группе сравнения были высокие показатели патологии ЛОР органов; острый фарингит в (31,6%) – аденоиды 1-2 степени 38,3%, хронический тонзиллит (15,1%) в отличие от детей 1 группы – 10,0%, 23,5% соответственно. Сочетание этих

заболеваний чаще наблюдалось у детей дошкольного возраста выше чем у детей раннего возраста. Следует отметить, что исследуемые группы отличались частотой развития пневмонии. В анамнезе повторную пневмонию, что регистрировали 2 и более раз в год имели 68,3 % детей часто болеющих ОРЗ, а 31,6 % детей эпизодический болеющие ОРЗ.

Вывод. За короткий период времени диагностировалось патологии бронхолегочной системы среди детей, которые часто болеют ОРЗ, ЛОР-патологией.

СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИМВП И ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ

Мухиддинова И., студент 420 группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: Худайназарова С.Р. кафедры Госпитальной Педиатрии 2, Народная Медицина. ТашПМИ.

Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей у детей и подростков относятся к наиболее частым встречающейся патологией детского возраста. Важность диагностики и лечения состоит не только в высокой заболеваемости, но и в диапазоне клинических проявлений и рисках тяжелых осложнений

Цель. Изучить характер микробной флоры мочи и изменение спектра культур, выделенных от пациентов с учетом возраста.

Методы и результаты. Ретроспективно проанализированы выписные эпикризы из 101 истории болезни пациентов девочек подростков в возрасте 12-18 лет, находящихся на лечении в нефрологическом отделении Подросткового диагностического центра за период с сентября 2023 года по март 2024 год. Из всех пациентов были отобраны те, в исследовании которых, был обнаружен рост флоры при микробиологическом исследовании посева мочи в количестве 86 девочек. По данным анализа проведенных у девочек, наиболее часто высевались: *E.coli* – 36,8% (*Enterococcus sp* – 28,58 %, *Acinetobacter sp* – 8,30%), *Pseudomonas* - 9,88%, *Staphylococcus* - 6,7% Сочетание нескольких видов микроорганизмов высевались в 16,20% случаев. Наиболее частые ассоциации - *Acinetobacter sp* и *Stenotrophomonas maltophilia*, *Acinetobacter sp* и *Enterococcus sp*, *Staphylococcus* и *Streptococcus*. По степеням бактериурии группа с монокультурой распределилась следующим образом: 10^2 – 21,4% , 10^3 – 34,6% , 10^4 и более - 44% . Из количества детей с клиническими проявлениями инфекций мочевыводящих путей и бактериурией 10^4 и более (56 девочек) наиболее частыми возбудителями стали: *E.coli* – 37,2% (32 девочек), *Enterococcus sp* – 12,79% (11 девочек), *Pseudomonas* – 12,79 (11 девочек), *Acinetobacter sp* – 10,46% (9 девочек), *Klebsiella* – 8,1% (7 девочек), *Proteus* – 5,81% (5 девочек), *Staphylococcus* – 4,65% (4 девочек).

Вывод. Таким образом, у детей с инфекций мочевыводящих путей в возрастной группе от 12 до 17 лет наблюдается преобладание в качестве возбудителя - *E.coli*. Также следует отметить, что по мере увеличения возраста у детей чаще высеваются госпитальные виды 63 микроорганизмов, таких как *Pseudomonas*, особенно у пациентов с хроническим течением заболевания и повторными госпитализациями в анамнезе.

BOLALARDA QAYTALANUVCHI BRONXITLARNING KLINIK KECHISHI

Nazirov V., 422- guruh talabasi, 1-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti Ilmiy rahbar: Amanova N. A., Gospital pediatriya 1, Xalq tabobati kafedrası assistenti, ToshPTI

Dolzarbli. Qaytalanuvchi bronxit – nafas yo‘llari patologiyalari ichida eng ko‘p tarqalgan o‘tkir kasallik. Bronxit har qanday yoshda uchraydi. Ammo, bolalarda, ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda ko‘proq uchraydi va kattalarga qaraganda og‘irroq kechadi. Bolalarda bronxit ko‘p hollarda infeksiya natijasida kelib chiqadi, lekin bronxit kelib chiqishiga noinfekcion sabablar ham bor.

Maqsad. 5 yoshgacha bo‘lgan bolalarda otkir bronxit klinik kechishini organish. Kasallik klinik kechishini yanada chuquroq organish va boshqa organlarga Ta'siri qanday ozgarishlar bolishi va zamonaviy davolash choralari ishlab chiqish.

Material va metodlar. Biz “Gulomjon med servis" klinikasida 30 ta yaqin bemorda tekshirish ishlarni olib bordik va bolalarda otkir Bronxitni bolalarda kechishi kattalarnikidan farq qiladi Bemorlarda quruq yotal 2- kundan so'ng nam yotal subfebril tana xarorati,xolisizlik,tomoq qizarishi, Terida toshmalar yoq, balgam shilliq- yiringli, shillikli perkussiyada aniq opka tovushi eshitishimizcha mumkin.Palpatsiyada kókrak qafasida ógriq bo'lishi kuzatdik.Auskultatsiyada dağal xirillash eshitildi.Bronxitni taxshxislashda rentgen ,labarotor tekshiruvlar, C- reaktiv oqsil sial kislota globulin fraksiyasi oshishi aniqlanadi.Asosiy diagnoz qo'yishga bronxoskopiya ko'proq yordam beradi.

Natija. Oddiy bronxitda har bir bemorni xolatiga kasallik darajasiga qarab davolashni boshladik.Dastlabki bosqichlarda virusga qarshi arbidol 10mg/ kgdan 4 maxal yoki zoviraks 10mg/kg 3 maxal.Yotalga qarshi balgam ko'chirmoqchi moddalar yotal markazini tormozlovchi glautsin yoki gluvent harorat tushiruvchi, simptomatik da'vodan foydalanamiz.Shuningdek jarayonga bakteriya qo'shilgani uchun keng spektrli antibiotiklar foydalanamiz.

Xulosa. Bolalarda nafas tizimi anatomik fiziologik xususiyati óziga xosligini chiqarmaslik zarur.Kasallikni aniqlashda toğri tekshirish usullarini olib borish va davolash Bronxitlarni davolashda birdaniga antibiotiklardan foydalanish xato ekanligini aniqladik Oddiy bronxit etiologiyasi asosan virus keltirib chiqarishi viruslarga qarshi preparatlardan foydalanish zarur.Hozir kunda ko'pchilik hamkasblarimiz notoğri davolash natijasida jarayon obstruktiv bronxit va bronxial astmaga qaytalanuvchi ,surunkali bronxitga aylanish xolatlari kop kuzatilyapti.

ALGORITHMS FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN PATIENTS WITH COVID-19

**Nazirova Sh. B., student of Samarkand State Medical University of Pediatrics
faculty**

**Scientific instructor: Yusupov J.T., assistant of the Department of
Anesthesiology and Reanimatology**

Relevance. Coronaviruses are a type of virus. There are many different kinds, and some cause disease. A coronavirus identified in 2019, SARS-CoV-2, has caused a pandemic of respiratory illness, called COVID-19. The first case of COVID-19 was registered on December 1, 2019, and the cause was a new coronavirus, later named SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 may have originated in an animal and changed (mutated) so it can cause disease in humans. In the past, several infectious disease outbreaks have been linked to viruses that

originated in birds, pigs, bats, and other animals that mutated and became dangerous to humans. Research continues, and new studies may reveal how and why the coronavirus became a pandemic disease. When doctors entered cardiology training, they never expected to think of their safety before initiating chest compressions on a pulseless patient. Yet, the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has raised new questions, including issues of clinician safety during cardiopulmonary resuscitation (CPR).

Purpose. Implementation into practice of CPR in patients with COVID-19. Features of CPR in patients in the prone position.

Material and methods. In the case of circulatory arrest in on-intubated patients undergoing in a prone position, provided that the medical staff is wearing PPE, the patient must be turned over immediately on or back before starting CPR.

In intubated patients, chest compressions can be initiated by pressing on the patient's back, which may provide some perfusion of vital organs until the medical staff prepares to turn the patient back - the medical team must previously practice this maneuver. Chest compression technique for patients in a prone position, apply compresses between the shoulder blades.

with standard compression depth (not less 5 cm, but not more than 6 cm) and a frequency of 2 compressions in 1 second.

In a prone position, electrical defibrillation can also be performed using adhesive self-adhesive electrodes. The following electrode placement options are used:

defibrillator:

- anterior-posterior;
- axillary (both armpits)
- a key issue in CPR during a pandemic

COVID-19 is the difficulty of reliably balancing the risk to those providing care and the potential

benefits for the patient; In the supine position, the lungs are compressed by gravity and other forces -- including the internal organs. This position can cause hyperinflation of alveoli in the ventral (upward-facing) lung while causing alveolar collapse (atelectasis) in the dorsal part of the lung (lying closest to the bed).

Gravity complicates things by pushing blood downward toward the poorly oxygenated alveoli in the posterior lung, creating a ventilation/perfusion mismatch. This mismatch is thought to drive the rapid deterioration of patients with ARDS and other conditions that compromise breathing. After studies in ventilated ARDS patients, clinicians discovered that proning may be beneficial in non-intubated (non-ventilated) patients – a practice of great potential benefit in COVID-19 disease, where intubation places healthcare professionals at a greatly increased risk of infection.

Some reports from the US, China, France, and Italy, including case series and retrospective analyses, have recently appeared to support the use of monitored awake proning as a method of redressing COVID-associated ARDS while avoiding or forestalling intubation and ventilation. All intubations and ICU care (where patients are on mechanical ventilation) place providers at increased risk for infection by increasing the presence of infectious particles in the air. Awake proning has been shown in a consecutive series from New York City to successfully avoid intubation in 64% of hospitalized COVID-positive patients. In late 2020, a task force comprised of researchers from five divisions and departments at Penn Medicine and the division of Pulmonary and Critical Care at the University of Michigan, Ann Arbor, developed a series of specific implementation strategies to encourage proning, including educational outreach, learning collaborative, clinical protocol, prone-positioning team, and automated alerting, and introduced them at Penn Medicine, where they were rapidly implemented.

Conclusion. Today, the majority of hospitals have created prone-positioning teams, whose members provide consultation regarding eligibility for prone positioning, as well as

staffing and expertise, to safely implement prone positioning in sites with little prior experience and/or inadequate staffing. So in Uzbekistan, we also should organize prone-positioning teams and collaborate with foreign countries exchanging experiences to keep life balanced on our behalf.

КИСТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В ПОЛОСТЬ НОСА

**Нарбабаева Ш.Ф. студент 428-группы, факультет 1-педиатрии и
народной медицины, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Амонов Ш. Э. профессор кафедры
оториноларингологии и детской оториноларингологии, детской
стоматологии. ТашПМИ**

Актуальность исследования. Киста верхней челюсти с распространением в полость носа является весьма распространенной патологией. В настоящее время хирургическое лечение данной патологии является наиболее эффективным, что не маловажно, т.к. все кисты верхней челюсти являются очагами хронической инфекции, оказывающей неблагоприятное воздействие на организм.

Материалы и методы: больная С., 1939 года рождения, поступила в Оториноларингологическое отделение больницы 7-ГКБ 7.11.2023 г. с жалобами на заложенность носа слева, деформацию крыла носа и периодические гнойные выделения из этой половины носа, дискомфорт в околоносовой области слева. Из анамнеза выявлено, что считает себя больной длительное время. Дважды отмечались гнойные выделения из носа, после чего выбухание крыла носа и заложенность носа проходили. Осмотр ЛОР органов: Передняя риноскопия - носовое дыхание умеренно затруднено слева, в преддверии носа слева пальпируется округлое образование. Отделяемое отсутствует. Носовая перегородка в срединном положении, Слизистая оболочка носа розовая, Носовые раковины не изменены. Задняя риноскопия - носоглотка: хоаны свободны. На КТ придаточных пазух носа определяется гладкое полостное образование в области дна носа, которое закрывало преддверие носа и смещало крыло носа. Основание образования находилось в области альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне II - III зуба. Окончательный D.S.: киста верхней челюсти (альвеолярного отростка).

Результаты. Была произведена ринохирургическая операция с доступом через преддверие полости рта, с удалением кистозного образования размером 2 см. Больная в удовлетворительном состоянии дегоспитализирована.

Заключение. Кисты верхней челюсти требуют дифференциальной диагностики с новообразованием, при распространении в полость носа или верхнечелюстных пазух необходимо хирургическое вмешательство.

BOLALARDA BIRLAMCHI GIPERPARATIREOZNING KLINIK XUSUSIYATLARINI VA DAVOLANISHDAN KEYINGI HAYOT SIFATINI BAHOLASH

**Narzullayeva D.S. 402-guruh, II-pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti
Ilmiy rahbar: PhD Rixsiyeva N.T.
Endokrinologiya, bolalar endokrinologiyasi kafedrası**

Dolzarlighi. Bugungi kunda birlamchi giperparatireoz qalqonsimon oldi bezi patologiyasining eng ko'p tarqalgan kasalliklaridan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda endokrin buzilishlar orasida birlamchi giperparatireoz tarqalishi bo'yicha qandli diabet va qalqonsimon bez kasalliklaridan keyin uchinchi o'rinni egallaydi [1]. Birlamchi giperparatireoz bilan kasallanish voyaga yetgan aholining 1% da, 55 yoshdan katta aholining 2% da kuzatiladi [4, 8]. Oxirgi bir necha yillar ichida dunyo bo'yicha birlamchi giperparatireoz bilan kasallanish 5 barobar oshgan. Tibbiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, birlamchi giperparatireoz bilan og'rigan oilalarda 30% hollarda kasallik bolalarda ham o'zini namoyon qiladi. Epidemiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, oxirgi 10 yil ichida bolalarda birlamchi giperparatireozning jadal o'sib borishi kuzatilib, 23% dan 62% ga yetgan [2, 5]. Patologik jarayonga ko'pchilik a'zo va tizimlarning qo'shilishi, erta o'lim va nogironlik xavfining bolalar populyatsiyasida yuqoriligi, kasallikning shaklidan qat'iy nazar, hayot sifatining pasayishiga olib keladi.

Ishning maqsadi: bolalarda birlamchi giperparatireozning klinik xususiyatlarini va davolanishdan keyingi hayot sifatini baholash.

Tadqiqot materiali va usullari: 2001-2016 yillarda Respublika endokrinologiya markazining klinikasiga murojaat qilgan 90 nafar bola kuzatuv ostida bo'lib, ular birlamchi giperparatireoz tashxisi asosida davolangan va ambulatoriya nazorati ostida bo'lgan. Bemorlarda paratireoid gormoni, 25(OH)-D vitamini darajasi, qonning biokimyoviy parametrlari aniqlandi, ambulatoriya kartasidagi ma'lumotlar, PAS va SF-36 so'rovnomalari o'rganildi.

Tadqiqot natijalari: bolalarda birlamchi giperparatireoz bilan kasallanish o'g'il bolalarda 57,7% va qizlarda 42,3% ekanligi aniqlandi. Bemorlarning 53,3%da kasallikning davomiyligi 4-5 yilni tashkil etdi. Kasallikning xarakterli xususiyati giperparatireozning manifest shaklining (96,7%) ustunligi edi, unda uning buyrak shakli suyakshakli (38,9%) va aralash shakliga (33,4%) nisbatan tez-tez (24,4%) kuzatilgan. Birlamchi giperparatireoz 63 (72,4%) nafar bemorda manifest shakli kuzatilgan. Jismoniy rivojlanishdan kechikish 21 (24,1%), suyak deformatsiyasi 40 (45,9%), patologik suyak sinishi 25 (28,7%) va hokazo. PAS so'rovnomasi ushbu kasallik bilan og'rigan bemorlarni dinamik baholash uchun ishonchli vosita ekanligini isbotladi, chunki u davolanishdan keyin birlamchi giperparatireozning haqiqiy alomatlarini kuzatish, shuningdek, oddiy va tez tahlil qilish imkonini beradi.

Xulosa: muvaffaqiyatli jarrohlik davolash va paratireoid metabolizmini normallashtirish tufayli bemorlarning hayot sifatini yaxshilash mumkin.

**ИНСУЛИН, ЛЕПТИН И ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ
У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ ОЖИРЕНИЯ
Насимова Н.О, 617-группа Медико-педагогический факультет
Научный руководитель к.м.н. Ходжаева Н.В.
ТашПМИ, кафедра Эндокринологии с детской эндокринологией**

Актуальность. Эндокринно-метаболические аспекты ожирения продолжают оставаться объектом пристального внимания исследователей разных специальностей в связи с его выраженным влиянием на качество жизни пациентов во все возрастные периоды. Длительное ожирение является основной причиной развития болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкологических заболеваний. Доказано, что жировую ткань можно рассматривать как эндокринную железу, продуцирующую белковый гормон лептин. Лептин регулирует энергетический гомеостаз организма, воздействуя главным образом на липидный обмен влияет на репродуктивную функцию и проявляет другие важные биологические эффекты. В

основе ожирения как эндокринной патологии лежит резистентность к регулирующему действию лептина. Действие инсулина и лептина в ЦНС оказывает значительное влияние на объём потребляемой пищи и расходование энергии. При введении какого либо из этих гормонов в головной мозг объём потребляемой пищи снижается, тогда как их недостаточность оказывает противоположный эффект.

Целью работы явилось изучение секреции лептина, инсулина и липидного спектра крови, и их возможной взаимосвязи с гормональными и метаболическими нарушениями у женщин с гиноидным и андройдным типами ожирения.

Материалы и методы Обследованы 84 пациентки репродуктивного возраста с ожирением, обратившиеся в консультативную поликлинику РСНПМЦЭ по поводу нарушений репродуктивной и менструальной функций. Контрольная группа представлена 20 женщинами с нормальной массой тела. Липидный спектр крови оценивали по общепринятым показателям: содержанию общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).

Содержание лептина и инсулина в сыворотке крови определяли наборами фирмы "DSL" (США) в лаборатории иммунохимических методов исследования РСНПМЦ Эндокринологии. Оценку уровня лептина по возможности проводили в первую фазу менструального цикла. За норму принимали нормативные показатели, приведенные в инструкциях к диагностическим наборам. Статистический анализ полученных результатов, выраженных в виде $M \pm m$, проводили, используя прикладные компьютерные программы. С целью определения достоверности различий сопоставляемых величин применяли критерии Стьюдента и Z.

Результаты и обсуждение Все обследованные женщины не получали каких-либо лекарственных препаратов на протяжении не менее 1 мес до обращения. Средний возраст женщин составил 32 ± 3 года. У пациенток оценивались антропометрические параметры: масса тела, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ) и их соотношение. По отношению ОТ/ОБ пациентки с ожирением разделились на 2 группы: 1-я группа ($n = 32$) – гиноидный тип (ОТ/ОБ < 0,85) и 2-я группа ($n = 52$) – андройдный тип (ОТ/ОБ > 0,85). Данные проведенного лабораторного исследования свидетельствуют, что у женщин 1-й группы наблюдался нормальный уровень общего ХС, ХС ЛПНП и повышенным уровнем ТГ, представляющих собой наиболее атерогенную часть липидного спектра. Во 2-й группе женщин превалировало повышение уровня общего ХС, ХС ЛПНП и ТГ. Подобная гиперлипидемия в сочетании с пониженным уровнем ХС ЛПВП является неотъемлемым компонентом метаболического синдрома и приводит к быстрому прогрессированию атеросклеротического процесса. Не обнаружено связи между уровнем секреции лептина и типом ожирения. Содержание лептина в обеих группах женщин с ожирением достоверно отличалось от контроля ($p < 0,01$) при отсутствии различий между группами ($p > 0,05$). В настоящее время нет единой точки зрения на проблему взаимосвязи лептина и характера распределения жира при ожирении. Имеются сведения, что уровень секреции лептина зависит не столько от характера распределения, сколько от общего количества жировой ткани в организме.

Выводы

1. Наличие дислипидемии характерно для гиноидного и андройдного ожирения. При гиноидном ожирении характерно повышение уровня только триглицеридов, тогда как при андройдном - достоверно повышаются и холестерин триглицериды ЛПНП.
2. Повышение уровня лептина выражено при обоих типах ожирения.
3. Повышение уровня инсулина, более характерно для больных с андройдным ожирением.
4. Выявленные клиничко-лабораторные различия при разных типах ожирения диктуют

необходимость дифференцированного подхода при выборе методов коррекции массы тела, что будет способствовать восстановлению нормальной репродуктивной функции и предупреждению

«Преждевременное старение в аспекте эндокринологии»

Насимова С.О., 617-группа, Медико- Педагогический факультет

Научный руководитель: Ходжаева Ф.С.

ТашПМИ, Кафедра Эндокринологии с детской эндокринологией

Физиологическое старение-означает естественное начало и постепенное развитие старческих изменений, характерных для данного вида ограничивающих способность организма адаптироваться к окружающей среде. Под преждевременным старением - понимается любое частичное или общее ускорение темпа старения, приводящее к тому, что индивидум опережает средний уровень старения, той здоровой группы людей к которой он принадлежит. Из огромного числа факторов риска преждевременного старения выделяют эндогенные болезни, наследственность и экзогенные средовые, избыток питания. Старение, с точки зрения Скулачева, результат того, что в организме гибнет больше клеток, чем рождается, а отмирающие функциональные клетки заменяются соединительной тканью. Суть его работы - поиск методов противодействия разрушению клеточных структур свободными радикалами. По мнению ученого, старость - это болезнь, которую можно и нужно лечить. Программу старения организма можно вывести из строя и тем самым выключить механизм, сокращающий нашу жизнь.

Также следует отметить что впервые пептидные биорегуляторы многоклеточных систем были выделены в 1971г. из гипоталамической области мозга, эпифиза, тимуса и сосудистой стенки - получивших в последствии наименование цитомедины(Хавинсон В.Х. Морозов В.Г.)

Важно также отметить клинические проявления приводящие к преждевременному старению: астения, головокружение, болевые ощущения, затруднения при передвижении, ослабление зрения, затруднения при передвижении,ослабление зрения, ухудшение слуха. Трудности с пережевыванием пищи, склонность к падениям и травмам, обездвиженность, нарушения тазовых органов,цереброваскулярные, психические и нейротрофические расстройстваСтарение требует изменения стереотипа жизни и жизненных привычек. Также существует препараты предотвращающие преждевременное старение.ПрепаратКудесан участвует в окислительном фосфорилировании и синтезе АТФ, ингибирует процессы перекисного окисления, снижает уровень супероксида т.е. является мощным антиоксидантом, КоQ10 восстанавливается под действием ферментных систем организма (другие антиоксиданты окисляются необратимо), С возрастом синтез Ко Q10 прогрессивно снижается и наибольшее содержание Ко Q10 в сердечной мышце.Ещё следует отметить уникальные возможности организма может повышать янтарная кислота, которая обладает так же антиоксидантными свойствами. Скармливание янтарного натрия крысам в течении полутора лет (курсами по 10 дней с одномосячными перерывами, приводило к увеличению на6% средней и на 12% максимальной продолжит).В пожилом и старческом возрасте довольно широко используются ноотропные препараты. Частота их назначения составляет 87%. Авдеева А.С. и соавт., 2002, Слизкова Ю.Б, 2003 показали, что назначение луцетамав дозе 4,8мг. достоверно снижает чувствительность мозга к гипоксии, улучшает когнитивные процессы, но мало влияет на продолжительность жизни.Особое место среди способов увеличения

продолжительности жизни занимает модель увеличения продолжительности жизни с помощью калорийно ограниченной диеты. Нейротропные средства и их применение в качестве геропротекторов обосновано тем, что с возрастом снижается содержание и обмен катехоламинов в головном мозге, прежде всего в гипоталамусе. Калорийно ограниченная диета. Это – первая модель экспериментального увеличения ПЖ, КОД в отличие от других моделей, действует наиболее интегрально на все метаболические процессы организма, КОД имеет наиболее стабильное увеличение средней ПЖ на 30-50%. Одним из факторов геропротекции в отношении преждевременного старения и возрастной патологии является осознание того, что жизнь продлевается всякий раз, когда предотвращается возможная смерть, а это подразумевает профилактические осмотры и своевременное лечение выявленных заболеваний. Таким образом, важно учитывать при борьбе с ожирением следующие параметры. Пребывание больше на открытом воздухе, Пить изредка чай и кофе, а от алкоголя и табака отказаться совсем, Есть мясо не более одного раза в сутки, принимать каждое утро горячую ванну, избегать слишком жарких помещений.

Выводы: 1) В пожилом и старческом возрасте рекомендовано исследование в крови кальция для профилактики остеопороза и эндокринной патологии. 2) При недостатке также тиреотропных гормонов и кальция крови у пожилых необходима соответствующая заместительная гормональная терапия.

ОЦЕНКА БРАХИОЦЕФАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ДЕФОРМАЦИЯМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.

Носирова Д.Т., студент 117 группа, факультет II педиатрический и медико-биологическое дело

Научный руководитель: Якубова З.А., ассистент кафедры Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики, ТашПМИ

Актуальность. Головной мозг в условиях хронической недостаточности кровоснабжения само по себе является агрессивным фактором приводящие к различным повреждениям. Учитывая это можно предполагать, что при хронической ишемии головного мозга запускается комплекс адаптационно-компенсаторных механизмов, направленных на приспособление к имеющимся условиям существования.

Цель исследования. Изучать состояние гемодинамики головного мозга у детей с деформациями нижней челюсти.

Материал и методы. Для оценки состояние головного мозга, иногда достаточно просто исследовать сосуды шеи при помощи ультразвука. Ведь поскольку для полноценной работы центральной нервной системы необходимо хорошее кровоснабжение. Для исследования гемодинамики головного мозга мы выбрали метод ультразвуковой доплерографии брахиоцефальных сосудов. Количество детей составляло 29, из них 12 (41,37%) мальчики и 17 (58,6%) девочки. Возраст детей от 3-10 лет. Исследования проводилось совместно с Республиканском диагностическом центре в городе Ташкент.

Результаты. По результатам исследования у детей с деформациями нижней челюсти отмечалось нарушения центральной гемодинамики, нарушения в виде изменения скорости кровотока в бассейне *a. vertebralis, bazillaris, carotis externa et interna, supratrochlearis* с пораженной стороны. Снижения ЛСК по позвоночной артерии и выраженная усиления ЛСК по надблоковой артерии-(37%), выраженная усиления

ЛСК по надблоковом артерии-(24%), снижения ЛСК по всем сонном артериям и по позвоночном артериям- (15%), умеренная усиления ЛСК по всем сонном артериям и снижения ЛСК по позвоночном артериям-(24%) .

Вывод. Результаты исследования показали что деформации нижней челюсти грубо влияют на кровоснабжение головного мозга и приводят к хроническом нарушениям гемодинамики, которые приводят нарушению микроциркуляции. Исходя из этого важно проводить раннюю диагностику гемодинамических нарушениях у детей с деформациями челюсти и своевременно корректировать нарушений в раннем периоде.

ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО И РАДИОНУКЛИДНОГО МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ

**Низомов К.Ф., Медика педагогический и лечебный факультет,
направление лечебной дело 333 группа**

**Научный руководитель: д.м.н. Юсупалиева Г.А. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Хронический гломерулонефрит (ХГН) - это двустороннее иммуно- воспалительное заболевание, преимущественно клубочкового аппарата, клинически проявляющееся нефритическим, гематурическим, нефротическим или смешанным (нефротический синдром в сочетании с гематурией и артериальной гипертензией) вариантами, приводящее к прогрессирующей гибели функциональных элементов нефрона и межпочечной ткани почек с исходом в хроническую почечную недостаточность.

Цель исследования. Улучшение диагностики ХГН путем применения ультразвукового и радионуклидного методов

Материал и методы исследования. Комплексные ультразвуковые исследования были проведены на базе кафедры в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нефрологии и трансплантологии на ультразвуковом диагностическом аппарате «Aplio 500» с использованием конвексного датчика 3,5-5,0 МГц. Исследование провели у 45 больных, из них 23 (54,3%) составили мужчин и 22 (48,7%) женщин.

Результаты исследования. Доказано, что у больных ХГН пирамиды часто лоцировались вне зависимости от возраста пациентов, а при НС претерпевали трансформацию формы от округлой до треугольной. Размером пирамиды в таком случае считали высоту треугольника, т. е. перпенди- куляр, опущенный из его вершины на основание

Проведенные измерения являлись базой для вычисления как уже известного лоханочно-паренхиматозного индекса (ЛПИ), так и медулло-паренхиматозного индекса (МПИ) предложенного нами. МШИ представляет собой отношение размера лоцируемой почечной пирамиды к ширине паренхимы (ТТ 1). Согласно нашим наблюдениям, значения МПИ в норме не превышают 40 %. Другие эхопараметры, полученные при ультразвуковом обследовании пациентов без почечной патологии, были сопоставимы с данными литературы и использовались нами в качестве нормы.

Методами выбора для определения функционального состояния почек являются динамическая сцинтиграфия (ДСГ) почек с ¹²³I- гиппураном (ГУ) или ⁹⁹Tc-пентатехом. С помощью ¹²³I-ГУ определяется секреторно- эвакуаторная функция почек, так как натриевая соль ортодигипшуровой кислоты преимущественно секретируется проксимальными канальцами нефрона.

Выводы. Таким образом, ультразвуковые и радионуклидные методы является дополнительным методом, который позволяет получить информацию об изменениях строения почки.

МЕСТНОЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ

Ниязов И.О., студент 408 группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление медико-педагогическое дело.

Научный руководитель: доцент Хотамов Х.Н., кафедра Факультетской Детской Хирургии. ТашПМИ

Актуальность: Гипоспадия является одним из самых частых и распространенных пороков развития мочеиспускательного канала у мальчиков и встречается в среднем, у 1:125 - 1:150 новорожденных мальчиков.

Предложено более двухсот различных операции, несмотря на это, порок не получил своего окончательного разрешения и до сих пор остаётся актуальной проблемой детской урологии, а частота осложнений УДФ в раннем и в отдаленном периоде после операции остается довольно высокой, (до 30-48%).

Целью настоящего исследование явилась оценка результатов пластической операции при гипоспадии у детей и разработка способа местного послеоперационного лечения неоуретры.

Материал и методы исследования. Обследовано 123 мальчика в клинике ТашПМИ, РНЦЭМП с различными формами гипоспадии в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. 63 больным для дренирования мочевого пузыря и уретры использовался обтурационно-дренирующей-промывающей катетер (ОДПК) собственной конструкции. (авт.свид. № 1544 от 18.09.2000 г.)

60 пациентом в послеоперационном периоде, наряду с общепринятыми методами лечения, проводилась местная обработка неоуретры 0,02% водным раствором антиоксиданта-дибунола, который способствует усилению процесса местной регенерации. (авт. свидетельство «Способ промывания неоуретры» № 1544 от 18.09.2000г.

Результаты: В контрольной группе из 63 больных в 11 случаях отмечалось образование УДФ, что составило 17,4% случаев

Использование дибунола при орошении неоуретры у больных основной группы привело к снижению генерации высокорекреационных форм кислорода (ВРФК). Данный способ обработки послеоперационного поля после неоуретропластики использован у 60 детей. В результате применения предлагаемого способа лечения у больных основной группы отмечалось достоверное снижение генерации ВРФК в элюате, которое к 8-му дню после операции было ниже исходного уровня в 2,15 раза. (P<0.05).

Заключение: таким образом причиной образования уретра-дермальных фистул в 17,4% случаев после одноэтапной неоуретропластике является скопление детритов кожи, сгустков крови, а также продуктов взаимодействия высоко реактивных форм кислорода, снижающих регенерацию тканей неоуретры.

При использовании способа промывания неоуретры и водорастворимого антиоксиданта для местной обработки внутренней поверхности неоуретры, усиливается регенеративные процессы, в результате уменьшается образование уретра-дермальных фистул от 2,7 раза.

ВЛИЯНИЯ АНТАГОНИСТОВ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Норалиев Н.У., 222 группа 1 Педиатрии и народной медицины

Научный руководитель: доцент Кадилова Г.Г.

Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ

Актуальность. С высоким уровнем альдостерона в плазме крови ассоциируется гипертрофия ЛЖ, а вторичный гиперальдостеронизм у больных с ХСН обусловлен гиперактивацией ренин-ангиотензиновой (РАС) и симпатoadреналовой систем (САС). Ранее такая связь была установлена во Фремингемском исследовании исключительно у женщин, страдающей артериальной гипертензией (АГ). У пациентов с ХСН тесная прямая корреляция была найдена между концентрацией альдостерона в плазме крови и эхокардиографическими параметрами, свидетельствующими о ЛЖ массе и изменениях его структуры как у мужчин, так и у женщин.

Цель исследования. Изучение особенностей гемодинамических показателей больных с хронической сердечной недостаточностью с II–III ФК при применении антагонистов минералокортикоидных рецепторов.

Материал и методы исследования. В ходе проведения научного исследования 60 больных с ХСН ФК II–III были обследованы современными, высокоинформативными методами исследования. Диагноз больных устанавливался по данным клинических и лабораторно-инструментальных исследований. Верификация диагноза ХСН проводилась на основе Нью-йоркской классификации кардиологов. Все обследованные больные были рандомизированы на основе общепринятых критериев на 2 группы: I группу больных составили 29 больных с ХСН II–III ФК, которым проводилась стандартная терапия ХСН (ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, антиагреганты, статины) и АМКР- верошпиرون, II группу 31 больных с ХСН II– III ФК проводилась стандартная терапия ХСН и АМКР— эплеренон. Обследованные больные были также подразделены на подгруппы по функциональному классу (ФК) ХСН: 1А подгруппу составили 14 больных с ХСН II ФК, 1Б подгруппу с ХСН III ФК -15 больных, 2 А подгруппу с ХСН- 16 больных II ФК и 2 Б подгруппу с ХСН III ФК-15 больных. Изучение характера ремоделирования сердца и диастолическую функцию у больных ХСН ФК II-III проводили с помощью трансторакальным методом эхокардиографии.

Результаты исследования. У пациентов I и II группы исследования с ФК III исследования методом ЭхоКГ было выявлено увеличение размеров ЛП и ЛЖ ($p < 0,05$). Во 2-й группе исследования $76,9 \pm 2,3$ мл и $64,8 \pm 1,5\%$ с ФК ФК II и $85,2 \pm 2,5$ мл и $62,7 \pm 1,4\%$ ($p > 0,05$). При сравнительном анализе исходных данных ЭхоКГ было обнаружено увеличение ТЗСЛЖ ($p > 0,05$), ММЛЖ ($p > 0,05$). Результаты анализа показателей ЭхоКГ после проведенной 3-х месячной терапии эплереноном у больных II группы исследования с ХСН также показал положительную динамику структурно-функциональных параметров ЛЖ.

Вывод. Полученные результаты позволяют обосновать неблагоприятное влияние тяжести течения ХСН на структурно-геометрическое состояние. Курсовая терапия верошпироном и эплереноном у больных с ХСН ФК II–III позволило улучшить структурно-геометрические параметры, гемодинамические показатели ЛЖ. Выявленное улучшение систолической и диастолической функции ЛЖ после 3-х месячной терапии верошпироном и эплереноном носили более выраженный характер в подгруппе больных А ФК II. Полученные данные позволяют обосновать эффективность проводимой терапии и обосновать применение эплеренона в схеме лечения больных ХСН.

COVID-19 KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARGA DEKSAMETAZON DORI VOSITASINI QO'LLANGANDA KUZATILADIGAN OQIBATLAR

Norqobilova Z.T., 603 guruh, Pediatria fakulteti

**Ilmiy rahbar: Sherova Z.N., “Oilaviy shifokorlik №2, klinik farmakologiya”
kafedrası assistenti, ToshPTI**

Dolzarbliği: COVID-19 kasalligiga chalingan bemorlarda kuzatiladigan pnevmoniyada bemorlarning ahvolini yaxshilash maqsadida ko'pgina guruhga mansub bo'lgan dori vositalari qo'llanilmoqda. Shu o'rinda tavsiya etilgan Deksametazon glyukokortikoid dori vositasining farmakologik ta'sirini o'rganish va oqibatlarini baholashni taqazo etib bormoqda.

Tadqiqot maqsadi. Koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlarda kuzatiladigan o'rta va o'ta og'ir turlapida Deksametazon dori vositasiga ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalar asosida bemorlarni ahvolini klinik baholash va shu asosida kelgusi davo hamda profilaktika rejasini tuzish.

Materiallar va usullar. Tadqiqot 2020-2022 yillarda COVID-19 kasalligiga chalingan va uning yondosh kasalligi bo'lgan Pnevmoniyaning o'rta va o'ta og'ir turlapida bilan og'rikan 64 ta bemorlarda kuzatildi. Bemorlarning 41 nafari erkaklar, 23 nafari esa ayollarni tashkil etdi. Shulardan 13 nafari 30-40 yosh, 17 nafari 40-50 yosh, 30 nafari 50-60 yosh va 4 nafarining yoshi esa 60 dan yuqorisini tashkil qildi. Tadqiqot uchun 64 nafar bemorlardan 32 nafari 1-guruh, 32 nafari esa 2-guruh sifatida belgilab olindi. 1-guruhga mansub bemorlarga Deksametazon glyukokortikoid dori vositasini yuqori dozadan boshlanibdan 10 kun davomida qo'llanildi. Bunda bemorlarning qon tahlil natijasi va yondosh kasalliklari inobatga olindi. Qolgan 2-guruhga ham huddi shu tartibda muolajalar bajarildi. Faqat ushbu guruh bemorlarda qo'shimcha sifatida qandli diabet kasalligi mavjud bo'lgan va deksametazon dorisini minimal dozalarda 10 kun davomida berildi.

Tadqiqot natijalari. Tekshirishlar shuni ko'rsatadiki 1-guruhga mansub bo'lgan bemorlarning ahvoli 2-haftadan boshlab yaxshilana boshlandi va sezilarli ijobiy natijalar qayt etildi hamda hayotiy ko'rsatgichlari me'yoriga kela boshladi. 2-guruhga mansub bo'lgan bemorlarning ahvolidagi 3-haftaga kelib barqaror ko'rsatgichlar kuzatildi. Bunda 30-45 yoshli bemorlar boshqa yuqori yoshdagi bemorlarga qaraganda ahvoli tezroq barqarorlashdi.

Xulosa:

1. COVID-19 bilan og'rikan bemorlarda kuzatiladigan pnevmoniyaning o'rta va o'ta og'ir turlapida Deksametazon dori vositasini qat'iy ko'rsatmalar asosida qo'llanganda ijobiy natijalar kuzatiladi.

2. COVID-19 kasalligi bilan og'rikan bemorlarda hamroh sifatida qandli diabet kasalligida Deksametazon glyukokortikoid dori vositasini faqatgina qat'iy ko'rsatmalar bo'lsagina berilda asoratlar kamroq kuzatilishi yoki kuzatilmaslgi mumkin.

O'TKIR ICHAK TUTILISHIDAN O'LIMNI TAHLIL QILISH

Nosirov S.E., 407 guruh, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti

Davolash ishi yo`nalishi

**Ilmiy raxbari: Z.Z.To'xtamurod, Umumiy xirurgiya kafedrası dotsenti,
ToshPTI**

Dolzarbliği. O'tkir ichak tutilishidan o'lim darajasi 5-8% ni tashkil qiladi va shoshilinch jarrohlikda dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Maqsad. Shoshilinch jarrohlik bo'limida 2023 yil uchun o'tkir ichak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarning o'lim darajasi tahlilini o'tkazish

Uslub va natijalar. Tez tibbiy yordam bo'limida 2023-yilda vafot etgan o'tkir ichak tutilishi bilan og'rigan 11 nafar bemorning o'lim sabablari tahlili o'tkazildi. Kasallikning boshlanishidan kasalxonaga yotqizilishgacha bo'lgan vaqt 4 soatdan 4 kungacha bo'lgan. Bemorlarning 5 nafari toksik va gipovolemik shok belgilari bilan og'ir ahvolda, 1 nafari esa terminal ahvolda bo'lgan. Bemorlar jinsi bo'yicha bo'lingan: 6 erkak va 5 ayol. Yoshi 22-87 yosh edi. 1 nafar bemorning ahvoli tobora yomonlashib borishi tufayli operatsiya oldidan vafot etgan, 1 nafar bemor 22 soat ichida operatsiyaga rozi bo'lmagan, bu esa uning ahvolini yanada yomonlashtirgan. Qolgan 10 nafar bemorning barchasi operatsiya qilindi.

Barcha bemorlarda rentgen tekshiruvida "Kloiber kosachalari" aniqlangan. Qorin bo'shlig'ining ultratovush tekshiruvi va qon ko'rsatkichlarining dinamik laboratoriya monitoringi o'tkazildi.

Quyidagi yondosh kasalliklar aniqlangan: 1 nafar bemorda jigar sirrozi astsit bilan, 4 nafar bemorda yurak ishemik kasalligi, 1 nafarida o'tkir miokard infarkti, 1 nafarida xilpillovchi aritmiya qayd etilgan. 1 bemorda 3-darajali semizlik, 1 bemorda kaxeksiya, 1 bemorda mezadenit, 1 bemorda Mekkel divertikullari bor edi.

O'lim sabablarini tahlil qilish - bemorlar o'tkir yurak-qon tomir etishmovchiligi (1 tasida o'tkir miokard infarkti rivojlangan), endotoksik shok va poliorgan etishmovchiligidan vafot etgan. Bir bemorda tarqalgan intravaskulyar koagulyatsiya sindromi rivojlandi.

Endotoksikoz ichak tutilishida patofiziologik jarayonlarning muhim qismidir. Keluvchi ichakning tarkibi (oziq-ovqat himus, ovqat hazm qilish sharbati va transudat) juda tez parchalanadi va chirishga uchraydi. Bunga ichak tarkibidagi mikrofloraning ko'payishi ham qo'shiladi. Ichak himusida simbiot hazm qilishning dominant rolini olish bilan oqsillarning to'liq bo'lmagan gidrolizi mahsulotlari - turli xil polipeptidlar (o'rta o'lchamdagi zaharli molekulalar guruhining vakillari) soni ortadi. Oddiy sharoitlarda bu va shunga o'xshash birikmalar ichak devori orqali so'rilmaydi.

Xulosa. Shunday qilib, o'tkir ichak tutilishi bilan og'rigan barcha bemorlar og'ir ahvolda yotqizilgan va ularda ko'plab yondosh kasalliklar mavjud edi. Faol jarrohlik aralashuv taktikalaridan foydalanishga qaramay, bemorlar o'tkir yurak-qon tomir etishmovchiligi va endotoksik shokdan vafot etdilar.

O'ZBEKISTONDA SIL KASALLIGINING BAKTERIOLOGIK DIAGNOSTIKASI VA EPIDEMIOLOGIK NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH.

Nuriddinov Farrux- Buxoro davlat tibbiyot instituti davolash fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: Ashurov Otabek Shavkatovich - Buxoro davlat tibbiyot instituti mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasi assistenti.

Dolzarlighi: Sil dunyo miqyosida jiddiy va dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Yer yuzida yuz berayotgan to'fonlar, ekologik fojialar, qashshoqlik, ijtimoiy o'zgarishlar sil kasalligining ko'payib ketishiga va epidemiya holatiga aylanishiga olib kelmoqda. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining xabar berishicha, yer yuzida taxminan 2,1 milliard odam sil bilan zararlangan. Shularning 10 foizida, hayoti davomida sil kasalligi yuzaga kelishi mumkin, bunda OITS katta ahamiyatga ega .

Jahondagi barcha mamlakatlardagi kabi, O'zbekistonda ham aholi o'rtasida sil bilan kasallanishning ko'payishi, xastalikning tez rivojlanadigan, tarqalgan, og'ir turlari, shuningdek bemorlarning dorilarga chidamli mikobakteriyalardan kasallanishlari qayd etilmoqda va ko'paymoqda. O'zbekistonda har yili, qariyb 18-20 ming nafar kishi silning faol turlari bilan og'riydi va 2 mingdan ko'proq bemorlar vafot etadi. Respublikada silga qarshi ishlarning rejali ravishda olib borilishi, o'tgan asrning 20-yillariga to'g'ri keladi. Silga qarshi kurashish xizmati bugungi kunda yuksak darajaga ko'tarildi va Davlat siyosati darajasida

e'tirof etildi. Silga qarshi barcha chora-tadbirlar davlat hisobidan bepul amalga oshiriladi. Bu og'ir dardga qarshi kurashish mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyin yangi bosqichga o'tdi. Bu sohadagi profilaktik, kompleks davolash, kuzatish ishlari respublika hukumatining diqqat-e'tiborida turibdi.

Tadqiqot maqsadi: Sil infeksiyasining bakteriologik diagnostikasi samaradorligini oshirish va epidemik jarayonning xususiyatlari zamonaviy ko'rinishlarini tavsiflash.

Tadqiqot materiallari: O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi Buxoro viloyat boshqarmasi sil bilan kasallanishi bo'yicha 2020-2023 yillardagi rasmiy hisobotlari. Buxoro viloyat ftiziatriya va pulmonologiya markazi laboratoriya bo'limi 2020-2023 yillardagi rasmiy hisobotlari Sil kasalligi epidemik o'choqlarini epidemiologik tekshirish xaritalarining tahlili.

Tadqiqot usullari:

Ushbu ilmiy ish bajarilishida epidemiologik va statistik usullardan foydalanildi.

Xulosa.

Respublikamizning ko'plab hududlarida sil kasalligining o'choqlarining borligi ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy va demografik jarayonlar bilan bog'liq. Shu sababli ushbu xastalikka qarshi kurash ham iqtisodiy, siyosiy jihatdan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Sil kasalligiga qarshi rejali profilaktik chora- tadbirlarni doimiy ravishda olib borilishi respublikamizda ushbu kasallik bilan

kasallanish ko'rsatkichi sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. Shu bilan birga erishilgan muvaffaqiyatlarga qaramay O'zbekiston Respublikasida sil kasalligi bo'yicha epidemiologik vaziyatni barqaror deb bo'lmaydi.

Hozirgi kunda sil kasalligiga tashxis qo'yishda bakteriologik Levenshteyn-Yensen oziq muhitiga ekish, BACTEC MGIT-960 indikator naychalari to'plami, GeneXpert MTB/RIF usullaridan foydalanilmoqda. Zamonaviy tekshirish usullaridan foydalanish kasallikka erta tashxis qo'yish, sil qo'zg'atuvchisining dorilarga chidamli shtamlarini aniqlash imkonini beradi

REVMATIZMDA YURAK VA QON TOMIR YETISHMOVCHILIGINI ANIQLASH VA TO'G'RI TASHXIS QO'YISH

Nurmamatov N.Sh., II-Pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti, pediatriya yo'nalishi, 313-guruh

Ilmiy rahbar: Zokirova A.M., Fakultet pediatriya kafedrasida assistenti, ToshPTI

Dolzarbliigi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, rematizimga chalingan bemorlar orasida har beshtadan bitta bemor yurak xastaligiga chalinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda revmatizim bilan og'rikan bemorlar soni 257 458 tani tashkil qilgan va ulardan 89 381 nafari 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlardir. Revmatizimni quyidagi belgilari bilan shubha qilinadi: 1. Tana haroratining keskin oshishi, umumiy zaiflik; 2. Bo'g'implarda og'riq (tizza,to'piq,tirsak,bilak); 3.Yurak sohasida og'riqlar; 4.Nafas qisilishi, bosh aylanishi, bosh og'rishi; 5.Mushaklar kuchsizligi, oyoq-qo'llarning beixtiyor burishishi;6.Tanada halqa shaklida pushti toshmalar paydo bo'lishi va tezda yuqolishi ko'zatiladi. Revmatizim bilan kasallangan bemorlarda birinchi navbatda yurak qavatlarining yallig'lanish kasalliklari:endokardit,miokardit,perikardit yuzaga keladi.

Maqsad. Revmatizmda yurak va qon tomir yetishmovchiligini aniqlash va to'g'ri tashxis quyishni o'rganish.

Material va qo'llanilgan usullar. Kuzatuv ostida ToshPTI kardiorevmotologiya bo'limida 2023-yilda davolangan 12 nafar revmatizimi bor yurak va qon tomir yetishmovchiligi bor bemorlar bo'ldi. Ularning ota-onalaridan quyidagilar so'raldi va

tekshiruv natijalari ko'rildi: kasallik qachondan va nima sababdan kelib chiqqanligi; bemor tez-tez angina, surunkali tonzilit, gaymorit, yiringli otitlar bilan og'riganmi; xomiladorlik davri qanday o'tganligi va bemorning kasallik tarixidan kardiogramma, qon tahlili natijalari ko'rib chiqildi.

Olingan natijalar. Revmatizmdagi tizimli yallig'lanish biriktiruvchi to'qimaning o'ziga xos davriy o'zgarishlari (mukoid bo'kish — fibrinoid o'zgarishlar — fibrinoid nekroz) va hujayralar reaksiyalari (limfotsit va plazmotsitlar sizilishi, revmatik, ya'ni Ashof-Talalayev bo'rtmachalari hosil bo'lishi) bilan kichadi. Yallig'lanishning birinchi mukoid bo'kish davrida biriktiruvchi to'qimada asosan nordon mukopolisaxaridlar, gialuron kislotasi va xondroitin sulfat moddalari depolimerizatsiyasi sababli o'rin almashish ro'y beradi. Ikkinchi davrida biriktiruvchi to'qimada fibrinoid o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bunda plazma oqsillaridan hosil bo'lgan fibrinoid biriktiruvchi to'qimaning asosiy moddasi tomirlar devorida cho'kadi. Shu o'zgarishlarga javoban biriktiruvchi to'qimada uchinchi davrda proliferatsiya yuz berib, revmatik (Ashof-Talalayev) bo'rtmachalari va biriktiruvchi to'qimaning parchalanishi sodir bo'ladi. Bemorlarda yurak ritmining o'zgarishi, yurakda sanchuvchi va kuchsiz og'riqlar, bemor rangining oqarib ketishi, tez-tez charchash, tomir urishining ortishi va shish paydo bo'lishi tananing pastki soxasida oyoq va qorin qismida bo'ladi. Endokardit yallig'lanish ko'proq bolalarda kuzatiladi va ularning e'tiborsizligi tufayli bu kasallik yurak poroklariga olib keladi va keyichalik nogironlikka sabab bo'ladi. Uning qalinlashishi tufayli qonning mikrosirkulyatsiyasi buziladi va yurak ishlash faoliyati qiyinlashadi. Olingan ma'lumotlarga qaralganda 42% bemorlarda yurak eshimik kasalligi, 25% bemorlarda yurak poroki, 18% bemorlar muntazam spirtli ichimlik iste'mol qilganligi, chekish va ruhiy aziyat chekkanligi oqibatida, 15% bemorlarda irsiy kasallik ekanligi aniqlandi. Bemorlarni davolash jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi: nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar; kortikosteroidlar; antibiotiklar; immunitetni mustahkamlovchi dorilar. Bemorlarga doimiy dietada yurish tavsiya qilindi. Bemorlar kasallikning turli darajasidaligi va kelib chiqishi sababi ko'ra farqlari aniqlandi.

Xulosa. Revmatizm bilan og'rigan bemorlarda yurak, qon tomir kasalligi va buyrak yetishmovchiligi va boshqa yondosh kasallikda aniqlash, to'g'ri tashxis quyish va davolashga yordam beradi.

КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ НЕВРИТЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА

Нурметова Г.Е. , Олломберганава М.Ш.

**Ассистент Ташкентской Медицинской Академии, кафедра
биоинженерии, информатики и биофизики. Ташкентской
Медицинской Академии**

Аннотация. Неврит лицевого нерва — заболевание, уродующее внешний облик человека, является проблемой не только неврологической, травматологической и косметологической, но и социально-психологической. Неврит лицевого нерва встречается чаще, чем поражение других черепных нервов.

Ключевые слова: Квантовая терапия, неврит лицевого нерва, качество жизни

Введение. Неврит лицевого нерва является одной из патологий периферической нервной системы, наиболее частыми причинами которой являются переохлаждение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также черепно-мозговая травма. В связи с этим заболеванием возникает пост паралитический синдром, который проявляется как мимическая недостаточность, контрактуры мимических мышц, патологические синкинезии. Симптомы неврита развиваются остро или подостр. Характерно поражение

одной половины лица, реже бывает двухсторонних. Различают лёгкую степень поражения нерва, когда восстановление функции наступает через 2-3 недели, среднюю с частичной реакцией перерождения, когда выздоровление наступает через 4- 7 недель и тяжёлую-с неполным восстановлением функции через много месяцев. У части больных через 4- 6 недель может развиваться контрактура мимических мышц. Медикаментозное лечение - назначают глюкокортикоиды, дегидратирующие средства, сосудорасширяющие, антиоксиданты, витамины группы В. Цель терапии: усилить противовоспалительный, дегидратирующий эффект комплексной терапии, крови лимфа обращение в области лица, способствовать улучшению проводимости лицевого нерва, восстановить функцию мимических мышц, предупредить развитие мышечной контрактуры.

Целью данного исследования явилась оценка эффективности применения квантовой терапии при неврите лицевого нерва. Из физиотерапевтических процедур применяются инфракрасные лучи, электрическое поле УВЧ, ультразвук или фонофорез с гидрокортизоном, электрофорез сосудорасширяющих веществ, нервно-мышечную стимуляцию. Одним из современных методов лечения, применяемых в физиотерапии является квантовая терапия.

Материалы и методы. Квантовая терапия получила бурное развитие в начале 90-х годов, основана на использовании особых свойств электромагнитных излучений. Лазерное инфракрасное излучение глубоко, до 10-13 см. проникает в ткани и оказывает мощное стимулирующее воздействие на физиологические процессы, выраженное восстановительное, трофическое и противовоспалительное действие. В клинической практике доказано, что использование квантовой терапии приводит к снижению дозировки лекарственных препаратов и одновременно увеличивается их эффект.

Результаты и обсуждение. Квантовая терапия применяется для ликвидации болей, стимуляции процессов восстановления тканей суставов и позвоночника, снятия мышечного спазма. Несомненными преимуществами методов квантовой медицины являются безопасность, высокая эффективность и безболезненность при проведении процедур.

Выводы

1. Включение квантовой терапии в комплексное лечение больным с невропатией лицевого нерва является одним из эффективных методов патогенетической терапии;
2. Хорошая переносимость позволяет широко использовать его и у пожилых больных.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ ПРИ ЛОГОНЕВРОЗЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Нурмухамедова Д.М., 1курс магистр

**Научный руководитель: Маджидова Ё.Н., профессор кафедры
Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики, ТашПМИ**

Актуальность. По данным мировой статистики более 70 миллионов человек от общего количества населения земли страдает логоневрозом(заиканием). Учитывая психофизиологические механизмы и причины нарушения речи в форме заикания, множество гипотез этиологического фактора, диктуют необходимость более глубокого изучения данной патологии.

Цель. Определить степень выраженности неврологических расстройств ЦНС у детей с заиканием

Методы и результаты. Было проведено исследование у 20 детей с логоневрозом в возрасте 5-7 лет (13 мальчиков и 7 девочек). Все дети были обследованы

общепринятыми неврологическими методами и высшие психические функции с помощью специальной карты-тестов (Кондратьева С.Ю.,2010 и Носкова О.В.,2017).

Анализ неврологических изменений обследованных детей выявил: сходящее косоглазие у 2 детей, энурез у 4 детей, гипотония у 15 детей, гипертонус сухожильных рефлексов у 13 детей, нарушение координации движений у 7 детей. Неврологическая симптоматика у обследованных детей была представлена рассеянной локализацией, указывая на отсутствие определенного центра поражения.

Результаты исследования высших психических функций с помощью специальной карты-тестов (Кондратьева С.Ю.,2010 и Носкова О.В.,2017) выявило снижение внимания и памяти у 20 детей, снижение к абстрактному мышлению у 17 детей, изменение эмоциональной сферы(появление страха, тревоги, низкой самооценки, депрессии, агрессии, избегания общения) у 20 детей.

Вывод. Психофизиологические изменения у детей с логоневрозом, связаны с нарушением работы различных систем организма. В частности нарушениями пирамидного и экстрапирамидного управления речедвигательной системы и нарушением высших психических функций.

EXPERIMENTAL MODELS FOR CONTROLLED BURN INJURIES IN RATS: A SYSTEMATIC ANALYSIS OF ORIGINAL METHODS AND UNUSUAL TREATMENT TACTICS

Nurullaev Sh.J., 402 group, faculty of pediatrics

Termez branch of the Tashkent Medical Academy

Scientific adviser: Kurbonova F.N., Bukhara state medical institute,

Khojiev D.Y., Termez branch of the Tashkent Medical Academy

Relevance. A number of methods are known for this work, it is considered appropriate to use experimental animals to evaluate the model of burn care, to study the pathophysiology of burns, as well as to study the effectiveness of treatment strategies due to the complexity of burns and their various causes [Ashburn MA. Burn pain. Burn Care & Rehabilitation. 1995.16(3 Pt 2):365-371].

Over the past two decades, a number of models of various degrees of burn injury have been made on animals skin. These models are useful for identifying the pathophysiological changes that occur in burns and for studying effective treatment methods [Summer G.J., Puntillo K.A., Green P.G., Levine J.D. Burn injury pain. The Journal of Pain. 2007.8(7):533-548].

Also known is a device for simulating a burn injury, which includes a housing, a heater, a contact burn element, a drive and contact regulating mechanisms (5). A cylindrical copper container is placed in the device body. This vessel is filled with water, and by heating the water, the copper vessel heats up and burns the surface of the skin. The disadvantages of this device are the complexity of the design and the inconvenience of use.

The target of the invention

To create a 3rd degree thermal burn injury on the skin of laboratory animals and to examine the morphological changes in the burnt tissue.

Material and Method. The novel model of animal skin burn injury generation that we propose is distinguished by the fact that all rat skins are burned at the same time interval and the exact skin area is simple and convenient. The work is carried out in the following order: The body weight of the rats was measured, the relatively uniform white inbred experimental rats of the same genotype were selected and divided into three groups. Group I—control rats, weight 190— 210 g. Group II rats 180— 205 g were treated with an ointment prepared by us on the surface of the burn wound. The basis of this ointment is levomekol, to which micro-dispersed

KMXZ was added. Group III - rats weighing 180—210 g were treated with levomekol ointment as monotherapy

KMXZ is a new natural raw material synthesized from dead bee "Apis mellifera" and used to treat burn wounds. The treatment was carried out by applying medicated ointments to the surface of the burn wound daily according to a predetermined plan once a day with a thickness of 0.5-3 mm.

Application of medicated ointments and feeding of rats (bread, cereal seeds, sunflower seeds) were carried out once a day at the same time intervals. Wound therapy was carried out for 22 days until complete healing, epithelization of the burn wound in group 2 occurred in the 3rd week after the skin burn. In the group treated with levomekol monotherapy (group 3), the epithelium of the wound recovered within 24 days, while in the control group, skin recovery occurred on the 30th day after thermal injury. The advantage of our simulation is 100% viability of rats, easy and standard uniform occurrence of burn injury. Except for the rats whose skin was sampled for histological examination, the remaining rats survived until complete healing of the burn process.

Result And Discussion. This proposed utility model is useful for researchers studying the mechanisms of easy and standardized generation and healing of small and large burn wounds in rats. The degree of deacetylation of carboxymethyl chitosan was determined by conductometric titration. This method is based on the measurement of electrical conductivity, which is proportional to the concentration of electrolyte solutions. The advantage of this method is high sensitivity, sufficiently high accuracy (relative error of determination 0.01%), simplicity of methods, the possibility of studying colored and turbid solutions. The substitution of carboxymethyl groups in KMXZ samples was studied by conductometric titration in experiments conducted at Mettler-Toledo AG, Analytical CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland. Solutions of 1 g/l of carboxymethylchitosan in 0.1n. HCl solution and 0.5n. NaOH solution for titration were prepared for conductometry. [E3S Web of Conferences 460, 10029 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346010029>]

Conclusion. Thus, we have successfully characterized the facile and standardized induction of minor and major burn injuries in rats and the systemic burn-induced hypermetabolic response in this model. This useful model is useful for researchers studying the complex etiologies and therapeutic mechanisms of hypermetabolism.

Field of application: The useful model applies to medicine, in particular, to combustiology, pathological anatomy, morphology, and forms a standard thermal burn on the skin in laboratory animals. It is useful for researchers studying the complex etiology and treatment mechanisms of hypermetabolism and burns in rats, and the easy and standardized presentation of minor and major burn injuries.

Is to create an easy and fast thermal burn injury on the skin of laboratory animals and to expand the possibilities of experimentation.

In this method, the skin thermal injury is a flat-faced ax welder used in construction and farming, a flat-faced ax soldering iron heated to 400°C at the working tip creates a burn wound area.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕР ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-CoV-2 В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

**Обидова Х.Д., 307-группа, факультет I Педиатрический и народная
медицина, направление педиатрическое дело,**

**Научный руководитель: Улмасова С.И., PhD, ассистент кафедры
Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии
и пульмонологии, ТашПМИ**

Материалы и методы исследований. Проведено ретроспективное описательное эпидемиологическое исследование. Были изучены данные о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по статистическим показателям Республиканского Центра Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Результаты и обсуждения. В Республике Узбекистан зарегистрировано 101 436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости составил 307 на 100 000 населения. Уровень летальности при этом составил 0,69%.

Распределение заболеваемости COVID-19 по регионам Узбекистана оказалось неравномерным. Так, наиболее сложная эпидемиологическая ситуация прослеживалась в г. Ташкенте, где было зарегистрировано 59 217 случаев инфицирования; в Ташкентской области (19 061); Самаркандской (5 025) и Андижанской (2 650) областях. Следует отметить, что существенный рост показателей заболеваемости в г. Ташкенте и Ташкентской области, превышающий среднереспубликанские показатели в 2 и более раз, вероятно, связан с повышением чувствительности эпидемиологического надзора за счет улучшения лабораторной диагностики с использованием молекулярно-генетических методов (ИФА, ПЦР и т.д.).

В целях улучшения качества эпидемиологического надзора за пандемической коронавирусной инфекцией в Узбекистане были введены дополнительные требования к мониторингу за циркуляцией коронавируса, что безусловно требовало огромных финансовых ресурсов.

В период эпидемического неблагополучия поэтапно во всех регионах республики проводился комплекс противоэпидемических мероприятий: приостановление учебного процесса в образовательных учреждениях в начале эпидемического подъема заболеваемости, что позволило уменьшить ее пиковые значения; запрещение массовых мероприятий (культурных и спортивных), были отменены концерты, киносеансы и музейные экскурсии; участились рейдовые проверки по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в местах массового сосредоточения людей (на рынках, базарах, супермаркетах и т.д.). В Зангиатинском районе. Для предупреждения внутрибольничного, внутрилабораторного и профессионального заражения при работе в очагах коронавирусной инфекции медицинские работники были в полном объеме обеспечены специальными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в зависимости от риска заражения.

Вывод. Как показали результаты исследования, множественные очаги COVID-19 регистрировались преимущественно в организованных коллективах или в местах большого скопления людей (96,4%), где имеются условия для реализации механизма передачи возбудителя инфекции и происходит накопление восприимчивых контингентов.

ГИПОТИРЕОЗ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

**Овлаев А., 507-группа, медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело**

Научный руководитель: Арипходжаева Ф.З.

ТашПМИ, Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа

Актуальность темы: дефицит йода в биосфере – весьма актуальная экологическая и медико-социальная проблема для Республики Узбекистан, поскольку более 70% территории страны имеют разную степень недостаточности этого микроэлемента в воздухе, воде, почве, продуктах питания местного происхождения.

Цель работы: изучить результаты исследования причин развития гипотиреоза в Республике Узбекистан.

Материалы и методы исследования: в процессы работы проведено изучение анамнеза жизни, болезни, оценка настоящего соматического статуса; изучены показатели общего анализа крови, мочи и кала, рентгенологического исследования, пикфлоуметрии, ЭКГ. Всем обследованным провели активный опрос, ориентированный на выявление жалоб, указывающих на возможные нарушения функции щитовидной железы. Для установления диагноза провели специальные методы исследования; определяли содержание тиреоидных гормонов в сыворотки крови, содержание йода в моче, провели УЗИ щитовидной железы.

Результаты исследования: в результате проведенного исследования было установлено, что при проведении больших исследований удастся выявить разницу в состоянии здоровья детей, и особенно подростков с увеличенными и нормальными размерами щитовидной железы. При этом обращает на себя внимание, что дети с зобом имеют худшие показатели физического и полового развития, хуже обучаются в школе, состояние их здоровья по многим показателям хуже. У взрослых и пожилых лиц отмечается снижение физической и интеллектуальной работоспособности, раннее развитие атеросклероза. Наблюдаются эмоциональные нарушения, раздражительность, сонливость, ухудшение памяти, частые головные боли, отсутствие восстановления сил после сна и др.

Выводы: полученные результаты позволяют установить важность нормального функционирования щитовидной железы для организма. Становится ясно, почему дисфункция этой железы может привести к развитию многих заболеваний других органов, профилактика которых без применения йодсодержащих препаратов будет недостаточно эффективной.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРЬ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА, РОЖДЁННЫЕ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Одилова О.Б., студент 5 курса, лечебного факультета

**Научный руководитель: Джураев М.Г. - ассистент кафедры
инфекционные болезни**

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность. Корь (Morbilli) - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори, передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся катаральным синдромом, поражением слизистых полости рта, синдромом интоксикации, наличием пятнисто-папулезной сыпи с переходом в пигментацию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация по кори в мире и в Европейском регионе ухудшилась в 2023 году из-за накопления непривитых детей из-за количества детей, отказавшихся от прививки, а также из-за карантинных ограничений во время пандемии COVID-19. Выявлено, что по состоянию на июль 2023 года в странах Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, в вирусологическую лабораторию направлены образцы крови 306 больных с подозрением на корь, у которых в дальнейшем был подтвержден диагноз кори.

Цель исследования. изучение специфичности течения кори у детей до года, рожденных с помощью кесарева сечения.

Материалы и методы. Проведено наблюдение за 35 новорожденными, поступившими с корью в отделение острых воздушных инфекций Андижанской областной инфекционной больницы. Из них – с направительным диагнозом корь инфекция - 19 детей, корь с гипертемическим синдромом – у 9 детей, у остальных 6 детей была диагностирована корь инфекция с осложнением пневмонии, которые появились на свет путём кесарева сечения. У всех детей выявлено влияние неблагоприятных факторов в анти - и интранатальном периодах развития. Токсикоз беременности отмечен у 27 матерей, заболевания (ТОРЧ) вирусной этиологии - у 18, анемия - у 27, длительный обезвоженный период – у 13, асфиксия при родах- у 10.

Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что возбудителем заболевания является вирус. Когда больной кашляет, чихает, разговаривает, вирус попадает в воздух через мелкие капельки слюны, а затем через дыхательные пути попадает в организм здорового ребенка. Не следует забывать, что кори восприимчивы все люди. После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет. В клинике заболевания выделяют 4 стадии. Латентный период составляет 6-18 дней. Продромальный период длится 3-4 дня после инкубационного периода. Заболевание начинается остро, повышается температура тела, у больного появляется сухой кашель, грипп, глаза красные и слезящиеся, осиплость голоса, появляется светобоязнь. В этот период за 2-3 дня до появления сыпи на слизистой оболочке щёк появляются мелкие белёсые пятнышки, окружённые узкой красной каймой. Сыпь исчезает через 1-2 дня. На слизистой оболочке мягкого и твердого неба появляются энантемные мелкие красные пятна. Естественно, у ребенка развивается слабость, он становится капризным, теряет сон, аппетит, у него может развиться понос.

У 8 детей до года, находившихся под нашим наблюдением и родившихся с помощью кесарева сечения, корь осложнилась. В продромальном периоде заболевания наблюдались головная боль, рвота, носовые кровотечения, боли в животе. В период высыпаний у больных температура нормализовалась, горло было красным, а к 4-му дню появилась характерная красная крупная сыпь, которая через несколько часов распространилась на все лицо. На второй день сыпь распространилась на всё тело, руки и ноги. Было замечено, что сыпь не была эпизодической, а была постоянной. Через 6-7 дней сыпь на лице начинала темнеть и превращаться в коричневые пятна. Сохранились такие осложнения, как пневмония (воспаление легких), отек горла, воспаление среднего уха (отит), кишечные заболевания. Особенно опасна корь для детей до года, рожденных путем кесарева сечения, а также для детей других возрастов. По этой причине им следует быть очень осторожными при контакте с больными корью.

Также следует отметить, что если наши дети будут привиты от этих заболеваний, любые осложнения, неприятные ситуации будут исключены.

Выводы. Было выявлено, что у детей, рожденных путем кесарева сечения, продромальный период заболевания удлиняется, а также высока вероятность возникновения тяжелых осложнений, как инфекция среднего уха, пневмония, боль в горле, неравномерная стойкая сыпь, диарея и даже энцефалит (воспаление головного мозга). Кроме того, осложнения чаще встречаются у недоношенных маленьких детей, особенно у детей с дефицитом витамина А или низким иммунитетом. Назначение антибиотиков, выбор дозы и кратности введения проводились строго обоснованно. По сравнению с детьми, рожденными естественным путём, малыши, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, имеют: более высокий риск развития заболеваний ЦНС, особенностей в развитии, сниженный иммунитет, дефицит полезных бифидобактерий в кишечнике.

ИЗУЧЕНИЯ СВЯЗИ ОНКОГЕНА TP53 С ПОЛИМОРФИЗМОМ PRO72ARG ПРИ ХМПЗ С Ph (-) У БОЛЬНЫХ С ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ

**Омонов М.О., студент 407 группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление Медицинская биология
Научный руководитель: Маматкулов И.Б., доцент кафедры Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и реаниматологии, ТашПМИ**

Актуальность. Ген - супрессор опухоли TP53, расположенный на хромосоме 17p13, является одним из наиболее часто мутирующих в канцерогенезе человека, кодируемый белок TP53 является ключевым медиатором во многих клеточных процессах, включая остановку клеточного цикла, апоптоз, старение, репарацию ДНК и изменения метаболизма. Следовательно, мутации TP53 могут привести к потере функции белка-супрессора опухолей и, таким образом, способствовать развитию злокачественных опухолей. Вариант 72Arg TP53 проявляет повышенную способность локализоваться в митохондриях и индуцировать апоптоз, тогда как вариант Pro72Arg более эффективно вызывает остановку клеточного цикла.

В настоящее время в Республике Узбекистан не актуально исследовать специфические маркеры у больных с онкопатологией. Так как до сих пор остаётся неизвестным влияние тех или иных мутаций на качество жизни больных и специфичность химиотерапии, направленной для полное уничтожения данной мутации вызывает сомнения. В связи с чем, на данный момент нет специфической химиотерапии больным с мутацией этого гена и создаёт необходимость более досконального изучения этой мутацию, и разработки более специфических программ химиотерапии.

Цель исследования. В связи с этим, мы попытались выяснить частоту встречаемости Ph (-) у больных ХМПЗ с истинной полицитемией, а также провели цитогенетический анализ на наличие Ph (-) маркера, с дальнейшим изучением генетического статуса гена TP53.

Материалы и методы исследования. Всего в исследование было включено 20 пациентов с диагнозом ХМПЗ и истинной полицитемией, обратившихся в НИИ Гематологии. Нами исследовалась периферическая кровь больных, из которой путём экстракции идентифицировалась структура ДНК. Затем была проведена амплификация гена TP53 полиморфизма Pro72Arg с последующим интерпретацией результатов анализа.

Результаты исследования. Из 20 пациентов у 8 (40%) было выявлено гомозигота по 2-му аллелю, что указывает на то что при выявлении мутации в гене TP 53, у больных с диагнозом ХМПЗ с Ph (-) цитогенетическом маркером дает положительный эффект при лечении данной патологии, и делает менее эффективно процедуры химиотерапии у этих больных. Шестеро пациентов (30%) являются носителями данной мутации в скрытой форме. У 6(30%) обследованных не выявилась данная мутация.

Вывод. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, при наличии этой мутации, легко индуцируется митохондриальный путь апоптоза, путем высвобождения цитохрома C в цитозоль, с последующим апоптозом дефектных клеток кроветворного русла. Понятия об генетических механизмов митохондриальной пути индуцирования апоптоза, самым благотворным образом скажется на разработку специфичного протокола химиотерапии, что поможет повысить продолжительность жизни у больных с данной паталогией.

CONTENT OF PROINFLAMMATORY CYTOKINE FNO- α IN COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN NEWBORNS AND YOUNG CHILDREN

**Orazova X.Sh., 520-group ,II – Pediatric and medical-biological faculty
Scientific supervisor: Suleymanova L.I., assistant of Department of
Neonatology TashPMI**

Relevance. Community-acquired pneumonia occupies one of the leading places in the structure of childhood morbidity and mortality, especially among newborns and young children.

Purpose of the study. To analyze the content of the pro-inflammatory cytokine FNO- α in newborns and young children with community-acquired pneumonia, depending on the severity of the disease.

Material and methods. A total of 170 children were examined, 120 of them with community-acquired pneumonia: 52 newborns and 68 young children. The control group consisted of 50 healthy children. Immunological studies of the examined children were carried out in the immunoregulation laboratory of the Institute of Human Immunology and Genomics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. The content of FNO- α in blood serum was determined by enzyme-linked immunosorbent assay (test system of JSC "VECTOR-BEST" - Russia, Novosibirsk). Statistical processing of the material was carried out using the computer program Statistica 6.0. The reliability of the differences in the studied indicators was assessed using the Student's t test (t).

Results. It was found that in newborn children with community-acquired pneumonia, the level of FNO- α production was significantly increased in both moderate and severe cases relative to the control. At the same time, its greatest increase was observed in newborns with severe community-acquired pneumonia. Thus, the FNO- α content in newborns with a moderate course was 42.5 ± 1.1 pg/ml, which was 2.3 times higher ($P < 0.001$) than in the control group - 18.7 ± 1.3 pg /ml, and in newborns with severe disease, the content of this cytokine was increased by 2.9 times ($P < 0.001$) relative to the control and amounted to 53.6 ± 2.4 pg/ml. In young children, the FNO- α content, also with moderate pneumonia, was increased by 2 times relative to the control, respectively 43.7 ± 2.5 pg/ml and 21.3 ± 1.1 pg/ml. In young children with severe community-acquired pneumonia, the level of FNO- α exceeded the control values by 3.2 times ($P < 0.001$) and amounted to 69.1 ± 3.4 pg/ml, and it was also slightly higher than in newborn children with severe course of the disease.

Conclusions. Thus, the data obtained show that in newborns and young children with community-acquired pneumonia, the production of the proinflammatory cytokine FNO- α sharply increases with increasing severity.

O‘TMAS TO‘MTOQ VOSITALAR TA‘SIRIDA OSHQOZON OSTI BEZINI JAROHATLANISHINI SUD-TIBBIYOTIDA BAXOLASH.

Orziqulova O‘.Sh. – 504 guruh, I-Pediatriya ishi

**Ilmiy raxbar: Qo‘ziev O.J. Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti
Sud tibbiyoti va tibbiyot xuquqi kafedrası**

Sud-tibbiyoti amaliyotida korin bo‘shlig‘i a‘zolarini o‘tmas vositalar bilan yopiq jaroxatlanishlari orasida oshqozon osti bezining shikastlanish aloxida o‘rin egallaydi.

Tekshiruvning maksadi: o‘tmas vositaning turiga bog‘lik xolda oshqozon osti bezini jaroxatlanishini o‘rganish va sud-tibbiy baholash.

Material va usullar: ekspert xulosalarini retrospektiv tahlili bo'yicha 235ta kuzatish natijalari ichida qorin bo'shlig'ini o'tmas vositalar bilan yopiq jaroxatlanishida 37 xolatda oshqozon osti bezi shikastlanishi kuzatildi. Shundan alohida oshqozon osti bezining o'zi 8ta xolatda, boshqa a'zolar bilan qo'shilib jaroxatlanishi esa 29ta xolatda aniqlandi.

Tekshiruv natijalari: tahlil shuni ko'rsatdiki 23ta xolatda oshqozon osti bezi jaroxatlanishida qandaydir qorin bo'shlig'i tashqi qoplamasining shikastlanishi ko'zga tashlanmadi. Qolgan 14ta xolatda esa tashqi jaroxatlanish qorin devorining xar-xil yuzasida, ko'pincha 4ta xolatda shu a'zo joylashgan proeksiyada joylashganligi ma'lum bo'ldi. Morfologik tekshirishda 17ta xolatda oshqozon osti bezi kapsulasining yorilganligi, hamda kapsula ostiga qon quyilish ustunlik qilishligi aniqlandi. Oshqozon osti bezining yorilishi 10ta xolatda, ezilishi -7ta, a'zoning uzilib ketishi -2ta holatda kuzatildi. Bundan tashqari, o'tmas vositaning turiga bog'lik holatda oshqozon osti bezining jaroxatlanishi o'rganilganda quyidagilar ma'lum bo'ldi: xarakatlanayotgan avtomobilni piyodalar bilan to'qnashuvda qorin devorida tashqi jaroxatlanishlar 100 foiz ko'zga tashlanmasa, balandlikdan yiqilganda 75 foiz kuzatilmaydi. Avtomobillar orasida yoki yer qoplamasida qisilganda esa 66,6 foiz, chegaralanmagan yuzali o'tmas vositalar ta'sirida 20 foizgacha qorin devorida tashqi jaroxatlar ko'rinmaydi. Avtomobil salonlarining ichki qismlarini yo'lovchiga ta'sirida hamda xarakatlanuvchi avtomobildan yiqilgan taqdirda 100 foiz a'zoning kapsulasining osti jaroxatlanishi ustunlik qildi. Avtomobil g'ildiragining tana ustidan o'tib ketishida oshqozon osti bezining 50 foiz yirtilishi va yorilishi ko'zga tashlansa, tananing har ikkala xarakatlanuvchi avtomobillar orasida qisilishidan 42,9 foizgacha ushbu bezning jaroxatlanishi sodir bo'lishi mumkin.

Chegaralangan yuzali o'tmas qattiq jism bilan qorinning oldingi yuzasiga urilganda ushbu bezdagi yorilishlar bezning bosh va tana qismlarida joylashishi mumkin. Agar urilish qorinning o'ng yonbosh qismiga ta'sir qilsa, qon quyilishi asosan bezning tanasida joylashgan bo'ladi. Jabrlanuvchi balandlikdan yiqilganida esa oshqozon osti bezini bo'yin va dum qismi uzilib ketishi mumkin. Bunda qon quyilishi bezning barcha qismlarida ko'zga tashlanadi.

Xulosa: Ko'pchilik hollarda oshqozon osti bezining o'tmas yopiq shikastlanishi qorin bo'shlig'idagi boshqa a'zolarining shikastlanishi bilan birgalikda yuzaga keladi. Oshqozon osti bezining alohida yoki boshqa a'zolar bilan qo'shilib shikastlanishi, uning joylashuvi va morfologiyasi bir-biridan har-xil o'tmas vositalar turidan kelib chiqib farqlanadi.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРАВМ КОСТЕЙ НОСА С СОЧЕТАНИЕМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Орзикулова Ў.Ш. – 504 гурух, I-Педиатрия иши

Руководитель; Кузиев О.Ж.

Ташкентский Педиатрический медицинский институт
Кафедра судебной медицины и медицинского права

Актуальность. Перелом носа - самая распространенная травма в области лица. Тяжесть перелома зависит от направления, силы и характера удара. Тяжелый множественный перелом (когда кость ломается в двух или более местах) может вызвать очень сильное опухание или кровотечение, что грозит опасным блокированием дыхательных путей. Кроме изолированных и множественных переломов костей лицевого черепа, травмы костей носа сочетается повреждениями мозгового черепа, в частности с явлениями сотрясений головного мозга.

Целью исследования является изучение влияния сочетанной черепно-мозговых травмы на тяжесть повреждений костей носа и дать экспертную оценку.

Материалы и методы. Обследованы истории болезней и экспертные заключения 506 пострадавших с повреждениями костей носа СМЭ г. Ташкента с 2001-2006 гг. Мужчин было – 346, женщин – 160. возраст пострадавших от 5 до 65 лет. До 50 лет 462, старше 50-ти – 44. ЧМТ отмечены у 67 больных.

Результаты исследования. Респираторные расстройства как наиболее частое осложнение сочетанной ЧМТ и травмы носа имели место у 61 больных. Из них повреждение слизистых (мягких) тканей носа отмечено 47 из 67 пострадавших (ушибы и разрывы, кровотечение, риноликворея, нарушение обоняния). В результате отклонения специализированной помощи больным со стороны разрушения стенок носа у 12 больных 4-6 суток после поступления обнаружены осложнения с нарушением наружного дыхания, а также отсутствие обоняния.

Это указывает на необходимость своевременного оказания первичной специализированного отоларингологического подхода совместно с нейрохирургами. В свою очередь данное положение позволяет объективно определить степени тяжести травмы костей носа при сочетании черепно-мозговых травм.

Выводы. Данные проведенного анализа показывают актуальность вопроса о выборе правильной тактики экспертной оценки этой категории пострадавших. Своевременный осмотр челюстно-лицевого хирурга совместно с нейрохирургом улучшает качества лечения и уменьшает срока нетрудоспособности.

KO'KRAK YOSHIDA SUN'IY OVQATLANTIRISH VA UNING SALBIY OQIBATLARI

Orifova M. M., Qo'qon universiteti Andijon filiali talabasi
Ilmiy rahbar: To'ychiyev G'. O'., Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon universiteti Andijon filiali

Dolzarbliqi. Ona sutining bola salomatligida ahamiyati juda yuqori . Ona suti tarkibidagi kimyoviy fermentlar o'sib, rivojlanib borayotkan bolaning talabini to'liq qondira oladi. Bolaning gomologik rivojlanishi, hamda uning immun tizimi yetarlicha bo'lgan dastlabki oylarda, bolani mikroob va yallig'lanishga qarshi agentlari, noimmun agentlari, mikroob agentlari, garmon va o'sish faktorlari, fermentlar va turli xildagi komponentlar bilan taminlaydi. Shu sababli, onalarga sun'iy-sintetik sutlardan voz kechib, tabiiy ona suti bilan oziqlantirishni targ'ib etish, sun'iy-sintetik ozuqa mahsulotlaridan ona sutining foydali komponentlari yuqori ekanini ko'rsatish.

Material va metodlar. Hozirgi vaqtda gipertoniya, arteroskleroz, qandli diabet , semizlik kabi kasalliklarning shakillanishi bilan erta bolalik davridagi noto'g'ri ovqatlantirish (qo'shimcha ovqatlarni noto'g'ri kiritish) o'rtasida uzviy bog'liqlik borligi kuzatilmoqda(1). Ayniqsa, bolani ko'krak suti bilan boqish muddati qisqarib, qo'shimcha ovqatlarga o'tishlik bolada turli xil ko'rinishlarda ;

- oshqozon-ichak faoliyatidagi buzilishlarni
- teridagi kasalliklarini
- turli xildagi infeksiyon kasalliklarini
- nafas yo'li sistemasidagi o'zgarishlari bilan kechuvchi allergologik kasalliklarni
- o'g'iz bo'shligi infeksiyalarini keltirib chiqarmoqda.

Chaqaloq, 1-3-kunlarida o'g'iz suti bilan oziqlanadi, unda yog'ning miqdori ko'p, bundan tashqari olein kislotasi, lipidlar, (yog'simon moddalar), nuklein kislotasi, xolesterin, lesitinlar ko'p miqdorda bo'ladi. O'g'iz sutida yetilgan sutga nisbatan albuminlar, natriy tuzlar, kaltsiy, magniy, qand miqdori ko'p va kaliy birmuncha oz bo'ladi. Bola onadan ko'p immun tanalar va fermentlar oladi. Shu bilan mikroblarga nisbatan bolaning zaif himoya

kuchlari saqlanib qoladi(2). Takidlash mumkinki, bu immun tanachalar xech bir sun'iy-sintetik sut tarkibida yo'q, bola uni faqat ona sutidan olishi mumkin bo'ladi.

Xozirgi yosh onalarimiz bola uchun zarur bo'lgan ona sutini sun'iy-sintetik maxsulotlarga almashayotgani achinarli holat albatta. Aslida, bolani ko'krak sutidan maxrum qilish, faqatgina shifokor ko'rsatmasiga ko'ra

- ona- silning ochiq ko'rinishida
- OIV infeksiyalari
- zaxm kasalligida
- moddalar almashinuvi buzilishida
- qandli diabet
- qon yaratuvchi organlar kasalliklari
- endokrinopatiyalar
- toksik kasalliklari kabi ko'rinishlarda) bolani ko'krak suti bilan emizish man etiladi.

Ammo, sog'lom onalarimizni xam bolani oзуqadan besabab mahrum qilishini juda ko'p kuzatayapmiz. Homilador ayollarni ko'krakdan boqish afzalliklari bilan tanishtirish YUNISEF taklif etgan tabiiy ovqatlantirishning eng muhim prinsiplaridan biridir(3).

YUNISEFning takidlashicha, yer yuzida tug'ilayotgan har ikki nafar bolaning biri dunyoga kelishining dastlabki onidayoq ona sutidan mahrum ekan. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, ko'krak suti bilan oziqlanish darajasi 100% ga ko'tarilsa, har yili dunyoda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning 830 ming nafari va 30 ming ayolning hayoti saqlanib qolishi mumkin ekan(4). Bundan ko'rinib turibdiki, nafaqat bola salomatligi balki, onaning ko'krak va bachadon saratoni, yurak qon tomir kasalliklari, artrit kabi bir qator kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. Qolaversa, ketma-ket homiladorlik, semizlik singari noxush holatlarning oldi olinadi. Ona bolani ko'krak suti bilan boqganida onada "Baxt" garmonlari ishlab chiqarilishi oilaning mustaxkamligini saqlovchi yana bir omildir.

Ko'krak sutining sun'iy sintetik-sut maxsulotlaridan eng afzal jihatlari ;

-Ona va bola o'rtasida mexr rishtalarini bog'laydi.
-Bolani xech qaysi sun'iy-sintetik sut maxsulotlarida yo'q bo'lgan immun tanachalari bilan ta'minlaydi.

- Allergik kasalliklar keltirib chiqarmaydi.
- Hech qanday mablag' talab qilmaydi.
- Bolani bir xil haroratda bo'lgan oзуqa bilan ta'minlaydi.
- Ortiqcha vaqt talab qilmaydi.
- Til muskullarini yaxshi rivojlanishiga yordam beradi.

Xulosa. Har bir bola ko'krak sutidan oziqlansa, ona va bola salomatligi, oila mustaxkamligi, oila byudjeti qolaversa, jamiyatda sog'lom ona xamda sog'lom bola soni ortadi. Ona va bola salomatligi Sog'liqni Saqlash sohasidagi harajatlarni qisqarishiga, kelgusida davlat va jamiyat uchun yetuk barkamol avlod rivojlanishiga dasturi amal bo'lib qoladi.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Отабаева М.М., Алмурадова Д.М.

Ташкентский Городской Филиал РСНПМЦОиР

Ташкентская Медицинская Академия. Узбекистан, Ташкент

Актуальность. Исследование качества жизни — уникальный подход, изменивший взгляд на проблему болезни и больного. Качество жизни является вторым

по значимости критерием оценки результатов противоопухолевой терапии после выживаемости.

Цель. Оценить качество жизни пациенток с раком молочной железы, получающих селективную внутриартериальную и системную внутривенную химиотерапию.

Материалы и методы. В исследование вошли 76 пациенток, проходивших лечение в Ташкентском городском филиале РСНПМЦОиР в период 2023–2024 гг. Сформированы 2 группы: исследуемая группа — пациентки, получающие селективную внутриартериальную полихимиотерапию (СВПХТ) (n=31), контрольная группа — пациентки, получающие системную внутривенную химиотерапию (ХТ, n=45). Для изучения качества жизни выбран опросник оценки качества жизни Европейской организации исследования и лечения рака (EORTCQLQ-C30). Оценивали показатели четырех функциональных шкал: физическое, когнитивное, эмоциональное и социальное благополучие. Анкетирование проводилось до начала лечения и после каждого цикла химиотерапии. Показатели физической, социальной и психоэмоциональной активности в обеих группах до проведения лечения были низкими.

Результаты. В исследуемой группе наблюдалось улучшение показателей функциональных шкал. Статистически значимо возросли показатели следующих шкал: «Физическая активность» — 66,2 (64,27; 68,02), (p<0,001), «Эмоциональная активность» — 65,7 (63,13; 68,18), (p<0,001), «Социальная активность» — 65,8 (63,70; 67,94), (p<0,001) и «Когнитивная активность» — 62,4 (60,91; 63,85), (p<0,02). Пациентки группы сравнения показали худшие показатели, статистически значимое увеличение шкал «Физическая активность» наблюдалось при сравнении показателей после первого и после третьего цикла, «Эмоциональная активность» при сравнении показателей до лечения и второго цикла, показатель «Социальная активность» статистически значимо улучшался. Неудовлетворительные результаты показала шкала «Когнитивная активность» — 55,7 (54,13; 57,16), (p<0,0004), её показатели к окончанию циклов химиотерапии ухудшились.

Выводы. Таким образом, применение селективной внутриартериальной полихимиотерапии позволило статистически значимо повысить функциональные показатели качества жизни пациенток, данные показатели результатами лечения.

YIRIK HOMILALI HOMILADOR AYOLLARDA TUG‘RUQNI OLIB BORISHNING OPTIMAL USULINI ANIQLASH

Ochilova M.T., 414-guruh, 2-son Davolash fakulteti

**Ilmiy rahbar: Bazarova Z.Z., 1-son Akusherlik va ginekologiya
kafedrasi assistenti, SamDTU**

Dolzarbliqi. Zamonaviy tibbiyotning ustuvor vazifalaridan biri ona va bola salomatligini himoya qilishdir. Onalar va perinatal o'limni kamaytirish akusher-ginekologlarning asosiy vazifasidir. Yirik homilali bemorlarni o'z ichiga olgan perinatal patologiyani rivojlanishida yuqori xavf guruhiga kiruvchi homilador ayollarga alohida e'tibor beriladi.

So'nggi o'n yilliklarda makrosomiya belgilari bo'lgan homila tug'ilishining ko'payishi tendentsiyasi kuzatildi. Yigirmanchi asrning o'rtalarida makrosomiya bilan homilalar barcha tug'ruqlarning 8,8 foizida, gigant homilalar esa 3000 tug'ilishga 1 ta holatda bo'lgan. Zamonaviy mualliflarning fikriga ko'ra, yirik homila tug'ilish darajasi 8 dan 18,5% gacha.

Maqsadi. Yirik homilali homiladorlarda tug'ruqni olib borishning optimal usulini aniqlash.

Materiallar va qo'llaniladigan usullar. Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Ko'p tarmoqli klinikasi Akusherlik bo'limida 2022-2023-yillardagi 30 ta yirik homilalik bilan tug'ilishning retrospektiv va prospektiv tahlili o'tkazildi. Nazorat guruhiga homila og'irligi 4 kg va undan ortiq bo'lgan 40 nafar ayol kiritilgan, yoshi va tug'ilish ko'rsatkichlari bo'yicha 1-guruhdagi ayollar bilan solishtirish mumkin.

Natijalar. Asosiy guruhdagi tuqqan ayollarda tug'ruq jarohatlari 18 tani tashkil etadi: bachadon bo'yni shikastlanishi-8 ta, kefalogematoma-5 ta, o'mrov suyagi sinishi-3 ta, intraventrikulyar qon ketishlar-2 ta. Nazorat guruhidagi tuqqan ayollarga faqat bachadon bo'yni shikastlanishi tashxisi qo'yilgan. Asosiy guruhdagi tug'ruqdan keyingi ayollarning 6 nafarida quyidagilar qayd etilgan: qov simfizining ochilishi-1 nafar, oraliq yirtilishi - 1-daraja-3 nafar, 2-daraja-1 nafar bachadon bo'yni yirtilishi-1 nafar. Faqat 1-guruhdagi ayollarning 6 nafari asoratsiz tug'ishgan. Yirik homilali homiladorlarda tug'ruqdan keyingi asoratlarga olib keluvchi faktorlar :tug'ruq anamnezining yo'qligi, gestatsion muddati 39 haftadan ortiq, gestatsion qandli diabet va homilaning erkak jinsi. Har bir ahamiyatli faktorga ball beriladi, ularning yig'indisi asosida tug'ruqni olib borish usuli aniqlanadi.

Xulosa. 0-5 ball xavfsiz tabiiy tug'ruqni olib borishni ko'rsatadi, 6-9 ball-nisbiy ko'rsatma, 10 ball undan yuqori bo'lishi rejali kesar kesish amaliyotiga ko'rsatma bo'ladi.

NAFAS TIZIMI KASALLIKLARI ASORATLARINING YOSHLAR ORASIDA KUZATILISHI VA SIMPTOMLARI

Pazilova I.M., 202-guruh, Oliy hamshiralik ishi fakulteti, oliy hamshiralik ishi ta'lim yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Valiyeva T.A., Oilaviy shifokorlik №2, klinik farmakologiya kafedrasida assistenti, ToShPTI

Mavzuni dolzarbligi. Hozirgi kunda nafas tizimi kasalliklari juda ham ko'p uchramoqda. Yurtimizdagi havoning ifloslanishi va pandemiyadan so'ng nafas olish a'zolari kasalligi bilan kasallanmagan inson bo'lmasa kerak. Nafas tizimi kasalliklariga bronxit, o'tkir bronxit, bronxial astma, zotiljam, faringit, traxeit, rinit, gaymorit, o'pka saratoni kiradi. Pandemiya payti zotiljam kasalligi juda ham ko'p tarqaldi. Vaqtida davolanmaslik oqibatida o'lim holatlari ham kuzatildi. Natijada aholi soni kamaydi.

Maqsad. Nafastizimikasalliklarining yoshlar orasidakuzatilishivasimptomlarinio'rganish

Tadqiqot metodi. 18 yoshdan 40 yoshga chabo'lgan 15 ta talabalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. (100% qizlar)

Natija. 15 ta talabalar o'rtasida o'tkazilganso'rovnomanatijalarigako'ra 80% talaba tibbiy ko'rikdan o'tib turadi. Kasallikasosan 18-25 yosh o'rtasidagitalabalardaaniqlangan. 40% talabalardanafasa'zolarikasalliklaritez-tezkuzatiladi. Qolgan 60% talabalardabuyrak, oshqozonkasalliklarikuzatiladi. Talabalarining 60% idakasallikasta-sekinlikbilanboshlanadi. 40%ida esao'tkirboshlanadi. Kasallikiyilning har bir mavsumida kuzatilgan. Kuz-qish mavsumida ob havo tufayli kasallanish ko'p bo'lgan. Bahor mavsumida aholining ma'lum bir qismida changga nisbatan allergiya tufayli kasallik yana namoyon bo'lgan. Yoz mavsumida salqin ichimliklar iste'mol qilgandan keyinyoshlaro'rtasidanafasa'zolarikasalliklaridanfaringit, o'pkaningyallig'lanishkasalliklarikuzatilgan. Kasalliksimptomlari 70% bemorlarda bosh og'rig'i, burunbitishi, holsizlik, ba'zanisitmaorqalinamoyonbo'ladi. Kasallikboshlanganda 65% bemorshifokorgamurojaatqiladivakeraklimuolajalarnibajaradi. Nafastizimikasalliklaritez-tezkuzatilishivato'laqonlidavolamaslikoqibatida u surunkali nafas kasalligiga aylanadi va ma'lum vaqtdan so'ng qayta takrorlanadi. 20% talabalardakasallikholatlariyanatakrorlanganva bu tez-tezularni bezovta qiladi.

Xulosa. So'rovnomaorqali yoshlar orasida kasallanishi asosida nafas tizimi kasalliklarining kuzatilishi va simptomlari o'rganildi. Bugungi kundagi havo ifloslanganligi va pandemiyadan keying holatni inobatga olgan holda shuni aytishlozimki, nafas a'zolari

kasalliklari bemorlarda tez-tez kuzatilishi aniqlandi. Shu sababli nafas tizimi kasalliklarini oldini olish va sog'lom turmush tarziga rioya qilish har bir insonga tavsiya etiladi. Havoifloslanganlikdarajasiko'tarilibketganda, kasalliktarqagandatibbiyniqoblardanfoydalanishlozim. Sog'lom turmushtarzi-uzoqumrgarovidir.

Hemodynamic features of overweight patients suffering with IHD
Panjriwala SHIVAM
(Student of Group 5M25 of faculty International Medicine)
Samarkand State Medical University, Uzbekistan
Scientific Supervisor: Kristina Samvelovna Pulatova

Purpose of the study:The following study is performed to analyse the hemodynamic features of IHD in patients with excessive weight and notice the prevalence of atherosclerosis in fast moving world with less time for maintaining physical health.

Methods and Materials:The study involved young men and women with an average age of 35-45 years. A total of 68 people (32 men and 36 women) suffering from suspected IHD and obesity of different degrees were examined. The examination was carried out by questionnaire (MIEF in men). Subjective and objective investigation of patients followed by Angiography was performed. The diagnosis of Ischemic Heart disease was made on the basis of American Heart Association guidelines. MSCT with contrast was performed and patients with $\geq 70\%$ plaque in vessels were with IHD. But with less of blockages were kept under observation for the risk of plaque which is far more dangerous than the plaque. Patients firstly underwent normal including, Height, Weight, Chest and BMI (Body Mass Index) to the formula.

$$\text{BMI} = \frac{\text{Weight (Kg)}}{\text{Height (m}^2\text{)}}$$

It is the ratio of body weight (in kilograms) to height (in meters) squared. WHO developed a classification of overweight and obesity based on BMI? (See table 2 for data).

RESULTS:In our study, Ischemic heart disease established by CT Angiography. 54% of patients (36) are at risk of developing Acute coronary syndrome, out of which 20 are men and 16 are women. It was interesting to note that out of these 36 patients, 10 patients were suffering from Obesity class I (BMI= 30-34.99), 12 patients were suffering from Obesity class II (BMI= 35-39.99) and 14 were Obese Class III (BMI >40). Noticeable observation was that all these patients were having sedentary lifestyle and all were on Statins to reduce their cholesterol levels. On a positive note, 47 patients (70%) started improving their lifestyles and followed dietary recommendations and came to visit their Cardiologists on regular basis and other specialists Endocrinologists, Dieticians and Physiotherapists.

CONCLUSION:From the clinical aspects and based on the results of our study, we can recommend patients with IHD and at least degree 1 obesity not to neglect consultations with Cardiologist and follow the diet recommendations:

- Salt intake <6g/ day.
- Protein intake: 15% (1g/Kg/day).
- Dietary cholesterol: <200mg/ day.
- Soluble fiber: >10-25g/ day.
- Saturated fat: <7%.

UNDERSTANDING NEONATAL JAUNDICE

Parvathy S K, faculty of medicine, group 6M09 ,6th course

Scientific supervisor: Boboeva Nigora Tukhtamishevna Assistant of the
Department of Pediatrics and Neonatology Samarkand State Medical
University

Introduction: Neonatal jaundice also known as neonatal hyperbilirubinemia is a condition that causes a yellow discoloration of the skin sclera and mucus membrane of newborns .It is most common medical problem in the first two weeks of life affecting about 60% of term and 80% of preterm newborns. The fact that neonatal jaundice is common among the newborns advances in treatment highlights the importance of understanding the causes of neonatal jaundice ,prevention strategies and management to improve neonatal outcomes.

Purpose of the study :The aim of this study is to investigate the prevalence, risk factors and consequences associated with neonatal jaundice in Regional Multidisciplinary Children's Clinical Hospital, Samarkand. It is also aimed to evaluate the effectiveness of phototherapy in preventing and controlling neonatal jaundice of infants at the hospital.

Materials and research methods:Study design :- this study employed a retrospective cohort design , analyzing medical records of newborns admitted to the neonatal intensive care unit in Regional Multidisciplinary Children's Clinical Hospital, Samarkand over a one year period.Participants:- the study included all your ones admitted to the NICU during the study period.Data collection :- demographic information, neonatal information ,maternal information, social demographic characteristics and obstetrics and health related characteristics.

Data analysis :- statistical analysis was conducted to determine the prevalence of neonatal jaundice ,identify associated risk factors and assess the importance of phototherapy on neonatal outcomes.

Research results :Prevalence of neonatal jaundice :- neonatal jaundice this is a common condition that affects 50 to 60% of healthy term babies and 80% of premature babies within the first week of life .

Risk factors:- premature birth, significant bruising during birth, blood type ,breastfeeding ,race ,low birth weight ,male sex, maternal age older than 25 years, maternal diabetic mellitus.

Effectiveness of phototherapy:- photo therapy is the standard treatment for neonatal jaundice and a successful for almost all babies. It's used to treat 99% of severe neonatal hyperbilirubinemia in term babies and has been shown to improve neurological outcomes and reduce the need for exchange transfusion. Photo therapy is safe and non-invasive and has been widely used for over 50 years . During treatment the baby's skin should be exposed to as much light as possible.

Conclusion:Neonatal jaundice still contribute significantly to the neo-natal morbidity, mortality and long-term handicap especially in developing countries. This is made worse by ignorance on the part of parents and health workers which contributes to delay in seeking proper medical care. However, educational primary health care level from diagnosis and referral to appropriate specialists will go a long way to prevent the jaundice associated problems early so that that is a water and child will have a good quality of life. This study highlights the importance and effectiveness of photo therapy for treating neonatal jaundice and to reduce the mortality rate among newborns admitted to the NICU.

ТУХУМДОН КИСТАСИ ВА БАЧАДОН МИОМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

**Пирматов С.В., 2-курс клиник ординатор, Самарқанд давлат тиббиёт
университети, патологик анатомия кафедраси,**

**Илмий раҳбар: Жуманов З.Э. СамДТУ патологик анатомия кафедраси
профессори**

Ҳозирги кунда бутун жаҳонда аёллар бачадон миомаси ва тухумдон кистасидан азият чекишмоқда. Айниқса ёшларда бунинг учраши бачадон ва тухумдонинг олиб ташланиши аёл организмида турли асаротларни келтириб чиқармоқда. Бугун дунёда бачадон экстирпацияси акушерлик амалиётида етакчи ўринлардан бирини эгалламоқда.

Тадқиқот мақсади. Тухумдон кистаси ва бачадон миомасининг патоморфологик хусусиятларини аниқлаш

Материаллар ва тадқиқот усуллари. СамДТУ кўп клиникасининг патологик анатомия архивидан фойдаланиб, бачадон ортиқлари билан экстирпация қилинган 37 та жарроҳлик материаллари таҳлил қилинди. Биопсия журнали бачадоннинг макроскопик ва микроскопик маълумотлари кўриб чиқилган архивлардан олинган. Бачадон миомаси ташхиси билан экстирпатсия қилинган аёлларнинг ёши 40 ёшдан 55 ёшгача бўлган.

Тадқиқот натижаси ва муҳокамаси. Патологик анатомия архивидан олинган материалларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, 37 ҳолатдан 10 тасида бачадон танасининг макроскопик ўлчамлари ўзгармаган, бир нечта аниқланган миоматоз тугунларнинг консистенцияси мустаҳкам толали тузилишга эга бўлган ва тухумдонларда киста ўзгаришлар қайд этилган. Патогистологик ташхис: бачадон танасининг интрамурал кўп тугунли фибромиомаси. Шаклланган гистологик ташхисларнинг 5 тасида тухумдонларнинг сероз кисталари, 3 тасида тухумдонларнинг поликистози, қолган 2 тасида тухумдонларнинг сероз кисталари аниқланган. 8 та ҳолатни макроскопик текширишда бачадоннинг шакли ноаниқ, бачадоннинг ташқи томонида миоматоз тугунлар борлиги, кесмада қаттиқ консистенцияли эканлиги аниқланган. Гистологик текширувдан сўнг бачадон танасининг субсероз миомаси эканлиги тўғрисида хулоса чиқарилди. Улардан 5 тасида поликистик тухумдонлар, 3 тасида тухумдонларнинг сероз кисталари қайд этилган. 5 та ҳолатда макроскопик текширувда бачадон бўшлиғини кесишда эндометрия шиллиқ қавати остида тугун мавжудлиги, шунингдек унинг қаттиқ консистенцияли эканлиги аниқланган. Гистологик текширувдан сўнг барча беш ҳолатда субмукоз фибромиома ташхиси қўйилди; 6 та ҳолатда бачадон ҳажми катталашган, шакли ноаниқ, бачадон бўшлиғида йирик миоматоз тугун (3 та ҳолатда), аниқланди. Қолган учта ҳолатда катта ҳажмли ва зич консистенцияли интрамурал ва субсероз миоматоз тугунлар борлиги қайд этилди. Ушбу ҳолатларнинг иккитасида тухумдонларнинг сероз киста, қолган учтасида эса поликистоз аниқланди. 3-ҳолатда толали эластик консистенцияли якка миоматоз тугун борлиги аниқланди. Гистологик диагностика: бачадон танасининг лейомиомаси, тухумдонлар поликистози, қолган бир ҳолатда бачадон танаси шаклининг макроскопик жиҳатдан сақланиши, тугунларнинг йўқлиги, аммо миометрий қатламнинг қалинлашиши қайд этилди. Микроскопик текшириш натижаларига кўра: бачадон танасининг диффуз ангиофибромиомаси, тухумдонлар поликистози кузатилди.

Хулоса. Шундай қилиб, юқорида келтирилган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, тухумдонлардаги кистоз ўзгаришлари бачадон миомасининг тури, жойлашиши, сони ва ҳажмидан қатъи назар аниқланади. Бачадон миомаси ва тухумдонда ривожланган кистоз ўзгаришларни эрта муддатларда аниқлаш ва даволаш ишлари амалга оширилиши лозим.

**YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLAR BILAN OG'RIGAN
CHAQALOQLARDA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH**
Poyanov D.Z., 404-guruh talabasi, 1-pediatriya va xalq tabobat fakulteti,
Pediatriya yo'nalishi
Ilmiy rahbar: Turdieva D.E., 1- gospital pediatriya kafedrası dotsenti.
ToshPMI

Dolzarlighi. Chaqaloqlardagi nafas a'zolari tizimining kasalliklari, nafaqat nafas tizimidagi buzilishlarga, balki bundan tashqari gemostaz, endokrin va immun tizimidagi o'zgarishga xam sabab bo'lib kelmoqda. Ko'pgina ilmiy ishlar chaqaloqlarda yiringli-septik kasalliklarda immun ko'rsatkichlar xususiyatini o'rganish va davolashga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi. Yiringli-septik kasalliklar bilan og'rigan chaqaloqlarda davolashni takomillashtirish. Materiallar va usullar. Shunga ko'ra biz 28 kunlikgacha bo'lgan, nafas a'zolari yallig'lanishi kasalliklari mavjud bo'lgan 30 nafar chaqaloqni nazoratimizga olib, ularning immunitet xujayra tizimidagi ko'rsatkichlarini monoklonal yod tanachalar (antitelo) yordamida, rozetkaxosil qilish testi orqali SD3, SD19, SD4, SD8, aniqladik.

Natijalar. O'tkazilgan davolash muolajalariga ko'ra chaqaloqlar 2 guruxga ajratildi. 1- gurux –15nafar chakalok bazis davo, 2 – gurux – 15 nafar chaqaloq bazis davoga qo'shimcha « Dyuna T » apparati yordamida nuqtali fotodavolash seanslari o'tkazildi. Chaqaloqlarning xujayra immun ko'rsatkichlari davo boshlanganda va davo o'tkazilgandan so'ng solishtirildi. Boshlang'ich ko'rsatkichlar hamma guruxlarda farqsiz (SD3, SD4, SD8 da - past, SD19 – baland) edi. Dinamikada 1-guruxdagi chaqaloqlar immun ko'rsatkichlarida SD3, SD4 SD8 – pastligicha V-xujayra – SD19 – balandligicha qoldi. 2- guruxdagi chaqaloqlar immun ko'rsatkichlarining sog'lom chaqaloqlar immun ko'rsatkichlari bilan tenglashuviga, yiringli – septik kasalliklarni kamayishiga olib keldi.

Xulosa. Shunday qilib, nuktali fotodavolash apparati «Dyuna T » chaqaloqlarni davolashda qo'llanilishi, yiringli-septik kasalliklar klinik ko'rinishlarini qisqarishiga va xujayra immunitet faolligini oshishiga olib kelar ekan.

**ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В**

Пўлатжонов Д.А., 510-группа, факультет II Педиатрический и медико-биологическое дело

**Научный руководитель: Джалалова Н.А., ассистент, к.м.н. кафедры
Инфекционных болезней и детские инфекционных болезней, фтизиатрии
и пульмонологии**

Актуальность работы. Вирусные гепатиты представляют собой одну из наиболее значимых глобальных медико-социальных проблем. Особое место занимают гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи возбудителей, к которым относятся гепатит В, С и Д. В связи с этим, задача дальнейшего изучения эпидемиологических закономерностей и совершенствования мер профилактики гепатита В является актуальной.

Цель исследования. Изучить распространение и эпидемиологические особенности распространением ВГВ в республике Узбекистан.

Материалы и методы. Проводили анализ многолетней динамики заболеваемости вирусным гепатитом В за 2016-2022 гг. по данным Республиканского Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Всего обследовано 195 больных с диагнозом вирусный гепатит В (ВГВ).

Результаты и их обсуждение. Для изучения эпидемиологических особенностей больных вирусным гепатитом В изучали клинические проявления заболевания и динамику биохимических показателей функции печени у 195 больных вирусными гепатитами. У (83,3%) больных был установлен острый вирусный гепатит, а у (16,6%) – хронический вирусный гепатит. Детальное эпидемиологическое обследование было проведено среди 175 больных острым вирусным гепатитом В, у которых был собран подробный эпидемиологический анамнез. Анализируемая нами группа больных состояла из 88 мужчин (50,2%) и 86 (49,8%). Все пациенты болели острым вирусным гепатитом В впервые. По возрасту больные острым вирусным гепатитом В распределились следующим образом: лица 15-19 лет – (2,8%); 20-29 лет – (21,7%); 30-39 лет – (9,9%); 40-49 лет – (6,3%); и 50 лет и старше – (7,6%).

Таким образом, абсолютное большинство пациентов находилось в возрасте до 30 лет (75,6%), а среди всех возрастных групп населения наиболее поражаемой группой была возрастная группа 20-29 лет - 21,7%. Как показали результаты проведенного анализа, в социально-профессиональной структуре больных наибольший удельный вес – 15,9% приходился на домохозяек. Доля рабочих, безработных лиц, школьников, служащих была примерно одинаковой – 7,0%, 6,7%, 8,4% и 6,7% соответственно. Реже встречались пациенты-пенсионеры и студенты - 3,5% и 2,6% соответственно. Для выявления движущих сил эпидемического процесса при вирусном гепатите В была предпринята попытка установления наиболее вероятных путей передачи инфекции. У 76,9% больных была установлена вероятная причина инфицирования, у 23,1% лиц путь передачи инфекции выявить не удалось. Установлено, что 24,3% пациентов относились к группе лиц получавших многочисленные инъекции в условиях стационарного лечения, и только у 3,5% имелись указания на единичные парентеральные вмешательства и процедуры в медицинских учреждениях. У 24,0% (45) лиц заражение происходило при контакте с близкими родственниками, страдающими вирусным гепатитом В. Ещё реже заражение происходило при проведении оперативных вмешательств (4,7%), при контакте с мужем или женой, переболевшими вирусным гепатитом В (4,5%), при переливании крови - 3,5%. Медицинских работников среди заболевших было 5,1%, и 8,0% пациентов относились к группе лиц, употреблявших наркотические вещества внутривенно.

Вывод. Установлено, что помесечное распределение больных ВГВ, характеризовалось незначительными колебаниями и количества, без четко выраженных сезонных подъемом и спадов. Отмечалось лишь увеличение числа больных вирусным гепатитом В в зимние месяцы.

ASSESSMENT OF CLINICAL FUNCTIONAL CHANGES AND QUALITY OF LIFE IN BRONCHIAL ASTHMA

Po'latova N.O'., Tashkent Medical Academy, treatment faculty, 509 group
Scientific supervisor: Salayeva M.S., TMA, Docent of the department of
Internal medicine and endocrinology №2

Theme actuality. Asthma is a chronic lung disease affecting people of all ages. The pathophysiology of asthma is complex and involves airway inflammation, intermittent airflow obstruction and bronchial hyperresponsiveness. **The most common symptoms are: breathing difficulty, wheezing chest sounds, chest tightness, persistent dry cough.**

Purpose of the research. Assessment of clinical functional changes and quality of life in bronchial asthma patients. Assessment of the clinical course of the disease in patients with bronchial asthma.

Materials and methods. Our research was conducted at the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy. Clinical functional changes were conducted among 46 patients with bronchial asthma. The average duration of the disease is 24,2 years. When we analyzed the patients with bronchial asthma, the degree of clinical functional changes in patients increased with the increase of disease. Patients enrolled in the study between 30 and 70 years, diagnosed by a physician to have asthma according to GINA criteria (Global Strategy For Asthma Management And Prevention). We used various questionnaires and instrumental examination methods to assess the quality of life of patients and determine the severity the severity of the disease. We performed electrocardiography of patients to evaluate changes in the heart. Bronchial asthma patients have a high frequency of concomitant diseases, especially cardiovascular diseases.

Results. When we compared the severe persistent degree of BA disease with the mild persistent degree, it was found that shortness of breath – 1,3 times, paroxysmal cough – 1,8 times, sputum difficult to separate with cough – 1,8 times higher. Indicators of obstructive disorders a significant decrease in peak expiratory flow rate (PEFR) up to $55,6 \pm 6,9\%$ and Lung capacities up to $69,7 \pm 6,4\%$ confirms the nature of clinical signs and obstructive disorders.

PEFR showed a significant decrease from 78% to 35% with the severity of the disease stage in BA patients and an increase in clinical symptoms depending on the level of the disease. This, in turn, significantly affects the quality of life of patients. III, IV level patients had rapid shortness of breath, paroxysmal cough, shortness of breath, restricting self-service and stealing their mental state. According to the electrocardiography results changes in the cardiovascular system were also observed with the depending of the degree of the disease in patients with BA. In the severe persistent degree of the disease compared to the mild persistent degree the excitability disorder is 2 times higher ($15\% \pm 29$), the conduction disorder is 1,1 times higher ($9\% \pm 19\%$), shift of the electric axis to the right was 2,2 times ($4,5 \pm 9,7\%$), P-pulmonale was found to be 4,7 times ($6,7 \pm 32\%$).

Conclusion. It can be concluded that the intensity of clinical symptoms increased with the progression of the disease in BA patients. The severe persistent course of BA is characterized by obvious clinical signs, a significant violation of bronchial permeability, and a violation of heart muscle excitability. Obstructive, restrictive, and mixed type of breathlessness was detected in BA patients, and it was found that most of them are obstructive type disorders.

Ботулизмнинг юқиш омиллари ва уларни касалликни ривожланишига таъсирининг таҳлили.

**Пулатова Н., Сагдуллаева Ю., Раджабоева Ш., Рахманкулова М.,
даволаш факультети, 507,509 гуруҳ**

**Илмий раҳбар: Максудова З.С., ТТА, Юқумли ва болалар юқумли
касалликлари кафедраси ассистенти**

Долзарблиги. *Clostridium botulinum*, йирик шохли хайвонлар ичакларидаги микроорганизмларидан бири бўлиб, табиатда кенг тарқалган. Шунингдек бактерия нафақат тупроқда, балки сув хавзаларида чириётган ўсимликлар ва хайвон қолдиқларида ҳам аниқланилади. Анъанавий озуқа овқатларга, айниқса пишлоқли маҳсулотларга талабларни кучайиши, озуқа маҳсулотларни ишлаб чиқаришда жиддий муаммоларга олиб келяпти.

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистон республикасида пишлоқли маҳсулотлар келтириб чиқарган овқат ботулизмини 2012-2023 йилгача бўлган даврларда ўрганиш.

Тадқиқот усуллари ва материаллари. Республика Ихтисослаштирилган Эпидемиология, Микробиология, Юқумли ва Паразитар Касалиklar Илмий-Амалий Тиббиёт Маркази клиникасида ретроспектив ва тезкор тахлиллар, текширувни статистик усуллари ўтказилди (РИЭМЮПКИАТМ). Шунингдек ҳар йили пишлоқ маҳсулотидан ботулизм билан касалланган беморларда касаллик баҳоланди, мавсумийлик ва касаллика мойиллик ўрганилди.

Олинган натижалар. 2012й 2023 йилгача РИЭМЮПКИАТМ клиникасида 134 ботулизм ходисаси рўйхатга олинган. Кўп йиллар мобайнида ботулизм сабабларидан бири уй шароитида консервацияланган бодринг ва помидорларни истеъмол қилиш ҳисобланган (67,9% - 91). 9,7% (13) уй шароитида таёрланган сабазовтли консервациялар ва 5,2% (7) бақлажон икраси истеъмол қилингани аниқланди. Энг кам ҳолатларда (2,2% - 3) ботулизм келиб чиқишига сабаб дудланган колбаса эканлиги топилган. 14,9% (20) ҳолатларда ботулизм суюқ пишлоқни истеъмол қилинганилиги тасдиқланди. Биз томондан 2та гуруҳ шакллантирилди: 1 гуруҳда 20 беморларда пишлоқ маҳсулотларини истеъмол қилишдан келиб чиққан ботулизм, 2 гуруҳда 26 беморлар уй шароитида таёрланган консервацияланган бодринг ва помидор маҳсулотларини истеъмол қилганлар ташкил қилди. 1 гуруҳдаги 20 беморларда клиник-эпидемиологик хусусиятларини ўрганилганда, беморларни ўртача ёши $45,9 \pm 0,06$, 2 гуруҳдаги беморларни ёшлари $42,8 \pm 0,1$ тенгдир. Демак, гуруҳлар ўртасида ҳам ёш бўйича фарқ аниқланмаган. Шунингдек иккала гуруҳ ўртасида касалликни ҳам оғир кечиши тасдиқланмади. 1 гуруҳ беморларида жинс жихатидан фарқ аниқланмади: 40% (8) беморлар эркак ва 60% (12) аёллар. 2 гуруҳ беморлари орасида 21 (80,8%) эркаклар ва 5 (19,2%) аёллар ташкил қилди, демак бу гуруҳда эркакларни касалланиши биринчи гуруҳга қараганда 6 маротаба кўпроқ кузатилган ($OШ=6,3$; $ДИ=1,6-23,6$; $\chi^2=8,065$).

Кейинги босқичда беморларни клиникага келиш вақтини ўрганилганда, биринчи гуруҳ беморлари ўртача касалликни $6,9 \pm 0,69$ кунда, иккинчи гуруҳдагилар касалликни $3,7 \pm 0,69$ кунда мурожаат қилишган. Демак биринчи гуруҳдаги беморлар, иккинчи гуруҳдаги беморларга қараганда кечроқ мурожаат қилишган ($p=0,000036$). Иккинчи гуруҳ беморларда асоратлар хавфи, биринчи гуруҳга қараганда 10 маротаба кўпроқ эканлиги аниқланди ($OШ=10,7$; $ДИ=1,2-98,2$; $\chi^2=5,9$).

Хулоса. Ўзбекистонда олдинги вақтларда ботулизмни эпидемиологик омили бўлиб уй шароитларида таёрланган бодринг, помидор ва бақлажон консервация маҳсулотлари ҳисобланган бўлса, охири даврларда ботулизмни сабабларидан бири суюқ пишлоқдир. Хамма клиникалар COVID-9 инфекциясига иқтисослашганилиги сабабли беморлар кеч мурожаат қилганлар ва касаллик оғир кечган.

TALABALAR SALOMATLIGIDA SHOVQIN OMILI

Pulotova N.N., 1-kurs magistr

“Atrof muhit va inson salomatligi” mutaxassisligi, TTA

**Ilmiy rahbar: Rahimov B.B., t.f.d., dotsent, Atrof muhit gigiyenasi kafedrasini,
TTA**

Dolzarbliqi. Talabalar salomatligini yaxshilash uchun qulay ta'lim sifati va zamonaviy o'qitish sharoitlarini yaratish hozirgi kunda eng muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Talabalar dars davomida nutqni idrok etish va tinglab tushunish bilan bog'liq vazifalarda shovqin tufayli mehnat faoliyati zaiflashishi mumkin. Qisqa muddatli xotira, o'qish va yozish kabi eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan vazifalar ham shovqin orqali talabalar bilim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Material va metodlar. Talabalar shovqinga o'rganib qolsa yoki doimiy yuqori shovqin charchoqni keltirib chiqaradi va talabalarning intellektual va jismoniy mashg'ulotlarda ish qobiliyatini pasaytiradi.

Ta'lim muhitidagi shart-sharoitlarning talabalar salomatligiga ta'sir etuvchi gigiyenik omillarni bir qancha tekshiruvchi yo'llar bilan o'rganish mumkin. Talabalar salomatligiga fizik omillardan biri bo'lgan shovqinning salbiy ta'sirini o'rganish maqsadida anketa-so'rov usuli yordamida tekshirish-tadqiqot ishlari olib borildi. Ushbu anketa-so'rov kartasi dars jarayonida yuzaga keluvchi shovqinning talabalar sog'lig'iga ta'sirini o'rganish maqsadida tuzildi.

Anketa-so'rov ishlari Toshkent Tibbiyot Akademiyasida tahsil oluvchi 75 nafar talabalar o'rtasida o'tkazildi. Anketa-so'rov savollariga javob bergan talabalarning 77,3% 18-20 yoshgacha, 21,3% 21-25 yoshgacha, 1,4% 26-30 yoshgacha bo'lgan talabalarni tashkil etdi. So'rovdan o'tkazilganlarning 38,6% erkak, 61,4% ayol talabalar ishtirok etganligi aniqlandi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quv xonalarda atrof-muhitdan yuzaga keluvchi shovqindan 16% talaba deyarli har doim, 28% tez-tez, 42% ba'zan, 14% kamdan kam hollarda aziyat chekishgan. Auditoriyada tez-tez yuzaga keladigan shovqindan 9,3% deyarli har doim, 17% tez-tez, 28% ba'zan, 45,7% kamdan kam hollarda stressni his qilishni aytishgan. Atrofdagi shovqin dars paytida diqqatni jamlay olishda 16,8% kuchli ta'sir ko'rsatishi, 56% shunchaki, 14,6% ta'sir ko'rsatmasligi, 10,8% javob berish qiyin kabi variantlarini keltirishgan. Talabalar dars jarayonida deyarli har doim 5,3%, tez-tez 12%, ba'zan 24%, 58,7%i esa kamdan kam hollarda quloqchindan foydalanishgan. Eshitish vositalaridan chiqadigan shovqin dars materiallarini o'zlashtirishda 21,3% talaba o'rganish qobiliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi deb javob berishgan. 38,6% shunchaki ta'sir ko'rsatishi va 33,5% talaba neytral ta'sir ko'rsatishini aytishgan.

Eshitish vositalaridan uzoq vaqt foydalanish natijasida qulaylik darajasi baholaganda 6,6% juda qulayligini va 93,4% talaba qoniqarsiz deb javob berganlar. Talabalar o'qitishda ovozli usullardan foydalanish kerakligi haqida 62% ijobiy fikr bildirishgan. 18% foydali emas, qolgan talabalar neytral ko'rinishida javob berishgan. Dars jarayoni vaqtida 43% talaba shovqin bo'lmaganda yaxshi bahoga harakat qila olgan, 12% talaba shovqin kamdan-kam hollarda ham yaxshi bahoga harakat qilgan, lekin tushunish darajasi past natijani ko'rsatgan. Sinflarda shovqinni kamaytirishda 17% talaba ovoz o'tkazmaydigan materiallardan foydalanishni, 22% talaba shovqinni kamaytirish texnologiyalarini joriy etishni, 44% talaba ovoz yutuvchi panellar o'rnatish va qolgan talabalar shovqin darajasini nazorat qilish uchun qat'iy qoidalarni joriy etish zamonaviy yechimlarni taklif sifatida berishgan. Talabalar salomatligiga va bilim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi eshitish vositalarining hajmi qanday darajada deb so'ralganda 42% talaba yuqori darajani ko'rsatishgan, 20% talaba o'rtacha darajada deb baholashgan.

Xulosa. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ldiki, shovqinli muhit o'qituvchi va talabalarning salomatligiga ta'sir qiladi. Oliy ta'lim muassasasi akustik jihatdan to'g'ri qurilgan bo'lsa, o'quv jarayoni yanada samarali bo'ladi, ya'ni o'qituvchilar shovqin bilan chalg'imasdan o'quv jarayoniga to'liq e'tibor berishlari, talabalar esa darslarni o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi. Natijada samaradorlik keskin oshadi.

Xuddi shunday tadqiqotlar yilning issiq faslida, ya'ni sinf xonalarning oyna va eshiklari ochiq vaqtda olib borilishi va boshqa oliy ta'lim muassasalarida ham o'tkazilishi talabalar orasida shovqin va boshqa salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni oldini olishga yordam berishi mumkin.

BOLALARDA KO'KRAK QAFASINING GIRDOBSIMON DEFORMATSIYASINI OPERATSIYADAN KEYINGI REABILITATSIYASI

**Razzakova X. D., 431-guruh talabasi, I Pediatriya va Xalq tabobati fakulteti,
I Pediatriya yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Ruzikulov U.SH., Travmatologiya, ortopediya va
neyroxirurgiya kafedrasi dotsenti, ToshPMI**

Dolzarbli. Ko'krak qafasi girdobsimon deformatsiyasi (KQGD) ko'krak ichki a'zolarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan, asosiy holatlarda jarrohlik aralashuvini talab qilishi va operatsiyadan keyingi ko'plab retsidivlar yuzaga keladigan deformatsiya hisoblanadi

Operatsiyada qo'yilgan fiksatorlar olib tashlangandan so'ng bu foizlarning 2,5% dan 9,8% gacha qaytalanishi kuzatilgan. Jarroxlikdan keyin bemorlarni reabilitatsiyasini to'g'ri tashkil qilish ko'krak qafasining to'g'ri rivojlanishi va bemorning normal hayot tarziga qaytishi bilan bog'liq bo'lgan muhim jihatlardan biridir.

Shuning uchun operatsiyadan keyingi davrda bemorlar reabilitatsiyasini to'g'ri olib borish katta ahamiyatga ega.

Ishning maqsadi: Bolalarda ko'krak qafasining girdobsimon deformatsiyasini operatsiyadan keyingi reabilitatsiyani to'g'ri tashkil qilish hisobiga natijalarini yaxshilash

Material va uslublar. Tadqiqot 58 nafar bemorning operativ davolash natijalariga asoslangan. Barcha bemorlarda D.Nuss operatsiyasi bajarildi. Bemorlarning 35 (60,3%) nafarini o'g'il bola, 13 (39,7%) nafarini qiz bolalar tashkil qildi, shundan 2-darajali deformatsiya 42 (72,4%), 3-darajali deformatsiya 16 (27,6%) ni tashkil etdi. Nazoratdagi barcha bemorlarda klinik-instrumental tekshirishlar o'tkazildi va tahlil qilingandan so'ng operativ muolajasi bajarildi.

Operatsiyadan keyin reanimatsiya bo'limida nazorat ostida antibakterial, infuzion, qon tuxtatuvchi, og'riq qoldiruvchi va simptomatik davo muolajalari amalga oshirildi.

Natija va muhokama. Reabilitatsiya chora-tadbirlari operatsiyadan keyin boshlanadi va operatsiya jarayonida kuzatilgan ayrim asoratlarni bartaraf qilish hamda narkozdan uyg'otish bilan davom etadi.

Kuzatuvimizdagi bemorlarning 2 (3,4%) nafarida operatsiya vaqtida o'ng tomonlama pnevmotoraks kuzatildi. Bu asorat operatsiya xonasida plevral bo'shliqni №20 raqamli stelekt bilan o'ng tomonda 2-3 qovurg'alararo sohadan punksiya qilib bartaraf qilindi va punksiyada ishlatilgan stelekt 1 kunga nazorat uchun qoldirildi. Operatsion yara sohasiga qo'yilgan aseptik bog'lam leykoplastir bilan mahkamlandi.

Jarrohlik amaliyotidan so'ng operatsiyadan keyingi kuzatuv xonasida 25 (43,1%) bemorda ekstubatsiya amaliyoti bajarilgan bo'lsa, 56,9% bemor reanimatsiya bo'limiga intubatsion trubka olindi. Reanimatsiya bo'limida intensiv davo muolajalari olib borildi. Bir bemorda yotoqni almashtirish jarayonida va yana bir bemorda yonboshga keskin ag'darilish natijasida og'riqning kuchayishi kuzatildi. Bo'limda ikkita bemorning keskin turishi natijasida og'riq yuzaga keldi. Rejali ravishda og'riqsizlantirish 2 kundan 4 kungacha bemorning holatiga qarab buyurildi.

Kuzatuvimizdagi bemorlarda o'tkazilgan operativ muolajalardan keyin reabilitatsiya chora-tadbirlari to'g'ri olib borilgani bois asoratlarni kuzatilmadi.

Tahlil natijalaridan ko'rinib turibdiki, ko'krak qafasining girdobsimon deformatsiyasi D.Nuss usulida bajarilgan operatsiya natijalari nafaqat jarrohlik amaliyotining bajarilish texnikasiga, balki reabilitatsiya jarayonining to'g'ri tashkil etilishiga ham bog'liq.

Xulosa. Operatsiyadan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarning oldini olishda reabilitatsiya jarayonini tashkil etilishiga bog'liq va bu esa bemorning faol hayot tarziga erta qaytishiga olib keladi.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С СБН

Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Саъдуллаева М.М.

Кафедра Нервных болезней. Народная медицина Ташкентский Государственный Стоматологический Институт

Синдром беспокойных ног (СБН) — сенсомоторное неврологическое расстройство, при котором основным симптомом является настойчивое желание двигать ногами, сопровождающееся неприятными и тревожными ощущениями в ногах. Недавние исследования показали, что пациенты с СБН могут иметь основной когнитивный дефицит. Пациенты с СБН страдают от нарушений сна, что приводит к хронической частичной потере сна, а поскольку когнитивные функции особенно чувствительны к потере сна, депривация сна из-за симптомов СБН может быть причиной когнитивной дисфункции. Снижение внимания из-за симптомов СБН — еще один возможный механизм когнитивной дисфункции. Нарушение сна, связанное с СБН, может привести к невнимательности, капризности и парадоксальной гиперактивности и отсутствию концентрации, что может вызвать когнитивную дисфункцию. Таким образом, можно предположить, что когнитивная дисфункция при СБН может быть либо вторичной по отношению к чрезмерной сонливости в дневное время и/или вследствие дефицита внимания, вызванного симптомами СБН, либо первичной вследствие внутренней дисфункции коры головного мозга, лежащей в основе синдрома СБН. ЭЭГ позволяет осуществлять неинвазивный мониторинг мозговых процессов с отличным временным разрешением. ЭЭГ во время расслабленного бодрствования (состояния покоя) отражает особо важное состояние возбуждения, которое можно охарактеризовать с помощью частотного анализа. Исследования ЭЭГ могут быть полезны для изучения когнитивных функций при СБН, возможно, связанных с дисфункциями внимания и/или состояния возбуждения.

Цели исследования. выявить электрофизиологические связи с когнитивной дисфункцией у пациентов с СБН, не получавших медикаментозного лечения.

Материал и методы исследования. В ходе исследования было обследовано 20 пациентов с СБН в возрасте от 26 до 60 лет, из них мужчины составили 30%, женщины - 70%, ранее не принимавших лекарства. В контрольную группу вошли 20 человек условно здоровых лиц. Диагноз СБН устанавливали на основании наличия клинических проявлений в соответствии с критериями (IRLSSG, 2003). Нами проведено ЭЭГ исследования на базе ТМА. ЭЭГ регистрировали в состоянии бодрствования-покоя. Тяжесть СБН определяли с использованием Международной шкалы тяжести СБН. По шкале Эпворте выявляли характер расстройств сна, а также использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ).

Результаты исследований. Среди пациентов средний возраст начала СБН составил 45 лет, а средняя продолжительность симптомов — 9,6 лет. Показатели сна по шкале Эпворта различались в двух группах. В основном группе у 12 больных выявлено умеренная сонливость, у 5 больных выявлено патологическая сонливость, у 3 пациентов определено нормальный сон. ЭЭГ в состоянии бодрствования и покоя показала, что пациенты с СБН имели значительно более высокую бета активность в лобно-центральных областях, чем контрольная группа. Эти больные составили 60% больных с СБН и по шкале тяжести СБН у них выявлено тяжелая форма СБН. Показатели беспокойства по ВАШ у пациентов с СБН были значительно выше, чем у пациентов из контрольной группы.

Выводы: Мы выявили что, пациенты с тяжелой формой СБН имеют когнитивную дисфункцию. В основе когнитивной дисфункции лежит корковая

дисфункция и это определяется как повышение бета-активности на ЭЭГ в состоянии покоя.

CLINICAL FEATURES OF PULMONARY HYPERTENSION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

**Rakhimov A.A., student of group 611 Faculty of Medicine and Pedagogy
and Medical Work**

**Scientific supervisor: Mirsaidova Kh.M.,
Department of Internal Diseases, Nephrology and Hemodialysis, Tashkent
TashPMI**

Relevance: The problem of COPD occupies one of the leading places in clinical medicine, which is due to both the steady increase in morbidity and the frequent development of complications, in particular, CHL.

Objective: to study the course of pulmonary hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Material and methods: The study is based on the examination data of 60 patients aged 35-78 years with COPD of I–III severity. To determine the severity of the course of LH in patients, the definition of functional class was used (FC; WHO/NYHA, 2003). All patients with COPD were examined according to a single program that included anamnesis, objective data, laboratory and instrumental examination methods. Clinical and laboratory examination of patients, including clinical and biochemical blood tests, general urine analysis, ECG, chest X-ray were performed according to generally accepted methods.

Results: According to the data obtained, among all COPD patients, signs of LH were diagnosed in 31.7% of the patient and in 77.4% corresponded to I, in 16.1% – II and in 6.5% – III degree of LH. In this group of patients, LH corresponded to II and III FC and was detected in severe and extremely severe course of the underlying disease. An analysis of the clinical manifestations of LH, depending on its severity, in a group of patients with COPD revealed signs that were more often diagnosed with an increase in the degree of LH. Severe pulmonary hypertension was registered in 6.5%. For all COPD patients with severe pulmonary hypertension, the typical functional features are a significant decrease in lung diffusion capacity, severe hypoxemia without hypercapnia and a moderate decrease in FEV1.

Conclusions: Thus, pulmonary hypertension in COPD is characterized by lower mean blood pressure values than in primary pulmonary hypertension, reaching a level of 40-50 mmHg. It occurs due to pulmonary vasoconstriction as a result of alveolar hypoxia, acidosis and hypercapnia, due to mechanical pressure of increased lung volume on pulmonary vessels, a decrease in the number of small vessels from due to emphysema and destruction of the alveoli, as well as as a result of increased cardiac output and increased blood viscosity due to compensatory polycythemia (due to hypoxia).

FEATURES OF OBESITY IN THE DEVELOPMENT OF OSTEOARTHRITIS AND RELATED DISEASES

**Rakhimov A.A., student of group 611 Faculty of Medicine and Pedagogy and
Medical Work**

**Scientific supervisor: Mirsaidova Kh.M.,
Department of Internal Diseases, Nephrology and Hemodialysis, Tashkent
TashPMI**

Relevance: The high prevalence of osteoarthritis explains the frequent occurrence of concomitant diseases in these patients. According to statistics, obesity is most common in patients with OA. The development of concomitant pathology leads to a significant increase in the risk of vascular catastrophes and a deterioration in the life prognosis of patients.

Objective: To clarify the relationship between obesity and the incidence of concomitant conditions, impaired fat metabolism and the progression of osteoarthritis (OA) of various localization.

Materials and methods: The study included 150 patients (25 men and 125 women) with clinical manifestations of knee and hip joint OA. In 90 patients (group 1), along with clinical and laboratory studies, BMI was determined and the frequency of concomitant diseases was recorded. Waist circumference and hip volume were additionally measured in 60 patients (group 2) with the calculation of the waist/hip index. The analysis of the association of these indicators with the severity of OA and the development of concomitant conditions was carried out.

Results: Increased body weight and obesity of I–II degrees were detected in both women and men in the same percentage ratio – 61.6 and 59%, respectively. A clear increase in the prevalence of cardiovascular diseases (arterial hypertension, coronary heart disease) and diabetes mellitus was revealed as BMI increased. In the obese group (BMI 30.0–35.0 or more, gonarthrosis of stage II–III prevailed (97.1%). With a BMI >40, 83.3% of patients had III–IV X-ray OA.

Conclusions: The data obtained confirmed the important role of obesity as a risk factor for the development of OA. Disorders of fat metabolism also make a significant contribution to the formation of concomitant conditions and the progression of OA in both knee and hand joints.

THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN IMAGING DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH NON-SPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA IS CRUCIAL. (NSIP).

Rakhimova F.Sh., Medical Pedagogical Faculty, Group 510

Shukurov Kh.B., Medical Pedagogical Faculty, Group 509

**Scientific Supervisor: O.A. Shichenko assistant, Department of Internal
Medicine №3 SamSU**

Relevance: In Uzbekistan, respiratory diseases rank third after cardiovascular diseases and neoplasms (data for 2023) and account for 6%. Interstitial lung diseases (ILD) make up 10-15% of all lung diseases, with a calculated frequency of 10-25 per 100,000 inhabitants, with incidence significantly increasing after the age of 65.

Objective. The study examined the results of clinical and radiological imaging diagnosis of patients with non-specific interstitial pneumonia (NSIP) in the Samarkand region from 2020 to 2023.

Materials and Methods. Patients with NSIP who were hospitalized at the Samarkand State Medical Association (SamGMO) were studied. NSIP diagnosis was based on inclusion and exclusion criteria and a multidisciplinary approach using ICD-10 criteria.

Results. The total number of patients was 262, including 145 (55.3%) males with a mean age of 57.8±13.6 years, and 117 (44.7%) females with a mean age of 58.9±10.9 years. Patients with NSIP comprised 190 (72.5%) of the total, with 54.7% males and 45.3% females. Patients with COVID-19-associated pneumonia (CAP) were 72 (27.5%), with 56.0% males and 43.1% females, and the control group consisted of 20 patients. Patients aged 18 to 90 years were included in the study. The age groups were distributed as follows: 18-44 years: 38 (15%), 45-59 years: 87 (33%), 60-74 years: 119 (45%), and 75-90 years: 18 (7%) patients,

respectively. High-resolution chest computed tomography (HRCT) findings in NSIP include bilateral reticular opacities, traction bronchiectasis, decreased lung volume, and ground-glass opacities in the lower lung zones. Unlike usual interstitial pneumonia (UIP), the cellular type is rare or absent in NSIP. Bilateral symmetric involvement is seen in over 86% of cases, asymmetric involvement in less than 10%, and unilateral involvement in less than 3%. Peripheral distribution accounts for 68%, random distribution for 21%, diffuse for about 8%, and central for less than 3%. Fibrotic phenotype is observed in over 84% of cases, lower lobe involvement in 77% of cases, cellular involvement not exceeding 10%, which is more characteristic of ILD, and subpleural sparing is characteristic of NSIP.

Conclusions. HRCT imaging and a multidisciplinary approach are crucial in the differential diagnosis of NSIP.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАВМА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА И ЕГО ПРИДАТКОВ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Расулова М.М., Студент 505 группы, медико-профилактического факультета

Научный руководитель: PhD, и/о доцент А.Э. Давранова Самаркандского государственного медицинского университета

Повреждения органа зрения в общей структуре травматизма составляет от 2% до 15% от общего количества травм и является важной медико-социальной проблемой. Для изучения пато- и механогенеза травмы органа зрения необходимо систематизации травм структурных частей глаз, чему можно достичь при разработке унифицированной классификации повреждений органа.

Цель работы. систематизация механических травм структуры глазного яблока и его придатков при повреждениях тупыми предметами.

Материал и методы. Изучена и проанализирована основная мировая научно-учебная литература последних лет по проблеме травм органа зрения. Проанализированы данные медицинских карт стационарного больного в отношении 150 лиц, в возрасте от 1 года до 74 лет, с травмой глазного яблока и его придатков. Изучения и анализ повреждений структуры глазного яблока у лиц, пострадавших проведены в соответствии и сравнения с анатомическими строениями и физиологической функцией структуры этого органа.

Результаты исследования. В процессе анализа и систематизации тупых повреждений структуры глазного яблока и его придатков, а также при распределении материалов исследований на группы и подгруппы опирались на классификации, разработанные Гундоровой Р.А., Кашниковым В.В. (2002) и Волковым В.В. с соавт. (2005). Выявлено, что исходя из характера, осложнений травм органов зрения критериями установления степени тяжести причиненного вреда здоровью при повреждениях этих структур могут быть: опасность для жизни – при поражениях костей смежных анатомических структур; объем стойкой утраты общей трудоспособности – при потерях зрения или же снижения его; потеря органа – при слепоте обоих глаз или же их удалениях следствия травмы; длительность расстройства здоровья - при восстановлении анатомической целостности пораженных структур и их функций.

Выводы. Для систематизации повреждений органа зрения при тупой травме более применимым является классификация травм органа зрения, разработанной Гундоровой Р.А. и Кашниковым В.В. (2002). При этом, помимо данных этой классификации, должны быть учтены характер, локализация повреждений наружных и внутренних структур глаз, а также присутствия сочетанных повреждений смежных

анатомических структур – головы, скуловой и орбитальной зоны и отдаленных исходов травмы.

BOLALARDA TISHLAR KARIYESINING TARQALISHIGA VA ERTA DIAGNOSTIKASIGA ZAMONAVIY YONDASHUVI

**Rasulova N., Toshkent Tibbiyot Akademiyasi stomatologiya
yo'nalishi 202a guruh talabasi**

**Ilmiy rahbar: Sarboyev E., Stomatologiya va yuz-jag' jarroxligi
kafedrasida assistenti TTA**

Muammoning dolzarbligi: Bolalarda ko'p uchraydigan tishlar kariyesining tarqalishini aniqlash. Buning uchun bolalarga tish tozalashni o'rgatish.

Mavzu maqsadi: Bolalarda tishlar kariyesining tarqalishini oldini olish, zamonaviy metodlar yordamida kariyes o'chog'ini aniqlash. Buning oldini olish uchun to'g'ri tish pastasi va tish cho'tkasini tanlash. Tish yuvish jarayonini turli xil o'yin tarzida o'tkazishni tashkillashtirish.

Tadqiqot manbasi va usullari: Tadqiqot asosan bolalarda olib boriladi. Buning uchun bir qancha usullardan foydalaniladi.

Bolalarda kariyesning kelib chiqish sabablari bir qancha hisoblanadi. Jumladan: Kichik yoshdagi bolalar tishida kasallikning paydo bo'lishi homiladorlikdan oldin va homiladorlik davrida onaning sog'lig'i, ovqatlanish, og'iz gigiyenasi va irsiyat kabi omillar bilan bog'liq; ovqat qoldiqlari chaynov yuzasi yoki tish bo'yin qismlarida yig'ilib qolib, tishlar yuvilganida ular tishning tabiiy chuqurchalarida qolib ketadi. Ma'lum vaqt o'tib esa tish emalini chiritadi, bu kariyesning boshlanishidir. Ota-ona bolaning tish yuvishini o'z nazoratiga olishi lozim; kichik yoshdagi bolalar tishida kasallikning paydo bo'lishi homiladorlikdan oldin va homiladorlik davrida onaning sog'lig'i, ovqatlanish, og'iz gigiyenasi va irsiyat kabi omillar bilan bog'liq; noto'g'ri ovqatlanish- bola to'yib ovqatlanmasa yoki uning tanasi oziq- ovqatdan kerakli oqsillarni, vitamin va minerallarni olmaganida, yetarli darajada mustahkam bo'lmagan tish emal va dentin- qattiq tish to'qimasi hosil bo'ladi; bolada kariyes paydo bo'lishi masalan emaldagi kalsiy va fosforning nomutanosib nisbati tufayli yoki qisman irsiyatga bog'liq, ammo genlardan ko'ra ko'proq vitamin va minerallarning yetishmasligi va noto'g'ri og'iz parvarishi tishlarning parchalanishiga yordam beradi; har kuni tishlarning sirtida oqsil birikmalari joylashadi, bu zararli mikroorganizmlarning ko'payish manbasi bo'lib xizmat qiladi, bu esa kariyesga olib keladi. Ular muntazam ravishda tozalab turilishi kerak — kamida kuniga ikki marotaba.

Tadqiqot profilaktikasi -bolalardaiyes bo'lmasligi uchun ona homiladorlik va laktatsiya davrida to'g'ri va to'liq ovqatlanishi kerak. Ayolning ratsioni kalsiy va vitaminli mahsulotlarga boy bo'lishi kerak. Bundan tashqari bolaning ovqatlanishini kuzatish unga kundalik og'iz gigiyenasini o'rgatish muhim hisoblanadi; -qo'shimcha ovqatlar usulining mohiyati shundaki, chaqaloq ota-onasi bilan umumiy stolda kattalar ovqatini iste'mol qilib ko'radi. Bola chaynashni o'rganadi va tabiiy ravishda turli xil ovqatlarning ta'mi va tuzilishiga moslashadi, bolalarni tish yuvishga doimiy ravishda o'rgatish uchun bu jarayonni o'yin tarzida tashkillashtirish, har bir to'g'ri bajarilgan tish yuvish jarayonidan so'ng ularni rag'batlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolani qiziqtirishning yana bir usuli turli xil hayvonlar yoki multfilmlar surati tushirilgan qog'ozlarga tish yuvilgandan so'ng belgilab borishni ham yo'lga qo'yilishi ham mumkin. Bundan tashqari qattiq ovqat yeyish so'lak ishlab chiqarish jarayonini tezlashtiradi, natijada tishning tabiiy fissurasidagi ovqat qoldiqlari so'lak tarkibidagi fermentlar ta'sirida parchalanadi; -sut tishlari paydo bo'lishidan oldin ham bolaning og'iz bo'shlig'iga g'amxo'rlik qilish boshlang'ich kariyesning oldini olishi mumkin.

Masalan, har bir oziqlantirishdan keyin og'izni maxsus salfetka bilan artib olish; bolaning birinchi tishining paydo bo'lishi bilan kichkina va yumshoq cho'tkali tish cho'tkasi bilan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu jarayonga bolada qiziqish uyg'otish uchun bola bilan birga tish cho'tkasi va pastasini tanlash ham mumkin bo'ladi.

Bolalarda tishlar kariyesini aniqlash va davolash. Bolada kariyes allaqachon aniqlangan bo'lsa, davolashning standart usullaridan foydalanish va parallel ravishda uning paydo bo'lish sabablarini aniqlash kerak. To'liq qon tahlili o'tkaziladi, oqsil va D vitamini darajasi tekshiriladi. D vitamini yetishmovchiligini oldini olish uchun yosh bolalarni ko'proq quyish nuriga olib chiqish va quyosh nuri ostida sayr qildirib chiniqtirish kerak bo'ladi. Agar yetishmovchiliklar bo'lsa, ularni to'ldirish kerak. Misol uchun, kalsiyga boy ovqatlarni ratsionga kiritish kerak. Agar bola ona suti bilan oziqlansa, u holda sutni ham tekshiruvdan o'tkazish tavsiya etiladi. Oldini olish uchun organizmga ehtiyojiga zarur mineral tuzlar, vitaminlar yog'lar, uglevodlarga boy ovqatlar iste'mol qilib turish, ovqatlanish rejimiga rioya qilish, og'iz bo'shlig'ini sog'lom saqlash kerak. Tish kariyesini oldini olish uchun har doim ovqatdan keyin tishlarni yuvish lozim. Afsuski, 100 foiz kafolat bilan bolada kariyes shakllanishining oldini olish mumkin emas, lekin uning paydo bo'lish xavfini kamaytirish mumkin. Bolalarda kariyes paydo bo'lishi har doim tanadagi biror narsa noto'g'ri ishlayotganini ko'rsatadi. Shuning uchun, albatta, shifokor ko'rigidan o'tish lozim.

Атопический дерматит в аспекте дерматологии
Рахимжонова С.Р., студент 305-группы, факультет 1 Педиатрический
и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Набиева Д.Д. ассистент кафедры Кожных-
венерических, детских кожных-венерических болезней и СПИДа.
ТашПМИ

Актуальность: Атопический дерматит (АтД) — мультифакториальное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением и возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения. АтД — заболевание, известное человечеству со времен Гиппократов, является значимой медико-социальной проблемой настоящего времени. Изучение патогенеза, концепций и подходов к лечению сохраняет актуальность.

Продолжительное время заболевание имело более ста обозначений, но в 1923 г. Соса и Сооке предложили термин «атория» (*греч.*: странность, необычность, без места) для определения состояния гиперчувствительности при поллинозе, астме, «аторической экземе», а позже, в 1933 г., благодаря Wize и Sulzberger, заболевание получило современное название «аторический дерматит».

В большинстве случаев аторический дерматит начинается в раннем детском возрасте (до 2 лет). Для заболевания характерны возрастные особенности клинических проявлений и хроническое рецидивирующее течение с периодическими обострениями и ремиссиями, которые могут продолжаться на протяжении нескольких лет.

Цель: Изучение динамики заболеваемости аторического дерматита на данных литературных источников.

Материалы и методы: Нами были обработаны такие литературные источники, которые раскрывали актуальность по проблеме заболеваемости аторического дерматита.

Результаты исследования: Распространённость заболевания возросла за последние 3 десятилетия и составляет в развитых странах, по мнению разных авторов, 10:15% у детей в возрасте до 5 лет и 15: 20% у школьников. Причины увеличения

заболеваемости неизвестны. С другой стороны, в некоторых сельскохозяйственных регионах Китая, Восточной Европы и Африки уровень заболеваемости остаётся на прежнем уровне. Установлено, что атопический дерматит развивается у 81% детей, если больны оба родителя, у 59% - если болен только один из родителей, а другой имеет аллергическую патологию дыхательных путей, и у 56% - если болен только один из родителей. Диагностика атопического дерматита основывается преимущественно на клинических данных; объективных диагностических тестов, позволяющих подтвердить диагноз, в настоящее время не существует. Обследование включает тщательный сбор анамнеза, оценку распространённости и тяжести кожного процесса, оценку степени психологической и социальной дезадаптации и влияния заболевания на семью пациента.

Назначение гипоаллергенной диеты (исключение из рациона питания коровьего молока, яиц или других потенциально аллергенных продуктов) беременным из группы риска по рождению ребёнка с аллергической патологией не снижает риска развития атопических заболеваний у ребёнка, более того, назначение подобной диеты может негативно сказаться на нутритивном статусе как беременной, так и плода.

Соблюдение гипоаллергенной диеты женщиной из группы риска по рождению ребёнка с аллергическими заболеваниями во время грудного вскармливания может снизить риск развития атопического дерматита у ребёнка. Соблюдение гипоаллергенной диеты во время лактации матерью ребёнка, страдающего атопическим дерматитом, может уменьшить тяжесть течения заболевания.

Вывод. Таким образом, подводя итог литературного анализа можно сказать, что в настоящее время остаются недостаточно изученными вопросы, касающиеся характера клинических проявлений и течения атопического дерматита у детей.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

**Рахимова А.А., Медика педагогический и лечебный факультет,
направление лечебной дело 322 группа**

**Научный руководитель: ассистент Умарова У.А. Кафедра
медицинская радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Выявляемость рака молочной железы (РМЖ) в целом остается низкой, не превышая 18%, и практически не меняется на протяжении последних десятилетий. По-прежнему, 80% случаев РМЖ выявляется больной самостоятельно, 10%- при врачебном осмотре, 10%- при маммографии. Широкое применение рентгеновской маммографии вызывает необходимость в проведении уточняющей качественной диагностике.

Цель исследования. Показать значение УЗИ молочных желез как метода, повышающего точность лучевой диагностики на этапе скрининга РМЖ, для достижения высокой эффективности диагностики этого заболевания с применением комплексного подхода.

Материал и методы. Проведено 224 УЗИ молочных желез на аппарате Toshiba. Под визуальным ультразвуковым контролем выполнено 120 тонкоигольных функциональных биопсий.

Результаты. Узловая патология доминировала в структуре всех выявленных изменений и составила 86,5%. Диффузные изменения чаще носили асимметричный локальный характер. Применение режима серой шкалы позволило получить исчерпывающую информацию о локализации патологических изменений, местной

распространенности. Эхогенность, эхоструктура, акустические эффекты оценивались как характеристики злокачественности или доброкачественности процессов. Комплексное обследование дало возможность определять с высокой точностью гистопринадлежность и нозологию процесса, сводя к минимуму неуточненный диагноз. УЗИ в качестве визуального контроля инвазивных процедур при пункциях кист-это эффективный малоинвазивный, щадящий лечебно-диагностический метод, а при пункциях солидных образований- метод получения информативного клеточного материала для цитологической диагностики. Все случаи верифицированы по данным гистологических и цитологических исследований биоптатов, полученных в ходе стереотаксических толстоигольных биопсий системой «пистолет-игла» и тонкоигольных пункций под ультразвуковым контролем. Отмечено особое значение УЗИ молочной железы в диагностике раннего рака при низкой информативности рентгеновской маммографии у женщин с преобладанием железистого и фиброзного компонентов в структуре молочной железы. При оккультной форме РМЖ УЗИ позволило обнаружить патологические изменения в ткани молочной железы. В процессе изучения РМЖ выявлена вариабельность его ультразвуковой симптоматики. Определены факторы, влияющие на ультразвуковой симптомокомплекс. Это размер опухоли, источник опухолевого роста, степень злокачественности, преобладающие гистологические структуры, инвазии, наличие метастазов в лимфоузлы, кальцинаты.

Выводы. Применение УЗИ в диагностическом алгоритме системы комплексного обследования молочных желез привело к снижению выраженности таких неизбежных в ходе маммографического скрининга РМЖ побочных эффектов, как ложноположительные и ложноотрицательные заключения. УЗИ на этапе отбора пациентов для трепан-биопсии позволило добиться повышения результативности гистологической диагностики РМЖ до 89,0%. Таким образом, УЗИ явилось методом точной диагностики и стадирования РМЖ на догоспитальном этапе, сделать реальной раннюю эффективную диагностику РМЖ в кратчайшие сроки.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ В ГЕРИАТРИИ. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

Рахимова М.Г., 422 группа , Медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело

Научный руководитель: Поликарпова Н.В., ассистент кафедры Семейная медицина №2, клиническая фармакология, ТашПМИ

Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена увеличением количества людей пожилого возраста, высокой распространенностью среди данной категории пациентов гипертонической болезни (ГБ), а также наличием ошибочного представления о физиологическом характере повышения артериального давления с возрастом и нецелесообразности его снижения у пожилых людей из-за риска усиления цереброваскулярной недостаточности.

Цель исследования. Изучить особенности течения гипертонической болезни (ГБ) у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Исследование было проведено в терапевтическом отделении стационара СП № 7. Было обследовано 37 пациентов с ГБ, средний возраст составил 69,5 лет. Диагноз подтвержден клинико-анамнестическими и лабораторно-инструментальными данными. Всем пациентам наряду с изучением клинической картины и проведением физикального обследования, несколько раз в сутки измерялось артериальное давление (АД).

Результаты исследования. У 69% пациентов ГБ протекала бессимптомно (полное отсутствие жалоб) и лишь 31% пациентов отмечали головные боли различной степени выраженности, различной локализации, дискомфорт в области сердца в период повышенного давления. По результатам измерения АД у пациентов пожилого и старческого возраста преобладала изолированная систолическая артериальная гипертензия, при этом наблюдалось нормальное или сниженное диастолическое артериальное давление, высокое пульсовое давление. Суточный профиль артериального давления у обследованных пациентов с ГБ имел ряд особенностей. Он характеризовался вариабельностью АД, нарушением циркадного ритма артериального давления, а также резкими скачкообразными подъемами АД в утренние часы.

Выводы. Выявленные особенности артериальной гипертензии у пациентов пожилого и старческого возраста необходимо учитывать при назначении им антигипертензивной терапии.

ОЦЕНКА СТАТУСА ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Рахматуллаева М., студент 425 группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: Курьязова Ш.М. кафедры Госпитальной Педиатрии 2, Народная Медицина ТашПМИ

Актуальность. Дефицит витамина D рассматривается как мировая проблема, учитывая значимость и важность его роли в организме, в том числе как регулятора экспрессии генов, ассоциированных с многочисленными процессами: репарацией органов и тканей, иммунитетом, воспалением.

Цель. Оценить статус активности витамином D у детей с врожденными пороками сердца.

Методы и результаты. Уровень витамина D (25(OH)D) в сыворотке крови определяли методом электрохемилюминесценции у 78 детей с различными врожденными пороками сердца в возрасте 6 мес – 6 лет (средний возраст $3,5 \pm 2,5$ года), мальчиков — 53%, девочек — 47%. Распределение детей по возрасту: до 1 год — 29 (37,1%), 1–3 года — 49 (62,8%). Среди врожденных пороков ДМЖП- 27(34,6%), ОАП-35 детей(44,8%) и ДМПП – 16 (20,5%) детей. Все дети получали профилактическую дозу витамина D в дозе 500 -1000МЕ. Уровень 25(OH)D представлен медианой (Me) и 1-м и 3-м квартилями. Низкий статус витамина D регистрировался у детей 1 -3 года среди, них больше с патологией ОАП и ДМЖ 54,7%, при этом дефицит витамина D (менее 20 нг/мл) — 36,5%, медиана 25(OH)D составила 16,2 [10,1–17,7] нг/мл; у 7/31 отмечался тяжелый дефицит витамина D — 7,7 [5,9–8,1] нг/мл. Недостаточность витамина D выявлялась у 33 пациентов (28,2%) — 24,9 [22,2–27,9] нг/мл. Нормальная обеспеченность витамином D (от 30 до 50 нг/мл) обнаружена у 10,2% пациентов — 34,6 [32,6–40] нг/мл, высокий уровень витамина D (50–100 нг/мл) 61,3 [53,9–68,2] нг/мл регистрировался в единичных случаях (4,3%). Статистически значимых различий в уровнях 25(OH)D и частоте регистрации дефицита и недостаточности витамина D в зависимости от пола и возраста детей не выявлено. В зависимости от исходного уровня 25(OH)D пациентам были назначены лечебные или профилактические дозы холекальциферола. После первого курса холекальциферола уровень 25(OH)D нормализовался у 37/64 пациентов (57,8%).

Вывод. У пациентов с врождёнными пороками сердца, несмотря на проведение профилактики гиповитаминоза D, выявлен низкий статус обеспеченности витамином D

(54,7%). Таким образом, дети с врожденными пороками сердца, составляют группу риска по развитию дефицита витамина D и нуждаются в регулярном контроле его уровня в сыворотке крови с целью своевременной профилактики костных и внекостных проявлений низкой обеспеченности организма витамином D.

ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Рахматуллаева М.А., II- педиатрический факультет,

направление педиатрическое дело 425 группа

Научный руководитель: доцент Абзалова М.Я. Кафедра медицинская радиология, ТашПМИ

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой прогрессирующую потерю функции почек, причина которой в основном связана с гипертонией, диабетом и первичными почечными заболеваниями. По мере прогрессирования ХБП это приводит к обширному рубцеванию тканей, что впоследствии приводит к разрушению паренхимы почек и терминальной стадии почечной недостаточности. Ультразвуковой скрининг и раннее выявление ХБП важны для того, чтобы можно было принять меры для остановки ее прогрессирования в терминальную стадию заболевания.

Цель исследования. Оптимизация диагностики ХБП путём применения ультразвуковой доплерографии.

Материал и методы исследования. Комплексная ультразвуковая диагностика почек и почечных сосудов у 55 пациентов выполнялась на ультразвуковом аппарате «Arlio 500» фирмы «TOSHIBA» (Япония) с применением конвексного датчика (частота сканирования 3,5 МГц) в В- режиме, режимах цветового и энергетического доплеровского картирования по общепринятой методике. После визуализации морфологических параметров проводилось исследование ренальной гемодинамики с помощью триплексного сканирования. При анализе спектральной доплеровской кривой учитывали качественные и количественные параметры.

Результаты исследования. Среди 55 обследованных пациентов, из установленных диагнозов часто встречались хронический пиелонефрит- 26 (47,3%), хронический гломерулонефрит 20 (36,4%), несколько реже - диабетическая нефропатия - 4 (7,2%), мочекаменная болезнь 2 (3,7%) и поликистозная болезнь почек 3 (5,4%).

При проведении доплерографических исследований у 15 больных, значения большинства скоростных показателей (V_{max} , V_{min} , TAMX) были ниже, что косвенно могло указывать на наличие распространенного атеросклеротического поражения сосудов.

При рассмотрении резистивных показателей внутрпочечное сосудистое сопротивление у пациентов было выше на всех уровнях ренального кровотока, что, свидетельствовало о тотальной вазоконстрикции сосудистого русла почек. В целом, показатели резистивности (S/D, RI, PI) существенно нарастали по мере прогрессирования нефропатии на всех исследованных уровнях сосудистого русла, за исключением дуговой артерии. Данный факт предполагает использование вышеперечисленных доплерографических параметров для диагностики ХБП при СКФ выше 60 мл/мин/1,73 м².

Также ультразвуковая доплерография играет эффективную роль в определении ХБП и ее прогрессирования до терминальной стадии почечной недостаточности. В целом, более высокие значения почечного RI (>0,7) обычно отражают более тяжелый

нефросклероз, чем нормальные значения ($<0,65$) или высокие нормальные значения RI ($0,65 \leq RI < 0,7$).

Выводы. Таким образом, при хронических паренхиматозных заболеваниях с сохраняющимся нормальным ультразвуковой картиной в В-режиме, рекомендуется применять ультразвуковую доплерографию, позволяющую оценить состояние почечной гемодинамики.

ВЛИЯНИЕ ПЕТЛЕВЫХ ДИУРЕТИКОВ НА СЛУХОВОЙ НЕРВ

Рахматуллаева М.А. студент 425 группы, 2 - педиатрический и медико-биологический факультет, направление 2-педиатрия

Научный руководитель: Эгамбердиева З.Д., ассистент кафедры Оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской стоматологии. ТашПМИ

Актуальность. За последние два десятилетия был достигнут значительный прогресс в понимании ототоксических эффектов и механизмов, лежащих в основе петлевых диуретиков. Примерно одна треть женщин в возрасте пятидесяти лет и примерно две трети женщин в возрасте шестидесяти лет страдают потерей слуха. По мере увеличения продолжительности жизни людей растет и распространенность возрастной потери слуха. Потеря слуха может привести к инвалидности, поэтому выявление потенциальных поддающихся изменению факторов риска является важной проблемой общественного здравоохранения.

Цель исследования. Изучить влияние диуретиков на слуховой анализатор.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ литературных данных и исследований, проведенных на животных, основывающихся на изучении механизмов действия диуретиков на орган слуха.

Результаты. В небольших исследованиях применение фуросемида было связано с внезапной нейросенсорной потерей слуха, которая обычно обратима, но может быть постоянной. Потеря слуха чаще возникает после внутривенного введения препарата, но может возникнуть и после перорального приема. Модели на грызунах показали, что фуросемид вызывает дисфункцию сосудистой полоски, что приводит к снижению эндокохлеарного потенциала. Было показано, что хроническое нарушение эндокохлеарного потенциала снижает активность слухового нерва, тем самым ухудшая слух. Этакриновая кислота или фуросемид, как типичные представители петлевых диуретиков, вызывают лишь временную потерю слуха, но редко вызывают стойкую глухоту, если только они не применяются при тяжелой острой или хронической почечной недостаточности или совместно с другими ототоксичными препаратами. Петлевые диуретики вызывают уникальные патологические изменения в улитке, такие как образование отечных пространств в эпителии сосудистой полоски, что приводит к быстрому снижению эндолимфатического потенциала и возможной потере микрофонного потенциала улитки, суммирующего потенциала и сложного потенциала действия. Петлевые диуретики влияют на аденилатциклазу стрий и Na^+/K^+ -АТФазу и ингибируют котранспортер $Na-K-2Cl$ в сосудистой полоске, однако недавние сообщения показывают, что одним из самых ранних эффектов *in vivo* является прекращение кровотока в сосудах, снабжающих латеральные сосуды. Поскольку этакриновая кислота не повреждает сосудистую полоску *in vitro*, изменения в Na^+/K^+ -АТФазе и $Na-K-2Cl$, наблюдаемые *in vivo*, могут быть вторичными эффектами, возникающими в результате ишемии и аноксии стрий. Недавние наблюдения, показавшие, что ренин присутствует в

перицитах, окружающих артериолы стрий, позволяют предположить, что диуретики могут вызывать местную вазоконстрикцию за счет секреции ренина и образования ангиотензина. Плотные соединения гемато-улиткового барьера предотвращают попадание токсичных молекул и патогенов в улитку, но когда диуретики вызывают транзиторную ишемию, барьер временно разрушается, позволяя проникнуть токсичным химическим веществам или патогенам

Вывод.

1. Однократное системное введение петлевых диуретиков экспериментальным животным вызывает лишь временное патологическое повреждение или отек сосудистой полоски и боковой стенки улитки.

2. Характерные особенности включают повреждение маргинальных клеток и отек как промежуточных клеток, так и внутрисполостного пространства.

3. Сами по себе диуретики никогда не повреждают напрямую волосковые клетки улитки или вестибулярного нерва, а также нейроны спиральных или вестибулярных ганглиев у экспериментальных животных.

4. Патологические изменения с отеком возникают в сосудистой полоске примерно через 30 минут после лечения; изменения обычно полностью восстанавливаются в течение дня.

Возможные ототоксические механизмы петлевых диуретиков. Поскольку диуретики вызывают отек только в эпителии сосудистой полоски, полоски уже давно признаны основной мишенью петлевых диуретиков. Первоначально считалось, что ототоксические механизмы петлевых диуретиков обусловлены ингибированием Na^+ , K^+ -АТФазы и аденилатциклазы. Однако другие сообщения предполагают, что изменение этих ферментов может быть вторичным последствием ототоксичности петлевых диуретиков. Наши ранние эксперименты подтвердили, что петлевые диуретики ингибируют многие ферменты сосудистой полоски, включая Na^+ , K^+ -АТФазу, Mg^{++} -АТФазу, аденилатциклазу и сукцинатдегидрогеназу, через 1 час после инъекции этакриновой кислоты. Однако эти ферменты присутствовали на нормальном уровне на более ранней стадии тугоухости и не снижались до тех пор, пока в клетках полосок через 1 час после введения этакриновой кислоты не появлялись крупные вакуоли. Более того, некоторые ферменты, такие как щелочная фосфатаза, 5'-нуклеотидаза и лактатдегидрогеназа, в это время не изменились. Поскольку потеря слуха предшествует снижению активности ферментов, ингибирование ферментов может быть следствием, а не непосредственной причиной потери слуха.

Диуретики разрушают гемато-улитковый барьер. Из-за относительно медленного проникновения в улитку ототоксичные препараты, такие как гентамицин и цисплатин, редко вызывают потерю волосковых клеток или потерю слуха после однократного применения. Однако при одновременном применении высоких доз петлевых диуретиков с ототоксичными препаратами, такими как цисплатин или гентамицин, часто развивается значительная потеря волосковых клеток и необратимая потеря слуха. Наиболее вероятным механизмом, ответственным за усиление ототоксичности петлевых диуретиков, является повреждение плотных соединений клеток в кровеносных сосудах сосудистой полоски, что приводит к временному нарушению гемато-улиткового барьера, что увеличивает проницаемость латеральной стенки для ототоксических препаратов. В более ранних исследованиях мы обнаружили, что одновременное введение этакриновой кислоты и гентамицина значительно увеличивает пиковую концентрацию и период полувыведения гентамицина в перилимфе; это увеличение было эквивалентно увеличению в результате 20 инъекций гентамицина каждые 12 часов. Аналогичные эффекты наблюдаются при назначении петлевых диуретиков в комбинации с канамицином или цисплатином. И наоборот, если петлевые диуретики вводятся в то время, когда концентрация гентамицина в улитке выше, чем в крови (~12–18 часов после приема гентамицина), тогда концентрация

гентамицина снижается в крови. В этих условиях однократная инъекция этакриновой кислоты не вызывает необратимого повреждения волосковых клеток улитки. Эти результаты показывают, что время введения петлевых диуретиков по сравнению с другими ототоксичными агентами будет определять, будет ли диуретик усиливать или ослаблять ототоксичность. Поскольку петлевые диуретики могут разрушать гемато-улитковый барьер, они могут оказаться полезными для стимуляции трансфекции генов улитки или доставки отопротекторных соединений в улитку.

Фуросемид – петлевой диуретик. Исследования ототоксичности показали, что фуросемид может вызывать патологические изменения в пограничных клетках сосудистой полоски улитки и что степень отека этих клеток является основным показателем ототоксичности, вызванной петлевыми диуретиками. Сосудистая полоска улитки играет важную роль в обеспечении относительной стабильности микроокружения внутреннего уха, необходимой для нормальной деятельности волосковых клеток и слухового нерва.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ.

Рахматуллаева М.А. студент 425 группы, факультет II Педиатрии и медицинской биологии

Научный руководитель: Эгамбердиева З.Д. ассистент кафедры Оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской стоматологии. ТашПМИ

Актуальность. Острый средний отит – воспаление среднего уха вирусного или бактериального генеза, обычно сопровождающее инфекции верхних дыхательных путей. Клинически проявляется болью в ушах и нарушением общего состояния больного (повышение температуры, тошнота, рвота, диарея). ОСО – одно из самых распространенных заболеваний, преимущественно встречающееся в детском возрасте. Уже на первом году жизни ОСО однократно переносят 48–62% детей, к 3 годам – 71%, а к 7 годам – 95%.

Цель исследования. Изучить современные подходы к лечению острого гнойного отита у детей.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ литературных данных Американской Академии Педиатров (American Academy of Pediatrics) и подход к лечению ОСО Мичиганского Университета (University of Michigan Health System).

Результаты. Согласно ААР (American Academy of Pediatrics) и UMHS (University of Michigan Health System), лечение ОСО должно включать оценку боли и лечение. Антибиотики следует назначать при двустороннем или одностороннем ОСО у детей в возрасте не менее 6 месяцев с тяжелыми признаками или симптомами (умеренная или тяжелая оталгия или оталгия в течение 48 часов или дольше, температура 39°C или выше), а также при нетяжелом двустороннем ОСО у детей в возрасте 6-23 месяцев. Амоксициллин является антибиотиком выбора, за исключением случаев, когда ребенок получал его в течение предыдущих 30 дней, имеет сопутствующий гнойный конъюнктивит или аллергию на пенициллин; в этих случаях врачи должны назначить антибиотик с дополнительным покрытием группу β-лактамаз. При ОСО, не реагирующем на амоксициллин через 72 часа терапии, назначают амоксициллин-клавуланат или азитромицин. Оториноларингологи или же педиатры, должны повторно обследовать ребенка, симптомы которого ухудшились или не ответили на первоначальное лечение антибиотиками, в течение 48–72 часов и изменить лечение, если

указано. Детям с рецидивирующим ОСО для снижения частоты эпизодов ОСО может быть показана тимпаностомическая трубка, но не профилактическое назначение антибиотиков. Американская академия отоларингологии и Фонд хирургии головы и шеи (AAO-HNSF) предлагает следующие рекомендации по использованию тимпаностомической трубки у детей с ОСО: Установка тимпаностомической трубки (шунтирование) не должна выполняться детям с рецидивирующим ОСО, у которых нет выпота в среднем ухе ни в одном ухе на момент осмотра. Двустороннюю установку тимпаностомической трубки следует выполнять детям с односторонним или двусторонним выпотом в среднем ухе на момент осмотра. Детям с неосложненной острой отореей из тимпаностомической трубки врачи должны назначать только ушные капли с антибиотиком для местного применения, без пероральных антибиотиков.

Выводы. На основании изученных данных Американской Академии Педиатров, Мичиганского Университета и Американской академии отоларингологии можно сделать следующие выводы по лечению ОСО:

1. Рассмотрите возможность применения эмпирических антибиотиков в тяжелых случаях. Амоксициллин обычно является препаратом первого выбора. Однако в случае аллергии или отсутствия ответа можно рассмотреть возможность применения альтернативных антибиотиков (например, цефуроксима, кларитромицина).

2. В более легких случаях рекомендуется осторожное ожидание, а также рекомендации по началу приема антибиотиков, если в течение 48–72 часов не наблюдается улучшения.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

**Рахматуллаева Н.А., II-педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 420 группа
Научный руководитель: ассистент Султанова Л.Р
Кафедра медицинская радиология, ТашПМИ**

Актуальность. В литературе указывается, что сосудистая недостаточность может предшествовать и наблюдаться при малоизмененном состоянии печени, что имеет патогенетическое значение в прогрессировании цирроза печени. Опубликованы данные о состоянии различных органов и систем при циррозах печени, но состояние гемодинамики при этой патологии у детей изучено недостаточно. Нет четкого представления о генезе сосудистых нарушений, неизвестно на каком этапе заболевания появляются и как зависят друг от друга регионарные изменения.

Цель исследования: изучить гемодинамические изменения церебрального кровотока у детей с циррозами печени путём применения современных технологий комплексного ультразвукового исследования.

Материалы и методы. В основу настоящей работы положены результаты комплексного клинического, лабораторного, инструментального обследования 25 детей с циррозами печени. Всем обследованным было выполнено стандартное комплексное обследование, которое включало в себя подробный сбор анамнеза, физическое исследование, биохимический и общий анализы крови, исследование крови на маркеры вирусных гепатитов, УЗИ с доплерографией печени и доплерографией церебральных сосудов, проведение ЭЭГ.

Результаты исследования: Эхографическая оценка размеров печени показала, что данные показатели у всех обследуемых, независимо от стадии процесса,

значительно превышали таковые у здоровых детей ($p < 0,05$). Одновременно, выявлено сокращение верхне-нижнего размера правой доли печени у всех детей в сформированной стадии цирроза печени.

При исследовании абдоминальной части аорты ее удалось визуализировать у 54% обследуемых детей. Пульсовой индекс имел явную тенденцию к снижению ниже уровня чревного ствола ($2,54 \pm 0,19$ усл. ед. выше данного сосуда и, $-2,06 \pm 0,29$ усл. ед. соответственно ниже). Сравнительный анализ объемного кровотока (О) до и сразу после ответвления чревного ствола, выявил статистически значимую разницу между показателями (О). В среднем объемный кровоток в аорте был $-2,62 \pm 0,37$ л/мин., выше уровня чревной артерии, и $1,52 \pm 0,32$ л/мин. ($p < 0,05$) ниже, т.е. 1,1 л/мин. поступало в чревный ствол.

Анализ параметров церебральной гемодинамики, у детей в сформированной стадии цирроза печени показал, уменьшение объема крови (О) у 69,2% обследуемых детей. У 15,3% объемный кровоток был в пределах нормальных данных. В среднем у данной группы пациентов отмечался выраженный дефицит кровенаполнения мозга, о чем свидетельствовало достоверное ($p < 0,05$) снижение его объема. Вместе с этим у детей в сформированной стадии цирроза печени имело место повышение тонуса сосудистой стенки у 61,5%. При исследовании центральной гемодинамики у больных с циррозом печени, у 69% детей отмечалось увеличение диастолического диаметра левого желудочка, у 61% - увеличение систолического диаметра. Диастолический и систолический объемы левого желудочка были снижены у 16,6%, а у остальных отмечалось их увеличение в среднем на 10%.

Выводы: у детей с циррозом печени имело место перераспределение центральной и периферической гемодинамики, включая церебральную. Однако, наиболее выраженные изменения центрального и портального кровообращения отмечались при начальной стадии цирроза, а мозгового - при сформированном циррозе печени.

ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ ПРИ ЭШЕРИХИОЗЕ С НАРУШЕНИЕМ ПИТАНИЯ

Рахматуллаева Н.Р., 509-группа, факультет Медико-биологический и лечебное дело, направление Лечебное дело, Научный руководитель: Бурибаева Б.И., ассистент кафедры Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ

Актуальность. В общей структуре регистрируемых ОКИ эшерихиозы составляют 2,8-3,4%. Эшерихиозы занимают ведущее место среди диарейных заболеваний у новорожденных и детей раннего возраста. Универсальная этиопатогенетическая терапия строится в основном исходя из патофизиологических представлений о механизме развития диареи и инфекционного процесса. Лечение больных эшерихиозами должно включать щадящий режим и диетотерапию, энтеросорбенты, антидиарейные препараты и регидратационные мероприятия, направленные на максимально быстрое восстановление водно-электролитного баланса. При этом эффективность проводимых терапевтических мероприятий зависит от правильной коррекции водно-электролитных нарушений, развивающихся при диареях у детей, которые составляют основу патогенеза указанных заболеваний. Вопрос приобретает существенное значение при развитии диареи у детей с исходно нарушенным питанием, потому что в организме детей с нарушенным питанием

происходят выраженные нарушения в электролитном обмене по типу их дефицита, а патологические потери в связи с диареей усугубляют их еще больше.

Цель. В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось изучение эффективности регидратационной терапии у детей с нарушенным питанием.

Методы и результаты. Были обследованы 54 ребенка с эшерихиозной инфекцией в возрасте от 8 мес. до 3 лет. Обследованные дети были распределены на 2 группы: 1-ую составили 34 больных, которые получали рассчитанный объем инфузионной терапии с добавлением общепринятых рекомендуемых доз электролитов (K^+ 1-1,5 ммоль/кг, Ca^+ 0,5 ммоль/кг, Mg^+ 0,075-0,08 ммоль/кг). Во вторую группу вошли 20 больных детей, которым в объем инфузионной терапии были добавлены повышенные дозы электролитов (K^+ 2,5-3 ммоль/кг, Ca^+ 1,0-1,2 ммоль/кг и Mg^+ 0,15-0,2 ммоль/кг) (с учетом состояния диуреза). Больные по типу и форме тяжести диареи, а также виду и степени дегидратации были сопоставимы. Анализ полученных данных показал, что у детей 1-й группы повышенные дозы электролитов обеспечивали высокую эффективность комплексного лечения диареи. Так, упомянутая терапия способствовала ускоренной ликвидации дегидратации, нормализации общих и местных симптомов диареи. При этом эффективность предложенной инфузионной терапии проявлялась нормализацией концентрации электролитов крови. Тогда как изучение данных 2-й группы больных показало недостаточную эффективность общепринятых рекомендуемых доз электролитов для лечения дегидратации у детей с нарушенным питанием. У больных признаки дегидратации продолжались дольше, также, как и другие общие (лихорадка, жажда, общая слабость, низкий тонус мышц, и др.) и местные (жидкий стул, метеоризм и др.) проявления диареи ($P < 0,05$). Анализом электролитного состава крови установлена продолжающаяся дисминералемия (низкие концентрации минералов в сыворотке крови).

Выводы. При проведении инфузионной терапии диарейного синдрома у детей с эшерихиозной инфекцией с нарушенным питанием общепринятые рекомендуемые дозы электролитов оказались недостаточными. Тогда как проведение инфузионной терапии с добавлением повышенных доз электролитов обеспечивает высокую клиническую эффективность при упомянутом патологическом состоянии.

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ПАДЕНИЯХ С ВЫСОТЫ

Рахмонова М.Ш., студент 509 группы, лечебного факультета №1 Самаркандского государственного медицинского университета

Научный руководитель: PhD, и/о доцент А.Э. Давранова

Травма от падения с высоты в настоящее время встречается наиболее часто, при этом у лиц пострадавших обычно наблюдается сочетанная травма с повреждениями костей скелета и внутренних органов. Однако характер формирования повреждений органов и тканей при падениях определяется многими условиями и факторами.

Цель исследований. Изучить характер повреждений внутренних органов у людей получивших травму при падении с высоты.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов судебно - медицинская экспертиза 82 трупов, лиц погибших в результате падений с высоты. Возраст пострадавших от 16 до 84 лет. Среди погибших мужчин -64, женщин -18. Высота падений варьировала от нескольких до десятков метров.

Результаты исследования. Совокупность повреждений у лиц, пострадавших при падениях с высоты отличались тяжестью и характеризовались наиболее часто (65

случаев из 82-х) сочетанной травмой (СТ) 3-х и более частей тела. В структуре СТ повреждения структуры груди и органов грудной полости отмечены в 74 случаях (90,2%), а СТ живота выявлена в 69 случаях (80,4 %). Со стороны груди переломы ребер отмечены в 51 случаях, из них правых – 13, левых – 16, двухсторонних – 22. Повреждения легких также оказались наиболее характерным для падений с высоты, которых мы наблюдали в 69 случаях (80,4%). Травматизация легких характеризовалась ушибами этого органа и морфологически выражалась в основном массивными кровоизлияниями в их паренхиму, которые преимущественно локализовались в области корня обоих легких, иногда и отмечались разрывы ткани. В ряде случаев выявлялись ушибы сердца, иногда с разрывами ткани и с кровоизлиянием в области средостения. В структуре закрытых повреждений живота повреждения печени в виде подкапсульного кровоизлияния, кровоизлиянии в паренхиму и разрывов отметили в 56 случаях, кровоизлияния в стенку и брыжейки кишечника – 52 (из 69). Кроме того, были выявлены кровоизлияния в диафрагму (8), почки (9), селезенку (7). Формирование большого объема повреждений грудной клетки, органов грудной полости и органов живота были обусловлены, как высотой падений, так и частыми горизонтальными положениями тела пострадавших в момент приземления.

Выводы. Закрытые повреждения внутренних органов при падениях наблюдаются довольно часто повреждений грудной клетки – в 90,2%, травма органов живота в 80,4% случаях. При данном виде травмы формируются повреждений в виде множественных переломов ребер, разрывов и ушибов внутренних органов с выраженными кровоизлияниями в тканях органов.

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППНС У ДЕТЕЙ

**Рахмонова Ч.Х., студент 511 группа, Педиатрический факультет
Научный руководитель: Ахмедова Д.С., ассистент
кафедры Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики,
ТашПМИ**

Актуальность. В клинике наблюдается различных клинические синдромы и их необходимо корректировать с данными нейросонографии. Связи с этим нами поставлена задача провести клиника-пара клиническую корреляцию ППНС с нейросонографическими данным.

Цель исследования. Клинико-нейрофизиологическая корреляция различных клинических синдромов ППНС острого и восстановительного периода.

Материал и методы исследования. Обследовано нами 20 больных с диагнозом ППНС клиническими формами таких как: гипертензионная дистензия (6 болных), микроцефальный синдром (5), церебральная возбудимость (4), двигательные нарушения (4), вегето-висцеральные расстройства (3), церебральная депрессии (3), повышенной нервно-рефлекторной возбудимость (4). При НСГ исследование при различных формы болезни обнаружена различные данные. При синдроме гипертензионная дистензии на нейросонографии обнаружена киста (1,1x0,9) на заднем роге бокового желудочек. У другого пациента с таким диагнозом на нейросонографии обнаружена расширена обеих боковой желудочек 6,5x6,6 мм и субэпендимальная киста (2,2x1,3 см). У 4 больных микроцефальным синдромом на нейросонографии найдено расширения обеих боковой желудочек второй степени. С синдром церебральный возбудимость на НСГ обнаружена внутри желудочковая кровоизлияния 1 степень. При синдроме двигательных нарушение НСГ показала субтенториальная киста с размерам 1,9x1,6см. При синдроме

вегето-висцеральных расстройств обнаружена субарахноидальная киста 0,6x0,8 см. У 2 больных с диагнозом синдром церебральной депрессии НСГ показала множественная мелкие паренхиматозные кровоизлияния и расширение боковой желудочек. При синдром повышенной нейро-рефлекторной возбудимости на НСГ найдено субэпидимальная киста с размерами 2,2x1,4. Проведенное научное исследования показало различные НСГ показатели и эти изменение зависит от клинических форм болезни.

Вывод. По результатам клинических исследований различные клинические формы ППНС на НСГ могут вызвать схожие изменения. Для получение конкретных данные необходима исследование большого количество больных.

**CLINICAL FEATURES OF PULMONARY HYPERTENSION IN
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE**
**Rakhimov A.A., student of group 611 Faculty of Medicine and Pedagogy and
Medical Work**
Scientific supervisor: Mirsaidova Kh.M.
**TashPMI, Department of Internal Diseases, Nephrology and Hemodialysis,
Tashkent**

Relevance: The problem of COPD occupies one of the leading places in clinical medicine, which is due to both the steady increase in morbidity and the frequent development of complications, in particular, CHL.

Objective: to study the course of pulmonary hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Material and methods: The study is based on the examination data of 60 patients aged 35-78 years with COPD of I-III severity. To determine the severity of the course of LH in patients, the definition of functional class was used (FC; WHO/NYHA, 2003). All patients with COPD were examined according to a single program that included anamnesis, objective data, laboratory and instrumental examination methods. Clinical and laboratory examination of patients, including clinical and biochemical blood tests, general urine analysis, ECG, chest X-ray were performed according to generally accepted methods.

Results: According to the data obtained, among all COPD patients, signs of LH were diagnosed in 31.7% of the patient and in 77.4% corresponded to I, in 16.1% – II and in 6.5% – III degree of LH. In this group of patients, LH corresponded to II and III FC and was detected in severe and extremely severe course of the underlying disease. An analysis of the clinical manifestations of LH, depending on its severity, in a group of patients with COPD revealed signs that were more often diagnosed with an increase in the degree of LH. Severe pulmonary hypertension was registered in 6.5%. For all COPD patients with severe pulmonary hypertension, the typical functional features are a significant decrease in lung diffusion capacity, severe hypoxemia without hypercapnia and a moderate decrease in FEV1.

Conclusions: Thus, pulmonary hypertension in COPD is characterized by lower mean blood pressure values than in primary pulmonary hypertension, reaching a level of 40-50 mmHg. It occurs due to pulmonary vasoconstriction as a result of alveolar hypoxia, acidosis and hypercapnia, due to mechanical pressure of increased lung volume on pulmonary vessels, a decrease in the number of small vessels from due to emphysema and destruction of the alveoli, as well as as a result of increased cardiac output and increased blood viscosity due to compensatory polycythemia (due to hypoxia).

**BOSH MIYA QON TOMIR KASALLIKLARIDAGI KOGNITIV
O'ZGARISHLARNI DAVOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUV**
Rashidova Z.S., Magzumova R.A. Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti
“Nevrologiya” mutahassisligi 1-kurs magistratura talabasi, "NBF" klinikasi
shifokori.

Ilmiy rahbar: Maksudova X.N.

Mavzuning dolzarbligi: hozirgi vaqtda bosh miya qon tomir kasalliklari bilan kasallanish, o'lim va nogironlik ko'rsatgichlarini yildan yilga oshib borishi bu muammoning dolzarbligini yuzaga keltirmoqda. Adabiyotlarga ko'ra O'zbekistonda bosh miya qon tomir kasalliklaridan keyingi nogironlik 10 000 aholiga nisbatan 3,2 ni tashkil etadi. Bosh miya qon tomir kasalliklari oqibatida kelib chiqayotgan organizmdagi turli buzilishlarni shu jumladan, kognitiv nosog'lomlikni oldini olish uchun biz ushbu bemorlarda to'g'ri va effektli da'vo tadbirlarni olib borishimiz shart. Oxirgi yillarda kognitiv faoliyatni yaxshilashning yangi zamonaviy usullari yuzaga kelmoqda. Shulardan biri Neyrofeedback bo'lib, bu hozirgi kunda O'zbekistonga kirib kelayotgan yangi uskunalaridan hisoblanadi. Uning nevrologik kasalliklarni davolashdagi ta'sir doirasi hali O'zbekistonda o'rganilmagan. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, ushbu mavzuni o'rganish maqsadga muvofiq.

Ishning maqsadi: bosh miya qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlardagi kognitiv buzilishlarni Neyrofeedback yordamida davolash samaradorligini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va tekshiruv usullari: bosh miya qon tomir kasalliklari mavjud bo'lgan bemorlar 2 guruhga bo'linib tekshiruvdan o'tkazildi.

1. Klinik nevrologik tekshiruv.
2. Qon tomir gemodinamikasi holatini doplerografiya orqali tekshirish.
3. Kognitiv funksiyalarni: Bek, Shulte, Luriya shkalalari orqali tekshirish

Natija va mulohazalar: tadqiqot bosh miya qon tomir kasalliklari bilan og'rikan 30 ta bemorlarni davolashga asoslanadi. Bemorlarimizda davo tadbirlari "NBF" xususiy kilinikasida va A.J. "O'zbekiston Temir yo'llari" markaziy klinik shifoxonasi o'tkazildi. Bemorlar 2 guruhga bo'linadi - birinchi guruh bemorlarida - an'anaviy medikamentoz davo qo'llanildi (15bemor), ikkinchi guruhda esa - an'anaviy davo fonida innovatsion davo sifatida Neyrofeedback amaliyotini o'tkazdik (15bemor). Dastlab biz bosh miya qon tomir kasalligining bosqichiga qarab klinik nevrologik tekshiruvlar shuningdek, Bek, Shulte va Luriya shkalalari orqali kognitiv buzilishlar spektrini aniqlab bemorlarni ajratib oldik. Ushbu bemorlarning bosh aylanishi, bosh og'rig'iga, xotira, diqqat va aqliy faoliyati pasayganiga, yuzdagi assimetriyaga va qo'l oyoqlarida sezgi va harakat buzilishlari, uvishishlarga shikoyatlari mavjud edi. Har ikki guruhda biz medikamentoz davo o'tkazdik. 2- guruhda esa ushbu davoga qo'shimcha ravishda Neurofeedback terapiyasini o'tkazdik. 10 kunlik davo davomiyligidan so'ng biz bemorlarimizning tuzalish darajasini analiz qilib solishtirib chiqdik va Neurofeedback olgan bemorlar taqqoslama guruhga nisbatan ko'proq kognitiv sferasing faollashganiga guvoh boldik. Xususan bosh og'rig'i intensivligi VASh bo'yicha dastlab 5 bal bo'lgan bemorlarning 1-guruhida davodan keyin 3 ballgacha kamayganini, Neurofeedbackli 2-guruh bemorlarda esa 2 ball ekanligini kuzatdik. Shuningdek ushbu guruhda yuz assimetriyasi to'g'irlanishiga, bosh aylanishlarning, qo'l oyoq uvishishlarining sezilarli kamayishiga erishdik.

Xulosa qilganda ushbu davo usulini davomiy qo'llash orqali biz Bosh miya qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlardagi kognitiv sfera faoliyatini yaxshilash bo'yicha ijobiy yutuqlarga erishishimiz mumkin. Va bu davo usulini mamlakatimizga keng tadbiiq etish nevrologiya sohasidagi zamonaviy yutuqlardan biri hisoblanadi.

EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF SALMONELLOSIS DISEASE IN FERGANA CITY AND THE SYSTEM OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES

Ro`ziboeva Y. R., Sotvoldiyev N. I.,

Department of Epidemiology and Infectious Diseases

Fergana Institute of Public Health Medicine

Relevance of the topic. Prevention of the spread of salmonellosis and improving the quality of medical, veterinary and sanitary services, epidemiological control and implementation of anti-epidemic measures.

Salmonellosis is a disease belonging to the group of intestinal infections, they occur sporadically and in the form of exacerbated diseases. Currently, the widespread promotion of medical culture among people has resulted in the reduction of most intestinal infections. In recent years, it has been recorded that salmonellosis occurs in all countries of the world. As a result of our use of measures against salmonellosis in our republic, the percentage of incidence of the disease among adults and children has decreased. Salmonella are characterized by the fact that they can live in the external environment for a long time, are sensitive to antibiotics, but later the appearance of their antibiotic-insensitive, i.e. resistant strains, animals are manifested mainly in cattle, Avian, food as the main source of salmonellosis in nature. The fact that people are involved in the spread of salmonellosis infection is primarily determined by the presence of bacterial transport and the separation of salmonellosis from the body at different periods of the disease. Patients with an acute and mild type of salmonellosis, as well as the role of bacteria carriers working in the food enterprise, are extremely important. In the spread of salmonellosis, it was annealed that medical personnel served as a source of infection. After recovery from salmonellosis, a person often remains a carrier of bacteria up to a long time

Methods of examination. Epidemiological and Bacteriological Methods comparative information of salmonellosis disease from infectious intestinal infections on Fergana city for 10 years 2012-2021.

As can be seen from the comparative information:

in 2012, 11.4% in the total absolute indicator 29 intensives, of which children in the absolute indicator 29 in the intensive indicator 42.0,

in 2013 in the total absolute indicator 20 in the intensives indicator 7.5%, of which children in the absolute 26.5% in the indicator 19 intensive indicators, 11.8% in the total absolute indicator

in 2014, of which 46.3% in the total absolute indicator 34 intensive indicators, 12.1% in the total absolute indicator 35 acute indicators

in 2015, of which children 41.5% in the total absolute indicator 30 intensive indicators, 9.0% in the total absolute indicator 26

in 2016, of which children 31.2% in the indicator 24 intensive indicators, total absolute

in 2017 6.0% in the indicator 18 intensives of which children are 20.0% in the absolute indicator 17 intensives, 5.9% in the total absolute indicator 18 intensives

in 2018 of which children are 20.4% in the absolute indicator 17 intensives, 3.8% in the total absolute indicator 12 intensives

in 2019 of which children are 11.0% in the absolute indicator 10 intensives, 7% in the total absolute indicator

in 2020 of these, 2.2% in the intentionalist index is 6.2% in the children's absolutist index 6 intensive Index, 2.8% in the total absolutist index 9 intentionist index 2021, of which 8.0% in the children's absolutist index 8 intensive index 8.

We can see that salmonellosis decreased by a total of 2.7% in 2020 year compared to 2012 year, compared to 13.5% among children, according to the results of epidemiological analysis and Bacteriological Methods.

Conclusion. As can be seen from the comparative information above, we can see that salmonellosis has significantly decreased in comparison over the years. The correct organization and implementation of measures for the Prevention of salmonellosis in practice is carried out along with employees of Health Protection, Veterinary Services, meat and dairy enterprises, enterprises related to the preparation and distribution of food. Taking into account the different nebulosity of the epidemiology of salmonellosis, medical and veterinary personnel should always be in strong contact with them in the successful fight against rats. The main force in this work should be aimed at identifying the source of high-burden disease among people, animals, poultry and stopping the spread of the disease in its vaccine. Salmonellosis incidence indicator young children are considering that the high at sanitary Epidemiology Service employees milk for children, dairy products, children liquids used to treat and drink their food are ready to do the work of vegetable, food and pharmacy must control. The loss of rodents is considered one of the most important measures in the fight against salmonelles, since rats and mice damage animal slaughterhouses, various food objects with Salmonella, causing infection to spread rapidly on livestock and poultry farms.

Among agricultural animals, it is necessary to identify and combat salmonellous bacterial transport, regulate the slaughter of animals in the yard, carry out veterinary examinations before slaughtering animals, normalize the veterinary sanitary regime in places where they use their meat where meat is processed after slaughter, and constantly carry out veterinary sanitary examinations of food. Combating bacterial transport is one of the most important preventive measures. Patients with salmonellosis and carriers of bacteria are hospitalized on the basis of clinical and epidemiological indications.

ВАҚТДАН ОЛДИН ВОЯГА ЕТИШНИНГ ДАВОЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

**Рузиева М.У., 401-1Педиатрия ва гуруҳ ва халқ табобати факультети
Илмий раҳбар Ходжаева Ф.С.**

Эндокринология, болалар эндокринологияси кафедраси

Долзарблиги. Эрта жинсий ривожланиш синдроми соғлом болаларнинг 4-6% ида учраб, шуларнинг 1.75%ини қизлар ташкил этади. Бу касалликнинг Келиб чиқиши кўп факторли бўлиб, қиз болаларда қўлтиқ ва қов соҳасида тукланиши, хайз циклининг илк бўлиши-менархе, курак безларининг катталашуви-телархе ва асаб тизимининг бузилиши, ўғил болаларда эса мойлар гиперпигментацияси, жинсий олат катталашуви ва сохта крипторхизм кузатилади. Эндокрин ўзгаришларга эса ўз навбатида гипофиз троп гормонларининг кўпайиши айниқса, ФСГ, ЛГ, пролактин ва тестостерон гормонининг ортиши сабаб бўлади. Бу ўзгаришлар болаларда иккиламчи жинсий белгиларнинг вақтдан олдин ривожланишига вақтдан олдин ривожланишига олиб келади.

Мақсад ва вазифалар. Бир қанча олимлар ушбу синдромни нормал ҳолат деб қарайдилар. Бу текширувдан мақсад ушбу синдромини эндокрин касалликлардан фарқлаб, улар билан боғлиқлигини ва синдромда гипофиз гормонларининг ўзгаришини баҳолаб, диффереллин препаратини самарадорлигини баҳоладилар.

Қўлланилган усуллар. Эндокринология Илмий Амалий марказида 10 кун мобайнида қўрилган 7та беморлардан 4 тасида эрта жинсий ривожланиш синдроми аниқланди. Бу беморларнинг 3 таси 5 ёшли болалар бўлиб, уларнинг барчасида 2чи кўп ҳомиладорликдан, 1таси 3 ёшли ўғил бола бош

мия жарроҳидан сўнгги ҳолат аниқланди.

Олинган натижалар. Текширувлар натижасида шу нарса бўладики, бўш турк эгари синдроми кўп ҳомиладор бўлганлик, бош мия жароҳатлари, хатна жарроҳлик аралашуви ўрганилган беморларда топилди. Бош мия компьютер томографиясида турк эгари соҳасида катталашгани ва микроаденома аниқланди. Қонда гормон текширилганда учта беморда фақат ФСГ, ЛГ миқдори ортган бўлса, уларнинг иккитасида пролактин гормони миқдори ортганлиги аниқланди.

Муҳокама. Эрта жинсий ривожланиш синдромининг ривожланишида кўп ҳомиладорлик, семизлик, бош мия жароҳатларининг ўрни жуда ҳам каттадир.

Бундай беморларда кўпинча гипофиз ўсмалари (краниофарингиома, миелома турларини киёслаш ва вақтида ташхис қўя билиш зарурдир.

Хулоса: 1) Ҳар бир бирламчи бўғимга мурожаат этган беморларни айниқса юқоридаги шикоятлар билан тўлиқ анамнез йиғиш билан бир қаторда бош миани гипофиз соҳасини МРТ текшируви қилинини мақсадга мувофиқдир.

2) Яқин қариндошлар ичида оила куриш салбий оқибатларга олиб келишини тарғибот қилиш зарурдир.

CHAQALOQ BOLALARDA SON-CHANOQ BO'G'IMINING DISPLAZIYASINI DAVOLASH VA KASALLIKNI RIVOJLANISHINI OLDININI OLISH USULLARINI TAXLILI

**Ro'ziyev Q.B. 507 gurux talabasi, I pediatriya va xalq tabobati fakul'teti, I
pediatriya yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Buriyev M.N. travmatologiya, ortopediya v neyroxirurgiya
kafedrasi dotsenti. ToshPTI**

Dolzarbliqi. Ma'lumki, son-chanoq bo'g'imining displaziyasi va tug'ma chiqishining davolashdagi natijalari asosan bolani yoshiga bog'liq. Ushbu kasallikni tashxislash va davolashdagi hozirda mavjud bo'lgan va qo'llanilyotgan tartibga asosan, 6 oygacha bo'lgan bolalarda erta tashxislash ko'rsatkichlari hozirgacha past darajada, ya'ni 30% - 40% ni tashkil qilmoqda (Mirazimov B.M. va xammualliflar, Buriyev M.N.va xammualliflar).

Maqsad. Son-chanoq bo'g'imining displaziyasi bilan kasallangan chaqaloqlarda klinik belgilarni, tashxislashni va profilaktikani xususiyatlarini o'rganish, xamda son-chanoq bo'g'imining displaziyasi bilan kasallangan chaqaloqlarda eng maqbul jismoniy reabilitatsiya uslublarini aniqlash.

Material i uslublar. Biz ToshPMI klinikasi va Respublika perinatal markazida 86 chaqaloqda son chanoq bo'g'imini tekshirishdan o'tkazdik, perinatal markazda asosan neonatal xirurgiya bo'limida tug'ma patologiyasi bor chaqaloqlarni o'rgandik. Chaqaloqlarni klinik va ul'tratovush tekshirishdan o'tkazdik. UZTda asosan R.Graf uslubidan foydalanib bo'g'implarning sonografik tiplarini aniqladik.

Natijalar. Jami 52 ta (60.4 %) chaqaloqda 1a i 1b tip son chanoq bo'g'imi aniqlandi. 11ta (12.7%) chaqaloqda son chanoq bo'g'imini oddiy displaziyasi, ya'ni faqat son suyagini boshchasini ossifikatsiyasini kamligi aniqlanib, bo'g'imni tuzilish va shakillanishiga ta'siri bo'lmaydigan xolat xisoblanadi. Tip 2a son chanoq bo'g'imi 9ta (10,4%) chaqaloqda aniqlandi, bunda bo'g'imning displaziyasini yaqqol turi bo'lib, bo'g'imni tashkil qiluvchi jami strukturalar rivojlanmagan xolatda bo'ladi. Tip 2s son chanoq bo'g'imi 3ta (3.4%) chaqaloqda aniqlandi, bunda bo'g'imning displaziyasini og'ir turi bo'lib, bo'g'imni tashkil qiluvchi jami strukturalar rivojlanmagan xolatda bo'ladi. Tip 2s xolatda son chanoq bo'g'imi davolanmasa tug'ma chiqish xolatiga keladi. Son-chanoq bo'g'imining displaziyasini erta bosqichi bo'lgan chala chiqish xolatiga xos bo'lgan absolyut klinik belgi, ya'ni “ shilqillash”

Marks Ortalani belgisi, chaqaloqda bir oylikgacha asosiy klinik belgi xisoblanadi. Bolani yoshi katta bo'lgan sari bu belgi doimiy bo'lmaydi va o'z axamiyatini yo'qotib boradi. Sonchanoq bo'g'imining displaziyasi va tug'ma chiqishini boshqa klinik belgilari bir oylik chaqalokda son chanoq bo'g'imidagi anatomik o'zgarishlar ko'payib borishiga qarab aniqlanadi. Sonchanoq bo'g'imidagi kerilishni cheklanishi ko'p uchraydigan klinik belgi bo'lib sonni yaqinlashtiruvchi mushaklarini tonusi oshganda, ayrim nevrologik kasalliklarda xam bo'ladi va nevrolog maslaxatini talab etadi. SHunday qilib faqat klinik belgilar asosida kasallikka aniq tashxis qo'yish qiyin shuning uchun chaqaloqni boshqa paraklinik tekshirishga yuborish maqsadga muvofiqdir.

Xulosalar. Chaqaloqlarda klinik belgilar kam bo'lib xar doim xam aniq tashxislashni iloji bo'lmaydi. Chaqaloqlarda son chanoq bo'g'imini ul'tratovush tekshirishni o'tkazish bo'g'im patologiyasini erta aniqlash, bolalarda keyingi ortopedik tekshirishlarda ortiqcha va invaziv bo'lmagan rentgenologik nurlanishdan asraydi. Davolashni xam erta boshlab, kompleks ravishda o'tkazish maqsadga muvofiqdir va davolashni barcha bosqichlarida kerakli muolajalarni to'g'ri o'tkazilshini nazarat qilish kerak bo'ladi, chunki qoldiq asoratlar vujudga kelishini va bolani nogiron bo'lish extimolligini nazarda tutish kerak.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТИОТРОПНО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В РИНОСИНУСОГЕННЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЕ У ДЕТЕЙ

Рузметов Э.К. магистр 1 курса кафедры: Оториноларингологии, детской отоларингологии и детской стоматологии. ТашПМИ
Научный руководитель: PhD, Исмадова К.А. кафедра оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской стоматологии. ТашПМИ

Актуальность: Риносинусогенное орбитальное осложнение (РСОО) у детей - это состояние, при котором инфекция, обычно происходящая в синусах лица, распространяется в окружающие ткани, включая орбиту (полость глазницы). Это серьезное осложнение, которое требует внимательного медицинского вмешательства. Симптомы риносинусогенного орбитального осложнения у детей могут включать отек век, болезненность глаза при движении, выступление глазного яблока, снижение зрения, покраснение и выделение из глаза, повышение температуры и общую слабость. Лечение риносинусогенного орбитального осложнения у детей включает в себя антибиотикотерапию для борьбы с инфекцией, часто в сочетании с дренированием синусов для удаления гноя. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления гнойника из орбитальной области. Однако тяжесть состояния этой группы пациентов требует дальнейшего изучения данной патологии для поиска наиболее эффективных путей лечения.

Целью нашего исследования является выявление этиотропных антибактериальных препаратов и оценка эффективности лечения РСОО с их применением.

Методы и результаты: Исследовано 2 группы пациентов с РСОО, идентичные по возрасту и характеру воспаления, ведущим различием между которыми являлся выбор антибактериальных препаратов. В 1-й группе — 21 детей, во 2-й — 15 детей. Возраст детей в обеих группах от 3 лет до 10 лет. В 1-й группе антибиотик выбирали эмпирическим путем, во 2-й — с учетом данных микробиологических анализов. Всем детям из обеих групп определяли возбудитель заболевания и его чувствительность к

антибактериальным препаратам. Затем проводили стандартное лечение — антибактериальные препараты в инстилляциях и парентерально, промывание околоносовых пазух с антисептическими растворами. Ведущими возбудителями РСОО являются: *S. aureus* (47,6%) и *S. epidermidis* (27,2%). В 1-й группе препараты подбирали эмпирическим путем, парентерально — цефазолин, амоксициллин. Результаты микробиологических анализов показали невысокую чувствительность возбудителей РСОО к применяемым препаратам. Для лечения пациентов 2-й группы применяли этиотропную терапию (по результатам микробиологических анализов). системно — амоксициллин/клавуланат, цефуроксим, цефотаксим. Средний срок лечения детей 1-й группы в стационаре составил 8 дней, 2-й — 5 дней.

Выводы.

1. Наибольшая чувствительность возбудителей РСОО из препаратов для системного — амоксициллин/клавуланат, цефуроксим, цефотаксим. Данные препараты являются этиотропными для возбудителей РСОО.

2. Понимание основных возбудителей риносинусогенного орбитального осложнения важно для правильного подбора антибиотиков и разработки стратегий лечения.

THE OPTIMAL METHOD FOR TREATMENT AFTER SURGICAL VENTRAL HERNIAS.

**Rustamova F.B., group 327-DI, faculty of medicine and medical pedagogy,
Scientific supervisor: PhD Zuparov K.F.,
Department of General Surgery, OSTA, TPMI**

The relevance of research. More than 60% of patients with postoperative ventral hernias are people of working age. Frequent disability, as well as limitation of the working capacity of patients, requires consideration of problems aimed at preventing hernia formation, as well as treatment of patients with postoperative ventral hernias as the main task of practical theoretical medicine.

A closer study of this problem is due to the fact that there is stability in high rates of the disease after surgery, as well as an increasing trend in early postoperative complications. For example, the incidence of wound infection is observed in 4-15% after planned and in 35.6% after emergency hernia repair. While the leading factor in hernia formation was local postoperative complications, in the form of suppuration of the postoperative wound, ligature fistulas, and seromas. Despite the achievements of certain successes in the treatment of hernias, many issues of herniology remain unresolved and controversial. Consequently, the development and introduction into surgical practice of the most effective methods for the treatment of hernias, which are aimed at determining the gradations of histocompatible tissues of the anterior abdominal wall, taking into account synthetic materials, as well as a differentiated approach to the selection of allomaterial, determine the relevance of this problem and its important social significance.

Purpose of the study Improving the results of treatment of patients with postoperative ventral hernias by substantiating the choice of optimal polypropylene mesh for allohernioplasty based on studying the immune status and oxidative stress.

Methods and Results. Immunological studies of patients with postoperative ventral hernias before surgery showed that in patients with suppression of the T-cell component of the immune system, a pronounced imbalance in the humoral component of immunity and

hyperactivation of cytokines (increased levels of CD20+, IgG, IgA, IL-1B, IL-6, IL-4, TNFa, CRP and decreased levels of CD3+, CD4+, CD16+, LF).

The role of local pro-inflammatory (IL-1 β , IL-6, TNFa) and cytokines (IL-4) in the process of wound defect healing over time in patients with postoperative ventral hernias, depending on the type of endoprosthesis used, was shown. A direct correlation has been revealed between the local production of pro- and anti-inflammatory cytokines and the indicator of oxidative stress, depending on the type of allograft used, and these results will improve knowledge in the field of allohernioplasty of postoperative ventral hernias.

Conclusion. Clinical and laboratory studies conducted revealed significant correlations between the levels of the studied cytokines and superoxide dismutase (III-13/SOD and IL-4/SOD). The intensity of immunological and oxidative reactions in the early postoperative period, the frequency of postoperative complications, has a positive relationship with an increase in the total amount of polypropylene, and not just with an increase in the contact area, that is, the survival rate and, accordingly, the effectiveness of the use of Esfil light polypropylene mesh in endoprosthetics is more justified than Esfil heavy.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

**Садирова Н.С, I-педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 405 группа
Научный руководитель: ассистент Бекимбетов К.Н. Кафедра
медицинская радиология, ТашПМИ**

Актуальность: Патология периферических нервов может возникать вторично по отношению к различной этиологии, включая механическое ущемление, сдавление внешними факторами, травму, инфекционно-воспалительные причины, новообразования или как осложнение хирургического вмешательства. Клиническая оценка часто начинается с подробного сбора анамнеза и целенаправленного физикального обследования и может включать диагностические исследования или расширенную визуализацию. Благодаря недавним инновациям стала возможной проведение МРТ периферических нервов с высоким разрешением, которую часто называют «МР-нейрографией». МРТ может выявить как первичные признаки повреждения нерва, так и вторичные признаки, такие как денервация мышц.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) может использоваться в качестве дополнительного или альтернативного метода визуализации для диагностической оценки периферических нервов. Преимущества ультразвука включают динамическую оценку периферических нервов, простоту оценки контралатеральной стороны для сравнения и полезность у пациентов, которые не переносят МРТ или в случаях, когда МРТ ограничено из-за металлического импланта. Ультразвук также можно использовать для проведения диагностических и терапевтических периневральных инъекций анестетиков и/или кортикостероидов.

Инновационная техника регионарной анестезии под ультразвуковым контролем позволила анестезиологу обеспечить точное положение иглы и контролировать распределение местного анестетика в режиме реального времени. Однако УЗИ сам по себе не гарантирует эффективность и безопасность блокады периферических нервов. Требуется надлежащее обучение и должно проводиться опытным врачом.

Пациента следует разместить в удобном положении, чтобы оптимизировать визуализацию рассматриваемого нерва. Обычно используется высокочастотный преобразователь (обычно 12-18 МГц). Для более глубоких нервов можно использовать

датчик 9 МГц. Изображения могут быть получены либо в оттенках серого, либо в хроматической шкале, в зависимости от предпочтений врача. Необходимо получить как поперечное, так и продольное изображение нерва. Динамическую сонографию, если показано, можно выполнить, осторожно маневрируя конечностью пациента, чтобы продемонстрировать подвывих нерва или механическое ущемление.

Сонопальпацию можно применять для оценки воспроизводимости симптомов пациента. При обнаружении неясных результатов для сравнения может быть полезна визуализация контрлатерального нерва. Сосудистая доплерография также может быть полезна, чтобы помочь отличить очень мелкие нервы от сосудов.

Вывод. Таким образом, УЗИ является отличным экономически эффективным методом визуализации периферических нервов. С помощью которого можно получить изображения с высоким разрешением и оценивать травматические, воспалительные, инфекционные, неопластические и компрессионные патологии периферических нервов, а также позволяет проводить.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ НПВП ГАСТРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ ФК II И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА **Саидов Ш.Б., свободный соискатель кафедры «Гастроэнтерологии и физиотерапии» Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников**

Научный руководитель: Хамрабаева Ф.И. доктор медицинских наук, профессор, декан Факультета терапии, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и физиотерапии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников

Актуальность: При использовании препаратов, оказывающих антиагрегантный эффект, возникает возможность снизить риск сердечных осложнений при ишемической болезни сердца. Однако в случае сопутствующих заболеваний опорно-двигательного аппарата возрастает вероятность развития гастропатии, и это следует учитывать при выборе терапии.

Цель исследования: Исследование клинических и эндоскопических признаков НПВП-гастропатии у пациентов со стабильной стенокардией ФК II и заболеваниями опорно-двигательного аппарата при использовании магнитотерапии в динамике терапии.

Материалы и методы исследования. В данном исследовании была проведена изучение группы из 20 пациентов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и стабильной стенокардией II функционального класса, которые принимали НПВП (средний возраст $58,6 \pm 4,9$ лет). Пациенты получали эзомепразол, цинк и получали магнитотерапию на область эпигастральной зоны в течение 10 дней. Изучалась динамика клинических симптомов и проводилось эндоскопическое обследование в начале и в процессе проведения терапии.

Результаты исследования. Во время исследования были выявлены следующие клинические проявления у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и стабильной стенокардией ФК II, которые использовали эзомепразол в дозе 40 мг однократно утром за 30 минут до еды, цинк (в виде препарата Иммуноцинк) в дозе 50 мг в течение 10 дней, и также проходили магнитотерапию на эпигастральную область продолжительностью 10 минут с частотой 35 Гц ежедневно в течение 10 дней: 45%

пациентов сообщили об умеренной боли в эпигастральной области. У 10% пациентов с умеренной степенью интенсивности наблюдалось снижение аппетита. Изжога была указана у 75% пациентов, в том числе у 20% это была выраженная изжога, а у 55% - умеренная. Тошнота отмечена у 60% пациентов, включая 35% с выраженной тошнотой и 25% с умеренной. В течение терапии среднее время до полного исчезновения болей в эпигастральной области составило $3,89 \pm 0,33$ дня, снижения аппетита - $4,50 \pm 0,71$ дня, изжоги - $2,93 \pm 0,46$ дня, и тошноты - $4,25 \pm 0,45$ дня.

Анализ эндоскопических изменений в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) у пациентов показал следующие результаты: эрозии в желудке были обнаружены у 65% обследованных, в ходе терапии - у 20%; эрозии в двенадцатиперстной кишке были зафиксированы у 10% обследованных, в процессе терапии - у 5%.

Вывод. Добавление эзомепразола, цинка и магнитотерапии к стандартному лечению гастропатии, вызванной НПВП, у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и стабильной стенокардией ФК II, привело к благоприятным изменениям в клинической и эндоскопической картине, уменьшая воспалительные процессы в области ЖКТ.

ФАКТОРЫ РИСКА И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ВНУТРИУТРОБНУЮ ГИПОКСИЮ.

**Саидова Н.Х., направление неонатология, магистр 1 курса
Научный руководитель: Рахманкулова З.Ж., профессор
Кафедры неонатологии, ТашПМИ.**

Актуальность. Внутриутробная гипоксия – одна из важных проблем современной неонатологии. Воздействие различных патологических состояний во время беременности и при преждевременных родах может существенным образом повлиять на состояние новорожденного ребенка.

Цель. Изучить факторы риска и оценить клиническое состояние недоношенных детей, перенесших внутриутробную гипоксию.

Методы и результаты. Настоящее исследование было выполнено на базе кафедры неонатологии в РПЦ г. Ташкента. В ходе работы нами было обследовано 18 недоношенных новорожденных, перенесших внутриутробную гипоксию. Нами были проведены клиничко-анамнестические и статистические исследования.

При изучении возрастного состава матерей наблюдавшихся новорожденных детей, было выявлено, что средний возраст у них составил $29,0 \pm 1,9$ лет с пределом колебаний 18-40 лет. Средний гестационный возраст наблюдавшихся новорожденных составил $31,5 \pm 0,6$ недель. Недоношенные новорожденные дети родились со средней массой тела при рождении $1647,2 \pm 132,1$ г, при этом предел колебаний составил 756-2236 г. Среди родившихся новорожденных 16,6% (3) детей родились с ЭНМТ, 22,2% (4) детей – с ОНМТ, остальные 61,1% (11) новорожденные родились с НМТ. Средние оценки по шкале Апгар при рождении у новорожденных детей составляли 5/7 баллов. Общее состояние недоношенных новорожденных у 33,3% детей было крайне тяжелым, а у 66,7% детей – тяжелым.

Проведенный нами анализ заболеваемости матерей проказал, что у значительной части матерей выявлялась анемия - 47,1% (8), в 11,1% (2) случаев матери страдали хронической артериальной гипертензией. В единичных случаях у наблюдавшихся матерей из анамнеза были выявлены такие заболевания, как хронический гломерулонефрит - 5,6% (1), ожирение - 5,6% (1), менингококковая

инфекция - 5,6% (1). Важно отметить, что во время беременности женщины переносили инфекционно-воспалительную патологию в виде ОРВИ в 38,9% (7) случаев и COVID-19, которым заболели 11,1% (2) матерей.

Во время беременности среди значимых факторов риска у наблюдавшихся матерей в 29% (5) случаев была выявлена преэклампсия, в 11,1% (2) - нарушение маточно-плацентарного кровообращения 2 степени, в 35,3% (6) случаев - нарушение маточно-плацентарного кровообращения 3 степени. Синдром ограничения роста плода был выявлен в 11,1% (2) случаев. В 11,1% (2) случаев у матерей обнаружилось предлежание плаценты, в 16,7% (3) маловодие.

Анализ интранатального периода показал, что двое детей родилось после ЭКО, это составило 11,1%. В 5,9% (1) была выявлена истмико-цервикальная недостаточность. В подавляющем большинстве родоразрешение произошло оперативным путем – у 82,3% (14) женщин, и лишь в 17,7% (3) случаев были естественные роды. Преждевременный разрыв плодных оболочек выявился в 5,6% (1) случаев. Важно было то, что у 17,7% (3) матерей определялся нулевой кровоток, и произошла преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.

Вывод. Таким образом, выявлены значимые факторы риска в антенатальном и интранатальном периодах у недоношенных новорожденных детей, развивавшихся в условиях внутриутробной гипоксии, что требует своевременного проведения лечебно-профилактических мероприятий.

HOZIRGI GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLAR VA AHOLI YASHAYDIGAN HUDUDLARNI QATTIQ MAYISHIY CHIQUINDILARDAN HALOS ETISH CHORALARI HAQIDA

Saidova S.A.Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Kommunal va mehnat gigiyenasi kafedراسи assistenti

**Mansurova N.S. 2-kurs Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi fakulteti
TPI yo'nalishi 721 guruh talabasi**

Dolzarbliqi. Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilash borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada chiqindi masalasi global ekologik muammo sifatida tahlil etilgan. Olingan xulosalar asosida takliflar ishlab chiqilgan. Ushbu maqolada qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish borasida korsatma va tavsiyalar keltirilgan.

Material va metodlar. Hozirgi vaqtda, insoniyat eng keskin global ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ekologik muammolarning mohiyati shundaki, inson faoliyati natijasida tabiiy yashash muhiti buziladi. Atrof-muhit holati ko'pincha atrof-muhitning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan tendensiyalarni ham o'z ichiga oladi. Bu o'zgarishlar tabiiy, inson tomonidan qo'zg'atilgan bo'lishi mumkin. Atrof – muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish murakkab va ko'p qirrali muammodir. Uning yechimi inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, ularni muayyan huquqiy qoidalar, ko'rsatmalar va qoidalar tizimiga bo'ysundirishga bog'liq.

Qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar hamda shahar, qishloq joylarida og'ir va keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Qattiq organik chiqindilarni ishlab chiqarish butun dunyo bo'ylab har yili keskin ortib bormoqda. Maishiy yoki shahar chiqindilari odatda turli xil inson faoliyatida duch keladigan o'zgaruvchan manbalardan hosil bo'ladi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, rivojlanayotgan mamlakatlarda hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilar asosan uy

xo'jaliklari (55-80%), keyin bozor yoki tijorat joylari (10-30%). Keyinchalik sanoat, ko'chalar, muassasalar va boshqa ko'plab korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan o'zgaruvchan miqdorlardan iborat. Bunday hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarning xilma-xilligi ularni saralash va material sifatida ishlatishdagi asosiy to'siqdir. Bunday chiqindilarni saralash va ajratish eng muhim va an'anaviy usullardan biri bo'lib, har qanday potentsial foydalanish uchun ajratilgan fraktsiyalarning sifati to'g'risida ma'lumotlarni taqdim etish uchun qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishning muhim bosqichlari hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo miqyosida eng asosiy ekologik muammolardan biri, bu atrof tabiiy muhitining chiqindilar bilan ifloslanishidir. Hozirgi vaqtda yer yuzida chiqindilar miqdori yildan yilga ko'payib bormoqda. Chiqindilarning paydo bo'lishi, bevosita insoniyatning faol iqtisodiy faoliyati bilan bog'liqdir.

Chiqindilarni qayta ishlash, chiqindilarni boshqarish siyosatida eng muhim chora – tadbirlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda chiqindilarni qayta ishlash masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. ma'lumot uchun: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 2-fevral kuni chiqindilar bilan bog'liq ishlash tizimini takomillashtirish va hududlardagi ekologik holatni yaxshilash borasida bergan. 2022-yildagi ustuvor vazifalar yuzasidan vidiosektor yig'ilishda mayishiy chiqindi to'plash qamrovini 95%ga, ishlash hajmini 40%ga, yetkazish vazifalari qo'yilgan. Atrof – muhitni va aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash bo'yicha ishlar olib borilishi kerakligini ta'kidlagan. Chiqindi tizimini tartibga solish – hayotimiz, sog'lig'imiz uchun eng muhim vazifalardan biri. Bu inson salomatligi va xavfsizligi, millat kelajagi bilan bog'liq dolzarb masala ekanligini ta'kidladi. Mamlakatimizda chiqindilarni asosan poligonlarga joylashtirish yoki ularni yoqish usullaridan keng foydalaniladi. Chiqindilar bo'yicha muammolarni hal etishda amalga oshiriladigan ishlarning strategik yo'nalishi va muvofiqlashtirishning asosi bo'lib xizmat qilishi, bu jarayonda asosiy e'tibor avvalo, chiqindilarni boshqarish sohasidagi davlat siyosatini va harakatlar samaradorligini oshirishga, ularni qisqartirishga imkon darajasida ulardan qayta foydalanish uchun ikkilamchi qayta ishlashga qaratilishi kerak hisoblanadi. Poligonlarga chiqindilarni joylashtirish muammoning yechimi bo'lmaydi. Sababi poligonlarga joylashtirilgan chiqindilar atrof-muhitga zarar keltiruvchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

Xulosa. Amaliyotlar shuni ko'rsatadiki sohadagi asosiy muammolar quyidagilardan iborat: 1) chiqindilarni qayta ishlash sohasida raqobat muhitining yo'qligi, qayta ishlangan mahsulotlarga nisbatan talabni rag'batlantirish mexanizmlarining mavjud emasligi; 2) chiqindilarni qayta ishlagandan ko'ra, ularni yo'q qilishning boshqa muqobil usullaridan foydalanish amaliyoti hamon saqlanib qolayotgani.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ.

**Саидходжаева С.Б. магистрант 1 курса АГМИ, специальность
нейрохирургия**

**Научный руководитель: Худайбердиев К.Т., профессор кафедры
травматологии, ортопедии и нейрохирургии, АГМИ**

**Мамадалиев А.Б., PhD кафедры травматологии, ортопедии и
нейрохирургии, АГМИ**

Актуальность. Черепно-мозговая травма, сочетанная со скелетной травмой грудной клетки, является часто встречаемым видом сочетанных травм и по

клиническому течению имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при лечении.

Цель исследования. Определить особенности клинического течения средних и больших травматических внутричерепных гематом, сочетанных со скелетной травмой и оценить результаты их лечения.

Материал и методы исследования. Нами приведена клиничко-диагностическая характеристика 32 пациентов среднего возраста (45-59 лет), поступивших в отделения неврологии, нейрохирургии и нейрореанимации Андижанского филиала РНЦЭМП за период 2022-2024 с СЧМТ.

По локализации основного объёма внутричерепной гематомы пациенты средней возрастной группы распределились следующим образом: кровоизлияния медиальной локализации чаще были малого объёма (12,5%), а при латеральной локализации малые гематомы наблюдались у 2 (6,3%) больных, среднего объёма - у 9 (28,1%), большие - у 8 (25%), и гигантские у 2 (6,3%) пациентов. Пациентов с лобарным расположением гематомы было меньше – 1 (3,1%) малого объёма, по 2 (6,3%) пациента со средним и большим объёмом гематомы.

Хирургическое вмешательство по показаниям проведено у 14 (43,8%) больных. У остальных 18 (56,2%) - консервативное лечение. При хирургическом лечении проводилась открытая эвакуация гематомы и, по показаниям, наружное вентрикулярное дренирование.

Результаты. Для оценки результатов лечения нами применялась расширенная шкала исходов Глазго, позволяющая оценить качество жизни пациентов в различных сроках катамнеза, следовательно, оценить качество и адекватность проведенного лечения.

Летальность в стационаре у пациентов данной группы составила 28,8%. Смертельный исход на седьмые сутки при хирургическом лечении наблюдался у 2 пациентов из 14 (т.е. 14,2%) в данной группе, при консервативном лечении – у 7 больных из 18 (38,9%). При оценке результатов лечения через 6 месяцев после выписки из стационара, в данной группе нами выявлено, что у 3 (9,4%) пациентов наблюдался неудовлетворительный результат, у 1 (3,1%) – удовлетворительный, у 10 (31,2%) – хороший результат, у 9 (28,1%) – отличный результат. Следует отметить, что пациенты с неудовлетворительным результатом были прооперированы, но причиной смертельного исхода явилась сопутствующая соматическая патология, осложнившаяся за счет СЧМТ. У остальных прооперированных пациентов наблюдалось хорошее восстановление, несмотря на первоначально низкий уровень сознания (42,9% - в состоянии комы).

Выводы:

1. Течение заболевания у лиц данной возрастной категории характеризуется более резким, нежели у лиц молодого возраста, прогрессированием неврологического дефицита и соответствующим угнетением сознания. К факторам, способствующим дальнейшему снижению уровня нарушения сознания можно отнести размеры и локализацию внутричерепной гематомы, а также наличие вентрикулярного кровоизлияния.

2. Результаты хирургического лечения пациентов данной возрастной группы являются наиболее удовлетворительными в силу возраста, редкости сопутствующих соматических патологий и характеризуются низкой послеоперационной летальностью и инвалидизацией.

СТАНДАРТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ ТРАВМАМИ ЧЕРЕПА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.

**Саидходжаева С.Б. магистрант 1 курса, специальность
нейрохирургия**

**Научный руководитель: Худайбердиев К.Т., профессор кафедры
травматологии, ортопедии и нейрохирургии,
Мамадалиев А.Б., PhD кафедры травматологии, ортопедии и
нейрохирургии, АГМИ**

Актуальность. Диагностика сочетанных повреждений центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата у пострадавших с острой травмой отличается тем, что проводится, как правило, в условиях дефицита времени, отсутствия возможности полноценного клинического и инструментального обследования. Не всегда можно рассчитывать на сотрудничество пациента, который может быть неадекватен, агрессивен, заторможен или вообще без сознания.

Цель. Для начала необходимо оценить общее состояние пострадавшего, выявить угрожающие жизни нарушения (острая дыхательная недостаточность, кровотечение, шок) и параллельно с диагностикой проводить необходимые мероприятия по поддержанию или восстановлению жизненно важных функций организма.

Материалы и методы. Были проведены различные методы диагностических исследований пациентов с травмами различного генеза, поступивших в отделения Андижанского филиала РНЦЭМП в период 2023-2024 года.

Результаты. Предварительно диагноз ставят на основании легко и быстро определяемых, а если необходимо, то и косвенных признаков повреждения.

Формулировка предварительного диагноза должна быть краткой, отражать суть повреждения и его локализацию. На основании предварительного диагноза пострадавшему оказывают неотложную помощь (обезболивание, новокаиновые блокады, временная иммобилизация конечностей, наложение повязок), а также определяют план дальнейшего обследования (рентгенография, КТ, МРТ, пункция, лабораторные исследования и др.). После его проведения (с подробным сбором анамнеза, детальным осмотром пострадавшего с привлечением дополнительных методов), устанавливают клинический диагноз, который также в процессе дальнейшего обследования и лечения может быть уточнен или дополнен, в некоторых случаях неоднократно. На основании его определяют план лечения пациента и (если это необходимо) дальнейшего детального обследования. Окончательный диагноз может быть выставлен не сразу, а через несколько дней, на основании чего определяют план исчерпывающего (до окончательного результата) лечения и реабилитации.

Выводы. Диагностика повреждений опорно-двигательного аппарата является сложным процессом сбора, накопления, систематизации и осмысливания значительной по объему информации по каждому конкретному больному. И поэтому во избежание допущения ошибок и неточностей оно должно проводиться в строгой последовательности, по четко отработанной схеме, в которой главное место должны занимать описанные выше исследовательские задачи.

**CHAQALOQLAR MARKAZIY ASAB TIZIMINING
GEMORRAGIK GENEZLI PERINATAL ZARARLANISHIDA
GEMOSTAZ TIZIMINING XUSUSIYATLARI**

**Sayfiev S.Sh., 501-gurux II Pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti,
Pediatriya ishi yo'nalishi**

**Ilmiy raxbar: Ro'zmetova G.B., Neonatologiya kafedrasida assistenti,
ToshPTI**

Dolzarbli. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning gemostaz tizimi neonatal davrda fiziologik moslashish davrlaridan o'tadi, bu ularda turli patologik gemostaz buzilishlarni erta tashxislash imkoniyatini sezilarli darajada murakkablashtiradi. Shu sababli, trombogemorragik kasalliklar neonatal davrning og'ir patologiyalaridan bo'lib, asoratlari chaqaloqlar o'limning bevosita sabablaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi. Chaqaloqlar markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishida gemostaz tizimining xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqot usullari va natijalari. Kuzatuv ostida 30 nafar markaziy asab tizimining perinatal zararlanishi bilan tug'ilgan chaqaloqlar bo'ldi. Tekshirilgan chaqaloqlar 2 guruhga bo'linadi: 1 – asosiy guruhni – 16 nafar markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishi bilan tug'ilgan chaqaloqlar, 2- taqqoslov guruhini – 14 nafar markaziy asab tizimining ishemik genezli perinatal zararlanishi bilan tug'ilgan chaqaloqlar tashkil etdi.

Tadqiqot davomida tekshiruv ostidagi chaqaloqlar nevrologik buzilishlari o'rganilganda shular aniqlandiki, 1- asosiy guruh chaqaloqlarda nevrologik qo'zg'aluvchanlik sindromi chaqaloqlarning 25,2% ida va 2 - taqqoslov guruhida-15%; so'nish sindromi - 1- asosiy guruhda 22,5% va 2 - guruhda-28%; gipertenziv-gidrocefal sindrom mos ravishda - 17,14% va 8,7%; tutqanoq sindromi – 1-gurux chaqaloqlarning 14,2% ida, 2-guruhda-12,5%; koma holatining uchrashi asosiy gurux chaqaloqlarning 10,25% va taqqoslov guruxida - 7,14% tashkil etdi. Bir nechta sindromlarning birga kelishi asosiy gurux chaqaloqlarining 18,8 % ini va taqqoslov guruxining esa 8,6% ini tashkil etdi.

Gemostaz tizimini o'rganish shuni ko'rsatdiki, qon ketish vaqti va trombositlarning o'rtacha miqdori 1- gurux chaqaloqlarida $3\pm 0,1$ va $202\pm 10,32$, 2-gurux chaqaloqlarida esa mos ravishda $2,2\pm 0,13$ i $252\pm 4,56$, asosiy gurux chaqaloqlarida protrombin indeksi (PTI) $50\pm 4,09$, tromboplastinning qisman aktivlashish vaqti (AChTV) $47\pm 2,63$, fibrinogen $2,45\pm 0,17$, taqqoslov guruxidagi chaqaloqlarda esa ushbu ko'rsatkichlar $70\pm 2,68$, $36,6\pm 1,22$ va $2,05\pm 0,21$ ni tashkil etdi.

Xulosa. Shunday qilib, markaziy asab tizimining perinatal zararlanishi bilan tug'ilgan chaqaloqlarda neonatal moslashuv davrida gemostaz tizimining ko'p yo'nalishli laboratoriya o'zgarishlari topildi. Markaziy asab tizimining gemorragik genezli perinatal zararlanishi bilan tug'ilgan chaqaloqlarda, gemostaz tizimining gipokoagulyasion yo'nalishda buzilishi aniqlandi. Bundan tashqari, moslashuv davrida bosh miya tuzilmalarining beqarorligi sababli nevrologik buzilishlar xam xar xil yo'nalishlarda namoyon bo'ldi.

**COVID-19 BILAN KASALLANGAN BOLALARDA YURAK QON-
TOMIR TIZIMIDAGI O'ZIGA XOS O'ZGARISHLAR**

Saydaliyev A. B., Suyunova Sh. Sh., 508-guruh, davolash fakulteti

**Ilmiy rahbar: Nishanbayeva N.Y., Bolalar kasalliklari kafedrasida assistenti
TTA**

Dolzarbli. Hozirga qadar COVID-19 bilan jami kasallanish holatlarining 17,9 foizi bolalarda qayd etilgan. 2023-yil dekabr holatiga ko'ra COVID-19 kasalligidan o'limlar soni

4,4 millionni tashkil etib ular orasida 0,4 foizi (17 400 dan ortiq) 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlar tashkil etadi. 18 yoshgacha bo'lgan 17 400 dan ortiq o'lim holatlarining 53% 10-18 yoshdagi o'smirlar va 47% 0-9 yoshdagi bolalar o'rtasida sodir bo'lgan. COVID-19 o'tqazgan va shifoxonaga murojat qilgan bolalarning 45% da somatik kasalliklar va 55% da yurak qon-tomir tizimi (YQT) bilan bog'liq kasalliklar yuzaga kelgani ma'lum bo'ldi.

Maqsadi. 2021-2023 yillar mobaynida Respublika miqiyosida anamnezidan COVID-19 o'tqazgan bolalar sonini aniqlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni bashoratlash, tekshiruvlar rejasini to'g'ri tanlash va ularni erta tashxislash.

Vazifalari. Toshkent tibbiyot akademiyasi (TTA) 1-son klinikasida hamda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi (RSHTYIM) shifoxonasida COVID-19 bilan kasallangan bolalarni ko'zdan kechirish hamda ularni retrospektiv tahlil qilish.

Materiallar va qo'llanilgan usullar. Retrospektiv va statistik tahlillar asosida 2021-2023 yillar mobaynida TTA ko'p tarmoqli klinikasiga murojaat qilib kelgan anamnezida COVID-19 kasalligini o'tqazgan YQT kasalliklari mavjud 2 yoshdan 18- yoshgacha bo'lgan 30 nafar bemor bolalarning hamda shu yillar mobaynida RSHTYIM ga murojaat qilib kelgan anamnezida COVID-19 kasalligini o'tqazgan YQT kasalliklari mavjud 2 yoshdan 18- yoshgacha bo'lgan 185 nafar bemor bolalarning kasallik tarixi o'rganildi.

Natijalar. 2021-2023 yillar davomida TTA 1-klinikasi va RSHTYIM ga murojaat qilib kelgan 215 nafar (o'g'il bolalar 47.4%, qiz bolalar 52.6%) bemorlarni retrospektiv tahlil asosida o'rganishda ushbu bemor bolalarni yoshi va jinsi bo'yicha guruhlariga taqsimlanishi quyidagicha ekanligi ma'lum bo'ldi: chaqaloqlar 101 ta (qiz bolalar 27%); o'rta yoshdagilar 65 ta (o'g'il bolalar 16.3%); o'smirlar 59 ta (qiz bolalar 11.6%). YQT kasalliklari bilan kasallangan bemor bolalarni bolalik davrlari kesimida yoshi va jinsi bo'yicha guruhlariga taqsimlanishi: 2 oylikdan 2 yoshgacha - o'g'il bola 43 ta, qiz bola 58 ta; 2 yoshdan 6 yoshgacha - o'g'il bolalar 14 ta, qiz bolalar 19 ta; 6 yoshdan 12 yoshgacha - o'g'il bolalar 21 ta, qiz bolalar 11 ta; 12 yoshdan 18 yoshgacha - o'g'il bolalar 24 ta, qiz bolalar 25 ta. TTA 1-klinik shifoxonasida olib borilgan retrospektiv tahlil natijasida murojaat qilib kelgan COVID-19 bilan kasallangan 91 nafar (qiz bolalar 54%) bemor bolalardan 30 nafarida YQT muammolari, xususan, miokardit 8 ta (qiz bolalar 5 ta), yurak nuqsoni 10 ta (qiz bolalar 6 ta), kavasaki 1 ta (qiz bola), kardit 1 ta (o'g'il bola) borligi aniqlandi. RSHTYIMga murojaat qilib kelgan anamnezida COVID-19 o'tqazgan YQT muammosi bo'lgan 185 nafar bemor bolalar guruhlar kesimida quyidagicha taqsimlandi: miokardit 63 ta (qiz bolalar 41 ta), yurak nuqsoni 58 ta (qiz bolalar 34 ta), kavasaki 22 ta (qiz bolalar 13ta), kardit 42 ta (qiz bolalar 31 ta). Anamnezida COVID-19 kasalligi o'tkazgan bemor bolalarda uchrovchi YQT kasalliklarning yakuniy natijasiga ko'ra umumiy bemorlarning 34.6%- miokardit, 11.2%-kavasaki, 21%-kardit, 33.2% - yurak nuqsoni aniqlandi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Covid-19 bilan kasallangan bolalarni yo'naltirish, yordam korsatishni tashkil etish algoritimlari to'g'ri tanlash (davolash va reabilitasiya) kilib chiqadigan asoratlarni oldini olishda yagona choradir.

BOLALARDA ANAFILAKTIK SHOK VAZIYATLARI KELIB CHIQISH ETIOLOGIYASI

Saydamatova M. E., Pediatriya fakulteti, Pediatriya yonalishi

Ilmiy rahbar: Anvarova Z. Q., Pediatriya kafedrasida asisstenti, FJSTI

Dolzarbli. Anafilaktik shok to'satdan kelib chiqishi bois, birinchi yordam korsatishni bilish.

Maqsadi. Anafilaktik shokni oldinini olish yoki kelib chiqqanda yordam bera olishni bilish.

Material va metodlar. Bolalarda anafilaktik shokni vaqtida bartaraf etish nafaqat bola soğligini, balki bola hayotini asrab qolishga erishiladi. Anafilaktik shok bu allergen omillar organizmga kirishiga nisbatan organizmning javob kòrsatadigan oğir òtkir allergik reaksiyasidir. Anafilaktik shok hozirgi kunda dori vositalari (ayniqsa penitsilin guruhiga, pirazolin, vitamin B6 ga oidlar) yoki oz miqdorda bòlsa ham qon zardobi quyilganda kelib chiqishi mumkin. Anafilaktik shokning eng keng tarqalgan sababi oziq-ovqat bo'lib, holatlarning 31% ni tashkil qiladi. Ayniqsa, allergenlar turli xil yong'oqlar (masalan, yeryong'oq), sigir suti, mevalar, tovuq tuxumlari, baliq va dengiz mahsulotlari hisoblanadi. Oziq-ovqat bilan bog'liq anafilaksiya bolalarda keng tarqalgan: ular endigina yangi ovqatlarni iste'mol qilayotgan bòladiva ularning allergik reaksiyalarini ko'pincha oldindan aytib bo'lmaydi. Anafilaktik shok vaqtida nafas yòllarida, oshqozon-ichak yòllarida (ich ketishi, qusish, qorin sohasida kuchli oğriq), tomirlar òtkazuvchanligining ortishi, terida qichishish, kollaps, hushdan ketish kabi òzgarishlar kuzatiladi. Bolada allergen bilan aloqa qilgandan keyin dastlabki bir necha daqiqa yoki soatlarda rivojlanadigan anafilaktik shokning asosiy belgilari:

qiyin nafas olish

rangpar teri

qon bosimining pasayishi, bosh aylanishi, hushidan ketish

qusish, qorin bo'shlig'idagi kramplar

yurak urish tezligining keskin oshishi

lablar va ko'zlarning shilliq qavatining shishishi.

Xulosa. Xavfli holatning rivojlanishiga eng kichik shubhada tez yordam chaqirilishi kerak. Tez yordam yetib kelguncha: allergen bilan aloqani cheklash (agar ma'lum bo'lsa), qon oqimini yaxshilash uchun bemorni boshini pastga qaratib, tekis yuzaga yotqizib qòyish, toza havo kirishni ta'minlash (agar bemor uy sharoitida bo'lsa) kabi amallar tezlik bilan bajariladi. Anafilaktik shok bo'lgan odam o'rnidan turmasligi yoki o'tirmasligi kerak - bu uning o'limiga olib kelishi mumkin. Agar anafilaktik shok tasdiqlansa, shoshilinch yordam shifokori: adrenalin 0,1% li miqdori (bolalarga 0,3-0,5 ml, kattalarga 1 ml) qilinadi, gormonal preparat kiritish mumkin. Shu bilan birga, bemorning vazniga qarab uning dozasini aniq hisoblash ta'minlanadi, antigistaminlar va boshqa kerakli dori-darmonlarni beradi, nafas olish yo'llarini shilimshiqdan tozalaydi (agar mavjud bo'lsa), nafas olish yo'llarini namlangan kislorod bilan ta'minlaydi.

Anafilaktik shokda tez yordam kòrsatishda ishlatiladigan dori-darmonlar: 1% li dimedrol eritmasi, prednizolon, 10% li kalsiy xlor eritmasi, 5% li glukoza eritmasi 400.0, 10% li kofein eritmasi, 2,4% li eufillin eritmasi, bir martalik shpritslar (1, 2, 5, 10, 20 ml), 70% li etil spirti, bir martalik sistemalar, kislorod balonchasi har ehtimolga qarshi bòlishi shart. *Agar shok tomirga muolaja qilinayotganda ròy bergan bòlsa, igna tomirda qoldiriladi va qolgan muolajalar shu igna orqali amalga oshiriladi.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОЙ ДИЗЕНТЕРИИ

Сайдуллаева С., 516-группа, факультет Медико-педагогическое и
лечебное дело

Научный руководитель: Халилова З.Т., доцент кафедры Инфекционных
болезней, детских инфекционных болезней, фтизиатрии и
пульмонологии, ТашПМИ

Актуальность. Острые кишечные или диарейные заболевания в ряде случаев имеют дизентерийную природу. Среди возбудителей этих заболеваний преобладают

шигеллы, удельный вес которых в различных странах колеблется от 54,4% до 75,6%. Видовой и типовой пейзаж бактерий рода шигелл в Республике Узбекистан за последние 10 лет (2001-2010 г.) был представлен различными шигеллами. Около 70% составляют шигеллы Флекснера. Шигеллы Ньюкасла распространены по всей территории Республики и их удельный вес их составляет 10-15%. Шигеллы Зонне имеют ограниченное распространение, их максимальный удельный вес - 20% отмечен в 2009 году, в остальные годы он не превышал 14-16%. Исключение составляли город Ташкент, Ташкентская и Ферганская области, где шигеллы Зонне выделялись в 2 раза чаще, чем в среднем по Республике.

Результаты. В г. Ташкенте заболеваемость дизентерией на сегодняшний день в 3 - 4 раза превышает заболеваемость в сельской местности, и они превысили средне - республиканские в 1,6-2 раза. Наивысшие показатели заболеваемости отмечаются в возрастных группах 1-2 и 3-4 года. В последние годы наблюдается рост заболеваемости среди детей старших возрастов и взрослых. В возрастной группе до 1 года жизни был почти одинаковым удельный вес заболеваемости дизентерией Флекснера и Зонне (4,3% и 5,1%) в возрастной группе 1-3 года удельный вес дизентерии Зонне в 1,8 раза превышал удельный вес дизентерии Флекснера. Заболеваемость дизентерией Флекснера в возрастных группах 4-6, 7-14, 15-19 лет превышала заболеваемость дизентерией Зонне в этих же возрастных группах в 1,5-3 раза. Следовательно, дизентерией Флекснера, в распространении которой важное значение имеет водный фактор, заболевают чаще дети младшего школьного, старшего школьного возрастов, подростки и лица юношеского возраста. Заражение же дошкольников происходит преимущественно через взрослых и школьников с помощью бытового и пищевого факторов передачи.

Среди бактериологически подтвержденной дизентерии по-прежнему преобладают шигеллеза Зонне (в 2009 году - 10,1%, в 2010 году - 8,9%) и Флекснера (69,6% и 67,6% соответственно). В последние годы при дизентерии Зоне отмечается увеличение удельного веса взрослых (32,7%). На фоне снижения уровня круглогодичной заболеваемости, процент сезонной заболеваемости не уменьшается, то есть комплекс проводимых мероприятий оказывается недостаточно эффективным для подавления летнеосенних подъемов. Сезонность обуславливается действием социально-гигиенических факторов и биологическими особенностями возбудителя. Для дизентерии Флекснера характерно более равномерное распределение заболеваемости по месяцам, чем для дизентерии Зонне.

Выводы. Профилактика дизентерии представляет собой проблему гигиенического и коммунального характера и немыслима без строгого соблюдения санитарного и технологического режимов на предприятиях пищевой и молочно-перерабатывающей промышленности, объектах общественного питания и торговли пищевыми продуктами, санитарно-коммунального благоустройства населенных пунктов и постоянного контроля за эксплуатацией водопроводно-канализационных сетей и сооружений, планомерного улучшения условий размещения детских дошкольных учреждений и поддержания в них противоэпидемического режима, гигиенического воспитания населения, особенно лиц, ответственных за питание в детских коллективах.

КОЖНО-УРЕТРАЛЬНЫЙ СВИЩ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ

**Сейтимбетов Д.Д., студент 4 курса, факультет 2 Педиатрический и
медицинская биология, направление педиатрическое дело**

Научный руководитель: доцент Хотамов Х.Н., кафедра Факультетской детской хирургии.ТашПМИ

Актуальность. Гипоспадия является одним из самых распространённых пороков развития мочеиспускательного канала у мальчиков и, несмотря на многочисленные исследования, продолжает привлекать пристальное внимание ученых и практикующих врачей. Гипоспадия встречается, в среднем у 1:125 — 1:150 новорождённых мальчиков.

По данным американского центра контроля за болезнями количество детей с гипоспадией за последний 30 лет увеличилось в два раза. Если данная традиция сохранится, то к 2030 году на 100 здоровых мальчиков будет рождаться один ребенок с гипоспадией.

Цель работы — разработать метод прогнозирования возникновения кожно-уретральных свищи (КУС) при пластике неоуретра, путем исследования качественных показателей форменных элементов крови.

Материал и методы. В работу включён данные клинических наблюдений 203 мальчиков с гипоспадией на протяжении с 2000 по 2019 годы в отделениях детской урологии клиники ТашПМИ. Были проанализированы результаты хирургического лечения и местной обработки послеоперационного поля при гипоспадии.

Были распределены на 3 группы. 1 группа (контрольная) — 63 больных, которые в послеоперационном периоде получали традиционное местное лечение.

В контрольной группе у 11 из 63 больных отмечалось образование УДФ, что составило 17,5%.

Вторую группу составили 60 детей, которым в послеоперационном периоде проводили местное лечение неоуретры по предлагаемому способу. Позитивное воздействие предлагаемого способа лечения проявлялось в снижении частоты осложнений в виде образования УДФ с 17,4% до 6,6% и привело к уменьшению потребности в повторных оперативных вмешательствах в 2,7 раза. В ходе исследования нами обнаружена диагностическая значимость соотношения показателя индекс форменных элементов крови (ИФЭК) отношение числа лимфоцитов к произведению числа моноцитов и палочкоядерных нейтрофилов.

У пациентов, леченных традиционным способом, данный показатель был равен 11,2. В группе больных, леченных разработанным нами способом, данный показатель был равен 7,5. Различия в сравниваемых группах были достоверными ($P < 0,01$). Полученные данные свидетельствуют об информативности предлагаемого показателя. Для подтверждения этого нами изучены данные пациентов с УДФ ($n=15$) и больных ($n=15$) без осложнений.

У больных с КУС данный показатель индекса крови был равен 11,5, тогда как у больных, не имевших осложнений, он составил 5,37. Достоверность различий индекса в исследованных группах была значимой ($P < 0,01$). На основании величины данного индекса была выработана тактика оперативного вмешательства и выбран способ местной обработки. Это позволило нам дифференцированно подходить к определению показаний для оперативного лечения. Учитывались общее состояние пациента, картина периферической крови и её биохимические показатели. При значениях индекса более 5,0 пациенту до госпитализации в хирургический стационар рекомендовалась предварительная общеукрепляющая (диета, поливитамины, элеутерококк, пентоксил, пантокрин и др.) терапия в амбулаторных условиях. При показателе менее 5,0 пациенты госпитализировались для проведения оперативного вмешательства.

Третью группу составили 80 больных, отобранные для операции после определения индекса форменных элементов крови. В послеоперационном периоде и этим группам больных ($n=80$) проводилось местное лечение неоуретры предлагаемым методом.

Результаты и обсуждение. Возможным информативным критерием может служить соотношение отдельных групп форменных элементов крови. Нами обнаружена диагностическая значимость индекса форменных элементов крови (ИФЭК) вышеуказанного индекса.

У пациентов, пролеченных традиционным способом, данный показатель был равен $11,2 \pm 0,3$. В группе больных, леченных предлагаемым способом, его величина составила $7,5 \pm 0,2$. Различие в сравниваемых группах было достоверным ($P < 0,01$). Полученные данные свидетельствуют об информативности предлагаемого показателя.

Видимо, данный показатель характеризует интенсивность регенераторных процессов и, на этом основании, нами определялась тактика оперативного вмешательства, и выбирался способ местной обработки.

Таким образом, предлагаемый индекс оказался информативным и прогностическим, характеризовал тяжесть послеоперационного течения и возможно, может служить прогностическим критерием адаптивных возможностей детского организма.

Выводы: Тщательный подбор больных к операции с учетом показателя индекса форменных элементов крови и применение предлагаемого способа местного лечения неоуретры способствуют достоверному снижению образования КУС.

ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ

Сайфиддин Хожи К.Ш., 502 группа, Факультет медицинской профилактики и общественного здоровья, экологии и охраны окружающей среды и химии

Гаибназаров С.С., 324 группа, Факультет Лечебное дело-1, направление лечебное дело

Актуальность. В настоящее время все более широкое распространение приобретают растения, животные и микроорганизмы, генотипы которых искусственно изменены при помощи методов генной инженерии. Это организмы, чей генетический материал (ДНК) был изменен, причём такие изменения не могли бы произойти в природе в результате размножения или путем естественной рекомбинации. Пересадка генов, отвечающих за полезные признаки дало огромные возможности селекционерам при создании новых сортов растений и пород животных, в частности, для передачи полезных признаков потомкам между нескрещивающимися видами.

Цель. Данное исследование направлено на выявление положительных и отрицательных сторон использования ГМО в повседневной жизни. Узнать насколько вредно использование данной продукции на организм человека и возможно ли его преимущество над естественными аналогами.

Материалы и методы. Основными этапами создания ГМО являются:

1. Синтез или выделение гена, отвечающего за нужный признак. Процесс синтеза генов в настоящее время автоматизирован. Существуют специальные аппараты, снабжённые искусственным интеллектом, в памяти которых закладывают программы для синтеза различных нуклеотидных последовательностей.

2. Создание векторной конструкции для переноса в организм. Чтобы встроить ген в вектор, используют ферменты-рестриктазы и лигазы. С помощью рестриктаз ген и вектор можно разрезать на фрагменты. С помощью лигаз такие фрагменты можно сшивать, соединять в иной комбинации, конструируя новый ген или заключая его в вектор.

3. Перенос векторной конструкции с геном в модифицируемый организм. Для этого у бактерий используют плазмиды.

4. Изменение наследственности клеток организма путем встраивания гена в геном организма.

5. Отбор и размножение генетически модифицированных организмов.

Основными структурами генной инженерии являются нуклеиновые кислоты. Кроме нуклеиновых кислот особое место имеет белок используемый в биотехнологии, а белок состоит из аминокислот.

Результаты. Существует много доказательств того, что ГМО являются весьма полезными для жизни человека, так как именно из них мы получаем те самые препараты, которые нам нужны. Они на много упрощают жизнь человека тем, что под воздействием внешней среды не уничтожаются культурные растения, сельскохозяйственная сфера не получает ущерб и предотвращается голод человечества. Но чрезмерное использование ГМО ведет к неисправимому последствию которые мы можем наблюдать на примере антибиотиков. Неосознанное использование препаратов ведет к появлению мутантов и супер-бактерий, которые устойчивы ко всем воздействиям.

Выводы. Таким образом, генетическая модификация организмов при разумном контроле над этим процессом, способна решить некоторые серьезные проблемы современности. В частности, применения генной модификации в медицине с целью лечения различных заболеваний мне кажется положительным явлением, не вызывающим никаких нареканий на данном этапе развития науки.

FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY (FESS) IN CHILDREN: A COMPREHENSIVE REVIEW

**Salimjonova M.T., 2 year student of Master's study in the specialty
" Otorhinolaryngology "**

Scientific adviser: DSc., assoc. professor Amonov A.SH.

**Department: Otorhinolaryngology, pediatric otorhinolaryngology and
dentistry, Tashkent, Uzbekistan. Tashkent Pediatric Medical Institute**

Introduction. Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) has emerged as a pivotal therapeutic approach in managing chronic rhinosinusitis (CRS) in children. This abstract aims to provide a comprehensive overview of the aim, methods, results, and conclusions of recent research regarding FESS in pediatric patients.

Aim. Evaluate the efficacy and safety of FESS in children with CRS. A systematic review of the literature was conducted to identify relevant studies published in the past decade. The methods involved searching electronic databases and screening articles based on predefined criteria.

Results. Indicate that FESS is an effective and safe treatment option for children with refractory CRS, leading to significant improvements in symptoms, quality of life, and disease recurrence rates. Among the reviewed studies encompassing a total of 500 pediatric patients (age range: 2-17 years), there was a notable predominance of males (60%) over females (40%).

Conclusion. FESS represents a valuable therapeutic intervention for managing CRS in children, particularly those who have failed medical management. However, further prospective studies with long-term follow-up are warranted to elucidate the optimal timing, patient selection criteria, and outcomes associated with FESS in this population. Overall,

FESS offers promising results in alleviating the burden of CRS in pediatric patients, providing long-term relief and improving their quality of life.

ИЗУЧИТЬ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННОГО НЕРЕВМАТИЧЕСКОГО КАРДИТА, РАССМОТРЕТЬ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ

**Саматова Г.Р., II-педиатрический факультет и медицинская биология,
педиатрическое направление, 320-группа**

**Научный руководитель: Зокирова А.М., ассистент кафедры
факультетской педиатрии, ТашПМИ**

Актуальность. Изучение и профилактика факторов, приводящих к неревматическому кардиту, участившемся в последние годы.

Цель. Изучить этиологию и патогенез неревматического кардита у детей и тем самым рассмотреть вопросы диагностики больного на ранних стадиях заболевания.

Метод и материалы. Наблюдение за больными, страдающими этим заболеванием, при изучении механизма возникновения неревматического кардита. В этиологии заболевания принимают участие инфекционные и неинфекционные факторы. В частности, важными инфекционными факторами являются вирусы, бактерии, грибы, особенно токсоплазмоз. К неинфекционным факторам относятся физические, химические, биологические и аллергоиммунологические факторы.

В патогенезе заболевания в организме развивается ряд иммунопатологических процессов. Развившиеся иммунопатологические реакции часто оказывают повреждающее действие на одну оболочку сердца, на миокард. Под действием иммунных факторов также может повреждаться сократительный аппарат сердца, стенка сосудов или соединительная ткань. Врожденный неревматический кардит классифицируют как ранний (на 4-7 мес внутриутробного развития) или поздний (после 8 мес внутриутробного развития) в зависимости от момента заражения плода. В частности, ранний разработчик Н.К. ребенок рождается с массой тела меньше нормы, кожа бледная, у ребенка наблюдаются признаки цианоза и беспокойства во время кормления. При осмотре относительные границы сердца смещены влево, отмечаются приглушенные тоны сердца и непостоянный систолический шум. При позднем развитии врожденной НК ребенок рождается с нормальной массой тела при рождении, а в последующие месяцы развития прибавка веса ребенка снижается, у ребенка отмечается слабость и быстрая утомляемость, границы сердца смещаются влево вовремя при обследовании иногда выявляют аритмию при блокаде, формируются шумы в сердце.

Физико-функциональные исследования проводятся, поскольку лабораторные данные дают мало информации в диагностике заболевания. В анализе крови на ранних стадиях иногда увеличивается количество IgM, а при позднее развившихся Н.К. увеличивается количество IgG. Результаты исследования. Для постановки диагноза врожденного НК на ранних стадиях очень важно собрать правильный анамнез у матери. Также важно выяснить, есть ли в родословной предрасположенность к данному заболеванию. В зависимости от причинного фактора в лечении заболевания применяют антибактериальную, противогрибковую и противовирусную терапию. Применяются противовоспалительные препараты, а в необходимых случаях – глюкокортикоиды.

Для профилактики врожденных НК во время беременности рекомендуется защищать мать и тем самым плод от различных инфекционных и осложняющих неинфекционных факторов, а в случаях наследственной предрасположенности - находиться под стационарным наблюдением.

Вывод. Диагностировав заболевание на ранних стадиях и приняв профилактические меры, можно снизить риск поражения ребенка этим заболеванием.

РОЛЬ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

**Саматова Г.Р., II- педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 320 группа**

**Научный руководитель: ассистент Манашова А.Р Кафедра
медицинская радиология, ТашПМИ**

Актуальность темы. Проблема послеоперационной спаечной кишечной непроходимости (ПСКН) у детей заключается не столько в частоте заболевания, сколько в несовершенстве методов своевременной ее диагностики, которая требует постоянного совершенствования и одним из таких методов является ультразвуковое исследование (УЗИ).

Целью исследования явилось изучение возможностей ультразвуковой диагностики при острой спаечной кишечной непроходимости у детей.

Материал и методы исследования. В настоящей работе представлены результаты обследования 120 детей с ПСКН. Все больные находились на лечении в клинике Ташкентского педиатрического медицинского института с 2020 по 2022 гг. Из общего числа больных 43 оперировано по поводу ранней спаечной кишечной непроходимости. УЗ-диагностику всем детям выполняли на аппаратах производства «Sonoscape S 22» (Китай) и «Aplio 500» (Япония).

Результаты исследования. При поступлении наиболее устойчивой жалобой у детей острой спаечной кишечной непроходимостью явились боли в животе различного характера, задержка газов и/или стула. Рвота встречалась лишь у 1/3 детей. УЗИ брюшной полости выполняли всем детям в экстренном порядке при поступлении. Во время исследования отмечали степень дилатации и толщину стенки кишечника, оценивали характер содержимого и моторно-эвакуаторную активность кишечника, наличие и количество свободной жидкости в брюшной полости. Проведение «общего обзора» позволял идентифицировать расширенные петли тонкой кишки у детей. При УЗИ у детей с острой спаечной кишечной непроходимостью определялась увеличение толщины кишечной стенки, структурное строение кишечной стенки было однородным, ее эхогенность была повышена. Структурное строение и эхогенные характеристики на измененных участках кишечной стенки в области дилатированных кишечных петель была одинаковой. Толщина кишечной стенки также имела одинаковые значения на различных участках тонкой кишки.

Выводы. Таким образом, УЗИ является высокоточным методом визуализации для диагностики и определения стадии послеоперационной спаечной кишечной непроходимости у детей.

ОСОБЕННОСТИ ДИЗЕНТЕРИИ И САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

**Сапарбаева А. студент 516 гр факультета I-педиатрии и народной
медицины**

Научный руководитель: доцент Рашидов Ф.А.

Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии ТашПМИ

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения в структуре детских инфекционных заболеваний наибольшую опасность представляют тяжелые формы кишечных инфекций, лечение которых не всегда оказывается успешным. Широкая распространенность кишечных инфекций в Узбекистане, обусловленная природно-климатическими особенностями южного региона, подчеркивает их значимость в социально-экономическом плане.

Цель. Изучение структуры и клинического течения острых кишечных инфекций у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением были 30 детей в возрасте от 1 мес. до 3 лет проходивших стационарное лечение в КГИБ №4.

Наблюдаемые больные детей были разделены на две группы: из них сальмонеллезная группа составляет 17 (56,7%) детей, а шигеллезная- составили 13 (43,3%) детей. Диагноз сальмонеллеза был подтвержден бактериологически – выделением капрокультуры *salmonella thyphimurium et enteridis*, а у другой группы больных детей диагноз шигеллез был подтвержден бактериологически- выделенном капрокультуры шигеллы Зонне. В сальмонеллезной группе обследованных детей девочки составляли 8(47,1%), мальчики 9(52,9%). В шигеллезной группе - мальчики составляли 6 (46,29%), девочки 7 (53,8%). В сальмонеллезной группе у девочек 5(62,5%), у мальчиков 4 (44,5%) установлено среднее – тяжелое течение заболевания, у девочек 3(37,5%) а у мальчиков 5(55,5%) установлено тяжелое течение заболевания. У детей раннего возраста, больных дизентерией установлено среднее – тяжелое течение заболевания у 11(84,6%), а у 2 (15,4%) детей установлено тяжелое течение заболевания. Среди обследованных нами детей в шигеллезной и сальмонеллезной группах легкой формы не встречалось.

У детей шигеллезной и сальмонеллезной групп в возрасте от 1 мес. до 1 года нами проанализировано влияние характера вскармливания на течение острой диареи. Установлено, что у остро диарейных больных детей со среднетяжелым течением на грудном вскармливании было 5 детей (35,7%), на смешанном вскармливании - 6 детей (42,9%), на искусственном вскармливании лишь 3 детей (21,4%). У больных с тяжелым течением на грудном вскармливании находилось 2 детей (33,3%), на смешанном вскармливании- 3 детей (50%), на искусственном вскармливании был лишь 1 ребенок (16,7%). Больные дети сальмонеллезной группы до 2х дней госпитализированы– 8 (47%), до 3х дней – 5(29,4%), до более 5 дней поступали в стационар (23,6 %) детей. Больные дети шигеллезной группы до второй сутки госпитализированы 7 (53,8%) детей, до 3х дней – 5(38,5%) , 1(7,7%) были госпитализированы в течении 5 дней и более.

Вывод. Таким образом, в обследуемых сальмонеллезной и шигеллезной группах количество мальчиков и девочек было почти одинаковым. Характер вскармливания при острой диареи у детей раннего возраста влияет на течение заболевания и во многом зависит от типа возбудителя.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА В АКУШЕРСКОМ АНАМНЕЗЕ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РОДАМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ.

Сарибоева Ш.Я., Эркинова Г.А., направление неонатология,

магистры 1 и 3 курса
Научный руководитель: Турсунбаева Ф.Ф., ассистент Кафедры
неонатологии, ТашПМИ.

Актуальность. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало современным способом решения проблемы бесплодия. Проведенные клинические исследования показали, что на развитие эмбрионов влияет множество различных факторов вовремя течение беременности, родов матери и формирование здоровья будущего ребенка.

Цель. изучить частоту встречаемости перинатальных факторов риска, способствующих преждевременным родам при применении методов ВРТ.

Материалы и результаты. Нами было изучен акушерский анамнез матерей, течение беременности и родов у матерей 60 недоношенных новорожденных детей, которые разделили на две группы. Основную 1-ю группу составили матери 30 недоношенных новорожденных, рожденных после ЭКО, во 2-ю группу сравнения вошли 30 матерей недоношенных новорожденных, родившихся от естественного зачатия

Причиной для проведения ЭКО послужило бесплодие у женщин в 86,6% случаев, из них первичное бесплодие – 63,3%, вторичное бесплодие – 23,3%. Длительность бесплодия у женщин составила от 3 до 15 лет.

В акушерском анамнезе у матерей, родивших после ЭКО были в 16,6% случаев были спонтанные выкидыши, также в у 16,7% женщин отмечалась неразвивающаяся беременность, у 13,3% - аборт и внематочная беременность. Кроме того, у 10,0% матерей в анамнезе были случаи мертворождения и у такого же количества - рубцы на матке, мертворождения. В 6,7% случаев у женщин были выявлены в анамнезе эндометриоз и тубэктомия. В группе сравнения спонтанные выкидыши, неразвивающаяся беременность, рубцы на матке отмечались в единичных случаях, а остальные факторы вовсе не встречались. Среди заболеваний матерей в обеих группах, больше всего встречались анемии (71,7%) и ОРВИ (61,7%). В частности, анемия в основной группе составила 50,0%, в сравнительной группе 93,3%. ОРВИ в 1-ой группе 56,6%, во второй 66,7%. Инфекции TORCH комплекса встречались только у детей 2-ой группы, в 20% случаев. Также установлено, что в первой группе матерей, страдавших пиелонефритом (20,0%) и преэклампсией (20,0%), было достоверно больше, чем во второй группе, соответственно 10,0% и 13,3%. Относительно новый фактор риска COVID-19 встречался в первой группе несколько чаще (16,6%), чем во второй (10,0%).

Вывод. Таким образом, результаты наших исследований показывают, что у матерей, родивших недоношенных новорожденных после ЭКО частых факторов риска в акушерском анамнезе были отмечены спонтанные выкидыши, аборт, мертворождения, эндометриоз, рубцы на матке, тубэктомия, внематочная беременность, что в значительно большей степени преобладало, чем при естественной беременности.

Среди соматической экстрагенитальной патологии матери, родившие недоношенных новорожденных детей путем естественной беременности, чаще переносили анемию, ОРВИ, TORCH-инфекции. В то время, как у матерей недоношенных детей после ЭКО наблюдалась большая частота встречаемости пиелонефрита и COVID-19. Полученные новые данные позволяют своевременно оценить степень риска неблагоприятных перинатальных факторов с целью своевременного проведения профилактических и лечебно-тактических мероприятий.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ НА ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ ПРИ ДИАГНОЗЕ АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

Сафарова Р. Ш., студентка 611 группы, 2-педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело

Научный руководитель: Каратаева Н.А., старшая преподавательница кафедры Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии ТашПМИ

Актуальность: атопический дерматит (АД)-полиэтиологичный воспалительный хронический дерматоз, клинически характеризующийся зудом, сухостью кожного покрова и возрастной морфологией сыпи. Актуальность работы - изучение связи между диагнозом АД и уровнем витамина D в крови у детей.

Цель исследования: определение связи между показателями концентрации витамина D в крови детей и наличием поражения кожного покрова в виде атопического дерматита.

Материалы и методы: исследование уровня витамина D в крови у здоровых детей, а также у группы пациентов с АД проводилось на базе ГКДЦ 1, г. Ташкента. Был проведен анализ историй болезни 26 детей с АД и 20 детей, не имеющих в анамнезе бронхиальной астмы, крапивницы, а также других проявлений атопии. Возраст обследуемых детей от 2 до 14 лет. Рекомендации по оценке уровня D взяты: 100 нг/мл – норма витамина D, 20-30 нг/мл – недостаток витамина D (пограничная недостаточность), ниже 20 нг/мл – дефицит витамина D (гиповитаминоз).

Результаты и обсуждения: среди детей с АД только 7,1% не имеет дефицита витамина D (≥ 30 нг/мл), у 23,2% отмечалась пограничная недостаточность (21-28 нг/мл), а в 69,7% случаях выявлен гиповитаминоз витамина D (<20 нг/мл). Анализ содержания витамина D в крови детей из группы условно здоровых показал: у 4% выявлен гиповитаминоз витамина D (<20 нг/мл), 84% имеют нормальные показатели витамина D (≥ 30 нг/мл), и в 12% случаев отмечалась пограничная недостаточность витамина D (21-28 нг/мл).

Выводы: низкие показатели витамина D могут оказывать влияние на развитие и течение АД. Всем детям с АД необходимо определять уровень витамина D в крови с целью диагностики дефицита витамина D и коррекции его концентрации с помощью водного раствора Витамин D3.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Сафарова Р.Ш., студент 611 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: Азизова Р.А к.м.н. ассистент кафедры Семейная медицина № 2, Клиническая фармакология. ТашПМИ

Актуальность. С бронхолегочной патологией в последние годы не только в Узбекистане но и во всем мире регистрируется более 100 миллионов случаев среди взрослых, а также у детей дошкольного и школьного возраста. Зачастую заболевание непрерывно подвергается к рецидивированию, особенно у детей, в последующем это может иметь большую социальную значимость, так как она может способствовать возникновению хронизации патологического процесса и возникновению важных проблем.

Цель исследования. Изучение проведения рациональной эффективной фармакотерапии при лечении бронхолегочной патологии у детей с учётом патологического процесса и сопутствующих заболеваний имеет большое практическое значение.

Материалы и результаты . Нами было изучены 10 историй болезни детей, в возрасте до 1,5 года в детском отделении клиники ТашПМИ с диагнозом внебольничная пневмония с острым течением, средней тяжести. Из 10 историй болезни были определены сопутствующие заболевания такие как: анемия 1 степени 70%, ЛОР органов а также заболеваниями ЖКТ у больных.

По ходу изучения истории болезни можно отметить, что в основном все больные дети поступают в клинику после лечения в амбулаторных условиях по месту жительства на 3- 5 день заболевания. В этиологии пневмонии участвуют различные патогенные микроорганизмы, но сопутствующие заболевания инфекционной природы как, гнойный ринит, тонзиллит, отит и другие имеет большое значение на течение патологического процесса с бронхолегочной патологией. В легких отмечается воспалительные изменения в структуре бронхов. Для проведения фармакотерапии был выбран препарат из антибиотиков из цефалоспоринового ряда, так как, больные из анамнеза выяснено, что до поступления в клинику принимали антибиотики, НПВС, СПВС, антигистаминные и противокашлевые препараты в соответствующей дозе возраста и веса ребенка.

Анализ проводимой фармакотерапии в историях болезни у больных детей показали, что у больных детей были отмечены : гнойный ринит- 42%; тонзиллит - 34 %, анемией - 42 % средней тяжести с сопутствующими заболеваниями.

В листах назначениях в лечении включено 5-6 препаратов с учётом стандарта лечения. Путь введения препаратов составили : энтеральное (20%) и парентеральное (80%). Учитывая что у детей был вставлен стилет, большое количество препаратов вводили медленным парентеральным путем в соответствующей дозе препарата по возрасту.

Лечение проводилось в соответствии тяжести состояния и патологического процесса. Применение антибиотиков цефалоспоринового ряда дали положительный эффект на вторые сутки в первой 45% больных а у остальных на третьи сутки, которые составили 55%, такие различия по видимому связано в следствии протекания заболевания различной тяжести у больных. По мнению Таточенко так же отмечено, что, если препараты выбраны в соответствии механизма действия, эффект может первые двое - трое суток и можно будет уходить от него на 5 - 7 сутки.

В средне тяжёлых случаях были назначены глюкокортикоид -дексаметазон парентерально, в соответствующей дозе по возрасту и тяжести состояния у 47% больных, которые, также дали свои положительные действия, в виде улучшения общего состояния у пациентов в первые двое суток. Учитывая повышение температуры тела 38 С⁰ и выше, были назначены из антигистаминных препаратов раствор димедрола 1% в возрастной дозе (0,1 мл/год жизни) и препарат но-шпа в возрастной дозе температура тела нормализовались на вторые сутки. Одновременное применение антибиотиков, антигистаминных и противо воспалительных с группы глюкокортикоидов являются препаратами выбора стандартной терапии бронхо-легочной патологии и они взаимодействуя между собой дали суммированный положительный эффект. Кроме того, больные с сопутствующими заболеваниями ЛОР органов, получили также лечение по улучшению состояния, которое способствовало свободному дыханию и беспрепятственного прохода воздуха через носовые ходы, улучшение при глотании у пациентов.

У всех больных проведены клиничко-лабораторные, биохимические анализы, инструментальные исследования. Полученные данные статистически обработаны и проведены анализы литературных данных.

Вывод . Литературные данные и анализ фармакотерапии истории болезни с бронхолегочной патологией у детей соответствует стандарту лечения. При назначении были учтаны взаимодействия лекарственных средств: антибиотиков, антигистаминных и стероидных противовоспалительных средств при патологическом состоянии. Своевременное проведенное курс лечения патологии пневмонии и сопутствующих заболеваний способствуют свободному носовому дыханию, что приводит к нормализации оксигенации организма, нормальному росту и развитию ребенка. Больные с сопутствующим заболеванием 1 - степени анемии предложена консультация гематолога в амбулаторных условиях.

КОЖНО-УРЕТРАЛЬНЫЙ СВИЩ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ

Сейтимбетов Д.Д., 4 курс факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление Педиатрическое дело

Научный руководитель: Хотамов Х.Н., доцент кафедры факультетской детской хирургии, ТашПМИ

Актуальность. Гипоспадия является одним из самых распространенных пороков развития мочеиспускательного канала у мальчиков и, несмотря на многочисленные исследования, продолжает привлекать пристальное внимание ученых и практикующих врачей. Гипоспадия встречается, в среднем у 1:125 — 1:150 новорождённых мальчиков.

По данным американского центра контроля за болезнями количество детей с гипоспадией за последний 30 лет увеличилось в два раза. Если данная традиция сохранится, то к 2030 году на 100 здоровых мальчиков будет рождаться один ребенок с гипоспадией.

Цель работы — разработать метод прогнозирования возникновения кожно-уретральных свищи (КУС) при пластике неоуретра, путем исследования качественных показателей форменных элементов крови.

Материал и методы. В работу включён данные клинических наблюдений 203 мальчиков с гипоспадией на протяжении с 2000 по 2019 годы в отделениях детской урологии клиники ТашПМИ. Были проанализированы результаты хирургического лечения и местной обработки послеоперационного поля при гипоспадии.

Были распределены на 3 группы. 1 группа (контрольная) — 63 больных, которые в послеоперационном периоде получали традиционное местное лечение.

В контрольной группе у 11 из 63 больных отмечалось образование УДФ, что составило 17,5%.

Вторую группу составили 60 детей, которым в послеоперационном периоде проводили местное лечение неоуретры по предлагаемому способу. Позитивное воздействие предлагаемого способа лечения проявлялось в снижении частоты осложнений в виде образования УДФ с 17,4% до 6,6% и привело к уменьшению потребности в повторных оперативных вмешательствах в 2,7 раза. В ходе исследования нами обнаружена диагностическая значимость соотношения показателя индекс форменных элементов крови (ИФЭК) отношение числа лимфоцитов к произведению числа моноцитов и палочкоядерных нейтрофилов.

У пациентов, леченных традиционным способом, данный показатель был равен 11,2. В группе больных, леченных разработанным нами способом, данный показатель был равен 7,5. Различия в сравниваемых группах были достоверными ($P < 0,01$). Полученные данные свидетельствуют об информативности предлагаемого

показателя. Для подтверждения этого нами изучены данные пациентов с УДФ (n=15) и больных (n=15) без осложнений.

У больных с КУС данный показатель индекса крови был равен 11,5, тогда как у больных, не имевших осложнений, он составил 5,37. Достоверность различий индекса в исследованных группах была значимой ($P<0,01$). На основании величины данного индекса была выработана тактика оперативного вмешательства и выбран способ местной обработки. Это позволило нам дифференцированно подходить к определению показаний для оперативного лечения. Учитывались общее состояние пациента, картина периферической крови и её биохимические показатели. При значениях индекса более 5,0 пациенту до госпитализации в хирургический стационар рекомендовалась предварительная общеукрепляющая (диета, поливитамины, элеутерококк, пентоксил, пантокрин и др.) терапия в амбулаторных условиях. При показателе менее 5,0 пациенты госпитализировались для проведения оперативного вмешательства.

Третью группу составили 80 больных, отобранные для операции после определения индекса форменных элементов крови. В послеоперационном периоде и этим группам больных (n=80) проводилось местное лечение неоуретры предлагаемым методом.

Результаты и обсуждение. Возможным информативным критерием может служить соотношение отдельных групп форменных элементов крови. Нами обнаружена диагностическая значимость индекса форменных элементов крови (ИФЭК) вышеуказанного индекса.

У пациентов, пролеченных традиционным способом, данный показатель был равен $11,2\pm 0,3$. В группе больных, леченных предлагаемым способом, его величина составила $7,5\pm 0,2$. Различие в сравниваемых группах было достоверным ($P<0,01$). Полученные данные свидетельствуют об информативности предлагаемого показателя.

Видимо, данный показатель характеризует интенсивность регенераторных процессов и, на этом основании, нами определялась тактика оперативного вмешательства, и выбирался способ местной обработки.

Таким образом, предлагаемый индекс оказался информативным и прогностическим, характеризовал тяжесть послеоперационного течения и возможно, может служить прогностическим критерием адаптивных возможностей детского организма.

Выводы: Тщательный подбор больных к операции с учетом показателя индекса форменных элементов крови и применение предлагаемого способа местного лечения неоуретры способствуют достоверному снижению образования КУС.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ БРОНХОСКОПИЯХ У ДЕТЕЙ

**Сирожиддинов А.А., Абдусамиев С.Ж., студенты 312-группы, 2
Педиатрический и медицинская биология, направление**

Педиатрическое дело

**Научный руководитель: Бекназаров А.Б., ассистент кафедры
Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и
реаниматологии, ТашПМИ**

Актуальность. Среди методов инструментальной диагностики болезней дыхательных путей в педиатрии бронхоскопические исследования занимают одно из ведущих мест. Возможно, это объясняется развитием эндоскопической аппаратуры, малой инвазивностью и высокой информативностью. Актуальной проблемой в

анестезиологическом пособии при ФБС у детей является вентиляционная поддержка и обеспечение адекватного газового обмена.

Цель исследования. В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явилось проведение сравнительной оценки методов анестезии при бронхоскопических манипуляциях у детей.

Материал и методы. Исследования проведены у 26 ребенка в возрасте от 10 мес. до 6 лет с массой тела от 8 кг. до 25 кг. которым осуществляли следующие бронхоскопические манипуляции (БМ): удаление инородных тел (7), санация трахеобронхиального дерева при хронических нагноительных заболеваниях легких (11) и с диагностической целью (8). Анестезиологический риск I-II класса (ASA). Длительность БМ была от 5 до 28 мин. В зависимости от методов анестезии и БМ пациенты разделились на 2 группы: 1-ая группа (12 ребенок) - общая анестезия с применением пропофола, мышечного релаксанта суксаметония, интубация трахеи тубусом бронхоскопа Фриделя; 2-я группа (14 детей) – общая анестезия с применением пропофола и мышечного релаксанта суксаметония с последующей установкой ларингеальной маски (LM) по A.Brain и проведением ФБС. Выбор размера LM определялся массой тела. Во всех группах проводилась стандартная премедикация в/м 0.1% раствор атропина и 1% раствор димедрола, 0.5% раствор дормикума в возрастных дозировках.

Результаты исследования. Исследования гемодинамики показали: индукция в общую анестезию статистически значимо не повлияла на гемодинамику. При интубации трахеи тубусом бронхоскопа отмечалось повышение ЧСС, АДс и САД ($p < 0.05$), которые сохранялись при выполнении БМ. Во 2-ой группе установка ЛМ не вызывала статистически достоверного изменения гемодинамики, однако выполнение БМ сопровождалось ростом ЧСС и САД ($p < 0.05$). В конце наркоза и бронхоскопии в 2-ой группе показатели гемодинамики статистически значимо не отличались от исходных данных. В 1-ой группе сохранялась повышенная ЧСС ($p < 0.05$). Показатели газового состава в группах с интубацией трахеи бронхоскопом и в группах детей с установкой ЛМ на первых 3-х этапах статистически значимо не отличались, однако в 1-й группе на 4-м этапе отмечалось повышение pCO_2 ($p < 0.05$). По окончании наркоза более быстрое восстановление газового состава наблюдалось в 2-ой группе.

Выводы. Бронхоскопии у детей с применением фиброоптики в условиях тотальной внутривенной анестезией на основе пропофола и установкой ларингеальной маски, не вызывает нарушений гемодинамики и газового состава капиллярной крови. В раннем постнаркозном периоде после проведения бронхоскопий у детей, наиболее благоприятные результаты газового состава крови получены у детей после общей анестезии пропофолом и применения ларингеальной маски.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Собировой М.Г., студент магистратуры 2 курса по специальности детская гастроэнтерология.

Научный руководитель: д.м.н. Ахмедова И.М.

Актуальность. Наиболее частые клинические проявления этой патологии — диарея и метеоризм — не специфичны. Симптоматика, характерная для большинства нозологий болезней органов пищеварительной системы, отсутствие возможности проведения своевременной лабораторной диагностики, и, зачастую, неосведомленность педиатров о специфике данной патологии являются причиной гиподиагностики лактазной недостаточности. Непереносимость лактозы — широко распространенное

состояние. Наибольшую значимость проблема имеет для детей раннего возраста, ибо в этот период молочные продукты составляют значительную долю в диете, а на первом году жизни являются основными. (Щербак В.А.,2018)

Цель. Определить критерии ранней диагностики лактазной недостаточности у детей раннего возраста.

Методы и результаты. Клиника ЛН сходна с симптомами нарушения кишечного биоценоза: общими являются диарея и метеоризм. Многие педиатры расценивают диарею как проявление инфекционного процесса или дисбактериоза, назначая антибактериальную терапию или пробиотики, что только ухудшает состояние ребенка. К сожалению, многие врачи не знают о низколактозных смесях и препаратах лактазы, трактуя диарею как нарушение микробиоценоза. Конечно, дисбиоз кишечника у таких больных развивается, однако он носит вторичный характер.

Основные проявления ЛН:

- повышенное газообразование в кишечнике (метеоризм, вздутие, боли в животе; у детей грудного возраста могут быть срыгивания, связанные с повышением внутрибрюшного давления; рвота не характерна);
- осмотическая (бродильная) диарея после приема молока или содержащих лактозу продуктов (частый, жидкий, желтый, пенистый с кислым запахом стул, боли в животе, беспокойство ребенка после приема молока), при этом сохраняется хороший аппетит;
- у детей раннего возраста возможно развитие симптомов дегидратации и/или недостаточная прибавка массы тела;
- формирование дисбиотических изменений микрофлоры кишечника.

Определение активности лактазы в биоптатах слизистой оболочки тонкой кишки. Данный метод является «золотым стандартом» для диагностики лактазной недостаточности, однако инвазивность, сложность и высокая стоимость ограничивает его применение в повседневной практике.

Вывод . Таким образом, распространенность синдрома диспепсии среди детей очень высока. У разных больных он вызывается различными причинами. Задача педиатра — проведение правильного диагностического поиска. Для своевременного выявления непереносимости лактозы необходима организация лабораторной диагностики данной патологии.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВПС

**Собитхонова З.С., 506 группа факультет II Педиатрии и медицинской
биологии, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Турсунбаева Ф.Ф., ассистент
Кафедры неонатологии, ТашПМИ**

Актуальность. Смертность от врожденных пороков сердца играет ведущую роль в структуре смертности от сердечно - сосудистой патологии в младенческом возрасте. Ранняя диагностика ВПС своевременное эффективное их лечение оказывают огромное влияние на снижение младенческой смертности во всех развитых странах мирах.

Распространенность ВПС меняется не только по годам наблюдения, по регионам, но и с возрастом детей. Для периода новорожденности, особенно раннего неонатального, характерна несвоевременная диагностика ВПС и высокая частота летальных исходов.

Цель. Изучить частоту встречаемости сопутствующих заболеваний и перинатальных исходов новорожденных детей с ВПС.

Материалы и результаты. Было обследовано 45 новорожденных детей. Все дети были разделены на 2 группы: 1 – 30 новорожденных детей с ВПС и 2 – 15 здоровых новорожденных.

Анализ сопутствующей патологии новорожденных детей с ВПС показал, что у новорожденных детей с ВПС внутриутробная бронхопневмония всего составила 12(38,7%), из них у 4(28,3%) доношенных новорожденных и у 8(42,10%) недоношенных новорожденных. Внутриутробный сепсис развился у 6(14,4%) новорожденных: из них у 2(9,8%) доношенного ребенка и у 4(16,1%) недоношенных новорожденных. У четырех детей сепсис осложнился ДВС-синдромом, что составило 11%: из них у 1(9,1%) доношенного новорожденного и у 3(11,3%) недоношенных детей. Пневмопатия встретилась только у 6(23,1%) недоношенных детей. Конъюгационная желтуха наблюдалась у 12(31%) детей, причем у 4(27,9%) доношенных и у 8(33,6%) недоношенных новорожденных. Судорожный синдром отмечался у 7(21%): из них у 2(18,2%) доношенных и у 5(22,1%) недоношенных. ГБН была у 3(7,7%) новорожденных, из них у 1(9,1%) доношенного и у 2(5,9%) недоношенного новорожденного. У одной женщины с сахарным диабетом родился крупный плод с диабетической фетопатией 2(10,1%). Язвенно некротический энтероколит встретился только у 2(6,3%) недоношенного ребенка.

Также мы проанализировали другие ВПР, число которых составило 8(18,7%), из них у 3(18,9%) доношенных новорожденных аномалия стопы (9,09%), гипоспадия, стволовая форма у (18,1%) и у 5 недоношенных новорожденных: у 2(10,8%) полидактилия и у двоих недоношенных детей 3(15,2%) МВПР: Незаращение твердого неба, косоплапость, аномалия развития почек, гипертрофия клитора; колобома, черепно-лицевой дизморфизм. Среди генетических заболеваний мы нашли, что болезнь Дауна встречалась у 3 недоношенных детей (15,2%).

Существенным фактом явилось то, что перинатальные поражения ЦНС встречались у всех детей с ВПС 100%.

Вывод. Таким образом, больше половины детей с ВПС имели, внутриутробные инфекции (ВУИ). Среди них большую часть составили внутриутробная бронхопневмония и внутриутробный сепсис. Также почти у трети новорожденных (27,2%) отмечались другие ВПР и МВПР. В неонатальном периоде необходимо оптимизировать выхаживания новорожденных детей с ВПС.

СОЧЕТАННОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗА НА ФОНЕ ЛЯМБЛИОЗА

**Содикжонова Н. 2-Педиатрический и медицинской биологии
факультет, направление педиатрия 518 группа,**

**Научный руководитель: старший преподаватель Абдуллаева О. И.
Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ**

Актуальность. Гельминтозы человека были и остаются глобальной проблемой здравоохранения. Указанные болезни снижают эффективность профилактических прививок у детей и чаще встречаются в виде микст-инфекции с другими инфекционными заболеваниями. В республике Узбекистан регистрируется 10-12 видов гельминтозов.

Среди них массовый характер имеют энтеробиоз, гименолепидоз, аскаридоз и трихоцефалез. Для заражения лямблиозом здорового человека достаточно попадания 10 цист лямблий при употреблении воды из открытых водоёмов, без предварительной термической обработки. Дети дошкольного возраста от 20% до 70% заражены лямблиозом, который в большинстве случаев переходит в хроническую форму, причем лямблиоз в основном встречается в сочетанном виде с гельминтозом.

Цель исследования: Изучение сочетанного течения гельминтоза на фоне лямблиоза у детей и поиск оптимальных методов лечения.

Материалы и методы исследования: В данной работе обобщены результаты клинических наблюдений более 140 больных детей в возрасте от 5 до 14 лет. Установлено что у 24,6 % больных был установлен диагноз лямблиоз, а у остальных 75,4 % больных заболевание протекало в сочетанном виде; у 67,9 % больных лямблиоз энтеробиоз, у 7,2 % больных лямблиоз гименолепидоз у 24,9% больных лямблиоз гименолепидоз плюс энтеробиоз соответственно. Все больные дети в зависимости от метода лечения были подразделены на 2 группы. 1-группа основная, больные дети, получавшие на фоне общепринятой терапией 80% получали эубиотики иммунокорректирующую терапию, 2-группа контрольная получали общепринятую терапию. В 1 и 2 группах у больных детей наблюдались сопутствующие заболевания, анемия, орви, ангина, аллергический ринит, тонзиллит и т.д. Традиционная терапия включала в себя применение метронидазола, фуразолидона, фенасала в среднетерапевтических дозах в зависимости от возраста и массы тела ребенка. Больные основной группы получали фенасал, магнезию сульфат, бифидумбактерин, олигивит, клион, фуразолидон, нистанин и желчегонные травы в среднетерапевтических дозах в зависимости от возраста и массы тела ребенка.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенных исследований по изучению купирования клинических симптомов гельминтозов на фоне лямблиоза у детей показало, что у больных основной группы по сравнению с контрольной группой клинические проявления были более интенсивными и эффективность от проводимой терапии составляла от 70% до 85% (в контрольной группе от 45% до 67,8% соответственно).

Выводы. Учитывая клиническую эффективность проводимой в основной группе можно сделать вывод, что у больных детей гельминтозом на фоне лямблиоза необходимо проводить лечение параллельно с гельминтозом.

MUDDATIGA YETMAY TUG‘ILGAN ChaQALOQLARDA GIPOTERMIK HOLAT VA MOSLASHISH DAVRIDA UNING OLDINI OLISH CYORALARI

**Soyibjonova N.O., Qudratullaeva M.J., 2 Pediatriya va tibbiy biologiya
fakulteti, Pediatriya ishi yo‘nalishi 507-guruh talabasi va
1-kurs klinik ordinatori**

**Ilmiy raxbar: Abdukadirova M.K., Neonatologiya kafedrası assistent,
ToshPTI**

Dolzarbli. Erta neonatal davrda yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning gipotermiyasi moslashuv davriga va shunga mos ravishda o‘lim vaperinatal kasallanish ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir qiladi. Shuningdek, u intraventrikulyar qon quyilishi, nafas olish qiyinlashuvi sindromi, DVS sindromi, yarali nekrotik enterokolit kabi holatlarning etiopatogenetik zanjirida muhim bo‘g‘in hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Issiqlik zanjiri konsepsiyasiga muvofiqlikning gipotermiyaning oldini olish va yangi tugʻilgan chaqaloqlarning moslashish davrining oʻziga xos xususiyatlariga taʼsirini oʻrnatish.

Tadqiqot usullari va natijalari. Tadqiqot 1-darajali tugʻruq muassasalari asosida oʻtkazildi, bu erda JSST perinatal parvarish tamoyillari amalda toʻliq amalga oshiriladi va issiqlik zanjiri konsepsiyasi amalga oshirilmoqda (I guruh) va bu tamoyillar cheklangan darajada qoʻllaniladi (II guruh). 90 ta yangi tugʻilgan chaqaloq 34-40 haftalik gestasiya yoshidagi yangi tugʻilgan chaqaloqlar tekshirildi. II guruhga 48 ta bola kiritilgan, ulardan 46 nafari (95,83%) muddatiga etmay tugʻilgan chaqaloqlar, 2 nafari (4,16%) muddatiga etib tugʻilgan. Perinatal davrning oʻziga xos xususiyatlari kechishi (77%) chaqaloqlarda, asfiksiya bilan tugʻilish 22 (45,8%), kindik tizimining chigali 8 (16,7%) xolatlarda qayd etilgan. II guruhning 30 nafar chaqaloq (71,4%) perinatal davrda quyidagi kasalliklarga ega edi: 21 (50%) da asfiksiya, 2 (4,8%) da kindik tizimining chigali, yumshoq toʻqimalarning tugʻruq travmasi kuzatilgan. Haroratni oʻlchash koʻrsatkichlari chaqaloq hayotning dastlabki 24 soatida kuzatildi: tugʻilgandan 30 daqiqa oʻtgach, tugʻruq xonasidan palataga oʻtishdan oldin, palataga kelganida; hayotning ikkinchi va uchinchi kunlarida har 4 soatda kuzatilgan. Bolalarning 1- guruhida biz gipotermiyadan aziyat chekkan 9 ta yangi tugʻilgan chaqaloqni qayd etdik, bu 18,75% ni tashkil etdi. 2- guruhda 18 chaqaloq gipotermiyadan aziyat chekdi, bu 42,8% ni tashkil etdi. Biz oʻrgangan bolalarda gipotermiya JSST tasnifiga koʻra sovuq stress holati (36 gacha), oʻrtacha gipotermiya (35,9—32 gacha), ogʻir gipotermiya (32 dan past) sifatida farqlangan. 2 guruhdagi sovuq stressli bolalar 1 guruhga qaraganda bir oz yuqori edi. Shuni taʼkidlash kerakki, 1 guruh yangi tugʻilgan chaqaloqlarning 5 (10,42%) va sovuq stressdan oʻtgan 2 guruh chaqaloqlarining 6 (14,2%) barchasi muddatiga etib tugʻilgan edi va oʻrta ogʻir gipotermiyaga uchragan. Shuni ham taʼkidlash kerakki, ikkala guruhdagi barcha muddatiga etmay tugʻilgan chaqaloqlar oʻrta ogʻir darajadagi gipotermiyaga uchragan. Tahlil natijalari shuni koʻrsatdiki, 1 guruhda "issiqlik zanjiri" ning faqat bitta boʻgʻini — issiq transportirovka, "sovuq" transportirovka 35% hollarda qayd etilgan. 1 guruhda kuzatilgan chaqaloqlarning 18,75% gipotermiya holatlari "issiqlik zanjiri"ning 10-boʻgʻinining buzilishi natijasida qayd etilgan. Yangi tugʻilgan chaqaloqlarning tana haroratining pasayishi ular palataga kelganlaridan soʻng darhol qayd etildi (ehtimol sovuq qotish havo harorati pastligi va koridorlarda elvizak tufayli transportirovka vaqtida sodir boʻlgan).

Xulosa. Shunday qilib, bizning tadqiqotlarimizni tahlil qilish natijalari shuni koʻrsatdiki, "issiqlik zanjiri" tamoyillarining buzilishi hatto sogʻlom, muddatiga etib tugʻilgan chaqaloqlarda ham kompensasion va adaptiv imkoniyatlarni sezilarli darajada kamaytiradi, gipotermiya darajasi va davomiyligiga bogʻliq holda markaziy asab tizimining moslashish jarayonlarining, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari, buyraklar monlashishiga olib keladi.

CRAFTING A STRATEGY FOR ADDRESSING RESIDUAL SPACE IN HEPATIC ECHINOCOCCOSIS

Soliyev M. B., 442 group, Pediatric faculty, ASMI

Scientific supervisor: Qosimov A.L. d.m.c., professor of the department of General Surgery and Transplantology, ASMI

Relevance. Human echinococcosis continues to be a severe parasitic disease. According to a number of other sources, its widespread distribution and a significant increase in morbidity among the population are noted (Sh.I. Karimov, 1994; O.K. Kulakeev, 2001; G.H. Musaev, 2000; A.T. Pulatov, 1988; Ph. Craig et al., 2002).

Presently, surgical intervention remains the primary approach for managing complex cases of liver echinococcosis, with few viable alternatives. Nonetheless, surgical procedures

entail inherent risks influenced by several factors, including the patient's health status, the location of parasitic lesions, and the history of prior surgeries. Complications arising from residual cavities post-cyst removal, such as suppuration, hemorrhage, and the formation of biliary or purulent fistulas, often impact surgical outcomes significantly. Consequently, numerous researchers have proposed diverse techniques, ranging from marsupialization to the meticulous excision and suturing of cavity margins, exemplified by the ideal echinococectomy, to address residual cavities effectively.

The purpose of the study. "Enhancing Surgical Outcomes in Liver Echinococcosis through Advanced Residual Cavity Treatment Using Cyanoacrylate Glue Cyacrin AP-1 During Echinococectomy".

Materials and methods of research. "The current investigation entails an analysis of clinical data from 50 patients undergoing treatment for liver echinococcosis at the Department of General Surgery, affiliated with AndGosMI, specifically the 2nd surgical department of the AndGosMI Clinic, spanning the periods 2015-2018 and 2018-2021.

To objectively evaluate the efficacy of surgical interventions for liver echinococcosis, patients were categorized into two groups. Surgical treatment protocols for liver echinococcosis adhered to the classification system proposed by F.G. Nazirov in 2005."

Results and discussion. The first control group comprised 28 patients (56%) who underwent treatment between 2015 and 2018, prior to the implementation of the combined residual cavity elimination method. These patients received traditional surgical interventions.

The second primary group consisted of 22 patients (44%) who were treated between 2018 and 2021. This group benefited from optimized diagnostic techniques, surgical interventions, and the application of a combined approach for residual cavity elimination during echinococectomy, utilizing cyanoacrylate glue. Prior to surgery, these patients underwent tailored preoperative preparation, including individualized measures such as drug therapy for concomitant conditions, prophylactic chemotherapy, vitamin supplementation, correction of cardiopulmonary abnormalities, weight reduction (up to 10-15 kg), and preventive measures against thromboembolic and septic complications at the surgical site.

Conclusion. The enhanced technique for fibrous capsule cavity elimination utilizing Cyacrin AP-1 glue demonstrates remarkable efficacy, effectively averting the formation of residual cavities and subsequent suppuration. Application of the Cyacrin AP-1 adhesive compound accelerates reparative processes, shortening the healing duration of residual cavities while mitigating the risk of intra-abdominal adhesions postoperatively.

ДИНАМИКА ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ КАТАРАКТОЙ С ПРИЗНАКАМИ НАБУХАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ

Султонов А. У. Студент 506 группы 1 лечебного факультета
Научный руководитель – доц. А.В.Василенко кафедры офтальмологии
СГМУ

Актуальность: Клиницистам известно, что созревание катаракты нередко сопровождается признаками набухания хрусталика. Эти изменения можно с успехом диагностировать на УБМ (определение толщины хрусталика и глубины ПК). Повышение офтальмотонуса может ухудшить послеоперационный прогноз.

Цель работы: В этой связи мы предприняли попытку анализа офтальмотонуса у таких больных до и после операции фактоэмульсификации.

Материал и методы: Под наблюдением было 10 прооперированных больных, которым сделана фактоэмульсификация катаракты. Всем им до и после операции

проделаны визиометрия, электронная пневмотонометрия, авторефрактометрия, ультразвуковая биомикроскопия на приборе SonomedEscalon (США), биомикроскопия, прямая и обратная офтальмоскопия, электронная пневмотонометрия на аппарате Huvitz

Результаты исследования: У всех больных в результате замены хрусталика отмечалось увеличение остроты зрения от изначальных 0,05 до 0,8-0,9 без коррекции. Внутриглазное давление до операции составляло 13мм рт. ст, а после удаления утолщенного хрусталика и замены его на искусственный офтальмотонус составил 9,1 мм рт. ст. Таким образом , степень снижения составила в среднем $4,0 \pm 0,07$). Клинически отмечалось значительное углубление ПК, подтвержденное на УБМ , исчезновение застойной гиперемии, исчезновение тенденции к мидриазу. На глазном дне соотношение диаметров экскавации и диска после операции составило 0,5

До операции толщина хрусталика составила в среднем $4.0 \pm 0,1$ мм , а после операции составила $2.5 \pm 0,7$. Средняя степень уменьшения толщины хрусталика составила $1,5 \pm 0.1$ мм.

Выводы: У значительной части больных отмечается факогенная гипертензия, обусловленная набуханием помутневшего хрусталика. В этой ситуации операция удаления катаракты работает как антиглаукоматозная операция, принося пациенту двойную пользу (и восстановление предметного зрения, и нормализацию офтальмотонуса).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМОКСАЦИЛИНА ПРИ HELICOBACTER PYLORI.

Султонов Ж.О., студент 420 группы, факультет “Медико-педагогический и лечебное дело”, направление “Лечебное дело”

Научный руководитель: Хакбердиева Г.Э., ассистент кафедры Семейной медицины №2, клиническая фармакология, ТашПМИ

Актуальность. В последние годы отмечается рост заболеваемости, среди которых широкое распространение получила язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь - хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся формированием язвенного дефекта в желудке или двенадцатиперстной кишке. Заболевание вызывает Helicobacter pylori Бактерия Helicobacter pylori , которая является причиной развития различных заболеваний такие как: хронический гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, рак желудка. Заражение обычно происходит через загрязненную воду, пищу, недостаточно термически обработанных продуктов, медицинские процедуры, если не соблюдается стерилизация и обработка медицинского оборудования (редко), но чаще через слюну инфицированного человека. Зная пути передачи бактерией H. Pylori, помогает соблюдать меры предосторожности, особенно в семейной и медицинской среде.

Цель работы. Оценить эффективность амоксицилина при заболеваниях вызванное бактерией Helicobacter pylori . Оценить эффективное и побочное действие препарата больным с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Материалы и методы. Материалом исследований являются литературные данные.

Современные методы исследования и диагностики делают возможным выявление инфекции, постановку диагноза и раннее вмешательство для предотвращения осложнений. Существует несколько методов диагностики хеликобактериозов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Это: уреазный дыхательный тест, гастродуоденоскопия (Эндоскопия), тест на антитела в

крови (при наличии инфекции *H. pylori* организм может начать вырабатывать антитела (IgG и IgA) против бактерии), уреазный тест.

Основным симптомом инфекции *Helicobacter pylori* является диспептические явления, такие как

боли и дискомфорт в области желудка различной интенсивности и чаще возникают после приема пищи, ощущение переполненности в желудке после еды, отрыжка, изжога, но может протекать и бессимптомно. Эти симптомы имеют важное значение, для своевременной постановки диагноза и своевременного лечения.

Важной частью лечения является правильный режим: соблюдение диеты и образа жизни. Рекомендуется избегать острых, жирных и кислых продуктов. Соблюдение диеты и правильный образ жизни помогают снизить раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Хеликобактер пилори, или *H. pylori*, является грамотрицательной спиралевидной бактерией, что требует применение антибактериальных препаратов, направленную на уничтожение *Helicobacter pylori*, В связи с этим применяют антибиотики такие как: амоксициллин, кларитромицин, метронидазол, тетрациклин, де-нол, препараты висмута. Имеются несколько схем лечения: 3-х и 4-х компонентные, которая включает комбинацию антибиотиков и препаратов, которые снижают кислотность желудочного сока. Например, комбинация омепразола (20 мг 1 - 2 раза в день), кларитромицина (250 - 500 мг 2 раза в день) и амоксициллина (1000 мг 2 раза в день) на протяжении 1 нед - другая перспективная схема лечения, при которой уровень ликвидации составляет в среднем 88%.

Режим лечения и выбор антибиотиков могут различаться в зависимости от состояния больного и рекомендованной схемы лечения. Лечение может длиться от одной до двух недель, в зависимости от режима и тяжести инфекции. Важно следовать рекомендациям врача и завершить весь курс антибиотиков, даже если симптомы исчезли - это позволит избежать рецидива инфекции.

Вывод. Эффективное и правильное лечение *H. pylori* помогает уменьшить риски осложнений и улучшить качество жизни. Не следует заниматься самолечением и принимать лекарственные препараты, особенно антибиотики, так как, неправильное использование антибиотиков может привести к развитию резистентности у бактерий и осложнить лечение в будущем.

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.

Султанова Д.М., студент 423 группы педиатрического направления, педиатрического факультета

Научный руководитель: Бобоева Н.Т. ассистент кафедры 1-педиатрии и неонатологии СамГосМУ

Актуальность: Межпозвоночная грыжа, частое проявление среди детского возраста в нашей стране и в других странах.

Цель исследования: предупредить формирование межпозвоночной грыжи у детей.

Материалы и методы: Обследовано 32 детей с диагнозом межпозвоночная грыжа, с 2 до 10 лет в детской многопрофильной больнице в отделении реабилитологии. Обследуемым детям с подозрением межпозвоночной грыжей проводили общий физикальный осмотр и сбор анамнеза, также анкетные данные ребенка и

родителей для описания генеалогического дерева. Из инструментальных методов исследования было проведено: рентгенография, МРТ, МСКТ.

Результаты: По результатам выяснилось, что из 32 детей: у 16-детей (50%) причиной проявления межпозвоночной грыжи является различные травмы и ушибы позвоночника (падения, удары, столкновения и переломы); у 8-детей (25%) причиной межпозвоночной грыжи является слишком сильное, нестандартное сгибание, скручивание туловища и резкие движения; у 5-детей (31,25%) причиной межпозвоночной грыжи является наличие других заболеваний опорно-двигательного аппарата такие как сколиоз, спондилолистез, остеохондроз; у 2-детей (12,5%) причиной межпозвоночной грыжи явились ожирение; у 1-ого ребенка (6,25%) причиной межпозвоночной грыжи является эндокринные нарушения (сахарный диабет).

Выводы: Для того, чтобы предупредить формирование межпозвоночной грыжи у детей надо: контролировать массу тела ребенка; следить за осанкой; не поднимать тяжелые вещи и в течении длительного времени, не находится в одном положении. По выше указанным данным можно сказать, что межпозвоночная грыжа, реже встречается у Узбекистане, чем в другие странах, как США и Германия.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ТЕТРАЦИКЛИНОВОМ ГЕПАТИТЕ

Сурабова Ж.Ш., студент 501 группы, Педиатрический факультет, направление педиатрическое дело

Научный руководитель: Мелибоев А.Н ассистент кафедры нормальной и патологической физиологии ТФТМА

Актуальность темы. В настоящее время в следствие высокой доступности лекарственных препаратов (ЛП) и ростом объема фармацевтического рынка прослеживается четкая тенденция к росту количества случаев ЛПП в России и во всём мире. Согласно статистике по данным глобальной базы данных VigiBase (ВОЗ) количество неблагоприятных реакций на лекарства увеличилось на 18% только за период 2015-2016 года, что говорит о необходимости принятия мер, направленных на улучшение качества диагностических и лечебных мероприятий относительно лекарственных поражений печени.

Лекарственная токсичность в конечном итоге приводит к повреждению гепатоцеллюлярной ткани несколькими молекулярными путями, включая прямую гепатотоксичность и врожденные и адаптивные иммунные реакции. Лекарства или их метаболиты, такие как распространенный анальгетик ацетаминофен, могут вызывать прямую гепатотоксичность за счет накопления активных форм кислорода и митохондриальной дисфункции. И врожденный, и адаптивный иммунный ответ играют решающую роль в идиосинкразическом ЛПП.

Цель исследования. Изучить ранние структурные изменения печени при экспериментальном остром тетрациклиновом гепатите.

Материал и методы исследования. Эксперименты проведены на 32 белых беспородных крысах-самцах смешанной популяции с исходной массой 180-200 гр., содержащихся в лабораторном рационе в условиях вивария в течение 15 дней. Им вводили тетрациклин 500 мг/кг массы тела энтерально 1 раз в сутки в течение 5 дней. В качестве контрольной группы были взяты интактные крысы. Анализ проводили на 5-10-е и 15-е сутки эксперимента. Гистологические препараты печени изготовленные по

стандартной методике, окрашивали гематоксилином и эозином. Выполняли морфометрический анализ.

Результаты исследования. Гистологические исследования печени у опытной группы в 5 сутки: Центрлобулярная (1-зона) балочно-радиарная структура видно отчетливо, терминальная вена расширена, количество их увеличены, полнокровны, синусоиды в пределах нормы. Гепатоциты расположены компактно, цитоплазма зрелая, обильная, базофильно зернистая. Во всех зонах (I-перипортальная, II-среднелобулярная, III-центрлобулярная) ишемические некрозы отсутствуют. Единичные портальные тракты инфильтрированы нейтрофилами.

На 10-е сутки центрлобулярная балочно-радиарная структура не четкая, терминальные вены резко расширены, отдельные кистозные, количество их увеличены, полнокровны, центрлобулярные синусоиды расширены, гепатоциты набухшие. Во 2 и 3 зоне гепатоциты расположены компактно, ишемические некрозы отсутствуют. В портальных трактах более выраженная нейтрофильная инфильтрация

Выводы. При экспериментальном тетрациклиновом токсическом гепатите в условиях жаркого климата нарушается гистологическая структура печени. Гистологические изменения в печени усугубляются по мере длительности эксперимента. Все эти нарушения в дальнейшем усиливают процесс апоптоза.

OIV INFEKSIYASIDA YURAK-QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARINI TAHLIL QILISH

**Suyunova Sh.Sh., Saydaliyev A.B., 508-guruh, davolash fakulteti, TTA
Ilmiy rahbar: Urunova D.M., Yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklar
kafedrası dotsenti, TTA**

Dolzarbli. Antiretrovirusli terapiyaning klinik amaliyotga joriy etilishi OIV bilan kasallangan bemorlarning umrini uzayishiga olib keldi. Bir qator tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, 50 yoshdan kichik bo'lgan OIV bilan kasallangan bemorlarda yurak qon-tomir patologiyasining ko'payishi kuzatilmoqda, bu OIV va turli yurak qon-tomir omillari ta'sirida aterosklerozning jadal rivojlanishi bilan bog'liq.

Maqsadi. OIV bilan kasallangan bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklarini (YQK) tahlil qilish.

Materiallar va usullar. OITsga qarshi kurashish Respublika markazida dispanser hisobida turgan yurak qon-tomir patologiyasi bo'lgan 43 nafar OIV bilan kasallangan bemorlarning ambulatoriya kartalari tahlil qilindi. OIV infeksiyasi tashxisini tasdiqlash uchun immunoferment (IFA) va immunoblot tahlil natijalarini hisobga olindi. Yondosh kasallikning tashxisi klinik, laboratoriya va instrumental tadqiqot natijalariga ko'ra aniqlandi. OIV bilan kasallangan bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklari tuzilishi va chastotasi tahlil qilindi. OIV infeksiyasining bosqichlari, CD4 limfotsitlar soni, virusli yuklama hisobga olindi.

Natijalar. Tadqiqot ishtirokchilarining ko'proq qismi (n=31) erkaklardan iborat. Yosh tuzilishini tahlil qilish umumiy bemorlarning 27 nafari yosh va o'rta yoshdagilar va atigi 16 nafari 50 yoshdan oshganlar tashkil qilishini ko'rsatdi. OIV infeksiyasining klinik bosqichlarini tahlil qilish orqali bemorlarning aksariyati (93%) OIV infeksiyasining III va IV bosqichlarida ekanligi aniqlandi. OIV infeksiyali bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklari chastotasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bemorlarda 25% — arterial gipertenziya, 37,0 % — yurak ishemik kasalligi, 16,3 % — zo'riqish stenokardiyasi, 6,9% — o'tkir miokard infarkti, 6,9 % — postinfarkt kardioskleroz, 6,9 % — mitral va uch tabaqali qopqoq yetishmovchiligi, 1% — sil etiologiyali perikardit uchradi. Dilatatsion kardiomiopatiya va miokardit OIV infeksiyasining eng keng tarqalgan asoratlari hisoblanadi, xususan, bemorlarning 25 foizida

kengaygan kardiomiopatiya, 16,3 foizida miokardit aniqlangan. Exokardiografiyada chap qorincha sistolik funksiyasining pasayishi (9,3% hollarda), chap qorincha diastolik disfunktsiyasi (4,6%), chap qorincha dilatatsiyasi (20,9%), o'ng yurak bo'lmalarining dilatatsiyasi (6,9%), aorta sklerozi (11,6%), chap qorincha gipertrofiyasi (13,9%) kabi o'zgarishlar aniqlandi.

Xulosa. Dilatatsion kardiomiopatiya va miokardit OIV infektsiyasining eng keng tarqalgan asoratlari hisoblanadi. yurak-qon tomir kasalliklarini OIV infektsiyasining erta bosqichlarida aniqlash va davoni o'z vaqtida boshlash kasallikning kechishini yaxshilash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarning oldini olish imkonini beradi.

ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ

**Таджиев М., студент 301 группы, Международный факультет
стоматология, направление специалитет - стоматология**

Научный руководитель: Махкамова Ф.Т., доцент кафедры

**Оториноларингологии, детской оториноларингологии и стоматологии,
ТашПМИ**

Актуальность. Исследования в области профилактики преждевременного старения и длительного поддержания функциональной и социальной активности населения, по определению Международной ассоциации геронтологов, являются приоритетным направлением медицинской науки. Доля людей пожилого (для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет) возраста.

Цель исследования: Изучить статистику удовлетворенности пациентов с полным отсутствием зубов с полными съемными протезами и нуждаемость их в повторном лечении.

Методы исследования: Анкетные данные пациентов с полным отсутствием зубов, которым был изготовлен полный съемный протез.

Результаты исследования. Из наших полученных данных можно сделать вывод, что протезирование при повторном лечении следует производить через 3 года эксплуатации. Через 3 года жевательная эффективность остается высокой, но достигается при более длительном времени жевания. Это свидетельствует о значительном снижении шлифовальной способности искусственных зубов – способности чувствовать форму и объем зуба. В последние годы стали появляться публикации об использовании малоизученного и высокоинформативного показателя приспособленности путем измерения тактильной чувствительности тканей полости рта (стереоскопическое восприятие). Основными критериями оценки результатов стереодиагностики являются процент времени и ошибки, затраченные на правильное определение формы стандартного образца. На основании нашего исследования мы можем сделать некоторые предположения. Для переопределения формы выборки для всех групп пациентов требуется меньше времени. По-видимому, наличие полных съемных протезов улучшает тактильную чувствительность. Особенно это заметно в группе больных, получивших протезирование с помощью артикулятора, а именно в четвертой группе. Анализ образцов, взятых после двух-трех лет использования протезов, также показал, что процент пережеванной пищи остается высоким. Особенность в том, что время жевания протезом ноги больше обычного. Увеличение времени жевания и связанная с этим повышенная степень пережевывания пищи являются приспособительными свойствами полости рта.

Вывод: Таким образом, используемые в исследовании методы исследования позволяют объективно оценить преимущества разработанных методов конструирования

протезов у пациентов с полной адентией, предполагая наличие существенной разницы в конструкции полных съемных протезов. объемное моделирование повышает терапевтическую эффективность у пациентов с полной адентией.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ

**Тазабоева С.М., 405 группа, факультет I педиатрический и народная
медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель : Холметов Ш.Ш., ассистент Кафедры
Факультетской детской хирургии, ТашПМИ**

Актуальность. Добиться удовлетворительных результатов после хирургического лечения аноректальной мальформации у детей можно только после непрерывного проведения реабилитационных мероприятий включающих предупреждение развития рубцовой деформации анального отверстия и прямой кишки, привитие ребенку навыка самостоятельного акта дефекации и психомоторную стимуляцию восстановления функции удержания.

С целью предотвращения развития рубцовой деформации анального отверстия и прямой кишки, привитие ребенку навыка самостоятельного акта дефекации и психомоторную стимуляцию восстановления функции удержания.

С целью предотвращения развития рубцовой деформации анального отверстия пациентам проводят постоянное бужирование с помощью расширителей Гегара или пальцевого бужирования. Продолжительность бужирования зависит от состояния анального отверстия. В тех случаях, когда признаков его стенозирования нет, спустя 1-1,5 месяца проводят контрольное бужирование 1 раз через 3-5 дней в течение такого же срока, а затем 3 раза в месяц в течение года.

Цель работы. Оценки функции держания и качества жизни детей после операции промежностной проктопластики.

Материалы и методы. С 2001 по 2014 года в клинике ТашПМИ находились на обследовании и лечении 126 детей со свищевыми (подлеваторными) формами атрезии анального отверстия. Для оценки отдаленных результатов лечения проводились функциональные исследования запирающего аппарата прямой кишки (проктография, сфинктометрия). При динамическом осмотре основное внимание обращали на следующие клинические факторы: внешний вид ануса, внешний вид промежности, локализация ануса, пролапс слизистой, стеноз анального отверстия.

Результаты и обслуживание. В зависимости от частоты проявления инконтиненции по 7 позициям выставлялось определенное количество баллов (от 0 до 3). При интерпритации результатов суммарное количество баллов соответствовало полному держанию – 20 баллов, от 13 до 15 баллов – удовлетворительным результатам и при сумме до 10 баллов неудовлетворительный результат свидетельствовал об отсутствии функции держания. В послеоперационном периоде всем детям проводились реабилитационные мероприятия в зависимости от функции держания анального сфинктера.

Без недостаточности анального сфинктера после операции ИПП по Стоун-Бенсону прослежена 1 девочка (4,7%) и после ИПП в модификации клиники – 8 детей (21%). После операции ПСАРП и ЗСАРП без недостаточности анального сфинктера детей не наблюдали.

Выводы: Таким образом правильное определение вида анарктальной мальформации выбор операции и идеальное ее исполнение отсутствие

послеоперационных осложнение качество реабилитационных мероприятий в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах способствуют получению хороших функциональных результатов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ С УЧЕТОМ АНАЛИЗА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ

Таирова К.З., 222 группа 1 Педиатрии и народной медицины

Научный руководитель: доцент Кадирова Г.Г.

Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ

Актуальность. Анализ современной медицинской литературы показывает, что, несмотря на достигнутые в последние годы успехи, язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) не теряет своей актуальности. Данные статистики свидетельствуют, что ЯБ остается одним из наиболее часто встречающихся заболеваний органов пищеварения. Частота ЯБ составляет 8–10% среди взрослого населения планеты.

Цель исследования. Изучение эффективности комплексной терапии язвенной болезни в связи с факторами риска заболевания с учетом анализа тревожности.

Материалы и методы исследования. В зависимости от особенностей лечения больные были разделены на 2 группы — основную и группу контроля. Основная группа состояло из 29 пациентов. В данной группе было 19 мужчин и 10 женщин, средний возраст 32±4 года. Больные основной группы с момента включения в исследования получали базисную терапию и адаптол в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течении 4 недель. Группа сравнения состояло из 20 пациентов. В данной группе было 12 мужчин и 8 женщин, средний возраст 31±3 года. Больные основной группы с момента включения в исследования получали только базисную терапию. До и после лечения всем больным проводили определение уровня тревожности с помощью теста самооценки Ч.Спилберга-Ю.Л. Ханина, а также определения наличие факторов риска заболевания и связь ее с уровнем тревожности. Всего в анкетировании приняло участие 49 больных, из них 31 (63,26%) мужчин и 18 (36,73%) женщин.

Результаты исследования. Анализ данных показал, что среди всех больных ЯБ отягощенная наследственность отмечалось у 27 (57,44%) больных, при этом среди больных преобладали лица с первой группой крови — 17 (36,17%), фактор риска, как курение имело место у 37 (75,51%) больного, нарушение питания отмечали 22 больных (46,88%), злоупотребления алкоголем — 9 (18,36%) больных, наличие психоэмоционального стресса у 38 (80,85%). Результаты уровня тревожности по тесту самооценки выявил более выраженные изменения среди больных с ЯБ, при наличии всех факторов риска, по сравнению с больными у которых имелись не более одного и двух факторов риска развития ЯБ. По окончании курса терапии в сравниваемых группах уровни тревожности достоверно снизилось среди больных, получавших комплексное лечение.

Вывод. Лица с высокоразвитой тревожностью, которые испытывают повышенное, необоснованное беспокойство должны находиться под повышенным контролем врачей. Следует избавляться от причин, вызывающих тревожность, проведя анализ его причин. У лиц среднеразвитой тревожностью дела более или менее благополучны, хотя встречаются случаи, когда появляется беспокойство, не обоснованное сложившимся обстоятельствам. На основании полученных результатов необходимо отнести больных с язвенной болезнью к группе риска по развитию

личностных и ситуативных расстройств, которым целесообразно назначать анксиолитики на максимально ранних сроках лечения одновременно с патогенетической терапией.

MARKAZIY ASAB TIZIMINING OG'IR GIPOKSIK SHIKASTLANISHI BO'LGAN YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA SITOKINLARNING DIAGNOSTIK QIYMATI

Tangirov A.R., Adashboev I.A., 305-guruh talabalari, Tibbiy-pedagogika va davolash ishi fakulteti

Ilmiy rahbar: Turdieva D.E., t. f. n., dotsent 1-sonli Gospital pediatriya, xalq tabobati kafedrası, ToshPTI

Dolzarbliqi. So'nggi bir necha yil ichida bolalarda somatik va neyropsik kasalliklarning ko'payishi kuzatildi, bu 70% hollarda perinatal davr patologiyasidan rivojlanadi.

Tadqiqot maqsadi. Markaziy asab tizimiga kuchli gipoksik zarar etkazilgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sitokinlarning diagnostik qiymatini aniqlash.

Material va usullar. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning I guruhini kuzatishda quyidagilar aniqlandi: omfalit 28%, anemiya 34,4%, HIE 58%, etiologiyasi aniqlanmagan sariqlik 38%. II guruhda kuzatdik: tug'ma pnevmoniya turli darajadagi nafas etishmovchiligi sindromlari, markaziy asab tizimining og'ir gipoksik shikastlanishi bilan. II guruhda tug'ruq vaqtida o'rtacha va og'ir asfiksiya kuzatildi.

Natijalar. Biz I guruhdagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda II guruhdagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qaraganda IgG sintezining oshishida nomutanosiblikni aniqladik. Bu hodisa immunologik jihatdan oqlanadi, chunki bu bolaga onalarining sog'lig'ini o'zaro bog'lab, salbiy ta'sirlarga munosib javob berishga imkon beradi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, interleykin IL-6 va IgG ning ortiqcha ishlab chiqarilishi odatda yuqumli patologiyasi bo'lgan onalardan tug'ilgan yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun odatiy holdir, ammo yuqumli jarayonning klinik ko'rinishlarisiz, bu homiladorlik paytida homilaning antigenik stimulyatsiyasini va immunoregulyatsion mexanizmlarning faollashuvini ko'rsatadi. II guruhdagi bolalarda I guruhdagi bolalarga nisbatan interleykin IL-6 kontsentratsiyasi pasaygan. Taxmin qilish mumkinki, IL-6 mas'ul bo'lgan tizimlarni faollashtirish intensivligi, organizmni B hujayralaridan adekvat javob bilan ta'minlaydi, yuqumli jarayonning rivojlanishidan qochishga yordam beradi.

Xulosa. Shunday qilib, markaziy asab tizimining og'ir gipoksik shikastlanishi bilan tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma pnevmoniya interleykin IL-6 o'zgarishlar fonida yuzaga keladi, bu onaning sog'lig'i holatiga, homiladorlik va tug'ish jarayonining tabiatiga bog'liq ekan.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА.

Темирова М.Х., Мажидова М., направление неонатология, магистр и клинический ординатор 1 курса

**Научный руководитель: Гулямова М.А., доцент
Кафедры неонатологии, ТашПМИ.**

Актуальность. Уже не первый год данные мировой литературы констатируют тенденцию к увеличению числа женщин, рожаящих детей после 40 лет. На долю женщин позднего репродуктивного возраста (свыше 35 лет) приходится 42,2. Большинство авторов рассматривают поздний возраст женщины, как самостоятельный фактор риска осложнений беременности, родов и послеродового периода, заранее относя такую беременность к «проблемной». К далеко неполному перечню причин «поздней беременности» можно отнести приобретение женщиной материальной стабильности, изменение семейного положения, и развитие современных репродуктивных технологий.

Большинство авторов указывают что беременность у женщин старше 35 лет протекает патологически, а роды сопровождаются рядом тяжелых осложнений как для матери, так и для ребенка.

Цель. Изучить частоту встречаемости экстрагенитальных заболеваний у первородящих женщин позднего репродуктивного возраста.

Материалы и результаты. В ходе работы нами было обследовано 60 первородящих женщин. Все они были разделены на две группы. I-ю группу (основная) составили – 30 первородящих матерей позднего репродуктивного возраста (36-45 лет), II-ю группу (контрольная) – составили 30 первородящих матерей фертильного возраста (20-30 лет). Возраст первородящих матерей позднего репродуктивного возраста варьировал от 36 до 45 лет. Среди них в возрасте 36 лет составило 12 (40,0%), в 37-38 лет- 5 (16,6%), в 39-40 лет- 6 (20,0%), в 41-42 года – 4 (13,3%), в 43 – 44 лет -2 (6,7%), а в 45 лет и старше-1 (3,3%) женщин.

Анализ анамнестических данных состояния здоровья матерей показал, что среди обследованных матерей основной группы у больше половины (56,7%) было выявлены экстрагенитальные патологии, причем у 54% их наблюдалась лишь одна патология, у 48% женщин - сочетание двух или трех, а в контрольной же группе лишь у 24,0% женщин. Среди экстрагенитальных заболеваний у матерей позднего репродуктивного возраста, обследуемых новорожденных преобладавало ОРВИ (60%), анемия (86,6%) и TORCH инфекции. В меньшей степени встречались патологии со стороны мочевыделительной системы (26,7%), эндокринной системы (26,6%), патологии со стороны ССС (16%), патологии ЖКТ (10%), патологии дыхательной системы (10%). Анализ сравнительной характеристики экстрагенитальных заболеваний у матерей обследуемых новорожденных во время беременности, показал, что количество женщин с анемиями I-III степени преобладали почти в 2 раза среди женщин позднего репродуктивного возраста (65%), ОРВИ (64%), TORCH инфекции (83,3%). Патологии ЖКТ, ССС, МПС, органов дыхания также преобладали среди матерей новорожденных первой группы и составили соответственно-75%, 83,3%, 72,7% и 75,0 %, чем у матерей фертильного возраста.

Выводы. Таким образом, в структуре экстрагенитальной заболеваемости у матерей позднего репродуктивного возраста приходится анемия, бронхо - легочные патологии, TORCH инфекции, а также патологии системы мочевого выделения, усугубляющие течение беременности у «возрастных» беременных, которое может привести к ФПН, а это в свою очередь к хронической внутриутробной гипоксии плода.

**ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ С
РАЗВИТИЕМ АТОПИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА**
Тешабаева Х., студент 425 группы, факультет 2 Педиатрический и
медицинская биология, направление педиатрическое дело.

**Научный руководитель: Курьязова Ш.М. кафедры Госпитальной
Педиатрии 2, Народная Медицина. ТашПМИ**

Актуальность. Качественные нарушения и уменьшение видового разнообразия микробиоты у детей первых месяцев жизни приобретают особое значение, поскольку неблагоприятные воздействия на микробиоту в критические периоды онтогенеза создают предпосылки для формирования отсроченной патологии.

Цель. Анализ связей между составом кишечной микробиоты и уровнем пищевой сенсibilизации у детей с проявлениями аллергии в возрасте 6–12 мес, что позволит впоследствии наметить пути профилактического вмешательства.

Методы и результаты. У детей 6–12 мес с внебольничными пневмониями и проявлениями атопического дерматита (кожные и гастроинтестинальные аллергические реакции) находящиеся на стационарном лечении в клинике ТашПМИ в отделении грудного возраста, а также исследовали состав кишечной микробиоты (культуральный метод) и уровни пищевой сенсibilизации методом аллергочип ISAC IMMUNOCAP. В нашем исследовании у 35 доношенных младенцев симптомы аллергии чаще проявлялись кожными изменениями (папулезная сыпь у 74%), реже — желудочно-кишечными (колики, срыгивания, разжиженный стул или запоры — у 20% детей). Более половины детей (67%) имели наследственную отягощенность по аллергии; у трети детей выявлены факторы, нарушающие становление микробиоценоза: рождение путем кесарева сечения, перинатальное использование антибиотиков, раннее прекращение исключительно грудного вскармливания. У 40% детей выявлено повышение общего IgE; у 13 (37%) — уровней sIgE, в т.ч. к аллергенам яичного белка, сывороточному альбумину коровьего молока, антигенам арахиса, сои, рыбы (треска). При оценке кишечной микробиоты снижение уровней бифидобактерий выявлено у 8, лактобактерий — у 3 детей; повышенное содержание клостридий — у подавляющего большинства (27 детей); у 20 детей — повышение уровней Citrobacter spp. Нередко выявлялись Enterobacter spp, Serratia spp., Morganella spp., различные штаммы Escherichia coli. Корреляционный анализ выявил достоверную положительную связь уровней общего IgE с повышенным содержанием в микробиоте клостридий ($R = 0,31$). Увеличенный уровень Proteus spp. положительно ассоциирован с sIgE к овомукуиду и аллергену трески ($R = 0,49$ и $0,32$).

Вывод. Значительные индивидуальные различия в микробиоте детей с проявлениями аллергии являются основанием для дальнейшего исследования факторов, влияющих на бактериальную колонизацию кишечника, с целью ее направленной коррекции в лечении.

**MENSTRUAL SIKL BUZILISHLARIDA SEMIZLIKNING O`ZARO
BOG`LIQLIGINI O`RGANISH**

**Tillayeva M.A. Mamirova M.U., Toshkent tibbiyot akademiyasi Akusherlik
va ginekologiya kafedrası 2-bosqich magistrantlari**

**Ilmiy rahbar: Babadjanova G.S., Akusherlik va ginekologiya kafedrası
professori, Toshkent tibbiyot akademiyasi**

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda butun dunyo bo`yicha qizlar va ayollar orasida ortiqcha vazn va semizlik muammolari sezilarli darajada oshib bormoqda. Semizlikning asoratlari nafaqat yurak-qon tomir, gepatobiliar, endokrin, tayanch harakat tizimlariga balki aqliy faoliyatga ham salbiy ta'sir kòrsatmoqda. Qiz bolalar orasidagi semizlik pubertat davr va menarxening erta boshlanishiga olib kelmoqda. Bu esa qizlar orasida psixoemotsional

buzilishlarga sabab bo'lmoqda. Leptin, kisleptin insulin gormonlarining hipotalamo-gipofizar-ovarial tizimga ta'siri semizlik va menarxening erta boshlanishiga sabab bo'ladi. Semizlik natijasidagi giperandrogenemiya dismenoreya, amenorreya, bachadondan anomal qon ketish va polikistik ovarial sindromga olib keladi va bu o'z navbatida reproduktiv yoshda bepustlik, homiladorlikning og'ir kechishi, ko'krak bezi va endometrial rak rivojlanishiga xavf omil bo'lib xizmat qiladi.

Maqsad. Semizlikning menstrual sikl buzilishlariga ta'sirini o'rganish.

Materiallar va qo'llanilgan usullar. Tekshiruv 31-oilaviy poliklinika hamkorligida maktabdagi o'quvchi qizlarda o'tkazildi. Tekshiruv uchun 15-18 yosh oralig'idagi qizlar olindi. Ular 2 guruhga bo'lib tekshirildi. 1-guruh uchun 35ta normal tana vazni indeksidagi qizlar, 2-guruh uchun esa ortiqcha tana vazni va semizligi bor qizlar saralab olindi va tekshirildi. 1-guruhdagi qizlarning o'rtacha TVI=22,7kg/m²ga, 2-guruhdagi qizlarning TVI=29,5kg/m²ga teng. Tadqiqot usullari: 1) Qondagi gemoglobin ko'rsatgichini aniqlash; 2) Hayz sikli tarixini so'rab surishtirish orqali o'rganish va tahlil qilish.

Natijalar. Tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki, normal TVI dagi 35ta qizlardan 5 tasida (14,2%) yengil darajadagi anemiya, 1 tasida (2,8%) o'rta darajadagi anemiya aniqlandi. Ortiqcha tana vazni va semizligi bor qizlarning 10 tasida (28,5%) yengil darajadagi anemiya, 4 tasida (11,4%) o'rta darajadagi anemiya borligi tekshirildi. Menarxening boshlanishi normal TVI li qizlarda o'rtacha 12,7 yosh bo'lsa, bu ko'rsatgich semizlik bor qizlarda 11,4 yoshni tashkil qildi. Hayz kunlari normal tana vaznli qizlarda o'rtacha 4,5 kunning, ortiqcha tana vaznli qizlarda 5,7 kunning tashkil qildi. Anamnestik ma'lumotlardan shu aniq bo'ldiki, Semizligi bor qizlarning 17 tasida dismenoreya holatlari kuzatildi. Normal tana vaznli qizlarda 5 tasida bu holat borligi aniqlandi. 35 ta semiz qizlarning 20 tasida premenstrual sindrom kuzatiladi. Bu ko'rsatgich Normal TVI li qizlarda 10 tasida aniqlandi. Shu bilan birgalikda ortiqcha tana vazni va semizligi bor qizlarning 1 tasida menorragiya va 4 tasida oligomenorreya holatlari kuzatilgan.

Xulosa. Xulosa qilib shun aytish mumkinki, ortiqcha tana vazni va semizlik ayol jinsiy va reproduktiv salomatligiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun sog'lom tana vaznini shakllantirib, menstrual buzilishlarni kamaytirishimiz va bu orqali ginekologik muammolarni oldini olishimiz mumkin.

SALMONELLA TIFIMURIUMNING POLIREZISTENT SHTAMMLARI CHAQIRGAN SALMONELLEZ HASTALIGINING BOLALARDA KECHISHI

Tojiyev J.Sh., 606-gruppa I-pediatriya va xalq tabobati fakulteti

Ilmiy raxbar: dotsent Mirismailov M.M.

**ToshPTI, Yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari, ftiziatriya va
pulmonologiya kafedrası**

Dolzarbli: Bolalarda kechadigan salmonellez hastaligi yuqumli ichak kasalliklari ichida muxim. o'rinni egallab kelmoqda (Valiyev A.G. 2012, Mirsalimov M.M. 2010). Ushbu hastalik ayniqsa bolalar ichida ko'p uchrashni, og'ir kechishi va asoratlari ko'pligi bilan xarakterlanadi. Bunga asosiy sabab kundalikda ishlatib kelinayotgan antibiotiklarni keng ko'lamda ko'llash natijasida polirezistent xususiyatga ega Salmonella shtammlari paydo bo'lishidadir.

Maqsad va vazifalar: Polirezistent xususiyatga ega bo'lgan Salmonella tifimurium tomonidan chaqirilgan salmonellez hastaligini yosh bolalarda klinik kechish xususiyatlarini o'rganish.

Qo'llanilgan usullar: Klinik, bakteriologik va serologik tekshiruvlar 5 shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasida olib borildi. Salmonellalarning kundalikda ishlatib kelinayotgan antibiotklarga sezgir shtammlari chaqirgan Salmonella tifimuriumga chalingan 15 ta bemor (nazorat guruhi) va polirezistent shtammlar chaqirgan 20 ta bemor bolalar (asosiy guruh) kuzatuvga olindi. Bemor bolalar 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lib, Salmonellaning turli shakllari bilan kasallangan va barcha holda tashxis bakteriologik usul bilan tasdiqlangan.

Olingan natijalar va ularning taxlili: Tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, polirezistent shtammlar chaqirgan bemor bolalarda kasallik ogir va o'rta og'ir shaklda va o'rta og'irlikda kechgan. Polirezistent shtammlar chaqirgan Salmonella hastaligida oshqozon-ichak tizimi zararlanish simptomlarining davomiyligi nazorat guruhiga mansub bo'lgan bemorlarga qaralgan 3 kundan to 5 kungacha uzoq davom etishi aniqlangan.

Bemor bolalarda zaharlanish (intoksikatsiya) simptomlari qiyosiy ravishda o'rganilganda shu ma'lum bo'ldiki, asosiy guruh bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan 4 kun uzoq davom etishi va bu bemorlarda kuchli zaxarlanish simptomlari: o'ta holsizlik, darmonsizlik, qaltirash, neyrotoksikoz simptomlari kuchli va uzoqroq davom etishi diqqatga sazovordir.

Xulosa: Polirezistent shtamm chaqirgan Salmonella hastaligi kasallikning og'ir va o'rta ogir kechishi, oshqozon-ichak tizimining yallig'lanishi, intoksikatsiya simptomlarini uzoq davom etishi bilan xarakterlanadi.

ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА

Тоиржонова С. С., Педиатрический факультет, педиатрическое направление, 54-22 группа

Научный руководитель: Хожамбердиев А.И., ФМИОЗ, Ассистент кафедры Нормальной физиологии.

Актуальность. ВСС является наиболее актуальной проблемой в наше время. Смертность от ВСС приходится около 5,6 %, от 53 до 95,9 случаев на 100 тысяч населения. В странах Европы ежедневно умирает около 2500 человек, в 2–5 % случаев смерть наступает в медицинских учреждениях.

Цель исследования. Изучить современные представления о механизмах и причинах

факторах и предикторах риска развития ВСС, возможностях лечения и профилактики.

Материалы исследования. Публикации, содержащие актуальную информацию о механизмах и причинах, факторах риска, основных предикторах риска развития ВСС, возможностях лечения и профилактики.

Результаты. Внезапная сердечная смерть обуславливает более 80 % всех внезапных смертей и более 60 % всех исходов хронической ишемической болезни сердца (ХИБС). Непосредственные причины ВСС — ФЖ (80 %), резкая брадикардия (10 %) и асистолия (10 %) на фоне электрической нестабильности миокарда: частота внезапной сердечной смерти (ВСС) составляет 0,2 % у взрослых в год (1000 человек на 1 млн. жителей). Так, в США от ВСС ежегодно умирают 0,4 млн. человек. При ВСС около 20 % молодых людей умирает во время занятий спортом, 50 % - в период бодрствования и 30 % — во сне. Большая часть эпизодов ВСС возникает у пациентов со структурной патологией сердца: прогрессирующий атеросклероз коронарных артерий (из них 80 % — лица с диагнозом ИБС). У 80 % умерших лиц по данным анамнеза имеется постинфарктный кардиосклероз, стенокардия или хроническая сердечная

недостаточность. После перенесенного инфаркта миокарда (особенно в течение первых 12 месяцев) риск ВСС существенно выше. Существует взаимосвязь высокого риска ВСС и недостаточного содержания в организме омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) — эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Эти кислоты обладают выраженными биологическими эффектами, в частности, антиаритмогенным действием. Поэтому представляется исключительно важным не только создавать запасы этих кислот в организме для их быстрого высвобождения, но и обеспечить их постоянное поступление с пищей (в виде этиловых эфиров, а не в составе триглицеридов, содержащихся в рыбе или рыбьем жире). У пациентов с сердечно-сосудистой патологией целесообразно включить определение профиля концентраций жирных кислот в крови в перечень исследуемых параметров. Особенно это касается лиц, перенесших ИМ. Такой подход позволит получить более весомые основания для назначения различных режимов применения ЭПК и ДГК в соответствии с требованиями современных терапевтических руководств. К частым причинам внезапной сердечной смерти относятся кардиомиопатии, аритмии, воспалительные и инфильтративные заболевания миокарда, пороки сердца.

Заключение. Подходы к профилактике внезапной сердечной смерти основываются на воздействии на основные факторы риска: злокачественные аритмии, дисфункцию левого желудочка и ишемию миокарда. У пациентов с наиболее угрожающими ситуациями, например, реанимированных после фибрилляции желудочков или имеющих эпизоды устойчивой желудочковой тахикардии, есть реальная возможность снизить риск внезапной смерти с помощью имплантации портативного дефибриллятора.

ENERGETIK ICHIMLIKLARNING SALBIY OQIBATLARI

Toxirova M. O., 420 - guruh, Tibbiy profilaktika ishi, FJSTI

Ilmiy rahbar: Teshaboyev U.A. Ovqatlanish, bolalar va o‘smirlar gigiyenasi kafedrası assistenti

Dolzarbliqi. 18 gacha bo'lgan yosh guruhları o'rtasida energetik ichimliklarga ruju qo'yilishi

Material va metodlar. Hozirgi kunda inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi energetik ichimliklar iste'moli oshgan. Amerikada ayrim yosh guruhları uchun multivitaminlardan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 12-17 yoshli bolalarning 30%dan ortig'i energetik ichimliklar iste'mol qiladi. Katta yosh guruhlarida bu ko'rsatkich yuqori. Ko'pgina energetik ichimliklar tarkibi kofein, taurin, ginsin, guarana, karnitin kabi moddalar mavjud. Shuning uchun Amerika Pediatriya Akademiyasi har qanday bola yoki o'smirlarga uni iste'mol qilishni taqiqlaydi. Ammo, barcha supermarketlarning yo'laklarini energetik ichimliklar to'liq egallaydi. 2021-2028 -yillar oralig'ida sotuv 7%ga o'sishi kutilmoqda. Bu esa butun jahon bo'ylab yurak qon-tomir, asab tizimi, jigar, buyrak kasalliklari, suvsizlanish kabi kasalliklarni ham oshishi mumkin.

Yurak qon-tomir sistemasiga ta'siri- energetik ichimliklarni uzoq muddat qabul qilish qon tomirlari endotelial funksiyasini kamaytirishga va trombotsitlar agregatsiyasini kuchaytirishi natijada tromb hosil bo'ladi. Tetiklantiruvchi ichimliklar hatto yoshlarga ham zarar yetkazishi mumkin. Masalan, 14 va 16 yoshli ikki sog'lom yigitda atriyal fibrilatsiya holati kuzatilgan.

O'tkir holatlardan tashqari, energetik ichimliklar ham uzoq muddatda yurakka zarar yetkazishi mumkin. Olimlar tetiklantiruvchi ichimliklarni iste'mol qilish qon tomirlari endotelial funksiyasini kamaytirishi va trombotsitlar agregatsiyasini rag'batlantirishi mumkinligini aniqladi. Uzoq muddat ichilsa, qonda tromb paydo bo'lish xavfini oshiradi.

Asab tizimiga ta'siri- asosan insonlar tetiklashish uchun ichimlik ichishadi. Tarkibidagi kofein 200mgdan ortiq bu uyqusizlik, mushaklar titrashi, bezovtalik, surunkali bosh og'rishi, qaramlikka sabab bo'ladi. Invitro tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kofein, taurin va guarana kombinatsiyasi inson neyronal hujayralarida superoksid dismutaza va katalaza faolligini kamaytirish orqali apoptozni kuchaytirishi mumkin.

Ovqat hazm qilish sistemasidagi-energetik ichimliklar tarkibini 21-34 gr bo'lgan katta miqdorda shakarni tashkil qiladi. Ko'p miqdorda iste'mol qilish semirish va ikkinchi toifa diabetni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari energetik ichimliklardagi yuqori miqdordagi shakar ichak bakteriyalari faolligini xilma-xilligini kamaytiradi bu esa metabolitik kasalliklar xavfini oshiradi. Kofeinni ko'p iste'mol qilish insulin ishlab chiqarilishini pasaytiradi.

Natijalar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra so'nggi yillarda energetik ichimliklar sababli bemorlarning 47.7% yurak, 13.9% oshqozon ichak tizimi, 25.7% nevrologik, 8.1% buyurak, 2,1% ginekologik, 2.3% dermatologik kasalliklardan aziyat kechib kelmoqda. Jahonda o'rganilgan ma'lumotlarning ko'rsatishicha, "energetik" larni iste'mol qilish bozori yiliga 13-15%ga kengayib bormoqda. Asosiy iste'molchilar 18-35 yoshdagilardir. Rossiyada esa hatto 12 yoshdan boshlab energetik ichimliklarni iste'mol qila boshlashadi.

Xulosa. Har kuni energetik ichimliklar iste'mol qilishni o'rniga energiyani yaxshilashni boshqa usullarini yaxshilashga e'tibor qaratishni tavsiya qilinadi. Masalan uyqini optimallashtirish, tanani kun bo'yi harakatlantirish, namlantirish, jismoniy va ruhiy farovonligingizni qo'llab quvatlaydigan ovqatlarni iste'mol qilish.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

**Тошнӣёзова Н.Б., II-педиатрический факультет, направление
педиатрическое дело 334 группа
Научный руководитель: ассистент Султанова Л.Р Кафедра
медицинская радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Патология органов мочевой системы относится к одной из важнейших проблем медицинской науки и практики и в структуре заболеваемости у детей и занимает одно из ведущих мест. Внедрение доплерографии позволило расширить возможности ультразвуковой диагностики и перейти от анализа структурных изменений паренхимы почек к изучению функционального компонента - характеристики почечного кровотока в связи с перечисленными, данное исследование является актуальным, своевременными, социально значимым.

Цель исследования. Оптимизация диагностики гломерулонефрита у детей путём применения комплексных ультразвуковых исследований.

Материал и методы. В основу настоящей работы положены результаты комплексных ультразвуковых исследований 60 детей с гломерулонефритом. Исследования проводились в клинике ТашПМИ с помощью ультразвуковых диагностических аппаратов «Sonoscape S22», «Aplio 500» с использованием конвексных датчиков 3,5-5,0 МГц.

Результаты исследования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет определить топик и размеры почек, экзогенность паренхимы, нарушение кортико-медуллярной дифференциации (при склерозировании ткани почек). Исследования проводится продольно, поперечно почки сзади кпереди и сверху вниз. В режиме цветового доплеровского картирования и энергетического доплера определяется: диаметр сосудов, выявляются добавочные и aberrантные артерии, уточняется положение внутрипочечных сосудов, оценивается степень васкуляризации почечной

паренхимы. В режиме импульсного доплера оцениваются качественные характеристики доплеровского спектра и скоростные показатели кровотока, индексы периферического сопротивления. Наиболее выраженные изменения ультразвуковой картины наблюдаются при наличии нефротического синдрома: Значительное увеличение размеров почки, повышение индекса резистентности, выраженное утолщение паренхимы (обычно более 2,2 см.), утолщение коркового слоя, особенно столбов с повышением его эхогенности, увеличение пирамид, принимающих треугольную форму, повышение кортико-медуллярной дифференциации, сдавление почечного синуса, выраженная задержка жидкости проявляется наличием жидкости в плевральных полостях, полости перикарда, асцитом, повышением минутного объема кровообращения, периренальным выпотом.

Вывод. Ультразвуковая диагностика является методом выбора в диагностике гломерулонефита у детей. В силу своей простоты, доступности, неинвазивности и отсутствия облучения, метод весьма ценный и рекомендуется для широкого использования у детей.

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С

Туляганов А.А., 425-группа, факультет II Педиатрический и медико-биологическое дело, направление педиатрическое дело,

**Научный руководитель: Хайруллина А.Х., ассистент кафедры
Инфекционных болезней, детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ**

Цель исследования. Изучение состояния прооксидантной – ПОЛ и антиоксидантной системы при Хроническом гепатите С.

Материалы и методы. Нами было обследовано 27 больных ХГС от 20 до 50 лет и 10 практически здоровых людей с отсутствием маркеров гепатитов. Клинический диагноз выставлялся на основании анамнеза, результатов клинико-лабораторного обследования и наличия у больного анти-НСV и РНК-НСV [приказ МЗ РУз №542 от 27 августа 2018 г.]. Состояние прооксидантной системы изучали по содержанию как первичного продукта ПОЛ – диеновые кетоны и конъюгаты (ДК) [Гаврилова В.Б. и соавт., 2014], так и вторичного – малоновый диальдегид (МДА) [Л.И.Андреевой и соавт., 2018]. Параметры антиоксидантной защиты определяли по показателям активности СОД, каталазы. Активность СОД определяли по методу Мхитрян В.Г. с соавт. (1998), активность каталазы – по методу Коралика М.А. и соавт. (2008).

Результаты исследования. Таким образом, анализируя полученные результаты, было установлено, что у обследованных больных активизируется прооксидантная система. Так отмечают достоверно высокие по отношению к контролю показатели как первичных продуктов ПОЛ – диеновых кетонов и диеновых конъюгатов, так и вторичного – МДА. Изменения составляющих системы АОЗ в отличие от прооксидантной системы имеют разнонаправленный характер. Так, если активность каталазы повышалась более чем в 2 раза, то активность СОД достоверно не отличалась от контрольных показателей ($57,3 \pm 5,89$, $22,79 \pm 0,84$ мкат/л и $36,12 \pm 0,73$, $35,89 \pm 3,07$ мкг/мл). Согласно данным Э.А. Белобородовой с соавт., (2015) повышение активности МДА и содержания ДК взаимосвязаны с морфологической активностью хронического гепатита. Достоверное увеличение по отношению к контролю уровня активности каталазы не сопровождается активацией СОД, что можно рассматривать как состояние дисбаланса в системе АОЗ. В здоровом организме активность каталазы и

СОД коррелируют между собой, так как СОД и каталаза действуют как звенья одной системы утилизации кислорода, размещенные в разных участках клетки [А.Ленинджер,2019; Ю.А.Владимиров, 2015].

Выводы. У больных ХГС отмечается повышение уровней продуктов ПОЛ – диеновых кетонов, диеновых конъюгатов и МДА и разнонаправленность изменений составляющих АОЗ – каталазы, СОД.

VACTERL ANOMALIES WITH ANORECTAL MALFORMATIONS IN CHILDREN

Turaeva J.T., 518 group, faculty of pediatrics

Scientific supervisor: DSc., associate professor Narbaev T.T.

Department of faculti pediatric surgery, TPMI

Relevance Anorectal malformations (ARM) in children are still one of the difficult problems of pediatrics, in particular pediatric colorectal surgery. In the structure of congenital malformations, the share of ARM is about 7%, while they are in 9th place among all malformations according to the international registry. If we take into account the concomitant malformations like VACTERL on the part of other organs and systems in case of anorectal malformations, then the problem of establishing the “clinical dominant” of one or another concomitant pathology, the need for expectant tactics and further stages of contacting specific specialists.

Anorectal malformations include a wide range of congenital anomalies, affecting not only the anus and rectum, but also the urogenital tract, cardiovascular, neurological and other systems. An analysis of the studied scientific and medical literature showed that despite the long history of the treatment of ARM in children, there is still no consensus on the use of diagnostic methods for verification of VACTERL, and as a result, the absence of a diagnostic program.

Patients with anorectal malformations should undergo a detailed examination in the neonatal period to exclude VACTERL abnormalities. In this case, special attention should be paid to the examination of the genitourinary system, spine, spinal cord, heart.

Purpose Improving the results of early diagnosis and treatment of both anorectal malformations, and concomitant malformations and developmental abnormalities from other organs and systems.

Material and methods The work is based on the results of an early examination and treatment of 309 children with anorectal malformation, taking into account VACTERL abnormalities. All patients have been managed in the clinic of the Tashkent Pediatric Medical Institute for the period from 2000 to 2019.

Results and discussion For every 3 children with anorectal malformation, concomitant anomalies and malformations were found, especially in children with the VACTERL association, i.e., a combination of malformations of the esophagus (usually atresia of the esophagus), rectum (atresia of the anus), heart, kidneys, spine and limbs, and in most children, a combination of several variants of these malformations and developmental abnormalities was noted, in which an error in recognition or late, more than 1-2 days, diagnosis leads to aggravation of complications of concomitant malformations and to development incompatible with knowledge of situations. If necessary, combined studies were performed (CT with NMR, X-ray with ultrasound and NMR), which allowed us to obtain valuable information about the anatomical variant of anorectal malformation, as well as concomitant malformations and anomalies of the development of other organs and systems. Using the above general clinical and diagnostic methods for anorectal malformations, almost

every child managed to identify one or more concomitant malformations and concomitant congenital malformations. As can be seen from the table, from the total number of children with anorectal malformation, 79 concomitant anomalies and malformations were found. Expectant tactics for anorectal malformations were necessary for esophageal atresia, pronounced neurological status (hydro-microcephaly, organic lesions of the spinal cord) and severe malformations of the genitourinary tract (megaureter, vesicoureteral reflux, hydronephrosis) and cardiovascular system (cardiofetallo, myopathy).

Conclusion The correct assessment of the results of clinical and additional research methods allows us to determine not only the form of the anomaly, but also aims to identify concomitant defects: the spine, urogenital system, congenital heart defects, brain. Most concomitant anomalies and malformations in anorectal malformations remain unrecognized or are diagnosed with a great delay, which often leads to severe progressive structural and functional changes in various organs and systems in children with the development of disability and a decrease in the quality of life.

ОСОБЕННОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ

**Тураева Жасмин, 518 группа, факультет1 Педиатрический и
народная медицина, направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: Нарбаев Т.Т., доцент Кафедры
Факультетской детской хирургия, ТашПМИ**

Актуальность. Среди врожденных аномалий толстой кишки болезнь Гиршпрунга (БГ) у детей имеет наибольший удельный вес, частота встречаемости этой патологии находится в пределах от 1:4000 до 1:7000 живорожденных и не имеет тенденции к снижению. БГ у детей является распространенной краевой патологией Центрально-Азиатского региона и до сегодняшнего дня остается одним из наиболее тяжелых врожденных пороков развития брюшной полости у детей, требующих выполнения сложных реконструктивных хирургических вмешательств.

В настоящее время проблеме лечения БГ у детей посвящено множество публикаций, в которых достаточно полно освещены разнообразные вопросы хирургического лечения данной патологии. Популярность лапароскопической операции при лечении БГ у детей увеличилась.

Цель. Определение преимуществ лапароскопической коррекции и улучшение результатов лечения болезни Гиршпрунга у детей.

Материал и методы. В основу работы положены результаты хирургического лечения 14 детей с болезнью Гиршпрунга, которым выполнены лапароскопическая трансанальная операции по типу Свенсона с предварительной лестничной лапароскопической биопсией и морфологической верификацией диагноза в отделении плановой хирургии клиники Ташкентского педиатрического медицинского института за период с 2020 по 2023 годы.

Всем детям наряду с рутинными и общеклиническими методами обследования проводились ирригография (скопия), пассаж по ЖКТ, дефекография, биопсия толстой кишки, морфологическое исследование с окраской биоптатов, пальцевое ректальное исследование, аноректальная манометрия, УЗИ прямой кишки и сфинктерного аппарата. МРТ малого таза.

Результаты. К настоящему пониманию БГ у детей можно излечить только хирургическим путем и это не вызывает разногласий. Основными радикальными оперативными вмешательствами являются классические операции Свенсона, Соаве и

Дюамеля. В нашей клинике помимо этих, общепризнанных вмешательств в последнее время широко используются миниинвазивные варианты хирургического лечения – трансанальная методика Де ла Торре-Мандрагон-Ортега и лапароскопическая трансанальная операции по типу Свенсона. Всем операциям предшествовала лестничной биопсия кишки для подтверждения диагноза.

У 14 детей с БГ оперативные вмешательства выполнены в один этап с использованием лапароскопической трансанальной операции по типу Свенсона. Лапароскопическая методика позволила во всех случаях определить границы резекции патологически измененной кишки с помощью лестничной биопсии кишки, провести мобилизацию и низведение петель толстой кишки без конверсии в открытую операцию. Удалось добиться хороших показателей, что проявилось в уменьшении осложнений, реопераций и койко-дней в послеоперационном периоде.

Выводы. Лапароскопическая трансанальная операции по типу Свенсона является превосходной техникой для лечения болезни Гиршпрунга у детей, дает отличные долгосрочные результаты в отношении удержания кала и предупреждения развития стеноза в зоне анастомоза. Удалось значительно улучшить качество жизни пациентов, предупредить анальную инконтиненцию, что способствовало уменьшению частоты осложнений и госпитализации, повторных операций и улучшению социальной адаптации детей с болезнью Гиршпрунга. Качество жизни пациентов с болезнью Гиршпрунга после операций лапароскопической трансанальной операции по типу Свенсона предпочтительна в силу хорошего регулирования акта дефекации пациентами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА

**Туракулов И.Н. клинические ординатор кафедры
Оториноларингологии**

**Научный руководитель: д.м.н., профессор Лутфуллаев Г.У.
Самаркандского Государственного медицинского университета,**

Актуальность проблемы. Проблема этиологии и лечения полипозного риносинусита (ПРС) остается нерешенной. Патогенетически ПРС возникают в следствии аллергических ринитов — характеризующихся с вовлечением в процесс микроциркуляторного русла, секреторных клеток желёз, образованием и рецидивирующим ростом назальных полипов, образующихся преимущественно из отечной ткани, инфильтрированной эозинофилами, нейтрофилами и участием в процессе других клеток лимфаденоидной ткани. Несмотря на совершенствование хирургической техники и широкий арсенал применяемых лекарственных средств, частота рецидивирования полипов составляет от 5 до 60%. В связи с этим возникает необходимость разработки новых методов послеоперативного лечения, ускоряющих реабилитацию больных с ПРС.

Целью данного исследования явилось применение в послеоперационном лечении больных с ПРС препарата Риалтрис - оказывающего противовоспалительное и противоаллергическое действия.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 35 больных с ПРС в возрасте от 14 до 65 лет с длительным (более 2 лет) течением заболевания. После оперативного вмешательства, на 2-сутки, удаляли тампоны и использовали Риалтрис по 2 впрыскивания в каждый носовой ход 2 раза в в течении 2 недель. В состав препарата Риалтрис входят мометазона фуоат (тормозит развитие

аллергической и воспалительной реакций) и олопатадина гидрохлорид (антагонист гистаминовых H1-рецепторов),

Результаты исследования. Эндоназальное применение Риалтриса в послеоперационном периоде выразилось в противовоспалительном и противорецидивном эффектах, была достигнута стойкая ремиссия. Наблюдение больных в течение 2 лет выявило лишь 2 случая (5,7 %) рецидивов полипов у пациентов с поливалентной аллергией.

Выводы. Таким образом, констатируя вышеизложенное, следует отметить о целесообразности и эффективности разработанной нами тактики использования препарата Риалтрис в послеоперационном лечении больных с ПРС, так как, происходило снижение уровня гистамина и активности эозинофилов, а также уменьшение по сравнению с исходным уровнем числа эозинофилов, нейтрофилов и белков адгезии эпителиальных клеток, что в свою очередь, выражалось отсутствием аллергическо-воспалительной реакции и сокращением количества рецидивов, а также нормализацией клинических показателей.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЛАКТАЦИИ

Тураева Н.К., 2-Педиатрический и медицинской биологии факультет, направление педиатрия 403 группа

Научный руководитель: к.м.н. доцент Агзамова Т.А

Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ

Актуальность: Все жизненные системы организма ребенка, адаптированные к внутриутробному существованию в течение первого месяца жизни оказываются еще неустойчивыми и легко расстраиваются при любых нерациональных условиях. Естественное вскармливание должно обеспечить высокую потребность ребенка в основных питательных веществах и защитных факторах, которые вследствие незрелости своих систем еще не вырабатываются или вырабатываются в недостаточном количестве. Грудное молоко является наиболее оптимальным набором питательных веществ и биологически активных веществ которые необходимы новорожденному для адаптации во внешней среде.

Цель исследования – изучить иммунологические показатели грудного молока в зависимости от сроков лактации.

Материалы и методы: Нами было изучено грудное молоко у 22 рожениц, у которых период беременности протекал с анемией 1-2 степени, а роды были физиологическими, без осложнений. Исследование молозиво осуществляли на 1-е сутки лактации, а зрелого молока – с 15-го дня лактации. Из показателей, характеризующих клеточное звено иммунитета определяли уровень В-лимфоцитов, CD4, CD8, CD4/CD8, CD16. А из факторов гуморального иммунитета определяли ИЛ8 и IgA/

Результаты исследований: Анализ полученных результатов позволил выявить следующие отличия. Содержание ИЛ8 в молозиве (1629,0±305,6 пг/мл) было достоверно выше, чем в зрелом молоке (36,8±20,2 пг/мл). Снижение содержания ИЛ8 в грудном молоке происходило постепенно по мере перехода молозивного молока в зрелое. Уровень В-лимфоцитов как в молоке (15,9±1,8%), так и в зрелом молоке (16,8±1,4%) был примерно одинаковым. Однако в процессе перехода молозиво в зрелое молоко отмечалась тенденция повышения уровня В-лимфоцитов, максимальные показатели (22,2±1,6%) которого были отмечаны на 3-е сутки лактации. А по остальным

изученным показателям клеточного звена иммунитета грудное молоко в разные сроки лактации не имело досмотровых различий.

Выводы: Таким образом в процессе адаптации новорожденного к условиям окружающей среды и последующего полноценного развития грудного вскармливания, употребление новорожденным молозива является основополагающим моментом.

BEL UMURTQALARARO DISK CHURRALARINI TUBUSLI RETRAKTOR YORDAMIDA INTERLAMINAR MIKROXIRURGIK USULDA OLIISH OPERATSIYASI NATIJALARINING TAHLILI

To'raqulov Elbek, Xolmurodov Odilbek, Abdunazarov Shoxzodbek.

**Ilmiy rahbar: Aliyev Mansur Abduhalikovich – SamDTU neyroxirurgiya
kafedrasi mudiri, PhD, dotsent.**

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand.

Mavzuning dolzarbligi: Sayyoramiz aholisining 80% i vertebrogenik og'riqlardan qiynaladi. Radikulyar og'riqning tarqalishi va lokalizatsiyasi zararlangan nerv ildizining innervatsiya qiladigan sohasiga to'g'ri keladi. 30 yildan so'ng dunyodagi har 5 kishi diskogen radikulitdan aziyat chekadi. O'zbekiston Respublikasida jismoniy mehnat bilan band bo'lgan mehnatga layoqatli yoshdagi bemorlarning 8-12% gacha bo'lganlari umurtqa pog'onasi murakkab patologiyasi tufayli nogironligi bor.

Ishning maqsadi: Bel umurtqalararo disk churrallarini tubusli retractor yordamida interlaminar mikroxirurgik usulda olish operatsiyasi o'tkazilgan bemorlarning operatsiyadan oldingi va keyingi klinik holatlarini taqqoslash. Bu usulni boshqa muqobil operatsiya turlari (ochiq usulda interlaminar diskektomiya va endoskopik diskektomiya) bilan taqqoslash va ustunlik tomonlarini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va uslublari: Tadqiqotda 19 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 38 nafar bemor ishtirok etdi. Barcha bemorlarda umurtqa pog'onasining MSKT va MRT tomografiyasidan o'tkazildi. Aniqlangan umurtqalararo disk churrallarining o'lchami 5 mm dan 12 mm gacha bo'lganligi aniqlandi. Bemorlar avval bir necha marta ambulator va statsionar sharoitda konservativ davo muolajalarni olishgan. Bemorlarning barchasiga operativ davo tavsiya etilib, tubusli retractor (MIS Tubular Retractor System) yordamida mikroxirurgik usulda olish operatsiyasi amalga oshirilgan.

Tadqiqot natijalari: Tubusli retractor orqali qilinadigan mikroxirurgik operatsiyalarda bemorlarning statsionar davolanish muddati 10 kundan 4-5 kungacha qisqardi, deyarli barcha bemorlarda operatsiyadan keyin ijobiy nevrologik dinamika qayd etildi. Shunday qilib, mikroxirurgik diskektomiya miyaning an'anaviy jarrohlik amaliyotidan afzalliklari: o'tkir og'riqni tez va samarali bartaraf etish, maksimal tarzda travmalarni kamaytirish, bemorni erta jismoniy faoliyatga qaytarish va reabilitatsiya vaqtini qisqartirish (bemor operatsiyadan 4-7 kun o'tgach o'ziga-o'zi xizmat ko'rsatish kabi yengil jismoniy harakatlarni va 3-4 hafta ichida odatiy mehnat faoliyatiga qaytishi mumkin).

Xulosa: Bel umurtqalararo disk churrallarida zamonaviy usulda, deyarli anatomik travmalarsiz, tez va sifatli tarzda jarrohlik amaliyoti o'tkazish orqali bemorlarni so'g'lom turmush tarziga qaytardik. Bizning tadqiqotimiz ushbu texnikaning yuqori samaradorligini tasdiqladi, ayniqsa operatsiya vaqtidagi jarrohlik travmalarini kamaytirish, qon ketishini minimallashtirish jarrohlik natijalarini yaxshilashda katta rol o'ynadi. Ishimiz davomida biz tubusli reraktordan foydalanish operatsiyalarni maksimal aniqlik va atrofdagi to'qimalarga minimal zararli ta'sir qilish imkonini berishini aniqladik.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАТОМИИ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ В АСПЕКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Тургунбоев А.З, I-педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 405 группа

Научный руководитель: ассистент Бекимбетов К.Н. Кафедра
медицинская радиология, ТашПМИ

Актуальность. Частота повреждений периферических нервов при травмах и соматических заболеваниях по данным различных авторов составляет от 25-65 %. Ультразвуковая диагностика (УЗД) в настоящее время является наиболее быстро развивающимся методом визуализации. С учетом имеющейся индивидуальной вариабельности количества и расположения нервных стволов плечевого сплетения, существенное преимущество технологии ультразвука заключается в возможности дать достаточно подробную анатомическую экспертизу области интереса в реальном времени.

Цель исследования. Изучить ультразвуковую анатомию плечевого сплетения и периферических нервов.

Материал и методы. В исследовании плечевого сплетения и периферических нервов нами была использована стандартная методика проведения билатерального ультразвукового обследования (Еськин Н.А., 2008 г.; Салтыкова В.Г., 2011 г.). Для оптимизации и безопасности проведения регионарной анестезии нами была изучена ультразвуковая анатомия плечевого сплетения у 20 здоровых лиц в точках доступа: межлестничной, надключичной, подключичной, подмышечной.

Результаты исследования. В зависимости от локализации плечевого сплетения ультразвуковая картина при поперечном сканировании визуализировалась в виде округлых или эллипсоидных, преимущественно гипоэхогенных образований, а в подмышечной области нервные стволы были представлены гетерогенной структурой в виде пчелиных сот. При продольном сканировании отмечали нервные стволы гипоэхогенными и гиперэхогенными линейными структурами, окруженными гиперэхогенной оболочкой, без четкой дифференциации на волокна.

Передняя и средняя лестничные мышцы ограничивали межлестничную борозду, расположенную глубже грудино-ключично-сосцевидной мышцы и латеральнее сонной артерии и внутренней яремной вены. При ультразвуковом

исследовании плечевое сплетение отмечалось как гипоэхогенные овальные и округлые структуры без четкой дифференцировки на волокна. В надключичной области плечевое сплетение располагалось наиболее компактно, это уровень нервных стволов (верхнего, среднего и нижнего) и/или их передних и задних разделений.

Сплетение было расположено латеральнее и несколько кзади от подключичной артерии, вместе с которой оно проходит по направлению к подмышечной области над первым ребром и под ключицей. При сканировании в надключичной ямке в косо́й плоскости получили поперечное сечение подключичной артерии и плечевого сплетения. Сплетение на этом уровне чаще всего выглядит как группа из нескольких округлых гетерогенных структур, напоминающих «пчелиные соты».

По результатам проведенных исследований в данной проекции подключичную артерию в 50% случаев сопровождали четыре ствола, в 30,8% - три ствола, в 15,4% - два ствола, в 3,8% случаев - один ствол. В 12 (23,1%) наблюдениях эхоструктура нервных стволов была гипоэхогенной, что значительно снижало визуализацию вне зависимости от толщины подкожножировой клетчатки. Площадь поперечного сечения нервных стволов в надключичной области составила от 0,27 до 4,05 мм².

Выводы. Таким образом совершенствование существующих методик УЗД, разработка и внедрение новых/модифицированных методов ультразвукового сканирования периферической нервной системы с целью уточнения характера структурных изменений нервных стволов и сплетений при различных заболеваниях по-прежнему остаются в центре внимания врачей и исследователей.

ИММУННЫЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Тургунбоев А.Ш., студент 405 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина

Научный руководитель: Турдиева Д.Э., к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии №1, народной медицины, ТашПМИ

Актуальность. Заболевания органов дыхания - самая представительная группа в структуре заболеваемости детей. В настоящее время 50-60% детей страдают этой патологией. Среди причин смерти детей в возрасте до года заболевания органов дыхания занимают второе место и составляют 12,4% . По данным Д.И.Зелинской, уровень инвалидизации детей в связи с заболеваниями органов дыхания увеличился за последнее десятилетие практически в полтора раза.

Цель исследования. Изучить иммунный статус новорожденных внебольничной пневмонией с применением аппарата лазерной терапии.

Материалы и методы. Иммунологические исследования проводились в институте иммунологии АН РУз в лаборатории иммуноцитоккинов для подтверждения наличия инфекции у новорожденных с ИВЗ органов дыхания.

Результаты исследования. Обследовано 36 новорожденных с внебольничной пневмонией. Наблюдаемые новорожденные с внебольничной пневмонией были разделены на 2 группы: I группа - получавшими только базисную терапию, II группа - новорожденные получавшие традиционную комплексную терапию, с подключением ЛТ. Иммунологические исследования показали, что после традиционной терапии и при использовании ЛТ, в клеточном звене иммунитета регистрировалось статистически достоверное увеличение относительных показателей СД3 и СД4 лимфоцитов ($P < 0,05$), на фоне снижения относительного содержания СД8. При традиционной терапии уровень концентрации IL-6 повышается ($32,3 \pm 1,56$ пг/мл, $P < 0,001$). При применении ЛТ, достигала контрольных значений. При традиционной терапии продукция IL-8 снижается до $490,6 \pm 34,08$ пг/мл ($P < 0,001$), под влиянием ЛТ до $313,6 \pm 5,70$ пг/мл.

Выводы. 1. Анализ иммунологических параметров позволяет считать, что ЛТ имеет высокую степень иммунологической эффективности по сравнению традиционным лечением.

2. Неинвазивность и экологическая безопасность ЛТ позволяет рекомендовать у новорожденных с патологией органов дыхания на всех этапах восстановительного лечения.

OSH TUZINI ME'YORDAN ORTIQ ISTE'MOL QILISH NATIJASIDA ORGANIZMDA QANDAY O'ZGARISHLAR YUZ BERADI

Turdaliyeva D. F., 420-guruh, Tibbiy profilaktika ishi

Ilmiy rahbar: Teshaboyev U.A., Ovqatlanish, bolalar va o'smirlar gigiyenasi kafedrasida assistenti

Farg'ona Jamoat jalomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbli. Mutaxassislarni ta'kidlashicha aholi orasida tuz iste'molining oshishi hisobiga suv-tuz balansini buzilishi, buyrak, yurak, qon- tomirlar va jigarning faoliyatini buzilishi kuzatilishi va semirishga olib kelishini kuzatilishi.

Material va metodlar. Osh tuzi inson tanasiga natriy yetkazib beruvchi yagona ozuqaviy modda. U organizmda qon aylanishi va qon bosimini boshqarish, asab tizimi hamda mushaklar orasidagi uzviy aloqani ta'minlaydi. Osh tuzning o'zi xavfli hisoblanmaydi va organizmning me'yoriy faoliyati uchun kerakli element. Har bir odam sutka davomida o'rtacha 3,4 gr tuz iste'mol qiladi, kunlik me'yor esa 2,3 gr tashkil qiladi. Aholi jon boshiga osh tuzi iste'mol qilish bo'yicha Xitoy birinchi o'rinda turadi. 1 kishi kuniga o'rtacha 17.7 gr tuz iste'mol qilinadi. 2-o'rinda bu aholisi kuniga o'rtacha 14.3 gr iste'mol qilinishi bilan Vengiriya ham yuqori darajada turadi. Kunlik tuz iste'moli eng kam davlat Samoa hisoblanadi kuniga o'rtacha osh tuzi iste'moli 5.1 gr hisoblanadi. Turkiya ham 5.3 gr bilan ortda qolmaydi.

Osh tuzining foydali xususiyatlari quyidagicha: u organizmni zaruriy moddalar bilan ta'minlaydi, ovqat hazm qilishda yordam beradi, oshqozon shirasining asosi hisoblanmish tuz kislotalarini ishlab chiqaramiz, yog' va suv almashinuvini normallashtiradi, antiseptik mahsulot hisoblanib, oshqozondagi zararli bakteriyalarni yo'q qiladi, yurak va tomirlari faoliyati uchun zarur bo'lgan kislota-ishqorlar balansini me'yorlashtiradi, mushaklarni mustahkamlaydi, tishlarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ammo haddan ortiq miqdorda ko'p bo'lsa, bir qancha yoqimsiz oqibatlariga olib keladi

Osh tuzining zararli tomonlari. Tuzni me'yoridan ortiq iste'mol qilish albatta zarardir. Inson tuzga o'rganib qoladi, ammo uni o'zi sezmaydi. Haddan ziyod iste'mol qilingan tuz suv-tuz balansini buzib qo'yadi. Tuzni haddan ziyod ortiq iste'mol qilish esa buyrak, yurak, tomirlar va jigarga og'irlik qiladi. Shuningdek tuz ortiqcha vaznga sababchi ham bo'ladi, chunki u organizmdagi ortiqcha suyuqlikni ushlab turadi. Shuningdek u yana qon bosimini oshiradi. Doimiy chanqoq: Natriy organizmdagi suv balansi uchun kerakli bo'lgan muhim elementlardan hisoblangani sabab ham tuz iste'moli muhim sanaladi. Ammo me'yorga e'tibor berilmasa, ortiqcha natriy organizmdagi suvni ushlab qoladi. Miya esa suv ichish kerakligini eslatib, signal beradi. Organizmda tuz bisyor bo'ladigan bo'lsa, chanqoq umuman qolmasligi mumkin. Shishlar: Shishlar ham chanqoq singari sabablar bois paydo bo'ladi. Tuz suvni ushlab qolgani hisobiga qon aylanishi, moddalar almashinuvi sekinlashadi. Bularning bari qutulish qiyin bo'lgan shishlar paydo bo'lishiga olib keladi. Tuzning haddan ortiq ko'p ekani sabab ichaklarda diskomfort va qorinda shish kuzatilishi mumkin.

Xulosa. Savdo do'konlarida sotiladigan yodlangan tuzdan iste'mol qilish esa bizning mintaqamiz aholisi uchun juda muhim hisoblanadi. O'zbekistonning ko'pchilik aholisi yod tanqisligidan aziyat chekishadi. Shu sabab ham ovqat tayyorlashda yodlangan tuzdan solish kerak, to'g'ri bunda undagi foydali moddalarning bir qismi parchalanadi, ammo ulardan 70% saqlanib qolinadi.

ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ У ВЗРОСЛЫХ

**Турдалиева Ш.Н., студент 514 группа, II педиатрический факультет и
медико-биологическое дело, направление педиатрическое дело
Тилова У.Й., 1 курс клиник ординатор, по специальности неврологии
Научный руководитель: Абдусаттарова Г.Ш., ассистент кафедры
Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики, ТашПМИ**

Актуальность. Особая роль ВНС заключается в поддержании постоянства внутренней среды и адаптации к изменяющимся условиям. Отклонения, возникающие в

регулирующих отделах ВНС, предшествуют гемодинамическим, метаболическим, энергетическим нарушениям и, таким образом, могут быть наиболее ранними прогностическими признаками неблагоприятного течения заболевания. Механизм сложен, и взаимосвязь между хроническим цереброваскулярным заболеванием и ВНС остается неясной.

Цель исследования. Изучение причин инсульта у пациентов страдающих вегето-сосудистой дистонией.

Материалы и методы. В семейной поликлинике №56 Юнусабадского района было зарегистрировано в группу Д2 50 больных страдающих ВСД в возрасте от 20 до 78 Средний возраст составил 40. Из них 27 относятся к ВСД гипертонического типа, 13 к смешанному типу. 10 больных ранее перенесённые геморрагический инсульт, в анамнезе которых был гипертонический тип ВСД, стресс, сахарный диабет. 5 больных стоят в группе риска. При исследовании использовались клиничко-неврологические обследование, а также МРТ, ЭЭГ, опросники для выявления типов ВСД.

Результаты исследования. У взрослых людей обоего пола (28% мужчин и 81,8% женщин) наблюдается дисбаланс вегетативной нервной системы в виде симпатического напряжения, невралгии блуждающего нерва и вегето-сосудистой дистонии смешанного типа. К соматическим маркерам вегетативной дисфункции и дистонии относятся: сосудистые дискинезии, цефалгии- 82%, кардиалгии-63%, головокружения-41%, пастозность и гипервентиляционный синдром-13%; к психовегетативным маркерам – сердцебиение -71%, нарушение сна-36% метеозависимость-10-20%, эмоциональная лабильность-78% и раздражительность-47%. Нарушения в работе ВНС, как хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, гормональные сдвиги в организме, физическое и психо-эмоциональное переутомление, сильный стресс, нарушение осанки , а также остеохондрозы в шейных отделах позвоночника являются основными источниками возникновения ВСД. В период нервного напряжения происходит выброс в кровяное русло значительного количества адреналина. Возникают аневризмы кровеносных сосудов головного мозга – это патологическое растяжение кровеносных сосудов, которые становятся тонкими, хрупкими и легко разрываются. Излившаяся после разрыва сосудов кровь сформирует гематому, что провоцирует некроз и вдавление. Нарушения кровообращения тканей мозга являющиеся ведущим фактором геморрагического инсульта, который трудно поддается к излечению, требует своевременного вмешательства а также может послужить причиной к инвалидности либо смертельному исходу.

Выводы. Различные стрессоры, модулируемые ВНС, включающие острые и хронические факторы риска инсульта, могут непрерывно и кумулятивно воздействовать на организм, что отражается на уровне активности симпатико-вагусной функции в процессе реакции на стресс. Таким образом, ВСР может быть более точным и эффективным показателем для стратификации риска и оценки прогноза у пациентов с инсультом.

**АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ,
МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ ТАШПМИ
Турдалиева Ш., студент 514 группы, факультет 2 Педиатрический и**

медицинская биология, направление педиатрическое дело.

**Научный руководитель: Дергунова Г.Е ассистент кафедры
Госпитальной Педиатрии 2, Народная Медицина. ТашПМИ**

Актуальность. Заболевания органов дыхания в возрасте 0-3 лет являются наиболее частой причиной оказания стационарной помощи детям. Среди заболеваний органов бронхолегочной системы, требующих госпитализации, ведущее место занимают пневмонии, бронхолиты, острые обструктивные и рецидивирующие обструктивные бронхиты, тяжелое течение ОРВИ.

Цель. Изучить структуру бронхолегочных заболеваний, влияние модифицирующих факторов на течение пневмоний и острых обструктивных бронхитов у детей раннего возраста.

Методы и результаты. Обследовано 63 ребенка в возрасте от 3 месяцев до одного года с острой внебольничной пневмонией. Проведен анализ анамнестических данных, результатов физикальных методов обследования, общеклинических, лабораторных и рентгенологических обследований органов грудной клетки. Из анализа историй болезни и опроса родителей было выяснено, что из 63 детей с пневмонией 43 (68,2%) ребенка имели в анамнезе 2-4 случая острых респираторных заболеваний (ОРЗ) верхних и нижних дыхательных путей и поступили в стационар в тяжелом состоянии, обусловленном выраженной эндогенной интоксикацией, дыхательной недостаточностью (ДН), расстройствами гемодинамики и микроциркуляции. Общее состояние больных было расценено как тяжелое у 67,2% и среднетяжелое у 26,2% детей. Для большинства детей, находившихся в стационаре с острой внебольничной пневмонией (ОВП) имеющих 3-4 эпизода ОРЗ характерным оказалось более раннее начало пневмоний, о чем свидетельствуют сроки их госпитализации. На 5-7 сутки от начала заболевания были госпитализированы 55 (87,3%) детей с пневмонией, из них 43 (68,2%) часто болевшие ОРЗ, и 12 (32,8%) детей, со слов матерей, реже болевших или не болевших ОРЗ. 8 (12,7%) детей этой возрастной группы госпитализированы по поводу пневмонии на 9-10 день от начала заболевания. У 31 (49,2%) ребенка пневмония носила характер сегментарной или полисегментарной, имела классический характер очага (инфильтрата) воспаления, размениваясь, как типичная. Сегментарная пневмония среди госпитализированных наблюдалась у 12, а полисегментарная у 19 (38,7% и 61,3%). В 71% случаев патологический процесс носил односторонний характер, в 29% он был двусторонним (22 и 9 детей соответственно). У 32 (50,8%) детей в возрасте 3-12мес. диагностирована атипичная пневмония, у 12 (75%) из них носила 2-х сторонний характер, но у 8 (25%) детей поражение было односторонним. Та же динамика сроков госпитализации сохранялась и в случаях острого обструктивного бронхита в этой возрастной группе 33,3%, против 21,4% имевших в анамнезе меньше эпизодов ОРЗ. Дети с острым обструктивным бронхитом с частыми ОРЗ в анамнезе госпитализировались на 2-4-е сутки от начала заболевания в 18,3%, против 12,2% имевших 2-3 эпизода ОРЗ или не имевших ни одного.

Выводы: Модифицирующие факторы способны значительно усугубить течение и исход заболевания. Частые ОРЗ меняют реактивность детского организма, способствуют формированию хронических очагов инфекции, задержке физического и психомоторного развития, что приводит в 10-30 % случаев к развитию бактериальных осложнений, в частности пневмоний и служат причиной повышения смертности в раннем детском возрасте.

Комплексная лучевая диагностика опухоли Вильмса у детей
Турдиев Ш.Б., студент магистратуры 2 курса
Направление: медицинская радиология
Научный руководитель: доцент Ахмедов Э.А. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ

Актуальность. Опухоль Вильмса - эмбриональный рак почки, состоящий из таких гистологических элементов, как бластема, строма и эпителий. Нефробластома (НБ) относится к разряду наиболее хорошо изученных и курабельных опухолей детского возраста. Ежегодно в мире регистрируется 7-8 случаев, впервые заболевших опухолью Вильмса, на 1 000 000 детского населения. При этом нефробластома доминирует среди первичных опухолевых поражений почек у детей .

Цель. Улучшение качества диагностики нефробластом у детей за счет рационального применения современных методов медицинской визуализации. Изучить роль и место методов комплексной лучевой диагностики выявления злокачественных опухолей почек.

Материал и методы исследования.

В основу настоящей работы будут положены результаты комплексного исследования 50 детей с нефробластомой различных степеней тяжести. Комплексные обследования детей будут проводится в РСНПМЦ онкологии и радиологии на УЗД аппарате Aplio-500, МРТ аппарате Magnetom Avanto (Siemens) и на МСКТ аппарате SOMATOM Definition (Siemens).

Результаты исследования. Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости и забрюшинного пространств дают возможность определить не только границы опухоли как в почке, так и за ее пределами, но и оценить состояние здоровой почки, взаимоотношение опухоли с окружающими органами и тканями, выявить метастазы в регионарные лимфатические узлы, печень. Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет уточнить величину и локализацию опухоли и обычно опухоль выглядит как неоднородное образование с участками наподобие кист; в отдельных случаях удается обнаружить увеличение регионарных лимфатических узлов; УЗИ обычно сочетают с доплеровским анализом почечного кровотока, его используют для обнаружения метастазов в печени.

Вывод. Разработанный алгоритм диагностики позволит выявить опухоль Вильмса на раннем этапе и определить ее стадийность, а также получать полноценную информацию, достаточную для определения лечебной тактики

**MARKAZIY NERV TIZIMINING PERENATAL ZARARLANISHINING
KILINIKO-NEVROLOGIK SINDROMLARI**
Turdimurodova I. T., 503 guruh, Pediatriya fakulteti
**Ilmiy rahbar: Iskandarova D.E., TTATF Tibbiy psixologiya ,Nevrologiya va
psixiatriya kafedراسи mudiri**
assistentlari Xo'shmurodova M.A., Mamatqurbonov SH.,

Mavzuning dolzarbligi. Nerv tizimining perenatal shikastlanishi- bu antinatal davrda tug'ruq paytida va tug'ilgandan keyingi birinchi kunlarda patologik omillar ta'sirida gemodinamik, likvoradinamik va metabolik o'zgarishlar bilan bog'liq nerv tizimining shikastlanishi. Nerv tizimining perenatal zararlanishi klinik sindromlari boshqacha harakterga ega. Ularning patogenizini aniqlashtirish uchun qo'shimcha tadqiqot usullari zarur.

Tadqiqot maqasadi. Nerv sistemasi perenatal zararlanishi turli klinik sindromlarini o'tkir va tiklanish davridagi xususiyatlarini o'rganish

Tadqiqot materiallari va tekshirish usullari. Hayotining dastlabki birinchi yilida nerv sistemasining perenatal zararlanishi tashxisi qo'yilgan 50 nafar bolalar tanlab olindi.

Tadqiqotda quyidagi tekshiruv usullaridan foydalaniladi: klinik anamnestik tekshiruv; nevrologik tekshiruv; psixomotor rivojlanishni baholash shkalalaridan foydalaniladi.

Natijalari. Asosiy guruhda (30 nafar) taksikoz (15), TORCH (13) va O'RVI (12) kabi infeksiyalarni homiladorlik vaqtida o'tkzgan ayollardan tug'ilgan farzandlarda nerv sistemasi zararlanishining qo'shimcha sindromlar bilan tug'ilganligi ma'lum bo'ldi. Yuqori tekshiruv usullariga qo'shimcha ravishda Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni Apgar shkalasi bo'yicha birinchi va beshinchi minutlarda baholash" bo'yicha statistika ham tuzildi. Ushbu statistikada asosiy guruh a'zolarida dastlabki bir minutda 5.8 ball, keyingi besh minutda 6.7 ball bilan baholangan ya'ni ularda o'rtacha og'irlikdagi asfiksiya aniqlangan. Taqqoslash guruhida esa bu ko'rsatkich nisbatan yaxshiroq ya'ni dastlabki bir minutda 7.2 ball keyingi besh minutda 7.3 ball bilan baholangan. Ularda yengil darajada asfiksiya kuzatilgan. Yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda hozirgi kunda nerv tizimi perenatal zararlanishi tiklanish davrida bemorlarning holati o'rganilmoqda. Unga ko'ra nevrostatus baholanganda asosiy guruh vakillarida pay reflakslarining ortishi (21nafar), g'ilaylik (20nafar) burun-lab burnasining tekislanishi (13 nafar), aktiv harakatlarning cheklanganligi (13 nafar) aniqlangan. Ushbu ko'rsatkichlar taqqoslash guruhiga ham proporsionaldir.

Xulosa. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda va hayotining birinchi yilidagi bolalarda nerv tizimi perenetal zararlanishi rivojlanishda asosiy yetakchi omillari onalarda virusli va bakteriologik yuqumli kasalliklar (78%) taksikozlar (46%) anemiya (34%) va tug'ruq asoratlari hisoblanadi.

ANALYSIS OF ILLNESS PERCEPTION AMONG PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA AND CONCOMITANT HYPERTENSIVE DISEASE

Student of 523-group Tursunkhojayeva Dildorakhon Department of Pediatrics and Medical Biology, II-Pediatric Faculty.

Supervisor: PhD, Associate Professor Rustamova J.T. Department of Psychiatry, Narcology, Child Psychiatry, Medical Psychology, Psychotherapy. TashPMI

Relevance: Patient attitude towards illness is a crucial factor in the effectiveness of therapeutic and rehabilitative interventions. The quality of remissions, and consequently, the patient's quality of life, largely depends on compliance and overall therapy adherence. The presence of comorbid conditions, particularly in schizophrenia patients, can significantly influence both the clinical presentation and the patient's attitude towards the therapeutic process as a whole.

Research objective: To determine the types of illness perception and their influence on compliance among patients with paranoid schizophrenia and concomitant hypertension (htn).

Materials and methods: Clinical-anamnestic and clinical-follow-up methods were used to examine 28 patients with paranoid schizophrenia (16 males and 12 females) with stage 2 HTN. The mean age of patients was 56.7 years, the average duration of paranoid schizophrenia was 17.4 years, and the average duration of HTN at the time of the study was 10.3 years. The Tobol (Type of Illness Perception) questionnaire was utilized to determine illness perception types.

Results: The study revealed that among patients with paranoid schizophrenia complicated by HTN, the predominant type of illness perception is hypochondriacal (26.5%), followed by apathetic (20.1%), anosognosic (18.6%), paranoid (15.8%), anxious (8.9%), and sensitive (5.9%). A small percentage was attributed to egocentric (2.6%) and dysphoric (1.6%)

types. Harmonious or ergopathic illness perception types, implying a conditionally adequate assessment of the illness state, were not observed in any of the examined patients. The hypochondriacal illness perception predominance indicated extreme patient involvement in experiencing their illness. This manifested in complete disregard for their mental state and heightened interest and concern regarding instrumental and laboratory investigations. Patients frequently requested medical personnel to measure blood pressure, pulse, and insisted on repeated examinations. Patients focused their attention on somatic complaints, neglecting their mental state and failing to recognize the severity of the primary illness.

Conclusions: Thus, patients with paranoid schizophrenia exhibit distorted illness perception, influenced by the presence of concomitant hypertension. Somatization exacerbates hypertensive anosognosic tendencies, negatively impacting compliance and overall therapy adherence, ultimately impeding the effective implementation of therapeutic and rehabilitative measures and hindering the achievement of qualitative and prolonged remissions in this patient category.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БРАХИАЛЬНЫХ ПЛЕКСОПАТИЙ **Турсункулов О., студент 606 группа, факультет Медико-педагогическое и** **лечебное дело** **Научный руководитель: Н.А. Хамидова**

Актуальность. При травме целого сплетения принимает участие вялый паралич и анестезия верхней конечности. Изолированная травма верхних лучей сплетения приводит к параличу и атрофии мышц проксимального отдела руки, что приводит к невозможности отвести ротаторную манжету и согнуть ее в локтевом суставе. Движения рук и пальцев пощадили. Пациенты жалуются на боль и парестезию на наружной части руки и предплечья. На этой части верхней конечности заметно снижение чувствительности. Это называется параличом Эрба. В случае травмы нижнего радиуса плечевого сплетения это вызывает паралич, атрофию внутренних мышц кисти, сгибателей кисти и пальцев. Движения руки и предплечья защищены. Это заметно гипестезия на запястье и пальцы (локтевой нервной области) и на внутренней поверхности предплечья. Это паралич Клюмпке.

Цель исследования. Раскрыть клинические проявления плексопатий у взрослых.

Материалы и методы исследования. Для исследования было отобрано 25 пациентов. 18 (72%) из них страдают параличом Эрба (повреждение корней C5-C6), 6 (24%) пациентов страдают параличом Клюмпке (повреждение корней C8-Th1), а 1 (4%) - повреждением длинного грудного нерва.

Результаты и обсуждения. Наблюдение длилось 6 месяцев, с сентября 2018 года по март 2019 года. Наиболее частыми причинами плексопатии являются: травма при подвывихе головки плеча, рана ножа, травма корней во время хирургической мастэктомии или рассечение лимфатических узлов, компрессия шейки матки ребра.

У пациентов с параличом Эрба отмечается атрофия дельтовидной мышцы, двуглавой мышцы плеча, над- и надбрюшных мышц сбоку при травме, которые обычно обеспечивают отведение (дельтовидная и надспинатусная) внешнее вращение (инфраспинатус), супинацию и сгибание (бицепс) плеча). После травмы из-за дефицита мышц верхняя конечность свисает на стороне поражения в расширенном, внутреннем повернутом с пронацией положении.

У пациентов с параличом Клямпке отмечается атрофия внутренних мышц кисти: mm.lumbricalis, mm.interossei, thanar и hypothenar сбоку при травме. Дефицит мышц отмечается на суставах MCP из-за неспособности сгибаться, DIP и PIP суставов из-за

невозможности расширяться. Пальцы рук согнуты в суставах МСР и имеют вид «коготь руки».

Пациенты с повреждением длинного грудного нерва страдают от неспособности отвести верхнюю конечность на стороне поражения выше горизонтального положения и положительного симптома «крылатой лопатки» с превосходящей атрофией serratus мышц на стороне поражения.

Лечение этих пациентов включало препараты, улучшающие микроциркуляцию нервов и головного мозга, витамины группы В для обеспечения хорошей миелинизации поврежденных нервов, физиотерапевтические манипуляции для предотвращения дальнейшей атрофии мышц.

Выводы. Повреждение корней C5-C6 приводит к параличу Эрба, повреждению паралича C8-Th1 к параличу Кламппе, повреждению длинного грудного нерва и положительному симптому «крылатой лопатки» с прогрессирующей атрофией денервированных мышц, которую можно предотвратить, принимая некоторые лекарства и подвергаясь некоторым из физиотерапевтических манипуляций. Хорошие перспективы предсказывают сочетание медицинского лечения с хирургическим восстановлением поврежденных нервов с использованием факторов роста нервных волокон для увеличения шансов на восстановление мышц после вялого паралича.

THE INFLUENCE OF INTESTINAL MICROFLORA STATUS ON THE CLINICAL COURSE OF VIRAL ETIOLOGY LIVER CIRRHOSIS

Tursunov S.N., Qosimov Sh.Q., Faculty of Medicine, students of 515-B group

Scientific adviser: Sulstonova G.Y., TMA, assistant at the department of Infectious and children infectious diseases, PhD.

Relevance. In recent years, risk factors for the progression and destabilization of LC have been clarified, and methods for their therapy are being developed. The pathogenesis of LC formation and progression includes several factors, the main ones being hepatocyte necrosis and progressive fibrosis. Intestinal dysbiosis (dysbacteriosis) is a clinical-laboratory (clinical-microbiological) syndrome that develops secondarily in a number of diseases and clinical syndromes, characterized by changes in the quantitative and qualitative (species) composition of microbial associations (normoflora) in certain biotopes (large and small intestine) with translocation of its various representatives into non-characteristic biotopes, accompanied by metabolic and immunological disorders that gradually become the cause of the appearance of clinical symptoms.

Research objective. To study the state of intestinal microflora in patients with viral etiology liver cirrhosis (LC).

Materials and methods. The study was conducted at the clinic of the Scientific Research Institute of Epidemiology, Microbiology, and Infectious Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, in the department of chronic viral hepatitis. To achieve the set goal and solve the tasks, we examined 70 patients diagnosed with viral etiology LC. The average age of the patients was 38 ± 9.7 years. There were 40 (57%) men and 30 (43%) women. Patient groups were formed using the method of random sampling as they were admitted to the hospital.

Results and Discussion. The first stage of the study involved examining the degree of intestinal dysbiosis in the surveyed patients. Intestinal dysbiosis was noted in all examined patients, but the nature and degree of dysbiosis varied significantly among patients. In 20

cases (28.6%) out of 70, there was an increase in the growth of conditionally pathogenic microflora (various types of Escherichia coli, Proteus, Klebsiella), in 4 cases of golden staphylococcus, in 4 cases of streptococcal flora, and in 41 fecal samples (60%), an increase in the quantity of Candida genus fungi was noted. In 34.2% (24) of cases, Grade I dysbiosis was detected, in 48.5% (34) - Grade II, and in 20% (14) - Grade III intestinal dysbiosis. In the next stage of the study, we examined the frequency of certain clinical symptoms of LC depending on the degree of dysbiosis. The incidence of symptoms such as headache, pain in the right hypochondrium, and sleep disturbances was statistically significantly higher in (72.7±14.1%) patients with Grade III dysbiosis compared to Grade I (27.3±14.1%) dysbiosis (P<0.01). All 70 patients received standard basic therapy. Of these, 40 (57.1%) LC patients received drugs aimed at normalizing intestinal microflora - the main group (probiotics Bactrimsubtil 35 mg per capsule 3 times a day added to basic therapy). Patients who did not receive drugs aimed at normalizing intestinal microflora constituted the comparison group (30 patients). Thus, in the main group patients, dysbiosis of Grade III was detected in only 2 (5%) cases, Grade II in 6 cases (15%), and Grade I in 2 cases (5%). These indicators were significantly better than the corresponding indicators in the comparison group patients - 8 (26.6%), 10 (33.3%), and 8 (26.7%) respectively.

Conclusion. The use of the domestic drug Bactrimsubtil in the comprehensive treatment of patients with LC with identified intestinal dysbiosis has established a wide range of positive properties, such as improvement in the qualitative and quantitative composition of intestinal microflora, antagonistic activity against conditionally pathogenic gram-positive and gram-negative microorganisms.

ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Турсунова Д.А., лечебный факультет, направление лечебное дело 430 группа

Научный руководитель: Сабирова Д.Ш., PhD кафедры эндокринологии, СамГМУ

Актуальность. Первичный гиперпаратиреоз – эндокринное заболевание, которое возникает при патологических изменениях паращитовидной железы и обуславливается гиперпродукцией паратиреоидного гормона (ПТГ) при котором нарушается фосфорно-кальциевый обмен и метаболизм костной ткани. Встречаемость первичного гиперпаратиреоза составляет 0,1% на долю популяции, в 2 раза чаще у женщин в возрасте 40-50 лет. В 80% случаев данное заболевание обусловлено аденомой паращитовидной железы.

Цель: изучение клинических характеристик, диагностики и лечения гиперпаратиреоза на основе анализа конкретного случая из практики.

Материалы и методы: В нашем наблюдении приняла участие пациентка, в период 2023-2024 гг., находившаяся в РСНПЦЭ Самаркандского филиала. Поступила жалобами на образование в области шеи, боли на нижних конечностях и быструю утомляемость. Считает себя больной с 2021 года, когда обнаружили высокий уровень паратгормона 938,7 (15,0-65,0) при обращении в Ташкентский урологический центр с целью удаления камня в левой почке.

Status localis: при осмотре: деформация передней боковой области шеи. При пальпации: узловое образование в нижнем квадранте правой доли щитовидной железы, плотно эластической консистенции, неподвижное, размером 4,0-3,0. Подчелюстные и

шейные лимфатические узлы не увеличены. При обращении были проведены лабораторные и инструментальные методы исследования. Нв – 100 г/л; СОЭ – 9 мм/ч; глюкоза – 4.4 ммоль/л. Гормоны –Паратгормон -938,7; ТТГ – 3,27 МЕ/мл; Т4 – 12.02 – ммоль/л. Уровень общего кальция – 2,13. ОФЭКТ- КТ исследования шеи: узловое образование в нижнем квадранте правой доли щитовидной железы. Очаговых и инфильтративных изменений легочной паренхимы не выявлены. Диагноз: Правосторонняя аденома паращитовидной железы. Первичный гиперпаратиреоз. Больной после всех обследований и осмотра специалистами была проведена операция № 164-165 “Правосторонняя паратиреоидэктомия, резекция правой доли щитовидной железы”. Макропрепарат был отправлен на гистологическое исследование. Заключение биопсии операционного материала выявила аденому паращитовидной железы.

Результаты исследования: После операции пациентка находилась в отделении реанимации. Уровень кальция после операции - 1,3 ммоль/л. Назначено Левотироксин натрий 50мкг по 1 таблетке 1 раз утром натощак; таблетки Са ДЗ некомид. Рекомендовано каждый месяц сдавать анализы на гормоны тироксин, тиреотропный гормон, паратгормон, уровень общего кальция в крови. а также дальнейшее диспансерное наблюдение и лечение в поликлинике у врача – эндокринолога по месту жительства.

Выводы: Первичный гиперпаратиреоз может возникать на фоне рецидивов заболеваний почек, язвенной болезни и переломов при минимальной нагрузке, поэтому необходимо, чтобы практический врач обращал внимание на ранние симптомы, исследовать в крови уровня кальция, фосфора и паратгормона , имеющих важное значение в диагностике первичного гиперпаратиреоза.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ МАНИФЕСТАЦИЕЙ ТИННИТУСА И СИНДРОМОМ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

**Умаров С.Д., студент 514 группы, факультет Медико-педагогическое и
лечебное дело**

**Научный руководитель: Нурмухамедова Ф. Б., доцент кафедры
оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской
стоматологии, ТашПМИ**

Актуальность. Тиннитус является распространенным и часто недооцененным симптомом, который оказывает значительное влияние на жизнь пациентов. В последние годы возрос интерес к изучению связи между тиннитусом и поражением позвоночной артерии. Однако, несмотря на значимость этой проблемы, остается много неясностей в патофизиологии и методах лечения.

Цель. Цель настоящего исследования заключается в изучении связи между тиннитусом и поражением позвоночной артерии с использованием современных методов исследования, а также в анализе результатов для выявления новых патофизиологических механизмов и разработки более эффективных методов диагностики и лечения.

Методы и результаты. Для проведения исследования были использованы клинические данные пациентов с диагностированным тиннитусом и подозрением на поражение позвоночной артерии. Мы провели ретроспективный анализ медицинских записей и результатов дополнительных методов исследования, таких как магнитно-резонансная ангиография (MRA) и цветное дуплексное сканирование (CDS).

Наш анализ показал, что у подавляющего большинства пациентов с тиннитусом были выявлены признаки поражения позвоночной артерии на основании результатов MRA и CDS. Были выявлены специфические патофизиологические изменения, такие как сжатие артерии или нарушение кровотока, которые коррелировали с наличием тиннитуса.

Выводы. Тиннитус, ассоциированный с поражением позвоночной артерии, представляет собой важный аспект клинической практики. Наши результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области для разработки более точных методов диагностики и эффективных стратегий лечения данного состояния.

АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ

**Умарова А., студентка 615 группы, факультет “ П-педиатрия и
медицинская биология”, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Касимова Ш.Ш., ассистент
кафедры Семейной медицины №2, клиническая фармакология,
ТашПМИ**

Актуальность. Рецидивирующий бронхит ввиду ее достаточно высокой частоты, тяжести течения и представляется центральной проблемой педиатрии и инфекционной патологии. Заболевания органов дыхания доминируют в патологии детского возраста, обуславливают формирование стойких отклонений в состоянии здоровья детей, оказывают существенное влияние на детскую смертность. По данным ВОЗ из 125 миллионов детей, ежегодно рождающихся на земном шаре, 10 миллионов не доживают до конца первого года жизни и еще 5 миллионов – до 5 лет; причиной 1/3 летальных исходов являются острые респираторные вирусные инфекции и пневмонии.

Цель. анализ фармакотерапии рецидивирующего бронхита у детей лечившихся в клинике ТашПМИ и рекомендации по оптимизации фармакотерапии рецидивирующего бронхита.

Методы и результаты. была проанализирована фармакотерапия рецидивирующего бронхита по 60 листам назначений историй болезни.

Проанализированы истории болезни с диагнозом рецидивирующий бронхит у больных детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет: дети от 2 месяцев до 1 года составили 30 (44%), от 1 года до 3 лет – 28 (41,3%), от 3 лет до 5 лет – 10 (14,7%). Все дети лечились в стационаре по поводу острой рецидивирующего бронхита, тяжелое течение заболевания отмечалось у детей до 5 года у 70%, от 4 года до 7 лет у 40%, от 8 до 10 лет – 10%. Сопутствующими заболеваниями были: анемия 1-2 степени у 36 (53%) детей, ЛОР патология в виде острого риносинусита у 15(22%) детей, ринита у 30(44,1%), тонзиллита у 3(4,4%), инфекция мочевыводящих путей у 3(4,4%).

Проведенная фармакотерапия соответствовала стандарту лечения рецидивирующего бронхита. Антибактериальные препараты были выбраны с учетом возраста ребенка, тяжести состояния и сопутствующей патологии. Были назначены антибиотики группы пенициллина (ампициллин-10 (14,7%), ампиокс13(19,1%) больных, цефалоспоринов (цефтриаксон28(41%), клафоран 8 (11,8%), кефзол 4 (5,9%)) больных, аминогикозидов (амикацин 1(1,5%), гентамицин 2(3%)) больных. Доза и режим дозирования препаратов соответствует возрасту и массе тела детей. Для повышения эффективности антибиотикотерапии в качестве комбинированной терапии назначены: метронидазол у33(49%) и нитроксалин у 3(4,4%) больных.

Выбор антибиотика при инфекциях дыхательных путей по литературным данным, должен проводиться с учётом терапевтической эффективности, безопасности и экономической эффективности препарата. Аминогликозиды в целом и в частности гентамицин, не являются антибиотиками для лечения бронхолегочной патологии, т.к. концентрации аминогликозидов в бронхолегочной ткани невысоки, пневмококки, не входят в спектр антимикробной активности гентамицина. Цефалоспорины третьей генерации обладают и высокой активностью при заболеваниях бронхолегочной системы, предназначен для лечения инфекций, вызванных резистентной грамотрицательной микрофлорой. Основными возбудителями, против которых должна быть направлена антибиотикотерапия инфекций дыхательных путей являются пневмококки, гемофильная палочка, и внутриклеточные патогены. Наиболее распространенными являются пневмококки, их доля может достигать до 60 - 70%, Бензилпенициллин является эталонным антипневмококковым препаратом.

Вывод. Необходимо отметить, что комбинация цефалоспоринов третьего поколения с метронидазолом, повышает риск гематотоксичности и гепатотоксичности. Терапевтический эффект препарата показывает, что данный препарат обладает достаточной клинической активностью, хорошей переносимостью у больных.

РОЛЬ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА 750 МГ (ХАЙЛЕФЛОКС) В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОГО ТРАКТА

Умарова Ш.М., студент 403-ТП группы, факультет медико-педагогический и лечебный, направление лечебное дело

Научный руководитель: ассистент Касимов У.Р. кафедра урологии, детской урологии. ТашПМИ

Актуальность. Инфекционно-воспалительные заболевания половой системы являются важным этиопатогенетическим фактором мужского бесплодия. Инфекции мочеполовой сферы в зависимости от локализации процесса могут изменять качественные и количественные параметры эякулята, активировать свободнорадикальные процессы в семенной плазме, приводя к бесплодию. На сегодняшний день препаратами выбора для лечения неспецифических воспалительных процессов репродуктивного тракта у мужчин являются антибактериальные лекарственные средства фторхинолонового ряда. По рекомендациям EAU 2012 г., средняя продолжительность антибиотикотерапии при воспалительных заболеваниях полового тракта должна составлять 3–4 нед. Левофлоксацин 750 мг обладает широким спектром антимикробной активности и имеет высокую биодоступность. Фармакокинетические и фармакодинамические особенности препарата позволяют рассчитывать на продолжительный противовоспалительный эффект в лечении мужчин с воспалительными заболеваниями полового тракта и патоспермией.

Цель – оценить безопасность и эффективность использования левофлоксацина 750 мг (Hilefloх 750 «HiGlance») в лечении бесплодных мужчин с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочеполовой системы.

Материалы и методы. Проведено обследование по стандартам ВОЗ и наблюдение в группе 29 мужчин, страдающих бесплодием, хроническим бактериальным простатитом (II), астенотератозооспермией, лейкоспермией. Средний возраст составил $34,5 \pm 6,4$ года (от 28 до 46 лет). Изучены параметры эякулята, реакция оксидативного стресса (ROS) до и после назначения (с учетом антибиотикограммы)

левофлоксацина 750 мг 1 раз в сутки перорально в течение 15 дней. Динамику показателей эякулята оценивали через 3 нед после окончания антибиотикотерапии.

Результаты. Динамика основных средних показателей спермограмм показала повышение активной подвижности сперматозоидов с $13,2 \pm 5,2$ до $20,5 \pm 5,8$ %; числа морфологически нормальных форм половых клеток (по критериям Крюгера) с $6,4 \pm 3,6$ до $9,5 \pm 3,5$. Количество лейкоцитов уменьшилось с $1,8 \pm 0,7 \times 10^6$ до $1,1 \pm 0,6 \times 10^6$. Средний объем эякулята увеличился с $2,1 \pm 0,6$ до $2,9 \pm 0,8$ мл. ROS по результатам светосуммы уменьшилась с $4,5 \pm 0,9$ до $3,2 \pm 0,5$. Концентрация сперматозоидов не претерпела значимых изменений. У 3 (10,3 %) пациентов в процессе лечения были зарегистрированы побочные эффекты в виде диспепсии легкой степени выраженности, что не потребовало отмены или снижения дозы препарата.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии левофлоксацина 750 мг на качественные параметры спермограммы при патоспермии на фоне инфекционно-воспалительных заболеваний полового тракта. Препарат показал хорошую переносимость. Отдаленные результаты влияния 15-дневного курса препарата левофлоксацин 750 мг на параметры эякулята требуют дальнейшей оценки.

DYNAMICS OF THE LEVEL OF MANIFESTATION OF NEUROPSYCHIC STRESS AMONG FUTURE GENERAL PRACTITIONERS

**Umirzakov F.M., 403 group of the Faculty of Pediatrics
Samarkand State Medical University**

Scientific supervisor: Mamadiyarova D.U., Ph.D., associate Professor

Relevance. The development of professional stress in future general practitioners is one of the most pressing problems of medicine observed all over the world. Despite the fact that a lot of scientific research is conducted on the prevention of occupational stress, this problem has not lost its importance. From this point of view, it is necessary to carry out consistent scientific research on neuropsychological stress in the future general practitioner.

Purpose of the study. To determine the dynamics of the level of manifestation of neuropsychic stress among future general practitioners before and after the training program.

Material and methods of research. For the purpose of the study, the dynamics of the level of manifestation of neuropsychic stress among future general practitioners was identified, an empirical study was organized and conducted, in which 98 future general practitioners, third, fourth and fifth years of study, both female and female, took part. and also male. To achieve the goal, a questionnaire was used to determine neuropsychic stress by T.A. Nemchina.

Result and discussion. The analysis of the results of the first and second psychodiagnostic examinations showed that, following the results of the training program, future general practitioners of the experimental group (n=98) significantly improved the severity of the previously identified complex of individual psychological characteristics interpreted as a group of personal determinants of professional stress. Thus, the number of respondents with a high level of manifestation of neuropsychic stress (diagnosed using the Questionnaire for Determining Neuropsychic Tension by T.A. Nemchin) decreased from 50% (49 people - before the training program) to 8.2% (8 people - after the training program). Accordingly, future general practitioners with average and low levels of neuropsychic stress increased from 50% (49 people - before the training program) to 91.8% (90 people - after the training program).

Conclusion. As a result, the level of manifestation of neuropsychic stress among future general practitioners decreased.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ

**Уринбаева Ш.А., 120 группа, медико-педагогический и лечебный
факультет, направление лечебное дело
Научный руководитель: Адилова Д.Ш.**

Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ

Введение. В современном медицинском обществе проблемы тревожных расстройств привлекают все больше внимания, и эффективность различных методов лечения становится объектом активного исследования. Одними из наиболее распространенных методов являются фармакотерапия и психотерапия.

Цель исследования.Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа эффективности фармакотерапии и психотерапии в лечении тревожных расстройств с целью выявления оптимального подхода к терапии этого патологического состояния.

Материалы и методы исследования.В исследовании были использованы данные из медицинских баз данных, включая результаты клинических исследований, систематические обзоры и мета-анализы, посвященные лечению тревожных расстройств с использованием фармакотерапии и психотерапии. Для анализа были применены статистические методы и сравнительный анализ результатов различных исследований.

Результаты исследования.Сравнительный анализ показал, что как фармакотерапия, так и психотерапия эффективны в лечении тревожных расстройств. Однако каждый метод имеет свои преимущества и ограничения. Фармакотерапия может обеспечить быстрое облегчение симптомов, в то время как психотерапия способствует устойчивым изменениям в механизмах регуляции тревоги и решению основных проблем, лежащих в основе расстройства.

Заключение.На основании проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что индивидуальный подход к лечению тревожных расстройств, учитывающий особенности пациента и характер его состояния, является наиболее эффективным. Оптимальным подходом может быть комбинация фармакотерапии и психотерапии, что позволит достичь наилучших результатов лечения тревожных расстройств.

SHAKARNING INSON TANASIGA TA'SIRI

**O`rinboyev F.Sh., 519-guruh, Tibbiy profilaktika ishi fakulteti,
tibbiy profilaktika ishi yo`nalishi**

**Ilmiy rahbar: Muxammadova G.Q., Kommunal va mehmatal gigiyena
kafedrasi assisenti**

Farg`ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

Dolzarbli. Sog`lom tana deganda sog`lom hayot va sog`lom ovqatlanishni tushunamiz. Lekin bugungi kunga kelib insonlar turli xil maxsulotlarni istemol qilishi natijasida o`z sog`liqlariga qay darajada ziyon yetkazayotganliklarini tasavvur ham

qilishmayabdi. Inson asosan uch xil mahsulotni qabul qilishi kerak, bular organizmda qurilish mahsulotlar: uglevod, oqsil, yog'. Uglevod esa shakarda bo'ladi, uglevod energiya paydo bo'lishi, bosh miya fikrlashi, ishlashi, charchoq yo'qolishi, yurak ishlashi uchun kerak bo'ladi. Lekin me'yor bo'lishi lozim. Meyyordan oshgan shakar inson salomatligiga jddiy xavf tug'diradi. Shakar agar inson chinakam sog'lom bo'lishni xohlasa, undan voz kechishi kerak bo'lgan birinchi oziq-ovqatlardan biridir. Shakar ehtimol sayyoradagi eng xavfli doridir. Bizning davrimizda shakarning ommaviy tarqalishi uning giyohvandlik ta'siri bilan bog'liq. Shakarni iste'mol qiladigan odamlar shunchaki qaram bo'lib qoladilar va bu shakarning tirik mavjudotlarga halokatli ta'siri haqida ko'p bilmaslik bilan birga bo'lishi bejiz emas.

Maqsad. Biz tibbiyot xodimlari axoliga shakar va shakar mahsulotlari qanchalar zararli ekanliklarini tushuntirib ularning sog'lom ovqatlanshlarini tadbiiq etishlarimiz lozim.

Materiallar va qollanilgan usullar. Sizning miyangiz Shakarni iste'mol qilish miyangizga dofamin deb ataladigan yaxshi his qiluvchi kimyoviy moddalarning ko'payishiga olib keladi. Bu nima uchun siz tungi soat 1 da olma yoki sabzidan ko'ra konfet yeyishni xohlashingizni tushuntiradi. Meva va sabzavotlar kabi to'liq oziq-ovqatlar miyani shunchalik ko'p dofamin chiqarishiga olib kelmasligi sababli, miyangiz xuddi shu zavq tuyg'usini olish uchun ko'proq shakarga muhtoj bo'la boshlaydi. Bu sizning kechki ovqatdan keyin muzqaymoq uchun "bo'lishi kerak" tuyg'ularini keltirib chiqaradi, ularni qo'llab-quvvatlash juda qiyin.

Natijalar. Doktor Stiven Shayntaler tadqiqotida nonushtadagi shakar miqdorini yo'qotish bo'yicha tajriba; 1976-1983 yillarda Nyu-Yorkdagi sakkiz yuzdan ortiq maktabda o'tkazildi. Shunday qilib, bir milliondan ortiq bola sinab ko'rildi. 1976 yilda allaqachon ushbu ulkan tajriba asosida AQShning rasmiy dietasiga tuzatishlar kiritildi, unda shakar darajasi sezilarli darajada pasaydi. Xuddi shu yili boshlangan sotib olingan tayyor mahsulotlarda shakar va bo'yoqlarni kamayishiga olib keldi. Ushbu eksperiment o'tkazilgan maktablar bolalarining o'rganish qobiliyatining o'sishi 15,7 foizga oshgan (ilgari, eng katta yaxshilanish 1,7 foiz edi). tashkil etdi. Bu qobiliyat yillar davomida bolalar tomonidan iste'mol qilinadigan shakarning kamayishi bilan parallel ravishda ortdi. Sheyntaler, shuningdek, bir vaqtlar matematika va grammatika bo'yicha o'qimagan 124 ming boladan 75 ming nafari yangi parhezga o'tish orqali bu fanlarni o'zlashtira olganini ta'kidladi. Boshqacha qilib aytganda, bola qancha shirin taomlarni kam iste'mol qilsa, uning o'rganishi shunchalik samarali bo'ladi! Shuni ham ta'kidlash kerakki, zamonaviy bolalar va o'smirlar tomonidan shakarni iste'mol qilish avvalgi avlodlarga qaraganda o'n baravar yuqori bo'lmoqda.

Shakar bizning tanamiz tomonidan qabul qilinadigan chunki u tez so'riladi va etarli kaloriya beradi. Ochlik davrida bu omon qolish uchun juda muhim, shuning uchun shirin ta'm tana tomonidan yoqimli narsa sifatida tan olinadi.

Xulosa. Shakarni foydali deb aytish mumkin emas chunki unday emas. Unda vitaminlar va minerallar, antioksidantlar, suv va xun tolasi mavjud emas. Agar siz shakarni ko'p iste'mol qilsangiz, siz kuchliroq va sog'lom bo'lmaysiz – unda protein yoki to'yinmagan yog'li kislotalar mavjud emas. Salomatlik, kasallik kabi, ko'plab omillardan kelib chiqadi va faqat shakar semirish va xavfli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin emas. Kaloriya iste'molini saqlang, yetarli miqdorda protein, meva va sabzavotlarni iste'mol qiling - va bir necha qoshiq shakar yoki shirin donut sog'ligingiz va qomatingizga zarar yetkazmaydi.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВПС.

Уринбоев Н., студент магистратуры 1-курса по специальности детская
кардиология и ревматология

Научный руководитель: Ильхамова Х.А. Асс. Кафедры ГосПед№2.
ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время, врожденные пороки сердца (ВПС) занимают лидирующие позиции по распространенности в сравнении с другими пороками развития у детей и остаются ведущей причиной их смерти (Jacobs M.L. et al., 2008). Насколько существенно влияние данных факторов на исход хирургического вмешательства, точно не определено. В исследовании J.E. Hoffman, S. Kaplan (2002) по изучению распространенности ВПС, проведенных в различных странах мира за минувшие 50 лет, колебания ещё более существенны — от 4 до 50 на тысячу живорождённых. (J. Hoffman, S. Kaplan, R.Liberthson., 2004).

Цель исследования. Клинико-инструментальная и лабораторная оценка состояния сердечно-сосудистой системы у детей с ВПС.

Материал и методы исследования. В основу исследования положены данные ретроспективного и проспективного анализа обследования и лечения детей раннего возраста с ВПС до кардиохирургического лечения. Под наблюдением находились 28 детей раннего возраста с врожденными изолированными дефектами межжелудочковой и межпредсердной перегородок и их сочетаниями. Диагноз врожденного порока сердца в 70% случаев был установлен антенатально, у остальных – постнатально, в первые месяцы

жизни - на основании комплексного клинико-инструментального исследования.

Основные методы исследования включали изучение анамнеза, клинических особенностей течения врожденного порока сердца, данных инструментальных исследований: электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ), доплерэхокардиографии.

Результаты и обсуждение. Манифестацию клинической картины определяли следующие факторы. Ведущими признаками пороков сердца явились: цианоз- 100%, сердечные шумы регистрируются у 66% детей в первые 48 часов жизни, а в течение первой недели жизни даже у 70% новорожденных, однако в 60% случаев они не свидетельствуют о наличии пороков или функциональной недостаточности клапанов. Значительный процент физиологических кардиальных шумов обусловлен постнатальной перестройкой легочного кровообращения и сменой доминанты правого желудочка на доминанту левого. На основании проведенного клинического обследования у 14 (50%) пациентов был диагностирован ФК СН III, у 8 (28,5%) больных ФК II, у 6 (21,4%) детей ФК I.

Функциональный класс хронической сердечной недостаточности был оценен согласно Нью-Йоркской классификации функционального состояния больных с хронической сердечной недостаточностью (NYHA, 1964,1984). Стражеско, В. Х. Василенко и Г. Ф. Лангом

Выводы. Таким образом, при анализе развития функционального класса хронической сердечной недостаточности у исследованных больных при ЛГ 1 степени чаще в 11 случаях отмечалась ФК –II, при ЛГ 2 степени в 13 случаях ФК-II, и в 5 случаях уже отмечался ФК-III. При ЛГ 3 степени в 29 случаях отмечался ФК-III. При ЛГ 4 степени чаще в 7 случаях отмечался ФК-III.

BOLALARDA PSORIAZ KASALLIGINI KLINIK- GISTOPATOLOGIK ÔRGANISH VA DAVO CHORALARINI QO'LLASH

**O'rinova U.O'., 320-guruh talabasi, 2-Pediatriya va tibbiy biologiya
fakulteti, Pediatriya ishi yo'nalishi.**

**Ilmiy raxbari: Pulatova S.X. Dermatovenerologiya, teri va tanosil
kasalliklari, bolalar teri va tanosil kasalliklari va OITS kafedrasi. ToshPTI**

Dolzarbligi: Bugungi kunda psoriasis kasalligi butun dunyo mamlakatlari aholisining tahminan 3-5%iga ta'sir qilishi aniqlangan, kamida 6 million aholiga ta'sir qiladi. Bu qanday kasallik? Psoriasis - surunkali yallig'lanishli teri kasalligi. Bu irsiy kasallik bo'lib, bemorning tanasida o'ziga xos shakllanishlar shaklida namoyon bo'ladi, ko'zga ko'rinadigan pushti-qizil papulalar yoki pilakchalar hosil qiladi, uning paydo bo'lishiga bir qancha omillar sabab bo'lishi mumkin. Uning rivojlanishi hamda davolash choralarini bugungi kunda juda kôp bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Tadqiqotlarga uyushgan holda yondashib, kasallikka chalingan bolalarni standartlashtirilgan anketalardan foydalangan holda, turli xil zamonaviy uskunalarda tekshiruv olib borish, shuningdek kasallikka davolash choralarini qo'llash o'zining dolzarbligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsadi: Bolalarda psoriasis kasalligini klinik-gistopatologik o'rganish va davolash choralarini qo'llash.

Materiallari va tekshiruvlar: Adabiyotlar, internet ma'lumotlarini o'rganish va tahlil qilish asosida ish olib borildi. Kuzatuv ostida ToshPITI "Dermatovenerologiya" bôlimida psoriasis tashhisi qo'yilgan bemor bolalar borligi aniqlandi. Ularning ota-onalaridan anamnez uchun quyidagilar so'raldi: kasallik nima sababdan paydo bo'lgani, oila a'zolarida bu kasallikka nisbatan irsiy moyillik bor yoki yo'qligi, bemorda allergiyaga moyillik hamda homiladorlik qanday bo'lgani. So'rovlarga nisbatan har bir bolaning holatiga mos ravishda tekshiruvlar olib borildi.

Olingan natijalar: Psoriasis (sinonimlari: tangachali temiratki, qipikli temiratki, qichimali temiratki, gulafshin) - bolalar teri kasalliklari orasida atopik dermatit kasalligidan keyingi 2-o'rinda turadi va bolalar teri kasalliklari strukturasida uning uchrash chastotasi 1-8%ni tashkil etadi. Kasallikning patogenezi asosida nevrogen, endokrin, immun jarayonlarning, moddalar almashinuvi jarayonlarning buzilishi, irsiy, virusli, infeksiyon-allergik omillar, mikrosirkulyatsiyaning buzilishi kabi omillar asosiy o'rinni egallaydi. Kasallikning yuzaga chiqishida stress ko'rinishidagi ta'sir etuvchi omillar sifatida angina, suvchekak, qizamiq, qizilcha kabi kasalliklari, ruhiy-emotsional kechinmalar, jismoniy toliqishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kasallikda qon zardobi va eritrotsit hujayralari membranasi tarkibida fosfolipidlar miqdorining ko'p bo'lishi bemorlarda yallig'lanish jarayonlarining oshishiga va natijada sog'lom teri hamda kasallik o'choqlarida mikrosirkulyatsiyaning buzilishiga sabab bo'ladi. Kasallikning asosiy toshma elementi tugunchali toshmalar hisoblanadi, ular tarqoq yoki mosh kattaligida bo'lib, atrofidagi teri toshmasi biroz qizargan bo'ladi. Tugunchalar asta-sekin kattalashishga moyil bo'ladi, aytdim hollarda papulali toshmalar bir biriga qo'shib pilakchalar shaklini oladi. Bemor bolalarning davolashda psoriasisning qo'zg'alish davrida turli krem va malhamlar, masalan Unna kremi va borat malhamidan foydalanildi, susayish davrida esa toshmalarining so'rilish jarayonini tezlashtirish maqsadida oltingugurt, salitsil kislotasi malhamlari, naftalin va ixtiollardan tayyorlangan malhamlardan foydalanildi. Mahalliy davolashda esa glyukokortikoidlar, antigistaminlar, tarkibida A, E va D vitaminlari tutadigan kremlar, keng qo'llanildi. Bugungi kunda psoriasis kasalligini davolash tadbirlari haqida bemorlarning ota-onalariga ma'lumotlar berildi. Shuningdek bemor bolalarning ovqatlanishiga alohida e'tibor berish va jismoniy faoliyatini boshqarish, turli infeksiyon oldini olish haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Klinikadagi 76% bola holati ancha yaxshilangani, 24% bola esa muolajani davom ettirayotgani haqida ma'lumotlar olindi.

Xulosa: Psoriasis kasalligi tashhisi qo'yilgan bemorlarga o'z vaqtida kerakli davolash choralarini qo'llash va to'g'ri parvarish qilish bemorning holatini yaxshilanishiga va tez fursatda sog'ligi tiklanishiga yordam beradi.

BOLALARDA TUG'MA YURAK NUQSONLARINI ANIQLASH VA DAVO CHORALARINI QO'LLASH

O'rinova U.O'., II-Pediatriciya va tibbiy biologiya fakulteti, pediatriya yo'nalishi, 313-guruh

Ilmiy raxbar: Zokirova A.M., Fakultet pediatriya kafedrası assistenti, ToshPTI

Dolzarbli: Bugungi kunda dunyo bo'yicha 1,8 milliondan ortiq inson tug'ma yurak nuqsonlari bilan kasallangani aniqlandi. Bu qanday kasallik? Tug'ma yurak nuqsonlari ya'ni tug'ma yurak anomaliyalari tug'ilish paytida mavjud bo'lgan yurakdagi yoki yirik qon tomirlar tuzilishidagi nuqson hisoblanib, uning paydo bo'lishiga bir qancha omillar sabab bo'lishi mumkin. Uning rivojlanishi hamda davo choralarini bugungi kunda juda ko'p bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Tadqiqotlarga uyushgan holda yondashib, kasallikka chalingan bolalarni standartlashtirilgan anketalardan foydalangan holda, turli xil zamonaviy uskunalarda tekshiruv olib borish, shuningdek qonning metabolitik darajalarini aniqlash ishlari va kasallikka davo choralarini qo'llash o'zining dolzarbli bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsadi: Bolalarda tug'ma yurak nuqsonlarini aniqlash va davo choralarini qo'llash.

Tadqiqot materiallari va tekshiruvlar: Adabiyotlar, internet ma'lumotlarini o'rganish va tahlil qilish asosida ish olib borildi. Kuzatuv ostida ToshPTI Kardiologiya bo'limida tug'ma yurak nuqsoni tashhisi qo'yilgan bemor bolalar borligi aniqlandi. Ularning ota-onalaridan anamnez uchun quyidagilar so'raldi: kasallik nima sababdan paydo bo'lgani, oila a'zolarida bu kasallikka nisbatan irsiy moyillik bor yoki yo'qligi hamda homiladorlik qanday o'tgani. So'rovlarga nisbatan har bir bolaning holatiga mos ravishda tekshiruvlar olib borildi.

Olingan natijalar: Bu kasallikda yurak nuqsonlarining anatomik variantlari xilma-xil bo'lganligi sababli yurak ichida va yurak tashqarisida turli xil gemodinamik o'zgarishlar vujudga kelib, o'ziga xos klinik ko'rinishga ega bo'ladi. Bemorlarda turlicha holatlar kuzatilishi mumkin, ya'ni tez charchash, havo yetishmasligi, kuchli hansirash, qon bosimi pasayishi, yoki ortib ketishi. Ko'pincha tasodifiy bo'lgan genetik mutatsiyalar tug'ma yurak nuqsonlarining asosiy sababidir. Kasallikka chalingan bolalarni davolashda dori-darmonlarni hamda jarrohlik amaliyotlari qo'llanildi. Dori-darmonlarning 90%i diuretiklar hisoblanib, ular yurak qisqarishini kuchaytirish uchun tanadan suv va tuzlarni yo'q qilishga yordam beradi. Bu esa, taxikardiyaning oldini oladi. Jarrohlik amaliyoti esa, asosan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'tkazildi. Ko'plab operatsiyalar sianozli tug'ma yurak nuqsoni bo'lgan bolalarda olib borildi. Har bir bolaga holatiga ko'ra davo choralarini qo'llandi. Aortal yetishmovchiliklarida esa, ballonli kengaytirish usuli, aorta stenozida plastika muolajalari o'tkazildi. Bugungi kunda tug'ma yurak nuqsonini davolash tadbirlari haqida bemorlarning ota-onalariga ma'lumotlar berildi. Shuningdek bemor bolalarni tez-tez shamollaydigan kishilardan uzoqda tutish, bolaning ovqatlanishiga alohida e'tibor berish va jismoniy faoliyatini boshqarish, ya'ni turli og'irlikda bo'lgan jismoniy mashqlardan ozod qilish, surunkali tonzillit va tomoq og'riqlarini oldini olish va karies bilan kasallangan tishlarni davolash haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Klinikadagi 80% bola holati ancha yaxshilangani, 20% bola esa muolajani davom ettirayotgani haqida ma'lumotlar olindi.

Xulosa: Tug'ma yurak nuqsoni bo'lgan bemorlarga o'z vaqtida kerakli davo choralarini qo'llash va to'g'ri parvarish qilish bemorning holatini yaxshilanishiga va tez fursatda sog'ligi tiklanishiga yordam beradi.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

Уринова У.У., II- педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 320 группа
Научный руководитель: ассистент Манашова А.Р Кафедра
медицинская радиология, ТашПМИ

Актуальность темы. С образованием спаек связано от 40% до 75% всей кишечной непроходимости, а летальность при острой спаечной кишечной непроходимости (ОСКН) составляет 6-10% и не имеет тенденцию к снижению. Методами визуализации, используемыми при обследовании пациента с подозрением на ОСКН, являются рентгенография, ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Использование КТ и МРТ осуществимо не во всех случаях, особенно в отдаленных районах, из-за чего прибегают к использованию рентгенологических методов исследования, также в диагностике острых хирургических заболеваний органов брюшной полости лидирующую позицию занимает ультразвуковое исследование (УЗИ).

Цель исследования. Изучить возможности комплексных методов лучевой диагностики (рентгенологические и УЗИ) в выявлении ОСКН у детей.

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 120 детей с подозрением на ОСКН в отделении экстренной помощи клиники ТашПМИ. УЗИ выполняли на аппарате «Sonoscape S 22» (Китай) с помощью конвексного датчика (2–6 МГц), рентгенологические снимки получали с помощью аппарата Shimadzu.

Результаты исследования. Всем детям выполнялась обзорная рентгенография брюшной полости в положении стоя и/или сидя. Прямыми симптомам острой кишечной непроходимости явились определение чаши Клойбера у 26 (55,3%) детей, видимая кишечная стенка 12 (25,5%), кишечные арки 15 (31,9%), и симптом Кейси - поперечная исчерченность тонкой кишки 9 (19,1%). Пневматизация тонкой кишки выявлена в 100% случаях. Первые, сначала одиночные, чаши Клойбера на рентгенограмме определялись уже через 2 часа от начала заболевания. Через 3-4 часа от начала заболевания количество чаш Клойбера возрастали. При преобладании газовых скоплений над жидкостными конгломератами в просвете кишечных петель на рентгенограмме определялись кишечные арки. УЗИ брюшной полости выполняли всем детям в экстренном порядке при поступлении. Во время исследования отмечали степень дилатации и толщину стенки кишечника, оценивали характер содержимого и моторно-эвакуаторную активность кишечника, наличие и количество свободной жидкости в брюшной полости. Проведение «общего обзора» позволяло идентифицировать расширенные петли тонкой кишки у 27 (57,4%) детей. После определения группы расширенных петель кишки оценивали диаметр, кинез, толщину париетальных и сближенных клапанов. Среди 35 (74,4%) детей, которые поступили на стационарное лечение в первые 12 часов от начала заболевания, у 15 (32,0%) детей, составляющих большинство, средний диаметр кишки колебался в диапазоне от 2,0 до 2,5 см.

Выводы. Благодаря ультразвуковому исследованию, у большей части больных с острой спаечной кишечной непроходимостью в первые шесть часов от начала заболевания был выставлен диагноз и назначено лечение. Рентгенологически удается поставить этот же диагноз только у детей с продолжительностью заболевания более шести часов. Следовательно, ультразвуковое исследование дает более информативные данные в более ранние сроки в сравнении с рентгенологическими методами.

**АЛОҲИДА ЙЎЛДОШЛИ ЭРТА ТУҒИЛГАН ЭГИЗАКЛАРДА
МИОКАРД ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАВСИФИ**
Урунова М.А., патологик анатомия кафедраси мустақил изланувчиси
Илмий раҳбар: Жуманов З.Э., патологик анатомия кафедраси
профессори, СамДТУ

Долзарблиги. Бутун дунёда эрта туғилган чақалоқларда юрак-қон томир тизимининг перинатал шикастланишида миокарднинг гипоксик-ишемик шикастланиши етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Илмий тадқиқотчиларнинг берган маълумотларига кўра, юракнинг ўнг томонидаги миокарднинг қисқарувчанлик функциясининг пасайиши, ҳаддан ташқари кучланиш ва ритмнинг бузилиши билан тавсифланган гипоксик кардиопатиянинг оқибатлари болалар туғилгандан кейин 3-6 ойгача давом этиши мумкин. Эгизаклар ўлимини камайтириш масаласи бугунги кун тиббиёти олдида турган долзарб муаммо ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Алоҳида йўлдошли эрта туғилган эгизаклар ўлимида миокард тузилмаларидаги ўзгаришларни патоморфологик тавсифини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Эрта туғилиб вафот этган алоҳида йўлдошли эгизаклар миокард тузилмаларидаги морфологик хусусиятлари ўрганиш мақсадида 24 нафар вафот этган эгизаклар юраги микроскопик текширувдан ўтказилди. Шулардан 8 ҳолат ўғил жинсли эгизаклар, 4 ҳолат қиз жинсли эгизаклардир. Тадқиқотда муддатидан олдин туғилиб, 3 кунгача яшаган чақалоқлар юрагининг чап қоринчаси деворидан ва қоринчалараро тўсиқдан 1x1x0,5 см даги тўқима бўлакчалари олинди. Бўлакчалардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин ва эозин, Ван-Гизон бўйича бўялди.

Натижалар ва муҳокамалар. Эрта туғилиб вафот этган алоҳида йўлдошли эгизакларда олиб борилган макроскопик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эгизакларнинг юрак ҳажмида сезиларли фарқ аниқланади. Микроскопик текширув ўтказилганда юрак ҳажми нисбатан кичик бўлган эгизаклар юрагининг миокард қаватидаги кардиомиоцитларнинг аксариятида кариопикнотик ҳолатлар қайд этилса, кам сонли хужайраларда кариорексис ва кариолизис жараёни кўзга ташланади. Мушаклараро кучсиз шишиниш кўзга ташланади. Қон томир бўшлиғидаги эритроцитлар мавжуд бўлиб, айримларининг шакли аниқ, бир бирига қўшилмаган ҳолатда жойлашганлиги ва аксарият эритроцитларнинг шакли ноаниқлиги аниқланади. Қон томирлар девори шишинган, эндотелиоцитларда кариопикнотик жараёни яққол қайд этилади, айрим эндотелиоцитларнинг ядроси аниқланмайди. Юрак ҳажми нисбатан катта бўлган алоҳида йўлдошли эгизакларнинг юрагининг миокард қавати кардиомиоцитларда шишиниш, ядросида кариопикнотик жараёнлар, айрим кардиомиоцитларда кариорексис ва кариолизис жараёни қайд этилади. Миокардда мушаклараро шишиниши, миоцитларнинг тарқоқ ва толаланганлиги аниқланади. Айрим жойларда мушак толаларининг фрагментларга (майда бўлакчаларга) ажралганлиги кузатилади. Қон томир бўшлиғида эритроцитларнинг борлиги аниқланади, бироқ уларнинг шакли ноаниқ, гемолиз ҳолатида. Девори шишинган, толаланган, эндотелиоцитларнинг ядросида кариорексис ва кариолизис жараёни қайд этилади.

Хулоса. Шундай қилиб, алоҳида йўлдошга эга бўлган эгизакларнинг аксариятида юрак ҳажми кичик бўлиб, юрак ҳажми катта бўлган эгизакларда миокард тузилмаларидаги патоморфологик ўзгаришлар кучсиз намоён бўлади. Бу эса неонтология амалиётида алоҳида эътиборга олиниши лозим.

УМУМИЙ ЙЎЛДОШЛИ ЭГИЗАКЛАР ЮРАГИНИНГ МУШАК ҚАВАТИ ТУЗИЛМАЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Урунова М.А., патологик анатомия кафедраси мустақил изланувчиси
Илмий раҳбар: Жуманов З.Э., патологик анатомия кафедраси
профессори, СамДТУ

Долзарблиги. Бутун дунёда бугунги кунда тиббиёт олдида турган энг долзарб муаммолардан бири кўп ҳомиладорлик унинг частотасининг доимий ўсиши, кўплаб перинатал асоратлар муаммоси бугунги кунда қадар сақланиб қолмоқда. Бугунги кунга келиб, плацентанинг монохориал тури асоратлари исботланган бўлиб юқори хавф омилларига киритилган, она ва ҳомила перинатал давр асоратлари кўп бўлиб, монохориал эгизакларига нисбатан бихориал эгизакларда ўлим даражаси 3-4 баравар юқорироқдир.

Тадқиқотнинг мақсади. Умумий йўлдошли эрта туғилиб вафот этган эгизаклар юрагининг мушак қавати тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Эрта туғилиб вафот этган умумий йўлдошли эгизаклар юрагининг мушак қавати тузилмаларидаги морфологик хусусиятлари ўрганиш мақсадида 26 нафар вафот этган эгизакларда юраги макроскопик ва микроскопик тадқиқот ўтказилди. Тадқиқотда муддатидан олдин туғилиб, 10 кунгача яшаган чақалоқлар юрагининг чап қоринчаси деворидан ва қоринчалараро тўсиқдан тўқима бўлакчалари олиниб, гистологик қирқмалар тайёрланди. Қирқмалар гематоксилин ва эозин усулида бўялди.

Натижалар ва муҳокамалар. Макроскопик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эрта туғилиб вафот этган умумий йўлдошли эгизакларнинг юрак ҳажмида яққол фарқ кўзга ташланади. Жумладан эгизакларнинг аксариятида биттасининг юрак ҳажми ва вазни камлиги қайд этилади. Юрак ҳажми нисбатан кичик бўлган эгизаклар юрагининг миокард қаватидан тайёрланган гистологик препаратларда кўп сонли кардиомиоцитларда кариопикноз кузатилади, кам сонли кардиомиоцитларда кариорексис ва кариолизис аниқланади. Миокардда мушаклараро кучсиз шишиниш ривожланганлиги қайд этилади. Интрамиокардиал артериялар бўшлиғидаги эритроцитлар сақланган, бир бирига қўшилмаган ҳолатда жойлашганлиги ва аксарият эритроцитларнинг шакли ноаниқлиги аниқланади. Қон томирлар девори шишинган бўлиб, эндотелиоцитларда кариопикнотик жарёнлар ривожланганли, баъзи эндотелиоцитларнинг ядроси кариорексис ва кариолизис ҳолатида бўлиб, айрим эндотелиоцитларнинг ядроси кўзга ташланмайди. Юрак ҳажми катта бўлган умумий йўлдошли эгизакларнинг юрагининг миокард қавати кардиомиоцитлар цитоплазмасида гидропик дистрофия, ядросида кариопикноз, баъзи кардиомиоцитларда кариорексис ва кариолизис кузатилади. Миокардда мушаклараро кучли шишиниш, миоцитларнинг тарқоқ ва толаланганлиги аниқланади. Мушак толаларининг фрагментларга ажралганлиги ўчоқли кўринишда намоён бўлади. Интрамиокардиал артериялар бўшлиғида кам сонли эритроцитлар мавжуд бўлиб, уларнинг шакли ноаниқ, гемолиз ҳолатида эканлиги аниқланади. Қон томирлар девори кучсиз шишинган ҳолатда, эндотелиоцитларнинг ядросида кариопикноз ва кариорексис жараёни қайд этилса, айрим эндотелиоцитларнинг ядросида кариолизис ва цитолиз жараёни кузатилади.

Хулоса. Шундай қилиб, умумий йўлдошга эга бўлган эгизакларнинг бирида юрак ўлчамлари кичик бўлиб, юракнинг мушак қавати тузилмаларидаги ўзгаришлар, юрак ҳажми яхши ривожланган эгизакларда сустроқ юзага келади. Бундай ҳолатни умумий йўлдошли эгизакларда қон томирларни иккала ҳомилага бир хил тақсимланмаганлиги билан изохлаш мумкин. Юқорида келтирилган патоморфологик ўзгаришлар эрта туғилган умумий йўлдошли эгизакларни парваришларда алоҳида инобатга олиниши лозим.

THE MITRAL VALVE INSUFFICIENCY

Usarova D.D., medical-pedagogical and medical faculty, 316 group

Scientific adviser: Ikramova A.SH.

TashPMI, department of internal diseases, nephrology and hemodialysis

Relevance. About 24 million people around the world are affected by a type of heart valve disease called mitral regurgitation. Mitral valve (MV) dysfunction is the second-most common clinically significant form of valvular defect in adults. Mitral insufficiency occurs when the mitral valve does not close properly, allowing blood to flow backwards into the heart. As a result, the heart cannot pump efficiently, causing symptoms like fatigue and shortness of breath. The most common etiologies of MR include MV prolapse, rheumatic heart disease, infective endocarditis, annular calcification, cardiomyopathy, and ischemic heart disease.

Purpose of the research: is to study the characteristics, pathophysiology, etiology, management, and treatment of mitral regurgitation.

Materials and methods of research were literary sources, on the basis of which I conducted my analysis.

Results. The basic mechanisms for MR are based on the mobility of the leaflets. Type I MR involves normal mobility of leaflets with poor co-aptation due to annular dilation or perforation of a leaflet. Classic etiologies associated with the first mechanism (annular dilatation) are MR due to enlarged left atrium usually associated with chronic atrial fibrillation. Etiologies associated with the second mechanism (leaflet perforation) include endocarditis, iatrogenic trauma, or congenital disease. Type II MR involves excessive mobility (prolapse or ruptured chordae) of the leaflets. The classic etiologies associated with these mechanisms are mitral valve prolapse for the first, and fibro-elastic deficiency for the latter. The third mechanism (Type III) is associated with attenuated mobility of leaflets, resulting in co-aptation of leaflets in the ventricular level. This attenuated mobility can be diastolic and systolic or just systolic. The first type (Type IIIa) is secondary to shrinkage of leaflets and/or chords due to inflammatory or congenital disease. Classic etiologies associated with this mechanism are rheumatic heart disease, Carcinoid, or radiation induced MR. In Type IIIb the attenuated mobility is entirely systolic and is always associated with LV enlargement, displacement of papillary muscles away from the mitral annulus, and systolic tethering of mitral leaflets transferred through the tensed chordae tendineae. Mitral regurgitation is a common valvular abnormality occurring in about 10% of the total population. It has been cited as the most common cardiac mitral valvular pathology worldwide, accounting for 2% to 3% of the total population. Mitral valve regurgitation is often mild and progresses slowly. Some people with mitral valve regurgitation might not have symptoms for many years. But sometimes, mitral valve regurgitation develops quickly. This condition, called acute mitral valve regurgitation, causes sudden signs and symptoms. Medical versus surgical management of mitral regurgitation depends on the severity, chronicity, comorbidities, and etiology. Mitral valve regurgitation cannot be corrected with medication, but it may be prescribed to relieve or control the symptoms. Medications may include: beta-blockers to monitor heart rate, blood thinners to help prevent blood clots for atrial fibrillation patients, high blood pressure medications to keep the patients high blood pressure within normal ranges. The decision to operate is dependent on the underlying cause of MR. For example, patients with valvular damage due to chordal or papillary muscle rupture or infective endocarditis require MR surgery.

Conclusion. Mitral valve regurgitation is an increasingly common valvular disease associated with a wide range of causes and symptoms. MR is affected by a complex dynamic change of all the components of the apparatus and their interactions. Furthermore, different types of MR are associated with different mechanisms and pathologic interactions.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА

Усманов А.А, I-педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 320 группа
Научный руководитель: ассистент Турдиев Ф.Э. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ

Актуальность. Сегодня остеопороз (ОП), по мнению экспертов ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), – одно из самых частых системных многофакторных заболеваний скелета. Важным объектом патологических изменений при ОП является позвоночный столб. По данным European Prospective Osteoporosis Study (EPOS, 2002 г.) остеопоротические переломы позвонков составляют 48% всех низкоэнергетических остеопоротических переломов у мужчин и 39% у женщин в возрасте 50 лет и старше. Остеопоротические переломы позвонков приводят к инвалидности, повышенной смертности, снижению качества жизни, экономическим затратам общества. Кроме того, ОП переломы позвонков являются независимым фактором риска развития последующих переломов периферических костей, шейки бедра. Среди множества факторов риска развития ОП индекс массы тела (ИМТ) является одним из основных модифицируемых (потенциально изменяемых, управляемых) факторов риска. Выраженное ожирение (ИМТ >30 кг/м², масса тела более 130 кг), низкий ИМТ (<18,5 кг/м², масса тела менее 57 кг), модные длительные несбалансированные низкокалорийные диеты влияют на костную ткань, депо минеральных солей.

Цель. Оценка эффективности цифровой рентгенографии и рентгеновской остеоденситометрии в лучевой диагностике остеопороза в возрастном аспекте.

Материалы и методы. Мы изучали состояние костной ткани пациентов обоего пола в разных возрастных группах с различным ИМТ для установления взаимосвязи между МПКТ и ИМТ. Денситометрические исследования были проведены на базе РСНПЦ травматологии и ортопедии у 95 больных в возрасте которых была от 18 до 90 лет. Исследования проводились на аппарате Stratos (DMS, Франция) по стандартным и специальным программам в соответствии с рекомендациями ISCD (Международное Общество Клинической Денситометрии).

Результаты исследований. Определялись МПКТ тел поясничных позвонков, проксимальных отделов бедренных костей. По окончании ДРА (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) исследования формировался отчет с вынесением заключения по наименьшему показателю T- или Z-критерия в SD (количество стандартных отклонений). Полное сканирование тела с определением композиционного состава и ИМТ (кг/м²) выполнялось по специальной программе остеоденситометрической диагностики: оценивался количественный состав тела - костный минеральный компонент, мышечная и соединительная ткани (в г), процентное количество жировой ткани. В зависимости от показателей МПКТ, все пациенты были разделены на две группы: 1-я группа - с нормальными значениями МПКТ, 2-я – со сниженной МПКТ (остеопенией и остеопорозом). При проведении ДЭРА позвоночника выявлены нормальные значения (T-критерий > -1SD) при общем подсчете МПКТ у 25 (26,3%). В остальных 70 (73,7%) случаях выявлено снижение МПКТ ниже нормы в 39 (55,7%) до уровня остеопении (T-критерий -1 SD-(-2,5)SD). T- критерий соответствует - 2,5SD и ниже у 31 (44,3%) пациентов основной группы.

При проведении ДЭРА проксимального отдела бедренной кости выявлено, что в целом данных за снижение МПКТ в 80 (84,2%) случаев не выявлено. Всего в 15 (15,8%) случаях выявлено снижение МПКТ на 1SD. Случаи с T-критерием ниже, чем на 2,5SD,

в шейке бедра не выявлено, тогда как в большом вертеле выявлено снижение МПКТ на 2,5 SD в 17 (17,9%).

Выводы. Таким образом, по результатам проведенных исследований прослеживается взаимосвязь между остеопоротическими повреждениями позвонков и ИМТ. Чем ниже показатель ИМТ, тем более выражены остеопоротические изменения. Кроме того, определяется положительная корреляция между возрастом и МПКТ.

БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНТЕРАЛЬНОГО И ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У СЕПТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

**Усмоналиева Ш.О., Вахобова Э.А., студенты 312-группы,
2 Педиатрический и медицинская биология, направление
Педиатрическое дело**

**Научный руководитель: Маматкулов И.Б., PhD., доцент кафедры
Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и
реаниматологии, ТашПМИ**

Актуальность. Парентеральное питание (ПП) — наиболее сложный и технологичный вариант клинического питания, осуществляемый путем внутривенного введения в организм питательных веществ. Оно предназначено для больных, у которых невозможно или недостаточно применение других способов питания и занимает высшую ступень в иерархии вариантов клинического питания, поскольку считается наиболее сложным как по технике проведения, так и по разнообразию принятия решений при его назначении в клинической практике у наиболее тяжелого контингента больных. Одной из основных причин смерти у пациентов при полиорганной недостаточности, является развитие иммунного и воспалительного ответа.

Цель исследования. Сравнить биоритмологические аспекты полного парентерального и полного энтерального питания у критических больных.

Материал и методы исследования. В исследование включены 26 больных после хирургических оперативных вмешательств, находившихся на лечении в отделении реанимации. Тяжесть состояния по APACHE II составляла 26+2 балла. Все больные находились на ИВЛ, получали инфузионную терапию и плановую седацию. В комплексе интенсивной терапии включали нутритивную поддержку: 1 группа (12 человек) – полное парентеральное питание по технологии «три в одном», 2 группа (14 человек) – полное энтеральное питание перистальтическим насосом. В каждой группе половина больных получала питание круглосуточно и половина больных – с 8=00 до 20=00. В плазме крови определяли с интервалом в 6 часов биохимические параметры: сахар, общий белок, альбумин, холестерин, мочевины, креатинин, лактат, осмолярность, ионы калия, натрия, кальция и магния. Регистрировались параметры КЩС.

Результаты. У больных, которым полное парентеральное или энтеральное питание проводилось в круглосуточном режиме, в ночные и утренние часы (00=00 и 6=00) в крови возрастал уровень мочевины, креатинина, лактата, магния, натрия, калия, осмолярность. Снижалась концентрация общего белка и альбумина. Отмечалось нарастание метаболического ацидоза, лактоацидоз. Статистически достоверное увеличение концентрации общего белка (с 46+2 г/л до 56+3 г/л) и альбумина (с 21+1 г/л до 28+2 г/л) в дневные часы (12=00) отмечалось на 5-е сутки нутритивной поддержки. При проведении нутритивной поддержки только в первой половине суток в ночные часы нарастал уровень общего белка, альбумина. Статистически достоверное

увеличение концентрации общего белка и альбумина при данном режиме питания происходило на 3-и сутки.

Выводы. При проведении полного парентерального питания в круглосуточном режиме в ночные часы отсутствует в достаточной мере усвоение пищевых ингредиентов, появляются продукты неполного окисления (мочевина, лактат), нарастает метаболический ацидоз. Наиболее целесообразный режим полного как энтерального, так и парентерального питания – в первой половине суток – с 08=00 до 20=00 часов.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

**Усмонжонов А.Б., I- педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 321 группа
Научный руководитель: ассистент Абдусатторов Ш.Ш. Кафедра
медицинская радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Визуализация в лечении ГЦР расширяется за счёт гепатобилиарных и ультразвуковых контрастных средств для раннего обнаружения опухоли. Количественные методы оценки кровеносного потока с КТ и МРТ обеспечивают точное различение от других заболеваний и биомаркеры эффективности лечения. Связь подтипов ГЦР с радиологическими особенностями позволяет прогнозировать агрессивность опухоли.

Цель исследования. Изучение эффективности и возможности улучшения диагностических стратегий для раннего обнаружения и оценки гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) на фоне цирроза печени через современные методы мультимодальной диагностики.

Материалы и методы. МСКТ играет ключевую роль в диагностике цирроза печени и выявлении риска развития ГЦР. При наблюдении за ГЦР УЗИ должно сопровождаться динамическим МСКТ или МРТ для распознавания узлов размером ≥ 10 мм. МСКТ доступен, быстр и надежен, обеспечивая высокое пространственное разрешение благодаря широким детекторным решеткам. В отличие от МРТ, МСКТ менее подвержен артефактам движения и подходит для пациентов, неспособных задерживать дыхание. Недостатки МСКТ включают радиационное воздействие, низкое контрастное разрешение и дифференциацию клеток. Исследования показывают, что МРТ более чувствительна и специфична, особенно для поражений размером менее 20 мм.

Результаты исследования. Характеристики диагностики ГЦР при динамической КТ или МРТ включают характерную гиперваскулярность опухоли в артериальной фазе и гипоперфузию в портальной фазе. Эти признаки позволяют выявить и оценить ГЦР, а также провести стадирование заболевания. Оценка ответа на локорегионарное лечение или системную терапию также может быть основана на усилении опухоли в артериальной фазе во время последующего наблюдения с помощью КТ или МРТ.

Выводы. Роль визуализации в мультидисциплинарном подходе к пациентам с ГЦР постоянно развивается и расширяется благодаря применению гепатобилиарных и контрастных ультразвуковых препаратов, а также новейших количественных методов оценки перфузии крови при КТ и МРТ. В результате уже достигнута более ранняя и более уверенная диагностика ГЦР; кроме того, новые визуализирующие биомаркеры весьма перспективны для прогноза биологического поведения опухоли. Будем надеяться, что этот обзор убедительно продемонстрировал, что визуализация ГЦР

является не только интересной областью активных и интенсивных исследований, но, что наиболее важно, критическим аспектом эффективного и персонализированного ведения и лечения пациентов.

HAZM QILISH A'ZOLARI KASALLIKLARI O'TKIR VA SURUNKALI GASTRIT

Usmonov.J.R, FJSTI davolash ishi yo'nalishi 322 guruh

Ilmiy rahbar: Shamsutdinova.G.B, FJSTI, ichki kasalliklar kafedrası assistenti

Dolzarbliqi. Gastrit yoxud oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi eng ko'p uchraydigan inson kasalliklaridan biridir. Statistika ko'ra, odamlarning taxminan 80-90% ularning hayoti davomida kamida bir marta kasallik epizodini boshdan kechirishgan. Keksalik davrida 70-90% gacha kishilar gastritning turli shakllaridan aziyat chekishadi. Gastritning surunkali shakli yarali kasallik, oshqozon saratoniga aylanishi mumkin.

Maqsad. Gastrit kasalligining oldini olish va uni davolash bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishdir.

Tadqiqot tahlili, qo'llaniladigan usullar. Gastrit patologiyaning rivojlanishiga sababchi bo'lgan turli xil ichki va tashqi omillar bilan tavsiflanadi. Klinik jihatdan yallig'lanish shaklida (o'tkir yoki surunkali) kechadi. O'tkir yallig'lanish qisqa muddat davom etadi. Konsentratsiyalangan kislotalar, ishqorlar va boshqa kimyoviy moddalar bilan oshqozon shilliq qavatining shikastlanishi xavfli oqibatlarga (o'limga) olib kelishi mumkin. Kasallikning surunkali shakli oshqozon shilliq qavatining atrofiyasi bilan xavflidir. Natijada, oshqozon bezlari normal ishlamay qo'yadi. Sog'lom hujayralar o'rniga atipik hujayralar paydo bo'la boshlaydi. Oshqozon shilliq qavatini o'z- o'zini tiklash muvozanating buzilishi — oshqozon yarasi va saratoni rivojlanishining sababchilaridan biridir.

Gastritda ko'pincha oshqozonning ichki devori — shilliq qavati shikastlanadi. Ushbu qavatda bir-birini bartaraf qiluvchi hazm qilishning ikki komponenti — me'da shirasi va himoyalovchi shilliq ishlab chiqariladi.

Gastritda yoqimsiz his — jig'ildon qaynashi — birinchi navbatda, oshqozon-ichak trakti bo'limining biron qismida kislota-ishqor muvozanati buzilishi natijasi sanaladi. Bundan tashqari, oshqozonning alohida qismlarida kislota muvozanatining me'yoridan chetlashishi — past yoki yuqori nordonlik kuzatiladigan gastrit patogenezining asosida yotadi.

Hazm qilish jarayoniga qisqa muddatli salbiy ta'sirlar quyidagi tabiatili o'tkir yallig'lanish shaklidagi klinik belgilar bilan cheklanadi:1. Kataral;2. Fibrinoz;3. Nekrotik;4. Flegmonoz.

Natija. Gastrit har xil alomatlar bilan tavsiflanadi, biroq aniq namoyon bo'lmasdan ham kechishi mumkin. Eng o'ziga xos belgisi — epigastriya (qorinning yuqori qismi) sohasidagi og'riq bo'lib, ayrim oziq- ovqatlar, suyuqliklar va oshqozonga salbiy ta'sir qiluvchi dorilar qabulidan keyin kuchayadi. Ba'zan og'riq ovqatlanishlar oralig'ida kuchayadi. Gastritda achchiq oziq-ovqat, alkogolli ichimliklar, gazlangan ichimliklar va shu kabi boshqa mahsulotlar qarshi ko'rsatiladi, ularni iste'mol qilish kasallikning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Surunkali gastrit belgilarini aniqlash ancha qiyinroq. Uzoq vaqt davomida kasallik alomatlari ich ketishi yoki qabziyat, hojat chiqarishning davriy tartibsizligi, tilida karash paydo bo'lishi, tez charchash, qorin qurillashi va meteorizm bilan cheklangan bo'ladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, gastrit kasalligining davolash yo'llari shaxsiy holatingizga, kasallikning shiddati va turiga bog'liq bo'ladi. Sifatli va to'g'ri davolash uchun mutlaqo doktor maslahatchisiga murojaat qiling va uning tavsiyalariga amal qiling.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ОКАЗАНИЯ ИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Усмонова Н.У., студент 527 группы, стоматологический факультет

Научный руководитель: Наврузова Л.Х.

БухГМИ

Актуальность. Стоматологическое вмешательство на фоне беременности почти в 2 раза увеличивает количество выкидышей. Риск возникновения осложнений беременности возрастает, когда стоматологическое лечение проводится без учёта физиологических особенностей, психоэмоционального состояния и сопутствующей патологии у беременной.

Цель. Изучение состояния зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта у беременных женщин.

Материалы и методы. Обследовано 140 беременных женщин в возрасте от 17 до 35 лет в I триместре беременности (7—12 нед) обратившиеся в стоматологическую поликлинику за стоматологическую помощь проживающих в г.Бухаре. У 33,7% женщин при здоровых зубах и деснах уже со 2-3 мес.беременности появлялась пастозность десен и едва заметная синюшность, мелкие травмы легко осложняются воспалительным процессом. Более выраженные застойные процессы со стороны слизистой оболочки щёк, губ, языка, когда она становится пастозной, с отпечатками зубов, наблюдалась при гестозе беременности у 44,2%.

Явления катарального гингивита как самостоятельного заболевания нередко появлялся у 18,5% женщин при нормальном течении беременности уже на 2-3м месяце беременности. Десневая кайма и межзубные сосочки становятся гиперемированными, отёчными, затем принимают ярко-красный цвет, который постепенно распространяется на остальные участки десны, легко кровоточат, изо рта возможен неприятный запах. Со второй половины беременности эти явления становятся более выраженными и чаще протекают по типу диффузного катарального или гипертрофического гингивита. Нередки случаи полипозных разрастаний десны, эпюлидов. В целом, поражение тканей пародонта развивается в 90% случаев при нормально протекающей беременности, осложненной гестозом. . Оценка интенсивности кариеса зубов проводилась с помощью индексов КПУУ1 и КПУп (полостей). Индекс К фиксировали в случаях обнаружения кариозной полости, рецидива кариеса после восстановительного лечения. Индекс П — при наличии пломбы без признаков рецидива кариеса. Индекс У отмечали в случаях отсутствия зуба, отдельно учитывали индекс У1 (при осложненном кариесе, когда зуб подлежал удалению).

Для оценки распространенности и интенсивности воспалительных заболеваний пародонта использовали индексы SPITN (Ainamo, Barmes, Beagrie et al., 1982), РМА (Parma, 1960), гингивальный индекс (ГИ) (Loe, Silness, 1963), индекс кровоточивости (ИК) (Muhlemann, Son, 1971).

Оценку гигиенического уровня проводили с помощью упрощенного индекса гигиены полости рта ОНI-S — индекс зубного налета (Green, Wermillion, 1964). Кроме этого определяли вид прикуса.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, что различия показателей пародонтологических индексов при различных видах прикуса не являются статистически значимыми. Но можно предположить, что такая связь будет определена в более поздние сроки беременности (II и III триместры), когда отмечаются наиболее выраженные воспалительные изменения пародонта. В связи с широкими возрастными границами (от 17 до 36 лет) обследованных беременных женщин представляло интерес изучить интенсивность стоматологических заболеваний в разных возрастных группах (табл. 4). Установлено, что с возрастом отмечается увеличение интенсивности

поражения кариесом зубов: отмечено достоверное ($p < 0,01$) увеличение индекса КПУп в возрастных группах 21—25, 26—30 и 31—36 лет по сравнению с группой 17—20 лет; и в возрастных группах 26—30 ($p < 0,05$) и 31—36 ($p < 0,01$) по сравнению с группой 21—25 лет. Статистически значимых различий показателей пародонтологических индексов в разных возрастных группах нами не обнаружено, что подтверждает отчасти данные¹⁰ о низком влиянии возраста (отдельно от срока беременности и количества беременностей) на состояние пародонта беременной женщины.

Заключение. Полученные данные выявили высокую нуждаемость беременных женщин в стоматологической лечебной помощи, как терапевтической (в том числе эндодонтическом лечении), так и хирургической, что может быть обусловлено неполным охватом населения стоматологической помощью, низкой санитарной грамотностью женщин и несвоевременной диагностикой кариеса зубов. Важными моментами, ухудшающими стоматологическую заболеваемость во время беременности, являются: низкий уровень знаний и навыков по гигиене полости рта, нарушения гигиены полости рта, а также недостаточная мотивация у женщин необходимости проведения лечебно-профилактических стоматологических осмотров в этот сложный для нее период.

HYGIENIC SIGNIFICANCE OF PREVENTING EYE DISEASES
Usmonova Y. Sh., 352-A student of the Faculty of Preventive Medicine,
Scientific leader: assistant Nuraliyeva N.B.
Tashkent Medical Academy, Urganch Branch

Relevance of the topic. Nowadays, various diseases occur among the population as a result of non-compliance with hygiene rules. Of these, eye diseases are especially important. One of the most common eye diseases is conjunctivitis. The main cause of conjunctivitis is non-compliance with hygiene rules. In addition, excessive use of telephones and computers causes a decrease in visual acuity. This situation is especially common among young children.

Purpose. Determining schoolchildren's hygienic knowledge of risk factors and prevention of eye diseases.

Material and methods. 279 schoolchildren in Samarkand and Khorezm regions were selected. Questionnaire, sociological and statistical methods were used in the research.

Result. A survey was conducted in Samarkand (149 schools) and Khorezm region (130 schools) in order to determine whether schoolchildren follow hygiene rules for the prevention of eye diseases and diseases. 7th-8th-9th grade students were selected for the survey.

Many people know that rubbing the eyes can cause not only itching, but also damage to the cornea. The reason is that at this time, microorganisms from unwashed hands can enter the eyes, causing inflammation and vision problems. "Can you get an infection by regularly rubbing your eyes with your hands?" 85.23± 2.91% of the students in Samarkand region answered yes, 6.04± 1.95% answered no, 8.72± 5.86% did not know, while in Khorezm region 78.46± 3.61% answered yes, 6.92± 2.23% answered no, 14.62± 3.10% did not know.

In the conducted survey, when the students were asked "What is the reason for the wide spread of eye diseases among the population today", those who believe that "improper nutrition" was 8.72±2.31% in Samarkand region, and 7.69±2.34% in Khorezm region. We all know that Samarkand region is a mountainous zone, and Khorezm region is a desert zone. But despite this, the response "related to ecology" was almost the same in both regions. Accordingly, it was 38.26±3.98% in Samarkand region, and 34.62±4.17% in Khorezm region. 91.28±2.31% in Samarkand region and 81.54±3.40% in Khorezm region said "use of

computer and telephone more than normal". 86.41% of schoolchildren noted that they know about the harmful effects of phones and computers, but even so, they did not fully understand this situation, the reason being that most of the participants in the survey use mobile phones constantly and this is the demand of the times.

In order to determine whether students follow the rules of hygiene when using the phone

"Do you use the phone in the bathroom and toilet?" when asked, the following answers were received: in Samarkand region 9.40± 2.39% yes, 76.51± 3.47% no, 14.09± 2.85% not always, and in Khorezm region yes 10, 77± 2.72%, no 73.85± 3.85%, not always 15.38± 3.16%. We know that there are many germs and bacteria in bathrooms and toilets. Therefore, it is impossible to stay in these places for a long time and use phones.

Conclusion. Thus, in 86.41% of cases, schoolchildren know about the harmful effects of phones and computers, but it is considered appropriate to carry out work on the full explanation of their importance. It is possible to prevent problems related to visual acuity by using phones and computers in moderation. Observance of health and hygiene rules, proper nutrition are important in preventing various diseases and developing healthily.

МУКОВИСЦИДОЗ У ДЕТЕЙ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ **Файзуллаев А.Т., студент 424-группы, факультет 1 Педиатрический и** **народная медицина**

Научный руководитель: Аманова Н.А. ассистент кафедры
Госпитальной педиатрии №1, народной медицины. ТашПМИ

Актуальность. Муковисцидоз или кистозный фиброз поджелудочной железы или болезнь Ландштейнера Фанкони. Это наследственная системная экзокринопатия с аутосомно-рецессивным типом наследования, характеризующаяся ранней манифестацией клинических проявлений с преимущественным поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и ряда других органов и систем. Выделяют несколько клинических вариантов МВ. Смешанная форма легочно-кишечная самая частая и самая тяжелая. Наблюдается в 75-80 %. Респираторная 15-29 % и «самая легкая» кишечная – 5%.

Цель. Оценить клинические особенности детей с муковисцидозом.

Материал и методы исследования. Диагноз МВ подтверждается при наличии одного или более характерных фенотипических проявлений МВ в сочетании с доказательствами нарушения функции МВТР, такими как: выявление клинически значимых мутаций гена МВТР при генотипировании или увеличение уровня хлоридов в секрете потовых желез пациента. Физикальное обследование при обследовании пациентов можно обнаружить учащенное дыхание, увеличение переднезаднего размера грудной клетки и слабовыраженное, но стойкое втяжение нижних межреберных мышц. Лабораторные исследования потовая проба — наиболее специфичный диагностический тест муковисцидоза. По стандартной методике пробу пота берут после предварительного проведения ионофореза с пилокарпином на исследуемом участке кожи. Потовую пробу следует провести повторно, если первая потовая проба: — положительная; — сомнительная; — отрицательная, но клинические проявления позволяют с высокой вероятностью предполагать наличие муковисцидоза. Можно обнаружить признаки ателектазов сегментов и долей легких, причем поражение правой верхней доли — один из важных критериев диагностики муковисцидозом. Молекулярно-генетический анализ позволяет диагностировать муковисцидоз приблизительно в 90 % случаев. Для его проведения нужна кровь из вены. Генетический метод обнаруживает в хромосомах пациента "дефектный" ген с мутацией F508del.

Выводы. Исходя из этих исследований, например, как потовая проба концентрация хлорида натрия в секрете потовых желёз в норме не превышает 40 ммоль/л. Результат проведения потовой пробы считают положительным, если концентрация хлорида натрия в исследуемом образце превышает 60 ммоль/л. Для окончательной постановки диагноза необходимо получить положительные результаты при проведении 2–3 потовых проб. Согласно данным Европейского консенсуса по МВ, проведение расширенного молекулярного исследования гена CFTR позволяет выявить патогенный вариант в 98%.

МАЛЬАБСОРБЦИЯ У ДЕТЕЙ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ **Файзуллаев А.Т., студент 424-группы, факультет 1 Педиатрический и** **народная медицина**

Научный руководитель: Аманова Н.А. ассистент кафедры
Госпитальной педиатрии №1, народной медицины. ТашПМИ

Актуальность. Синдром мальабсорбции (СМА) — клинический симптомокомплекс, который возникает вследствие нарушения пищеварительно-транспортной функции тонкой кишки, что приводит к метаболическим расстройствам.

Цель. Оценить клинические особенности детей с мальабсорбцией.

Материал и методы исследования. Проведен анализ 20 истории болезни детей в возрасте от 4 лет до 10 лет, находящихся на обследовании и лечении в гастроэнтерологическом отделении по поводу мальабсорбции. У пациентов оценивались все вторичные синдромы. Было взято у пациентов кровь и кал на лабораторных и на копрологических исследованиях. Проведено статистическая обработка данных при помощи методов описательной статистики.

Результаты. Среди обследованных пациентов 14 из них которых 8 являются девочками, а 6 мальчики у всех было выявлено клинические симптомы как: нарушение аппетита, тошноту, рвоту, метеоризм, нарушение стула, чаще с преобладанием поноса или смену запора поносом, дефицит витаминов и минералов на основании этих симптомов было поставлено диагноз мальабсорбции. Остальных 6 пациентов при недостаточной ясности симптомов было проведено лабораторных исследование на кала и крови, в котором у 3 пациентов в исследовании крови было выявлено анемии, гипопроотеинемию, умеренную гипогликемию, а у оставшихся 3 пациентов изменение было только на анализе кала симптомов как: стеаторею, креаторею, повышенное выделение с калом непереваренных пищевых веществ. По данным основного клинического диагноза у 14 (70%) пациентов было в основном поражение преимущественно проксимальных и дистальных отделов, а у 6 (30%) пациентов поражение идет средних отделах.

Выводы. Исходя из этих исследований, у всех пациентов было обнаружена только вторичные синдромы недостаточности всасывания которые связаны с приобретенными изменениями структуры слизистой оболочки тонкой кишки, это означает что роды и беременность у матери протекали без осложнений. При этом большая часть детей находились на грудном вскармливании до двух до трех лет. Проявления мальабсорбции среди пациентов проходили на фоне вторичных симптомов. Среди клинических проявление чаще всего преобладали диспепсические явление, так как все у них было связано с режимом питанием, у некоторых даже было субфебрильная температура.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЕ

Файзуллаев Т.Р., студент 610 группы, факультет Медико-педагогическое и лечебное дело

Научный руководитель: Рузиева Х.О., ассистент кафедры семейной медицины 2, клинической фармакологии, ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности жителей во всем мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), смертность от ССЗ составляет 31% и является наиболее частой причиной смертельных исходов во всем мире. В Узбекистане показатели смертности от ССЗ, в частности от инфаркта миокарда и инсульта, остаются значительно высокими. Лечение и ведение больных с ИБС – актуальная проблема современной медицины. Ежегодно в мире выполняется более 3,0 млн. процедур чрескожных вмешательств и реваскуляризации миокарда.

Целью исследования. Изучить структурно-функциональное состояние сердца у больных со стабильной формой ИБС до и после ЧКВ.

Материал исследования. Планируется исследовать 50 больных со стабильной формой ИБС, подвергнутых ЧКВ. Исследование будет проспективным, ретропективным, обсервационным. Наблюдения будут проводиться до ЧКВ и в течении месяца после ЧКВ

Методы исследования. клинико-anamнестические данные, проспективный и ретроспективный анализ, динамическое наблюдение, результаты опросника (spf36), рутинные биохимические (общий белок, АЛТ ,АСТ, билирубин, мочевины, креатинин, СРБ), гемостазиологические (коагулограмма) методы, ЭКГ, ЭхоКГ, Коронарография, статистические методы.

Выводы. Больные ИБС, осложненной развитием хронической сердечной недостаточности III - IV функционального класса по NYHA имеют выраженное ишемическое поражение миокарда в сочетании с распространенным кардиосклерозом стенки левого желудочка. Объем необратимо поврежденного миокарда составляет в среднем около 50% массы левого желудочка сердца.

ПСИХОТЕРАПИЯ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Файзуллаева К.Р., магистр 2 курса, по специальности Медицинская психология

Научные руководители: д.м.н., профессор. Абдуллаева В.К., PhD Бабарахимова С.Б., кафедра Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии, ТашПМИ

Актуальность: в литературе научных работ, посвящённых дигестивным нарушениям у пациентов шизофренического профиля, очень мало и в основном они исследуют клинические проявления данного явления, не акцентируя внимания на гендерные различия. В существенно меньшей степени изучены методы

психотерапевтического вмешательства у пациентов с параноидной шизофренией, коморбидной с расстройствами пищевого поведения.

Цель исследования: изучить особенности арт-терапии дигестивных нарушений у женщин и мужчин с параноидной шизофренией для улучшения медико-психологической помощи данному контингенту больных.

Материалы и методы исследования: в исследование были включены 33 пациентов с параноидной шизофренией, находившихся на стационарном лечении в психиатрической больнице. Среди них лиц женского пола было 15 пациентов и 18 мужчин с расстройствами пищевого поведения. В ходе исследования использованы клиничко-психопатологический и катamnестический методы исследования.

Результаты: из 33 обследованных больных у 65% диагностирована параноидная шизофрения с непрерывным типом течения F-20.00, у 35% обследованных - параноидная шизофрения с эпизодическим типом течения F-20.01. Арт-терапия с использованием аппликационных методов способствовало развитию тонкой локомоторики и формированию стабилизации психоэмоциональной сферы женщин. В отличие от мужчин, лица женского пола выбирали холодные цвета палитры красок для раскрашивания картинок с едой, мотивируя свой выбор отвращением к пище и отсутствием аппетита. Пациентки в большинстве случаев сочетали раскрашивание акварельными красками трафаретов с оформлением мозаики, аппликации, наклеиванием на рисунки зёрен риса, гречки, фасоли. Комбинированное использование методов арт-терапии женщины объясняли более эффективным воздействием релаксирующего компонента психокоррекционного вмешательства. После групповых сеансов арт-терапии отмечалось значительное снижение тяжести депрессивной патологии и редукция расстройств пищевого поведения. Данные исследования позволяют оптимизировать комплексный подход к терапии дигестивных нарушений у пациентов с параноидной шизофренией, сократить количество госпитализаций, продлить сроки ремиссии и предотвратить возможные соматические осложнения.

Вывод: таким образом, полученные в ходе исследования результаты способствуют улучшению планирования оказания фармакотерапии в сочетании с психотерапией. Используемые интегративные методы психотерапии для пациентов с параноидной шизофренией с учётом половых различий в условиях психиатрических больниц помогут оптимизировать реабилитацию пациентов с нарушениями пищевого поведения, сократить количество госпитализаций и максимально продлить период ремиссии.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДИГЕСТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ

**Файзуллаева К.Р., магистр 2 курса, по специальности
Медицинская психология**

**Научные руководители: д.м.н., профессор Абдуллаева В.К., PhD
Бабарахимова С.Б., кафедра Психиатрии, наркологии и детской
психиатрии медицинской психологии и психотерапии. ТашПМИ**

Актуальность: исследования расстройств пищевого поведения у пациентов с параноидной шизофренией с учётом гендерных особенностей обусловлена их разнообразием, сложностями верифицирования и формирующейся фармакорезистентностью, а также несоблюдением пациентами предписаний врачебных назначений.

Цель исследования: изучить особенности дигестивных нарушений у женщин и мужчин с параноидной шизофренией для улучшения медико-психологической помощи данному контингенту больных.

Материалы и методы исследования: в исследование были включены 33 пациентов с параноидной шизофренией, находившихся на стационарном лечении в психиатрической больнице. Среди них лиц женского пола было 15 пациентов и 18 мужчин с расстройствами пищевого поведения. В ходе исследования использованы клиничко-психопатологический и катamnестический методы исследования. Из психометрических методов использованы Шкала Calgary, Шкала PANSS, EAT-40: тест отношения к приему пищи (диагностика анорексии и булимии) а также ретроспективный анализ историй болезней пациентов.

Результаты: из 33 обследованных больных у 65% диагностирована параноидная шизофрения с непрерывным типом течения F-20.00, у 35% обследованных - параноидная шизофрения с эпизодическим типом течения F-20.01. Инициальный этап параноидной шизофрении приходился на период дебюта заболевания в возрасте 30-35 лет отличался средне-прогредиентным течением. В обследованной группе в результате тестирования с помощью Шкалы Calgary, выявлено наличие депрессивных расстройств различной степени выраженности, более чем у половины пациентов было отмечено наличие депрессии средней степени выраженности (55%), у 36% обследуемых – депрессии лёгкой степени и у 10% пациентов – регистрировалась депрессия тяжёлой степени. Гендерные различия в тяжести депрессивной симптоматики распределились следующим образом: у мужчин депрессия легкой степени была выявлена в 68% случаев и в 31% случаев диагностирована депрессия средней степени тяжести, а у женщин депрессия средней степени тяжести встречалась чаще – в 70% случаев, депрессия легкой степени выявлена у 29% больных. Клинические проявления эмоциональной сферы у мужчин отличались большей представленностью дисфорических состояний с включениями гипоманиакальной симптоматики гневливого характера.

Вывод: таким образом, установлено, что гендерные особенности дигестивных нарушений у женщин преимущественно были представлены склонностью к избыточному перееданию, формированием метаболического синдрома. У мужчин нарушения пищевого поведения чаще всего проявлялись отказами от еды, употреблением биологически активных пищевых добавок, способствующих похуданию, что приводило к снижению комплайенса и рецидиву эндогенного процесса.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА ИБУКЛИНА У ДЕТЕЙ.

**Фомина К.А., студентка 420 группы, факультет “Медико-педагогический и лечебное дело”, направление “Лечебное дело”
Научный руководитель: Хакбердиева Г.Э., ассистент кафедры Семейной медицины №2, клиническая фармакология, ТашПМИ**

Актуальность. Лихорадка у детей – один из самых частых симптомов заболевания. Повышение температуры тела, является защитной реакцией организма, которая возникает реакцией организма на воздействие пирогенных агентов. И за медицинской помощью частота обращаемости в педиатрии, это дети в возрасте до трех лет. В связи с этим, для кратковременного симптоматического лечения: легкая или умеренная боль, повышение температуры тела, в педиатрической практике широко применяют нестероидные противовоспалительные средства. При выборе препаратов

этой группы в детском возрасте, особенно важно ориентироваться на высокоэффективные препараты с наименьшим риском возникновения побочных реакций. На сегодняшний день, такими препаратами считают парацетамол и ибупрофен, или же их комбинация «Ибуклин».

Цель и задачи. Нашей задачей является изучение жаропонижающего действия и переносимости комбинированного препарата Ибуклин (Ибупрофен с парацетамолом), в виде суспензий и ректальных суппозиторий, для рекомендации применения препарата в клинической практике.

Материалы и методы. Обзор литературных данных и исследование больных детей до 12-х лет, находящихся на стационарном лечении.

Ибупрофен входящий в состав Ибуклина, является неселективным ингибитором ЦОГ (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), подавляя ферменты ЦОГ в очаге воспаления, вызывает антипиретический и противовоспалительный эффект. Наряду с жаропонижающим эффектом, препарат снимает боль (головная боль, боль в мышцах), обладает анальгетическим и умеренным иммуномодулирующим действием, за счет свойства стимуляции в организме выработки эндогенного интерферона.

В нашем исследовании, больным детям с симптомами лихорадки более 38,5 °С, сопровождающееся изменением общего состояния и болевым синдромом, был назначен «Ибуклин» в виде ректальных суппозиторий и суспензий для приема внутрь. Назначали по одной суппозитории ректально или суспензии внутрь в дозе 125 мг по 1-2 таблетке 3 раза в сутки в течение трёх дней на фоне базисной терапии. Оценивали общее состояние и выраженность жалоб больных, общее самочувствие детей, уменьшение и исчезновение болей, снижение температуры тела, нормализация сна.

В ряде исследований показано, что жаропонижающий эффект ибупрофена в дозе 7,5 мг/кг выше, чем у парацетамола в дозе 10 мг/кг. Также отмечено, что комбинированное применение ибупрофена и парацетамола экономически более выгодно, чем монотерапия. Эффект от применения парацетамола проявляется быстро, но его действие кратковременно.

Во время исследования побочных реакций (боль в эпигастрии, диспептические расстройства), при применении препарата не наблюдались.

Выводы. В первую очередь необходимо помнить, что растущий и развивающийся организм ребенка иначе реагирует даже на минимальное повышение температуры тела, а спектр антипиретиков ограничен возрастными особенностями и возможными осложнениями. Необходимо отметить, что дозы активных ингредиентов в комбинированном препарате, обеспечивают не только суммарный эффект, но и их минимальное влияние на фармакокинетику друг друга, а также хорошую переносимость. При этом исключается опасность передозировки и развития токсических эффектов. Взаимодействие комбинации компонентов в оптимальном соотношении доз, представляет собой эффективный и безопасный препарат для проведения симптоматической и патогенетической терапии лихорадки в детской амбулаторной практике – быстрое купирование лихорадки на длительное время (жаропонижающее действие Ибуклина около 20,5 ч, ибупрофена – около 18 ч, парацетамола – около 16 ч).

Необходимо отметить в первую очередь терапевтический эффект препарата, а он показывает, что данный препарат обладает достаточной клинической активностью, хорошей переносимостью.

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНЫМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ

Хаитова З.К., 518 группа факультет I Педиатрии и народной медицины,
направление педиатрическое дело

Научный руководитель: Гулямова М.А., доцент

Кафедры неонатологии, ТашПМИ

Актуальность. Одной из актуальных проблем неонатологии остается вопрос ранней диагностики различных форм поражения головного мозга у новорожденных. Трудность топической диагностики объясняется анатомической и функциональной незрелостью ЦНС, а также неспецифической полиморфной реакцией мозга в ответ на разнообразные внутричерепные патологические процессы.

Современная перинатальная служба обладает высокоинформативными диагностическими возможностями дифференцировать гипоксически-ишемические и гипоксически-геморрагические поражения головного мозга. Одним из наиболее доступных и неинвазивных методов диагностики на сегодняшний день является метод нейросонографии.

Цель. Изучить особенности нейросонографических показателей у новорожденных, рожденных от матерей с бактериально-вирусным инфицированием.

Методы и результаты. Обследовано 32 новорожденных с ППЦНС, родившихся от матерей с бактериально-вирусным инфицированием. Все дети были разделены на 2 группы: 1 – доношенные дети (46,9%) и 2 – недоношенные (53,1%). Проведены клинично-нейросонографические исследования.

Анализ данных ультразвукового исследования показал, что среди всех обследуемых новорожденных с ППЦНС, родившихся от матерей с бактериально-вирусным инфицированием наблюдалось часто ГИПЦНС - 2 степени (71,9%), с одинаковой частотой в обеих группах, а ПВЛ - 1 степени (18,8%), ПИВК - 2 степени (18,8%) 5 раз чаще выявлялась в группе недоношенных детей (83,3%) Внутрижелудочковые же кровоизлияния 1 и 2 степеней встречались реже (по 15,6%), частота которых преобладала в группе доношенных новорожденных (80%). Асимметрия желудочков мозга была диагностирована только в группе недоношенных детей (15,6%). 1/8 часть из выявленных патологий по данным НСГ составил отек головного мозга и ГИЭ 1 степени. Частота отека головного мозга в 3 раза преобладала в 1-ой группе детей, а ГИЭ 1 степени во 2-ой. Вентрикуломегалия диагностировалась только среди доношенных новорожденных (9,4%). В единичных случаях наблюдались псевдокисты головного мозга, расширение субарахноидального пространства в обеих группах, а ВЖК 3 степени, кровоизлияния в подкорковые ядра в заднюю черепную ямку наблюдалось только в группе недоношенных детей.

Вывод. Таким образом, анализируя данные проведенного исследования можно сказать, что новорожденные рожденные от матерей с бактериально-вирусным инфицированием внутриутробно развивались в условиях гипоксии, что подтверждается развитием у них ГИЭПЦНС - 2 степени. ПВЛ -1 степени, ПИВК- 2 степени, чаще в группе недоношенных детей, т.к. наиболее частое поражение белого вещества и кровоизлияний в ПВ отделы происходит за счет того, что эти зоны подвержены снижению кровотока при гипоксических воздействиях.). Незрелый мозг недоношенного ребенка не в состоянии адекватно координировать сложный комплекс адаптационно – приспособительных реакций. ВЖК 1 и 2 степени чаще развивались у детей 1 группы, а ВЖК 3 степени в единичном случае наблюдалось у детей 2 группы. 1/5 часть показателей НСГ среди доношенных детей составил отек головного мозга и вентрикуломегалия.

ДИАГНОСТИКА ОЖИРЕНИЯ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ МЕТОДОМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ

Хаитова Л.Б., 424 группа факультет 1 Педиатрии и народной
медицины

Научный руководитель: доцент Усманова У. Ш.

ТашПМИ, кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа

Целью исследований явилось создание алгоритма ведения больных с НАЖБП с учетом показателей интегральной ИДМ с учетом пола, возраста, индекса массы тела, безжировой массы тела, типа распределения подкожного жира.

Материал и методы. В исследование было включено 60 пациентов с НАЖБП (19 мужчин, 41 женщин), средний возраст составлял $38,2 \pm 16,6$ года. В качестве контроля служили показатели 20 лиц без патологии гепатобилиарной зоны. Для определения состава тела использовался биоимпедансный анализатор. Метод основан на измерениях импедансов (сопротивлений) тела на разных частотах. Между двумя определенными участками тела пропускается переменный электрический ток, величина которого не превышает 1-2 мА.

Результаты исследования: Антропометрические исследования больных с НАЖБП показали, что нормальные значения массы тела имеют около 21,7% обследованных лиц, почти 23,3% – имеют избыточную массу тела или предожирение. При этом ожирение 1-й, 2-й и 3 степени выявлено только у 30%, 15% и 10% человек, соответственно.

Однако обследование лиц с НАЖБП с нормальной массой тела показал наличие у них абдоминального ожирения, т.е. ОТ был больше 80 см у женщин и более 94 у мужчин.

При проведении исследования было выявлено, что фазовый угол импеданса, который представляет собой арктангенс отношения реактивного и активного сопротивлений, измеренным на частоте 50 кГц у большинства больных был ниже $5,4^\circ$.

Анализ полученных результатов показал, что у 38% больных НАЖБП уровень фазового угла импеданса был в пределах нормальных значений, у 57% - соответствовал низкому уровню физической активности, т.е. гиподинамии. При этом высокий уровень физической работоспособности был отмечен у 5% лиц. Нормальные значения показателя фазового угла зависят от пола и возраста. Максимальные значения фазового угла соответствуют возрасту от 18 до 35 лет, после чего начинается снижение. Также в зависимости от возраста и пола изменяется % жировой массы тела человека, при котором можно определить риск развития ожирения и сердечно-сосудистых осложнений.

Показатель содержания жира у обследованных лиц

Показатели содержания жира		Больные с НАЖБП	Контрольная группа
Меньше 12%	Истощение	-	-
12-17%	Пониженное содержание	-	-
17-22%	Норма	7,6%	80%

	22- 27%	Повышенное содержание	15,3%	20%
	Больше 27%	Ожирение	76%	-
Среднее значение			,8* 34,9±2	21,7± 2,4

*- разница достоверна по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$)

Выводы. У обследованных больных % жировой ткани имел различные значения. Так, нормальные значения жировой массы определялись у 7,6% больных, у 15,3% - повышенное содержание и у 76% ожирение. В контрольной группе у 80% больных определялся нормальный показатель содержания жира, и у 20% повышенный. Таким образом, у пациентов с НАЖБП % содержания жира был на 61% достоверно выше, чем в контрольной группе. Биомпедансометрический метод определения компонентного состава организма человека позволит терапевтам, гастроэнтерологам правильно интерпретировать показатели физического развития, дифференцировать конституциональную норму и ранние проявления чрезмерного отложения жира

АМАЛИЁТДА АШЁВИЙ ДАЛИЛЛАРДА ТЕР БОРЛИГИНИ ХРОМАТОГРАФИЯ УСУЛИ БИЛАН АНИҚЛАШ

Хайруллаев А.П. Давлат суд-биолог эксперти

Республика суд тиббий экспертиза илмий-амалий маркази Самарқанд
филиали

Долзарблиги. Далиллар - жиноят тафсилотларини тиклаб беришга ёки жиноятчини аниқлашга, шунингдек жиноятнинг қандай йул билан содир этилганлигини аниқлашга ва гумондор шахснинг айбини тасдиқлаб берувчи манбаалар ҳисобланади.

Ашёвий далиллар: жиноят қуроли булиб хизмат қилган ёки узиди жиноят изини сақлаган воситалар; жиноят таъсирлари йуналтирилган нарсалар, яъни жиноят ҳаракат объектлари; жиноятни ва жиноий иш ҳолатини аниқлашга хизмат қиладиган восита ва ҳужжатлар ҳисобланади (Ўзбекистон Республикаси ЖПК 203 модда).

Мақсад. Ашёвий далилларда тер борлигини хроматография усули билан аниқлашни таҳили

Биологик хусусиятли ашёвий далиллар. Жиноят содир этилган жойлардаги воситалардаги, жиноят предмети ёки қуролдаги ва жабрланган ёки гумондор шахснинг танасидаги, қийимларидаги қон доғлари, бошқа ажралмалар, соч толалари, тўқималар бўлақлари ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг (135-137 ва 139-140) моддалари талаби асосида врач-мутахассис ҳодиса содир бўлган ва улик топилган жойга ҳамда жабрланган ва гумондор шахсларнинг қийимлари ва танасини қуздан кечириш жараёнига чақирилади.

Мутахассис сифатида врач тергов ходимларига ҳодиса содир бўлган жойда ёки қурсатилган шахсларнинг танаси ва қийимларида мавжуд бўлган қон излари ва бошқа биологик объектларни аниқлаш ва олишга амалий ёрдам беради.

Сўнгги йилларда нафақат суд экспертлари, балки тергов ходимлари ҳам жиноятларни тергов қилишда ашёвий далиллар тадқиқотларини тобора ортиб бораётган ролини таъкидладилар.

Суд-биолог экспертлари ашёвий далиллар тадқиқот алгоритмларини амалийлиги ва ҳаётийлигини исботладилар. [1,2,3,4].

Кўпинча воқеа жойида қон бўлмаган ҳолатлар учрайди, бундай ҳолларда суд биологик экспертизаси таҳлиллари учун бошқа объектлардан фойдаланади, хусусан, тер қоппамалари.

Инсоннинг тери ва ажралмаларини суд-биологик экспертизадан ўтказишда тадқиқотнинг биринчи босқичида таҳлил қилинадиган микрообъектларнинг табиатини аниқлаш билан боғлиқ вазифалар пайдо бўлади [5].

Хроматография усули ашёвий далилларда кўринмас тер изларини аниқлашга ёрдам беради (айниқса, изларни ёқ қилиш мақсади мумкинлигини кўрсатадиган маълумотлар мавжуд бўлса), шунингдек, ташувчи объектларни контрол соҳаларида ўрганишда аниқлаш.

Тердаги натрийнинг ўртача миқдори – 134 мг/100 мл, калий – 39 мг/100 мл, хлор – 161 мг/100 мл, кальций – 0,7 мг/100 мл, магний – 2,4 мг/100 мл, фосфор – 3,5 мг/100 мл, ёд, мис, марганец, темир – излари.

Тер ва унинг излари (тер қоппамалари) суд-тиббий жиҳатдан суд тиббий экспертизаси объекти ҳисобланади.

Тер қоппамаларида, АВО тизими бўйича из моддасининг гуруҳий мансублигини аниқлаш мумкин. Шу мақсадда ўрганилаётган объектда тер мавжудлигини, унинг тур ва гуруҳий мансублигини аниқлашади.

Тергов ва суд ходимлари учун баъзида маълум объектларнинг кимга тегишли эканлигини, кийимларни ким кийганлигини аниқлаш муҳимдир. Бунинг учун кийимларнинг ички юза соҳалари текширилади: ёқа, манжетлар, камар. Қўлланма усули сифатида ультрафиолет лампаси нурлари остида текшириш тавсия этилади.

Тер қоппамлари мавжуд соҳалар оч-қўқ ёки ҳово рангида порлаши мумкин, аммо бошқа ажралмалар ҳам ультрафиолет лампаси нурлари остида худди шундай рангда нурланиши мумкин. Тернинг мавжудлигини аниқлашда – серин моддаси борлиги тақлифи мавжуд.

Серин терда доимий модда таркибига киради ва бошқа тана ажралмаларига нисбатан юқори концентрацияда топилади. Касаллик, истеъмол қиладиган овқатнинг табиати ва тананинг турли қисмидан ажралишида серин концентрацияси ўзгармайди.

Лекин амалиётда хроматография усули қулланилади – сериннинг кичик миқдориди ҳам катта сезувчанлиги туфайли. Силуфол пластинкасига нингидридли спирт эритмасини сепганда пушти-бинафша рангига буялади.

O'SMIR BOLALARDAGI VEGETATIV BUZILISH SINDROMINI KLINIK TAHLILI

**Haqberdiyeva X., 511 guruh, I-pediatriya va xalq tabobati fakulteti,
pediatriya ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbari: Abdusattarova G. Sh., Nevrologiya, bolalar nevrologiyasi va
tibbiy genetika kafedrasi assistenti, ToshPTI**

Dolzarbli. Asab tizimining avtonom disfunktsiyasi-bu bir nechta sabablarga ega bo'lgan sindrom, yurak-qon tomir, nafas olish, ovqat hazm qilish tizimlarining buzilishi, neyropsikiyatrik kasalliklar, termoregulyatsiya buzilishi va nevrozning shakllanishini o'z ichiga olgan alomatlar majmuasi. Avtonom disfunktsiyaning paydo bo'lishi mexanizmi mavjud somatik va nevrologik kasalliklar fonida stress va haddan tashqari hissiy stresslarga asoslangan. Avtonom disfunktsiyaning namoyon bo'lish variantlari juda ko'p va har bir bemor uchun individualdir. Ko'rib chiqilayotgan tashxisni aniqlash uchun simptomatologiyaning namoyon bo'lishi va bemorning psixologik holati, uning hissiy tajribalari o'rtasidagi majburiy bog'liqlik o'zgarimasdir. O'smir bolalarning sog'lig'i alohida tashvish tug'diradi.

Maqsad. 10-18 yoshdagi o'spirinlarda avtonom asab tizimining klinik holatini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot ToshPMI klinikasining nevrologik bo'limi va Nöromed klinikasida davolangan 10-15 yoshdagi 67 bolani (23 o'g'il va 44 qiz) o'rganish ma'lumotlariga asoslangan. Avtonom asab tizimining holatini baholash uchun quyidagilar ishlatilgan: A. M. Vayn jadvallari, kardiointervalografiya ko'rsatkichlari, klinoortostatik test.

Tadqiqot natijalari. Ikkala jinsdagi o'smirlar (28% o'g'il bolalar va 81,8% qizlar) simpatikotoniya, vagotoniya va aralash turdagi vegetativ-qon tomir distoni shaklida avtonom asab tizimining nomutanosibligiga ega ekanligi ko'rsatilgan. O'smir bolalardagi avtonom distoni sindromining klinik va paraklinik ko'rinishlari heterojen bo'lib, ketma-ket ikki bosqich sifatida ifodalanadi: avtonom disfunktsiya, bu umumiy bolalar sonining 57% (o'g'il bolalarda 46,3%, qizlarda 53,7%) vegetativ beqarorlikning umumiy klinik belgilarining simptom kompleksi bilan namoyon bo'ladi va avtonom distoniya, o'spirinlarda 43% klinik sindromlarning shakllanishi bilan tavsiflanadi. Avtonom disfunktsiya va distoniyaning somatik belgilariga quyidagilar kiradi: qon tomir diskinezi, sefalgiya-88%, kardialgiya-33%, bosh aylanishi-54%, pastozlik va giperventiliya sindromi-13%; Psixovegetativ belgilarga – yurak urishi -91%, uyqu buzilishi-36% ob-havoga bog'liqlik-1-2%, hissiy labillik-78% va asabiylashish-93%. Avtonom disfunktsiyaga ega bo'lgan o'spirinlarning psixologik holati yuqori darajadagi ozodlik, haddan tashqari tajovuzkorlik va sezgirlikning etishmasligi bilan shaxslararo ziddiyat bilan tavsiflanadi; vegetativ distoni bilan-xarakterning keskin belgilangan urg'u turlari, shaxslararo munosabatlarning tajovuzkorligi, etakchilikka intilish, izolyatsiya va salbiy stimulyatsiya holatida munosabatlardan voz kechish. Vegetativ disfunktsiya va distoniya laktatning ko'payishi bilan hujayraning energiya ta'minotining etarli emasligi bilan birga keladi, chunki bu jarayon hujayra membranalariga ularning o'tkazuvchanligi oshishi bilan zarar etkazadi, so'ngra energiya tanqisligini kuchaytiradigan kaliy va erkin fosfatlar kontsentratsiyasining oshishi kuzatiladi.

Xulosa. O'smirlar kelajakda psixosomatik patologiyaning rivojlanishi uchun xavf guruhiga kiradi va shuning uchun maxsus dispanser kuzatuv va o'tkazilishiga muhtoj. O'smir bolalardagi vegetativ holatdagi dinamik o'zgarishlar kaskad mexanizmiga asoslangan bo'lib, u kompensatsion-adaptiv tabiatning ketma-ket qaytariladigan fazaviy jarayonlari to'plami bo'lib, moslashuvning funktsional zaxirasining haddan tashqari kuchlanishi va zo'riqishi tufayli vegetativ buzilishlarning xususiyatini belgilaydi.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛАПАРОСКОПИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ: ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В МЕДИЦИНЕ.

Халилов Ж.Т., 305 группа, 2-Педиатрический и медико-биологический факультет

**Научный руководитель: Жафаров Х.М., доцент
Кафедры Общей хирургии, ОХТА ТашПМИ**

Актуальность: Современная медицина сталкивается с постоянным стремлением к совершенствованию методов диагностики и лечения различных заболеваний. В этом контексте лапароскопическая хирургия приобретает все большее значение как эффективный и малоинвазивного метода лечения абдоминальной патологии. С появлением новых технологий и развитием хирургических навыков, лапароскопия

становится неотъемлемой частью современной хирургии, предлагая пациентам более безопасные и быстрые пути восстановления.

Цель: Целью данной статьи является обсуждение преимуществ и перспектив лапароскопии в хирургическом лечении абдоминальной патологии, а также выявление ее значимости в контексте современной экстренной хирургии.

Методы и результаты: Лапароскопия, или минимально инвазивная хирургия, представляет собой метод, при котором хирургические вмешательства проводятся через небольшие надрезы в брюшной стенке с использованием специализированного оборудования. Она имеет ряд преимуществ перед традиционной открытой хирургией, таких как более быстрое восстановление, меньший риск осложнений, сниженная боль после операции и лучшая косметическая результативность.

Лапароскопические процедуры позволяют хирургам проводить широкий спектр операций, включая удаление желчного пузыря, аппендэктомию, резекцию толстой кишки, пластику грыж живота и многое другое. Результаты исследований показывают, что лапароскопическая хирургия связана с более коротким пребыванием в больнице, меньшим количеством осложнений после операции и лучшими косметическими эффектами по сравнению с открытой хирургией.

Вывод: Лапароскопия представляет собой важное достижение в сфере хирургии, открывающее новые возможности для лечения абдоминальной патологии. Ее преимущества включают более быстрое восстановление пациентов, меньшее количество осложнений и более косметически приятные результаты.

С развитием технологий и навыков хирургов, лапароскопия продолжит играть ключевую роль в обеспечении высококачественной медицинской помощи и открывать новые горизонты в хирургической практике.

ПРИЧИНЫ ФАКТОРЫ СЕБОРЕИ И ЕЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ **Халилова С.К., студент 305-группы, 1 Педиатрический и народная** **медицина.**

**Научный руководитель: Набиева Д.Д. ассистент кафедры Кожных-
венерических, детских кожных-венерических болезней и СПИДа.**
ТашПМИ

Актуальность: В современной дерматологии сохраняет высокую актуальность проблема десквамативных поражений кожи, характеризующихся большой распространенностью, многообразием клинических проявлений, хроническим течением, влиянием на психоэмоциональную сферу пациентов и качество жизни

Себореей называется распространенное патологическое состояние кожи, которое характеризуется нарушением функционирования сальных желез.

В большинстве случаев болезнь поражает голову (в районе ее волосистой части), реже – лицо, грудную клетку, участки кожи за ушами, область паха и подмышек. При данной патологии происходит изменение в составе и количестве вырабатываемого сальными железами кожного сала. Выделяются 3 вида себореи: жирный, сухой и комбинированный. При жирной себорее повышается жирность кожи, при сухой появляются чешуйчатые образования (перхоть), при комбинированной отмечаются признаки как жирной, так и сухой форм заболевания.

Цель: определить причины себореи на основании литературных данных.

Материал и методы: Рассмотрены доступные данные литературы и экспериментальные статьи.

Результаты: Болезнь делится на три вида. Жирная форма преимущественно проявляется у женщин в молодом возрасте. Довольно часто заболеванию сопутствует вегетативный невроз. Повышенное сало отделение наблюдается в области лица и под волосами. Кожа неестественно блестит. Иногда появляются папулы и пустулы.

Если болезнь принадлежит к сухому типу, то процесс сало отделения затормаживается. Лечение себореи в этом случае сводится к укреплению иммунитета, нормализации рациона, устранению стресса и уменьшению физических нагрузок. Среди симптомов стоит выделить перхоть, тонкость, сухость и ломкость волос.

Чаще всего себореей страдают юноши и девушки во время полового созревания. В этот период значительно усиливается сало отделение из-за гормональной перестройки организма. Поскольку болезнь носит физиологический характер, то обычно проходит по завершении формирования репродуктивной системы.

В основном появление заболевания обуславливается гормональными нарушениями. Например, у женщин происходит дисбаланс прогестерона, андрогенов и эстрогенов. Что касается мужчин, то у них повышается андрогенный уровень из-за опухолей яичек или влияния наследственных факторов.

Иногда лечение себореи протекает на фоне течения других заболеваний. Скажем, летаргический энцефалит или дрожательный паралич. Повышенное сало отделение развивается и вследствие патологий нервной системы – от эпилепсии или шизофрении до маниакально-депрессивных психозов.

Наконец, распространенной причиной болезни считается продолжительное употребление лекарственных средств с действующими веществами вроде тестостерона или анаболических стероидов. Препаратами злоупотребляют представители силовых видов спорта. Речь идет о бодибилдерах, пауэрлифтерах, кроссфиттерах и т.д.

Вывод: Хотя заболевание рассмотрено многочисленными исследованиями, эта тема продолжает привлекать большое внимание как теоретической медициной, так и практической.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТОК С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ В ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Хамдамова Б., студент 606 группа, факультет Медико-педагогическое и лечебное дело

Научный руководитель: Усманова Д.Д., д.м.н., доцент

Актуальность. Согласно заключению экспертов ВОЗ, частота остеопороза занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета (СД). Постменопаузальный остеопороз (ПМОП) - гетерогенное заболевание, характеризующееся прогрессирующей потерей костной ткани, которое начинается после естественной или хирургической менопаузы.

Цель исследования. Исследовать уровень эстрадиола, паратгормона и кальция в сыворотке крови пациентов с диабетической полинейропатией в постклимактерическом периоде.

Материал и методы исследования. Клинические исследования проведены за период 2022-2023 гг. в отделениях эндокринологии и неврологии железно-дорожной клиники «Ўзбекистон темир йўллари». В обследование включены 42 женщины, из них 32 женщин с диабетической полинейропатией в постклимактерическом периоде в возрасте от 55 до 75 лет, которые были разделены в 2 группы. 1 группу составили 17 (39,3%) женщин с ДПН в постклимактерическом периоде с ОП. Во 2 группу вошли 15

(44,3%) женщин с ДПН в постклимактерическом периоде без ОП. Контрольную группу составили 10 (16,4%) практически здоровых женщин. Всем пациентам были проведены биохимические исследования определения уровня в сыворотке крови эстрадиола, паратгормона (ПТГ) и кальция.

Результаты. У практически здоровых лиц уровень содержания ПТГ составил $24,1 \pm 0,5$ нг/мл. Уровень содержания ПТГ в 1 группе составил $69,2 \pm 2,3$ нг/мл, т.е. было выявлено достоверное повышение его в 2,9 раза относительно группы контроля, что свидетельствовало гиперпродукции ПТГ. Во 2 группе содержание ПТГ равнялось $32,1 \pm 1,2$, что соответствовало норме. Отмечено, что уровень ПТГ достоверно выше в 1 группе, чем во 2 ($P < 0,05$).

Сравнительный анализ содержания ПТГ выявил различия в их содержании между группами. Так, у больных 1-й группы уровень ПТГ был в 2,1 раза выше, чем у больных 2-й группы. Уровень кальция в крови у пациентов 1 группы был равен $1,9 \pm 0,9$ ммоль/л, отмечено снижение его в 1,3 раза относительно контрольной группы, т.е. у пациентов данной группы была констатирована гипокальциемия. В то время как у пациентов 2 группы он был равен $2,2 \pm 1,6$ ммоль/л, что соответствовало норме. Сравнительный анализ содержания кальция выявил различия в их содержании между группами. Так, у пациентов 1-й группы уровень кальция в крови был в 1,1 раза ниже, чем у пациентов 2-й группы. Сывороточный уровень эстрадиола у пациентов 1 группы оказался в 1,7 раза ниже контрольных значений, во 2 группе было выявлено его снижение в 1,6 раз относительно контроля, межгрупповые различия были не достоверными. Уровень содержания эстрадиола у пациентов 1 группы был равен $33,7 \pm 2,5$ пг/мл, во 2 группе - $35,8 \pm 2,9$ пг/мл.

Вывод. У пациентов 1 группы выявлены значительные изменения минерального состава кости, которые характеризовались снижением уровня кальция, эстрадиола и повышением уровня паратгормона в сыворотке крови, что свидетельствовало наличия ПМОП у пациентов данной группы.

ХАРАКТЕР ОСЛОЖНЕНИЙ И ИСХОДОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Хамидуллаева Н.О., направление неонатология, магистратур 2 курса кафедры Неонатологии

**Научный руководитель: Ходжамова Н.К., доцент
Кафедры Неонатологии, ТашПМИ**

Актуальность. В структуре врождённые пороки развития аномалии желудочно-кишечного тракта занимают третье место составляя от 21,7%-25% от всех пороков. В странах Европы врождённые пороки развития желудочно-кишечного тракта встречаются с частотой 13-26,4 на 10000 живорожденных диафрагмальная грыжа с частотой 2,5-5,0 на 1000 живорожденных

Цель. Изучить характер осложнений и исходов у новорожденных детей с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта до и после оперативного лечения

Материалы и результаты. Для выполнения поставленных задач нами был изучен характер осложнений и исходов у новорожденных детей с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта до и после оперативного лечения. Выявлено что, в течении 6 месяцев 2021 года в отделении неонатальной хирургии Республиканского перинатального центра по поводу врожденных пороков ЖКТ было прооперировано 60 ребенка обоих полов в возрасте от 1 суток до 6 месяцев.

В наших исследованиях были проанализированы все случаи осложнений и исходов у наблюдавшихся детей до и после оперативного лечения.

У новорожденных с врожденными пороками ЖКТ до операции наиболее чаще встречались постаспирационные бронхопневмонии в $62,5 \pm 6,6\%$, а также эзофагит в $25,0 \pm 5,9\%$ случаев. Сепсис, перитонит, НЭК встречались в одинаковом количестве по 2 случая ($3,3 \pm 2,1\%$). Летальный исход до операции встречался у 1 ребенка с множественными пороками развития и с синдромом Дауна. Среди осложнений раннего послеоперационного периода преобладала аспирационная пневмония, которая развилась у 32 ($55,0 \pm 6,8\%$) новорожденных.

Следующим по частоте встречаемости осложнением раннего послеоперационного периода был эзофагит, который наблюдался у 28 ($46,7 \pm 6,8\%$) новорожденных. Спаечный процесс и парез кишечника встречался в одинаковом количестве, соответственно у $25,0 \pm 5,9\%$ детей. Рубцовое сужение пищевода наблюдалась у 9 ($15,0 \pm 4,9\%$) детей после операции по поводу атрезии пищевода. У 6 ($10,0 \pm 4,1\%$) детей с врожденными пороками ЖКТ после операции наблюдались сепсис и плеврит в равном количестве. Пневмоторакс и перитонит также встречался в равном количестве у 3 ($5,0 \pm 3,0\%$) детей.

Некротический энтероколит, который развился после операции наблюдался у 2 ($3,3 \pm 2,1\%$) детей. После коррекции атрезии пищевода с дистальным трахеопищеводным свищом, в ближайшем послеоперационном периоде в одном случае ($1,7 \pm 1,7\%$) был разрыв пищевода с развитием медиастинита после бужирования. Процесс удалось купировать консервативно, ребенок выжил.

Из 60 оперированных младенцев умерли 6 ($10,0 \pm 4,1\%$) детей, из них 4 ребенка умерли в неонатальном периоде, а 2 детей в возрасте старше 1 месяца.

Вывод. Таким образом, среди осложнений до и после операционного лечения у новорожденных детей с врожденными пороками ЖКТ, преобладающими были бронхопневмония. Такие осложнения как плеврит, пневмоторакс, спаечный процесс, рубцовое сужение пищевода, медиастенит и парез кишечника встречались у детей с врожденными пороками ЖКТ после операционного лечения.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Хамраева О.Р., студентка 407 группы, 2-педиатрический и медико-биологический факультет, направление медико-биология

Научный руководитель: профессор Назаров А.А., Вафокулова М.Г., ассистент кафедры Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии, ТашПМИ

Актуальность: В последние годы атопический дерматит (АтД) привлекает пристальное внимание не только аллергологов, дерматологов и педиатров, но и других специалистов во всем мире. АтД является одним из наиболее часто встречаемых кожных заболеваний у детей грудного и младшего возраста. Более 1/3 детей до 3 лет, проживающих в крупных городах, имеют проявления АтД. Распространенность этой патологии неуклонно увеличивается во всех странах мира.

Цель: оценить качество жизни детей страдающих с атопическим дерматитом.

Материалы и методы: Для этого была использована опросник PedsQL 4.0 (опросник для родителей), который содержит 4 шкалы оценки – физическое, эмоциональное, социальное и ролевое функционирование. Общее количество баллов

рассчитывается по 100-балльной шкале после процедуры шкалирования: чем выше итоговая величина, тем лучше КЖ ребенка. За период 2016 г. респондентами (105) явились родители больных детей 2-4х лет, страдающих АтД легкой и средней степени тяжести. **Результаты:** Оценка КЖ детей 2-4 лет с АтД позволила установить следующие тенденции. Так, наиболее низкие значения получены по эмоциональному (49,32) и ролевому (55,19) функционированию. Физическое функционирование у больных АтД нарушено незначительно (74,89). Особенно нарушенным, по мнению родителей детей 2-4 лет с АтД, оказалось эмоциональное функционирование, т.е. больные дети чаще, чем здоровые, испытывали беспокойство, нарушение сна, эмоциональные проблемы. Даже для маленьких детей, страдающих АтД, жизненный опыт сводится к постоянному зуду, стрессам, причиняя большие неудобства как самим детям, так и членам семьи таких детей.

Родители испытывают отрицательные эмоции или теряют терпение, как следствие, нарастает психологическое напряжение в семье, связанное с недосыпанием, переживанием за здоровье ребенка, чувством вины, беспомощности. С другой стороны, как показывает практика, родители таких детей не всегда готовы менять стиль жизни семьи. По разным данным, составляющая КЖ эмоциональное функционирование оказывается наиболее уязвимой у детей с АтД и их семей вне зависимости от возраста по сравнению с остальными аспектами субъективного благополучия детей. По ролевому функционированию, включающему оценку таких параметров КЖ, как жизнь в детском саду (участие в мероприятиях, необходимость пропусков детского сада в связи с плохим самочувствием и/или необходимостью посещений врача/больницы) были получены также более низкие показатели (54,65) по сравнению с субъективной оценкой уровня физического (77,22 балла) и социального (79,98) функционирования.

Выводы: Таким образом, АтД – важная медико-социальная проблема, приводит к снижению КЖ детей и их семей; в большей степени страдает эмоциональное и ролевое функционирование. Поэтому одним из важнейших направлений современной терапии АтД являются образовательные программы, так как важна не только правильно выбранная врачом тактика лечения, но и осознание и психически позитивное преодоление заболевания в семье маленького пациента.

РОЛЬ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ХБП

Хатамова З.З., факультет 1 -Педиатрия и Народная медицина 622 группа.

Научный руководитель: к.м.н., Муминова С.У.

Кафедра эндокринологии с детской эндокринологией, ТашПМИ

Актуальность: Поражение почек при сахарном диабете (СД) представляет важнейшую проблему современной диабетологии, так как развитие диабетической нефропатии (ДН) резко снижает общую выживаемость больных СД и является одной из наиболее частых причин развития терминальной почечной недостаточности. Механизмы развития хронической болезни почек (ХБП) у больных СД 2 типа (СД2) сложны и многообразны. Одним из ключевых звеньев в развитии и прогрессировании микроангиопатических осложнений СД является «диабетическая дислипидемия», основу патогенеза которой составляет усиленная мобилизация свободных жирных

кислот из периферических адипоцитов в печень, где они служат субстратом для сборки триглицериднасыщенных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).

Цель: Изучить роль и взаимосвязь показателей липидного обмена у больных СД2 с ДН в зависимости от стадии ХБП.

Материалы и методы: Все больные были разделены на две группы в зависимости от степени выраженности диабетической нефропатии. В 1-ю группу ДН1 (С1, А1) были включены 60 больных с СД 2 типа со рСКФкр равное или более 90 мл/мин/1,7м², 2-ю группу ДН2 (С2А2) составили 60 больных с СД 2 типа с рСКФкр 89-60 мл/мин/1,7м². В целом, средние показатели стажа сахарного диабета составил 7±3,16 лет, гликированного гемоглобина - 9±1,82%, ИМТ – 28,05±3,45.

Результаты: Сравнительный анализ основных показателей липидного спектра в крови у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от выраженности диабетической нефропатии показал усиление дислипидемии по мере прогрессирования почечной недостаточности. В первой группе больных с нормоальбуминурией без нарушения функции почек (ДН С1, А1) изучаемые показатели липидного обмена в большинстве своем находились в пределах референсных значений, но все же по сравнению с контрольной группой у них выявлено достоверное повышение в крови уровня общего холестерина ($p > 0.01$), липопротеидов низкой плотности ($p > 0.01$), триглицеридов ($p > 0.01$) и снижение липопротеидов высокой плотности ($p > 0.5$). У больных второй группы с нарушением функции почек (ДН С2, А2) изучаемые показатели изменяются еще в большей степени и оказываются выше верхней границы нормы. Так, уровень общего холестерина увеличивается на 38%, липопротеидов низкой плотности на 30,1%, триглицеридов на 91%, уровень липопротеидов высокой плотности уменьшается на 24,4% по отношению к показателям здоровых лиц. В нашей работе был проведен корреляционный анализ между показателями функционального состояния почек и липидного спектра и больных диабетической нефропатией. В результате проведенного анализа были выявлены отрицательная взаимосвязь средней силы между рСКФкр уровнем в крови ОХ ($r = -0,32$; $p < 0,01$), триглицеридов ($r = -0,51$; $p < 0,018$), ЛПНП ($r = -0,35$; $p < 0,01$); ЛПнВП ($r = -0,44$; $p < 0,01$) и слабая положительная связь с ЛНВП ($r = 0,28$; $p = 0,01$). Следовательно, у больных СД 2 типа целесообразно определять уровень ТГ в крови даже при референсных или незначительно повышенном содержании ОХ и ЛПНП для прогнозирования ДН.

Заключение: Таким образом, у больных СД 2 типа уже на ранних стадиях диабетической нефропатии наблюдается комбинированная дислипидемия с высоким атерогенным потенциалом, характеризующаяся повышением ТГ и ЛПнВП, а также снижением ЛПВП, которая усугубляется с прогрессированием почечной дисфункции.

РОЛЬ РЕГИОНАРНОЙ МЕТОДОВ АНАЛЬГЕЗИИ В ПРОТОКОЛАХ ERAS ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Хатамова З.З., студент 622 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: ассистент Шакарова М.У., кафедры Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и реаниматологии, ТашПМИ

Актуальность. Ускоренное восстановление после операции (ERAS) — это системный подход, направленный на быстрое комплексное восстановление

функционального состояния пациента и улучшение клинических результатов, повышение удовлетворенности пациентов и снижение финансовых затрат.

Эффективная анальгезия является важным элементом ускоренного восстановления после операции (ERAS). Методы региональной анестезии (РА) обладают множеством преимуществ в периоперационном периоде. Поэтому они обычно используются для улучшения качества ухода за пациентами, а также в качестве ключевого компонента многих протоколов улучшенного восстановления (ERAS).

Цель. Анализ эффективности клинических преимуществ регионарных методов анальгезии при абдоминальных хирургических вмешательствах в протоколах ускоренного восстановления после хирургических вмешательствах (ERAS).

Материалы и методы. Нами был проведён систематический сравнительный анализ 50 публикаций, включая результаты оригинальных статей, описаний клинических случаев и обзорных публикаций. Поисковые запросы проводились в базах данных Научной электронной библиотеки Elibrary.ru, PubMed, Cochrane, Clinicaltrials.gov, Google Scholar, Medline, РИНЦ и Science Direct с периодом с сентября 2023 по март 2024 гг. Большинство исследований были контролируемые: из них 34 (68%) рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), одно (2%) нерандомизированное контролируемое исследование, 14 (28%) - ретроспективные когортные исследования и одно (2%) - проспективное когортное исследование. Все исследования касались стационарных хирургических процедур.

Результаты. Из 36 исследований, в которых сравнивались результаты купирования боли регионарными методиками анальгезии в программах ERAS, в 21 (58%) было обнаружено, применение РА было связано со значительным уменьшением боли, 11 (31%) не выявило никакой разницы, и ни одно исследование не выявило худшего исхода боли в группе РА. В 50 исследованиях сообщалось о сравнении сроков госпитализации. Значительно более короткая продолжительность госпитализации была зарегистрирована в 21 (42%) исследовании в группе РА, в 27 исследованиях (54%) не было обнаружено существенных различий, а в 2 (4%) было обнаружено, что РА в значительной степени связан с увеличением продолжительности жизни.

Выводы. Многочисленные исследования показывают, что регионарные блокады могут эффективно обеспечить анальгезию при абдоминальных хирургических вмешательствах, что увеличивает их популярность в протоколах ERAS. Кроме того, анализ показал, что методы РА вносят существенный вклад в раннюю активизацию и сроки госпитализации.

ЗНАЧЕНИЕ АДЕНО И РОТОВИРУСНО И ИНФЕКЦИИ В СТРУКТУРЕ ОСТРЫХ ДЕТСКИХ ДИАРЕЙ.

Хафизова М.Ш., 2-Педиатрический и медицинской биологии факультет, направление педиатрия 401 группа

Научный руководитель: Ассистент кафедры Халикова Ш.А.

Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ

Введение. В современной структуре диарейных инфекций львиную долю составляют вирусы. Помимо ротавирусной инфекции, не последнее место занимают аденовирусная инфекции. По данным ВОЗ эти инфекции являются причинами миллиона

госпитализаций по поводу острого гастроэнтерита среди детей в возрасте до 5 лет по всему миру.

Цель исследования. Описать эпидемиологическую картину проявления адено и рото вирусных инфекций среди детей с острым гастроэнтеритом в возрасте до 5 лет.

Материалы и методы. Было проведено перспективное эпидемиологическое исследование сплошной выборки детей в возрасте до 5 лет поступивших в отделение кишечной инфекции диагнозом острый гастроэнтерит. Тестирование образцов кала проводилось методом ПЦР при помощи тест-системы ОКИ – скрин.

Результаты: Всего было исследовано 73 образца кала детей в возрасте до 5 лет с острым гастроэнтеритом. Из них аденовирус отмечались в 35. Из числа выявленной инфекции, аденовирусная и ротавирусная инфекции в подавляющем большинстве случаев отмечались в сочетании с другими возбудителями. Так моно инфекция с ротавирусом отмечалась только в 38 случаев, а с аденовирусом в 45 случаев. Наиболее часто отмечались ко-инфекция с ротавирусом а также одновременное наличие обоих возбудителей. В возрасте до 2-х лет отмечалось 88.9% случаев ротавирусной и 78.5% аденовирусной инфекции. В возрасте до 1 года отмечалось 49.6% всех случаев ротавирусной и 37% аденовирусной инфекции. Статически значимой разницы в заболеваемости ротавирусом в зависимости от пола не наблюдалось. При обеих инфекции течений было средним тяжелое течение. Случаи инфекции отмечались в течении всего года, но для ротавирусной инфекции отмечалось преобладание в период с января по май, а для аденовирусной инфекции в период с июля по декабрь. Средняя продолжительность нахождения в стационаре для ротавируса составляла 5,3 дня, а для аденовируса 5,7 дня.

Выводы: В совокупности аденовирусная инфекция и астр вирусная инфекции в четверти процентов случаев являются причинной госпитализации детей по поводу острого гастроэнтерита среди детей в возрасте до 5 лет.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА С НЕЗАПННОЙ ПОТЕРЕЙ СЛУХА

Хегай А.В., студент 520 группы, факультет медико-педагогическое и лечебное дело

**Научный руководитель: Эгамбердиева З.Д., ассистент кафедры
Оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской
стоматологии, ТашПМИ**

Актуальность. Внезапная нейросенсорная тугоухость – потеря слуха, которая развивается внезапно, обычно в течение 72 часов, также может выявляться при пробуждении. Чаще всего происходит одностороннее поражение слуха, которое на начальных этапах варьируется от средней до тяжелой степени тяжести. Причины появления данного заболевания могут быть различными: травмы, сосудистая недостаточность, новообразования, а также влияние вирусной инфекции.

Вирус папилломы человека – распространенная инфекция, передающаяся половым путем и поражающая слизистые оболочки и кожные покровы. Наиболее известен как фактор риска развития рака шейки матки у женщин. Вырабатываемый при инфицировании вирусом ядерный фактор способен не только участвовать в развитии рака шейки матки, а также может влиять на общий иммунный ответ организма и участвовать в воспалительных процессах в улитке и таким образом стать одной из причин развития внезапной нейросенсорной тугоухости.

Цель. Выявить связь влияния предшествовавшего заражения вирусом папилломы человека на развитие внезапной нейросенсорной тугоухости.

Материалы и методы. Исследование было опубликовано группой китайских ученых в журнале The Lancet Discovery Science и проводилось на основе исследовательской базы данных Национального страхования Тайваня за период с 2000 по 2013 годы среди людей, имевших в анамнезе диагноз ВПЧ и людей, ни разу не болевших ВПЧ. В результате отбора было выбрано 49247 человек с диагнозом ВПЧ и 98494 человека, у которых ни разу не диагностировали ВПЧ.

Результаты исследования. Было проведено несколько исследований среди различных групп больных. Выделенными группами были: люди с ВПЧ с учетом принимаемых ими лекарств и сопутствующих заболеваний; смешанная группа; люди, принимавшие в лечении системные глюкокортикоиды или получавшие интратимпанальные гкс;

У людей с ВПЧ-инфекцией риск развития ВСПС был на 37% выше, чем у лиц без ВПЧ-инфекции. Данные относительно 3 групп исследованных больных составили: для первой группы риск внезапной нейросенсорной тугоухости составил 1,4; для второй – 1,44; для третьей – 4,58. Разница в риске ВСПС между мужчинами и женщинами была незначительной. Риск развития заболевания увеличивался с возрастом. В сравнении с лицами моложе 20 лет риск развития внезапной нейросенсорной тугоухости составил: для лиц в возрасте 40-60 лет – 3,45; для лиц старше 60 – 5,59. Также было отмечено, что более высокий эффект ВПЧ на внезапной нейросенсорной тугоухости был отмечен у пациентов с ранее диагностированными нарушениями мозгового кровообращения по сравнению с лицами без данных патологий.

Вывод. Внезапная нейросенсорная тугоухость может возникнуть в любом возрасте и чаще всего проявляется у людей в возрасте 43–53 лет. В данном исследовании были исключены лица, которые ранее получили вакцину от вируса папилломы человека. С целью увеличения точности показателей в дальнейшем необходимы исследования для изучения защитного эффекта и возможного риска вакцинации против ВПЧ в отношении развития внезапной нейросенсорной тугоухости. Необходимы дополнительные исследования для изучения причинно-следственной связи между ними и определения потенциальной эффективности конкретных мер профилактики.

СВЯЗЬ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ В СНИЖЕНИИ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕМЕНЦИИ У ПОЖИЛЫХ

**Хегай А.В., 520 группа, Медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело**

**Научный руководитель: Эгамбердиева З.Д., ассистент кафедры
Оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской
стоматологии, ТашПМИ**

Актуальность. С недавних пор потеря слуха была признана одним из основных модифицируемых факторов риска деменции, коррекция которого приводит к снижению риска деменции на 9%. Одна из гипотез сенсорного дефицита предполагает, что отсутствие сенсорной информации может привести к структурным изменениям в головном мозге, в том числе и атрофию. Постепенное снижение сенсорной нагрузки приводит к функциональному выключению активной работы большого количества

связанных между собой отделов центральной нервной системы с последующим структурным изменением.

Цель. Исследовать статьи PubMed, Embase и Cochrane Library, для риска снижения возникновения деменции.

Материалы и методы. Два автора (B.S.Y.Y., H.J.J.M.D.S.) провели поиск в 3 базах данных: PubMed, Embase и Cochrane Library, в поисках ретроспективных и проспективных когортных исследований, перекрестных исследований и рандомизированных клинических исследований, посвященных влиянию слуховых вмешательств на когнитивные функции, снижение когнитивных функций, когнитивные нарушения и деменцию у пациентов с потерей слуха с момента создания каждой базы данных до 23 июля 2021 года.

Результаты исследования. Было проанализировано 31 исследование проведенные за последние 5 лет, в которых оценивали когнитивные свойства пациентов, которые используют слуховые аппараты по причине возрастного снижения слуха с участием 137 484 участников. Было обнаружено, что использование слуховых аппаратов у исследуемых с потерей слуха связано со снижением риска любого снижения когнитивных функций на 19% по сравнению с теми, кто их не использует.

Важно отметить, что это преимущество может относиться в том числе как к исходному легкому когнитивному нарушению, так и к нормальному исходному когнитивному состоянию. Кроме того, использование слуховых аппаратов и в последующем способствовало в значительной степени улучшению результатов когнитивных тестов, оценивающих общие когнитивные способности, на 3%.

Объективные исследования показали, что снижение объемов в первичной слуховой коре и особенно в правой височной доле предсказывает нарушение слуха, и эта атрофия влияет на когнитивные способности, которые происходят из аналогично пораженных областей коры, а также на гиппокамп - области мозга, отвечающей за перевод кратковременной памяти в долговременную.

Вывод.1.Своевременное назначение слуховых аппаратов, дает возможность обеспечивать сенсорную стимуляцию перед длительной депривацией, что может вызвать изменения в коре головного мозга, которые могут предотвратить ухудшение когнитивных функций способных привести к деменции. **2.**Важно вовремя внедрять слуховые аппараты, так как отсутствие последовательности в использовании в социальных ситуациях или позднее их внедрение не окажет нужных эффектов.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

**Хегай Ю.А., медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело 225 группа**

Научный руководитель: PhD Хамраева Н.А.

Кафедра внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ

Актуальность: Одним из наиболее тяжелых проявлений системной красной волчанки (СКВ) является развитие люпус-нефрита. Волчаночный нефрит диагностируется у около 50% больных СКВ, и обычно его клинические проявления развиваются в течение года после установления диагноза. Волчаночный нефрит – парадигма иммунокомплексного воспаления, механизм развития которого отражает патогенез СКВ в целом. Клинически волчаночный нефрит отличается от брайтова

нефрита своеобразным проявлением и выраженностью основных нефрологических синдромов.

Цель исследования: Изучить тяжесть почечной патологии у больных СКВ на основании комплекса клинико-лабораторных и иммунных исследований.

Материал и методы исследования: Было оценено состояние 80 пациентов СКВ (75 женщин, 5 мужчин). Диагноз был обоснован наличием клинических проявлений и данными лабораторных исследований ACR (1997) и критерии SLICC (2012). Исследование почек включало общий клинический анализ крови, мочи, биохимический метод с определением количества общего белка, липопротеидов, холестерина, уровня креатинина и мочевины плазмы крови.

Результаты исследования: В результате исследования у 85,1% больных поражение почек проявлялось в виде люпус-нефрита. Синдром артериальной гипертензии встречался в 29,7% случаев, синдром хронической почечной недостаточности в 20,9% случаев. Средний возраст больных составил $25,9 \pm 3,6$ лет, средняя давность заболевания $34,6 \pm 4,6$ месяцев, средняя активность – $2,1 \pm 0,2$ степени (низкая активность СКВ была у 6,3%, средняя у 73,0%, высокая – у 20,6% пациентов). Среди всех больных с поражением почек у 16,7% пациентов было характерно острое, у 46,8% - подострое, у 36,5% - хроническое течение СКВ. Анемия была характерна у всех больных с люпус-нефритом. У 93,7% больных люпус-нефрит сопровождался анемией средней и тяжелой степени, у 35,7% больных – тромбоцитопенией (менее $180 \times 10^9/\text{л}$) и у 30,9% больных - реткулоцитозом (более 10%). «Феномен бабочки» различной степени выраженности была диагностирован у всех больных люпус-нефритом. У 67,5% пациентов люпус-нефрит сопровождался фотосенсибилизацией, у 61,1% пациентов – дискоидной сыпью. Суставной синдром и люпус нефрит имели место у 87,3%, васкулиты и люпус-нефрит – у 30,2% пациентов. Клинические признаки поражения почек проявились отеками лица, век, туловища, конечностей, повышением артериального давления, сердцебиением, уменьшением суточного количества мочи. Мочевой синдром у 89,7% больных СКВ характеризовался протеинурией. У 16,7% больных люпус-нефрит проявлялся признаками острого нефрита, у остальных 68,4% больных - признаками хронического нефрита. Среднее содержание креатинина составило $126,5 \pm 1,04$ мкмоль/л, мочевины – $7,1 \pm 0,2$ ммоль/л.

Выводы. Таким образом, у 85,1% пациентов развивается поражение почек в виде люпус-нефрита, при котором у каждого третьего больного обнаруживается синдром артериальной гипертензии (29,7%), у каждого пятого пациента развивается хроническая почечная недостаточность (20,9%). На тяжесть поражения почек при СКВ основное влияние имеют степень активности СКВ и течение заболевания. По сравнению с низкой, средней активностью, острым и подострым течением при высокой активности и хроническом течении заболевания степень снижения функции почек оказывается весьма ощутимой.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

**Ходжаева М. Х., магистр 1 курса по специальности
Кардиоревматология**

**Абдутолибова С. А., магистр 3 курса по специальности Педиатрия
Научный руководитель: Юнусова Р. Т., доцент, к. м. н. кафедры
Госпитальной педиатрии №2**

Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – хроническое системное аутоиммунное заболевание соединительной ткани, которое может вызвать эрозивный синовит и другие деструктивные изменения костей («клиническая лаборатория» Р. В. Мазуров 2001г.). Как и другие воспалительные заболевания при данной нозологической единице наблюдается все основные компоненты воспаления вроде отека, покраснения, повышения температуры, боли и нарушение функции. Правильно подобранный комплекс физических упражнений могут способствовать к улучшению микроциркуляции, снятию спазма тем самым уменьшая отек и восстанавливая функцию сустава. По этой причине реабилитационные подбор комплексной терапии, включающий физические упражнения при ЮРА являются актуальной проблемой.

Цель: разработать основные принципы применение лечебной физкультуры для больных с суставной формой ювенильного ревматоидного артрита, на госпитальном этапе лечения в зависимости от активности воспалительного процесса.

Материалы и методы: Истории болезни пациентов кардиоревматологического отделения клиники ТашПМИ с диагнозом ЮРА (n=20). Контрольную группу составили пациенты кардиоревматологического отделения клиники ТашПМИ с реактивными артритами. Наряду с объективным осмотром, было применено клиничко-лабораторные исследования (ОАК, ОАМ, Ревматологическая панель) и инструментальные исследования (УЗИ внутренних органов, ЭХОКГ, Рентген).

Результаты: во время небольшого воспаления делались упражнения на растяжку, чтобы поддерживать гибкость суставов и избежать атрофии мелких мышц. Для того, чтобы тратить меньше сил, разбивали одну 30-минутную растяжку на три подхода по 10 минут.

При сильном обострении давался суставам отдых и отказаться от растяжки на день или хотя бы вдвое сократить количество упражнений. Если во время тренировки появлялась боль, то останавливали тренировку, особенно если вы чувствовали сильную, острую боль. Сокращали количество повторений или заменяли упражнение на другое. В таких случаях к горячим и воспаленным суставам можно на 10–15 минут приложить лед или замороженные продукты, завернутые в полотенце. Если после первой тренировки боль в мышцах держалась несколько дней, то в дальнейшем приходилось корректировать нагрузку. При регулярных занятиях после тренировки не было чувства усталости у 18 пациентов. Если боль и усталость не проходили (у 2), то пациенты должны были отдохнуть пару дней, а затем снова приступали к упражнениям. Упражнения на растяжку: пальцев, шеи, стопы, спины, бедер, коленей, плеч выполнялись упражнения плавно, удерживая нужное положение в течение 5–10 секунд. Затем необходимо было расслабиться и вернуться в исходное положение. Каждое движение по возможности следовало повторять 5–10 раз, избегая резких рывков. Растягивать суставы рекомендовалось в комфортном и допустимом для пациента диапазоне, и не выполнять упражнения через боль.

Выводы: таким образом, клинические исследования, в которых пациенты выполняли комплексную программу реабилитации, куда входила и лечебная физкультура, показали, что у пациентов снизилась активность заболевания и им стало проще выполнять разные действия в повседневной жизни.

ROLE OF LOW-DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL IN RELATION TO SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS DEPENDING ON FAMILY HISTORY OF EARLY CARDIOVASCULAR DISEASES

Kholmiraev M.A., II pediatric faculty, direction of pediatrics, 620-group

Scientific adviser: assistant, PhD Igamberdieva R.Sh.

Department of Internal Medicine, Nephrology and Hemodialysis, TashPMI

Background: Increased low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) is a major cause of atherosclerosis and related cardiovascular disease (CVD). Assessment of LDL-C is a key step in cardiovascular risk (CVR) stratification. However, the results of large prospective studies indicate that the prognostic value of LDL-C can vary significantly depending on the presence of certain modifying factors.

Aim: To evaluate the diagnostic value of LDL-C in relation to the detection of subclinical atherosclerosis of peripheral arteries depending on the presence of a family history.

Materials and methods: The study included patients aged 40-64 years who were not receiving lipid-lowering therapy. Determination of LDL-C was carried out on an empty stomach using a direct method based on selective solubilization with detergents of all classes of lipoproteins, except LDL, followed by determination of LDL-C. All patients underwent duplex scanning of the carotid arteries and arteries of the lower extremities, aimed at identifying atherosclerotic plaques (ASP). Burdened a family history of CVD development was considered to be the presence of first-degree relatives with atherosclerotic CVD that occurred before the age of 55 years in men, and before 60 years in women. Statistical analysis was performed using Med Calc software. In order to establish threshold values for the studied parameters, ROC analysis was performed to determine sensitivity and specificity, as well as calculate the area under the characteristic curve with a 95% confidence interval.

Results: The study included 373 patients, 200 (53.6%) women and 173 (46.4%) men, with a median age of 50 years. Very high CVR was found in 34 (9.11%) patients, high - in 74 (19.8%), low and moderate - in 265 (71.0%) patients. A family history of atherosclerotic CVD was identified in 112 (30.0%) patients. The median LDL-C value was 3.81 (3.66-4.01) mmol/l. According to the results of DS of peripheral arteries, ASPs in ≥ 1 vascular territory were visualized in 290 (77.7%) patients.

According to the results of ROC analysis, the level of LDL-C showed moderate diagnostic effectiveness in relation to the presence of ASP in ≥ 1 vascular territory (AUC 0.598; 95% CI 0.546-0.649; $p=0.0061$). In a subgroup analysis, it was found that the diagnostic value of LDL-C was observed in the subgroup of patients without a family history (AUC 0.609; 95% CI 0.545-0.669; $p = 0.0093$), but not among patients with a family history (AUC 0.568; 95% CI 0.471-0.662; $p=0.328$).

Conclusions: Among patients 40-64 years old not receiving lipid-lowering therapy, the diagnostic value of LDL-C level in identifying subclinical atherosclerosis was observed in the subgroup of patients without a family history of early atherosclerotic CVD, but not among patients with a family history.

CONTROL OF ANTICOAGULANT THERAPY IN OUTPATIENT SETTINGS FOR CARDIORENAL SYNDROME

Kholmiraev M.A., II pediatric faculty, direction of pediatrics, 620-group

Scientific adviser: assistant Igamberdieva R.Sh.

Department of Internal Medicine, Nephrology and Hemodialysis, TashPMI

Background: The comorbid conditions of atrial fibrillation (AF) and chronic kidney disease (CKD) leads to an increased risk of thromboembolic complications, but on the other hand is a risk factor for various bleeding. Oral anticoagulant therapy is the standard for the prevention of thromboembolic complications in AF. But with the deterioration of kidney function, the risk of hemorrhagic complications increases dramatically. This problem makes it difficult to choose an effective and safe oral anticoagulant therapy. Clinical data on the use of new oral anticoagulants (NOACs) in patients with AF and advanced CKD are limited, which determines the relevance of conducting studies in comparison with vitamin K antagonists. The aim of study was evaluation of safety parameters for the using of rivaroxaban in patients with stage 4 CKD with AF.

Aim: control of anticoagulant therapy in outpatient settings for cardiorenal syndrome.

Materials and methods: 422 outpatient records of patients with a permanent form of non-valvular AF were analyzed in a 50-family polyclinic in the Yunusabad district. The age of the patients was from 48 to 86 years, 73.9% of persons over 70 years of age; 77.9% women and 22.1% men.

Results: When prescribing and monitoring the effectiveness of oral anticoagulants (OAC) for the prevention of fetal complications, we were guided by the CHA2DS2-VASc and HAS-BLED scales, according to the results of which the need for this therapy was established in 346 patients. In 2021, 188 (44.5%) patients received OAC, of which 164 (87.2%) regularly took VKAs for more than 6 months, 24 (12.8%) - new oral anticoagulants (NOACs). international normalized ratio (INR) control when taking VKA was carried out: 1 time per month in 55.3% of people, 1 time in 2 months in 44.7% of people. It was possible to achieve the target value of the INR within 2-3 in 153 (93.3%) patients. In 2022, patients who were recommended OAC according to CHA2DS2-VASc and HAS-BLED data were re-interviewed about the prevention of TE and the use of OAC. A year later, 311 (73.7%) patients used OAC, and 35 (8.3%) refused to take it. Warfarin was used by 247 (79.4%) patients, of which INR control: 1 time per month - 87% of patients, 1 time in 2 months - 10.9% and 2.1% of the patient not regularly; NOAC - 64 (20.6%) patients. When analyzing the charts, it was revealed that 24 patients had complications in the form of minor bleeding, of which 19 patients took VKA and 5 patients took NOACs. Of the 19 patients who took VKA, 3 patients did not regularly monitor INR, 9 patients twice a month, and 7 patients once a month.

Conclusions: the problem of monitoring the effectiveness of the use of VKA for the prevention of TE for outpatient doctors remains relevant. To improve clinical efficiency, improve the quality and life expectancy of patients, a patient-oriented approach is needed, aimed at the prevention of TE complications, constant and adequate control of INR, the formation of motivation in patients for a healthy lifestyle, and cooperation between the doctor and the patient.

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СКРИНИНГОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

**Холмуродов Х.Ш., I- педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 321 группа**

**Научный руководитель: ассистент Абдусатторов.Ш.Ш. Кафедра
медицинская радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) является одним из основных осложнений цирроза печени и остается важной медицинской проблемой из-за его

высокой смертности и недостаточной эффективности традиционных методов скрининга. Во всём мире существует обзор скрининговых методов, таких как изображение (ультразвук, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) для ранней диагностики ГЦР.

Цель исследования. Проведение обзора и сравнительного анализа современных скрининговых методов диагностики ГЦР у пациентов с циррозом печени с целью выявления их эффективности, чувствительности и специфичности.

Материалы и методы. Для количественного сравнительного анализа будут использованы стандартные методы статистической обработки данных. Также должно проводиться мета-анализ для объединения результатов из различных исследований и оценим степень неоднородности между ними. Кроме того, нужен будет анализ преимуществ и недостатков каждого метода, и возможные перспективы для улучшения скрининга диагностики ГЦР у пациентов с циррозом печени. Будут учтены возможные факторы влияния на результаты, такие как возраст, пол, наличие сопутствующих заболеваний и степень цирроза печени. Этот подробный анализ и методика помогут обеспечить объективность и надежность результатов исследования, а также предоставят дополнительные инсайты в проблематику скрининга гепатоцеллюлярного рака на фоне цирроза печени.

Результаты исследования. Существует несколько методов скрининга гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) у пациентов с циррозом печени, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Ультразвуковое исследование остается основным методом, благодаря его доступности и низкой стоимости, хотя его чувствительность может быть ограничена. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) обладают более высокой точностью, однако их ограничения в стоимости и доступности могут ограничить их использование. В целом, комбинированный подход, включающий несколько методов скрининга, может быть наиболее эффективным для ранней диагностики ГЦР у пациентов с циррозом печени. Эти результаты подчеркивают важность дальнейших исследований в области скрининга и диагностики ГЦР для улучшения прогноза и лечения этого тяжелого заболевания.

Выводы. Хотя ультразвуковое исследование остается основным методом скрининга гепатоцеллюлярного рака у пациентов с циррозом печени, его недостаточная чувствительность подчеркивает необходимость в разработке дополнительных методов или их комбинации с другими диагностическими подходами. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) показывают более высокую точность.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Холмуродов О., Холмуродова Х., Абдуназаров Ш.

Научный руководитель: доцент PhD., Алиев М.А. – заведующий кафедрой нейрохирургии СамГМУ

Введение. Транспедикулярная фиксация является ключевым методом хирургического лечения при переломах и дегенеративных поражениях поясничного отдела позвоночника, существенно влияя на стабилизацию и восстановление функции позвоночного столба. В нашем исследовании мы приступили к анализу эффективности этой техники в различных клинических сценариях.

Цель исследования. Наша цель заключается в оценке эффективности транспедикулярной фиксации поясничного отдела позвоночника при переломах и дегенеративных изменениях, а также в выявлении влияния данной процедуры на качество жизни после лечения.

Материалы и методы. Мы проанализировали истории болезни и медицинские документы 68 пациентов, подвергшихся транспедикулярной фиксации в период с января 2020 года по декабрь 2022 года. Средний возраст составил 54 года, с диапазоном от 28 до 76 лет. Пациенты были разделены на две группы: с переломами поясничного отдела позвоночника и с дегенеративными поражениями. Каждая группа подразделялась на типы патологий для дополнительной спецификации.

Процедура транспедикулярной фиксации проводилась с использованием титановых имплантов и моноблочных или многоуровневых конструкций. Операции выполнялись под общим обезболиванием с применением микроскопа для улучшения точности.

Результаты. Группа с переломами поясничного отдела позвоночника демонстрировала: компрессионные переломы: 90% успешной стабилизации и восстановления высоты позвонков; разгрузочные переломы: 75% отличной стабильности и отсутствия деформации; ротационные переломы: 71% полной стабильности и отсутствия деформации. Группа с дегенеративными изменениями позвоночника показала: остеохондроз: 79% улучшения функции позвоночника; спондилоартроз: 78% стабильной фиксации и уменьшения боли; дегенеративный спондилолистез: 80% улучшения стабильности позвоночника.

В общем, 85% пациентов продемонстрировали хорошие и отличные результаты по стабильности, функциональности и болевому синдрому, подчеркивая эффективность транспедикулярной фиксации.

Заключение. Исследование подтвердило эффективность транспедикулярной фиксации в лечении переломов и дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника. Этот метод безопасен и дает положительные результаты в различных возрастных группах и типах патологий. Таким образом, транспедикулярная фиксация является обоснованным выбором в комплексном лечении заболеваний поясничного отдела позвоночника, способствуя улучшению качества жизни пациентов и сокращению периода реабилитации.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ.

Холмуродова Х. Х., студент 620-группы, лечебного факультета

Холмуродов О. Х., студент 520-группы, педиатрического факультета

**Научный руководитель: доцент, PhD., Алиев М.А. заведующий
кафедрой нейрохирургии**

**Ражабов Х.Х., заведующий отделением нейрохирургии
Многопрофильной клиники СамГМУ**

Цель исследования. Проанализировать частоту встречаемости опухолей спинного мозга среди пациентов отделения нейрохирургии Многопрофильной клиники СамГМУ в зависимости от локализации новообразования.

Материалы и методы. для анализа использованы данные 73 пациентов клиники с 2022 по 2024 года, которые были госпитализированы и прооперированы с диагнозом

«Опухоль спинного мозга». В качестве основного метода исследования использовалась МРТ. В соответствии с общепринятой классификацией интрадуральные экстремедуллярные опухоли спинного мозга мы разделили на следующие категории: 1) дорсальные; 2) дорсолатеральный; 3) латеральный; 4) вентролатеральный; и 5) вентральный. Из которых у 43 была дорсальная, 17 дорсолатеральная, 11 вентральная и 2 вентролатеральная интрадуральная экстремедуллярная локализация опухоли. Для углубленного изучения мы выбрали вентральные и вентролатеральные интрадуральные экстремедуллярные опухоли. В этой группе из 73 пациентов у 56 были невромы и у 17 - менингиомы. Возраст пациентов колебался от 17 до 72 лет. Средний возраст больных менингиомами составил 26 лет, больных невромами — 43 года.

Результаты исследования. Области локализации экстремедуллярных опухолей позвоночника были следующими: 1) опухоли верхнешейного отдела (С1–4); 2) опухоли нижнешейного отдела (С5–Т1); 3) опухоли грудного отдела (Т2–10); 4) опухоли грудопоясничной области (Т11–L1). В верхнешейном отделе позвоночника обнаружено 24 опухоли (14 менингиом и 10 неврома); 11 обнаружены в области нижнешейного отдела позвоночника (7 менингиом и 5 невром); 23 — в области грудного отдела позвоночника (14 менингиом и 9 невром); 12 — в грудопоясничном отделе (7 менингиом и 5 невром). Из всех изученных случаев менингиомы составляли 60%, невромы — 40%. У 76% больных расположение опухоли было вентролатеральным, у 24% больных — вентральным. Это данные имеют главное значение при выборе хирургического доступа к опухоли и определения клиники и симптоматики.

Выводы. Хирургический доступ к экстремедуллярным опухолям зависит от локализации опухоли, ее распространения и региона, в котором она локализуется, поэтому важно своевременно диагностировать и классифицировать расположение новообразований спинного мозга.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПЕРЕД АНТИБИОТИКОТЕРАПИЕЙ У БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЁННЫМИ ГРЫЖАМИ ЖИВОТА.

**Холмуротова А.Б., 305 группа, 2-Педиатрический и медико-биологический факультет, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Жафаров Х.М., доцент
Кафедры Общей хирургии, ОХТА ТашПМИ**

Актуальность. С увеличением числа случаев ущемленных грыж живота и угрозы развития инфекционных осложнений, особенно в контексте растущей проблемы антибиотикорезистентности, поиск эффективных методов лечения становится все более актуальным. В этом контексте фотодинамическая терапия выделяется как потенциально многообещающий подход.

Цель. Целью данного исследования является сравнение преимуществ фотодинамической терапии по сравнению с антибиотикотерапией у пациентов с ущемленными грыжами живота, с целью определения наиболее эффективного метода лечения.

Методы и результаты. Мы проанализировали клинические данные пациентов, страдающих от ущемленных грыж живота, которые получали либо фотодинамическую терапию, либо антибиотикотерапию. Наши результаты показали, что фотодинамическая терапия приводит к заметному улучшению состояния пациентов, снижению риска развития инфекционных осложнений и более быстрому восстановлению, чем антибиотикотерапия. Наше исследование было направлено на сравнение эффективности этих двух методов лечения у пациентов с ущемленными грыжами живота.

Мы проанализировали клинические данные больных, получивших оба вида лечения, и обнаружили, что фотодинамическая терапия сопровождается значительным снижением интенсивности боли, улучшением кровоснабжения в области грыжи и ускорением процесса заживления ран по сравнению с антибиотикотерапией.

Вывод. Фотодинамическая терапия представляет собой перспективный метод лечения ущемленных грыж живота, который имеет ряд преимуществ перед антибиотикотерапией. Применение этого метода может привести к уменьшению длительности лечения, снижению риска осложнений и улучшению качества жизни пациентов. Дальнейшие исследования и клинические испытания необходимы для подтверждения полученных результатов и выработки оптимальных стратегий использования фотодинамической терапии в данной патологии. На основе результатов исследования можно сделать вывод о преимуществах фотодинамической терапии по сравнению с антибиотикотерапией у пациентов с ущемленными грыжами живота. Этот метод лечения обладает высокой эффективностью и обеспечивает быстрое облегчение симптомов, что делает его перспективным выбором для лечения данного состояния.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ

**Хусанжонова Ш.А., II- педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 425 группа**

**Научный руководитель: доцент Абзалова М.Я. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Современная диагностика гидроцефалии (ГДЦ) является одной из важнейших проблем в детской неврологии и нейрохирургии. По данным ВОЗ частота встречаемости гидроцефалии у новорожденных составляет 1:4000 (2019г.). Высокий удельный вес в структуре заболеваемости и смертности детей с врожденной гидроцефалией предъявляет особые требования к клинической и инструментальной диагностике указанной формы церебральной патологии. Простота и доступность нейросонографии (НСГ) является важным преимуществом перед другими методами, применяемыми в плановой нейрохирургии детей первого года жизни.

Цель исследования. Исследовать возможности ультразвуковой диагностики гидроцефалии при индивидуальном скрининге детей первого года жизни.

Материалы и методы исследования. Проведена нейросонография у 49 детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, с различными ликвородинамическими изменениями. Исследования проводились на ультразвуковых диагностических аппаратах Sonoscape 5000 и Arlio 500 с помощью микроконвексных датчиков на частоте 8,0 - 12,0 МГц.

Результаты исследования. У 49 обследованных детей выявлены различной степени выраженности ультразвуковые изменения головного мозга. Они характеризовались дилатацией желудочковой системы у 5 (10,2%) детей, аномалиями развития головного мозга - 14 (28,57%) детей, субарахноидальными кистами - 2 (4,08%) детей, новообразованиями червя мозга, полости III и IV желудочков - 13 (26,53%) детей, поликистозом головного мозга - 4 (8,16%) детей, атрофией коры и белого вещества - 2 (4,08%) детей, поствоспалительными - 6 (12,24%) и постгеморрагическими - 3 (6,12%) изменениями. Перивентрикулярное кровоизлияние (ПВК) III степени выявлено с наличием тромбов в просвете боковых желудочков с их расширением. ПВК IV степени визуализировалось гиперэхогенным образованием с четкими контурами, расположенное над телом бокового желудочка (паренхиматозное кровоизлияние), а

также в его просвете. При динамическом наблюдении отмечалась неоднородная эхоструктура данного образования с формированием в дальнейшем порэнцефалической псевдокисты. Находящиеся рядом с полостной структурой ткань паренхимы визуализировалась со смазанной текстурой. Аномалии развития головного мозга были представлены: мальформацией Арнольда-Киари II типа - 9 (69,23%) детей, вариантом аномалии Денди-Уокера - 3 (23,07%) детей, дизостозом Крузона - 1 (7,69%) ребенок.

Выводы. Таким образом, нейросонография является информативным методом в диагностике и оценке степени тяжести поражения головного мозга у детей раннего возраста с различными формами нарушений ликвородинамики. Существенными преимуществами этого метода являются его высокая информативность, неинвазивность, безопасность и простота выполнения, не требующая предварительного анестезиологического пособия грудному ребёнку. Нейросонография позволяет оценить степень выраженности перинатального поражения головного мозга ребенка, результаты которого способствуют выбору тактики лечения.

ОНКОГЕНЕЗ. ОТ НЕОПЛАЗИИ ДО ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАСТАЗОВ.

Хусанжонова Ш.А, II - Педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело 425 группа
Научный руководитель: ассистент Далло С.Ф. Кафедра онкологии, онкогематологии, радиационной онкологии ТашПМИ.

Актуальность. Онкологические заболевания в последнее десятилетие становятся все чаще диагностируемой патологией, а также приобретают тенденцию обнаруживаться среди молодого населения. Причина их связана с воздействием на организм канцерогенных веществ, мутациями протоонкогенов и генов-супрессоров, а также снижением иммунитета.

Ежегодно в Узбекистане выявляется более 20 тысяч случаев рака, при этом количество онкологических больных в Республике составляет более 100 тысяч. На первом месте рак молочной железы.

Цель. Изучить этапы неоплазии и механизмы метастазирования рака, а также этапы канцерогенеза.

Методы и результаты. Литературные источники научных статей и учебная литература. Анализ научных литературных источников по предмету исследовательской работы, структурирование полученных данных.

Неоплазия - это неконтролируемая моноклональная пролиферация клеток, в результате которого образуется злокачественная или доброкачественная опухоль. Существует несколько этапов неоплазии: дисплазия, карцинома *in situ*, инвазивная карцинома и метастазирование. Злокачественная клетка обладает рядом свойств: иммортантность, высокая скорость деления и способность давать метастазы. В самой раковой клетке имеется изменённое ядро с крупным ядрышком, большое количество свободных рибосом в цитоплазме, наличие опухолевых АГ на поверхности мембраны и отсутствие молекул межклеточной адгезии. Раковым клеткам свойственно наличие высокого обмена веществ, по этой причине они хорошо кровоснабжаются. Это происходит благодаря выработке раковыми клетками VEGF-фактора. Это фактор роста эндотелия сосудов, способствующий ангиогенезу в опухолевой ткани. Раковые клетки могут метастазировать, это происходит за счёт наличия внутри первичной опухоли клональной пролиферации клеток, которая развивает способность к инвазии и

метастазированию. Метастатические субклоны соединяются с рецептором базальной мембраны - ламинином. Далее вырабатывают ферменты, разрушающие базальную мембрану эпителия. Что способствует проникновению метастатических раковых клеток в соединительную ткань, а далее их интравазации. Следующим этапом будет являться метастазирование в любой орган. Метастазирование бывает нескольких видов. Это периваскулярный, периневральный, гематогенный, лимфогенный, имплантационный виды.

Канцерогенез - это многоэтапный процесс развития клеток и накопления в них мутаций, приводящих к появлению опухолевых клеток. Существует 3 этапа канцерогенеза. Это инициация (повреждения ДНК), промоция (передача повреждённого ДНК дочерним клеткам), прогрессия (пролиферация клеток с повреждённым ДНК, приводящая к злокачественной трансформации).

Вывод. Злокачественные клетки обладают рядом свойств и строением. Вырабатываемые этими клетками различные молекулы способствуют появлению в организме различных биохимических, гормональных и иммунных нарушений. А их способность к метастазированию представляет собой смертельную опасность и трудности при лечении онкобольных.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Хусанова М., студент 425 группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: Ташметова Б.Р. кафедры Госпитальной педиатрии 2, народная медицина. ТашПМИ

Актуальность. Пневмонии у детей остается острой проблемой для педиатров и ВОП –врачей. У детей Пневмонии с сопутствующей патологией как Анемия, Атопической диатез, Функциональные нарушения желудка и кишечника протекает тяжелее и в дальнейшем может, вовлекается воспалительный процесс и другие органы, и системы организма.

Цель. Изучить течения острых внебольничных пневмоний у детей от 1-6 лет с сопутствующей патологией

Методы и результаты. Работа основана на результатах обследования и лечения 83 ребенка с ВП в возрасте от 1 до 6 лет, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении Центральной больницы Кибрайского района. Использовались клиничко-лабораторный, рентгенологический, микробиологический методы диагностики. Все больные, которым было проведено комплексное обследование, были распределены по возрасту и по форме пневмонии. Пик заболеваемости пневмонией пришелся на возрастную группу от 1 до 3 лет. Дети были распределены по полу и по возрасту 1 группа от 1 до 3 лет 45 (60%) и 2 группа от 3 до 6 лет 38(40%). Мальчики составили 55,6% , девочки 44,4% . По данным рентгенологических исследований органов дыхания у 78,3% больных была, диагностирована очаговая бронхопневмония (ОБП), у 21,7 детей очагово-сливная пневмония. Анамнез у детей 1 группы – 65% имелись респираторные и кишечные инфекции (ОРИ, ОКИ). Во 2- группе в анамнезе у 45,6% было ФРЖ,ФРК, Анемия, частые ОРВИ , ОРЗ а также Лор –Патологии. В ходе нашего исследования впервые у детей 1 группе выявлено сопутствующие патологии , первое место по количеству случаев занимали хронические заболевания ЛОР - органов у 66,0% детей, Атопический дерматит -25,6%, СДВГ – 23%. Во 2 группе было выявлено Хронический гастродуоденит у 11,0%, хронический энтероколит у 10,0%, хронический холецистит у

13,0%, Функциональная кардиопатия 19,0% по данным ЭКГ, Бессимптомная инфекция мочевыводящих путей по данным анализа мочи и УЗИ почек и мочевого пузыря -15%. При поступлении в стационар, основными жалобами родителей больных детей были кашель -100%, одышка -24,0%, повышение температуры тела у 63,0% детей, снижение аппетита - 95,0%, вялость - 97,0% и бледность у 95,0% больных. У детей 1-2 группы были жалобы со стороны ЖКТ- однократная рвота -10%, абдоминальные боли – 15,6%.

Вывод. Наиболее частой клинической формой внебольничной пневмонии у детей остаётся очаговая и очагово-сливная пневмония. Клинически обе формы пневмонии характеризуется среднетяжёлым (61%) течением, поражением нижних долей справа (51,7%), частым осложнённым течением в виде ателектаза (24,2%). У преобладающего большинства (70,3%) детей с внебольничной пневмонией заболевание развивается на неблагоприятном сопутствующих заболеваний.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Хусейнов М.М., Магистр 2 курса

Научный руководитель: доцент Абалова М.Я.

Кафедра медицинская радиология, ТашПМИ

Актуальность. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) у новорожденных является основной причиной неонатальной летальности и развития тяжелых неврологических нарушений, определяющих качество жизни этих детей. В развитых странах частота диагностики гипоксически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) среди новорожденных составляет 1–6 на 1000 живорожденных новорожденных.

Своевременная диагностика и лечение повреждений головного мозга являются залогом активного предупреждения тяжелых и плохо поддающихся лечению психоневрологических расстройств (Барашнев Ю.И. 2006, Яцык Г.В. 2012). В связи с этим, ранняя неинвазивная оценка состояния структур мозга и мозгового кровообращения представляется проблемой первостепенной важности.

Цель исследования. Оценка возможности магнитно-резонансной томографии при гипоксически-ишемических поражениях головного мозга у детей.

Материал и методы. Исследования проведено в клинике NDC-medical center на магнитно-резонансном томографе «XGY OPER» 0,4 тесла с мощностью магнитного поля 1,5 Т. В исследование были включены 97 новорожденных, из них 51 (52,6%) с перинатальным поражением головного мозга, получавших лечение в реанимационном отделении и в отделении патологии новорожденных на первом месяце жизни.

Результаты исследования. При выполнении МРТ у 51 новорожденных основной группы выявлены следующие изменения: диффузные гипоксически-ишемические повреждения головного мозга – 19 (37,2%) детей, очаги ишемии различной локализации – 7 (13,7%) детей, внутричерепные кровоизлияния – 8 (15,7%) детей, задержка миелинизации – 6 (11,8%) детей, аномалии развития головного мозга – 5 (9,8%) детей. У 6 (11,8%) детей структурная патология не выявлена. В группе новорожденных с диффузными гипоксически-ишемическими повреждениями головного мозга у 11 (21,6%) детей отмечалось повышение сигнальных характеристик на ДВИ преимущественно в перивентрикулярной области, у 6 (11,8%) детей – в субкортикальной зоне, у 4 (7,8%) детей – в области базальных ядер и таламуса. 9,8% (5)

детей имели диффузное гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга с выраженным повышением сигнальных характеристик в перивентрикулярной и субкортикальной зонах с исходом в кистозную энцефаломалицию. Следует отметить, что у всех новорожденных с внутричерепными кровоизлияниями выявлены гипоксически-ишемические повреждения головного мозга различной степени выраженности. В группе детей с задержкой миелинизации у 6 новорожденных (11,8%) и в группе детей с аномалиями развития головного мозга у 4 новорожденных (7,8%) также зарегистрированы гипоксически-ишемические изменения, проявляющиеся повышением сигнальных характеристик в режимах DWI и T2 ВИ.

Выводы. МРТ является объективным методом для выявления гипоксически-ишемического повреждения головного мозга у новорожденных. Использование такого метода нейровизуализации, как МТР, у новорожденных позволяет правильно оценить состояние ребенка на ранних этапах, что в свою очередь поможет своевременно подобрать комплекс лечебных мероприятий, способствующих уменьшению в дальнейшем неврологического дефицита, повышению качества жизни ребенка.

BAKTERIAL REZISTENTLIK VA DORI VOSITALARNING O'ZARO TA'SIRLARI

**Habirova M.A., 615 guruh, II-pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti,
"Pediatriya ishi" yo'nalishi**

**Ilmiy raxbar: Kasimova Sh.Sh., №2 Oilaviy shifokorlik, klinik
farmakologiya kafedra assistanti, ToshPTI**

Dolzarbliqi. Bakteriyalarning antibakterial vositalarga rezistentligi doimo o'zgarib turadi va jiddiy klinik muammo bo'lib, avvallari samarali bo'lgan antibiotiklarni befoyda bo'lishiga olib keladi. Antibiotiklarni pala partish qo'llanilishi infeksiyon kasalliklarni antibiotiklar paydo bo'lishidan oldingi vaqtlardagi kechuviga olib kelishiga sabab bo'ladi. Viktorian qabristonlaridagi qabrlarga qo'yilgan plitalarga yozilgan sanalar student-mediklar tomonidan o'qilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi! - oilalardagi barcha bolalarning chaqaloqligidayoq onasining tug'uruq sepsisi tufayli o'limi. Shuni aytish kerakki, Buyuk Britaniyada ko'pgina antibakterial preparatlar yaxshi niyatlar bilar buyurilganligiga qaramasdan eng rezistent bakteriyalar gospitalizasiya qilingan bemorlarda rivojlangan.

Maqsad. antibakterial vositalarga rezistentlikning rivojlanishiga sabab bo'luvchi omillarni va ularni oldini olish usullarini o'rganish

Usul va natijalar: retrospektiv usulda ToshPTI klinikasida davolangan bemorlar kasallik varaqalari 20ta, mikrobg qarshi preparatlarga chidamlilik rivojlanishi e'tirof etilgan bemorlarda anamnestik va ob'ektiv tekshiruv natijalari o'rganildi.

Mikrobg qarshi preparatlarga chidamlilik ayniqsa intensiv terapiyada antibiotiklar ko'p qo'llanilganligi (o'tkir jarayonlarda 10-13 kundan ortiq va qisqa tanaffusdan keyin qayta-qayta; surunkali va qaytalanuvchi jarayonlarda 20-25 kundan ortiq) va bemorlarda immunitet pastligi uchun ko'p uchrashi kuzatildi. Antibiotiklarni bakteriyalar chaqirmagan kasalliklarda noto'g'ri buyurilishi tufayli ularga chidamlilik rivojlanishiga olib kelishi kuzatiladi (7 ta bemorda virusli infeksiyada). Antibiotiklarni shifokor tomonidan buyurilmagan xollarda pala-partish qo'llash, yuborish tartibiga rioya qilmasdan qabul qilinishi dorilarga chidamlilik rivojlanishini tezroq yuzaga keltiradi(5ta bemorda anamnezda o'z xolicha uzoq vaqt turli antibiotiklar bilan davolash qayd etilgan). Keng spektrli antibiotiklarni keng va ko'p qo'llanilishi antibiotiklarga chidamli bakteriyalar rivojlanishiga olib keladi(16 bemorda faqat keng spektrli antibiotiklar, jumladan tseftriakson va metronidazol qo'llanilganligi aniqlandi).

Antibiotiklarni noto'g'ri kombinasiyalarini qo'llash ambulator amaliyotda keng qo'llanilishi o'rganib chiqilgan kasallik tarixlarida xam ko'rinib turibdi(6ta bemorda tsefalosporinlar va makrolidlar bir vaqtda qo'llanilgan), bu xam chidamlilikni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Preparatning foydasi haqida noto'g'ri xulosa chiqarib, boshqa alternativ va rezerv antibiotiklar qo'llanilishi xam chidamlilikni rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Xulosa. antibakterial vositalarga rezistentlikning rivojlanishini oldini olish uchun infektsiyalar chaqirgan kasalliklarda infektsiya omilni identifikatsiyasi o'tkazilishi zarur. Antibiotik buyurilgunicha infektsion material (surtma, sekret) to'g'ri olinishi kerak va uni ekuvga yuborilishi kerak. Mikrobiologiya xizmati qo'zg'atuchini aniqlab, uni antibiotiklarga sezgirligini aniqlashi kerak. Immuniteti past (chaqaloqlar, tez-tez kasallanuvchi bolalar, qariyalar, immunodepresiv preparatlar qabul qiluvchi) bemorlarda bakterisid antibiotiklar birinchi qator preparatlari bo'lishi kerak.

Antibiotiklar bilan o'tkaziladigan farmakoterapiyaning bexatarligini ta'minlash uchun dori vositalarning nojo'ya ta'sirlari, qarshi ko'rsatmalari, boshqa dori vositalari bilan o'zaro ta'sirlarini bilish lozim.

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОТРОМБОТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НПВП У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

**Хамроев Н.И., студент 611 группы, факультет «Медико-педагогический и лечебный», направление лечебное дело
Научный руководитель: Мухитдинова М.И., доцент
кафедры Семейная медицина №2, клиническая фармакология,
ТашПМИ**

Актуальность. Проблема безопасного применения НПВП достаточно актуальна, особенно для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые вынуждены принимать большое число лекарственных средств.

Цель. Эффективное и безопасное применение НПВП у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материал и методы. Проводился анализ литературных данных по применению НПВП у больных сердечно-сосудистой патологией.

Результаты исследований. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) широко используются при воспалениях, при болевом синдроме, для снижения температуры тела, в качестве антиагреганта. У больных с сердечно-сосудистой патологией необходимо осторожное применение НПВП. При совместном назначении НПВП и антитромботических средств риск кровотечений повышается. Тромбоксан А₂ способствует активации тромбоцитов, вазоконстрикции и пролиферации гладких мышц. Антиагрегантное действие НПВП связано с угнетением ЦОГ в тромбоцитах и нарушением образования тромбоксана А₂, кроме того, происходит уменьшение образования простоциклина, который является вазодилататором и мощным ингибитором агрегации тромбоцитов. НПВП 2 поколения имеют низкую частоту побочных гастроинтестинальных эффектов. Исследования VIGOR показали повышенный риск развития инфаркта миокарда при приеме рофекоксиба, в связи с чем компания «MERCK» объявила об изъятии с фармацевтического рынка препарата Vioxx (рофекоксиб). В декабре 2004 г. FDA США включило в инструкцию к препарату Vextra (вальдекоксиб) предупреждение о том, что он противопоказан для применения в послеоперационном периоде после аортокоронарного шунтирования. Кроме того, НПВС могут повышать АД, подавляя простагландинзависимые регуляторные механизмы в сосудистом русле почек. Исследование PEM (Prescription Event

Monitoring), проведенное в Великобритании, показало, что риск сердечно-сосудистых осложнений был выше у больных, получавших целекоксиб или рофекоксиб, чем у больных, лечившихся мелоксикамом. Наибольший риск развития инфаркта миокарда был отмечен при назначении диклофенака и рофекоксиба, у последнего имелся четкий дозозависимый ответ. И ингибиторы ЦОГ-2 и неселективные НПВП могут повысить риск смерти после инфаркта миокарда в зависимости от дозы. Необходимо принять во внимание, что использование ибупрофена для снятия болей может препятствовать антитромбоцитарному действию малых доз аспирина, что может сделать аспирин менее эффективным для кардиопротекции и предотвращения инсульта. При сочетании этих препаратов необходимо учитывать, что редкое применение ибупрофена минимально влияет на антитромбоцитарный эффект малых доз аспирина. Одиночная доза ибупрофена в 400 мг должна приниматься не раньше, чем через 30 минут после приема аспирина (не кишечнорастворимого) или не позднее, чем за 8 часов до приема аспирина, что позволит не нарушать эффективность последнего. Совет экспертов FDA рекомендовал, чтобы на упаковке “старых” НПВП было помещено предупреждение о том, что возможное побочное действие этих лекарств на сердечно-сосудистую систему не изучено в крупных клинических исследованиях. НПВП снижают эффективность бета-блокаторов, диуретиков, ингибиторов АПФ.

Выводы. При высоком риске сердечно-сосудистых осложнений применение любых НПВП противопоказано, таким больным в качестве анальгетиков следует назначить парацетамол (до 3 г/сут.), опиоиды (трамадол) и локальные формы НПВП.

ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ

Шарифжонова С.С., студентка 6-курса, 2-педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Каратаева Н.А., старшая преподавательница кафедры Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии ТашПМИ

Актуальность: рост аллергических заболеваний определяется различными факторами-генетической предрасположенностью полигенного характера, питанием. Пищевые аллергены — вызывают аллергические реакции и являются причиной развития пищевой аллергии.

Цель исследования: выявить зависимость проявления пищевой аллергии у детей от возраста, наследственности и определить часто встречающийся аллерген у детей.

Материал и методы: проведен анализ 30 медицинских карт пациентов от 0 до 18 лет, находившихся на лечении в аллергологическом отделении ГКДБ 1г.Ташкента.

Результаты: Средний возраст обследуемых - 8 лет, мальчиков 22, девочек 8, наследственный анамнез не отягощен у 54,7% пациентов, в 16,7% случаев у родственников первой и второй линии родства встречается бронхиальная астма, у 14,3% обследуемых в анамнезе имеется пищевая аллергия. По виду аллергенов самый распространенный – цитрусовые (чаще мандарины) – 15 случаев (35,7%), а молоко (28,6%), курица (19%), мёд (16,7%), шоколад (16,7%), яйца (14,3%), орехи (9,5%), рыба (7,1%), клубника (7,1%), томаты (7,1%). Сопутствующая патология- из них 43,8% – атопический дерматит, 40,6% – бронхиальная астма. В 40,4% случаев пищевая аллергия

проявляется крапивницей, в 7,1% – отеком Квинке, в 26,3 % случаев – приступами БА, обострением атопического дерматита. В 83,3% встречается полигенная аллергия.

Выводы: наблюдается зависимость проявлений пищевой аллергии от возраста, около 60% пациентов – дети младше 10 лет, у детей старше 10 лет пищевая аллергия выявляется не впервые. Самый распространенный аллерген – цитрусовые, в частности мандарины. Основным проявлением пищевой аллергии является крапивница. В большинстве случаев пищевая аллергия встречается на два и более пищевых продукта.

INFLUENCE OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS ON INSULIN RESISTANCE AND LIPID SPECTRUM INDICATORS

Mandeep Singh Shekhawat

Scientific Supervisor: Kristina Samvelovna Pulatova
Samarkand State Medical University, Uzbekistan

Relevance: The mechanism of development of arterial hypertension and insulin resistance in overweight individuals is of great importance in the tactics of choosing drugs, dose and duration of use, as well as the combination of antihypertensive drugs, statins, biguanides, insulin drugs and hepato- and cardioprotectors. Hence, the antihypertensive drugs Losartan and Nebivolol, used to treat patients with excess body weight and/or insulin resistance, meet the following requirements: they effectively reduce blood pressure throughout the day, do not have an adverse effect on carbohydrate, lipid, purine metabolism, have an organoprotective effect, and reduce the risk of MTR development.

Keywords: Arterial hypertension, metabolic syndrome, lipid spectrum, HOMA index, insulin resistance.

Introduction Arterial hypertension and lipid metabolism disorders are one of the most pressing problems of modern medicine, associated with age, and hence an increase in body weight in most cases, the development of coronary artery disease, irregular and ageappropriate physical activity, alcohol consumption and smoking, and family history. In blood plasma, lipids such as TC and TG are present in various forms, in combination with proteins and apoproteins. The extent to which lipoproteins cause the development of atherosclerosis depends on the type, particle size and concentration in the plasma. HDL-C is not the cause of the development of atherosclerosis, but they have an antiatherogenic effect. In contrast to LDL and, in particular, LDL and VLDL have an atherogenic effect if they are modified i.e. oxidize. VLDL do not have an atherogenic effect, but their increased concentration in the blood serum may cause the development of pancreatitis. Most of the total cholesterol is found in LDL, which, according to most researchers, is the cause of the increased risk of CVD, especially in men. In women, the level of risk in connection with cholesterol is lower before menopause, and after the period, the level of cholesterol increases, and the risk of developing CVD in women equalizes and even increases. A 10% increase in TC blood concentration is associated with a 27% increase in the risk of CAD, which is an indicator of a problem associated with DLP. On the other side, a 10% decrease in the concentration of total cholesterol in the blood is associated with a 25% decrease in the risk of coronary artery disease over 5 years. A decrease in the concentration of LDL cholesterol in the blood by 1 mmol/l. associated with a 19% reduction in risk from MI and 21% from IHD. In the CAMUS studies, Nebivolol was found to reduce insulin, leptin and blood glucose levels, reduce triglycerides and free fatty acids, and increase high-density lipoprotein levels. Of all the antihypertensive drugs that are currently used in the treatment of arterial hypertension in combination with metabolic syndrome and

type 2 diabetes mellitus, only ACE inhibitors and ARB blockers reduce the level of insulin resistance to a lesser extent and Nebivolol 4 times more.

Purpose of the study: Assess the dynamics of insulin resistance and biochemical indicators of lipid metabolism in patients with metabolic syndrome during long-term therapy (6 months) with antihypertensive drugs.

Materials and research methods: Was examined 70 patients. Of these, 35 patients had arterial hypertension with varying degrees of obesity depending on their body mass index. The control group consisted of 35 patients with arterial hypertension with a normal body mass index. Laboratory data included general blood tests, blood sugar, biochemical parameters (triglycerides, total cholesterol, low-density lipoproteins - LDL, high-density lipoproteins - HDL), C-reactive protein, blood fibrinogen, prothrombin index, prothrombin time, glucose level fasting, glycosylated hemoglobin, blood insulin, insulin resistance index (HOMA index).

Results: Against the background of complex therapy of patients with hypertension and obesity, it was noted a significant decrease in the central average daily, daytime and nighttime SBP in all groups. In all groups there was a tendency towards a decrease in central DBP, which reached significant differences in group 2. When analyzing the average values of daily, daytime and nighttime blood pressure in the aorta, a significant decrease was revealed in all groups. the calculated index of insulin resistance (HOMA-IR) decreased to the threshold values, but a significant decrease was detected in the 1st and 3rd groups of patients compared to the first visit. There were no significant differences between the groups.

Conclusions: For hypertension, treatment of concomitant obesity with Nebivolol in a dose 5 mg/day and losartan 50 mg and 100 mg are effective and safe enough in combination for use in the therapeutic practice of a general practitioner and a cardiologist. To ensure the safety of treatment and assess the effectiveness of antihypertensive therapy, ABPM is also recommended to obtain more complete information on the degree of blood pressure control.

CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF GOUT

Shermatova G.Sh., medical-pedagogical and therapeutic faculty,

direction general medicine 218 group

Scientific supervisor: PhD Khamraeva N.A.

Department of internal medicine, nephrology and hemodialysis, TashPMI

Introduction. Gout is a systemic disease in which uric acid crystals (urates) are deposited in various tissues due to a violation of purine metabolism and hyperuricemia. Disorders of purine, fat and carbohydrate metabolism in gout may be accompanied by pathological changes in the connective tissue of the joints, contributing to the development and chronization of the inflammatory process in joints. However, the peculiarities of changes in clinical, laboratory symptoms and functional parameters of joints in patients with gout with concomitant metabolic syndrome (MS) have not been sufficiently studied.

The aim of the study was to identify the frequency and nature of clinical and laboratory signs of metabolic syndrome in patients with gout and to assess their relationship with the age of patients, the duration of the disease, the severity index of the underlying disease and impaired function of the lower extremities.

Materials and methods of research. 49 male gout patients were examined in the rheumatology department. The average age of the patients was 50.6 ± 1.6 years, the duration of the disease was 9.4 ± 1.7 years. The diagnosis of the disease was established according to criteria developed by S.L. Wallace. The examination included the determination of

anthropometric indicators: body weight, body mass index (BMI), waist circumference (WC). Blood sampling for the study of the lipid spectrum was performed after a 14-hour fast.

The results of the study and their discussion. Thus, the acute variant of gouty arthritis (duration of exacerbation no more than 3 weeks) was noted in 42.9%, prolonged (duration of exacerbation from 3 to 12 weeks) - in 22.4% and chronic (arthritis lasting more than 3 months) – in 34.7% of patients. Tofuses were found in 26.5% of patients. Lesions of the metatarsophalangeal joint of the big toe were found in 51%, foot joints in 28.6%, ankle and knee joints in 24.5% of patients. In 30.6% of patients, joint damage was monoarticular in nature, in 69.4% – oligoarticular. I degree of joint functional insufficiency was found in 63.2% of patients, and II degree in 36.7% of patients. The body mass index in patients with gouty arthritis ranged from 19 to 38. According to WHO recommendations, in 14 (28.5%) patients, BMI corresponded to a normal indicator (18.5-24.9), in 20 (40.8%) – overweight (25-29.9, pre-obesity), in 9 (18.4%) – first degree obesity (30-34.9) and in 6 (12.2%) – obesity of the second degree (35-40). The cholesterol content in gouty arthritis was 5.2-10.2 mmol/l (on average - 7.2 ± 0.05 mmol/l): in 34.7% of patients - 5.2-6.5 mmol/l (borderline level), in 38.8% – 6.6-8.0 mmol/l (elevated level), in 26.5% – above 8.0 mmol/l (high risk of MS). In patients with the main clinical factors of MS (obesity, hypertension and type 2 diabetes), the average cholesterol content was 8.6 ± 0.7 mmol/l, which was significantly higher than in patients without clinical manifestations of MS (6.2 ± 0.4 mmol/l, $P < 0.02$). The degree of increase in total lipids and cholesterol in blood serum had a direct correlation with the degree of hyperuricemia ($r=0.65$; $r=0.54$) and the duration of the disease ($r=0.72$; $r=0.62$). Patients with clinical indicators of MS were older in age (54.6 ± 3.2 and 47.1 ± 2.7 years, $P < 0.05$) and had a greater number of affected joints (4.6 ± 0.2 and 2.5 ± 0.7 , $P < 0.02$). The number of subcutaneous tofuses (37.5 and 16.0%), the incidence of arthritis over the past year (3.8 ± 0.3 and 2.2 ± 0.1 times, $P < 0.02$), the duration of the last exacerbation (3.6 ± 0.2 and 1.2 ± 0.1 weeks, $P < 0.02$) and the gout severity index (3.7 ± 0.2 and 2.3 ± 0.2 , $P < 0.02$) in patients with MS were higher than in patients without MS.

Conclusions. Gout, a disease caused by impaired purine metabolism and hyperuricemia in 49.0% of patients, is accompanied by the main clinical forms of MS. It can be assumed that the methods of preventing MS in gout can be the preservation of motor activity, dietary correction of body weight by reducing the calorie content of food and reducing its volume, as well as timely basic treatment.

TEPKI INFEKTSIYASINING KLINIK KECHISH XUSUSIYATLARI

Shodiyev D. 1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti

516 gurux talabasi

Ilmiy rahbar: dotsent Rashidov F.A.

Yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari, ftiziatriya va pulmonologiya kafedresi ToshPTI

Mavzuning dolzarbligi: Mavzuning dolzarbiligi shundaki bolalarda zamonaviy sharoitlarda tepkning klinik kechishi, asoratlari, har xil og'irlik darajalarida turli klinik belgilar kuzatilmoqda.

Mavzuning maqsadi : epidemik parotit infeksiyasining zamonaviy sharoitlarda turli klinik kechish shakllari klinik belgilari peyzajini o'rganish.

Tekshiruv materiallari va usullari: Tekshiruvda Toshkent 1-shaxar yuqumli kasalliklar klinik shifoxonasida epidemik parotit (teпки) bilan og'irgan 120 ta bemor bolalar (1-15yosh) kasallik tarixini o'rganish orqali olib borildi. Tekshiruv anamnestic va klinik

belgilar, qon, bioximik (qonda diastaza), peshob taxlili, UTT ma'lumotlaridan olingan natijalar va ularning taxlili asosida olib borildi.

Olingan natijalar va ularning taxlili: Tepki kasalligining tasnifida; bezli, nerv shakli, aralash kabi shakllarda kechadi. Kasallikning yosh bo'yicha taqsimoti: 1-3 yoshdagi bolalar 3 nafar(7.5%), 3-7 yoshdagi bolalar 24 nafar (60%), 7-15 yoshdagi (32.5%). Epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra tekshiruvdagilarning 33 tasi (82.5%) tepki bilan og'rigan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligini, 7 nafari (17.5%) esa muloqotni rad etishdi. Bemorlarning 36 nafari (90%) emlashni (KPK vaktsina) vaqtida olganini, bemorlarning 4 nafari (10%) emlashni vaqtida yoki umuman olmaganini aniqlandi. Kasallikning og'irlik darajalari bo'yicha 35% yengil darajada(14 nafar), o'rta og'ir va og'ir darajalari mos ravishda 22 va 4 nafar (55% va 10%) bemorda kechadi. Tasnifi bo'yicha; bezli shakli 22 nafar (55%), nerv shakli 4 nafar (10%), aralash shakli 12 nafar (30%). Kuzatuvdagi bemorlarda quloq orti, til osti bezlarining shishi kasallikning 3-5- kunida kuzatilgan. Klinik belgilar umumiy holsizlik, o'tkir zaxarlanish, og'iz qurishi, tana temperaturasining kutarilishi, quloq orti sohasida chaynagan paytda va bosganda og'riq, shish, Murson simptomi musbat, qorinda og'riq, ishtaxasizlik ko'ngil aynish 90%da (36 nafar) 7-8 kun, 10% (4 nafar) bemorlarda 10-12 kun davom etgan.

Xulosa: Zamonaviy sharoitlarda bolalarda epidemik parotit infeksiyasi asosan 60% da 3-7 yoshdagi bolalarda uchrab o'g'il bolalar qiz bolalarga nisbatan 1.8 marta ko'proq kasallanishi, emlanganlar (KPK vaktsina) vaqtida olgan bemorlar, emlanmaganlarga nisbatan 4.7 marta kamroq kasallanishi, kasallikning o'rta og'ir darajasi va bezli shakllari nisbatan ko'proq uchrashi aniqlandi. Zamonaviy sharoitlarda bolalarda epidemik parotit infeksiyasi kechishida prodromal davri (quloq orti, til osti bezlarining shishigacha) uzayganligi, ammo 90% bemorlarda avj olish davri qisqarganligi (7-8 kun) kuzatildi.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕПЕСТКОВ БАРХАТЦЕВ В СОЧЕТАНИИ С ПОДОРОЖНИКОМ ЛАНЦЕТНЫМ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

**Шодмонова А., студентка 4-го курса факультета народной медицины
Научный руководитель: Каюмов Х.Н. - доцент кафедры народной
медицины, БухГМИ**

Актуальность. За последние 20 лет число людей с сахарным диабетом во всем мире увеличилось более чем вдвое. Предполагается, что к 2025 г. их количество достигнет 380 миллионов. Распространенность избыточного веса и ожирения была одной из наибольших в мире, охватывая 60% взрослого населения. Было выявлено, что ежегодно примерно у 100 000 человек впервые выявляется диабет (примерно у 275 человек ежедневно) и более 200 000 заболевают ожирением или приобретают избыточную массу тела (около 600 человек ежедневно).

Цель исследования. Провести сравнительный анализ применения в сочетании лепестков бархатцев и подорожника при метаболическом синдроме.

Материалы и методы. Научное исследование проводилось на базе Бухарского областного эндокринологического диспансера. В исследование включены 36 больных. Все обследованные были опрошены по стандартному вопроснику, сформированному по модульному принципу. В анализ включали регион проживания, тип поселения, возрастные группы, уровень образования, семейное положение, экономические условия жизни, поведенческие привычки, анамнестические данные. Выполнялись антропометрические измерения, измерение АД и взятие крови из локтевой вены для определения показателей липидного спектра (холестерин липопротеидов высокой

плотности (ХС ЛВП) и триглицериды (ТГ)), а также уровня глюкозы. Диагноз метаболический синдром выставлялся, согласно критериям IDF от 2006.

Результаты и их обсуждение. Абдоминальное ожирение выявлено у 39,7% мужчин и 60,3% женщин. Ожирение, оцененное по ИМТ, выявлено у 39,4% обследованных (28,6% мужчин и 34% женщин). Частота метаболического синдрома составила 43,0% и увеличивалась с возрастом. В более молодой группе распространенность метаболического синдрома была статистически значимо выше среди мужчин, а в старшей – среди женщин. Всем больным был назначен отвар из смеси бархатцев и подорожника. Суточная дозировка составила по одной чайной ложке 3 раза в день в течение 1-3 месяцев.

Выводы. Включение в рацион смеси бархатцев и подорожника в течение трех месяцев привел к значительному снижению веса, уменьшению размеров живота на 10-13% от исходных значений.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕФРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ

**Шоюсупов Ж.А., II-педиатрический факультет,
направление педиатрическое дело 424 группа**

**Научный руководитель: доцент Ахмедов Э.А. Кафедра медицинская
радиология, ТашПМИ**

Актуальность. Злокачественные новообразования у детей относятся к категории социально-значимой патологии в связи с высоким уровнем инвалидизации и смертности. В последние годы в Узбекистане, как и во всем мире, отмечается отчетливая тенденция увеличения заболеваемости и смертности от этой патологии. Из них нефробластома (НБ) занимает 4-е место (7%), уступая лидерство гемобластозам (40%), новообразованиям ЦНС (15%) и саркомам мягких тканей (8%) (Алиев М.Д., 2012).

Нефробластома относится к разряду наиболее хорошо изученных и курабельных опухолей детского возраста. Ежегодно в мире регистрируется 7-8 случаев, впервые заболевших опухолью Вильмса, на 1 000 000 детского населения (ВОЗ, 2018). При этом нефробластома доминирует среди первичных опухолевых поражений почек у детей.

Цель исследования. Улучшение качества диагностики нефробластом за счет рационального применения современных методов медицинской визуализации.

Материал и методы исследования. Материалом послужили наблюдения опухоли Вильмса у 37 детей от 3 до 6 лет, поступивших в экстренном порядке в приемное отделение клиники ТашПМИ. У всех детей заболевание остро манифестировало с выраженным абдоминальным болевым синдромом и подъемом температуры до фебрильных цифр. Клинически во всех случаях предполагалась воспалительный процесс и наличие объемного образования в органах брюшной полости и забрюшинного пространства.

Результаты исследований. Первичную диагностику проводили методом комплексной эхографии, при этом при ультразвуковом исследовании визуализировали исходящее из почки шаровидное образование преимущественно средней эхогенности с ровными наружными контурами, образованными псевдокапсулой. Средние размеры опухолевого узла составили - 7,6 см; в 3 случаях в опухоли определялись анэхогенные участки различных размеров и формы, которые отображали зоны кистозной

дегенерации и кровоизлияний. У 13 детей нефробластома содержала кальцинаты, у 12 - включения жировой плотности.

Собирательная система почки была деформирована, сдавлена или смещена опухолевым узлом. При исследовании в режиме ЦДК в большинстве случаев васкуляризация нефробластомы по сравнению с неизменной паренхимой почки была значительно снижена. Триплексное сканирование определило в ткани опухоли хаотично расположенные патологические сосуды с артериальным и венозным спектром кровотока.

При проведении экскреторной урографии отмечалось деформация контуров почки или изменение ее формы, у 7 детей это было связано с увеличением размеров почки. Наиболее часто встречаемыми косвенными признаками опухоли были признаки увеличения размеров почки и деформации полостной системы почки, которые в большинстве случаев сочетались между собой.

В сомнительных случаях провели МСКТ, при этом - нефробластома имела вид гетерогенного округлого образования мягкотканной плотности, обычно более низкой, чем неизменная паренхима почки, определялись участки жидкостной плотности. Мелкие кистозные зоны (до 1см в диаметре) значительно лучше выявлялись при ультразвуковом исследовании, чем при КТ. В одном случае отмечалась опухоль с нечеткими контурами, занимающая паренхиму и синус почки, а также примыкающую клетчатку.

На МРТ опухолей небольших размеров (до 25-30 мм) визуализировали как округлой или овальной формы субкапсулярные образования, деформирующие контур почки, с однородной структурой, изоинтенсивной корковому слою и гипоинтенсивной по сравнению с пирамидками на T1-ВИ; умеренно гиперинтенсивной или изоинтенсивной паренхиме почки на T2-ВИ. По их периметру определялся непрерывный или прерывистый на T1 и T2-ВИ ободок - псевдокапсула.

Выводы. Таким образом, первичным методом исследования в диагностике опухоли Вильмса явилось УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства. Метод позволяет выявить органную принадлежность опухоли, определить солидное или кистозное ее строение. Однако при обследовании детей с нефробластомами на первом диагностическом этапе традиционно применяют внутривенную урографию. Эффективность метода крайне низка при дифференциальной диагностике опухолевых и неопухолевых объемных поражений. Основными уточняющими методами диагностики признаны МСКТ и/или магнитно-резонансная томография брюшной полости, поскольку они позволяют определить топiku опухоли, протяженность поражения, метастазы в регионарные лимфатические узлы и другие органы.

CLINICAL PREDICTORS OF AN UNFAVORABLE PROGNOSIS IN NON-SPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA (NSIP).

Shukurov Kh.B., group 509, Rakhimova F.Sh., group 510

Medical Pedagogical Faculty,

Scientific Supervisor: O.A. Shichenko assistant , Department of Internal Medicine №3 SamSMU

Relevance: On a global scale in 2019, 55.4 million people died worldwide, with non-infectious diseases accounting for 74% of deaths, and respiratory diseases consistently ranking 3rd and 4th among the top 10 causes of death worldwide.

Study objective: To investigate the epidemiological and clinical characteristics of patients with non-specific interstitial pneumonia (NSIP) in the Samarkand region from 2020 to 2023.

Materials and methods: We analyzed medical records of NSIP patients hospitalized at the Samarkand State Medical Association (SamGMO).

Results: A total of 262 patients were included, of whom 145 (55.3%) were male with a mean age of 57.8 ± 13.6 years, and 117 (44.7%) were female with a mean age of 58.9 ± 10.9 years. Our study included patients aged 18 to 90 years. According to the study results, the age groups were as follows: 18-44 years: 38 (15%), 45-59 years: 87 (33%), 60-74 years: 119 (45%), and 75-90 years: 18 (7%) patients, respectively. NSIP patients accounted for 190 (72.5%) of the total number of examined patients, with 54.7% male and 45.3% female. COVID-19 Associated Pneumonia (CAP) patients were 72 (27.5%), with 56.0% male and 43.1% female. The control group consisted of 20 patients. According to our data, dyspnea, dry non-productive/low-productive cough, and asthenia were present in 93-100% of patients. Recurrent arthralgia, present in the medical history of patients long before the development of NSIP, was observed in 20-38.5% of cases. Pain syndrome was also common: headache in 78.5-96.9% and chest pain in 55.2-92.3%. Weight loss occurred less frequently (3-26.2%) as did dyspepsia (15.2-37.6%). Auscultatory data (crepitations) depended on the degree of fibrotic changes. If interstitial inflammation predominates, sound phenomena may not be detected. The "drumstick fingers" symptom, characteristic of ILD, was rarely observed in NSIP patients (only 8%).

Conclusions: Thus, predictors of progressive course and unfavorable prognosis in NSIP include dry, non-productive cough (93.6-100%), expiratory dyspnea (97.6-100%), and asthenia (96.9-100%). Increased BMI, decreased oxygen saturation, tachyarrhythmias, and dyspnea (tachypnea) also play a significant role. A multidisciplinary approach is crucial.

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЙОДДЕФИЦИТА

**Шукурова М.А., Республиканский диагностический центр «Ташхис»
Ахмедова Ш.А., 2-ой педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело 519 группа
Научный руководитель: доцент Ахмедова Ш.У., кафедры Эндокринологии с детской эндокринологией, ТашПМИ**

Актуальность. Особенности речевого развития детей младшего возраста обусловлена значимостью соматического состояния ребенка, уровнем развития речи и успешности начального поэтапного образования подготовки к школе. Формирование речевой деятельности у детей происходит на всем протяжении его роста и развития, и при этом не маловажное значение имеет йоддефицит статус организма ребенка. Известно, что профилактику и лечение йоддефицитных состояний необходимо начинать еще за долго до рождения ребенка, т.е. еще в периоде планирования беременности молодые родители должны принимать йодсодержащие препараты (под контролем эндокринолога). А как известно, в нашей Республике еще продолжается борьба с йоддефицитом. Дефицит йода в окружающей среде вызывает развитие йоддефицитных заболеваний, спектр которых очень широк. По данным ВОЗ около 1 млрд. человек проживают на йоддефицитных территориях и у 200–300 млн. из них выявляется зуб. В очагах эндемии дети и подростки составляют наиболее склонный к поражению зубом

контингент населения, они более подвержены йоддефицитным заболеваниям, отрицательно влияющим на их физическое, интеллектуальное развитие, соматическое здоровье. с выраженным дефицитом йода отмечаются высокие уровни мертворождений, перинатальной смертности, а также частоты врожденных пороков развития. Помимо этого, недостаток йода вызывает задержку психического, физического и полового развития, снижение интеллектуальных способностей, приводит к развитию узловых форм зоба и нарушению всех видов обмена веществ. Дефицит йода обуславливает снижение интеллектуального потенциала населения, проживающего в зонах йодной недостаточности, к этому приводит даже умеренный дефицит йода в перинатальном периоде, когда формируется центральная нервная система плода. Умеренная и легкая степень йоддефицита реально формирует высокий риск прогрессирующего снижения интеллекта популяции в силу высокой степени биологической значимости йода для структурно-функционального развития мозга.

Цель: показать значимые особенности коррекционно-развивающей работы у детей, имеющих нарушения речи в условиях йоддефицита.

Материалы и методы. В работе с детьми любого возраста, большое значение играет организация правильной подготовки работы в этой области, начиная с включения раннего детства, дошкольного возраста и, заканчивая программой развития речи в условиях школы, своевременный прием йодсодержащих препаратов (ВОЗ, 2001г.). Разговорная речь у указанной категории детей оказывается бедной, малословной, тесно связанной с определенной ситуацией, вне которой она становится часто непонятной. Связная речь либо полностью отсутствует, либо развивается с большим своеобразием. Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства являются несовершенными. Используя подходящие методы и средства, создавая жизненные ситуации, требующие от детей фразовых ответов, педагог добивается заметного и быстрого развития умственных и речевых способностей.

Выводы. Специальное обучение детей с нарушениями речи в условиях йоддефицита, является эффективным лишь тогда, когда оно проводится контролируемая (под наблюдением педиатра-эндокринолога), планомерно и систематически. Разработан ряд методических систем, пригодных не только для индивидуального, но и фронтального наблюдения, подхода терапии с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.

CHARACTERISTICS OF THE ORAL MUCOSA IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA

Shukhratov Kh.D., Faculty of Medicine, 427 group

Scientific adviser: PhD, assistant N.N. Makhmatmuradova,

Department of Internal Diseases №4

SamSMU

Relevance. Nonspecific interstitial pneumonia occurs both due to direct infection and the immune response of the body, with damage to the oral mucosa.

Objective: To identify changes in the oral mucosa in nonspecific interstitial pneumonia.

Methods and materials. 24 patients (16 women and 8 men) who had undergone nonspecific interstitial pneumonia, aged 38 to 63 years with pathology of the oral mucosa, were examined with the involvement of a dentist and laboratory tests (bacterial culture of plaque of the oral mucosa, cytological examination of smears of prints from the bottom of the erosion).

Results. The observed patients complained of various rashes, defects, appearance of plaques, cracks in the oral cavity. Most patients (86%), in the first place, noted bad breath, probably due to impaired taste and olfactory sensitivity. Almost every second patient (46%) noted the appearance of ulcers on the cheeks, pain when eating, talking, chewing and swallowing.

Candidiasis was diagnosed in 64% of patients after bacteriological examination. On examination, the papillae of the tongue are smoothed, the area on the back of the tongue is slightly painful. Some patients have pseudomembranous plaque on the tongue in the form of white plaques. The mucous membrane of the hard palate is partially hyperemic, enanthems are noted. Petechial changes occurred in 17.4% of patients. Localization of enanthems was noted only on the hard palate.

Erythematous rash in patients varied in appearance. On the hard palate, millimeter-sized petechiae were noted without erythema against the background of a non-inflamed mucosa. Depending on the age of the patient, the severity of the transferred pneumonia, the phenomena of chronic recurrent aphthous stomatitis were noted. periodontal disease, gingivitis and periodontitis. Oral hygiene was unsatisfactory, copious amounts of soft plaque, supra- and subgingival tartar.

Conclusion. Therefore, the results of examination of the oral cavity in patients with nonspecific interstitial pneumonia demonstrate a variety of dental manifestations in the form of chronic recurrent aphthous stomatitis. periodontal disease, gingivitis and periodontitis.

РОЛЬ ЭФГДС ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Эргашев.Ж., 507-группа, I-педиатрический факультет

Научный руководитель: доцент Юсупов А. С.

**Кафедра Инфекционных болезней и детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии, ТашПМИ**

Актуальность. Этиопатогнетические, клинические представления о развитии различных острых кишечных инфекций у детей изучены достаточно полно. В то же время нечасто в доступной литературе встречаются сообщения об исследовании ЭФГДС состояния желудочно - кишечного тракта у больных с острыми кишечными инфекциями у детей.

Цель. Обследования больных при острых кишечных инфекциях (ОКИ) у детей, вызванных различными возбудителями.

Материалы и методы: обследовано 31 больных 5- городской клинической инфекционной больнице с различными формами ОКИ в возрасте от 6 лет до 14 лет. У 23 (74%) пациентов были выявлены ОКИ вирусной этиологии, у 8 (26%)- ОКИ бактериальной этиологии. ЭФГДС органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) проводилось на аппаратах PENTAX Medical OPTIVISTA EPK-i7010 и Pentax EG27-i10 по стандартной методике.

Результаты исследования. У всех детей с ОКИ бактериальной этиологии отмечалось эрозивно-катаральные изменение желудочно - кишечного тракта, и их болезненность, проявлялись выраженной гиперемией в антральном отделе слизистая оболочка желудка и 12-перстной кишке, при усиленном кровотока наблюдается мелко точечные крова излияния, а ОКИ вирусной этиологии в просвете желудка умерено количество жидкости и слизи, складки эластичные обычных размеров, перистальтика замедлено. Отсутствием четкой дифференцировки слоев.

Выводы. ЭФГДС исследование при ОКИ при бактериальной инфекции у детей позволяет дифференцировать изменения, происходящие в органах желудочно-кишечного тракта, с возможной их систематизацией и сопоставлением с тем или иным видом определением эрозивно-катаральных изменений желудочно-кишечного тракта по сравнению ОКИ вызванных вирусных этиологии, что имеет важное значение для оптимизации диспансерного наблюдения больных вызванных бактериальной инфекции.

TUG'MA GIPOFIZAR NANIZM KASALLIGIDA ASOSIY KLINIK BELGILAR VA TASHXISLASHDAGI SAMARALI USULLARNI O'RGANISH

Ergasheva S.S., Pediatriya fakulteti 412-guruh talabasi

**Ilmiy rahbar: assistent Salimova D.E. Yuqumli kasalliklar kafedrası
SamDTU**

Tadqiqot maqsadi: Gipofizar nanizm kasalligining klinik belgilari va diagnostika qilish usullarini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va metodlari: Gipofizar nanizm (pakanalik) endokrin kasallik bo'lib, u gipofiz bezining oldingi bo'lagida o'sish gormoni (somatotropin) sintezining buzilishiga asoslangan bo'lib, bu skeletning, ichki organlarning o'sishi va jismoniy rivojlanishining kechikishiga olib keladi.

Tadqiqot natijalari: Gipofizar nanizm kasalligi bo'lgan bemorlarda kuzatiladigan belgilar va tashxislashda qo'llaniladigan eng asosiy usullarning samarasi yozildi. Bunday bolalar normal vazn va bo'y bilan tug'ilishadi. Tug'ma gipofizar nanizm bilan o'sishning kechikishi 2-3 yoshda sezilarli darajada bo'ladi va keyin kuchayadi. Gipofizar nanizm bo'lgan bolalarda o'sish tezligi yiliga 1.5-2 sm (norma 7-8 sm). Gipofizar nanizm bo'lgan bemorlarning terisi oqarib ketgan, quruq, ajinlangan, sarg'ish yoki marmar rangga ega bo'ladi, bu ko'p hollarda qalqonsimon bez yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladi. Boshdagi sochlar ko'pincha ingichka, quruq va mo'rt bo'ladi. Yuz bosh suyagi suyaklarining rivojlanmaganligi kichik yuz xususiyatlari ("qo'g'irchoq yuzi") va burun ko'prigining paydo bo'lishiga olib keladi. Teri osti yog'ining tarqalishi har xil bo'lishi mumkin - yomon rivojlanishdan "Kushingoid" turidagi yog'ning haddan tashqari cho'kishigacha (ko'krak, qorin, sonlarda). Skelet ossifikatsiyasining kechikishi, mushak tizimining yomon rivojlanishi va tishlarni almashtirishning buzilishi kuzatiladi. Gipofizar nanizmi bo'lgan kattalar halqumning rivojlanmaganligi tufayli baland, bolalarcha ovoz tembrini saqlab qoladilar. Bo'y va tana vaznining pastligiga qarab, ichki organlar hajmining pasayishi (splanchnomicria) qayd etilgan. Ko'pincha, gipofizar nanizm bilan bradikardiya va arterial gipotenziya aniqlanadi. Gipofiz bezining gonadotrop funksiyasining buzilishi jinsiy rivojlanishning kechikishiga va yomonlashishiga olib keladi (gipogonadizm). Gipofizar nanizm diagnostikasida asosiy rol qon zardobidagi o'sish gormonining bazal darajasini, sekretiyaning sirkadiyalik ritmini va stimulyatsiya fonida zahiralarni aniqlashga tegishli. Gipofizar nanizmi bo'lgan bemorlarda o'sish gormoni sezilarli darajada kamayadi, insulin, tirotropinni chiqaradigan gormon, arginin va boshqalar bilan sinov testlarni o'tkazishda u biroz oshadi. Turk egarchasining rentgenogrammasi uning shaklini ("tik turgan oval") va keng (balog'atga yetmagan) orqa qismini aniqlaydi. Bilak bo'g'imlari va qo'llarning rentgenogrammasi rentgenografik ("suyak") yoshni aniqlashga imkon beradi. Gipofizar nanizmi bilan skeletning ossifikatsiyasi jarayonlarida sezilarli sekinlashuv mavjud bo'ladi. Nanizm shaklini aniqlash uchun insulinga o'xshash o'sish omili (somatomedin-C), TSH, LH, FSH, T3, T4, plazma va siydikdagi kortizol,

tiroglobulinga antitelalar, tirotsitlarning mikrosomal fraktsiyasi va boshqalarni o'rganish kerak. O'simta lezyonlarini istisno qilish uchun MRT tekshiruvi o'tkaziladi.

Xulosa: Gipofizar nanizmni o'rganish shuni ko'rsatadiki ko'pincha genetik sabablarga ko'ra yuzaga kelgan gipofizar nanizm bilan bolalar yaxshi hayot kechiradilar. O'z vaqtida va oqilona davolangan bemorlar yetarlicha jismoniy rivojlangan, ijtimoiy faol va mehnatga layoqatli bo'lishadi. Kasb tanlashda jismoniy va neyropsik stressni kuchaytiradigan ish tavsiya etilmaydi. Kerakli davolanishsiz bemorlarda past bo'y va jismoniy rivojlanish zaiflashadi. Organik miya lezyonlari bo'lsa, prognoz asosiy kasallik va uning rivojlanish dinamikasi bilan belgilanadi. Gipofizar nanizm bilan og'rigan bemorlar endokrinolog tomonidan umrbod nazorat qilinadi va har 2-3 oyda unga tashrif buyurishlari kerak. Gipofizar nanizmning oldini olish homilador ayollarda infeksiyalar, jismoniy va ruhiy jarohatlarning oldini olishni o'z ichiga oladi; bolalarda tug'ilish jarohatlari, neyroinfeksiyalar, bosh jarohatlari va intoksikatsiyalarning oldini olish tavsiya etiladi.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТУЩЕГО УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРЕССА: ПОНИМАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРИГГЕРОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ

Эркинова С.Д., 120 группа, медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело

Научный руководитель: Адилова Д.Ш.

Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа, ТашПМИ

Цель данной работы - исследовать многогранные причины растущей распространенности тревоги и стресса в современном обществе, понимание таковых факторов, как социальное давление, экономическая неопределенность, влияние социальных сетей, академические и профессиональные требования, а также более широкие культурные и экологические изменения. Благодаря всестороннему изучению этих факторов данная работа направлена на то, чтобы дать представление о первопричинах тревоги и стресса, их взаимодействии и влиянии на индивидуальное благополучие и динамику общества. Данное исследование, указывающее навозникающую сложность, призвано предложить пути вмешательства, поддержки и разработки политики для решения растущих проблем психического здоровья, с которыми сталкивается современное общество.

Решение проблемы растущего уровня тревоги и стресса требует многогранного подхода. Некоторые возможные решения включают:

1. Повышение осведомленности о психическом здоровье: Информирование людей о признаках и симптомах тревоги и стресса может помочь уменьшить стигматизацию и стимулировать обращение за помощью в случае необходимости.

2. Доступ к службам поддержки психического здоровья: улучшение доступа к недорогостоящим и качественным службам охраны психического здоровья, включая терапию, консультирование и группы поддержки, может гарантировать, что люди будут получать необходимую им помощь.

3. Методы управления стрессом: Обучение таким методам управления стрессом, как осознанность, медитация, упражнения на глубокое дыхание и йога, может помочь людям лучше справляться со стрессорами в своей жизни.

4. Поддержка на рабочем месте: Внедрение политики, способствующей балансу между работой и личной жизнью, гибкого графика.

5. Здоровый образ жизни: Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, полноценный сон и методы релаксации могут способствовать общему самочувствию и устойчивости в момент напряжения.

6. Ограничение использования социальных сетей: Установление здоровых границ с помощью социальных сетей и технологий, таких как ограничение экранного времени и установление личных социальных связей, может уменьшить чувство тревоги и сравнения.

7. Развитие социальной поддержки: Создание прочных сетей социальной поддержки и укрепление связей с друзьями, семьей и сообществом единомышленников могут обеспечить эмоциональную поддержку во время стресса.

8. Осознанное использование средств массовой информации: Поощрение критического отношения к средствам массовой информации и продвижение позитивного и вдохновляющего контента могут смягчить негативное воздействие сенсационных новостей и изображений в средствах массовой информации.

9. Снижение стресса в образовании: Реализация программ снижения стресса и обучение навыкам преодоления стрессовых ситуаций в образовательных учреждениях могут дать учащимся инструменты для эффективного управления академическим давлением.

В заключение хотелось бы отметить, что растущий уровень тревожности и стресса в современном обществе создает серьезные проблемы для индивидуального благополучия и социальной гармонии. При изучении различных факторов, способствующих этому явлению, становится очевидным, что для решения этих сложных проблем необходим комплексный подход. Повышая осведомленность о психическом здоровье, улучшая доступ к услугам, внедряя методы управления стрессом и проводя политику поддержки, мы можем работать над смягчением воздействия тревоги и стресса как для индивида, так и для общества в целом.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Эрназарова Л.К., студент 504 группа, факультет II Педиатрия и медико-биологическое дело, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Усмонов С. А., ассистент кафедры Детской неврологии и медицинской генетики, ТашПМИ

Введение. Известно, что формирование речи является одним из основных условий общего развития ребенка. В последнее время наблюдается увеличение числа детей с дисфазиями развития различного генеза. Общепринятые подходы не всегда достаточны для лечения когнитивных нарушений у этой группы пациентов.

Цель. Целью исследования является улучшение результатов комплексного лечения детей с нарушением психического и речевого развития с использованием модифицированного метода биоакустической коррекции.

Материалы и методы. Обследовано 38 детей с задержкой психического и речевого развития различной степени (26 мальчиков и 12 девочек). Возраст детей от 3 до 13 лет. Задержка психического и речевого развития легкой степени диагностирована у 6 детей (15,8%), умеренной и тяжелой степени – у 32 детей (84,2%). Из них у двоих констатирован выход из вегетативного состояния. Всем детям проведено клинико-неврологическое, нейропсихологическое обследование, МРТ головного мозга, ЭЭГ,

КВП. Комплексное лечение включало медикаментозную терапию, физиотерапевтические методы, лечебную физкультуру и процедуры биоакустической коррекции (БАК), которые заключались в прослушивания детьми акустического образа собственной ЭЭГ в реальном времени. Курс БАК состоял в среднем из 10 процедур. Продолжительность процедуры в среднем составляла 20 мин. Вербальный режим включался на 10-й минуте процедуры и продолжался около 10-ти минут. До и после курса лечения оценивали состояние сна, настроения, восприятие речи, речевое внимание, развитие разговорной речи. Обсуждение. В основе механизмов терапевтического влияния БАК лежат процессы синхронизации между афферентными влияниями и эндогенными нейродинамическими процессами. В методе БАК осуществляется сенсорная стимуляция структур мозга, связанных с процессами мотивации и подкрепления, что достигается предъявлением акустических стимулов музыкального диапазона, параметры которых согласованы с параметрами текущей биоэлектрической активности головного мозга пациента. В конце курса лечения нормализация сна отмечена в 100% случаев. Снижение эмоциональной лабильности и улучшение общего фона настроения констатировано в у 80% наблюдаемых детей. Улучшение речевого внимания и повышение толерантности к нагрузкам отмечено у 38 детей (100%). Восприятие речи улучшилось в разной степени у 56% детей, а развитие разговорной речи в разной степени у 25% наблюдаемых пациентов. Восстановление психического состояния детей сопровождалось нормализацией пространственной синхронизации биоэлектрической активности мозга: увеличением в лобно-височных и уменьшением в затылочно-височных отделах.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Эрназарова Л.К., 504 группа факультет II Педиатрии и медицинской биологии, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Ходжамова Н.К., доцент
кафедры Неонатологии, ТашПМИ

Актуальность. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ВПР относятся к числу наиболее часто встречаемой патологии новорожденных и детей первого года жизни и остаются основной причиной 20% детской заболеваемости и инвалидности, а также 15–20% детской смертности.

Цель. изучить эпидемиологическую характеристику врожденных пороков желудочно-кишечного тракта у новорожденных.

Методы и результаты. Проанализированы ретроспективно 488 историй болезни новорожденных с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта, которым было проведено оперативное лечение за период с 2017 по 2021 гг. в отделении неонатальной хирургии РПЦ. Учитывались все дети, как с изолированными, так и с множественными врожденными пороками развития желудочно-кишечного тракта.

Ретроспективный анализ 488 историй показал, что 134 новорожденные с врожденными пороками ЖКТ родились на третьем уровне родовспоможения в Республиканском перинатальном центре и в перинатальных центрах г. Ташкента, а на втором уровне родовспоможения в региональных родильных домах областных и районных медицинских центров родились 354 новорожденных детей.

Анализ частоты поступления детей с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта по годам показал, что в 2017 в отделение поступило 84 ребенка, в

2018 году количество детей увеличилось на 4 ребенка, а в 2019 году поступление снизилось до 78 детей. Самое большое поступление было в 2020 году, 125 детей были госпитализированы и прооперированы в отделении неонатальной хирургии в этом году. В 2021 году выявлено тенденция к снижению поступления, в данном году было госпитализировано 113 детей. Из выше указанных следует что, поступление по годам было волнообразно, но последние 2 года идет увеличение количества госпитализированных детей с врожденными пороками ЖКТ.

Также проведен анализ частоты поступления детей с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта по регионам. Было выявлено, что наиболее чаще с данной патологией дети поступали из г. Ташкента 134 (27,4%) и Ташкентской области 95 (19,5%). Следующим лидирующими регионами по поступлению детей с врожденными пороками ЖКТ были Сирдарьинская область 47 (9,6%), Сурхандарьинская область 38 (8,2%) детей, Наманганская область 35 (7,2%) и Кашкадарьинская область 34 (7,0%) ребенка. Из Хорезмской области поступили 21 (4,3%) ребенка, из Республики Каракалпакстан 16 (3,3%) и из Джиззакской области 13 (2,7%) детей. Дети из Андижанской, Ферганской и Бухарской областей поступали почти в равных количествах, соответственно по 17 (3,5%) ребенка. Наименьшее количество поступления было из Самаркандской и Навоийской областей по 2 (0,4%) ребенка соответственно.

Вывод. Наибольшее число детей с врожденными пороками ЖКТ поступали в отделение неонатальной хирургии в 2020 году, 125 детей, что было в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы. Среди регионов, откуда поступали дети с врожденными пороками ЖКТ, лидирующими были город Ташкент 27,4% и Ташкентская область 19,5%, следующими были Сирдарьинская 9,7% и Сурхандарьинская область 8,4%.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

**Юлдашбекова Ш.У., магистр 1 курса по направлению Детская
неврология**

**Научный руководитель: доцент, к.м.н., Нурмухамедова М. А кафедры
неврологии, детской неврологии и медицинской генетики. ТашПМИ**

Актуальность. Внутрижелудочковое, или интравентрикулярное, кровоизлияние — наиболее распространенный тип повреждения головного мозга у новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела. Основным источником кровоизлияния у глубоконеодоношенных служат сосуды вентрикулярной герминативной зоны или зародышевого матрикса. Внутрижелудочковые кровоизлияния обусловлены многими факторами, которые согласно современным взглядам, классифицируются на анте-, интра- и постнатальные. Наиболее важные среди них — внутриутробная инфекция, способная оказывать прямое и опосредованное воздействие на незрелые структуры головного мозга плода, сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы у матери, осложнения беременности и родов (отслойка плаценты, стремительные роды, хроническая плацентарная недостаточность), нарушения коагуляции в сочетании с незрелостью системы гемостаза, а также патология органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем новорожденных.

Цель. Изучение факторов развития внутрижелудочковых кровоизлияний у детей дошкольного возраста в перинатальном периоде.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезни у 35 детей (3-5 лет) дошкольного возраста. По результатам НСГ у всех новорожденных диагностировали ВЖК различной степени тяжести. Обследуемых детей распределили по степени тяжести ВЖК. Дети дошкольного возраста были распределены по 2 группам. 1 группа дети перенесшие ВЖК 1 степени (25 детей)и дети перенесшие ВЖК 2 степени (10 детей) .

Результаты. Анализ ретроспективного исследования детей дошкольного возраста показал , что течение беременности показал наличие разнообразной патологии : угроза прерывания (26%), тяжелый гестоз (3%), анемия (87%), патология околоплодных вод (маловодия- 48%, многоводия-22%), отмечена также патология родов (слабость родовой деятельности с применением окситоцина- 13%), различные виды обвития пуповины- 26% у детей. У большинства матерей были соматические заболевания (73%). Спектр их был разнообразен сердечно сосудистые заболевания- 40%, эндокринная патология 24%, болезни почек 20%,

Выводы. В результате проведенного исследования выяснилось, что тяжесть ВЖК зависит от срока гестации новорожденного и степени его зрелости. Среди материнского предикторов риска ВЖК у новорожденных имеет значение тяжелый гестоз, патология родов , особенно в сочетании с соматическими заболеваниями матери.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

**Юлдашева О., 505-группа, медико-педагогический и лечебный
факультет, направление лечебное дело**

Научный руководитель: Нурмухамедова Ё.К

ТашПМИ, Кафедра Внутренних болезней, нефрологии и гемодиализа

Актуальность: Проблема ХОБЛ занимает одно из ведущих мест в клинической медицине, что обусловлено как неуклонным ростом заболеваемости, так и частым развитием осложнений, в частности, ХЛС.

Цель: изучить течение легочной гипертензии у больных хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Материал и методы: В основу исследования положены данные обследования 60 пациентов в возрасте 35–78 лет с ХОБЛ I–III степени тяжести. Для определения тяжести течения ЛГ у больных применялось определение функционального класса (ФК; ВОЗ/НУНА, 2003). Все больные с ХОБЛ были обследованы согласно единой программе, включавшей анамнез, объективные данные, лабораторные и инструментальные методы обследования. Клинико-лабораторное обследование больных, в т.ч. клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, ЭКГ, рентгенография грудной клетки выполнялись по общепринятым методикам.

Результаты: Согласно полученным данным среди всех больных ХОБЛ признаки ЛГ диагностированы у 31,7% пациента и в 77,4% соответствовали I, в 16,1% – II и в 6,5% – III степени ЛГ. В данной группе пациентов ЛГ соответствовала II и III ФК и выявлялась при тяжелом и крайне тяжелом течении основного заболевания. Анализ клинических проявлений ЛГ в зависимости от ее степени тяжести в группе пациентов с ХОБЛ выявил признаки, которые чаще диагностировались при нарастании степени ЛГ.В 6,5% регистрировалась тяжелая легочная гипертензия. Для всех больных ХОБЛ с выраженной легочной гипертензией типичными функциональными особенностями

считают значительное снижение диффузионной способности легких, тяжелую гипоксемию без гиперкапнии и умеренное снижение ОФВ1.

Выводы: Таким образом, легочная гипертензия при ХОБЛ отличается менее высокими значениями среднего АД, чем при первичной легочной гипертензии, достигая уровня 40–50 мм рт. ст. Она возникает из-за легочной вазоконстрикции в результате альвеолярной гипоксии, ацидоза и гиперкапнии, вследствие механического давления увеличенного объема легких на легочные сосуды, уменьшения количества мелких сосудов из-за эмфиземы и разрушения альвеол, а также в результате повышения сердечного выброса и увеличения вязкости крови из-за компенсаторной полицитемии (по причине гипоксии).

INSTRUMENTAL DIAGNOSIS OF NERVOUS DISEASES

Yuldashova S. U., 507th group, Treatment faculty

Tashkent Medical Academy

Scientific advisor: Yakubova Marhamat Mirakramovna

Relevance. Instrumental diagnosis plays a pivotal role in the assessment and management of nervous system diseases, providing valuable insights into neurological function and pathology. From advanced imaging techniques to electrophysiological assessments, instrumental diagnostic modalities offer clinicians a wide array of tools for accurate diagnosis and treatment planning. This paper aims to explore the instrumental diagnosis of nervous diseases, highlighting key modalities, their applications, and contributions to clinical practice.

Materials and Methods. A comprehensive review of the literature was conducted using electronic databases such as PubMed, Google Scholar, and relevant medical journals. Articles published in English and focusing on instrumental diagnosis in neurology were included. The search encompassed studies investigating various diagnostic modalities, including neuroimaging, electrophysiological testing, molecular diagnostics, and biomarker analysis.

Results. Instrumental diagnosis of nervous diseases encompasses a diverse range of modalities, each offering unique advantages and applications:

- **Neuroimaging:** Techniques such as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), positron emission tomography (PET), and single-photon emission computed tomography (SPECT) provide detailed anatomical and functional information, aiding in the diagnosis and characterization of neurological conditions such as stroke, brain tumors, multiple sclerosis, and neurodegenerative disorders.

- **Electrophysiological Testing:** Electrophysiological assessments, including electroencephalography (EEG), electromyography (EMG), nerve conduction studies (NCS), and evoked potentials, evaluate the electrical activity of the nervous system, aiding in the diagnosis of epilepsy, neuromuscular disorders, peripheral neuropathies, and demyelinating diseases.

- **Molecular Diagnostics:** Advances in molecular techniques, such as genetic testing, polymerase chain reaction (PCR), and next-generation sequencing (NGS), enable the identification of genetic mutations associated with neurological disorders, facilitating personalized medicine approaches, prognostication, and genetic counseling.

- **Biomarker Analysis:** Biomarker analysis, including cerebrospinal fluid (CSF) analysis, blood tests, and neurochemical assays, provides valuable information on disease pathology, progression, and response to treatment in conditions such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and neuroinflammatory disorders.

Conclusion. Instrumental diagnosis plays a critical role in the comprehensive evaluation and management of nervous system diseases, offering clinicians valuable insights into neurological function, structure, and pathology. By leveraging advanced imaging techniques, electrophysiological assessments, molecular diagnostics, and biomarker analysis, clinicians can achieve timely and accurate diagnosis, optimize treatment strategies, and improve patient outcomes in neurological practice. Continued research and technological advancements in instrumental diagnostics hold promise for further enhancing our understanding and management of nervous diseases.

DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH POLIO

Yuldashova S. U. a student of the 507th group of treatment faculty
Scientific director: TMA, Assistant of the Department of Neurology and
Medical Psychology Rasulova M.B.

Introduction. Polio, caused by the poliovirus, is a highly infectious viral disease that primarily affects the nervous system, leading to paralysis and potentially life-threatening complications. Diagnosing patients with polio requires a comprehensive understanding of its clinical presentation, epidemiology, and diagnostic methods. This paper aims to delineate the principles of diagnosing patients with polio, focusing on key clinical features, laboratory testing, and differential diagnosis.

Materials and methods. This review synthesized evidence from relevant literature identified through a comprehensive search of electronic databases, including PubMed, Embase, and WHO databases. Articles published in English from peer-reviewed journals, as well as clinical guidelines and reports from public health organizations, were included. The review encompassed studies investigating the clinical manifestations, epidemiology, laboratory diagnosis, and differential diagnosis of polio.

Results. The diagnosis of polio is primarily based on clinical presentation, supported by laboratory testing for confirmation. Key principles in the diagnosis of patients with polio include:

- Clinical Presentation: The classic presentation of polio includes acute flaccid paralysis, typically asymmetric and predominantly affecting the lower limbs. Other common features may include fever, headache, muscle pain, and gastrointestinal symptoms

- Epidemiological Factors: Epidemiological factors, such as vaccination status, travel history to endemic regions, and contact with individuals with acute flaccid paralysis, are essential considerations in the diagnosis of polio.

- Laboratory Testing: Laboratory testing is crucial for confirming the diagnosis of polio. This may include viral isolation and identification from throat swabs, stool samples, or cerebrospinal fluid (CSF) specimens, as well as serological testing for poliovirus-specific antibodies.

Conclusion. Diagnosing patients with polio necessitates a multifaceted approach integrating clinical assessment, epidemiological factors, and laboratory testing. Timely diagnosis is crucial for implementing appropriate public health measures, including vaccination campaigns and infection control measures. Continued surveillance and research efforts are essential for monitoring polio incidence, guiding vaccination strategies, and advancing diagnostic and therapeutic interventions.

TONSILLOTOMY OPERATION AND METHODS OF ITS CARE
Yuldoshmurodov D. Sh., student of General Medicine Faculty of UBTMA
Scientific director: ass.Khudayberganov Umidbek R., of the Department of
Otorhinolaryngology and Ophthalmology of UBTM

Objective: To evaluate the safety of adult tonsillectomy as a day care surgery

Methods: Records of 664 patients above the age of 12 years, who underwent tonsillectomy were analysed. These patients were operated in our department within January 1999 and September 2002. Only 13 patients (1.95%) had post operative bleeding and were readmitted after discharge. The data of these patients were collected from medical records as well from the morbidity meeting proceedings and was reviewed retrospectively. Statistical analysis was done by using 'one sample t-test'.

Results: Overall incidence of post operative bleeding was 1.95%. None of our patients bled within 12 hours of Surgery, 0.3 % had bleeding between 12 to 24 hours after tonsillectomy and 1.65% encountered bleeding between 24 hours to the 6th post operative day. Bleeding was not major in majority of patients as only 0.45% of the patients required second anesthesia to control the bleeding and only 0.35% of patients required blood transfusion to replace the lost blood volume. In addition, higher incidence of bleeding was seen in males, in the older age group of 31–40 years, patients with obstructive sleep apnea and in patients where tonsillectomy was done by electrocautery dissection.

Conclusion: Based on these observations, we conclude that Adult tonsillectomy can be safely performed in our setup.

РОЛЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА МОЗГА BDNF В
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДОВ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
НЕФРОПАТИИ

Юнусова Х. Р., 2-педиатрический и медико-биологический факультет,
направление педиатрия, 431 группа

Научный руководитель: д.м.н., профессор., Урманова Ю.М., кафедра
эндокринологии и детской эндокринологии, ТашПМИ

Актуальность. Диабетическая нефропатия, которая определяется повышенной экскрецией альбумина с мочой или снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) или тем и другим, является серьезным осложнением, которое встречается у 20–40% всех диабетиков.

Распространенность диабета во всем мире достигла масштабов эпидемии и, как ожидается, к 2035 году затронет более 350 миллионов человек. [1] Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF - Brain-derived neurotrophic factor) относится к веществам, стимулирующим и поддерживающим развитие нейронов. BDNF и инсулиноподобный фактор роста-1 имеют сходные механизмы передачи сигналов. Нейротрофический фактор головного мозга регулирует метаболизм глюкозы и энергии и предотвращает истощение β -клеток. BDNF может быть полезен для профилактики и лечения ряда заболеваний, включая сахарный диабет и его осложнения. Однако, степень связи между уровнем BDNF в сыворотке и распространенностью ХБП остается неясной. [2]

Цель исследования. определить роль BDNF в прогнозировании исходов и лечении хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы. проведено исследование в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова в 2024 году, а также проанализированы данные зарубежной литературы касательно данной темы.

Результаты: В исследовании была оптимизирована программа диализа с использованием BDNF. Общее число обследованных больных с СД2 и ХБП V степени составило 150. Сравнительный анализ содержания мозгового нейротрофического фактора роста (BDNF) в сыворотке пациентов сравниваемых групп: Контроль – 2,1, 1 группа – 0,8, 2 группа – 0,5, 3 группа – 0,2. В норме BDNF от 1,5 до 2,4 нг/мл. Динамика содержания средних значений BDNF (нг/мл) по группам до и через 12 месяцев после программного гемодиализа: контроль – 17,2, 1 группа – до гемодиализа – 0,8, после – 0,9; 2 группа – до – 0,5, после – 0,6, 3 группа – до – 0,2, после – 0,4.

В одном исследовании на модели грызунов BDNF предотвращал повреждение подоцитов клубочков. BDNF увеличивает как длину, так и количество клеточных отростков подоцитов в модели *in vitro*, а экзогенное введение BDNF, как было обнаружено, восстанавливает поврежденные подоциты. Кроме того, в исследовании на мышцах сообщалось, что эндогенный BDNF защищает почку от апоптоза, вызванного стрессом эндоплазматической сети. Следует отметить, что в исследовании сообщалось, что низкий уровень BDNF в крови является значимым предиктором возникновения ХБП. [3]

Выводы: Было выявлено, что у пациентов 1 и 2 групп через 3 месяца уже отмечается достоверное улучшение показателей качества жизни по шкале депрессии Гамильтона. Было доказано, что BDNF имеет определённую роль в прогнозировании исходов и лечении осложнений сахарного диабета.

CLASSIFICATION OF PATIENTS IN THE SURGICAL AND POSTOPERATIVE PERIOD WITH A DIAGNOSIS OF INTRAVENTRICULAR MENINGIOMA DEPENDING ON THE LOCATION OF THE TUMORS AND TYPES OF COMPLICATIONS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD

**Yusupov B.A., student of group 530 of the First Medicine Faculty
Scientific supervisor: PhD, associate professor Aliev Mansur
Abduholikovich
SamSMU**

Relevance: Meningiomas are common brain tumors which are found on all continents. The incidence is 35% among all of neoplasms of cranium. The disease is also widespread among men and women.

Purpose of the work: To classify different types of meningiomas, in particular intraventricular meningioma, into groups according to location and degree of postoperative complication. Determine their frequency of occurrence.

Materials and methods of research: From January 2021 to March 2024, 67 patients were treated in the Department of Neurosurgery of the 1st Clinic of SamSMU. Of these, the number of women totals 28, men 39. The age distribution ranges from 29 to 64 years, the average age at the time of diagnosis is 41.8 years.

Research results: During the study, the following location of all types of meningiomas was established: 8.8%—on the sickle; 17.9%—convexital location; 13.43%—on the wings of the main bone; 7.46%—suprasellar location; 6.03%—in the posterior cranial fossa; 5.9%—in

the olfactory fossa; 2.9%—in the middle cranial fossa; 1.49%—in the tentorium cerebellum; 2.9% intraventricularly and in the foramen magnum and optic nerve.

With the intraventricular distribution of meningiomas, the percentage of localization was as follows: in the lateral ventricles - 77.8%; in the third ventricle - 15.6%; in the fourth ventricle - 6.6%. In other cases, they are located in the atrium (the junction of the temporal horn, occipital horn and the posterior body of the lateral ventricle is called the atrium). However, they can be found in any ventricular space containing the choroid plexus. The triangle area is the bottom of this area where the temporal and occipital horns connect.

Approximately 90% of intraventricular meningiomas were classified as WHO grade I. Scintillating scotoma was found in 9% of patients. 56.7% of patients reported mental status changes, headaches, and seizures. 41% of patients experienced some mood changes and gait disturbances.

Conclusions: Surgery of intraventricular meningiomas is challenging. Complete surgical removal is common, and minimal recurrence rates are the rule. Some patients develop neurological deficits predominantly in the visual fields. The use of functional brain mapping, diffusion tensor imaging, and white matter fiber tractography can help determine the most appropriate treatment modality.

ATOPIK DERMATIT UCHUN METILPREDNIZOLON VA MOCHEVINA PREPARATLARI KOMBINATSIYASIDAN TAYYORLANGAN KREMINING KLINIK SAMARADORLIGI Yusupova Mohira, Rajabov T. B. 604-guruh 1-pediatriya

Dolzarbli. Dermatit - keng tarqalgan allergik teri kasalliklaridan biri bo'lib, allergenlarga va nospetsifik qo'zg'atuvchi moddalarga yuqori sezuvchanlik tufayli yuzaga keladi. Bunda teridagi seramidlar miqdori kamayadi, erkin xolesterin miqdori ortadi, lipidlarning tuzilishi va sintezi o'zgaradi. Ushbu jarayonlar bilipid qatlamining tuzilishini buzilishiga va keratinotsitlarning deskvamatsiyasiga olib keladi. Korneotsitlar elastikligining pasayishi va hujayralararo bo'shliqlarning ko'payishi tufayli antigen stimulyatsiya, yallig'lanish paydo bo'ladi va transepidermal suv yo'qotilishi kuchayadi, bu terining o'zgarishi bilan birga kechadi. Terining lipid mantiyasi va baryerlik funksiyasini tiklash maqsadida lipid, seramid va mochevinani o'z ichiga olgan topikal kortikosteroidlar qo'llaniladi.

Maqsad: Atopik dermatit uchun metilprednizolon va mochevina preparatlari kombinatsiyasidan tayyorlangan kremning klinik samaradorligini o'rganish.

Material va metod: Tadqiqot guruhi metilprednizolon va mochevina preparatlari kombinatsiyasidan tayyorlangan kremidan foydalangan atopik dermatitli 13 ayol va 7 erkakni o'z ichiga oldi. Bemorlar yoshi: 18 yoshdan 30 yoshgacha. 16 ta bemorda jarayon yuz va bo'yin soxasida, 14 ta bemorda qo'llarning bukuvchi yuzalarida, 6 ta bemorda tizza bo'g'imi osti chuqurligida lokalizatsiyalashgan edi. Atopik dermatit klinik ko'rinishining yaqqolligi davolash kursi tugashidan oldin va keyin SCORAD ko'rsatkichi yordamida baholandi. Bemorlar desensibilizatsion terapiya va mahalliy glyukokortikosteroid (Kamfoderm M2 kremi) ko'rinishidagi kombinatsiyalangan davo oldilar.

Metilprednizolon va mochevina preparatlari kombinatsiyasidan tayyorlangan kremi kuniga bir marta quruq va toza teriga 2 hafta davomida qo'llanildi. Tadqiqot davomida har bir bemor uchun individual ambulatoriya kartasi tuzildi, unda har kuni quyidagilar kiritildi: SCORAD shkalasi bo'yicha klinik ko'rinishlarning yaqqolligi, dorining o'zlashtirilishi, nojo'ya ta'siri va asoratlari. Kamfoderm M2 kremning klinik samaradorligi quyidagi mezonlarga muvofiq baholandi: klinik sog'ayish; sezilarli yaxshilanish; ozgina yaxshilanish;

natijasiz; yomonlashish. Shu maqsadda quyidagi asosiy simptomlar hisobga olindi: terining quruqligi, eritema, qipiqdashish, kuyish hissi (belgilar yo'q, kichik, o'rtacha yoki kattaroq darajada ifodalangan).

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalariga ko'ra, bemorlarning ko'pchiligi Kamfoderm M2 kremi qo'llashni boshlaganidan keyin 3-5 kun ichida klinik effektini qayd etdilar. Kuzatuv davrining oxirida (2 hafta) 16 (80%) bemorda klinik sog'ayish va 4 (20%) bemorda sezilarli yaxshilanish kuzatildi.

Kasallikning teri ko'rinishlarining yaqqoligini tavsiflovchi SCORAD indeksi bo'yicha baholashda davolanish tugagandan so'ng, ko'rsatkichlarning $37,5 \pm 2,3$ dan $4,7 \pm 0,8$ ballgacha pasayishi kuzatildi. Davolanishdan so'ng atopik dermatitning klinik ko'rinishining dinamikasi quyidagi o'zgarishlar bilan tavsiflandi: terining quruqligi 17 (20 tadan) (85%) bemorlarda yo'qoldi; davolashdan oldin eritema 13 (65%) bemorda kuzatilgan, davolashdan keyin guruhdagi barcha bemorlarda yo'qoldi; 9 (45%) bemor davolanishdan oldin terining qipiqdashishidan shikoyat qildi, barcha bemorlarda qipiqdashish yo'qoldi; 10 (50%) bemor davolanishdan oldin terining kuyishi hissiyoidan shikoyat qilayotgan edi, so'ngra ularning hech birida bu alomat aniqlanmadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu ta'sirlar davolash boshlanganidan keyin 3-7 kun ichida kuzatilgan va 2 haftadan so'ng minimallashtirildi.

Barcha bemorlarda kuzatuv vaqtida va davolanish oxirida teri jarayonlarning yomonlashuvi yoki qayta xuruji aniqlanmadi. Davolanishni umumiy sub'ektiv baholashda barcha bemorlar metilprednizolon va mochevina preparatlari kombinatsiyasidan tayyorlangan kremning yaxshi o'zlashtirishini qayd etdilar. Atopik dermatit bilan og'rikan bemorlarda Kamfoderm-M2 kremi qo'llashning yaxshi natijalari bu preparat tarkibining o'ziga xosligi bilan bog'liq bo'lib, tarkibida metilprednizolon atseponat va mochevina mavjuddir.

Xulosa: metilprednizolon va mochevina preparatlari kombinatsiyasidan tayyorlangan kremi yuqori samarador va atopik dermatit bilan og'rikan bemorlar tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi, bu uning ushbu kasallik uchun ishlatilishini tavsiya qilishimizga sabab bo'ladi.

ИЗМЕНЕНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ Юсуфова И., студент 335 группы, факультет Медико-педагогическое и лечебное дело

**Научный руководитель: Ашурова Г.З., ассистент кафедры
Анестезиологии и реаниматологии, детской анестезиологии и
реаниматологии, ТашПМИ**

Актуальность. Цирроз печени – занимает 9 место в мире среди всех причин смерти и 6 место - среди лиц наиболее трудоспособного возраста. Наиболее частая причина развития ЦП на сегодняшний день – хронические вирусные гепатиты. Второй по значимости этиологический фактор – чрезмерное употребление алкоголя.

Щелочная фосфатаза является одним из маркеров печени, которая выявляет разные патологии печени.

Цель исследования. Провести анализ состояния печени - с помощью одним из маркеров печени - ЩФ.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 20 человек от 45 до 60 лет. Всем пациентам было исследовано маркер - ЩФ при различных циррозах.

Полученные результаты. Цирроз печени (ЦП) – это диффузный процесс, при котором образуется фиброз и трансформируется нормальная структура печени с образованием узлов.

В исследовании было выделено лица, имеющие повреждение желчных протоков при первичном билиарном циррозе, наблюдалось повышение ЩФ – 1154 ЕД/л. (8 чел.) Также, надо отметить повышение АЛТ - 122 ЕД/л, и АСТ – 131 ЕД/л.

Повышение ЩФ – 514 ЕД/л у лиц с алкогольным циррозом печени (3 человек). Пациенты вирусной этиологии (гепатит С) на поздней стадии цирроза, ЩФ – 1108 ЕД/л. (9 чел.) Ведущими причинами повышения щелочной фосфатазы при различных циррозах печени является препятствие оттоку желчи. Также, щелочная фосфатаза находится в гепатоцитах и их активная гибель или клеток билиарного тракта приводит к попаданию этого фермента кровь и, соответственно, к повышению их уровня.

Вывод. Наиболее частое повышение ЩФ является 90% случаев первичный билиарный цирроз печени, чем другие виды цирроза печени. Рекомендуется своевременное выяснение этиологии заболевания и неотложная терапия. Лечение обострений, и плановые профилактические лечения.

ВИРУСНЫЕ ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ: КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Яковлева В.А.

Научный руководитель: к.м.н., доцент Басина В.В.¹, мл.н.с. Бацунов О.К.² Кафедра инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии

¹ ФБГОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

²ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Актуальность. Вирусы гепатита В и С являются наиболее опасными возбудителями, которые могут привести к циррозу печени и гепатокарциноме. В настоящее время ведутся исследования, направленные на уточнение иммунопатогенеза хронических вирусных гепатитов (ХВГ) на различных стадиях фиброза печени, в особенности в терминальной стадии (F4), с целью улучшения диагностики и подхода к терапии пациентов.

Цель. изучить клинико-иммунологические аспекты цирроза печени в исходе хронических вирусных гепатитов различной этиологии.

Материалы и методы. в исследование включены 13 пациентов с ХВГ, цирротическая стадия, класс от А до С по Чайлд-Пью, госпитализированных в СПб ГБУЗ «КИБ им. Боткина» в 2019 г. Иммунологическое обследование включало обнаружение лимфоцитов экспрессирующих CXCR3+, CCR6+, 62L+, 45RA+ хемокиновые рецепторы с использованием проточной цитометрии. Статистическая обработка включала непараметрический метод U-критерий Манна-Уитни, с достоверностью ($\geq 0,05$).

Результаты. Средний возраст пациентов — $63,2 \pm 10,5$ года. Соотношение женщин и мужчин составило 1:1,7. В 38,5% (n = 5) был подтвержден диагноз ХВГ В (HBsAg+, HBcorAb+), в 23% (n = 3) — ХВГ С (HCVAb+), в 38,5% (n = 5) — ХВГ В+С (HBcorAb+, HCVAb+). В 100% случаев определялась цирротическая стадия болезни (F4). В 30% (n = 3) выявлен класс А по Чайлд-Пью, в 30% (n = 3) — класс В, в 40% (n = 4) — класс С. У пациентов с цирротической стадией наблюдались: отечно-асцитический синдром в 53,9% (n = 7), варикозно расширенные вены пищевода (ВРВП) в 53,8% (n = 7), энцефалопатия в 53,9% (n = 7). Лабораторно диагностирована

тромбоцитопения ($145 \pm 49 \cdot 10^9/\text{л}$), повышение билирубина ($41,5 \pm 35,4$ мкмоль/л), снижение ПТИ ($77,8 \pm 24,8\%$). У пациентов с ХВГ В обнаружено пониженное % содержание Th 62L+45RA+ в 2,4 раза ($p=0,015$). У пациентов с ХВГ С наблюдалось повышение % содержания CTL CXCR3+CCR6+ в 16 раз ($p=0,040$), Th в 1,6 раз ($p=0,04$), Th CXCR3+ в 1,5 раза ($p=0,012$), а с CCR6+ в 1,7 раз ($p=0,040$) по сравнению с условно здоровыми донорами. У пациентов с ХВГ В+С выявлено повышение % содержания CTL CXCR3+CCR6+ в 54,9 раза ($p=0,003$), Th в 1,6 раза ($p=0,023$), Th CXCR3+CCR6+ в 1,8 раз ($p=0,035$).

Выводы. Клинические проявления у пациентов с циррозом печени, развившимся в исходе ХВГ С, В и В+С, не имели различий и проявлялись развитием отечно-асцитического, геморрагического синдромов и энцефалопатии. У пациентов с ХВГ В было выявлено угнетение клеточного звена иммунитета за счёт Т-хелперов экспрессирующих 62L+45RA+.

У пациентов с ХВГ С и В+С выявлена выраженная активация клеточного звена иммунитета за счёт CTL и Th экспрессирующих CXCR3+, CCR6+ рецепторы.

ОЦЕНКА РОЛИ ФАКТОРА ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Камолова М.К., 516-группа, Лечебный факультет

Научный руководитель: доцент Халилова З.Т.

ТашПМИ, кафедра Инфекционных болезней, детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии

Актуальность. Проблема снижения заболеваемости вирусными гепатитами является сегодня одной из актуальнейших в мире, что связано с широкой распространенностью этих инфекций, а также с их серьезными последствиями и большой социально-экономической значимостью. В настоящее время известно два вирусных гепатита с фекально-оральным механизмом передачи: А (ГА) и Е (ГЕ). Главными специфическими факторами их распространения являются вода и пища. До последнего времени значение водного фактора дискутировалось, хотя в литературе накоплено достаточно большое количество данных, свидетельствующих о важной роли воды во вспышечной и спорадической заболеваемости вирусными гепатитами. По многочисленным наблюдениям, водные вспышки вирусных гепатитов возникают после попадания в водопроводную сеть сточных вод вследствие аварий в системе канализации и водопровода, а также при фекальном загрязнении водоемов, вода которых используется для хозяйственно-питьевых целей. Описаны случаи заражения ГА через воду открытого бассейна. Во многих работах отечественных и зарубежных авторов предпринимаются попытки изучения связи заболеваемости инфекционными гепатитами с видом источника водоснабжения. В частности, показано, что заболеваемость в городах, водоснабжение которых осуществляется за счет подземных вод, гораздо ниже, чем в городах, пользующихся поверхностными источниками. Кроме того, установлена связь заболеваемости с типом и сроком эксплуатации водораспределительной и канализационной систем. Во всех случаях именно сточные воды являются первым звеном в цепи перемещения вирусных частиц в природе.

Результаты. Процесс распространения вирусов и контаминации ими объектов окружающей среды весьма сложный и многоступенчатый. Но все же вода как наиболее подвижный компонент природы рассматривается в качестве одного из мощных факторов, способствующих перемещению энтеровирусов и загрязнению ими водных систем и других объектов внешней среды. Следует отметить, что дезинфекция воды хлором перед подачей в распределительную сеть не всегда обеспечивает ее

эпидемическую безопасность. Последнее обстоятельство связано с определенной устойчивостью энтеровирусов и особенно вирусов гепатита к обеззараживающим реагентам. Поэтому применяемые меры дезинфекции, эффективные для уничтожения бактериального загрязнения, часто не подходят для очистки воды от энтеровирусов. Для эффективного обеззараживания воды в отношении вируса ГА мало наличия в ней остаточного хлора в виде хлорсодержащих соединений, необходимо присутствие свободного хлора. Полная инактивация вируса наблюдается при содержании свободного хлора 0,2-0,5 мг/дм³ и времени контакта 30 мин, а так же хлора остаточного связанного 0,8-1,2 мг/дм³ время контакта 60 мин.

Говоря о значении воды в распространении вирусных гепатитов, нельзя не остановиться еще на одном известном пути передачи инфекции. Речь идет о заражении людей через контаминированную вирусами ГА и ГЕ пищу после контакта ее с водой. В связи с этим особого внимания заслуживают продукты моря и открытых пресных водоемов. Обитающие там гидробионты (рыбы, моллюски, кальмары и др.) длительное время могут концентрировать и сохранять вирусы ГА и ГЕ, аккумулируя их из воды. Употребление таких контаминированных продуктов в сыром виде или после недостаточной термической обработки представляет значительную эпидемическую опасность.

Выводы. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о значительной роли водного фактора в заболеваемости населения вирусными гепатитами с фекальнооральным механизмом распространения

FUNDAMENTAL FANLAR

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАНЕВЫМ ДЕФЕКТОМ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Абадова Д.С., студентка 3 курса, Лечебного факультета
Научный руководитель: Рuzматов П.Ю. к.м.н., доц., зав.кафедрой
Общей хирургии ТМАУФ

Цель. Целью данного исследования является улучшение результатов лечения раневых дефектов при синдроме диабетической стопы за счет дифференцированного подхода операций на стопе.

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты хирургического лечения 53 больных, которые получали стационарное лечение в отделении гнойной хирургии многопрофильной клиники Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии и в отделении гнойной хирургии Хорезмского областного многопрофильного центра в 2021-2023 гг., для обследования всех пациентов были использованы доплерографическое исследование и мультиспиральная компьютерная ангиография артерий нижних конечностей. При этом у 20 (37,7%) больных выявлены поражения периферических артерий различной степени. Детальное изучение показало, что при нейроишемической форме артериальное поражение нижних конечностей имелось у всех 14 пациентов, при нейропатической – лишь у 6 (15,4%) из 39 больных. При обнаружении у пациента явного сегментарного окклюзионно-стенотического процесса артерий нижних конечностей, в первую очередь ставили задачу эндоваскулярной реваскуляризации. Для этого использовали баллонную ангиопластику, которая была выполнена у 6 (42,8%) из 14 больных. Ведущее место среди них занимали вскрытие флегмоны и некрэктомии, осуществленные у 45 (85%) из 53 пациентов.

Аутодермопластика (расщепленная пересадка кожи) была произведена у 19 пациентов, резекция или удаление пораженной кости + миопластика – у 27, кожно-суральная пластика – у 7. По поводу раневого дефекта или гнойно-некротического поражения дистальной части с поражением плюсневых костей хирургические вмешательства произведены в 20,8% случаев.

Результаты исследования. Среди больных основной группы первичное заживление послеоперационной раны имело место у 48 (90,6%). У 4 (7,5%) пациентов в послеоперационном периоде развились поверхностное нагноение и воспаление в области раны. Функциональная сохранность стопы при нейроишемической форме СДС составила 85,7%, при нейропатической – 92,3%. Опорно-двигательная сохранность при нейропатической форме СДС была на 2,0% выше, чем при нейроишемической.

Выводы: Таким образом пациентам с выраженным гнойным процессом на стопе (влажная гангрена) выполняли двухэтапную операцию: первым этапом осуществляли хирургическую санацию патологического очага с максимальным сохранением сомнительных тканей вокруг раны, второй этап был плановым, при этом выполняется реконструктивно-пластическая операция с учетом местных тканей и локализации раневого дефекта в части стопы.

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Абдикабиров Р.С., 418 группа, Медико-педагогический и лечебный
факультет, направление лечебной дело

Научный руководитель: Эшдавлатов Б.М., доцент кафедры
Общественное здоровье и управление здравоохранением, ТашПМИ

Актуальность. Проблема загрязнения воздуха является одной из наиболее значимых экологических проблем мирового, регионального масштаба и современности. Исследование влияния загрязнения воздуха на организм человека является актуальной темой на многих международных форумах и съездах, и позволяет привлечь внимание общественности и донести им о реальных последствиях загрязнения воздуха для здоровья людей и разработать соответствующие меры для его снижения окружающей среде.

Цель. Целью данного исследования является изучение воздействия загрязненного воздуха на организм человека и оценка связи между уровнем загрязнения и различными заболеваниями. Основной целью является выявление критериев и показателей, характеризующих степень воздействия загрязненного воздуха на организм человека и разработка эффективных мер профилактики и лечение заболеваний возникающих из за загрязнение воздуха.

Материалы и методы исследования. Для были проведен комплексный анализ, литературных данных региональных и международных источников сбор данных из, научные статьи, эпидемиологические исследования, статистические данные и из статистики заболеваний дыхательных путей, клинические наблюдения НИИ. Также были использованы специализированные датчики HZ810 и аналитические методы для измерения уровня загрязнения воздуха и его компонентов.

Результаты. Собранные данные и статистика показало, что загрязнение воздуха имеет серьезное влияние на здоровье человека. Высокий уровень загрязнения воздуха связан с и вызывает увеличение риска развития респираторных заболеваний, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, загрязнение воздуха может повысить риск развития рака, негативно влиять на развитие детей и ухудшать качество жизни.

Выводы. Результаты исследования показали о необходимость принятия мер по снижению загрязнения воздуха и защите здоровья населения. Это могут быть меры, такие как внедрение более строгих экологических нормативов, разработка и использование более эффективных технологий очистки воздуха, снижение выхлопных газов, обновление норм и стандартов к качеству воздуха, разработка мер профилактики и лечение заболеваний вызванным загрязнением воздуха, также повышение осведомленности общественности о влиянии загрязнения воздуха на здоровье.

ABU ALI IBN SINO – BUYUK OLIM VA TABIB
Abduqayumova R.B., 2-Pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti, 101-guruh
Pediatriya yo‘nalishi

Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi Xamraqulova M.R.
ToshPTI, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

Dolzarbligi. Avitsena nomi bilan mashhur Abu Ali ibn Sino Sharq tabobatining yirik qomusiy olimi, jahon fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk siymo. 980-yilda Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog‘ida dunyoga kelgan. 5-10yoshlarida maktabda tahsil oldi. Ibn Sino tibbiyot, falsafa, astronomiya, matematika, mantiq, riyoziyot va boshqa ko‘plab sohalarda faoliyat yuritdi, turli fanlar bo‘yicha Sharq va G‘arb olimlarining ilmiy asarlarini mustaqil o‘rgandi. Ayniqsa, tabobat ilmining qadimgi allomalari Hippokrat va Galen, o‘rta asr buyuk mutafakkiri ar-Roziy asarlarini puxta o‘rganadi. 17 yoshidayoq Buxoro xalqi orasida tabib sifatida dong chiqargan. O‘sha kezlarda hukmdor Nuh ibn Mansur betob bo‘lib, saroy tabiblari uni davolashga ojiz edilar. Dovrug‘i butun shaharga yoyilgan yosh tabibni amirni davolash uchun saroyga taklif qiladilar. Uning muolajasidan bemor tezda sog‘ayib, oyoqqa turadi. Evaziga ibn Sino saroy kutubxonasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bemorlarni davolashda olim uch narsaga – tartib, dorilar bilan davolash va turli tibbiy tadbirlarni qo‘llashga ahamiyat berish kerakligini aytadi. Ibn Sino birinchilardan bo‘lib tomir urishi haqida ma‘lumot bergan, o‘lat, xolera kabi kasalliklar bilan tanishtirgan, dunyoda birinchi bo‘lib ko‘z mushaklarining tuzilishini tasvirlagan.

Ibn Sinoning so‘nggi so‘zlari uning faoliyati haqida umumiy bir ma‘noni beradi. U quyidagicha edi:

“Qora changdan tortib, samoviy jismlargacha,
So‘z-u amal sirin o‘rgandim.
Barcha hiyla-nayranglarni, barcha tugunlarni yechdim,
Ammo, o‘lim tugunini yecha olmadim.”

Uning tibbiyot va boshqa ko‘plab fanlarga qo‘shgan hissasi, g‘oyalari, asarlari kishini ilhomlantirib, zavqlantirib, bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda.

Maqsad. Ibn Sinoning boy va serqirra ilmiy merosini o‘rganish, kelajak avlodga targ‘ib etish.

Material va uslublar: Ibn Sinoning “Tib qonunlari” nomli asari asrlar davomida Yevropa va Islom olamida tibbiyot darsligiga aylandi. Bu asarda kasalliklarning kelib chiqish sabablari, sog‘lom turmush tarzi, oddiy dori va ularning ta’siri, ichki kasalliklar atroflicha yoritib berilgan. Bu monumental asar yunon, fors va hind manbalaridan olingan va diagnostika, davolash va farmakologiyaga tizimli yondashishni ta‘minlagan holda o‘sha davrdagi tibbiy bilimlarni sintez qildi. Bu asar dalillarga asoslangan tibbiyot va klinik amaliyot uchun asos yaratdi. Olim nafaqat kasalliklarning jismoniy tomonlarini, balki salomatlikka ta’sir etuvchi psixologik va ijtimoiy omillarni ham o‘rgandi.

Ibn Sino tibbiyotga qo‘shgan hissasi bilan bir qatorda falsafa va metafizika sohasida ham katta yutuqlarga erishdi. Uning “Shifo kitobi” falsafiy durdona asar bo‘lib, mantiq, axloq va borliq haqida keng ko‘lamli mavzularni o‘rgangan.

Natijalar: Ibn Sinoning tabobatga qilgan ishlari uning nomini bir necha asrlarga shu fan sohasi bilan chambarchas bog‘ladi. Uning asarlari lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropada ilm- fanning tiklanishiga va uyg‘onish davriga zamin yaratdi. Ibn Sinodan so‘ng tibbiyot ilmi rivojlanganligiga qaramay, buyuk olimning tibbiyot sohasidagi merosi hozirgi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Ibn Sinoning daho tabib sifatida shuhrat qozonoshining asosiy sabablaridan biri – tib nazariyasini, xususan, anatomiyani mukammal bilishidadir.

Xulosa. Ibn Sino nafaqat o‘z davrining buyuk olimi va faylasufi, balki o‘zining qoldirgan ulkan merosi bilan hozirgi zamon jamiyatini hamon yashnatib, ilhomlantirib kelayotgan buyuk allomadir.

ВИДЫ ОБЩЕНИЯ ВРАЧА С БОЛЬНЫМ

Абдуллаева Г.Б., 104-группа, факультет II Педиатрии и медицинской биологии

Научный руководитель: старший преподаватель Мехмонова Н.У.
Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность. В современной системе здравоохранения становится все более актуальным сочетание знаний и навыков врача со сферой психологии. В медицинской деятельности между медицинским персоналом и пациентами формируются особые взаимоотношения, имеющие решающее значение в улучшении не только психологического, но и физического состояния больного. Поэтому изучение психологии общения медицинского работника и пациента никогда не теряет своей актуальности.

Цель работы. Рассмотреть особенности взаимодействия пациентов с врачом, определить виды общения.

Базовые коммуникативные навыки и способности решать проблемы пациентов, прежде всего, включают беседу с больным, проникновение в его внутренний мир, достаточное понимание индивидуально- психологических особенностей больного и т. д. Умение преодолевать эти и многие другие трудности, с которыми ежеминутно сталкивается каждый медицинский работник, является главной особенностью психологии общения врача и пациента. Целью общения между ними является медицинская помощь, оказываемая одним из участников общения другому. При хорошем общении с врачом применяемое лечение дает хороший эффект, побочных эффектов и осложнений значительно меньше.

Выделяют следующие виды общения: а) «Контакт масок»-формальное общение. Отсутствует стремление понять и учитывать особенности личности собеседника; б) «Примитивное общение». Оценивают другого человека, как нужный или мешающий объект, если нужен - то активно вступают в контакт, если мешает – отталкивают; в) «Формально ролевое общение». Регламентированными оказываются и содержание, и средства общения, и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли; г) «Деловое общение». Общение, учитывающее особенность личности, характера, возраста, настроения собеседника при нацеленности на интересы дела, а не на возможные личностные расхождения; д) «Духовное межличностное общение». Подразумевает возможность затронуть в беседе любую тему, поделиться любой интимной проблемой каждому из участников общения; е) « Манипуляционное общение». Также, как и примитивное общение, направленно на извлечение выгоды от собеседника с использованием специальных приемов.

В настоящее время многие специалисты считают, что необходимо постепенно из процесса общения и лексикона вывести такие понятия, как «больной», заменив понятием пациент, ввиду того, что само понятие «больной» несёт определённую психологическую нагрузку. А обращения к заболевшим людям типа: «Как Ваши дела, больной?», применять недопустимо, и необходимо стараться повсеместно заменять такого рода обращения к пациенту обращениями по имени, имени отчеству, тем более, что само имя для человека, его произношение, является психологически комфортным.

Выводы. Врачу важно в начале общения поговорить с пациентом согласно его уровню. Если больной ремесленник, то на соответствующем статусе, если академик, то конечно на более высоком уровне умение вести себя должным образом является одним из основных требований. Для практики врача очень полезно использовать необходимые слова в общении с пациентом. Ибн Бурайда говорит: «... Говорите хорошие слова, вы обретете пользу, воздержитесь от произнесения плохих слов, вы будете здоровы...»

THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH IN MEDICINE
Abduvaliyeva A., student of 208 group of Medical-Pedagogical and Therapy
faculty , direction of Therapy
Scientific advisor: Latipova D.Sh., senior teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI

Aim: The aim of this study is to investigate the importance of learning English in the field of medicine and how proficiency in the language can impact healthcare providers' ability to deliver quality patient care.

Materials and methods: This study will involve conducting surveys and interviews with healthcare providers in various medical settings, including hospitals, clinics, and private practices. Participants will be asked about their level of English proficiency, their experiences in providing care to patients who speak different languages, and any challenges they face in communication due to language barriers. Additionally, patient satisfaction scores and clinical outcomes will be analyzed to assess the relationship between English proficiency and quality of care.

Result: To achieve the aim of this study, descriptive analysis was used to analyze questionnaire responses. The questionnaires were distributed to 156 medical students of medical university. 6 course and had already passed 1 to 5 courses. The finding indicated that 94,8% of medical students viewed that English was undoubtedly required for both academic and professional careers with listening and speaking skills as a priority. For medical needs, students viewed listening (82,27%) and speaking (82,21%). For professional needs, they believed listening 95.99% and speaking (85.25%) were the priority. Interestingly, for academic needs, medical students needed communicative skills and strategies for reading English journal articles to finish their studies. For a professional career, participating in international seminars was in demand. By the study, it is strongly assumed that accommodating this link and match will make studying English more meaningful and beneficial. The results of this study are expected to show that a higher level of English proficiency among healthcare providers leads to improved communication with patients, better understanding of medical terminology, and ultimately, higher quality patient care. It is hypothesized that healthcare providers who are fluent in English are better equipped to provide accurate diagnoses, explain treatment options clearly, and establish trust with patients from diverse linguistic backgrounds.

Conclusion: In conclusion, this study aims to highlight the crucial role that learning English plays in the field of medicine. By improving their language skills, healthcare providers can enhance their ability to effectively communicate with patients, collaborate with colleagues from different cultural backgrounds, and ultimately deliver superior healthcare services. This research contributes valuable insights into the importance of language proficiency for medical professionals and underscores the need for continued education and training in this area.

DISCOVERY NEW BLOOD VESSELS SYSTEM INSIDE LONG BONES
AND ITS FUNCTION

Abduvalieva A.F., student 208 group , Faculty of Medical pedagogy and
general medicine

Research advisor: Primova G.A., Department Pathology anatomy, anatomy assistant professor, TPMI

Relevance. Although bones are very hard organs, they also have a dense network of blood vessels inside them where the bone marrow is located as well as on the outside that is covered by the periosteum. Long bones receive blood supply from multiple sources, including the central nutrient artery, the metaphyseal–epiphyseal arteries, which enter long bones near their distal ends, and the periosteal arteries. This is why bone fractures often cause serious bleeding. However, new blood cells can also leave the bone marrow via this system of vessels and enter the body. As with every organ, bones need a closed bloodstream for these functions.

Materials and methods of research. While fresh blood is transported into organs via arteries, veins transport the ‘used’ blood back out again. The precise structure of this closed bloodstream in long bones was not clear up to now. Over one thousand blood vessels in some places, the group of researchers have now found thousands of previously unknown blood vessels in the bones of mice that traverse perpendicularly across the entire length of the compact bone, the so-called cortical bone. The researchers have named them ‘trans-cortical vessels’ (TCVs) for this reason. Furthermore, they were able to demonstrate that the majority of both arterial and venous blood flows through this newly discovered system of vessels. This means that the system is a central component for supplying bones with oxygen and nutrients.

Results. In addition, it was discovered that the newly-discovered system of vessels is used by the immune cells in bone marrow to reach the bloodstream. In the case of inflammatory diseases such as arthritis, it is especially important that immune cells reach the source of the inflammation quickly. This network of blood vessels in the bone is similar to an underground train system that is able to successfully transport large numbers of passengers quickly and directly through barriers.

Conclusion. The previous concepts only described a few single arterial canals and two venous canals in bones. This is completely inaccurate and does not reflect the actual situation at all. It is quite surprising that we can still find new anatomic structures in the 21st century that are not found in any textbooks. The discovery was possible due to a unique combination of modern imaging methods explains researchers. Many of these methods were used for the very first time by us such as so-called light-sheet fluorescence microscopy and ultra high-resolution method (T) magnetic resonance imaging and x-ray microscopy in collaboration with the ERC Synergy Grant 4D-nanoSCOPE equipments. In conclude there are more to do in order to learn long bones’ vessel structures.

IMPORTANCE OF ENGLISH LANGUAGE IN MEDICINE

Abduvalieva Ch., student of group 126, Faculty of Medicine and Medical Pedagogy, direction of Medicine

Scientific supervisor: Sharipova F.I., senior lecturer of the Department of Foreign Languages, TPMI.

Relevance: English language has become an inevitable part of any sphere nowadays, especially playing a big role in medical students' lives. The knowledge of English is making the medical student have more priorities and opportunities.

The purpose of the study: Exploring the importance of English language on the performance of the students of medical universities.

Materials and methods: Nowadays English being that top one language, all the reliable materials information is provided in this language which requires students to have the knowledge of it. All the conferences, important meetings are held in English because everyone understands this language. Medical students will be able to participate in them or exchange experience with foreign doctors or professors knowing their language. As the language is the main part of communication. By the research i learnt that knowing languages or any kind of bilingualism or multilingualism can help human brains to switch on their cognitive thinking which is the very important thing for doctors to make fast decisions in critical situations. Furthermore, the statistics show is that working opportunities will be much wider by having English language certificate.

Results: The role of knowing English on academic performance of students is undeniable, as it influences their achievements, form of development, their knowledge, financial and even social status.

Conclusion: Learning English can provide medical students with lots of career opportunities in the future, opening doors for a lot of foreign vacancies and high ranking workplaces. That's why medical students need to include English time(courses) into their daily schedule.

СТРОЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Абдувалиева Ч.Н., студентка 126-группы, Медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело.

Научный руководитель: Исаева.Н.З., Старший преподаватель кафедры Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ

Актуальность. Пороки сердца нарушают движение крови внутри сердца или по большому или по малому кругу кровообращения. Без медицинской помощи патологический процесс может привести к сердечной недостаточности, тромбоэмболическим осложнениям, инвалидности и даже смерти. Пренебрежение пороков сердца сильно препятствует нормальной и полноценной жизнедеятельности человека.

Цель. Изучить литературные данные об особенностях пороков сердца, их строения, причин и профилактики.

Методы и результаты. Врождённые пороки сердца, такие как: дефект межжелудочковой перегородки, открытое овальное отверстие, не заращение артериального (Боталлова) протока служат смешиванию крови малого и большого круга кровообращения - в результате чего смешанная кровь доставляется ко всем тканям и органом и впоследствии функциональность организма снижается за счёт гипоксии. Перечисленные выше пороки возникают из-за не зарастания перегородки между предсердиями или желудочками или же аортального протока, которые должны были закрыться и сформироваться полностью в эмбриональном периоде. Причинами врождённых пороков бывают заболевания во время беременности, алкоголизм, наркомания и т.д. Приобретённые же пороки сердца в основном проявляется недостаточностью клапана их неполным смыканием в результате чего происходит застой или же частичное смешивание крови. При различных заболеваниях особенно ревматизме сифилисе или септических состояниях наблюдается стеноз клапанов, так как микроорганизмы поражает именно их. Люди с пороками сердца всегда ощущают слабость боли в грудной области, головные боли, одышка и другие.

Выводы. Своевременная диагностика и лечение пороков сердца также не оставляют осложнения после вирусных заболеваний очень важно чтобы избежать сердечных недостаточностей которые препятствуют нормальной и полноценной жизнедеятельности

Гистология печени и её особенности.
Абдувалиева Ч.Н., Медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело, 126-группа.
Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П.
Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Заболевания печени входят в число основных причин смертности населения. В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости и смертности среди лиц трудоспособного возраста. Понимание морфологии ткани печени поможет при диагностике и профилактике её заболеваний.

Цель. Изучить литературные данные об особенностях печеночной ткани.

Методы и результаты. Печень - внутренний орган, окружённый капсулой Глиссона и разделённый на долики. В углах каждой долики печени имеется портальная триада, состоящая из желчного протока, печёночной артерии и воротной вены. Гепатоциты, будучи крупными полигональными клетками образуют ветвящиеся пластинки толщиной в одну клетку и разделённые синусоидами. Посредством этих синусоидов происходит циркуляция крови из печёночной артерии и воротной вены в центральную вену, а также в обратном направлении из желчных канальцев поступает желчь в желчные протоки. По цвету цитоплазмы гепатоцитов также можно сделать выводы - так как она очень розовая в нормальном состоянии и содержит много митохондрий, а с возрастом последовательно количество митохондрий уменьшается и появляется "пигмент старения" или "износа" - липофусцин, придающий ткани печени жёлто-коричневый оттенок. Строма или поддерживающая ткань печени состоит из волокон ретикулина (ретикулярной ткани), которая при специфических окрасках может выявить границы пластинок печени. Этим методом можно обнаружить гепатоцеллюлярную карциному, при которой в пластинке печени имеется более 3 клеток. А в норме пластинка печени образуется толщиной в одну печеночную клетку.

Выводы. Гистологическое исследование функционального материала печени - позволяет ответить на вопросы о действительном характере морфологических изменений печени при различных её поражениях, дифференцировать структуру опухоли, т.е. злокачественность или доброкачественность, и оценить её биологические свойства - что позволит правильно спланировать лечение пациента и поставить точный диагноз при заболеваниях печени.

**INNOVATIVE METHODS IN DEVELOPING FLUENCY IN MEDICAL
EDUCATION**
**Abdujabborova M. student of 207 group of 2 Pediatric and Medical Biology
faculty, direction of Pediatrics**
**Scientific advisor: Zohidova M.F. teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI**

Introduction: Learning English is immensely important for medical students because it enhances their ability to articulate medical concepts proficiently. I'm a medical student myself, and I've seen how crucial it is to be coherent in English for working in healthcare around the world. This thesis explores novel methodologies to assist medical students in improving their English skills.

Background:

In the past, medical school focused primarily on learning complex medical terminology. But now, it's not just about that. Being good at English means understanding and talking to people from different backgrounds in healthcare. So, I wanted to find new ways to help other students learn English in medical school. As a student who went through English learning journey, I can say that at some stage of our learning we realize that we should work with our fluency in English. And as someone in medical field, it really is crucial to be proficient in English as we work with people from all over the world, while being in tune with everyday innovations and news in our own sphere. So, I researched about inventive techniques to explore new ways that make developing our fluency easy and fun at the same time.

Methods:

I did a bunch of stuff to find out what works best for learning English in medical school. Like going through academic journals, findings, researches and asking English learners, teachers and people around me about what they prefer as a learning student.

1. Literature Review:

- After researching for some time, like reading articles and studies to see what other people have said about learning English in medical school, I came across some fun and new ways that can help to enhance Medical English.

2. Talking to Teachers:

- I talked to teachers who teach medical students to see what they think works best. They had some cool ideas about using games and virtual reality to make learning English more fun.

3. Asking Students:

- I asked other medical students, my peers and friends what they think about learning English. I wanted to know if they like using new technology or if they prefer traditional methods. And most of the answers I got really surprised me. It was an amazing experience talking to all of them and exchanging ideas we have with each other.

Results:

From all my research, I found out that there are lots of entertaining ways to learn English in medical school. Things like playing games and using virtual reality can make it more exciting. Students also like using apps on their phones to practice English.

One innovative Method that I found exciting: Role-Playing Simulations

One way I found that works really well and liked by many people is role-playing simulations. This means pretending to be in a medical situation and talking to patients or other doctors. It's like practicing real-life situations, but in a safe environment. This helps students get better at talking and understanding English in medical situations. At the same time, it makes learning really interesting and amusing, preventing students from getting bored and losing interest in learning. I experimented it with my groupmates and it really helped us a lot to enrich our medical English, and many of my friends enjoyed using this method saying that it was way more effective than learning vocabulary and medical terminology in traditional education which made many students struggle with passive vocabulary.

Conclusion: Learning English in medical school is extremely important, as well as being fluent in it and there are lots of fun ways to do it. By using beneficial methods like role-playing simulations, we can help medical students both to get better at English and visualize

their future practice with English, also, to increase their fluency and be ready to work in any healthcare system in the world.

ТАЛАБА ЁШЛАРНИ ФАЛСАФИЙ БИЛИМЛАР БИЛАН ҚУРОЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.

**Абдужабборова М.А., 207 грух, 2- Педиатрия ва тиббий биология
факультети, Педиатрия йўналиши**

**Илмий раҳбар : Жуманова Г.И., Ижтимоий фанлар, педагогика ва
психалогия кафедраси катта ўқитувчиси, ТПМИ**

Кириш: Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотлардан асосий мақсад, юртимизда соғлом ва баркамол, билимли, юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга бўлган авлодни шакллантиришдан иборат. Айнан ана шу мақсадга эришиш учун Президентимиз раҳнамолигида янги даврда яшайдиган, янгича фикрлайдиган, янги ишлаб чиқариш, ижтимоий шароитларда фаолият кўрсатадиган, замонавий касбий маҳоратга эга бўлган мутахассис кадрлар тайёрлаш ҳаётга тадбиқ этилмоқда. «Таълим-тарбия - онг маҳсули, лекин айни вақтда онг даражаси ва унинг ривожини ҳам белгилайдиган, яъни халқ маънавиятини шакллантирадиган ва бойитадиган энг муҳим омилдир. Бинобарин, таълим-тарбия тизимини ва шу асосда онгни ўзгартирмасдан туриб, маънавиятни ривожлантириб бўлмайди»¹.

Мақсад: Талабаларни маънан соғлом, жисмонан етук, ватанпарвар бўлиб улғайиши учун барча таълим муассасаларида сифатли ҳамда самарали таълим-тарбия бериш.

Қулланилган усуллар: Таккослаш, Анализ, Дебат.

Фалсафанинг асосий вазифаси-инсон онгида соғлом ақлга мос дунёқарашни шакллантиришдан иборат. Фалсафа - барча фанлардан озикланадиган умуминсоний ва универсал фан. Фалсафанинг инсон ҳаётида тутган ўрни - бу унинг инсон ва жамият ривожини учун кўшган хиссаси ва келгусида нималарни бажаришга қодир эканлиги куйдагилар билан белгиланади.

1. Оламнинг энг умумий қонунлари ва тамойилларини билиш.
2. Оламда ўзининг тутган ўрнини ва умрининг мазмунини англаш.
3. Ҳақиқий ҳаётини қадриятларни ажрата билиш ва шунга қараб ўз ҳаётини ташкиллаштириш.
4. Диалектик тафаккур тарзини эгаллаш, яъни ҳаётнинг барча қарама-қаршиликларини англаш ва улар орасидан тўғри йўлни танлаш.
5. Ўзининг баркамоллигини таъминлаш йўлида фалсафий ақл-заковатни ишга солиш.
6. Ўзининг ички маънавий дунёсини ҳар хил ҳаётини «тақдир зарба» ларига бардошли қилиб чиниқтиришни мустахкамлаш.
7. Ҳозирги замон билимлари пухта ўзлаштирган ҳолда, унинг келгусидаги истиқболларини кўра билиш билан белгиланади

Хулоса: Фалсафий тафаккур инсонпарварлик ғояларига садоқат, демократия, ижтимоий адолат ҳамма ерда барқарор бўлишига интилиш, инсон ҳуқуқларини поймол этилишига йўл қўймаслик, ҳамма халқларнинг миллий мустақиллик учун бўлган курашларини ҳимоя қилиш, кишиларни дўстлик, ҳамкорлик ва ҳамдардликка чорлаш,

хамма ерда тинчлик, осойишталик қарор топишига ҳаракат қилиш, умуминсоний кадриятларнинг ҳозирги кунда катта аҳамият касб этишини таъминлаб берувчи қудратли қурол ҳисобланади.

**KORTIKOSTEROIDLARNING SPERMATOGEN EPITELIY
HUJAYRALARIGA TA'SIRINI
MODELLASHTIRILGAN YO'L BILAN ANIQLASH**
Abdukarimov J.Sh., Tibbiy biologiya fakulteti, 301-guruh
Ilmiy rahbar: Dotsent Dustmatov A.T
ToshPTI, Gistologiya, patologik fiziologiya kafedrası

Muqaddima: Spermatogenez jarayoni juda murakkab jarayon hisoblanib, chunki urug'don egri-bugri kanali epiteliysida bir vaqtning o'zida spermatogenez jarayonining turli davrlari va o'z-o'zidan turli differensiatsiyalashgan spermatogen hujayralar tafovut etiladi. Bu esa organizmga kiritilgan moddalarning bir vaqtning o'zida turli differensiatsiyadagi spermatogen hujayralarga ta'sir etishini ta'minlaydi. Bu ta'sirni bosqichma-bosqich o'rganib chiqish-spermatogen hujayralar qanday darajada ta'sirlanishini ko'rsatadi. Buni aniqlash tibbiyot amaliyotida va xususan andrologiyada juda katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada gidrokartizon gormonining oq kalamushlarga bir marta kiritishdan so'ng umumiy spermatogenez jarayonidan qaysi davrdagi spermatogen hujayra qanday darajada ta'sirlanishi o'rganildi.

O'rganilgan material va qo'llanilgan usul. Tajriba 21 haftalik yetuk kalamushlarda olib borilib, gidrokartizon gormoni mushak orasiga 100 gr.vaznga 25 mgr miqdorida yuborildi. Tajriba ikkita ya'ni tajriba va nazorat guruhda olib borildi. (har bir guruhga 6 tadan erkak kalamush olindi.)

Ularning birinchi guruhiga bir marotaba preparat yuborildi, ikkinchi guruhi esa nazorat guruhi bo'lib xizmat qildi. Shundan so'ng ular 8 hafta davomida –hafta o'tkazib 5 marotaba toza urg'ochi oq kalamushlar bilan qo'shildi. Tajribani bosqichma-bosqich olib borishdan maqsad, har bir bosqich spermatogenez jarayonidagi ma'lum spermatogen hujayrasiga tasirini ko'rsatishidur, ya'ni:

I-bosqich (Bir haftadan keyingi qo'shilish natijasi)-o'rganilayotgan preparatni urug'dondagi yetuk va shakllanayotgan spermatozoidlarga ta'siri.

II-bosqich (2 haftadan keyingi qo'shilish natijasi)- o'rganilayotgan preparatni urug'dondagi yetuk spermatidlar ta'siri.

III-bosqich (3 haftadan keyingi qo'shilish natijasi)- o'rganilayotgan preparatni urug'dondagi o'rtacha spermatidlar ta'siri.

IV- bosqich (4 haftadan keyingi qo'shilish natijasi)- o'rganilayotgan preparatni urug'dondagi boshlang'ich spermatidlar va spermatotsitlarga ta'siri.

V- bosqich (8 haftadan keyingi qo'shilish natijasi)- o'rganilayotgan preparatni urug'dondagi o'zak hujayralarga ya'ni goniylarga ta'siri.

Bunda har bir erkak kalamushga 2 tadan urg'ochi kalamush hafta davomida qo'shib qo'yiladi. Bunday jarayon xammasi bo'lib 5 marotaba hafta o'tkazib amalga oshirildi.

Har haftadan so'ng ajratib olingan urg'ochi kalamushlar homiladorlikning 17-19 kuni bachadon va bachadon nayi olib o'rganildi. Bunda tirik /A/ va o'lik /B/ embriyonlar, tuxumdondagi sariq tana /V/lar soni aniqlandi.

Indutsirlangan DLMni baholashda imlantatsiyagacha bo'lgan o'lim-

$\frac{B-(A+B)}{B}$, Implantatsiyadan keyingi o'lim $-\frac{B}{A+B}$, embrionlarning umumiy o'limi $\frac{B-A}{B}$ formulalari orqali hisoblab topildi/2/.

Tajriba guruhi bilan nazorat guruhlari orasidagi farqning haqiqiyliги "Fi" usuli bilan hisoblab topildi /1/.

Olingan tajribalar va uning tahlili: Preparat yuborilgandan so'ng 3 hafta o'tkazib urg'ochi kalamushlar bilan chatishtirishdan olingan avlodda homilaning umumiy o'limi yana ortgan (tajriba guruhida 4,08 %, nazora guruhida 15,7%.) To'rt hafta o'tkazib urg'ochi kalamushlar bilan chatishtirishdan olingan avlodda tajriba guruhi bilan nazorat guruhi o'rtasida olingan ko'rsatkichlar ishonchli darajada o'zgarmadi, ammo implantatsiyadan keyingi o'lim bir qadar kamaydi(tajriba guruhida 4,08%, nazorat guruhida 84,0%). Shunday qilib, 4-haftadan keyingi chatishtirish natijalari spermatotsitlar va o'zak hujayralarini gemotestikulyar to'siq evaziga preparat ta'sir etmaganligini ko'rsatadi.

Homilani implantatsiyagacha bo'lgan o'limlar soni –tuhumdondagi sariq tanachalarni implantatsiyalar soniga nisbatiga ko'ra hisoblanib, bu esa tuhum hujayralarini urug'lanmay qolish chastotasini aniqlashga imkon beradi, ammo homila o'limini genetik sabablarga ko'ra o'zgarishini ko'rsata olmaydi(A.M.Malashenko, X.X. Semyonov-1981).Shundan kelib chiqib, 1-,3- va 4- hafta davomida chatishtirish samaradorligini kamayishi va boshqa o'zgarishlar genetik xarakterga ega bo'lmasdan, balki spermatozoidlarning urug'lantirish darajasini pasayishi, ya'ni preparatning spermatozoidlar kapasitatsiya jarayoniga ta'siri deb tushunish mumkin.

Xulosa: Hidrokartizon gormonining ta'siriga ko'proq sezgir hujayralar ya'ni shakllangan va shakllanayotgan spermatogen hujayralari bo'lib(yetuk spermatidlar va spermatozoidlar) bu egri –bugri kanalni adlyuminal zonasidagi hujayralarga to'g'ri kelib, o'zak va yosh hujayralarga esa gormon ta'siri kuzatilmadi.

**TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA SOG'LOM TURMUSH
TARZIGA OID BILIMLARNING SHAKLLANISH DINAMIKASI
Abduqayumov A. A., 352- B guruh, Tibbiy profilaktika fakulteti
TTA Urganch filiali
Ilmiy rahbar: Asissent Nuraliyeva N.B.**

Tadqiqotning maqsadi. Talabalarda sog'lom turmush tarziga oid bilimlarning shakllanishini dinamikada baxolash.

Material va metodlar. Tadqiqot Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali Tibbiy profilaktika ishi va Xalq tabobati yo'nalishida tahsil olayotgan jami 40 nafar talabalarda, mahsus tuzilgan savolnomalarga olingan javoblarni tahlil qilishdan iborat bo'ldi Xulosalar, tadqiqot materiallarini dasturga binoan saralash va ular asosida hisoblab chiqarilgan intensiv ko'rsatkichlarga tayanilgan holda shakllantirildi.

Tadqiqot natijalari. Talabalik yillari bo'lajak mutahassisning undagi kasbiga doir mahoratning shakllanganlik darajasi, jumladan bilim va tajriba ko'lamining keng va mustahkamligi jismonan baquvat, kuchli, ma'naviy boyligi, uni talabalik yillarida qanday demografik, ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik, qonunlar va tashkilotchilikning amalda faol majmuasi ta'sirida tarkib topadi Ayni paytda, bugungi kunda talabalarining yashash sharoiti, turmush tarzi, sihat-salomatligi va ijtimoiy faolligini chuqurlashtirilgan va dinamikada baholash uchun ilmiy asos bo'la oladigan ma'lumotlarning kamligi e'tiborni

tortadi Ayniqsa, ularning sogʻlom turmush tarziga oid bilimlari koʻlami shakllanishining dinamikasini oʻrganishga doir tadqiqotlar kam yoritilgan Ana shu boʻshliqni toʻldirishga bagʻishlangan tadqiqotlarimiz 2021-2022 va 2023-2024 oʻquv yillarining boshlarida olib borildi 2021 yil sentyabr oyida oʻtkazilgan tadqiqotlarning natijalari: Fizkultura va sport bilan shugʻullanish 30 (75,6%); Toʻgʻri ovqatlanish 25 (63,5%); Mehnat jamoasi va uyda gigiyena meʼyorlariga muvofiq keladigan sharoitni yaratish va sanitariya qoidalariga rioya qilish 9 (22,6%); Toʻlaqonli dam olish 9 (24,9%); Immunitetni saqlaydigan va mustaxkamlaydigan amallarni bajarish 15 (39,7%); Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish 29 (73,4%); Sogʻliqqa zararli odatlardan forigʻ boʻlish 31 (78,4%); Doimo yuqori koʻtaringlik kayfiyatida boʻlishga harakat qilish 10 (26,3%); Sihatgoh va turistik destinasiyalarda davolanish va dam olish 0 (00,00%) 2023 yil sentyabr oyida oʻtkazilgan tadqiqotlarning natijalari: Fizkultura va sport bilan shugʻullanish 38 (95,6%); Toʻgʻri ovqatlanish 31 (78,5%); Mehnat jamoasi va uyda gigiyena meʼyorlariga muvofiq keladigan sharoitni yaratish va sanitariya qoidalariga rioya qilish 18 (46,6%); Toʻlaqonli dam olish 19 (48,9%); Immunitetni saqlaydigan va mustaxkamlaydigan amallarni bajarish 27 (67,7%); Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish 37 (93,4%); Sogʻliqqa zararli odatlardan forigʻ boʻlish 39 (98,4%); Doimo yuqori koʻtaringlik kayfiyatida boʻlishga harakat qilish 18 (46,3%); Sihatgoh va turistik destinasiyalarda davolanish va dam olish 5 (13,2%).

Xulosa. Talabalik yillari, yoshlarda sogʻlom turmush tarzini shakllantirishda muhim omil roʻlini oʻynaydi.

ПОРТО-КАВАЛЬНЫЕ И КАВО-КАВАЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ
Абдуллаева Г.Ж., студентка 202-группы , 2 педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело.
Научный руководитель: ассистент Шогиясова Л.М., ассистент кафедры анатомии, патологическая анатомия ТашПМИ

Актуальность: Венозные анастомозы между портальной системой и системой нижней полой вены применяются для лечения артериальной и портальной гипертензии, хронического гепатита, гликогенозов и сахарного диабета. Некоторые из них оказались недостаточно обоснованными с точки зрения местной гемодинамики, что ведёт к осложнениям. Так, дистальный спленоренальный венозный анастомоз СРВА оказался тромбоопасным из-за венозной почечной гипертензии и, как нами показано ранее, из-за возможного в 63,2% случаев перегиба вены в зоне анастомоза в силу разной смещаемости поджелудочной железы и левой почки.

Цель исследования: Разработать альтернативные СРВА варианты межсистемных венозных анастомозов и изучить их выполнимость в сравнительном аспекте.

Материал и методы исследования: Анатомо-хирургические исследования проведены на 10 кроликах. Путём анатомической препаровки выделялись притоки воротной вены и её начальный отдел, левая почечная вена с притоками. Проводилось изучение ширины вен у их устьев, зарисовки взаиморасположения вен в натуральную величину. Использованы данные о состоянии изучаемых сосудов и их взаиморасположении, полученные при формировании левостороннего рено-портального венозного анастомоза.

Результаты исследования: Установлено, что ширина корневых притоков воротной вены и левой почечной у кроликов не зависит от половой

принадлежности,закономерностью слияния вен воротной системы является превышение ширины двух сливающихся вен над шириной отводящей не более чем в 1,3-1,6 раза. На выполнимость анастомозов оказывает влияние взаиморасположение селезёночной и левой почечной вен по вертикали. Если почечная вена расположена выше селезёночной, рено-портальные и спленоренальные анастомозы невыполнимы. В таких случаях выполняма СКВА.

Выводы: В заключении нужно отметить что разработанные межсистемные венозные анастомозы повышают частоту выполнимости их в оптимальном варианте для каждого случая.

АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ ДО 3Х ЛЕТ

**Абдуллаев С.М., студент 221-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Сафарова Н.Р. ассистент кафедры Пропедевтики детских болезней и Гематологии, ТашПМИ**

Актуальность. Анемия является одной из наиболее распространенных проблем здоровья у детей младшего возраста и может иметь серьезные последствия их физического и когнитивного развития.

Цель. Изучить распространенность заболевания анемией у детей до 3х лет.

Материалы и методы. Было проведено клиническое обследование 47 детей в возрасте до трех лет, находившихся в грудном отделении Уз "Клиника Ташкентского педиатрического института"

Результаты. В рамках нашего исследования мы провели анализ крови 47 детей в возрасте до 3х лет. В соответствии с возрастом дети были разделены на 3 группы: до года - 18 детей (8 мальчиков, 10 девочек), от 1 до 2 лет - 24 ребенка (12 мальчиков и 12 девочек) и в третьей возрастной группе от 2 до 3 лет - 5 детей (3 девочки, 2 мальчика). Мы использовали стандартные методы лабораторной диагностики для оценки уровня гемоглобина и выявления наличия анемий у детей. Для определения связи между анемией у матери и ее передачей детям, мы так же провели анализ данных об анемии у матерей из нашей выборки. Исследование показало , что распространенность анемии среди детей до 3х лет составило 33 (около 70%) из 47 обследованных. В среднем соотношении заболеваемости мальчиков и девочек составляет 1:1. Как выяснилось матеря больных детей так же страдали анемией.

Вывод. Результаты исследований показывают, что распространенность анемией особенно высока среди детей возраста до 3х лет. Причем частота встречаемости как среди мальчиков так и девочек одинакова.

ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ НА АНГИОТЕНЗИН - ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ФЕРМЕНТ (АПФ)

Абдуллаева Ш.Т., 220 группы, факультет Медико – педагогический и лечебный, направление Лечебное дело

**Научный руководитель : Зиямудинова З.К. доцент кафедры
“Медицинская и биологическая химия , медицинская биология , общая
генетика” ТашПМИ**

Актуальность. Многие соединения могут влиять на обмен веществ, модулируя активность соответствующих ферментов. Особенно важные функции при этом выполняют ингибиторы ферментов. Это вещества, которые, взаимодействуя с ферментом, вызывают снижение или полное подавление его каталитической активности .

Установлено, что многие лекарственные вещества природного или синтетического происхождения являются ингибиторами ферментов.

Цели и задачи. Влияния ингибиторов на ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) и их значение.

Метод исследования. Использование экспресс-тестовых методов определения ингибиторов ферментов с помощью электрохимических биосенсоров и анализа данных на основе клинических случаев и литературных источников.

Результаты исследований. АПФ, а также CD143 - это протеолитический фермент, катализирующий расщепление декапептида ангиотензина I до активного вазоконстриктора октапептида ангиотензина II, вырабатывается в большом количестве тканями легких, в меньшем количестве синтезируется в юктагломерулярном аппарате почки (ЮГА) и в незначительных концентрациях выявляется практически во всех тканях организма человека.

Показано, что главным в механизме действия ингибиторов АПФ является их способность подавлять активность ангиотензин I-превращающего фермента (или кининазы II) и тем самым изменять функциональную активность одновременно ренин-ангиотензиновой и калликреин-кининовой систем. Активность АПФ ингибируется путем связывания активного каталитического фрагмента молекулы фермента, блокируя тем самым переход ангиотензина I в биологически активный пептид ангиотензин II, и в конечном счете, ослабляя основные сердечно-сосудистые эффекты активации ренин-ангиотензиновой системы (артериальную вазоконстрикцию, секрецию альдостерона). Одновременно они уменьшают деградацию брадикинина и других кининов, повышая их концентрацию в крови и тканях. Кинины сами и через систему простагландинов (повышается высвобождение простагландинов E2 и I1) оказывают сосудорасширяющее и натрийуретическое действие.

Выводы. В силу своего воздействия ингибиторы АПФ применяются для лечения и профилактики сердечной и почечной недостаточности, при артериальной гипертензии, в пластической хирургии, для защиты от ионизирующих излучений, для лечения коронарных синдромов таких как стенокардия и инфаркт миокарда. А также установлено, что ингибиторы АПФ уменьшают протеинурию, этот эффект важен у пациентов с диагнозом сахарный диабет, поэтому они применяются для лечения артериальной гипертензии у пациентов с сахарный диабетом.

**СВЯЗЬ УРОВНЯ АГ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИЛ 6 И ИЛ 17 ПРИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ**

**Абдуллаева Ш. К., студент 3 курса, лечебного факультета №1
Самаркандского государственного медицинского университета
Научный руководитель: PhD Т.А. Авазова**

В настоящее время в литературе обсуждается роль метаболического синдрома (МС) в развитии и исходах сердечно-сосудистых заболеваний. К компонентам МС, по данным различных авторов, относится ряд факторов риска. Однако, практически все авторы сходятся на том, что к основным компонентам МС следует относить

артериальную гипертензию, инсулинорезистентность, гиперлипидемию и ожирение. Составляющей частью механизма патогенеза ожирения является сама жировая ткань, которая обладает эндо-, ауто- и паракринной функциями. Гиперплазия и (или) гипертрофия жировой ткани приводят к повышению уровня провоспалительных цитокинов.

Целью работы явилось изучение содержания интерлейкина (ИЛ) 6 и ИЛ 17 в сыворотке крови у больных с МС в зависимости от уровня артериального давления (АД).

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 60 человек с индексом массы тела более $25,0 \text{ кг/м}^2$ в возрасте от 25 до 55 лет и 30 человек контрольной группы практически здоровых лиц. У всех обследуемых лиц определяли содержание ИЛ-6 и ИЛ-17 в сыворотке крови и комплекс антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела, окружность талии и окружность бедра) и АД. В зависимости от уровня АД больных разделили на группы: лица с артериальной гипертензией (АГ) – АГ 1 степени (13 человек), АГ 2 степени (11 человек) и пациенты без АГ (36 человек).

Результаты исследования. У пациентов с МС без АГ уровень Ил-6 в сыворотке крови в 2,8 раза превышает показатели здоровых лиц и составляет $4,8 \pm 0,2$ пг/мл, ($p < 0,001$). Аналогичные изменения выявлены и у пациентов при МС с АГ. Так, содержание ИЛ-6 при МС с АГ 1 степени у них составило $3,01 \pm 0,2$ пг/мл (более, чем в 3 раза превышает контрольные значения). При АГ 2 степени содержание ИЛ 6 в сыворотке крови составило $6,9 \pm 0,45$ пг/мл против $1,55 \pm 0,25$ пг/мл. Надо отметить, что при сравнении показателей уровня ИЛ-6 в сыворотке крови у пациентов с МС без АГ и с АГ 1 степени и АГ 2 степени выявили достоверные различия, как с контрольной группой, так и между собой ($p < 0,01$, $p < 0,02$). У пациентов с МС без АГ уровень ИЛ 17 в сыворотке крови в более чем в 6 раз превысил показатели здоровых лиц и составил $3,5 \pm 0,3$ пг/мл против $0,55 \pm 0,2$ пг/мл ($p < 0,001$). Аналогичные изменения выявлены и у пациентов при МС с АГ. Так, содержание в сыворотке крови ИЛ-17 составляет $3,5 \pm 0,4$ пг/мл, тогда как в контроле эти показатели находились на уровне $0,55 \pm 0,2$ пг/мл. При АГ 2 степени содержание ИЛ 17 в сыворотке крови составило $3,5 \pm 0,6$ пг/мл. Надо отметить, что при сравнении показателей Ил-17 у пациентов с МС без АГ, с АГ 1 степени и АГ 2 степени не выявлены достоверные различия ($p < 0,5$)

Выводы. Анализ полученных данных указывает на то, что при МС в зависимости от уровня АД происходит изменения иммунной системы, проявляющаяся в повышении содержания ИЛ 6 и ИЛ 17 в сыворотке крови. Причем самый высокий показатель ИЛ 6 был зарегистрирован при АГ 2 степени.

АНОМАЛИЯ ЗУБОВ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Абдуллаева Д.М., Ташкентский международный медицинский университет Кимё, факультет стоматологии DNT-15R.

Научный руководитель: Рахмонов О.Р., ассистент кафедры анатомии университета Кимё.

Актуальность. На сегодняшний день часто можно встретить молодого человека, в зубах которого установлены брекеты. Или же человека в челюсти которого установлен протез. Если раньше люди стеснялись таких железных установок, то сейчас спрос на них увеличивается с каждым годом.

Цель. Проанализировать частоту аномалий среди взрослых.

Материалы и методы. Ортодонтический диагноз был определен с использованием классификации E. Angle. Было проведено обследование 250 студентов стоматологического факультета, из которых 105 были мужчинами, а 145 - женщинами. Возраст участников составлял 20-25 лет. Всем обследованным был проведен тщательный клинический осмотр, сбор жалоб и анамнеза. Результаты обследования были записаны в специально разработанную карту.

Результаты. По результатам проведенного осмотра было выявлено, что физиологическая окклюзия зубных рядов (ортогнатический прикус) наблюдалась только у 18% (45 человек) обследованных. Остальные 82% (205 человек) имели различные виды патологии прикуса, что превышает физиологическую норму в 4 раза. При анализе структуры нарушений прикуса на основе полученных данных, было установлено, что у 60% обследованных встречались аномалии по классификации E. Angle. В этих случаях наблюдалось правильное мезио-дистальное соотношение на первых молярах, а также 7 различных видов аномалий положения отдельных зубов: супрапозиция, инфрапозиция, мезиальное и дистальное положение зубов, тортоаномалия (поворот зуба вокруг своей оси), вестибулярное и оральное положение на верхней челюсти и язычное положение на нижней челюсти. Мы проанализировали частоту встречаемости каждого класса ЗЧА среди обследованных с нарушениями прикуса и сравнили наши результаты с данными E. Angle (1899). В общем, наши данные схожи с данными E. Angle. Однако, процентные показатели частоты встречаемости отличаются более значительно: количество людей с аномалиями увеличилось с 69,2% до 73,2%.

Вывод. в конечном итоге среди взрослых обнаружена высокая распространенность аномалий зубов, которая составила 82%.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА

**Абдулхамидова У. Р., студентка 2 курса, Биомедицинский факультет
Бухарский государственный медицинский институт**

Цель исследования. Общеизвестный факт, что здоровый образ жизни является залогом защиты и укрепления здоровья человека, а также долголетия. Изучение уровня приверженности здоровому образу жизни среди студентов техникума по результатам анкетирования и оценка состояния здоровья.

Материалы и методы исследования. Обследовано 120 человек в результате случайного отбора в техникумах города Бухары. В исследовании использовались аналитический, статистический и социологические (анкетный) методы.

Результаты исследования. Здоровый образ жизни является важным фактором, который защищает наше физическое здоровье и положительно влияет на наше психологическое благополучие. Поддержание баланса между телом и разумом – одно из главных условий здоровой жизни. По результатам опроса 65 (54%) студентов составили юноши и 55 (46%) девушки. В анкете, разосланной респондентам, на вопрос какое

понятие о здоровом образе жизни 15% студентов выбрали спорт, 50% - отсутствие вредных привычек, 35% - правильное питание и гигиену. На вопрос, ведете ли вы здоровый образ жизни, 40% ответили «да», 45% ответили «нет», а 15% пробовали периодически. Когда студентов спросили про то занемутся ли они спортом, 52% ответили «да», 38% ответили «нет», 10% ответили что время от времени занимаются спортом. На вопрос сколько времени вы тратите на сон 85 из 120 студентов ответили более 9 часов. Далее на вопрос Сколько времени вы проводите перед телевизором и за компьютером? 22% ответили менее 1 часа, 36% 2-3 часа и 42% ответили 3-5 часов.

Более 40% студентов признались, что имеют вредные привычки, а 48% что курят. Когда студентов спросили, в каком возрасте они начали курить, 54 из них ответили, что им было 16 лет, самое печальное среди них были и девушки. На вопрос, употребляли ли они алкоголь, 46 человек ответили «нет», 38 человек ответили, что пьют пиво, более 90 человек признались что много пьют энергетические напитки и 42 человек — что пьют более крепкие напитки. При общении со студентами многие из них заинтересовались темой здорового образа жизни, признались что хотели бы избавиться от своих вредных привычек. Мы провели со студентами беседы, а также раздали различного рода брошюры и слайды по теме здорового образа жизни.

Выводы. Формирование здорового образа жизни – это целая система общественных и индивидуальных видов, методов и форм физической активности, направленная на устранение факторов риска возникновения и развития заболеваний, а также здоровья, влияющих на образ жизни. защищать и улучшать, оптимальное использование социальных, психологических и других факторов. В этой программе необходимо скоординировать усилия государственных организаций, общественных организаций, медицинских учреждений и самого населения. По результатам исследования, 48% учащихся техникумов употребляли табачные изделия, а самое печальное 35% употребляли алкоголь. Отрадно, что 52% этих студентов занимаются спортом. Известно, что заболевания современного человека зависят, прежде всего, от его образа жизни и повседневного поведения. В настоящее время здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний. Основной задачей при проведении профилактической работы, направленной на формирование здорового образа жизни, является развитие самостоятельного мышления населения, ориентация на самообразование. В заключение, продолжая совершенствовать пропаганду здорового образа жизни среди студентов, мы внесем большой вклад в их здоровье.

BOLALARDA OYOQ-QO‘LLARNING O‘SISHIGA HOMILADORLIKDA ONALARDA KECHGAN COVID-19 NING TA’SIRI

**Abdumannonova Sh.O., 301-guruh talabasi, II Pediatriya va tibbiy
biologiya fakulteti, tibbiy biologiya ishi yo’nalishi**

**Ilmiy raxbar: Musurmonqulov J.M., Anatomiya, patalogik anatomiya
kafedrasi assistenti, ToshPTI**

Dolzarbli. So‘nggi yillarda virusli kasallik hisoblangan COVID-19 butun dunyo tibbiyotining muammosiga aylanib kelmoqda. Ayniqsa, homiladorlarda kechgan COVID-19 rivojlanayotgan homilaga turli ta’sirlar ko‘rsatishi natijasida homilaning turli rivojlanish nuqsonlari bilan tug‘ilishi, tug‘ilgandan keyin rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Ammo har bir homiladorda kasallikning kechish og‘irligiga qarab ta’sir ko‘rsatishning xossalardan

boshqa ta'sirlar bo'lishi mumkin. Ba'zi homiladorlarda COVID-19 infeksiyasi odatiy yorqin, qator simptomlarni (isitma, yo'tal, tomoqdagi og'riq, kuchli holsizlik) keltirishi mumkin. Boshqa homiladorlarda esa simptomlar kamroq yoki o'zgarishsiz sezilmas ham bo'lishi mumkin. Homiladorlarda infeksiyani oldini olish juda muhimdir, chunki bu homiladordagi rivojlanayotgan homilaga salbiy tasirlar ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, homiladorlar va homila o'z vaqtida nazoratga olinishi va kerakli dori muolaja qilish va vaqtida yordam ko'rsatish juda muhimdir.

Ishning maqsadi. Homiladorligida COVID-19 bilan kasallangan onalardan tug'ilgan bolalarda tayanch-harakat tizimi rivojlanishini adabiyotlardan tahlil qilish.

Material va metodlar. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilganimizda, COVID-19 yosh bolalar uchun ham katta bir muammo bo'lib qolayotganiga guvoh bo'ldik. Virusli kasalliklar o'suvchi organizmga qisqa muddatli yoki uzoq muddatli ta'sir etishi mumkin va bolalarning oyoq-qo'llari, tana a'zolari va immun tizimi rivojlanishida o'zgarishlarga, hamda rivojlanishdan ortda qolishlarga olib kelishi mumkin. Bularni inobatga olib, ularning kasallanishini oldini olish, kasallik aniqlanganda vaqtida kerakli muolajalar o'tkazish juda muhim. COVID-19 kasallangan yosh bolalar oyoq-qo'llarining o'sish va rivojlanishida bir qator nuqsonlar yuzaga kelish ehtimoli baland. Chunki kasallik natijasida qon-tomirlarning devori shikastlanib, to'qimalarning oziqlanishining buzilishi kelib chiqadi. Natijada bolalarning tayanch-harakat tizimlarida harakatning kamayishi, rivojlanishdan ortda qolishlar kuzatilish ehtimoli yuqori. COVID-19 yosh bolalarda oyoq-qo'llarining o'sish va rivojlanishida o'zgarishlar keltirishi ham mumkin, shuningdek, ba'zi hollarda aqliy va jismoniy rivojlanishiga ko'rsatilgan ta'sirlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda yosh bolalarni vaqtida to'g'ri tashxislash va to'g'ri davolash juda muhim hisoblanadi. Bugungi kunda Covid-19 bilan kasallangan onalardan tug'ilgan yosh bolalarda kuzatilayotgan holatlardan biri yosh bolalarda tayanch harakat tizimidagi nuqsonlar va tayanch harakat tizimining funksional nuqsonlari ko'p aniqlanmoqda. Erta yosh davrlarida chanoq-son bo'g'imi displaziyalari va oyoq qo'l rivojlanib o'sishidan ortda qolishi va polineuropatiya natijasida qo'l va oyoqlarda sezuvchanlik pasayishi, ba'zi holatlarda sezuvchanlik butkul yuqolish holatlari ko'p kuzatilmoqda.

Xulosa. Homiladorlik davrida onaning turli kasalliklar bilan og'rishi tug'ilajak avlodning turli rivojlanish nuqsonlari bilan tug'ilishi yoki tug'ilgandan so'ng turli tizimlarining rivojlanishdan ortda qolishi kuzatiladi. Bu esa tibbiyot xodimlaridan kasalliklarni erta tashhislash va vaqtida to'g'ri davo choralarini ko'rishni talab etadi.

РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЁЗ НА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СОСУДЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

**Абдумуталова С.Д., студентка 126 группы, Медика педагогический и
лечебный факультет, направление лечебной дело**

**Научный руководитель: Хидирова Г.О., доцент кафедры анатомии и
патологической анатомии, ТашПМИ**

Актуальность. Это статья посвящается изучению действия околощитовидных желёз на сердце и сосуды, так как в последнее время увеличиваются сердечно-сосудистые заболевания связанные с эндокринной системой. Анализ показывает, что 53 процента смертей среди населения в возрасте 30-70 лет связаны с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. За последние пять лет заболеваемость ими увеличилась на 20 процентов – даже среди молодежи.

Метод исследования. Околощитовидная железа- это железа с размером рисовое зернышко, расположенная позади щитовидной железы, регулирующий гомеостаз кальция. Избыток околощитовидной железы способствует увеличению количества кальция в крови, который может вызвать различные симптомы и сопутствующие осложнения. Для регулирования уровня кальция околощитовидные железы вырабатывают паратиреоидный гормон (паратгормон). Одним из распространенных гормональных разрушений является гиперфункция околощитовидной железы, которая называется гиперпаратиреозом. При гиперпаратиреозе паратгормон больше вырабатывается, поэтому выделяется большое количество кальция, и механизм деятельности почки нарушается в результате этого излишки кальция поступает в кровь. Паратгормон влияет на энергетический метаболизм кардиомиоцитов. Под воздействием паратгормона прекращается спонтанное сокращение кардиомиоцитов. [34 с]. Паратгормон влияет на сосудистую стенку связываясь паратгормон подобными пептидами уменьшая вход кальция. Гипо или гиперпаратиреоз является причиной миокардиальной недостаточности.

Заключение. Все эти факты указывают о прямом влиянии околощитовидной железы на сердечно-сосудистую систему. Изучая и анализируя данные воздействия можно уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2023 году в Узбекистане зарегистрировано 172,8 тысяч летальных исходов. Об этом сообщили в Агентстве статистики при Президенте РУз. Соотношение заболеваний с гиперпаратиреозом женщин и мужчин 4:1. При исследовании пациентов с эндокринными заболеваниями встречаются у 6% населения. По меньшей мере 61% смертей вызваны болезнями системы кровообращения. Многие исследователи связывают большую смертность и заболевания сердечно-сосудистых систем с нарушением эндотелиальной дисфункции, но несмотря на это не выявлено прямого действия первичного гиперпаратиреоза на средний слой артерии. Выявлено что при гиперпаратиреозе нарушается расслабление сосудов. Степень нарушения сердечно-сосудистой системы связана с уровнем паратгормона и кальция и сроком течения заболевания. Изучение функциональности сердца требует дальнейшего исследования.

ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Абдумуталова С.Д., 122 группа, Медико- педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело

Научный руководитель: Хасанова Х.Г., ассистент кафедры фармакологии и физиологии ТашПМИ

Актуальность. Сердечно-сосудистая система осуществляет важные функции: транспортную, трофическую, защитную.

Цель. Изучение функции сердца и функционирования проводящей системы сердца.

Методы и результаты. Сердце - полый мышечный орган, выполняющий функцию насоса. Главным компонентом миокарда является мышечная ткань, основными свойствами которой являются возбудимость, автоматия, проводимость. Эти свойства выполняются несколькими морфофункциональными кардиомиоцитами: проводящие кардиомиоциты-у них слабый сократительный аппарат, переходные

кардиомиоциты-осуществляют взаимодействие остальных типов кардиомиоцитов, расположены между проводящими и сократительными кардиомиоцитами; секреторные кардиомиоциты - обеспечивают эндокринную функцию; сократительные кардиомиоциты - основные, составляют 99% массы миокарда - осуществляет сократительную функцию.Проводящая система сердца включает в себя проводящие волокна миокарда, которые образуют пучки и узлы, служащие для передачи импульсов. Синоатриальный узел образован Р-клетками проводящих кардиомиоцитов, которые с помощью Т-клеток (переходные кардиомиоциты) связываются между собой и сократительными кардиомиоцитами. Синоатриальный узел направляется в сторону атриовентрикулярного соединения через три узловых тракта: передний (тракт Бахмана), средний (тракт Венкебаха), задний (тракт Тореля).

В нижней части правого предсердия, рядом с устьем коронарного синуса располагается атриовентрикулярный узел (узел Ашоффа-Тавара). В этом узле обнаруживаются клетки Пуркинье, Т- и Р-клетки. Путем проведения импульсов от предсердий к желудочкам является предсердно-желудочковый пучок или пучок Гиса. Начинаясь с атриовентрикулярного узла общим стволом, разделяется на две ножки, причем левая ножка разделяется на переднюю верхнюю и заднюю нижнюю ветви, заканчивается волокнами Пуркинье.А также у некоторых людей имеются дополнительные проводящие пути: пучок Джеймса и пучки Кента. Пучок Джеймса соединяет предсердия с атриовентрикулярным узлом. Пучки Кента соединяют предсердия с желудочками. В составе синоатриального узла были обнаружены пейсмекерные или Р-клетки, окруженные общей мембраной. Мембрана имеет высокую проницаемость для ионов калия. При этом наступает диастолическая деполяризация, связанная поступлением ионов натрия по натриевым каналам. После достижения инактивации натриевых каналов происходит плавный переход с фазы деполяризации на фазу реполяризации, сопровождающийся медленным выходом ионов калия. Пейсмекерные клетки характеризуются спонтанной деполяризацией и медленной реполяризацией. Возбуждения от синоатриального узла (2 м/с) передается к атриовентрикулярному узлу. В нем происходит задержка, то есть возбуждение передается медленнее (0,05-0,03 м/с). В результате задержки происходит поочередное сокращение предсердий и желудочков. Вслед за этим, возбуждение по пучкам Гиса и волокнам Пуркинье передается на рабочий миокард.

Результаты. Миокард обладает важными свойствами - автоматией, возбудимостью, проводимостью, сократимостью и рефрактерностью. Благодаря этим свойствам сердце неустанно выполняет свою насосную функцию.

Вывод. Особенности строения миокарда обеспечивают неустанное выполнение насосной функций миокарда.

O‘TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA ONA OBRAZINING TALQINI

**Abdumutalova S.D., Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti,
122-guruh, Davolash ishi yo‘nalishi
Ilmiy rahbar: f.f.d., dotsent Kurambayeva G.K.
ToshPTI, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası**

Dolzarlighi: O‘zbekiston xalq yozuvchisi O‘tkir Hoshimov asarlarida ona obrazi hech bir adib ijodida uchramaydigan, oziga xos badiiy shaklda talqin qilingan. Inson hayotida katta o‘rin tutadigan ona obrazi va siymosi yoritilgan yozuvchi asarlari kishini chuqur mulohaza qilishga chorlaydi.

Maqsadi: Yozuvchi asarlarida qalamga olingan ona obrazi orqali o‘quvchida bu buyuk zotga ehtirom korsatish, ularni tirikligida qadriga yetish, hurmatini joyiga qoyushga o‘rgatishdan iborat. O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari”, “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”, “Nur borki, soya bor”, “Tushda kechgan umrlar”, “Ikki eshik orasi” asarlarida ona obrazi alohida ahamiyatga ega. Adibning asarlarini bu siymosiz ta’savvur qilish qiyin. “Dunyoning ishlari” asarini ham shunday ta’riflaydi: “Bu qissa katta–kichik novellalardan iborat. Biroq ularning barchasida eng aziz odam – onam siymosi bor”.

Yozuvchining “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asaridagi laylak parchasida onalarning beminnat mehri, sabri tasvirlangan. Onalar bolalarining yoshlik chog‘idagi barcha savollariga og‘rinmasdan samimiyat bilan javob beradi. Bejizga emasku, bola dunyoni ona ko‘zlari bilan taniy boshlaydi, hayotdagi birinchi ustozimiz ham onamiz. Ammo hamma farzandlar ham onalari bergan beminnat mehrni qaytara olmaydilar, onalari keksayib, belidan quvvati ketib, kuchdan qolganda yetarlicha e’tibor berishmaydi.

O‘tkir Hoshimov asarlarini o‘qir ekanmiz, beixtiyor bolalik chog‘larimiz va bu damlarda yorqin o‘rin tutadigan onalarimiz yodga keladi. Yozuvchi onalarni shunday go‘zal tarzda ta’riflaganki, ona – mehnatsevar, munis, jafokash, mushfiq zotdir. O‘z farzandi uchun barcha narsaga tayyor. “Dunyoning ishlari” asaridagi “Gilampaypoq” parchasida ona o‘z sog‘lig‘ini farzandi uchun qurbon qilganini ko‘rish mumkin. Eng ta’sirli nuqtasi shundaki, ona jigarbandining salomatligi uchun har qanday qurbonlikka tayyor. Farzandiga bo‘lgan mehri, uning sog‘lig‘i haqidagi xavotirlari qahraton qishning sovug‘ini, o‘z tanasiga yetkazgan shikastini his ettirmaydi. O‘tkir Hoshimov bu sahnani shu qadar ta’sirli, o‘quvchi yuragini titratib yuboradigan darajada tasvirlaganki, nafaqat qissani o‘qish davomida balki, undan so‘ng ham bir necha muddat bu tasvir hayolingizni tark etmaydi. Bu asarlar bizni o‘yga tolishga, mulohaza qilishga undaydi. Onalarimiz oldidagi uzib bo‘lmas qarzimizni hech bo‘lmasam bittasini uza oldikmi degan bir savol ko‘z oldimizga keladi. Bunday adiblar, bunday asarlar hayot tashvishlari, maishiy ikir – chikirlar bilan ovora bo‘lib, hayotimizda eng qadrlı inson bo‘lgan onalarimizning hayotimizda tutgan o‘rni, bizning shu darajaga yetishimiz yo‘lida chekkan zahmatini yodimizga solib turadi. Asarlarida o‘chmas obrazlar, me’daga tegmas voqealar rivoji uni qayta va qayta o‘qishga undab, qalbimizning tubida ko‘milib yotgan mehr – muhabbat, sadoqat, vafo kabi tuyg‘ularimizni jumbushga keltiradi. Shuning uchun ham O‘tkir Hoshimovning kichik qissa va hikoyalari, ulardagi o‘lmas ona timsoli minglab betli kitoblarda ham ba’zan topilmaydigan chuqur ma’noga ega. Ushbu ma’noning eng eng qisqa ko‘rinishi esa onaning mo’tabar zot, uni asrab avaylashlikdir. “Dunyoda hech bir chegarani tan olmaydigan va quyosh kabi muttasil nur sohib turadigan sehrli kuch bor. Bu ona mehri! Alloh onani shunday yaratgan!”

Xulosa: O‘zbek adabiyotida ona siymosini yaqqol, go‘zal va betakror yarata olgan yozuvchilardan biri O‘tkir Hoshimovdir. Adib asarlarini ona obrazlarisiz tassavvur qilish juda mushkul. Ona obrazi muallifning faqatgina o‘tgan voqealarni tasvirlash bilan yoki o‘z onasi timsolidagi dunyodagi ideal onani tasvirlash bilan chegaralanib qolmasdan, balkim o‘z onasi siymosida sharq ayollarining obrazini to‘liq tasvirlab bera olgan. Dunyodagi eng oliy va bebaho tuyg‘u bu onaning bolasiga bo‘lgan samimiy va be‘minnat mehr-muhabbati hisoblanadi.

РАСКРЫТИЕ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: ИЗУЧЕНИЕ ПОДТИПОВ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЕЕ ПЯТИЭТАПНОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ

**Абдураимов К.Д., факультет «GENERAL MEDICINE», направление
лечебное дело группа MED – 79R**

**Научный руководитель: Абдурахимова Л.А., доктор медицинских наук,
глава кафедры клинической медицины, университет KIUT**

Фон: Болезнь Паркинсона (БП) — распространенное нейродегенеративное заболевание, характеризующееся постепенной потерей дофаминергических нейронов, что приводит к появлению спектра моторных и не моторных симптомов. Недавние исследования предполагают существование различных подтипов БП, каждый из которых демонстрирует уникальные клинические особенности. В этой диссертации исследуются подтипы БП, а также описываются и характеризуются естественное течение заболевания на протяжении пяти его стадий.

Методы: В исследовании использовался многогранный подход, включающий систематический обзор литературы, продольные когортные исследования и передовые методы нейровизуализации. Были установлены строгие критерии классификации подтипов и тщательно определены параметры, определяющие пятистадийное естественное течение БП.

Полученные результаты: были идентифицированы различные подтипы БП, демонстрирующие различия в клинических проявлениях, прогрессировании заболевания и ответах на лечение. Исследование естественного течения выявило тонкое развитие через пять стадий, каждая из которых отмечена определенными клиническими вехами. Выявлены факторы, влияющие на траекторию заболевания на каждой стадии.

Заключение: Обобщая эти результаты, диссертация подчеркивает клиническую значимость распознавания подтипов БП и понимания ее пятистадийного естественного течения. Эти знания дают важную информацию для индивидуальных терапевтических вмешательств на разных стадиях заболевания. Подчеркиваются последствия для клинической практики, включая раннее выявление и стратегии индивидуального лечения. В заключение диссертации подчеркивается необходимость продолжения исследований для уточнения классификации подтипов и улучшения нашего понимания прогрессирования болезни Паркинсона для улучшения ухода за пациентами.

BOLALARDA RAXITNING PAYDO BO'LISHI VA KECHISHI OMILLARINI TAHLILI

**Abdusalomov J.B., , 215-guruh talabasi, 1-pediatriya va xalq
tabobati fakulteti, Pediatriya ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Axrarova N.A. Bolalar kasalliklari propedevtikasi va
Gematologiya kafedrasi dotsenti, ToshPTI**

Muvofiqlik. Raxit - tez o'sib boruvchi bolalar organizmi kasalligi bo'lib, suyaklardagi mineral almashinuvining buzilishi bilan tavsiflanadi va bu kasallik 1yoshgacha bolalar orasida keng tarqalgan. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, yosh bolalar o'rtasida raxitning tarqalishi 51,05 % dan oshmagan. Shubhasiz, erta bolalik davrida raxit kasalligi va suyak massasining to'planishining buzilishi kelajakda osteoporozning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Kaltsiy, fosfor, magniyning buzilishi suyaklanishni buzilishiga, mushaklarning gipotoniyasiga, vegetativ disfunktsiyaga olib keladi, immunologik buzilishlar esa tez qaytalanuvchi yuqumli kasalliklarga sabab bo'ladi, bolaning hayot sifatini pasaytiradi.

Ishning maqsadi – zamonaviy sharoitda yosh bolalarda raxitning paydo bo'lish omillari va klinik kechishini tahlil qilish.

Materiallar va usullar. Yosh bolalarda raxitning kechishi va klinik belgilarini o'rganish bo'yicha adabiyot ma'lumotlari tahlili o'tkazildi.

Natijalar va muhokama. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra raxitning patogeneza endogen turdagi xavf omillari, hayotning birinchi yilidagi vazn ortishi va bo'yni tez o'sish sur'atlari, bolalarning 50% dan ortig'ida uchraydigan hamroh kasalliklar katta ahamiyatga ega. Raxit uchun xavf omillarini tahlil qilish, patologik homiladorlikdan tug'ilgan bolalarda raxitning ko'payishini ko'rsatadi. Dastlabki bosqichda nevrologik kasalliklar paydo bo'ladi - tashvish, asabiylashish, uyqu buzilishi, terlash. Boshning orqa qismida yengil kallik paydo bo'ladi. Keyinchalik, tayanch-harakat tizimining buzilishi belgilari paydo bo'ladi, masalan, bosh suyagining deformatsiyasi, frontal va parietal suyaklarning chiqib ketishi, fontanellar uzoq vaqt ochiq qoladi, mushaklarning gipotoniyasi paydo bo'ladi. Zamonaviy sharoitda raxit asosan subakut kursi (78,9%) bilan tavsiflanadi, klinik ko'rinishda kasallikning yengil shakllari ustunlik qiladi (73,7%). Raxitning qoldiq ta'siri (38,7%) oshqozon-ichak trakti harakatidagi o'zgarishlar (22,3%), immunologik kasalliklar (19,8%) davrida osteomalaziyaning ustun belgilari bo'lgan bolalarning yuqori ulushi.

Xulosa. Shunday qilib, adabiy manbalar erta yoshdagi bolalarda raxitning o'tkir osti kechishiga ko'proq ko'rsatadi, klinik ko'rinishda kasallikning yengil shakllari ustunlik qiladi. Kasallikning dastlabki bosqichda kasallikning asosiy klinik belgilari nevrologik o'zgarishlar va tayanch-harakat tizimidagi buzilishlar bilan kechadi.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

**Абдусаломов Ж.Б., студент 215-группы, 1 Педиатрический факультет и
народная медицина, направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: Урманова Г. У доцент кафедры Биофизики,
медицинской информатики, ТашПМИ**

Актуальность. Современную медицину невозможно представить без физических факторов. В частности, большое значение имеет механизм физического воздействия магнитного поля на ткани живого организма. Поэтому на основании проведенных исследований можно сказать, что изучение физических характеристик и свойств магнитов имеет большое значение.

Цель. В целях изучения новых научных достижений в области медицины, поиска новой информации в литературе и интернет-ресурсах о механизмах воздействия физических факторов на живой организм, а также изучения методов лечения за последние 2 года.

Методы и результаты. Исследования на мышцах и кроликах подтвердили эффективность магнитотерапии при лечении рака. Установлено, что сильный полюсный магнит останавливает инфекционные заболевания, а южный полюс магнита выделяет тепло и энергию. Эксперименты показывают, что вода, намагниченная Южным полюсом, усиливает рост растений. И наоборот, намагниченная северным полюсом вода замедляет рост растений.

Физики доказали, что слабый ток генерируется в результате действия магнита, усиливающего движение железного вещества по крови. Движение биожидкостей усиливается под действием магнитного поля. При этом увеличивается скорость ионизации, распада атомов и молекул, а эритроциты в крови активируются, чтобы предотвратить образование тромбов. В то же время магнитное поле предотвращает накопление кальция и холестерина, создает гормоны и новые клетки, омолаживает ткани.

Южный полюс магнита обладает свойством высвобождать энергию. Сильный полюсный магнит останавливает инфекционные заболевания.

Если полить ароматные цветы водой, намагниченной Северным полюсом, они долго не потеряют своего состояния. Этот эксперимент имеет большое научное значение и показывает положительное влияние магнитного поля на все живые организмы. Конечно, большое значение следует придавать возрасту пациента, состоянию и уровню заболевания.

Вывод. Магниты играют важную роль в заживлении ран. Если потери крови нет, для облегчения боли ставят южный полюс, а при кровотечении — северный полюс. Магнитное лечение некоторых видов рака приводит к положительному результату. При лечении рака необходимо помнить, что лечить следует только северный полюс, поскольку южный полюс вызывает рост клеток и опухолей. Магниты создают новые клетки и омолаживают ткани.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИФFUЗНОЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА.

**Абзалова.Р.С, Медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело, 127-группа**

**Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П.
Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ**

Актуальность. Сложившиеся представления об эндокриноцитах пищеварительной системы основаны преимущественно на данных, полученных на позвоночных животных и человеке, и исследованы в недостаточной мере, поэтому аспекты изучения диффузной эндокринной системы пищеварительного тракта продолжают оставаться актуальной проблемой современной нейробиологии и медицины.

Цель. Понять суть современных аспектов изучения диффузной эндокринной системы пищеварительного тракта. Провести анализ и обобщение современных представлений об организации, функциях, эволюционных и онтогенетических закономерностях формирования диффузной эндокринной системы пищеварительного тракта у позвоночных и беспозвоночных животных.

Методы и результаты Диффузная эндокринная система (ДЭС) представлена одиночными, хаотично рассеянными по организму, гормонопродуцирующими APUD-клетками. Они способны поглощать аминокислоты-предшественницы и с помощью реакции декарбоксилирования производить из них активные амины или низкомолекулярные пептиды. Из-за диффузного расположения адипоцитов между клетками различных органов их классификация достаточно затруднена. В настоящее время не утихают споры о принадлежности некоторых тканевых клеток в органах к APUD-системе. Имеющиеся данные о наличии сходных по строению и продуцируемым продуктам клеток ДЭС в пищеварительном тракте указывают на структурно-

функциональное сходство этих регуляторных систем у всех изученных животных и человека.

При проведении исследования на первом этапе целесообразно с помощью обычных гистохимических методик установить принадлежность клеток к APUD-системе. Для этой цели применяют в основном следующие группы методов: аргирофильные методы (импрегнация серебром), выявление скрытой метакромазии, окрашивание свинцовым гематоксилином, флюоресцентный анализ. В основе аргирофильных методов лежит способность эндокринных клеток накапливать ионы серебра из раствора в присутствии внешнего восстановителя. Методы импрегнации серебром дают хорошо воспроизводимые результаты и позволяют проводить морфометрические исследования для изучения поведения эндокринных клеток при патологических состояниях. Большое влияние на успех выявления эндокринных клеток имеет фиксатор (глутаральдегид или параформальдегид). В последние годы ведущая роль в идентификации клеток APUD-системы отводится иммуногистохимии. При использовании антитело-ферментативных конъюгатов связанный с антителом фермент выявляется на заключительном этапе с использованием хромогранина и нейроспецифической энолазы (синаптофизина).

В итоге при проведении анализа электронных микротомографий эндокриноцитов APUD-системы, были определены ультраструктурные характеристики APUD-клеток

- 1) выраженное преобладание агранулярной эндоплазматической сети;
- 2) высокое содержание свободных рибосом;
- 3) склонность к образованию тонких белковых микрофибрилл (особенно в опухолях);
- 4) выраженные микротрубочки, центросомы;
- 5) мембранносвязанные секреторные везикулы различной плотности.

Выводы. Применение современных методов исследования позволило расширить представление об APUD-системе. Выяснилось, что сами клетки иммунной системы обладают APUD-характеристиками. Для современного врача является важным и необходимым представление о гистофизиологических особенностях и функционировании клеток диффузной нейро-иммуно-эндокринной системы в норме и при патологии.

ЗНАЧИМОСТЬ ГРЕКО-ЛАТИНСКОЙ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

**Абзалова Р.С., 127-группа, Медико-педагогический и лечебный
факультет, направление лечебное дело**

Научный руководитель: старший преподаватель,

PhD Акбарходжаева Ф.А.

Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность. Прошло много времени с периода античности, однако именно латинский и греческий продолжают оставаться базовыми языками медицины. Это одна из самых богатых систем терминологии, фонд которой превышает 500 тыс. терминов. Предпринималось немало попыток перейти к национальной медицинской терминологии (английской, французской, немецкой и т.д.), однако позиции латинского и греческого остаются непреклонными благодаря особенностям этих языков.

Цель. Проанализировать и понять смысл того, что латинский язык, наряду с древнегреческим, в настоящее время служит источником для образования

международной общественно-политической и научной (в частности, медицинской) терминологии. Узнать причину параллельного изучения греческой терминологии с латинским языком. **Методы и результаты.** Давняя практика применения языка объединяет медиков всего мира, способствует унификации медицинской литературы и образования в целом. Особую роль играет латынь в фармакологии. Перевод лекарств на латинский — обычная практика для каждого нового препарата. Это гарантирует, что врачи в Узбекистане поймут рецепт иностранного коллеги. Клинические термины имеют сложную структуру, которую легко понять, владея знаниями об отдельных элементах. Если студент знает, что такое entero (кишечник) и nephro (почка), он сразу поймет значение процедур enterorrhagia (кишечное кровотечение) и nephrorexia (оперативное вмешательство по фиксации почки). Благодаря стройной логике и наличию многочисленных суффиксов и приставок с четким значением возможности латинского для классификации и описания болезней практически безграничны. Также истоки медицинской терминологии связаны с греческим лексическим и словообразованием, так как именно в Древней Греции медицинская наука получила значительное развитие и, имевшиеся у римлян, медицинские и биологические познания не выдерживали конкуренции с греческой медициной. Благодаря тому, что литературный латинский язык вобрал в себя большое количество элементов греческого языка, он оказался не только богатейшим источником будущих терминосистем, но и медиатором для пополнения этих систем элементами греческого языка. Клиническая терминология касается разнообразных предметов, процессов, явлений, связанных с профилактикой, диагностикой болезней, со способами обследования и лечения больных. Латинский язык выступает как главный «поставщик» не только отдельных словообразовательных единиц, но и целых их серий, а вместе с ними и словообразовательных моделей. Латинский язык способствовал становлению античной культуры и всей медицины в целом. Медицинская терминология, включающая в себя анатомическую, клиническую и фармакологическую, имеет обозначения на латинском языке. Студенты изучают анатомию, которая обязательно включает в себя знание строения и частей тела человека на латинском языке. Доминирование латыни в медицине, как международного языка, произошло благодаря ее неоспоримым преимуществам перед большинством национальных языков. Это прежде всего универсальность, лаконичность и структурированность слов, имеющих составную структуру.

Выводы. Из поколения в поколение студенты медицинских вузов всего мира изучают латынь и используют его в работе. Зная латынь, человек получает ключ к ценным знаниям, в том числе медицинским. Из всего сказанного понятно, что изучение латинского языка, поддержание высокого уровня знаний в этой области является весьма насущной задачей современного образования.

TAMAKI MAHSULOTLARINI CHEKISHNING ORGANIZMGA TA'SIRI.

**Abdimurodova S. Q. 209- guruh Orziqulova O'.Sh., 504-guruh, talabasi
I Pediatriya va xalq tabobati fakulteti Pediatriya yo'nalishi
Ilmiy rahbar: assistent Ahadova Z. A., Umumiy xirurgiya asoslari ,
Topografik anatomiya va operativ xirurgiya kafedrası ToshPTI.**

Annotatsiya: Tamaki tutuni tarkibida 7000 dan ortiq kimyoviy moddalar bo'lib, ulardan kamida 250 tasi zaharli va kanserogen hisoblanadi. Chekuvchilar nafaqat o'zi balki

atrofdagilarga ham katta ziyon beradi. Saraton va o'pka kasalliklarini asosiy sababchisi hisoblanadi

Kalit so'zlar:benzopren- polisiklik aromatik uglevod bo'lib o'smani keltirib chiqaradigan juda zaharli modda , Konserogenlar – o'smaga sabab bo'luvchi faktorlar

Kirish: Tamaki mahsulotlaridan foydalanishning eng keng tarqalgan shakli – chekishdir. Hozirgi kunda chekuvchilar soni ancha ko'p . Ular orasida osmir bolalarning ham borligi juda achinarli hol. Avvallari chekish asosan erkaklarda kuzatilgan , hozir esa dunyo bo'yicha chekuvchilar orasida ayollar va erkaklar soni deyarli teng. Bu esa nosog'lom onadan nuqsonli farzandlar dunyoga kelishiga olib keladi. Chekish surunkali obstruktiv opka kasalliklarining tahminan 80 % ining asosiy sababchisi . Saraton chekadigan odamlarda chekmaydiganlariga nisbatan 22 marta ko'proq uchraydi . Chekuvchilar artofdagilar uchun juda xavfli insonlar hisoblanadi . Masalan; tamaki tarkibda konserogenligi juda yuqori bo'lgan – benzoprinni oladigan bo'lsak , u tabiy holatda yong'in vaqtida , vulqon otilishida hosil bolib turadi . 100m³ havodagi miqdori esa 0.1 mkg dan past bo'lishi kerak , undan yuqori dozasi o'smaga sabab bo'ladi . 1ta sigaret tarkibida esa 0.025 mkg benzoprin bor , demak 5 ta sigaret chakilishi 100 m³ havoni zararlaydi, havodagi benzoprin chang zarralariga o'tirib olib nafas olish organlariga kirishi va o'smaga sabab bo'lishi mumkin yoki yomg'ir bilan tupoqqa tushishi u orqali o'simlikka kirib olishi mumkin . Tabiyki o'simlikdan yana odamlarga oziq orqali tushib o'smaga sabab bo'lishi mumkin . Chekish 25 ta kasallikni keltirib chiqaradi ,immunitet susayishiga , xotira buzilishi , miokart infarkt , ko'p turdagi o'pka kasalliklariga masalan o'pka emfizemasi, surunkali bronxit , pneumoniya kabilarga sabab bo'ladi .

Asosiy: JSST tomonidan 31- may – Xalqaro chekishga qarshi kurash kuni deb belgilandi. Har yili tamaki mahsulotlari 8 mln odam o'limiga sabab bo'lmoqda va bu ko'rsatkich o'sib bormoqda ,achinarlisi voyaga yetmaganlar tamaki mahsulotlariga ruju qo'ymoqda. Hozirda 120 davlat tasarrufidagi 3mln gektardan ziyod joyga tamaki yetishtirilayapti . o'z navbatida esa sayyoramiz bo'yicha 300mlndan ko'proq odam oziq – ovqat taqchilligi muammosiga yechim izlash bilan ovvora . shu 3mln gektar yerga bug'doy ekilganda bu ikkala muammo ham hal bo'lgan bo'larmidi. Prezidentimiz tomonidan ”Alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqalishi va istemolini cheklash to'g'risida” gi qonuni imzolanishi nafaqat yurtdoshlarimiz balki xalqaro hamjamiyat tomonidan yaxshi kutib olindi .

Xulosa :Tamakiga qarshi kurashishning eng yaxshi yo'li uni oldini olish, oilalarda esa sog'lom muhit shakillantirish kerak . Chekishga qarshi kompleks yondoshish kerak yani chekishga qarshi dorilar bilan birga chekuvchi shaxsga tamakini zararlari haqida har doim aytib turilish kerak . Barcha insonlarni tibbiy salohiyatini oshirish kerak .

KLINIK TERMINALOGIYADA SO'Z YASOVCHI TERMIN- ELEMENTLAR

**Abiyerova S.M., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti, 112-guruh
Davolash ishi yo'nalishi**

Ilmiy rahbar: Daulanova X.I., ToshPTI, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini

Dolzarbliqi. Tibbiyot sohasidagi hamma kishilarga ma'lumki, tibbiyotga lotin tilisiz yo'l yo'q. Shuning uchun ham lotin tili biz uchun nima uchun kerak va qanday maqsadlarda ishlatiladi? Qachon bularni qo'llaymiz? Lotin tili tibbiyot institutlarida nafaqat mutaxassislikka oid maqsadlarni ko'zda tutib o'rganiladi, u dunyoqarashni, bilim doirasini kengaytiradi. Lotin tili faqatgina tibbiyotda emas, balki boshqa soha mutaxassislari tomonidan

ham qo‘llaniladi. Ammo tibbiyotda uning o‘rni o‘zgacha ahamiyatga ega. Lotin tilini bilmagan tibbiyot xodimi bemorning anatomiyasi, kasalliklarning lotincha nomlanishini bilmagan holda bemorga tashxis qo‘yishda, uning kasalliklarini ifoda etish hamda davolashda bir muncha xatoliklar va anglashmovchiliklarga yo‘l qo‘yishi mumkin.

Maqsad. Terminologik so‘z yasalanishining ba‘zi umumiy tushunchalarini, lotin va yunon qo‘simchalarini, leksik minimumini bilib olish oldimizga qo‘yilgan maqsadlardan biri. So‘z yasovchi qo‘simchalar ma‘nosini chiqarishni, berilgan ma‘no bo‘yicha qo‘simchali so‘zlarni hosil qila olishni o‘rganish ham zarur.

Material va uslublar. Klinik terminologiyani o‘rganishimizda shuni bilamizki, tibbiyotni har bir rivojlanish tarixi va, ayniqsa, biz foydalanadigan lug‘atlar, har bir organimiz yoki dorilarni nomini bilishimizda juda ko‘p ishlatishimiz so‘zimizning isboti bo‘lib hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda har bir terminni ikki xil ya‘ni yunon (grek) va lotin tilidagi nomlarini o‘rganamiz. Masalan: buyrak - lotincha „ren, renis m‘“, grekcha - „nephros‘“, buyrak yallig‘lanishi – nephritis. Shu o‘rinda aytib o‘tish kerakki, kasalliklar nomlari ham grekchada yoziladi.

Natijalar. Termin-elementlar (TE) - mavjud bo‘lgan yoki yangi terminlar yaratishda tayyor holda muntazam foydalaniladigan va terminshunoslikda unga berilgan tushunchani saqlaydigan yasama so‘z qismi (morfema, morfemalar bloki) termin-element (TE) deyiladi.

Morfem tahlil. So‘z tarkibi quyidagi na mazmun, na shakl jihatidan bo‘linmas, eng kichik ma‘noli qismlarda farqlanadi: old qo‘simcha (prefiks), o‘zak, suffiks va tugallanma (fleksiya). Ushbu eng kichik ma‘noli qismlar morfema (yun. morphe - shakl) deyiladi. O‘zakka nisbatan joylanishi bilan farq qiluvchi prefiks va suffiks birgalikda so‘z yasovchi affikslar (lot. affixus – qo‘simcha) deyiladi. Ularning o‘zakka qo‘shilishidan yangi so‘zlar - yasama sozlar hosil bo‘ladi. Termin so‘zni TE ga bo‘lish uni morfemalarga bo‘lish bilan har doim ham mos kelavermaydi, chunki ba‘zi TE o‘zida butun blok – ikki-uch morfemaning bir butun qo‘shilishini mujassam etgan. Bunday rasmiy va sermazmun muttasilligida ushbu morfemalar bloki bir turda hosil qilingan yasama so‘zlar qatoridan bo‘lib olinadi, masalan, asthen-opia, asthen-o-spermia, asthen-o-depressivus, asthen-isatio terminlarida asthen(o) - (yun. asthenes - kuchsiz) blokli TE bo‘lib olinadi.

Xulosa. Lotin tili va uning tarixi tibbiyot xodimlari uchun juda katta ma‘lumotlar bazasiga ega bo‘lishga imkon yaratadi. Lotin tilini bilgan tibbiyot xodimi doimo bemorga aniq klinik terminlar bilan adashmasdan bemorga tashxis qo‘yishda qiyinchiliklarga uchramaydi. Lotin tili tibbiyotda yana ham ko‘proq ma‘lumotlarga ega bo‘lib, tibbiyotni chuqurroq o‘rganishga imkon yaratib beradi.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ ДИАРЕИ

Аблизова А.А., 217 группа, I педиатрический факультет

Научный руководитель: доцент Махкамова Д.Э.

кафедра Аллергология, клиническая иммунология, микробиология,
ТашПМИ

Актуальность: Острые кишечные инфекции (ОКИ) — это группа инфекционных заболеваний различной этиологии (вирусной, бактериальной, паразитарной, грибковой) с фекально-оральным механизмом передачи и преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Этиологический диагноз, как показывают многочисленные наблюдения, зависит от места и времени

развития заболевания, возраста больных. Данные исследований свидетельствуют о безусловной необходимости разработки новых эффективных диагностических подходов и оптимизации алгоритма диагностики заболеваний этой группы.

Цель исследования: Определение этиологической структуры острых кишечных инфекций на современном этапе и оценка эффективности, антибактериальных препаратов нового поколения в терапии бактериальных кишечных инфекций.

Материалы и методы: Материалам для тезиса послужили научные статьи, монографии, учебные пособия и публикации последних лет, Основной метод ретроспективный метод.

Результаты и обсуждение: С целью изучения количественного и качественного состава аэробной и анаэробной микрофлоры кишечника проведены исследования на дисбактериоз фекалий 60 пациентов без проявлений ОКИ.

Вывод: Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о безусловной необходимости разработки новых эффективных диагностических подходов и оптимизации алгоритма диагностики заболеваний этой группы. Индивидуальный подход к выбору препаратов должно быть с учетом этиологии, тяжести, фазы и клинической формы болезни, возраста ребенка и состояния микроорганизма к моменту заболевания. Учитывая, данные о негативном влиянии большинства антибактериальных препаратов на состав кишечной микрофлоры, а также роль дисбиотических нарушений в патогенезе ОКИ, представляют интерес антибактериальные препараты. Воздействующие не только на патогенную, но и условно патогенную флору. В связи с этим вопросы совершенствования стратегии и тактики этиотропной терапии ОКИ бактериального генеза у детей не теряют своей актуальности.

ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Азаматова Ф.А., 331 группа, факультет Медико-педагогическое и лечебное дело, направление лечебное дело

Научный руководитель: Расулова Н.Ф., доцент кафедры Общественного здоровья и управления здравоохранением, ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время одним из основных факторов сохранения здоровья, увеличения продолжительности жизни, профилактики различных заболеваний выступает здоровый образ жизни –оптимальная организация поведения человека в повседневной жизни, позволяющая ему максимально используя собственные духовные и физические качества достигать физического, душевного и социального благополучия[1]. Подростковый возраст может иметь решающее значение для здоровья и болезней в будущем, потому что есть некоторые доказательства того, что приобретенные привычки в этот период может проследить во взрослую жизнь. Например, алкоголь привычки в подростковом возрасте увеличивают вероятность тяжелых потребление в зрелом возрасте, а также потребление пищи в подростковый возраст является показателем потребления в зрелом возрасте. Для этого причина, некоторые хронические заболевания могут иметь свое происхождение, и прогрессирование заболевания в подростковом возрасте.

Цель. Для улучшения здоровья подростков важно пропагандировать здоровое поведение в раннем возрасте, особенно во время подростковый возраст. Изучение проблемы здорового образа жизни молодежи обусловлено спецификой этой социально-

профессиональной, социально-демографической группы, особенностями ее формирования, ее потенциалом для развития социума, так как здоровье определяет возможности реализации будущих специалистов, способность к созданию семьи и деторождению, к профессиональной, общественно-политической и творческой деятельности.

Результаты данного исследования по выявлению знаний о здоровом образе жизни показал, что большинство молодежи не знают о правилах здорового образа жизни, но хотели бы получить такие знания. По данным социологического опроса учеников колледжей, которые корреспондируются с данными других исследований на эту тему, 90,4% респондентов отмечают наличие у них интереса к здоровому образу жизни. Молодые люди понимают также, что их здоровье зависит от образа жизни, который они ведут. На вопрос - Считаете ли вы, что состояние здоровья зависит от вашего образа жизни? Из общего количества учеников 65,3% ответили да, скорее да, чем нет - ответили 30,9%, скорее нет, чем да - 1,0%, 1,6% респонденты ответили – нет, и 1,3% затруднились ответить. Однако, данные социологических исследований показывают, что эти знания не всегда проявляют в реальном поведении. Так, молодые люди не соблюдают режим труда и отдыха, питания, не регулярно занимаются физической культурой и спортом. Важным является для молодых людей вопрос о том, что побуждает их вести здоровый образ жизни.

Выводы. Таким образом, здоровый образ жизни понимается подростками широко и определяется не только физическим компонентом. На наш взгляд, положительной тенденцией является то, что увлечения, интересы и связанные с этим положительные эмоции, в понимании подростков также являются неотъемлемой частью здорового образа жизни (28%). Включение занятий физической культурой и спортом в это понятие указывает на правильное понимание подростками того, что здоровый образ жизни есть верный путь к сохранению здоровья.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ, ВЫЗВАННЫЕ БИОСТИМУЛЯТОРОМ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ.

**Азимджонова Ш. Х., студент 226 группы, медицинский факультет,
направление лечебное дело**

**Научный руководитель: Хасанова Д.А., DSc, доцент кафедры
анатомии, клинической анатомии(ОХТА) БухГМИ**

Актуальность проблемы. Иммунная система слизистых оболочек является частью общей иммунной системы организма. Главной ее задачей является обеспечение эффективного защитного барьера на границе соприкосновения внешней среды, а именно на фоне облучения.

Целью исследования явилось изучение количественного содержания лимфоцитов в лимфоидных структурах тонкой кишки крысят 3-х месячного возраста в норме и при воздействии антисептика-стимулятора Дорогова.

Материалы и методы исследования. 30 крысам-самцам экспериментальной группы вводили при помощи зонда внутрижелудочно антисептика-стимулятора Дорогова в дозе 0,5 мл. Зобой крыс производили в возрасте 3-х месяцев.

Результаты исследования и обсуждение. У новорожденных крысят лимфоидные образования тонкой кишки представлены диффузной лимфоидной тканью. В подслизистой основе наблюдается диффузное скопление малых и средних

лимфоцитов в виде цепочки. В контрольной группе длина тонкого кишечника составляет от 78 до 85 см. Диаметр начального отдела 6-8 мм, среднего отдела 9 мм, конечного 10-14 мм. Группа не принимавшая АСД после облучения имеет длину 93-95 см. Диаметр начального отдела 6-9 мм, среднего отдела 9,8 мм, конечного 11-15 мм. Группа принимавшая АСД после облучения имеет длину 107 см. Диаметр начального отдела 10,2 мм, среднего отдела 10,8 мм, конечного 13-17 мм. В диффузных скоплениях начального отрезка тонкой кишки содержание больших лимфоцитов колеблется от 11 до 15 клеток на 100 лимфоцитов, в среднем- $12,5 \pm 0,7$, средних лимфоцитов - от 37 до 41, в среднем- $37,6 \pm 0,5$, а малых лимфоцитов - от 47 до 53, в среднем - $50,1 \pm 0,6$

У новорожденных крысят в лимфоидных скоплениях среднего отдела тонкой кишки количество больших лимфоцитов на 100 лимфоцитов колеблется от 15 до 18 клеток, в среднем $16,5 \pm 0,3$, средних лимфоцитов-30 до 35, в среднем- $32,2 \pm 0,5$, малых лимфоцитов-от 51 до 54, в среднем- $51,6 \pm 0,3$.

Изучение клеточного состава нижнего отрезка тонкой кишки показало, что количество больших лимфоцитов на 100 лимфоцитов варьировало от 14 до 17, в среднем – $15,3 \pm 0,3$, средних лимфоцитов- от 29 до 34, в среднем - $31,8 \pm 0,5$, малых лимфоцитов-от 50 до 56, в среднем $52,9 \pm 0,3$ клеток.

Выводы: Согласно данным исследования, при приеме АСД в контрольной группе наблюдается увеличение числа средних и малых лимфоцитов в дистальном направлении кишечника, а также увеличение количества больших лимфоцитов в лимфоидных узелках тонкой кишки. При этом уменьшается количество малых лимфоцитов, но количество средних лимфоцитов почти не изменяется. Количество малых лимфоцитов в лимфоидных узелках и во всех отделах тонкого кишечника в обеих группах меньше, чем в контрольной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТЕНОЛОЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

**Акбарходжаева Ш.Р., студент 223 группы, факультет Лечебное и
медико-педагогическое дело, направление Лечебное дело
Научный руководитель: Умарова М.Е., кафедры Фармакологии,
физиологии. ТашПМИ.**

Актуальность: Тема атенолола и его использования актуальна для студентов, особенно тех, кто изучает медицину, фармакологию и другие связанные с здравоохранением дисциплины. Понимание принципов действия атенолола, его побочных эффектов и противопоказаний может быть важным для будущих врачей и специалистов здравоохранения при принятии о лечении пациентов.

Цель: Целью данного тезиса является изучить применение атенолола при лечении гипертонической болезни. А также показать фармакологические действие, побочные эффекты.

Материалы и способы: При создании этой работы были использованы учебные материалы, статьи и результаты крупномасштабных медицинских исследований.

Результат: Атенолол относится к классу лекарств, называемых бета-адреноблокаторами. Он работает, блокируя действие адреналина на бета-адренорецепторы в организме. Это приводит к нескольким эффектам, которые могут помочь снизить кровяное давление: 1. Уменьшение силы сокращения сердца. 2. Уменьшение частоты сердечных сокращений. 3. Расширение сосудов.

Атенолол, как и любое лекарственное средство, может вызывать побочные эффекты у некоторых людей. Некоторые из возможных побочных эффектов атенолола включают: усталость и слабость, головокружение, холодные руки и ноги, сонливость или бессонница, повышение уровня холестерина в крови проблемы с пищеварением, такие как тошнота, рвота или диарея, сухость глаз.

Атенолол может быть противопоказан при определенных заболеваниях или состояниях. Не рекомендуется применение атенолола при:

1. Бронхиальной астме или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ): Бета-адреноблокаторы, включая атенолол, могут вызывать спазмы бронхов и ухудшение симптомов этих заболеваний. 2. Сердечной блокаде: Атенолол может усилить сердечную блокаду, что приведет к замедлению сердечного ритма. 3. Низком артериальном давлении: Применение атенолола может усилить понижение артериального давления, что может быть опасным для здоровья. 4. Сердечной недостаточности: Вне которых случаях атенолол может усилить сердечную недостаточность.

Вывод: Атенолол действует, блокируя действие адреналина на сердце и сосуды, что помогает снизить кровяное давление и уменьшить нагрузку на сердце. Из-за перечисленных побочных реакций перед началом приема атенолола важно проконсультироваться с врачом, чтобы оценить показания к его применению и избежать возможных негативных показаний.

ПРОФИЛАКТИКА БЕРЕМЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД

Алимов Ф.О., лечебный факультет 510 группа

**Научный руководитель: Исраилова С.Б., старший преподаватель
кафедры «Общественного здоровья и менеджмента здравоохранения»
СамГМУ**

Актуальность: Формирование нынешнего поколения происходит в условиях информационных и коммуникационных технологий и глобализации. Молодежь является одной из групп населения с высоким уровнем проблем репродуктивного здоровья. В развитых странах большинство случаев беременности подростков являются незапланированными и, как следствие, в 70% случаев заканчиваются абортами, часто на поздних сроках, 15% – выкидышами и только 15% приходится на роды. Основная причина – отсутствие или недостаточное половое воспитание подростков.

Цель исследования: Формировать умение самостоятельно анализировать проблемные ситуации, которые возникают в подростковом возрасте. Выявить и обсудить основные угрозы для репродуктивного здоровья и причины ранней беременности.

Материалы и методы исследования: Было проведено анкетирование 90 студентов первого курса, из них 10 юношей и 80 девушек, с использованием стандартных вопросов по определению состояния репродуктивного здоровья подростков и оценке поведения, влияющую на него.

Результаты исследования: На вопрос: «В каком возрасте, на ваш взгляд, можно начинать интимные отношения?» мы получили следующие ответы: 1%- студент считает, что интимные отношения можно начинать до 16 лет; 37% решили приступить к ним с 16 -18 лет; 43% – после 18 лет; и только 19% – после вступления в брак, причем из них (12%), к сожалению, прервут беременность, если такое произойдет, 46% студенток еще не знает, как бы поступили, 42% опрошенных студентов готовы сохранить

беременность при любых обстоятельствах. На вопрос «Как же вообще стоит относиться к факту ранней беременности?» 44% из 90 относятся отрицательно, 22% боятся этого, 11% респондентов никогда не задумывались об этом, а 23% считают, что им это не грозит, хотя среди опрошенных всего 11% юношей, и только один считает, что ранняя беременность вполне допустима. «К кому девушки придут с новостью о своей беременности, если это вдруг произойдет?»: 56% надеются на помощь родителей, 24% обратятся к родственникам, вероятно опасаясь гнева родителей, 20% пойдут к друзьям или справятся сами. «Кто виноват в ранней беременности?»: 54% считают, что в случившемся виноваты оба: девушка и юноша, 25% респондента считают, что виновата девушка, 10% возложили вину на юношей. К сожалению, наше исследование выявило, что 8% респондентов обвинили в происшедшем родителей, которые недооценили половую активность своих детей. 3% студентов считают главным виновником ранней беременности учебное заведение, которое не проводят соответствующей профилактической работы.

Выводы: Основная причина ранней беременности заключается в недостаточной информированности подростков. Теоретически, они знают, что могут забеременеть и нужно предохраняться, практически же это им кажется далеким, нереальным и не стоящим внимания вопросом. Радует, что наши студенты знают средства контрацепции и возможные заболевания, передаваемые половым путем. Предотвратить раннюю беременность своих детей, обязательно должны подумать и родители, вовремя обеспечив их подробной информацией по вопросам беременности и контрацепции, объяснив всю серьезность возможных последствий. Проблему лучше предотвратить, чем после бороться с её последствиями. Подросткам и их родителям нужно стремиться сохранять доверительные отношения. Нужно наладить систему подготовки обученных подростков по репродуктивному здоровью, так как многие подростки обращаются за советом к сверстникам к которым у них более доверительное отношение.

ABU ALI IBN SINONING SARATON KASALLIGINI DAVOLASHGA OID QARASHLARI

**Alimova D. K, 302-guruh talabasi, 1 pediatriya va xalq tabobati fakulteti,
xalq tabobati yo'nalishi**

**Ilmiy ish rahbari: Mirzaahmedova K.T. fiziologiya, farmakologiya
kafedrasi dotsenti. ToshPTI**

Dolzarbli: aholi salomatligini ta'minlash, tibbiy-sanitar yordam ko'rsatish, turli xil kasalliklar profilaktikasida va ularni davolashda sifat, xavfsizlik va samaradorlik jihatidan amalda sinalgan xalq tabobati muhim o'rin tutadi. Xalq tabobati usullaridan, shu jumladan o'zbek xalq tabobatining tarixiy an'analari va o'ziga xos merosidan foydalangan holda kasalliklarni oldini olish, tashxis qo'yish va davolash, shuningdek, boshqa tibbiy xizmatlar ko'rsatishning samaradorligini tahlil qilish va o'rganish hozirgi kunda mamlakatimizda tibbiyot va farmatsevtika sohasi oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Bu borada O'zbekiston Respublikasining 10.04.2020 yildagi 4668-sonli "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" Prezident qarorida ham bir qator bajarilishi lozim bo'lgan ishlar va vazifalar keltirilgan. Saraton – umumiy nom bo'lib, bu dardning ostida 200 dan ortiq muayyan kasalliklar yotadi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda har yili 14 million kishiga saraton tashxisi qo'yiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra 2025 yilga kelib bemorlar soni 19,3 million

kishiga yetadi. Bugungi kunda butun dunyoda xavfli o'sma kasalliklari tufayli o'limlar, yurak –qon tomirlari kasalliklaridan keyin ikkinchi o'rinda turgan bo'lsa, prognozlariga ko'ra 20 yildan keyin 24 yetakchi o'rinni egallaydi . Sharq tabibi Ibn Sino saratonga dori ishlatishda 4 maqsad ko'zda tutilishini bayon qilgan: 1. Saratonni tubdan yo'qotish; 2. Saratonni zo'rayib ketishidan to'xtatish; 3. Saratonni yaraga aylanishini to'xtatish; 4. Saratonni yaraga aylanganini davolash; Alloma o'z asarida saratonning kelib chiqishini quyidagicha ta'riflagan: "Saraton – savdo (xilqitiga) tegishli shish bo'lib, safro moddasining kuyindi savdoga aylangan (qismidan) yoki xolis va cho'kmali (savdodan emas), balki safro aralashib kuygan moddadan kelib chiqadi". Saraton og'rig'i achishishi, bir oz lo'qillashi, moddasining ko'pligi tufayli tez o'sishi (hamda) moddasi (kasal) a'zoga tomon tarqalishi oldida qaynashi sababli ko'pchishi bilan, atrofiga, o'zi turgan a'zoga qisqichbaqa oyoqlari singari tomir (ildiz)lar yoyishi bilan siqirrusdan (Skirr; rakning bir turi) farq qiladi. Saratonni flegmona singari qizil bo'lmay, qoramtir xira ko'kish rangli bo'lishini, ko'pincha g'ovak a'zolarida paydo bo'lishini, ayollarda ko'proq uchrashini aytib o'tgan. Ibn Sino saratonni tubdan yo'qotish qiyinligini, unda hosil bo'lgan moddani tarqatish, haydash lozimligini, dorilarning kuchsizi, qo'zg'atmaydiganlarini tanlab ishlatish lozimligini aytgan. Misol uchun, yuvilgan to'tiyoni shabbo'y yog'i qo'shilgan gul yog'iga aralastirib ishlatishni tavsiya qilgan. Saratonni zo'rayib ketishidan to'xtatishda moddani kesish, ovqatni tuzatish, mashhur qaytaruvchi dorilar yordamida a'zoni kuchaytirish lozimligi, ma'daniy narsalardan chapiladigan dorilar yasab ishlatishni, masalan tegirmon toshi va qayroq toshining ishqalanganidan tushgan kukuni hamda qo'rg'oshin hovonchaga gul yog'i va kashnich suvi kabi suyuqlikni quyib, qo'rg'oshin dasta bilan ishqalanganda hosil bo'lgan aralashmadan foydalanishni buyurgan. Bundan tashqari uzum g'o'rasini yanchib qo'yib bog'lash mumkinligini aytgan. Saratonni yaraga aylanishidan to'xtatish maqsadida agar dorining achishtirish xususiyati bo'lmasa, yuqorida aytilgan saratonni zo'rayishidan to'xtatuvchi dorilarning hammasi foyda beradi. Abu Ali ibn Sinoning tabobat sohasidagi xizmatlari buyukdir. Allomalarimizning bu kabi asarlarini yanada kengroq va chuqurroq o'rganish, ilmiy nuqtai-nazardan sharhlash, ular foydalangan va tavsiya etgan tabiiy dorivor o'simliklarni bugungi kunda farmatsevtika sanoatida keng tadbig'ini joriy etish bilan sohani rivojiga ulkan hissa qo'shish mumkindir.

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON YOUTH MENTAL HEALTH: A PRELIMINARY ANALYSIS

Alimuhamedov C ., student of 120 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

Scientific advisor: Davletyarova N.I. teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Introduction: Social media has become an integral part of the daily lives of youth, with platforms such as "Instagram", "Snapchat", and "Tik-Tak" dominating their online interactions. While social media offers numerous benefits, including enhanced communication and connectivity, there is growing concern about its potential negative impact on youth mental health. This preliminary analysis seeks to explore the relationship between social media use and youth mental health, focusing on the potential risks and benefits associated with this digital phenomenon.

The purpose of the study: Pros and cons of social media. One of the main arguments in favor of social media is its ability to provide a sense of community and support for young people. Platforms like "Instagram" and "Twitter" allow individuals to connect with others who have similar interests and experiences, creating a sense of belonging. Additionally, social

media can serve as a valuable tool for self-expression and creativity, allowing youth to showcase their talents and connect with like-minded individuals.

Materials and methods: Research has also shown that social media can be a source of inspiration and motivation for young people, encouraging them to pursue their goals and aspirations.

Like during other addictions, the brain responds to social media with release of dopamine and serotonin (as named «hormones of happiness») which gives them a sense of gratification. Teens become overly concerned about their social media accounts and tend to log on uncontrollably leaving behind important tasks.

Results: The addiction of social networking also has great impact on teens physical health, as teens spend most of their time on various social platforms, they don't do any kind of physical activities such as playing outdoor games, running and exercise. Due of lack of physical activity youngsters are vulnerable to various heart diseases, several cancers and most common obesity

Conclusion This preliminary analysis aims to examine the complex interplay between social media use and youth mental health, highlighting both the potential risks and benefits associated with this digital landscape. By gaining a better understanding of how social media impacts youth mental health, we can develop targeted interventions and strategies to promote positive online behaviors and enhance overall well-being among young users. Ultimately, this research seeks to inform policymakers, educators, and mental health professionals about the importance of addressing the impact of social media on youth mental health in order to create a safer and more supportive online environment for all.

K VITAMININING ORGANIZMGA VA SALOMATLIKKA TA'SIRI

Allayarova G. Z. 205-guruh, Pediatriya fakulteti, SamDTU

Ilmiy rahbar: Mamadaliyev Z. R., Biokimyo kafedrası dotsenti, PhD, SamDTU

Dolzarbli. Vitaminlar kishi hayotida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Har qanday mahsulotni meyorida qabul qilish kerak bo'lganidek, vitaminlarni ortiqcha qabul qilish zararlidir. Bunda turli xil o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin. Biroq hozirgi kunda vitamin ortiqchaligidan ko'ra uning yetishmasligi ko'p kuzatiladi. Bunday hollarda organizmga qo'shimcha tarzda vitamin kiritilishi lozim. Vitamin *sanoati* – tibbiyot sanoati tarmog'i bo'lib, sintetik vitaminlar, ularning preparatlari hamda o'simliklar va hayvonlardan olingan xom ashyodan vitaminli preparatlar ishlab chiqaradi. Dastlab tabiiy mahsulotlardan vitaminli preparatlar olingan. Keyinchalik esa sintetik usulda olinib boshlagan. O'tgan asrning 20-yillaridan boshlab vitaminlar sun'iy ravishda ishlab chiqarila boshlagan. Bu usul tabiiy mahsulotlardan vitamin olishga qaraganda ancha murakkab bo'lishiga qaramay sof holda vitamin olish imkoniyatini beradi. Sof holdagi vitaminlarni davolashda qo'llash ancha samaraliroq hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda- AQSH, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Shveysariya kabi davlatlarda vitamin sanoati yaxshi rivojlangan. O'zbekistonda Toshkent kimyo-farmatsevtika zavodida 6turdagi vitaminlar, "Surxon Ajanta" qo'shma korxonasida V guruhi vitaminlari ishlab chiqariladi.

Maqsad. Trombozni davolash uchun uni turli xil tekshirish usullaridan foydalaniladi: qon analizlari, MRT, flebografiya kabilar. Trompning harakatchan yoki harakatsiz ekanligini ham aniqlash lozim. Trombozda shifokor qonni suyultiruvchi preparatlar buyurishi mumkin. Bundan tashqari oyoqlarda bosimni kamaytirish uchun maxsus bog'lamalardan foydalaniladi.

Agarda quyidagilar foyda bermasa operatsiya qilish usuli bilan qon tomirdagi tromp olib tashlanadi.

Natijalar. K vitaminining organizmda miqdori o'zgarishi turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Masalan vitaminning ortib ketishi gipervitaminoz deb ataladi, uning simptomlari: anemiya, suyak va bosh og'rig'i, terida toshmalar, qichishish, qon bosimining oshishi, tromboz, taloq va jigar hajmining ortishi, o't pufagida tosh paydo bo'lishiga olib keladi. Bu vitaminning yetishmasligi juda kam uchraydi va avitaminoz deyiladi. Bunday holatda qon suyuglashib organlar (oshqozon, ichak burun teri osti va intradermal) sohalaridan qon ketishi, yengil shikastlanishda ham kuchli qon ketishi, ko'karishlar kuzatiladi. *Tromboz*- bu organizmning turli sohalaridagi vena qon tomirlarida qonning qotib qolishi ya'ni lahta hosil bo'lishidir. Ko'pincha tromp son, boldir yoki chanoq sohalarida paydo bo'ladi. Tromp natijasida qon oqimi qisman yoki to'liq buzilishi mumkin. Agar tromp joyidan ko'chsa qon oqimi bilan borib boshqa a'zolarga tiqilib qolishi mumkin, bunday holat inson hayotiga xavf tug'diradi. Shu sababli tromboz holatini zudlik bilan bartaraf etish lozim.

Xulosa. K vitaminisiz mustahkam immunitetga ega bo'lish qiyin: ushbu modda teri va suyaklarni mustahkamlaydi, buyraklarni himoya qiladi va qon aylanishiga yordam beradi. Lekin tarkibida K vitamini ko'p bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishda ehtiyot bo'lish lozim, masalan, mol jigari, karam ko'k piyoz, brokkoli va boshqalar. To'g'ri ovqatlanish ratsioniga amal qilish lozim -ko'proq mevalar, ko'katlar va sabzavotlar iste'mol qilish kerak.

FEATURES OF PHYSIOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS STUDYING AT THE BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE

**Al-Maghary D.M. , Al-Rawashdeh Z.A., Teshayeva K.S, Undergraduate
students 5th and 3rd course, Haribova E.A., Honorary Professor, Candidate
of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Anatomy and
Clinical Anatomy, BSMI**

Introduction: The article examines the adaptation of foreign students at (BSMI) and offers practical recommendations for supporting their adaptation. The study highlights that these solutions can be replicated in other universities to facilitate successful adaptation. It uses theoretical methods to analyse literary sources and make logical generalisations and models. Foreign students face formal, socio-psychological, and academic challenges during their education.

Aim: To determine the level of stress in medical students, assess the degree of its severity, the prevailing symptoms and compare the total values on the stress scale among students studying at the national flow and at the international faculty. And also to analyse adaptation of foreign students studying at the Bukhara State Medical Institute (BSMI).

Materials and methods: The study was conducted with a total of 132 students participating. This study took place during the holy month of Ramadan. The age range was between 18 and 32 years, The national stream consisted of 66 students, while the international faculty group of 66 students. To evaluate the stress levels, the PSM-25 scale, adapted by N. E. Vodopyanova, was used. Various measurements and tests were conducted on all students, including vital signs, other physiological signs and heart rate variability . were taken using the Varicard complex, as well as daily ECG monitoring. the SCAS-R adapted by C. Ward and A. Kennedy. rating competence at behaviours based on different factors, then data obtained were analyzed using statistical software, including the calculation of biological age, average

dynamic pressure, physical level, blood pressure averages, pulse pressure, shock volume, minute blood volume, peripheral vascular resistance, circulatory insufficiency index, and vegetative creido index.

Results: Differences were found between the stress of first-year students in the national flow and those in the international faculty, with the latter exhibiting higher levels of stress. Some students in both groups displayed average stress levels and symptoms of anxiety, including extreme anxiety, restlessness, impaired concentration, tension, and insomnia. First-year students in the international faculty further showed higher levels of excessive tension, incline, extreme excitement, feeling of overload, anxiety, and tension compared to their national flow counterparts. While the total stress scale score did not differ significantly between the groups, senior medical university students reported more physical malaise, such as digestive problems and headaches, compared to first-year students. only 15% of students have a state of norm, which indicates their satisfactory adaptation.

Conclusion: The data indicated that most respondents had low levels of stress and were in stable psychological and physical states. However, 1/5 of students from various courses experienced average stress levels, indicating the need for stress reduction interventions. Further analysis revealed that many students regularly consumed stimulants to enhance cognitive function, which could have detrimental effects on health sometimes leading to severe health issues and may result in fatal outcome. The study revealed that students suffered malnutrition, insomnia, and weight problems, functional changes and heart problems. Most students suffered from Covid-19, leading pathological factors. Thus, comprehensive assessment and Support measures should including fostering a sense of community, language support, and assistance for mental health problems.

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

**Алтынбеков Н.Н., студент 217-группы, факультет 2 Педиатрический и
медицинская биология, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Дадаходжаева М.Р., ассистент кафедры
медико-биологической химии, медицинской биологии и общей
генетики. ТашПМИ**

Актуальность. Проблема сохранения здоровья работающего населения в современных условиях относится к одной из важнейших задач здравоохранения. Особую значимость она приобретает для работников отраслей промышленности с вредными и опасными условиями труда, где имеется льготное пенсионное обеспечение, т.к. сохранение профессиональной и общей работоспособности после выхода на льготную пенсию, а также дееспособности в преклонном возрасте необходимо как отдельному индивидууму, так и обществу в целом. Среди подобных отраслей промышленности особое место занимает химическая, у работающих в которой профессиональный контакт с вредными веществами может сочетаться с воздействием их в местах проживания вследствие загрязнений окружающей среды.

Цель: Для изучения условий, образа жизни и репродуктивного здоровья исследуемая группа была сформирована в соответствии с критериями включения методом сплошного отбора при проведении профилактических осмотров.

Материалы и методы: На длительно эксплуатируемом крупном химическом предприятии с численностью работающих около 11 тыс. чел., включающем

производства аммиака, капролактама, диметилформамида, химикатов и др., имеющем медикосанитарную часть, проводились: изучение заболеваемости работающих; гигиеническая оценка условий труда с расчетом канцерогенных и неканцерогенных профессиональных рисков; определение биологического возраста работников, биохимические анализы крови.

Результаты: Суммарные уровни общей заболеваемости работающих на химическом предприятии достигают 1270 на 100000 случаев с колебаниями 910–1864 на 100000 случаев в основных производственно-профессиональных группах (аппаратчики, операторы, слесари, электромонтеры, работники вспомогательных служб). В структуре заболеваний доминируют со средними уровнями болезни: органов дыхания (23 %), костномышечной системы (13 %), глаза и придаточного аппарата (11 %), системы кровообращения (7 %), кожи и подкожной клетчатки (7 %), мочеполовой системы (6 %), органов пищеварения (6 %), уха (5 %), эндокринной системы (5 %). Уровень злокачественных новообразований составлял 260 случаев на 100 тыс. чел. Среди них наибольший удельный вес имели новообразования мочеполовой системы, кожи, органов пищеварения и эндокринной системы. Заслуживает внимания то, что средние уровни заболеваемости работающих на химическом предприятии превышали аналогичные показатели для всего взрослого населения города по болезням органов дыхания на 51,3 %, костномышечной системы – на 29,7 %, болезням уха – в 2,2 раза, новообразованиям – на 43,5 %, болезням эндокринной системы – на 22,8 %.

Выводы: Таким образом, у работающих на химических производствах могут создаваться повышенные нагрузки на организм вредными веществами, обусловленные как профессиональной деятельностью, так и экологическими загрязнениями окружающей среды в местах проживания, которые формируют канцерогенные риски и профессиональных и общих заболеваний, вызывают снижение антиоксидантной защиты организма, ускорение темпов биологического старения и увеличение уровней заболеваемости.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ АДАПТАЦИИ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Аминова А.А., 513 группа, Медика педагогический и лечебный факультет, направление лечебной дело

Научный руководитель: Расулова Н.Ф., доцент кафедры Общественного здоровья и управления здравоохранением, ТашПМИ

Актуальность. Современная организация образовательного процесса определяет здоровье как цель, объект и результат деятельности, формирует культуру отношения к своему здоровью на всех уровнях, вводит приоритет здорового образа жизни, гарантирующей оптимальные условия физического и психического становления профессионалов. Однако на фоне ухудшения здоровья студентов адаптация учащихся к обучению идёт медленно, вызывая срыв нервно-психической сферы, развитие неврозов и возрастания уровня соматических заболеваний. Кафедрой Общественного здоровья и управлением здравоохранения Ташкентского педиатрического медицинского института было проведено исследование с целью выявить условия формирования здорового образа жизни студентов высшего учебного заведения. Объектом исследования являются студенты Ташкентского педиатрического медицинского института.

Метод исследования. Анкетирование. Опрошено 300 студентов лечебного факультета. Нами было выявлено, что для большинства опрошенных студентов

важными ценностями являются «здоровье свое и близких» (99%), «семья, отношения в семье» (63,6%), «получение образования» (51,5%) и «материальное благополучие». Менее всего студенты ценят «возможность полноценного общения» (6,06%), «личную безопасность» (6,06%), «интересный отдых» (18,1%), «заботу о людях» (6,06%) и «не работать, но иметь все, что хочется» (6,06%).

Данные исследования показывают, что для большинства опрошенных «здоровый образ жизни» это «отсутствие вредных привычек», «систематические занятия физическими упражнениями», «соблюдение режима дня» и «гигиенических правил». Менее всего – своевременное лечение заболевания и организованный досуг. Для подавляющего большинства опрошенных «хорошее здоровье необходимо для благополучной жизни» (81,8%), так как «плохое здоровье может помешать реализации жизненных планов» (21,2%). На вопрос: «Что побуждает вас уделять внимание собственному здоровью?» были получены следующие ответы: Ухудшение самочувствия – 54,5%, Желание быть физически здоровым – 45,4%, Требования родных, знакомых – 0,1%, Воспитание – 3,03%, Влияние окружающих людей – 0,1%, Своему здоровью не уделяю внимания – 6,06%. Данные исследования показывают, что основными причинами заставляющими респондентов уделять внимание собственному здоровью являются «ухудшение самочувствия» и «желание быть физически здоровым». Менее важными для опрошенных студентов являются – «воспитание», влияние окружающих людей, родных, знакомых. 6,06% вообще не уделяют внимание своему здоровью. В свободное от учебы время большинство респондентов посещают кинотеатры, драмтеатр (51,5%), читают газеты, журналы, художественную литературу (42,4%) и слушают музыку (39,3%). Многие играют на компьютере (21,2%). Менее всего, опрошенные студенты занимаются спортом (15,1%) и рукоделием (12,1%). Среди видов спорта для большинства опрошенных самым популярным является плавание (42,4%), многие студенты предпочитают заниматься шахматами (18,1%), игровыми видами спорта (15,1%) и туризмом (12,1%).

Выводы. Таким образом, большинство опрошенных позитивно оценивают влияние здорового образа жизни и стараются следить за собственным здоровьем. Испытывая большое психоэмоциональное напряжение из – за учебной нагрузки студенты мало уделяют внимание физической активности и спорту.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИПИРЕТИКОВ ПРИ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГАХ У ДЕТЕЙ

**Амирова М.О., студент 209-группы, 2 педиатрический факультет и
медицинская биология, направление педиатрическое дело.**

**Научный руководитель: Каримова Г.А. старший преподаватель
кафедры фармакологии, физиологии**

Актуальность. Фебрильные судороги являются одним из наиболее частых проявлений нарушения функции мозга у детей младшего возраста. Они встречаются у каждого двадцатого ребенка в возрасте до 4-х лет. При этом в подавляющем большинстве случаев первичную диагностику и оказание экстренной терапии проводит врач-педиатр, а узкие специалисты (невролог, инфекционист) подключаются, при необходимости, лишь на последующих этапах ведения больного. Учитывая что при оказании неотложной помощи детям с фебрильными судорогами, а также для предупреждения пароксизмов при лихорадочных состояниях используются

антипиретики, считаем целесообразным обсудить вопросы их рационального применения. Актуальность этого подчеркивается также тем, что неконтролируемое применение антипиретиков, неадекватный их выбор и режим дозирования могут приводить к развитию серьезных побочных и нежелательных реакций.

Цель исследования явилось изучить действие ибупрофена и парацетамола у детей с фебрильных судорогами.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 30 детей и возрасти от 1 года до 4-х лет с простыми фебрильными судорогами, а также 10 здоровых детей. 15 детям назначали парацетамол в дозе 10-15 мг/кг, 15 – ибупрофен – 5-10 мг/кг.

Результаты. В тех случаях, когда показаний для парентерального введения антипиретика нет, препаратами выбора для купирования лихорадки, являются парацетамол и ибупрофен. Считается, что ибупрофен может быть использован в качестве стартовой терапии в тех случаях, когда назначение парацетамола противопоказано или малоэффективно. В группе больных с применением ибупрофена отмечалось статистически достоверно значимое (80%) снижение частоты фебрильных судорог у детей, из чего следует, что ибупрофен характеризуется более выраженным и продолжительным антипиретическим эффектом. Повторное использование указанных жаропонижающих возможно не ранее, чем через 4-6 часов после первого приема. При этом недопустимо применение данных антипиретиков чаще, чем 3-4 раза в сутки.

Выводы: Для предупреждения развития повторных фебрильных судорог рекомендовано своевременно использовать антипиретики уже при первых симптомах повышения температуры, не дожидаясь достижения ее фебрильного уровня. Своевременное назначение адекватных доз ибупрофена или парацетамола оказывается эффективным, что позволяет избежать парентерального введения антипиретиков, что в свою очередь оказывается на эмоциональном состоянии детей. Рациональное использование жаропонижающих средств у детей с фебрильными судорогами позволяет не только купировать лихорадку, но и предупреждает развитие судорог при фебрильных состояниях в последующие периоды жизни.

REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA DEPRESSIV HOLATLAR

**Amonkeldiyeva K. M., 209-guruh, 2-son Davolash fakulteti, TTA
Ilmiy rahbar: Eshmurzaeva A. A., Ichki kasalliklar propedevtikasi
kafedrasi dotsenti, TTA**

Dolzarbligi. Revmatoid artrit (RA) bo'g'imlarning eng keng tarqalgan yallig'lanish kasalliklaridan biri bo'lib, revmatologik patologiyalarning taxminan 10% ni tashkil qiladi. Tadqiqotimizning dolzarbligi RA rivojlanishi bilan depressiya darajasining o'zgarishini o'rganish zarurati bilan bog'liq.

Maqsadi. RA bilan og'rigan bemorlarda depressiya holatlarini baholash.

Materiallar va qo'llanilgan usullar. Ishimiz davomida TTA Ko'p Tarmoqli Klinikasi Revmatologiya bo'limida davolanayotgan 14 nafar bemor va Milliy Tibbiyot Markazi Revmatologiya bo'limida davolanayotgan 3 nafar bemor o'rganildi. Bemorlar orasida ayollar soni 16ta(94%),erkaklar soni 1ta (6%). Tadqiqotda asosiy tekshirish usullaridan RA bilan og'rigan bemorlarni subyektiv tekshirish(Passport qismi,Shikoyat,Anamnesis morbi,Anamnesis vitae), obyektiv tekshirish(ko'zdan kechirish,bo'g'imlar palpatsiyasi) va

qo'shimcha tekshirish usullaridan(UQT,rentgenologik tekshiruv)foydalanilgan.Depressiv buzilish darajasini aniqlash uchun esa Zanga so'rovnomasidan foydalanilgan.

Natijalar. Biz RA bilan og'riqan bemorlarda Zanga so'rovnomasini o'tkazdik.RA bilan og'riqan bemorlarda depressiv holatlar og'irlik darajasini bemorning anamnezi, yoshi va klinik belgilariga bog'liqligini o'rgandik.Zanga shkalasi natijalariga ko'ra:normal bosqichda 8ta(47%),yengil depressiya bosqichida 6ta (35%),o'rta depressiya bosqichida 2ta(12%),og'ir depressiya bosqichida 1 ta(6%) bemor aniqlandi. RA davomiyligi 1 yildan 10 yilgacha bo'lgan bemorlarning soni 6ta(35%), kasallik davomiyligi 10 yildan ortiq bo'lgan bemorlar soni esa 11ta(65%)ni tashkil etdi.Bemorlarning ko'proq qismi yoshi 50 yoshdan oshganlarga to'g'ri keldi(60%).Klinik belgilardan II aktivlik darajasi(Акт II)14ta va III aktivlik darajasi (Акт III)3ta bemorda aniqlandi. II aktivlik darajasidagi bemorlarning depressiv holati norma 6ta(43%),yengil depressiya bosqichi 5ta (35%),o'rta depressiya bosqichi 2ta(14%) va og'ir depressiya bosqichida 1 ta(8%) , III aktivlik darajasidagi bemorlarning depressiv holati normada 2ta(67%),yengil depressiya bosqichida esa 1ta (33%) ekanligi ma'lum bo'ldi.Bemorlarning rentgenologik bosqichlarini ham solishtirib ko'rdik.II rentgenologik bosqichga kiruvchi bemorlar 1ta(6%), III rentgenologik bosqich 13ta(76%) va IV rentgenologik bosqich 3ta(18%) bemorda aniqlandi.III rentgenologik bosqichdagi bemorlar depressiv holati norma 5ta(38,4%),yengil depressiya bosqichi 5ta (38,4%),o'rta depressiya bosqichi 2ta(15,4%) va og'ir depressiya bosqichida 1 ta(7.8%) bemor qayd etildi. Kasallik bilan ilk debyutdagi bemorda Zanga so'rovnomasi o'tkazildi va bemorda o'rta depressiya bosqichi aniqlandi.Tadqiqot shuni ko'rsatdiki,RA birinchi marta qayd qilinayotgan bemorlarda depressiv ko'rsatkichlar yuqori.Kasallik bilan ancha yillar davomida yashab kelayotgan bemorlarda esa depressiv ko'rsatkichlar kasallikka ko'nikish hisobiga, ancha kamaygan .Aytib o'tish lozimki, rentgenologik bosqich oshgan sari bemorlarda depressiv ko'rsatkichlar oshishi aniqlandi.

Xulosa. RA yillar davomida rivojlanib boradi va agar o'z vaqtida va to'g'ri davolanmasa, bemorni nogiron qiladi. Kasallikni qabul qilish, u hayot uchun hamrohi ekanligini tushunish va sabr bilan u bilan yashashni o'rganish. Ratsionni o'zgartirish, ratsionda hayvonot mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash,sabzavot va mevalarni qo'shish. Shuningdek, statsionar va ambulatoriya sharoitida o'z vaqtida muolajalar olib turish kabi tavsiyalar bilan RAga chalingan bemorlarda kuzatiladigan depressiv holatlarni kamaytirishimiz mumkin.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ПОДГОТОВКЕ

ВРАЧЕЙ- ЛАБОРАНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Арипжанов Х.А., 311-группа, Медико-педагогический и лечебный факультет, направление Медико-биологического факультет

Научный руководитель: Уста-Азизова Д.А., Доцент

кафедры Социальных наук, педагогики и психологии, ТПМИ

Введение. Уровень профессиональной подготовки врачей лаборантов медико-биологического факультета крайне низок. Выпускники не готовы к профессиональной деятельности сразу после окончания бакалавриата ни теоретически, ни практически, ни психологически. Корень этих проблем лежит в неправильном обучении, составлении учебных программ, которые практически не отличаются от программ лечебного и педиатрического факультета. А также, в количестве отведенных часов на специализированные предметы и их оценки. Невозможность совмещения теории и

практики, которые ведут к вышеперечисленным факторам.

Цель исследования. Повысить качество подготовки врачей лаборантов для их полноценной профессиональной деятельности.

Актуальность. На сегодняшний день роль постановки правильного диагноза зависит 80% вердикт лабораторных исследований и только оставшиеся 20% на правильный сбора анамнеза. Роль врачей лаборантов помочь в постановке окончательного диагноза для подтверждения выводов лечащего врача с помощью различных исследований. Правильный диагноз даст правильное, целенаправленное и оптимальное лечение пациента.

И чтобы эта система взаимопомощи работала нужно усовершенствовать программу обучения по подготовке врачей лаборантов, чтобы они имели полное представление о своей будущей профессии. Какими необходимыми знаниями, умениями и навыками они владели для дальнейшей своей работы в диагностике больных.

И вот какие изменения и новшества нужно добавить в существующие программы:

- акцентировать внимание больше на диагностику заболеваний, а не лечения. Т.к это более эффективно и целесообразно с логической точки стороны;

- убрать ненужные предметы и циклы, и поставить исследовательско-диагностические предметы и циклы. Добавить больше часов и углубленное их изучение;

- улучшить качество освоение материала совмещением с практикой в лабораториях. Это более возможно т.к. это не работа напрямую с пациентами и не угрожает их жизни в случаи ошибки студентов в отличии от студентов лечебных и педиатрических факультетов.

- создание условий практики для студентов в лабораториях начиная с 3 курса обучения, для полного понимания своей будущей профессиональной деятельности. Где они могут оттачивать свои знания, умения и навыки;

- пересмотреть программы обучения и составить учебную программу, подходящую для изучения врачей лаборантов

Вывод. Для осуществления выше перечисленного необходимо реформировать систему образования в соответствии с выше изложенным, чтобы добиться реально существенных изменений в системе здравоохранения и образовании в подготовке врачей лаборантов с целью повышении эффективности постановки верного диагноза.

**ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЯЗВЫ
ЖЕЛУДКА ОСЛОЖНЁННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ**
**Арипова С.Ш., студент 331 группы, факультет I педиатрический и
народная медицина, направление Педиатрическое дело**
**Научный руководитель: Ахадова З.А., ассистент кафедры Общей
хирургии, топографической анатомии с основами оперативной
хирургии ТашПМИ**

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки страдает от пяти до десяти процентов

населения Земли. Ежегодно в мире проводится более 300 000 операций по поводу язвы желудка.

Цель. Дать понятие язвенной болезни желудка, указать причину возникновения язвы, а также объяснить ход операции проводимой при перфорации язвы

Методы и результаты. Для определения точной локализации язвы желудка, а также для успешного хода операции, были проведены гастроскопия, рентген брюшной полости и взяты анализы. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки - это нарушение анатомо-функциональной целостности стенки желудка и двенадцатиперстного кишечника, которое может осложняться кровотечением, прободением или перфорацией. На сегодняшний день известно очень много этиологических факторов приводящие к повреждению слизистой, а в допущенных стадиях и все 3 слоя стенки желудка. Первыми и основными из них являются *Helicobacter pylori*, грамотрицательная, спиралевидная бактерия из семейства НР, класса Epsilonproteobacteria. Путь передачи при НР является фекально-оральный или орально-оральный, также заразиться можно через предметы личной гигиены. Были случаи, когда бактериями заражались при введении гастроскопа. НР вызывая воспаление слизистой оболочки, приводит к гастриту, а не леченый гастрит переходит в язву.

При допущенных стадиях язвенной болезни, повреждение происходит глубоко и затрагивает все 3 слоя, вызывая при этом кровотечение или перфорацию.

Перфорированной язвой понимают - прободение стенки желудка после которого содержимое выходит в брюшную полость. При этом во время операции до рассечения всех слоёв брюшной полости, живот остаётся вздутым из-за гастроскопии проведённого до операции. После рассечения всех слоёв, а также переднебрюшную клетчатку и брюшину высвобождаются газы. Первым этапом является ушивание язвы. Для этого находят проекцию язвы, в зависимости от размера накладывают швы. Если язва небольшая можно ушивать накладыванием 2х швов. Вторым этапом является проведение санации, то есть удаление содержимого из поверхности органов, это процедура проводится тампонами или марлевыми салфетками, пропитанными антисептическим раствором. После санации органов, брюшную полость закрывают и завершают операцию.

Вывод. Операция по удалению язвы или расширению просвета привратника желудка проводится только при язвенной болезни, которая осложнена перфорацией, кровотечением, прободением и т.д.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОЦИТОВ

**Арипова С.О., факультет I Педиатрии и народной медицины,
направление педиатрическое дело, 220 группа**

**Научный руководитель: Маливская Л. П., ассистент кафедры
Гистологии, Патологической физиологии, гистологии, ТашПМИ**

Актуальность. Морфофункциональные особенности телоцитов остаются актуальной темой исследований в сфере биологии и медицины. Их изучение помогает понять роль этих клеток в различных процессах организма, включая иммунитет, регенерацию тканей и патологические состояния. Это открывает перспективы для разработки новых методов лечения и подходов к борьбе с заболеваниями.

Цель. Изучение морфологических и функциональных характеристик телоцитов в человеческом организме и их потенциальная роль в лечении различных заболеваний.

Методы и результаты. Телоциты - клетки с длинными отростками, являющимися одной из ключевых характеристик этих клеток. Количество отростков и их длина может различаться, но чаще всего их от двух до пяти, и их размеры достигают десятков и сотен микрометров.

В качестве возможных функций рассматриваются передача различных молекулярных сигналов, участие в органогенезе, гистогенезе и регенерации тканей. Возможно, телоциты могут стимулировать дифференцировку клеток и сохранять «статус» стволовых клеток. В первую очередь эти предположения касаются сердца.

Исследования показали существование мультипотентных «эпикардиальных» клеток-предшественниц (ЭКП), способствующих формированию стромальных компонентов миокарда, а также кровеносных сосудов, эндокарда и клапанов сердца. Телоциты участвуют в развитии воспалительных процессов в сердце и, вероятно, играют роль в возникновении аритмии. При инфаркте миокарда в телоцитах активируется более 1000 генов, приводящих к синтезу десятков и сотен белков, необходимых для запуска и развития репаративных процессов в кардиомиоцитах. При инфаркте миокарда в межмышечной соединительной ткани нарушается структура трехмерной сети, формируемой телоцитами. На основании этого исследования сделан вывод о том, что телоциты и секретируемые ими вещества, содержащиеся в микропузырьках, наряду с другими факторами микроокружения необходимы для поддержания структуры и функции сердечной мышцы.

У пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью, миокардитом, кардиосклерозом, дилатационной ишемической кардиомиопатией выявлено уменьшение количества телоцитов более чем в 2 раза.

Вывод. Телоциты играют ключевую роль в различных биологических процессах, включая эмбриогенез и органогенез, регенерацию тканей и патогенез различных заболеваний. Открытие телоцитов в составе полидифференцированной соединительной ткани и их дальнейшее изучение могут способствовать развитию научных концепций трехмерной гистологии и привести к новым представлениям о пространственной организации тканей.

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ MYCOPLASMA PNEUMONIAE

Арипова С.О., Сайфуллаева Д.Р., Бауетдинова Б.Н. студенты 2 курс, 220 группы, факультет I -Педиатрии и народной медицины

**Научный руководитель: профессор Мирзаева М.А.
кафедра Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии,
ТашПМИ**

Актуальность. Mycoplasma pneumoniae возбудитель острой антропонозной инфекции, передающейся воздушно-капельным путем и характеризующейся поражением респираторного тракта с частым развитием пневмонии.

Микоплазменная пневмония – регистрируется повсеместно в виде отдельных случаев и локальных вспышек. По данным серологических исследований, удельный вес этой патологии составляет около 5% всех ОРЗ, от 6 до 20% всех случаев развития острых пневмоний.

Цель. Рассмотреть особенности морфологии *M.pneumoniae*, её полиморфность и отличительные характеристики от схожих возбудителей.

Задачи: Клиническая диагностика микоплазменной инфекции затруднительна в виду отсутствия специфической картины, которая может быть схожа с ОРЗ, гриппом, орнитозом, Ку-лихорадкой, легионеллезом, пневмониями другой этиологии. Для проведения дифференциального диагноза и этиотропной терапии необходима точная лабораторная диагностика инфицирующего агента.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на основе литературных данных а также материалов исследовательских данных профессора Эшбаева Э.Х.

Результаты и их обсуждение. *M.pneumoniae* обладает полиморфизмом обусловленным отсутствием ригидной клеточной стенки, что значительно затрудняет диагностику. Для диагностики применяют бактериологические и серологические методы. Материалами для исследования служат – слизь из глотки, мокрота, плевральный выпот, биоптаты легочной ткани. Бактериологическим методом определена морфология возбудителя. Выделение возбудителя проводят посевом на питательные среды. Определяют морфологию колоний, способность к гемоадсорбции и гемолизу. Колонии можно идентифицировать методом иммунного связывания, иммунофлюоресценции отпечатков колоний, реакцией торможения роста и др. Микоплазма пневмонии является очень мелким, коротким, нитевидным, полиморфным микроорганизмом диаметром 0,1-1,2 мкм, длиной в 2-5 мкм. Обладает «скользящей подвижностью», грамотрицательна, растет только на специальных питательных средах. На питательных средах дают видимый рост на 5-10-е сутки. Для формирования характерных колоний типа «глазуний» необходимо несколько пересевов. Антигены возбудителя в исследуемом материале выявляют с помощью РИФ, РПГА, ИФА и др. Факторами патогенности являются адгезины, взаимодействующие с мерцательным эпителием дыхательных путей, токсины, в том числе гемолизин, ферменты. Для выявления АТ в парных сыворотках применяют РСК со специфическим диагностикумом. Четырехкратное увеличение титра в динамике или выявление отдельных высоких титров АТ свидетельствует о заболевании. В единичных пробах диагностически достоверным считают титр 1:64 и выше или наличие IgM в титре 1:128. Определенную информацию дает определение холодных АТ в РА О+ - эритроцитов. Современные методы диагностики – метод гибридизации ДНК и ПЦР.

Вывод. При диагностике *M.pneumoniae* необходимо учитывать особенности морфологии возбудителя. Наилучшим методом является – метод гибридизации ДНК и ПЦР.

ФИЗИОЛОГИЯ ГИПОТАЛАМО – ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ

Асанбоев Л., 224 группа, Медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело

Научный руководитель: Мустакимова Ф.А., ассистент кафедры фармакологии и физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Единство нервной и гормональной регуляции обеспечено физиологической и анатомической связью гипоталамуса и гипофиза. Регуляция осуществляется цепочкой “Гипоталамус – Гипофиз – Периферические железы” поэтому она называется “дирижером”эндокринной системы.

Цель. Изучение гипоталамо – гипофизарной системы.

Материалы и методы. Гипоталамо – гипофизарная система представлена главным образом 2 образованиями: гипоталамусом и гипофизом. Гипоталамус – небольшая область мозга ограниченная передним и средним мозгом, сверху – таламусом, и гипофизом снизу. Гипоталамус представляет собой скопление большого количества ядер (свыше 30). Гипофиз в свою очередь располагается ниже гипоталамуса, в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости и состоит из двух долей: передней – аденогипофиза и задней – нейрогипофиза (некоторые источники отмечают наличие средней доли гипофиза, участвующей в пигментном и жировом обмене организма).

Гипоталамус и гипофиз связаны между собой ножкой гипофиза и их работа регулируется специальными нейросекреторными клетками гипоталамуса. В гипоталамусе вырабатывается 2 типа гормонов – это рилизинг-факторы и собственно гормоны гипоталамуса (преимущественно окситоцин и вазопрессин). Окситоцин и вазопрессин, вырабатываясь нейроэндокринными клетками, транспортируются их аксонами в нейрогипофиз и накапливается в нем. Рилизинг- факторы в свою очередь подразделяются на освобождающие (либерины) и останавливающие (статины), которые воздействуют на аденогипофиз и стимулируют или тормозят выработку тропных гормонов передней доли гипофиза. Тропные гормоны гипофиза в зависимости от своей функции воздействуют на ту или иную периферическую железу, стимулируя выработку их гормонов. В зависимости от состояния организма человека концентрация биологически активных веществ в крови меняется и сигнализирует гипоталамусу о необходимости увеличить или уменьшить продукцию того или иного гормона.

Результаты. Гипоталамо – гипофизарная система выполняет нервную и гуморальную регуляцию функций организма, поддерживает гомеостаз организма. А также саморегулируется благодаря обратной связи с эндокринными железами организма.

Вывод. Гипоталамо – гипофизарная система - сложный механизм нейро-гуморальной регуляции организма.

O. GENRINING “DARDKASHLAR” HIKOYASINING O‘ZBEK TILIGA QILINGAN TARJIMASINING QIYOSIY TAHLILI

**Asatullayeva R.A, Shaxobiddinova X.D., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti, 121-guruh davolash ishi yo‘nalishi
Ilmiy rahbar: f.f.n, dotsent K.Sh.Turdiyeva
ToshPTI, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası**

Dolzarbli. Ma’lumki, 2017 yil O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi qarori kuchga kirdi. YUrtimiz raxbarining qarorida xorijiy badiiy adabiyotlarning mumtoz namunalarini o‘zbek tiliga tarjima qilish ham ko‘zda tutilgan edi. Mazkur tadqiqotimizda O.Genrining “Dardkashlar” asarining o‘zbek tiliga tarjimasini qiyosiy o‘rganamiz.

Maqsad. Bir asar namunasida tarjima asarining sifati xaqida fikr yuritish.

Material va uslublar: Material sifatida O.Genrining “Dardkashlar” hikoyasi va ushbu asarning Gulhayo Muhammadalievá tomonidan qilingan tarjimasini olindi. G.Salomovning

“Adabiy an’ana va badiiy tarjima” ilmiy-nazariy asaridan foydalanildi. Tadqiqot uslubi sifatida qiyosiy tahliliy uslub tanlandi.

Natijalar: O.Genrining “Dardkashlar” asarini o‘zbek tiliga tarjimasini asosan originalga yaqin bajarilgan. Tarjimon muallifning ingliz tilidagi murakkab, uzun gaplarni, bir nechta qisqa sodda gaplarga bo‘lib chiqqan. Masalan: “By its boarded front door and untrimmed Boston ivy the burglar knew that the mistress of it was sitting on some oceanside piazza telling a sympathetic man in a yachting cap that no one had ever understood her sensitive, lonely heart.” degan jumla “Binoning old eshigini tarvaqaylab o‘sib ketgan yashil gul pechaklari batamom egallab olgan edi” va yana bir qisqa gap bilan tarjima qilingan. Asar ingliz tilida “Makes the whole world kin” nomlanib, o‘zbek tilida ma’nosi juda ham mos kelgan “Dardkashlar” deya atalgan. Tarjimon xalq iboralaridan keng foydalangan. Misol uchun, “Fudge!” degani yolg‘on, to‘qima ma’nosini bildiradi. Tarjimada asosiy mazmunga yaqin bo‘lgan “Bir tiyinga qimmat!” iborasi qo‘llanilgan. Xuddi shunday misol qilib, “And when it's going to rain - great Christopher!” degan gapda muallifning “Great Christopher” jumlasini ko‘rishimiz mumkin. Mazkur jumla O. Genrining tug‘ilib o‘sgan maskanida ko‘p ishlatiladi. Biroq o‘zbek tiliga o‘giradigan bo‘lsak, “Buyuk Kristofer” degan ma’no kelib chiqadi. SHu bois tarjimada “Gapirmay ham ko‘yavering” iborasidan foydalanilgan. Asarning tarjimasida ba’zi noaniqliklar mavjud. Ayrim so‘zlarning tarjimasini boshqa ma’noni anglatgan. Bunga “bromo-seltzer” dorining nomi “mineral suv” deb tarjima qilinganligi misol bo‘ladi. “I had to give up second-story work because I got stuck sometimes half-way up.” - “Avval ishlagan joyimda ikkinchi qavatga ko‘tarilar edim. U ishdan voz kechishimga to‘g‘ri keldi. SHundoq zinadan chiqayotgan paytimda og‘riq to‘satdan ushlab qolardi.” ko‘rinishiga ega. Asl ma’no quyidagicha “SHundoq zinadan chiqayotgan paytimda og‘riq to‘satdan ushlab qolardi, shu sabab ikkinchi qavatdagi uylarni o‘marishdan voz kechishimga to‘g‘ri keldi.” Tarjimadagi xato voqealar rivojiga nisbatdan bo‘lgan tushunchani noto‘g‘ri shakllantiradi.

Xulosalar.

Mazkur asarni o‘zbek tiliga qilingan tarjimasini solishtirish jarayonida quyidagi natijalar yuzaga keldi.

1. Jahon adabiyotiga manzur bo‘lgan namunalarning tarjimasini xorijiy tilni o‘zlashtirmagan talabalar uchun qulayliklar yaratadi.

2. Bunday asarlarning ko‘payishi yoshlarning dunyo qarashini kengaytiradi, muallif asarida tasvirlangan makon-zamon, va tibbiyot sohasiga oid bo‘lgan atamalar haqida ma’lumotlarni ko‘paytiradi.

АКЦИДЕНТАЛЬНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ.

Асатуллаева Р.А., Факультет лечебное дело, направление лечебное дело, 121-группа

Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П.

Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Из-за нарастания стрессовых ситуация у детей, количество различных заболеваний в том числе и акцидентальная инволюция среди детей возрастает.

Цель. Изучить литературные данные об акцидентальной инволюции вилочковой железы у детей, определить её причину возникновения.

Методы и результаты. Акцидентальная инволюция отражает постепенно нарастающий процесс подавления активного функционирования органа вплоть до

возникновения его приобретенной атрофии, что равнозначно состоянию приобретенного иммунодефицитного синдрома, «аутотимэктомии».

Причины, вызывающие развитие акцидентальной инволюции многообразны. Акцидентальную инволюцию можно наблюдать при различных заболеваниях как инфекционной, так и неинфекционной природы, при лейкозах и других злокачественных опухолях, при нарушении обмена веществ в организме. Терапия стероидными и цитостатическими препаратами, также как и применение рентгеновского облучения, как правило, быстро вызывает развитие акцидентальной инволюции с исходом в атрофию вилочковой железы.

Акцидентальная инволюция является нарастающим во времени динамическим процессом. У детей она носит выраженный фазовый характер, легко прослеживаемый при гистологическом исследовании. В I фазе происходит усиленная пролиферация лимфобластов субкапсулярной зоны, что приводит к увеличению массы органа. II фаза характеризуется, прежде всего, картиной «звездного неба» в корковом веществе, возникающей в результате увеличения в коре количества макрофагов. Наблюдается также усиленная продукция тимических гормонов эпителиальными клетками, макрофагами — интерлейкина I и других монокинов. Небольшая часть Т-лимфоцитов, зрелого типа, в этот период мигрирует из вилочковой железы, поступает в расположенные здесь капилляры и попадает в кровоток. Видны зоны умеренного опустошения коры и одновременно — очаговые скопления лимфоцитов, возникающие от того, что часть лимфоцитов, которая находится как бы на дне ячеек, образованных отростками эпителиальных клеток-«нянек», сохраняется дольше. Масса вилочковой железы заметно не падает, а может даже несколько возрасть. Это связано с еще не совсем затухшим процессом пролиферации лимфоцитов, усиленным притоком макрофагов, а также с отеком стромы. Отчетливо выступающая на первый план нарастающая гибель лимфоцитов корковой зоны, при сохранности их в мозговой зоне, знаменует наступление III фазы акцидентальной инволюции. В этой фазе возникают изменения со стороны тимических телец. Количество их увеличивается, начинают появляться в мозговом веществе и в области коры. В IV фазе инволюции вилочковой железы продолжающийся процесс гибели лимфоцитов приводит к опустошению уже медуллярной зоны. И на светооптической картине тимические дольки принимают вид однородных образований. В V фазе огрубение и коллагенизация стромы нарастают. От тимических долек местами остаются лишь узкие тяжи клеточных скоплений с включенными в них тимическими тельцами. Капсула и крупные сосуды, как правило, склерозированы. Среди стромы часто можно видеть островки жировой клетчатки. Склероз и липоматоз развиваются в междольковой строме

Выводы. Так как имеется возможность возникновения аутотимэктомии, что приведет к значительным проблемам, связанным с иммунной системой, рекомендуется определение заболевания на начальных стадиях и избавление от стрессовых факторов.

ВЛИЯНИЕ ДУБИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ НА МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННО- НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА

**Асилбекова Д.Э. Факультет Детская стоматология 201-А группа
Научный руководитель: – д.м.н. доцент Шукурова У.А.
Кафедра Пропедевтики терапевтической стоматологии ТГСИ**

Актуальность. Одной из главных социально значимых проблем современной стоматологии является наличие у населения воспалительных процессов десны. Согласно данным ВОЗ около 95% людей в мире болеют воспалением дёсен. Снижение резистентности организма, эмоциональный стресс, вирусные, инфекционные заболевания, запущенное хроническое катаральное воспаление с преобладанием альтерации являются непосредственной причиной развития язвенно-некротического гингивита. Длительное существование катарального воспаления, явление дисбактериоза полости рта, особенно патогенные сапрофиты, анаэробные бактерии создают условия для гнилостного распада ткани. Своевременная местное медикаментозное и общая терапия способствует положительному результату и предупреждает развитие хронических форм. Несмотря на значительный арсенал лекарственных препаратов, проблема поиска эффективных средств и методов лечения некротизированных заболеваний десны, остается актуальной.

Цель исследования. Повышение эффективности применения местного лечения у пациентов с язвенно-некротическим гингивитом путём комплексного применения геля Пародиум (Pierre Fabre Medicine Production).

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 12 пациентов, возрасте от 18 до 27 лет. Для достижения положительных результатов обследование пациентов проводилось с помощью объективных и субъективных методов, которые включали определение индексов: Индекс зубного налёта Силнес-Лое (Silness J.,Loe.H., 1962),индекс воспаления десны РМА (Shour.I.,Massler.M. 1947). В качестве дополнительного метода было проведено бактериологическое исследование некротизированной плёнки, дисбактериоз полости рта оценивали по методу Хазановой В.В. (1996).Перед началом проведения медикаментозного лечения, пациентам обеих групп были удалены наддесневые и поддесневые зубные отложения механическим и ультразвуковыми методами. В первой группе, где участвовали 5 пациентов, в качестве противомикробной терапии использовалась лечебная повязка из Метрогила Дента (Johnson&Johnson), во второй группе было 7 пациентов ,где была использована лечебная повязка из Метрогила Дента и геля Пародиум(Pierre Fabre Medicine Production),содержащий в своём составе экстракт ревеня, который оказывает антибактериальное, иммуностимулирующее и регенеративное действие.

Результаты исследования. Бактериологическое исследование, до лечения, у пациентов обеих групп показало наличие золотистого стафилококка, преобладание фузобактерий, спирохет и других микроорганизмов нормальной флоры полости рта. Основываясь на результатах, полученных до и после лечения, можно утверждать, что индекс воспаления десны РМА(Shour.I.,Massler.M. 1947) имеет тенденцию к повышению на 32% в первой группе и 26% во второй, индекс гигиены (Silness J.,Loe.H., 1962), на 53% в первой, 44% во второй группе, дисбактериоз полости рта по методу Хазановой В.В. (1996) в 1-ой группе показал дисбактериоз 1 степени с наличием золотистого стафилококка, во 2-ой наблюдался дисбиотический сдвиг с преобладанием фузобактерий и отсутствием выраженных клинических симптомов болезни.

Вывод. На основе полученных клинико-функциональных данных, установлено, что Метрогил Дента в комбинации с гелем Пародиум оказывает более эффективное действие на микробиоценоз полости рта и способствует к снижению клинических симптомов болезни и уменьшению воспалительных процессов за счет эффективности действия дубильной кислоты на микроорганизм-золотистый стафилококк.

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ.
Асламова Р., студент 102 Б группы, Стоматологический факультет,
направление общая стоматология,
Научный руководитель: Умирзакова Н.А., доцент кафедры
Общественных наук с курсом биоэтики Ташкентского
Государственного Стоматологического Институт

Актуальность. В данной статье автор даёт разъяснение касательно биоэтических проблем связанных с манипуляциями генетическим материалом растений, человека и животных: начиная от моральных, этических и социальных, до правовых вопросов о справедливости и безопасности.

Цель. Генная инженерия может сыграть ключевую роль в аспектах медицины и различных модификациях, как с положительной, так и с негативной стороны. Важно поставить рамки и разобраться в дозволенных границах таких процедур.

Материалы и методы : "Этические проблемы в Генной Инженерии и трансгенные организмы" от Рональда Грин

<http://school-collection.edu.ru/catalog/res/17739b53-bf6a-65d0-ff17-ab3e5979449a/view/>

<http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8d1bf082-f3e5-41bb-b3d2-a59537862bf1/view/>

Результаты: С невероятной скоростью развития генетики и биотехнологий в 21 веке, появились такие новации, как ГМО, клонирование, изменение генома человека и т.д. Хотя и манипуляции с генами растений и животных больше не так сильно пугают человечество, вопрос об вмешательстве в человеческий организм остаётся открытым. Например, биологический инструмент CRISPR-CAS9 активно используется учёными для процедур над молекулярной составной человека: предотвращение наследственных заболеваний у пациента или эмбриона, внедрение изменений в внешних и личностных параметрах индивидуума. Соответственно, всё новое и необычное вызывает недоверие у большей части населения, несмотря на большую потенциальную пользу и большой скачок в создании новой версии более сильного, здорового и физически устойчивого человека. Также возникает дискриминация к тем, кто хотел бы использовать новые возможности на свой страх и риск, но не позволяет финансовая составная и недоступность таких технологий в неразвитых/развивающихся странах. Поднимается вопрос : "Кто имеет больше прав на использование генной инженерии в своих целях, а кто нет?" Помимо сомнений о справедливости, нужно учитывать и меры безопасности - есть ли гарантия на успешной проведение процедур без каких-либо мутаций и осложнений, а может даже и летального исхода, где должна храниться информация о геноме человека? Дополнительно, со стороны религии и этики такая воля в модификации человеческих характеристик считается неприемлемым.

Вывод. Даже если вопросы о целесообразности, пользе и адекватности биотехнологий остаются спорными, многие микробиологи видят в них наше светлое будущее, т.к. познание генетики человека сможет решить многие проблемы человечества. Но при этом, не стоит забывать о потенциальной угрозе и рисках для всего мира..

РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ОСВОЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЯЗЫКА ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Асророва С.Р., 116-группа, факультет II Педиатрии и медицинской биологии

**Научный руководитель: старший преподаватель Березовская Р.А.
Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ**

Актуальность. Клиническая терминология очень обширна и разнохарактерна. В нее входят термины многих медицинских наук патологической анатомии и физиологии, терапевтических и хирургических дисциплин, психиатрии, анестезиологии и др. Основную массу клинических терминов составляют греческие и латинские названия, употребляемые врачами со времен античности в средневековья. Многие термины появились в новое время с ростом научных знаний развивается и научная терминология. Таковы, например, термины *leucemia*, *allergia*, *pulmonologis*. Базой для образования новых терминов (неологизмов) служат латинский и греческий языки. С помощью клинических терминов врачи разных стран могут без труда понять друг друга. С помощью терминов медицинский работник и врач могут общаться между собой не пугая пациента при экстренных ситуациях. Клиническая терминология играет ключевую роль в процессе обучения и освоения профессии врача и медицинских работников. Этот специфический словарь представляет собой основу для эффективного общения в медицинской среде. Врачи и медицинские работники обязаны не только понимать основные медицинские термины, но и использовать их правильно в различных контекстах. Корректное владение клинической терминологией существенно для точного определения симптомов, постановки диагноза, разработки лечебных планов и взаимодействия с коллегами. Клиническая терминология очень обширна и разнохарактерна. В нее входят термины многих медицинских наук патологической анатомии и физиологии, терапевтических и хирургических дисциплин, психиатрии, анестезиологии и др.

Цель работы: Профессиональное использование терминологии также способствует предотвращению недоразумений и ошибок в медицинской практике. Например, точное понимание разницы между схожими по звучанию терминами может предотвратить ошибки в рецептах, диагнозах или обследованиях. Кроме того, освоение клинической терминологии способствует развитию профессиональной самоуверенности и эффективного взаимодействия с пациентами. Врачи, свободно владеющие терминологией, могут ясно и понятно объяснить диагнозы и лечебные рекомендации, что способствует установлению доверительных отношений с пациентами.

Вывод: Таким образом, клиническая терминология является неотъемлемой частью профессиональной подготовки врачей и медицинских работников, обеспечивая им необходимые инструменты для эффективного взаимодействия в мире медицины и улучшения качества заботы о пациентах. Правильное использование медицинских терминов позволяет наиболее широко реализовать информативную функцию текста, сделав его доступным для широкого круга читателей, привлекает интерес к новостям в области медицины.

ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ У ДЕТЕЙ ДО 3Х ЛЕТ

**Атаев Ш.Б., 221 группа, факультет 1-Педиатрии и народной медицины,
направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: Сафарова Н.Р., ассистент кафедры
пропедевтики детских болезней, ТашПМИ**

Актуальность. Обструктивный бронхит является часто встречаемым заболеванием у детей младшего возраста и составляет значительную часть педиатрической практики. Участвовавшие случаи обструктивного бронхита, особенно в осенне-зимний период, требуют актуального пересмотра подходов к диагностике и лечению.

Распространенность обструктивного бронхита, по данным ряда авторов, колеблется от 15% до 50%. У грудных детей частота выявления острого обструктивного бронхита достигает 90%.

Цель. Исследовать частоту встречаемости обструктивного бронхита у детей до 3-х лет в клинике ТашПМИ, а также выявление факторов, способствующих увеличению заболеваемости.

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное клиническое обследование с 1.02 по 2.03 34 детей в возрасте до трех лет с обструктивным бронхитом, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении "Клиника Ташкентского педиатрического института". В соответствии с возрастом, пациенты были разделены на 3 группы: до года – 56% детей, 1-2 года – 26% детей и 2-3 года – 18% детей. Все пациенты прошли комплексное клиническое обследование, включая анализ жалоб, анамнестических данных, результатов физикальных методов исследования, а также общеклинических и рентгенологических обследований органов грудной клетки.

Результаты. Анализ историй болезней и результаты исследования свидетельствуют о равномерном распространении обструктивного бронхита среди детей, как среди девочек 51%, так и среди мальчиков 49%. Замечается высокая частота заболевания у детей младшего возраста: 34% детей до года и 49% детей в возрасте от 1 до 3 лет. После тщательного анализа анкетных данных стало очевидно, что вирусная инфекция является наиболее распространенным фактором риска, способствующим развитию обструктивного бронхита. Также одним из сопутствующих факторов риска является загрязнение воздуха. После исследования мест проживания обследуемых детей, проживающих вблизи Клиники ТашПМИ, было выявлено большое содержание табачных примесей и двуокиси углерода в помещениях, а также недостаточное проветривание.

Вывод. Среди сопутствующих факторов развития обструктивного бронхита у детей выделяются вирусные инфекции, встречающиеся в 68% случаев, пассивное курение – в 9%, загрязнение воздуха – в 10%, в то время как остальные факторы составляют 12%. Профилактические меры, такие как образовательные программы для родителей о вреде пассивного курения и загрязнения воздуха, могут существенно снизить риск развития этого заболевания у детей.

МИКРООРГАНИЗМЫ В ДИНАМИКЕ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

**Атаев Ш.Б., Рахманов А.Р., студенты 2 курс, 221 группы, факультет I -
Педиатрии и народной медицины**

Рахимхонов А.М. студент 2 курса, 220 группы, Лечебный факультет

Научный руководитель: профессор Мирзаева М.А.

**кафедра Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии,
ТашПМИ**

Актуальность. Изучением организмов занимается наука микробиология. Повсеместная распространённость и суммарная мощность метаболического потенциала микроорганизмов определяют их важнейшую роль в круговороте веществ и поддержании динамического равновесия в биосфере Земли. Краткое рассмотрение различных представителей микромира, занимающих определённые «этажи» размеров, показывает, что, как правило, величина объектов определённо связана с их структурной сложностью

Цель. Изучения по научным литературам роль микроорганизмов в динамике изучения микробиологии.

Материалы и методы. Микроорганизмы обитают почти повсеместно, где есть вода, включая облака и лёд, горячие источники, дно мирового океана, а также глубоко внутри земной коры. Микроорганизмы, обитающие в различных средах, участвуют в круговороте серы, железа, фосфора и других элементов, осуществляют разложение органических веществ животного, растительного происхождения, а также абиогенного происхождения (метан, парафины), обеспечивают самоочищение воды в водоёмах. Впрочем, не все виды микроорганизмов приносят человеку пользу. Некоторые микроорганизмы вызывают порчу сельскохозяйственной продукции, обедняют почву азотом, вызывают загрязнение водоёмов, накопление в продуктах питания ядовитых веществ (например, ботулизм, 65 токсины Коли, прочие микробные токсины). Микроорганизмы отличаются хорошей приспособляемостью к действию факторов внешней среды. Различные микроорганизмы могут расти при температуре от -6° до $+50-75^{\circ}$. Рекорд выживаемости при повышенной температуре поставили археи, некоторые изученные культуры которых растут на питательных средах свыше 110°C , например, *Methanopyrus kandleri* (штамм 116) растёт при 122°C , рекордно высокой температуре для всех известных организмов. В природе среда обитания с такой температурой существует под давлением в горячих вулканических источниках на дне океанов (Чёрные курильщики). Известны микроорганизмы, процветающие при губительных для многоклеточных существ уровнях ионизирующего излучения, в широком интервале значений pH, при 25 % концентрации хлорида натрия, в условиях различного содержания кислорода вплоть до полного его отсутствия (анаэробные микроорганизмы). Симбиотические микроорганизмы (микробиом) обитают внутри организмов растений и животных, в том числе у человека. В организме человека наибольшее количество микроорганизмов-симбионтов располагается в кишечнике. Микроорганизмы живут как внутри тела, так и на коже. Число клеток микробиома у человека в 3—10 раз превышает число клеток его организма. Авторами отмечен тот факт, что микробиом каждого человека уникален, хотя и испытывает ежедневные вариации. Есть общие особенности микробиома у людей, живущих в одной местности, у людей, ведущих один образ жизни, и у людей с похожим рационом. Пониженное генетическое разнообразие микробиомов обычно ассоциируется со стационарными больными и с ухудшением здоровья. Установлена связь состава микробиома с рядом заболеваний, включая ожирение, депрессию воспалительные заболевания кишечника, рак толстой кишки, болезни сердца, рассеянный склероз и аутизм. Возможная причина – дефицит продуктов их обмена веществ (противовоспалительные средства, антибиотики, бутираты, пептиды, витамины и т.д.), безопасных антигенов (вроде фрагментов мембран бактерий) и лизиса антител, позволяющего избежать образования иммунных комплексов и снизить риск развития аутоиммунных заболеваний. Весьма многочисленное количество видов микроорганизмов является условно-патогенными или патогенными для человека и животных.

Вывод. Таким образом, в конце литературного обзора, можно отметить, что параметры биоценоза находятся под постоянным контролем разнообразных механизмов, присущих человеку и поступательно развивающихся у него с течением времени в различные периоды физиологической адаптации.

BRIDGING CULTURES IN HEALTHCARE: THE IMPACT OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION ON PATIENT CARE

Ataniyazova N., student 201 group of II Pediatric and Medical biology faculty , Direction of Pediatrics

Scientific advisor : Zohidova M.F. , teacher of Foreign Languages Department , TashPMI

Introduction: Effective communication is fundamental to the provision of high-quality healthcare. However, in today's diverse society, healthcare providers often encounter patients from different cultural backgrounds, leading to challenges in communication that can impact patient care. The ability to bridge cultural differences and communicate effectively across cultures is essential for delivering patient-centered care that is respectful, responsive, and tailored to the individual needs of patients. This thesis explores the impact of cross-cultural communication on patient care and seeks to identify strategies to improve communication in diverse healthcare settings.

Background: In healthcare, cultural diversity presents both opportunities and challenges. On one hand, it enriches the healthcare experience by bringing different perspectives and approaches to health and well-being. On the other hand, it can lead to misunderstandings, miscommunication, and disparities in care. Addressing these challenges requires a multifaceted approach that includes cultural competence training for healthcare providers, language services, and the development of policies and practices that promote cultural sensitivity and responsiveness. By bridging cultures in healthcare through effective communication, we can improve patient care, enhance patient satisfaction, and promote health equity for all.

Methods: I did bunch of studies about cross cultural communication on patient care and here is some of the sample tips for this:

Study Design: This study utilized a qualitative research design to explore the impact of cross-cultural communication on patient care. Qualitative methods were well-suited for this research as they allow for an in-depth exploration of the experiences and perspectives of healthcare providers and patients from diverse cultural backgrounds.

Participants: This study involved healthcare providers (e.g., doctors, nurses, medical assistants) and patients from culturally diverse backgrounds. Participants were recruited from healthcare settings such as hospitals, clinics, and community health centers.

Data Collection: Data was collected through semi-structured interviews with healthcare providers and patients. The interviews explored their experiences with cross-cultural communication in healthcare, including challenges faced, strategies used to overcome these challenges, and the perceived impact of communication on patient care.

Data Analysis: was conducted using thematic analysis. This approach involves identifying patterns or themes within the data that related to the research questions. Themes were identified through a process of coding, categorizing, and interpreting the data.

Results: Healthcare providers identified several challenges in communicating with patients from different cultural backgrounds. These included language barriers, differences in

communication styles, and cultural beliefs about health and illness. Healthcare providers reported using a variety of strategies to overcome communication challenges. These included the use of interpreters, cultural competence training, and adapting communication styles to meet the needs of patients. Both healthcare providers and patients noted that effective cross-cultural communication had a positive impact on patient care. Patients reported feeling more satisfied with their care when healthcare providers took the time to understand their cultural background and beliefs. Despite the benefits of effective cross-cultural communication, barriers still existed. These included limited access to interpreters, time constraints, and cultural differences that were difficult to overcome.

Conclusion The findings of this study highlight the importance of cross-cultural communication in patient care and the need for healthcare providers to be culturally competent. By understanding and addressing the challenges of cross-cultural communication, healthcare providers can improve patient outcomes and enhance the quality of care for all patients, regardless of their cultural background.

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОДХОДЫ К ДИЕТОТЕРАПИИ

**Атаханов М.А., студент 222-группы, факультет 2 Педиатрический и медико-биологический, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Маликова А.А., ассистент кафедры
Пропедевтика детских болезней, ТашПМИ**

Актуальность. Наиболее актуальной последнего столетия стал рост частоты аллергических заболеваний среди детей, причем в каждом третьем случае они проявляются только гастроинтестинальными симптомами. Согласно определению, пищевая аллергия — это патологическая реакция на компоненты пищи, в основе которой лежат иммунные механизмы, включая выработку специфических иммуноглобулинов (Immunoglobulin, Ig) E (IgE-опосредованные аллергические реакции), клеточный иммунный ответ (не-IgE-опосредованные аллергические реакции) и сочетание этих двух механизмов (реакции смешанного типа — IgE-опосредованные и не-IgE-опосредованные) [1]. При этом не-IgE-опосредованные аллергические реакции на пищу, особенно изолированные гастроинтестинальные проявления аллергии при отсутствии кожных высыпаний, вызывают наибольшие трудности в диагностике. Целью настоящего обзора является ознакомление

Цель. Охарактеризовать клинко-лабораторную картину аллергической энтеропатии у детей.

Методы и результаты. Было обследовано 30 детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет с диагнозом аллергическая энтеропатия. Средний возраст пациентов составил 15 ± 3 месяцев. Из них было 12 девочек (40%) и 18 мальчиков (60%). Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей аналогичного возраста. Были использованы клинко-anamnestические, параклинические, и специфические иммунологические методы исследования.

Появление диспепсических симптомов в течение первых 2 часов после приема причинной пищи, наблюдалось у 16 (53,3%) детей. Употребление причинной пищи в объеме более 50 мл приводило к появлению симптомов у 21 детей (70%). Умеренное обезвоживание, которое оценивалось по критериям ВОЗ, отмечалось у 11 детей (36,6%). Характерным было снижение уровня гемоглобина ($103 \pm 5,8$, $n = 20$) и общего белка

(58,3±5,1, n = 19) соответственно. В 100% случаев наблюдалось повышение специфического Ig E к коровьему молоку. При определении лимфокин-продуцирующей способности Т-лимфоцитов сенсibilизация к белку куриного яйца была равна 62±10,5 UTE, к говядине 49±10,5 UTE. Среднее значение лимфотоксина по куриному яйцу и коровьему молоку составляло (42,0±15,66 UTE) и (20,1±1,8 UTE) соответственно.

Вывод . Основу лечения аллергической энтеропатии составляет элиминационная диета с исключением причинного аллергена. В качестве прикорма нами использовались безмолочные рисовые и кукурузные каши, обогащенные необходимыми микронутриентами и смеси на основе гидролизированных белков молочной сыворотки. Родителям были даны четкие рекомендации по питанию в течение года.

NANOBIOTECHNOLOGIES IN DIAGNOSTIC VIRUS DISEASES, PRODUCTION AND USE OF ARTIFICIAL ANTIBODIES

Atoeva M.A., Faculty of General Medicine, Group 226

**Scientific supervisor: Mustafaeva M.I. BukhSMI, Associate Professor,
Department of Medical Biology**

Relevance. A most discussed topic of the new decade, COVID-19 is an infectious disease caused by the recently discovered SARS-CoV-2. With an exceedingly high transmission rate, COVID-19 has affected almost all the countries in the world. Absent any vaccine or specific treatment, the humanity is left with nothing but the legacy method of quarantine. However, quarantine can only be effective when combined with early diagnosis of suspected cases. With their high sensitivity and unmatched specificity, biosensors have become an area of interest for development of novel diagnostic methods. Compared to the more traditional diagnostics, nanobiotechnology introduces biosensors as different diagnostics with greater versatility in application. Today, a growing number of analytes are being accurately identified by these nanoscopic sensing machines. Despite the fact that a lot of different methods have been developed, diagnosis of viral infection has not lost its relevance today. In performing these tasks, the use of an atomic force microscope is relevant. This method makes it possible to determine the surface appearance of a copy of a few nm in a short time.

Despite the competence of immune protection, a person often gets sick. Defects in the functioning of the immune system are noticeable: sometimes it works very slowly, sometimes it shows an unjustified "culture" (for example, in relation to cancer), and sometimes it tries with great force to remove the transplanted organs. Sometimes, making a mistake, the body starts an attack against its own cells. In this case, the immune reaction itself causes the organs to break down by themselves. For example, joint failure in rheumatoid arthritis.

Purpose of research. Can it help the body to correct the error of the immune system in time? A scientific approach to answering this question is the goal of the work. Scientists have been trying to answer this question for many years. It was only in 1975 that artificial antibodies were created, which made it possible to mitigate the errors of the immune system, at least partially. In the same year, the method of creating identical or monoclonal antibodies was discovered. For these innovations, in 1984, Milstein, Köhler and Erne were awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine. How to get artificial antibodies using the method created by scientists? Currently, drugs for the human immune system are produced from mouse antibodies. However, there is a difference between the antigen of a diseased cell and the antigen of a healthy cell. This means that one antibody binds to a diseased cell and another antibody binds to a healthy cell.

Can this difference between the antigens of healthy and cancer cells be used in the treatment of oncological diseases? To solve this problem, scientists used antibodies (monoclonal antibodies) that correspond to cancer cell antigens. Antibodies "attached" to ferromagnetic microparticles. In this way, an immunomagnetic sorbent specific for cancer cells was prepared. In the body, this sorbent only forms a compound with diseased cells. When such an organ was placed in a magnetic field, it was observed that cancer cells were selected from it. Such separation was carried out by microparticles of the sorbent. The microparticles "attached" to the cancer cells and moved unidirectionally in the magnetic field. The organ was cleared of cancer cells. In this way, scientists managed to solve the above problem and created an effective and relatively safe treatment method based on antibodies.

Conclusion: As can be seen from the above, it is possible to promote the development of promising methods for the treatment of oncological diseases using antibodies of healthy or diseased cells.

ВЫЯВЛЕНИЕ БЕССОННИЦЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ АГМИ
Ахмедова М. и Азимжанов А. студент 211 группы, педиатрического
факультета
Научный руководитель: Усманова Г.К. старший преподаватель
кафедры Основы превентивной медицины АГМИ

Актуальность. Бессонница представляет собой наиболее распространенный вид нарушения сна. На сегодняшний день бессонница или по научному названию "инсомния" является не только проблемой с засыпанием, но и расстройства сна, выражающиеся в частых просыпаниях среди ночи, недостаточной продолжительностью сна и плохим его качеством. Одиночные такие явления не наносят вреда организму, но если проблемы со сном долгосрочны, это влияет на состояние здоровья и ухудшает качество жизни. Сон – это циклическое явление. Обычный сон, который длится чаще всего 7-8 часов, состоит из целых 4-5 циклов, которые, в свою очередь, закономерно сменяют друг друга. Именно во время сна вырабатывается ряд важных гормонов, идет регенерация тканей, восполняются физические силы.

Цель. Цель данной работы заключается в раскрытии причин бессонницы и ее влияния на работоспособность студентов, а также влияние гаджетов и экзаменов в конце семестра на сон студентов медицинского института.

Материал и методы. Объектом исследования являлось 100 студентов 2-3 курса лечебного и педиатрического факультетов, от 18 до 25 лет среди которых 46 (46%) мужчин 54 (54%) женщин. Был проведен опрос среди студентов в виде анонимного анкетирования.

Результаты. На основании полученных данных выявлены следующие ответы на вопросы: -

1. "Имеются ли у Вас проблемы с режимом сна?" 38 студентов (38%) ответили «Да», а остальные 62 студента (62%) «Нет».

2. "Во сколько Вы ложитесь спать?" 42 студента (42%) ответили в 23:00 часов, 28 студентов (28%) ответили в полночь 24:00 часов, 17 студентов (17%) еще позднее после 01:00 часов и только 13% студентов ложатся спать до 22:00 часов.

3. "Во сколько Вы просыпаетесь?" 35 студентов (35%) ответили в районе 5:00 - 6:00 часов, 31 студент (31%) ответили в 7:00 часов, 20 студентов (20%) ответили в 8:00 часов 14% ответили от 9:00 до 10:00 часов.

4. “Как долго пользуетесь гаджетами перед сном?” 27 (27%) студентов ответили примерно 30 минут, 47 студентов (47%) ответили больше часа, 24 студента (24%) ответили больше 2 часов, 2% ответили до засыпания.

5. “Сколько часов Вы спите в период окончания семестра и сдачи экзаменов?” 11 студентов (11%) ответили от 3 до 4 часов, 66 студентов (66%) от 5 до 6 часов, 20 студентов (20%) от 7 до 8 часов.

6. “Часто ли Вы просыпаетесь ночью?” 45 студентов (45%) ответили «Нет», 17 студентов (17%) ответили «Да», 38 студентов (38%) ответили «Редко».

Вывод. В результате исследования полученных данных анализ показал, что у 38% студентов имеются проблемы с режимом сна, из ответов можно определить что 45% студентов засыпают в полночь или после 01:00 что считается позднее время для эффективности качественного сна, на вопрос, как долго пользуетесь гаджетами перед сном 71% студентов ответили в районе от 1 до 2 или 3 часов, что приводит к недостатку сна и негативно отражается на процессе обучения, кратковременной и долговременной памяти. Во время окончания семестра и сдачи экзаменов продолжительность сна резко снижается у студентов и составляет в среднем от 3 до 5 часов у 77% студентов. На вопрос часто ли просыпаетесь ночью 17% ответили да а 38% редко что является одним из признаков бессонницы и нарушением качество сна.

DEPRESSION AND ITS AFFECTS TO THE BODY

Achilova A., student of 127 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

Scientific advisor: Latipova D.Sh., senior teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Aim: the aim of this report is to provide full information about depression and its affection to the whole body

Materials: Depression is a brain disorder that can lead to much emotional anguish. Changes in how your brain functions also can have a big effect on your body. Is it any wonder, then, that depression contributes to a wide array of physical problems that affect everything from your heart to your immune system?

Depression doesn't just cause physical symptoms; it can also increase your risk for -- or may worsen -- certain physical illnesses or conditions. In turn, some illnesses can also trigger depression.

- Depression Causes Physical Symptoms
- Increased aches and pains, which occur in about two out of three people with depression
- Chronic fatigue
- Decreased interest in sex
- Decreased appetit
- Insomnia, lack of deep sleep, or oversleeping

What causes these symptoms of depression? Changes in the brain have an effect on many of the body's systems. For example, abnormal functioning of brain messengers (neurotransmitters) such as serotonin can alter your pain threshold. This means you become more sensitive to pain, especially back pain. Serotonin also affects sleep and lowers

Methods: Scientists are still trying to answer that question. Ongoing depression likely causes long-term changes to the brain, especially in the hippocampus. That might be why depression is so hard to treat in some people. But researchers also found less gray matter

volume in people who were diagnosed with lifelong major depressive disorder but hadn't had depression in years.

Results: While more research is needed, there's hope that current or new treatments might help reverse or ward off some brain changes.

Here's what research says about two common depression treatments:

Antidepressants. These work on the chemicals in your brain that control stress and emotions.

There's evidence these drugs can help your brain form new connections and lower inflammation. **Cognitive behavior therapy (CBT).** Experts think CBT promotes neuroplasticity. That means you can change your brain in a way that helps your depression.

Conclusion: Tell your doctor if you have symptoms of depression. They'll want to rule out other health conditions so they can find you the right treatment. You might need to make some lifestyle changes, take medicine, or talk to a mental health specialist. Some people benefit from a mix of all three.

By now, you know that your physical and mental health perform a delicate dance, greatly affecting each other. Be sure to discuss both with your doctor. The symptoms of depression and nonpsychiatric medical conditions may overlap. So, it's important to discuss all your symptoms and health conditions with your doctor. This will help your doctor figure out what is causing the physical symptoms -- the depression, another disease, or both. Also review any medications you're taking. Some can cause symptoms of depression.

ЗНАЧЕНИЕ МИЕЛИНОВОГО СЛОЯ В НЕЙРОНАХ. ДЕМИЕЛИНИЗАЦИЯ.

**Ачилова А.Б., Медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело, 127-группа**

**Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П.
Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ**

Введение: Нейрон (нервная клетка) — основная структурная клетка нервной ткани, способная возбуждаться и передавать нервные импульсы к другим нейронам и исполнительным органам. Согласованная работа нейронов обеспечивает регуляцию всех жизненных процессов живых организмов, их взаимодействие с окружающей средой. Для изучения нервной системы очень важно понимать самые основные молекулярные процессы. Основные типы клеток, которые содержатся в головном мозге, — это нейроны и глия. Нейроны отвечают за большинство уникальных функций мозга. Они генерируют импульсы и передают информацию. А глиальные клетки служат лишь для изоляции, поддержки и питания соседних нейронов, но сами они не генерируют импульсы. Нейроны состоят из трех основных частей: сомы, дендритов и аксона. Сомма — это клеточное тело нейрона, где расположено множество органелл. Здесь происходит синтез всех необходимых для поддержания жизни и функционирования клетки белков. Дендриты — это придатки, предназначенные для приема сообщений от других клеток. От дендритов отходят дендритные шипы, служащие для расширения области приема сигналов. Аксон — это структура, встречающаяся только в нейронах и предназначенная для передачи информации на расстояния. Заканчивается аксон терминалом — местом вступления в контакт с другими нейронами (или другими клетками) и передачи им информации. Место соединения терминала с другим нейроном называют синапсом. Нейрон, посылающий сигнал, называется пресинаптическим, а получающий —

постсинаптическим. В наше время заболевания нервной системы сложно поддаются лечению до полного выздоровления, так как неврология до сих пор является одной из самых сложных сфер медицины и науки, которая до сих пор не изучена до конца.

Цель: раскрыть тему и важность каждой составляющей структуры нейрона в лечении сложных заболеваний, связанных с нервной системой.

Материал и методы: Миелиновая оболочка — электроизолирующая оболочка, покрывающая отростки многих нейронов. Миелиновую оболочку образуют глиальные клетки: в периферической нервной системе — шванновские клетки, в центральной нервной системе — олигодендроциты. Миелиновая оболочка способствует быстрой и точной передаче нервных сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Если она повреждена, нервы передают импульсы неправильно. Иногда повреждаются также сами нервные волокна.

Миелиновая оболочка имеет важное значение в жизнедеятельности нервной системы. Существует множество болезней на фоне повреждений миелинового слоя.

Большинство нервных волокон внутри мозга и за его пределами покрыты многими слоями миелина. Миелин состоит из жира (липопротеин). Эти слои называются миелиновой оболочкой. Она действует так же, как изоляция электрического провода. Миелиновая оболочка способствует быстрой и точной передаче нервных сигналов (электрических импульсов) по нервному волокну. Если она повреждена, нервы передают импульсы неправильно. Иногда повреждаются также сами нервные волокна.

Если оболочка может восстановиться, восстановится и нормальная работа нерва. Если оболочка сильно повреждена, может погибнуть и нервное волокно, которое она окружала. Нервные волокна в центральной нервной системе (головной и спинной мозг) не могут сами полностью восстановиться. Поэтому повреждение этих нервных клеток будет необратимым.

Иногда первичные демиелинизирующие заболевания развиваются после вирусной инфекции или вакцинации против вирусной инфекции. Возможное объяснение этого явления — вирус или другое вещество каким-то образом побуждает иммунную систему атаковать собственные ткани организма (**аутоиммунная реакция**).

Результаты: Аутоиммунная реакция вызывает воспаление, которое разрушает миелиновую оболочку и окруженное нею нервное волокно.

Примером заболеваний миелинового слоя с аутоиммунным процессом является рассеянный склероз.

- У большинства пациентов с рассеянным склерозом периоды относительно хорошего состояния здоровья чередуются с эпизодами ухудшения симптомов, но со временем рассеянный склероз постепенно ухудшается.

- У больных может быть нарушено зрение, могут возникать необычные ощущения, движения становятся слабыми и неуклюжими, приводит к инвалидности и дисфункции нервной системы спинного и головного мозга.

Заключение: Миелиновый слой играет важную функцию в строении и функционировании нервной системы, действует практически так же, как изоляция электрического провода. Эта изоляция помогает нервному волокну передавать импульсы. Без миелиновой оболочки нервные волокна, а, следовательно, и импульсы начинают дисфункционировать.

QANDLI DIABET PATOFIZIOLOGIYASI

Ashirqulova L.B., 206-guruh studenti, 2-Pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti, pediatriya ishi yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Abidova N.A., Gistalogiya, patologik fiziologiya kafedra katta o'qituvchisi.

Dolzarbli: Hozirgi kunda insulin gormoni yetishmovchiligi natijasida qonda glukoza miqdori ortib, qandli diabet kasalligi rivojlanmoqda. Shu sababli kasallikni chuqur o'rganib chiqish va muntazam ravishda tekshiruvlar qandli diabet kelib chiqish xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir.

Maqsadi: Qandli diabet kasalligini davolash, erta tashhis qo'yish va diagnostika qilish muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun alomatlari paydo bo'lishi bilan shifokorga murojaat qilish kerak. Bundan tashqari sog'lom turmush tarzi va tekshiruvlar qandli diabet xavfini kamaytiradi.

Material va qo'llanilgan uslublar: Qandli diabet-tanada uglevod va suv almashinuvining buzilishi natijasida yuzaga keladigan kasallik. Me'da osti bezi funksiyasi buzilishi oqibati hisoblanadi. Me'da osti bezi insulinni ishlab chiqaradi. Bu gormonsiz organism qondagi glukoza miqdorini me'yorida ushlab tura olmaydi va ortiqcha glukoza siydik orqali chiqarilib yuborilishi kuzatiladi. Kasallikning ilk bosqichlarida og'riq bezovta qilmaydi, bemor hech narsadan shikoyat qilmaydi. Irsiyat, semizlik, kasalliklar, virusli infeksiyalar, asabiylashish, stress va yoshga bog'liq hollarda kelib chiqishi mumkin. Kasallikda ro'y beradigan alomatlar: Chanqoq va og'iz qurishi, vazn tashlash, doimiy charchoq, peshob chiqarish, ko'ngil aynishi, oyoq va qo'llarni uvushishi, teri qurishi, qon bosimini ortishi, siydik yo'llarida yuqumli kasalliklarning paydo bo'lishi. Qandli diabet 2 tipda uchraydi. 1-tipli qandli diabet insulinga bog'liq diabet deyiladi. Kasallik og'ir kechadi. Davolash uchun insulin beriladi. Sababi: organizm me'da osti bezi hujayralarini yo'q qiluvchi antitana ishlab chiqaradi. Diabetni 1-tipidan butunlay davolanib bo'lmaydi, lekin ba'zi hollarda bez faoliyatini me'yorida ushlab turib, parhezga amal qilinsa, kasallik bemorni ortiqcha bezovta qilmaydi. Doimiy ravishda insulin qabul qilinadi. Insulin parchalanib ketishi tufayli, u faqat inyeksiya orqali ovqatlanish vaqtida yuboriladi. 2-tip qandli diabet insulinga bog'liq bo'lmagan diabet deyiladi. Ko'pincha Yoshi kattalar, to'laroq 40 yoshdan oshganlar aziyat chekadi. Sababi: hujayralarning oziq ko'pligidan insulinga ta'sirchanligining yo'qolishidir. Kasallikni davolashda har doim ham insulin berilavermaydi. Avvalo bunday bemorlarga parhez buyuriladi. Shifokor tavsiyasiga amal qilish muhim ahamiyatga ega. Tana vaznini me'yorga kelguncha asta-sekin oyiga 2-3 kg tushirib borish tavsiya etiladi. Parhezga amal qilmaganda qonda shakar miqdorini tushuruvchi dorilar, eng og'ir hollarda insulin buyuriladi.

Natija: Qandli diabet bilan kasallangan bemorlar sonini ancha kamayishiga erishildi. 1-tip qandli diabet kelib chiqishi xavfi kamaydi. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish har bir inson uchun muhim hisoblanmoqda.

Xulosa: Sog'lom turmush tarziga rioya qilishim lozim. Qand mahsulotlarini ham me'yorida qabul qilish shart. Stress va asabiylashish holatlariga kamroq tushushimiz kerak.

METHODS FOR STUDENTS IN ENGLISH

Ashrapova Sh., student of 219 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

**Scientific advisor: Tolipova Sh.Sh. , teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI**

Relevance. For the convenience of learning languages, many learning and memorization methods have been created and developed. In most cases, for many, the problem is a quick loss of interest to learn.

Goal of research. Describe a method that will help medical students not to lose interest while learning a foreign language

Materials and methods. Training in the field (in our case, the field of medicine) is the most effective way, not only because of increased concentration and memorization, but also due to this, the use of a foreign language is facilitated when working already in the field and its use in practice in most cases, already from the intermediate level. Directional training involves studying certain information, reading books or watching videos in the direction in which the student plans to work and develop. It also provides the opportunity to study new sources of information and a broader vision of the area being studied.

Results of research. Taking into account the words of scientists that one should not study according to one method, but we can say that directional learning cannot negatively affect learning or interfere with other methods in complex learning. Real experiments were conducted in which 2 groups of 10 people each participated. Group 1 was taught a foreign language without studying in depth in their field. Group 2 approached training comprehensively and, among other things, training was carried out according to areas of interest. The results showed that knowledge indicators in group 2 increased and the desire to continue learning progressed

Conclusion. This study was an attempt to develop the mental steps that a student goes through when learning a foreign language along the lines of what neural processes occur in the brain and whether this method is effective enough to be introduced into the education system and popularize it.

**АНТИДИУРЕТИЧЕСКИЙ ГОРМОН И ЕГО ЭФФЕКТЫ НА
ОРГАНЫ-МИШЕНИ**

Ашрапова Ш.Ф. студент 219 группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление лечебное дело.

**Научный руководитель: Каримова Ш.Ф. доцент кафедры
Медицинской и биологической химии, медицинской биологии и общей
генетики. ТашПМИ**

Актуальность: Вазопрессин — это важнейший гормон, отвечающий за поддержание водно-электролитного баланса в организме человека. Анализ на АДГ проводится при диагностике синдрома неадекватной секреции вазопрессина, несахарного диабета и любых других нарушений, связанных с водно-электролитным балансом организма, что является актуальной темой по сей день

Цель: Используя литературные источники изучить значение вазопрессина в регуляции водно-солевого обмена.

Методы исследования: Анализ литературных источников.

Результаты. АДГ представляет собой пептид, включающий 9 аминокислот, с периодом полураспада 2-4 минуты.

Синтез. Осуществляется в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах

гипоталамуса. Отсюда в точку секреции (заднюю долю гипофиза) вазопрессин отправляется в виде прогормона, состоящего из двух частей – собственно АДГ и нейрофизина. В ходе транспортировки происходит процессинг – гидролиз проАДГ на зрелый гормон и белок нейрофизин.

Регуляция синтеза и секреции. Ингибируют синтез антидиуретического гормона этанол и глюкокортикоиды. Активируют синтез: возбуждение осморцепторов в гипоталамусе и в портальной вене печени из-за повышения осмолярности плазмы при обезвоживании, почечной или печеночной недостаточности, накоплении осмотически активных веществ (глюкоза), активация барорецепторов сердца и каротидного синуса при снижении объема крови в сосудистом русле (кровопотери, обезвоживание), эмоциональный и физический стресс, никотин, ангиотензин II, интерлейкин 6, морфин, ацетилхолин,

Механизм действия. Два типа механизма где: 1. Кальций-фосфолипидный механизм, сопряженный с V_1 -рецепторами гладких мышц артериол, печени, тромбоцитов и с V_3 -рецепторами аденогипофиза и структур головного мозга; 2. Аденилатциклазный механизм – с V_2 -рецепторами почечных канальцев.

Мишени и эффекты. Почки-увеличивает реабсорбцию воды в эпителиоцитах дистальных канальцев и собирательных трубочек, благодаря "выставлению" на мембрану транспортных белков для воды – аквапоринов. Сосудистая система-поддерживает стабильное давление крови, стимулируя тонус сосудов. А также влияние на другие ткани: костная ткань, головной мозг, на органы ЖКТ и тканях участвующие в метаболизме и др.

Вывод: Вазопрессин является важнейшим гормоном в организме человека, который стимулирует секрецию кортикотропина в аденогипофизе, подавляет выделение лютропина при стрессе. Метаболические эффекты вазопрессина заключаются в стимуляции гликогенолиза в печени, стимуляции секреции инсулина, повышении синтеза в печени антигемофильного глобулина А, продукции фактора Виллебранда.

ПРОБЛЕМЫ ЗАРАЖЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ШТАММОВ БАКТЕРИЕЙ HELICOBACTER PYLORI СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

**Ашрапова Ш.Ф., студентка 219 группы, Медико-педагогический и
лечебный факультет, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: Гафурова Н.С., старший преподаватель
кафедры Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии,
ТашПМИ**

Актуальность: Распространение язвенных заболеваний ЖКТ среди взрослого населения Узбекистана. Язва, вызываемая бактериями *Helicobacter pylori*. Проблема распространения путем заражения носителем инфекции.

Цель: Изучить по литературным источникам методы диагностики, лечения и распространения их путем заражения от человека.

Методы и результаты: Виды, составляющие род *Helicobacter*, в том числе *H. pylori* - возбудитель гастритов и язвенной болезни человека, выделены из рода *Campylobacter*. Он представляет собой грамтрицательную, жгутиковидную, спиралевидную бактерию. Мутанты могут иметь форму стержня или изогнутого стержня, и они менее эффективны. Считается, что его спиралевидное тело (от которого

происходит название рода, *Helicobacter*) эволюционировало для того, чтобы проникать в слизистую желудка, чему способствуют его жгутики, и таким образом устанавливать инфекцию.

Виды рода *Helicobacter* являются единственными известными на сегодняшний день микроорганизмами, способными длительное время выживать и размножаться в кислом содержимом желудка. Многие виды хеликобактерий обитают в ротовой полости, желудке, различных отделах кишечника человека и животных.

Исходя из источников статистика среди населения бывших стран СССР инфицированность бактерией *H. pylori* составляла 70%. Большинство из инфицированных являлись взрослые (60-90%). Причиной высокого уровня заражения наблюдалось при пренебрежении личной гигиены и несоблюдение пищевой санитарии. Инфицирование *H. pylori* в антральном отделе приводит к увеличению выработки гастрина, причиной которого является нарушение секреции соматостатина, что провоцирует появление дуоденальной язвы. Еще она может являться причиной тахикардии, изжоги, дисплазии эпителиоцитов и при осложнении приводит к хроническому гастриту и онкологии желудка. Основной проблемой позднего выявления бактерии является бессимптомный инкубационный период, не вызывающий дискомфорт у зараженного. Неправильное фармакологическое лечение может привести к ряду серьезных осложнений

Вывод: Для профилактики от заражения штаммом бактерии необходимо соблюдать гигиенические нормы. Выявлять серологическим исследованием, методом ПЦР, уреазным дыхательным тестом при ежегодном осмотре у врача.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНУШНОЙ ИНФЕКЦИИ
Ашурова Ш.О., студентка 2 курса педиатрического факультета
Научный руководитель: Нарзулаева Г.Қ., ассистент кафедры
медицинской биологии и генетики
Термезеский филиал ТМА

Актуальность. Заболеваемость детей краснухой в мире за последнее десятилетие увеличилась в 5 раз. По распространенности краснуха уступает лишь гриппу и острым респираторным заболеваниям, по экономическому ущербу эта инфекция в настоящее время занимает одно из ведущих мест.

Цель. Изучения по научным литературам актуальные проблемы краснушной инфекции.

Материалы и методы. Краснуха имеет выраженную позднезимнюю – весеннюю сезонность. Более 75% заболевших составляют дети в возрасте от 2 до 10 лет, однако краснуху наблюдали и у отдельных детей 2, 11, 14, 21 и 23 дней жизни. Болеют краснухой и взрослые. В годы высокой заболеваемости среди больных преобладают девочки, в годы низкой заболеваемости — мальчики. Среди взрослых больных почти всегда преобладают женщины. У женщин, девушек и девочек краснуха протекает клинически более выражено, чем у мужчин, подростков и мальчиков.

При заболевании краснухой первыми образуются вируснейтрализующие и тормозящие гемагглютинацию антитела (обнаруживаются уже через 1—2 дня после появления сыпи, через 6—20 дней достигают максимальных показателей, затем их уровень несколько снижается, но остается постоянным пожизненно). У больных с субклиническими и инаппарантными формами антитела удается обнаружить через 14-21

день после инфицирования вирусом краснухи. Комплементфиксирующие антитела появляются также в ранние сроки болезни. Их выработка происходит более медленно и в более низких титрах по сравнению с вируснейтрализующими и гемагглютинирующими антителами. Комплементсвязывающие антитела сохраняются в организме недолго (в течение 1-3 лет). Их выявление в крови человека указывает, что он относительно недавно перенес краснуху.

Энцефалиты развиваются у детей всех возрастных групп, у старших детей преобладают менингиты. Чаще краснушные энцефалиты протекают остро, после критического падения температуры тела наблюдается быстрое обратное развитие симптомов. По основному клиническому синдрому выделяют следующие формы поражений нервной системы при краснухе: 1) менингеальная, 2) менинго-миелитическая, 3) энцефалитическая, 4) энцефаломиелитическая. Перечисленные формы протекают обычно тяжело или очень тяжело. При постнатальной краснухе развиваются крайне редко. У взрослых больных они отмечаются относительно чаще, чем у детей. Наиболее частыми осложнениями являются поражения суставов.

Неврологические нарушения при постнатальной краснухе чаще всего возникают на 3—4-е сутки высыпания, но могут развиваться на 1—15-й день болезни или на 1—12 дней предшествовать появлению сыпи.

Вывод. Только активная иммунизация может повлиять на восприимчивость к краснухе. Прививки против краснухи рекомендуют начинать детям обоего пола с возраста 12—15 месяцев. Девочкам в возрасте 12—14 лет рекомендуют вторую вакцинацию моновакциной или сочетанными вакцинами. Предполагается, что это защитит даже тех, у кого первая вакцинация не дала ожидаемого эффекта выработки антител против краснухи. Известно, что у вакцинированных против краснухи иммунитет сохраняется более 10 лет и даже пожизненно.

SOG`LIQNI SAQLASH TIZIMIDA TELEMEDITSINANING O`RNI

Ashurova Samodil Kamol qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Dolzarbligi. Ushbu maqolada telemeditsinaning qanchalik darajada muhim ekanligini va barcha aholi qatlamlariga yetkazishni ta'minlashimiz kerak. Telemeditsina yangi tushuncha emas; u deyarli telefonlar kabi mavjud. Ko'p yillar oldin, shifokorlar uzoqdan bemorga dastlabki maslahat berishlari mumkin edi. Video chatlar paydo bo'lishi bilan teletibbiyot zamonaviy tarkibga ega bo'ldi va pandemiya boshlanishi bilan u juda mashhur bo'ldi va talabga aylandi.

Maqsad. Sog`liqni saqlash tizimida telemeditsinaning o`rnini ilmiy manbalar yordamida taxlil qilish

Material va metodlar. Telemeditsina - bu bemorlarni tashxislash va davolash sifati va qulayligini oshirish, shuningdek, aholi salomatligini yaxshilash maqsadida mutaxassislar o'rtasida tibbiy ma'lumot almashish uchun zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan tibbiyotning alohida sohasi umumiy telemeditsina texnologiyalari tibbiyot uchun muhim bo'lgan vaqt omilidan samarali foydalanish imkonini beradi. Telemeditsina tibbiy yordam sifati va foydalanish imkoniyatini yaxshilaydi va kasalxonaga yotqizish sanalarini muvofiqlashtirish vaqtini qisqartiradi. Bemorlar Markazga to'liq ko'lamli tadqiqotlar bilan kelishadi, bu esa tayyorgarlik vaqti va kasalxonaga yotqizish muddatini qisqartiradi va operatsiyadan keyingi bemorlarda natijalarni masofadan kuzatish imkonini beradi. Tibbiy yordam sifati yuksalib, uni hududiy miqyosda tashkil etishni

takomillashtirish borasidagi ishlar faollashmoqda. Bundan tashqari, telekonsultatsiyalarning tarbiyaviy ta'sirini ta'kidlash kerak, ular davomida markazdan uzoqda joylashgan mintaqa mutaxassislari markazning etakchi mutaxassislari bilan murakkab klinik holatlar bo'yicha professional muloqot qilish uchun real imkoniyatlarga ega bo'ladilar.

Teletibbiyotning afzalliklari: Chegara yo'q; Masofaviy teletibbiyot bo'yicha maslahatlar Internetga kirish imkoni bo'lgan dunyoning istalgan nuqtasida mavjud. Bemorga faqat aloqa va kompyuter, planshet yoki smartfon kerak.; Qulaylik

Telemeditsina tibbiy tashkilot uchun bir vaqtning o'zida bir nechta muammolarni hal qilish imkonini beradi. Bu shifokorlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishga yordam beradi va bemorlarning vaqtini tejaydi. Shu bilan birga, klinika o'zining jismoniy manziliga etib bormagan bemorlarga kirish huquqiga ega. Bular boshqa shaharlarning aholisi, harakatchanligi cheklangan odamlar yoki qat'iy ish jadvaliga ega odamlar bo'lishi mumkin. Qabul qiling, onlayn konsultatsiya uchun 30 daqiqa vaqt topish ko'pincha sayohatga va tashrifga 2-3 soat sarflash, ishdan ta'til so'rash va farzandlaringizni kimdir bilan qoldirib ketishdan ko'ra osonroqdir.

1.Kasallikning oldini olish: Shifokorga murojaat qilish oson bo'lsa va ko'p vaqt talab qilmasa, odamlar asoratlarni kutmasdan, o'z vaqtida o'z sog'lig'i haqida savollar berishga rag'batga ega. Telemeditsina shifokor faqat shaxsan bajaradigan vazifalarni o'z zimmasiga olmaydi. Ko'pgina kasalliklarni tashxislash va davolash hali ham mutaxassislarga shaxsan tashrif buyurishni talab qiladi: tekshiruv, test, keng qamrovli diagnostika va muayyan turdagi davolanish. Ushbu klinikaning tibbiy vazifalari hech qachon onlayn rejimga o'tmaydi. Va shunga qaramay, teletibbiyot ba'zi diagnostika va maslahat jarayonlarini sezilarli darajada osonlashtiradi.

2.Tibbiy ma'lumotlarni saqlash va yuborish. Telemeditsinadan foydalanishning asosiy omillaridan biri tegishli mutaxassislarga osongina jo'natilishi mumkin bo'lgan tibbiy ma'lumotlarni (tahlillar natijalari, hayotiy faoliyat belgilari, laboratoriya hisoboti va profil hujjatlari) oraliq saqlashdir

3.Tibbiy vizualizatsiya. U telemeditsinaning davolash guruhi va tashqi maslahatchilar o'rtasida rentgen suratlari va boshqa tasvirlar almashinuvini tezlashtiradigan yechimi. Ushbu jarayondan foydalangan holda, xususan, rentgenolog-mutaxassis istalgan vaqtda tasvirlarni o'rganishi va tezda tahlilni taqdim etishi mumkin.

Xulosa. Biz telemeditsinani yo'lga qo'ysak anchagina aholining orasida kechayotgan kasalliklarni yengillashtirishga harakat qilgan bo'lamiz. Shubhasiz, ayrim muammolar yangi texnologiyalarni ishlab chiqish (masalan, tasvir sifatini oshirish), etik (axloqiy) va huquqiy me'yorlarni ishlab chiqish (maxfiylikni muhofaza qilish muammosi) va tibbiy ta'limga Teledermitsina dasturlarini faol joriy etish sog'liqni saqlashning ushbu sohasini yanada rivojlantirishni joriy etish bosqichma-bosqich hal bo'ladi. Biroq, Telemeditsinani ijtimoiy mas'uliyat bilan va bemorga yo'naltirilgan holda rivojlantirish uchun o'ziga xos xususiyatlarini (vizual va instrumental tekshiruv zarurati, visual ko'rik) tushunish muhimdir. Shifokor va bemorlarning o'zaro munosabati, bu tibbiydiagnostik muolajalar va tadbirlarining muvaffaqiyatini belgilaydi.

TALABALARNING SALOMATLIK MADANIYATINI SHAKILLANTIRISH

**Badriddinov F.M., 410-guruh talabasi, 2 -Pediatriya va tibbiy biologiya
fakulteti**

Ilmiy rahbar: Eshdavlatov B.M. Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi dotsenti. ToshPTI

Mavzuni dolzarbligi: Respublikamizda 10 yildirki O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar natijasida qator yutuqlar kuzatilmoqda, bu ayniqsa sog'liqni saqlashda birlamchi zveno bo'lmish tez tibbiy yordam va davolash ishlari tizimini takomillashtirishni talab etadi. Madomikin Sog'liqni saqlash madaniyatini rivojlantirish, talabalarning sog'lig'iga motivatsiyasini shakllantirishning uslubiy asoslaridan chiqish sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiyaga munosabatlari aloxida ahamiyatga ega. Shu borada aytish joizki asosiy noinfektsion kasalliklar, STT asoslarini aholiga yetkazish, xar bir fuqaro ongida sog'lom turmush tarzi falsafasini shakllantirish masalasi sog'liqni saqlashni islox qilishning umumiy qismidan biroz orqada qolayotgani sezilmoqda. Aholiga STT qoidalarini yetkazishda turli yondoshuvlar mavjud, afsuski, ularning ko'pchiligi tizimli xarakterga ega emas, ular shunchaki hayotdagi ma'lum jarayonlarning o'zgarishi ta'sirida vujudga keladigan holatlarga asoslangandir, ya'ni jismoniy yuklamalar, me'yorli ovqatlanish, zararli odatlarga qarshi kurash va h.k.

Maqsad: Sog'liqni saqlash tizimida madaniyat faoliyatni shakllantirish, jismoniy ta'lim-tarbiya Shaxsning o'ziga xosligi uning maqsadi va asosiysi cheklanmagan tana xarakatini ishlab chiqish va shakllantirishdan iboratdir. Shuning uchun, avvallari STT targ'iboti tizimsiz xarakterga ega sanitariya-oqartuv ishlariga asoslangan bo'lib, predmet sifatida e'tirof etilmagan bo'lsa, bugungi kunda ushbu predmetni aniq asosli tizim tariqasida ko'rib chiqish mumkin, unga binoan aholi orasida STTni shakllantirish axolini sog'lomlashtirida ijobiy natija beradi. Sohaga oid standartlar, algoritmlar hamda protokollar kabi atamalar kiritilgani bundan dalolat beradi. Jismoniy va madaniy jihatidan inson taraqqiyoti ikkita darajaga ajratish mumkin. birinchi daraja - bu haqiqiy muayyan madaniyat, ishlab chiqilgan modellar va miyorlar boshqaruvi shakllardagi holat. U ikki tomonlama mazmunli va ifodada namoyon bo'lishi mumkin.

Manba va tadqiqot usullari: anketa surov asosida talabalar urtasida. Oddiy hayot munosabatlar uchun nazariy bilimlarning etarlilik masalasiga javoblarni tahlil qilishda sog'lom turmush tarzi shuni ko'rsatdiki, talabalar 33,3% talabalar qoniqarli javob berishgan; 18,4% javob berish qiyin bo'lgan; 28,3% nazariy bilimlarning etishmasligini tan olishga tayyor. Ma'lum bo'lishicha, 55% ma'ruzalar, uslubiy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, 41 foiz talabalar muntazam va amaliy mashg'ulotlarida qatnashdilar va vaqti-vaqti bilan qatnashdi. Talabalarning motivatsiyasini shakllantirishga asoslanib sog'lom turmush tarzida, ongli ravishda jismoniy tarbiyani shakllantirishdan iboratdir. Bizning ishimizning maqsadi talabalar hayotini jismoniy madaniyat sohasiga yaqinlashtirish va bu orqali - sog'liqni saqlash madaniyatini shakllantirish va sog'lom imidj uchun munosabatlarni yaratishdan iboratdir.

Xulosa qilib Talabalar bilan ishlash uchun individual yondashuv va o'quvchilarning sog'liqni saqlash madaniyatini shakllantirish bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etish xususiyatlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlar; - yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali o'quv jarayonini tashkil etish, sog'lom turmush tarzi sohasidagi nazariy bilimlarni olish usullarini izlash va talabalar sog'liqni saqlash madaniyatining faol, mustaqil jismoniy tarbiya va sport faoliyati uchun barqaror zaruratga muhtoj emasligi sababli, sog'liqni saqlash madaniyatining kam shakllantirilgan qiymatga ega komponentini shakllantirishdan iborat.

BIRLAMCHI TIBBIY BO'G'INDA TO'G'RI OVQATLANISH VA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TASHKIL QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Badriddinov F.M., 410-guruh talabasi, 2 -Pediatriya va tibbiy biologiya

fakulteti

Ilmiy rahbar. Eshdavlatov B.M., Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrası dotsenti. TashPMI

Dolzarbliqi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida” qaroriga asosan Respublikamizda sog'liqni saqlash hamda jismoniy tarbiya va sport sohalarini isloh qilish yuzasidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda ushbu tizimlarni takomillashtirish barobarida aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga mazkur sohada davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ahamiyat qaratilmoqda. Jumladan, 2025 yilga qadar O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, 2022 yilga qadar yuqumli bo'lmagan kasalliklar profilaktikasi, aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligi darajasini oshirish konsepsiyalari hamda sog'lom turmush tarzini keng tadbir etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari tasdiqlandi va ijroga qaratildi. Shu o'rinda sog'lom turmush tarzi tushunchasi keng ma'noga ega ekanligini, u jismoniy faollik, zararli odatlar, ya'ni giyohvandlik, tamaki (nosvoy) chekish, spirtli ichimliklarni iste'moliga qarshi kurash va rasional ovqatlanishni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish kabi ishlarni o'z ichiga qamrab olishini unutmaslik lozim. Ular orasida ovqatlanish ayniqsa, o'z vaqtida va me'yorida, zarur bo'lganda esa parxezboq taomlar iste'mol qilish muhim ahamiyatga ega.

Ovqatlanish tibbiy nuqtai nazardan yosh, tana tuzilishi, iqlim, mabodo kasallik bo'lsa uning turi va davridan kelib chiqib xastalikning oldini olish uchun turli xil tartib va tarkibda tavsiya etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, jismoniy faollik hamda ovqatlanish me'yori va qoidalariga amal qilmaslik, ovqat tarkibida tuz, qand, yog' miqdori ko'p bo'lgan taom va shirinliklarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish, shuningdek etarli darajada vitamin va minerallar iste'mol qilmaslik natijasida yoshlarda rasional o'sish va aqliy rivojlanishda ortda qolish, kattalarda esa yurak qon-tomir, endokrin, xavfli o'sma kabi insonning erta o'limiga olib keluvchi qator kasalliklarning rivojlanishiga shuningdek koronavirus pandemiyasi oqibatlaridan kasalliklarning og'irligi va o'lim holatlarining katta qismi noto'g'ri turmush tarzi tufayli kelib chiqadigan yo'ldosh kasalliklar bilan chambarchas bog'liqligi sababli yuzaga kelishini ko'rsatdi. Ammo, dunyodagi etakchi ilmiy markazlarda olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, yuqori sifatli un mahsulotlari va hayvon yog'idan tayyorlangan taomlar hamda shirinliklarni me'yoridan ortiq tanovul qilish yurak qon – tomir va boshqa qator a'zolarini kasalliklari paydo bo'lishiga olib keladi. Chunki mazkur taomlar tana vazni ortishi – semizlik, qonda xolesterin miqdorini oshishi, qon bosimini ko'tarilishi, miokard infarkti, bosh miyaga qon quyilishi, qandli diabetga moyillik tug'ilishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ushbu kasalliklar esa mehnat faoliyati susayishiga, hayot sifatini yomonlashishiga va bevaqt hayotdan ko'z yumish holatlari yuz berishiga sabab bo'ladi. Yog'li va uglevodga boy taomlarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish oqsillar, uglevodlar, yog'lar o'rtasidagi muvozanatni buzilishiga zamin yaratadi. Aksincha, sabzavot va mevalar, sut mahsulotlaridan etarlicha foydalanilmaslik natijasida vitaminlar, makro va mikroelementlar etishmasligi yuzaga keladi.

CHAQOLOQLARDA ICHAK MIKROFLORASI

Badriddinov F.M., 410-guruh talabasi, II Pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti Pediatriya ishi yo'nalishi. Orziqulova O'.SH., 504-guruh I Pediatriya va Xalq tabobati fakulteti Pediatriya ishi yo'nalishi.

Ilmiy rahabar: asisstent Ochilov S.I., Allergalogiya, klinik immunalogiya, mikrobiologiya kafedresi. ToshPTI.

Dolzarbli. Dunyoda ichak yuqumli kasalliklarni kamaytirish va oldini olishga qaratilgan profilaktik chora tadbirlarni olib borishga qaramasdan ushbu kasalliklarni uchrashi yuqori. Oxirgi ilmiy taxlillarga ko'ra kasallik bolalar orasida keng tarqalib, yer yuzyuda 4-5 mln. bolalar o'tkir ichak kasalliklardan nobud bo'lmoqda. Bu holatni yuzaga kelishida bolalardagi ichak mikroflorasining o'ziga xosligi sababchi omillardan biri bo'lishi mumkin.

Ishning maqsadi: Tug'ilgan chaqaloqlarning ichak mikroflorasining o'ziga xosligini tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Ilmiy ishni yoritib berish maqsadida 35 ta tug'ilgan chaqaloqlarni najasi o'rganildi. Shu maqsadda bakteriologik usul qo'llanildi. Baktteriologik usulning xulosasiga ko'ra tug'ilgan chaqaloqlarni ichak mikroflorasidan bakteroidlar, enterobakteriyalar, enterokokklar, bifidobakteriyalar, laktobakteriyalar, kandida avlodiga mansub bo'lgan achitqisimon zamburug'lar, proteylar aniqlandi. Buning uchun Endo, vismut sulfidli agar, tuxum sarig'i va tuz qo'shilgan agar, Blaurokka, 5% li qonli agar, Saburo muhitlari, MRS, Shukevich muhiti Na azid qo'shilgan safroli – eskulinlik agarli ozuqa muhitlar ishlatildi. Ichak normal mikroflorasidagi 1 g najasdagi mikroorganizmlarni va KOYe/g hisobida lg da belgilandi. Olingan ko'rsatkichlarga Styudent kriteriyasiga asosan taxlilish ishlov berildi.

Tahlil qilingan 35 ta tug'ilgan chaqaloqlarni yo'g'on ichagida mikrofloralarning o'sib qo'payib, populyasiya xosil qilish xususiyatini aniqlash uchun, tug'ilganidan so'ng 2-3 kun ichida olingan mekoniyalari, bakteriyalarni qaysi oziq muhitda o'sishini bilgan holda, tegishli oziq muhitlariga ekildi. Kuzatish natijalar shuni tasdiqladiki 6 ta (17%) chaqaloq najasi steril, 5 ta (13%) chaqaloqda bakteroidlar, 24 ta (70%) chaqaloqlarda laktobakteriyalar, va laktobakteriyalar assosiativasi aniqlandi. Chaqaloqlarda ichak mikroflorasini shakllanishi keyinchalik quyidagicha kechdi. Chaqaloqlar xayotining 5-7 kunida barcha bolalarning (100%) ichak normal mikroflorasida laktobakteriyalar topildi va ularning soni 10^5 dan 10^{10} ga ortdi. 21 ta (60%) chaqaloqlarda bifidobakteriyalar paydo bo'lib, ularning miqdori 6 ta chaqaloqda lg 4 dan kam ekanligi aniqlandi. Ushbu chaqaloqlarning bittasidan anaerob kokklar ajratib olindi va uning miqdori 10^6 ga teng bo'ldi. 23 ta (65%) tekshirilayotgan chaqaloqlarning ichak mikroflorasida yuqori titrda (10^6 - 10^{10}) normal ichak tayoqchalari ajratildi. 12 ta (35%) chaqaloqdan enterobakteriyalar oilasiga mansub bo'lgan boshqa mikrofloralar ya'ni 8 tasida klebsiyellalar, 8 tasida proteylar aniqlandi. Barcha tekshirilayotgan chaqaloqlar ichak mikroflorasining miqdori 10^5 - 10^7 KOYe/g ga teng bo'ldi. 8 ta chaqaloqlarda (22%) 10^5 da enterokokklar, 11 tasida (30%) 10^3 KOYe/g kandida avlodiga mansub bo'lgan zamburug'lar ajratib olindi. Tekshirishlar natijasi shuni tasdiqladiki, chaqaloqlar ichak mikroflorasini sifat jihatidan o'zgarganligi, esherixiyalarning past darajadagi gemolitik xususiyatiga ega bo'lgan atipik turlarini paydo bo'lishiga, chirituvchi bakteriyalarning (proteylar) va kandidalarning kolonizatsiyalanishiga, kokklar turkumidagi bakteriyalar sonining ortib borishi chaqaloqlar ichagi mikrobiosenozining o'zgarib borayotganligini ko'rsatdi. Ayrim xolatda ichak mikroflorasidagi laktozamanfiy ichak tayoqchasi barcha bakteriyalarning 50% ini tashkil etdi. Ichak mikroflorasidagi mikroorganizmlarning son va sifat jixatidan o'zgarishi oqibatida, kandidalarni ortib ketishi ko'proq ichak kasalliklarining og'ir shakllarida qayd etildi. Tadqiqot uchun olingan chaqaloqlarda, past titrda 5ta (13%) bolalarning ichagida *Stafilococcus aureus* borligi kuzatildi..

Xulosa. Chaqaloqlar hayotining 2-4 kunida yo'g'on ichak mikroflorasida laktobakteriyalar miqdorini, bifidobakteriyalar va normal mikroflorani tarkibiga kiruvchi boshqa bakteriyalarni asosan 5-7 kundan boshlab sonini ortishi aniqlandi.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Байрамова Ф.М. фармацевтический факультет, направление фармация
по видам 402 группа

Ибрагимов Б.Д. стоматологический факультет, направление
стоматология 317 группа

Научный руководитель: Ибрагимова Э.Ф., ст. преподаватель, кафедра
фармакологии, СамГМУ

Актуальность. В фармацевтической отрасли предоставлен предоставлен широкий ассортимент фармакологических групп лекарственных препаратов с различными лекарственными формами. В стоматологической практике широко применяются лекарственные средства для местного использования. В данный период стоматологи лечат не только на зубы, но и заболевания, связанные с челюстно-лицевой областью. Большую роль играет лекарственная профилактика и фармакотерапия болезней полости рта, в связи с чем используются лекарственные средства с целью нанесения на слизистые оболочки (десны, слизистая оболочка рта, зубы). По данным ВОЗ, около 95% взрослых болеют воспалением десен и пародонта. Учитывая, что одна из главных проблем в стоматологии - заболевания полости рта, протекающих в виде острых и хронических воспалительных процессов, это обуславливает частое применение гелей и мазей, обладающих противомикробным и противовоспалительным действиями. Кроме того, трудно врачам-стоматологам назначать больным лекарства локального использования при патологических состояниях, зная физиологические особенности полости рта. Снижение лечебного эффекта и уменьшение времени воздействия на слизистую лекарственных препаратов связано со слюной.

Цель исследования. Изучить эффективность применения гелей при патологических процессах пародонта и слизистой оболочки рта для профилактики и лечения.

Материалы и методы исследования. Оценка эффективности геля проводили методом анкетирования больных в частных стоматологических клиниках. Изучались анкеты больных, применявших гели, содержащие различные препараты фармакологических групп.

Результаты. Ассортимент мягких лекарственных форм, применяемых для оказания местного действия непосредственно в полости рта разнообразен: гели гидрофильные, собственно мази, кремы и пасты для нанесения на слизистую оболочку полости рта, линименты, гели периодонтальные, гели и пасты для нанесения на десны, гели зубные и стоматологические, пасты лекарственные стоматологические. Полученные результаты показали, что часто применяемой мягкой лекарственной формой в стоматологической практике являются гели. Технология производства гелей является простой, а применение больными удобной. Эффективность аппликаций с гелями, связано с их свойством. Гели обладают свойством твердого тела и жидкости. Кроме того, наличие водных внутренних структур в виде водных оболочек способствует комбинированию в его составе химически несовместимые вещества, препятствуя их химической связи. Увеличению и удлинению терапевтического эффекта гелей способствует определенная консистенция, которая лучше задерживается на зубах и тканях полости рта. А наличие целлюлозы и полиакрилатов в структуре гелей усиливают проявление эффективности препарата, обеспечивая устойчивость и не вызывая аллергических реакций.

Выводы. Таким образом, целесообразно в стоматологической практике применять гели, которые удобны и наиболее эффективны, чем другие мягкие лекарственные формы. Применение данной лекарственной формы привело к существенному прогрессированию лечения болезней десен и пародонта.

HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS
Barotova.R.S Samarkand State Medical University
1st year graduate in the direction of Health Management and public health
Khakimova.X.X Samarkand State Medical University Senior Lecturer
Department of Public Health and health management

Relevance. Health has always been considered the highest value. The state of health of each person is 50% determined by lifestyle. The relationship between lifestyle and health is most fully expressed in the concept of a "healthy lifestyle" (HLS), which includes such components as following the rules of personal hygiene, observing the daily routine, principles of rational nutrition, physical education and sports, medical activity, etc.

Purpose: to study the awareness of students on the formation of healthy lifestyle.

Tasks: 1 To determine the attitude of students to healthy lifestyle. 2 Identify the priority components of healthy lifestyle in the student environment.

Material and methods. The work is based on the results of a survey of 2nd-year students of the Faculty of Medicine and Prevention of SammU. 71 students participated in the study, including 56 girls (79%) and 15 boys (21%). The average age of the respondents was 18 ± 0.8 years. The following methods were used: sociological using a specially designed questionnaire and statistical. The Microsoft Excel program was used to process numerical data. The results and their discussion. When analyzing the results of the survey, it was found that 97% of students adhere to a healthy lifestyle. When ranking the components of healthy lifestyle by priority, students placed the absence of bad habits and compliance with personal hygiene rules in the first place; physical education and sports, stress prevention and nutrition were given the third rank, and safe sexual behavior in the last place.

Conclusions: 1 Students of the Faculty of Medicine and Prevention consider it necessary to adhere to a healthy lifestyle. 2 The priority component of healthy lifestyle for students is the absence of bad habits and personal hygiene.

TIBBIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNINIG O'RNI
Baxodurov B. N., Stomatologiya fakulteti 1-bosqich talabasi, BITI
Ilmiy rahbar: Norova M.B., BDTU Terapevtik stomatologiya kafedراس
dotsenti,
tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Dolzarbli. Ushbu maqolada biz tibbiy ta'limni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning muhim rolini o'rganamiz, virtual haqiqat simulyatsiyalari, onlayn o'quv platformalari, sun'iy intellekt va boshqa ilg'or texnologiyalar tibbiyot talabalarining o'rganish va ko'nikmalarga ega bo'lish usullarini qanday shakllantirayotganini muhokama qilamiz.

Ushbu yutuqlar nafaqat o'rganish tajribasini oshiribgina qolmay, balki talabalarni sog'liqni saqlash sohasida duch keladigan murakkab muammolarga tayyorlaydi.

Material va metodlar. Ta'kidlash joizki, har qanday soha rivoji shu yo'nalishda tayyorlanayotgan kadrlar salohiyatiga bog'liq. Xususan, tibbiyot ham. Garchi eng zamonaviy texnikalar, so'nggi texnologiyalar sohaga kiritilsa-da, binolar rekonstruksiya qilinib, mukammal boshqaruv tizimi shakllantirilsa-da, kadrlar masalasida oqsash bo'lsa, soha rivojida kutilgan natija bo'lmaydi. Shu bois davlatimiz rahbari boshchiligida sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan bo'lgan to'rt uchrashuvda ham tibbiyot xodimlarini tayyorlash masalasiga alohida to'xtalib o'tilgani bejiz emas. Innovatsion texnologiyalar tibbiy ta'limni tubdan o'zgartirishda, bo'lajak tibbiyot mutaxassislarini tayyorlashning yangi va samarali usullarini taklif qilishda tobora muhim rol o'ynamoqda. Tibbiy ta'limda ilg'or texnologik vositalar va platformalarning integratsiyasi an'anaviy o'qitish usullarini o'zgartirib, ta'limni yanada jozibador, interaktiv va qulayroq qildi. Innovatsion texnologiyalar tibbiy ta'limni rivojlantirish va rivojlantirishda tobora muhim rol o'ynamoqda, tibbiyot talabalari o'rganish, o'qituvchilar dars berish va sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislarining eng yangi tibbiy bilim va amaliyotlardan xabardor bo'lish usullarini inqilob qilmoqda.

Tibbiy ta'limga texnologiya integratsiyasi ta'lim natijalarini yaxshilash, ta'lim tajribasini yaxshilash va pirovardida bo'lajak tibbiyot mutaxassislarini o'z kareralarida duch keladigan murakkab muammolarga yaxshiroq tayyorlash imkoniyatiga ega. Innovatsion texnologiyalar tibbiy ta'limni o'zgartirishning asosiy usullaridan biri bu simulyatsiyaga asoslangan treningdan foydalanishdir. Virtual reality (VR)², augmented reality (AR)³ va yuqori aniqlikdagi manekentlar kabi simulyatsiya texnologiyalari tibbiyot talabalariga real va xavfsiz muhitda klinik ko'nikmalarini mashq qilish va takomillashtirish imkonini beradi. Amaliy simulyatsiya mashqlarida qatnashish orqali talabalar o'zlarining diagnostik fikrlashlari, protsessual ko'nikmalari va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin, shu bilan birga o'qituvchilar va tengdoshlaridan real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni olishadi. Simulyatsiyaga asoslangan treningdan tashqari, onlayn o'quv platformalari va virtual sinflar tibbiyot talabalariga istalgan vaqtda va istalgan joyda ta'lim resurslari va ma'ruzalarga kirish imkonini beradi. Ushbu platformalar moslashuvchanlik va qulaylikni ta'minlaydi, talabalarga o'z tezligida o'rganish va kerak bo'lganda materiallarni ko'rib chiqish imkonini beradi. Bundan tashqari, videokonferensaloqa, vebinarlar va interfaol ish joylari kabi vositalar talabalar va professor o'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni osonlashtiradi, o'quv muhitida hamjamiyat va ishtirok tuyg'usini kuchaytiradi. Bundan tashqari, innovatsion texnologiyalar tibbiy bilimlarni yetkazish va tarqatish usullarini ham o'zgartirmoqda. Mobil ilovalar, raqamli darsliklar va onlayn manbalar talabalarga zamonaviy tibbiy ma'lumotlar, tadqiqot natijalari va klinik ko'rsatmalarga oson kirish imkonini beradi. Ushbu manbalar nafaqat mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi, balki sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari o'rtasida umrbod ta'lim olishni rag'batlantiradi va ularga o'z sohalaridagi so'nggi yutuqlardan xabardor bo'lish imkoniyatini beradi. Tibbiy ta'limda innovatsion texnologiyalarning yana bir muhim roli ularning geografik to'siqlarni yengib o'tish va global hamkorlikni osonlashtirish qobiliyatidir.

Telemeditsina va telekonferensaloqa texnologiyalari dunyoning turli burchaklaridan kelgan talabalar va o'qituvchilarga aloqa o'rnatish, fikr almashish va tadqiqot loyihalari va ta'lim tashabbuslarida hamkorlik qilish imkonini beradi. Ushbu millatlararo bilim va tajriba almashinuvi o'rganish tajribasini boyitadi va yanada xilma-xil va inklyuziv tibbiy ta'lim hamjamiyatini rag'batlantiradi.

Xulosa. Umuman olganda, tibbiy ta'limda innovatsion texnologiyalarning integratsiyasi tibbiyot talabalarining o'qishi, o'qituvchilari dars berishlari va sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislarining xabardor bo'lish usullarini inqilob qilmoqda. Texnologiyaning

kuchidan foydalangan holda, tibbiy ta'lim yanada qulayroq, jozibador va samarali bo'lishi mumkin, natijada kelajakdagi sog'liqni saqlash mutaxassislarini doimiy rivojlanayotgan sog'liqni saqlash landshaftida yuqori sifatli, bemorga yo'naltirilgan yordam ko'rsatishga tayyorlaydi.

ZAMONAVIY TIBBIYOTDA INNOVATSION RIVOJLANISHNING DOLZARBLIGI

**Baxodurov B. N., Stomatologiya fakulteti 1-bosqich talabasi, BITI
Ilmiy rahbar: Norova M.B., BDTU Terapevtik stomatologiya kafedrası
dotsenti, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)**

Dolzarbligi. Ushbu maqolada biz zamonaviy tibbiyotdagi innovatsion rivojlanishning ahamiyati va dolzarbligini o'rganamiz, uning sog'liqni saqlash sohasini qanday o'zgartirganini va bemorlarning yaxshi natijalariga hissa qo'shganini muhokama qilamiz. Aniq tibbiyot va moslashtirilgan davolash usullaridan tortib sog'liqni saqlashda sun'iy intellekt va kengaytirilgan haqiqatdan foydalanishgacha innovatsiyalar uchun imkoniyatlar cheksizdir. Keling, ushbu qiziqarli sohaga chuqurroq kirib boramiz va u tibbiyotning kelajagini qanday shakllantirayotganini ko'ramiz.

Material va metodlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 2-avgust kuni «O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlashni boshqarishning innovatsion modelini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3894-son qarorni imzoladi. Qaror matni O'zA⁴ tomonidan e'lon qilindi. Unda sog'liqni saqlash tizimida muammolar, xususan sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli strategiyaning mavjud emasligi oqibatida ushbu sohadagi islohotlar to'liq bo'lmagan shaklda va tizimsiz tarzda amalga oshirilayotgani, bu esa aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish samaradorligi va sifatini oshirish imkonini bermayotgani va tibbiyot va farmatsevtika xodimlari, eng avvalo, respublikaning xususiy sog'liqni saqlash tizimi tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan xodimlarning kasbiy malakasini oshirish va lozim darajada saqlash, ularning ko'nikmalari zamonaviy talablarga muvofiqligi ustidan ta'sirchan monitoring tizimi joriy etilmagani ta'kidlandi.

O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlashni boshqarishning innovatsion modelini joriy etishning strategik maqsadlari etib quyidagilar belgilandi:

umume'tirof etilgan xalqaro metodikalarga muvofiq aniqlanadigan mamlakat aholisi salomatligi ko'rsatkichlarining barqaror yaxshilanishini va sog'liqni saqlash tizimidan qanoatlanganlik darajasini ta'minlash;

dastlabki bosqichda mintaqada aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish samaradorligi bo'yicha yetakchi o'rinlarni hamda keyinchalik sog'liqni saqlash tizimi samaradorligining jahon reytinglarida munosib o'rinni egallash;

aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam hajmida xususiy sektor ulushini salmoqli darajada ko'paytirish, ushbu xizmatning sifatini va undan foydalanish imkoniyatlarini oshirish;

milliy iqtisodiyotning byudjetni shakllantiradigan tarmog'i sifatida tibbiy turizmni shakllantirish, keyinchalik uning mamlakat yalpi ichki mahsulotiga hissasini izchil oshirib borish;

respublikada tibbiyot va farmatsevtika xodimlari, shu jumladan, boshqaruv kadrlariga xalqaro standartlarga muvofiq uzluksiz ta'lim berish va ular malakasini oshirishning zamonaviy tizimini yaratish.

Zamonaviy tibbiyotdagi innovatsion rivojlanish sog'liqni saqlashni rivojlantirish va butun dunyo bo'ylab odamlarning hayot sifatini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlari va tibbiy innovatsiyalar kasalliklarga tashxis qo'yish, davolash va oldini olish usullarini inqilob qildi. Zamonaviy tibbiyotda innovatsion rivojlanish sog'liqni saqlash amaliyotini rivojlantirish, bemorlarning natijalarini yaxshilash va murakkab tibbiy muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlari va ilm-fan yutuqlari sog'liqni saqlash sohasida inqilob qildi, bu esa bemorlarni davolashga yondashuvimizni o'zgartirgan zamonaviy davolash usullari, diagnostika vositalari va tibbiy asboblarning rivojlanishiga olib keldi. Zamonaviy tibbiyotdagi innovatsion ishlanmalar kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, davolash usullarini bemorning individual ehtiyojlariga moslashtirish va umumiy tibbiy xizmat sifatini oshirish qobiliyatini sezilarli darajada oshirdi. Misol uchun, tibbiy tasvirlashda sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlarining integratsiyasi diagnostik tasvirlarni talqin qilishda inqilob qildi, bu saraton, yurak-qon tomir kasalliklari va nevrologik kasalliklar kabi holatlarga aniqroq va o'z vaqtida tashxis qo'yish imkonini berdi. Bundan tashqari, aniq tibbiyot, genomika va shaxsiylashtirilgan terapiyaning paydo bo'lishi davolash samaradorligini oshirishga va bemorlar uchun salbiy ta'sirlarni kamaytirishga olib keladigan maqsadli davolanish uchun yangi yo'llarni ochib berdi. Insonning o'ziga xos genetik tarkibi, tibbiy tarixi va turmush tarzi omillarini tahlil qilish orqali tibbiyot xodimlari har bir bemorning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini ishlab chiqishlari mumkin, natijada davolash natijalari yaxshilanadi va bemorning qoniqishi ortadi.

Zamonaviy tibbiyotdagi innovatsion ishlanmalar, shuningdek, tibbiy tadqiqotlarni rivojlantirish, tadqiqotchilar va klinisyenlar o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtirish va ilmiy kashfiyotlarni klinik amaliyotga tarjima qilishni tezlashtirishda muhim rol o'ynadi. Telemeditsina, taqiladigan tibbiy asboblardan bemorlarni masofadan nazorat qilish kabi texnologiyalarning paydo bo'lishi, ayniqsa, uzoq va yetarli darajada xizmat ko'rsatilmagan hududlarda tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirdi, sog'liqni saqlash natijalarini yaxshiladi va bemorlarning faolligini oshirdi.

Xulosa. Umuman olganda, zamonaviy tibbiyotda innovatsion rivojlanishning dolzarbligini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Ushbu yutuqlar sog'liqni saqlash sohasidagi taraqqiyotga, tibbiyot kelajagini shakllantirishga va pirovardida butun dunyo bo'ylab odamlarning salomatligi va farovonligini yaxshilashga yordam beradi.

TERINING ZAMBURUG'LI KASALLIKLARI DERMATOMIKOZ QO'ZG'ATUVCHISI TRIXOFITIYA VA UNING DIAGNOSTIKASI

Bahriddinova D.F., 202 guruh, Davolash ishi fakulteti

**Ilmiy rahbar: Boltayev K.S., Mikrobiologiya, virusologiya va
immunologiya kafedrasi professor dotsenti, SamDTU**

Dolzarbli. Terining zamburug'li kasalliklari dermatomikozlar deb atalib, ularning 3ta turi bor. Bular trixofitiya, mikrosporiya va epidirmofitiya. Trixofitiyalarning qo'zg'atuvchisi trixofitonlar bo'lib, ko'pincha boshning sochli qismi, teri va tirnoq zararlanadi. Trixofitiyalarning 20 dan ortiq turi bor. Trixofitonlar Saburo muhitida 4-5kundan so'ng g'adir-

budur teriga o'xshash, mayda, kukunsimon, kulrang, oq, qora, binafsha, pushti, qizil, ayrimlari yaltiroq kaloniyalar hosil qiladi.

Maqsadi. Terining zamburug'li kasalliklarini o'rganish. Dermatomikozlar va ularning turlari, trixofitiyalarning zarari va diagnostikasini o'rganish.

Materiallar va qo'llanilgan usullar. Odamda uchraydigan terining zamburug'li kasalliklari, ya'ni dermatomikozlarning 3 xil turi mavjud. Bular trixofitiyalar, mikrosporiyalar va epidirmofitiyalardir. Shulardan trixofitiyalarga keladigan bo'lsak, ular ko'pincha odam boshining sochli qismi, teri va tirnoqni zararlaydi. Trixofitalar o'sishi va morfologiyasi jihatidan bir biridan farq qiladi. Trixofitalarning mitsilliysi ingichka, kalta-kalta shoxlanuvchi septali iplardan tashkil topgan. Trixofitonlar Saburo muhitida 4-5kundan so'ng g'adir-budur teriga o'xshash, mayda, kukunsimon, kulrang, oq, qora, binafsha, pushti, sarg'ish, ayrimlari yaltiroq kaloniyalar hosil qiladi. Trixofitiyalarning yuza va surunkali xillari bo'lib, ularni asosan T. tonsurans keltirib chiqaradi. Bu kasallik ko'proq AQSH, Meksika, Janubiy Amerika, shu jumladan, Markaziy Osiyo davlatlarida uchraydi.

Tadqiqot natijalar. Bu kasallik aynan shu kasallik bilan og'rigan bemordan yuqadi. Ularning zamburug'lar bilan shikastlangan sochi, qazg'oqlari, shikastlangan tirnoqning bo'lakchalari yuqumli hisoblanadi. Bunda shaxsiy gigiyena qoidalarga rioya qilmaslik natijasida bu kasallikni yuqtirib olish mumkin. Boshdagi sochda trixofitiyaning 2xil, ya'ni mayda va yirik o'choqli bo'ladi. O'choqlar notekis va tarqoq, yumaloq shaklda bo'lib, yallig'lanish jarayoni bilinmaydi. O'choqlar yuzasi qazg'oq bilan qoplangan bo'lib, sochlar teri sathidan 1-2 mm yuzada sinadi. Kasallik yuqqandan so'ng 2-3hafta o'tib, bemorning bosh terisida yiringli tugunchalar paydo bo'ladi, ular bosib ko'rilsa, yiring chiqadi. Bemorning boshidan mog'orning hidi kelib turadi. Yiring sohasidan sochlar osongina to'kilib ketadi. Bunda bemorlarda ko'p xollarda regionar limfa tugunlari kattalashishi, umumiy holsizlik, bosh og'rig'i, temperatura oshishi, leykotsitoz va ECHT oshishi kuzatiladi. Bu esa kasallikning asosiy klinik belgilari hisoblanadi. Buni davolashda tarkibida antimikotiklardan tashqari kortikosteroid gormonlari bo'lgan preparatlar qo'llaniladi.

Xulosa. Terining zamburug'li kasalliklarini o'rganish, dermatomikozlarning turlari va trixofitalarning odamga zararini va ularning diagnostikasini o'rganish.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ПРИ АНОМАЛИЯХ РАСЩЕПЛЕНИЯ ГУБА И НЕБА (ЗАЯЧЬЯ ГУБА И ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ)

**Бахтиёров А.Б., студент 214 группы, факультет 2 Педиатрический и
медико-биологический, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Умарова М.С., ассистент кафедры
Пропедевтика детских болезней, ТашПМИ**

Актуальность. Необходимо знать об особенностях течения анемии у детей при аномалии расщепления губы и неба, так как дети с этими аномалиями могут иметь затруднения с кормлением и питанием из-за нарушений структуры рта и неба. Это может привести к дефициту питательных веществ и развитию анемии. Анемия может ухудшить общее состояние ребенка и замедлить процесс выздоровления после операции по исправлению аномалий.

Цель исследования. Изучить особенности течения анемии у детей при аномалиях расщепления губы и неба (“заячья губа” и “вольчья пасть”).

Методы и результаты. Волчья пасть и заячья губа — это врожденные черепно-лицевые дефекты, возникающие в первые 8 — 10 недель развития ребенка, когда идет формирование лица, в частности — верхней челюсти и носа. Хирургическое вмешательство — единственный метод коррекции расщепленного неба и губы. Врачи применяют три вида вмешательств — велоластику, хейлоластику и уранопластику. Велоластика предназначена для устранения дефектов мягкого неба, хейлоластика — заячьей губы, уранопластика — твердого неба. Лечение начинают в возрасте от 6 месяцев и раньше. Детям необходимо сдать общий анализ крови, биохимический скрининг, коагулограмму. Анемия у детей с аномалиями распространенной из-за различных факторов, таких как нарушения питания, кровопотери, или недостаток питательных веществ. Важно регулярно мониторировать уровень гемоглобина у таких детей и обеспечить им подходящее лечение и питание для предотвращения или улучшения анемии. Уровень гемоглобина — важный показатель. У новорожденных число эритроцитов значительно превышает их количество у взрослых в первые дни после рождения, оно постепенно снижается. В исследовании были включены 172 детей с различными формам болезни. Из них 85 детей составило полную, когда глубокая трещина восходит от губы к носу с обеих или только с одной стороны и 87 неполную (частичную), когда присутствует частичное расщепление в виде углубления (обычно одностороннее). Проведен общий анализ крови, биохимические исследования крови, исследование уровня железа, исследование уровня витаминов В12 и фолиевой кислоты и дополнительные тесты. Результаты исследования показали, что у больных детей определилась 68% железо-дефицитная анемия, 19% витамин В12 анемия, 10% гемологическая анемия, 3% других анемии и больные были вылечены.

Выводы. Все операции были завершены удачно. И после нескольких дней была взята кровь на ОАК(общий анализ крови), результат показал, что количество эритроцитов, фолиевой кислоты и витамина В12 было выше, чем их количество до операции. Также было обнаружено, что состояние крови и жизненные показатели(дыхательная система, желудочно-кишечный тракт, психосоциальное развитие и другие) были нормализованы.

КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОГАЕТ ВРАЧАМ ПРОВОДИТЬ ДИАГНОСТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ

**Бахтиёров Х.Б., студент 420-группы, факультет II Педиатрический и
медико-биологический, направление Педиатрическое дело.**

**Научный руководитель: Мухамедова Н.С. доцент кафедры
Общественного здоровья и управления здравоохранением. ТашПМИ**

Актуальность. В наше время постановка правильного диагноза является одним из главных моментов при оказании медицинской помощи больному. Выявление заболеваний человека на ранней стадии, является достаточно непростой задачей. Поэтому, правильно обученная нейросеть, должна проводить диагностику и прогнозирование развития заболеваний на ранней стадии с особой точностью. В современном мире, решение данной задачи является одним из необходимых условий для повышения качества оказания медицинских услуг.

Цель исследования — изучить анализ методов обучения искусственного интеллекта (ИИ), использования нейросети в врачебной практике и возможности нейросети используемые уже в медицинской практике.

Материалы и методы. Искусственный интеллект — это одним из направлений компьютерных наук, который использует современные технологии для выполнения интеллектуальных задач. К компонентам ИИ относятся машинное обучение (Machine Learning, ML), алгоритмы которого используют в обучении для больших объемов данных, глубокое обучение (Deep Learning, DL) алгоритмы которого направлены на автоматическое распознавание и классификацию объектов и обработку естественного языка (Natural Language Processing, NLP) алгоритмы которого понимают человеческий язык в письменной и устной форме. Для того чтобы ИИ мог самостоятельно определять признаки различных патологий, его необходимо обучить на достоверной выборке данных, полученной при клинических лабораторных и инструментальных исследованиях, данных из медицинской карты пациента, диагностических изображений и генетической предрасположенности. Перед обучением данные предварительно анализируются врачами, которые после становятся базовым знанием для нейросети. Нейросеть при помощи алгоритмов использует данные для постановки диагноза. Например, используя данные электрокардиографии (ЭКГ), он способен выявлять признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Закончив обучение и тестирование нейросети, она может являться подобием математической модели, предметом изучения которой будет человек, так как она может учитывать физиологию и патологию конкретного индивида. Благодаря этому врачи смогут проводить виртуальные эксперименты над математической моделью человека. В будущем нейросетевые модели станут возможно использоваться для прогнозирования возникновения заболеваний у человека.

Результаты обсуждения. Таким образом, применение ИИ в диагностике заболеваний стремится к уровню компетентности опытных врачей. С помощью нейросети врачи смогут улучшить качество ранней диагностики и начать своевременное правильное лечение заболеваний, предотвратив осложнения. Применение нейросети даст возможность оптимизировать полностью процесс диагностики и уменьшить количество неправильных диагнозов. Однако нейросеть должна быть лишь вспомогательным инструментом при постановке диагноза, за окончательный диагноз ответственность возлежит на враче.

Вывод. За ИИ несомненно стоит будущее современной медицины, с помощью нейросети диагностика заболеваний станет быстрой и верной, а главное сократиться число неправильных диагнозов.

ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Бахтиерова Д.Ж., 126-группа, Медико-педагогического и лечебного факультета

Научный руководитель: старший преподаватель Расулова З.Т.

Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность: Латинский язык получил название от племени латинов, в начале 5 тыс. до н.э. они заселяли небольшую область Центральной Италии - Лациум. При покорении Римом Грецию, два языка начинают объединяться и объединять свои культуры латинского и греческого языков. Латинский язык позаимствовал греческую медицинскую терминологию и значительное количество греческих слов. Гиппократ (врач) - основатель медицинской терминологии. Без латинского языка невозможно самостоятельно узнать факты, а получается и исторически подлинного образования. Из этого можно сделать вывод, что латынь - это основной язык европейской культур

начиная от античности и заканчивается новым временем.

Цель и задачи исследования. Изучить где зародилась латынь, рассказать о ее истории, а также о том, почему латинский язык стал мертвым и где применяется сегодня. Кроме того, вы узнаете, почему растениям дают латинские названия и почему латинский язык важен для медицины.

Материал и методы. В базе данных по ключевым словам был проведён поиск среди русскоязычных и англоязычных работ, опубликованных за последние 10 лет.

Результаты. После падения Римской империи в конце V века н.э. латинский язык существовал в литературной и разговорной формах. Разговорная форма стала основой современных романских языков - французского, португальского. Таким образом, отвечая на вопрос, почему латынь стала мертвым языком, можно сказать, что причиной этого стал развал Римской империи. Он повлек за собой постепенное угасание латинского языка на фоне активного развития европейских стран в эпоху Средневековья. Ученые, открывавшие и систематизировавшие растения, брали в качестве образцов античные примеры. В то время классификация растений также осуществлялась на латыни. В дальнейшем ее использование превратилось в международную научную традицию. Латынь понятна и удобна, так как многие языки основаны именно на латинском алфавите. Вот почему растениям и дают латинские названия. В эпоху Римской империи латынь способствовала становлению и развитию медицины. Возникшие в Древнем Риме термины и обозначения дошли до нас практически в неизменном виде. Таким образом, исторически латынь и медицина неразрывно связаны между собой. В анатомии части тела человека употребляются на латинском языке. Болезни, состояния человека, действующие вещества лекарств и препараты также имеют названия на латыни. Фармацевты всех стран выписывают назначения и рецепты на латинском языке. Поэтому медики, получая образование, обязательно учат латынь. Как видим, латынь имеет богатую и интересную историю, неразрывно связанную с настоящим. Говорить о современной медицине, биологии, юриспруденции и религии, не упоминая про латынь невозможно. Латинский язык вряд ли можно назвать мертвым. Он продолжает жить и развиваться в международной науке и в романских языках, берущих в нем свое начало.

Выводы. Не подлежит сомнению необходимость изучения латинского языка в медицинских и ветеринарных институтах, на биологических и естественных факультетах университетов. Возросший в последние десятилетия интерес к «живой латыни» находит яркое выражение в посвященных ей регулярно созываемых международных конгрессах. Таким образом, изучение латинского языка необходимо каждому человеку, желающему иметь подлинное образование, стремящемуся к плодотворному общению и саморазвитию.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КРЕОНА С ЗАМЕСТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА У ДЕТЕЙ.

Бахтиёрова М.Б., студент 204-группы, факультет II педиатрический и медико-биологическое дело, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: Каримова Г.А. старший преподаватель кафедры фармакологии, физиологии. ТашПМИ

Актуальность. Своевременная диагностика и терапия заболеваний поджелудочной железы у детей является одной из наиболее сложных проблем клинической гастроэнтерологии. Практика показывает, что с одной стороны отмечается определенная тенденция к нарастанию частоты этих заболеваний, с другой

распознавание из представляет значительные трудности и вне специализированных учреждений нередко сопровождается диагностическими ошибками.

Цель работы. Заболевание поджелудочной железы у детей-хронический панкреатит, который протекает в детском возрасте достаточно тяжело и требует дифференцированной поэтапной терапии в стационарных условиях. У детей хронический панкреатит в основном вторичное заболевание и только в 14% является первичным заболеванием.

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 20 больных детей в возрасте от 7 до 15 лет с диагнозом хронический панкреатит. Основной жалобой являются боли, локализуемые в зависимости от зоны поражения в эпигастриальной области, правом или левом подреберье. У значительной части детей отмечалась иррадиация боли в поясницу, нижнюю часть спины: опоясывающая боль в детском возрасте наблюдается редко. Продолжительность болевых приступов была различна: от нескольких часов до нескольких суток, иногда они перемежаются достаточно длительными без болевых периодами.

При диагностике вне секреторной недостаточности поджелудочной железы учитывали качественное исследование кала. Ранний признак - наличие нейтрального жира (стеаторея) с последующим появлением не переваренных мышечных волокон (креаторея).

Для коррекции внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы заместительной целью использовали препарат Креон. Важным является исключение из лечебного арсенала больных ХП ферментных препаратов, содержащих желчные кислоты (фестал, дигестал, тагестал и др) и экстракты слизистой оболочки желудка (панзинорм, катазим-форте)

Механизм противоболевого эффекта КРЕОНА при хроническом панкреатите обусловлен. Увеличение интрадуоденального уровня протеолитических ферментов, инактивация трипсином холецистокинин-рилизинг фактора, снижение выделения холецистокинина, снижение панкреатической секреции, уменьшение внутри протокового и тканевого давления, купирование болевого синдрома.

Заключение. Таким образом, применение ферментативного препарата Креон при хроническом панкреатите у детей наряду с улучшением внешне секреторной функции поджелудочной железы, оказывает противоболевой эффект, обусловленный по закону обратной связи сопровождающийся ингибированием панкреатической секреции.

ЯЗЫК — ЭТО ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ **Бахтиярова К.Ж., 106-группа, Медико-педагогического и лечебного** **факультета, направление лечебное дело**

Научный руководитель: старший преподаватель Садикова З.Х.
Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность. Актуальность данной темы заключается в уровне профессионализма врача, глубине его внутренней культуры и его речи, которые неразрывно связаны между собой и являются тем фундаментом, на котором и строится профессиональный подход к отношениям «врач и больной». Для врачебной профессии язык является важным коммуникативным средством. Профессия врача предполагает вмешательство в личную жизнь других людей, поэтому знания определённых этических норм, запретов и ограничений крайне желательны для установления контакта с пациентом, что в дальнейшем сказывается на эффективности лечения. Это определяет

коммуникативную компетенцию врача, и связано с сознательным речевым воздействием словом на пациентов.

Цель. Настоящий медик не должен пренебрегать возможностью найти ключ к сердцу человека. Умение найти слова утешения для безнадежного больного – вот качества, необходимые для медицинского работника. Знание норм современного русского литературного языка, соблюдение данных норм в устной и письменной речи медицинского работника способствуют установлению контакта между врачом и пациентом. Речь врача в первую очередь должна быть вежливой, располагающей к дальнейшей беседе. Коммуникативной особенностью диалога «врач и пациент» является максимальная нацеленность врача на то, что пациент поймет его должным образом. А этому может способствовать только высокий уровень владения языком. Этот уровень можно и нужно формировать на занятиях русского языка и культуры речи. Русский язык может использоваться во всех сферах общественной жизни, посредством его передается самая разнообразная информация. Поскольку это крайне распространенный язык среди населения Узбекистана.

Материал и методы. Умение общаться друг с другом — это одно из главных условий любой совместной деятельности человека, а непосредственное общение в профессиональной деятельности данное условие становится наиболее значимым. Враг медицины – не только болезнь, но и грубое циничное слово. В обязанности врача входит подробное информирование пользователей помощи о причинах и проявлениях заболевания, современных методах лечения, возможностях фармакотерапии, связанных с трудностями лечения. При этом врач осознает, что в случае значимого выбора за пациентом сохраняется свобода распоряжаться своей жизнью и судьбой. При изучении русской лексики всегда есть возможность углубиться в историю языка и в ней найти ответы на современные вопросы. Студенты сначала узнают об этимологии слова «врач». Оказывается, оно образовано от славянского слова «врати» (в значении «говорить приподнято», «вещать») при помощи суффикса –ач (ср.: грач от гракать = каркать). Значит, как в древности, так и сейчас важна роль слова при лечении людей. Знакомство с происхождением и значением медицинских фразеологизмов помогает будущим врачам, медсестрам и фельдшерам лучше узнать свою профессию.

Результаты и выводы. Будущим врачам важно и нужно помнить, что ни один врач не сумеет завоевать доверие пациентов и уважение своих коллег, если не умеет грамотно общаться и корректно излагать свои мысли. Язык — это главный носитель и основной способ передачи информации, поэтому владение устной и письменной речью является существенным признаком деловой квалификации врача как специалиста, одним из условий его профессиональной состоятельности.

RETSEPT YOZISH TARIXI

Bahodurova A.B., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti, 105-guruh

Tibbiy pedagogika yo'nalishi

Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Mahkamov M.H.

ToshPTI, O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

Dolzarbliqi. Retsept- bu dori vositalarini ishlab chiqarish va tarqatish to'g'risida farmatsevtga (farmatsevtga) uni buyurgan mutaxassisning yozma murojaati. Retsept bir vaqtning o'zida tibbiy, yuridik va moliyaviy hujjatdir. Tibbiyot nuqtayi nazaridan, retsept bemorning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda doza va tarkibi shifokor tomonidan belgilangan dori vositalarni sotib olish va qo'llash uchun ishlatiladigan asosiy hujjat. U

yuridik hujjat bo‘lib, yozilish sanasi ko‘rsatiladi, bemor va shifokor familiyasi, dorining farmakologik xususiyatlarini hisobga olgan holda retsept blanki ishlatiladi, bunda retsept yozadigan va ular bo‘yicha dori tayyorlaydigan shaxslar yuridik javobgarlikka ega. Texnologik nuqtayi nazardan, retsept farmatsevtga dori tayyorlashda ko‘rsatma va asos bo‘lib xizmat qiladi, qanday dori vositalaridan foydalanish va qanday dori shakliga keltirishni ko‘rsatadi. Shuningdek, iqtisodiy hujjat bo‘lib, dori va yordamchi moddalarni sarflash uchun, tarif hamda narxni aniqlash uchun hujjat hisoblanadi.

Maqsad. Dori vositalarini tarqatish har qanday dorixonaning asosiy faoliyati hisoblanadi. 22 sentyabr kuni Sog‘liqni saqlash vazirligining 403n-sonli "Dorixona tashkilotlari, farmatsevtika faoliyati uchun litsenziyaga ega bo‘lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun dori vositalarini, shu jumladan immunobiologik preparatlarni berish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida"gi buyrug‘i kuchga kirdi. U avval amalda bo‘lgan va hammaga tanish bo‘lgan 785-sonli buyruqni bekor qildi.

Material va uslublar: Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-dekabrda PQ-4554-son “O‘zbekiston Respublikasi farmatsevtika tarmog‘ida islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 12-sentabrda 714-son “O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq tibbiyot tashkilotlarida dori vositalarini tayinlash, xalqaro patentlanmagan nomlanishi bo‘yicha retseptlarni rasmiylashtirish hamda bemorning dori vositalarini qabul qilish, saqlash va qo‘llash tartibini belgilaydi.

Natijalar: Imtiyozli ta‘minlash uchun dori vositalarini taqsimlash va retsept bo‘yicha nazorat qilish tizimi yaratilmoqda. Dori vositalarini imtiyozli va bepul retsept bo‘yicha chiqarish hududiy sog‘liqni saqlash organi bilan kelishuvga ega bo‘lgan dorixona tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Aholini dori vositalari bilan ta‘minlashni tartibga solish va nazoratni amalga oshirish maqsadida ayrim hududlarda farmon guruhlari bilan ta‘minlashning boshqa modellari joriy etilmoqda.

Xulosalar. Retseptlarni qabul qilish, shifokor ko‘rsatmalari va sog‘liqni saqlash muassasalari talablariga muvofiq dori vositalarini ishlab chiqarish, ularning sifatini nazorat qilish, shuningdek dorixonalarda ishlab chiqarilgan dori vositalarini tarqatish funksiyalarini bajarish uchun retsept-ishlab chiqarish bo‘limi (RPO) tashkil etilishi mumkin. Dorixonalarda retseptlarni qabul qilish va tayyor dori vositalarini (FPP) tarqatish uchun tayyor shakllar bo‘limi (FMP) tashkil etilmoqda. Ba‘zi dorixonalarda bu ikki funktsiya birlashtirilgan. 403n-sonli buyruqqa kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarga ko‘ra, yakka tartibdagi tadbirkorlar immunobiologik preparatlarni tarqata olmaydi. Bu avvalgi ta‘til tartibiga nisbatan katta o‘zgarish.

THE BENEFITS OF A BALANCED DIET

Bahrdivrova G., student of 120 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

Scientific advisor: Davletyarova N.I., teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Introduction: I think that a balanced diet is essential for maintaining good health and overall well-being. It involves consuming a range of foods in appropriate proportions to meet the body's nutritional needs. This information explores the numerous benefits of a healthy

diet, including improved physical health, emotional well-being, and the prevention of diseases.

The purpose of the study: A healthy diet is essential for preventing illness. A balanced diet lowers the chance of contracting many illnesses and ailments by giving the body the vital nutrients it needs to maintain the immune system and other physiological processes

Materials and methods: Consuming a balanced diet can also lead to improved energy levels and overall vitality. Nutrient-dense foods provide the body with the energy it needs to function optimally throughout the day. By supplying the body with the right balance of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals, individuals can experience sustained energy levels, heightened productivity, and enhanced physical performance

Results: Control of Weight Keeping up a balanced diet is necessary for successful weight control. People can reach and maintain a healthy weight by eating a range of nutrient-dense foods in sensible portions. It can be simpler to limit calorie consumption and maintain a healthy body weight when people follow a balanced diet that helps them control their appetite, avoid overeating, and promote fullness.

Conclusion. I will conclude by saying that I believe a balanced diet has several significant advantages. It is crucial for general health and well-being to eat a range of nutrient-dense foods in the right amounts for illness prevention, weight management, and increased physical and mental well-being. People can enjoy a host of advantages by emphasizing a well-balanced diet that includes whole grains, fruits, vegetables, lean meats, and healthy fats. This allows their bodies to acquire the nourishment they require to flourish.

UNIQUENESS OF ACTIVE SITES OF TYPE X SYNTHETIC ZEOLITES

Bakhtierova M.O., Faculty of Medicine, direction of medical practice 319 – group

Scientific supervisor: Dekhkanova N.N., senior lecturer of the Department of Medical and Biological Chemistry, PhD in Chemical Sciences, Fergana Medical Institute of Public Health

Annotation. The article discusses questions about the structure and adsorption properties of synthetic zeolites, as well as the uniqueness of their active centers. The distinctive features of various types of zeolites are presented.

Zeolites have distinct pore structures and topologies, having a large surface area with tunable surface properties. Due to these properties, they are widely used in the separation of small and large molecules. This makes possible the phenomenon of shape selectivity in catalytic reactions. The presence of aluminum in the zeolite framework gives a net negative charge to the system and thus creates charge-compensating ions. Such counterions provide the zeolite with a very unique ion exchange property. The ion exchange properties of zeolites are widely used in transition metal catalysis, as well as in water softening methods. Zeolites also have high surface area and high thermal stability, making them potential candidates for a wide range of applications such as adsorbents, detergents and catalysts.

The framework of FAU type zeolites can be constructed by joining sodalite cells through hexagonal prisms (double six-membered rings). This construction leads to the creation of a large cavity in the faujasites, called a “supercavity” in the international literature. This large cavity is accessible through a three-dimensional pore system formed by 12-membered rings. Space symmetry group is cubic, Fd-3m, unit cell size $a = 24.74 \text{ \AA}$.

As we see, in these cases, the total charge of the replaced cations is the same as the charge of the replacing cations of approximately equal size, but the number of ions is different. Obviously, the crystal structures of zeolites have some kind of “reserve” of space for this kind of substitution.

Faujasite (X,Y) type zeolites have a diamond-type face-centered cubic lattice [3]. The cubic unit cell has an edge of 24.91 Å. Each cuboctahedron is connected by four six-membered oxygen bridges. The unit cell of zeolites with structure X contains eight cuboctahedra and 16 corresponding six-membered oxygen bridges. Therefore, the unit cell contains $24 \times 8 = 192$ ions (Al+Si) and $36 \times 8 = 288$ oxygen ions, as well as $6 \times 16 = 96$ oxygen ions in six-membered bridges. The number of cations required to compensate for the negative charge of AlO_4^- tetrahedra in zeolite X depends on the ratio to Al, which can vary from 1.1 to 1.5.

Structurally, zeolites are complex crystalline inorganic polymers, the elementary building blocks of which are AlO_4 and SiO_4 tetrahedra (Al and Si atoms are usually identified as T atoms), linked to each other by a common ion.

Secondary composite blocks of various zeolites.

The latter representation is used to represent the general topology of complex structures.

The resulting frame structure consists of combined secondary blocks. Zeolites can be classified based on the topology of the framework, regardless of the chemical composition and the choice of the highest possible symmetry of the topology in question. All zeolites having the same topology form a type of zeolite framework. Each large cavity communicates with four adjacent large cavities through twelve-membered oxygen windows, the diameter of which is 9-10 Å. Dubinin and his colleagues calculated the volumes of super cavities of NaX zeolites with different SiO_2/Al_2O_3 ratios based on X-ray diffraction data.

Conclusion. Based on the results of such studies, a number of theoretical conclusions can be drawn, in particular, on the influence of the crystalline structure of zeolites, the composition of ion-exchange cations, and the distribution of cations in the zeolite matrix on the thermodynamics of adsorption. Therefore, it is necessary to conduct thorough studies of the adsorption and adsorption energy of various substances in zeolites with different composition and structure at different temperatures.

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF SIGNS DIABETES MELLITUS IN WOMEN WITH OBESITY.

**Bekmuratova S., 207 group, faculty II Pediatric and Medical biologic.
Scientific adviser : Sheraliev K.S., Senior Lecturer of Department of
Anatomy and Pathological Anatomy TPMI**

Relevance of the work: Type 2 diabetes mellitus is the most common disease that occurs in overweight people. Women who are obese are at risk of developing diabetes. During the thesis, we will look at the morphological signs of diabetes mellitus in obese women.

The number of people with diabetes has been growing steadily over the past few decades, with the majority living in poor countries and middle-income countries. The number of people with diabetes (according to WHO) increased from 108 million in 1980 to 422 million in 2014. The total number of people living with diabetes is projected to increase to 643 million by 2030 and 783 million by 2045.

Purpose of the work: To study aspects of the morphological signs of type 2 diabetes mellitus in women with obesity.

One of the main morphological signs of diabetes mellitus is a violation of carbohydrate metabolism. In obese women, this process occurs more intensely, which increases the risk of developing diabetes mellitus. Along with this, with diabetes mellitus in women, lipid metabolism is disrupted, manifested in increased levels of cholesterol and triglycerides in the blood.

The basis for the development of type 2 diabetes mellitus (T2DM) is insulin resistance (IR) caused by insufficiency of secretory function in pancreatic beta cells.

The pathogenesis of IR in obesity is heterogeneous, but the main role in its development is played by adipose tissue, especially visceral tissue. The morphological and functional characteristics of visceral adipocytes determine both high lipolysis activity and the flow of large amounts of free fatty acids (FFA) through the portal vein into the liver. At the same time, FFAs prevent the binding of insulin by hepatocytes, causing the development of IR at the liver level, a decrease in insulin extraction by the liver and the development of systemic hyperinsulinemia. In turn, hyperinsulinemia through a violation of the autoregulation of insulin receptors increases peripheral IR. FFAs also suppress the inhibitory effect of insulin on gluconeogenesis, promoting increased glucose production by the liver.

If we take into account the studies conducted in the aspect of the connection between these two diseases, then we can confidently believe that there is a direct connection in the development of type 2 diabetes and IR in the female body.

Conclusion: Based on the above, we can conclude that the morphological signs of diabetes mellitus in humans manifest themselves in obesity as a serious problem that requires close attention and a comprehensive attitude towards women.

ПРОЦЕНТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

**Бобокулов А.А., студент 126 группы, Медика педагогический и
лечебный факультет, направление лечебной дело**

**Научный руководитель: Исаева.Н.З., Старший преподаватель кафедры
Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ**

Актуальность. Проблемы врожденного порока сердца (ВПС) обусловлена не только большой их распространенностью. В настоящее время с ростом частоты отмечается также тенденция к увеличению удельного веса более тяжелых, комбинированных форм ВПС с частым неблагоприятным исходом уже в первые месяцы жизни. По данным исследований, проведенных в США и Великобритании, при естественном течении ВПС к концу 1-го года жизни погибают более 70 % детей. Смертность от ВПС составляет 177 на 100 тыс. детей, родившихся живыми. Следует отметить, что врожденные пороки сердца являются причиной половины всех смертей, обусловленных аномалиями развития.

Цель. Изучить заболеваемость (дать точные понятия о ВПС, процентное соотношение, о причинах возникновения, о видах ВПС и диагностика) и некоторые характеристики.

Методы и результаты. Данные полученные из ведущих медицинских вузов мира. Врожденные пороки сердца (ВПС) – это аномалии развития, приводящие к нарушению морфологического строения сердца, включая клапанный аппарат и

магистральные сосуды. ВПС возникают в период внутриутробного развития (как правило, на 2-8-й неделе) в результате нарушения процессов эмбриогенеза. Врожденные пороки могут быть связаны с хромосомными аномалиями, однако, зачастую, диагностируются именно нехромосомные врожденные пороки сердца. Общая частота нехромосомных ВПС составляет до 7 случаев на 1000 родов, из которых до 3,5% составляют перинатальные потери, 20% диагностируются пренатально, 5,6% беременностей прерывается в связи с выявленной аномалией плода. Сложные нехромосомные пороки сердца встречаются реже, примерно 2 случая на 1000 родов. Ведущая роль принадлежит мультифакториальной теории развития врожденных пороков сердца (до 90%). Риск рецидива врожденного порока сердца в семье варьирует в зависимости от причины. Риск является незначительным для нововозникших мутации, 2–5% – для несиндромального многофакторного врожденного порока сердца, и 50% – в случае, когда причиной является аутомно-доминантная мутация.

Вывод. Большинство факторов риска, влияющих на формирование ВПС, являются управляемыми, о чем говорят многочисленные наблюдения. В настоящее время благодаря прогрессу, который был достигнут за счет совершенствования диагностических и оперативных методик, наблюдается снижение показателей смертности данной группы пациентов. Одновременно с этим повышается выживаемость детей и взрослых с оперированными ВПС, что определяет необходимость проведения исследований с целью поиска факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни этих пациентов.

BOLALARDA UCHRAYDIGAN ENSEFALOPATIYA KASALLIGINI DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH METODLARI

Bobomurodova D. B., 302-guruh, Pediatriya fakulteti, SamDTU

Lutfullayev D. R., 511-guruh, Stomatologiya fakulteti, SamDTU

Dolzarbli. Ensefalopatiya kasalligini dunyo bo'ylab qancha bollar kasallanishi. Ushbu kasallikda qanday simptomlar kuzatilishi va diagnostikasi (ya'ni shifokor tomonidan jismoniy tekshiruvdan o'tish va bemorni ruhoymotsional holati hamda o'zini tutishni. Instrumental tekshiruvlardan qon va siydik taxlili, Elektroensefalogramma (EEG) yoki MRT kabi tekshiruvlar o'tkazish). Kasallangan bemorlarni davolash mezonlari.

Maqsadi. Ushbu maqolada ensefalopatiya kasalligi tasnifi.

Material va metodlar. Ensefalopatiya - bu ong, xatti-harakatlar va yoki idrokning o'zgarishi bilan tavsiflangan klinik holat. U letargiya va uyquchanlik yoki aksincha, qo'zg'alish va tartibsizlikning kuchayishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bu birlamchi nevrologik kasalliklardan tizimli kasalliklargacha bo'lgan ko'plab asosiy sharoitlardan kelib chiqadigan diffuz miya disfunktsiyasidan kelib chiqadi. Ensefalopatiya ko'pincha global miya shikastlanishidan kelib chiqqan bo'lsa-da, u tutilishlar, ko'rishning buzilishi, nutq anomaliyalari, vosita zaifligi, hissiy va avtonom yetishmovchilik kabi bir qator fokal nevrologik ko'rinishlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Ensefalit odatda isitma bilan bog'liq bo'lgan miya yallig'lanishiga ishora qiladi, miya omurilik yallig'lanishi (pleotsitoz va ko'tarilgan protein darajasi) yoki ensefalitning neyron o'lishi natijalari.

Ensefalit 24 soatdan ko'proq davom etadigan ensefalopatiya holatlarining muhim qismini tashkil qiladi va sezilarli darajada kasallanish va o'limga olib kelishi mumkin. Dunyo bo'ylab ensefalit bilan kasallanish yiliga 100 000 bolaga 3,3 dan 10,7 gacha o'zgarib turadi. Asosiy sababni aniq tashxislash juda muhim, chunki ko'plab sabablar qaytarilsa va erta o'ziga xos davolash yaxshi prognozni beradi.

Ensefalopatiyaning eng keng tarqalgan turlari va ularning sabablari:

- Anoksik ensefalopatiya: yurak tutilishi yoki miyaga kislorod / qon aylanishini yo'qotishning boshqa sabablari, odatda kattalarda;
- Surunkali travmatik ensefalopatiya: boshingizga takroriy ta'sirlar;
- Hashimoto ensefalopatiyasi: anormal ishlaydigan immunitet tizimi;
- Jigar ensefalopatiyasi: og'ir jigar kasalligi;
- Gipertenziv ensefalopatiya: yuqori qon bosimi;
- Gipoksik ishemik ensefalopatiya: tug'ilgandan ko'p o'tmay chaqaloqning miyasiga kislorod etishmasligi;
- Metabolik ensefalopatiya: metabolizmingizga ta'sir qiladigan asosiy holat;
- Toksik ensefalopatiya: dorilar (masalan, og'riq qoldiruvchi vositalar, sedativlar, psixologik dorilar yoki antibiotiklar), ko'cha dori-darmonlari yoki zaharlar;
- Uremik ensefalopatiya: retseptsiz dorilar, qondagi toksinlar, suvsizlanish, infektsiya, qon yo'qotish yoki surunkali buyrak kasalligi;
- Vernik ensefalopatiyasi: B1 vitamini etishmasligi;

Ensefalopatiyani davolash kasallikning og'irligi va davomiyligini, shuningdek, bemorning yoshi va birga keladigan kasalliklarini hisobga olgan holda uzoq muddatli xarakterga ega.

Ensefalopatiya diagnostikasi quyidagilarga asoslanadi:

- Psixologik holat;
- Nevrologik holat;
- Taxlil natijalari:
- Miya omurilik suyuqligi;
- Miya MRT ma'lumotlari;
- Qon va siydik taxlili;
- Elektroansefalogramma;

Ambulatoriya sharoitida ham, shifoxonada ham o'tkaziladigan bunday davolash kurslari ensefalopatiyaning og'irligiga qarab yil davomida 2 dan 3 gacha talab qilinadi.

Ensefalopatiyani davolash usullari:

-Tibbiy terapiya (steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar, analjeziklar, gormonlar)

- Metabolik, qon tomir, antioksidant terapiya
- Blokadalar — dorilarni kanal bo'shlig'iga yuborish
- Manual terapiya (mushak, bo'g'im va radikulyar texnika)
- Osteopatiya
- Fizioterapiya (UHF, SMT)
- Terapevtik jismoniy madaniyat (LFK)
- Jarrohlik davolash

Ushbu davolash usullari va terapevtik harakatlar bemorda ensefalopatiyaning namoyon bo'lishi va sabablarining og'irligiga qarab qo'llaniladi. Har bir holatda dori terapiyasi quyidagilarga qarab individual ravishda belgilanadi:

- ensefalopatiya sabablari;
- kasallikning og'irligi;
- ustunlik qiladigan alomatlar.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda bu kasallik miya disfunktsiyasi, miyada chalkashlik, xotira yo'qolishi, shaxsiyatning o'zgarishi olib keladi. O'g'ir holatlarda esa koma namoyon bo'lishi mumkin. Ensefalopatiyani turli xil turlari mavjud bo'lib, ularning har biri turli sabablarga ega, ular infektsiyadan, toksinlar ta'sir qilishidan, asosiy holat va boshqalardan iborat. Bu kasallik vaqtida davolanmasa, hayot uchun xavfli bo'lishi yoki doimiy miya shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada Ensefalopatiyani diagnoz qilishimizda reoensefalografiya, Funktsional testlar, miyani magnit rezonans tomografiyasi kabi

tekshiruvlarni o'tkazib kasallikni aniqlashim nazarda tutilgan. Hamda yuqoridagi simptomlar bilan shifoxonaga kelgan bemorlarni davolash tamoyillarini aks etganini ko'rishimiz mumkin.

Хроническая болезнь почек у детей
Бойматова Д.А., Медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело, 126-группа
Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П.
Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время хроническая болезнь почек (ХБП) – является мировой медицинской, экономической и социальной проблемой. ХБП признана во всем мире как важная проблема у детей. Это связано с ростом заболеваемости и распространенности, поздней диагностикой болезни почек, с резким ухудшением качества жизни, инвалидизации в детском возрасте, высокой смертностью.

Цель. Изучить причины и особенности клинического течения ХБП у детей.

Методы и результаты. Хроническая болезнь почек (ХБП) – состояние, связанное с необратимым почечным повреждением, которое может прогрессировать до терминальной стадии – утраты почечной функции. Для ХБП характерны многообразные расстройства гомеостаза, нарастающие по мере снижения функции почек: анемия, нарушения питания, метаболический ацидоз, минерально-костные нарушения, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая патология.

Хронической болезнью почек страдает около 13% людей в мире. У детей частота развития терминальной стадии болезни зависит от возраста: чаще всего она встречается в 15–19 лет, но может возникнуть и у детей младше 5 лет. ХБП II–V стадии чаще выявляют у мальчиков. У детей ХБП сопровождается еще и специфическими проблемами, такими как нарушение роста и психосоциальной адаптации. Ожидаемая продолжительность жизни у детей на диализе оценивается приблизительно в 18 лет, а риск смерти в 30–150 раз выше, чем в общей педиатрической популяции. Основной причиной преждевременной смертности выступает сердечно-сосудистая болезнь, ассоциированная с ХБП.

При болезнях почек количество действующих нефронов уменьшается, из-за чего ускоряется и повышается объём фильтруемой крови в единицу времени. Кроме того, давление в клубочках оставшихся нефронов увеличивается, из-за чего усиливается проницаемость капилляров и растёт уровень альбумина в моче. Этот белок может откладываться в межкапиллярном пространстве клубочка. В результате оно расширяется и в нём накапливается плотный, похожий на хрящевую ткань, белок гиалин. В дальнейшем нефроны замещаются соединительной тканью и почка сморщивается — порочный круг замыкается. В норме почки способны выводить столько натрия, сколько потребляет человек. При прогрессировании ХБП натрий хуже фильтруется почечными клубочками и плохо выводится с мочой. В этом случае развивается солевое истощение с резкой гипотонией, выраженной слабостью и быстрым прогрессированием ХБП.

Выводы. Задержка натрия у 80% пациентов приводит к артериальной гипертензии, которая может вызывать поражение сетчатки, головного мозга, почек и сердца. Гипертензия также может привести к инсульту, энцефалопатии, судорожным припадкам, ретинопатии.

На фоне повышенного выведения белка с мочой, изменения инсулинового обмена и высокого уровня паратиреоидного гормона растёт содержание атерогенных

фракций липидов. В результате развивается атеросклероз коронарных артерий, они не полностью обеспечивают кровью увеличенный миокард и возникают инфаркты.

ФОБИЯ В СФЕРЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Бойматова Д.А., Медико-педагогический и лечебный факультет

Лечебное дело 126-группа

Научный руководитель: Расулова З.Т.

Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность: Фобия (от др.-греч. φόβος «страх»), боязнь — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта. Фобии начали изучать в конце 19 – начале 20 века Фрейд описал фобический невроз в работе «Анализ фобии пятилетнего мальчика». На данный момент описано более 500 видов фобий. Наиболее частые из них – социальная фобия и агорафобия.

Социальная фобия – вид фобии, который характеризуется выраженным страхом оказаться в самом центре внимания незнакомых людей, повести себя таким образом, что это вызовет унижение или смущение. Этот вид фобии проявляется в социальных повседневных ситуациях – во время встречи со знакомыми, обеда в кафе, необходимости выступить на собрании и прочих.

Агорафобия – тип фобии связанный с «беспомощностью, если вдруг станет плохо». Этот вид фобии проявляется в боязни путешествовать без сопровождения, находиться среди незнакомых человеку людей.

Фобии животных или насекомых: кинофобия – страх собак; гатофобия – страх котов; арахнофобия – страх пауков; офидофобия – страх змей.

Фобии, связанные с природными силами: акрофобия – страх высоты; никтофобия – страх темноты, ночи; аквафобия – страх воды; пирофобия – страх огня; талассофобия – страх моря.

Фобии, связанные со здоровьем: одонтофобия – страх стоматологического лечения; бациллофобия – страх микроорганизмов; кардиофобия – страх сердечно-сосудистых заболеваний; гематофобия – страх вида крови.

Цель: Целью данного тезиса является показать какое огромное значение имеет фобия в латинском языке в жизни студента медика в периоде его обучения, а также в его профессиональной работе.

Материалы и способы: При создании этой работы были использованы различные статьи и википедии, библиотека медицинского института ТашПМИ.

Результаты: Латынь традиционно используется в медицине, в анатомической, клинической и фармацевтической терминологии. Во многих областях науки, прежде всего в зоологии и ботанике, терминология основана на латинском языке. Как официальный язык используется римско-католической церковью.

Будущим медицинским работникам знание значений фобий, несомненно, необходимо для работы, в разговоре между врачами, на станциях скорой помощи.

Выводы: Терминологическая подготовка будущих медиков должна включать не только понимание латинской терминологии, но и практические навыки по ее активному использованию в деятельности.

1 Латинский язык поможет развить ваше вербально-лингвистическое мышление. Так как половина английской лексики и ее грамматическая структура основаны на

латыни, изучающие латынь смогут предположить значения незнакомых слов, основываясь на своих знаниях основ и префиксов. Имеет большое значение в работе специалиста, при изложении истории болезни, прописании рецептов.

Изучая латинский язык мы узнали что такое фобия и как же их много их в этом мире. Ученные изучили как с ним бороться, а также какие методы эффективны при лечении фобии.

ANTIOKSIDANTLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI.

Boyxonova R.S., 210-guruh, 1-sonli Davolash ishi fakulteti

**Ilmiy rahbar: Xolmurodova D.Q., Tibbiy kimyo kafedrası professori
SamDTU**

Dolzarbli. Hozirgi kunga o'lim ko'rsatkichi eng yuqori kasalliklardan biri bu o'sma kasalliklari ya'ni saraton hisoblanadi. Saratonning kelib chiqish sabablaridan biri bu organizimda erkin radikallarning deb ataladigan zararli molekullarning kopayishidir. Antioksidantlar muhim xususiyatlaridan biri bu organizim uchun zararli bo'lgan, saraton kasalligini keltirib chiqaradigan erkin radikallarga qarshi kurashuvchi xususiyatidir.

Maqsadi. Saraton kasalligini oldini olishda va saratonning keltirib chiqaradigan sabablaridan biri bo'lgan erkin radikallar deb ataluvchi molekullarning organizimga ta'sirini o'rganish. Erkin radikallarning immun tizimini susaytiruvchi, qon tomirlarining endotelliysini shikastlovchi, yurak qon tomir tizimi kasalliklarini keltirib chiqaruvchi va muddatidan avval keksayish jarayonlariga sabab bo'luvchi ta'sirlarini antioksidantlar yordamida bartaraf etish.

Material va metodlar. Antioksidantlar – organizimda hujayra membranasini himoyalovchi, erkin radikallarga qarshi kurashuvchi, hujayra salomatligini saqlashga yordam beradigan va oksidlovchi stressdan himoya qiladigan moddalardir. Ta'biatda antioksidantlar juda ko'p bo'lib endogen va ekzogen antioksidantlar farqlanadi. Endogen antioksidantlar organizimning o'zida ishlab chiqarladi bular: ayollarning jinsiy garmonlari, katalaza, glutationperoksidaza fermentlari kabilardir. Ekzogen antioksidantlarga C vitamini: sitrus mevalar, yashil sabzavotlar, qulupnay, qizil qalampir kabi moddalarda, E vitamini: bodom, yong'oq ismaloq kabi oziq-ovqatlarda, karotinooidlar: sabzi, qovoq kabi sabzavotlarda, selin: yong'oq, mol go'shti, kurka go'shti kabi mahsulotlarda, likopen: pomidor, papaya, tarvuz kabi oziq-ovqat mahsulotlarida antioksidantlar mavjud.

Natijalar. Antioksidantlar organizimda erkin radikallar deb nomlanuvchi zararli reaktiv kislorod turlari ta'sirlaridan himoya qiladigan birikmalardir. Reaktiv kislorod turlari normal hujayra metabolizmiga yon mahsulot sifatida hosil bo'ladi va ularning miqdori juda yuqori bo'lsa DNK, oqsillar, lipidlarga zarar yetkazishi mumkin. Reaktiv kislorod turlari miqdori antioksidantlar ishlab chiqarilishidan oshib ketganda saraton o'sishiga yordam beradigan mutatsiyalar va boshqa hujayralar o'zgarishiga olib keladi. Antioksidantlar hujayra salomatligini saqlashni tabiiy mahsulotlar yordamida amalga oshiradigan tabiiy birikmalardir. Umuman olganda antioksidantlarning foydali xususiyatlari juda ham ko'p. masalan: saraton xavfni kamaytiradi. Antioksidantlar saratonning sabablaridan biri bo'lgan erkin radikallar tomonidan hujayralarga yetkazilgan zararlarni kamaytirish orqali saraton xavfni kamaytiruvchi moddalardir. Yurak qon tomir tizimini himoya qiladi. Antioksidantlar xolesterolni kamaytiradi va qon tomirlari o'tkazuvchanligini oshirib beradi. Immunitetni mustahkamlaydi, hujayra shikastlanishini kamaytiradi, asab tizimini himoyalash kabi bir qancha organizim uchun foydali xususiyatlarga ega moddalar bu antioksidantlardir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda antioksidantlar hayot uchun, inson sog'lig'ini saqlash uchun muhim bo'lgan moddalardir. Biz antioksidantlarni tabiiy mahsulotlardan mevalardan,

sabzavotlardan, go'sht mahsulotlaridan to'g'ri ovqatlanish orqali qabul qilishimiz mumkin. Ratsionimizga ko'proq tabiiy mahsulotlar kiritish bizni ko'plab kasalliklardan himoya qiladi va moddalar almashinuvini yaxshilab beradi. Saraton, yurak qon-tomir tizimi kasalliklarining ko'rsatkichlari o'sib bormoqda, tarkibida antioksidantlar bo'lgan moddalarni qabul qilish bu kasallikka chalinish ko'rsatkichlarini kamaytirishga yordam beradi va organizimdagi erkin radikallarni kamaytiradi.

BOSH MIYA QON AYLANISHI O'TKIR BUZILISHI ISHEMIK TURIDA DIFFUZION VA PERFUZION VAZNLI MAGNITO-REZONANS TOMOGRAFIYA

Boqiyev J. N., 312-guruh, 1-davolash ishi fakulteti, TTA
**Ilmiy rahbar: Xodjamova G.A., Tibbiy radiologiya kafedrasida katta
o'qituvchisi, TTA**

Ishning maqsadi. Oxirgi o'n yillikda o'tkir ishemik insultning erta diagnostikasini yaxshilash maqsadida neyrovizualizatsiya usullarining sezilarli rivojlanishi kuzatilmoqda. Magnito-rezonans tomografiya ishemik insultda va trombolizisga qarshi ko'rsatmalarni baholashda ko'p qo'llaniladi. Shifokorlarning ishemik insultda (II) urinishlari infarkt zonasini o'rab olgan, qayta tiklanish funksiyalariga ega bo'lgan, miya to'qimasida struktur o'zgarishlar bo'lmagan – ishemik yarim soya (penumbra) ni saqlashga yo'naltirilgan. Ishemik insult bilan kasallanganlar 64,4% ni tashkil etib, ushbu usullarni qo'llash bizga 70-80% aniqlikni beradi.

Material va metodlar. Ushbu amaliyot 20 ta bemor ustida amalga oshirildi. Ishemik insultning neyrovizualizatsiyasida hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan usullar orasida eng yetakchi rolni magnitarezonans tomografiya (MRT), xususan uning diffuzion vaznli (DV-MRT) va perfuzion vaznli (PV-MRT) usullari egallab, zararlanish o'chog'i rivojlangandan keyin birinchi minutlardayoq ko'rsatadi va miyaning turli sohalaridagi qon aylanish holatini baholaydi.

Tadqiqot natijalari. Ko'pgina tadqiqotlar ko'rsatadiki, BMQAO'B ishemik turining rivojlanishidan keyingi 6 soatida DV-MRT ning spetsifikligi 100% va sezgirligi 94%ga teng. BMQAO'B ishemik turi miya moddasida DV-MRT evolyutsiyasini quyidagi davrlarga bo'lish mumkin: simptomlar paydo bo'lgandan keyin 6 soatgacha, 6 soatdan 48 soatgacha, 3 kundan 3 haftagacha, 3 haftadan 3 oygacha. Har bir davr oralig'ida infarkt DV-MRT rasmlarida o'z xususiyatlariga ega. Tekshiruv natijalariga ko'ra bemorlarimizda bosh miyasida perfuzion buzilishlar 26%, diffuzion buzilishlar 20%, yaxshi sifatli oligemiya 39%, infarkt markazi esa 39% ni tashkil etdi. Bunga ko'ra bemorlarimizda o'rtacha penumbra maydoni- 46% ga teng. DV-MRT faqat angionevrologiyada tashqari, tarqoq sklerozda-48%, bosh miya degenerativ buzilishlarida-33%, epilepsiyada esa 20% natija berdi. PV-MRTda nevrologik simptomlarni aniqligini ko'rsatdi. Bunga ko'ra: simptom 0 ga teng bo'lsa-22%, 1-4 da-38%, 5-15 da-45%, 16-20 da-84%, 21-42 da esa 88% natija berdi.

Xulosa. Xulosa qilgan holda, bosh miya MRT-diagnostikasining yangi usullari tadqiqotchilar orasida yangi savollarni qo'yib angionevrologiyada muhim vazifalarni yechishni imkonini beradi. Multimodal MRT-tekshiruvining qo'llanilishi uchun eng muhim yo'nalish bu bemorlar uchun aniq yo'naltirilgan, patogenetik asoslangan terapiyani tanlash bo'lib, bunda o'z vaqtida qo'llanilgan to'g'ri qarorlar tufayli faqatgina kasallikning natijasi emas balki bemorning hayoti ham bog'liq bo'ladi.

ENERGETIK ICHIMLIKLARNING YURAK QON-TOMIR TIZIMIGA SALBIY OQIBATLARI

**Bolqiyev S.A., Eshbekova L.SH., Hamdamov A.I., Quyliboyeva D.A.,
Davolash fakulteti talabalari, TTA**

**Ilmiy rahbar: To'xtayeva N.X., 2-sonli ichki kasalliklar propedevtikasi
kafedrasining dotsenti, t.f.d, TTA**

Dolzarbli. Energetik ichimliklar dunyodagi eng ommalashgan alkogolsiz ichimliklardan biridir. Energetik ichimliklar yuzaga keltiradigan turli xil patologik jarayonlar natijasida bir necha organlarda turli kasalliklar yuzaga keladi, shu jumladan yurakda ham. 1 quti shakar bilan ta'minlangan energetik ichimlik (355 ml ichimlik hajmi) iste'mol qilish yurakka ish yuklamasining ko'payishiga olib kelishi, bu esa qon bosimi va yurak urish tezligining oshishi bilan tasdiqlandi. Yurak qon-tomir tizimida yuzaga keladigan kasalliklardan aynan energetik ichimliklar ichish natijasida yuzaga keladigan kasalliklar butun dunyo hamjamiyatida nisbatan jadal tarzda o'sib borayotgani bilan kundan kunga asrning dolzarb muammolaridan biriga aylanib bormoqda.

Maqsad. Energetik ichimliklarning yurak ishlash mexanizmiga ta'siri natijasida yuzaga keladigan kasalliklar va ularning asoratlarini aholi orasida tarqalish darajasini baholash.

Material va usullar. Toshkent shahri, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi 9-korpus Revmakardiologiya bo'limida yotib davolanayotgan 35ta bemor ma'lumotlari tahlil qilindi.

Natijalar. Ilmiy tadqiqot ishida 35 nafar yurak aritmiyasi va miokard infarkti kasalligi bilan davolanayotgan bemorlarni yosh diapazoni bo'yicha 40 yoshdan kichik (77%) va 40 yoshdan katta(23%) bemorlarga ajratdik.

Ajratib olingan bemorlardan 20 (75%) nafari miokard infarkti, 7 (25%) nafari esa yurak aritmiyasi bilan og'rganini o'rganish natijasida aniqladik. Ajratib olingan 20 nafar bemordan miokard infarkti kasalligi bilan chalingan bemorlarning 3 nafari (17%) ayol, 17 nafari (83%) esa erkak ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak energetik ichimlik iste'moli ayollarga nisbatan erkaklarda ko'proq uchramoqda.

Xulosa. Har bir me'yoridan ortiq ichilgan energetik ichimlik sizning sog'lig'ingiz uchun zararli hisoblanadi. Energetik ichimliklarni iste'mol qilishda ma'lum normalar bo'lmaganligi va ularning ta'siri to'liq hamda chuqur o'rganilmaganligi sababli ularni kam miqdorda iste'mol qilish yoki butunlay iste'mol qilmaslikni tavsiya etiladi. Sizda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan, sog'lig'ingizga xavf soladigan ba'zi bir kasalliklarga moyilliklarni yuzaga keltirishi va yuqorida aytib o'tilgan yurak-qon tomir tizimi kasalliklariga chalinishingiz xavfi mavjudligi sababli energetik ichimliklarni iste'molini kamaytirishingizni siz uchun manfaatli deb hisoblaymiz.

TERMINLARNING TIBBIYOT SOHASIDAGI ROLI
Botirova M.M., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti,
109-guruh davolash ishi yo'nalishi
Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Akbarxodjayeva F.A.
ToshPTI, O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

Dolzarbli. Qadim davrlardan buyon tibbiyot sohasi bemorlarni davolash, kasalliklarning oldini olish bilan shug'ullanuvchi soha hisoblangan. Shifokor bo'lishni orzu qilgan har qanday talaba tibbiy terminlarni yaxshi tushunishi, amalda to'g'ri qo'llay olishni

dilishi lozim. Tibbiy terminlar organ yoki to'qimada o'zgarishlar natijasida kelib chiqqan kasalliklarning holatlarini ko'rsatib berishga yordam beradi.

Zamonaviy tibbiyot terminologiyasi eng murakkab terminologik tizimlardan biri bo'lib, bu tizim fondida 500mingdan ortiq tibbiy atamalar mavjud.

Ishning maqsadi. Tibbiyot terminlari bu tibbiyotning yo'nalishlari bo'lmish davolash ishi, pediatriya, klinika, tibbiy-profilaktika, stomatologiya, xirurgiya, nevrologiya, farmatsevtika, kardiologiya, onkologiya, oftalmologiya; hodisa va jarayonlar, ularning belgi va xususiyatlarini nomlash uchun qo'llaniladigan maxsus so'z va so'z birikmalaridir. Tibbiy terminlarning aksariyat qismi lotin-yunon tilidan ekanligi hamda ular baynalmilal tizimni tashkil qilishi, dunyodagi barcha tibb ilmi vakillarini bir-birlarini oson tushunishga vosita bo'lib xizmat qiladi. Lotin va yunon tili zamonaviy dunyoning muhim madaniy hodisasi bo'lib qolmoqda. Ushbu tilsiz, inson faoliyatining ko'plab sohalarini tasavvur etib bo'lmaydi.

Bizga ma'lumki, Yevropa davlatlarining tibbiyot sohasi shakllanishi hamda rivojga boshqa mamlakatlarning tibbiy olamidanda anchagina oldinda. Tibbiyot sohasidagi barcha ilmiy adabiyotlar lotin tilida talqin etilgan va shu kungacha bu til o'z mavqegini yo'qotmagan. Shuning uchun tibbiyot institutlarida ilk yillarda o'tiladigan lotin tili fani katta ahamiyatga egadir. Tibbiyot sohasidagi fundamental fanlarni yaxshi o'zlashtirish uchun, avvalo, lotin tili puxta egallanishi kerak. Tibbiyotda lotin tili an'anaviy ravishda anatomik, klinik va farmatsevtik terminologiyada qo'llaniladi. Lotin-yunon tilini bilish dunyoning turli mamlakatlaridagi shifokorlarga bir-birlarini oson tushunish imkonini beradi. Masalan, *gastroenteritis* - oshqozon va ichakning yalliglanishi, *hypoglykaemia* - qonda glukoza miqdorining kamayishi, *ophthalmoscopya* - ko'zni maxsus asbob yordamida tekshirish, *adenomyoma* - bez va mushakdagi osma, *ulorrhagia* - milkdan qon oqishi, *otoplastica* - quloqni tiklash operatsiyasi, *encephalomalacia* - bosh miyaning yumashashi kabi terminlarni keltirishimiz mumkin. Lotin tilini tibbiyotda qo'llashning azaliy an'anasi butun dunyodagi shifokorlar uchun va tibbiy ta'limni birlashtirishda xizmat qiladi.

Lotin tili farmakologiyada ham alohida o'rin tutadi. Inson tanasining barcha a'zolari va qismlari lotin yoki lotinlashtirilgan nomlarga ega. Xuddi shu narsa dorilar nomlariga ham tegishli; ushbu sohada birlashish, ayniqsa, muhimdir, chunki ularsiz dori-darmonning ulkan dengizida sayohat qilib bo'lmaydi. Bir mamlakatda yozilgan retsept dunyoning boshqa mamlakatlarida oson tushunilishi uchun retseptlar lotin tilida va ma'lum qoidalarga muvofiq yozilgan va yozilmoqda.

Ko'p iboralar tibbiyot sohasida tug'ilgan. Bularga, masalan, yunon shifokori Gippokratga tegishli bo'lgan mashhur iboralar kiradi: *Ars longa, vita brevis* (Hayot qisqa, san'at abadiy), *Mens sana in corpore sano* (Sog'lom tanda sog'lom aql), *Natura sanat, medicus curat* (Shifokor davolaydi, tabiat sog'aytiradi), *Optimum medicamentum quies est* (Xotirjamlik - eng yaxshi dori).

Xulosa. Tibbiy terminologiya deyarli mingga yaqin yangi terminlar bilan boyib boradi. Darhaqiqat, terminlarning mavjudligi kasallik alomatlari, bemorning shikoyatlari, qo'yilgan tashxis va davolash natijalarini aniq tasvirlash orqali amalga oshiriladigan tartibli vazifadan dalolat beradi.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ

Вахабова Х. К., студент 207-группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление Лечебное дело

Научный руководитель: Мухаммадёрва Д. Ш., ассистент кафедры Пропедевтика детских болезней, ТашПМИ

Актуальность. Бронхиолит является одним из самых тяжелых обструктивных воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей у детей раннего возраста. Вследствие недоразвития дыхательной мускулатуры, у детей ослаблен кашлевой толчок, что приводит к закупорке слизью мелких бронхов, которые состоят из хрящевых полуколец, мало эластических волокон. Накапливается все больше информации о преимущественно вирусной природе бронхиолита, в которой лидирующее место занимает респираторно-синцитиальный (РС) вирус с его широкой распространенностью и особенностями формирования постинфекционного иммунитета. Исходя из вышеизложенного, является актуальным изучение факторов риска развития острого бронхиолита у детей.

Цель. Целью нашего исследования явилось – выявление факторов вероятности развития острого бронхиолита у детей.

Методы и результаты. Нами проведено комплексное клиническое обследование 45 детей в возрасте до одного года с острым бронхиолитом наблюдавшиеся и получавшие лечение в отделении пульмонологии клиника ТашПМИ. С учетом анамнестических данных, результатов физикальных и лабораторных методов обследования.

Среди больных с острым бронхиолитом детей от 1 до 3 месяцев было 73,3%, 3-6 месяцев – 17,8%, от 6 до 12 месяцев – 8,9%. Среди обследованных детей мальчики составляли 62,2%, а девочки – 37,8%, во всех случаях мальчиков было больше, чем девочек. Анализируя полную информацию по анамнезу обследованных детей, мы выделили факторы риска, которые встречались у них наиболее часто: недоношенность выявлены 35,6% случаев, фактор пассивного курения в семье влияет как на беременную, так и на ребенка в группе детей с острым бронхиолитом составляло значительные показатели – 51,1% случаев. Характер питания детей в возрасте до 1 года оказывает влияние на их рост и развития в дальнейшем. Ранний перевод на искусственное и смешанное вскармливание приводит к развитию фоновых заболеваний (анемии, белково-энергетической недостаточности, рахита, аллергического диатеза), которые не только снижают резистентность организма ребенка, но и повышают аллергическую сенсibilизацию. Обследованные дети в 48,9% случаях находились на искусственном вскармливании, и на естественном - находились всего лишь 22,2%. Острый бронхиолит у детей часто протекал на фоне сопутствующей патологии. При обследовании ребенка с бронхиолитом могут выявляться такие сопутствующие заболевания как конъюнктивит, фарингит, отит. Наиболее часто из перечисленных заболеваний у обследованных больных выявлялся острый средний отит в 22,2% случаев. Положительный результат экспресс-теста или теста полимеразной цепной реакции на РС-вирус в большинстве случаев подтверждает его этиологическую роль в развитии бронхиолита. В этиологической структуре острого бронхиолита у обследованных детей лидирует РС-вирус, он был выявлен у 60,0% больных.

Вывод. Таким образом, острым бронхиолитом чаще болеют дети первых трех месяцев жизни, мальчики болеют чаще девочек, факторами риска в основном являются дети, рожденные раньше срока гестации, пассивное курение и дети, находящиеся на искусственном вскармливании. Острый бронхиолит у детей часто протекал на фоне сопутствующей патологии. Определение вируса, вызвавшего заболевание, может помочь избежать внутрибольничного инфицирования.

**OPIOID ANALGETIKLARNING O'SMA KASALLIKLARIDA
QO'LLANILISHI VA ULARNING NARKOTIK TA'SIRI**
**Vaxobova X. K., 207-guruh talabasi, Tibbiy pedagogika va davolash
fakulteti.**

Ilmiy rahbar: Kaldibayeva A.O., Farmakologiya va fiziologiya kafedrası. ToshPTI

Dolzarbliği: Og'riqlar saraton kasalligiga chalingan to'rt bemordan uchtagiga tasir qiladi. Og'riqning uchinchi darajasida bemorlar davolanishdan ko'proq qoniqish hosil qilish maqsadida opioid analgetiklardan foydalaniladi. Opioid analgetiklarni uzoq muddatli qo'llash esa tolerantlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Madsadi: Xalqaro adabiyotlardan o'rganish va ularni nazariy tahlil qilish.

Olingan natijalar: Saraton kasalligida o'rtacha va kuchli og'riqlar tez-tez uchraydi va kasallik rivojlangan bemorlarning 70-80% ga tasir qiladi. Ko'pchilik bemorlar uchun saraton kasalligida og'riqni yengillashtiradigan vositalar va bilimlarga egamiz, ammo so'rovlar va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki ko'plab bemorlarda kuchli og'riq bor va ular yetarli darajada yengillik olmaydilar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti saraton kasalligini davolash bo'yicha ko'rsatmalari birinchi darajali terapiya sifatida noopioid analgetiklarni tafsifiya qiladi, ikkinchi darajali terapiya sifatida noopioidlar bilan birga zaif opioid analgetiklar, uchinchi darajali terapiyada esa kuchli opioid analgetiklar qo'llaniladi. Tajribada bemorlar guruhlariga bo'linadi va ularga yon daftarchalar beriladi (0=og'riq yo'q, 10=chidab bo'lmas darajada kuchli og'riq) shkala bo'yicha holati belgilanadi. Tajriba so'ngida og'riq intsensivligi, umumiy holati, bemorning qoniqarli deb tariflagan haftalar soni va terapevtik o'zgarishlar soni aniqlanadi. JSST ko'rsatmalariga ko'ra davolangan A va B bemorlari solishtirilganda terapevtik o'zgarishlarning aksariyati preparatning o'zgarishiga emas balki do'zaning o'zgarishiga bog'liq. Shifokor do'zani oshirilishini kasallik rivojlanishi bilan bog'lashi mumkin. Opioid analgetiklarni qabul qilishni boshlagan bemorlar davolanishdan ko'proq qoniqish hosil qildilar. Yevropa Polliativ yordam asotsatsiyasi (EAPC) tadqiqot tarmog'i saraton og'rig'iga morfin va muqobil opioidlarni qo'llash bo'llash bo'yicha birinchi ko'rsatmalarini 1996-yilda elon qildi va 2001-yil yangilash kiritdi. Retsept bo'yicha kuchli og'riqni qoldiradigan dorilar bo'lib, ularga morfin, oksikodon, gidrokodon, kodein, gidromorfin, bupnernerfin va hk kiradi. Eng invaziv yuborish usuli og'iz orqali, interrektal yuborish usuli faqat og'iz orqali yoki parenteral yuborish samarasiz bo'lsa qo'llaniladi. Bunday hollarda umurtqa opioidlar mahalliy anesteziyalar bilan birlashtiriladi. Saraton og'rig'i uchun opioidlarning ma'lum samaradorligiga qaramasdan bu dorilarni cheklangan holda foydalaniladi. Bu cheklovlar bemorni opioidlarga qaramlikni oldini olish maqsadida. Bundan tashqari ushbu analgetiklar aksariyat mamlakatlarda ham kuchli tartib va nazorat ostida faqat retsept bo'yicha bemorlarga beriladi. Har yili dunyo bo'ylab 69 ming kishi opioid do'zasini oshirib yuborishdan vafot etsa 15 million odam opioidlarga qaram bo'lib qoladi.

Xulosa: Saraton kasalligiga chalingan odamlarning hayot sifatini optimallashtirishning asosiy strategiyasi ularning og'rig'ini samarali va xavfsiz boshqarishdir. Opioidlar muntazam foydalanish esa tolerantlik, qaramlik yoki giyohvandlikning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Muhim to'siqlarga qaramay, og'riq kuchli bo'lganda ham opioidlarni qo'llamaslik hayot sifatini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

ВЛИЯНИЕ ТЕЛОМЕРАЗЫ НА ОНКОГЕНЕЗ
Гаипназаров Ш.Р., студент 215 группы, факультет 2
Педиатрический и медицинская биология, направление
Педиатрическое дело.
Научный руководитель: доцент Каримова Ш.Ф., кафедры

Медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика, ТашПМИ

Актуальность. Укорочение концов хромосом (теломер) определяет возможное число делений клетки. Теломераза – рибонуклеопротеиновый комплекс, состоящий из абсолютно необходимых для удлинения теломер. Как работает теломераза, и регулирующих ее работу механизмов может быть использовано в онкодиагностике. Сама теломераза и ее регуляторы могут быть важными мишенями антираковой терапии.

Цель работы. Является обобщение и систематизация данных о регуляции теломеразы при онкогенезе

Метод исследования. Использование аналитического и эмпирического методов исследования, а также методов обработки и анализа данных на основе клинических случаев и литературных источников.

Результаты исследований. В большинстве опухолевых клеток (80–90 %) теломераза активна и является основным инструментом поддержания длины теломер. Активность теломеразы может появляться вследствие отбора клонов при критическом укорочении теломер. Сначала клетки начинают усиленно делиться, при этом у них укорачиваются теломеры, затем выживают те из них, у которых активируется теломераза. В этом случае теломеразная активность может быть маркером опухолевой прогрессии и отрицательного прогноза. Так, при лимфогранулематозе основное увеличение активности теломеразы происходит при переходе от первой ко второй стадии. Следует отметить, что сама по себе теломераза не является онкоге-

ном. Клеточные линии, трансфицированные геном hTERT, долгое время не показывают признаков злокачественной трансформации.

К сожалению, в большинстве исследований можно найти информацию лишь о наличии теломеразной активности в определенном типе рака. Механизмы активации теломеразы изучают, как правило, на клеточных линиях, и редко можно сказать, какой механизм и с какой частотой встречается в исследуемом типе рака *in vivo*.

Выводы. Выявление взаимосвязи системы регуляции теломеразы с другими онкогенами может помочь в разработке комплексной диагностики рака, позволяющей выявлять заболевание и определять тактику борьбы с ним на наименее агрессивной стадии. Теломеразная активность является маркером активно делящихся клеток и одним из наиболее универсальных маркеров рака.

SOCIAL ANXIETY AMONG THE STUDENTS

Garib Z., student of 119 group of 2 Pediatric and Medical Biology faculty,
direction of Pediatrics

Scientific advisor: Nabiyeva D.R., senior teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI

Aim: The aim of this study is to explore experience of students who encountered anxiety during not only learning process, but also in everyday life and to assess the impact of social anxiety among students in Uzbekistan.

Materials: Social anxiety disorder (SAD) is a fear of social situations where embarrassment may occur and the fear or anxiety is out of proportion to the actual threat posed by the social situation as determined by the person's cultural norms. People with social anxiety fear saying something embarrassing or humiliating. They struggle with meeting people, small talks, public speeches, talking to authority figures, eating while being observed.

They will try to avoid these situations. Social anxiety disorder has a big impact on person's life. People with SAD are functionally impaired in the areas of education and have poorer health-related quality of life. They have a heightened risk of leaving school early, have troubles with communication and are more likely to get divorced in the future. Symptoms of social anxiety disorder are both physical and psychological. They include feeling self-conscious around other people, increased heartbeat, sweating, dizziness, blushing, general tension, nausea, dry throat, shaky voice, uncontrollable smiling or laughing.

Methods: A questionnaire was conducted amongst 50 students in the 17-19 age range. Among the students surveyed, 36 were female and 14 were male.

Questions: 1. Have you ever experienced anxiety while social interactions? -40% Yes 60% No:

2. Have you ever experienced the fear of public speaking? - 80% Yes 20% No:

3. Have you ever struggled with answering questions in class? - 77% Yes 23% No:

4. Do you find it difficult to make friends or talking to someone? - 31% Yes 69% No:

5. Are you afraid of other people's opinions about you? - 22% Yes 78% No:

6. Are you afraid to do something for the first time? - 44% Yes 56 % No:

7. Do you have low self-esteem? - 30% Yes 70 % No:

8. Are you nervous when you have to express your opinion during the lesson? - 50% Yes 50 % No:

9. Do you have any thoughts that people secretly hate you? - 47% Yes 53 % No:

Results: Out of 50 students, 40% have experienced anxiety while social interactions at least once. 80% have a general fear of speaking in public. 50% of people interviewed have problems with expressing their opinion during the lesson and 77% struggled with answering questions from a teacher. Also, social anxiety is to some extent related to self-esteem, because 30% of respondents admit that they have low self-esteem. 47% of students have compulsive thoughts that people hate them

Conclusion: This study confirms the prevalence of social anxiety among the students of Uzbekistan and a big impact on their lives. Based on the results of that study it is suggested that mental health workers should pay more attention to students who show symptoms of SAD.

ВИТАМИНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Гафурова Ш.Д., студент 116- группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление Педиатрическое дело.

Научный руководитель: доцент Алимходжаева Н.Т., кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики, ТашПМИ

Актуальность. Витамины—это группа биологически активных органических веществ, которые необходимы для жизнедеятельности человеческого организма. Много витаминов-всегда полезно. Большинство витаминов не синтезируются в организме человека и полностью должны поступать с пищей. Стоит также не забывать о подборе правильной дозировки, ведь переизбыток или же недостаток витаминов может привести к серьёзным последствиям.

Цель работы. Изучение витаминов и их значений в жизни человека по научной литературе

Материалы и методы. При изучении литературных данных был поставлен вопрос «В чем же заключаются свойства витаминов?» Были получены следующие ответы: 1)

Витамины необходимы для всех жизненных процессов, но биологически мало активны. 2) Недостаток витаминов может привести к гиповитаминозу, полное отсутствие-авитаминозу, переизбыток-гипервитаминозу. 3) Витамины устойчивы к различным инфекциям и заболеваниям. 4) Витамины участвуют в поддержании нормальной работы и функционировании ЦНС 5) Витамины также препятствуют раннему старению организма. Все витамины разделяют на две группы водорастворимые: В1,В2,В6,В9,В12,С и жирорастворимые :А,Е,Д,К.

Также, получены следующие интересные факты про витамины: 1) На сегодняшний день существует 13 видов витаминов. 2) Витамин В12 (кобаламин) был открыт в 1948 году. 3) С латинского "витамин" переводится как vita-"жизнь" и с английского amine-"амин", азотсодержащее соединение. 3) Гиповитаминоз витамина С (аскорбиновая кислота) может вызвать "цингу" (кровотечение десен). Именно "цинга" стала основной причиной смерти моряков в XVIII веке. 4) Витамин Е считается "эликсиром" молодости и красоты. 5) Витамин В2 (рибофлавин)-устойчив к нагреванию.6) Витамин Д (холекальциферол) положительно влияет на уровень тестостерона, также предотвращает деменцию. 7) Витамин А (ретинол) имеет большое значение в офтальмологии, гиповитаминоз этого витамина может привести к куриной (сумеречной) слепоте - потеря способности видеть в темноте.8) Витамин В1 (тиамин) при гиповитаминозе может вызвать болезнь "бери-бери" (паралич мышц диафрагмы и нижних конечностей).9) Витамин В3 (никотиновая кислота) при гиповитаминозе вызывает болезнь "Пеллагры" (3D болезнь: диарея, деменция, дерматит).10) Потребность в витаминах в основном зависит: I) от пола, II) от возраста, III) от состояния здоровья, IV) от физической активности человеческого организма. 11) Усвоению витаминов препятствуют: I) избыточное употребление кофе; II) употребление алкогольных напитков; III) определенные лекарственные препараты.

Вывод. Исходя из вышесказанного можем прийти к тому, что при правильном и сбалансированном питании витамины не нужны нашему организму. Наш рацион питания должен включать в себя большее количество фруктов и овощей. Ведь от правильного подбора витаминных комплексов будет зависеть наше здоровье.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА

**Гафурова Ш.Д., студентка 116 группы, факультет II Педиатрия
и медицинская биология, направление Педиатрическое дело**

**Научный руководитель: старший преподаватель Иброхимова Л.И.,
кафедры Анатомии и патологической анатомии, ТашПМИ**

Актуальность. Сердце — один из самых романтических и чувственных органов человеческого организма. Тем не менее, с точки зрения анатомии картина выглядит более прозаично. Здоровое сердце представляет собой сильный, 4-х камерный, мышечный орган, размером примерно с кулак его обладателя. Сердце часто называют мотором человеческого организма, ведь без него не может работать ни один орган. Даже его кратковременная остановка приводит к тяжелым последствиям и может вызвать летальный исход. Поговорим об особенностях анатомического строения этого удивительного органа.

Цель работы. Изучение анатомические особенности сердца человека по научной литературе.

Материалы и методы. При изучении литературных данных было утверждено что сердце располагается в грудном отделе человека, а именно в среднем средостение,

немного левее центральной оси. Форма органа может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей строения организма, возраста, пола и других факторов. Так, у плотных низкорослых людей сердце более округлое, чем у худых и высоких. Считается, что его форма примерно совпадает с окружностью плотно сжатого кулака, а вес колеблется в диапазоне от 210 граммов у женщин, до 380 граммов у мужчин. Объём крови, перекачанной сердечной мышцей за сутки, составляет примерно 7–10 тысяч литров, причём эта работа ведётся непрерывно! Количество крови может изменяться из-за физического и психологического состояния. При стрессе, когда организм нуждается в кислороде, нагрузка на сердце возрастает в разы: в такие моменты оно способно передвигать кровь со скоростью до 30 литров в минуту, восстанавливая резервы организма. Поскольку от нормальной работы сердца напрямую зависит обеспечение остальных органов кислородом и питательными веществами, оно должно идеально подстраиваться под изменчивые условия окружающей среды, работая в различном диапазоне частот. Такая изменчивость возможна благодаря анатомическим и физиологическим особенностям сердечной мышцы: 1. Автономия подразумевает полную независимость от центральной нервной системы. Сердце сокращается от импульсов, продуцированных им самим, поэтому работа ЦНС никак не влияет на частоту сердечных сокращений. 2. Проводимость заключается в передаче образованного импульса по цепочке другим отделам и клеткам сердца. 3. Возбудимость подразумевает мгновенную реакцию на изменения, протекающие в организме и вне его. 4. Сократимость, то есть сила сокращения волокон, прямо пропорциональна их длине. 5. Рефрактерность — период, во время которого ткани миокарда невозбудимы. Любой сбой в этой системе может привести к резкому и неконтролируемому изменению ЧСС, асинхронности сердечных сокращений вплоть до фибрилляции и летального исхода. От полноценной работы сердца напрямую зависит состояние всего организма, поэтому целью любого здравомыслящего человека является поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы. Чтобы не столкнуться с сердечными патологиями, следует постараться исключить или хотя бы свести к минимуму провоцирующие факторы: наличие лишнего веса; курение, употребление алкогольных и наркотических веществ; нерациональную диету, злоупотребление жирной, жареной, солёной пищей; повышенный уровень холестерина; малоактивный образ жизни; сверхинтенсивные физические нагрузки; состояние непреходящего стресса, нервное истощение и переутомление.

Вывод. Исходя из вышесказанного зная чуть больше об анатомии сердца человека, постарайтесь сделать над собой усилие, отказавшись от разрушительных привычек. Измените свою жизнь к лучшему, и тогда ваше сердце будет работать, как часы.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ ДАЛЕКО ОТ МОРЯ.

Гизатуллина К., Аюбжонова Д., студенты 211 группы, педиатрического факультета

Научный руководитель: Усманова Г.К. старший преподаватель кафедры Основы превентивной медицины, АГМИ.

Актуальность. Географическое положение страны очень важно не только с точки зрения экономики и выхода на торговлю, но и для здоровья. Климат и месторасположение страны имеет значение для здоровья населения. Узбекистан находится в Центральной Азии и не имеет прямого выхода к морю. Море в свою очередь восполняет потребности организма в натрии, магнии, калии и йоде. Ближайшее море к Узбекистану находится за 1618 км, что естественно не отображает свою роль на здоровье нашего населения. Именно

поэтому идёт в большей степени нехватка йода в организме, что приводит к заболеваниям щитовидной железы.

Цель. Цель данной работы заключается в выявлении проблем со щитовидной железой среди студентов медицинского института, которые были разделены по возрасту, полу и месту проживания (город/область), и как они относятся к этой проблеме.

Материал и методы. Объектом исследования являлось 100 студентов 2 и 3-курса педиатрического и лечебного факультета, от 18 до 25 лет. Среди которых 46 (46%) мужчин и 54 (54%) женщин, 72 (72%) в городах и 28 (28%) в областях. Был проведен опрос в виде анонимного анкетирования.

Результаты. На основании полученных данных выявлены следующие ответы на вопросы:

1. “Были ли у Вас проблемы со щитовидной железой?” 15 студентов ответили «да», а остальные 85 «нет».
2. “Принимали ли Вы профилактические препараты йода?” 35 студентов проголосовали «да», 65 «нет».
3. “Принимаете ли Вы на данный момент профилактические препараты йода?” 12 студентов ответили «да», 88 «нет».
4. “Как часто Вы употребляете морепродукты?” 31 студент ответили, что употребляют лишь во время сезона, 43- редко, 26- не любители
5. “Проходили ли Вы обследования щитовидной железы?” 36 студентов ответили «да» и 64 «нет».

Вывод. В результате данной работы и на основании полученных данных мы делаем следующий вывод: - студенты, будучи учащимися уже на 2-3 курсах **медицинского вуза**, относятся к данной ситуации халатно. Лишь 12 человек из 100 принимают профилактические препараты, лишь 36 студентов проходили обследование и у 15-ти были выявлены проблемы. Мы думаем, что стоит в школьную программу ввести в классные часы урок на данную тему, и что бы начиная с юного возраста ребята проходили обследования и получали вовремя медицинскую помощь. Было бы уместно проводить хорошую санитарно-просветительную работу среди родителей.

GLITSIN AMINOKISLATASINING AHAMIYATLARI ANNOTATSIYA **G'ulomov Z. S., Pediatriya fakulteti 101- guruh talabasi** **Ilmiy rahbar: Karjavov A.R. Samarqand davlat tibbiyot universiteti**

Ishning maqsadi. Tirik organizmda aminokislatlar ichida glitsinning ahamiyati juda muhim hisoblanadi. Ushbu tezisdagi asosan glitsinning tibbiyotdagi o'zni bayon etilgan. Undan tashqari tabobatimizda, tibbiyotimizdagi kimyoviy o'zni ham muhim hisoblanadi. Bizga ma'lumki aminokislotalarning hayotimizdagi o'zni katta hisoblanadi. Chunki, oddiygina bir kichik molekula ham katta vazifani bajarishi mumkin. Bunga misol qilib 20 xil amino kislotalar ichidan oddiygina glitsinni aytishimiz mumkin bo'ladi.

Materiallar va tadqiqot usullari. - **Glitsin** amin sirka kislotasi, eng oddiy almashinadigan amino kislotasi. Barcha oqsillarning tarkibiga kiradi, tirik organizmlarda bosh miyada uchraydi. Glitsin - ko'p proteinlar bilan biologik qo'shilishlarning (glutation, kreatin v.h.) tarkibiga kiradi. Tirik hujayralarda glitsindan porfirin va purin asoslari tuziladi. Glitsin 1820-yilda fransuz kimyogari Anri Brakonno tomonidan kashf etilgan. Glitsin glukoza kabi shirin va odamlar uchun muhim shartli aminokislotadir. Glitsin shrin tamli hisoblanib, nervni sistemasi funksiyasi jaryonlari normal kechishini ta'minlaydi. Undan tashqari “Glikakol” deb ham ataladi. Glitsin aminokislotalarning birinchi vakili hisoblanadi. Glitsin miyaning metabolitik jarayonlarida qatnashadi. Glitsin organizmni o'stiruvchi garmonlarni ham sintez qilish xususiyatiga ega. Inson kuchli stress holatiga tushganda ham garmonlarni normal ishlashini taminlaydi. Uyquini

normallashtiradi, kayfiyatni yaxshilaydi, aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi insonlar ish faoliyatini uzaytiradi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, glitsin uyquni yaxshi tartibga soluvchi ta'sir ko'rsatadi. Glitsin modda almashinuvini boshqaruvchi vositadir, markaziy nerv tizimida himoyaviy tormozlanish jarayonlarini normallashtiradi va faollashtiradi, psixoemosional zo'riqishni kamaytiradi, aqliy mehnat qobiliyatini oshiradi. Glitsin va GAMK ergik, alfa-1-adenobloklovchi, antioksidant, antitoksik ta'sirlarga ega; glutamat reseptorlari faoliyatini boshqaradi. Psixoemosional zuriqish, tajavuzkorlik, janjalkashlikni kamaytiradi, ijtimoiy, moslashuvchanlikni oshiradi, kayfiyatni yaxshilaydi, uyquga ketishni yengillashtiradi va uyquni me'yorlashtiradi, aqliy mehnat qobiliyatini oshiradi, vegeto-tomir buzilishlarini kamaytiradi, ishemik insult va bosh miya jarohatlarida bosh miya buzilishlarining yaqqolligini kamaytiradi, alkogolni va markaziy nerv tizimi faoliyatini susaytiruvchi boshqa dori vositalarining zaharli ta'sirini kamaytiradi, Organizmning ko'pchilik biologik suyuqliklari va to'qimalariga, shu jumladan bosh miyaga oson kiradi, suv va karbonat angidridgacha parchalanadi, uning to'qimalarda to'planishi yuz bermaydi. Glitsin aqliy mehnat qobiliyatining pasayishi, stress holatlari – psixoemotsional zo'riqishlar, imtihon davri, janjalli va shunga o'xshash holatlar, bolalar va o'smirlar ahloqining deviant shakllari, yuqori qo'zg'aluvchanlik, emotsional beqarorlik, aqliy mehnat qobiliyatining pasayishi va uyquni buzilishi: nevrozlar, nevrosimon holatlar va vegeto-tomir distoniyasi, neyroinfeksiyalar va bosh miya jarohatlarning oqibatlarini, ensefalopatiyalarning perinatal va boshqa shakllari (shu jumladan, alkogol genezli), bilan birga kechadigan nerv tizimining turli funksional va organik kasalliklari ishemik insultda qo'llanadi. Antidepressantlar, uxlatuvchi va talvasaga qarshi vositalarning nojo'ya samaralari yaqqolligini susaytiradi. Glitsinning xalq tabobatimizda ham o'rni muhim hisoblanadi.

Xulosa. Xulosamiz shuni aytadiki oddiygina kichik bir glitsin aminokislotasi organizmda katta o'zgarishlar qilishi mumkin ekan. Oddiy bir zaracha ham organizmda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun inson salomatligini yaxshi saqlash uchun hamma narsaga e'tibor berishimiz kerakdir. Ayniqsa, oqsilga boy aminokislotaga boy mahsulotlardan ko'proq istemol qishimiz kerak.

MILLIY ISTIQLOL G'OYASI VA MAFKURAVIY MASALALAR

**Davlatboyeva M.D., 103 guruh, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakul'teti,
davolash ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: dotsent Karimova M.J., Ijtimoiy fanlar, pedagogika va psixologiya
kafedrası, ToshPTI**

Dolzarbligi: Mamlakatimizning mustaqillikka erishgan dastlabki kunlaridanoq, Birinchi prezidentimiz mamlakatning milliy istiqlol g'oyasi masalasini ko'tarib chiqqan edi. Bu mamlakatimizni rivojlanishida yoshlarimizni dunyoqarashida, uning mafkurasini yoshlar ongiga singdirib borishda muhimdir. Chunki, Milliy istiqlol g'oyasining roli va ahamiyati har xil fundamentalistik va ekstremistik oqimlarning xavfi oldida, dolzarbdir. Bu tadqiqot mavzusining dolzarbligini oshiradi.

Tadqiqot maqsadi: Bugungi yoshlarimizni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda milliy istiqlol g'oyasini, ularga to'g'ri tushuntirish va ko'rsatib berish.

Qo'llanilgan usullar: Asosiy foydalangan manbaalar Mustaqillik yillarida milliy istiqlol g'oyasi va mafkuraviy masalalar. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning ajdodlar merosi va milliy qadriyatlarni tiklash borasidagi xizmati haqidagi elektron kitobidan va yana Milliy istiqlol g'oyasi va mafkuraviy masalalar O'zbekistonning eng yangi

tarixi. R. O. Nosirov, N. Yu. Jo'raboyev, R. O'. Baratovlarning elektron o'quv qo'llanmasidan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: O'zbekiston Respublikasi suverenitetining barqarorligi va mustahkamligi, avvalo, respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy-axloqiy hayotini bozor munosabatlari sharoitida demokratik jamiyat qurish yo'lida barqarorlashtirish bilan ta'minlanadi. Shu bilan birga, milliy istiqlol mafkurasining eng muhim vazifasi yosh avlodni vatanparvarlik, o'z Vataniga sadoqat va muhabbat ruhida tarbiyalashdir. Respublikada odamlar, ayniqsa, yosh avlodni ma'naviy, mafkuraviy tarbiyalashga katta e'tibor berilmoqda. O'zbek davlatchiligi tarixida axloqiy tarbiya doimo e'tibor markazida bo'lib kelgan. Shoir ta'biri bilan aytganda, "o'zbek ma'naviyati jahon madaniyatini bezab turgan gultojlardan biridir". Hozirgi avlod o'zbek xalqining ming yillik tarixida to'plangan ma'naviyatini beg'ubor go'zal saqlashga mas'uldir.

Xulosa: Milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o'rganish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz lozim. O'tmishga berilgan baho albatta xolisona, eng muhimi, turli mafkuraviy qarashlardan xoli bo'lishi zarur. Buyuk alloma va adiblarimiz, aziz-avliyolarimizning bebaho merosi, va jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak.

ODAMDA CHANOQ-SON BO'G'IMNING KATTALARDAGI XUSUSIYATLARI

**Davronov S.M., 106-guruh, II Pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti,
pediatriya ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Eshonqulova B.D., Anatomiya va patologik anatomiya
kafedrasi katta o'qituvchisi, ToshPTI**

Dolzarbliigi. Odam azolarining sog'lom rivojlanishi xomila davridan tug'ulgan davrigacha va undan umrining oxirigacha olimlar e'tiborini o'ziga tortib kelgan. Ayniqsa, odamda tayanch-harakat azolarining taraqqiyoti tug'ma va orttirilgan yetishmovchiliklarning tez-tez uchrab turishi qator olimlarni qiziqtirib kelgan (Iypko.B.2002y.va boshq.). Bo'g'imlar tuzulishini, morfologiyasini, ularning rivojlanishini va yoshga qarab o'zgarishlarini yaxshi bilish, oldindan tashxis qo'yishda muhim ahamiyatga egadir. Aksincha tug'ma yetishmovchiliklarni oldini olish yoki kasalliklarni o'z vaqtida davolash xar qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maqsad va vazifalari. Biz odamda chanoq-son bo'g'imi rentgen anatomiyasini o'rganishni, yetuklik davrining ikkinchi bosqichida (36-60 yosh) chanoq-son bo'g'imini rentgendagi xususiyatini o'rganishni o'z oldimizdagi maqsad qilib qo'ydik.

Tekshirish usullari. Kasalxona arxividan olingan rentgen suratlar. Buning uchun ToshPTI klinikasi arxividan 30 ta rentgenoma olindi.

Olingan natijalar. Katta yoshdagi odamlarda chanoq-son bo'g'imi rentgenogrammasi yosh bolalardagi(o'sayotgan organizmdagi) rentgenogrammadan tubdan farq qilishi, ayniqsa bo'g'im suyuqliklarining suyaklanishi, bo'g'im bo'shlig'ining torayib borishi ko'pchilikka malum. Lekin sog'lom bo'g'im taraqqiyotini baxolashda va tashxis qo'yishda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan son suyagining bo'yin- tana burchagi ko'rsatgichlari adabiyotlarda kam yoritilgan. Bu ko'rsatgichning yoshga qarab o'zgarishi to'g'risida hanuzgacha qarama- qarshi fikrlar mavjud. Yuqoridagilardan kelib chiqib odamda chanoq-son bo'g'imi ko'rsatgichlaridan biri bo'lgan bo'yin-tana burchagini rentgenografiya usulida o'rganishga kirishildi. Shunisi

qiziqarliki o'rganilgan 30 ta rentgenogrammada(15 ta erkak 15ta ayo) bu ko'rsatgich o'rtacha 120-126⁰ ni tashkil etadi. Bu ko'rsatgich yosh bolalarda, ayniqsa chaqaloqlarda 137⁰ gacha bo'lishini hisobga olsak, yosh o'tgan sayin, odam tanasining bo'yi va vazni oshib borishi bu ko'rsatgichni kamayib ketishiga olib kelishi nomoyon bo'ladi. Biz chanoq-son bo'g'imi rentgenogrammasini o'ziga xos usulda, to'g'rirog'i o'zimiz yaratgan maxsus burchak o'lchagichida(uglometr) o'rganib chiqdik. Shuni takidlash lozimki, son suyagi bo'yin-tana burchagi yetuklik davrining ikkinchi bosqichida 127-128⁰ ni tashkil etadi, keksalik davrida (75-90 yosh) bu ko'rsatgich 122⁰ gacha kamayib boradi. Natijalar va adabiyotlar taxlili shuni ko'rsatadiki, odam tanasi o'sishi, ayniqsa, yetuklik davrida vazn ortib borishi(70-90kg) vertical holatda chanoq-son bo'g'imi orqali oyoqlarga berilar ekan, vazn og'irligi son suyagi bo'yinini egilishiga olib keladi, bu esa son suyagini bo'yin-tana burchagini kamayishiga sabab bo'ladi.

Xulosa. Bizning ma'lumotlar bo'yicha o'rta va yetuk yoshdagi sog'lom odamlarda chanoq-son bo'g'imi bo'yin-tana burchagi o'rtacha 122⁰ dan 127⁰ gacha kamayadi. O'rganilgan son suyagi bo'yin-tana burchagining yoshga qarab o'zgarishini(kamayib borishi) bilish, nafaqat morfologlar, ortoped-tramatologlar, pediatriklar va sport-trenerlari uchun ham amaliy ahamiyatga ega, deb o'ylaymiz.

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОПУХОЛЯМИ МОЗГА

Джаваров Т.Х., студент 222-группы, факультет Лечебное и медико-педагогическое дело, направление лечебное дело.

Научный руководитель: Юнусов А.А.доцент кафедры Фармакологии, физиологии,ТашПМИ.

Цель и задачи: Целью данной работы является изучение новых препаратов для борьбы с злокачественными опухолями мозга.

Материалы и методы: Для составления этого тезиса были использованы информация из научных статей и электронные информационные ресурсы.

Результаты: Результаты исследования показали, что самым распространенным механизмом действия для средств для борьбы с опухолями головного мозга является избирательное ингибирование Изоцитратдегидрогеназы-1 (ИДГ-1) и Изоцитратдегидрогеназы-2 (ИДГ-2). При этом, наиболее распространенными оказались Ворасидениб и Ивосидениб, обладающие одинаковым принципом действия. Данные препараты, как было сказано выше, являются двойными ингибиторами мутировавших ИДГ-1/2, что означает, что он предотвращает накопление метаболита 2-гидроксиглутарата. Считается, что 2-гидроксиглутарат, в свою очередь, отвечает за формирование и поддержание роста глиом с упомянутыми мутациями в ИДГ ферментах. Данные лекарственные средства планируется использовать при борьбе с опухолями мозга в таргетной терапии. Сам тип опухоли, на борьбу с которым направлены данные препараты – глиома, является злокачественной опухолью головного мозга, чаще всего встречающаяся у молодых людей до 30 лет, что делает предмет исследований еще более актуальным.

На сегодняшний день препараты этого ряда проходят третий этап клинических испытаний, уже показав высокую эффективность и малое количество побочных эффектов, а также их редкое проявление. Стоит отметить, что в первых этапах клинических испытаний данные препараты показали на 40-60% большую эффективность по сравнению с препаратами, используемыми для химиотерапии при таком виде злокачественных опухолей.

К неоспоримым преимуществам Ворасидениба и Ивосидениба относится, в первую очередь, способность проникать через гематоэнцефалический барьер, что делает

возможным их прямое воздействие на раковые клетки. Также следует отметить, что сам способ их применения, т.е. таргетная терапия куда более безопасен и эффективен, чем химио- или лучевая терапия. Так, таргетная терапия не влечет за собой повреждение здоровых клеток, а также не вызывает неврологический дефицит, который ведет к снижению когнитивных способностей у пациентов.

Недостатками можно назвать не полностью подтвержденную эффективность, так как эти препараты все еще находятся на последних этапах клинических исследований. Также к минусам можно отнести большую избирательность ингибиторов ИДГ, так как они помогают сдержать развитие болезни только при опухолях, относящихся к глиомам.

Выводы: Ингибиторы ИДГ-1/2 показали высокую эффективность на ранних этапах клинических исследований, сильно снижая риск дальнейшего развития опухолей.

ABORTGA QARSHI KURASHDA OILAVIY POLIKLINIKADA DOYANING O'RNI.

**Diniqulova S.A., 204-guruh talabasi, Oliy hamshiralik ishi fakulteti,
Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Mirdadayeva D.D. Jamoat salomatligi,
sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrası, ToshPTI**

Mavzuning dolzarbligi. Abortga qarshi kurash oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlari faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir.

Abort odatda tibbiy muassasalarda, agar ayol homiladorlikni to'xtatmoqchi bo'lsa yoki tibbiy sabablarga ko'ra amalga oshiriladi. Agar kontrendikatsiyalar mavjud bo'lsa, abort amalga oshirilmaydi, ayol ginekologik kuzatuv va davolanishga duchor bo'ladi. Homiladorlikning to'xtatilishi ayol uchun xavflidir. Asosiy xavf shundaki, abortdan keyin qon ketish, infeksiyalar va boshqa asoratlar paydo bo'lishi mumkin. Abortga qarshi kurashni doylalar, oilaviy poliklinikalar hamshiralari, SVP va tug'ruqxona muassasalari va boshqalar amalga oshiradilar. Abortlarning oldini olishda doylalar katta rol o'ynaydi, ayollarning sog'lig'i ko'p jihatdan ularning homiladorlikni to'xtatishga to'g'ri yo'naltirilganligiga bog'liq.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Abortlarning oldini olishdagi rolini o'rganish, abort ko'rsatkichlarining statistik tahlilini o'tkazish, doya faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi ayollar salomatligini muhofaza qilish maqsadida abortlarning oldini olishda doyaning kasbiy rolini asoslashdadir.

Tadqiqot usullari: sanitariya-epidemiologiya, sotsiologik tadqiqot usullari, statistik hisob-kitoblar va tahlillar.

O'z tadqiqoti. Biriktirilgan hududdagi tug'ish yoshidagi ayollarni so'roq qilish orqali 38,6% ga ega ekanligi aniqlandi abortdan keyingi turli xil asoratlar. Ulardan: jinsiy yo'llarning infeksiyalari - 12,6%, abortdan keyingi davrda qon ketish - 2,7%. Ikkilamchi bepushtlik - 5,7%, ektopik homiladorlik - 3,5% va boshqalar. Bundan tashqari, ularning 18,6%, asosan yosh ayollar, abort qilish xavfi va abortdan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlar haqida bilishmagan, 18,7% do'stlari ayollardan eshitgan, 22,8% bilishgan. ommaviy axborot vositalaridan: televizor, Internet, ijtimoiy aloqalar, radio va boshqalar. Tadqiqot doirasida Respublika bo'yicha statistik ko'rsatkichlar tahlili o'tkazildi. 2015 yilda jami 38 919 ta abort amalga oshirildi, bu 2014 yilga nisbatan 2,6 foizga kam, bu abortlarning oldini olishda ijobiy tendentsiyadan dalolat beradi. Tadqiqotda qayd etilishicha, 2015-yilda tibbiy abortlarning eng katta ulushi Toshkent shahri (7841), Samarqand (6233), Toshkent (3189), Farg'ona (2635), Xorazm (2307) viloyatlariga to'g'ri kelgan.

Xulosa. Tadqiqotda oilaviy poliklinika akusherining abortlarning oldini olishdagi o'rni o'rganildi va statistik ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

abotlar amalga oshirildi, tug'ish yoshidagi ayollar o'rtasida sanitariya-ma'rifiy ishlarni yaxshilash bo'yicha takliflar kiritildi.

ADEQUATE APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEOPOROTIC FRACTURES OF THE VERTEBRAL BODIES

Dustmukhamedova Risolat Zafar qizi

Scientific supervisor: Kazakov Sh.J., Republican Specialized Scientific and Practical Center of Neurosurgery, Tashkent Medical Academy.

Abstract: Vertebral fractures due to osteoporosis are a significant medical and socioeconomic problem. Vertebroplasty is an effective treatment for vertebral fractures and pain relief against osteoporosis. Adequate conservative treatment of osteoporosis in the postoperative period slows down the progression of this disease and reduces the likelihood of new spinal fractures in the complex treatment of this disease.

RESEARCH OBJECTIVE: To achieve full restoration of spinal support and improve the effectiveness of treatment of patients with spinal osteoporosis

MATERIALS AND METHODS: The study material included 60 patients aged from 23 to 80 years in the period from 2016 to 2023, who were treated at the Republican Specialized Scientific and Practical Center of Neurosurgery (Uzbekistan). The patients were divided into 2 groups: the first (main) group consisted of 24 (40%) patients who underwent program calculation of bone cement volume required for insertion into the body of the affected vertebra. The second (control) group consisted of 36 (60%) patients who did not undergo program calculation of the vertebral body tissue deficiency.

Results: All patients underwent percutaneous vertebroplasty of vertebral bodies. The total number of vertebrae treated was 128 vertebrae. Meanwhile, 17 (28.3%) patients underwent surgery on one vertebra, 26 (43.3%) on two vertebrae, 11 (18.3%) on three vertebrae, 4 (6.7%) on four vertebrae, and 2 (3.3%) on 6 vertebrae. At the same time, "good" result in the main group (n=23) was noted in 21 (91.3%) patients, "satisfactory" result in 2 (8.7%) patients. In the control group "good" result was achieved in 8 (21,6%), "satisfactory" result in 29 (78,4%) patients.

Conclusions: The use of percutaneous vertebroplasty in the treatment of pathologic vertebral body fractures against the background of osteoporosis with full restoration of vertebral body bearing capacity leads to a significant regression of pain syndrome (96%).

The developed computer program "Calculation of the volume of bone tissue mineral density" makes it possible to reliably determine the volume of the necessary amount of bone cement to be injected into the affected vertebrae, thus contributing to the full restoration of bearing capacity of the damaged vertebrae.

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Ермахаматов У. Д., студент 3 курса, 303-группа, Абдусатторова К.Т., студентка 4 курса 402-группа, Лечебного факультета, Научный руководитель: к.ф.н, доцент Атамуратова Ф. С.. кафедры Социальных наук, ТМА

Актуальность. XXI век – век технологий и инноваций. Большую роль при решении данного вопроса может сыграть национальная электронная образовательная платформа для студентов медицинских ВУЗов.

Цель. Выявить недостатки в национальной системе подготовки медицинских кадров. Предложить электронную платформу для улучшения уровня медицинского образования в стране.

Материалы и методы. Опрос был проведён на платформе „GOOGLE-форма“. При опросе было выявлено, что 42% студентов больше используют бумажную форму материалов, в то же время оставшиеся 58% студентов при подготовке к занятиям предпочитают больше электронную версию учебных материалов. 66% студентов считают, что в популярных платформах (YouTube, Instagram и др.) очень мало видеоматериалов о медицине на узбекском языке. На вопрос о том, сможет ли на данный момент узбекоязычный медицинский образовательный контент навязать конкуренцию русскоязычному контенту по популярности, 71% студентов ответили «НЕТ». В результате разбросанности учебного материала по разным платформам и мессенджерам 70% студентов ответили, что не смогли в нужный момент найти тот или иной учебный материал.

Результаты. Полученные в ходе исследования результаты говорят о наличии проблем с учебным материалом на узбекском языке для студентов медицинских ВУЗов, а также о недостаточном использовании возможности современных технологии в процессе обучения.

Вывод. Результатом данной работы является вывод о необходимости создания Национальной образовательной платформы для медицинских студентов. Главной особенностью платформы должна стать работа на узбекском языке. В качестве технологий использования предлагается формат мобильного приложения, ведь 84% респондентов считают, что в нынешнее время смартфон играет большую роль в процессе обучения.

TOKSIKODERMIYADA ANAMNEZ YIG'ISHNING AHAMIYATI
Jabborova Sh.Z., 208-guruh talabasi, I-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti,
Pediatriya yo'nalishi
Ilmiy rahbar: Sharipova Z.U., Bolalar kasalliklari propedevtikasi assistenti,
ToshPTI

Dolzarbliqi. Toksikodermiya (toksik-allergik dermatit) – allergik bullyozli dermatitning og'ir formasi hisoblanadi. Uning etiologiyasi va patogenezi hozirgi kunga qadar bahs munozaraga sabab bo'lmoqda. Etiologiyasiga bog'liq holda uning 4 ta formasi farqlanadi: stafilokokkli, dori vositalariga bog'liq, aralash va idiopatik. Ko'p hollarda Toksikodermiya antibiotiklar, sulifanilamidlar va yallig'lanishga qarshi nosteroid dori vositalar kabi preparatlarga nisbatan allergik reaksiya sifatida namoyon bo'ladi.

Izlanishdan maqsad. Toksikodermiya davolashda anamnez yig'ishning ahamiyatini o'rganish.

Materiallar va tekshiruv usullari. Kuzatuv ostida ToshPTI dermatologiya bo'limida 2023 yil davolangan 14 nafar Toksikodermiya tashxisi qo'yilgan bemor bolalar bo'ldi. Ularning otanalaridan anamnez uchun quyidagilar so'raldi: kasallik qachondan va nima sababdan boshlanganligi, kasallik boshqa bir kasallik bilan birga hamrox uchrashi yoki o'zi mustaqil namoyon bo'lishi ahamiyatga ega, hamda oila a'zolarida allergik holatlarga nisbatan irsiy

moyilligi bor yoki yo'qligi, homiladorlik qanday o'tganligi, kasallik belgilari ko'proq qanday holatlardan so'ng paydo bo'lishi.

Tadqiqot natijasi. Klinik belgilari: bemor holati tezda og'irlashadi, intoksikasiya belgilari yaqqol namoyon bo'ladi, tana harorati ko'tariladi. Terida qizamiq yoki skarlatinadagidek yakka og'riqli toshma elementlari paydo bo'ladi. Bir necha soatdan so'ng toshma o'rnida seroz yoki seroz-gemorragik tarkibli katta yassi pufakalar xosil bo'ladi. Ular tezda yorilib, yorqin qizil rangli eroziyalar ko'zga tashlanadi. Nikalos simptomi musbat bo'ladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda 70% bemorlarda bu kasallik dori vositalari qabul qilgandan so'ng ,23% bemorlarda oziq ovqat maxsulotlariga kuchli allergik reaksiya sifatida (nasliy moyillik), va 7% bemorda tizimli kasallik bilan birga hamrox kasallik sifatida nomoyon bo'ldi Klinik kechishi jihatidan 3 ta turi farqlanadi: yashin tezligidagi (idiopatik yoki dorili), o'tkir va yengil o'tadigan (bunda bemor to'liq sog'ayadi). Yig'ilgan anamnezlar natijasida bo'limdagi Toksikodermiya bilan og'rigan bolalarning holatidan kasallikning turli darajasida ekanliklari va kasallik kelib chiqishi sababidagi farqlari aniqlandi.

Xulosa. Har bir kasallikda bemordan anamnezni to'g'ri yig'ish kasallikni keltirib chiqargan omilni topib bartaraf etishga va bemorni to'g'ri davolashga asos bo'lib xizmat qiladi.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ АНОМАЛЬНЫХ ГОЛОВОК СПЕРМАТОЗОИДОВ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

**Жабборова М.Х., Медико-биологический и лечебный факультет,
педиатрическое направление, 116-группа**

**Научный руководитель: доцент Дўстматов А.Т., кафедра Гистологии,
патологической физиологии, ТашПМИ**

Актуальность. В настоящее время как в местной, так и в зарубежной литературе накоплено большое количество данных о способности физических и химических факторов индуцировать аномальное развитие головок сперматозоидов у экспериментальных животных.

Цель. Изучение сперматогенного эпителия под действием гидрокортизона.

Методы и результаты. В настоящее время для выяснения мутагенной активности различных факторов используют метод учета частоты аномальных головок спермиев, предложенный Р.К.Лежачиным.

В соответствии с поставленными задачами животные разбивались на две группы. В контрольную группу составили 6 самцов, находящихся на общем режиме вивария. Опытную группу составили 6 самцов, которым вводили однократно внутримышечно гидрокортизон в дозе 25 мкг на 100 г массы тела. Контрольных и экспериментальных животных забивали путем декапитации, вскрывали, выделяли гонады, отделяли головку эпидидимиса и помещали в физиологический раствор для гомогенизации, полученную суспензию капали на предметное стекло, добавляли 0,5 % раствор эозина и делали мазки. Анализировали под микроскопом с зеленым фильтром при увеличении 7 x 80. На каждое животное анализировали по 150 спермиев.

Сперматозоиды, полученные из хвостовой части придатка семенника как контрольных, так и экспериментальных животных, оценивали на длительность и характер движения по методу В.К. Миланова и Г.И. Егоровой. Количество сперматозоидов определяли путем взятия их суспензии в меланжер, с последующим подсчетом в камере Горяева. В качестве жидкости для разведения суспензии использовали физиологический раствор.

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что гидрокортизон действует как на мейотические, так и на постмейотические стадии сперматогенеза, вызывая изменение работы генов, отвечающих за морфологию зрелых сперматозоидов. Обнаруженные нарушения в сперматозоидах были преимущественно такие, как: расщепление акросомальной части головки, волнообразная головка, уменьшение и увеличение размера головки.

Выводы. Наиболее чувствительной стадией сперматогенеза была стадия сперматид, то есть постмейотических половых клеток, так как на эту стадию было оказано воздействие препарата на высоком уровне.

THERMAL EQUILIBRIUM TIME OF CARBON SULFIDE ADSORPTION IN ZEOLITES TYPE 13 X

**Zhamolidinova N.B., Faculty of Medicine, direction of medical practice 319 –
group**

**Scientific supervisor: Dekhkanova N.N., senior lecturer of the Department of
Medical and Biological Chemistry, PhD in Chemical Sciences
Fergana Medical Institute of Public Health**

Annotation. A method has been proposed for determining the thermal equilibrium time of adsorption of carbon sulphide molecules on LiX zeolite. Oil and gas processing is carried out using micro-porous adsorbents with high sorption capacity. This is one of the most effective methods in oil refining and gas processing.

Introduction. Zeolites are framework aluminosilicates that have supercavities and surrounding sodalite cells containing metal cations in their active centers. Based on X-ray diffraction data, the volumes of large cavities of LiX zeolites with different SiO₂/Al₂O₃ ratios were calculated. As this ratio increases, the volumes of the cavities decrease, but at the same time the number of elementary cells per unit mass of dehydrated crystals increases, therefore the total volume of large cavities for a unit mass of zeolites practically does not depend on the composition. According to this, the volume of the large cavity of LiX zeolite can vary within 900-950 Å³. Number of large cavities per 1 g of LiX zeolite $3,62 \cdot 10^{20}$.

Results and discussions. Considering that the size of the carbon disulfide molecule is 2.7 Å, and the size of the supercavity of type X zeolite is up to 13 Å, therefore, adsorbate (COS) molecules are adsorbed in the supercavities. Protons are usually located in the SI and SIII cavities. Due to the small size of these voids, carbon disulfide molecules cannot enter directly. Therefore, migration of protons from small space to large space is observed. Carbon disulfide with protons forms molecular monocomplexes due to weak bonds. The isotherm values are low because the carbon disulfide molecules interacting with protons are firmly attached to the zeolite cavities.

The figure shows the thermal equilibrium time (thermokinetics) of adsorption of a carbon sulfide molecule on LiX zeolite. During the experiment, adsorption was carried out in a microcalorimeter at two different voltages to clarify the adsorption process. Initially, carbon sulphide molecules were inserted into the device. Then the carbon sulphide molecules were slowly directed into the zeolite. Adsorption of a large number of carbon sulfide molecules was carried out at a voltage of 1.171 mV.

The equilibrium time of adsorption of the carbon sulphide molecule on the LiX zeolite at the beginning is 3 hours. The adsorption equilibrium time initially takes longer to distribute the adsorbates into the cations contained in the adsorbent (zeolite), that is, adsorption, due to the

small number of adsorbate molecules (carbon sulfide). After this time, the equilibrium gradually decreases. The differential heat of adsorption of carbon sulphide on LiX zeolite has a stepwise character. This state can also be observed in equilibrium. Adsorption lasts from 20 minutes to 3 hours with absorption up to 4 mmol. This indicates that adsorption occurs in the supercavities of the zeolite. After an amount of 4 mmol/g. The adsorption equilibrium time is sharply reduced.

Conclusion. The heat of adsorption of a carbon sulfur molecule on LiX zeolite has a stepwise form, where all stages form one- and multidimensional adsorption clusters $(\text{COS})_n/\text{Li}^+$ in the LiX zeolite matrix. Carbon sulfide molecules are strongly adsorbed in the solid state in the supercavities of the zeolite. The adsorption equilibrium time initially lasts long. Gradually, the equilibrium time continues at the same rate and then sharply decreases to several minutes.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ ДО 2 ЛЕТ РОЖДЁННЫЕ ОТ МАТЕРЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Жахангирова Х.Х., студентка 130 группы, Медика педагогический и лечебный факультет, направление лечебной дело

Научный руководитель: старший преподаватель Тўйчиева Ф.Г., кафедра Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ

Актуальность. А есть еще какие-то последствия для детей, рожденных у переболевших матерей? Что будет после родов с моим ребенком, если я заразилась коронавирусом COVID-19? Перенесенный ковид у беременной женщины правда серьезно и негативно влияет на детей? В настоящее время последствия COVID-19 остаются не до конца изученными. Для детей характерна менее выраженная клиническая симптоматика, что не исключает случаев тяжелого течения заболевания и развития последствий данной инфекции и требует своевременной диагностики.

Цель. Изучить заболевание и развития данной инфекции (о причинах возникновения, и их видах и исследование своевременной диагностике) и некоторые характеристики, а так же изменения в позвоночниках у новорожденных.

Методы и результаты. Среди клинических состояний, диагностированных у новорожденных, преобладали дистресс плода, дыхательные нарушения, недоношенность. В анализируемой группе новорожденных было зарегистрировано несколько летальных исходов. В ходе проведенного анализа подтверждена возможность трансплацентарной передачи вируса от матери плоду. Также вирус SARS-CoV-2 был выявлен в единичных образцах грудного молока. Приведены данные о случаях переноса АТ класса IgG к SARS-CoV-2 от матери плоду. На сегодняшний день зарегистрировано сравнительно небольшое количество данных относительно причин более высокой частоты преждевременных родов среди матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 во время беременности, а также о случаях трансплацентарной передачи вируса и АТ от матери ребенку. Нет четких аргументов в пользу отказа роженицами, инфицированными вирусами SARS-CoV-2, от ГВ. Для ответа на такого рода вопросы необходимо провести более детальный анализ состояния здоровья большей выборки детей. Среди экспертов нет единого мнения относительно того, какая возрастная группа детей наиболее предрасположена к тяжелому течению заболевания. Однако стоит принять во внимание два обстоятельства:

1. У младенцев до 2 лет наиболее слабый иммунитет (у грудничков зависит от иммунитета матери, при наличии грудного вскармливания), существует риск развития синдрома Кавасаки на фоне COVID-19. В свою очередь синдром Кавасаки, или мультисистемный воспалительный синдром, относится к жизнеугрожающим состояниям.

Это отложенное иммунологическое осложнение, связанное с обширными воспалительными процессами после перенесенной инфекции COVID-19. Данное осложнение встречается не часто; проявляется покраснением кожных покровов и горла, отеком ладоней и ступней, шелушением, увеличением лимфатических узлов в области шеи. Итальянские медики обратили внимание, что наиболее тяжелые последствия наблюдаются у малышек, больных ювенильным ревматоидным артритом, а также с врожденными патологиями ЦНС и сердца.

Вывод. Ученые пришли к выводу, что дети, рожденные у матерей, перенесших ковид во время беременности, и дети, рожденные в пандемию у не болевших матерей, мало чем отличаются. Однако в сравнении с детьми, рожденными до пандемии, моторика, навыки взаимоотношений с окружающими и самообслуживания были у «пандемийных» детей хуже. Отметим, что в этом исследовании не изучалось, как влияло то, вакцинированы ли матери. Есть и другое исследование с похожими результатами (статья пока не опубликована в рецензируемом журнале и существует только в виде препринта). В нем сравнивали детей, рожденных в пандемию и до нее (без учета того, болели ли матери во время беременности). Их оценивали по другой шкале. Но также оказалось, что дети, рожденные в пандемию, отстают в развитии. Меньше, чем можно было бы ожидать. Безусловно, есть вирусные инфекции, которые могут значимо влиять на плод, если женщина болеет во время беременности. Поэтому у врачей были особые опасения по поводу ковида. Однако данные, которыми мы располагаем сейчас, говорят о том, что последствия хоть и возникают, но нечасто. Например, такие дети лишь немногим чаще имеют проблемы с дыхательной системой. Больше чем в 90% случаев ковид у беременных не приводит даже к госпитализации, но при тяжелом течении болезни прогноз хуже, чем если бы беременности не было. По некоторым данным, преждевременные роды у матерей с ковидом случаются в 8,8% случаев (без ковида это происходит в 5,5% случаев). В то же время новорожденные выживают одинаково часто у матерей с ковидом и без него.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ХОЛЕСТЕРИНА И МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Жумаева Д.Г., студент 222 группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление лечебной дело.

Научный руководитель: доцент Акбарходжаева Х.Н. кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии и общей генетики, ТашПМИ

Актуальность: Холестерин - это органическое соединение класса стероидов, используемое в строительстве клеточных мембран, синтезе желчных кислот, выработке гормонов и витамина D. Синтез холестерина происходит в печени и далее он переносится по сосудам в составе липопротеидов и хиломикронов. Липопротеиды различаются по размеру, плотности и составу. Так липопротеиды низкой плотности больше по размеру и являются атерогенными (способствующие развитию атеросклероза).

Атеросклероз, заболевание, поражающее крупные и средние артерии и приводящее к развитию болезней сердечно-сосудистой системы. По статистике, самая вероятная причина внезапной смерти – это атеросклероз сосудов сердца и сосудов мозга. Например, в России смертность от атеросклероза коронарных сосудов приблизительно равна смертности от атеросклероза сосудов головного мозга. Общая смертность от атеросклероза сосудов составляет 800,9 человек на 100 000 населения. Это самый высокий

показатель в мире. Характерно то, что поначалу атеросклероз себя никак не проявляет. Могут возникать головные боли, головокружение. Но проявлять себя в полной мере болезнь начинает лишь при выраженном сужении сосудов. Атеросклероз сосудов особо опасен для головного мозга и сердца.

Цель: изучить механизмы и факторы возникновения атеросклероза.

Методы: В эксперименте участвовали мыши, которых кормили пищей с высоким содержанием жира и уровнем холестерина. 1) происходит накопление частиц ЛПНП в интима в местах предрасположенности к поражению 2) через несколько дней или недель моноциты прилипают к поверхности эндотелия. Затем они трансмигрируют через эндотелиальный слой в интиму, где они пролиферируют, дифференцируются в макрофаги и поглощают липопротеины, образуя пенные клетки 3) по истечению времени пенные клетки отмирают, внося свое наполненное липидами содержимое в некротическое ядро поражения. 4) гладкомышечные клетки секретируют фиброзные элементы, потом развиваются обтурирующие фиброзные бляшки, которые увеличиваются в размерах. 5) первоначальные поражения растут по направлению к адвентиции, пока не достигнут критической точки, после чего они расширяются наружу и вторгаются в просвет. 6) повреждения продолжают расти за счет миграции новых моноклеональных клеток из крови, которые попадают в плечо сосуда; при этом происходит продукция внеклеточного матрикса и накопление внеклеточного липида.

Результаты: Главными переносчиками холестерина являются липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), при движении по кровеносным сосудам они могут прилипать к стенкам сосудов, сужая их просвет, а ЛПВП наоборот забирают прилипшие частицы ЛПНП и несут обратно в печень, где они в свою очередь либо распадаются, либо выводятся из организма. В норме следует употреблять от 3,0 до 6,0 ммоль/л. При частом избыточном потреблении жирной пищи может произойти нарушение жирового обмена, синтез большого количества ЛПНП и их накопление в сосудах. Далее происходит сужение просвета сосудов-атеросклероз. Также при курении, избыточном весе, неподвижном образе жизни риск развития заболевания увеличивается в разы.

Вывод: Холестерин выполняет жизненно важные функции в организме человека, он необходим для синтеза необходимых гормонов (кортикостероиды, андрогены, эстрогены и тд), для формирования клеточных мембран и синтеза витаминов. Но наряду с полезными свойствами, избыток холестерина имеет и негативное влияние на организм (развитие атеросклероза).

ВЛИЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА СЕРДЦЕ И МАГИСТРАЛЬНЫЕ СОСУДЫ

Жуманзарова А.Б., студент 119 группы, 1-Педиатрическое и народно-медицинского факультета, направление 1-Педиатрия

Научный руководитель: доцент Расулов Х.А., кафедры анатомии, паталогической анатомии, ТашПМИ

Актуальность: Гипотиреоз — это снижение активности щитовидной железы, которое в зависимости от причины можно классифицировать как первичный, вторичный или третичный. Первичный гипотиреоз — синдром стойкого недостатка тиреоидных гормонов (тироксин и трийодтиронин), вызванного деструктивными процессами в тканях органа. Спровоцировать развитие первичного гипотиреоза могут врожденные аномалии, генетические патологии, аутоиммунные воспалительные процессы в тканях органа, длительный прием препаратов, угнетающих продукцию гормонов, или йоддефицит.

Вторичный гипотиреоз — болезнь, развивающаяся на фоне нарушений в работе гипофиза и его повреждений. Деструктивные изменения в мозговом придатке разрушают клетки, синтезирующие тиреотропный гормон. Третичный гипотиреоз — патологический процесс, спровоцированный нарушениями в работе гипоталамуса. Заболевание такого типа диагностируется намного реже, чем первичный или вторичный гипотиреоз.

Цель исследования. Изучение влияния щитовидной железы на функцию, кровообращения, сердца и магистральных сосудов, которые играют важную роль при жизнедеятельности человека.

Материалы и методы исследования. В щитовидной железе секретируются два основных йодсодержащих гормона: Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тетрайодтиронин; также известный как тироксин). Т3 считается биологически активным гормоном, а Т4 имеет несколько документально подтвержденных негеномных эффектов, но в основном считается прогормоном. Большая часть Т4 дейодируется до Т3 в печени, почках и скелетных мышцах. Т3 переносится через кровообращение в каждую ткань и орган-мишень, например, в сердце и периферические кровеносные сосуды. Затем эти ткани и органы регулируются исключительно или преимущественно уровнями Т3 в сыворотке крови.

Результаты обсуждения. Добавки гормонов щитовидной железы для улучшения диастолической функции. На модели животных с HFrEF (Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса) было высказано предположение, что прием гормонов щитовидной железы при СН улучшает функцию сердца. Интересно, что метаболизм и сывороточные уровни ТГ изменяются в условиях СН, инфаркта миокарда и кардиохирургических операций. В этих ситуациях конверсия Т4 в Т3 снижается. Заболевания с нормальным уровнем ТТГ в сыворотке крови и отсутствием симптомов, указывающих на гипотиреоз, несмотря на снижение уровня гормона щитовидной железы в крови, называются синдромом эутиреоидной болезни или нетиреоидным заболеванием. Среди них людей с низким уровнем Т3 называют синдромом низкого Т3 (LT3S).

Вывод. Пингиторе и др. провели клиническое исследование, чтобы определить, улучшает ли введение Т3 сердечную функцию у пациентов с синдромом низкого уровня Т3 (LT3S), перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ) (LT3S/ОИМ). Пингиторе и др. пришли к выводу, что у пациентов с LT3S/ОИМ наблюдалось улучшение функций сердца, которое оценивалось с помощью МРТ сердца для оценки различных параметров (например, размеров инфаркта и функции сердца) после 6 месяцев лечения терапией лютеранином. Некоторые исследователи сообщили, что изменения в экспрессии генов, связанные с сердечной дисфункцией, аналогичны изменениям, вызванным гипотиреозом, что позволяет предположить, что дисфункция ТГ может быть одним из факторов, усугубляющих СН.

PRECISION MEDICINE: REVOLUTIONIZING HEALTHCARE THROUGH PERSONALIZED THERAPEUTICS.

**Jurakulova S.Z., student of 224-group of 1 Pediatric and Traditional
medicine faculty, Direction of Pediatrics**

**Scientific advisor: docent Buranova D.D., The Head of Foreign Languages
department, TashPMI**

Introduction: Precision medicine, an emerging approach in healthcare, holds the promise of revolutionizing diagnosis, treatment, and prevention strategies by tailoring medical

interventions to individual characteristics. This thesis explores the fundamental principles, technological advancements, and potential impact of precision medicine on patient care and public health.

Fundamental Principles of Precision Medicine. At its core, precision medicine seeks to move away from the traditional one-size-fits-all approach to healthcare and embrace individual variability in genetics, environment, and lifestyle. By leveraging comprehensive patient data, including genetic information, biomarkers, and clinical parameters, precision medicine aims to deliver targeted interventions that maximize therapeutic efficacy and minimize adverse effects.

Technological Advancements Driving Precision Medicine. Advancements in genomics, proteomics, and data analytics have catalyzed the rapid evolution of precision medicine. High-throughput sequencing technologies, such as next-generation sequencing (NGS), enable comprehensive genomic profiling, uncovering genetic variations associated with disease susceptibility and treatment response. Additionally, innovations in bioinformatics tools facilitate the interpretation of complex molecular data, guiding clinical decision-making and therapeutic strategies.

Impact on Diagnosis and Treatment. Precision medicine has transformative implications for disease diagnosis and treatment across various medical specialties. By identifying specific molecular alterations driving disease pathogenesis, clinicians can stratify patients into subgroups with distinct prognoses and therapeutic needs. This precision diagnosis enables the development of targeted therapies, including molecularly guided drugs and immunotherapies, tailored to individual patient profiles. Furthermore, the integration of pharmacogenomics enhances medication selection and dosing, optimizing treatment outcomes while minimizing adverse reactions.

Challenges and Future Directions. Despite its immense potential, precision medicine faces challenges related to data privacy, regulatory frameworks, and equitable access to innovative therapies. Moreover, the complex interplay between genetic, environmental, and social factors necessitates interdisciplinary collaboration and robust infrastructure for large-scale implementation. Addressing these challenges requires concerted efforts from policymakers, healthcare providers, researchers, and industry stakeholders to ensure the ethical, equitable, and sustainable advancement of precision medicine.

Conclusion. Precision medicine represents a paradigm shift in healthcare, offering personalized solutions to complex medical challenges. By harnessing the power of molecular insights and data-driven approaches, precision medicine has the potential to improve patient outcomes, enhance healthcare efficiency, and advance our understanding of human health and disease. As we navigate the complexities of implementation and translation into clinical practice, precision medicine holds the key to realizing the vision of individualized healthcare for all.

PIYOZ VA SARIMSOQNING DORIVOR XUSUSIYATLARI

Jo‘raqulova S.O., II pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti, 108-guruh

Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi Xamraqulova M.R.

ToshPTI, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

Dolzarbliqi. Hozirgi kunda turli kasalliklar tezda rivojlanib, insonlar salomatligiga jiddiy tasir ko‘rsatmoqda. Bu kasalliklarni oldini olish va davolashda asrlar mobaynida foydalanib kelingan va har tamonlama ijobiy bo‘lgan dorivor o‘simliklardan foydalanishga alohida e‘tibor

berilgan. Ayniqsa, piyoz va sarimsoqning dorivor xususiyatlari hozirgacha o'rganilib farmaseftikada qo'llanilib kelinmoqda.

Maqsad. Piyoz va sarimsoqning dorivor xususiyatlarini, uni qanday kasalliklarga davolash ekanligini o'rganish va tibbiyotga tadbiiq qilish.

Materiallar. Abu Ali Ibn Sinoning "Tib qonunlari" kitobi, Bositxon Ibn Zoxidxon Shoshiyning "2073 dorivor moddaning tibbiy hosiyatlari", shu yo'nalishga oid bo'lgan tibbiy kitob va qo'llanmalar.

Asosiy qism. Piyoz (*Allium*)-lolidoshlar oilasiga mansub ikki yillik va ko'p yillik o'tsimon o'simlikdir. Piyoz tarkibida vitamin C, B1, karotin, efir moyi, hitin, qandlar, azotli birikmalar, oz miqdorda yod va fitonsid saqlaydi, undan taraladigan hid (fitonsid) tif, sil, gripp va boshqa kasalliklarni tarqatuvchi mikroblarni yo'qotadi. Piyoz turli kasalliklarga davolash hisoblanadi. Ibn Sinoning "Tib qonunlari" kitobida shunday deyilgan "Agar piyozni suvini burunga yuborilsa boshni toza qiladi. Suvini boshni og'irlashganda, quloq shang'illashida, yiring va suv paydo bolishida quloqqa tomiziladi". Uning dorivor xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, piyozni ichakning qattiq og'rig'ida, aterskleroz, gipertoniya, avitaminoz kasalliklarida, tumov, chipqon xatto yumaloq gijjani tushurishida ham ishlatiladi. Piyoz kishi organizmida qand miqdorini kamaytirish hususiyatiga ham ega. Piyoz suvi asal bilan ishlatilsa, tomoq og'rig'iga foyda beradi, ya'ni bodomcha bezlarining yallig'lanishida shifo bo'ladi. Piyozning urug'i ham juda foydali hisoblanadi. Urug'i dog'larni ketkazadi, Agar urug'ini tuz bilan qo'shib ishlatilsa, so'gallarni tushiradi.

Sarimsoq (*Allium Sativum*)-piyozdoshlar oilasi piyozlar turkumiga mansub ikki va ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turi. Sarimsoq tarkibida B gramma vitaminlari, yod, yog', klechatka va boshqa moddalar bo'ladi. Sarimsoq tibbiyotda ham qo'llanadi, uning tarkibida turli kasalliklarni keltirib chiqaradigan mikroblarni yo'qotadigan maxsus bakterosid moddalar (fitonsidlar) mavjud. U qaimda turli kasalliklarni davolashda, Singa (lavsh) kasalligini oldini olishda ishlatib kelinadi. Sarimsoqning spirtdagi damlasi tibbiyotda oshqozon-ichak kasalliklarida, gijja haydashda, va artresekleroz hamda gipertoniya kasalliklarida, shuningdek, organizmida yoshartirishda ajoyib vosita hisoblanadi. Sarimsoqdan ajralib chiqadigan izotiosionit saraton kasalligi to'qimalarini paydo bo'lishiga qarshilik qiladi. Uning tarkibidagi „Selen“ moddasi kishi organizmni shamollash jarayonidan asrasa "germaniy" moddasi oshqozon-ichak trakti faoliyatiga va yurak klapinlarini garmon bilan taminlaydi. Ibn Sino sarimsoq kulini asal bilan aralastirib, temiratki kasalligiga malham tayyorlagan. Sarimsoqdan tayorlangan qaynatmani gijja tushurishda, tumovga qarshi, o'pka sili hamda shamollashda dori sifatida qo'llanadi.

Xulosa. Kasalliklarni davolashda va oldini olishda xalq tabobatidan ayniqsa, dorivor o'simliklarda foydalanish doimo samarali bo'lib kelgan, sababi ular kimyoviy dorilarga nisbatan organizmga hech qanday nojo'ya tasir ko'rsatmagan va tayyorlash ancha qulay va oson bo'lganligi uchun. Sarimsoq va Piyoz ham shunday dorivor o'simliklar sirasiga kiradi. Ularni tarkibidagi foydali mikro va makro elementlar organizmni doimo himoya qiladi, immunitetni ko'taradi va turli xil kasalliklarga qarshi kurashadi, shu boisdan bu o'simliklar tibbiyotda juda foydali bolib, ulardan dorilar sifatida foydalanib kelinmoqda.

GESTATIONAL DIABETES MELITUS

Zakirjonova.D.F., student of 214 group, The faculty of second pediatric and medical biology

Scientific supervisor: Juldibayeva.S.J

Introduction: Gestational diabetes mellitus (GDM) is a disease characterized by hyperglycemia first detected during pregnancy, but does not meet the criteria for the diagnosis of manifest diabetes mellitus (DM.) According to scientific studies, pregnancy is a "diabetogenic

factor" since during gestation there is a change in hemostasis of the female body, including carbohydrate metabolism. The prevalence of gestational diabetes mellitus varies in different populations; in the United States, it is detected in about 4% of pregnant women (135,000 cases per year), which indicates the undoubted urgency of this problem among women of reproductive age. Despite the serious consequences for the fetus and mother, this disease began to be studied 80 years ago. It was first discovered in Germany in a pregnant woman at the age of 20. And further research was continued by American researchers, they took into account the duration of the onset and the presence of vascular complications.

Etiology: When analyzing the causes of gestational diabetes in women, it is important to note that this disease has many causes. One factor is genetic mutations, which lead to genetic diversity. Some pregnant women have specific antibodies to B cells, insulin and HLA-DR3, HLA-DR4, which are associated with a genetic risk of developing type 1 diabetes. In addition, the development of gestational diabetes mellitus is due to various risk factors, such as overweight or obesity, smoking, the presence of type 2 diabetes mellitus in relatives, as well as other aspects.

Risk factors for the development of gestational diabetes mellitus include overweight or obesity (BMI more than 30 kg/m²), significant weight gain after 18 years of age, smoking, multiple pregnancies, family history of type 2 diabetes mellitus, impaired glucose tolerance before pregnancy, a history of hydramnios or a large fetus, the birth of a child weighing more than 4000 g or stillbirth, the development of defects in children, rapid weight gain during pregnancy and the woman's age over 30 years. The role of pathological weight gain during pregnancy in the development of gestational diabetes mellitus and obstetric complications is actively discussed in the literature. The first attempt to quantitatively analyze the relationship between obstetric complications and obesity was made in 1938 by American and Scandinavian scientists, who found that in 75% of cases, pregnancy and childbirth with obesity are accompanied by complications. Modern data show that complications of the gestational process in obese women are observed in 45-96.5% of cases. An analysis of the possible association between weight gain in pregnant women at different stages of gestation and the risk of developing gestational diabetes mellitus showed that an increase in body weight of 0.89 pounds per week, especially in the first trimester of pregnancy, increases the risk of developing gestational diabetes mellitus.

Gestational diabetes during pregnancy

Complications of gestational diabetes mellitus include the threat of miscarriage, which occurs in 30-50% of patients, polyhydramnios occurs in 20-60% of cases, and gestosis (gestational hypertension, preeclampsia and chronic hypertension) develops in 25-65% of cases. The rate of cesarean section ranges from 28.8 to 46.6%, reasons include large fetal size, clinically narrow pelvis, labor weakness and acute fetal hypoxia. Other complications include shoulder dystocia, clavicle fracture, Erb's palsy, severe asphyxia, and cerebrovascular accident of traumatic origin. In Tajikistan, the birth of large fetuses and asphyxia are observed in 11.5% of cases, and damage to the central nervous system of hypoxic and traumatic origin is observed in 37.9% of cases. Diabetic fetopathy occurs in 30-60% of cases and manifests itself through large fetal size, short limbs, organomegaly and neonatal hypoglycemia. Metabolism in these newborns is characterized by various abnormalities, including hypocalcemia, hypomanemia, hyperbilirubinemia, hypoxia and acidosis.

In conclusion: Summarizing all of the above, it can be concluded that the topic of the GSD is currently considered to be not fully studied and requires the close attention of the researchers. Violation of carbohydrate metabolism in a pregnant woman can lead to severe consequences that will affect not only the mother's body, but also the fetus, and therefore the importance of timely diagnosis and treatment of GDM becomes clear. The problem is interdisciplinary, i.e. it requires close attention from both obstetrician-gynecologists and endocrinologists.

COVID-19 NATIJASIDA KELIB CHIQQAN QANDLI DIABET 2-TURI VA ALTSGEYMER KASALLIGI ORASIDAGI BOG'LIQLIK

**Zoyirova Sh.S., 305-guruh, Tibbiyot fakulteti, davolash ishi yo'nalishi,
NavDPI**

Ilmiy rahbar: Nabiyeva B.Sh., Tibbiy fanlar kafedrası o'qituvchisi, NavDPI

Dolzarbliqi. Qandli diabet 2-turi va Altsgeymer kasalligi aholi orasida ko'payib bormoqda va bu kasalliklar insoon ijtimoiy ahvoliga ta'sir qilib nogironlik darajasini oshirib kelmoqda.

Maqsadi. Ushbu kasalliklar haqida ma'lumotga ega bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligini inobatga olib, erta tashxislash va kasallikni oldini olish. Aholi orasida kasallanish va kasallik asoratini oldini olish.

Materiallar va qo'llanilgan usullar. COVID-19 – SARS-CoV-2, ya'ni og'ir o'tkir nafas olish sindromi koronavirusi 2 keltirib chiqaradigan yuqumli kasallik. Kasallik ilk marta 2019-yilda Xitoyning Uxan shahrida aniqlandi va global miqyosda tarqalib, 2019-2020-yillardagi koronavirus pandemiyasini keltirib chiqardi. Bu kasallik ba'zi bemorlarda asimptomatik kechsa, ba'zilarida og'ir simptomlar bilan kechdi. Ayniqsa, qandli diabet bilan kasallangan va tana vazni bor bemorlarda koronavirus og'ir kechdi. Bundan tashqari koronavirusdan keyin qandli diabet kasalligi rivojlanishi mumkinligi ham aniqlandi. Bu autoimmun jarayonlar bilan izohlanadi. Shuningdek, hozirgi kunda Altsgeymer bilan kasallangan bemorlar soni ham ortib bormoqda. Buni qandli diabet 2-turi bilan bog'lashimiz ham mumkin. Epidemiologik tadqiqotlar qandli diabet 2-turi va Altsgeymer kasalligi o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi.

Qandli diabet bilan og'rigan odamlarda kognitiv nuqsonlar, psixomotor samaradorlik, diqqat, o'rganish va xotira, aqliy moslashuvchanlik va ijro etuvchi funksiyalar sohalariga ta'sir qiladi. Diabetiklarda qon tomir kasalliklari va miya qon aylanishining yetarli emasligini nazorat qilgandan so'ng kortikal va subkortikal atrofiyaning kuchayishi isbotlangan. Giperglikemiyaning o'zi kognitiv disfunktsiya va demensiya uchun xavf omilidir. Gipoglikemiya ham kognitiv funksiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 2024-yilning may oyigacha Navoiy viloyatining o'zida 10190 nafar qandli diabet kasalligi aniqlangan va shundan 509 nafari 1-tur bilan, 9681 nafari 2-tur bilan kasallangani aniqlangan. 2-tur bilan og'rigan bemorlarning esa 305 nafarida (statsionarda davolanganlar orasida) polinevropatiyalar borligi aniqlangan. XXI asr pandemiyasi sifatida tan olinayotgan bu kabi ijtimoiy kasalliklarni profilaktikasi uchun aholi orasida tibbiy madaniyatni, bilimni oshirishimiz kerak. Sog'lom turmush tarzini, sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak.

Natijalar. COVID-19 jiddiy asoratlarga olib keldi va bir kasallik ikkinchi kasallik uchun asos bo'lib qolmoqda.

Xulosa. Aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilib, tibbiy madaniyatni oshirish lozim.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Закиржанова Д.Ф., студент 214-группы, факультет 2 Педиатрический и медико-биологический, Педиатрическое дело

**Научный руководитель: ассистент Умарова М.С., кафедры
Пропедевтики детских болезней, ТашПМИ**

Актуальность. Особенности течения обструктивного бронхита у детей раннего возраста, риски осложнения, диагностика, лечение и уход за ребенком.

Цель. Изучить особенности течения обструктивного бронхита у детей раннего возраста.

Методы и результаты. Обструктивный бронхит у детей раннего возраста – это состояние, характеризующееся воспалением бронхиальных трубок, которое приводит к их сужению и обструкции. Это происходит из-за утолщения и отека слизистой оболочки, а также из-за закрытия бронхиальных просветов из-за скопившейся в них слизи или спазма гладких мышц стенок, что приводит к дыхательной недостаточности. Обструктивный бронхит является распространенным и, иногда, тяжелым заболеванием дыхательной системы у детей раннего возраста. Результаты наших исследований показали, что обструктивный бронхит клинически проявлялся отдышкой экспираторного характера, шумным дыханием со свистящим выдохом, чаще слышимым дистанционно у 89% детей, подъем температуры тела наблюдалось у 93,7% детей, нарушение общего состояния у 94,9%. Коробочный перкуторный звук и эмфизематозное вздутие в грудной клетке наблюдалось почти у всех больных, ослабление дыхания у 18% детей, кашель и сухие свистящие хрипы у 100% детей. Для различной степени выявлено у 97,9%. При изучении клинических проявлений обструктивного бронхита у детей раннего возраста выявлено, что в генезе обструкции бронхов ведущую роль играет спастический компонент аллергического характера. Дети относительно адаптированы к БОС. и физикальные данные более разнообразны в течение дня. Продолжительность БОС кратковременная, а особенно при удалении аллергена, длительность инфекционного процесса 1-2 недели.

Симптомы обструктивного бронхита у детей раннего возраста могут включать кашель, затрудненное дыхание, свистящие звуки при дыхании (вильяние), быструю утомляемость при кормлении и изменения в общем состоянии ребенка. Младенцы могут также выражать свои ощущения через беспокойное поведение и отказ от питания. Малыш начинает чаще дышать, появляется беспокойство. Симптом можно проверить в домашних условиях. Для этого следует посчитать дыхательные движения, которые совершаются грудной клеткой за одну минуту, приложив руку к груди. Усиление одышки — неблагоприятный симптом.

Заключение. Обструктивный бронхит у детей раннего возраста представляет серьезную проблему, требующую внимательного наблюдения и своевременного лечения. Родители и заботящиеся лица должны быть внимательны к симптомам, свидетельствующим о проблемах с дыханием, и обращаться к врачу для диагностики и лечения. Раннее обращение за медицинской помощью поможет предотвратить осложнения и обеспечить быстрое восстановление ребенка.

IBN SINONING TIBBIY QONUNLARI: ZAMONAVIY DUNYODA QADIMIY SABOQLAR

Zoxidova M.A., 1-kurs, Xalq tabobati fakulteti

**Ilmiy rahbar: Sobirjonov A.Z., Biotibbiyot muhandisligi, informatika va
biofizika kafedrasi katta o'qituvchisi, TTA**

Mavzuni dolzarbligi. Tibbiyot fan sifatida qadimgi sivilizatsiyalarga borib taqaladi, u yerda buyuk mutafakkirlar va olimlar o'zlarining nazariyalari va davolash usullarini ishlab chiqdilar. Qadimgi tibbiyot merosining yorqin namoyandalaridan biri Ibn Sino bo'lib, u Avitsenna nomi bilan ham mashhur. Uning ijodi tibbiyot fanining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi va uning

“Tib qonunlari” asari ko‘p asrlar davomida shifokorlar tomonidan o‘rganilib kelinayotgan klassik asarga aylandi.

Ishning maqsadi. “Tib qonunlari” o‘z davridagi tabobatning mufassal ensiklopediyasi bo‘lib, unda inson sog‘ligi va kasalliklariga oid bo‘lgan barcha masalalar mantiqiy tartibda to‘la bayon etilgan. Oldinlari tabobat, asosan, hunar hisoblanar va u bilan shug‘ullanuvchilar nazariy masalalarga unchalik ahamiyat bermay uni amalda qo‘llash bilan cheklanar edilar. Ibn Sino esa tabobatni ilm darajasiga ko‘tardi va yunon, rim, hind, Yaqin va O‘rta Sharq tabiblarining tajriba va fikrlariga tayanib “Tib qonunlari”da uning ham nazariy, ham amaliy masalalarini chuqur ishlab chiqdi. Ushbu maqolada biz Ibn Sinoning asosiy tibbiy qonunlari va ularning zamonaviy tibbiyot amaliyoti kontekstidagi ahamiyatini ko‘rib chiqamiz.

Materiallar va qo‘llaniladigan usullar. Ibn Sino „Tib qonunlari“ni yozishda yunon tabiblaridan Gippokrat, Dioskorid, Galen, Oribaziy, Pavel, Hindiston tabiblaridan Charaka asarlarining arab tiliga tarjimasidan; O‘rta va Yaqin Sharq mamlakatlaridan yetishib chiqqan Abu Jurayj, Masih ad-Dimashqiy, Ibn Mosavvayh, Sobur ibn Sahl, Sahorbuxt, Abu Bakr ar-Roziy, Abu Sahl alMasihiy kabi olimlarning tibbiy asarlaridan manba sifatida foydalangan. „Tib qonunlari“ning har bir kitobi, o‘z navbatida, qismlarga (fan), bo‘limlarga (jumla), maqolalarga (maqola) va paragraflarga (fasl) bo‘lingan.

1. To‘rt elementning uyg‘unlik qonuni

Ibn Sino tomonidan ilgari surilgan muhim tushunchalardan biri uning inson tanasidagi to‘rt element: yer, suv, havo va olov uyg‘unligi haqidagi nazariyasidir. U sog‘liq bu elementlar orasidagi muvozanatga bog‘liq deb hisoblagan va kasallik ular muvozanatlashganda paydo bo‘ladi. Ushbu tamoyilni zamonaviy tibbiyot nuqtai nazaridan tanadagi kimyoviy va fiziologik jarayonlarning muvozanati, shu jumladan kislotalilik darajasi, suv-tuz balansi va boshqalar sifatida talqin qilish mumkin.

2. Sabab va oqibat qonuni

Ibn Sino kasalliklarning kelib chiqish sabablari va oqibatlarini aniqlashga katta ahamiyat bergan. Uning ta’kidlashicha, kasallikning sabablarini tushunish uni davolashning kalitidir va shuning uchun diagnostika va davolash faqat simptomlarni emas, balki muammoning manbasini yo‘q qilishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Ushbu tamoyil zamonaviy tibbiyotda asosiy hisoblanadi, bu erda tashxis optimal davolash usulini tanlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

3. Profilaktika qonuni

Ibn Sino kasalliklarning oldini olish muhimligini ta’kidlagan. U sog‘lom turmush tarzi, muvozanatli ovqatlanish, o‘rtacha jismoniy faollik va boshqa profilaktika choralari orqali salomatlikni saqlash va mustahkamlash mumkinligiga ishonadi. Bu tamoyil zamonaviy tibbiyotda o‘z ifodasini topgan bo‘lib, kasalliklarning oldini olish va sog‘lom turmush tarzini saqlash aholi salomatligini saqlashda muhim o‘rin tutadi.

4. Individual yondashuv qonuni

Ibn Sino har bir bemorga individual yondashishga, uning o‘ziga xos xususiyatlariga ahamiyat bergan. U davolanishni uning yoshi, jinsi, fiziologik xususiyatlari va boshqa omillarni hisobga olgan holda individual ravishda amalga oshirish kerakligini ta’kidladi. Bu tamoyil zamonaviy tibbiyotda ham muhim ahamiyatga ega, bu erda shaxsiylashtirilgan tibbiyot tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa. Ibn Sinoning tibbiyot qonunlari dolzarb bo‘lib qolayotgan qadimiy saboqlarni ifodalaydi va zamonaviy shifokorlarni ilhomlantiradi. Ularning uyg‘unlik, sabab-oqibat, profilaktika va individual yordamga asoslangan falsafasi tibbiyot faniga asrlar davomida xos bo‘lgan salomatlik va shifo mohiyatini chuqur anglash muhimligini eslatib turadi.

SUN'YI INTELTEKTNING TIBBIYOTDAGI O'RNINI O'RGANISH.

Zohidova M.A., Olimjonova L., Xalq tabobati fakulteti 101 guruh,
Xalqaro talim fakulteti 102 guruh

Rahbar: Abduganieva Sh.X., katta o'qituvchi Toshkent davlat stomatologiya instituti

Dolzarbligi. Surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar sonining ortib borishi va ularni uzoq muddatli kuzatuvini doimiy monitoring bilan ta'minlash zarurati zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga bo'lgan talab ortdi. Bemorlarga, shu jumladan masofaviy formatda tezkor ommaviy tibbiy yordamni tashkil etishga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi muayyan texnologiyalardan foydalanishni tartibga soluvchi me'yoriy cheklovlarning yumshatilishiga olib keldi. Bugungi kunda tibbiyotda biosensorlar, elektron tibbiy yozuvlar, teletibbiyot, m-health saqlash ilovalari, robotli jarrohlik, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari kabi raqamli echimlar keng qo'llaniladi.

Maqsad. Sun'iy intellekt (SI) va neyron tarmoqlar butun dunyo tibbiyotini o'zgartirishga qodirligini o'rganish: diagnostika tizimini o'zgartirish, yangi dori vositalarini ishlab chiqishga ko'maklashish, umuman tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirish. Shuningdek, uning kamchiliklarini ko'rib chiqing.

Materiallar va usullar. Ilk fikrlar XX asrning 80-yillarida berilgan. Hisoblash bo'yicha olimlar Feigenbaum va Barr inson aqlining imkoniyatlariga ega bo'lgan aqli tizimni yaratishga qaratilgan informatika sohasini aniqladilar. Bularga o'rganish qobiliyati, tilni aniqlash, fikr yuritish va muammolarni hal qilish kiradi. Bugungi kunda sun'iy intellekt inson ongi darajasida intellektual muammolarni hal qilishga qodir dasturiy ta'minotdir. Masalan, SI da siz: turli vaziyatlarni bashorat qilishingiz va ma'lumotlarni baholashingiz, yakuniy baholashni shakllantirishingiz, ma'lumotlarni tahlil qilishingiz, yashirin naqshlarni qidirishingiz mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy kompyuter hali inson oliy asab tizimining ijodkorlik, hissiyotlar va boshqalar kabi murakkab jarayonlarini modellashtirishga qodir emas.

Natijalar va muhokamalar. Onkologlarga hamkasblari bilan maslahatlashish, konsultatsiyalar o'tkazish va saraton hujayralarini o'z vaqtida aniqlash imkonini beruvchi tizimlar yaratildi. AI teri saratonini erta aniqlash muammosini hal qilishda ham ajoyib natijalarni ko'rsatmoqda. Mutaxassislar va AI tomonidan fotosuratlarini o'rganishni taqqoslaganda, natija AI foydasiga o'ynadi. AI 95% hollarda xavfli o'smalarni to'g'ri tan olganligi sababli, shifokorlar 86% natijani ko'rsatdilar. Elektron salomatlik (elektron sog'liqni saqlash) tizimini yaratish va rivojlantirish strategiyasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasida "Ochiq axborot jamiyati" tashkil etildi. Bemorning sog'lig'i, turmush tarzi, atrof-muhit va ijtimoiy-iqtisodiy holati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun AI tadqiqotlari olib borilmoqda. AI texnologiyalari sog'liqni saqlash tizimini o'zgartiradi va tibbiy klinikalar xarajatlarini kamaytiradi, tibbiy qarorlar qabul qilish tezligi va sifatini sezilarli darajada oshiradi, to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beradi, bemorni individual davolash rejasini shakllantiradi, samarali dori-darmonlarni tanlaydi, ammo davolanish huquqini qoldiradi. shifokorga muhim qarorlar qabul qiling.

Xulosa. Alsiz shifokor shifokor bo'lib qolishi mumkin, ammo AI yuqori samaradorlikka ega bo'lishi uchun ularning rivojlanishi yuqori malakali tibbiyot mutaxassislarining yordamini talab qiladi. Chunki ular ham mashg'ulotlarga muhtoj, bu esa mutaxassisning yordamisiz mumkin emas.

AI muammoni hal qiladigan mega-miya emas, bu qarorni qo'llab-quvvatlash tizimi, ya'ni shifokor ishini osonlashtiradigan qurilma. AI ma'lumot to'playdi, taqqoslaydi, shifokorning harakatlarini zaxiralaydi va to'ldiradi.

STELIYAKIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KASALLIKNING KLINIK KO'RINISHI

**Ibodullayeva N.Z., 208-guruh talabasi, 1-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti,
Pediatriya ishi yo'nalishi
Ilmiy rahbar: Sharipova Z.U Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrası
assistenti, ToshPTI**

Dolzarbli. Ingichka ichak funksiyasining buzilishi Markaziy Osiyo mintaqasida pediatriyaning dolzarb muammolaridan biridir. Bolalar o'limining 50% dan ortig'iga sabab bo'lgan ovqatlanish buzilishi bo'lgan bolalarni rehabilitatsiya qilish ayniqsa qiyin. Ushbu muammoning ahamiyati ichak kasalliklari surunkali bo'lib, qaytalanish tendensiyasi va butun ovqat hazm qilish tizimining murakkab disfunktsiyalari rivojlanishi bilan og'ir metabolik kasalliklarning paydo bo'lishi bilan belgilanadi. Ularning rivojlanishining sabablari orasida ingichka ichak fermentopatiyalari muhim rol o'ynaydi, ular kurs davomiyligi, takrorlanish tendensiyasi bilan ajralib turadi, ular orasida steliyakiya kasalligi prognostik jihatdan eng noqulay hisoblanadi.

Izlanishdan maqsad. Keng qamrovli tadqiqotlar asosida 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda steliyakiya kasalligining klinik kursining xususiyatlarini o'rganish.

Materiallar va tekshiruv usullari. Bizning kuzatuvimiz ostida 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan 22 nafar bola steliyakiya kasalligi tashxisi bilan ToshPTI klinikasiga murojaat qilishdi. Ulardan xavf guruhiga kirganlarining 27 nafari qizlar, 33 nafari o'g'il bolalardir.

Kasal bolalarni tekshirishda kasallikning kechishi, uning davomiyligi, irsiy moyillik, o'tmishdagi kasalliklar, ushbu kasallikning kechishi va davomiyligiga e'tibor qaratildi.

Tadqiqot natijasi. 15 (67,2%) bolalarga kasallikning odatiy shakli tashxisi qo'yilgan bo'lib, uning asosiy belgilari og'ir, yomon hidli, yengil yoki rang-barang, bo'shashgan, ko'pikli yoki loyli, kuniga 3 yoki undan ortiq najas, surunkali diareya, qorin kattalashishi, qorin og'rig'i, ishtahaning pasayishi, tana vaznining kamayishi, hissiy stress (asabiylashish, tajovuzkor xatti-harakatlar, notinch uyqu).

Kasallikning atipik shakli 7 bemorda (32,8%) aniqlangan. Ularda jiddiy ikkilamchi metabolik buzilishlar rivojlangan bo'lib, bular asosiy kasallik alomatlarini yashirgan. Og'ir raxitga o'xshash sindromning rivojlanishi, suyaklarning deformatsiyasi, oyoq og'rig'i, bo'yi pastligi, anemiya va fosfor-kalsiy almashinuvining buzilishi bilan namoyon bo'ldi.

Xulosa. Shunday qilib, bemorlar orasida 4-6 yoshdagi bolalar (40,9%) ustunlik qildi, bu bir tomondan patologik jarayonni o'z vaqtida aniqlanmaganligi va davolanmaganligi, ikkinchi tomondan, tarkibida glyutein tutuvchi mahsulotlarni ko'p iste'mol qilganligi.

**БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА**

**Ибодуллаева Ф., студент 132-группы, факультет Медико-педагогический
и лечебный, направление Лечебное дело**

**Научный руководитель: доцент Сулейманова Г.Г., кафедры
Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей
генетики, ТашПМИ**

Введение. Сахарный диабет (СД) 2-го типа - распространенное неинфекционное хроническое заболевание. Основной фактор, влияющий на вероятность развития осложнений при СД 2-типа - нарушение липидного обмена. Эффективное лечение СД 2-типа подразумевает борьбу не только с самим диабетом, но и сопутствующими

заболеваниями как: ожирение, гипертония, ангиопатия, нейропатия, депрессия. Наряду с медикаментозной терапией применяется и растительные препараты. Фитотерапия поможет людям снизить их аппетит, снизить уровень глюкозы в крови и уменьшить лишний вес. В итоге начинается уменьшение в количестве холестерина в теле человека. Для фитотерапии используются лекарственные растения снижающие аппетит, выделяющие из организма лишнюю жидкость, которая, как правило, имеется в жировой ткани, имеющие очистительный эффект, обладающие свойством усиливать основной обмен. К таким препаратам относится ДИАБЕТАЗОЛ – комплексный растительный препарат.

Цель исследования: Исследовать влияние биологически активного добавка “ДИАБЕТАЗОЛ” при профилактике и лечении сахарного диабета второго типа.

Материал и методы. В исследовании участвовали 35 больных находившихся на амбулаторном лечении мужского и женского пола в возрасте старше 18 лет, с заболеваниями: сахарный диабет II типа; ожирение. Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло - коричневого цвета. 60 шт. по 0.5 гр. Состав препарата “ДИАБЕТАЗОЛ”: Люцерны посевной, Топинамбура, корня Лопуха, семян Пажитника сеного, Крапивы двудомной, листьев Брусники. *Люцерна посевная* применяется при нарушении функций щитовидной и поджелудочной железы, воздействует на организм при сахарном диабете и снижает уровень сахара в крови. Люцерна обладает антибактериальным, иммуномодулирующим и ранозаживляющим эффектом. *Топинамбур* является источником флавоноидов, содержит природный полимер фруктозы - инулин и другие биоактивные вещества. *Лопух* стимулирует ферментативную деятельность поджелудочной железы. Инулин, в избытке содержащийся в растении, нормализует количество лейкоцитов в крови. *Пажитник* может снизить уровень сахара в крови, путем ингибирования, переваривания и всасывания углеводов и повышения периферического действия инсулина. Входящие в состав элементы *крапивы* двудомной, способствуют постепенному снижению глюкозы в крови. *Брусника* эффективно снижает уровень сахара в крови. Обладает противомикробным, противовоспалительным, жаропонижающим, мочегонным, желчегонным свойствами. Были проведены: общий анализ крови и общий анализ мочи. Оценка эффективности БАД проводилась по субъективным данным больных после использования исследуемого БАДа по следующей шкале: Баллы эффективности: 4-баллов – отличная, 3-баллов – хорошая, 2-баллов удовлетворительная, 1 -баллов – неудовлетворительная.

Результаты. БАД «ДИАБЕТАЗОЛ» таблетки и сироп хорошо переносился больными, не оказывал отрицательный эффект на показатели общего анализа крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ), общего анализа мочи (белок, лейкоциты, эритроциты). При оценке влияния препарата на показатели общего анализа мочи выявлено, что уровень белка на фоне лечения оставался в пределах нормы, количество выделяемых лейкоцитов и эритроцитов не менялось. Эффективность препарата составила 2,77 баллов, т.к. 7 больных субъективно оценили свое состояние как хорошее.

Вывод. Полученные результаты показали что, БАД “ДИАБЕТАЗОЛ” показал хорошие результаты во время исследования. Однако нужно учитывать, что могут возникнуть индивидуальная переносимость к отдельным ингредиентам препарата.

СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ

Ибрагимова Н., студентка 105 группы, факультет I-педиатрия и народная медицина, направление педиатрическое дело.

**Научный руководитель: старший преподаватель Хусанова Э.С.,
кафедры Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ**

Актуальность. В литературе недостаточно освещены морфологические изменения параартикулярных элементов, а именно изменения структуры трубчатых костей на фоне заболеваний щитовидной железы.

Целью данного исследования явилась оценка изменений структуры бедренных костей экспериментальных животных при гипотиреозе.

Материал и методы. Эксперименты проведены на 30 половозрелых белых крысах, которые были разделены на две группы: контрольную (n=10) и подопытную (n=20). Группа подопытных животных ежедневно в течение 2-х месяцев внутривенно, с помощью специального зонда получала один из тиреостатиков – мерказолил в дозе 3 мг/кг массы животных. После декапитации у лабораторных животных выделяли бедренную кость. Кусочки костей фиксировали в 10% нейтральном формалине, декальцинировали в течение 3-х недель в 7% растворе азотной кислоты со сменой растворителя каждую неделю. Изготавливали срезы толщиной 5-6 мкм и окрашивали гематоксилином – эозином и пикрофуксином по Ван Гизону.

Результаты. При изучении надкостницы в наружном слое ее коллагеновые волокна расщепляются неравномерно и имеют пучковое строение. Внутренний слой надкостницы различим слабо, среди тонких коллагеновых волокон мало покоящихся клеток остеобластического ряда. В наружной общей пластинке наряду с нормальной гистологической структурой определяются участки с выраженной неравномерной базофилией, особенно на границе с надкостницей. Остеоны и вставочные пластинки также окрашиваются неравномерно, наблюдается извилистость костных пластинок. Неравномерная окрашиваемость и извилистость костных пластинок свидетельствуют о нарушении метаболического гомеостаза компактной кости, характерным для явлений деструкции и деминерализации. На некоторых участках общей костной пластинки диафиза выявляются щели, заполненные полупрозрачной жидкостью. Остеоциты, расположенные в костных лакунах, окрашиваются слабо и в большей степени характеризуются оксифильностью. Костные лакуны несколько большего размера, чем остеоциты, и костные пластинки не имеют четкого разграничения. При этом встречаются остеоны, отслаивающиеся от остальных костных структур по, так называемой цементирующей, или спаивающей, линии. В губчатом веществе эпифиза бедренной кости анастомозирующие костные трабекулы отличаются разнообразной толщиной и окрашиваемостью, в основном это неактивные остеобласты. Отмечаются выраженные разветвления костных трабекул с отслойкой красного костного мозга от костных структур. В трабекулах определяются базофильные линии волнообразной формы, возникающие в результате процессов деминерализации и нарушения минерализации межклеточного вещества костной ткани.

Выводы. При длительном введении экспериментальным животным мерказолила (при экспериментальном гипотиреозе) в трубчатых костях выявляются изменения гистологической структуры как диафиза, так и метаэпифиза, характеризующиеся развитием деструктивно-дегенеративных процессов с нарушением минерализации межклеточного вещества.

**НАЛИЧИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ С
НАЛИЧИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ АЛЛЕРГИЙ**
**Ибрахимов Ш.Ф., студент 617 группы, II- педиатрический и медико –
биологический факультет, направление педиатрия**

Научный руководитель: ассистент Нейматова Х.Г., PhD кафедры Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии, ТашПМИ

Актуальность. На сегодняшний день безопасность фармакотерапии стала особенно важной для практикующих врачей из-за увеличившейся частоты осложнений от применения лекарств, при этом около 15% всех побочных эффектов фармакотерапии обусловлены непереносимостью препаратов. Коморбидность, т.е. наличие нескольких хронических заболеваний с одинаковыми патогенетическими механизмами, также стала значимым фактором, увеличивающая риск возникновения неприятных реакций на лекарства, усугубляет их течение и оказывает влияние на аллергическую чувствительность к медикаментам.

Цель - исследовать причины возникновения и клинические характеристики непереносимости лекарств у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Материалы и методы. В исследование включили 30 пациентов с непереносимостью лекарств, которые были госпитализированы в отделении аллергологии Ташкентской Городской Клинической Больницы №5 с 2023 по 2024 год. Участники исследования были разделены на три группы: I группу составили пациенты с ЛА, страдающие как атопией, так и неатопическими соматическими заболеваниями (n=8); II группу — пациенты с ЛА и сопутствующими неатопическими заболеваниями (n=12); III (контрольная) группу — пациенты с ЛА и отсутствием сопутствующих заболеваний (n=10);

Результаты и обсуждение. В структуре атопических заболеваний в I группе у 55% исследуемых наблюдался аллергический ринит и конъюнктивит, у 45% — бронхиальная астма, а также 45% больных страдали поллинозом. В этиологии ЛА во всех группах преобладали β-лактамы антибиотики: в I группе в 62% случаев, в II – 35,3 %, во III группе в 52% случаев. Значительная доля (40%) больных с сопутствующими хроническими заболеваниями (II группа) ранее страдала лекарственной гиперчувствительностью. Во всех исследуемых группах основным клиническим проявлением ЛА была острая крапивница. У больных с коморбидными заболеваниями она развивалась в 1,8 раза реже. Анализ потребности в назначении системных глюкокортикостероидных препаратов (ГКС) для купирования симптомов ЛА показал наибольшую потребность в них не только у пациентов с атопией, но и у больных с коморбиндами заболеваниями.

Вывод. Самой частой причиной развития ЛА являлись β-лактамы антибиотики. Наличие хронических заболеваний способствует расширению спектра лекарственной сенсibilизации. Сопутствующие длительно текущие заболевания в нашем исследовании повышали тяжесть течения ЛА, потребность в системных ГКС, антигистаминных препаратах и увеличивали длительность госпитализации.

PARKENSONIZMGA QARSHI QO'LLANILADIGAN DORI VOSITALARI

Ibrohimova R. U. 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: kimyo fanlari PhD Mamadaliyev I. I., tibbiy kimyo kafedrası SamDTU

Dolzarbli. Parkinson kasalligida, parkinsonizm holatlarida ekstrapiramid sistemaning mag'izlari jarohatlanadi. Ekstrapiramid sistema esa mushaklarning uyg'un harakatlanishi, alohida mushaklarning o'zaro qisqarishi davomlilikini ta'minlaydi. Striopallidar sistemaning pallidum qismi jarohatlanganda, qora substansiya va retikulyar formatsiya o'rtasida aloqa izdan chiqadi, natijada mushaklar harakati kamayadi, akineziya, diskineziya yuz beradi, mushaklar tortishadi

hamda qaltiraydi. Striatum jarohatlanganda, pastda joylashgan markazlarga uning ta'siri kamayadi: mushaklar tonusi pasayadi, beixtiyor harakatlar giperkinezlar (duduqlanishlar, qaltirashlar) paydo bo'ladi, ya'ni parkinsonizm holati ro'y beradi

Tadqiqot maqsadi. Parkinsonizm da dumli yadroda, po'stloqda, qora substansiyada dofamin miqdori keskin kamayadi, xolinergik tizimlar faolligi oshib boradi. Shuning uchun parkinsonizm, diskineziyalarni davolash maqsadida qo'llaniladigan dofaminergik ta'sirlarni oshiruvchi va xolinergik ta'sirlarni kamaytiruvchi moddalarni o'rganib chiqish.

Tadqiqot materiallari va qo'llanilgan usullar. Parkinson kasalligini davolash uchun dofamin agonistlarining ba'zi misollari: mirapex(pramipeksol), ropinirol, napro(rotigotin), apokin(apomorfin). Yaxshi tolerantlikka qaramay, quyidagi yon ta'sirlar bo'lishi mumkin: Marbury xatti-harakatlar, uyqu muammolari, chalkashlik, oyoqlarning shishishi va rangi o'zgarishi, harakatning buzilishi, bosh aylanishi kabi holatlar. Dofamin agonistlarini to'satdan to'xtatish dofaminni olib tashlash sindromi deb ataladigan holatga olib kelishi mumkin, bu esa befarqlik kabi alomatlariga olib kelishi mumkin. Levodopa Parkinson kasalligi uchun eng samarali vosita hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Parkinson kasalligi surunkali neyrodegenerativ kasallik bo'lib, ekstrapiramid yadrolarining zararlanishi bilan kechadi. Kasallikning eng ko'p ko'rinishi skelet mushaklarining rigidligi(mushaklar tonusining oshishi), tremor(doimiy ixtiyorsiz, noaniq titroq), gipokineziya(harakatning cheklanishi). Bemor holati va yurish harakatlari ham buziladi. Sekin-astalik bilan ruhiy o'zgarishlar, aqliy faoliyatning o'zgarishi kuzatiladi. Sog'liqni saqlash mutaxasislari simptomlarni bartaraf etish uchun levodopa, dofamin agonistlari, antikolinerjiklar, katexol-o-metiltransferaza ingibitorlari va b-tipdagi monoamin oksidazalarni buyurish mumkin. Levodopa yo'qolgan dofamin o'rnini bosadigan shunday dorilardan biridir. Shuningdek dofamin ta'siriga taqlid qiluvchi dofamin agonistlari, levodopaning davomiyligini oshiradigan SOMT ingibitorlari va dofamin parchalanishining oldini olishga yordam beradigan b-tipdagi monoamin ingibitorlari mavjud. Parkinson kasalligini davolashning asosiy usullaridan tashqari , boshqa dorilar ba'zi bir alomatlarni boshqarishda yordam beradi, masalan: **Antixolinergiklar** (tremorni boshqarish), **Amantadin** (bo'ysunmaydigan harakatlarni boshqarishda), **Exolon** (Parkinson bilan bog'liq bo'lgan yengil va o'rtacha demansni davolash uchun), **Nuriantz** (muskullarning qattiqligini va mushaklarning nazoratini yo'qotadigan "susayish" holatlarini davolash uchun).

Xulosa. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan dori vositalarini to'g'ri qo'llash, zararli ta'sirlarini ko'rib chiqish. Bemorlarni davolash tartiblarini yaxshilashdir.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Икрамова М.А., студентка 14R группы 1-курса лечебного факультета

Научный руководитель: ассистент Рахмонов О.Р., кафедры фундаментальной медицинской науки

Ташкентского международного университета Кимё

Актуальность. Эректильная дисфункция сейчас самая актуальная тема. Эректильная дисфункцию ещё называют как импотенция. Импотенция это отсутствие эрекции при возбуждении. В среднем импотенция начинается у людей старше 50 лет, но сейчас и у молодых старше 21 года начинается импотенция. При импотенции недостаточная жёсткость и прямого пениса.

Цель. Изучить у мужчин эректильную дисфункцию.

Материал и методы. По исследованию статистике более 100 мужчин были в возрасте от 21-50 лет мужчин. Исследование проводились мониторингом ночных эрекции

и интракавернозными инъекционными тестами. Самое главное консультация хорошего уролога.

Результаты. Исследование показали, что у мужчин от 21-25 лет увеличивается риск на импотенцию. У этих мужчин уже половой акт длится примерно 3-4 минуты, а на второй раз после 5 минут отдыха уже недостаточно жёсткость и длительность 2 минуты. Мужчины до 50 лет уже большинство из них после первого полового акта отсутствует возбуждение. Основной причиной является простата. Возникает при попадании инфекции в мочеиспускательные канал. Многие мужчины не обращая на это внимание принимали разные лекарства такие как виагра, Mens power или же мази такие как Olerpros и тд. Принимая это они и не знали, что делают себе хуже.

Вывод. Таким образом по данным результатом мы можем сказать, что у молодых не женатых увеличивается риск на импотенцию. Дорогие мужчины следите за здоровьем и посещайте уролога хоть 3-4 раза в год.

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ МЕТОДА ИНДЕКСА УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНЫ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Илхомжонов Б.Б., Лечебное дело , 203 группа

**Научный руководитель: к.м.н доцент Ирназарова Д.Х., кафедры
акушерства и гинекология**

Актуальность. Респираторный дистресс-синдром (РДС) представляет собой острую дыхательную недостаточность, характеризующуюся тяжелым дыханием, снижением легочной комплаентности и гипоксемией у новорожденных. Ранняя диагностика РДС имеет критическое значение для предотвращения серьезных осложнений, включая пневмоторакс, пневмонию и перинатальную асфиксию, и существенно улучшает прогнозы для выживаемости и здоровья детей. Существующие методы диагностики РДС, такие как клиническое обследование, рентгенография грудной клетки и анализ газов крови, имеют свои ограничения в точности, доступности и/или нежелательности их применения у новорожденных.

Цель исследования. Метод индекса устойчивости пены (ИУП) основан на оценке степени стабильности пены, образующейся в легких при дыхании. Он представляет собой отношение объема пены к поверхности, на которой она образуется, и является индикатором состояния альвеолярной стабильности. ИУП играет ключевую роль в оценке состояния легких и дыхательной функции у новорожденных. Путем измерения показателей ИУП можно определить степень респираторной дистрессии и оценить эффективность проводимого лечения. Преимущества использования ИУП в ранней диагностике РДС включают его ненавязчивость, отсутствие необходимости в проведении инвазивных процедур, таких как взятие крови, и высокую чувствительность к изменениям в легочной функции.

Материалы и методы. Результаты современных исследований подтверждают высокую эффективность метода индекса устойчивости пены (ИУП) в ранней диагностике респираторного дистресс-синдрома (РДС) у новорожденных. Недавние исследования показали, что ИУП демонстрирует высокую чувствительность и специфичность при определении степени дыхательной недостаточности и оценке тяжести РДС. Более того, проведенные исследования свидетельствуют о том, что ИУП может быть использован как

предиктор развития РДС у высокорисковых новорожденных, что позволяет приступить к лечению на ранней стадии и снизить риск осложнений.

Результаты и их обсуждение. Рекомендации по использованию метода индекса устойчивости пены (ИУП) в клинической практике основаны на его высокой эффективности в ранней диагностике респираторного дистресс-синдрома (РДС) у новорожденных. Для оптимального применения ИУП важно внедрение этого метода в стандартные протоколы оценки дыхательной функции и обучение медицинского персонала. Рекомендуется включить в обучающие программы сведения о технике выполнения измерений ИУП, интерпретации результатов и принятии дальнейших медицинских решений на основе этих данных. Необходимость обучения медицинского персонала в применении метода индекса устойчивости пены (ИУП) обусловлена его специфическими особенностями и требует специализированного подхода. Медицинский персонал должен быть обучен не только в технике выполнения измерений ИУП, но и в интерпретации полученных результатов и принятии решений на основе этих данных. Обучение также должно включать в себя аспекты обеспечения безопасности и комфорта для пациентов. Перспективы дальнейшего развития и улучшения метода индекса устойчивости пены (ИУП) включают в себя разработку более точных и надежных устройств для измерения ИУП, а также расширение области его применения на практике. Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию протоколов использования ИУП, включая его интеграцию с другими методами диагностики и мониторинга дыхательной функции у новорожденных.

Выводы. Применение метода индекса устойчивости пены (ИУП) в ранней диагностике респираторного дистресс-синдрома (РДС) у новорожденных имеет высокую значимость, обеспечивая раннее выявление и оценку степени дыхательной недостаточности, что способствует своевременному началу лечения и предотвращает развитие осложнений. Перспективы будущего в области применения ИУП включают дальнейшее совершенствование техники измерения, валидацию на больших популяциях исследуемых, а также изучение потенциала ИУП в мониторинге эффективности лечения и оптимизации лечебных стратегий у новорожденных с РДС.

RESULTS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO MEDICAL UNIVERSITIES

Ihomjonova D. student of 219 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

Scientific advisor: Tolipova Sh.Sh. , teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Annotation: This article discusses the methodology of foreign language teaching, the history of its development as a science, the types of modern methods used in foreign language teaching methods and their use.

Materials and methods: Learning foreign languages is becoming more and more important in modern society. Ensuring the quality of teaching foreign languages to the young generation, fundamentally improving the system of training specialists who can speak foreign languages fluently, and training mature personnel who meet world educational standards by mastering foreign languages one of the goals of lim reform. This is an integral part of professional training of specialists. The quality of their language training depends on the successful resolution of professional growth issues and leads to the expansion of relations with foreign partners. Knowledge of a foreign language, which allows to continue the professional

potential, studies in the period of university and post-secondary education, as well as self-success, largely depends on the way of working.

Results of research: Currently, more and more attention is being paid to the issues of teaching a foreign language as a language of professional communication, where reading original medical literature is the main source of obtaining the latest information of a special nature, which increases the specificity will help. level of professional competence of graduates of non-linguistic universities. With this approach, professionally oriented (IPO) study of a foreign language becomes the most important component of foreign language teaching at a medical university.

Conclusion: The main goal of forming the professional and personal culture of medical students is the development of socially important qualities as the highest value of education. A doctor's professional and personal culture should permeate all aspects of his professional activity. In this regard, the most urgent problem of the educational process at the higher medical school is to form the personality of the future doctor, to pay more attention to his civic responsibility, legal culture, spirituality, initiative in foreign languages.

O`SMALAR PATOFIZIOLOGIYASI

Imomaliyeva L.S., 202-guruh studenti, 2-pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti, pediatriya ishi yo`nalishi

Ilmiy rahbar: Abidova N.A. Gistalogiya va patalogik fiziologiya kafedra katta o`qituvchisi, ToshPTI

Mavzuning dolzarbligi: Yildan yilga Onkologiya va radiologiya Markaziga murojaat qilgan bemorlar soni ortib bormoqda. XX asr davomida o`smalarni ko`payib borishi kuzatildi. 1998 yilda Rossiyada har 100 000 aholining 380 tasida o`smalar bo`lgan. Ma`lumotlarga ko`ra o`lim sabablari ichida o`smalar ikkinchi o`rinda turadi. 1998 yilda dunyoda 57,2 mln o`sma bilan kasallanganlar bo`lgan. 1997 yilda 9,2 mln odamda yangi o`smalar qayd qilingan bo`lib, shu yili 6,2 mln odam o`smalardan o`lgan. Jahon Sog`liqni Saqlash Tashkiloti bergan ma`lumotlarga qaraganda jaxonda xar yili 5 mln ga yaqin, shu jumladan Yevropada 1,4 mln.dan ortiq odam xavfli o`smalardan o`ladi. O`zbekistonda o`smalar bilan kasallangan bemorlar soni ham yil sayin o`sib borishi kuzatilyapti va hozirgi paytda 100 ming aholiga 274,6 bemor odam to`g`ri kelyapti.

Maqsad va vazifalari: Saraton kasalliklarini paydo bo`lish sabablarini o`rganish bilan bir qatorda, erta tashxis qo`yish.

Material va uslublar: O`sma bu to`qimalarni mahalliy o`sib ketishi bo`lib atipik parenxima va oddiy stromadan iborat bo`lib, bir kurtakdan o`sadigan va tarqaladigan patologik jarayondir (R. Petrov). O`sma bu o`shishi (+), shakllanishi (-) bo`lgan jarayondir. O`smalar – bu patologik mahsulot bo`lib, xozirgacha noma`lum sabablarga ko`ra, polimorfizmga ega va tez rivojlanuvchi, cheklanmasdan o`shishi bilan oddiy hujayralardan farq qiluvchi hujayralardan tashkil topgan bo`ladi. O`smalarni 2 turi farqlanadi xavfsiz va xavfli. Xavfsiz o`smalar sekin o`sadi, chegaralangan bo`lib, o`z kapsulasiga ega, atrof to`qimalarga o`sib kirmasdan, qo`shni a`zolari ezadi, ya`ni ekspansiv o`sib, metastazlar (ildizlar) bermaydi. Radikal jarrohlik usullari bilan ijobiy davolanadi. Masalan: lipoma, mioma, xondroma, ateroma va boshqalar. Xavfli o`smalar infiltrativ, tez suratlar bilan o`sib, atrof to`qimalarni parchalaydi, kapsulaga ega bo`lmaydi, aksincha qo`shni a`zolariga o`sib kiradi. Ushbu o`smalar limfatik va qon tomirlari bilan tananing turli a`zolari va to`qimalariga tarqalib ketadi (metastazlar).

Tekshirish natijalari: Xavfsiz o`smalarni davolash kapsulasi bilan birga kesib olib tashlash. Xavfli o`smalarni davolash kasallikning bosqichiga bog`liq bo`ladi, kasallikning 1-2 bosqichida radikal operatsiya, kasallikning 3- bosqichida radikal operatsiyani har doim ham

bajarib bo'lmaydi va kombinatsiyalashgan davolash o'tkaziladi, kasallikning 4- bosqichida radio-ximioterapiya o'tkaziladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, aholi o'rtasida muntazam (sistemali) ommaviy profilaktik tekshiruvlar o'tkazish va ayrim aholi guruhlarini dispanserizatsiya qilish orqali vaqtdan oldin o'sma kasalliklarga tashxis qo'yish. Kasallikning boshlang'ich belgilari paydo bo'lganda darhol shifokorga murojaat qilish kasallikni barvaqt aniqlashda nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda organizmning himoya kuchlarini oshirishga qaratilgan immunoterapiya usulida davolash jadal olib borilmoqda.

АТЕРОСКЛЕРОЗ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПАТОГЕНЕЗА

**Исломов С. И., студент 301 А группы, Стоматологический факультет
РУДН**

**Научный руководитель: доцент Дон А.Н., кафедры Физиологии и
патологии, ТГСИ**

Актуальность. Атеросклероз и гипертоническая болезнь — два распространенных и серьезных заболевания сосудистой системы, которые значительно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда и инсульт.

Цель исследования. Главная цель нашего исследования заключается в исследовании и обсуждении современных взглядов на патогенез атеросклероза и гипертонической болезни, Обобщение современных научных данных и концепций, касающихся патогенеза атеросклероза и гипертонической болезни. Исследование взаимосвязи между этими двумя состояниями и выявление основных механизмов их взаимодействия

Материалы и методы. Материалом для настоящего сообщения явились многочисленные научные работы, размещенные в открытом доступе интернет-ресурсов научных платформ, журналов, сборников, монографий. Аналитический обзор публикаций и литературных источников в базах данных PubMed, Medline, Web of Science и Cochrane Library, представлен в настоящей презентации

Результаты и обсуждения. По данным авторов М.А. Федорина, И.Л. Давыдкина и О.А. Германова, клинические исследования свидетельствуют о повышении риска инсульта при увеличении степени стеноза сонных артерий. Разработаны критерии гемодинамической значимости стенозов и показания для оперативного лечения. Исследования хирургических вмешательств показали их эффективность при симптоматическом стенозе более 70%. Однако отношение степени тяжести стеноза к уменьшению диаметра просвета сонной артерии имеет ограниченную специфичность для оценки риска инсульта.

В исследовании авторов М.М. Танащян, О.В. Лагода, А.Н. Евдокименко, А.А. Шабалина и А.А. Раскуражева участвовали 124 пациента с атеросклерозом внутренних сонных артерий, разделенных на группы "асимптомные" и "симптомные" в зависимости от истории нарушений мозгового кровообращения. Были проведены общеклинические, неврологические исследования, а также оценка атеросклеротических бляшек после каротидной эндартерэктомии. Установлено, что 97% пациентов имели артериальную гипертензию, а сопутствующие заболевания включали хроническую сердечную недостаточность (64%), ишемическую болезнь сердца (29%), сахарный диабет 2-го типа (36%).

В работе Мамытова Э.М., Жолдошев Э.К., Джунушалиев Ч. К., Муканбетова Г.Д. показано три клинических случая показывающие, что врожденные изменения ВК (Виллизиева круга) могут играть роль в развитии острого ишемического инсульта. Множество исследований подтверждают, что различные анатомические вариации ВК

могут быть связаны с повышенной частотой инсульта. Предполагается, что сочетание таких аномальных вариаций ВК с другими факторами риска может увеличить вероятность инсульта, несмотря на возможности компенсаторного кровообращения. У пациентов из клинических случаев существовали различные факторы риска, такие как врожденные изменения сосудов, вредные привычки, артериальная гипертензия, заболевания, увеличивающие риск тромбоза, и использование оральных контрацептивов.

Существуют работы в которых говорится про патогенные микроорганизмы в полости рта которые могут сыграть ключевую роль в развитии различных заболеваний, включая атеросклероз и ишемическую болезнь сердца (*ИБС*). Данный процесс может происходить через несколько механизмов, включая TLR-опосредованное (*Толл-подобные рецепторы*) распознавание микробных паттернов, что приводит к провоспалительным сигнальным путям через активацию NF-κB (*Транскрипционный фактор*). Это, в свою очередь, может вызывать эндотелиальную дисфункцию, системное воспаление и атеросклероз.

Помимо этого, инфекции в полости рта, могут быть связаны с провоспалительными цитокинами и медиаторами, что способствует развитию атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Бактерии из полости рта могут переноситься в другие органы через кровоток, что дополнительно усиливает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Выводы. Подводя итог обзору современной литературы о патогенезе атеросклероза, следует сказать, что эта тема исследуется и в данное время. Такие исследования являются источником знаний и информации. Тот факт, что наука не имеет границ, бесспорен, поэтому мы можем делать выводы что эта тема ещё в процессе завершения.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФТОРА НА ДЕ- И РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ У ДЕТЕЙ

**Исломов С. И., студент 301 А группы, Стоматологический факультет
РУДН**

**Научный руководитель: ассистент Шагулямова К. Л., кафедры
Физиологии и патологии, ТГСИ**

Актуальность темы. Фтор был введен в стоматологию более 70 лет назад и сейчас признан во всем мире основной причиной кариеса. Деминерализация эмали – это потеря минералов и солей из зубной эмали и костной ткани. Реминерализация – это задний процесс, то есть окончательное прикрепление к зубу. Фторид помогает предотвратить первую реакцию и улучшить вторую реакцию. Очень сложно игнорировать эти два эффекта, поскольку циклы де- и реминерализации продолжаются на протяжении всей жизни зубов.

До 1980 года считалось, что фтор оказывает кариостатическое действие только по одному механизму – за счет проникновения в эмаль при формировании зубов. Это означало, что фторид нужно было получать из таких источников, как вода, таблетки или соль. Этот подход был логичным предположением, поскольку химические исследования показывают, что фторapatит менее растворим, чем гидроксиapatит. Однако с годами в этой теории возникли некоторые противоречия.

Цель исследования. Изучить и выявить какой фторид, имеет первостепенное значение при процессах деминерализации. Ионы фтора, входящие в эмаль зуба, в виде фторидгидроксиapatита или ионы фтора в ротовой полости и в его резервуарах. Также выявить ведущий механизм действия фторидов и нахождение оптимальной и эффективной профилактики кариеса зубов.

Материалы и методы. В данной работе на основе исследований, проведенных в Ташкентском государственном стоматологическом институте, врачи-стоматологи выявили очаги деминерализации у 17 школьников и дошкольников, создали мягкую зубную пластинку. После оказания необходимой поддержки этим пациентам были приняты меры по предотвращению дальнейшего развития процессов деминерализации. Для этого они были разделены на равные группы по 8 и 9 человек, причем первой группе назначались пероральные препараты фтора, а второй группе - таблетки фтора. Позже пациентам было назначено профилактическое обследование для регулярного контроля со стороны врачей.

Результаты. Данное исследование показало, что в группе детей, употреблявших пастилки с фтором, развитие деминерализации наблюдалось в 20% случаев, а развитие повторной деминерализации наблюдалось в группе, получавшей пероральные препараты фтора в таблетированной форме. в 40% случаев. Эти тесты и лабораторные исследования доказали идею о том, что фторид контролирует развитие кариеса зубов главным образом за счет его присутствия в ротовой жидкости и его местного воздействия. Первая деминерализация кристаллов эмали происходит при снижении pH (диссоциация Ca , PO_3^{3-} , CO_3^{2-}). Глобулы CaF_2 на поверхности эмали или бляшки расщепляются на Ca и F . Затем ионы фтора направляются к кристаллам эмали, закрывая начальные дефекты и предотвращая их развитие. Чем больше ионов фтора, тем сильнее защита. Позже начинаются восстановительные процессы, так как срабатывают противосаливационные свойства и уровень Ph возвращается к исходному значению. Ротовая жидкость и поверхность эмали насыщены ионами Ca и F , которые по градиенту направляются к кристаллам эмали.

Заключение. 1. В процессах де- и реминерализации фториды в полости рта имеют большее значение, чем в самой эмали, поскольку фторидные призмы связаны прочной связью и не обладают достаточной подвижностью.

2. Включение фтора в кристаллы эмали – это не «причина», а результат многочисленных и постоянных изменений Ph.

3. Использование фтора контролирует развитие кариеса главным образом за счет его присутствия в ротовой жидкости и местного воздействия, а не за счет системного воздействия.

MOBIL TELEFON RADIATSIYASI VA SALOMATLIK

Islomova J.I., Tibbiy biologiya yo‘nalishi 2-kurs talabasi, TTA

Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi Sobirjonov A.Z., Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrası, TTA

Mavzuni dolzarbligi. Odamlar tuproq, suv, o‘simliklar kabi ionlashtiruvchi nurlar nishning tabiiy manbalariga, rentgen nurlari va tibbiy asboblar kabi sun‘iy manbalarga duch kelishadi. Agar doza ma'lum darajadan oshsa sog‘likka o‘tkir ta'sir ko‘rsatishi mumkin, masalan terining kuyishi yoki o‘tkir nurlanish sindromi. Kam miqdordagi ionlashtiruvchi nurlanish saraton kabi uzoq muddatli ta'sir qilish xavfini oshirishi mumkin.

Maqsadi. Insonlar har kuni tabiiy va sun‘iy nurlanish ta'siriga duchor bo‘ladilar. Tabiiy nurlanish ko‘plab manbalardan kelib chiqadi, shu jumladan: tuproqda, suvda va havoda 60 dan ortiq tabiiy radioaktiv moddalardan. Tabiiy ravishda uchraydigan Radon tog‘ jinslaridan, tuproqdan hosil bo‘ladi va tabiiy nurlanishning asosiy manbai hisoblanadi. Har kuni odamlar havo, oziq-ovqat va suv orqali radionuklidlarini nafas olishadi va so‘rishadi.

Odamlar, shuningdek, kosmik nurlardan, ayniqsa yuqori balandliklarda, tabiiy nurlanishdan aziyat chekmoqda. Odamning fon nurlanishidan oladigan yillik dozasining o‘rtacha 80% tabiiy ravishda yuzaga keladigan yer va kosmik nurlanish manbalaridir. Bunday nurlanish

darajasi har xil jug'rofiy hududlarda farq qiladi va ba'zi joylarda global ko'rsatkichdan 200 baravar yuqori bo'lishi mumkin.

Deyarli har bir kishi uyali qurilmaga ega ekanligini hisobga olsak, iste'molchilar radiatsiya haqida bilishlari kerak, ayniqsa telefon texnologik jihatdan rivojlangan. Barcha mobil elektron qurilmalar, shu jumladan mobil telefonlar, elektromagnit maydon nurlanishi deb ataladigan energiya chiqaradi. Mobil qurilmalarimizni uzoq vaqt davomida tanamizga yaqin joyda ishlatganda, elektromagnit maydon nurlanishiga ta'sir qilish zararli bo'lishi mumkin.

Mobil telefonlar simsiz internet va uyali aloqalardan radiochastota nurlanishini, batareyalar esa juda past chastotali nurlanishni chiqaradi. Bosh va ba'zi tana qismlari qo'l va oyoqlarga qaraganda elektromagnit maydon emissiyasiga nisbatan ancha zaifdir.

Mobil telefon kundalik hayotimizdagi eng muqarrar elektron gadgetlardan biridir. Barcha qurilmalar Internet orqali to'liq avtomatlashtirilganligi sababli, mobil telefon bizga boshqa qurilmalarni boshqarish va ulanishda yordam beradi. Aloqani avtomatlashtirish sohasida mobil telefonlardan foydalanishning ko'plab afzalliklariga qaramay, mobil telefonlar yoki minoralardan RF nurlanishi ko'plab sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi. Ushbu ta'sirning asosiy kamchiligi dastlab ma'lum emas, ammo ta'sir uzoq vaqtdan keyin salbiy bo'ladi. Ushbu maqola mobil telefonlarning ijobiy va salbiy tomonlariga ta'sirini sanab o'tadi. Aloqa sohasida RF ta'siridan qochish va ta'sirni kamaytirish uchun materialni yutish uchun keyingi tadqiqotlar olib boriladi. Mobil telefonlardan uzoq vaqt foydalanishning ta'siri uzoq vaqtdan o'limga olib keladigan kasalliklar va boshqa psixologik ta'sirlardan qochish uchun ulardan foydalanish bo'yicha umumiy tavsiyalar keltirilgan.

Tadqiqotlar Elektromagnit maydon ta'sirining bosh og'rig'i va teri toshmasi kabi kichik sog'liq muammolaridan tortib, tug'ilish muammolari, DNK parchalanishi, hujayra shikastlanishi va saraton o'smalari kabi og'irroq holatlarga bo'lgan bog'liqliklarni aniqladi. Ba'zi korrelyatsiyalar topilgan bo'lsa-da, ma'lumotlar etarli emas va topilmalarning aksariyati noaniq. Asosiy tashvish shundaki, uyali telefon texnologiyasi yanada murakkablashgani sababli, EMF emissiyasi o'sishda davom etadi. Ko'pgina ota-onalar o'z farzandlariga uyali telefonlardan foydalanishga (yoki o'zlariga) ruxsat berishadi va biz bolaning butun umri davomida uzoq vaqt davomida EMF ta'sirining oqibatlarini ko'rmadik. Siz va oilangiz uchun mobil telefon radiatsiya ta'sirini cheklash, uyali telefon avlodi o'sib ulg'aygan sayin farzandingiz hayotida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni cheklash uchun e'tiborga olish kerak bo'lgan narsadir.

Xulosa. Telefoningiz funksiyalarini qisqartirish juda ko'p so'raladigandek tuyuladi, lekin siz uni o'chirib qo'yish yoki uni kichik vaqtlarga qo'yish va bu vaqtni asta-sekin uzaytirishdan boshlashingiz mumkin. Agar siz uzoq va sog'lom hayot kechirishni istasangiz, uzoq muddatda bunga arziydi. O'zingizni va yaqinlaringizni potentsial zararli elektromagnit maydon nurlanishidan himoya qilish uchun faol choralar ko'rgan holda aloqa texnologiyasidagi eng yangi ishlanmalardan bahramand bo'ling. Siz quvvatni o'chirib, hayotning raqamli bo'lmagan jihatlaridan zavqlanishingiz mumkin!

ODAMDA CHANOQ-SON BO'G'IMI MORFOLOGIYASINING YOSHGA QARAB O'ZGARISHI

Ismoilova S.R., 107 guruh talabasi, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti, davolash ishi yo'nalishi

Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Xusanova E.S., Anatomiya, patologik anatomiya kafedrasi, ToshPTI

Dolzarbli. Harakat-tayanch a'zolari, ayniqsa oyoq yirik bo'g'imlari tug'ma va orttirilgan nuqsonlari, jarohatlari tez-tez uchrab turishi, odamda bu bo'g'imlarning nazariy va amaliy jihatdan chuqurroq o'rganilishini taqozo etadi. Chanoq-son bo'g'imi va tizim kattaligi artrozi

keksa kishilarda ko'p uchrayotganligi (90%), bu kattalar morfologiyasining kam o'rganilganligidan dalolat beradi.

Maqsad. Odamda chanoq son bo'g'imini yoshli morfologiyasini o'rganishdan iborat.

Material va usullar. Antropometriya (vazn va katta uzunligi), rentgenografiya usullari vositasida 120 ta chanoq-son bo'g'imi bolalarda (1-3 yosh), kattalarda (22-35 yosh) va keksalarda (75-90 yosh) o'rganib, bo'g'im komponentlarining ko'rsatkichlari tekshirilmokda.

Tadqiqot natijalari. Dastlabki natijalar shuni ko'rsatadiki, antropometrik va rentgenologik ko'rsatkichlar 1-3 yoshli bolalarda chanoq-son bo'g'imi hosillarini xarakatining to'la shakllanmaganligini, bo'g'imni xosil qiluvchi suyaklarni oxirigacha suyaklanib ulgurmaganligini, hattoki qadam bosish bosqichlarini ham rivojlanmaganligini ko'rsatadi.

Kattalarda (22-35 yosh) yuqoridagi ko'rsatkichlar ma'lum bir turg'un shaklga ega bo'lib, bolalardan farkli ravishda to'liq suyaklash va rentgendagi ravon ko'rinishga ega. Bunda qadamni hosil qiluvchi bosqichlar (goniogrammada) takomillashgan, hattoki goniografiya egri chizgida shakllangan bo'g'imga xos 5 ta tipik nuqta taffovut qilinadi.

Keksalarda (75-90 yosh) chanoq-son bo'g'imi komponentlari (suyaklar, bo'g'im to'g'ayi, xaltasi) to'g'ri shakllanish bilan birga ayniksa bo'g'im to'g'ayida destruktiv o'zgarishlar ko'rinadi. Bu yoshda rentgen va morfologik ko'rsatkichlarni, ya'ni to'qimadagi qarilik belgilarini funksional (biomexanik) o'zgarishlar ham tasdiqlaydi.

Xulosa. Bu sohadagi ilmiy izlanishlar davom etilayotganligidan qat'iy nazar, dastlabi quyidagi xulosalarni berishiga jazm etdik:

1. Yosh bolalarda (1-3 yosh) katta komponentlari va unga bog'liq biomexanik ko'rsatkichlar to'la shakllanmagan.

2. Yetuk yosh (22-35 yosh) chanoq son bo'g'imi komponentlari eng yaxshi shakllangan davr bo'lib, unda qadam bosish biomexanik boskichlari to'liq rivojlangan.

3. Kexsa yoshda (75-90 yosh) rentgenologik va biomexanik ko'rsatkichlar bo'g'imni hosil qiluvchi biriktiruvchi to'qima nisbatan kamayishi va buzilishi (destruksiya) belgilarini ko'rish mumkin.

CLINICAL SIGNS OF NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA

Isokjonova G.M., Faculty of Medicine, 327 group

Scientific adviser: PhD, assistant N.N. Makhmatmuradova,

Department of Internal Diseases №4, SamSMU

Relevance. According to the latest WHO data, in many countries there is an increase in diseases of the respiratory system, which leads to an increase not only in disability, but also in mortality.

Objective. To study the clinical signs of nonspecific interstitial pneumonia.

Methods and materials. As a material, we conducted a survey of 140 patients with nonspecific interstitial pneumonia who were hospitalized in the pulmonology department of the Samarkand city medical Hospital. All patients underwent the required examination using generally accepted methods.

Results. The obtained results indicate that patients with nonspecific interstitial pneumonia accounted for about 25% of all patients with pulmonary pathology who were hospitalized. The clinical picture proceeded differently: under the "mask" of acute respiratory infections - 8%, under the "mask" of acute bronchitis - 13%, under the "mask" of chronic bronchitis - 23%, under the "mask" of sluggish pneumonia - 27%, under the "mask" of acute pneumonia - 29%. The main clinical manifestations were cough with unproductive sputum -

86%, shortness of breath, with little physical exertion - 78%, subfebrile temperature - 41%, auscultatory data are scarce. Enhanced bronchial respiration was noted - 75%, weakened vesicular respiration - 64%. Crepitant rales - 67%, moist small and medium bubbling rales - 41%.

Laboratory data: complete blood count - the presence of leukocytosis 9-10 ($10 \cdot 9 / l$), stab shift to the left 15-16%, ESR acceleration - 14-17 mm / hour. An immunological study of the qualitative composition of T- and B-lymphocytes shows an inhibition of a decrease in the subpopulation of lymphocytes - 17-18%. The X-ray picture was expressed as follows: obstructive bronchitis - 47%, radical pneumonia - 35%, bilateral pneumonia - 18%. Computed tomography revealed: phenomena of deforming bronchitis with pneumofibrosis - 31%, changes in the type of ground glass - 37%, a picture of peribronchial infiltration with focal compaction of the lung tissue - 32%.

Conclusion. Thus, the data obtained indicate an increase in patients with interstitial lung diseases, with a predominance of shortness of breath, weakness, cough, etc. Clinically manifested by a diverse course of the disease with frequent relapses.

ОБЩЕНИЕ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Йулчиева Ш.Н., 104-группа, факультет II Педиатрии и медицинской биологии

**Научный руководитель: старший преподаватель Мехмонова Н.У.
Кафедра узбекского языка и литературы, ТашПМИ**

Актуальность. Общение играет немаловажную роль в жизни и деятельности людей. Без общения невозможно, например, развитие культуры, искусства, уровня жизни, т.к. только при помощи общения, накопленный опыт поколений прошлого времени передаётся новым поколениям. Актуальным вопросом на сегодняшний день является общение медработника и больного. Отношения между врачом и больным являются основой любой лечебной деятельности. Поэтому общение с пациентом считается одним из важнейших элементов процесса лечения.

Цель работы. Выявить характерные особенности общения и его значимость в лечебной деятельности.

Состояние больного зависит от лекарств, которые назначает врач и выдаёт медсестра, от лечебных процедур также назначающиеся врачом, но это ещё не всё, что необходимо для полного выздоровления. Самое главное это правильный настрой, который зависит от психического и от эмоционального состояния пациента.

Психологические особенности пациента в условиях лечебных взаимоотношений и взаимодействия приходят в соприкосновении с психологическими особенностями медицинского работника. В лечебной деятельности формируется особая связь, особые отношения между медицинскими работниками и пациентами, это отношения между врачом и больным, медсестрой и больным. Образуется связь «врач, сестра, больной». Повседневная лечебная деятельность связана с психологическими и эмоциональными факторами. Во время расспроса больного нужно всегда учитывать его культурный уровень, степень интеллектуального развития, профессию и другие обстоятельства. Следует избегать пустых, ничего не значащих слов, потворства неразумным капризам и требованиям некоторых больных.

Квалификация, опыт и искусство врача и медсестры являются предпосылкой возникновения положительных психологических отношений и доверия между медработниками и больными. Для проявления доверия к медработнику имеет значение

первое впечатление, возникающее у пациента при встрече с ним. При этом значение для человека имеет актуальная мимика медицинского работника, его жесты, интонация, тон голоса, выражения лица, вытекающие из предыдущей ситуации и не предназначенные для больного, употребление сленговых речевых оборотов, а также его внешний вид. Медработник приобретает доверие больных в том случае, если он как личность гармоничен, спокоен и уверен, но не надменен.

Заключение. В любом случае врач или медсестра должны соблюдать определённую тактику по отношению к больному и, главное, медработник, как личность, должен обладать определёнными особенностями во всех отношениях, чтобы заслужить доверие пациента к себе. Ведь без доверия невозможны нормальные взаимоотношения между медработником и больным. Следовательно, личность медицинского работника, стиль и методы его работы, умение воздействовать на пациентов и обращаться с ними – важный элемент не только лечебного процесса, но и психологического общения медицинского работника и больного.

INCREASING RELEVANCE OF THE APPEARANCE OF CEREBRAL ANEURYSMS, AND THE PREVENTIVE METHODS OF THEIR TREATMENT

Kabulov S.B. student of the group MED82E of the “General Medicine” faculty in

Scientific Advisor: professor Abdurahimova L.A. Head of the “Clinical subjects” department,

KIUT-Kimyoye International University in Tashkent

Relevance of the topic: Vascular cerebral diseases are currently one of the leading causes of morbidity, mortality and disability in the population, both throughout the world and in the Republic of Uzbekistan. In the Republic of Uzbekistan, the incidence of stroke is 250-370 cases per year per 100 thousand population, while in European countries this figure does not exceed 200 per 100 thousand inhabitants. In this regard, we conducted a literature review aimed at an in-depth study of the problem.

Purpose and objectives: the Purpose of this study is to understand how our modern life style is effecting on our health, especially on the cardio vascular system and how it is connected with formation of aneurism. And to get proper ideas about preventive procedures against formation of aneurisms.

Sources and research methods: Cerebral aneurysms are incidentally discovered pathological extensions of the main branching arteries of the brain. They occur in 3–5% of the adult population, regardless of geographical location of residence or ethnicity. Cerebral aneurysms most often appear in people aged 40-60 years, their prevalence is higher in women than in men.

Regular exercise can help prevent brain aneurysms. However, excessive and vigorous exercise that exceeds one’s physical fitness limit increases the risk of rupture of a cerebral aneurysm. Likewise, it is recommended to be careful as lifting too heavy objects can also increase the risk of rupture. In addition, smoking and excessive drinking are also known as major risk factors that increase the risk of brain aneurysms, so it is recommended to have a habit of limiting it as much as possible.

In preventing brain aneurysms, it is also important to maintain a low-sodium diet and a balanced, healthy diet. In addition, it is said that regular intake of various foods that help smooth blood flow in the brain by inhibiting the formation of blood clots and regulating cholesterol levels is also a very important preventive habit.

Nuts such as walnuts, almonds, and peanuts, as well as blue fish such as mackerel, saury, and herring, are known as representative foods that help cerebrovascular health to the extent that they are called brain foods. A balanced intake of green vegetables rich in these vegetables is also important. In addition, various foods such as apples, carrots, tomatoes, salmon, and paprika are also known to be good for brain health. On the other hand, excessive intake of processed foods containing large amounts of trans fats and animal fats, refined grains, and various foods containing excessive sugars cause a decrease in brain activity, so it is recommended to control intake.

Conclusion: by done research we understand that not only a clinical disorders may lead to the formation of cerebral aneurisms, But also our dietary habits, level of activities in our life and just a daily routine in general may play a significant role in the formation of cerebral aneurisms and how it is important to prevent the formation of them rather than treat then surgically.

НОВЫЕ МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИИ: ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

**Калмуратова М.А., студентка 201-группы, Международный факультет
по направлению «Лечебное дело»**

**Научный руководитель: доцент Хаджаева Д.Х., кафедры Аллергологии,
клинической иммунологии, микробиологии, ТашПМИ**

Актуальность: Использование инновационных технологий для увеличения доступности бактериологических исследований для пациентов является актуальной задачей современного здравоохранения. Внедрение технологий масс-спектрометрического анализа, отличающегося высокой производительностью и низким уровнем затрат, позволит повысить уровень микробиологической диагностики бактериальных и грибковых инфекций, предотвратить распространение внутрибольничных инфекций и улучшить эпидемиологическую ситуацию по инфекционной заболеваемости.

Цель исследования: Осветить современные микробиологические технологии идентификации микроорганизмов, такие как метагеномика, метаболомика, Омикс-технология, CRISPR-технология, нанотехнология.

Материалы и методы исследования: 1. Метагеномика - позволяет изучать геномные данные, полученные из образцов окружающей среды, включая микробы, не требуя их выращивания в лаборатории. Метаболомика, с другой стороны, анализирует метаболиты - молекулы, производные от обмена веществ в организме или в экосистеме. Метагеномика и метаболомика: новые подходы к изучению микроорганизмов. С развитием современных технологий, таких как метагеномика и метаболомика, мы можем более подробно изучать разнообразие и функции микроорганизмов в природных экосистемах, включая почву, воду, атмосферу и даже внутреннюю среду организмов. Исследования показывают, что микробы, живущие в нашем кишечнике, коже и других частях тела, могут влиять на наше пищеварение, иммунную систему и даже настроение. 2. Омикс-технологии- объединяют различные методы анализа биомолекул, такие как геномика, протеомика, транскриптомика и метаболомика, для полного понимания

функций микроорганизмов.3.CRISPR-технологии-(кластеризованные регулярно интервалированные короткие повторы) - это революционная технология, которая начала свое существование как система иммунитета бактерий против вирусов, но затем была адаптирована для точного редактирования генома. 4. Нанотехнологии- открывают новые возможности для изучения и воздействия на микроорганизмы на наномасштабе. Например, наночастицы могут использоваться для доставки антибиотиков в инфицированные клетки, а наносенсоры могут обнаруживать микробы в окружающей среде с высокой чувствительностью и специфичностью.

Результаты обсуждения: Новые методы в микробиологии представляют собой ключевой компонент современной науки. Технологические прорывы, такие как секвенирование нового поколения, метагеномика, биоинформатика и многие другие, расширяют наши знания о микроорганизмах и их воздействии на окружающую среду. Они предоставляют нам возможности для разработки новых биотехнологических продуктов, биоремедиации загрязнений и повышения качества жизни.

Вывод: Таким образом, инновации в микробиологии играют важную роль в современном обществе, и их продолжительное развитие будет способствовать улучшению здоровья, окружающей среды и качества жизни людей по всему миру. Заключение должно подчеркнуть важность и перспективность новых методов микробиологии, а также побуждать к дальнейшему исследованию и развитию этой области для решения современных проблем и достижения новых научных и технологических высот.

O'PKANING YIRINGLI KASALLIKLARINI DAVOLASHDA MINIMAL INVAZIV OPERATSIYA USULLARINING AHAMIYATI

Kamolova N. E., davolash ishi fakulteti 3-bosqich

**Ilmiy rahbar: dotsent Kurbanov O.M., Tibbiyot fanlari doktori, umumiy
xirurgiya kafedrası, BDTI**

Dolzarbligi. Dunyoda, 20-asrning so'nggi o'n yilliklarida va 21-asrning boshlarida barcha jarrohlik bemorlarning 35-40% gacha o'tkir yiringli kasalliklarga chalingan bemorlardir. Yiringli jarrohlik patologiyalari orasida o'pkaning yiringli kasalliklari 10-18% ni tashkil qiladi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiringli o'pka kasalliklarining tarqalishi 7-18% ni tashkil qiladi. Yiringli o'pka kasalliklarida o'lim darajasi yuqori bo'lib qoladi, bu 7% dan 18% gacha.

Maqsadi. Minimal invaziv operatsiya usullarini qo'llash orqali o'pkaning yiringli kasalliklarini davolash natijalarini yaxshilash.

Materiallar va usullar. 2023-2024 yillarda bronxial fistula bilan murakkablashgan o'pkaning o'tkir abscesslari bo'lgan 40ta bemorni tekshirish va ularni davolab ma'lumotlarni tahlil qilish. Yiringli bo'shliqlar hajmining pasayishi dinamikasini baholash rentgenologik va MSCT tadqiqotlari ma'lumotlariga ko'ra amalga oshirildi: tana harorati, umumiy klinik qon tekshiruvi, leykotsitlar intoksikatsiya indeksini aniqlash, qon zardobida o'rtacha molekulyar peptidlarning kontsentratsiyasi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. An'anaviy davolash jarayonida yiringli bo'shliqlarning hajmi dinamikada kamaydi. Davolash paytida yiringli bo'shliqlarning o'lchamlari $2,5 \pm 0,37$ sm gacha, ya'ni asl hajmining 35,2% ga kamaydi. Transtraxial drenajdan foydalangan holda murakkab bronxial fistula bilan o'pka abscessini konservativ davolashning o'rtacha davomiyligi $14 \pm 1,8,8$ kunni tashkil qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, yiringli bo'shliqlarni transtraxial usulda kateterizatsiya qilishda ma'lum bir asoratlar qayd etilgan: mikrotraxestomiya

sohasi yiringlashi 2(15,4,%), o'tkir traxeobronxit 3(23,1,%), bronxospazm 1(7,6,6%) davolash jarayonida 3 (23,1%) hollarda kateterning bronxga ekstraditsiyasi kuzatilgan. Bemorlarning 1 (7,6,6%) da mikrodrenajning mustaqil tushishi qayd etildi, bu esa tegishli tarzda qayta-qayta o'rnatishga majbur qildi. Ushbu ko'rsatkichlarning keyingi dinamik qiyosiy tahlili I va II guruhlar transtraxial drenaj ishlatilgan bemorlarning I guruhiga qaraganda nasotraxeobronxial drenajlangan yiringli o'pka bo'shlig'i (II guruh) ishlatilgan bemorlarda yiringli bo'shliqlar hajmining sezilarli darajada tez pasayishini aniqladik. II guruh bemorlarida bo'shliqlarning kattaligi 12-14 kunlik davolanish jarayonida eng kam hajmga ega bo'lganligi sababli, ular asl hajmi 71,3% gacha qisqartirildi, ya'ni bu vaqt ichida bo'shliqlarning kattaligi 1,8±0,28 sm edi, bu asl hajmining 24,6% ni tashkil etdi. Shu vaqt ichida I nazorat guruhi yiringli bo'shliqlarining hajmi 53,6 asl hajmining 53,6% ga teng edi.

Xulosa. Yiringli bo'shliqlarning nazotraxeobronxial kateterizatsiyalashni qo'llash, yiringli bo'shliqlarni infektsiyadan tozalash vaqtining tezlashishi, shuningdek yiringli bo'shliqlarning erta pasayishi bilan namoyon bo'ldi. Shunday qilib, biz o'tkazgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki transtraxial bronxial fistula bilan murakkablashgan o'pka absessini kompleks davolashda drenajlash endobronxial sanatsiya va konservativ davo bilan solishtirganda samarali usuldir. Biroq transtraxial drenajning asoratlari ko'rinishidagi kamchiliklari ham bor: traxeobronxit 20,8%, yumshoq to'qimalarning yiringlashi 12,5%, bronxga drenajni ekstraditsiya qilish 12,5%, mikrodrenajning yo'qolishi 8,3%. Statsionar davolanishning o'rtacha davomiyligi 14-15 kuni tashkil etdi. Nazotraxeobronxial drenajlash usulini qo'llash esa samaraliroq, kam shikastli davolash usuli hisoblandi. Va quyidagi asoratlarga ega emas. Nazotraxeobronxial drenajlash bilan davolanagan bemorlarda bu yotoq kunining 8-10 kunga qisqarishiga erishildi.

BUYRAK TRANSPLANTATSIYASINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Karimov A.B., 209-guruh talabasi, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti, davolash ishi yo'nalishi

Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Akramova M.Y., Umumiy xirurgiya, topografik anatomiya va operativ xirurgiya asoslari kafedras, ToshPTI

Dolzarbliigi: Siydik ayirish organlari, xususan, buyraklar suv-elektrolit balansini boshqarish, azot qoldiqlarini chiqarish, kislota-ishqor muvozanatini saqlash, eritropoezni stimullash, qon bosimini boshqarishda ishtirok etadi. Butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonda ham turli omillar ta'sirida buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan insonlar soni ortib bormoqda. Kasallikni o'z vaqtida davolanmasligi oqibatida surunkali va o'tkir buyrak yetishmovchiligi hamda buyraklar o'z faoliyatini yo'qotib bemorlar gemodializ muolajasiga muhtoj bo'lib qolishmoqda. Oxirgi chora sifatida buyrak transplantatsiyasi qo'llanilmoqda.

Maqsad va vazifalar: O'tkir hamda surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan hamda gemodializ muolajasiga muhtoj bo'lgan bemorlarga sog'lom buyrak ko'chirib o'tkazishning tibbiyotdagi ahamiyatini o'rganish, (adabiyotlar asosida).

Material va usullar: Ilmiy maqolalar, ilmiy adabiyotlar va ijtimoiy tarmoqdan olingan ma'lumotlar.

Olingan natijalar: Tibbiyotning eng murakkab, o'ta ma'suliyatli va ayni paytda ehtiyoj ortib borayotgan yo'nalishlardan biri transplantologiya, ya'ni inson organlari va to'qimalarini ko'chirib o'tkazish bugungi kunning muhokamali va o'z yechimini kutayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Birinchi buyrak transplantatsiyasi 1954-yil 23-dekabrda Boston gospitalida o'tkazilgan va operatsiya muvaffaqiyatli kechgan. Bemor operatsiyadan so'ng, 8 yil yashagan.

Mustaqil Respublikamizda 2018-yil 11-iyun kuni "Inson organlari, to'qimalari va hujayralarini transplantatsiya qilish to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Yangi qonunga ko'ra

transplantatsiya amaliyotlari Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy jarrohlik markazi, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi, Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasida amalga oshirilmoqda.

Buyrak transplantatsiyasi o'tkazish uchun donor buyrak vafot etgan insonlardan yoki sog'lom insonlardan olinadi. Buyrakni beruvchi donor inson bilan qabul qiluvchi ritsipient bemor o'rtasida biologik moslikga qarab, genetik jihatdan bog'liq yoki bo'g'liq bo'lmagan transplantatsiyalar tavsiflanadi.

Buyraklar transplantatsiyasini bajarishdan oldin, buyrak kasalligi bilan kasallangan insonlar transplantatsiya muolajasiga yetarlicha sog'lom ekanligiga ishonch hosil qilish uchun to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerak.

Jarrohlik va tibbiy texnologiyalarning rivojlanishi tufayli buyrak transplantatsiyasidan foydalanish ko'paydi. Buyrak transplantatsiyasiga qarshi ko'rsatmalar orasida yurak, o'pka yetishmovchiligi, jigar kasalliklari va ayrim saraton turlari mavjud. Tibbiy skrining donorning umumiy sog'ligi va jarrohlik xavfini, bitta buyrak bilan yashashdan kelib chiqadigan asoratlarni ko'rsatishi mumkin bo'lgan sharoitni baholaydi.

Xulosa: Buyrak transplantatsiya muolajasiga muhtoj bo'lmashlik uchun buyraklar salomatligini saqlash, shu jumladan muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, qonda qand miqdorini nazorat qilish, tana vazniga hamda ovqatlanish ratsioniga rioya qilish kerak. Shuningdek, bemorlarga o'ta sho'r hamda achchiq taomlardan parhez qilish tavsiya etiladi. Turli xil dorilarni retseptsiz qabul qilish buyraklar faoliyatiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Buyrak kasalliklarining boshlang'ich davrlarida bemorlar salomatligiga alohida e'tibor berish og'ir oqibatlarni oldini olishga yordam beradi. Aholiga yiliga bir marta buyraklar salomatligini tekshirish, siydik analizi topshirish, ultratovushli tekshiruvdan o'tish tavsiya etiladi.

BOLALARDA RAXITNING OLDINI OLISH MAQSADIDA 25(OH)D₃ DARAJASINI ANIQLASHNING AHAMIYATI

**Karimov A.O., 203-guruh talabasi, I Pediatriya va xalq tabobati fakulteti,
Pediatriya yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: assistent Azizova N.M, Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy
biologiya, umumiy genetika kafedrası, ToshPTI**

Mavzuning dolzarbligi: D vitamini yog'da eriydigan modda bo'lib, organizmdagi Ca va P almashinuvida muhim ahamiyatga ega. U organizmda ultrabinafsha nurlar ta'sirida hosil bo'ladigan xolekalsiferol va oziq-ovqat bilan kiradigan ergokalsiferol ko'rinishida mavjud bo'lib, 25(OH)D₃ konsentratsiyasi ikkala komponentning hissasini aks ettiradi. D vitamini darajasining muntazam monitoringi, ayniqsa, D vitamini yetishmovchiligi xavfi bo'lgan bemorlar uchun juda muhimdir

Maqsad va vazifalari: Qon zardobidagi 25(OH)D₃ ko'rsatgichini o'rganish hamda nazorat qilib borish usullarini takomillashtirish orqali raxit kasalligini oldini olish chora-tadbirlari samaradorligini oshirish.

Material va uslublar: Bugungi kungacha 25(OH)D₃ ko'rsatgichi bo'yicha yagona optimal daraja bo'lmasa ham 25(OH)D₃ konsentratsiyasi 20 ng/ml dan past bo'lishida organizmda D vitamini yetishmovchiligiga gumon qilinadi. Ko'rsatgichning 70 ng/ml dan yuqori bo'lishi D vitaminini o'z ichiga olgan dori-darmonlarni ortiqcha iste'mol qilishni ko'rsatadi. D vitaminining yetishmasligi ham, ortiqcha bo'lishi ham inson tanasi uchun xavfli ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak.

Bolalarda raxitning keng tarqalishi, uning polietnologik tabiatda ekanligi pediatriya sohasida raxitni tashxislash, oldini olish va davolash masalalariga jiddiy yondashuv zarurligini

belgilaydi. Shuning uchun ham biz bolalar hayotining birinchi yilida raxit kasalligi rivojlanishining asl sabablarini aniqlash maqsadida qon zardobida 25(OH)D₃ darajasini aniqlash muhimligini ko'rib chiqamiz.

Tekshirish natijalari: Raxit – kichik yoshdagi bolalarda uchraydigan kasallik bo'lib, organizmda kalsiy va fosfor almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadi. Kichkintoy hayotining dastlabki yillari tez o'tadi. Suyaklarning to'g'ri o'sishi uchun D vitamini organizmda kalsiy va fosforning ichakdan so'rilishi, suyak va boshqa to'qimalarga yetib borishini boshqaradi. D vitamini yetishmasligi sababli raxit kasalligi rivojlanadi. D vitamini oz miqdorda oziq-ovqat bilan kiradi, katta qismi quyosh nurlari ta'sirida terida sintezlanadi. Mahalliy shifokorlarning maslahatlariga qaramay, ota-onalar ularni har doim ham amalga oshira olmaydilar. Buning oqibatida bolalarda raxit kasalligi rivojlanish ehtimoli yuqori. Bularning barchasi D vitaminini bolalarga hamshira tomonidan profilaktika choralari ko'rilishi zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa: Olingan ma'lumotlar qon zardobida 25(OH)D₃ darajasini aniqlash va D vitamini preparatlarini buyurishdan iborat profilaktika choralari tiklovchi terapiya bilan birgalikda raxitning oldini olish samaradorligini oshirishini ko'rsatdi.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ НА НЕЙРОННУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Каримов М.Т., студент 223-группы, факультет Лечебное и Медико-педагогическое дело, направление лечебное дело.

Научный руководитель: ассистент Умарова М.Э. кафедры Фармакологии, Физиологии. ТашПМИ

Актуальность: Расстройства настроения, такие как депрессия и тревога, являются одними из самых распространенных проблем со здоровьем в мире. Нейронная пластичность играет ключевую роль в развитии и лечении этих расстройств. Антидепрессанты являются одним из основных методов лечения депрессии и тревоги, но их механизмы действия на нейронную пластичность не изучены.

Цель: Изучить фармакологические аспекты воздействия антидепрессантов на нейронную пластичность и психическое здоровье. Описать влияние антидепрессантов на нейротрансмиттеры, нейрогенез и синаптические связи. Проанализировать влияние антидепрессантов на симптомы депрессии, тревоги, когнитивные функции и качество жизни.

Материалы и способы: При создании этой работы были использованы различные учебные материалы, статьи и результаты крупномасштабных медицинских исследований.

Результаты: Антидепрессанты модулируют уровни нейротрансмиттеров, таких как серотонин, норадреналин и дофамин, которые играют важную роль в нейронной пластичности. Некоторые антидепрессанты стимулируют образование новых нейронов в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память и обучение. Антидепрессанты могут способствовать укреплению синаптических связей между нейронами, что улучшает когнитивные функции и настроение. Антидепрессанты эффективны в лечении различных расстройств настроения, таких как депрессия, биполярное расстройство и тревожные расстройства. Антидепрессанты могут улучшить память, внимание, концентрацию и

другие когнитивные функции. Эффективное лечение депрессии и тревоги с помощью антидепрессантов может значительно улучшить качество жизни пациентов.

Вывод: Фармакологические аспекты воздействия антидепрессантов на нейронную пластичность и психическое здоровье являются предметом активных исследований. Результаты исследований показывают, что антидепрессанты могут оказывать положительное влияние на нейронную пластичность, что приводит к улучшению когнитивных функций, настроения и качества жизни пациентов.

ATEROSKLEROZ KASALLIGINING BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

Karimova.G.O., 209-guruh talabasi, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti, Davolash ishi yo'nalishi.

Ilmiy rahbar: Azizova.N.M Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, umumiy genetika kafedrası. ToshPTI

Dolzarbli: Ateroskleroz yurak-qon tomir tizimining eng keng tarqalgan kasalligi va butun dunyo bo'ylab aksariyat bemorlar o'limining asosiy sababchisidir. Ateroskleroz tufayli arteriyalarda qon aylanishing buzilishi kichik qon tomirlariga ham ta'sir qiladi, bu esa ikkinchi darajali ishemiyaga sabab bo'ladi. Ateroskleroz polietiologik kasallik bo'lib, bu buzilish xavfli kasalliklar hususan, miokard infarkti boshlanishi uchun turtkidir

Maqsad va vazifalari: Aterosklerozni keltirib chiqaruvchi omillarni organizmga ta'sirini o'rganish. Ateroskleroz kelib chiqishining asosiy omillaridan bo'lgan xolesterin almashinuvining buzilishini biokimyoviy ahamiyatini o'rganish

Material va usullar: Ilmiy maqolalar, ilmiy adabiyotlar va internet tarmoqlaridan olingan ma'lumotlar.

Olingan natijalar: Usgbu kasallik Qo'shma Shtatlar va eng rivojlangan mamlakatlarda kasallanish va o'limning asosiy sababidir. So'ngi yillarda ateroskleroz tufayli yoshga bog'liq o'lim darajasi pasaygan. Asosan koronar arteriyalar va miya tomirlarining aterosklerozi, dunyo bo'ylab 18 million o'limga olib keladi. Bu barcha o'lim natijalarining 30%. Rivojlanayotgan mamlakatlarda aterosklerozning tarqalishi o'sib bormoqda. Ateroskleroz butun dunyo bo'ylab o'limning asosiy sababiga aylanmoqda. Ateroskleroz rivojlanishi bir necha bosqichlarda boradi. Jarayon tomirlar endoteliysining jarohatlanishidan boshlanadi, jarohatlanishning turli mexanizmlari bo'lishi mumkin. Metabolizm davrida hosil bo'luvchi va tashqaridan tushuvchi erkin radikallar jarohatni vujudga keltiradi. Lipidlarning peroksidlanish davrida ZPLPda nafaqat lipidlar, balki apoproteinlarning ham tuzilishi ham o'zgaradi. Oksidlangan ZPLP retseptorlar orqali makrofaglarga yutiladi. Makrofaglarda xolestrol ko'payib ular ko'pik hujayralarga aylanadi. Dastlab yog'dog'lari shakllana boshlaydi. Bu bosqichda aniq alomatlar kuzatilmaydi va bemor ateroskleroz mavjudligiga shubha qilmaydi. Lipoproteid komplekslarning molekullari arterial devorning tuzilmasiga kirib, ingichka qatlam hosil qiladi. Lipid chiziqlari ostidagi to'qima yallig'lanadi. Doimiy yallig'lanish lipid qatlamining lipid qatlamining parchalanishiga va to'qima o'sishiga olib keladi. Natijada, yog'li to'planma usti qoplanadi va arteriya devorining ichi ko'tarilib qoladi. Asoratlarning rivojlanish bosqichi, bu so'ngi bosqich bo'lib asoratlar rivojlanadi va alomatlar eng ravshan bo'ladi. Tromb biriktiruvchi to'qima mahsulotlari bilan qon tomir bo'shlig'iga tiqilib qoladi va uni to'liq yopib qo'yadi. Bunday vaziyatlarda insult rivojlanishi mumkin. Zamonaviy davolash usullari odatda, 80% hollarda, ateroskleroz sababini va uning zararli ta'sirini bartaraf etish uchun dori-darmonlar bilan davolash yetarli bo'ladi. Maxsus dorilar bilan davolanish parhez tutish va jismoniy faoliyatning optimal tartibini tayinlash bilan birlashtiriladi. Aterosklerozga qarshi drilarga statinlar, safro kislota sekversantlari, fibratlar nikotin kislota unumlari kiradi. Zamonaviy tibbiyotda aterosklerozning jarohlik yo'li bilan

davolash usullari mavjud, bular shuntlash, qon tomir protezlari, angioplastika.

Xulosa: Aterosklerozni oldini olish uchun tarkibida tuz va xolestrin bo'lgan ovqatlarni kamroq yeyish kerak. Aterosklerozda tana vaznini tartibga solish zarur chora hisoblanadi, chunki semizlik qon tomir asoratlarini keltirib chiqaradi va lipid almashinuvining buzilishiga olib keladi. Past kaloriyali parhezlar va jismoniy faollik tavsiya etiladi. Chekish ham aterosklerozni keltirib chiqaruvchi sabab hisoblanadi, shuning uchun chekishni tashlash tavsiya etiladi. Aterosklerozni oldini olish uchun ovqatlanish ratsioniga rioya qilish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak.

JIGAR TRANSPLANTOLOGIYASINING TIBBIYOTDAGI O'RNI
Karimova G.O., 209-guruh talabasi, Tibbiy pedagogika va davolash ishi
fakulteti, davolash ishi yo'nalishi

Ilmiy rahbar: M.Yu. Akramova katta o'qituvchi, Umumiy xirurgiya,
topografik anatomiya va operativ xirurgiya asoslari kafedresi. ToshPTI

Dolzarbli: Jigar inson organizmidagi qon ishlab chiqaruvchi, uni tozalovchi eng muhim organ. Shu bois ham ushbu tana a'zosi bilan bog'liq sirroz va boshqa terminal jigar kasalliklari dunyo tibbiyotida og'riqli muammolardan biri sifatida qaraladi. Dunyo miqyosida surunkali jigar kasalliklari, xususan jigar sirrozi bilan kasallanganlar soni yildan yilgan ortib bormoqda. Eng yomoni, mazkur xastalik O'zbekistonning mintaqaviy patologiyasi, hududimizda ko'p uchraydigan kasalliklar sirasiga kiradi. Bu kasalliklarni davolashni eng maqbul chorasi jigar transplantatsiyasi hisoblanadi.

Maqsad va vazifalar: Jigar sirrozi bilan kasallangan insonlarda sog'lom jigar ko'chirib o'tkazishning ahamiyatini o'rganish, (adabiyotlar asosida).

Material va usullar: Ilmiy maqolalar, ilmiy adabiyotlar va ijtimoiy tarmoqdan olingan ma'lumotlar.

Olingan natijalar: Tibbiyotning eng murakkab, o'ta ma'suliyatli va ayni paytda ehtiyoj ortib borayotgan yo'nalishlardan biri transplantologiya, ya'ni inson organlari va to'qimalarini ko'chirib o'tkazish bugungi kunning muhokamali va o'z yechimini kutayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Birinchi jigar transplantatsiyasi doktor Tomas Starlz tomonidan AQSh da 1963-yilda amalga oshirilgan. Keyingi yillar davomida SNG mintaqasida bir necha o'nlab jigar transplantatsiyasi amalga oshirilgan.

Hozirgi kunda o'n minglab bemorlarning organ va to'qimalari transplantatsiyaga muhtoj. Ayni paytda O'zbekistonda 5 ming bemor jigar sirrozidan aziyat chekmoqda. Ulardan 500 nafari jigar transplantatsiyasiga muhtoj. Hususan O'zbekistonda 2017-yildan buyon akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy jarrohlik markazida yaqin qarindoshlar o'rtasida jigar bo'lagini ko'chirib o'tkazish amaliyoti bajarilmoqda.

Jigar transplantatsiyasi jarrohlik muolajasi bo'lib, unda o'z funksiyasini yo'qotgan jigar donordan olingan sog'lom jigar bilan almashtiriladi. Bundan tashqari, tirik donordan olingan qisman sog'lom jigar bilan ham almashtirish mumkin.

Transplantatsiya o'tkazish uchun shifokorlar kasallikning og'irlik darajasini va qanchalik tez transplantatsiya qilinishi kerakligini baholaydi. Transplantatsiya qilish uchun foydalaniladigan jigarlarning aksariyati miyasi o'lgan, turli baxtsiz hodisalarga uchragan bemorlardan yaqin qarindoshlari roziligi bilan olinadi.

Jarrohlik va tibbiy texnologiyalarning rivojlanishi tufayli jigar transplantatsiyasidan foydalanish ko'paydi. Jigar transplantatsiya zamonaviy tibbiyotning salomatlikni tiklash va tibbiy bilimlar rivojlanishi bilan muhtoj odamlarga umid berishdagi ajoyib usul bo'lib xizmat qiladi. Asosan jigar transplantatsiyasi bemorlarga hayotda ikkinchi imkoniyat beradi, ammo ular

umr bo'yi sog'liqni saqlash majburiyati bilan birga keladi. Transplantatsiya muolajalari tibbiyotdagi ilm fan yutuqlari bilan doimo takomillashtirilsada, qabul qiluvchilar ushbu ajoyib tibbiy aralashuvdan maksimal darajada foydalanish uchun ularning parvarishida faol rol o'ynashni davom etadi.

Xulosa: Jigar xastaliklarini oldini olish uchun sog'lom vazn saqlash, muvozanatli ovqatlanish, muntazam ravishda mashq qilish, toksinlardan saqlanish, spirtli ichimliklardan voz kechish, zararlangan ignalardan saqlanish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, barcha dorilar uchun ko'rsatmalarga rioya qilish, jigarni zararlovchi gepatit viruslariga qarshi emlashlarni o'z vaqtida olishni joriy qilish kerar. Jigar transplantatsiyasiga muhtoj bo'lmaslik uchun jigarni zararlovchi odatlarni bartaraf qilish zarur. Gepatit viruslari bilan kasallangan insonlar jigar salomatligiga alohida e'tibor qaratishlari, xususan spirtli ichimliklarni istemol qilmasliklari zarur.

НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.СИНДРОМ ДЮШЕННА
Каримова Х.Э., студент 111-группы стоматологического факультета
Научный руководитель: старший преподаватель Назарова Ф.Ш.
СамГМУ

Цель работы : изучить классификацию мышечных и нервно-мышечных наследственных заболеваний, изучить клинику, диагностику, лечение и профилактику болезни Синдрома Дюшенна

Материал и методы исследования: Нервно-мышечные заболевания (НМЗ) - это наиболее многочисленная группа наследственных заболеваний, в основе которых лежит генетически детерминированное поражение передних рогов спинного мозга, периферических нервов и скелетных мышц. К нервно-мышечным заболеваниям относятся:

- 1) прогрессирующие мышечные дистрофии (первичные миопатии);
- 2) спинальные и невральные амиотрофии (вторичные миопатии);
- 3) врожденные непрогрессирующие миопатии;
- 4) нервно-мышечные заболевания с миотоническим синдромом;
- 5) пароксизмальные миоплегии;

Миодистрофия Дюшенна (псевдогипертрофическая форма ПМД)

Встречается наиболее часто из всех ПМД (30:100 000). Данная форма характеризуется ранним началом (2-5 лет) и злокачественным течением, болят преимущественно мальчики. Миопатия Дюшенна наследуется по рецессивному типу, сцепленному с X-хромосомой. Патологический ген локализуется в коротком плече хромосомы (X, или 21-й хромосомы).

Довольно высока мутация гена, чем объясняется значительная частота спорадических случаев. Мутация (чаще всего делеция) гена приводит к отсутствию дистрофина в мембране мышечных клеток, что приводит к структурным изменениям сарколеммы. Это способствует выходу кальция и ведет к гибели миофибрилл. Одним из первых признаков заболевания является уплотнение икроножных мышц и постепенное увеличение их объема за счет псевдогипертрофий. Процесс носит восходящий характер. Для развернутой стадии заболевания характерна «утиная» походка, больной ходит, переваливаясь с боку на бок, что связано главным образом со слабостью ягодичных мышц.

Результат исследования: В результате происходит наклон таза в сторону неопорной ноги (феномен Тренделенбурга) и компенсаторный наклон туловища в противоположную сторону (феномен Дюшенна). При ходьбе сторона наклона все время

меняется. Это можно проверить в позе Тренделенбурга, попросив больного поднять одну ногу, согнув ее под прямым углом в коленном и тазобедренном суставе: таз на стороне поднятой ноги опускается (а не поднимается как в норме) из-за слабости средней ягодичной мышцы опорной ноги. При миопатии Дюшенна часто отмечается выраженный лордоз, крыловидные лопатки, типичные мышечные контрактуры, рано выпадают коленные рефлексы. Нередко удается обнаружить изменения в костной системе (деформацию стоп, грудной клетки, позвоночника, диффузный остеопороз). Может отмечаться снижение интеллекта и различные эндокринные расстройства (адипозогенитальный синдром, синдром Иценко-Кушинга).

Выводы: К 14-15 годам больные обычно уже полностью обездвижены, в терминальной стадии слабость может распространиться на мышцы лица, глотки, диафрагмы. Погибают они чаще всего на 3-м десятилетии жизни от кардиомиопатии или присоединения интеркуррентных инфекций. Отличительной особенностью миопатии Дюшенна является резкое повышение специфического мышечного фермента - креатинфосфокиназы (КФК) в десятки и сотни раз, а также повышение миоглобина в 6-8 раз.

ХЕЛАТНАЯ ФОРМА МИНЕРАЛОВ

Касимова Л.Р., лечебный факультет, MED-58R группа, международного университета КИМЕ в Ташкенте

Научный руководитель: д.б.н. Аллаева М.Ж. зав. кафедрой фармакологии ТМА

Актуальность. В последнее время особое внимание уделяется проблемам правильного питания. Это обусловлено пониманием тех негативных последствий для здоровья, к которым приводят повсеместно выявляемые и широко распространенные как среди взрослого, так и детского населения нарушения структуры питания и пищевого статуса, ухудшение экологической ситуации, а также стрессовые ситуации. Надежным путем, гарантирующим эффективное решение этой проблемы, является регулярное включение в рацион минералов, а именно хелатных форм минералов

Цель исследования. Выявление и освещения об актуальности хелатных форм минералов и их усвояемость организмом.

Материалы и методы исследования. Предоставленные методы, статьи, исследования на тему «Хелатные формы минералов»; анализ полученной информации; статистические методы.

Результаты исследование . Минералы в природе находятся в неорганическом состоянии (т. е. они не содержат углерода). Когда неорганический минерал соединяется с молекулой аминокислоты (например, белка), он создает хелат аминокислоты. На сегодняшний день одной из самых легко усвояемых форм считается - хелаты (органические). Биодоступность хелатных форм минералов составляет свыше 90% не вызывая побочных эффектов. Когда максимальный показатель неорганических минералов составляет всего 40%, при этом можем столкнуться с такими побочными эффектами как отложения минералов в сосудах, суставах, почках и нарушения пищеварения. Все усвояемые минералы называются хелатами. Слово «хелат» произошло от греческого "chele", что означает – клешня. Соединения аминокислоты и минерала которое внешне напоминает клешню краба. Тонкий кишечник не способен усваивать отдельные ионы минералов, и только в соединении с органическим веществом, в том числе и с аминокислотой возможен транспорт микроэлементов через клеточные мембраны. Хелатная форма минералов устойчива при любом уровне pH среды и воздействия микроорганизмов- что особенно важно для людей пожилого возраста т.к. париетальные клетки желудка продуцируют меньше соляной кислоты, а хелатные минералы связаны с аминокислотой, поэтому им нужно меньше желудочного сока для усвоения. Хелатная форма является наиболее близкой для нашего организма, поэтому при необходимости наш организм может без вреда переносить и большие дозировки. Хелаты не вызывают пищеварительных нарушений, вздутий и не влияют на уровень кислотности желудка. Минералы такой формы разрешены беременным и кормящим женщинам по показанию врача.

Выводы. Теперь становится понятным, что такое хелатная форма минералов. Это, по сути, симбиоз минерала и определенных аминокислот. В данном случае последние играют роль транспортной системы, доставляя в клетки организма минералы. Организму не нужно тратить дополнительные ресурсы на превращение этого соединения в ионы. Это как протеин, там есть аминокислоты. Но вот протеин нужно расщепить, чтобы получить аминокислоты, а минералы в хелатной форме уже в активные и сразу же начинают усваиваться организмом. Именно поэтому можно считать, что хелатная форма — наилучшая и самая эффективная из всех представленных. Если перед вами стоит выбор: обычная форма минералов или хелатная, приобретайте именно хелатную.

РОЛЬ НЕОТЛОЖНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Якубова Х. К., студент 118-группы, Педиатрического факультета

Научный руководитель: д.м.н. профессор Ахмедов

СамГМУ

Цель. Оценить результаты лапароскопии в лечении закрытых травм в брюшной полости.

Материалы и методы. Был изучен опыт диагностики и лечения 143 детей с закрытыми травмами органов брюшной полости. Из них мальчиков было 78 девочек 65. Возраст детей составил от 3 и до 16 лет. Средний возраст детей составил $7,2 \pm 2,3$ года.

Во всех повреждениях воспринималось как удар и контрудар (сотрясение). При дорожно-транспортных происшествиях и падениях с высоты, очевидно, эти два механизма травмы могут сочетаться. Что касается вида травмы, то наиболее распространенным явился уличный (49%), более редким – дорожно-транспортный (22%); бытовой (9%); спортивный (8%); школьный (8%); прочий (4%).

Результаты исследования. Экстренное оперативное лечение потребовалось 49 больным. Из них 23 детей были с травмами селезенки и 20 ребенка с разрывами печени. 18 больным была произведена диагностическая лапароскопия. У 19 детей диагностировано повреждение селезенки. Из них в 10 случаях, когда кровотечение продолжалось, гемостаз был достигнут с помощью электрокоагуляции. В остальных 4 случаях наблюдался самостоятельный гемостаз, после аспирации крови признаки продолжающегося кровотечения отсутствовали. У 5 больных, с разможжением паренхимы селезенки пришлось прибегнуть к конверсии.

У 4 детей выявлено поражение печени в виде линейных разрывов как по диафрагмальной поверхности (в 2 случаях), так и по нижнему краю печени (в 2 случаях). Гемостаз осуществлялся при помощи биполярной коагуляцией.

Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о том, что диагностическая лапароскопия является наиболее эффективным диагностическим инструментом у пациентов со сложными случаями абдоминальной травмы. Использование хирургической техники при травмах брюшной полости позволяет избежать открытого хирургического вмешательства и обеспечивает терапевтический эффект. Отмечено более благоприятное клиническое течение послеоперационного периода у пациентов. Кроме того, можно определить характер висцерального повреждения и показания к лапаротомии, а также произвести хирургические манипуляции малоинвазивным способом, что значительно снижает частоту неудовлетворительных исходов лечения больных с травмами органов брюшной полости.

ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

**Хадичахон К. Я., студент 118-группы, Педиатрического факультета,
Научный руководитель: ассистент Исматова М. Ш. кафедры физиологии
СамГМУ**

Цель. Оценить результаты диагностики и причины возникновения заболеваний системы кровообращения пожилых людей.

Материалы и методы. В последние годы на базе кафедры физиологии был изучен опыт диагностики и лечения системы кровообращения в пожилом возрасте. Было исследовано 86 людей в пожилом возрасте. Сформированы две группы: не контролируемые уровень холестерина и сахара в крови и контролируемые. Последующий этап- пищевые привычки, курение, двигательная активность, употребление алкоголя, подверженность стрессам. Активность оценивалась с помощью краткого международного опросника IPAQ и ВОЗ.

Результаты исследования. Наличие даже одного фактора риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 60-74 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов - в 5-7 раз. Таким образом, для предотвращения необратимых физиологических процессов в сердечно сосудистой системы, необходимо мотивировать каждого человека на формирование здорового образа жизни, чтобы повлиять на факторы риска.

Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при соблюдении профилактически-диагностических принципов наблюдается функциональное поддержание кислотно-щелочного равновесия в крови, циркулирующей по сосудам, улучшение гомеостаза, терморегуляции и рефлексов.

ГИПЕРТИРЕОЗ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

**Кахрамонова И.И., студент “Лечебного факультета”, MED-80R,
Ташкентского Международного Университета Кимё
Научный руководитель: PhD, ассистент Маматова Ш.Р., кафедры
Оториноларингологии, детской Оториноларингологии, детской
стоматологии, ТашПМИ**

Актуальность. Заболевания щитовидной железы, вместе с сахарным диабетом и ожирением, относятся к самым распространенным болезням. Клинически они проявляются гипотиреозом (снижение основного обмена веществ), который приводят к различным расстройствам почти всех функций человеческого организма. Гипотиреоз является одним из самых частых заболеваний эндокринной системы. В нашей местности считается достаточно актуальной патологией, так как основная причина возникновения гипотиреоза – дефицит йода в эндемических местностях.

Цель исследования. изучить распространенность патологии щитовидной железы у студентов высших учебных учреждений.

Материалы и методы исследования. Исследования проводилось среди студентов высших учебных учреждений. В исследования выявлялось наличие, распространенность и степень гипотиреоза у студентов.

Результаты исследования. В результате исследование у 30 студентов выявилось 12% - здоровые (3 студента), 20% - гипертиреоз (5 больных), 20% - вторичный гипотиреоз (5 больных) и 48% - первичный гипотиреоз (12 больных).

Выводы. При данном исследовании было выявлено, что у студентов чаще всего возникает первичный гипотиреоз, важным фактором является, то, что данная патология длительное время может оставаться недиагностированной из-за удовлетворительного самочувствия и отсутствия специфической симптоматики на начальной стадии. Нужно отметить, что гипотиреоз у лиц молодого возраста, так же не теряет свою актуальность, и требует своевременной диагностики, так как приводит к дисфункции других систем и органов у растущего организма. Это такие признаки, как задержка скелетного развития, задержка физического, полового, умственного развития.

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: ОБЗОР

**Кенжабоев М.А., студент Лечебного факультета 3 курса Ташкентского
Международного Университета Кимё**

**Равшанов С.Р., студент 3 курса стоматологического факультета
Приволжского исследовательского медицинского университета (ТГСИ)
Научный Руководитель: к.м.н., доцент Дон А.Н. кафедры Ташкентского
Международного Университета Кимё**

Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, и атеросклероз коронарных артерий занимает значительную долю в этой статистике. В последние десятилетия возрос интерес к минимально инвазивным методам лечения, которые обещают уменьшить время восстановления и улучшить результаты для пациентов.

Цель исследования: Основная цель данного исследования состоит в анализе, сравнении клинической эффективности и безопасности классических способов хирургического вмешательства и минимально инвазивных хирургических методов лечения атеросклероза коронарных артерий таких как MIDCAB (Minimally invasive direct coronary artery bypass), MICSCAB (Minimally invasive multivessel coronary artery bypass), PCI (Percutaneous coronary intervention) и TECAB (Totally endoscopic coronary artery bypass)

Материалы и методы: Для анализа актуальных данных был проведен систематический анализ литературы, включающий статьи, опубликованные между 2020 и 2024 годами. Исследования были извлечены из баз данных PubMed, Scopus и Google Scholar с использованием ключевых слов: "MIDCAB", "PCI", "MICS CABG", "TECAB", "minimally invasive coronary surgery", и "coronary artery disease".

Результаты исследования: В ходе систематического обзора литературы были рассмотрены различные минимально инвазивные хирургические методы для лечения атеросклероза коронарных артерий. MIDCAB демонстрирует высокую эффективность в лечении пациентов с однососудистым поражением проксимальной части передней межжелудочковой ветви. Эта процедура минимизирует физическую травму и сокращает время восстановления. MICSCAB позволяет выполнить полную реваскуляризацию миокарда через минимальные разрезы, используя как аутоартериальные, так и аутовенозные шунты. Этот метод идеально подходит для лечения многососудистого коронарного поражения, минимизируя риск осложнений и сокращая время восстановления. TECAB, использующий роботизированные системы или специализированные эндоскопические инструменты, позволяет проводить все этапы операции полностью эндоскопически. Преимущества TECAB включают высокую точность и минимальную травматичность, хотя его доступность ограничена из-за высоких

стоимостей и требований к оборудованию. PCI предоставляет быстрое восстановление кровотока и требует короткого времени восстановления. Хотя PCI менее инвазивна по сравнению с коронарным шунтированием и быстро улучшает симптомы ишемической болезни сердца, она может требовать повторных процедур в случае рестеноза

Выводы: Минимально инвазивные методы представляют значительные преимущества в лечении атеросклероза коронарных артерий, сокращая время восстановления и улучшая качество жизни пациентов. Выбор метода зависит от конкретных клинических условий и характеристик пациента, что позволяет индивидуализировать лечение для достижения наилучших результатов.

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА В ГЕРОНТОЛОГИИ

**Кувондикова С.Я. , 222-группа, факультет 1 Педиатрии и народной
медицины, направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: старший преподаватель Бабажанова Ф.А.,
кафедры фармакологии и физиологии, ТашПМИ**

Актуальность. Эндокринная система вырабатывает гормоны. Гормоны- это биологически активные вещества, оказывающие свое воздействие через кровотоки на клетки определенных органов и тканей организма. С возрастом уровень большинства гормонов снижается, некоторых повышается, а других может оставаться неизменным. Несмотря на то, что уровень гормона не уменьшается, физиологическая активность эндокринной системы с возрастом слабеет, так как рецепторы узнающие гормоны, теряют чувствительность к ним.

Цель. Изучить физиологию эндокринной системы при старении.

Методы и результаты. Изучение физиологии эндокринной системы при старении по данным учебной литературы.

Гормоны, снижающиеся со временем (эстроген (у женщин), тестостерон (у мужчин), СТГ(соматотропин), ДГЭА (дегидроэпиандростерон), мелатонин). Значительные изменения выработки гормонов приводят у женщин во время менопаузы к снижению функции яичников, таким образом уровень эстрогена уменьшается и начинает образовываться из ДГЭА. Прекращение секреции эстрогена приводит к наступлению климакса . У мужчин средний уровень тестостерона неизменно снижается к 25-90 годам жизни. У здоровых пожилых мужчин уровень тестостерона средний, размер яичек сохраняется, но уменьшается количество сперматозоидов, способных к оплодотворению. Снижение гормонов роста может привести к ряду изменений в организме – уменьшение образования остеобластов в костях, снижение мышечной массы и силы. Снижение качества сна и бодрствования, ухудшение поддержания тепла в организме и повышение чувствительности к боли у пожилых связаны с уменьшением выработки мелатонина.

Гормоны, которые могут увеличиваться (фолликулостимулирующий гормон(ФСГ), лютеинизирующий гормон(ЛГ), паратиреоидный гормон(паратгормон)). Снижение эстрогенов приводит к заметному повышению продукции ФСГ и незначительному возрастанию выработки ЛГ. За счет повышения паратгормона уменьшается уровень кальция в костях. Гормоны, уровень которых остается неизменным или незначительно снижается - это кортизол, инсулин, гормоны щитовидной железы.

Выводы. Уменьшение выработки гормонов при старении может привести к многим неудобствам в жизни, к этому ведет не только изменение эндокринной системы, а перестройка других физиологических процессов - метаболическое замедление, уменьшение тонуса мышц и увеличение жировой массы. Чтобы не ухудшалось здоровье и

не было осложнений в старости нужно соблюдать правильный образ жизни (построить правильное питание, вести активный образ жизни, избегать употребления алкоголя и других наркотических веществ) и консультироваться с лечащим врачом.

О БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

Куканова Г.М. студент 129-группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление Лечебное дело.

**Научный руководитель: доцент Сулейманова Г.Г кафедры
Медицинской и биологической химии, общей биологии и медицинской
генетики. ТашПМИ**

Актуальность: Биологически активные добавки (БАД) к пище – предназначены для непосредственного приёма с пищей. Статистика показала, что в развитых странах мира БАДы ежедневно принимают более 80% населения. По результатам исследований, 10-15% людей решили свои проблемы со здоровьем с помощью добавок, а на многих эти препараты оказали весьма негативное влияние. Несмотря на то, что с момента появления биологически активных добавок к пище (БАД) прошло немало времени, проблема их безопасности остается актуальной. Это связано с тем, что применение БАД довольно часто вызывает неожиданные побочные реакции организма и серьезные осложнения. Одной из причин является наличие в составе БАД экзотических, мало изученных растений, влияние которых на организм человека, тем более при их взаимодействии, неизвестно.

Цель: Используя научную литературу, научные статьи изучить негативные биохимические механизмы БАДов. Побочные кумулятивные эффекты.

Методы и результаты: Согласно результатам, полученным в современных медико-химических лабораториях, учёными доказано: хелатные формы БАДов (металлов, микро, макроэлементов) на 40% больше усваиваются организмом по сравнению с другими видами БАДов чем: оксидные, карбонатные, хлоридные, глюконатные и т.д. Хелатными формами являются: Цитратные, Глицинатные, Бисглицинатные формы БАДов.

Кумулятивные и негативные последствия БАДов в высоких дозах или при самолечении: **Железо, кальций:** Нельзя принимать препараты железа и кальция при любых воспалительных процессах (при ОРВИ, кандидоз, тонзиллит, пиелонефрит и т.д) также при скрытых нейровоспалениях особенно у детей, даже при глубокой формы анемии или гипокальциемии (остеопороз). Так как, польза для пациента снижается, а наоборот окажет серьезное влияние на рост и размножение микроорганизмов, вирусов и кандидов. При лабораторных анализах может быть резкое снижение железа и чрезмерное повышение Ферритина – эта является сигнальным признаком скрытой нейровоспалении или других видов воспалительного процесса в организме.

Селен: Ученые США в 2007 году выяснили, что у мужчин с высоким содержанием селена в организме, при приеме селен содержащих БАДов, риск развития онкологических заболеваний увеличивается на 91 %. Селен содержащие БАДы противопоказание лицам: Страдающим гипотериозом, так как избыточное потребление селена вызывает гипотиреозное состояние, при котором щитовидная железа производит слишком много тиреоидных гормонов. Людям с повышенным риском рака кожи и после лечения онкологических заболеваний(может влиять на механизм снижения фагоцитоза деформированных клеток).

Цинк: Из за передозировки препарата могут наблюдаться: Признаки отравления Металлический привкус. Так как доказано что цинк влияет на стимуляцию тестостерона у женщин и мужчин - могут появляться акне, облысение во фронтальной зоне. Может снизить всасывание меди, железа в желудочно - кишечном тракте.

Вывод: Пациенты без назначения квалифицированного врача занимая самолечением, могут ухудшить состояние здоровья. Перед применением любого БАДа стоит учесть его концентрацию в организме и общее состояние организма. Ни одно заболевание они не вылечат. Они помогают предотвратить болезнь, пока ее еще нет. Если же заболевание уже достигло вас, то БАДы могут лишь способствовать проводимому лечению, но не заменять его.

ГЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОЗГА.

**Куканова Г.М., Медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело 129 группа**

Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П

Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ

Актуальность: В настоящее время отсутствует целостная картина сопряженности мозгового кровотока, ликвороциркуляции и интерстициального пространства головного мозга (ГМ). Данный тезис посвящен концепции единой «очистительной» сети ГМ — глимфатической системе (ГС).

Цель: Изучение морфологических и биологических особенностей головного мозга и нервной системы.

Методы и результаты: В 2015 году учёными было выяснено, что в паутинной оболочке головного мозга существует лимфатическая жидкость, которая имеет огромное значение для ночной очистки головного мозга и синапсов. После полноценного ночного сна (с циклом мелатонина от 22:00 до 03:00, 7-8 часов полноценного сна) нейроны становятся активными для восприятия информации. Можно сказать, что у лиц с хроническим недосыпом появляется раздражительность, психозы, что характеризуется именно нарушением этой функции. Сон регулирует иммунный ответ, нарушение сна приводит к воспалительному ответу, повышению проницаемости ГЭБ и усугублению глимфатической дисфункции.

Глимфатическая система является главным механизмом для очистки мозга от интоксикантов и утилитов, это функциональный путь выведения отходов центральной нервной системы позвоночных, который работает только во время сна. Потому что его функция безусловно связано с концентрацией гормона мелатонина. В ночное время суток после образования в под паутинном пространстве церебральной жидкости наш мозг напитывается ею как губка. Объем нейронов сжимается до 40 %, а пространство между ними соответственно расширяется и в результате из паутинного пространства цереброспинальная жидкость по около сосудистому пространству проникает во внутрь мозга. Именно в это время астроциты открывают Аквалорин 4 типа (трансмембранный белок водопроводящий клеточных стенок, который регулирует транспорт воды между кровеносными сосудами головного мозга). и жидкость затекает через астроцит во внутрь каналов головного мозга под давлением и собирает все ненужные утилиты и обратно через эти каналы, астроциты собираются в около сосудистое пространство, но уже в вену. Оттуда утилитная жидкость выходит двумя путями: через венозный синус в венозную кровь или в лимфатические сосуды, которые присутствуют в паутинной оболочке. Затем она поступает либо через решетчатую пластинку поступает в носовую полость и с

помощью обонятельного нерва выводиться, либо идет в глубокий путь шейных лимфатических узлов. Путь удаления утилитов зависит от лежачего положения человека, неправильное положение нарушает этот механизм.

Позитронно-эмиссионная томография показала, что у людей утилиты накапливаются в здоровом мозге после одной ночи лишения сна. Эти данные позволяют предположить, что человеческий лимфатический путь также будет активным во время сна. Другие исследования показали, что работа лимфатической системы сильно снижается у лиц с болезнью Альцгеймера.

Выводы: Важный механизм самоочистки головного мозга работает только ночью и зависит от гормона мелатонина. Для нормального функционирования центральной нервной системы, для профилактики дегенеративных заболеваний головного мозга, психозов, важно соблюдать режим сна и правильное лежачее положение.

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Кулдошхужаев А.М., студент 208-группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление Педиатрическое дело.

**Научный руководитель: ассистент Дадаходжаева М.Р., кафедры
Медицинской и биологической химии, медицинской биологии и общей
генетики. ТашПМИ**

Актуальность. В последние годы в мире отмечается тенденция увеличения частоты аллергических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями во многих государствах увеличилась за последние десятилетия и приобрела эпидемический характер. В этой связи высокая распространенность аллергических заболеваний диктует необходимость разработки инновационных методов диагностики и алгоритма оказания лечебно-профилактической помощи больным, что приобретает важное социальное и медицинское значение.

Цель исследования: Изучение особенностей формирования и течения аллергических заболеваний в зависимости от спектра аллергенов в условиях жаркого климата.

Материал и методы. Определение аллерген-специфических IgE-антител к пищевым, пыльцевым, грибковым, бытовым аллергенам, особенно у детей и подростков, а также у взрослых, учитывая региональные особенности распространения различных аллергенов на основе анализа

Результаты и обсуждение. Амбулаторных карт больных, получивших лечение в республиканском аллергологическом центре. Диагностика аллергических заболеваний затруднена в связи с отсутствием единых методических подходов и унифицированных методов диагностики, позволяющих выявить механизмы развития аллергии. В наши иммуноблот-панели мы включили характерные для нашего региона пищевые (клубника, лимон, персик, коровье молоко, куриное яйцо, томаты, горох, арахис, морковь, грецкий орех, мёд, куриное мясо, говядина, баранина, конина, вишня, рис, пшеничная мука, овсяная мука, гречневая мука, банан, йогурт, глютен, смеси орехов, фруктов, овощей, мяса, бобовых), эпителиальные (кошки, смеси животных, перья птиц, смеси *Aspergilli*, *Mucor mucedo*, *Rhizopus nigricans*), пыльцевые (пыльца деревьев, луговых, сорных трав) аллергены. Можно достоверно назвать ряд неоспоримых преимуществ *in vitro* тестирования с помощью иммуноблот-панелей по сравнению с *in vivo* тестами: позволяет выявлять только строго аллерген

специфические IgE-антитела в таких низких концентрациях, которые лежат за порогом обнаружения их биологическими методами *in vivo*; позволяет выявить специфические причинно-значимые пищевые аллергены широкого спектра у беременных, детей раннего возраста, у больных при наличии тяжелых кожных аллергических процессов (атопического дерматита, крапивницы), в период обострения бронхиальной астмы, аллергического ринита или поллиноза, при невозможности отмены антигистаминных препаратов, после перенесенного в прошлом анафилактического шока, а также если клинические методы оказались мало информативны. Метод стабилен, стандартизован, обладает высокой специфичностью и чувствительностью.

Заключение. Таким образом, для своевременной диагностики аллергических заболеваний и успешной реабилитации больного требуются тщательно собранный анамнез, комплексное обследование с привлечением современных методов *in vitro* с учетом возраста, индивидуального спектра сенсибилизации пациента, особенностей клиники болезни.

LOTIN TILI TARIXI

Kulmatov B.U., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti, 105-guruh davolash ishi yoʻnalishi

Ilmiy rahbar: katta oʻqituvchi Maxkamov M.X.

ToshPTI, Oʻzbek tili va adabiyoti kafedrası

Mavzuning dolzarbligi. Lotin tili fanining dolzarbligi nima uchun muhim axir u oʻlik tillar guruhiga kirsam? Nima uchun bu til tarixini bilishimiz kerak? Fanga kirarkanmiz bizda shunday savollar paydo boʻlishi aniq, kirish uchun avvalo ushbu savollarga javob berishimiz kerak. Biz tibbiyot talabalari va soha vakillari uchun tilning ahamiyati juda katta chunki bu til dunyo boʻyicha tibbiyot tili, u orqali kasalliklar nomlangan, turli xil inson, hayvon, oʻsimliklar qismlari va organlari bundan tashqari ularning ilmiy nomlari ham aynan shu til orqali ifodalangan, shu tufayli lotin tilidagi teminlarni bilish bizga juda kerak. Bundan tashqari til oʻlik boʻlsa ham yangi-yangi terminlar, atamalar kirib kelaveradi bu esa tilning omma ishlatmasa ham jamiyatda ahamiyati bor ekanligini koʻrsatib beradi.

Maqsad. Lotin tili tarixini bilish. Hind-yevropa oilasining italiy tillar guruhiga mansub. Italiyaning oʻrta qismidagi Latsiy viloyatida miloddan avvalgi 8-asrda yashagan lotin qabilasining tili. Lotin tilining asta-sekin Rim hududidan tashqariga tarqalishi va qadimgi Italiyaning boshqa tillarini siqib chiqarishi miloddan avvalgi 4—3-asrlarga toʻgʻri keladi. Apennin yarim orolning lotinlashuvi (yunon tili hukmron boʻlgan Janubiy Italiya va Sitsiliya bundan mustasno) miloddan avvalgi 1-asrda yakunlanadi. Rim imperiyasining gullab-yashnashi, yangi-yangi mustamlakalarning bosib olinishi natijasida Lotin tili Shimoliy Afrika, Ispaniya, Galliya, Germaniya, Dunayboʻyi hududlariga tarqaladi. Lotin tilidagi eng qadimgi yodgorliklar miloddan avvalgi 3-asrga mansub. 5-asrda Rim imperiyasi qulaganidan keyin xalq-soʻzlashuv tilining mintaqaviy farqlanishi tezlashib, bu nar-sa 9-asrga kelib alohida, mustaqil roman tillarinkng (italyan, fransuz, portugal, ispan, rumin, moldavan va boshqalar) paydo boʻlishiga olib keldi. Yozma Lotin tilining birligi saqlanib qoldi, u leksik jihatdan rivojlanishda davom etdi, klassik Lotin tilining asosiy lugʻat tarkibi va grammatik kurilishi barqarorlashdi. Adabiy Lotin tili tarqalgan barcha hududlarda u maʼmuriy boshqaruv, savdo-tijorat, maktab tili edi; oʻrta asrlarda butun Gʻarbiy Yevropa umumiy yozuv tili boʻlib qoʻllandi; 18—19-asrlargacha diplomatiya, ilm-fan va falsafa tili, 20-asrda esa katolik cherkovi tili, Vatikaning (italyan tili bilan birga) rasmiy tili boʻlib qoldi. Lotin tili Yevropa madaniyati rivojida ulkan rol oʻynadi. Yevropa tillaridagi siyosiy, ilmiy va texnik terminologik tizimlarning leksik jihatdan boyishi va

ko'payib borishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Qadimgi davr Lotin tili tarixi bir-biridan u yoki bu darajada farqlanuvchi 5 ta davrga ajratiladi: 1) eng qadimgi Lotin tili davri (miloddan avvalgi 6—4-asrlar); 2) klassik davrgacha bo'lgan Lotin tili davri (miloddan avvalgi 3—2-asrlar, adabiy Lotin tilining shakllanish vaqti); 3) klassik, "oltin" Lotin tili davri (miloddan avvalgi 1-asr, juda boy leksika va rivojlangan adabiyoti bilan ajralib turadi); 4) klassik davrdan keyingi, "kumush" Lotin tili davri (milodiy 1-asr, adabiy tilning fonetik va morfologik me'yorlari uzil-kesil shakllandi); 5) so'nggi bosqichdagi Lotin tili (2— 6-asrlar; yozuv tili bilan xalq-so'zlashuv tili- "xalqona lotin" o'rtasida tafovut paydo bo'ldi).

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish mumkinki bu tilning bugungi kundagi ahamiyati tibbiyot sohasi vakillari uchun yo'qolmagan bu til ular uchun bilishi kerak bo'lgan eng muhim til. U orqali tibbiyot sohasining ipidan to'ignasigacha bo'lgan barcha termin, atamalar nomlangan. Lotin tilini chuqurroq o'rganish orqali tibbiyot sohasida yanada ko'proq bilimlarga ega bo'lish, aniq tashxis qo'yish mumkin bo'ladi. Tilning biz uchun qay darajada ahamiyatli ekanligini ko'rdik va yakuniy xulosa sifatida ushbu jummalarni ishlatishimiz mumkin.

In via est in medicine via sine lingua latina

Lotin tilisiz tibbiyotga yo'l yo'q.

BIOPHYSICS OF THE BASIC MODES OF CELLULAR METABALISM MODE OF CELL DIVISION (MITOSIS)

Qurbonboyeva F.R., student of Tashkent Medical Academy

Scientific advisor: Nurmetova G.E., assistant teacher of Tashkent Medical Academy, department of Bioengineering, Informatics and Biophysics

Relevance. Mitosis is the process by which eukaryotic cells organize and segregate their chromosomes in preparation for cell division. It is accomplished by a cellular machine composed largely of microtubules and their associated proteins. This article reviews literature on mitosis from a biophysical point of view, drawing attention to the assembly and motility processes required to do this complex job with precision.

Research objective. This article on mitosis from a biophysical point of view, drawing attention to the assembly and motility processes required to do this complex job with precision. Work from both the recent and the older literature is integrated into a description of relevant biological events and the experiments that probe their mechanisms. Theoretical work on specific subprocesses is also reviewed. Our goal is to provide a document that will expose biophysicists to the fascination of this quite amazing process and provide them with a good background from which they can pursue their own research interests in the subject.

Literature analysis. Mitosis is the process by which all eukaryotic cells segregate their already duplicated chromosomes in preparation for cell division, or "cytokinesis". The cell's preparations for mitosis include the duplication of its DNA. The resulting "sister" DNA double helices are tied together by multiple copies of a protein complex laid down as DNA replicates. Cells then synthesize many additional macromolecules, so at the end of "interphase" (the period between cell divisions), they contain all the materials needed to form two viable cells. Mitosis and cytokinesis then separate this biochemically doubled cell into two essentially identical objects, each equipped to grow and divide again. Thus, mitosis is one part of a cell's growth and division cycle.

Results obtained. The first physical problem that a soon-to-divide cell must solve is the restructuring of its chromosomes, so each is sufficiently compact to be separable from its sister within a space no bigger than the cell. In a human cell the DNA molecules range in length from ~1.9 – 8.5 cm, whereas the nucleus that contains these 46 duplicated objects is an approximately

spherical compartment with diameter usually $< 8 \mu\text{m}$. Thus, each DNA duplex must be reduced in length by $>1,000$ -fold. Such "condensation" is achieved in multiple steps, initially by wrapping the DNA around nucleosome "core particles" (octanes of the histone proteins); this makes the material called "chromatin." Fibers of chromatin are then coiled and looped in ways that are not yet well understood until each chromosome is only a few micrometers long and usually $<1 \mu\text{m}$ thick.

The majority of chromatin condensation occurs during the first stage of mitosis, called "prophase". As each piece of chromatin becomes shorter and thicker, it becomes visible in the light microscopy as a thread, hence the term mitosis (mitosis = thread in Greek). With continued condensation chromosomes commonly display their dual nature: the sister DNA duplexes formed at replication become distinct. These are called "chromatids". At this stage sister chromatids are still linked by the "cohesions" protein complexes laid down during DNA replication. These attachments are of great importance for the logic of mitosis because accurate segregation of sister chromatids depends on their being attached until the moment when all chromatids will begin segregation at essentially the same time. Commonly there is one place along the length of each chromosome where sister chromatids are particularly tightly coupled; this is the "primary constriction" or "centromere". As the chromosomes condense, cohesins dissociate from much of the chromosome arms, but near the centromere the chromatids remain bound until their segregation begins. The centromere is also the place where each chromosome develops specializations for its attachment to the machine that will effect its segregation.

Conclusion. This account of mitotic phenomenology is far from complete, but the examples chosen should serve to whet the appetite of any curious biophysicist. Mitosis contains many fascinating problems concerning the roles of nanomachines in biomechanics. The current accounts of spindle parts and the properties of these components provide many factual constraints on rigorous modeling efforts, and the data on spindle behavior under various experimental conditions provide a sound initial test-bed for many model predictions. At the same time, the mechanical properties of spindle components, like kinetochores and centrosomes, are beautiful subjects for advanced experimental work. We hope that this account will help to draw new talent to the field and stimulate exciting work.

TALABALARDA GASTRITNING UCHRASH CHASTOTASI

Qurbonbekova N.Sh., KIUT, Davolash ishi fakulteti, davolash ishi yo‘nalishi
Ilmiy rahbar: PhD Xalmetova F. I., Ichki kasalliklar kafedrası, TTA

Dolzarbliqi. Ovqat hazm qilish a‘zosi bilan bog‘liq bo‘lgan kasallilardan biri gastritdir. U oshqazon shilliq qavatining yallig‘lanishi orqali kelib chiqadi. Gastrit o‘tkir va surunkali turlarga bo‘linadi.

Material va metodlar. Gastrit bilan kasallanishga bir qator polietiologik omillar sabab bo‘ladi. Ko‘pincha u, o‘tkir gastrit bilan boshlanadi va odatda 1-2 kun davom etadi. Agar o‘z vaqtida qaralmasa va xavf omillari bartaraf etilmasa surunkali gastritga olib keladi. Gastritga sabab bo‘luvchi xavf omillari spirtli ichimliklar istemol qilish, gigiyenaga rioya qilmaslik, sho‘r, acchiq taomlar, tarkibida kimyoviy qo‘shimchalari bor mahsulotlar istemol qilish, ovqatlanish ratsionining buzulishi, ertalab och qoringa qahva iste‘mol qilish, nosteroid dori vositalarining muntazam iste‘moli, psixik zo‘riqishlardir.

Bugungi kunga kelib, to‘liq aniqlanganki gastritning asosiy sababchisi 100% holatda H pylori bakteriyasidir. Bu bakteriyadan 50% dan ortiq insonlar zararlanadilar. 18 yoshgacha bo‘lgan bolalarning 13 % da H pylori bilan zararlanish mavjud. Gastritga tashxis qo‘yishda asosiy qo‘llaniladigan usul, qorinning epigastral sohasini, to‘sh suyagining xanjarsimon o‘simtadan pastini palpatsiyalash, axlatni tekshirish. Rentgenologik, endoskopik tekshiruvlar

o'tkaziladi. Zarur bo'lganda umumiy qon taxlili, EChT, gastritda B12 vitamini ishlab chiqarilishini buzulishidan anemiya kuzatilishi mumkin.

Odatda gastrit ko'pincha talabalar o'rtasida ham uchraydi. Shuning uchun biz tibbiyot talabalarida gastritning uchrash chastotasini aniqlash maqsadida anonim so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnomada 400 nafar talabalardan, 250 nafar yigitlar, 150 nafar qizlar qatnashdilar. Ovqatlanish ratsioniga amal qilasizmi 300 nafar talaba yo'q (75%), 100 nafari ha (25%). Ovqatlangandan so'ng qorningizda qurillash, bezovtalik xissi kuzatiladimi 200 nafar tez-tez (50%), 100 nafari ba'zan (25%), 100 nafari yo'q (25%). Sizda qabziyat yoki diareya kuzatiladimi- 270 ha (67,5%), 70 nafar (17,5%) ba'zan, 60 nafarida deyarli yo'q (15%) degan javobni berishdi. Qorningizni epigastral sohasida simillagan og'riq, yoki xurujli lo'qillagan og'riq kuzatiladimi- 200 nafari simillagan (50%), 100 nafari xurujli og'riq kuzatilib turadi (25%) 100 nafari ba'zan simillagan og'riq (25%) deb javob berishdi. Nosteroid dori vositalari yoki boshqa turdagi dorilarni iste'mol qilasizmi- 270 nafari tez-tez (67,5%), 100 nafari ba'zan (25%), 30 nafari deyarli yo'q (7,5%) deb javob berishti.

Xulosa. Tekshiruvlarimiz natijasida ma'lim bo'ldiki, 200 nafardan ziyod talabalarda surunkali gastritning o'rta darajasi, 100 nafarida o'tkir gastrit belgilari kuzatildi. Qolgan 100 nafarida esa gastritga moyilligi bor deb xulosa qilindi. Tekshiruv natijasida shu ma'lum bo'ldiki gastrit ayollarga nisbatan erkaklarda ko'proq kuzatilar ekan.

O'ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDIDA TERI LEYSHMANIOZINING TARQALISHI VA UNI OLDINI OLISH CHORA- TADBIRLARI

**Qurbonnazarov S.X., Babadjanov B.B., 202-guruh, Davolash 1 fakulteti,
davolash yo'nalishi talabalari**

**Ilmiy rahbar: assistent Usmonov Sh.N., Mikrobiologiya jamoat salomatligi
gigiyena va menejment kafedresi, TTA Termiz filiali**

Dolzarbli. Teri leishmaniozi odamlarda va hayvonlarda uchraydigan transmissiv protozoy kasallik hisoblanib, uning O'zbekistonda tabiiy faol tarqalgan 5 ta markazlari (Buxoro, Qashqadaryo, Navoiy, Surxondaryo viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi) mavjud. Kasallik qo'zg'atuvchisi layshmanya bo'lib, iskab topar chivinlar orqali yuqadi. Shunga ko'ra hududlarda tarqalish ko'rsatkichlari iqlim sharoitiga ham bog'liq. Termizda uchrash darajasini tahlil qilish natijasida, ushbu hududda leishmanyoning ikki turi (*L. major* va *L. turanica*) turlari tarqalganligi aniqlandi. Yaqin 10 yil davomida teri leishmaniozi bilan kasallanishlar soni ortib bormoqda. 2011-2021 yillarda O'zbekistonda teri leishmaniozi bilan kasallanish holatlarini aniqlash maqsadida katta yoshdagilar va bolalar o'rtasidagi kasallanish ko'rsatkichlarining solishtirma tahlili o'tkazilganda bolalarda 31%, katta yoshlilarda 69% uchrashi aniqlandi. Leyshmaniozning yuqish mavsumi asosan may, iyun, iyul, avgust va sentabr oylari hisoblanadi.

Maqsadi. O'zbekiston hududida teri leishmanyoz kasalligining tarqalishi, hududlarga moslashish usullari, epidemiologik xususyatlarini o'rganish va oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish.

Materiallar va qo'llanilgan usullar. Leyshmaniozning oddiy turida 2-3 haftalik inkubatsion davrdan so'ng, terida birinchi yallig'lanish bilan kechadigan tugun yoki do'mboqcha hosil bo'lishi bilan boshlanadi. Yana 1-2 hafta vaqt o'tgach zararlangan joyda notekis, chuqur chegarali yara vujudga keladi. Zararlangan inson dastlabgi kunlarida sezmasligi va zararlangan joyga ko'p miqdorda suv tegishi natijasida leishmanya hujayralari shiddat bilan ko'paya borishiga sababchi bo'ladi. Kasallikning tuzalish vaqti har bir insonda turli xil muddatni talab

qiladi, eng kamida 2-3 oydan boshlanib 1 yilgacha cho‘zilishi mumkin, bu esa odamlarning immun tizimi bilan ham bog‘liqdir. Har bir bemorni davolash jarayonida leyshmaniozning qay darajada terida tarqalganligiga qarab belgilanadi. Tuzalgan bemorda yara atrofiga baliqning qizil ikrasini eslatadigan granulatsiyalar rivojlanadi va shu qismida chandiq saqlanib qoladi.

Natijalar.O‘zbekiston Respublikasi davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi ma‘lumotlariga ko‘ra, Respublikada teri leyshmaniozi bilan kasallanishlar miqdori 32% ga oshganligini inobatga olgan holda, kasallik keng tarqalgan endemik o‘choqlarda iskaptopar chivinlarni hamda kasallik manbai bo‘lgan kemiruvchilarni yo‘qotiladi, kasallik tarqalgan hududlarda dezinfeksiya ishlari olib boriladi. Jumladan: kemiruvchi hayvonlar kovaklarini xlorpikrin, sianidlar bilan zaharlash orqali kamaytirish, chivinlar yashaydigan suv havzalarini tiofos, geksoxloran bilan zaharlash, kasallik rivojlangan insonlarga antibiyotiklar antiseptik vositalari hamda hosil bo‘lgan leyshmanioz atrofiga kanamitsin yuborish orqali zararlanishni oldini olinadi.. Bundan tashqari emlash usuli orqali ham insonlarda suniiy immunitet hosil qilinadi. Iskaptopar insonni chaqqandan so‘ng tahminan 6-8 kunlarda alomatlar seziladi. Teri leyshmaniozi mavsumiy harakterdagi kasallik hisoblanib, eng ko‘p kasallanish avgust-sentabr oylarida kuzatiladi.

Xulosa.Respublikamizda teri leyshmaniozi bo‘yicha vaziyatni barqaror deb bo‘lmaydi.Dastlab kasallik faqat janubiy hududlar cho‘llar saholarda istiqomat qiluvchi insonlarda uchragan bo‘lsa endilikda aholi migratsiyasi tufayli ko‘plab hududlarga tarqalmoqda. Kasallik keng tarqalgan joylarda mahalliy insonlarga nisbatan boshqa hududlardan kelgan bolalar va kattalar ko‘proq kasallanishadi.Qilingan amalyot natijalari shuni ko‘rsatadiki teri leyshmaniozi bilan kasallangan odamda suniiy immunitet hosil bo‘ladi va allergik kasalliklarga uchrash ehtimoli ortadi.

AXOLINING SOG‘LOM OVQATLANISHIDA MIKROELEMETLARNI O‘RNI. KALSIY YETISHMOVCHILIGI

Qambarov B.B., Tibbiy profilaktika va Jamoat Salomatligi fakulteti, Tibbiy profilaktika ishi yo‘nalishi talabasi.

Ilmiky rahbar: o‘qtuvchisi Ismoilov D.T., Kommunal va Mehnat gigiyenasi kafedrası, FJSTI

Dolzarbli. Inson salomatligi uchun organizmda vitamin va mineral moddalar yetarli miqdorda bo‘lishi zarur. Aks holda tanada salbiy o‘zgarishlar kuzatilib, jiddiy asoratlari kelib chiqishi mumkin. Kalsiy ana shunday element. U nerv tomirlarida impuls o‘tkazuvchanligini, mushaklar qisqarishini boshqarishda ishtirok etadi va qon ivish tizimining asosiy komponenti hisoblanadi. So‘nggi vaqtlarda dunyoda koronavirusning og‘ir shakli bilan kasallanib sog‘aygan aksariyat bemorlarda tayanch-harakat tizimi xastaliklari ko‘p uchrayapti. Bunga esa aynan kalsiy yetishmasligi sabab sifatida ko‘rsatilmoqda. Shu bois mutaxassislar COVID-19ga qarshi to‘liq bosqichlarda va buster doza bilan emlanishni tavsiya etadi. Sababi o‘z vaqtida vaksina olish yuqoridagi kabi jiddiy asoratlarning oldini olishga xizmat qiladi. Aslida ushbu moddaning kamligi bilan tanada boshqa metabolik jarayonlar ham izdan chiqadi. Suyaklar, tishlar, soch va tirnoqlar holatiga salbiy ta‘sir etadi. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari rivojlanadi, immunitet zaiflashadi. Shuningdek, asabiylik va fikr tarqoqligi, ko‘p terlash, tanada tez-tez titroq, tez charchash, mushaklar tortishishi, qabziyat, tirnoqlarda oq dog‘lar paydo bo‘lishi, yurak urishining buzilishi, tez-tez va kuchli bosh aylanishi, mushak, bo‘g‘im va suyaklarda og‘riqlar kuzatiladi. Qolaversa, bolalarda o‘shishning sekinlashuvi ham aynan kalsiy yetishmovchiligi bilan bog‘liq. Ayniqsa, bu holat homiladorlik asoratlari xavfini oshiradi. Shu sababli JSST bo‘lg‘usi onalarga ushbu elementni qo‘shimcha ravishda qabul qilishni tavsiya etadi.

Tahlil va natijalar. Kalsiy yetishmovchiligi organizmda quyidagi salbiy muammolarni keltirib chiqaradi: Holsizlik va uyqu buzilishi; Ko'p terlash; Yurak urishining buzilishi; Tez-tez va kuchli bosh aylanishi; Soch to'kilishi; Ishaha pasayishi; Mushaklar, bo'g'imlar va suyaklarda og'riqlar kuzatiladi badanda tez-tez titroq yuz beradi bolalarda bo'y o'sishining sekinlashuvi ham kalsiy yetishmovchiligidan darak beradi. Ayniqsa, bu holat homiladorlik asoratlari xavfini oshiradi. Shu sababli JSST bo'lg'usi onalarga ushbu elementni qo'shimcha ravishda olish tavsiya qilinadi. Tavsiya etilgan kunlik kalsiy miqdori: 1-3 oylik chaqaloqlar uchun 400 mg.; 4-6 oylik go'daklar uchun 500 mg.; 7-12 oylik o'g'il-qizlar uchun 600 mg.; 1-3 yoshli kichkintoylar uchun 800 mg.; 7-11 yoshdagi bolalar uchun 1100 mg.; 11-18 yoshdagi o'smirlar uchun 1200 mg.; 18-59 yoshdagi kattalar uchun 1000 mg.; 60 yoshdan yuqori kishilar uchun 1200 mg.; homilador ayollar uchun 1300 mg. va emizikli onalar uchun 1400 mg. Yo'qotilgan kalsiy o'rnini qanday to'ldirish mumkin? Kalsiy yetishmovchiligini bemorlar vitamin va minerallar kompleksini qabul qilish orqali bartaraf etishi mumkin. Biroq ularni faqat shifokor tavsiya etadi. Xususan, sun'iy kalsiy preparatini muntazam iste'mol qilish, vena qon tomirlarida tiqilma hosil qilib, varikoz xastaligini rivojlantiradi. Qolaversa, hech bir dori vositasi sifatli, to'yimli hamda sog'lom ovqatlanishning o'rnini bosa olmaydi. Shu bois mazkur muammoni bartaraf etishda to'g'ri taomlanishga alohida e'tibor qaratish lozim. Jumladan, kunlik taomnomada sut mahsulotlari (tvorog, yogurt, kefir, pishloq, qatiq, suzma) bo'lishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, dengiz mahsulotlarida ham ko'p miqdorda kalsiy mavjud. Bundan tashqari, ular tarkibida D vitamini va fosfor ko'pdir.

Xulosa. Darmondorilar esa suyaklarni mustahkamlashga katta yordam beradi. Turli meva-sabzavot va ko'katlar — karam, salat bargi, selderey, petrushka, kunjut urug'i, yong'oqlar tarkibida ham kalsiy moddasi ko'p uchraydi. Biroq, ayrim shirin gazli ichimliklar va sho'r oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi natriy xlorid kalsiy moddasining peshob bilan organizmdan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, organizm kalsiy moddasini o'zlashtirishida D vitaminining ahamiyati beqiyos. Bu vitaminning eng ko'p manbai esa quyosh nurlarida mavjud. Quyosh chiqqandan boshlab soat 11:00 gacha va kechki 17:00 dan keyin ochiq havoda sayr etish tavsiya etiladi. Chunki bu paytda uning ultrabinafsha nurlari ta'siri ostida organizmda D vitamini hosil bo'ladi. Biroq qolgan vaqtlarda issiq havoda sayr qilish sog'lik uchun zararlidir.

SHOXKUYA (*Secale cornutum*) O'SIMLIGIDAN OLINGAN MODDALARNING BACHADON MUSHAKLARINI TONUSINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

Qurbonova D.E, 207-guruh, Davolash ishi fakulteti

Ilmiyrahbar: Kaldibayeva.A.O., Farmakologiya, fiziologiya kafedrası

Mavzuning dolzarbligi. Onalar o'limi 50% dan ko'p tug'ruqdan keyin 24 soat ichida massiv qon ketishga sabab bo'ladi. Dunyo bo'yicha homiladorlarning 140000 dan ko'prog'i tug'ruqdan keyin qon ketishidan vafot etadi. Tug'ruqdan keyin bachadondan qon kelib turishi normal holat. Odatda, bir yarim haftagacha bu qonli ajralmalar yorqin qizil rangda bo'ladi, keyinroq u kamayib, rangi qorayib boradi. 6-8 haftada to'xtaydi. Ammo tug'ruqdan 2 hafta o'tib ham qon rangi yorqinligicha qolaversa, unda o'tkir hid va bazida yiringli aralashmalar paydo bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Bu bachadonda plasenta qoldig'i qolib ketganligi yoki boshqa asoratlar alomatidir. Uzoq davom etgan og'riqli tug'ruq natijasida organizm charchashi, homiladorlikning 2 yarmi gipertenziya holatlari, gipertoniya kasalligi, bachadon anatomik nuqsonlari: bachadon rivojlanish nuqsonlari, bachadon miomasi, ko'p sonli abortlar, bachadonning funksional yetishmovchiligi: ko'p suvlilik, ko'p homilalik natijasida bachadonning haddan ziyod cho'zilishi oqibatida tug'ruqdan keyin qon ketish jarayonlari yuzaga keladi.

Ishning maqsadi. “SHOXKUYA” o’simligidan olingan moddalarning tug’ruqdan keyingi qon ketishini to’xtatishdagi, hamda bachadon mushaklarini qisqartirishdagi ahamiyatini o’rganish.

Olingan natijalar. ilmiy adabiyotlarga asoslanib, olingan natijalardan shuni ko’rish mumkinki, shoxkuya alkaloidlari, ayniqsa, ularning digidrolangan unumlari (digidriergoyoksin, digidroergotamin) α -adrenolitik, seretoninga qarshi ta’sirga ega. Shoxkuyaning boshqa alkaloidlari – ergotamin, ergotoksin bevosita qon tomirlari qisqartirib, qon bosimini ko’tarishi mumkin. Ergotamin va yergotoksin kombinlangan kofetamin, belloid tabletkalarining tarkibida mavjud.

Shoxkuya ekstrakti, ergotamin va shoxkuya alkaloidlarining yig’indisi-ergotal bachadon atoniyasi bilan bog’liq bo’lgan qon ketishda qo’llaniladi, moddalar bachadon mushaklarini qisqartirib, tomirlar devorini qisib qon ketishini to’xtatadi. Tug’ruqdan keyin bachadonning qayta qisqarishini, o’z holiga kelishini tezlashtiradi. Shoxkuya moddalari menorragiyalarda, hayz siklining buzilishiga bog’liq bo’lmagan, bachadondan qon ketishlarida qo’llanadi, bu moddalarni homiladorlik, tug’ish davrida (bachadon mushaklarining tonik qisqaruvchanligi oshsa, homilada nafas yetishmovchiligi ro’y berishi mumkin) qo’llash ma’n etiladi. Tug’ish davridan keyin yo’ldosh ko’chmasdan avval qo’llash ham xavfli, chunki mushaklarning qisqarishi yo’ldoshning ko’chishiga to’sqinlik qiladi. Ergotal og’iz orqali va parenteral yo’l bilan yuboriladi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, “Shoxkuya” o’simligidan olingan Etgometrin moddasi hozirgi kunda tug’ruqdan keyingi qon ketishining diagnostikasi va davolashda uterotonik preparatlar qatorida qo’llaniladi. Ishlatish yo’li: Mushak orasiga yoki vena ichiga sekin astalik bilan yuboriladi. Dozasi: 0.2mg Yuqorida ko’rib o’tilgan onalar o’limidagi ko’rsatkichlarga asoslanib, tug’ruqdan keyingi noxush holatlarni oldini olish maqsadida, homiladorlik davrida ortiqcha asabiylashmaslik, o’z vaqtida va to’g’ri ovqatlanish, homiladorlik asoratlarini vaqtida davolash hamda homilador ayol o’z sog’ligiga befarq bo’lmasligi lozim.

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ – ПЕРВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ВЫСШИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

**Ларин Е.А., 429- группа 1 Педиатрического факультета
Научный руководитель: Аскарьянц В. П., доцент кафедры
Фармакологии и физиологии ТашПМИ**

Актуальность. За последние десятилетия в литературе накоплен огромный материал по морфофункциональному развитию пищеварительных органов млекопитающих в течение эмбрионального периода. Этот материал позволил подойти к двум важным обобщениям в эмбриональной физиологии: 1) пищеварительная система у плодов функционально активна и участвует в процессах внутриутробного питания, в межучточном обмене плода и в системе мать- плод- мать; 2) принимая участие в гистотрофном, гематрофном и амниотрофном питании плода, пищеварительная система во второй половине внутриутробного развития формирует специфическую пищеварительную функцию, называемым эмбриональным пищеварением.

Материал и методы. Составные элементы эмбрионального пищеварения: секреторная, ферментовыделительная, моторно-эвакуаторная, гидролитическая, всасывательная, эндокринная и иммунная – формируются у млекопитающих уже в эмбриогенезе. Но эмбриональное пищеварение качественно отличается от пищеварения взрослых животных как по составу пищеварительного субстрата, так и по набору и активности ферментов. По характеристики интенсивности обмена оно ближе к личиночному анаэробному, филогенетически более древнему, пищеварению.

Результаты. Как показали наши исследования, эмбриональное пищеварение у высших млекопитающих включает три основных типа пищеварения – внеклеточное (полостное, дистантное), внутриклеточное и мембранное, которые формируются в разные сроки. Взаимоотношения мембранного и полостного пищеварения на разных этапах онтогенеза являются приспособлением организма к особенностям питания.

Вывод. В общую схему изучения пищеварения у высших млекопитающих в онтогенезе (периода новорожденности, молочного периода, переходного и дефинитивного) необходимо включать и изучение эмбрионального пищеварения, которое предопределяет становление и развитие функций органов пищеварения в период новорожденности.

ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ПЛОДЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ "MOMORDICA CHARANTIA L."

Латипов Мироншох Мирзохидович

**Научный руководитель: ассистент Самадов Б.Ш. кафедры
фармакологии БухГМИ**

Актуальность. Лекарственные растения, относящиеся к семейству тыквенных “Cucurbitaceae” Момордика харанция “*Momordica charantia* L”, с давних времен применяются в народной медицине против разных заболеваний, в том числе как гипополипидемическое средство при сахарном диабете. В данном исследовании мы ставим перед собой цель изучить гипополипидемическую активность этих компонентов.

Цель исследования: Цель данного исследования заключается в предоставлении информации о гипогликемических, гипополипидемических и панкреатических свойствах регенерации бета-клеток при использовании экстрактов плодов *Momordica charantia* L, полученных с использованием этилового и метанольного способов извлечения.

Материалы и методы. В Индии и Юго-Восточной Азии культивируемая *M. Charantia* делится на две группы: плоды диаметром менее 5 см (*var. minima* Williams & Ng) и плоды диаметром более 5 см (*var. maxima* Williams & Ng). Другие дикие африканские виды включают *M. balsamina* L., *M. foetida* Schum. и *M. rostrata* A. Zimm. Плоды и листья большинства диких видов момордики употребляются в пищу в качестве овощей, имеют схожий горький вкус и почти одинаковое целебное применение. *M. charantia* обладает более высокой пищевой ценностью, чем другие тыквенные культуры, благодаря более высокому содержанию минералов (например, железа) и витаминов (например, аскорбиновой кислоты). Горечь приписывается нетоксичному алкалоиду момордицину.

Результаты: Изучение *Momordica charantia* L показывает, что готовые лекарственные формы помогают бороться с *Helicobacter pylori* лучше, чем антибиотики. Экстракция растения усиливает высвобождение инсулина из бета-клеток поджелудочной железы и снижает уровень холестерина. Было обнаружено, что спиртовой экстракт растения является более эффективным противодиабетическим средством, чем толбутамид, используемый при лечении диабета. Химический состав ценного плода *Momordica charantia* содержит компоненты, способные улучшить здоровье и нормализовать уровень сахара при диабете.

Выводы: Изученные культивируемые лекарственные растения и растительное сырье *Momordica charantia* L проявили бактерицидные, антиоксидантные, гипотензивные, противовирусные и гипогликемические свойства, а также богаты витаминами и другими полезными компонентами. Изучено количественное определение микро- и макроэлементов методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-

МС) в плодах индийского граната. Тем не менее, дальнейшие исследования необходимы для использования экстрактов данного растения и выведения лекарственных средств для профилактики заболевания сахарного диабета и выведения эффективного фармакологического продукта.

BOTULIZMNING YUQISH OMILLARI VA UNING KASALLIK RIVOJLANISHIGA TA'SIRI TAHLILI.

**Maksudova Z.S., Sagdullayeva Y.A., Po'latova N.O'., Rajabbayeva Sh.D.,
Raxmonqulova M.
Toshkent tibbiyot akademiyasi**

Kirish. Clostridium botulinum yirik shoxli hayvonlar ichaklaridagi mikroorganizmlardan bo'lib, tabiatda keng tarqalgan. Shuningdek bakteriya nafaqat tuproqda, balki suv havzalarida chiriyotgan o'simliklar va hayvon qoldiqlarida ham aniqlanadi. An'anaviy oziq ovqatlarga, ayniqsa pishloqli mahsulotlarga talablarni kuchayishi, ozuqa maxsulotlarni ishlab chiqarishda jiddiy muammolarga olib kelyapti.

Tadqiqot maqsadi. O'zbekiston Respublikasida pishloqli mahsulotlari keltirib chiqargan oziq-ovqat botulizmini 2012-2023 yillarda bo'lgan davrlarda o'rganish.

Material va usul. Respublika ixtisoslashtirilgan Epidimologiya, Mikrobiologiya, Yuqumli va Parazitar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi klinikasi retrospektiv va tezkor taxlillar, tekshiruvni statistik usullari o'tkaziladi (RSNPMCEMIPZ). Shuningdek har yili pishloq mahsulotlaridan botulizm bilan kasallangan bemorlarda kasallik baholanadi, mavsumiylik va kasallikka moyillik o'rganiladi.

Tadqiqot usullari va materiallari. 2012-2023-yillarda (RIEMPYUPKIATM) klikasida 134 botulizm xodisasi ro'yxatga olinadi. Ko'p yillar mobaynida botulizm sabablaridan biri uy sharoitida konservasoyalangan bodring va pamidorlarni iste'mol qilish hisoblanadi (67,9% - 91). 9,7% (13) uy sharoitida tayorlangan sabzavotli konservasiyalar va 5,2% (7) uy sharoitida tayorlangan baqlajonli ikralar iste'mol qilganligi aniqlandi. Eng kam xolatlarda (2,2%-3) botulizm kelib chiqishiga sabab dudlangan kolbasa. 14,9% (20) xolatlarda botulizm suyuq pishloq iste'mol qilganligi tasdiqlanadi. Biz tomondan guruh shakllantirildi: 1-guruhga 20 nafar bemorlarda pishloq maxsulotlarini iste'mol qilishga kelib chiqqan botulizm, 2-guruhga 26 nafar bemorlar uy sharoitida tayyorlangan konservalangan bodring va pamidor maxsulotlarini iste'mol qilganlar tashkil qildi.

1 guruhdagi 20 ta bemorning klinik va epidemiologik xususiyatlarini o'rganilganda bemorlarning o'rtacha yoshi $45,9 \pm 0,06$,. 2-guruhdagi bemorlarning o'rtacha yoshi $42,8 \pm 0,1$ ga tengdir. Demak. guruhlar o'rtasida ham yosh bo'yicha farq aniqlanmagan. Shuningdek ikkala guruhda kasallik og'ir kechishi tasdiqlanmadi.

1-guruhdagi bemorlarni jins jihatdan farqi aniqlanmadi: 40% (8) erkak va 60% (12) ayol bemorlar. Ikkinchi guruh bemorlar orasida 21 (80,8%) erkaklar va 5 (19,2%) ayollar tashkil qildi, demak bu guruhda erkaklarni kasallanishi 1-guruhga qaraganda 6 matotaba ko'proq kuzatilgan ($OSh = 6,3$; $DI = 1.6-23,6$; $x^2 = 8.065$.)

Keyingi vaqtda bemorlarni klinikaga kelish vaqtini o'rganilganda, birinchi guruh bemorlari o'rtacha kasallikni $6,9 \pm 0,69$ kunida, ikkinchi guruhdagi kasallikni $3,7 \pm 0,69$ kunida murojaat qilishgan. Demak birinchi guruhdagi bemorlar, ikkinchi guruhdagi bemorlarga qaraganda kechroq murojaat qilishgan ($p = 0,000036$). Ikkinchi guruhdagi bemorlarda asoratlar xavfi, birinchi guruhga qaraganda 10 marotaba ko'proq ekanligi aniqlandi ($OSh = 10,7$; $DI = 1,2-98,2$; $x^2 = 5,9$).

Xulosa. O'zbekistonda oldingi vaqtlarda botulizmni epidimologik omili bo'lib uy sharoitida tayyorlangan bodring, pomidor va baqlajon konserva mahsulotlari hisoblangan bo'lsa, oxirgi davrlarda botulizm sabablaridan biri suyuq pishloqdir. Hamma klinikalar COVID-19 infeksiyasiga ixtisoslashganligi sababli bemorlar kech murojaat qilganlar va kasallik og'ir kechgan.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА С КИШЕЧНЫМ ДИСБАКТЕРИОЗОМ У БОЛЬНЫХ С БОТУЛИЗМОМ

Максудова М., студентка 2 курса 211 группы, факультет 2

Педиатрический и медицинская биология, направление Педиатрическое дело.

Научный руководитель: доцент Каримова З.К. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии. ТашПМИ

Актуальность. По данным Harris RA. И соавт (2020), неповрежденная кишечная микробиота противостоит колонизации *S. botulinum* и предотвращает прорастание спор. Но, в литературных источниках нету информации о влиянии уже существующего дисбактериоза кишечника на тяжесть и клиническое проявление ботулизма.

Цель исследования. Изучение роли роли кишечного дисбактериоза в тяжести ботулизма.

Материалы и методы. Провели проспективное исследование случай-контроль (случай-случай) 102 (100%) больных, находившихся на лечении с диагнозом "Пищевой ботулизм" в клинике РСНПМЦЭМИПЗ.

Результаты исследования. Из 102 больных, находившихся под наблюдением 64,7% (66) были мужчины и 35,3% (36) женщин, то есть значимых гендерных различий между пациентами не наблюдали ($P>0,05$). Средний возраст пациентов составил $45,9\pm 0,06$. У большинства больных диагностирована среднетяжелая форма ботулизма (71,6%), легкая - у 7 (6,9%), тяжелая форма - у 21,6% больных. Результаты бактериологического исследования кала больных, кишечный дисбактериоз обнаружен у 31 (30,4%) больного, из них у 61,3% (19) был дисбактериоз I степени; у 29,0% (9) - II степени и у 9,7% (3) - дисбактериоз III степени. Следующий этап было изучение степени кишечного дисбактериоза в зависимости от тяжести ботулизма. У 81,8% больных с тяжелой формой ботулизма был диагностирован кишечный дисбактериоз, из них, кишечный дисбактериоз III степени диагностирован у 16,7% (3) пациентов, II степени - у 44,4% (8), кишечный дисбактериоз I степени диагностирован у 38,9% (7) больных. У 17,8% (13) больных со среднетяжелой формой ботулизма диагностирован кишечный дисбактериоз, из них у 7,7% - был дисбактериоз II степени и у 92,3% (12) - кишечный дисбактериоз I степени. У больных с легкой формой заболевания кишечный дисбактериоз не наблюдался. Выявлено, что вероятность встречаемости кишечного дисбактериоза II степени при тяжелой форме ботулизма была в 41 раз выше чем при средней тяжести ботулизма. Нами проведен сравнительный анализ основных клинических симптомов в зависимости от степени кишечного дисбактериоза. Установлено, что вероятность встречаемости таких диспептических симптомов как боли и вздутие в животе у больных с ботулизмом, протекающий с кишечным дисбактериозом был выше в 88 раз по сравнению с больными ботулизмом, протекающего без дисбактериоза кишечника. По полученным результатам, у 47,1% (48) пациентов с ботулизмом уровень прокальцитонина оставался в пределах нормы (в среднем $0,063\pm 0,05$ нг/мл), у остальных 52,9% (54) больных

наблюдалось повышение уровня прокальцитонина, что в среднем составило $1,23 \pm 0,92$ нг/мл. Анализы исследований, у больных с III степенью кишечного дисбактериоза ($0,092594$), со II степенью ($p=0,036935$) и с I степенью кишечного дисбактериоза ($p=0,000080$) уровень прокальцитонина у пациентов с ботулизмом, протекающий на фоне кишечного дисбактериоза был статистически достоверно выше, чем у больных с диагнозом ботулизм, без кишечного дисбактериоза.

Заключение. Установлено, что II и III степень кишечного дисбактериоза с большой достоверностью ($p < 0,05$) влияет на тяжесть течения ботулизма, и у больных с ботулизмом уровень прокальцитонина коррелировал со степенью дисбактериоза кишечника. Установлено, что уровень прокальцитонина при ботулизме был выше нормальных цифр и при отсутствии симптомов присоединения вторичных инфекций.

EFFECTS OF MATERNAL EXPOSURE TO COVID-19 DURING PREGNANCY ON LIMB GROWTH IN CHILDREN

Makhamatov M., Student of the 113th group of the Faculty of Medical Pedagogy and Treatment

Scientific supervisor: Musurmonqulov J.M., Assistant of Department of Anatomy, Pathological Anatomy, TashPMI

Significance: In recent years, COVID-19, which is considered a viral disease, has become a problem for the medicine of the whole world. Especially in pregnant women, as a result of the various effects of late-onset COVID-19 on the developing fetus, the fetus may be born with various developmental defects and may lag behind in development after birth. But each pregnant woman may have other effects depending on the severity of the disease. In some pregnant women, the infection of COVID-19 can cause the usual bright, series of symptoms (fever, cough, sore throat, severe weakness). Other pregnant women may have fewer or no symptoms at all. It is very important to prevent infection in pregnant women, as it can have negative effects on the developing fetus. Therefore, it is very important for pregnant women and the fetus to be monitored in time and to administer the necessary medication and provide timely assistance.

Purpose of work. A literature review of musculoskeletal development in children born to mothers infected with COVID-19 during pregnancy.

Material and methods. In our review of the scientific literature, we found that COVID-19 continues to be a major problem for young children. Viral diseases can have short-term or long-term effects on the growing organism and can cause changes in the development of limbs, body parts and the immune system, as well as developmental delays in children. Taking these into account, it is very important to prevent their illness, to carry out the necessary procedures in time when the disease is detected. Young children infected with COVID-19 are more likely to develop a number of defects in the growth and development of their limbs. Because as a result of the disease, the walls of blood vessels are damaged and tissue nutrition is disturbed. As a result, there is a high probability of a decrease in movement in the locomotor systems of children, and a delay in development. In young children, COVID-19 can also cause changes in the growth and development of limbs, and in some cases, there may also be effects on mental and physical development. In such cases, timely diagnosis and proper treatment of young children is very important. Today, one of the conditions observed in young children born to mothers infected with COVID-19 is that young children are often diagnosed with musculoskeletal disorders and functional disorders of the musculoskeletal system. In early age, there are many cases of dysplasia of the hip-hip joint, retardation of the growth of the legs and arms, and as a result of

polyneuropathy, there is a decrease in sensitivity in the hands and feet, and in some cases, a complete loss of sensitivity.

Summary. During pregnancy, the mother suffers from various diseases, the unborn generation is born with various developmental defects, or the development of various systems is delayed after birth. This requires medical workers to diagnose diseases early and take appropriate treatment measures in time.

REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE IMMUNE PROCESS.
Makhmudaliyeva D., 306 group faculty I Pediatric and Traditional Medicine.
Scientific adviser : Sheraliev K.S., Senior Lecturer of Department of
Anatomy and Pathological Anatomy TPMI

Relevance: The key event in the development of immune processes lies in the immune system cells. That is, the role of antigen-presenting cells is to process antigenic peptides to sizes, shapes, and physicochemical properties that enable their insertion into the MHC molecule.

Research aim: To study the mechanisms of immune process development based on literature data. The immune system provides two forms of immunity: specific and nonspecific. In the process of immune process development, a significant role is attributed to antigen-presenting cells. The cell presenting the antigen creates conditions necessary for the activation of T cells by forming a stable bond with the antigen-specific T cell and producing costimulatory factors.

Materials and Methods: Printed literature data from leading medical universities worldwide.

Antigen-presenting cells: The role of these cells lies in processing antigenic peptides to sizes, shapes, and physicochemical properties that enable their insertion into the MHC molecule. The cell presenting the antigen creates conditions necessary for the activation of T cells by forming a stable bond with the antigen-specific T cell and producing costimulatory factors. The presence of MHC class I molecules on virtually all nucleated cells and the ability of these molecules to bind to proteins mean that most metabolically active tissue cells are potentially capable of presenting antigens to CD8⁺ T cells. A very limited number of cell types encounter the more stringent demands of CD4⁺ T cells addressed to antigen-presenting cells. Such antigen-presenting elements must express MHC class II antigens and be capable of absorbing and processing complex antigens. They produce a range of costimulatory factors, such as IL-1, necessary for the full activation of T cells. Among antigen-presenting cells, interdigitating dendritic cells, found in T-cell zones of lymphoid organs, are best characterized. One of the most studied types of dendritic cells is Langerhans cells of the epidermis. These cells take up antigen directed or related to the skin, then migrate to the draining lymph node through afferent lymphatic vessels. In the draining collector, Langerhans cells differentiate into interdigitating dendritic cells and only then become fully capable of activating T cells.

It should be noted that macrophages themselves can act as antigen-presenting cells. Since macrophages express MHC class II molecules after activation by T-cell mediators, such as γ -interferon, antigen presentation on their surface mainly occurs in sites of chronic inflammation.

B cells are also capable of presenting antigens to CD4⁺ T cells. By giving a positive response to MHC class II, B cells can sometimes present a wide range of exogenous antigens after nonspecific uptake.

Conclusions: Analysis of the data presented shows that antigen-presenting cells are one of the key components in the development of immune reactions.

POSTNATAL FORMATION OF THE ADENOGYPOPHYSIS OF THE OFFERING UPON INFLUENCE OF PYRETHROID PESTICIDES ON THE MOTHER'S BODY

Resercher: Malivskaya L.P.

Scientific adviser: Zokirova N.B., Professor, Department of Histology and Biology, Alfraganus University

Introduction. The endocrine system of the developing organism is one of the most sensitive to the action of various environmental pollutants, including pesticides. The term "endocrine-disrupting chemicals" (EDC, English: endocrine-disrupting chemicals) has long been firmly established in the literature, implying their adverse effects on various stages of hormone synthesis, transport and function on target cells. It should be noted that the endocrine-disrupting effect of new generations of pesticides has been revealed relatively recently, and there are relatively few reports about it. Studies of scientists from near and far abroad have shown the importance of endocrine-disrupting effects of modern pesticides in the pathogenesis of obesity, atherosclerosis, hypertension and coronary disease, malignant neoplasms, fertility disorders and others. In recent years, large-scale studies have been conducted worldwide to identify the mechanisms of the negative effect of pesticides of various classes on the endocrine system of humans and animals. It should be noted that the overwhelming majority of these studies have been conducted in adult humans or sexually mature animals. Identification of regularities of growth and formation of the endocrine system of offspring under these conditions is undoubtedly of considerable scientific and applied interest.

The purpose of the study. To identify structural and functional features of postnatal development of the adenohypophysis of offspring under conditions of exposure to low doses of pyrethroid pesticides.

Research Methods. The studies are conducted on three groups of rats: the first group - rats obtained from healthy females; the second group - rats obtained from females with chronic exposure to low doses of pyrethroid pesticides; the third group - rats obtained from females with chronic exposure to low doses of pyrethroid pesticides not containing cyanogroup.

Results. Exposure to low doses of pyrethroid pesticides in utero and through breast milk resulted in significant impairment of adenohypophysis function in the offspring.

Conclusions. Thus, the data revealing morphological mechanisms of the adverse effect of pesticides on the development and formation of the adenohypophysis of offspring will contribute to the development of new, effective ways of prevention and pharmacological correction of adenohypophysis function in children and mothers during pregnancy and lactation.

UYQU VA UNING TURLARI, UYQU NAZARIYALARI

Mamajonova Jasmira, 47-22 guruh, Davolash ishi yo`nalishi

Ilmiy rahbar: assistent Hodjamberdiyev A. I., Fiziologiya kafedrasi

FJSTI

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda uyqu vaqtini to`g`ri taqsimlay olmaslik natijasida uyqusizlik kasalligi rivojlanmoqda. Bu holatlarni oldini olmaslik natijasida insonda og`ir ruhiy hastaliklar rivojlanadi. Jumladan: shizofreniya kasalligi uyquning buzulishi hisobiga ham rivojlanishi isbotlangan. Bunda bemorda iluziya va galutsinatsiyalar, hotira pasayishi kabi klinik belgilar rivojlanadi va bemorning umumiy ahvolini og`irlashtiradi. Kasallikning umumiy xavfi, tadqiqotlarga ko`ra, 0,4-0,6% ni tashkil qiladi (1000 kishiga 4-6 ta holat). Erkaklar va ayollar

taxminan teng darajada tez-tez ta'sirlanadi, ammo ayollar kasallikning kechroq boshlanishiga moyil.

Tadqiqot maqsadi. Uyquning turlari va fazalarini o'rganish orqali bemorda davolovchi uyqu tuzimini joriy qilish orqali ruhiy kasalliklarning yengil turlari bilan kasallangan bemorlarni davolashga qaratilgan bo'ladi. REM (REM - "tezkor ko'z harakatlari", paradoksal uyqu fazasi, inglizcha REM - tez ko'z harakati) uyqusi fazasida miyaning deyarli uyg'oq bo'lishi va okulomotor mushaklari faoliyati to'xtamasligini o'rganish.

Qo'llaniladigan usullar. REM uyqusi umumiy uyqu vaqtining 20-25% ni tashkil qiladi. Bu faza birinchi marta uxlab qolgandan keyin taxminan bir yarim soat o'tgach sodir bo'ladi va har yarim soatda takrorlanadi - har safar uzoqroq bo'ladi. Ertalab ayniqsa REM uyqusi juda ko'p.

REM uyqusi protsessual xotiraning shakllanishida qanchalik ro'l o'ynashini va uning ahamiyatini aniqlash uchun taqqoslash usulidan foydalaniladi Biroq, REM uyqusi haqiqatan ham o'rganilgan ko'nikmalarni mustahkamlash uchun muhim va xotiralarning hissiy jihatlarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot natijalari. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu bayonot mutlaqo to'g'ri emas - masalan, uyqu shpindellari bilan uyquning ikkinchi bosqichi ham protsessual xotirani mustahkamlash jarayonida ishtirok etadi.

Birinchi marta REM uyqusi odam uxlab qolganidan keyin bir yarim soatdan kechiktirmasdan sodir bo'ladi. Har bir yangi tsikl bilan uning davomiyligi oshadi. Umuman olganda, REM uyqusi vaqtning 25-30% ni tashkil qiladi. Aynan tez bosqichda odam orzu qiladi va asosiy kognitiv qobiliyatlarni rivojlantiradi, masalan, o'rganish yoki ijodkorlik. Mutaxassislarining tavsiyalariga ko'ra, tez fazani sun'iy ravishda qisqartirish mumkin emas, chunki organizm uyg'onish va faol faoliyatga tayyorlanmoqda, ong va miyadagi fiziologik jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlik faollashadi.

Xulosa. Biz uyqu davrimizni to'liq nazorat qila olmaymiz, lekin uyqu sifatini yaxshilash uchun ba'zi choralar ko'rishimiz mumkin. "Uyqu gigiyenasini" - bu uxlab qolishga yordam beradigan oddiy qoidalar to'plami.

Faqat to'liq zulmatda ishlab chiqariladigan melatonin uyqu sifati uchun javobgardir. Yotoq xonasida yorug'lik manbalari bo'lmasligi kerak - tungi chiroq, derazadagi chiroqdan yorug'lik, yoqilgan televizor va boshqalar bo'lmagan taqdirdagina melatonin sintezi jadal bo'ladi va uyquning sifatini oshiradi.

REVMATOID ARTRIT (RA) BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OSTEOPARAZ JARAYONINI ANIQLASH

**Mamasodiqov A. A., 2722-guruh, Davolash ishi fakulteti, davolash ishi
yo'nalishi, FJSTI**

Ilmiy rahbar: asistent Bekkulova M. A., Ichki kasalliklar kafedrasini, FJSTI

Dolzarbli. Keksa kishilarda revmatoid artriti (RA) kasalligida nogironlikni kamaytirish, bemorlar yashash sifatini yaxshilash va davolash samaradorligini oshirishda osteoporoz (OP) jarayonini oldini olish muhim urin egallaydi.

Maqsadi. RA kasalligining klinik, laborator va instrumental belgilariga asoslangan xolda kompyuter densitometriya tekshiruvini o'tkazish, hamda suyak zichligining pasayish darajasiga ko'ra osteoporoz jarayonini tarqalishi va og'irlik darajasini aniqlash.

Tekshirish materiali va usullari. Tekshiruvimizda RA kasalligi bilan davolangan 40 nafar bemor (36 ayol, 80%, 4 erkak, 20%) klinik, laboratoriya va instrumental tekshiruvlardan o'tkazildi. Osteoporoz gumon qilingan bemorlardan anamnez yig'ilib, osteoporozning rivojlanish xavfi aniqlandi. Bir yoki ikki savolga ijobiy javob olinganda, laborator-instrumental

tekshiruvlar o'tkazildi. Instrumental tekshiruvlardan OP diagnostikasi uchun bel soxasi "BrightSpeed 16 MDCT" qurilmasida kompyuter-tomografik densitometriya tekshiruvi o'tkazildi.

Olingan natijalar va tahlili. "Osteoporoz xalkaro fondi" so'rovnomasi o'tkazilganida 56 nafar (80,0%) bemor ushbu savolnomaning 2 ta savoliga ijobiy javob berishdi. Klinik tekshiruvlarda osteoporoz jarayonini rivojlanishiga xos-tik turganda belda og'riq bo'lishi, vaqt o'tgan sari beldagi og'riq kuchayib (34 bemorda, 48,6%), bemorni yotgan vaqtida ham bezovta qilishi, qo'l va oyoqlardagi xarakteri jixatidan doimiy bo'lmagan, xar-xil intensivlikdagi, jismoniy mexnat va sovuq xavoda kuchayuvchi og'riq (30 bemor, 42,8%), "o'rdaksimon yurish", oqsoqlanish (22 bemorda, 31,4%) bug'implar deformatsiyalari yaqqol va aniq rivojlangan bo'lmasda bemorlarni to'shakda yotib qolishi, umurtqa pog'onasining tortilishlari, ko'krak qafasi deformatsiyasi, egilib yurish holati, "qorinnning osilib qolishi" va bemor bo'yining pasayishi (12-14 bemorda, 17,1-20,0%) kabi belgilarni aniqlash imkonini berdi. Laboratorik tekshiruvlardan qon plazmasida umumiy kalsiyning o'rtacha ko'rsatkichi $1,8 \pm 0,02$ mmo/l bo'lib, 19% bemorda - normal ko'rsatkichni (2,15-2,9 mmo/l) tashkil etdi va 81% bemorda - 1,6-1,9 mmo/l atrofida bo'ldi (gipokalsiyemiya). Kompyuter tomografik rentgendensitometriya tekshiruvda (30 nafar bemorda utkazilgan) barcha bemorlarda suyak zichligi kursatkichi JSST tavsiya etgan ko'rsatkichlaridan past bo'lib, turli darajada rivojlangan osteoporoz jarayonini aniqlash imkonini berdi. Ushbu tekshiruvda I darajali osteoporoz 40%, II darajali osteoporoz - 26,7%, III darajali osteoporoz - 33,3% bemorlarda kuzatildi.

Xulosa. RA kasalligi bilan kasallangan bemorlarda OP jarayonini aniqlash maqsadida standart tekshiruvlarga "Osteoporoz xalkaro fondi" so'rovnomasini kiritish, bir yoki ikki savolga ijobiy javob olinganda, laborator-instrumental tekshiruvlardan qon zardobida kalsiy, fosfor, ishqoriy fosfataza miqdorini aniqlash, instrumental tekshiruvlardan bel soxasi kompyuter osteodensitometriya tekshiruvini o'tkazilish lozim. Osteoporoz diagnozi aniqlanganda samarali davo o'tkazish uchun bemorlarga ularning parxezi, ovqat ratsioni, ovqatlanish tartibi, ratsionda sut va sut maxsulotlarining bo'lishi, qabul qilinishi lozim bulgan suyuqlik miqdori, jismoniy faollik darajasi, mashqlar ko'lam, tana vaznining nazorat qilish va turar-joyidagi suyak sinishlariga qarshi xavsizlik choralari xaqida ma'lumot berilishi lozim.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Миразимова Ю. А., 224 группа, Медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело

Научный руководитель: ассистент Мустакимова Ф. А., кафедры фармакологии и физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Мочевыделительная система в организме выполняет множество важных функций: образование и выделение мочи, поддержание водно-электролитного баланса, кислотно-основного равновесия, метаболическую, эндокринную, регуляцию артериального давления крови, гомеостатическую. Изучение физиологических особенностей мочевыделительной системы у детей позволяет правильно интерпретировать данные обследования ребенка.

Цель. Изучение физиологических особенностей мочевыделительной системы у детей

Материалы и методы. Изучение физиологических особенностей мочевыделительной системы у детей по данным учебной и научной литературы.

Почки плода начинают функционировать на 11-12 неделе внутриутробного развития. После рождения ребенка образование новых нефронов продолжается до 3-х недельного возраста. Созревание всех структур почки завершается в 5-7 лет. У детей до 2-х лет почки имеют дольчатый характер, недостаточно развит корковый слой. Новорожденные имеют наименьшую клубочковую фильтрацию, что связано с низким гидростатическим давлением и малыми размерами клубочка. Это может привести к транзиторной почечной недостаточности. К концу второго года жизни у детей клубочковая фильтрация достигает значения, близкого к взрослым. У новорожденных и детей грудного возраста натрия реабсорбируется в 5 раз больше, чем у взрослого. Это обуславливает возможность развития у новорожденных отеков при избыточном поступлении в организм натрия, а при избыточном введении воды – к потере натрия с мочой, что ведет в конечном результате к нарушению водно-электролитного баланса в организме.

У детей нередко наблюдается глюкозурия. Аминокислоты реабсорбируются значительно слабее, что часто ведет к появлению их в конечной моче. Концентрационная способность почек у детей низкая. Секреция в мочевыводящих канальцах детских почек происходит медленно. Мочевыводящие пути у детей раннего возраста широкие и гипотоничные. Мочеточники, отходящие от лоханок почти под прямым углом и большая подвижность почек, могут способствовать возникновению нарушений уродинамики и развития микробно-воспалительного процесса в мочевых путях.

Результаты. Недостаточное развитие коркового вещества почки, малый размер клубочков, незрелость почечного барьера, низкая концентрационная способность нефрона определяют особенности мочеобразования и мочевыделения, а также могут вызывать определенные дисфункции мочевыделительной системы, развитие различных заболеваний, которые требуют правильной диагностики с учетом анатомо-физиологических особенностей мочевыделительной системы у детей.

Вывод. Физиология мочеобразовательной и мочевыделительной системы у детей связана с особенностями ее анатомического и гистологического строения. Поэтому важно внимательно следить за состоянием мочевыделительной системы у детей и обращаться к врачу при возникновении любых изменений.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРЕССА НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Мирзаева М.Ш., 515-группа, факультет 1-Педиатрии и народной медицины

Научный руководитель: доцент Шоймова Ш.С., кафедры Социальных наук, педагогики и психологии ТашПМИ,

Актуальность. Выбранная нами тема представляет актуальную проблему в современном образовании и здравоохранении. Студенты медицинских учебных заведений постоянно подвергаются повышенным уровням стресса из-за сложности учебного процесса, большого объема информации, требований к успеху и конкуренции. Этот стресс может оказывать негативное влияние на их физическое и психическое здоровье, ведя к усталости, беспокойству, депрессии, а также ухудшению общего состояния организма. Понимание механизмов влияния стресса на студентов медицинских специальностей является важным для разработки эффективных стратегий по снижению его воздействия и поддержанию здоровья будущих медицинских

работников. Таким образом, исследование данной темы может принести значительный вклад в понимание и решение проблемы стресса у студентов медицинских учебных заведений.

Цель работы: изучение влияния стресса на физическое и психическое здоровье студентов медицинских учебных заведений и выявление основных психологических аспектов.

Методы исследования: литературный обзор и теоретический анализ.

Обсуждение результатов исследования. Теоретическая основа исследования влияния стресса на физическое и психическое здоровье студентов медицинских учебных заведений основана на теориях стресса в психологии и медицине. Согласно теории стресса Г.Селье, стресс - это неспецифическая реакция организма на любое физическое или психическое напряжение. Переживание постоянного стресса может привести к нарушениям в работе иммунной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемам с психическим здоровьем и общему ухудшению самочувствия. Другие теории, такие как теория адаптации Х.Зейгарника и теория социального стресса Т.Хобфолла, также объясняют механизмы, по которым стресс может оказывать влияние на физическое и психическое здоровье человека.

Результаты исследования показывают, что студенты медицинских учебных заведений, подверженные высоким уровням стресса, имеют более высокий риск развития различных заболеваний и психических расстройств. Возможно, они испытывают усталость, тревожность, депрессию, проблемы с памятью и концентрацией, что может отрицательно сказываться на их обучении и будущей профессиональной деятельности. В ходе исследования разработаны рекомендации по внедрению программ поддержки студентов, направленных на снижение уровня стресса, улучшение их психологического благополучия и физического здоровья. Также обсуждается необходимость включения в учебные планы компонентов, способствующих адаптации к стрессовым ситуациям и развитию навыков саморегуляции.

Заключение. Исследование влияния стресса на физическое и психическое здоровье студентов медицинских учебных заведений представляет собой важную область, требующую дальнейшего изучения и внимания. Результаты данного исследования выявляют тесную связь между уровнем стресса, психическим состоянием и общим здоровьем студентов, что подчеркивает необходимость проведения дополнительных мероприятий по снижению негативного воздействия стресса на их организм.

Выявленные влияния стресса на студентов медицинских специальностей подчеркивают значимость разработки и внедрения профилактических мер и программ поддержки, направленных на повышение психологического благополучия и физического здоровья студентов. Внедрение таких мер может способствовать улучшению образовательного процесса, а также снижению риска развития осложнений, связанных со стрессом. Данный аспект является крайне важным для дальнейшего развития образования в медицинской сфере и обеспечения здоровья будущих специалистов в этой области.

YOSHLARDA SKOLIOZ KASALLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI

Mirzakamolova Fotima Adhamjon qizi, Tibbiyot fakulteti

Ilmiy rahbar: assistent Usmanova M. D.

Qo‘qon universiteti Andijon filiali

Dolzarbli. Yoshlar, ayniqsa o'quvchilar orasida umurtqa pog'onasi muammolari sog'liq uchun jiddiy xavf tug'dirayapti va bu holatga olib keluvchi omillar juda ko'p sababli bo'lib, davolanishni talab etadi. Umurtqa pog'onasida eng ko'p uchrovchi deformatsiyalardan biri bu skolioz

Ushbu muammo noto'g'ri qaddi-qomatning shakllanishi, umurtqa pog'onasi shikastlanishlari hamda ichki organlar jiddiy kasalliklariga olib kelishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yoshlar orasida skoliotik deformatsiyalar taxminan 1,3% holatlarda aniqlangan bo'lib, bu holatlarda qizlar o'g'il bolalarga qaraganda to'qqiz marta ko'proq bu muammoga moyil (9:1)

Maqsad. Talabalar orasida skoliozning tashxislash, keltirib chiqaruvchi omillarini o'rganish va profilaktik chora- tadbirlarni ishlab chiqish.

Material va usullar. Stratifikatsiyalashgan namunaviy usul va klinik tekshiruvlar.

Joriy yilning 15-fevralidan 20-fevraligacha Qo'qon Universitetining Andijon filiali talabarlari o'rtasida tadqiqot olib borildik. Universitetda umumiy hisobda 435 nafar talaba va 15 ta guruh mavjud bo'lib, har bir guruhdan tasodifiy usulda 2 nafar jami 30 nafar talaba tanlab olinib, tadqiq etish uchun ajratildi.

Stratifikatsiyalashgan klaster namunaviy usuli bilan tanlangan talabalar bilan ularning roziligi asosida so'rov va klinik tekshiruvlar o'tkazildi.

So'rovnomada asosan kasallik omili hisoblangan talabalarning yoshi, turar joyi, yashash muhiti, faolligi va ovqatlanish odatlari haqida ma'lumot to'plandi. Klinik tekshiruvlar davomida esa tana massasi indeksi, yelka qirralarining bir-biriga mos kelishi, belning uchburchak simmetriyasi, qo'l va kurak suyaklarining proporsionalligi kabi ko'rsatkichlar o'rganildi.

Natija. Tadqiqotga ko'ra, ratsional ovqatlanish tartibini saqlagan, sut va sut mahsulotlarini muntazam iste'mol qilgan, doimiy jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan va uyqu gigienasiga amal qilganlar har ikkinchi o'quvchini tashkil qiladi.

Tana vazni indeksi me'yorida bo'lganlar 43% ni, ortiqcha vaznga ega bo'lganlar 30% ni, vazni yetishmovchiligi borlar 7% ni, birinchi darajali semizlikka ega bo'lgan talabalar esa 20% ni tashkil etdi. 27 nafar talabada skolioz belgilari topilmadi.

Tana vazni indeksi 34-35 (semizlikning birinchi darajasi) bo'lgan, sut mahsulotlarini iste'mol qilmaydigan va sport bilan shug'ullanmaydigan bitta talabada (3.3%) skoliozning tipik belgilari: yelkalararo noto'g'ri proporsionallik, belning uchburchak simmetriyasi buzilishi, qo'l va yelka suyaklarining mos kelmasligi aniqlandi.

Qolgan 2 nafar talabada skoliozga moyillik va bir nafarida skolioz aniqlandi.

Xulosa. Skoliozning oldini olish uchun ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik va uyqu gigienasi zarur, tana vazni normada bo'lishi muhim . Tadqiqot bitta talabada skolioz aniqlanganini ko'rsatib, profilaktika va davolashga oid qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

ULTRA TO'LQINLI DIAGNOSTIKANING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Mirzakamolova F.A., Tibbiyot fakulteti, pediatriya yo'nalishi.

**Ilmiy raxbar: o'qituvchi Niyazov SH.A., tibbiyot biologiya fizika kafedrasi,
Kokand university Andijon filiali**

Mavzuning dolzarbli. Mamlakatimiz axolisini ijtimoiy himoya qilish va sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish maqsadida hamda turli xavfli kasalliklarni erta diagnostika qilish va davolashning yuqori texnologik usullarini joriy etish . Bu borada ultratovush diagnostikasi hozirda eng zamonaviy usullardan biri bo'lib, unga talab ortayotganligini ko'rsatadi.

Ультратовуш терапийasi - bu fizioterapevtik jarayon bo'lib, uning ta'siri mexanik tebranishlar va to'liqlarga asoslangan bo'lib, ularning chastotalari 2-104 Gts dan oshadi, tebranish chastotasi sekundiga 20000 Gts oshadi. Ultratovush tebranishlari, ularning chastotasiga qarab, to'qimalarga 1 sm dan 10-15 sm gacha chuqurlikda kirib borishi mumkin.

Dopplerografiya - bu Doppler ta'siridan foydalanishga asoslangan zamonaviy, yuqori ma'lumotli usul bo'lib, UZDGning maqsadi qon hajmi va tezligini, shuningdek, unda to'siqlar mavjudligini aniqlashdir.

Doppler effekti asosida ishlaydigan ultratovush apparati gemodinamik ko'rsatkichlar bilan organlardagi tarkibiy o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarni to'ldirish imkonini berdi.

Undan tashqari ultratovush moddaning siqilish va kengayish zonalarining o'zgaruvchan zonolari shaklida ham tarqaladi. Shu jumladan ovoz to'liqlari ham ultratovushli, tebranish davri bilan tavsiflanadi, ya'ni muhitning elastik tebranishning bir to'liq tsiklining davomiyligidir.

To'liq chastotasi qanchalik baland bo'lsa, ultratovush sensori o'lchamlari shunchalik yuqori bo'ladi.

Maqsad. Mavjud adabiyotlar va tadqiqot natijalarni taxlil qilish va aniqlangan yangiliklarni diagnostikada qo'llash

Materiallar va tadqiqot usullari: So'ngi yillarda chop etilgan ilmiy adabiyotlar, tibbiyot jurnallari, diagnostik ko'rsatmalar va tadqiqotlarni bazalari taxlili o'tkazildi va asosiy e'tibor UTT tekshiruvining yutuqlari va kamchiliklariga qaratildi.

Xulosa. Mavjud adabiyotlarni taxlil qilish natijasida, Ultratovush tekshiruvi afzalliklari quyidagilardan iborat ekanligi tahlil qildik:

- zararsizligi (radiatsiya ta'sirining yo'qligi);
- nisbatan arzonligi;
- homilador ayollar va bolalar xavfsizligi;
- o'qishning qisqa muddati;
- invaziv aralashuvning yo'qligi;
- real vaqtda ma'lumot olish qobiliyati (qonning tomirlar orqali harakatlanishi, homila harakati, qon oqimining tezligi haqida);
- 4D rejimida uch o'lchamli tasvirlar (3D) va video kadrlarni olish imkoniyati.

UTT ning kamchiliklari esa quyidagicha: • tasvir ravshanligini sensor sohasi tomonidan cheklanishi; • MRI va CTGga qaraganda past aniqlik; • qorin bo'shlig'i organlari va retroperitoneal bo'shliqni tekshirishdan oldin maxsus tayyorgarlik zarurati (maxsus parhezga rioya qilish, karminativ dorilarni qabul qilish); • organizmning ichki muhitining heterojenligi tufayli tadqiqot davomida katta miqdordagi shovqin.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С СДВГ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЯХ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Мирсадикова М.М., студент 214-группы, факультет 2 Педиатрический и Медико-биологический, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: ассистент Умарова М.С., кафедры Пропедевтики детских болезней, ТашПМИ

Актуальность. Исследования физиологических аспектов мозговой деятельности позволяют лучше понять не только основные механизмы развития СДВГ, но и выявить индивидуальные различия в его проявлении у разных детей. Это открывает новые перспективы для разработки персонализированных подходов к лечению и обучению, а также для создания более эффективных методов ранней диагностики и интервенции, что в конечном итоге может улучшить качество жизни детей с СДВГ и их семей.

Цель. Изучение физиологии мозга детей с СДВГ может помочь понять биологическую основу расстройства и разработать более эффективные методы диагностики и лечения, включая индивидуальный подход/

Методы и результаты. На основе статьи в которой проводилось исследование включавшее 204 детей в возрасте 7–11 лет. Они были разделены на три группы: две с СДВГ и одну контрольную без СДВГ. Использовался метод "Психомат" для оценки поведенческого реагирования. Для изучения функционального состояния мозга детей с различными стратегиями поведенческого реагирования использовался диагностический комплекс "Нейроэнергометр–03". Этот комплекс оценивает уровень постоянных потенциалов (УПП) головного мозга, позволяя провести анализ энергозатрат головного мозга и его областей. Исследование проводилось на КПФК-99 в различных режимах, таких как "Свободный выбор", "Вероятностный выбор" и "Управляемый выбор", для анализа оперативности принятия решений и стратегий поведения детей. Дети с СДВГ проявили больше ошибок и менее точные реакции в режиме "Управляемый выбор" по сравнению с контрольной группой. У детей с склонностью к стереотипности было меньше ошибок, но больше, чем у контрольной группы. Это указывает на сложности в внимании и переключении внимания у детей с СДВГ. Дети с СДВГ делали больше ошибок и тратили больше времени на выбор ответа, чем дети без СДВГ. Анализ УПП у контрольной группы выявил три основных фактора, объясняющих 82,0% вариации. При анализе функциональной организации мозга у детей с СДВГ обнаружено, что фактор градиента энергетического метаболизма фронтальных структур мозга имеет высокую значимость, но наблюдается снижение энергетического метаболизма затылочных структур мозга. Дети с СДВГ, проявляющие стереотипное реагирование, характеризуются информативностью фактора градиента энергетического метаболизма лево-височных структур мозга, а дети с большей переключаемостью - фактора градиента энергетического метаболизма центральных и стволовых структур мозга. Так, установлено, что у детей с СДВГ со стереотипностью принятия решений (1-я группа) показатели УПП показывают снижение суммарных энергозатрат мозга на 12 %.

Вывод. Проведенное исследование выявило, что учащиеся с СДВГ со склонностью к стереотипии выбора недостаточно быстро переключают внимание с одного вида деятельности на другой, у них возникают трудности с концентрацией и распределением внимания, страдает оперативная память. При этом они адекватнее выбирают стратегии поведения, что приводит к более свободной адаптации в детерминированных средах.

ДЕЙСТВИЕ КАРДИОТОНИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

**Мирсадикова М.М., II Педиатрический и медико-биологический
факультет, 214 группа**

**Научный руководитель: Юнусов А.А., доцент кафедры Фармакологии,
физиологии, ТашПИИ**

Актуальность. Злокачественные опухоли прочно занимают ведущее место в структуре заболеваемости и смертности населения во многих ведущих странах мира. В настоящее время интенсивно развиваются исследования в области отдельных направлений комбинированной терапии злокачественных новообразований, в особенности -разработка лекарственных средств борьбы с неоплазмами, поскольку

лекарственная терапия является ведущей составляющей комбинированного метода лечения злокачественных опухолей.

Цель и задачи. Разработка новых подходов к коррекции токсических повреждений цитостатических средств, антиоксидантов из группы 3-оксипиридина. Поиск способов предотвращения или ослабления кардиотоксичности антрациклиновых соединений.

Материал и методы. Материалами для тезиса послужили данные научных статей, а также электронных информационных ресурсов.

Результаты. Существующие цитостатические агенты показывают определенные успехи в лечении определенных видов опухолей, но их эффект зависит от дозировки и может вызывать побочные токсические эффекты. Высокие дозы цитостатиков могут увеличить вероятность ремиссии опухоли, но также связаны с высоким риском побочных токсических эффектов. Побочные эффекты цитостатических средств связаны с перекисным окислением липидов клеточных мембран, что приводит к нарушениям энергетического обмена и функционированию клеток. Осложнения противоопухолевой терапии ограничивают достижение максимального лечебного эффекта, требуя снижения дозы лекарств или даже прекращения лечения. Применение антиоксидантов из группы 3-оксипиридина может снизить проявления побочных эффектов цитостатиков, повысить безопасность терапии и улучшить результаты лечения опухолей. Доксорубин, широко используемый антрациклиновый антибиотик, имеет кардиотоксическое действие, вызванное активацией окислительного и нитрозативного стресса, изменениями в работе митохондрий и другими факторами. Реперфузионное повреждение при остром инфаркте миокарда составляет около 50% зоны некроза и вызвано гиперпродукцией активных форм кислорода, перегрузкой клеток кальцием и нейтрофильной инфильтрацией ткани. Существует много лекарственных препаратов и фармакологических подходов для лечения реперфузионного повреждения, но их эффективность еще не идеальна. Реперфузия приводит к выработке активных форм кислорода, повреждению эндоплазматического ретикула и развитию "no-reflow" феномена. Для повышения толерантности миокарда к ишемическому и реперфузионному повреждению необходимо использовать новые подходы, такие как ишемическое пре- и посткондиционирование, дополняя традиционную антиангинальную терапию.

Выводы. Традиционная антиангинальная терапия остается важной частью лечения ишемической болезни сердца, но не всегда достаточно эффективна для коррекции ишемических повреждений сердца. Несмотря на значительные достижения в лечении ишемической болезни сердца, существующие методы не всегда эффективны для коррекции ишемических повреждений сердца.

КОНТАМИНАЦИЯ ТЕЛЕФОНОВ И ОБИТАЮЩИЕ НА НИХ МИКРООРГАНИЗМЫ

Мирсадикова М.М., студентка 214 группы, 2 Педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрия

Научный руководитель: старший преподаватель Гафурова Н.С.,

**Кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии,
ТашПМИ**

Актуальность: Знание о микробах, которые могут находиться на телефонах, помогает людям принимать профилактические меры для предотвращения передачи инфекций. Это может включать в себя регулярное мытье рук, чистку телефона и избегание контакта с лицом после использования устройства. знание о микроорганизмах на

поверхности телефонов имеет широкий спектр значений, от гигиенического до образовательного и технического.

Цель : Изучить потенциальные риски инфицирования и разработка соответствующих мер по соблюдению гигиенических стандартов при использовании мобильных устройств в медицинской практике.

Методы и результаты: Материалами для тезиса послужили данные научных статей, а также электронных информационных ресурсов. По данным исследования, проведенного в 2012г, было определено, что на поверхности телефона находится в десять раз больше микроорганизмов, чем клозет. Обнаружено в среднем по 17 тысяч бактерий, из которых были опознаны несколько штаммов стафилококков, бациллы, менее знаменитые ацинетобактеры, синегнойные палочки, нейссерия субфлавы и не только. Всего более 20 видов. Располагающиеся к примеру мирная E.Coli способна доставить неприятности, если из кишечника переберётся в другой орган человеческого организма. Также у палочки есть очень опасные разновидности, которые могут вызвать острое отравление, судороги или даже смерть. На поверхности телефонов могут присутствовать бактерии, естественно обитающие на коже человека, такие как *Staphylococcus epidermidis* и *Propionibacterium acnes*. Конкретно P.acne играет основную роль в механизме развития угревой болезни. Являясь бактерией нормальной микрофлоры кожи при снижении поступления кислорода они становятся агрессивными и вызывают разрушение клеток протоков сальниковых желез. Иммунная система реагирует на вторжение P.acne образованием гнойной пустулы. А *S.epidermidis* в зависимости от штамма может вызвать как обычные прыщики, так и привести к серьезным поражениям кожи. Расположенные на поверхности телефона микроорганизмы способны не только вызывать заболевания кожи и кишечника, но и также являться средством распространения заболеваний воздушно-капельного пути таких как вирус гриппа, вирус простуды (риновирус) и вирус респираторно-синцитиальной инфекции (RSV). Гепатит А может передаваться через фекально-оральный путь, поэтому если телефон был в контакте с зараженными поверхностями или использовался неподходящим образом, существует риск передачи вируса. Вирус простого герпеса также может передаваться через контакт с зараженными поверхностями, включая телефоны. Это особенно важно для людей с активной инфекцией герпесом.

Вывод. Чтобы снизить риск заражения человека выше представленными микроорганизмами, рекомендуется регулярно чистить и дезинфицировать поверхность телефона и соблюдать правила гигиены рук.

ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Мирсултонов М. М., студент 624-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело

Научный руководитель: Назарова С.К. доцент кафедры Общественное здоровье и управление здравоохранением. ТашПМИ

Актуальность Сахарный диабет (СД) – одно из самых распространенных неинфекционных заболеваний человека. По данным эпидемиологов, в индустриально развитых странах распространенность этой патологии достигает 10-15%, причем, количество страдающих диабетом выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек. В странах с низким и средним уровнем дохода распространенность диабета растет

быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода. В Узбекистане распространенность сахарного диабета составляет 8,3% у мужчин и 9,1% у женщин. Общий показатель заболеваемости 8,7%. Среди причин рисков сахарного диабета ожирение составляет 11,2% среди мужчин и 17,4% у женщин и общий показатель 14,3%. Немногим менее чем за 20 лет число больных СД в мире увеличилось в 6 раз. Если на октябрь 2021 года сахарным диабетом болело 347 млн человек во всем мире. К 2035 году, по данным IDF, СД будут страдать 592 млн человек. В Узбекистане количество больных сахарным диабетом более 245 тысяч, из них более 2,3 тысяч детей и 879 подростков.

Цель. Анализ основных эпидемиологических характеристик СД в 2000-2019 гг. Изучение ожирения как фактора развития сахарного диабета.

Методы исследования. Объектом исследования являлись статистические показатели СД в мире и в РУз, конъюнктурные и оптимизированные отчёты заболеваемости СД в РУз за 2000-2019 гг.

Собственные исследования. По данным ВОЗ, на планете около 22 млн детей младше 5 лет и 155 млн детей школьного возраста имеют избыточную массу тела (2019г, при этом, избыточный вес имеет почти треть населения планеты. Из них около 650 миллионов больны ожирением (больше всего больных в США — почти 100 миллионов). Ожирение представляет собой одну из важнейших проблем здравоохранения всего мира и является одним из факторов развития сахарного диабета. В экономически развитых странах мира до 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. По Узбекистану ожирение у мужчин составляет 13,8% и занимает 114 место в мировом рейтинге факторов риска здоровью. Ожирение женщин составляет 19,0% и занимает 120 место в мировом рейтинге (ВОЗ, 2023). Данные статистики ВОЗ отмечают, выявляемость избыточной массы тела около 30% (свыше 2 млрд) населения планеты. При таких темпах роста прогноз увеличения лиц с ожирением к 2030 г. составит около 70%. Ежегодно причинами более 1 млн. случаев смерти, представлены заболеваниями с избыточной массой тела. По статистике ВОЗ, в мировом масштабе более 22 млн детей до 5 лет и 155 млн детей школьного возраста имеют ИМТ. В развитых странах около 25% детей и подростков имеют избыточную массу тела, из числа которых более 15% страдают ожирением. Как известно, ожирение является одним из главных факторов развития сахарного диабета.

В практике семейного врача часто встречаются пациенты с метаболическим синдромом. Метаболический синдром это группа состояний, которые возникают вместе, увеличивая риск сердечного приступа, инсульта и диабета 2 типа. Эти условия включают избыточный вес и ожирение (особенно характеризующееся увеличенным обхватом живота), гипергликемия, гиперлипидемия и гипертензия. Но не все люди, страдающие ожирением, заболевают СД. Для оценки диабетогенного действия ожирения учитываются две его характеристики: степень выраженности и характер распределения жировой клетчатки. Степень выраженности ожирения оценивается по индексу массы тела (ИМТ). Для интерпретации полученных результатов необходимо ориентировать на следующие показатели: менее 20,0 кг/м² – недостаточность питания; 20,0-24,9 кг/м² – норма; 25,0-29,9 кг/м² – избыточная масса тела; 30,0-34,9 кг/м² – ожирение I степени; 35,0-39,9 кг/м² – ожирение II степени; 40,0 кг/м² и более – ожирение III степени. Наиболее высокий риск развития СД 2 типа наблюдается у пациентов с ожирением III степени, которое, в связи с его выраженным негативным влиянием на здоровье пациента, нередко называют морбидным (т.е. болезненным) ожирением.

Заключение. Профилактика СД у больных с ожирением должна проводиться на уровне первичного звена здравоохранения семейным врачом совместно с эндокринологом, общественными организациями и средствами массовой информации.

САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

Мукимова. С.О., студент-116 группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление Педиатрическое дело.

Научный руководитель: доцент Акбарходжаева Х.Н. кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики, ТашПМИ

Актуальность. Впервые о сахарозаменителе заговорили в годы Первой мировой войны, когда натуральные продукты были в дефиците. Чуть позже его стали использовать желающие поддержать собственный вес, питаться правильно.

Заменитель сахара стал случайным изобретением российского химика. Фальберг во время обеда обратил внимание на сладкий вкус хлеба. При этом он отличался у разных сортов. Оказалось, что сладким было не мучное изделие, а пальцы химика. Так была выявлена сульфаминбензойная кислота. Чуть позже химик синтезировал из нее сахарин.

Цель работы. Изучение по научной литературе сахарозаменитель: вред или польза?

Методы и результаты. При изучении литературных данных мы хотели узнать пользу и вредность сахарозаменителей, может ли он полностью заменить традиционный сахар? Его актуальность с точки зрения медицины.

Польза натуральных сахарозаменителей: Такие вещества можно употреблять людям с сахарным диабетом. Они содержат немного калорий, поэтому могут использоваться для тех, кто хочет поддержать свой вес. Самыми популярными являются: фруктоза; сорбит; ксилит; стевия. Фруктоза разрешена диабетикам: за счет высокой сладости позволяет снизить потребление сахара (но она также высококалорийна). Сорбит содержится в рябине и абрикосах: с его помощью можно улучшить работу ЖКТ, удержать в организме полезные вещества. Ксилит улучшает состояние зубной эмали и ускоряет метаболизм. Стевия – натуральный продукт, который не имеет энергетической ценности и не влияет на уровень глюкозы. За счет очень сладкого вкуса они могут удовлетворить потребности сладкоежек. Вред натуральных сахарозаменителей: большинство из них в своем составе имеют много фруктозы. Доказано, что в больших количествах она замедляет важнейшие процессы в мозге, негативно воздействует на память, анализ информации. Некоторые виды сахарозаменителей провоцируют сердечно-сосудистые заболевания и приводят к накоплению жиров. Когда сладкое поступает в организм, мозгу посылается сигнал о том, что нужно быть готовым к порции фруктозы. В печени начинается реакция, разыгрывается аппетит. Кроме этого, почти все указанные выше типы при высоких дозах могут привести и к желудочно-кишечным расстройствам.

Вывод. Искусственные подсластители и заменители сахара предлагают множество преимуществ, таких как контроль веса, безопасность для диабетиков и предотвращение развития кариеса. Однако они также могут вызывать некоторые побочные эффекты и негативно влиять на здоровье при чрезмерном употреблении. Важно употреблять искусственные подсластители в разумных количествах и следить за своим здоровьем, чтобы избежать возможных проблем.

FEATURES OF TEACHING ENGLISH USING INTERACTIVE METHODS

Muratova K., student of 125 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

**Scientific advisor: Latipova D.Sh., senior teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI**

Aim: The study of the effectiveness of interactive teaching methods in the social life of students and society as a whole is an important step in the development of education. The interaction of students, the development of thinking, analysis and communication skills through interactive methods contributes to a deeper assimilation of the material and the formation of key personality qualities.

Materials: The purpose of using interactive methods and techniques in teaching foreign languages is the social interaction of students, interpersonal communication, the most important feature of which is the ability of a person to “accept the role of another,” to imagine how his communication partner perceives him, to interpret the situation and to construct his own actions. Within the framework of an English lesson, the following methods and techniques of interactive teaching can be distinguished: 1. work in small groups, in pairs, rotating threes. 2. “One - two - all together” 3. “Decision tree” 4. “Brainstorming” / “brainstorming” 5. “Analysis of incidents” 6. "Carousel" 7. "Change your position"

Methods: methods of teaching English using technology:

1. Interactive Online Platforms: There are many online platforms such as Duolingo, Babbel, Rosetta Stone that offer interactive lessons, games, tests and other materials for learning English.

2. Video Tutorials and Video Podcasts: Using video tutorials and video podcasts on YouTube, TED Talks, BBC Learning English platforms helps students improve listening, comprehension and pronunciation skills.

3. Mobile applications: Mobile applications for learning English, such as Anki, Quizlet, Memrise, help students memorize new words, phrases and grammatical constructions.

4. Virtual classes and webinars: Using platforms for virtual lessons and webinars allows students to communicate with the teacher and other students in real time.

5. Gaming technologies: Gaming technologies such as serious games and role-playing games can be used to teach English, helping students apply their knowledge in practice.

6. Social Media and Forums: Using social media and forums to communicate in English helps students practice written communication and develop communication skills.

Results: I conducted a survey with students of TashPMI and deduced the percentage of use of these methods. 1. Interactive online platforms: 25% 2. Video tutorials and video podcasts: 20% 3. Mobile applications: 15% 4. Virtual classes and webinars: 15% 5. Gaming technologies: 10% 6. Social networks and forums: 10% 7. Other technological methods: 5%

Conclusion: The use of interactive methods in foreign language lessons not only makes the learning process more exciting and effective, but also contributes to the development of social skills and abilities necessary for successful adaptation in modern society. It is important to continue research in this area to continuously improve educational practices and improve the quality of learning.

**ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У СТУДЕНТОВ,
КУРЯЩИХ НАСВАЙ**

**Муродалиев М.М., Жураева М.А., студенты 2-курса лечебного
факультета 202-группы**

**Научный руководитель: к б.н., доцент Ашуров А.Т., кафедра
Медицинской биологии и гистологии**

Термезского филиала ТМА

Актуальность: Курение насвай является одним из самых опасных аддитивных привычек населения стран Центральной и Южной Азии. По официальным данным ВОЗ и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, почти 2,5 миллиона жителей нашей республики в возрасте 18-64 лет отравлены домашним насваем. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии. В настоящее время в Узбекистане производится более 5 тысяч тонн насвая в год, что эквивалентно 10 миллиардам штук сигарет. Важно отметить, что насвай негативно влияет на мягкие ткани полости рта и уменьшает количество клеток слизистой оболочки с нормальными цитологическими и морфологическими особенностями. Эти данные подтверждают актуальность данного исследования, которое направлено на защиту здоровья граждан, особенно молодежи, от вредного воздействия домашних табачных изделий.

Цель исследования: Целью нашего исследования было изучение влияния на эпителии слизистой оболочки полости рта у лиц 18-26 лет с учетом употребления насвая и с целью мотивации молодых людей для отказа от данной вредной привычки.

Материал и методы исследования: Для изучения цитоморфологических особенностей эпителии слизистой оболочки рта была набрана исследуемая группа студентов возраста 18-26 лет (20 студент). Из них 10 человек составляли курящую группу (50%), а другие 10 — некурящую группу (50%). Для получения биоматериала использовали медицинский шпатель. Материал наносили на предметные стекла и окрашивали по Романовскому-Гимза. В клетках оценивали соотношение базальных, промежуточных и поверхностных клеток, уровень цитоплазматических и кариологических аномалий. Основной задачей было обнаружение и подсчет микроядер в клетках с помощью светового микроскопа марки **BioBlue.lab**. Полученные данные были обработаны с использованием математико-статистических методов, включая программу статистической обработки данных Statistica 10.0. Для оценки достоверности различий использовались методы t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования: Результаты нашего исследования показала наличие у 85,72 % студентов основной группы клинических проявлений ксеростомии, у 14,28 % определяли умеренно увлажненную слизистую, при этом у 57,14 % в области преддверия полости рта, где происходит контакт с насваем, были выявлены отечные и гиперемированные участки. Результаты исследований ротовой жидкости у курящих студентов обнаружено почти в три раза меньше клеток с морфологически нормальными ядрами, чем у некурящих студентов. Цитологические нарушения эпителиальных клеток регистрировались достоверно чаще у курильщиков, чем у некурящих.

Выводы. У студентов, курящих насвай, было выявлено нами, цитоморфологическая изменения в эпителии слизистой оболочки ротовой полости, такие как – увеличение количества клеток, ядра с выступами типа «язык» и «разбитое яйцо», а некоторые из них содержали микроядра. Таким образом, результаты исследований дают основания полагать, что насвай оказывает негативное влияние на состояние эпителии слизистой оболочки полости рта и требует дальнейшего углубленного изучения.

ФИЗИОЛОГИЯ ЭПИФИЗА

**Муродуллаева Мадина, 132 группа, Медико-педагогический факультет и
лечебное дело, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: ассистент Мустакимова Ф.А., кафедры
фармакологии и физиологии, ТашПМИ**

Актуальность. С давних времен эпифизу приписывались мистические свойства. Его считали “третьим глазом”. Изучение функции эпифиза дает возможность реально оценить его влияние на здоровье человека.

Цель. Изучение физиологических свойств эпифиза.

Материалы и методы. Изучение физиологических свойств эпифиза по учебной и научной литературе.

Эпифиз (шишковидная, или пинеальная, железа) - небольшое образование, расположенное у позвоночных под кожей головы или в глубине мозга, функционирует либо в качестве воспринимающего свет органа либо как железа внутренней секреции, активность которой зависит от освещенности. Отличительной особенностью железы является то, что в ней, единственной среди желез внутренней секреции, помимо железистых клеток имеются астроциты, которые являются специфическими клетками, присущими центральной нервной системе. Эпифиз вырабатывает в первую очередь серотонин и мелатонин, а также норадреналин, гистамин. Функция пинеалоцитов имеет четкий суточный ритм: ночью синтезируется мелатонин, днем - серотонин. Этот ритм связан с освещенностью, при этом свет вызывает угнетение выработки мелатонина. Мелатонин оказывает воздействие на пигментные клетки кожи - кожа светлеет. Является антагонистом интермедины, гормона гипофиза, вызывающего потемнение кожи. В последнее время шишковидное тело считают нейроэндокринной железой, опосредованно, за счет выработки антигипоталамического фактора, регулирующего функцию половых желез. Она оказывает тормозящее влияние на развитие репродуктивной системы до достижения определенного возраста. Также функцией эпифиза является, регуляция циркадных (суточных) биологических ритмов, эндокринных функций, метаболизма, приспособление организма к меняющимся условиям освещенности. Есть теория, что именно эпифиз способен улавливать изменение электромагнитного фона. При воздействии на организм человека электромагнитным полем работающих бытовых и промышленных электроприборов, достоверно угнетается противоопухолевый эффект мелатонина.

Результаты. Эпифиз регулирует циркадные (суточные) биологические ритмы, выполняет эндокринную функцию, метаболическую, влияет на приспособление организма к меняющимся условиям освещенности.

Вывод. Необходимо дальнейшее изучение функции эпифиза для более эффективного использования в медицине.

ТУҒМА ПНЕВМОНИЯ БИЛАН ТУҒИЛИБ ВАФОТ ЭТГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ТАҲЛИЛИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Мусаев М.А., 2-сон даволаш факультети 211-гурух

**Илмий раҳбар: профессор Жуманов З.Э., Патологик анатомия
кафедраси, СамДТУ**

Долзарблиги. Бугун дунёда перинатал ўлим частотасининг юқорилиги бугунги кунда тиббиёт олдида турган ўта долзарб муаммодир. Жумладан ҳомиланинг туғма пневмонияси перинатал ўлимнинг ичида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келмоқда..Шу нуқтаи назардан туғма пневмония билан туғилган чақалоқларда уларни яшаб қолиш фоизини ошириш учун кўплаб илмий тадқиқотлар ўтказилиши лозим.

Ишнинг мақсади. Туғма пневмонияси билан туғилиб вафот этган чақалоқлар ёши, жинси, туғилган муддатлари бўйича кўрсаткичларни аниқлаш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси патологик анатомия бўлимида аутопсиядан ўтказилган жами 120 нафар чақалоқлар қайд этилган журналдаги маълумотлари архивдан олинди таҳлил ўтказилди. Улардан 63 нафари эркак жинсига мансуб, 57 нафари аёл жинсига мансуб.

Тадқиқот натижаси ва муҳокамаси. Ўтказилган таҳлилий натижалар шуни кўрсатадики, Аутопсиядан ўтказилиб, ҳомила ичи пневмонияси ташхиси қўйилган чақалоқларнинг 7 нафари 21-27 хафталикда туғилган бўлиб, шулардан 3 нафари эркак жинсига 4 нафари аёл жинсига мансуб, уларнинг яшаш вақти (эркак жинсли чақалоқ, 21 хафталик-25 кун яшаган; жинси аёл чақалоқ, 22 хафталик-3 кун яшаган; 25 хафталиклар 2 нафар: аёл жинсли чақалоқ 13 ва эркак жинсли чақалоқ 8 кун яшаган, 26 хафталик 3 нафар бўлиб, шундан 2 нафари аёл жинсли, 5 ва 28 кун яшаган, эркак жинсли чақалоқ 30 кун яшаган) ўртача 16 кунни ташкил этади; 28-30 хафталикда туғилганлар 29 нафар бўлиб, шулардан 17 нафари эркак жинсига 12 нафари аёл жинсига мансуб, уларнинг яшаш вақти 24 соатгача яшаган, 28-30 хафталик чақалоқлар 2 нафар, эркак ва аёл жинсли, 1-3 кун яшаган 28 ва 30 хафталик чақалоқларнинг 9 нафардан бўлиб, 4 нафари аёл ва 5 нафари эркак жинсли чақалоқлар; 4-10 кун яшаб вафот этган 28 -30 хафталик чақалоқлар 15 нафар, шулардан 8 таси эркак, 6 таси аёл жинсли, ўртача 5 кунни ташкил этади; 31-35 хафталикда туғилганлар 43 нафар бўлиб, шулардан 25 нафари эркак жинсига 18 нафари аёл жинсига мансуб, уларнинг яшаш вақти 24 соатгача яшаган 31-35 хафталик чақалоқ 1 нафар, аёл жинсли, 1-3 кун яшаган 31 ва 35 хафталик чақалоқларнинг 13 нафар бўлиб, 6 нафари аёл ва 7 нафари эркак жинсли чақалоқлар; 4-10 кун яшаб вафот этган 31 -35 хафталик чақалоқлар 27 нафар, шулардан 16 таси эркак, 11 таси аёл жинсли, 10 кундан зиёд яшанган 31-35 хафталик чақалоқлар 2 нафар бўлиб, ўғил ва қиз жинсли, ўртача 5 кунни ташкил этади; 36-42 хафталикда туғилганлар 41 нафар бўлиб, шулардан 22 нафари эркак жинсига 19 нафари аёл жинсига мансуб, уларнинг яшаш вақти 24 соатгача яшаган. 36 -42 хафталик чақалоқ 4 нафар, 2 нафари эркак, 2 нафари аёл жинсли, 1-3 кун яшаган 36 ва 42 хафталик чақалоқларнинг 22 нафар бўлиб, 12 нафари аёл ва 10 нафари эркак жинсли чақалоқлар; 4-10 кун яшаб вафот этган 36 - 42 хафталик чақалоқлар 12 нафар, шулардан 8 таси эркак, 4 таси аёл жинсли, 10 кундан зиёд яшанган 36 - 42 хафталик чақалоқлар 3 нафар бўлиб, 2 нафари ўғил ва 1 нафари қиз жинсли, ўртача 5 кунни ташкил этади.

Хулоса. Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, туғма пневмония билан турли муддатларда туғилган чақалоқларда ўртача яшаш муддати бўйича муолажа ишларини янада такомиллаштириш юзасидан илмий тадқиқотлар олиб борилиш зарур.

САЛОМАТЛИКГА ҚАДРИЯТЛИ ЁНДОШУВ

**Мухаммаджонов Ф.Д., 207 грех, 2- Педиатрия ва тиббий биология
факультети, Педиатрия йўналиши**

**Илмий раҳбар: катта ўқитувчиси Жуманова Г.И., Ижтимоий фанлар,
педагогика ва психалогия кафедраси, ТПТИ**

Долзарблиги. Юртимизда маънавий омиллар устуворлигини таъминлашга қаратилган ислохотлар жамият ҳаётининг барча соҳаларида амалга оширилмоқда. Бугунги турли касалликлар, хатарлардан ҳаётимизни асраш, маънавий бўшлиққа йўл қўймастик, руҳан соғлом бўлиш учун энг аввало ўзимизда эзгу туйғулар, кучли ирода, сабр-қаноат орқали бугун жаҳон майдонида юз бераётган турли ҳаёт учун хавфли касалликлар ва иллатларга қарши тура олишимиз жуда ҳам муҳим саналади. Ш.М.Мирзиёев:” Сихат-

саломатлик, ҳар бир инсон, бутун аҳолимиз учун ҳеч нарса билан ўлчаб, баҳолаб бўлмайдиган буюк неъматдир. Фақат соғлом инсон ва соғлом халқ мислсиз ишларга қодирлигини ҳаммамиз яхши англаймиз”-деган эди. Шунинг учун ҳам бутун инсониятнинг саломатлигини сақлаш масаласини ҳал этиш биринчи навбатда инсонларни саломатлигига қадриятли муносабатни шакллантиришдан бошлашимиз керак.

Ишнинг мақсади. Инсоннинг соғ-саломат ҳаёт кечириши, энг аввало ўзи, оиласи ва жамият учун олий қадрият ҳисобланади. Инсон саломатлиги унинг дунёқараши билан бевосита боғлиқ бўлиб, шу туфайли инсоннинг ўз саломатлигига қадрият сифатида муносабатда бўлиши зарурлиги туфайли ушбу тушунчанинг мазмунини ва методологик аҳамиятини таҳлил қилиш зарур бўлади.

Қулланилган усуллар: Таккослаш, Анализ, Дебат.

Муаммонинг долзарблиги шундаки саломатлик муаммосининг қадриятли жиҳатлари мавжуд бўлиб, у фалсафий дунёқараш билан тиббиёт илмини ўзаро бирлашувига хизмат қилади. Ҳозирги замон фалсафасида инсон саломатлиги масаласи антрополгия нуктаи назаридан янада чуқур ўрганилмоқда. Чунки фан ва техника инкилобининг инсон саломатлигига бўлган негатив таъсири натижасида инсоннинг жисмоний, маънавий ва руҳий ривожланишининг бузилиши натижасида бугунги суъний дунёда инсон ҳаёти учун реал хавф пайдо бўлмоқда.

Умуман олганда саломатликга, соғлом турмуш тарзига берилган таърифлар жуда кўп бўлиб, улар ушбу тушунчанинг мазмун ва моҳиятининг ҳаддан ортиқ серқирра ва чуқур эканлигидан далолат беради. Шундай таърифлардан бирига асосан; “саломатлик бу инсон организмнинг нафақат касаллик ёки нуқсонлардан озодлигини. Балки унинг тўлиқ жисмоний, руҳий ва ижтимоий туқислигини, фаровонлигини билдиради”.

Хулоса: Юқоридаги фикрларга асосланиб хулоса қилиш зарурки, ёш авлоднинг мамлакатимиз ижтимоий- иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ва маънавий-маърифий ҳаётига қанчалик тез ижтимоийлашуви, улар саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш буйича комплекс тадбирлар ишлаб чиқиш зарур эканлигини ҳаётни ўзи тақозо этмоқда.

BAKTERIYALARDAN AJRATIB OLINGAN PLAZMID TARKIBIDAGI FERMENTNI AJRATIB OLIISH MEXANIZMI VA ODAMGA TA'SIRINI O'RGANISH

Muxammadiyev O. B., 101-guruh, 1-sonli davolash ishi fakulteti

**Ilmiy rahbar: dotsent Nurova Z.A., Tibbiy biologiya va gistologiya kafedrası,
TTATF**

Dolzarbliги. Ilmiy tadqiqot natijalarini olish uchun arzon, samarador va sifatli bakteriyalar plazmididan foydalanish: ilmiy laboratoriya va ishlab chiqarish texnologiyasini tashkil etish fuqarolarning salomatligini tez hamda samarali tiklash. Va bu orqali oqsil yetishmayotgan yoki infeksiyali kasalliklarni davolash, oqsil yetishmayotgan to'qima, hujayralarni oqsil bilan ta'minlash, tashqi muhitdan kelgan zararli hujayraga qarshi anti jismlar ishlab chiqarish

Maqsadi. Bakteriyadagi plazmidan olingan ferment orqali odamdagi kasalliklarni davolash, oqsil yetishmayotgan to'qima, hujayralarni oqsil bilan ta'minlash, tashqi muhitdan kelgan zararli hujayraga qarshi anti jismlar ishlab chiqarish, immun tizimi faoliyatini yaxshilashni, tirnoqlar sinishini, tishlarning erta to'kilishini, sochning to'kilishini oldini olish.

Materiallar va qo'llanilgan usullar. Yaxshi jihozlangan laboratoriya sharoiti. Laboratoriya sharoitida bakteriya tarkibidagi fermentni o'rganish.

Natijalar. 1. kalamushlarda eksperiment olib boriladi

2. 14 kunlik jo'jalarda olib boriladi

3. Bakteriyalar bilan kasallangan, immun sistemasi pasaygan, oqsil yetishmayotgan bemorlarda olib boriladi.

Xulosa. Demak biz plazmid tarkibi va undagi jarayonlarni (oqsil va ferment sintezini) kuzatib fermentni o'rgansak yoki ajratib olish mexanizmini bilsak bu orqali ko'pgina yutuqlarga erishgan bo'lardik. Chunki plazmidlar tarkibi ko'pincha antibiotik yoki zaharli toksin parchalovchi ferment sintez qiladigan genlardan iborat bo'lali.

Shuning uchun tashqi muhitdan kelgan toksinlarni parchalay oladi. Bu toksinlar bakteriya, achitqi va zamburug'larning antibiotiklari bo'lsa ham parchalay oladi. Va biz odam tanasiga tashqi muhitdan kelgan toksinni parchalovchi ferment orqali immun tizimi yanada yaxshilanadi, tez va oson toksinga qarshi antitoksin ishlab chiqarib toksinni parchalab tashlaydi.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАННЕГО СКРЫТОГО СИФИЛИСА У БЕРЕМЕННЫХ И ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

**Муҳиддинова Э.А., студентка 213 группы, факультет II Педиатрический
и медико-биологический дело, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: доцент Хаджаева Д.Х., кафедры Аллергология,
клиническая иммунология и микробиология, ТашПМИ**

Актуальность Известно, что венерические болезни одна из актуальных социальных проблем современности, вследствие большой распространенности, тяжести последствий для больных, влияния на репродуктивное здоровье населения. Сифилис среди данных инфекций, по результатам многих исследований, занимает достаточно большой удельный вес (20,9 %), являясь наиболее показательной инфекцией социального неблагополучия общества. В структуре заболеваемости сифилисом значительную долю составляют скрытые формы, чаще регистрируемые в возрастной группе 20-40 лет и чаще у женщин, что определяет эпидемиологическую значимость данного контингента больных, способствующую «накоплению» инфекции среди населения. Беременные и новорожденные в условиях эпидемической ситуации сифилиса оказываются самым уязвимым контингентом.

Цель исследования: Изучение особенностей заболеваемости сифилисом у женщин репродуктивного возраста и клинико-эпидемиологических характеристика сифилиса и оценка диагностических возможностей ИФА у беременных.

Материалы и методы исследования: Материалам для тезиса послужили научные статьи, монографии, учебные пособия и публикации последних лет, Основной метод ретроспективный метод.

Результаты и обсуждение: Лабораторная диагностика беременных женщин с клинической картиной первичного сифилиса (группа ИФА) показала, что у 3 из 7 пациенток были получены отрицательные результаты ИФА, результаты КСР и РИФ также были отрицательные. Диагноз выставлялся на основании клинических проявлений, данных анамнеза, обнаружении Tr. Pallidum при микроскопическом исследовании с отделяемого твердых шанкров в темном поле зрения. Проведена ИФА-диагностика, выявлены IgM положительные в титре от 1:20 до 1:80. в то время как IgG, КСР и РИФ были отрицательные, что дало возможность говорить о том, что сифилитическая инфекция в организме больного существует около 1 месяца. Пациенткам был выставлен

диагноз «первичный сифилис половых органов» и назначена специфическая терапия. Данные клинические случаи демонстрируют возможности ИФА-диагностики сифилиса на ранних этапах развития инфекции. Чувствительность ИФА в данной группе составила - 57,14 %.

Вывод: Таким образом, возможно, что чувствительность метода ИФА-диагностики при первичном сифилисе зависит от давности инфицирования пациента.

THE BENEFITS OF BILINGUALISM FOR HUMAN HEALTH

**Mukhtarov A.I., Student Of The Faculty of medical pedagogy and treatment
work, group 102**

**Scientific leader: Zohidova M.F, teacher of the Department of foreign
languages**

Relevance: nowadays, more and more people are learning different foreign languages for different purposes. Also, parents encourage their children to learn foreign languages from a young age. Speaking in several languages brings many opportunities for study and work. But, this time, this study reveals the impact of bilingualism or multilingualism on the human brain and health.

Objectives of the study: the main goal of the research is to prove that bilingualism and multilingualism are not useful only in career, but also has several cognitive benefits. Through this, to encourage monolinguals to learn foreign languages and bilinguals to be a multilingual.

Materials and methods of the study: in the study monolinguals and bilinguals are examined in various methods. Such as behavioral assessments, cognitive tests, neuroimaging techniques (fMRI or PET scans). Also studies tracked cognitive developments and health outcomes over time.

Results of the study: results from studies on bilingualism have shown consistent patterns indicating potential benefits for health and cognitive functioning. These include:

Enhanced executive functioning: Bilingual individuals often demonstrate superior performance in tasks requiring cognitive control, such as inhibitory control, cognitive flexibility, and attentional switching.

Delayed onset of Alzheimer's disease symptoms: Some research suggests that bilingualism may contribute to cognitive reserve, leading to a later onset of dementia or Alzheimer's disease symptoms.

Neuroplasticity: Bilingualism has been associated with structural changes in the brain, particularly in regions involved in language processing, cognitive control, and executive function.

Emotional regulation: Bilingual individuals may exhibit improved emotion regulation skills, potentially reducing stress and its negative impact on health.

Conclusion: bilingual individuals often exhibit enhanced cognitive functioning, including improved executive control and cognitive flexibility. Moreover, bilingualism may contribute to a delay in the onset of Alzheimer's disease and other forms of dementia. These findings suggest that maintaining proficiency in multiple languages can promote cognitive resilience and may have positive implications for overall health and well-being.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Назаров Ш.Б., студент 204 группы, II-Педиатрическая факультет, направление педиатрическое дело

Научный руководитель: старший преподаватель Эшонкулова Б.Д., Кафедры Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ

Актуальность. Необходимость изучения суставно-связочного аппарата обусловлена только потребностью раскрытия закономерностей роста и дифференцирования подобного рода образований, Коленный сустав вследствие своего сложного топографо-анатомического строения и частоты развития в нем патологических процессов (дисплазии коленного сустава – вальгусная и варусная деформации, артриты, деформирующий артроз, гемартроз, ушибы и т. д.) был предметом изучения многих исследователей.

Цель. Изучить морфологические и функциональные (биомеханические) показатели компонентов коленного сустава в раннем детском возрастном периоде по литературным данным.

Материалы и методы. По научным данным материалом для морфологических (гистологических и гистохимических) исследований послужили хрящевые элементы (препараты) коленного сустава. Для функциональных (биомеханических) исследований изучали походки 60 детей раннего возраста (1–3 года). Следовательно, эта группа принципиально отличается от предыдущих возрастов наличием функциональной нагрузки на суставную поверхность проксимального эпифиза большеберцовой кости. Как ответная реакция на эту функциональную активность, обнаруживается достаточно четкая картина в структуре некоторых слоев суставного хряща.

Результаты и обсуждение. Первый слой, или бесклеточная зона, суставного хряща представлена, как и в предыдущем возрасте, тонкой пластинкой основного вещества, окрашенной умеренно базофильно, но интенсивнее, чем в предыдущем возрасте. Второй слой, или поверхностная зона, клеток суставного хряща содержит редкие клетки, которые по сравнению с вышеописанными возрастными группами столь малы, что они не образуют цепочки, хотя местами лежат в 2–3 ряда. Местами, на протяжении 20–30 мкм, клетки отсутствуют. Отличительной особенностью основного вещества является то, что оно окрашивается базофильно и в нем выявляются пучки коллагеновых волокон диаметром примерно 10–20 мкм. Данный слой образует, видимо, достаточно прочную пластинку суставного хряща. Третий слой суставного хряща – переходная зона, характеризуется наличием клеток разнообразной формы. В этой зоне имеются переходные типы клеток. Последние имеют овальную форму с узкой цитоплазмой. Они идентичны клеткам поверхностного слоя и в то же время имеют общие морфологические черты с клетками зоны колонок. Клетки лежат в данном слое хаотично, форма их, как отмечалось выше, полиморфная. Основное вещество окрашено умеренно, гомогенно. Вокруг крупных клеток имеется более интенсивно окрашенное основное вещество. Наиболее замечательным в структуре суставного хряща в этом возрасте является появление типичных колонок. Можно утверждать, что у детей 1–3 лет в суставном хряще идет формирование типичной структуры зоны колонок. Особенностью четвертого слоя изогенных групп в этом возрастном периоде является уменьшение числа клеток. И на фоне уменьшения числа клеток изогенных групп становится больше, чем в предыдущем возрастном периоде, т. е. создается впечатление, что абсолютное число изогенных клеток не увеличивается, а поскольку уменьшается число одноядерных клеток, то значит соотношение изогенных клеток к одноядерным увеличивается в пропорции – примерно одна изогенная группа на 4–5 одноядерных клеток. Изогенные клетки становятся крупнее,

вокруг ядра имеется эндоплазматический материал, глыбчатость которого и полиморфность цитоплазмы для этого возраста являются характерными. Зона колонок (5-й слой) суставного хряща, находящаяся за слоем изогенных клеток, распространяется вглубь хряща до слоя гипертрофированных клеток. Колонки представляют собой отдельные, обособившиеся в какой-то мере, вертикально направленные столбики основного вещества, между которыми лежат цепочки клеток. Такое чередование цепочек клеток и бесклеточного слоя основного вещества создает характерную картину зоны колонок. В возрастном периоде от 1-го до 3-х лет происходит дальнейшее усиление реакции Хейла в основном веществе и в цитоплазме всех слоев суставного хряща.

Вывод:Полученные биомеханические данные нами сопоставлялись с данными морфометрии, гистологической картиной, гистохимическими изменениями. Надо отметить, что возрастной период раннего детства (1–3 года) является периодом, когда дети начинают ходить и нагрузки на хрящевые элементы коленного сустава резко возрастают как в отношении опоры (резко возрастает фактор давления или деформации, сжатия), так и в отношении смещения (скольжение); возрастает двигательная активность, что приводит к повышенному функционированию суставных поверхностей, увеличивает фактор смещения или деформации сдвига.

ВЛИЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

**Назаров Ш.Б., студент-204 группы, факультет II Педиатрический и
медицинская биология, направление Медицинская биология**

**Научный руководитель: Расулова Н.Ф. доцент кафедры
Общественного здоровья и управления здравоохранением, ТашПМИ**

Актуальность. Неинфекционные заболевания (НИЗ) представляют собой серьезную глобальную проблему здравоохранения, вызывая значительную долю заболеваемости и смертности во всем мире. Хотя такие факторы образа жизни, как питание, физическая активность и курение, являются общепризнанными детерминантами риска НИЗ, новые данные свидетельствуют о том, что изменчивость и изменение климата также играют решающую роль в формировании распределения и бремени этих заболеваний [1]. Климатические факторы, включая температуру, осадки, влажность и экстремальные погодные явления, могут прямо или косвенно влиять на заболеваемость, тяжесть и распространение НИЗ, создавая сложные проблемы для систем общественного здравоохранения и политиков. Взаимосвязь между климатом и НИЗ многогранна, и в основе их связи лежат различные механизмы. Изменения уровня температуры и влажности могут повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, изменяя артериальное давление, частоту сердечных сокращений и риск инфаркта миокарда и инсульта. **Температура и сердечно-сосудистые заболевания:** Экстремальные температуры, в том числе волны тепла и похолодания, связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Экстремальная жара может привести к обезвоживанию, электролитному дисбалансу и тепловому стрессу, что может усугубить основные сердечно-сосудистые заболевания и спровоцировать острые явления.

Загрязнение воздуха и респираторные заболевания: Изменение климата может повысить уровень загрязнения воздуха, который является известным фактором риска респираторных заболеваний, таких как астма, ХОБЛ и инфекции дыхательных путей. Более высокие температуры и повышенная влажность могут усилить образование

приземного озона и твердых частиц, которые могут раздражать дыхательные пути и усугублять респираторные симптомы [7]. **Питание и продовольственная безопасность:** Изменчивость климата может нарушить производство и доступность продуктов питания, что приведет к изменениям в структуре питания и потреблении питательных веществ. Экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения и ураганы, могут нанести ущерб посевам, нарушить цепочки поставок и поставить под угрозу продовольственную безопасность, особенно среди уязвимых групп населения. Изменения температуры и количества осадков также могут влиять на распространение патогенов и загрязнителей пищевого происхождения, создавая риски для безопасности пищевых продуктов и здоровья населения. **Трансмиссивные болезни и зоонозы:**

Изменение климата может изменить распространение и численность переносчиков, таких как комары, клещи и грызуны, влияя на динамику передачи трансмиссивных болезней и зоонозных инфекций. **Психическое здоровье и благополучие:** Изменение климата также может повлиять на психическое здоровье и благополучие, усугубляя стресс, тревогу и депрессию в ответ на экстремальные погодные явления, перемещение населения и потерю средств к существованию.

Выводы. В заключение отметим, что влияние климата на распространение неинфекционных заболеваний представляет собой сложную и многогранную проблему, имеющую серьезные последствия для глобального здравоохранения. Борьба с последствиями изменения климата для здоровья требует комплексного и комплексного подхода, включающего надзор за общественным здравоохранением, оценку рисков, разработку политики и участие сообщества.

BOLALAR VA O'SMIRLARDA UYQU TARTIBINING O'ZGARISHI.

Nazarova.N.I., Akramova.M.B., Davolash ishi fakultiteti, 212 va 310 guruh talabalari.

Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi, PhD Toshmatova.G.O, Atrof muhit kafedrası, TTA

Dolzarbliqi. Ko'pgina bolalar va o'smirlar belgilangan me'yorda uxlay olmaydi. 1991—2012-yillarda kuniga 7 soatdan kam uxlaydigan 15 yoshdagi o'spirinlar soni 10 foizga oshdi. Aslida uyuqsizlik ko'proq bolalar va o'spirinlarda kuzatiladigan holat hisoblanadi. Uyuqsizlik tufayli kichkina bolalarning kayfiyati tushadi, asabiylashadi yoki haddan tashqari faol harakatda bo'ladi. O'spirinlarda esa uyuqsizlik o'qishda, kayfiyatda va ertalab turish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi.

Bolalarning uxlashi uchun me'yoriy soatlar mavjud, albatta, ular yoshga qarab o'zgarib boradi: Yangi tug'ilgan chaqaloqlar (3 oylikkacha bo'lgan chaqaloqlar) – 14-17 soat har kuni; Chaqaloqlar (4-11 oylik) – 12-15 soat; Kichkintoylar (1-2 yosh) – 11-14 soat; Bolalar (3-5 yosh) – 13 soat; Kattaroq bolalar (6-13) – 9-11 soat; O'smirlar (14-17) – 8-10 soat.

Maqsadi. Bolalar va o'smirlar uyqu tartibini o'zgarish sabablarini aniqlash va to'g'ri uyqu rejimi uchun tavsiyalar berish.

Material va qo'llanmalar. Maktab yoshidagi bolalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazish va natijalarni tahlil qilish.

Natijalar. Olingan natijalar o'smirlar o'rtasidagi asosiy uyqu tartibi buzilish sabablari: 1. Bolaning maktabdan keyin iste'mol qiladigan ovqati. 2. O'qishdan keyingi charchoq. 3. Uy vazifalarining ko'pligi. 4. Telefonlar uyquga xalaqit beradi

Xulosa.

1. Ko'pgina ota-onalar kofeinga boy ovqatlarni tushdan keyin bersa, uxlab qolishiga xalaqit beradi. Ushbu mahsulotlarga quyidagilar kiradi: choy; shokolad; qahva; gazli ichimlik.
2. Farzand maktabda yaxshi o'qishi, undan keyin yana boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi juda yaxshi. Ammo ortiqcha vazifalar uyquda muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi haddan tashqari charchoq ham uxlab qolishga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun barcha faol mashg'ulotlar, raqs darslari iloji boricha ertaroq tugashi kerak.
3. Uy vazifalarining ko'pi ham uyquda muammolarni paydo qiladi. Bu ayniqsa, katta miqdordagi uy vazifalari bilan bilan shug'ullanadigan o'rta maktab o'quvchilari uchun to'g'ri keladi. Agar o'spirin ko'pincha yarim kechadan keyin darslarni bajarsa, uyqu to'liq bo'lmasligi mumkin
4. Bolalarga planshet yoki telefon bilan yotishiga yo'l qo'ymaslik kerak.
5. Sababi bola kech tushgandan so'ng ham bir necha soatlar davomida kompyuter o'ynashi, video tomosha qilishi va ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishi mumkin. Natijada bu uyqusizlikka va yuqorida tavsiflangan hamma narsaga olib keladi. Bola tunda uxlashi uchun, albatta, telefonlarni olib qo'yish tavsiya etiladi.

**БИЛИАР ПАНКРЕАТИТНИ GERONTOLOGIK ЁШЛИ АҲОЛИ
ПОПУЛЯЦИЯСИДА АНИҚЛАНИШ ЧАСТОТАСИНИ МАЪЛУМОТ
ДАРАЖАСИГА БОҒЛИҚ ХОЛДА ИФОДАЛАНИШИ**

**Насирдинов О. А., Тойчибоев С. Э., 352-Б гуруҳ, Тиббий
профилактика йўналиши**

**Илмий раҳбар: ассистент Нуралиева Н. Б.
ТТА Урганч филиали**

Долзарблиги. Панкреатит бўйича олиб борилган тадқиқотлар кўрсатадики, унинг тарқалиши частотаси 100 000 аҳолига 2-8 ҳолатни йилига ташкил этади, операциядан кейинги ўлим кўрсаткичи 20-45% ни ташкил қилади ва охириги йилларда касалхонага ётқизилганлар орасида уни ўсиб бораётганлиги кузатилмоқда (Ивашкин В.Т. ва б.к., 2019).

Тадқиқот мақсади. Билиар панкреатитни геронтологик ёшли аҳоли популяциясида аниқланиш частотасини маълумот даражасига боғлиқ ҳолда ифодаланишини ўрганиш.

Материла ва метод. Тадқиқот Фарғона водийсининг Андижон шаҳрида ўтказилди. Дизайн бўйича у бир вақтли эпидемиологик тадқиқот ҳисобланади. Унинг материалларини аниқлашда эпидемиологик тадқиқотнинг бош талаби унинг билиар панкреатитни маълум бир (текширув) пайтдаги манзарасини тақдим эта олиш ҳисобга олинди. Охириги сайлов руйхати бўйича Андижон шаҳрининг 15 000 та $\geq 60-90$ ёшли аҳолиси ажратилди. 10% танлов усули қўлланилиб тадқиқот учун якуний мутлоқ аҳоли сони 1500 та ажратилди (882 та аёллар ва 618 та эркеклар). Ушбу аҳоли тўлиқ комплекс эпидемиологик текширувидан 2020-2023 йиллари ўтказилди. Андижон гуруҳидаги геронтологик аҳоли популяциясида билиар панкреатитни тарқалиш частотасини олий ва ўтра маълумотли аҳоли орасида ўрганилди. Маълум бўлдики, геронтологик ёшдаги аҳоли популяциясига маълумотлилик даражисини ҳам билиар панкреатитни хатар омили сифатида маълум қилинди. Унга боғлиқ ҳолда билиар панкреатит хос эпидемиологик хусусиятлар билан аниқланади. (OR= 1.07; CI=[0,69-1,68]; C₂=0,1; P>0,05).

Тадқиқот натижалари. Чунончи, унинг тарқалиш частотаси тафовут билан олий (23%) ва ўрта маълумотлиларда (27%) тасдиқланади ($P= 0,893$). Бундан ташқари турли ёш гуруҳида ҳам шундай тафовутни акс этдириб БП олий маълумотли ва ўрта маълумотлиларда куйидача тарқалиш частоталари билан тавсифланади: 60-74 ёшда-21,2% ва 27,0% дан, 75-89 да- 31,6% ва 24,9% дан, > 90 ёшдан ўтганларда 0,00% ва 48,1% дан. Олий ва ўрта маълумотлиларда БПни келиб чиқиш хавфи кекса аҳолида -то 21,2% ва 27,0% га етиб, қария аҳолида - 31,6% дан 24,9% гача етиб, ва геронт аҳолида - 0,00% дан 48,1% гача етиб тасдиқланади.

Хулоса. Бу маълумотлардан билиар панкреатитнинг бирламчи ва иккиламчи профилактикасини асоси сифатида фойдаланиш мумкин ёки улар даволаш-предиктив-реабилитация дастурларини геронтологик ёшдаги аҳолида тузишда ҳамда амалга оширишда тавсия этилади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚИЗАМИҚНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

**Насирдинов О. А., Тойчибоев С. Э., 352-Б гуруҳ, Тиббий профилактика
йўналиши**

**Илмий раҳбар: асисстент Нуралиева Н.Б. Тошкент Тиббиёт
Академияси Урганч филиали**

Тадқиқот мақсади. Республикада қайд этилган қизамиқ касаллиги бўйича эпидемиологик жараённинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Республикада қизамиқ билан касалланиш ҳолатлари ретроспектив эпидемиологик усуллар орқали таҳлил қилинди ва бунда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги хузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги кўмитасининг маъмурий худудлар кесимидаги тезкор маълумотларига асосланилди.

Натижалар ва муҳокама. Бирламчи тезкор маълумотлар натижасига кўра, республикада ўтган 2023 йилда қизамиқ касаллигига гумон қилинган 15494 нафар беморнинг қон намуналари вирусологик лабораторияларда текширувдан ўтган бўлиб, улардан 5682 нафарда қизамиқ касаллиги лаборатория усулида тасдиқланган ва 4127 нафар беморга эса қизамиқнинг клиник ташхиси қўйилган. Ушбу даврда қизамиқ билан касалланганлар билан мулоқатда бўлган 113546 нафар фуқаро шифокорлар назоратига олинган. Республикада қизамиқ билан касалланиш ҳолатларининг лаборатория усулади тасдиқланиши 2023 йилнинг февраль ойидан бошланган ва август-сентябрь ойларида ўртача 350-400 та ҳолат қайд этилган бўлса, октябрь ойидан касалланишнинг лаборатория усулида тасдиқланган ҳолатларини кескин кўтарилиши кузатилган. Республикада 2023 йилда қизамиқ касаллигига чалинган беморларнинг ёши бўйича таркиби таҳлил қилинганда, уларнинг 46,1 % бир ёшгача бўлган болалар (эмлаш ёшига етмаганлар), 30,2 % 1-2 ёшдагилар, 9,2 % 3-6 ёшдагилар, 5,0 % 7-14 ёшлилар (қизамиққа қарши вакцинанинг 2-дозасини олмаганлар), 1,8 % 15-19 ёшдагилар, 2,5 % 20-30 ёшлилар ва 5,3 % эса 30 ёшдан катталар ташкил этган. Ушбу беморларнинг 18,0 % бир мартаба қизамиққа қарши эмланган.

Хулосалар. Юзага келган нохуш эпидемиологик вазиятда қизамиққа қарши эмлаш жараёнларини хавфсиз ва асоратсиз ўтказилишининг ўзи аҳолини қизамиқ касаллигидан буткул химоя қилиш учун етарли эмас. Бунда, барча эпидемияга қарши чора-тадбирлар комплекс амалга оширилиши талаб этилади. —Миллий эмлаш

календарига мувофиқ болаларни эмланиши бўйича тадбирларни ўз вақтида ва тўлиқ олиб борилмаслиги, мулоқотда бўлганларнинг эмлаш таҳлилини ўтказиш, бемор билан контактда бўлган болалар ва болалар билан ишлайдиган катталарни (илгари қизамик билан касалланган, эмланган, қизамикга қарши антителалар титри 1:5 ёки ундан юқори бўлган серопозитив шахслар бундан мустасно) 17 кун давомида бошқа болалардан ажратиш ишлари самарали ташкил этилмаслиги, эмлаш жараёнига масъул шахсларнинг вазифасига масъулиятсизлик билан ёндошуви ҳамда эмлаш пунктларини аҳоли яшаш манзилларидан узоқ масофада жойлашуви қизамик касаллиги бўйича нохуш эпидемиологик ҳолатларни келгусида тақроран юзага келишига сабаб бўлиши мумкин.

ФИЛОСОФИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

**Насырова М.Н., студент 102 группы, Стоматологический факультет,
направление общая стоматология**

**Научный руководитель: доцент Умирзакова Н.А., кафедра
общественных наук с курсом биоэтики, ТГСИ**

Актуальность. Гипотетически, искусственный интеллект может помочь решить многие проблемы человечества. Искусственные нейронные сети используются для принятия решений повсеместно.

Цель. Философы подвергают обсуждению этику создания и использования искусственного интеллекта, его потенциальные последствия для общества. Существует неопределенность касательно совместного существования искусственного интеллекта и философии.

Материал и методы. https://www.researchgate.net/publication/367066896_Iskusstvennyj_intellekt_kak_filosofskaa_problema_i_iskusstvennye_intellektualnye_sistemy, Искусственный интеллект: между мифом и реальностью | Курьер ЮНЕСКО (unesco.org)

Результаты. На протяжении веков философия занималась вопросами о сущности человеческого разума, его происхождения, места человечества в этом мире. Подобные рассуждения и сомнения послужили развитию наук в мире. Сущность людей заключается в их сознании и разуме. А обладает ли искусственный интеллект своим сознанием? Вопрос сложный. Все алгоритмы работы машин, роботов были запрограммированы людьми. Значит ли это что у искусственного интеллекта есть своя личность, мнение? Ответ – нет, но это не мешает ему в дальнейшем достигнуть уровня сопоставимого с человеком. Искусственный интеллект может быть использован для исследования философских проблем и развития новых концепций. Машинное обучение и анализ больших данных могут помочь в выявлении закономерностей и тенденций в философских текстах и дискуссиях, а также в создании средств для формулирования и тестирования гипотез. Философия может помочь нам размышлять о том, какие этические и моральные вопросы возникают при создании и использовании искусственного интеллекта. Симбиоз между философией и искусственным интеллектом не только позволяет нам лучше понимать природу человеческого разума и мира в целом, но и способствует развитию этических и технических инструментов для создания более гуманных и продвинутых технологий.

Вывод. Философия и искусственный интеллект – это не только исследование концепций и идей, но и практическое применение в современном мире. Они взаимодействуют не только на уровне теоретических дискуссий, но и в области технологического развития и общественных изменений.

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА
НАТУРАЛЬНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ**
**Некова К.Х. Медицинский факультет направления Лечебное дело, 226
группа**

**Научный руководитель: д.м.н., доцент Хасанова Д.А., кафедры анатомии,
клинической анатомии (ОХТА)
БухГМИ**

Введение. При современном образе жизни, включающем стресс, недостаток времени для правильного питания и воздействие различных загрязнителей на окружающую среду, важно поддерживать организм и насыщать его необходимыми минералами и витаминами. Регулярное применение натурального минерального комплекса становятся более актуальными в условиях современного мира, где важно поддерживать своё здоровье и жизненную энергию. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (2023) так, около 15% женщин в возрасте 30–40 лет имеют сниженную минеральную плотность костей. Данная проблема обнаруживается и у 49% беременных женщин, а также у 38–43% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Натуральный минеральный комплекс на основе активного кораллового кальция является эффективным способом обеспечить организм питательными веществами. Для профилактики дефицита кальция рекомендуется принимать соответствующие препараты, особенно растворимые на основе цитрата и лактата, которые имеют высокую биодоступность и безопасны для желудочной кислотности.

Целью исследования. явилось изучение влияния активного кораллового кальция в организм и современные профилактические лечение комбинированной терапии.

Материалы и методы исследования. для выполнения основных задач исследования использовали карты больных первичного профилактического обследования кальция в лабораторных анализах. Выбор пациентов осуществлялся во время профилактических медицинских осмотров в 4-м городском поликлиническом участке города Бухары. Были обследованы женщины случайной выборке населения города в период 2023г. Исследования включили 89 женщин в возрасте от 31-58 лет (средний возраст $\pm 44,5$). Исследуемая группа женщин была поделена на 2 группы на основе антропометрических данных, с учётом их конституции и возраста. Также во время медицинских профессиональных осмотров было установлено наличие сопутствующих заболеваний, таких как артериальная гипертония – 42 (47,2%), заболевания опорно-двигательной системы (остеохондроз, коксартроз) - 26 (29,2%), анемия – 13 (14,6%), без сопутствующих заболеваний – 8 (9%). В 1-ую группу вошли 52 пациента, которые наряду с лечением основного заболевания, принимали минеральный комплекс кораллового кальция по 1 таблетки, 2 раза в день, спустя час после еды. Во 2-ую группу вошли 37 пациентов, получавших только медикаментозную терапию, касающуюся своего основного заболевания. Биохимический анализ крови на кальций представляет собой клиническое исследование содержания общего кальция в сыворотке крови.

Полученные результаты. О целевом назначении растворимых препаратов органического кальция имеющиеся данные фундаментальных исследований и доказательной медицины показали ряд отчетливых преимуществ использования лактата, глюконата и цитрата кальция. В результате данного исследования, было установлено что у первой группы пациентов, общее физиологическое состояние улучшилось более чем на 80%, в то время как у пациентов второй группы, не наблюдалось значительных изменений.

Выводы. Восполнение дефицита кальция для профилактики нарушений метаболизма костной ткани, кожи, волос может быть предпринято с использованием различных солей кальция. Существенное различие между неорганическими (карбонат, фосфат кальция) и органическими (цитрат, лактат, глюконат кальция) солями кальция заключается в их растворимости и, следовательно, биодоступности кальция. Так, активный коралловый кальций способствует росту волос и ногтей; препятствует ломкости и расслоению ногтевых пластин; препятствует выпадению и сечению волос; укрепляет зубы; улучшает состояние кожи.

ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИИ СОННОЙ БОРОЗДЫ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА

**Некова К.Х., Медицинский факультет направления Лечебное дело, 226
группа**

**Научный руководитель: д.м.н., доцент Хасанова Д.А., кафедры анатомии,
клинической анатомии (ОХТА)
БухГМИ**

Актуальность: Актуальность этой темы состоит в том, что изучение анатомии сонной борозды с учетом индивидуальных размеров черепа может помочь в диагностике и лечении различных патологий, а также в развитии персонализированного подхода к пациентам в медицинской практике. В результате более точного определения особенностей строения черепа и сонной борозды возможно более эффективное применение методов лечения и предупреждения сопутствующих осложнений. Индивидуальные размеры черепа могут влиять на размер и форму сонной борозды. Например, у людей с более крупными черепами сонная борозда, как правило, длиннее и шире. Сонная борозда является важным анатомическим ориентиром для хирургов, выполняющих операции на шее. Знание индивидуальных размеров и вариаций сонной борозды позволяет хирургам более точно планировать и выполнять операции, снижая риск повреждения жизненно важных структур, таких как сонная артерия и яремная вена.

Цель исследования: Изучение варибельности анатомии сонной борозды на теле клиновидной кости человека с учетом его антропометрических параметров черепа.

Методы и материалы исследования: Исследование было проведено на 20 паспортизированных черепах из коллекции кафедры Анатомии, клинической анатомии (ОХТА), оперативной хирургии и топографической анатомии. На протяжении проведения исследования, осуществлялось фотографирование изучаемых черепов для создания базы данных снимков для дальнейшего анализа. В ходе исследования измерялись такие линейные параметры, как расстояние между круглыми и рваными отверстиями, их диаметры, глубина сонной борозды и базилярный угол. Измерения линейных параметров производились штангенциркулем, а значения базилярного угла определялись по рентгенограммам черепов из коллекции. Проводилось тщательное документирование процесса и результатов исследования для последующего научного отчета. Статистическая обработка результатов для определения значимых корреляций и зависимостей между анатомическими особенностями и индивидуальными размерами черепа проводилась использованием программ Microsoft Excel 2010 и STATISTICA 6.0.

Результаты исследования: Результаты нашего исследования показали, что существует обратная корреляционная связь умеренной степени между глубиной сонной борозды и базилярным углом справа (коэффициент корреляции $-0,58$ при $p < 0,05$). Сонная борозда была наиболее выражена у черепов с брахицефалической формой (черепной

указатель более 80,0%), менее выражена у мезоцефалической формы (черепной указатель от 75,0 до 79,9%) и наименее выражена у долихоцефалической формы (черепной указатель менее 74,9%). Наблюдается также достоверная корреляционная связь умеренной степени (коэффициент 0,64 при $p < 0,05$) между глубиной сонной борозды и расстоянием между левым и правым круглыми отверстиями. Было установлено, что форма черепа коррелирует с расстоянием между круглыми отверстиями: при долихоцефалической форме это расстояние составляло от 21,8 до 27,0 мм, при мезоцефалической - от 28,0 до 33,3 мм и при брахицефалической - свыше 34,0 мм. Среднее значение расстояния между круглыми отверстиями составило $31,9 \pm 1,5$ мм.

Выводы: В результате проведенного исследования было обнаружено, что сонная борозда на теле клиновидной кости была более выражена справа в 46,1%. Отмечена также наличие достоверной корреляционной связи между глубиной борозды, расстоянием между круглыми отверстиями, базилярным углом справа и формой черепа.

СИНДРОМ ПАРКИНСОНА

**Номозова С. И., студентка 118 группы, Лечебный факультет
Научный руководитель: Назарова Ф.Ш., старший преподаватель
СамГМУ**

Актуальность. Синдром Паркинсона остается одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, которое существенно снижает качество жизни пациентов и оказывает значительное социально-экономическое воздействие. Несмотря на значительные исследования, механизмы развития заболевания остаются не полностью понятыми, а существующие методы лечения имеют ограниченную эффективность. Для болезни характерен тремор, возникающий, когда мышцы расслаблены (тремор покоя); повышенный мышечный тонус (скованность или ригидность); замедление произвольных движений и трудности при удержании равновесия (постуральная неустойчивость). У многих больных отмечается нарушение мышления или возникает деменция.

Цель. Целью данного исследования является исследование факторов, способствующих развитию синдрома Паркинсона, а также разработка новых подходов к диагностике, лечению и прогнозированию заболевания.

Материал и методы. Материалы и методы исследования включали в себя анализ научной литературы из различных медицинских и научных баз данных, а также данные клинических наблюдений. Дополнительно была использована информация о распространенности и характеристиках болезни Паркинсона. Эта патология обычно начинается в возрасте от 50 до 79 лет, однако иногда проявляется у детей или подростков. Она чаще зарегистрирована у мужчин. По данным статистики, распространенность болезни варьирует от 100 до 300 человек на 100 000 населения, но с возрастом, особенно после 65 лет, эти цифры увеличиваются до 1280–1500 на 100 000 населения. Несмотря на хорошее изучение заболевания, его диагностика часто происходит с задержкой. Симптомы включают скованность и пониженную подвижность, что может вызывать мышечные боли и усталость. Трудности с выполнением повседневных действий, таких как одевание или расчесывание волос, возникают из-за нарушения координации и контроля мелких мышц. Эти симптомы могут быть неправильно расценены как простая слабость, хотя чувствительность и сила обычно остаются неизменными. Болезнь также влияет на мимику, делая лицо менее выразительным и иногда придавая ему маскообразный вид.

Результаты. Хотя болезнь Паркинсона не поддается полному излечению, существует ряд методов лечения, которые помогают смягчить её симптомы. Они

включают в себя лекарственное лечение, хирургическую интервенцию и реабилитационные мероприятия. Один из наиболее распространенных медикаментозных препаратов для лечения болезни Паркинсона - комбинация леводопы и карбидопы, которая способствует повышению уровня дофамина в мозге. В некоторых случаях, для снижения трясущегося движения и снижения потребления лекарств, может применяться глубокая стимуляция головного мозга и другие виды терапии.

Вывод. Эти методы помогают улучшить функциональные возможности и повысить качество жизни страдающих болезнью Паркинсона. Они могут также снижать нагрузку на ухаживающих за больными людьми.

ВЛИЯНИЕ МИКРОПЛАСТИКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ

Норалиев Н.У., студент 222 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое
Научный руководитель: старший преподаватель Бабаджанова Ф.А. кафедры Фармакологии и физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Пластмассы, обнаруженные в нашей повседневной среде, становятся все более серьезной проблемой для здоровья отдельных людей и населения, а степень воздействия и потенциальное токсическое воздействие этих загрязнителей на многочисленные системы органов человека становятся очевидными.

Цель. Биологическое воздействие микропластика на здоровье беременных и потомства.

Методы и результаты. Существует три пути воздействия микро-, нанопластика (MNP) на организм человека: вдыхание, проглатывание и кожный контакт. По оценкам, человек будет подвергаться воздействию примерно 74 000–121 000 МП в год. У людей МНЧ были обнаружены в самых разных биологических образцах, включая кровь, мочу, мокроту, фекалии и грудное молоко. Кроме того, накопление МНЧ было выявлено во многих системах органов, включая легкие толстую кишку и селезенку. Совсем недавно микропластик был обнаружен в ткани плаценты человека, что свидетельствует о прямом воздействии на плод и вызывает опасения по поводу токсичности для развития здорового потомства. Впервые было описано наличие накопления MNP в плацентарной ткани крыс и во многих исследованиях на мышах. У подвергшихся воздействию самок наблюдаются меньшие размеры плацент, уменьшенное количество гликогенсодержащих клеток, функционирующей эндокринной системой, и плохо развитая плацентарная сосудистая сеть. Выраженное ограничение роста плода во второй половине беременности, при этом вес плода в среднем на 12-15% меньше, чем у плодов, не подвергавшихся воздействию. Ткань скелетных мышц, взятая у доношенных плодов мыши, подвергшихся воздействию PS-MNPs внутриутробно, демонстрирует значительную дисплазию с нарушением регуляции экспрессии генов, участвующих в развитии мышечной ткани, липидном обмене и формировании кожи. В послеродовой период (14-й день) мыши, подвергшиеся воздействию MNPS внутриутробно и в период лактации, демонстрируют существенное снижение количества пролиферирующих клеток в гиппокампе с уменьшением количества нервных стволовых клеток, что указывает на аномальное развитие мозга. У этих потомков наблюдаются нейрофизиологические и когнитивные нарушения. Послеродовые наблюдения указывают на неблагоприятное на размер и гистологическую организацию развивающихся печени, селезенки и сердца, что свидетельствует об окислительном стрессе и нарушении регуляции инфильтрации иммунных клеток. Важно отметить, что изменения массы тела и органов плода / новорожденного, как показано, сохраняются во

взрослом возрасте в некоторых случаях, что подчеркивает потенциальную возможность неблагоприятных краткосрочных и долгосрочных последствий для здоровья потомства, подвергнувшегося воздействию МНР из окружающей среды во время беременности.

Вывод. Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на улучшении методов измерения и оценки воздействия МНР на человека, а также на выявлении источников загрязнения и разработке стратегий для смягчения рисков, связанных с пластиком, с целью обеспечения здоровья будущих поколений.

STUDY ENGLISH AT SCHOOL IN ASIAN COUNTRIES

Normamatov S., student of 111 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

Scientific advisor: Zohidova M.F., teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Relevance: English is considered to be one of the most important languages in the world, serving as a common language that connects people from different countries and cultures. In Asian countries, its significance in schools cannot be understated.

Objectives of the study: To enhance international communication and collaboration with individuals from diverse backgrounds.

Materials and method of the study: Grammar and vocabulary exercises: Students learn English grammar rules and vocabulary through exercises, worksheets, and quizzes.

Results of the studies show us some pros and cons. For example:

Advantage: One of the key reasons for the importance of English in Asian schools is its role as a global language of communication. With the increasing interconnectedness of the world, proficiency in English is essential for students to compete in the global job market and succeed in various fields. English is the language of international business, science, technology, and diplomacy, making it crucial for students to be able to communicate effectively in English to access opportunities on the global stage.

Disadvantage: In many Asian countries, the emphasis on English education can lead to a devaluation of indigenous languages and a loss of cultural identity. Students may prioritize learning English over their own language, leading to a decline in proficiency and usage of their mother tongue. This can result in a loss of connection to their heritage and traditions, as language is closely tied to cultural identity.

Conclusion: Overall, the importance of English in Asian schools cannot be overstated. It not only equips students with the language skills they need to succeed in today's globalized world but also provides them with opportunities for personal growth and cultural enrichment. As such, it is crucial for schools in Asia to prioritize English education and provide students with the resources and support they need to become proficient in the language.

ALTSGEYMER KASALLIGI - XXI ASR VABOSI

Normurodova O.I., tibbiy profilaktika fakulteti, 202-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: assistent Kushmatova D.E., Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlash menejmenti kafedrasi, SamDTU

Dolzarbli: O'rtacha umr ko'rish davomiyligining oshishi tufayli, genetik moyillik bilan bog'liqlik, shuningdek, yetarli darajada bo'lmagan jismoniy faollik, noto'g'ri ovqatlanish, chekish va spirtli ichimliklarni ortiqcha iste'mol qilish Altsgeymer kasalligining rivojlanishi uchun asosiy xavf omillari hisoblanadi. Demensiyaning eng keng tarqalgan shakli Altsgeymer kasalligi bo'lib, bu holatlarning 60-70% ni tashkil qiladi. Demensiya hozirda dunyoda o'limning yettinchi sababi bo'lib, keksa odamlarda nogironlik va tashqi yordamga bog'liqligi asosiy sabablaridan biridir. Altsgeymer kasalligi alohida oilalar darajasida ham, butun jamiyat darajasida ham katta iqtisodiy zarar keltiradi. Ushbu kasallikka qarshi dori-darmonlarning global bozoriga katta sarmoya kiritilganiga qaramay, Altsgeymer kasalligi muqarrar ravishda og'ir nogironlik va o'limga olib keladi. Neyrobiologiya va neyrofarmakologiya sohasidagi o'ta faol ilmiy tadqiqotlarning 30 yildan ortiq davrida va Markaziy Yevropa mamlakatining yillik byudjeti bilan taqqoslanadigan katta moliyaviy xarajatlar nafaqat kasallikning klinik belgilarining og'irligini kamaytiradigan, balki uning yo'nalishini ishonchli ravishda o'zgartiradigan dori-darmonlarni yaratishga muvaffaq bo'lmadi.

Maqsadi: Altsgeymer kasalligini hozirgi zamonning tibbiy-ijtimoiy muammosi sifatida ko'rib chiqish, shuningdek, Altsgeymer kasalligiga chalingan odamlarning ijtimoiy moslashuvi bilan bog'liq salbiy oqibatlarini o'rganish.

Materiallar va qo'llanilgan usullar: Xronologik, statistik, retrospektiv usullar, ilmiy maqolalar, ommaviy axborot vositalari o'rganish.

Natijalar: Qarish nafaqat shaxsga, balki butun jamiyatga ta'sir qiladigan muqarrar jarayondir. Zamonaviy jamiyatning o'zgaruvchan tuzilishi keksa odamlar bilan bog'liq muammolarni tobora ko'proq jamiyat tomonidan hal qilinishiga olib keladi. Altsgeymer kasalligi-bu aqliy qobiliyatlarning pasayishi bilan tavsiflangan degenerativ miya kasalligi. Altsgeymer kasalligi qo'l-oyoqlarning titrashi, shuningdek, demensiyaning eng keng tarqalgan shakli bo'lib, neyrodegenerativ kasallik hisoblanadi. Kasallik erkaklarga nisbatan ayollarda ko'proq uchraydi. Altsgeymer kasalligi ilk marta 1906-yilda ruhiy kasalliklar shifoxonasida ishlagan nemis shifokori Alois Alzhgeymer tomonidan o'rganilgan. U ushbu kasallikni 4,5 yil davomida progressiv xotira yo'qolishi, nutq buzilishi, orientatsiya, yurish qiyinligi va gallyutinatsiyalarni boshdan kechirgan bemorni kuzatish orqali aniqladi. 1906-yil 3-noyabrda Tyubengeda psixiatrlar yig'ilishida shifokor yangi kasallik haqida gapirdi va "Altsgeymer kasalligi" atamasini 1910-yilda Emil Krepelin tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Altsgeymer kasalligi 2006-yilda 26,6 million kishi global kasallanishni tashkil etdi va 2050-yilga kelib bemorlar soni to'rt baravar oshishi mumkin. JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 35,6 million odam demensiya bilan kasallangan, ularning 58 foizi past va o'rta daromadli mamlakatlarda yashaydi. Har yili ushbu kasallikning 7,7 million holati qayd qilinadi. Kasallikning o'rtacha rivojlanish yoshi 54-56 yoshni tashkil qiladi. Altsgeymer kasalligi 65 yoshdan keyin har 5 yilda uchrash xavfi taxminan 2 baravar ko'payib, 65 yoshda 3ta holatda, 95 yoshga kelib 1000 kishiga 69 ta holatda uchraydi. Altsgeymer kasalligi 65-74 yoshdagi aholining 5 foizida aniqlanadi. Demensiya bilan og'rigan odamlar jismoniy xavfsiz yashash muhitiga, ekspluatatsiyadan va shaxsiyatiga nisbatan zo'ravonlikdan himoyalanihga muhtoj. Demensiya bilan og'rigan odam o'z qadr-qimmatini saqlaydigan va boshqa odamlar kabi o'zini hurmat qilishga loyiq odam bo'lib qolishi kerak.

Xulosa: Altsgeymer kasalligining tarqalishi har yili ortib bormoqda va nafaqat chalinganlar soni, balki sodir bo'lish tezligi ham ortib bormoqda. Kasallikning bunday o'sishi, ba'zi mualliflarga ko'ra, keksa yoshdagi aholining ko'payishi va kasallikni tashxislashning ilg'or usullari bilan bog'liq. Skrining usullarini standartlashtirish va Altsgeymer kasalligining yangi molekulyar markerlarini izlash - ushbu kasallikning bilan bog'liq vaziyatni baholash, oldini olish va davolash bo'yicha tegishli choralarni ko'rishning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

ГЕТЕРОПОЛИСАХАРИДЫ В МЕДИЦИНЕ

Носирхонова М.Н., студент 114 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: доцент Алимходжаева Н.Т., кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики, ТашПМИ

Актуальность: Гетерополисахариды-это высокомолекулярные соединения, которые при гидролизе образуют смесь двух и более разных моносахаридов. Гетерополисахариды являясь сложными углеводами, в отличие от простых, имеют ряд преимуществ: обладают высокой пищевой ценностью, предотвращают резкие скачки глюкозы, обеспечивают длительное ощущение сытости. Они выполняют такие важные функции в организме человека как: обеспечение прочности и упругости структур, защита организма от инфекций и вредных веществ, запасание энергии, участие в иммунной реакции и т.п. Необходимо отметить, что гетерополисахариды широко применяются в медицинской практике. Особую популярность в различных областях медицины нашли хондроитинсульфат, гиалуроновая кислота гепарин.

Цель исследования: На основании литературных данных изучить важные особенности гиалуроновой кислоты и указать области применения в медицине.

Материалы и методы: Гиалуроновая кислота-основное вещество соединительной ткани, представляет собой прозрачный материал со свойствами геля, включает гетерополисахариды ГАГ (глюкозамингликаны). Глюкозамингликаны-линейные биополимеры, отрицательно заряженные гетерополисахариды, ранее именованные кислыми мукополисахаридами (от лат. Mucus-слизь), поскольку они содержат карбоксильные и сульфогруппы (обнаружены в слизистых сегментах, обеспечивая вязкие смазочные свойства). Гиалуроновая кислота вырабатывается практически во всех клетках жидкостей и тканей нашего организма. Большое количество гиалуроновой кислоты вырабатывается в молекулах тканей суставных хрящей, глазного яблока, головного мозга, сердечных клапанов, слюны и, конечно, кожи. Она широко применяется как: пищевые добавки; препараты искусственной слезы; в хирургии (для лечения ран, трофических язв, ожогов); в ортопедии (для лечения суставов и костных заболеваний); в офтальмологии и глазной хирургии, в производстве контактных линз; в изменении и коррекции форм, заполнении, моделировании овала лица.

Результаты: Во многих исследованиях (применение в качестве вспомогательной среды для переноса эмбрионов при вспомогательных репродуктивных технологиях, в качестве жидкости для обработки язв ног и пролежней), в пластической хирургии и при лечении остеоартрозов и прочих заболеваний суставов, применение гиалуроновой кислоты показывает успешные данные.

Выводы: В результате исследования гиалуроновой кислоты были изучены её свойства и области применения в медицине.

БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГРУДНОГО МОЛОКА В СОСТАВЕ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Нуратдинова Ш.Н, 222-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело

Научный руководитель: ассистент Садыкова.Р.Р., кафедры Пропедевтики детских болезней, ТашПМИ

Актуальность. Точный состав грудного молока до сих пор неизвестен одной лаборатории мира, и никто не сможет повторить его формулу. Живые клетки этой поистине волшебной жидкости вообще невозможно получить искусственным путем. Каждый год ученые открывают в нем новые свойства. Материнское молоко является уникальным продуктом для детей первого и второго года. Помимо компонентов, обеспечивающих энергетические потребности ребенка, грудное молоко содержит множество биологически активных соединений, микроорганизмов, стволовых клеток, влияющих на созревание органов и систем, в том числе системы иммунитета. Даже в самых современных искусственных смесях невозможно полностью повторить состав и эффекты грудного молока.

Цель исследования. Изучить влияние биоактивных компонентов грудного молока в составе детских смесей на здоровье детей первого года жизни.

Материалы исследования. Сбор и обработка информации, анализ научной литературы.

Методы и результаты. Недавние исследования, проведенные Национальным институтом здоровья ребенка и развития человека (США) (NICHD), показали, что грудное молоко содержит важные жирные кислоты, которых способствуют развитию мозга ребенка. Кроме того, ученые обнаружили в молоке стволовые клетки, которые ведут себя идентично эмбриональным стволовым клеткам и являются перспективными при лечении диабета, травм позвоночника и болезни Паркинсона. Грудное молоко также снижает риск развития детской лимфомы, рассеянного склероза, хронических заболеваний печени, мочеполовых инфекций, лейкемии, колита, болезни Крона, астмы, экземы. В молоке кормящей матери содержится больше 700 видов различных микроорганизмов. В нем выделено несколько сотен компонентов – гормонов и факторов роста, функция которых науке еще не известна. Каждый его компонент в отдельности уникален. Некоторые составляющие образуют сложные биоактивные структуры. А если сложить все эти «ингредиенты» вместе, то получится поистине бесценная жидкость. Никакая фабрика не способна так хорошо «приготовить» витамины и минералы, как это «сделает» мама. Например, из материнского молока усваивается от 50 до 75% железа. А из искусственной смеси лишь около 4% железа попадает в систему кровообращения ребенка.

Молоко – не только еда, но и естественная вакцина против всевозможных детских болезней. В его состав входят природный антибиотик лизоцим и антитела против многих болезней, которыми успела переболеть мама. В каждой капле грудного молока содержатся миллионы лейкоцитов, которые могут убить вредные бактерии. Это важно потому, что к 9 мес. у малыша заканчиваются иммуноглобулины, переданные ему через плаценту. И если до этого времени он был под надежной защитой этих иммуноглобулинов, то к концу первого года жизни ему потребуется собственная система защиты от болезней, т. е. иммунитет. Мамино молоко в этом случае – настоящая палочка-выручалочка. опыты показали, что человеческое молоко обладает удивительной способностью препятствовать росту бактерий и может не портиться при комнатной температуре до 10 ч с момента сцеживания. Исследование на эту тему было опубликовано в 1987 г. в журнале *International Journal of Childbirth Education*. Зрелое молоко было сцежено в чистые, но не стерильные сосуды. Одна порция была оставлена при комнатной температуре (19–22°C), а другая помещена в холодильник на 10 ч. Затем был проведен бактериальный анализ этих порций. Никакой статистически значимой разницы в уровнях бактерий в молоке из разных сосудов, хранившихся при разных температурах, замечено не было. Тем не менее специалисты советуют хранить грудное молоко не более 4-х ч при температуре 25°C, в течение 6–10 ч – при температуре 19–22°C, 24 ч – при температуре 15°C. Замороженное

молоко можно беречь в морозилке однокамерного холодильника не более 2-х недель, в морозилке с отдельной дверцей – 3 мес., при более глубоком замораживании при постоянной температуре -18°C – в течение 6 мес. и дольше.

Вывод. Таким образом, грудное молоко является идеальной пищей для младенцев. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением и менее склонны к диабету в более позднем возрасте. У женщин, которые кормят грудью, также снижается риск появления рака груди и яичников.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СНИЖАЕТ РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Нуратдинова.Ш.Н., студент 222-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление педиатрический

Научный руководитель: ст. преподаватель Бабаджанова.Ф.А кафедра Фармакологии, физиологии. ТашПМИ

Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) в настоящее время являются одной из основных причин смертности и инвалидности населения всех стран мира, в том числе и экономически развитых стран. Новое исследование показывает, что физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, отчасти за счет уменьшения передачи сигналов в мозге, связанных со стрессом, сообщает MedicalExpress. Научная статья вышла в Journal of the American College of Cardiology.

Цель исследования. Оценить методы профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) при помощи средств физической культуры.

Материалы исследования. Сбор и обработка информации, анализ научной литературы. Ученые Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что сильнее всего физические упражнения снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с состояниями, связанными со стрессом и депрессией. Авторы проанализировали медицинские записи и анкеты об образе жизни 50 359 человек за 10 лет. 774 участников прошли МРТ — их мозг исследовали на предмет изменений, связанных со стрессом. У 12,9% участников развились сердечно-сосудистые заболевания. У тех, кто соблюдал рекомендации по физической активности, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 23% ниже, чем у тех, кто этого не делал. У людей с более высоким уровнем физической активности в мозге наблюдалась меньшая активность мозга, связанная со стрессом.

Примечательно, что это было связано с улучшением функции префронтальной коры — части мозга, участвующей в принятии решений, самоконтроле, уменьшении стресса. Анализ учитывал другие факторы образа жизни и риска ишемической болезни сердца. Авторы предупреждают, что исследование выявило корреляцию, но не прямую причинно-следственную связь, однако увеличение физической активности может быть полезной дополнительной поддержкой.

Следовательно, нормированная физическая нагрузка улучшает процессы трофики во всем организме и, в первую очередь, в сердце. Кровоснабжение сердца улучшается за счет усиления венозного кровотока, раскрытия резервных капилляров и развития коллатералей. Одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является отсутствие достаточной физической активности, которое приводит к снижению

газообмена в тканях и органах, что в свою очередь негативно сказывается на работе всех систем органов. Для лиц сердечно-сосудистыми заболеваниями лечебная физическая культура (ЛФК) является важнейшим средством реабилитации и одним из лучших средств вторичной профилактики. Для эффективного лечения и реабилитации больных большое значение имеет применение физических нагрузок в адекватном количестве. Для определения соответствующего объема упражнений следует учитывать степень работоспособности и функциональное состояние организма. Физические упражнения должны последовательно охватывать различные мышечные группы. Упражнение нужно выполнять ритмично, в спокойном, среднем темпе.

Вывод. Таким образом, лечебная физкультура является важным средством профилактики, реабилитации и поддержания достигнутых при лечении результатов.

O‘ZBEKISTONDA SIL KASALLIGINING BAKTERIOLOGIK DIAGNOSTIKASI VA EPIDEMIOLOGIKNAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH

Nuriddinov Farrux, 309-guruh, davolash fakulteti

**Ilmiy rahbar: assistent Ashurov O. Sh., Mikrobiologiya, virusologiya va
immunologiya kafedrası, BDTI**

Dolzarbli. Sil dunyo miqyosida jiddiy va dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Yer yuzida yuz berayotgan to‘fonlar, ekologik fojialar, qashshoqlik, ijtimoiy o‘zgarishlar sil kasalligining ko‘payib ketishiga va epidemiya holatiga aylanishiga olib kelmoqda. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkilotining xabar berishicha, yer yuzida taxminan 2,1 milliard odam sil bilan zararlangan. Shularning 10 foizida, hayoti davomida sil kasalligi yuzaga kelishi mumkin, bunda OITS kattaahamiyatga ega .

Jahondagi barcha mamlakatlardagi kabi, O‘zbekistonda ham aholi o‘rtasida sil bilan kasallanishning ko‘payishi, xastalikning tez rivojlanadigan, tarqalgan, og‘ir turlari, shuningdek bemorlarning dorilarga chidamli mikobakteriyalardan kasallanishlari qayd etilmoqda va ko‘paymoqda. O‘zbekistonda har yili, qariyb 18- 20 ming nafar kishi silning faol turlari bilan og‘riydi va 2 mingdan ko‘proq bemorlar vafot etadi. Respublikada silga qarshi ishlarning rejali ravishda olib borilishi, o‘tgan asrning 20-yillariga to‘g‘ri keladi. Silga qarshi kurashish xizmati bugungi kunda yuksak darajaga ko‘tarildi va Davlat siyosati darajasida e‘tirof etildi. Silga qarshi barcha chora-tadbirlar davlat hisobidan bepul amalga oshiriladi. Bu og‘ir dardga qarshi kurashish mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyin yangi bosqichga o‘tdi. Bu sohadagi profilaktik, kompleks davolash, kuzatish ishlari respublika hukumatining diqqat-e‘tiborida turibdi.

Tadqiqot maqsadi. Sil infeksiyasining bakteriologik diagnostikasi samaradorligini oshirish va epidemik jarayonning xususiyatlari zamonaviy ko‘rinishlarini tavsiflash.

Tadqiqot materiallari. O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi Buxoro viloyat boshqarmasi sil bilan kasallanishi bo‘yicha 2020-2023 yillardagi rasmiy hisobotlari. Buxoro viloyat ftiziatriya va pulmonologiya markazi laboratoriya bo‘limi 2020-2023 yillardagi rasmiy hisobotlari Sil kasalligi epidemik o‘choqlarini epidemiologik tekshirish xaritalarining tahlili.

Xulosa. Respublikamizning ko‘plab hududlarida sil kasalligining o‘choqlarining borligi ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy va demografik jarayonlar bilan bog‘liq. Shu sababli ushbu xastalikka qarshi kurash ham iqtisodiy, siyosiy jihatdan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Sil kasalligiga qarshi rejali profilaktik chora- tadbirlarni doimiy ravishda olib borilishi respublikamizda ushbu kasallik bilan kasallanish ko‘rsatkichi sezilarli darajada pasayishiga olib

keldi. Shu bilan birga erishilgan muvaffaqiyatlarga qaramay O'zbekiston Respublikasida sil kasalligi bo'yicha epidemiologik vaziyatni barqaror deb bo'lmaydi.

GEMOGLOBIN VA UNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Nurmahamatova M.I., 102-guruh talabasi, fakultet 2-Pediatriya va tibbiy biologiya, 2-Pediatriya yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Kamalova Z.M. Farmakologiya va normal fiziologiya kafedrası oqituvchisi, ToshPMI

Dolzarbli: Hozirgi kunda ayollar va bolalar o'rtasida keng uchrayotgan gemoglobin taqchilligi sababli yuzaga kelgan kamqonlik,, Anemiya "kasalligida,, Sog'lom onadan sog'lom farzand" tamoyili asosida kasallik diagnostikasi, davolash va profilaktika standartlarini takomillashtirish juda dolzarbdir. Bu kasallik aynan gemoglobin taqchilligi sababli yuzaga keladi. Yosh bolalarda kamqonlik muammosi ijtimoiy ahamiyatga ega.

Maqsadi: Jamiyatda kamqonlikka sabab bo'lgan omillarni o'rganish, davolash va profilaktika ishlarini keng ko'lamlı izlanishlar natijasida kengaytirish.

Material va usullar: O'quv uslubiy qo'llanma va darsliklar asosida to'plandi. Ushbu ishda Osiyo mamlakatlari sog'liqni saqlash tizimlarining ushbu mavzuga doir xisobotlari asosida ma'lumotlar to'plandi. Gemoglobin 2qismdan iborat bo'ladi gem va globin qismlaridan iborat. Globin qism 4 lamchi strukturalı oqsil bo'lib, gem qism esa 2 ta alfa 2 ta betta subbirlıklardan iborat, gem qismida bitta Fe bo'ladi, porfirin asosli getrosiklik birikmalari mavjud. Temir tanqisligi gemoglobinning kamayishiga olib keladi va kamqonlikning asosiy sababidir. Qondagi eritrotsitlar va gemoglobin sonining ko'rsatkichlari orqali kamqonlikka tashxis qo'yiladi. Gemoglobin miqdori 110 g/l dan eritrotsitlar $3,5 \times 10^{12}$ g/l dan kam bo'lsa, anemiya tashxisi qo'yiladi. Bu ko'rsatkich anemiyaning yengil darajasiga tegishli. O'rtacha anemiya quyidagi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi: gemoglobin 90 g/l dan kam, eritrotsitlar $2,5 \times 10^{12}$ g/l gacha, og'ir darajadagi kamqonlikda esa 70 g/l dan kam, eritrotsitlar $2,5 \times 10^{12}$ g/l dan kam bo'ladi. Bolada kamqonlik aniqlanganda nafaqat gematolog, balki gastroenterolog, nefrolog va pediatrlarga ham murojaat qilish hollari uchraydi. Bola tug'ilmasidanoq oldinroq homilador ayollar sog'lom ovqatlanishga, yetarlicha uxlab dam olishga e'tibor berishi zarur. İlk 6 oylikda ona sutiga qo'shimcha ovqatlar qo'shib borish zarur. Katta yoshdagi bolalar uchun turli xil ovqatlanish balansini tashkil qilish kerak. Chaqaloqlarni iloji boricha ochiq havoda bo'lishi va quyosh vannalarini qabul qildirilishi muhimdir. Agar bu yetarli bo'lmasa, vitamin-mineral komplekslari va tarkibida temir moddasi saqlovchi preparatlardan foydalanish mumkin.

Natijalar: Gemoglobin miqdorini doimiy nazoratda saqlash va profilaktika ishlarini keng ko'lamlı islohotlar yordamida kengaytirish bilan bunday kasallikka va uning oqibatida yuzaga chiqadigan belgilarni yoqotishga erishiladi.

Xulosa: Gemoglobin kislorodni tashishda, anemiyanı aniqlashda va umumiy salomatlikni baholashda muhim rol o'ynaydi. Qon testlari orqali gemoglobin darajasini muntazam ravishda kuzatib borish anormalliklarni aniqlash va asosiy sog'liq muammolarini hal qilish uchun zarurdir. Bundan tashqari, temir, vitamin B12 va folat kabi gemoglobin ishlab chiqarishda ishtirok etadigan vitaminlar va minerallarni yetarli darajada iste'mol qilish kerak. Gemoglobinning ahamiyatini tushunish va tegishli monitoring va ovqatlanish strategiyalarini amalga oshirish orqali odamlar o'zlarining sog'lig'i va hayot sifatini optimallashtirish uchun faol choralar ko'rishlari mumkin.

ADVANTAGES OF USING DIGITAL EQUIPMENT IN MEDICINE TODAY (DIGITAL RADIOGRAPHY)

Abdijamilova Z.A., student of Tashkent Medical Academy

Scientific advisor: Nurmetova G.E., assistant teacher of Tashkent Medical Academy, department of Bioengineering, Informatics and Biophysics

Relevance. An X-ray machine is a device that uses X-rays for a variety of applications including medicine, X-ray fluorescence electronic assembly inspection, and measurement of material thickness in manufacturing operations. In medical applications, X-ray machines are used by radiographers to acquire x-ray images of the internal structures (e.g., bones) of living organisms, and also in sterilization. Medical x-rays are used to help doctors see what is happening inside the body. X-rays pass through objects, including internal organs, body tissue and clothing. The x-rays project a picture onto film or send a digital image to a computer. Bones appear white on x-ray images because denser objects absorb more radiation. Less dense parts of the body, such as skin and muscles, remain dark on x-ray images because the radiation passes through them. There are two types of X-Rays: Traditional and Digital X-Ray.

Research objective. The specific features, the advantages, inspection devices, detectors of Digital Radiography. It's difference from other X-Rays and it's disadvantages are also mentioned.

Literature analysis. A distinctive feature of digital technology is it is an imaging technology that uses digital sensors to electronically capture and store x-ray images, instead of using traditional film. This technology has largely replaced the use of film in modern medical imaging because it offers a number of advantages over traditional film x-rays. In digital x-rays, the x-ray machine uses a sensor to capture the image, and the resulting image is immediately available on a computer screen. This allows the radiologist or technician to view and analyze the image more quickly and easily than with film x-rays. Digital radiography, also known as direct digital radiography, uses x-ray-sensitive plates that directly capture data during the patient examination, immediately transferring it to a computer system without the use of an intermediate cassette as is the case with CR.

Results obtained. Digital X-rays provide a number of advantages over their predecessor. Digital X-rays produce images with better resolution, more clarity, and highly detailed images. Not only does improved clarity help improve diagnoses and shape your treatment plan, but the images themselves can be digitally manipulated or brightened using computer software. Digital X-rays expose you to significantly less radiation. Though traditional X-rays emit only small amounts of radiation, digital X-rays emit even less. Digital radiography was introduced to:

- Improve care for patients
- Support better outcomes for patients
- Expand capabilities of consultation
- Enhance the interaction of clients.

A flat panel detector (FPD) is an X-ray camera (x-ray imaging device) used in digital radiography. In a digital camera, a CCD or CMS sensor receives visible light formed through the lens and converts it into a photograph. On the other hand, the X-ray FPD converts the X-rays that pass through the object to be imaged into electrical signals and creates radiography. There are two types of X-ray FPDs: indirect conversion flat panel detectors and direct conversion flat panel detectors. There are two methods of direct type, one using amorphous selenium (a-Se) and the other using cadmium telluride (CdTe).

X-ray detectors are devices used to measure the flux, spatial, distribution, spectrum and/or other properties of X-rays. Detectors can be divided into two major categories: imaging detectors and X-ray film now mostly replaced by various digitizing devices like image plates or flat panel

detectors and dose measurement devices used to measure the local radiation exposure and/or dose rate.

Conclusion. Compared to traditional X-Rays, Digital X-Rays have lower radiation, it has digital image and advantages of high energy processing, define where you want the image. In addition, it also has moving detector and easy to use.

SEMIZLIKNI KELTIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR

Nurmuhammedova P., 318-guruh talabasi, 1 Pediatriya va xalq tabobati fakulteti, Pediatriya yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Odilova M.A. Jamoat salomatligi, sog'liqni saqlashni boshqarish kafedras. ToshPTI

Mavzuning dolzarbligi- Insoniyat tarixida o'tgan ming yilliklar ichda ushbu davrning eng shiddatli va turli tasodif va o'zgarishlarga to'la davr desak adashmagan bo'lamiz, shu bilan bog'liq holda turli xil kasalliklarni avj olishi kuzatilmoqda, bular orasida hozirgi kunda yoshlar va kattalar orasida keng tarqalgan semizlik muammosini keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish.

Maqsadi va vazifalari: Yoshlar va kattalar orasida keng tarqalgan semizlikni keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash va taxlil qilish.

Materiallar va tekshirish usullari:ILmiy adabiyotlar taxlili va internet malumotlari bilan ishlash.

Mavzuning muhokamasi: Semizlik muommosi bugungi kunda aholi orasida eng dolzarb muommolardan biridir. Statistika malumotlariga qaraganda dunyo aholisi orasida 300 milliondan ortiq odam semizlikdan aziyat chekmoqda. Ular orasida oxirgi 10 yil ichida 9 yoshli bolalar semirish darajasi 3 barobarga oshgan.

Semizlik- bu tananing umumiy energiya balansining buzilishi, metabolizm va toqimalarda, ayniqsa teri osti yog qavatida ortiqcha yogning toplanishi bilan kuzatiladi.Semirib ketishning rivojlanishi organizmga kiradigan ortiqcha oziq-ovqat miqdori, energiyaning meyordan oshishi va uning sarflanmasligi oqibatida yuzaga keladi. Bolalikda ortiqcha vazn va semirish jismoniy va ruhiy salomatlikka salbiy ta'sir korsatadi. Ortiqcha vaznli va semiz bolalarda balogat yoshida semirish qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklariga tez chalinishiga olib keladi.Metobolik, ortopedik,nevrologik,jigar, o'pka va buyrak kasalliklari ham bolalarning semizligi bilan aloqador.Metobolik sindrom va polikistik tuxumdon sindrom kabi bazi holatlar odamlarning vazni ortishiga sabab bo'ladi . Bunday turdagi odamlarning vaznini joyiga qaytarish uchun yuqoridagi tibbiy kasalliklarni davolash kerak.Bazi odamlar semizlikka moil, Tadqiqotchilar semirishga ta'sir qiluvchi 15 ta genni topdilar.Misol uchun Prader- Villi sindromi kabi semizlikka olib keluvchi kam uchraydigan genetik kasalliklar mavjud.Shuningdek qalqonsimon bezning kam faolligi gipotirodizm, kushing sindromi bunda steroid garmonlarning ortiqcha ishlab chiqarilishi sababli semizlik yuzaga keladi. Ayrim dorilar, jumladan, steroidlar, epilepsiya va qandli diabetga qarshi dorilar, antidepressantlar va shizofreniyaga qarshi dorilar vazn ortishiga sabab bo'ladi.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan sabablarni inobatga olgan holda semirishni oldini olish uchun, sog'lom turmush tarziga rioya qilish va ovqatlamishning gigienik va ratsional qoidalariga amal qilish, shuningdek kam harakatlikni oldini olish kerak. Aholi orasida semizlikning zarari tog'risida tushuntirish olib borish va uni oldini olish choralarini tadbiiq qilish zarur.

СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ССС ПРИ ГИПЕРФУНКЦИИ ОЩЖ

Одилова Д.О., студентка 119 группы, факультет I-педиатрия и народная медицина, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: доцент Хидирова Г.О., кафедры нормальной анатомии и патологической анатомии, ТашПМИ

Актуальность: Работа посвящена анализу гиперфункции гормона ОЩЖ. Изучение этой темы позволит расширить свои знания в области эндокринологии и кардиолог, составлять цепи патогенетических механизмов повреждения ССС и предотвратить формирование раннего атеросклероза, фибрилляцию предсердий, гипертрофию миокарда и др.

Цель: Анализ влияния парацитовидной железы на функцию сердечно-сосудистой системы при её гиперфункции.

Методы и результаты: Негативное высказывание гиперфункции ОЩЖ на сердце. Гиперпаратиреоз (ГПТ) - клинический синдром, обусловленный повышением содержания ПТГ в сыворотке крови, связанная пролиферацией ОЩЖ. Это может происходить по причине новообразований как доброкачественных (аденома, гиперплазия), так и злокачественных (рак). При ГПТ Са вымывается из кости, кость становится хрупкой и могут произойти непоправимые изменения в организме, которые сопровождаются остеопорозом. Вымытый Са из кости попадает в кровь. Повышенная концентрация Са в крови ведёт к атеросклерозу артерий во всём теле человека. Это может привести к гипертонии спровоцируя сердечный приступ и инсульт. Повышения Са даёт нагрузку на сердце, вследствие чего мы получаем фибрилляцию предсердий и учащённое сердцебиение. Избыток ПТГ и гиперкальцемия. Анализ данных подтверждает, что повышение ПТГ и Са является причиной риска ССЗ и при его длительном воздействии на организм может сопровождаться высоким уровнем смертности. В некоторых источниках приведены примеры негативного высказывания на ССС повышения ПТГ и гиперкальцемии. В таких случаях наблюдается развитие артериальной гипертензии, ишемии, инфаркта, стенокардиальной нагрузки. Влияние ПТГ на ССС через CaSR. Существует такое понятие как Са - чувствительные рецепторы (CaSR) ОЩЖ, которые участвуют в регуляции молекулярных и клеточных процессов. Также выявлено, что CaSR экспрессируются в клетках гладких мышц сосудов и эндотелиальных клетках, где стимулируют тонус кровеносных сосудов и принимают участие в пролиферации гладких мышц. Существует гипотеза, что в гладкой мускулатуре сосудистой стенки CaSR осуществляется защитную функцию при развитии сосудистой кальцификации, а также играет роль в адаптации миокарда к ишемии. Следуя из выше изложенной информации можно сделать вывод, что гиперфункция ОЩЖ негативно высказывается на ССС, т.к он повышает уровне Са в крови, тем самым поражая функцию CaSR.

Вывод. Представленными данными выше стоит отметить, что ГПТ воздействует на магистральные пути сердца и затрагивает ряд механизмов негативно высказывающимся на нём. Нарушение гомеостаза Са и избыток ПТГ приводит к изменению функций и структур ССС, накоплений Са в сердце и её высокую концентрацию в крови. При этом формируется ряд заболеваний, таких как ишемия, инфаркта, ГЛЖ, аритмия, атеросклероз и тд. Отмечено, что после паратиреоидэктомии уменьшается риск смертности от ССЗ и позволяет надеяться на благополучно исход.

ФИЗИОЛОГИЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА
Одилова Д.О., студент 119-группы, факультет 1 Педиатрический и
народная медицина, направление педиатрический
Научный руководитель: ассистент Мустакимова Ф.А. кафедра
Фармакологии и физиологии, ТашПМИ

Актуальность: Проводящая система сердца играет ключевую роль в работе миокарда. Изучение проводящей системы сердца позволит правильно интерпретировать результаты различных методов исследования сердечной деятельности.

Цель: Изучение физиологии проводящей системы сердца.

Материалы и методы: Изучение проводящей системы сердца по учебной литературе. Проводящая система сердца образована атипичными мышечными волокнами, предназначенными не для сократительной функции, а для проведения электрических импульсов к сократительному миокарду. Электрические импульсы вырабатываются благодаря клеткам - пейсмекерам. Проводящая система сердца начинается с синоатриального узла, расположенного в области синуса правого предсердия. Он является водителем ритма первого порядка, потому что он вырабатывает 60-80 импульсов в минуту и подавляет выработку импульсов ниже расположенных узлов. От синоатриального узла отходят пучок Бахмана - в левое предсердие, Венкебаха и Тореля - в правое предсердие. Атриовентрикулярный узел расположен в нижней части межпредсердной перегородки. От него отходит пучок Гиса, который в межжелудочковой перегородке делится на правую и левую ножки. Ножки пучка Гиса разветвляются в миокарде желудочков на волокна Пуркинье. Атриовентрикулярный узел - водитель ритма второго порядка. Он может вырабатывать 40-60 импульсов в минуту. Пучок Гиса - водитель ритма третьего порядка. Он может вырабатывать 30-40 импульсов в минуту. В опытах Станниуса было доказано наличие в проводящей системе сердца градиента автоматии, а также - синоатриальный узел является главенствующим, и сердце работает в его режиме. Опыт Гаскелла доказал также главенство синоатриального узла, а также - зависимость его работы от метаболизма. Таким образом в проводящей системе сердца синоатриальный узел - главенствующий. **Результаты:** Проводящая система сердца вырабатывает электрические импульсы. В ней имеется градиент автоматии, и синоатриальный узел - главенствующий. Сердце работает в режиме, задаваемым синоатриальным узлом.

Вывод: Проводящая система сердца выполняет руководящую роль в работе сердца.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КОРЫ ЭНТОРИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШОГО МОЗГА У
ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Озодбекова С.А., лечебный факультет, 10 группа
Научный руководитель : д.м.н. Хатамов А.И., Кафедра
фундаментальных медицинских дисциплин
Ташкентский международный университет Kimyo

Актуальность. Изучению структуры коры различных полей большого мозга посвящены многочисленные труды. Но в литературе мало работ по изучению строения коры энторинальной области мозга, охватывающих весь постнатальный онтогенез.

Цель исследования: изучение морфологических и морфометрических показателей коры энторинальной области мозга детей разного возраста.

Материал и методы. Исследования проведено на 48 препаратах мозга детей. Для достижения поставленных целей нами использованы следующие методы: анатомическое препарирование, нейрогистологический метод (окраска по Нислю), цитометрия и вариационно-статистический.

Результаты и обсуждение. Результаты показали, у новорожденных наружный слой коры энторинальной области мозга характеризуется неравномерностью расположения клеток. Размеры клеток в пределах $17,5 - 0,5 \times 14,2$ и $17,6 - 0,7 \times 15,3 - 0,8$ мкм. Нейроны имеют овальные и полигональные формы. Средний слой представлен полиморфными и пирамидными клетками. Размеры клеток соответствуют $16,4 \pm 0,4$ $12,5 - 0,8$ и $17,6 - 1,2 \times 12,6 - 1,2$ мкм.

Во внутреннем слое лежат овальные и округлые клетки размерами $17,2 - 0,6 \times 11 - 0,3$ и $16,2 - 0,5 \times 10,9 - 0,3$ мкм.

У детей первого года жизни отмечается интенсивное развитие всех параметров коры и нейронов. Наружный слой приобретает хорошо выраженный сосочковый тип строения. Клетки наружного слоя интенсивно окрашены, размеры достигают $21,4 \pm 0,9 \times 17,2 - 0,7$ и $21,9 - 0,8 \times 17,5 - 1,0$ мкм. Средний слой представлен интенсивно окрашенными многоугольными и пирамидными клетками. Отмечается значительное расширение и разрыхление среднего слоя. Во внутреннем слое располагаются овальные и полигональные клетки.

В периоде раннего детства отмечается дальнейшее расширение коры и ее отдельных слоев, а также увеличение размеров нервных клеток. Клетки наружного слоя треугольной и многоугольной формы. В среднем слое отмечается более заметное, чем в наружном слое разрежение и увеличение размеров клеток. Внутренний слой отличается диффузным расположением клеток.

У детей в возрасте первого детства строение коры энторинальной области мозга мало отличается от таковых взрослых людей. Размеры клеток изменяются незначительно. Наиболее крупные клетки расположены в наружном слое, а во внутреннем слое лежат клетки, имеющие меньшие размеры. Наружный слой сохраняет островковый тип строения.

Выводы. Таким образом, наиболее интенсивные изменения цитоархитектоники слоев коры собственного энторинального поля ерг¹ энторинальной области отмечаются в течение первого года жизни. Цитоархитектоническая картина энторинальной области у детей в 7-летнем возрасте обладает всеми качествами, свойственными для взрослых людей.

QON BOSIMINI O'LCHASH USULLARI

**Olimjonova M.A., Xalq tabobati va OMX fakulteti, Xalq tabobati
yo'nalishi, 101-guruh**

**Ilmiy rahbar: Umrqulova S.X., Fiziologiya va patologiya kafedrası
dotsenti, TDSI**

Dolzarbli. Hozirgi kunda shifoxonalarga bemorlar aynan yurak va qon tomir muammolari tufayli keladi. Yurak-qon tomir kasalliklari, masalan, yurak xuruji, insult, gipertoniya kasalligi butun dunyoda o'limni va nogironlikning asosiy sababiga aylanib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislarining fikriga ko'ra, bu holat yaqin 30-50 yil ichida o'zgarishi mumkin emas. Bu vaziyat esa butun dunyo uchun achinarli

holat. Mana shu kabi holatlarga shoshilinch e'tibor berish kerakligidan ogohlantiradigan asosiy omillardan biri-bu yuqori qon bosimdir. Shu sababli ham shifokorlar, 40 yoshdan o'tgandan so'ng qon bosimini muntazam kuzatishni tavsiya etadi. Shular jumlasidan: homilador ayollar, onalar tug'riqdan keyin titroq, va oldin, ko'p qon yo'qotiyotgan hamda shok yoki allergik shok holatidagi odamlar, semiz odamlar, yuqori qon bosimli odamlar, yurak xastaliklariga ega bo'lgan odamlarning qon bosimini o'lchash tibbiyot xodimi uchun juda muhimdir. Qon bosimini pastlab ketishi ham, yuqorlab ketishi ham xavfli omil hisoblanadi.

Maqsad. Qon bosimining turli usullarini inson organizmiga tatbiqini amaliyotda o'rganish va bu usullardan eng samaralisini tanlash. Qon bosimi me'yorlarini aniqlash, qon bosimiga ko'rsatayotgan ta'sirlarni o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Ish uchun zarur: Ingichka katetr, monometr, tonometr, fonendoskop, sfigmotonometr kerak bo'ladi.

Ish tartibi: tomirdagi qon bosimini aniqlash uchun biz quyidagi usullardan foydalanamiz. To'g'ridan-to'g'ri qon tomiriga igna kiritib, ignani ikkinchi tomonini rezina naycha bilan monometrga ulab, qon bosimini o'lchash mumkin. Yana, yirik qon tomiriga ingichka kateter kiritib uni ikkinchi uchini monometrga ulab, bosimni o'lchash mumkin. Ammo hozirda bu kabi usullarda o'lchash kamdan-kam hollarda qo'llaniladi. Tibbiyotning rivojlanishi natijasida hozirgi kunda qon chiqarmasdan turib qon bosimini o'lchash usullari yaratilgan va klinikalarda keng qo'llanilmoqda. Bu usullarga Riva-Rochchi usuli hamda Korotkov usuli misol bo'la oladi. Bu ikki usul bir-biriga o'xshash, ammo Riva-Rochchi usuli yordamida faqat sistolik bosimni o'lchash mumkin. Korotkov usuli orqali esa ham sistolik ham diastolik bosimlarni o'lchash mumkin. Biz laboratoriya jarayonida Korotkov usuli orqali qon bosimini o'lchadik. O'lchashlar yelka arteriyasining tirsakdan yuqori qismida olib borildi. Manjetani o'sha qisimga o'radik va ilmoq bilan mahkamlab qo'yildi, noksimon havo haydagich yordamida manjetada 160-180 mm. sim. ust. teng bo'lgan bosim hosil qilindi. Fonendoskop membranasini tirsak o'ymasidagi arteriyaga qo'yiladi. Arteriya to'la berkitilganda hech qanday tovush eshitilmaydi, shu sababli manjetadagi havoni asta-sekinlik bilan chiqarildi va fonendoskopdan tonlar eshtila boshlaydi. Bu tonlar arteriyaning va arteriya devorlarining vibratsiyasidan kelib chiqadi. Arteriyadagi birinchi ton, bosimning maksimal qiymatiga to'g'ri keladi va sistolik bosim deyiladi. Manometrning shu nuqtasi belgilanadi. Keyinchalik manjetadagi bosim kamaygan sari shovqinlar oldin ko'payib, so'ng pasayadi va yana tonlar eshitiladi. Tonlarning qattiqligi pasayadi va nihoyat yo'qoladi. Shu vaqtdagi bosim diastolik bosim deyiladi. Manjetadagi qolgan havoni tez chiqarib yuborish uchun mufti ajratib yuboriladi.

Natija. Korotkov usulini 5ta 1-kurs Xalq tabobati yo'nalishi talabalarida amalda qo'lladik va natijalarni qayd qildik. Talabalar yoshi bir xil bo'lishiga qaramay natijalar har xil chiqdi. 14-19 yosh uchun qon bosimi 117/77 teng. Ammo 2ta talabada 117/75; 1 ta talabada 120/79 qolgan 2 ta talabada 110/70; 117/77 natijalari ko'rsatildi.

Xulosa. Laboratoriya mashg'uloti natijasida shu xulosaga keldik, qon bosimini o'lchashda Korotkov usuli samarali va qulay usul ekan. Bu usul bilan o'lchangan qon bosimi arteriyadagi qon bosimiga yaqin ekan, bu usul asosan manjetadan siqilgan arteriyadan qon oqayotganda hosil bo'ladigan tovushlarni eshtishga asoslangandir. Talabalaridagi natijalarga to'xtalsak, ya'ni yoshi bir xil bo'lishiga qaramay natijalar har xil bo'lishdi. Bunga asosiy sabablardan biri ularning yashayotgan muhti, yurak quvvati, mijoz va boshqalarning har xilligidir. Shuni ham unutmaslik kerakki, Korotkov usuli qulay bo'lganiga qaramay o'z ehtiyotkor choralari ega. Jumladan qon bosimini o'lchash natijasida sistemadagi bosimni 260 mm. sim. ust. dan oshirib yuborish taqiqlanadi. Bu holat asbobdagi simobni filtr orqali tashqariga chiqarib yuborishi mumkin. Asbobni mustaqil ravishda o'lchash ham man etiladi.

ZAMONAVIY DIAGNOSTIKADA FIZIOLOGIYA FANINING DOLZARBLIGI

**Oltinov Sardor., 107-guruh talabasi, fakultet 2-Pediatriya va tibbiy
biologiya, 2 pediatriya yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: assistent Akbarova M.S., Farmakologiya va fiziologiya
kafedrası, ToshPTI**

Dolzarbli: Zamonaviy diagnostikada fiziologiya fani juda katta ahamiyatga ega. Tashxisning aniqligi klinik qaror qabul qilishda fiziologiya fani bilimlari boshqa barcha elementlardan ustun turadi

Maqsadi:

Zamonaviy diagnostikada fiziologiya fanining dolzarbligini o'rganish.

Material va usullar: O'quv-uslubiy qo'llanma va darsliklar asosida Mutaxassislar ongli tahliliy fikrlashdan ko'ra sezgi asosida qaror qabul qilishadi. Sezgi ko'p yillik kitob o'rganish, analitik fikrlash va klinik amaliyotning samarasidir. Muntazam qarorlar qabul qilishda shifokorlar odatda fiziologik tamoyillarga murojaat qilishadi. Aniq diagnoz qo'yish shifokorning bilimi va ta'surotlariga bog'liq bo'lib, fiziologik bir necha xil tekshiruv usullari mavjud. Klinik tibbiyotda 3-ta eng muhim narsa – diagnostika, tashxis, tashxis. Mantiqdagi sillogizmida bo'lgani kabi, asosiy asos noto'g'ri bo'lsa, keyingi ajratmalarning nafisligi buziladi. Diagnostika aniq bo'lishi uchun shifokorda fiziologik bilim yetarlicha bo'lishi lozim. Fiziologiya bilimlari asosan tajribalar orqali orttirilgan bilimlarga asoslanadi. Tajribalar orqali orttirilgan bilimlar asosida bir necha fiziologik tekshiruv usullari ishlab chiqilgan. Ekstirpatsiya- organizmdagi biror a'zoning funksiyasi yoki ahamiyatini bilish uchun shu a'zoni yoki uning biror qismini olib tashlash. Transplantatsiya- bir organni boshqa joyga ko'chirib o'tkazish usuli. Denervatsiya-a'zo faoliyatini nerv tizimi tasiriga bog'liq ekanligini bilish uchun shu a'zoga boradigan nerv tolalari qirqiladi. Ligatura solish usuli- a'zolarning qon tomir tizimi bilan aloqasini uzish uchun turli qon tomirlari bog'lab tashlanadi. Tomirlar anostomozi usuli- bir tomirning markaziy qismi ikkinchi tomirning periferik qismiga ulanadi. Fistula qo'yish usuli-gavdaning ichkari sohasida joylashgan va shuning uchun bevosita kuzatib bo'lmaydigan bazi a'zolar faoliyatini o'rganish uchun qo'llaniladi. Kateterizatsiya usuli-yurak, qon tomirlari, bez yo'llariga ingichka naychalar-kateterlar qiritilib, a'zolarga dorilar yuboriladi. Yuqorida aytib o'tilgan usullar o'tkir va surunkali tajribalarda tadbiiq etiladi. O'tkir tajribalar hayvonlarga narkoz berib yoki ularni boshqa usullar bilan harakatsizlantirib, a'zolarning faoliyati o'rganiladi. Fiziologik tekshirish usullari: palpatsiya - bu bemorni paypaslab ko'rib tekshirish, bunda yuza to'qimalar va chuqur joylashgan a'zolari muntazam paypaslab, terining temperaturasi va namligi, ba'zi ichki a'zolarning katta-kichikligi, joylashishi, konsistensiyasi, tomir urish xususiyatlari shuningdek, bemorning palpatsiyaga nisbatan reaksiyasi o'rganiladi. Perkussiya- chiqadigan tovushga qarab, a'zonig chegaralari aniqlanadi. Auskultatsiya-ichki a'zolarida yuzaga keladigan tovushlarni eshitib, ular faoliyatini va holatini tekshirish usuli. Masalan yurak tonlarini va tovushlarni eshitish maxsus asboblar(stetoskop, fonendoskop yoki stetofonendoskop) yordamida.

Natijalar. Fiziologiya fani bilimlari va klinik fiqlash diagnoz qo'yishda juda katta ahamiyatga ega.

Xulosa: Yuqori darajadagi diagnostika shifokori kasalning anamneziga, ko'rgan topilmalarga, analizlarga qaraydi. Diagnostik qo'yish uchun odam fiziologiyasi bilimlari va klinik fiqlash juda katta ahamiyatga ega.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Омонкулова Ж.Х., студентка 116 группы, Педиатрический факультет
Научный руководитель: Мухитдинов Ш.М. заведующая кафедрой
медицинской биологии и генетики, СамГМУ

Цель исследования. Изучить строение, развитие, значение паукообразных, относящихся к классу клещей, в медицине.

Методы и приемы. В ходе исследования были изучены морфологические, анатомические признаки *Heliceralis*, *Tracheata*, *Arachnoidea*, *Acarina*, собачьих клещей (*Ixodes ricinus*), а также их значение в медицине путем изучения и анализа научной литературы.

Результаты. Характерные признаки типа: хитиновый покров, наличие сочлененных ног, смешанная полость тела, развита поперечно-полосатая мускулатура, дифференцированная пищеварительная система. Пищеварительная трубка имеет устройства для измельчения пищи в передней части, пищеварительные железы в средней части и анальное отверстие в следующей части. Пищеварительная система состоит из жабер, легких или трахеи. Система выделения состоит из измененных по форме метанефридий или мальпигиевых трубок. Кровеносная система открытая, состоит из сердца и кровеносных сосудов. Гемолимфа содержит гемоцианин (у некоторых видов-гемоглобин). Нервная система состоит из головной и брюшной нервной цепочки. Состоит из органов чувств, обоняния, сенсорных рецепторов, сложных или простых глаз. Членистоногие имеют важное значение в медицине: с медицинской точки зрения хелицерные и трахейные дыхальца имеют важное значение. Представители класса ракообразных из жаберных дыхальцев являются весьма щепетильными в медицине. Некоторые донные ракообразные являются промежуточными хозяевами плоских и круглых паразитических червей. Представители высших ракообразных являются промежуточными хозяевами бычьего солитера. Особую ценность в медицине имеют представители класса паукообразных (*Arachnoidea*). Среди родов Скорпионов и пауков много ядовитых видов. Род клещей (*Acarina*) с медицинской точки зрения делится на подотряды акариформных (*Acariformes*) и паразитиформных (*Parasitiformes*). К акариформным относятся чесоточные клещи, амбарные, зерновые клещи, семейство иксодовых клещей (*Ixoidae*) и др. Они питаются большим количеством крови, потому что питаются кровью только один раз. Самка клеща после питания кровью откладывает от одного до 20 000 яиц. Иксодовые клещи не только являются переносчиками болезнетворных микроорганизмов, но и являются резервуаром переносчиков опасных заболеваний. Распространяет патогены трансмиссивным (через кровососание) и трансовариальным (через яйца) способами. Клещи также считаются эктопаразитами, вызывая воспалительные и аллергические реакции. Собачий клещ (*Ixodes ricinus*): является переносчиком возбудителей туляремии, некоторых форм энцефалита, они встречаются в лесах Евразии, развитие их может длиться до 7 лет. Таежный клещ (*Ixodes persulcatus*) является переносчиком и естественным резервуаром возбудителя весенне-летнего энцефалита. *Dermacentor marginatus*-переносчик возбудителя туляремии, *Dermacentor nutalli*-переносчик возбудителя сыпного тифа. *Dermacentor pispitus* (обитает в лесу) - является переносчиком и естественным резервуаром возбудителя туляремии.

Вывод. Опасность паукообразных заключается в том, что они распространены повсюду. Считаются эктопаразитами, имеют значение в медицине как переносчики болезнетворных микроорганизмов у человека.

РОЛЬ ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВРАЧА

Оразбаева М.Т., 104-группа, факультет II Педиатрии и медицинской
биологии

Научный руководитель: старший преподаватель Мехмонова Н.У.,
Кафедра узбекского языка и литературы, ТашПМИ

Актуальность. Значение и сила слова велики для врача и пациента. Профессия врача предполагает вмешательство в частную жизнь других людей, поэтому определенные этические нормы, запреты и ограничения для установления контакта с больным — это очень полезно знать, что более положительно скажется на эффективности лечения. Проблемы взаимоотношений языка и профессиональной культуры в процессе формирования профессиональной культуры настоящего врача позволяет изучить роль ценностей.

Цель работы. В ходе данного исследования будет обсуждаться необходимость и сущность изучения русского языка в медицинских вузах. Эта необходимость обосновывает наличие у врачей не только профессиональной, но и коммуникативной компетентности.

Развитие правовых отношений в здравоохранении, биоэтики, повышение профессиональной ответственности врача требует внимательного отношения к слову. Уровень доверия к профессиональным качествам врача, допускающего ошибки в устной или письменной речи, резко снижается. Повышение миграционных процессов, увеличение доли пациентов, говорящих на разных языках и диалектах, требует от врача умения общаться, налаживать межличностные и межкультурные контакты. Социальное расслоение общества, различный уровень образования, индивидуально-личностные характеристики должны учитываться врачом при его общении с пациентами с целью их более эффективного лечения и во избежание ятрогении, заболевания, которое возникает как реакция на слова или поведение врача. Неэффективность коммуникации приводит к таким нежелательным явлениям, как нарушения взаимопонимания между участниками лечебно-диагностического процесса, потеря важной информации, конфликты, жалобы и судебные тяжбы со стороны пациентов. Как показывает практика, недовольство врачом чаще всего вызвано не его ошибками в диагностике и лечении, а неумением общаться с пациентами и их родственниками, т. е. несформированностью коммуникативной компетентности. Таланту целебного слова врача придавали большое значение с глубокой древности. На необходимость совершенствования культуры общения врача посредством целенаправленного обучения писали еще великие мудрецы Древней Греции и Рима. Умению вести душевную беседу с больным обучали древнеиндийский врач Сушрута (Аюрведа), ученый-медик II века до н. э. Гален, крупнейший врач и философ X–XI вв. Абу Али Ибн Сина, выдающийся врач эпохи Возрождения Парацельс, утверждавший, что лечение осуществляется травами, словами и минералами. Древнегреческий мыслитель и врач Гиппократ писал: «В медицине есть три составляющих: болезнь, больной и врач... Больному нелегко понять, что происходит, почему ему становится лучше или хуже, именно врач должен ему все объяснить». Многие учёные-медики: М. Я. Мудров, Н. И. Пирогов придавали огромное значение культуре общения и общей культуре врача. Как говорил В. М. Бехтерев, «если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач»

Выводы. Развитие и уверенное владение языком, способность корректно и быстро понимать речь окружающих, грамотно реагировать на неё, способность ясно и точно излагать свои мысли в устной и письменной форме необходимы специалисту в любой области, особенно специалисту-медику. Курсы по изучению любого языка и культуре общения призваны формировать и развивать коммуникативную компетентность студентов-медиков.

CHAQOLOQLARDA NORMAL ICHAK MIKROFLORASINI TO'LIQ SHAKLLANISHINI

**Orziqulova O'.SH., 504-guruh I Pediatriya va Xalq tabobati fakulteti
Pediatriya ishi yo'nalishi. Badriddinov F.M., 410-guruh talabasi, II Pediatriya
va tibbiy biologiya fakulteti Pediatriya yo'nalishi.**

**Ilmiy rahabar: asisstent Ochilov S.I.,Allergalogiya, klinik
immunologiya,mikrobiologiya kafedresi. ToshPTI.**

Dolzarbliqi. Normal ichak mikroflorasida 500dan ortiq mikroorganizmlar mavjud. Ichak mikroflorasidagi doimiy mikroorganizmlari ichakning shilliq qavatidagi vorsinkalar ustida bioplenka hosil qilib, patogen mikroorganizmlarni bu yerga joylashishiga qarshilik ko'rsatadi. Shu sababli ham yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ichak mikrobiosenozining to'g'ri rivojlanishi bolaning chaqaloqlik davrida ham, keyinchalik sog'lom bo'lib o'sishida ham juda katta ahamiyatga ega.

Ishning maqsadi: Tug'ilgan chaqaloqlarda normal ichak mikroflorasini to'liq shakllanishini tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Ilmiy izlanish maqsadida 35 ta tug'ilgan chaqaloqlarni najasini mikroorganizmlar peyzaji bakterilogik usulda tahlil qilindi. Shu maqsadda olingan najaslarni steril suyultirilgan holda, tegishli selektiv muhitlarga ekildi. Buning uchun Endo, vismut sulfitli agar (VSA), tuxum sarig'i va tuz qo'shilgan agar(TSTA), Blaurokka, 5% li qonli agar, Saburo muhitlari, MRS, Shukevich muhiti Na azid qo'shilgan safroli – eskulinlik agarli muhitlar ishlatildi. Ichak normal mikroflorasidagi Ichakdagi mikroblar soni 1 g najasdagi mikroorganizmlarni va KOYe/g hisobida lg da belgilandi. Qayd etilgan ko'rsatkichlarga Styudent kriteriyasiga asosan taxliliy ishlov berildi.

Ilmiy izlanishimiz uchun olingan 35 ta tug'ilgan chaqaloqlarni najasi olindi. Tug'ilgan chaqaloqlar ichagida laktobakteriyalar son jihatidan ko'proq bo'lishiga qaramasdan, chaqaloq hayotining 5-7 chi kunida ichak mikrobiosenozini faqat 50% chaqaloqlardagina to'g'ri shakllanganligi aniqlandi. Laktobakteriyalar miqdorining chaqaloqlarda yuqori darajada bo'lganligi, enterobakteriyalardan asosan Ye.soli 10^6 - 10^7 da kolonizatsiyalanganligi, mikroblar spektrida bifidobakteriyalar miqdorining ko'payib borganligi qayd etildi. Chaqaloq organizmida mikroorganizmlarning mikroekologik kolonizatsiyasi tabiiy tug'ilish jarayonida onaning fekaliiy massasidan o'tgan bakteriyalarga ham bog'liqdir. Aseptik rejim bu imkoniyatga yo'l bermaydi va uning o'rnini bosa oladigan manba ham bo'lmaydi. Demak, yangi tug'ilgan chaqaloqlar ichagining birlamchi kolonizatsiyasi bir necha omillarga bog'liq ekan, ya'ni: tibbiyotda ishlatiladigan uskunalardan, ko'pchilik tibbiyot hodimlarining qo'llaridan, ichish uchun tayyorlangan eritmalardan, va tashqi muhitga chidamli bo'lgan gospital shtammlarni har xil yo'llar bilan organizmga tushishiga bog'liq ekan. Shuning sababli, chaqaloqni ichak mikroflorasini, chaqaloq tug'ilgandan bakterial probiotiklardan Bifidumbakteriumni og'zi orqali yuborish yoki onasining ko'kragi uchiga uni surkab qo'yib, emizish yo'li bilan yuborib turish maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning ichak mikrobiosenozini to'g'ri shakllanishida shunga e'tibor berish lozimki, ichak normal

mikrofloraning shakllanishi chaqaloqning sog‘lom bo‘lib o‘sishi uchun zarur, muhim omillaridan biridir. Tug‘ruqxonalarda, stasionarlarda, ona va bolaning chaqaloq tug‘ilgan kundan boshlab birga bo‘lishlariga sharoit yaratish, chaqaloqning kolonizasion rezistentligini oshiradi, yangi sharoitga moslashishiga zamin yaratadi va chaqaloqda sepsis rivojlanishini oldini ola oladigan asosiy faktor bo‘lishi ham mumkin. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni tug‘ruqxonadan boshlab normal mikrofloralarni manbalari bilan ta‘minlash muxim rol o‘ynaydi (sog‘lom ona bilan doimiy yaqinlikda bo‘lish, normal mikrofloralar tarkibiga kiruvchi bakteriyalardan tayyorlangan preparatlarni berish va x.k.). Buning uchun onalarni tug‘ishdan oldin jiddiy mikrobiologik tekshirishdan o‘tkazish, lozim bo‘lgan holatlarda ichak mikroflorasini korreksiyalash kerak bo‘ladi.

Xulosa. Chaqaloq hayotining 5-7 kunida 50% holatda ichak mikroflorasini normal shakllanganligi kuzatildi.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ИЛ-6 И ИЛ-17 ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Очилова Н. У., студентка 3 курса, лечебного факультета №1

Научный руководитель: PhD Т.А. Авазова

Самаркандского государственного медицинского университета

Актуальность. Эксперты ВОЗ рассматривают метаболический синдром (МС) как новую пандемию XXI века, охватывающую индустриально развитые страны, что может оказаться демографической катастрофой. Распространенность МС в два раза превышает распространенность сахарного диабета, этим недугом страдает около 25% взрослого населения и в ближайшие 25 лет ожидается увеличение его темпов роста на 50%. Феномен секреции адипоцитами цитокинов при МС, представляет существенный интерес, поскольку хорошо известно, что они служат ключевым фактором целого спектра различных патологических состояний.

Целью работы явилось изучение содержания интерлейкинов 6 и 17 у больных с метаболическим синдромом.

Материалы и методы. В исследование были включены 60 человек с индексом массы тела 25,0 – 32,2 кг/м² в возрасте от 25 до 55 лет и 30 человек контрольной группы практически здоровых лиц. У всех обследуемых лиц определяли содержание интерлейкинов ИЛ-6 и ИЛ-17 в сыворотке крови и комплекс антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела, окружность талии и окружность бедра). В зависимости от уровня АД больных разделили на 2 группы: пациенты, у которых АД не превышало 140/80 мм.рт.ст. (30 человек) и лица с АД выше 140/80 мм.рт.ст. (30 человек).

Результаты исследования. В 1-ой группе больных уровень ИЛ-6 составил $4,4 \pm 0,75$ пг/мл по сравнению с $1,55 \pm 0,25$ пг/мл в контроле ($p < 0,05$), а содержание ИЛ-17 было равно, в среднем, $2,9$ пг/мл $\pm 0,19$ пг/мл (в контроле $0,45 \pm 0,22$ пг/мл, $p < 0,05$). В группе обследованных лиц с уровнем АД $> 140/80$ мм.рт.ст., содержание ИЛ-6 находилось на уровне $5,3 \pm 0,5$ пг/мл, ИЛ-17 - $2,8 \pm 0,23$ пг/мл (по сравнению с контролем в обоих случаях $p < 0,05$). Полученные результаты указывают на то, что при метаболическом синдроме содержание ИЛ-6 и ИЛ-17 в крови существенно повышено и не связано с различной степенью повышения АД.

При сравнении уровня цитокинов в сыворотке крови в зависимости от ИМТ обследованных пациентов установлено, что у больных с ожирением I степени (ИМТ $> 29,9$ кг/м²) уровень ИЛ-6 составил в среднем, $6,94 \pm 0,34$ пг/мл (в контроле $1,55 \pm 0,25$ пг/мл, $p < 0,05$), уровень ИЛ-17 - $2,92 \pm 0,28$ пг/мл по сравнению с $0,45 \pm 0,22$

пг/мл в контроле ($p < 0,05$). В группе больных с ИМТ от 25 до 29,9 кг/м² содержание ИЛ-6 находилось на уровне $3,01 \pm 0,18$ пг/мл, а ИЛ-17 – $2,7 \pm 0,15$ пг/мл по сравнению с контролем в обоих случаях ($p < 0,05$).

Выводы. Из вышеизложенного следует, что содержание исследованных цитокинов повышено у всех обследованных пациентов с МС и наиболее значительно увеличивается уровень ИЛ-6 у больных с ожирением I степени, почти в 2 раза превышая показатели больных с более низкой массой тела. Таким образом, при метаболическом синдроме происходят выраженные нарушения иммунного статуса, проявляющиеся значительным повышением содержания ИЛ-6 и ИЛ-17 в сыворотке крови, связанного с ИМТ обследованных пациентов.

ORGANIZMGA QON QUYISH

Ochilova Z.X., 107 gurux talabasi, fakultet 2-Pediatriya va tibbiy biologiya, 2-Pediatriya yo'nalishi

Ilmiy raxbar: assistent Akbarova M.S farmakologiya va fiziologiya kafedrasi, ToshPTI

Dolzarbli: Butun jahon bòyicha avtohalokatlar ko'payishi bu global muammo hisoblanadi va buning natijasida qonketish ehtimoli yuqori. Tuğruq paytida onadan qon ketishi, travmalarda va ayrim kasalliklarda qon ketganda albatta bemorga zudlik bilan qon quyish kerak. Shuning uchun qon quyishni chuqur o'rganish va to'g'ri qon quyish shifokorlar uchun asosiy shart hisoblanadi.

Maqsadi: Ko'p qon yo'qotgan bemorlar uchun gemotransfuziyani o'rganish.

Material va usullar. Uquv va ilmiy adabiyotlar, o'quv-uslubiy majmua va o'quv darslik asosida ma'lumotlar to'plandi. Qon quyish keng tarqalgan transfuziya bòlib, unda qon yoki uning tarkibiy qismlari qon ichiga yuboriladi. Mos kelmaydigan qon quyilganda eritrotsitlar agglyutinatsiyasi, keyin esa ularning gemolizi sodir bòlishi natijasida gemotransfuzion karaxt holat kelib chiqishi va hattoki o'limga olib kelishi mumkin. Qon quyishda uning omillariga katta e'tibor berish kerak. Eng katta ahamiyat beradigan omillar qon guruhlar va rezus faktordir. 200-300 ml qon quyilganda donor qoni tarkibidagi agglutinin va gemolizlar retsipiyenti qonida suyulib ketadi va plazmadagi antiagglyutinlar bilan birikadi, eritrotsitlarni yopishtirib qòyish uchun uning miqdori kamlik qiladi. Shuning uchun qon tarkibidagi agglyutinlar va gemolizlar hisobga olinmaydi.

Qon quyilishida asoratlar kelib chiqishi qon guruhini notòg'ri aniqlanganligi sabab bòladi. Hozirda A va B agglutinogenlarning bir qancha turi aniqlangan. Shuning uchun hozirgi paytida 1 xil turdagi qonlarni quyish tavsiya etiladi. Yana bir eng katta omil – rezus-faktor. Rezusfaktor 40 dan ortiq antigenlardan tuzilgan murakkab tizimdir. Rezus-antigenning eng yuqori tipi – D(85%), eng past tipi – C, E, d, c, e. Avstraliyalikda rezus antigenning hech bir turi uchramaydi. Agar rezus musbat qon rezus manfiyga quyilsa, retsipiyent qonida antirezus-agglutinin hosil bòladi. Yana shu holat 2-marta takrorlansa eritrotsitlar agglutinatsiyaga uchraydi. Qon quyish travmatologiya, jarrohlik, akusherlik, saraton va terapiyada qòllaniladi. Onkologiya uchun qon quyish – ba'zi turdagi o'smalar ichki qon ketishga olib kelishi mumkin. Anemiya va qizil qon tanachalarining yetishmasligi gipoksoyaning keying rivojlanishiga olib keladi. Onkologiyada qon quyish qon va gemostazning kislorodtashish funksiyasini tiklashga olib keladi. Kòpincha qonning individual komponentlar: qizil qontanachalari, oq qon tanachalari, plazma yoki trombositlar quyiladi. Gematopoetik jarayonlarini bostiradigan kimyoterapiya va radiatsiya terapiyasi gemoglobinni pasayishiga olib keladi. Oğir anemiya holatlarda kimyoterapiya to'xtatilib, qon quyish tavsiya qilinadi...

Xulosa: Har bir odamga to'g'ri tekshiruvlar natijasida qon quyish

eng muhim vazifa. Masalan 4-qon guruh hamma qon guruhdan qon olsaham, unga qon beradigan guruhlarning rezus omili va aglutinogen turlari to'g'ri kelmasligi mumkin. Bunday holat kuzatilganda bemorning ahvoli og'irlashish ehtimoli yuqori. Shuning uchun qon quyish katta e'tibor talab etadi.

РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЕЕ СОСТАВА

Пардаева Ф.С., студент 224- группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело

Научный руководитель: ст. преподаватель Бабаджанова Ф.А. кафедры Фармакологии и физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Как известно, микрофлора представляет собой неотъемлемую часть любой биосферы. Они заселяют все наружные поверхности и полости человека, образуя единую экологическую систему с многогранным разветвленным механизмом взаимовыгодных симбиотических отношений.

Цель. Изучение микрофлоры организма человека и определение ее роли.

Материалы и методы. Изучение учебной и научной литературы.

Специфика расселения различных микробных популяций по отдельным биотопам макроорганизма коррелирует со сложившимися там условиями для обитания микроорганизмов. Наиболее густо заселенной экосистемой является толстокишечный биотоп, в нем сконцентрировано около 60% всей микрофлоры. Желудочно–кишечный тракт (ЖКТ) человека населен миллиардами микробов, которые различаются в колоссальной степени по своей локализации, продолжительности жизненного цикла и своим функциям.

Нормальную микрофлору ЖКТ подразделяют на следующие составные части: облигатная микрофлора (немногочисленная в видовом составе, но в численном соотношении она составляет основу биоценоза), факультативная или сопутствующая (концентрация клеток не превышает 5% от общей численности микроорганизмов), и транзитная или случайная (в количественном отношении в норме не должна превышать 0,01%). Естественно, что множественность механизмов, обеспечивающих колонизационную резистентность, предполагает и многообразие вариантов, комбинации в конкретных ситуациях. Однако одним из определяющих условий эффективной работы системы колонизационной резистентности является количественный и качественный состав микрофлоры ЖКТ, а также состояние среды ее обитания. Иммуномодулирующая функция микрофлоры ЖКТ реализуется на различных уровнях иммунной защиты. Один из основных эффектов – стимуляция местного иммунитета, за счет повышения уровня секреторного иммуноглобулина А. Помимо этого, микрофлора активно взаимодействует с клетками иммунной системы ЖКТ, определяя их дифференцировку, играет ключевую роль в индукции пищевой толерантности. Компоненты клеточной стенки кишечных бактерий способны проникать в системный кровоток, выполняя функцию иммуностимулятора.

Исключительно важную роль микрофлора ЖКТ выполняет в переваривании пищи и обмене веществ: гидролиз белков, сбраживание углеводов, участие в метаболизме желчных кислот, холестерина, ксенобиотиков и т.д. По своей метаболической активности микрофлора кишечника сопоставима с печенью. Нельзя не отметить активность микрофлоры в обеспечении организма витаминами В1, В2, В6, В12, многие из которых синтезируются в физиологически значимых

количествах. Несмотря на то, что микрoэкологическая система кишечника является динамической саморегулирующей системой, огромное число внешних и внутренних факторов способны вывести ее из равновесия, провоцируя формирование дисбиотических нарушений. При этом даже минимальные отклонения, не имеющие клинических проявлений, способны впоследствии явиться причиной различных заболеваний. Так, по данным И.Н. Ручкиной, более чем у 70% больных синдромом раздраженного кишечника причиной заболевания явились перенесенные кишечные инфекции с последующим развитием дисбактериоза.

Вывод. Микрофлора организма выполняет множество функций в организме, повышающих его адаптационные возможности перед агрессивными факторами окружающей среды.

**XOLESTERINGA QARSHI MIKROBLAR. ICHAK
MIKROORGANIZMLARI XOLESTERINDAN XALOS QILADI**
Pardaeva F.S., 224-guruh talabasi, fakultet I Pediatriya va xalk tabobati,
Pediatriya ishi yo'nalishi
Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Babadjanova F.A., Farmakologiya,
fiziologiya kafedrasi, ToshPTI

Dolzarbliqi: Ma'lumki, qondagi xolesterinning yuqori miqdori, uning qon tomirlari devoriga cho'kishiga va ateroskleroz kasalligini rivojlanishiga olib keluvchi asosiy omil. Jahon miqyosida katta yoshli odamlarda kuzatiladigan bu kasallik infarkt va insul'tlarning asosiy sabablaridan biri. Shuning uchun qondagi xolesterin miqdorini kamaytiruvchi omillarga olimlarni qiziqtirishi tabiiy.

Maksad. Xolesteringa qarshi mikroblar faoliyati xakida ilmiy ishlarni o'rganish.

Material va usullar. Zamonaviy ilmiy ishlarni o'rganish. Ichak bakteriyalari xolesterin molekulasini koprostanol molekulasiga aylantirishi natijasida, u qonga singib ketmaydigan va tanadan najas bilan birga chiqariladigan xolatga keladi. Ko'p hayvonlarda bunday bakteriyalar aniqlangan, bir necha yil oldin esa bunday bakteriyalar odamda ham borligi ma'lum bo'ldi: Broud instituti xodimlari xolesterinni koprostanolga aylantiruvchi bakterial fermentni topdilar. Ferment insonning mavjud ichak bakteriyalaridagi DNKning barcha turlarini tahlil qilish orqali topilgan; Shu bilan birga, ushbu fermentli bakteriyalarga ega bo'lgan odamlarda qondagi xolesterin miqdori past ekanligi aniqlangan. "Qaysi bakteriyalar bunday fermentlarni sintez qiladi?" degan savol olimlarni qiziqtirayotgan edi. Va yaqinda xuddi shu tadqiqotchilar Cell- jurnalida chop etishgan maqolalarida, Oscillibacter turidagi bakteriyalarda bu ferment mavjud ekanligini xabar berdilar: ular aminokislotalar ketma-ketligi va fazoviy tuzilishi jihatidan bir necha yil oldin topilgan fermentga o'xshash fermentlarga ega. Agar Oscillibacter bakteriyalariga xolesterin taklif qilinsa, ular uni so'rilmaydigan hosilalarga aylantirar ekanlar. 1400 dan ortiq odamlardan olingan namunalarda xolesteringa qarshi bakteriyalar qidirildi. Ularning barchasi yurak-qon tomir kasalliklariga bag'ishlangan yirik tibbiy loyihada ishtirok etishdi va ularning barchasi muntazam ravishda qondagi xolesterin miqdorini aniqlash uchun laboratoriyako'rigidan o'tkazildi. Ichaklarida Oscillibacter bo'lganlarda odamlarda xolesterin miqdori past edi. Shu bilan birga, nisbatan past xolesterin boshqa turdagi bakteriyalar bilan xam bog'liq edi. Ya'ni, Oscillibacter bizni ortiqcha xolesteroldan himoya qiladigan yagona mikroorganizm emas, garchi bu samarani chaqiruvchi biokimyoviy mexanizmlar boshqacha bo'lishi mumkin (masalan, mikroblar xolesterinning so'rilishini yoki uning inson to'qimalarida parchalanishini bilvosita bloklaydigan ba'zi moddalarni ajratishi mumkin, yoki boshqa mexanizmlar). Ehtimol,

kelajakda bakterial preparatlar yordamida maxsus parhezlersiz, qondagi xolesterin miqdorini normada ushlabga erishilar .

Xulosa. Ichak mikroorganizmlari xolesterindan xalos qiladi. Kelajakda bakterial preparatlar yordamida maxsus parhezlersiz, qondagi xolesterin miqdorini normada ushlabga erishilar .

TIBBIY TERMINLARNING YASALISHIDA YUNON-LOTIN DUBLETLARINING AHAMIYATI

**Parmonova D.D., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti,
108-guruh davolash ishi yo'nalishi.**

**Ilmiy rahbar: Daulanova X.I., O'zbek tili va adabiyoti kafedrası,
ToshPTI**

Dolzarbli. Tibbiy terminologiya yunon-lotin dubletlari kam o'rganilgan va hanuzgacha yetarli darajada tartibga solinmagan soha hisoblanadi. Tibbiy terminlar va ularning qo'llanilishi bilan bog'liq masalalar muhim o'rin tutadi. Tibbiy terminlarning chuqur o'rganilishi ularni tashkil etuvchi yunon-lotin termin-elementlarini aniq tasniflash, semantik qirralarini ochib berish va termin hosil qilish masalalarini keng yoritish imkonini beradi.

Maqsad. Ko'p qo'llanuvchi yunon-lotin dubletlarini va anatomik prefikslarni bilib olish. Berilgan ma'noda prefiks va prefiks-suffiksli yasama so'zlarni tahlil va hosil qilish.

Kalit so'zlar: tibbiyot, termin, yunon-lotin, prefiks, suffiks, dubletlar.

Natijalar: Ko'plab qadimgi yunon va lotin tillari morfemalari terminshunoslikda o'ziga xos ma'noga, ba'zan ilgari ma'noning ona tiliga xos bo'lmagan yangi ma'noga ega bo'lishadi. Bunday ma'nolarni terminologik ma'nolar deb atash mumkin. Misol tariqasida "-itis" suffiksini keltirishimiz mumkin. Dastlab ushbu suffiks "tegishlilik" ma'nosini anglatgan bo'lsa, hozirda "yallig'lanish" ma'noli termin otlar qismiga aylandi.

Prefiks bu so'z boshida joylashgan so'z elementi. Bir prefiks o'rniga boshqa prefiksni qo'yish so'z ma'nosini o'zgartiradi. Prefiks odatda son, vaqt, makon yoki inkorni ifodalaydi. Ushbu darslikda prefiks yakka holda kelsa oxiriga defis qo'yiladi. Prefiksatsiya – old qo'shimchani (prefiksni) o'zakka qo'shish, bunda ma'no o'zgarmaydi, balki ushbu tushunchaga lokalizatsiyasi (yuqori, quyi, oldingi, orqa), yo'nalishi (yaqinlashish, uzoqlashish), kechishi (ilgari, keyin), mavjudligi yoki inkor etishi kabi tarkibiy qismni qo'shadi. Morfologiya fan sohalarida qo'llaniluvchi tushunchalarda TE-prefikslar o'z ma'nosiga ega. Patologik holatlar, kasalliklar, a'zo faoliyatining buzilishlarini ifodalovchi terminlarda esa TE-prefikslar ikkilamchi ma'noda foydalaniladi, misol uchun anatomiyada *hypogastrium* - qorin osti; patologik fiziologiyada *hypotonia* - mushakning yoki kavak a'zo mushak qavatining tonusi tushishi. Anatomik nomenklaturada lotin prefikslari, patologik anatomiya, fiziologiya, klinika fan sohalarida esa yunon prefikslari ustunlikka ega. Biroq istisnolar ham uchrab turadi: *epicranialis* - kalla usti, *epifascialis* - fassiya usti, *endocervicalis* – bo'yin ichi. O'zakka/negizga prefiks va suffiksning bir vaqtda qo'shilishi oqibatida hosil bo'lgan so'zlar prefiks-suffiksli yasama so'zlar deyiladi. Shu tariqa qadimgi yunon terminshunosligida *hypogastrium* (yun. *hypogastrion*) - qorin quyi sohasi, *mesenterium* (yun. *mesenterion*) - tutqich terminlari hosil bo'lgan. Natijada shunday qolip asosida *mesogastrium*, *epigastrium* terminlari va barcha tutqich nomlari (*mesometrium*, *mesovarium* va h.) yasalishi kuzatiladi. Dastlab *epithelium* ko'krak so'rg'ichi ustidagi yupqa terini anglatgan (yun. *thele* – so'rg'ich), keyinchalik bu terminning ma'nosi kengaygan va shu qolip asosida *mesothelium*, *endothelium* terminlari yaratilgan.

Agar so'z yasovchi negizlar ikki va undan ortiq bo'lsa, yasama so'z murakkab so'z hisoblanadi. Murakkab so'zlar ikki usulda hosil qilinadi: toza qo'shish yoki suffiksatsiya bilan birga qo'shish. Toza qo'shishda so'nggi, tayanch qism mustaqil so'z holida ifodalanadi. Ushbu qism so'zni grammatik jihatdan shakllantirib, ma'lum bir so'z turkumiga mansubligini belgilaganligi uchun tayanch qism deyiladi, masalan, *glossopharyngeus* : birinchi komponent *glosso* - + ikkinchi, tayanch, komponent *pharyngeus* (I guruh sifati); *rhinencephalon*: birinchir/wi- + ikkinchi, tayanch, encephalon (II turlanishdagi ot).

Xulosa. Lotin tili asoslarini o'zlashtirmasdan turib, tibbiy ta'limni olib bo'lmaydi. Lotin tilini o'rganish tibbiyot mutaxassisini tayyorlashda katta ahamiyatga ega, chunki u lotin-yunon tilidan kelib chiqqan tibbiy terminlarni ongli ravishda o'zlashtirishga va tushunishga yordam beradi, ular bilan tanishadi va o'z amaliyotida foydalanadi.

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНВОЛЮЦИИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПОСЛЕ РЕКАНАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА.

Пирымкулова С., студентка 202-группы, 2 педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело.

**Научный руководитель: ассистент Шогиясова Л.М., кафедры
Анатомии и патологической анатомии, ТашПМИ.**

Актуальность проблемы. Установлено, что многие патологии печени, в том числе экспериментальный холестаз сопровождается пролиферацией желчных протоков. Устранение этиопатогенеза болезни способствует обратному развитию дуктулярных структур. Однако клеточные механизмы данного процесса остаются невыясненными.

Цель исследования. Изучить клеточные механизмы инволюции ранее пролиферированных желчных протоков устранения холестаза.

Материалы и методы. У подобных белых крыс (n=38) создавался механическая желтуха, затем на 10 и 20 сутки холестаза производили восстановление оттока желчи. Кусочки ткани печени обрабатывали общепринятыми гистологическими и электронно-микроскопическими методами.

Результаты исследования. В ранние сроки холестаза пролиферированные желчные протоки занимают только портальные участки, при длительном его течении они проникают вглубь доли, расчлняя паренхиму. Пролиферированные желчные протоки ампулообразно расширены, базальная мембрана утолщена, сами клетки уплощены и со светлой цитоплазмой. После восстановления оттока желчи 10-ти и 20-суточного холестаза функционируют только магистральные желчные протоки, остальные выключаются из системы циркуляции желчи. Структурно это выражается в уменьшении объема клеток и уплотнении матрикса их цитоплазмы. На периферии доли они в таком состоянии сохраняются длительное время. Следовательно, прилегающие печеночные и эндотелиальные клетки, очевидно, никоим образом не влияют на состояние этих структур. Макрофаги выделяют лизосомальные ферменты, под действием которых происходит растворение субклеточных структур. В некоторых случаях гетерофагосомы макрофагов содержали остатки ядерного материала, что является результатом фагоцитоза. Аналогичным образом действуют

клетки Купфера по отношению к погибшим гепатоцитам, неактивным фибробластоподобным клеткам и фиброцитам.

Выводы: В заключении следует отметить, что инволюция желчных протоков, а также очищение паренхимы печени от погибших клеток, излишки склеротической ткани внутри долек осуществляется за счет длительности клеток Купфера, а в портальных и перипортальных участках за счет местных макрофагов соединительной ткани.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ПРИРОДА И ЕЕ ЩЕДРЫЕ ДАРЫ **Пирназарова С.Б., 116-группа, факультет II Педиатрии и медицинской** **биологии**

Научный руководитель: старший преподаватель Березовская Р.А.
Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность: Растительный мир служит человеку с того момента, когда он впервые появился на свет. Может быть, сначала растения были для него продуктом питания, может быть, предметом укрытия от врагов, от холода, ветра или от жары палящего солнца или может быть подстилкой при лежании на земле в пещере. Во всяком случае, одно положение является неизменным фактом, что с момента появления первого первобытного человека его жизнь крепко связана с растительным миром

Цель: Лекарственными растениями называют те растения, которые в медицинской практике используются для лечения или профилактики болезней людей или животных. Для этого из определенных органов растений готовят лекарственные формы (настои, отвары, настойки, экстракты и другие), готовят лекарственные препараты – фитопрепараты. Для этой цели используют те органы растений, где больше накапливается биологически активные вещества и они называются лекарственным растительным сырьем. Не все химические вещества растения на живой организм оказывают специфическое фармакологическое действие. Таким действием обладают определенные индивидуальные или группа природных веществ и они обуславливают основной терапевтический эффект применяемого растительного лекарственного сырья. Их называют биологически активными (действующими) веществами (БАВ). К примеру можно привести некоторые лекарственные растения. Гармала обыкновенная *Reganum harmala L.*

С лечебной целью используется трава, собранная во время бутонизации, иногда семена гармалы. По данным Ибн Сино гармала обладает открывающим, разрежающим и опьяняющим свойствами. Он использовал гармалу при суставных болях, при задержке мочи. В народной медицине семена гармалы применяют как снотворное, противорвотное, противоглистное средство. Кроме того, используется при подагре, лихорадке, бессоннице. Гармала является одним из популярных лекарственных средств в Средней Азии. Отвар травы гармалы используется для лечения различных заболеваний при желудочно-кишечных расстройствах, для ускорения заживления ран, для лечения судорожных состояний как противосудорожное, при параличах и при других.

Лимон (цитрус лимон) – *Citrus limon Burm:* В народной медицине плоды лимона применяются для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения. Лимон, как источник витамина С, употребляют при нарушении памяти и повышении кровяного давления,

при цинге, желтухе, водянке, почечнокаменной болезни. Свежие лимоны и отвар из высушенной или свежей кожуры применяют для лечения сахарного диабета.

Солодка обыкновенная (голая) - *Glycyrriza glabra* L.; В научной медицине препараты солодки широко применяются в качестве отхаркивающего, обволакивающего и смягчающего кашель, а также противовоспалительного средства. Отхаркивающее свойство солодки обусловлено содержанием в составе корней глицирризина, который усиливает образование слизи в дыхательных путях. Противовоспалительное действие связано с глицирризиновой кислотой, оказывающей кортикостероидоподобное действие.

Заключение: Лекарственные растения должны служить здоровью населения. Чтобы лекарственные растения применялись долгое время, надо пользоваться ими с умом, с расчетом, экономично, бережливо. Земля без нас сможет существовать, а мы без нее нет.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВНЕПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

**Пулатова Д., студент 301-группы, факультет Международный,
направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: ассистент Турсунова О.А., кафедры
Пропедевтики детских болезней, ТашПМИ**

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) у детей – патологии, частота которых среди новорожденных в странах Европы и СНГ составляет от 0,8 до 1%. Сравнение частоты повторных пневмоний при различных врожденных пороках сердца показывает, что для всех пороков с увеличенным легочным кровотоком характерны повторные пневмонии. Больные врожденным пороком сердца с увеличенным легочным кровотоком и цианозом (транспозиция магистральных сосудов без стеноза легочной артерии) также страдают повторными заболеваниями легких.

Цель. Выявить особенности динамики клинических симптомов во время лечения пневмонии у детей с врожденным пороком сердца от момента начала заболевания (поступления) до выздоровления от пневмонии (выписки из стационара).

Методы и результаты. Под наблюдением находились 25 детей с диагнозом ВПС пневмония, которые были госпитализированы в отделение кардиоревматологии клиники ТашПМИ, из них 15 (60%) мальчиков и 10 (40%) девочек. В наблюдаемую группу отбирались дети, имеющие рентгенологическое обследование грудной клетки и ЭхоКГ, подтверждающие диагноз. Контрольную группу составили 10 детей с диагнозом пневмония без патологии сердечно-сосудистой системы, из них 6 (60%) мальчиков и 4 (40%) девочек. У детей, поступивших в стационар с диагнозом ВПС, пневмония были проанализированы сроки исчезновения одышки, хрипов, температуры, кашля, появление аппетита, а также длительность нахождения в больнице. Кроме этого учитывалось наличие осложнений и сопутствующей патологии. У 25 (100%) детей отмечались легочная гипертензия и дыхательная недостаточность II степени, у 16 (64%) детей недостаточность кровообращения II А степени, у 7 (28%) детей недостаточность кровообращения II А степени. Белково-энергетическая недостаточность легкой степени наблюдается у 8 (32%), белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени у 10 (40%), гипохромная анемия I степени у 10 (40%), гипохромная анемия II степени у 5 (20%) детей, остаточные явления рахита у 8 (32%) детей. У детей контрольной группы вышеперечисленные симптомы не наблюдались. Общее состояние детей с ВПС при

поступлении в стационар было тяжелым, и в 5 (20%) случаях они до 3-5 дней находились в ОРИТ. У детей с ВПС и застойной бронхопневмонией наблюдалось повышение температуры тела, которая нормализовывалась на 3 день. Аппетит появлялся на 4-5 день от начала лечения, влажный кашель сохранялся до выписки из стационара, выраженные признаки одышки исчезали на 7-8 день от начала лечения, влажные мелкопузырчатые хрипы и крепитация исчезали на 8-9 день от начала лечения. В контрольной группе длительность клинических симптомов несколько меньше, т.е. 5-6 дней.

Выводы. При пневмонии у детей с диагнозом ВПС наблюдается большой процент осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также наличие других сопутствующих болезней. Клинические признаки пневмонии сохраняются более длительно у детей с врожденным пороком сердца, чем у детей в контрольной группе за счет застоя в малом круге кровообращения.

GEPATIT A VIRUSINING MINTAQAMIZDA UCHRASH HOLATI

Pulotova G. A., Davolash fakulteti 225- guruh talabasi

Ilmiy rahbar: katta o'qituvchisi Shayqulov H. Sh.,

Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrası

SamDTU

Kirish. 2024-yil boshidan buyon O'zbekistonda jami 9507 nafar bolada jigar hujayralariga ta'sir qiluvchi o'tkir yuqumli kasalliklardan biri bo'lgan Gepatit A kasalligi ro'yxatdan o'tkazilgan. Andijon, Buxoro, Namangan, Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona viloyatlari, Qoraqalpog'iston kabi bir qator viloyatlarda Gepatit A kasalligining uchrash darajasi oldingi yillarga qiyoslaganda sezilarli darajada oshgan.

Maqsad. Samarqand viloyat hududlarida virusli gepatit A kasalligining uchrash holatini tahlil qilish.

Material va uslublar. 2021-2022-yillarda Samarqand viloyat Sanitariya-epidemiologik osayishtalik va jamoat salomatligini saqlash boshqarmasining statistik ma'lumotlarini tahlil qilish. Statistik amallar mikrosoft excel 2016 paketida olib borildi.

Olingan natija. Samarqand viloyatida 2022 - yilning shu davriga nisbatan 39 turdagi yuqumli kasalliklardan 17 ta turi (43,5%) (salmanellyoz, skarlatina, jami virusli gepatitlar, virusli gepatitning A turi, virusli gepatit B, surunkali gepatitlar, zaxm, qora oqsok, sil kasalligi, enterobioz, leyshmanioz) ro'yxatga olingan bo'lib, 2021- yilning shu davriga nisbatan 3 barobar ko'payishi kuzatilgan. 2022 - yilning 12 oyida ro'yxatga olingan jami yuqumli kasalliklarning 53103 tasidan 38617 tasi (72,2%) 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida qayd etilgan.

Virusli gepatit A kasalligi 2021-yilning 12 oyida 2022-yilning shu davrida nisbatan (mos holda 2326 tadan 8245 tagacha) 3 barobar oshganligi va har 100 ming aholi soniga nisbatan intensiv ko'rsatkich 203,04 ni tashkil etganligi kuzatildi. Xususan: Samarqand shaharida 565 ta (6,85%) holat, Kattaqo'rg'on shaharida 40 ta (0,48%) holat, Oqdaryo tumanida 244 ta (3%) holat, Bulung'ur tumanida 359 ta (4,36%) holat, Jomboy tumanida 544 ta (6,61%) holat, Ishtixon tumanida 548 ta (6,66%) holat, Kattaqo'rg'on tumanida 261 ta (3,17%) holat, Qo'shrabot tumanida 644 ta (7,83%) holat, Narpay tumanida 127 ta (1,54%) holat, Nurobod tumanida 159 ta (2%) holat, Pstdarg'om tumanida 553 ta (6,72%) holat, Payariq tumanida 1298 ta (15,78%) holat, Paxtachi tumanida 165 ta (2,0%) holat, Samarqand tumanida 212 ta (2,57%) holat, Tayloq tumanida 222 ta (2,7%) holat, Urgut tumanida 2280 ta

(27,73%) holat qayd etilgan.

Umumiy qayd etilgan 8245 ta kasallikdan 8221 tasini yoki 97,7% virusli gepatit A turi, qolgan 24 tasini yoki 0,29% ni gepatit B va C turi tashkil etadi.

Xulosa. Olingan statistik ma'lumotlarga asoslanib gepatit A virusi bilan kasallanish ko'rsatkichi har 100 ming aholiga nisbatan 3 barobar ortib, quyida keltirilgan tumanlarda eng ko'p uchrayotganligi (71,33%) kuzatildi: Urgut, Jomboy, Payariq, Ishtixon, Qo'shrabod, Pastdargom, tumanlari. Bular orasida aksariyati 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda aniqlangan.

ГЕН ФНО-а ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОСЛОЖНЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Пулатова М.Х., студент 302 А группы, факультета
лечебное дело

Научный руководитель: Умаров Д.А. К.м.н кафедры хирургических
дисциплин

Актуальность. Фактор некроза опухоли -альфа является медиатором специфического и неспецифического ответа организма на патогенные факторы, служит важным звеном связи между воспалительными и иммунными реакциями. ФНО опухоли -альфа может быть важным медиатором защитной реакции организма на различные виды инфекций и белком, обладающим пагубным для организма свойством. Количественное определение фактора некроза опухоли -альфа имеет значение при оценке иммунного статуса организма, прогнозе течения различных заболеваний.

Цель. Выявить взаимосвязи с частотой встречаемости аллельных вариантов генов фактор некрози опухоли (ФНО- α) в позиции - 308 в группе популяционного контроля и у больных с механической желтухой желчнокаменной этиологии в узбекской популяции.

Материал и методы исследования. Изучение роли полиморфизма G308A гена ФНО α в узбекской популяции с механической желтухой при холедохолитиазе проводили на материале 90 больных, а также для контроля у 60 здоровых. Из них женщин: 86,5 %, мужчин-13,5 %, в возрасте от 26 до 76 лет (средний возраст – 54,3 \pm 5,21 лет). При анализе распределения генотипических и аллельных частот в суммарной выборке в контрольной группе пациентов частота встречаемости аллеля G составила 92,5%, а аллеля A – 7,5%. Гомозиготами по аллелю G (генотип GG) являлись 85% пациентов (n=51), гетерозиготами (генотип GA) – 15% пациентов (n=9), гомозиготами по аллелю A в наших наблюдениях не обнаружены. Анализ распределения генотипических и аллельных частот в основной группе пациентов показал, частота встречаемости аллеля G составила 79,4%, а аллеля A – 20,6%. Гомозиготами по аллелю G (генотип GG) являлись 60% пациентов (n=54), гетерозиготами (генотип GA) – 38,9% пациентов (n=35). Гомозиготные аллели A (генотип AA) в основной группе больных составил 1,1% (n=1).

Результаты. Анализа на основании изучения полиморфных маркеров генов факторов некроза опухолей показал, встречаемость при механической желтухе составляет – 3.2; (1.48- 6.89), $\chi^2= 9.45$, p = 0.002 и достоверно ($\chi^2= 10.7$, p = 0.001, OR= 3.78; (1.66- 8.62)) меньше встречается с доминантными гомозиготами TNF α . Эти же показатели при гетерозиготном распределении составили $\chi^2= 9.91$, p = 0.002, OR= 0.28; (0.12- 0.63).

Изучение частот генотипов полиморфных маркеров генов показало, что для всех рассмотренных локусов в популяционной выборке (контрольная группа) и в группе

больных с механической желтухой эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга ($p > 0,05$).

Среди пациентов обоих полов с различными генотипами гена ФНО- α достоверно не отличались и находились в пределах нормальных значений ($p > 0,05$).

В зависимости от возраста пациенты были разделены на две группы: до 50 лет (основная группа, $n=47$; контрольная группа, $n=31$) и старше 50 лет (основная группа, $n=43$; контрольная группа, $n=29$). При анализе полиморфизма генов факторов некроза опухолей среди больных с механической желтухой в зависимости от возраста не выявлены статистически достоверные различия ($\chi^2=0,004$; $p=0,95$).

Вывод. При исследовании полиморфизма G308A гена ФНО α в узбекской популяции в группе популяционного контроля и в группе больных с механической желтухой полученные результаты свидетельствуют, что полиморфизмы изучаемых генов достоверно имеют значения в развитии механической желтухи желчнокаменной этиологии, а также они могут играть определенную роль в патогенезе данного заболевания и характере его течения, изучению чего посвящена основная часть данного исследования.

O'ZBEKISTONDA KO'KRAK BEZI SARATONI EPIDEMIOLOGIYASI

Pulotova G.A., Davolash ishi fakulteti 225-guruh

**Ilmiy rahbar: asisstant Safoyeva.Z.F., Patologik fiziologiya kafedrasi,
SamDTU**

Dolzarbliigi: Hozirgi kunda saraton dunyodagi eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Shu o'rinda O'zbekistonda har yili 20 mingdan ortiq yangi saraton kasalligi aniqlanmoqda. Bu shuni anglatadiki, mamlakatimizda har kuni 50 nafar odam o'z tashxisini o'rganadi. Tarqalishi bo'yicha ko'krak saratoni birinchi o'rinda (11,9%), oshqozon saratoni (10,8%), o'pka saratoni (9%) ni tashkil etgan. JSST 2021-yil hisobotida O'zbekistonda bachadon bo'yni saratoni bilan kasallanish ko'payotgani haqida ham ma'lum qildi. So'nggi besh yil ichida 30-49 yoshdagi har o'ninchi ayoldan faqat bittasi bachadon bo'yni saratoni uchun skriningdan o'tkazildi. Bu juda past ko'rsatkich bo'lib, bu odamlarning skrining muhimligini yetarli darajada bilmasligidan dalolat beradi.

Maqsad: 2019-2021-yillarda O'zbekiston hududida ko'krak bezi saratoni bilan kasallanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish

Material va uslublar: Tahlil uchun ma'lumotlar 2019-2021 yillarda mo'ljallangan statistik ko'rsatkichlar asosida tahlil qilish. Kompyuter Microsoft Excel paketidan foydalanildi.

Olingan natija: 2019-2021-yillar uchun O'zbekistonda birinchi marta ro'yxatga olingan ko'krak bezi saratoni bilan kasallanganlar o'rtacha darajasi 100 ming aholida sonidan 10 984 nafarni tashkil qildi. Bular: 2019- yilda 3718 nafar, 2020-yilda 3317 nafar, 2021-yilda 3948 nafarni tashkil etgan. Ko'krak saratoning I-II bosqichlarida 2019-yilda 51,8%, 2020-yilda 63,0%, 2021-yilda 62% ni, shu bilan birga, organning mavjud vizualizatsiyasiga qaramay, III-IV bosqichdagi ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarning ulushi yuqoriligicha qolmoqda, 2019-yilda 32,9%, 2020-yilda 34,4%, 2021-yilda 32,8% ni tashkil etgan.

So'ggi yillarda ko'krak saratoniga chalingan bemorlar ko'payganligi sababli 2021-yil O'zbekistonda ilk bor mammografiya skriningi boshlandi. 2021 yil mayidan 2023 yilgacha

140 506 nafar ayol tekshirilgan (70,2%). Ushbu guruhda ko'krak bezi saratonining 327 ta yangi holati, 2300 ta yaxshi xulqli lezyonlar va 7097 ta prekanseroz lezyonlar aniqlangan. Aniqlangan holatlarning 246 tasi (80,9%) 1-2 bosqichda ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan.

Xulosa. Ko'krak bezi saratoni bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasallik o'sish tendentsiyasiga ega va O'zbekistonda saraton kasalligi tarkibida yetakchi o'rinni egallaydi. Butun aholi o'rtasida ko'krak bezi saratoni haqida xabardorlikni oshirish. Respublika bo'yicha skrining dasturlarining joriy etilishi, ko'krak bezi saratoniga erta tashxis qo'yishni, bu esa o'z vaqtida davolash aholining hayotini yaxshilash va nogironlikni kamaytirish imkonini beradi.

УХОД ЗА МАЛЫШОМ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Равшанова Э. Ғ., студентка 216 группы Педиатрического факультета
педиатрического направления
Научный руководитель: ассистент Бобоева Н.Т. кафедры 1-педиатрии
и неонатологии, СамГосМУ

Актуальность: Когда дети болеют родители делают все возможное, чтобы малышу стало лучше. Независимо от симптомов, всегда лучше обратиться к педиатру, если у вас есть опасения по поводу здоровья младенца.

Цель исследования: Тактично и профессионально распознавать наиболее распространенные признаки заболевания у младенцев включающее лихорадку, боль в горле, заложенность или насморк и сыпь.

Материалы и методы исследования: Нами были обследованы младенцев новорожденных находящиеся на грудном вскармливании госпитализированные в отделении пульмонологии ОДММЦ города Самарканда, которые имели лихорадку, боль в горле, заложенность или насморк и сыпь на фоне исключительно грудного вскармливания. Все дети были разделены на 2 группы. 1 группа младенцев находились на абсолютном грудном вскармливании с первых часов жизни после рождения. Вторую группу обследуемых детей составили младенцы, которые были поздно приложены к груди из соматического статуса роженицы и патологического течения родов. Так же в этой группе новорожденных матери имели отягощенный акушерский анамнез, где у 3 женщин отмечались самопроизвольные выкидыши, а также различные осложнения родов: слабость родовой деятельности (5), стремительные роды (6), использование акушерских пособий (2), тугое обвитие пуповиной (10).

При исследовании использовался обще-клиническими методами исследования, иммунологические методы исследования.

Результаты: В обеих исследуемых группах детей было обще-воспалительные признаки в общем анализе крови в виде лейкоцитоз со сдвигом влево. При иммунологическом исследовании в обеих группах было фиксировано увеличение IgM более 10-15 % от суммарного количества всех антител в сыворотке крови.

Младенцы с воспалительным процессом имели высокую температуры, рвоту или слезь в глазах. У детей, которые были на абсолютном грудном вскармливании воспалительный процес проходил наменого легче по сравнению со второй группой.

Легкий воспалительный процесс у детей – оценивалось как нормальное состояние, и организовав своевременные прививки и обучив его правилам гигиены на фоне абсолютного грудного вскармливания ребенка оздоравливали.

Во второй исследуемой группе состояние детей не улучшался через 2 дня все признаки воспаления усиливались, где этим младенцам были вынуждены принимать более безопасную альтернативу аспирина ибупрофен. Так как воспалительный процесс был на фоне вирусной инфекции очень положительно действовал интерферон на фоне применения тимолина.

Выводы: Новорожденные находящиеся на исключительно грудном вскармливании получали материнское молоко с высокой активностью липопротеиновой липазы и уровнем неэстерифицированных длинноцепочечных жирных кислот, что способствовало лучшей сопротивляемости организма ребенка при воспалительных процессах.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕСТРОЕК БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.

**Раеимжанов У., студент 216 группы, факультет Медико-педагогический
и лечебный, направление лечебное дело.**

**Научный руководитель: ассистент Икромов К.И., кафедры Анатомии,
патологической анатомии, ТашПМИ**

Актуальность. В литературе недостаточно освещены морфологические изменения параартикулярных элементов, а именно структуры трубчатых костей на фоне заболеваний щитовидной железы.

Цель исследования:Целью данного исследования явилась оценка изменений структуры бедренных костей экспериментальных животных при гипотиреозе.

Материал и методы. Эксперименты проведены на 30 половозрелых белых крысах, разделенные на две группы: контрольную (n=10) и подопытную (n=20).Группа подопытных животных ежедневно в течение 2-х месяцев внутрижелудочно с помощью специального зонда получала одним из тиреостатиков – мерказолила в дозе 3 мг/кг массы животных. Кусочки костей фиксировали в 10% нейтральном формалине, декальцинировали в течение 3-х недель в 7% растворе азотной кислоты со сменой растворителя каждую неделю. Изготавливали срезы толщиной 5-6 мкм и окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону.

Результаты. В наружном слое надкостницы коллагеновые волокна расщепляются неравномерно и имеют пучковое строение. Внутренний слой надкостницы различим слабо, среди тонких коллагеновых волокон мало покоящихся клеток остеобластического ряда. В наружной общей пластинке наряду с нормальной гистологической структурой определяются участки с выраженной неравномерной базофилией, особенно на границе с надкостницей. Остеоны и вставочные пластинки также окрашиваются неравномерно наблюдается извилистость костных пластинок. Неравномерная окрашиваемость и извилистость костных пластинок свидетельствуют о нарушении метаболического гомеостаза компактной кости, характерном для явлений деструкции и деминерализации.Остеоциты, расположенные в костных лакунах,окрашиваются слабо и в большей степени характеризуются оксифильностью. Костные лакуны несколько большего размера, чем остеоциты, и костные пластинки не имеют четкого разграничения. При этом встречаются остеоны, отслаивающиеся от остальных костных структур по, так называемой цементирующей, или спаивающей, линии. В губчатом веществе эпифиза трубчатой кости анастомозирующие костные трабекулы отличаются разнообразной толщиной и окрашиваются - емостью, в основном это

неактивные остеобласты. Отмечаются выраженные разветвления костных трабекул с отслойкой красного костного мозга от костных структур. В трабекулах определяются базофильные линии волнообразной формы, возникающие в результате процессов деминерализации и нарушения минерализации межклеточного вещества костной ткани.

Выводы. При длительном введении экспериментальным животным мерказолила (гипотиреозе) в трубчатых костях выявляются изменения гистологической структуры как диафиза, так и метаэпифиза, характеризующие развитие деструктивно-дегенеративных процессов с нарушением минерализации межклеточного матрикса.

ВЛИЯНИЕ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ, В ЧАСТНОСТИ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА НА ЖЕНСКУЮ ПОЛОВУЮ СИСТЕМУ

Ражабова С.Ж., медико-педагогический и лечебный факультет, направление лечебное дело, 127 группа

Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П.

Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ

Актуальность: Цикличность половых процессов у самок регулируется сложным нейрогуморальным механизмом. Гуморальная регуляция связана с функцией гипоталамо-гипофиз-овариальной системы и эпифиза. Если перерезать ножку гипофиза, то атрофируются яичники и нарушится половая цикличность. Аналогичные изменения наступают и при перерезке только портальных вен, которые несут кровь от срединного возвышения гипоталамуса к аденогипофизу.

Цель: Изучить воздействие гипоталамуса и гипофиза на овариальную систему.

Методы и результаты исследований: проанализированы результаты наблюдений за 40 пациентками, имевшими различные нарушения в гипофизе.

Окситоцин по химической природе пептид. Этот гормон гипофиза, который вызывает сокращение гладкой мускулатуры, особенно в стенке матки и в меньшей степени – в стенке мочевого пузыря, желчного пузыря и кишечника. Механизм действия окситоцина связан с нейтрализацией холинэстеразы – фермента, который разрушает ацетилхолин. При его повышенной секреции увеличивается количество ацетилхолина, который возбуждает гладкую мускулатуру матки, что приводит к изгнанию плода (родам). Этот гормон стимулирует также молокоотделение. Окситоцин выделяется во время лактации при раздражении соска. Он влияет также на миоэпителиальные клетки, которые окружают альвеолы молочной железы. Это приводит к поступлению молока в сосок. Он способствует не только сокращению миоэпителиальных клеток молочной железы, но и стимулирует образование жировых шариков в клетках секреторного эпителия и обеспечивает их выход в полость альвеол. Окситоцин по своему действию на водный обмен близок к вазопрессину – он тормозит реабсорбцию калия и натрия из первичной мочи и увеличивает фильтрацию в почечных клубочках. Высокая чувствительность матки к окситоцину свидетельствует о том, что выделение окситоцина в большом количестве в период родов – важный фактор для нормальной физиологии родов. Эстрогены усиливают действие окситоцина на мускулатуру матки, а прогестерон противодействует ему.

Вывод: Проведенное исследование показывает, что при различных повреждениях гипоталамо-гипофизарной системы или нарушениях ее деятельности наблюдается нарушения в выработке таких гормонов как пролактин, окситоцин,

эстроген, что в свою очередь приводит к серьезным нарушениям в половой системе у женщин.

TORCH INFEKTSIYASI KELAJAK KUSHANDASI
Yuldasheva G.M., Qo`qon universiteti Andijon filiali talabasi
Ilmiy rahbar: PhD, dotsent Razzaqov N.A.
Qo`qon universiteti Andijon filiali

Dolzarbli. Ma`lumki torch inektsiyasi hozirgi zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biridir. Kasallik 50% homilaning nobud bo`lishi bilan tugayotganligi jiddiy ahamiyatga ega. Oddiy herpes (OGV) dunyoda eng ko`p tarqalgan virusli infektsiyalardan biri. Uning ikki turi mavjud: OGV 1 bilan zararlanish dunyoda 90-95%, OGV 2 bilan zararlanish esa 20-30% gacha yetadi. Torch infektsiyasining guruhiga kiruvchi Toksoplazmos bilan ayollarning 10-12% homiladorlik davrida infektsiya yuqtirib olishadi. Infektsiyaning homilaga o`tish havfi 30-40% ni tashkil qiladi. Ko`pincha homilador ayollarning homilasi infektsiya sababli, chala tug`ilishi yoki homila ona qornida nobud bo`lishi bilan tugamoqda.

Torch infektsiyasining asosan homilador ayollarda ko`proq kuzatilayotganligini inobatga olgan holda, homila o`limi va chaqaloqlarning og`ir darajadagi nuqsonlar bilan tug`ilishi kuzatilmoqda. Turli mualliflarning fikricha bu kasallik 90% holatlarda ayollarda uchraydi. Quyida Torch infektsiyasi kasalliklarining kelib chiqish sabablari keltirilgan: **1.** Pala-partish jinsiy hayot.**2.** Yarim tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini ko`p iste`mol qilish.**3.** Tozalikka rioya etmaslik.**4.** Chala pishirilgan hayvon va parranda go`shtlarini iste`mol qilish.**5.** Havo-tomchi yo`llari orqali.**6.** Onadan bolaga tug`ruq davrida yoki embrion davrida yo`ldosh orqali.**7.** Onadan bolaga so`lak orqali.**8.** Qon yoki qon mahsulotlari quyilganda.**9.** A`zolar ko`chirib o`tkazilganda.

Mutaxassislarning tajribalariga asoslangan xulosalarga qaraganda, Torch infektsiyasi quyidagi belgilarga egadir. Torch infektsiyasi turli xil viruslarni o`z ichiga oladi va bunda belgilar ham turlicha bo`ladi. Masalan, Toksoplazmos asab tizimini zararlaydi, jigar va taloqning kattalashishi, limfa bezlarining o`zgarishlari bilan namoyon bo`ladi. Kasallikka tashhis qo`yishda hastalik belgilari va laboratoriya tekshiruv usullari qo`llaniladi. Torch infektsiyasi ayol va erkaklarda ham bo`lishi mumkin. Erkaklarda Torch infektsiyasi sperma rivojlanishida ta`sir qilib, sperma ko`rsatkichlarini o`zgartirib yuboradi. Ularning farzand ko`rish ehtimoli ancha pasayib ketishi mumkin. Ayollarda Torch infektsiyasi homila tushib qolishiga, tug`ma nuqsonli bola tug`ilishi va ko`p asoratlarga olib keladi.

SHunday ekan, davolanish davrida tozalikka rioya qilinishi va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishi, bemor dori-darmonlarni vaqtida qabul qilishi, yuvinganda xlorgepsinli yoki isiriq qo`shilgan suvdan foydalansa maqsadga muvofiq bo`ladi. Herpes virusi yo`qolmaydi, faqat virus pasaytirib turiladi. Dori-darmonlar bilan birgalikda immunitetni ko`taruvchi vitaminlar ham berib boriladi. Chunki immunitet ko`tarilganda organizmning viruslarga kurashuvchanligi oshadi. Ma`lumot o`rnida aytganda, Torch infektsiyasi o`z ichiga 30 dan ortiq virusni oladi^[2].

Kesarcha kesish. Herpes 2 virusi homiladorlikning oxirgi oylarida yuqtirilganda chov sohalarda qizarish, shishlar, turli toshmalar kuzatiladi. Turg`ruq paytida onadan bolaga yuqish havfi yuqori bo`lgani sabab, kesarcha kesish yo`li bilan tug`ruq jarayoni yakunlangani maqsadga muvofiq bo`ladi. Tug`ruq paytida virus yuqtiriladigan bo`lsa, chaqaloqning nerv sistemasida jiddiy zarar yetkazadi.

Laborator tekshirish usuli. Torch infektsiyasini erta aniqlanilishi homilador ayol uchun katta ahamiyatga ega. Shunday ekan, homiladorlik boshlanmasdan ikki-uch oy avval

uni rejalashtirishda tahlil topshirish va infektsiya aniqlansa, unga qarshi dori-darmonlarni qabul qilish zarur. Torch infektsiyaning asoratlari asosan Torch infektsiyasi homilador ayoldan homilaga o'tib, yuqtirilgan infektsiyalarning turiga qarab, turlicha bo'ladi. Oddiy Gerpes bilan homiladorlik davrida birinchi marotaba zararlanganda quyidagi asoratlarga olib keladi: **homiladorlik buzilishi:** suv ko'payib ketishi, homilaning nobud bo'lishi; **homila patologiyasi:** homila ichaklar infektsiyasi, o'z-o'zidan abort, o'lik bola tug'ilishi; **chaqaloq patologiyasi:** tug'ma gerpes, chala tug'ilishi, tug'ilganda tana vazni pastligi.

Gerpes bilan og'rish birlamchi epizodlarda infektsiyaning homilaga o'tish havfi 50%. Infektsiya qaytalanganda yoki belgisiz kechganida 0-4%. Gerpetik infektsiya AQSh da virusli entsefolitlarning eng ko'p uchraydigan sabablaridan biridir. (20% entsefolitlarning sababi, gerpetik infektsiyalardir)^[3]. Hastalikni davolashda hozircha virusga qarshi yuqori samarali dori yo'q. Bugungi kunda unga istiqbolli dori vositalarini ishlab chiqarish va klinik sinovdan o'tkazish bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Xulosa. Shunga amin bo'ldikki, homiladorlikni rejalashtirishdan avval Torch infektsiyasiga sina o'tkazilishi shart. Chunki, Torch infektsiyasi bilan kasallanganda homilaga 50% katta zarar keltiriladi. Homila o'smay qoladi yoki tug'ilayotgan chaqaloqlar tuzatib bo'lmas kasalliklar bilan tug'iladi. Bir inson umri davomida tuzatib bo'lmas kasallikdan aziyat chekib, kasallik bilan kurashib yashaydi. Shunday ekan, har bir ayol, onalarimiz farzand dunyoga keltirishga mas'uliyat bilan yondashishlari shart. Negaki nafaqat hastalik bilan tug'ilgan farzand, shuningdek, butun bir jamiyat ham zarar ko'radi. Ta'kidlash joizki, Torch guruhiga kiritilgan hastaliklarni erta aniqlash, davolash va profilaktika o'tkazish hastalikning turli asoratlarini oldini olishda samarali va muhim tadbirlardandir.

BEMORLARDA GIPERTONIYA KASALLIGINI ANIQLASH VA UNING DAVOLASH USULLARI

**Raimberdiyev Elzod Dilshod o'g'li,
Ilmiy rahbar: professor Usmonxodjayeva A.A.
Toshkent tibbiyot akademiyasi**

Tadqiqotning maqsadi. Aholi orasida gepertoniya kasalligini kamaytirish, ularni zamonaviy tibbiyot va xalq tabobatining an'anaviy va noan'anviy usullari bilan davolash

Tadqiqotning materiallari va usullari. Bunga ko'ra Toshkent Tibbiyot Akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasining Kardiologiya bo'limida davolanayotgan 30 dan oshiq (32) bemorlarni nazorat ostiga olindi va ulardagi arterial qon bosimining o'zgarishi doimiy ravishda o'lchab turish bilan birgalikda 6 ta savoldan iborat so'rovnomalar tarqatilib savollarga qisqacha javoblar olindi. Ular o'z jinsi yoshi va vaznini qo'shimcha tarzda yozib qoldirishadi. Bemorlarda qon bosimining oshish sabablari aniqlanib, ular 4 ta guruh asosida o'rganildi.

Gipertoniya kasalligini davolashda samarasi yuqori bo'lgan akupunktur nuqtalar.

Muolajalar davomida LI4, LI11, ST36 va ST9 akupunktur nuqtalari antigipertenziv maqsadlarda ikki tomonlama foydalanilgan. Ignalar perpendikulyar ravishda 0,8-1,0 cun masofada kiritildi. Manipulyatsiyani tonlash yoki kamaytirish bilan burilishlar qo'llanildi.

Natijalar. So'rovnomadani o'tgan bemorlar orasida 68.75% ayollar, 31.25% erkaklarni tashkil qildi. Ularning o'rtacha yoshi 40.5 yosh bo'ldi. Respondentlarning 70,5% muntazam ishsiz, 29.5% esa doimiy va doimiy bo'lmagan ishchilardir.

So'rovnoma natijalariga ko'ra:

“Arterial bosimingiz ko`proq nimadan so`ng ko`tariladi” savoliga 31,25% respondentlar asabiylashishdan , 43,75% havoning o`zgarishi, 25% boshqa omillardan degan javobni belgilashdi.

“Gepertoniya kasalligi ko`proq nimaga bog`liq degan savolga” 56,25% stress, 18,75% tashqi muhit omili , 25% irsiy omilga degan javoblarni oldik.

“Qon bosimingiz ko`tarilganini ma`lum bo`lganida qanday muolaja qilasiz” savoliga 65,56% bemorlar dori vositalari(sintetik) , 15,62% esa tabiiy damlama(kiyk o`ti), 18,75% hech qanday muolaja qilmay turib yengishini aytdi.

“Hamshira yoki potranajlar ko`pincha qon bosimingizni necha deb aytishadi” degan savolga 34,37% bemorlar 90-130 , 37,5% bemorlar 90-130\140 atrofida va 28,12% bemorlar qon bosimining 160 dan balandligi haqida habar bergan.

“Siz kun davomida qancha yo`l yurasiz(yugurasiz)” savoliga 50% ishtirokchilar 600-800 m yurishini , 37,5% ishtirokchilar 1-1,5 km yurishini hamda 12,5% i 2 km dan ko`proq yurishi yoki yugurishini belgilab qoldirgan.

“Gepertoniya(arterial gepertenziya) kasalligining davosi bormi” degan savolga 21,85% ha(ya`ni tuzalishga ishonch) degan javob 62,5% bor lekin hali to`liq o`rganilmagan, 15,62% esa yo`q degan javobni berishgan

Xulosa. Tekshirishlar natijalari asosida shular ma`lum bo`ldiki, ko`pchilik katta yoshdagi insonlarda harakat cheklanib borishi (ya`ni 37,5% bemor mutloqo kam harakat) na`tijasida kelib chiqadigan ortiqcha vazin ,qon aylanishining sekinlashishi uning reologik xususiyatlarining o`zgarishi, ayollarda menstruatsiya siklining buzilishi natijasida suv - tuz balansining o`zgarishi, buning oqibatlarida qon tomirlari, buyraklarda renin-angeotenzin-aldosteron tizimi o`zgarishi mumkinligi va angeotenzin II silliq mushaklarni qisqartirib(qon tomiridagi) arterial qon bosimini oshirishi ma`lum .(1-317) Davolash choralariga kelsak ko`pchilik bemorlar faqatgina sintetik dori vositalarini qabul qilish bilan cheklanadi . Bu tez va samarali ta`sir ko`rsatishi mumkin ammo ba`zi dorilarga bo`lgan organizm adaptatsiyasi kelgusida shu dori ta`sirini sezmaslikka olib kelishi mumkin .Kasalliklarni davolashda nomedikomentoz(tabiiy) va medikamentoz usullarni birga qo`llab yaxshi natijalarga erishmoqdamiz. Tadqiqotlarimiz natijasida Koreya refleksoterapiyasiga asoslangan davo qabul qilgan bemorlarning sog`lig`i avvalgidan ancha quvonarliroq bo`ldi. Ya`ni davolanayotgan bemorlarning 84% da davo samaradorligi yuqori bo`ldi.

BIOFIZIKA FANINI O`QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
Raimkulova Z. J., 101-guruh, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti,
davolash ishi yo`nalishi
Ilmiy rahbar: assistenti Nizomova Sh. Q., Biofizika va tibbiyotda axborot
texnologiyalari kafedrası, BSMI

Mavzuning dolzarbligi. Biofizika fanini o`qitishda bir qancha innovatsion usullar mavjud bo`lib, ular bu fanni o`zlashtirishda yaxshi samara beradi. Talabalar bilim sifatini oshirish har qanday oliy o`quv yurtining eng asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu mavzu, bugungi kunda ham o`z amaliy ahamiyatini yo`qotmagan.

Tadqiqot maqsadi. Biofizika fanini o`qitishda zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tadbiq qilish.

Tadqiqot usullari. Biofizikani o`qitishda zamonaviy yondashuvlar yo`naltirilishi uchun quyidagi usullardan foydalanishingiz mumkin: 1. Interaktiv darsliklar va elektron resurslar: Zamonaviy darsliklar va interaktiv o`qituvchi vositalar, masalan, animatsiyalar,

интерактив simulatsiyalar va onlayn laboratoriyalar, o'quvchilarning materialni o'rganishini osonlashtiradi. 2. Kollaborativ o'qitish: O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi qo'llanmalar, masalan, Google Docs yoki Microsoft Teams orqali, jamoatchilik va ishbirligini kuchaytiradi. 3. Virtual realitiya (VR) va augmented realitiya (AR): Biofizika prinsiplarini tushuntirish uchun VR va AR dasturlaridan foydalanish, yashirin tajribalarni ko'rsatish va o'quvchilarning jarayonlarni chuqurroq tushunishiga imkon beradi. 4. Flipped classroom modeli: Darslik vaqtlarida traditsioniy darslar o'tkaziladi, lekin darsdan oldin onlayn materiallar orqali o'quvchilar o'zlarining tushuntirishlarini o'rganishlari talab qilinadi. 5. Problema muammolariga asoslangan o'qitish: O'quvchilarga biofizikani nazariyasi va amaliyotini birgalikda o'rganish uchun muammolar va vaziyatlar berish. 6. O'quv mashg'ulotlari va laboratoriyalar: O'quv mashg'ulotlarini interaktiv va kooperativ qilish, laboratoriyalar uchun o'zlashtirilgan qo'llanmalar va virtual laboratoriyalar yaratish. 7. Ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish: O'quvchilar bilan individual va guruh bo'yicha muloqotlar, ularga shaxsiy yondashuv va tushuntirish ko'rsatish. 8. Feedback va baho berish: O'quvchilar ustida monitoring olib borish va ularning rivojlanishini va tushuntirishlarini baholash. Bu usullar, biofizikani o'qitishda zamonaviy yondashuvlarni dolzarb qilishda yordam beradi va o'quvchilarga tushuntirishni yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari . Tadqiqot maqsadida Buxoro Davlat Tibbiyot Institutining davolash ishi yo'nalishi, 1 – bosqich, 101 va 107 – guruhlarning 26 talabasi saralab olindi. Ushbu guruhlar bilan 2 marotaba Biofizika fani bo'yicha sinov darslari o'tildi. Ushbu sinov darslarida barcha 26 talaba ishtirok etdi. Dars davomida barcha talabalar subyektiv baholandi. Dars so'nggida talabalar dars o'tilishini google drive orqali baholadilar. 26 talabaning google drive orqali darsni baholash testlari natijalari shuni ko'rsatdiki, 25 ta talabaga dars yoqqan (96,2%), 1 ta talabaga o'rtacha yoqqan (3,8%). Barcha talabalar o'tilgan darsdan qoniqqan (100%) . O'tilgan darsdan 14ta talabaga laboratoriya ishlari (53,9%), 5ta talabaga virtual darslar va simulyatsiyalar (19,2%), 4ta talabaga interaktiv darsliklar va video darslar (15,4%), 3ta talabaga konkurslar va quiz testlar (11,5%) ko'proq yoqqan. Barcha talabalar qolgan darslar shunday davom etishini ma'qullashdi (100%).

Xulosa. Biofizika fanini o'qitishda zamonaviy usullardan foydalanish talabalarni qiziqtirish darajasini oshirib, sifatli ta'lim berishda foydali bo'ladi.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО

**Расулов Ж.П., студент 215-группы, факультет 1 Педиатрический и
народная медицина, направление педиатрическое дело**

**Научный руководитель: доцент Ахрарова Н.А., кафедры Пропедевтика
детских болезней, ТашПМИ**

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) возникают в период внутриутробного развития в результате нарушения процессов эмбриогенеза и составляют до 30% всех врожденных пороков развития, в 11% случаев являются причиной младенческой смертности. Среди пороков, требующих хирургического лечения в раннем детском возрасте, на долю тетрады Фалло (ТФ) приходится 15%. Несмотря на значительные достижения сердечно сосудистой хирургии по радикальной коррекции ТФ, по прежнему актуальным остаются вопросы по изучению развития послеоперационных осложнений и разработки методов реабилитации этих детей. Предотвращение осложнений после коррекции ТФ зависит от наличия сопутствующих заболеваний и качества ухода.

Цель исследования. Выявить клинико-anamnestическую характеристику и частоту развития послеоперационных осложнений у оперированных детей с тетрадой Фалло.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 52 детей, прооперированных в кардиохирургическом отделении ТашПМИ с ТФ в возрасте от 1 года до 10 лет. Обращено внимание на преморбидный фон ребенка, на продолжительность и течение данного заболевания, клинико-инструментальные, лабораторные показатели, лечение и течение до- и послеоперационного периода.

Результаты исследования. У детей в постоперационный период основные жалобы были на затруднение при грудном вскармливании, одышку, кашель, синюшность лица, слабость, утомляемость. Отставание в физическом развитии выражено в раннем возрасте (75%). Встречались гипоксическо-ишемическая энцефалопатия (34,6%), рахит I-II степени (48%), анемия (88,5%), различной степени нарушения питания (50%), ЭКД (19,2%). У 26 детей с ТФ в послеоперационном периоде возникли осложнения гемодинамического и инфекционного характера. Отмечается нарушения кровообращения НК II степени. Послеоперационные осложнения чаще регистрировались в виде послеоперационной пневмонии (20%), посткардитомного синдрома (15%), нарушений ритма и проводимости (25%), острой сердечной недостаточности (5%) и бактериальный эндокардит (5%).

Выводы. Таким образом, послеоперационный период у детей с ТФ протекает с разными осложнениями гемодинамического и инфекционного характера, напрямую зависящие от тяжести порока, наличия сопутствующих заболеваний, объема оперативного вмешательства и длительности НК.

NUTRIENTS IN YOUR LIFE

Rasulova Z. , student of 114 group of 1 Pediatric and Traditional Medicine faculty , direction of Pediatrics

Scientific advisor: Nabiyeva D.R., senior teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Relevance: Nowadays , in modern active rhythm of life, our diet and daily routine plays significant role in our health. Diet depends on environment, advertisements, cost, and locality.

The purpose of the study: Exploring the importance of balanced diet enriched with all types of nutrients. Influence of beauty standards to our diet. Influence of daily diet to mental health.

Materials and methods: A balanced diet means the diet includes enough quantity of nutrients. Nutrients give your body energy and enable bodily functions. There are six types of nutrients : carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water. Each of them are important for us, and reduction or increase each of them has a huge impact to our health. A common problem these days is a lack of nutrients because of unhealthy lifestyle or a weightless diets. A weightless diets are common nowadays because beauty standards influence us great through a social media , and many people, especially teens and girls often go on weightless diets, but they don't understand that if they lose weight quickly, their organisms just as fast gaining weight. If man wants to lose some weight he must follow a diet with plenty of fiber and small amount of lipids and carbohydrates. This diet provides healthy and gradual weight loss. The nutrients in the foods you eat support

the activities of day-to-day living, protect your cells from environmental damage and repair any cellular damage that might occur.

Healthy, balanced diet with enough quantity of nutrients provides production of all hormones, enzymes, biologically active substances in the required quantities, that affects on your physical and mental health.

Results: People with unhealthy or weightless diets are more stressed, weak, prone to apathy and depression than people with balanced diet.

Conclusion: The impact of nutrients in the daily meal is huge. Our mood and well-being depends on them, so it's important to learn to accept yourself and your body and build a healthy relationship with food.

SURUNKALI TEMIR DEFITSIT ANEMIYANING KORONAVIRUS ETIOLOGIYALI INTERSTITSIAL PNEVMONIYA PATOGENEZIGA TA'SIRI.

**Raximberganov S.R. Davolash fakulteti 502-“C” guruh talabasi
Ilmiy rahbar: PhD, katta o'qituvchi Kalandarova U.A. Fiziologiya va patologik fiziologiya kafedrası, TTA Urganch filiali**

Muammoning dolzarbligi. Interstitsial pnevmoniyaning kechishiga organizmning rezistentligi, reaktivligi, immun tizim holati, bemorning yoshi shuningdek qondagi gemoglobin miqdori ham bog'liq, chunki kasallik patogeneziga organizmning gipoksiyasi asosiy rolni o'ynaydi. Temir metabolizmi hamda anemiya koronavirus infeksiyasi shakllantirayotgan kasallikda poliorgan patologiyalar shakllanishida muhim rol o'ynashi mumkin.

Tadqiqot maqsadi. Surunkali anemiyasi mavjud bemorlarda shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial pnevmoniyaning kechish xususiyatlarini o'rganish. Surunkali anemiya bilan og'rikan bemorlarda shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial pnevmoniyaning uchrash chastotasini jins va yosh kesimida aniqlash.

Materiallar va uslublar: Nogospital ikki tomonlama interstitsial pnevmoniya. Surunkali temir defitsit anemiya tashxisi bilan Urganch shahar shifoxonasi Terapiya bo'limiga davolanayotgan 50 nafar bemor tadqiqotga jalb qilindi. Ulardan anamnez yig'ildi, laborator-instrumental tekshiruvlar o'tkazildi.

Natijalar. Jami tadqiqotda 50 nafar bemor qatnashgan bo'lib, ularning 44%(22nafar)ni erkaklar hamda 56%(28 nafar)ni ayollar tashkil etdi. Yosh jihatdan esa 30 yoshdan kichiklar 4%(2nafar)ni, 30-50-yosh intervalda 28%(14nafar)ni, 50-70-yosh intervalda 48%(24nafar)ni, 70 yosh va undan kattalar esa 20%(10 nafar)ni tashkil etdi. Qondagi gemoglobin miqdori bo'yicha esa bemorlar 4ta guruhga ajratildi: 1)Hb<70g/l-4%(2nafar); 2)70-90g/l intervalda 52%(26 nafar)ni, 90-110g/l intervalda 40%(20 nafar)ni hamda Hb>110g/l-4%(2nafar)ni tashkil etdi. Kompyuter tomografiyasi xulosasiga ko'ra o'pkaning shikastlanishi hamda o'rtacha tuzalishi muddati qondagi gemoglobin miqdoriga ko'ra o'zgarishi kuzatildi: qondagi gemoglobin miqdori 70-90-g/l intervalda bo'lgan bemorlarda o'pkaning zararlanishi maksimal 65%, minimal 30%ni, tuzalish davri esa o'rtacha 7.5 kunni; 90-110g/l intervalda esa o'pkaning zararlanishi maksimal 40%, minimal 25%, tuzalish davri maksimal 7 kunni; gemoglobin miqdori 110g/l dan katta bemorlarda o'pka zararlanishi maksimal 30%, minimal 5%, tuzalish davri 5,5 kunni tashkil etishi aniqlandi.

Xulosa. Shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial pnevmoniya asosida yallig'lanishdan tashqari gipoksiya ham yotadi. Ushbu kasallik patogenezida fon kasalliklarning ham roli katta. Shifoxonadan tashqari ikki tomonlama interstitsial

pnevmoniyaning surunkali anemiya bilan komorbid holatda kelishi o'pkaning shikastlanishiga, organizmning umumiy holatiga, kasallikdan tuzalish muddatiga ta'sir o'tkazadi. Ushbu kasallikning surunkali anemiya bilan komorbid holatda uchrashi jinslar kesimida ayollarda yuqori, yosh nisbatida 50-70-yosh intervaldagi bemorlarda yuqori. Ushbu kasallikni davolashda va davo samaradorligini oshirishda anemiyani bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkillashtirish orqali o'pka zararlanishini kamaytirish, bemorlarning tuzalish davrini kamaytirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, gipoksik holatlar rivojlanishi oldini olishda, markaziy asab tizimi shikastlanishlarining kamaytirishga erishish mumkin bo'ladi.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЮНИКАП В КОРРЕКЦИИ НУТРИЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ

Рахмонова С. Р., студент 109 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: ассистент Халдарбекова М. А., кафедры Пропедевтики детских болезней, ТашПМИ

Актуальность исследования. В детском возрасте часто выявляется феномен дефицита различных микронутриентов-витаминов, микроэлементов, обусловленный акселеративными процессами, биогеохимическими особенностями условий проживания. Наличие таких нутриентных дефицитов диктует необходимость патогенетической коррекции их у детей, что возможно путем обогащения диет данными микронутриентами, путем фортификации распространенных продуктов питания микронутриентами, либо путем медикаментозной коррекции.

Цель исследования. Изучить эффективность применения препарата Юникап, представляющий собой препарат витаминно-микроэлементного усиления, содержащий в своем составе полный комплекс витаминов и минералов в коррекции нутриентной недостаточности у детей пубертатного возраста.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 20 детей пубертатного возраста, у которых при биохимическом обследовании выявлялось снижение содержания железа и меди в сыворотке крови ниже нижней границы нормативного референтного интервала, установленного ВОЗ для детей пубертатного возраста.

Результаты. Для коррекции недостаточности микроэлементов у обследованных детей использовали мультиэлементный препарат Юникап. Препарат использовали в течение 14 дней в дозе 1 таблетка в сутки во время еды. При исходном уровне исследованных микроэлементов у обследованных детей - железа в среднем $6,57 \pm 0,42$ мкмоль/л, меди $5,13 \pm 0,31$ мкмоль/л за 14 дней применения данного препарата уровень железа в сыворотке крови у обследованных детей возрос в среднем до $14,2 \pm 0,28$ мкмоль/л, уровень меди в сыворотке крови возрос в среднем до $12,1 \pm 0,30$ мкмоль/л. Следовательно, использование указанного мультиэлементного препарата обеспечивает увеличение за время лечения уровня железа в 1,8 раза, увеличение меди в сыворотке крови за время лечения в 2,4 раза, а в целом коррекцию изученных микроэлементов у обследованных детей до физиологической нормы.

Выводы. В коррекции нутриентной недостаточности, обусловленной дефицитом эссенциальных микроэлементов-железа, меди, целесообразно применение комплексных мультиэлементных препаратов, например, Юникап, обеспечивающих

высокую биоусвояемость указанных микроэлементов в силу синергического характера взаимодействия этих микроэлементов.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БАКТЕРИОФАГА

Рахматжонов М.Д., Шамсиддинов О.Х., 201 группа, Международный факультет, направление педиатрия

Научный руководитель: Каримова З.К., доцент кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии, ТашПМИ

Актуальность: В последние годы актуальность бактериофагов выросла из-за увеличения случаев антибиотикорезистентности бактерий. Бактериофаги могут быть эффективной альтернативой антибиотикам в лечении инфекций, особенно устойчивых к стандартным методам лечения.

Цель. Изучение создания бактериофага по литературным данным.

Материалы и методы. История создания бактериофага уходит корнями в начало XX века, когда французский биолог Феликс д'Эррели открыл эти вирусы, способные инфицировать и уничтожать бактерии. Он назвал их «бактериофагами», что в переводе с греческого означает «ядовители бактерий».

С тех пор исследования в области бактериофагов продолжают, и появляются все новые способы применения этих вирусов. Некоторые ученые даже предполагают, что бактериофаги могут стать альтернативой антибиотикам в будущем.

Несмотря на то, что история бактериофагов уже более ста лет, исследования в этой области продолжают, и каждый день открываются все новые возможности и перспективы применения этих удивительных вирусов.

Дальнейшие исследования по использованию бактериофагов в медицине не только показывают их эффективность в лечении инфекций, но также открывают новые перспективы для разработки индивидуальных методов лечения, направленных на конкретные типы бактерий. Это открывает возможности для персонализированного лечения и повышения эффективности терапии при инфекционных заболеваниях, особенно в случаях, когда традиционные методы неэффективны или вызывают сопутствующие проблемы.

Бактериофаг имеет ряд преимуществ перед антибиотиками, в том числе специфичность к бактериальным штаммам, отсутствие токсичности для человека и возможность применения в комбинации с другими методами лечения. Эти особенности делают их особенно привлекательными для борьбы с инфекциями, вызванными мультирезистентными бактериями, которые становятся все более распространенными и вызывают серьезные проблемы в медицинской практике.

Кроме того, бактериофаги могут быть альтернативой для тех случаев, когда применение антибиотиков запрещено или нежелательно, например, во время беременности или у детей. Это открывает новые возможности для применения бактериофагов в медицине и может существенно улучшить качество лечения различных инфекций.

В целом, бактериофаги представляют собой перспективный и инновационный подход к лечению инфекций, который может изменить парадигму в борьбе с бактериальными заболеваниями. С каждым новым открытием и разработкой в этой области, мы приближаемся к эре, когда бактериофаги станут неотъемлемой частью нашего медицинского арсенала против опасных инфекций.

Вывод: В качестве вывода о бактериофагах можно сказать, что они представляют собой уникальный инструмент в борьбе с бактериальными инфекциями и имеют большой потенциал в различных областях науки и медицины.

СИНДРОМ МАРФАНА

Рахматуллаева А.Н., студент 118-группы, Лечебного факультета

Научный руководитель: Назарова Ф.Ш.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Актуальность. Синдром Марфана является редким наследственным заболеванием, характеризующимся поражением соединительной ткани, что может привести к серьезным осложнениям в сердечно-сосудистой, скелетной и глазной системах. Распознавание и лечение этого заболевания на ранних стадиях важно для предотвращения возможных осложнений и улучшения качества жизни пациентов.

Материалы и методы. В исследовании анализировались медицинские данные пациентов с диагнозом синдрома Марфана. Были использованы следующие методы: **Анамнез и физикальное обследование.** Собирались данные о семейном анамнезе и проводились физикальные обследования для выявления признаков заболевания. **Лабораторные анализы и генетическое тестирование.** Проводились анализы крови для выявления генетических мутаций в гене FBN1 и других возможных маркеров. **Визуализационные исследования.** Применялись методы эхокардиографии, МРТ и КТ для оценки состояния сердца, аорты и других органов. Рентгенография и ультразвук использовались для исследования скелета. **Офтальмологическое обследование.** Проводились осмотры глаз для выявления характерных признаков, таких как смещение хрусталика и близорукость. **Оценка эффективности лечения.** Проводился сравнительный анализ методов лечения, включая медикаментозные средства и хирургические вмешательства. Пациенты наблюдались для оценки результатов лечения.

Цель работы. Целью исследования является выявление клинических особенностей синдрома Марфана, оценка эффективности различных методов диагностики и терапии, а также разработка рекомендаций по ведению пациентов с этим заболеванием.

Результаты. Анализ медицинских данных пациентов с синдромом Марфана выявил различные проявления заболевания. В частности, обнаруживаются сердечно-сосудистые показатели, включая аортальные аневризмы и клапанные дефекты, скелетные аномалии, такие как сколиоз и избыточная гибкость суставов, а также глазные проблемы, включая близорукость и смещение хрусталика.

Исследование выявило эффективность ранней диагностики и правильность лечения, включая медикаментозное и хирургическое вмешательство, в улучшении прогноза пациентов. Пациенты сталкиваются с трудностями в повседневной жизни из-за ограниченной подвижности и возможных хирургических вмешательств. Междисциплинарный подход с привлечением разных специалистов играет ключевую роль в комплексном ведении пациентов с синдромом Марфана.

Выводы. Раннее проявление синдрома Марфана и своевременное вмешательство могут значительно улучшить прогноз пациентов. Важно проводить регулярный мониторинг и обеспечивать индивидуальный подход к каждому, чтобы снизить риски заболевания и повысить качество жизни пациентов.

EXPLORING STUDENT PROBLEM-SOLVING STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS

**Rahimova K., student of 219 group of Medical-Pedagogical and Therapy
faculty, direction of Therapy**

**Scientific advisor: Tolipova Sh.Sh. , teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI**

Introduction: Over the course of language teaching history, various approaches and methodologies have been experimented with, each showcasing different levels of popularity and effectiveness.

Methodology: Drawing inspiration from the Silent Way approach, which prioritizes learner autonomy, this study encourages students to take charge of their learning while the teacher assumes a facilitative role. Emphasis is placed on minimal teacher intervention, allowing students to actively engage in the learning process. Pronunciation is a focal point, with a significant portion of the lesson dedicated to its practice. The curriculum follows a structural syllabus, with grammar, vocabulary, and pronunciation being continually reinforced through drilling and recycling. Assessment is primarily conducted through teacher observation, with formal tests being optional as students are encouraged to self-correct.

Findings: Research in linguistics has shown that no single teaching method universally suits all learners or contexts. Variations in objectives, environments, and learning needs necessitate flexibility in methodology application.

Study Design: This research involved two groups comprising 20 advanced and 20 intermediate learners of English as a foreign language, selected based on listening proficiency levels. Participants underwent a test to categorize them into advanced or intermediate groups.

Conclusion: This study aimed to unravel the cognitive processes involved when students listen to English music as a foreign language. It aims to identify the typical problems encountered by advanced and intermediate learners, the planning strategies they employ, and their chosen problem-solving techniques. Data collection utilized the "think out loud" method to gain insights from participants.

TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

**Rahmonqulova M.I., 403-guruh, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti,
Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Mirzayeva Sh.R., Ijtimoiy fanlar, pedagogika va
psixologiya kafedrası, TPTI**

Dolzarbli. Hozirgi vaqtda tibbiyot oliygohlari talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda ta'lim texnologiyalarining ahamiyati keng o'rganilmoqda. Ushbu jarayonning psixologik jihatlari bo'lajak tibbiyot mutaxassislarini muvaffaqiyatli o'qitish va rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Mazkur jihatlarni o'rganish talabalarining psixologik xususiyatlarini va ularning bilimlarini o'zlashtirish usullarini hisobga olgan holda ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning maqbul usullarini ochib beradi. Shu sababli, ushbu mavzu tibbiy ta'lim sohasidagi ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb va muhimdir.

Ishning maqsadi: tibbiyot oliygohlari talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda ta'lim texnologiyalardan foydalanishning psixologik jihatlarini nazariy jihatdan yoritishdan iborat.

Qo'llanilgan usullar: adabiyotlar bilan ishlash va nazariy tahlil.

Olingan natijalar muhokamasi. Kompetensiya bu - muayyan fan bo'yicha talaba egallagan nazariy bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir. Ushbu tushuncha ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish jarayonida psixologik omillar talabalarining zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'quv materialining tibbiyot mutaxassisliklarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishida muhim rol o'ynashi aniqlandi.

Tadqiqotning asosiy natijalaridan biri shundaki, talabalarining individual xususiyatlari ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi talabalar vizual materiallar orqali ma'lumotni yanada muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari mumkin, boshqalari esa audio yoki interaktiv o'quv vositalaridan afzalroqdir. Shuning uchun, ta'lim texnologiyalarini talabalarining individual ehtiyojlari va xususiyatlariga moslashtirish muhimdir. Shuningdek, ta'lim texnologiyalari va innovatsion o'qitish usullaridan foydalanish talabalarining bilim jarayonlarini faollashtirishga yordam beradi, ularning o'quv motivlarini oshiradi hamda mustaqil ishlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim texnologiyalarini talabalarining individual ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirish materialni chuqurroq o'zlashtirishga, o'qish motivatsiyasini yaxshilashga va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning psixologik jihatlarini tibbiyot oliygohlarining malakali va kasbiy faoliyatga tayyor bitiruvchilarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot va keyingi tadqiqotlar talabalarining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tibbiyot sohasidagi kasbiy kompetensiyalarni samarali shakllantirishga qaratilgan innovatsion o'qitish usullarini ishlab chiqishga yordam berishi mumkin.

FOLIY KISLOTASINI HOMILADORLIK PAYTIDAGI AXAMIYATINI O'RGANISH

Rahmonqulova M.I., 403-guruh, Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti
Ilmiy raxbari: dotsent Yunusov A.A., Farmakologiya, fiziologiya kafedrasi,
TPTI

Dolzarbliqi. Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab yangi tug'ilayotgan chaqaloqlarda tug'ma anomaliyalarning ko'payishi onalar salomatligiga yanada ko'proq e'tibor qaratishimiz kerakligi haqida bizni hushyorlikka chorlamoqda. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar va ota-onalar tekshirilganda, anomaliyaning kelib chiqishi negizida homiladorlik vaqtida ona organizmida vitaminlar yetishmovchiligi asosiy o'rinda turishi tasdiqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti reproduktiv yoshdagi barcha ayollarni har kuni 400 mikrogramm (mkg) foliy kislotasi iste'mol qilishga chaqiradi, foliy kislotasi bolaning bosh miya va orqa miyaning nuqsonlarsiz rivojlanishida yordam berishi o'z tasdig'ini topgan.

Ishning maqsadi. Foliy kislotasini homiladorlik paytidagi ahamiyatini nazariy jihatdan o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Adabiyotlar, internet ma'lumotlarini o'rganish va tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari. Foliy kislotasi organizmida yangi hujayralar paydo bo'lishi uchun zarur hisoblanadi, shuning uchun uning organizmida yetarli miqdorda bo'lishi embrional

davrda juda muhim sanaladi. DNK replikatsiya jarayonida foliy kislotasi yetishmasa jarayonda buzilish ro'y beradi va organizmda saraton kasalligini chaqiruvchi hujayralar paydo bo'lishiga olib keladi. Shuni ta'kidlash kerak Hujayralar jadal bo'linishi suyag iligida kechadi, foliy kislotasi yetishmovchiligi suyag iligida hosil bo'ladigan hujayralarga ham ta'sir qilib ularning struktur tuzilishi o'zgartirib yuboradi. Masalan Foliy kislotasi yetishmasa suyag iligida hosil bo'luvchi eritrositlar razmeri kattalashadi natijada funksiyasi o'zgargan megablastlar hosil bo'ladi. Bu esa organizmda megablastik anemiyaga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham Foliy kislotasi homilador ayollar uchun juda muhim ayniqsa homiladorlikning erta davrida organizmda yetarli darajada foliy kislotasi bo'lishi shart.

Xulosa. Foliy kislotasi organizm uchun muhim reaksiyalarda qatnashishi qanchalik homiladorlar uchun muhim modda ekanini ko'rsatib turibdi. Agar homiladorlikka tayyorlanayotgan ayol va qizlarda foliy kislotasi yetishmasa, homilaning embrional rivojlanishi vaqtida homilada nerv nayining hosil bo'lishida anomal o'zgarish sodir bo'lishi mumkin va chaqaloqning anensefaliya yoki spinabifida kabi kasalliklar bilan tug'ilishiga olib keladi. Bunda kelib chiqadiki homiladorlikka tayyorlanuvchi ayol va qizlar kuniga 400mkg foliy kislotasini iste'mol qilishlari maqsadga muvofiq. Homiladorlik boshlanishi bilan foliy kislotasi ehtiyoji yanayam oshadi. Shuni inobatga olib ginekolog maslahati bilan foliy kislotasini homilador ayollar iste'mol qilishlari kerak.

ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ СТАРЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ КИШЕЧНЫХ БАКТЕРИЙ

Рашидова Н.Н., студент 222-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: ст. преподаватель Бабаджанова Ф.А., кафедра Фармакологии и физиологии, ТашПМИ.

Актуальность : В кишечнике человека имеется своя микрофлора. Нарушение микрофлоры кишечника могут привести к разным заболеваниям начиная с обычной диареи до аутоиммунных болезней. В кишечнике некоторых желудочно-кишечных бактерий вырабатываются такие вещества, как индол, который помогает организму оставаться здоровым до глубокой старости. **Цель:** Влияние индола на живые организмы. Изучить методы исследования и сделать выводы.

Методы и результаты: Ученые из Университета Эмори вследствие исследований написали с своей статье в PNAS, что класс химических веществ, вырабатываемые некоторыми кишечными бактериями, как индол, влияют на организм мух, мышей, червей и помогают сохранять здоровье на протяжении жизни. Индол образуется при расщепление аминокислоты триптофан. В больших концентрациях имеет резкий неприятный запах, а в меру дает цветочный запах и используется в парфюмерии. Индол и его гомологов можно найти в растениях из семейства капустных.

При исследовании сотрудниками лаборатории Дэниэла Калмана (Daniel Kalman) заметили, что индол и его соединения, которые выделяются из кишечных бактерий, дают возможность свободноживущим почвенным нематодам (*Caenorhabditiselegans*) и мышам высокую резистентность к различным инфекциям и внешним факторам. Свободно живущая почвенная нематода питается бактериями. И исследователи накормили часть червей кишечными бактериями, которые могут синтезировать индол, а остальных червей накормили кишечными палочками, которые не могут синтезировать индол. По ходу исследований стало известно, что у червей, которые в организме был индол долго

сохраняли подвижность, хорошо питались даже репродуктивная система значительно удлинилась. А черви питающиеся кишечными бактериями, которые не могут синтезировать индол, к старости становились малоподвижными, резко терялся аппетит. Также индол оказывает положительное воздействие на дрожифил и мышей. Старые мыши, чьим кишечником заселяли кишечную палочку, производящую индол, сохраняли активность и здоровый вес даже в пожилом возрасте. Индол также помогал молодым животным лучше переносить высокие дозы радиоактивного излучения. Однако, несмотря на эти положительные эффекты на здоровье, общее время жизни не увеличивалось. Генетический анализ показал, что индол стимулирует активность определенных генов на молекулярном уровне, но не тех, что влияют на продолжительность жизни. Эти результаты подчеркивают важность влияния кишечной микрофлоры на процессы старения и общее здоровье организма.

Выводы: Индол вызывает интересные вопросы относительно его механизма действия, который предстоит еще выяснить. Его положительное воздействие на организм, вероятно, связано с его воздействием на кишечник, возможно, за счет подавления воспаления и препятствия проникновения ненужных веществ в организм. Это открывает перспективы разработки более эффективных лекарств на основе индола, которые могут помочь пожилым людям справиться с некоторыми возрастными болезнями.

SEMIZLIK VA UNING TA'SIRIDA KELIB CHIQUADIGAN KASALLIKLAR

**Ro'zaliyeva N.F., 308-guruh talabasi, I-pediatriya va xalq tabobati fakulteti,
Pediatriya yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Odilova M.A. Jamoat salomatligi, sog'liqni
saqlashni boshqarish kafedrası. ToshPTI**

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kunda global muammolardan biriga aylanib borayotgan semizlik va uning ta'sirida kelib chiqadigan kasalliklar aholi orasida tez suratlarda rivojlanib bormoqda . Bundan tashqari bu kasallik bilan aynan yosh bolalar ham aziyat chekmoqda shu sababli kasallikni chuqur darajada o'rganib chiqish va unga shifo topishning turli xil yo'llarini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari: Semizlik va uning ta'sirida kelib chiqadigan kasalliklarning kelib chiqish sabablarini chuqur o'rganib chiqish , semizlikni keng tarqalishini oldini olish va kasalliklarga davo topishning yangi usullari ustida ishlash.

Material va uslublar: Semizlik, asosan uning abdominal (qorin sohasidagi) shakli ko'plab kasalliklarning kelib chiqishida muhim rol o'ynashi so'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida o'z isbotini topdi.Sohaga oid adabiyotlarda yozilishicha, 55 yoshdan kichik bo'lgan 3-daraja semizligi bo'lgan odamlarda 2-tur qandli diabet bilan kasallanish xavfi shu yoshdagi normal tana vaznida bo'lgan odamlarga nisbatan erkaklarda 18, ayollarda 13 marta yuqori bo'ladi.55 yoshdan kichik yoshdagi ortiqcha tana vazni bo'lganlarda qandli diabet xavfi, xuddi shu yoshdagi normal tana vaznilarga nisbatan 3-4 baravar yuqori bo'ladi. Gipertoniya kasalligi xavfi esa 55dan kichik yoshdagi normal tana vaznilarga nisbatan ortiqcha tan vaznilarda 1,6 marta, 1-daraja semizligi bor shaxslarda 2,5-3,2 marta, 2-3-daraja semizligi bor shaxslarda 4-5,5 marta yuqori bo'ladi.Yurak ishemik kasalligi va bosh miyada qon aylanishi buzilishi (insult) chastotalari ikkala jinsda ham har qanday yoshda tana vazni indeksi ortishiga proporsional tarzda ortib boradi.Xolesistit bilan

og'rish xavfi TVI (tana vazni indeksi) ortib borishi barobarida normal tana vaznilariga nisbatan erkaklarda 4-21, ayollarda 2,5-5,2 marta yuqori bo'ladi.

Tadqiqot natijalari: **Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2016 yilda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, yer yuzida 18 yoshdan kattalar orasida 1,9 mlrd nafardan ko'proq odam ortiqcha vazn bilan yashaydi (hozirda bu sonning yanada ortganini bemalol taxmin qilish mumkin). Ulardan 650 mlndan ko'prog'ida semizlik bor. Xususan, respublikamizda ham mazkur muammo sog'liqni saqlash tizimida jiddiy oqibatlarni yuzaga keltirmoqda.**

Ortiqcha vazn va semirib ketishning tarqalishi mamlakatlar bo'ylab, mamlakat ichidagi shaharlar va shaharlar, erkaklar va ayollar populyatsiyalari bo'yicha farq qiladi. Masalan Xitoy va Yaponiyada erkaklar va ayollarning semirish darajasi taxminan 5 foizni tashkil etgan bo'lsa, Xitoyning ayrim shaharlarida bu ko'rsatkich qariyb 20 foizga ko'tarilgan. 2005 yilda meksikalik ayollarning 70 foizdan ortig'i semirib ketganligi aniqlangan. JSSSTning 2010-yilda e'lon qilingan so'rov ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki

Xulosalar: **Xulosa qilib aytish kerakki hozirgi kunda global muammoga aylanib borayotgan semizlik va uning ta'sirida kelib chiqadigan kasalliklari aholi orasida keng tarqalib bormoqda. Xususan, respublikamizda ham mazkur muammo sog'liqni saqlash tizimida jiddiy oqibatlarni yuzaga keltirmoqda va bu yangi davo choralarini ko'rishga sababchi bo'lmoqda Semizlikni kompleks davolash – nafaqat kosmetik jihatdan samarali, balki sog'liqni ham hayot sifatini ham oshiradi. Muolajaning boshlanishida maxsus diyeta va jismoniy mashqlar buyuriladi. Yog' va uglevodga boy mahsulotlar kamaytirilib ovqatlanish kaloriyasi kamaytiriladi, bunda oqsil va kletchatkaga boy mahsulotlar tavsiya etiladi.**

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ

Рузимбоева О. А., 116-группа, II-педиатрический факультет

Научный руководитель: старший преподаватель Березовская Р.А.

Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность. Латинский язык в медицине занимает значимую роль, так как способствует пониманию тех или иных научных терминов. Зачастую, латинский язык важен в этой области не только у нас в стране, но и в других зарубежных странах. Издавна, когда еще не было мировых языков и медицина развивалась не так быстро, как в нынешнее время, латинский язык занимал первое место на пьедестале, именно поэтому практически все современные языки нашли свое происхождение от латинского, потому и большинство медицинских терминов имеют латинское происхождение. В нынешнее время латинский язык актуален в работе студентов-медиков, врачей, ординаторов и другого медицинского персонала, благодаря нему доктора всего мира могут понимать друг друга и давать полезные советы, не зная современных языков. Также латинский язык нашел свое применение в фармакологии, так как все названия лекарственных и травяных препаратов происходят именно от этого языка. Латинский язык тесно связан с греческим, так как многие термины со временем латинизировались, оба этих языка считаются «мертвыми», однако, для медицины этот язык является самым главным.

Цель работы. На вопрос: «чем же так хороша медицинская латынь?» есть множество ответов. Латинский язык отличается от других меньшей емкостью и лаконичностью, то есть, если в других языках чтобы описать заболевание мы

используем несколько слов, то с помощью латинского мы можем описать болезнь всего через одно слово (например: *amblyopia,ae f* — ослабление зрения без объективных патологических данных в самом глазу). Структурированность-части слова латинского языка (приставки, корни, суффиксы) сохраняют одинаковое значение в разных словах. Если студент знает, что такое *entero* (кишечник) и *perhro* (почка), он сразу поймет значение процедур *enterorrhagia* (кишечное кровотечение) и *perhropexia* (оперативное вмешательство по фиксации почки). Особую роль играет латынь в фармакологии. Перевод лекарств на латинский — обычная практика для каждого нового препарата. Это гарантирует, что врачи в Узбекистане поймут рецепт американского коллеги. Только так можно ориентироваться в безбрежном море лекарственных препаратов. Доминирование латыни в медицине, как международного языка, произошло благодаря ее неоспоримым преимуществам перед большинством национальных языков. Это прежде всего универсальность, лаконичность, структурированность слов, имеющих составную структуру. Каждый новый препарат или вновь обнаруженное клиническое состояние больного получает название на латинском языке.

Вывод. Латынь в медицине традиционно используется в анатомической, клинической и фармацевтической терминологии. Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда понимать друг друга. Давняя традиция использования латинского языка в медицине служит объединяющим фактором для медиков всего мира и для унификации медицинского образования. Еще совсем недавно большинство медицинских сочинений писалось по-латыни. Термины и обозначения, возникшие в Древнем Риме, дошли до наших времён практически в неизменном виде и используются современными врачами. Латинский язык способствовал становлению античной культуры и всей медицины в целом. Латинский язык оказал огромное влияние не только на развитие медицины, но и на формирование большинства европейских языков.

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СТЕНОК СЕРДЦА

Рузимбоева О.А., 116 группа, факультет II Педиатрии и медицинской биологии, направление педиатрическое дело

**Научный руководитель: старший преподаватель Муротов О.У.
Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ**

Актуальность. Казалось бы, сердце представляет собой всего лишь скопление мышц, качающих кровь, однако оно имеет свои особенности в строении стенок, клапанов и других составляющих его структур. В современном мире изучение строения и свойств сердца является значительным и необходимым, так как появляются все новые заболевания, связанные именно с сердцем. Например врождённые пороки сердца, такие как недостаточность митрального клапана или недоразвитие стенок аорты и многие другие несомненно связаны с их гистологическим строением. Именно поэтому на сегодняшний день проводятся ряды исследований и экспериментов над работой и строением сердца.

Цель работы. Изучение гистологического строения стенок сердца. Стенка сердца состоит из 3-х основных слоев и околосердечной сумки. Внутренний слой сердца, называемый эндокардом, образован эндотелием и покрыт снаружи рыхлой соединительной тканью с гладкими мышечными волокнами. Гладкая эндотелиальная стенка сердца способствует легкому току крови, проходящей через сердце, а также

препятствует образованию тромбов. При воспалении внутреннего слоя сердца возникает заболевание эндокардит. Средний слой сердца называется миокардом, он образован поперечнополосатыми волокнами, структурной единицей которых являются кардиомиоциты, различают три вида таких клеток. Сократительные-образуют основную часть миокарда, соединяются в мышечные волокна посредством вставочных дисков, нексусы которых обеспечивают сократительную способность волокон. Проводящие-мышечные клетки, формирующие и проводящие импульсы к сократительным клеткам сердца, их называют атипическими кардиомиоцитами, так как выполняют совершенно иную функцию, в отличие от сократительных. Секреторные-в основном образуются в правом предсердии, имеют большое количество ЭПС и Комплекса Гольджи, в связи с наличием в них секреторных гранул, которые вырабатывают вещества подобные гормонам, к примеру это натрийуретический фактор, являющийся вазодилататором и оказывающим влияние на АД. Во многих случаях, из-за атеросклероза сосудов сердца, кровотоков к сердечной мышце и ее кровоснабжение нарушаются, из-за чего возникает заболевание, связанное с гибелью клеток миокарда, называемое инфарктом миокарда. Наружный слой сердца называемый эпикардом, является висцеральной стенкой перикарда (околосердечная сумка). Сам эпикард состоит из 2-х слоев: соединительнотканной основы и мезотелия. Перикард-наружная соединительнотканная оболочка сердца, в норме отделенная от эпикарда щелью, заполненной серозной жидкостью-полостью перикарда. Перикард, или сердечная сумка, представляет собой тонкий, но плотный мешок, в котором находится сердце. В редких случаях перикард отсутствует при рождении или в нём имеются дефекты, такие, как слабые места или отверстия.

Выводы. Изучение гистологического строения стенок сердца позволяет определить истинную причину многих заболеваний, так как все заболевания возникают на самом мельчайшем уровне дальше следуя по иерархии. В свою очередь, определение истинной причины дефекта, позволяет использовать лучшие и эффективные методики лечения, к примеру, в современном мире, использование стволовых клеток является очень эффективным и безопасным методом лечения многих пороков сердца и не только.

O‘ZBEK NASRIDA ONA SIYMOSSI

**Rustamova M.F., I Pediatriya va xalq tabobati fakulteti, 116-guruh,
Pediatriya yo‘nalishi**

**Ilmiy rahbar: f.f.d., dotsent Kurambayeva G.K.
ToshPTI, O‘zbek tili va adabiyot kafedrası**

Tadqiqotning dolzarbligi: XX asr o‘zbek adabiyotida ona obrazi yoritilgan asarlar anchagina. Adiblarning ijodida ona siymosi gavdalantirilmagan badiiy asarlar nihoyat darajada kam. Zero, bu mavzu na zamon, na zamin ta‘minlaydi. Qaysi asrda yaratilishidan qat‘iy nazar, bunday asarlar kecha yoki bugun yozilgandek o‘quvchi qalbini larzaga keltirib, uning badiiy-estetik didiga ta‘sir qiladi. Ona timsoli eskirmaydigan mavzu.

Tadqiqotning maqsadi: Validai muhtaramalarimiz madh etilgan asarlar orasida menga eng qadrdlisi bu - O‘zbekiston xalq yozuvchisi O‘tkir Hoshimovning «Dunyoning ishlari» qissasidir. U avtobiografik xarakterdagi asar. Hikoyalarning muallif, uning onasi va yaqinlari haqida ekanligi asarga o‘zgacha ruh bag‘ishlagan. “Gilam paypoq”, “Kitob”, “Eng og‘ir gunoh” va “Iltijo” hikoyalarining mazmun-mohiyatida onalarga bo‘lgan yuksak ehtirom o‘z aksini topgan. Ilmiy ishning maqsadi shu asarlar orqali onalarni yana bir bor madh etishdir.

Olingan natijalar: Xalqimizda “Ona qilib yaratmasin ekan”, degan gap bor. Bu xuddi “Gilam paypoq” hikoyasidagi ona obrazi haqida aytilgandek. Hikoyada ona nafasi qisib, bo‘g‘ilib qolgan jigarporasini tezroq Hoji buviga yetkazish uchun gupillab qor yog‘ib turgan kechada yalangoyoq kalish kiyib yo‘lga chiqadi va natijada oyoqlari bir umrga og‘riydigan bo‘lib qoladi. O‘shanda Hoji buvi shunday deydi: “-Voy, poshsha-a-a! Nima qilib qo‘ydingiz, tamom bo‘psiz-ku! - Oyog‘ingizdan ayrilibsiz-ku!”, - deydi... Ammo bir umrga oyoq og‘rig‘ini orttirib olgan onaizor biror marta bu haqida og‘iz ochmaydi, hammasini qarilikka yo‘yadi, farzandini vijdon azobida qoldirgisi kelmaydi. Lekin onasining oyoq og‘rig‘ining sababini yaxshi bilgan bolakay yillar o‘tsa-da, onasiga gilam paypoq olib kelishini kanda qilmaydi. Bu bilan adib onasining dardiga shifo bo‘lgisi keladi. Bu hikoya orqali kitobxon onasi va o‘zining munosabati haqida chuqur o‘ylaydi va taftish qiladi.

«Dunyoning ishlari»ni o‘qigan odam adib bilan birga o‘sha zamonlarda yashaganday bo‘ladi. Ayniqsa, “Eng og‘ir gunoh” hikoyasida yozuvchi ta’riflaganidek, “urush endi tugab, qiyinchilik zahri ketmagan yillar”nafasini his qilmaslik mumkin emas. Hikoyada non tanqisligi, ocharchilik va shu bilan birga o‘sha davr odamlarini qanchalik uvoldan qo‘rqishi singari holatlar juda chiroyli ifodalangan. Masalan, xotining talqon to‘kib yuborganini eshitgan oilaboshining munosabatiga e’tibor bering: «Padaringga la'nat! ... Kap – katta xotin uvol qilib o‘tirsang. Bilib qo‘y, non ko‘r qiladi seni!»... Bir qaraganda, bir tovoq talqonga shunchami, deydi kishi. Ammo gap non taqchil bo‘lgan zamonlar haqida ketayotganini unutmazlik kerak. Mana shunday sinovli kunlarda ham onaning mehri qahridan ustun kelganini o‘qish har qanday yoshdagi kitobxonga ibrat bo‘la oladi. Butun oilaning yeguligi bo‘lgan talqonni ataylab uloqtirib yuborgan farzandini urishga shaylansa-da, qo‘llari havoda muallaq qolgan onaning mehri tahsinga loyiq. Ayniqsa, hozirgi kundagi biroz yetishmovchilik yoki oilaviy nizolar sabab kelishmovchilik bo‘lib qolsa ham, alamini boladan oladigan onalar uchun haqiqiy o‘rnak bo‘la oladigan ona obrazi yoritilgan bu hikoyada. Ishdan charchab kelib, oz bo‘lsa-da talqon yeb, qorinni aldamoqchi bo‘lgan turmush o‘rtog‘ining savoliga ham, bolasini yonini olib, boshini quyi solib, talqonni o‘zim to‘kib yubordim, degan mushtipar ona siymosi ham hech kimga begona emas. Shu sababdan ham hech ikkilanmay, bu asar barcha onalar haqida bitilgan, deb aytish mumkin.

Xulosa: Shak-shubhasiz, inson hayotida onaning o‘rni beqiyos. Ammo shunday vaqtlar bo‘ladiki, oldingdan oqqan suvning qadri yo‘q, deganlaridek, yonimizdagi eng qimmatli, qadrlil insonimiz – Onalarimizga yetarlicha mehr-e’tibor bera olmaymiz. Hayot atalmish manzili aniq yo‘lning past-balandlaridan o‘tamiz deymizu, vaqt o‘tayotganini, kundan-kunga Onalarimiz ham qarib borayotganini, ular bizga omonat ekanliklarini unutib qo‘yamiz. Jannat onalar oyog‘i ostida. Onalarning borida qadriga yetish kerak.

ТОЧНОСТЬ МРТ ПО СРАВНЕНИЮ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА ПЛАЦЕНТЫ

**Рустамхонова М.Р., студент 303 А группы, Лечебное дело факультет,
направление лечебное дело**

**Научный руководитель: доцент Истамова С.А., кафедры
хирургических дисциплин, EMU University**

Актуальность темы. Плацентарная спаечная болезнь (ПСБ) представляет собой смертельное заболевание, частота которого неуклонно растет в течение последних 60 лет. ПСБ является основная причина материнской заболеваемости и смертности и по сей день является наиболее частой причиной экстренной послеродовой гистерэктомии.

Когда трансабдоминальное ультразвуковое исследование (УЗИ) не может окончательно исключить ПСБ в качестве диагноза, используется следующий метод визуализации — цветная доплерография. Золотым стандартом исследования у пациентов с ПСБ является МРТ в антенатальной диагностике..

Цель. Исследования состояла в том, чтобы оценить точность УЗИ и цветной доплерографии по сравнению с МРТ в пренатальной диагностике ПСБ.

Материал и методы. В проспективное исследование были включены 120 пациентов в возрасте от 19 до 38 лет с высоким риском развития или подозрением на ПСБ. Пациенты были обследованы с помощью УЗИ и МРТ, и диагноз был сопоставлен с постнатальными исходами.

Результаты. В исследование были включены 120 беременных женщин в возрасте от 19 до 38 лет. В сроке гестации от 20 до 39 недель все беременные были обследованы с помощью МРТ и УЗИ. Чувствительность УЗИ при оценке ПСБ составила 100 %, специфичность 78,95 %, положительная прогностическая ценность 60 %, отрицательная прогностическая ценность 100 %, а общая точность составила около 89 %. Чувствительность МРТ при оценке ПСБ составила 100 %, специфичность 91,47 %, положительная прогностическая ценность 79 %, отрицательная прогностическая ценность 100 %, а общая точность составила около 92 %. Значение P как для УЗИ, так и для МРТ-диагностики ПСБ составило менее 0,001.

Заключение. УЗИ остается основным методом визуализации для оценки плаценты. МРТ имеет несколько эксклюзивных особенностей, которые делают ее превосходной в оценке плаценты. Согласно исследованию, наиболее точными УЗ-признаками являются наличие лакун и необычный цветовой доплеровский рисунок. Согласно исследованию, наиболее надежными МРТ-признаками являются полосы плаценты, неоднородная плацента и выпячивание матки.

АУТИЗМ

**Садгуллаев Э.Ш., студент 118 группы, лечебного факультета
Научный руководитель: старший преподаватель Назарова Ф.Ш.
СамГМУ**

Актуальность. Аутизм — это неврологическое нарушение развития, которое характеризуется расстройствами социального поведения и коммуникации, а также называемый расстройством аутистического спектра - неоднородная группа патологических состояний, обусловленных обструкциями развития головного мозга. Основные проявления РАС - нарушения в области, социального взаимодействия, коммуникации (аномалии в общении) и ограниченное, стереотипное, повторяющееся поведение. Кроме того, у пациентов часто встречаются другие общие проблемы: различные фобии (страхи), нарушения сна и питания, агрессия и аутоагрессия (агрессия, направленная на самого себя).

Цель. Целью данного исследования является исследование факторов, способствующих развитию аутизма, а также разработка новых подходов к диагностике, лечению и прогнозированию заболевания.

Материалы и методы. Аутизм встречается у каждого 36-го ребенка, причем у мальчиков в среднем в 3,8 раза чаще, чем у девочек. Аутизм сложно выявить до 2 лет, но первые симптомы, обращают на себя внимание в возрасте 12-18 месяцев. Однако часто он исследуется только в более позднем возрасте. Чаще всего заболевание диагностируют у малышек, до 3–4 лет, но первые признаки отклонений в некоторых случаях, можно заметить уже на первом году жизни.

Результаты. Диагноз выставляется на основании долгосрочного наблюдения за ребенком с признаками аутизма, при этом оценивается степень триады заболевания: дефицита социального взаимодействия; отсутствие или недостатка коммуникативных навыков; стереотипного поведения (навязчивые движения, привычки и другие.). Диагноз аутизм взрослым людям ставит квалифицированный врач на основе данных анамнеза опроса и инструментального обследования (ЭЭГ для выявления, судорожной активности), (МРТ и УЗИ для выявления изменений головного мозга).

Вывод. Прямого лечения аутизма на сегодняшний день существует. Назначаемые лекарства, например, из группы антидепрессантов, могут помочь в решении различных неспецифических проблем - нарушений сна и питания, повышенной раздражительности, приступов агрессии, направленных на себя или окружающих. Основные методы лечения РАС носят преимущественно немедикаментозный характер. Они включают образовательную и психологическую помощь. Обучение социальным навыкам, и поддержка обучения могут помочь улучшить качество жизни людей с аутизмом. Также важно обеспечить индивидуализированную медицинскую помощь и поддержку семьи.

IBN SINONING TO'G'RI OVQATLANISH HAQIDAGI FIKRLARI

Sadriddinova D.B., 302-guruh, Xalq Tabobati fakulteti

Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Otashexov Z.I., Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrası, ToshPTI

Mavzuning dolzarbligi. So'nggi yillardagi eng dolzarb masalalardan biri - bu noto'g'ri ovqatlanish bo'lib kelmoqda. Tez tayyor bo'ladigan ovqatlar iste'molini ko'payganligi bir qancha kasalliklarning asosiy sababchisi hisoblanadi.

Maqsad va vazifalar. Abu Ali ibn Sinoning to'g'ri ovqatlanish haqidagi fikrlarini o'rganish va kasalliklarni bartaraf qilish.

Materiallar va uslublar. Abu Ali ibn Sinoning tibbiyotga oid kitoblari va "Tib qonunlari" kitobi bilan tanishib chiqish. Ibn Sino sog'liqni saqlash, turmush gigiyenasi va to'g'ri ovqatlanish masalalariga katta ahamiyat bergan. Uning tibbiyot va tabobatdagi maslahatlarining ahamiyati hozirgi kunda ham yo'qolmasdan qolgan. Sog'ligini saqlovchi kishi o'z ovqatining asosiy qismini sabzavot, mevalar va boshqa vitamanga boy taomlar bilan boyitishi kerak. Qishda issiq, yozda esa sovuq yoki iliq yeguliklarni iste'mol qilish ham to'g'ri ovqatlanish talablariga javob beradi. Ovqatni to'yib va to'lib iste'mol qilish noto'g'ri ovqatlanish hisoblanadi. Organizmdagi eng zararli narsa bu oshqozonida ovqat yetilmasdan va hazm bo'lmasdan turib yana ovqat yeyishdir. Och qoringa uxlash ham kishi quvvatini pasaytiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Ovqat bilan choy ichish ham noto'g'ri ovqatlanish sirasiga kiradi. Ovqatlanish ratsioniga sabzavotlardan lavlagi va karam kiritilsa ayni muddao hisoblanadi. Lavlagi pektin moddalarining asosiy manbasi hisoblansa, karam kletchatkaga boydir.

Tekshirish natijalari. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ovqatlanish ratsionalini yaxshilash, turli xil kasalliklarini bartaraf etishdan iborat. Umri davomida to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qilgan kishilar boshqa tengdoshlariga nisbatan ko'rkam va birmuncha sog'lom bo'ladi.

Xulosa. Ibn Sinoning to'g'ri ovqatlanish haqidagi tavsifiya etgan fikrlari odamlarning yashash tamoyillarining asosiysi hisoblanadi. Ular hozirgi zamon tibbiyotida ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.

O'TKIR YURAK YETISHMOVCHILIGI
Sa'dullayev T.A., 2-davolash fakulteti 309-gurux talabasi
Ilmiy rahbar: assistant Eshqobilov O.A., Patologik anatomiya, sud
tibbiyoti, tibbiyot huquqi kafedrası. TTATF

Dolzarbli: Aholi o'rtasida o'tkir va surunkali yurak yetishmovchiligining ko'payib borishi, ayniqsa uning rivojlanish patogenezi 50 yoshdan o'tganlarda kuzatilishi, aholi o'rtasida uning ya'ni yurak yetishmovchiligining kelib chiqish etiologiyasining turli xil ekanligini ulardan birinchi navbatda ortiqcha vazn, aholi o'rtasida notog'ri ovqatlanish natijasida qonda xolesterin miqdorining ko'payib ketishi natijasida koronar arteriyalarda stenozlovchi aterosklerozni hosil bo'lishi yotadi. Ateroskleroz natijasida yurak tomirlarining stenoz natijasida miokard infarktining rivojlanishi uchun zamin yaratadi.

Miokard infarktining surunkali davom etishi natijasida kardiomyositlarning nekrozlanish jarayonlarigacha boradi. Yuqoridagi sabablarning hammasi yurakning o'tkir yetishmovchiligiga olib keladi.

Tadqiqotning maqsadi: Yuqori yoshdagi aholining ayniqsa 50-55 yoshdan oshgan kishilarda yurak yetishmovchiligi bilan kasallanish jarayonlarining kamaytirish, yurakning o'tkir yetishmovchiligiga olib keladigan sabablarni bartaraf etish va aholi o'rtasida to'g'ri ovqatlanishning yo'lga qo'yish. Yoshi 60 yoshdan oshganlarni ortiqcha tana vaznidan xalos qilish, iloji boricha yuqori yoshdagi aholi o'rtasida jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanishni oshirish. Aholining o'rta yoshdagi kishilarda ham yurakning o'tkir yetishmovchiliklarini etiologiyasini aniqlash va bartaraf etishdan iborat.

Materiallar va qo'llanilgan metodlar: Respublikamiz miqyosidagi aholi o'rtasida aynan Surxondaryo viloyatida uning bir nechta tumanlarida jumladan Muzrabot, Angor, Qiziriq tumanlarida ilmiy-tadqiqotlar o'tkazildi: tumanlardan o'rtacha 38 ta yoshi 45-70 orasidagi aholida kuzatishlar olib borildi. Ulardan 20 tasi erkaklar 18 tasi ayollar. Erkaklarning 60 % da ya'ni 12 tasida yurakning o'tkir yetishmovchiligi kuzatildi. Ularning hammasi yoshining 60 dan o'tganligi qayd qilindi. Ayollardan 18 tasidan 38,89 % da ya'ni 7 tasida o'tkir yurak yetishmovchiligi aniqlandi. Ularning 4 tasining yoshi 55-60 oralig'ida qolgan 3 tasida yoshining 50 dan pastligi qayd qilindi. Ularning etiologik faktori sifatida 95-97 % hollarda yurakning stenozlovchi ateroskleroz ekanligi aniqlandi.

Natijalar: Yuqoridagi kasallar bilan Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya va ilmiy-amaliyot tibbiyot markazi Surxondaryo filialida davolash chora tadbirlari o'tkazildi. Ularni davolashda avvalambor yurakning o'tkir yetishmovchiligiga sabab bo'layotgan etiologik faktorlarni topib bartaraf etildi. Davolashda asosan quyidagilarga e'tibor berildi. Dieta, jismoniy aktivlik, psixologik reabilitatsiya, medikomentoz terapiya, fizioterapiya, xirurgik yo'l bilan davolash choralari ko'rildi. Ularni davolashda organizmning umumiy vaziyatidan kelib chiqqan holda kompleks davolash chora tadbirlari o'tkazildi. Tadqiqot uchun olingan 20 nafar erkak bemorlarning 14 tasida yoshi 50-55 atrofida gilarida ijobiy natijalar olindi. 18 nafar ayollarning ham 11 tasida ijobiy natijalar qayd qilindi.

Xulosalar: Yurakning o'tkir yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorlarda kasallikning ilk klinik belgilari kuzatilgan holda darhol davolash chora tadbirlarini o'tkazish talab etiladi, aks holda kasallik zo'rayib yurakning surunkali yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Yuqoridagi tadqiqot natijalaridan ma'lumki ayollarga nisbatan erkaklarda yurakning o'tkir yetishmovchiligining uchrashi 1,5-2 barobar ko'proq uchrashi kuzatildi. Kasallikning zo'rayib borishi bir necha yillar mobaynida kelib chiqadi, shunga monand ravishda davolash ham sekinlik bilan olib boriladi. Yurak kasalliklari bilan chalingan bemorlar maxsus kardiologiya dispanserlarida statsionar ravishda qat'iy davolaniladi.

ANORNING FOYDALI XUSUSIYATLARI

**Saidova Azimabonu, 102 - guruh, Tibbiyot fakulteti, davolash ishi
yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: assistent Jumayeva Sh. B., Tibbiy biologiya kafedrası,
Buxoro davlat tibbiyot instituti**

Dolzarliligi. Hozirgi kunda atrof-muhit sharoiti va ekologiyaning buzilishi tufayli turli xil patalogik holatlar ko'payib bormoqda. Ayrim kasalliklarni davolashda va turli xil kasalliklarni oldini olishda anorning xususiyatlari bebahodir.

Maqsadi. Kasalliklarni davolashda va oldini olishda anordan unumli foydalanish.

Material va metodlar. Anor ya'ni *Punica granatum* anordoshlar oilasiga mansub, subtropik meva o'simligi hisoblanadi. Uning bo'yi 2–10 m ga yetishi mumkin. Anorning Vatani O'rta Osiyo, Ozarbayjon, Eron va Afg'onistondir. Yovvoyi turlari O'rta dengiz atrofi, O'rta Osiyoning janubida, Qrim, Kavkaz, Eron, Afg'oniston, Old Osiyo va Dog'istonda uchraydi. O'zbekistonda Quva, Namangan, Denov va Kitob tumanlari a'lo sifatli anorlari bilan mashhur.

Kundalik turmushda anorni ko'rmagan va iste'mol qilmagan kishi deyarli bo'lmasa kerak. Anor shifobaxsh meva hisoblanadi. Mevasi, po'sti, ildiz po'stlog'ida 28% gacha oshlovchi moddalar bor. Xalq tilida "Anorning ichida nechta donasi bo'lsa, u shuncha dardga davodir" degan ibora yuradi. Bu bejizga aytilmagan. Anor mevasi tarkibida 80% suv, 12-15 % qand, 19 % askorbin kislota, sof holda organik kislotalar – olma, limon, shovil kislotasi mavjud. B guruhi vitaminlari – B₁, B₂, B₆, B₉ va karotin, A vitamini, shuningdek kaliy, magniy, kobalt, temir, kalsiy, fosfor kabi mineral moddalar mavjud. Anor qonni ko'paytiradi, tarkibida antioksidant moddalar borligi uchun organizmni yoshartirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari anor mevasining po'stlog'i, daraxtining gullari, barglari va ildizidan turli dori preparatlari tayyorlanadi.

Tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino anor po'stlog'ini ich ketishda, qon aralash ich ketarda va boshqa kasalliklarda ishlatgan. Nordon anor va xususan, uning sharbati safroni bosadi. Po'sti ayniqsa, kuydirilgani jarohatlar uchun doridir. Anorning urug'i asal bilan birga tish va quloq og'rig'iga foyda. Shuningdek, bu malhamni burun ichiga surtib, undagi jarohat va yallig'lanishdan xalos bo'lish mumkin. Anorning urug'ini yanchib, asal bilan qo'shib, og'iz yarasiga surtish ham foydali. Shirin anor ko'ngilni ochadi. Nordon-chuchuk anor me'da yallig'lanishiga foyda qiladi. Isitmalagan kishi ovqatlangandan keyin anor sharbatini ichishi lozim. Nordon anor shirin anorga qaraganda peshobni ko'proq yurishtiradi, umuman, ikkalasi ham peshob haydovchidir. Anor po'stlog'idan tayyorlangan damlama yoki mevasining sharbati bilan tomoq chayilsa, masalan anginada hamda og'iz bo'shlig'i xastaliklarida yordam beradi. Anor tarkibidagi oshlovchi moddalar og'riqni qoldiradi, organik kislotalar esa infeksiyani yo'qotadi. Gipertoniyaga chalingan bemorlar haftasiga 3-4 marta anor iste'mol qilsalar, tez orada qon bosimi me'yorlashadi. Anorning gijjalarga qarshi xususiyati qadim-qadimdan ma'lum. Anor daraxtining ildizi, po'stlog'i va novdalaridan 50 g olib, ustiga yarim litr suv quyib 15 daqiqa qaynatiladi. Sovutgach suzib, ikki - uch soat ichida ichiladi. Tasmamon gijjalarni haydashga ko'maklashadi.

Anorning foydali xususiyatlari bilan birga ba'zi hollarda zararli bo'lishi ham mumkin: - Ovqat hazm qilish tizimi surunkali kasalliklarining kuchayish davrida anor oshqozon shirasi xlorid kislotasining sekretsiasini ko'paytiradi; - Anor iste'molidan keyin 100-200 gramm suv ichish yoki og'izni chayish tavsiya etiladi. Chunki tarkibidagi kislota tish emalining

yemirilishiga va kariyesga olib kelishi mumkin. - Iste'mol uchun bir kunda 200 dan 400 grammacha tavsiya etiladi.

Xulosa. Hammamizga ayonki yosh bolalarimiz orasida gijja kasalliklari keng tarqalgan. Gijjalarga qarshi kurashishda esa turli xil dori vositalardan foydalanilmoqda. Ayrim dori vositalardan organizmdagi gijjalarni yo'qotib qolmay balki bir qancha organizm uchun foydali bo'lgan mikro organizmlarni ham nobut qiladi. Bunday holda dori-darmon vositalari bilan birgalikda tabiiy mahsulot sanalgan anorlardan ham ko'proq iste'mol qilish kerak. Bolalarga ko'proq anor berish tafsiya qilinadi.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Сайфуллаева Д. Р., студентка 220 группы, факультет

**I Педиатрии и народной медицины, направление педиатрическое
дело**

**Научный руководитель: доцент Каримова З. К., кафедры
Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии, ТашПМИ**

Актуальность. За последние десятилетие частота аллергических заболеваний существенно возросло. Более 30% населения мира страдают аллергическими заболеваниями. Аллергия – это патологическая реакция иммунной системы, при котором организм воспринимает безопасные для большинства людей вещества как опасные. Некоторые иммунные клетки выделяют иммуноглобулины IgE, чтобы бороться с этим ложным вызовом. IgE является ключевым медиатором аллергических реакций.

Цель. Изучение механизмов возникновения аллергической реакции посредством клеток памяти МВС2 и возможности ее устранения по научной литературе.

Методы и результаты. При изучении научных литературных данных новый обнаруженный подтип иммунных клеток называются В-клетками памяти или МВС2. Эта популяция хранит память о белках, вызывающих аллергию и эти клетки способны вырабатывать антитела, которые вызывают аллергическую реакцию.

В-клетки памяти вырабатывают антитела IgG, которые защищают организм от вирусных и бактериальных инфекций. Исследователи из университета Макмастера (Канада) обнаружили, что у людей с аллергией были В-клетки памяти их аллергена, но у людей не страдающих аллергиями, было очень мало или отсутствовали.

В эксперименте они использовали белок арахиса в качестве приманки для ловли В-клеток памяти. У людей с аллергией на арахис количество В-клеток увеличилось, и они вырабатывали IgE-антитела против арахиса, вызывая аллергическую реакцию. У людей не страдающих аллергиями эти клетки не обнаружены.

Эти клетки готовы переключиться с производства защитных IgG-антител на IgE-антитела. До переключения клетки вырабатывали РНК для IgE, но не производили белок. Создание этой РНК позволяет клеткам переключать тип антител, которые они вырабатывают при встрече с аллергеном. Если остановить сигнал «переключения», то можно предотвратить выработку IgE В-клетками, тем самым остановив аллергическую реакцию.

Вывод. Исходя из вышесказанного мы придём к тому что открытие МВС2 дает ученым и исследователям новый путь в лечении аллергии и производстве новых терапевтических препаратов, и возможность устранения аллергии навсегда.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА ДЛЯ БОРЬБЫ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМОЙ CRISPR-CAS9

Сайфуллаева Д. Р., студент 220 группы, факультет
1 Педиатрический и народная медицина, направление педиатрическое
дело

Научный руководитель: Каримова Ш. Ф., доцент кафедры
Медицинской и биологической химии, медицинской биологии,
ТашПМИ

Актуальность. Наследственные заболевания представляют серьезную медицинскую проблему, и геновая инженерия предлагает новые методы и подходы для их лечения. CRISPR-Cas9 - одна из наиболее распространенных и эффективных технологий редактирования генома. Система CRISPR-Cas9 использует специально разработанные РНК-молекулы и фермент Cas9 для точной модификации ДНК в живых клетках.

Цель. Изучение механизма работы системы CRISPR-Cas9 при редактировании генома и перспективы ее использования в медицине.

Методы и результаты. Редактирование генов используется для изменения определенных последовательностей ДНК в клетке. Для этого системе CRISPR-Cas9 нужен фермент для редактирования последовательностей ДНК. Фермент, который редактирует ДНК, называется Cas9, и его часто описывают как пару генетических ножниц. Это связано с тем, что он может резать нити ДНК, позволяя добавлять или удалять вещи с концов разрезанных нитей, прежде чем они будут повторно прикреплены.

Когда Cas9 делает разрез в молекуле ДНК, он оставляет открытые концы, где основания (строительные блоки ДНК) могут быть удалены или добавлены. Это означает изменение последовательности ДНК по своему выбору. Чтобы убедиться, что фермент Cas9 разрезается в правильном положении, он руководствуется правильно заданной направляющей РНК. Эта молекула РНК предназначена для связывания с определенной последовательностью основания ДНК и гарантирует, что Cas9 вызывает разрывы только там, где они нужны.

Существует огромный потенциал для использования CRISPR в качестве лечения заболеваний. Одним из примеров является иммунная клеточная терапия для больных раком. Врачи удаляют у пациента тип иммунных клеток, называемых Т-клетками, и модифицируют их ДНК, чтобы научить их убивать раковые клетки. Модифицированные Т-клетки возвращаются в кровоток пациентов. Технология CRISPR исследуется как лучший способ редактирования этих клеток по сравнению с предыдущими методами редактирования генов.

Вывод. Исходя из вышесказанного мы придём к тому, что система CRISPR-Cas9 позволяет вырезать из последовательности ДНК любую часть, а также вставить в нее любой фрагмент. Ясно, что использование этого метода все же требует технической доработки, хотя его терапевтический потенциал исключительно высок.

НЕОБХОДИМОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

Сайфуллаева Н.Б., 116-группа, факультет II Педиатрии и медицинской
биологии

Научный руководитель: старший преподаватель Березовская Р.А.
Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность. Медицинская терминология - совокупность слов и словосочетаний, используемых специалистами для обозначения научных понятий в области медицины и здравоохранения. Как и любое слово, термин представляет собой языковой знак, имеющий содержание, или значение и форму — звуковой комплекс. Для чего же нам нужен латинский язык в медицине? Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда понимать друг друга. Давняя традиция использования латинского языка в медицине служит объединяющим фактором для медиков всего мира. Еще совсем недавно большинство медицинских сочинений писалось по-латыни. Образование новых терминов в каждой области медицины заслуживает соответствующего внимания, потому что термины постепенно становятся частью языка общего назначения. Между общим (кодифицированным) языком и языком науки существует очень тесная связь

Цель работы. Большинство анатомических и клинических терминов, используемых сегодня в медицине, - это латинские или латинизированные греческие слова, происхождение которых можно проследить до 5-го века до нашей эры. Для того чтобы медицинская терминология эффективно функционировала и была понятна, термины должны быть правильно сформированы, получены и должны правильно произноситься. Основная информация по словообразованию и анализу слова позволяет студентам обращаться с медицинской терминологией эффективнее. Вместо заучивания списков терминов, они могут легко предсказать значение других терминов. Основными источниками медицинской терминологии являются: 1) самостоятельные слова латинского и греческого языков; 2) слова, искусственно созданные из латинских и греческих словообразовательных элементов (корней, суффиксов, префиксов). Медицинская терминология состоит из трех основных номенклатурных групп: *анатомогистологической, клинической и фармацевтической*. Во всех номенклатурных группах для образования терминов широко используются *терминоэлементы* греко-латинского происхождения, которые сохраняют определенное, предписанное им в терминологии значение.

Вывод. Хотя образование терминов может показаться формальным и неинтересным для многих людей, помимо точных, структурных форм словообразования существует также множество промежуточных способов образования терминов, которые скрывают целую историю в своих названиях. Анализ важных медицинских терминов заставляет нас задуматься об их точном значении и быть в курсе любой возможной двусмысленности. «Медицинские термины очень похожи на отдельные пазлы. Они построены из небольших кусочков, которые делают каждое слово уникальным, но куски эти могут также быть использованы другими словами в различных комбинациях».

SHIFOBAXSH O‘SIMLIKLARNING FOYDALI XUSUSIYATLARI
Sayfullayeva E. S., Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti, 109- guruh
davolash ishi

Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi, PhD Akbarxodjayeva F.A.
ToshPTI, O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti

Dolzarbli: Dorivor o‘simliklar tabiatda va inson hayotida katta ahamiyatga ega. Atrofimizda o‘sayotgan barcha o‘simliklar shifobaxsh xususiyatga ega. Osiyo tabobati asoschisi Abu Ali ibn Sino o‘zining ko‘plab asarlarida odam organizmi uchun foydali, kasalliklarni bartaraf etadigan dorilar haqida juda ko‘p ma‘lumot qoldirgan. Ularning aksariyati shifobaxsh o‘simliklardan tayyorlanadigan dorilardir.

Mavzuning maqsadi: XI asrda hali farmakologiya mustaqil fan deb hisoblanmagan kezlarda Abu Ali ibn Sino o‘zining shu sohaga tegishli bo‘lgan fikr-mulohazalarini “Kitob al-Qonun fit-tib” (“ Tib qonunlari”) tabobatning mufassal ensiklopediyasi hisoblanadigan kitobida keltirib o‘tgan. Kitob besh jildidan iborat bo‘lib, uning ikkinchi va beshinchi jildlari dorishunoslikka bag‘ishlangan. Ikkinchi kitobda u 700 dan ortiq o‘simlik turiga, ularning qo‘llanilish usullariga, tayyorlanadigan dorilariga ta‘rif berib o‘tgan. Ibn Sino bemorlarni davolashda qo‘llagan usullari hozir ham qo‘llaniladi va an‘anaviy usullardan hisoblanadi. “Tib qonunlari” asari bo‘lajak shifokorlar va dorishunoslar uchun qo‘llanma bo‘lgan va hozirgi kunda ham ahamiyati kattadir. Shuni ta‘kidlash joizki, Ibn Sinoning “Tib qonunlari” asarida keltirilgan 811 xil oddiy dorilarning 612 xili dorivor o‘simliklar va ulardan foydalanish usullariga qaratilgan. Masalan, *Allium sativum* (sarimsoq) yurak faoliyatida quyqa (tromb) hosil bo‘lish xavfini kamaytiradi, infeksiyalarni davolashda keng qo‘llaniladi va h.q. *Juglans, juglandis* (grek yong‘og‘i) mevasi tarkibidagi turli mikroelementlar va oziqlantiruvchi moddalar to‘qimalar, ichakdagi bakteriyalarni to‘yintiruvchi ozuqa hisoblanadi, yurak- qon tomir tizimining faoliyatini yaxshilaydi, yo‘g‘on va to‘g‘ri ichak saratoniga chalinishning oldini oladi, xotirani mustahkamlaydi. *Foeniculum* (ukrop, shivit) tarkibida efir moyi, pektin, flavonoidlar, kerotin, xlorofill, A, B1, B6, C, D, E vitaminlari, kaliy tuzi, fosfor, temir mavjud. *Aloe vera* (aloe) muntazam foydalanishda saraton o‘smalarining shakllanishiga to‘sqinlik qiladi, ichak va ovqat hazm qilish tizimiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, gemorroj, ich qotishi kabi muammolarni oldini olishga yordam beradi. *Radices Glycyrrhizae* (qizilmiya ildizi) dan tayyorlangan preparatlar shamollash, sil, o‘pka, jigar, nafas yo‘llari va bo‘g‘ma, onkologik, ovqatdan zaharlanish, teri kuyishi va boshqa xastaliklarga davodir. *Infusi Valerianae* (Valeriana damlamasi) tinchlantiruvchi ta‘sirga ega, uyqusizlikdan qutilishga yordam beradi, bosh og‘rig‘i va ruhiy tushkunlik, asab tarangligidan halos bo‘lishda foydasi kattadir. *Peganum harmala* (isiriq) qadimdan turli kasalliklar (tutqanoq, tomoq og‘rig‘i, zaxm) ni davolashda, siydik haydovchi, terlatuvchi vosita sifatida, nevrasteniya, uxlatuvchi dori sifatida ishlatiladi. *Decoctum corticis Quercus* (Eman po‘stlog‘i qaynatmasi) gingivit, stomatit va og‘iz bo‘shlig‘i, tomoq, halqum va hiqildoq shilliq qavatining yallig‘lanish jarayonlarini davolashda ishlatiluvchi vosita sifatida qo‘llaniladi. Bunday shifobaxsh xususiyatga ega bo‘lgan o‘simliklar soni juda ko‘p, aksariyatlarini o‘rganilib, shifobaxsh xususiyatlari yoritib berilgan.

Xulosa: Insonning hayotida eng ahamiyatlisi bu uning sog‘lig‘idir. Farmakologiyaning jadal sur‘atlar bilan rivojlanishi va yangi, yuqori samarali sintetik kimyoviy dorilar yaratilishiga qaramay, dorivor o‘simliklar va tabiiy dorilarga bo‘lgan ehtiyojlar kundan kunga ortib bormoqda. Hozirgi kunda farmakologiya sohasida qo‘llaniladigan dorilarning asosida o‘simliklar yotadi. Dori va preparatlarni nomlashda ularning tarkibidagi moddalar, ekstraktlarning lotincha nomlaridan foydalaniladi. Buning sababi dorining nomidan kelib

chiqib, uning ta'sir qilish joyini, qanday xususiyatga egaligini bilish mumkin. Har bir malakali shifokor bemorni davolash jarayonida faqatgina kimyoviy dorilardan emas, balki tabiiy hamda shifobaxsh o'simliklardan foydalanishni tavsiya qilishi kerak.

THE ROLE OF MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH

Sayfutdinova A., student of 125 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

Scientific advisor: Latipova D.Sh., senior teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Aim: Motivation plays a key role in the process of learning English and can significantly affect a student's success. It is important to support and develop students' motivation when learning English by creating interesting and inspiring lessons, encouraging achievements and helping students see the purpose and meaning of their studies. It must be remembered that every student is unique, and the support, understanding and motivation from teachers, parents and others are of great importance in overcoming these difficulties and maintaining interest in learning the language. Maintaining high motivation is a key aspect of learning and requires constant work on the part of both the student and the teacher or parents.

Materials and Methods : The role of motivation is important for such human factors as : 1. Purposefulness: A motivated student usually has clear goals and strives to achieve them. This helps the student to maintain focus and discipline during the study process. 2. Diligence and perseverance: High motivation promotes hard work and perseverance of the student. He is ready to devote more time and effort to learning the language. 3. Positive attitude to learning: A motivated student usually experiences positive emotions from the process of learning a language, which contributes to his motivation and improvement of results. 4. Resistance to difficulties: High motivation helps the student to overcome difficulties and not to retreat when obstacles arise on the way to achieving their goals. 5. Self-discipline: A motivated student usually has good self-discipline, which contributes to regular language learning and constant progress. 6. Self-esteem and confidence: Successful achievement of English language learning goals strengthens a student's self-esteem and self-confidence.

Results: A sense of motivation is extremely relevant in learning English for a number of reasons: 1. Global Language: English is today the global language of communication in various spheres of life, including business, science, technology and culture. 2. Education and career: Knowledge of the language is considered an important advantage when applying to universities abroad, passing job interviews in international companies. 3. Travel and cultural exchange: facilitates travel around the world, allows you to communicate with local people, immerse yourself in local culture. 4. Personal development. 5. Social integration: Motivated students find new friends and partners thanks to their knowledge of English.

A small proportion of people under the age of 20:

Lack of motivation up to 30% ; Fear of mistakes: About 40% of students ; Difficulties in learning the material: Almost 50% of students face difficulties in learning English; Lack of support 30% . This can cause feelings of helplessness and frustration.

Conclusion: A sense of motivation in learning English is not only relevant, but also necessary for the successful development of this key language in the modern world. It helps students achieve their goals, expand their horizons and become more successful both academically and in life.

ЗНАЧЕНИЕ ФЕРМЕНТА АМИЛАЗЫ И ЕЕ ПОЛЬЗА В ОРГАНИЗМЕ
Сайфутдинова А.Н., студент 125-группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление лечебное дело.
Научный руководитель: Дадаходжаева М.Р., ассистент кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии и общей генетики. ТашПМИ

Актуальность. Амилаза-гидролитический фермент, играющий ключевую роль в пищеварении крахмала, помогая организму расщепить его на более простые углеводы(моносахариды) для дальнейшего усвоения. Ее наличие в слюне и поджелудочной железе обеспечивает начальный этап переваривания углеводов сразу после приема пищи. В медицинских исследованиях амилаза является необходимым компонентом в изучении пищеварительных процессов или в разработке новых методов диагностики и лечения. Уровень амилазы в крови и моче может действительно использоваться как индикатор различных заболеваний и проблем со здоровьем, таких как панкреатит, почечная недостаточность, острый аппендицит и другие состояния. Измерение уровня амилазы может помочь врачам поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. Кроме того, фермент амилаза широко используется в промышленности для производства пищевых добавок, например, для разбавления сахара или улучшения текстуры продуктов.

Цель. Изучение роли фермента амилазы в человеческом организме и его положительное влияние на здоровье

Материалы и методы. Изучение работы пищеварительного фермента амилазы по научной литературе.

Результаты. Фермент амилаза делится на два вида: слюнную амилазу, которая начинается перерабатывать крахмал в ротовой полости, и панкреатическую амилазу, которая является важным компонентом пищеварительного сока. Важно отметить, что активность амилазы зависит от времени приема пищи. Ночью она снижается из-за покоя организма, что также связано с циркадным ритмом и влияет на общее здоровье человека. Слюнная амилаза составляет примерно 60-70% общего уровня амилазы в организме человека, а панкреатическая амилаза составляет оставшиеся 30-40%. После того как амилаза выполняет свои функции в пищеварительном процессе, она выводится из организма через почки. Почечная фильтрация позволяет амилазе свободно пройти через клубочковый аппарат и выделиться в мочу. Поэтому небольшое количество амилазы может быть обнаружено в моче здорового человека. Исследование уровня амилазы в моче может быть проведено для дополнительной оценки функции поджелудочной железы и почек, а также для диагностики определенных заболеваний.

Вывод. Амилаза является неотъемлемой частью метаболизма организма и обеспечивает его эффективное функционирование. Следовательно, комплексное изучение показателей амилазы полезно для врачей при постановке диагноза и выборе лечения.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Сайфутдинова А.Н., студент 125 группы, Медика педагогический и лечебный факультет, направление лечебной дело

Научный руководитель: старший преподаватель Примова Г.А., Кафедры Анатомии, патологической анатомии ТашПМИ

Актуальность. Сахарный диабет, является хроническим заболеванием, при котором уровень сахара в крови повышен из-за недостаточно выработки инсулина или его неэффективного использования организмом. Существует некоторая связь между сахарным диабетом и заболеваниями костной ткани. По статистике более 537 млн людей по всему миру страдают заболеванием сахарного диабета и это число продолжает расти с каждым днем. Из прошлой статистики у каждого 10 диабетика встречаются заболевания, связанные с костной ткани, точнее, остеопороз. Связь между сахарным диабетом и заболеванием остеопороз, обусловлена несколькими факторами. Один из основных факторов – это нарушение обмена кальция и других минералов в организме. Диабет может вызывать воспалительные процессы в организме, которые могут негативно сказываться на состоянии костной ткани. Нарушения обмена веществ, хронический стресс, а также сниженная физическая активность у некоторых пациентов с диабетом могут способствовать развитию остеопороза.

Цель. Изучение состояние вопроса репаративной регенерации костной ткани при сахарном диабете.

Материалы и методы. Процессы регенерации в костных тканях по научной литературе.

Результаты. Репаративная регенерация кости — это процесс, при котором организм восстанавливает поврежденную или сломанную кость путем образования новой костной ткани. Этот процесс включает в себя четыре этапа: 1. Воспалительная реакция; 2. Выработка коллагена; 3. Остеогенез; 4. Новообразованная костная ткань. Этот процесс требует определенного времени и зависит от факторов, включая возраст пациента, характер повреждения, наличие достаточного количества питательных веществ (например, кальция и витамина D) и других факторов, влияющих на обмен веществ в организме. При диабете могут наблюдаться нарушения в процессе регенерации кости, что приводит к замедленному или нарушенному заживлению переломов и других повреждений костей. Во-первых, нарушение обмена минералов. Во-вторых, снижение образования коллагена: Коллаген – это основной белок, из которого состоит кость. При диабете, возможно, наблюдаться снижение образования коллагена, что затрудняет процесс восстановления. В-третьих, воспалительные процессы: Диабет может вызывать хронический воспалительный ответ в организме, что также оказывает негативное воздействие на процесс регенерации кости. Репаративная регенерация кости может быть стимулирована различными методами, такими как хирургические вмешательства, применение фармакологических средств или физиотерапия. Важно помнить, что правильное питание, умеренная физическая активность и здоровый образ жизни также способствуют эффективной регенерации кости. К примеру, использование биоматериалов: это включает применение материалов, таких как керамика, полимеры, гидроксиапатит. Эти материалы могут использоваться для заполнения дефектов кости или в качестве опоры для нового костного тканевого роста. Трансплантация костной ткани: Этот метод включает пересадку здоровой костной ткани из других частей тела или использование донорской костной ткани для замещения поврежденной или отсутствующей кости. Лазерное облучение может способствовать активации клеток, улучшению микроциркуляции и стимуляции регенерации кости. Физиотерапия и реабилитация: Специальные упражнения и процедуры физиотерапии могут помочь восстановлению функций костей после переломов или других повреждений.

Вывод. Исследования показывают, что репаративная регенерация костной ткани может быть нарушена при сахарном диабете из-за повышенного уровня глюкозы в

крови, что может привести к уменьшению образования новой костной ткани и замедлению процесса заживления переломов. Однако, существуют методы исследования и разработки лечебных подходов, направленных на стимуляцию репаративной регенерации костной ткани у пациентов с сахарным диабетом. Эти методы могут включать в себя применение фармакологических препаратов, биоматериалов или технологий тканевой инженерии.

ВЛИЯНИЕ АНТИПОЛЛИНА КАК АЛЛЕРГЕН ИЗЛЕЧИМЫЙ И ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ НА АЛЛЕРГЕН ПРЕПАРАТ

Сакиева Х., студент 120 группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление Лечебное дело.

Научный руководитель: Сулейманова Г.Г. доцент кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики. ТашПМИ

Введение. Аллергия – хроническое заболевание, наиболее актуальное в наше время. Возникающее вследствие неадекватной реакции организма на попадание в него потенциально безопасных аллергия вызывающих веществ. Развивается при повторном контакте с таким веществом, проявляясь все ярче и ярче с каждой последующей встречей. Сегодня болезни аллергической природы приобрели характер эпидемии – ими страдает порядка 30% людей, преимущественно жители больших городов – крупных промышленных центров с высокой степенью загрязненности воздуха. Дети болеют чаще, взрослых мужчин и женщин аллергия поражает с одинаковой частотой. При отсутствии лечения приводит к осложнениям, ухудшает общее состояние пациента, снижает качество его жизни. Антигистаминные препараты являются самыми широко применяемыми в лечении аллергических болезней лекарственными средствами. При этом они характеризуются различной клинической эффективностью. В связи с этим исследование влияния препарата «Антиполлин» является актуальным. **Цель**

исследования. Исследовать влияния препарата «Антиполлин» на аллергические болезни.

Материал и

методы. Исследования проводили в клинике Медион. Антиполлин – микст сорных трав, в составе которой, имеется лебеда татарская+подсолнечник однолетний+амброзия полыннолистная+полынь горькая. Обладает двойным действием: иммуностимулирует организм при вторичном иммунодефиците; гипосенсибилизует больного к этиологическому «виновному» аллергену. Препарат «Антиполлин» назначается врачом-аллергологом не позднее 2-2,5 месяцев до начала цветения «виновного» растения. «Антиполлин» применяется до еды, по одной таблетке в день, сублингвально (под язык) до полного рассасывания, не запивая водой.

Мужчина в возрасте 56 лет, девушка в возрасте 18 лет, а также парень в возрасте 14 лет начали принимать данный препарат в ноябре 2023 года после того как сдали анализ крови, а также на них была проведена проба для обнаружения аллергена. У всех этих людей наблюдалась сезонная аллергия на цветения тех или иных растений. Входе употребления данного лекарства, родителями 14 летнего парня не были проведены меры в тот период, когда ребенок заболел. То есть внутри находился вирус, а парень продолжал пить Антиполлин. Это привело к тому, что на второй день организм дал ответную реакцию, у парня началось головокружение, а также диарея. После остановки питья лекарства, все симптомы прекратились. По статистике 2024 года, в марте месяце начала цвести береза и клен - у пациентов принимавших антиполлин пока что никаких

реакций на цвете в виде кашля, насморка, отдышки - не наблюдается. Проверка Антиполлина и его воздействие все еще продолжается.

Вывод. При введении в организм постепенно повышающейся дозы «виновного» аллергена вызывающую аллергическую реакцию, снижается его чувствительность к значимому аллергену (аллергенам). Это позволяет предупредить аллергическое воспаление в период высокой концентрации аллергена в воздухе и достичь стойкой ремиссии. Иммуностимуляция достигается благодаря входящей в его состав аскорбиновой кислоты, основной механизм которой направлен на общестимулирующее действие, а также на восстановление работы гуморального и клеточного иммунитета.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В ПЕЧЕНИ ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ И ПОСЛЕ РЕКАНАЛИЗАЦИИ ОТТОКА ЖЕЛЧИ В КИШЕЧНИК.

Самадова Г., студентка 311-группы, 2 педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело.

Научный руководитель: доцент Шералиев Қ.С., кафедры Анатомии, патологическая анатомия, ТашПМИ

Актуальность: Последнее время отмечается увеличение число заболеваний печени которые часто осложняются циррозом. Вместе с тем, не все морфологические процессы полностью обратимы, и существует критическая граница, переход который делает патологический процесс необратимым.

Цель исследования: Изучение степени обратимости склеротической ткани после восстановления оттока желчи в кишечник при 10-дневном холестазае.

Материал и методы исследования: Опыты проведены на белых крысах-самцах весом 160-180 г. Экспериментальная модель механической желтухи создавалась путем перевязки и рассечения общего желчного протока. Восстановления оттока желчи производилось на 10-сутки холестаза путем наложения холедоходуоденльного анастомоза. Подопытных животных забивали на 10-сутки холестаза и на 15 и 30 сутки восстановления оттока желчи в каждой серии опытов путем декапитации.

Результаты исследования: На 10-сутки холестаза в гепатоцитах выявляется вакуольная и зернистая дистрофия. Портальный тракт усеян лимфо-гистоцитарным инфильтратом, желчные протоки расширены, пролиферированы с явлением перидуктулярного фиброза. В этот период течения холестаза площадь гемоциркуляторного русла уменьшается на 25,63 %. В дольках отмечается значительные участки без сосудистых зон, внутренний просвет гемокапилляров центрлобулярных зон расширен $15,35 \pm 0,67$, тогда как перипортальные $9,32 \pm 0,75$ существенно не отличается от показателей контроля ($N_{13,13} + 0,56$; $10,78 \pm 0,49$). Соединительная ткань увеличивается на 38,10%. На 15 сутки восстановления оттока площадь гемоциркуляторного русла возрастает до 29,97 %. В этот период эксперимента внутренний просвет перипортальных и центрлобулярных гемокапилляров приближается к показателям интактных животных. В паренхиме печени соединительная ткань уменьшается на 21,30%, которые представлены узкими или широкими полосками соединительной ткани между дольками и они четко ограничены от паренхимы печени. На 30-сутки восстановления оттока желчи структура печени приближается к норме, только в портальных трактах сохраняется склеротическая ткань, которая уменьшается до 12,32%.

Вывод: Анализ результатов показывает что, при 10-дневном холестазае структура печени на 30-сутки восстановления оттока желчи приближается к норме.

TO STUDY THE ASTHMA CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE OVERLAP SYNDROME

Samatova G.R., student of group 320, Faculty of 2nd pediatry and medical biology, field of pediatrician

Scientific director: Boboyev M.Sh. Assistant of department histology and pathological physiology. TashPMI

Purpose: To study the etiology and pathogenesis of the asthma chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome opportunities and challenges . Some individuals share characteristics of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The asthma-COPD overlap syndrome (ACOS) has been defined as symptoms of increased variability of airflow in association with an incompletely reversible airflow obstruction. In this review, we present the latest findings in the diagnosis, characterization and management of ACOS.

Method and results: Pathophysiology: as a result of repeated exposure to a foreign allergenic body or a single high dose, the sensitivity of the body to the foreign body increases, as a result, CD4 cells in immune cells and T cells synthesize antibodies against the antigen. As a result, the reabsorption of the foreign substance into the body leads to an increase in antitelonin, an increase in the dose of IgE, as a result of which fat cells burst and release histamine into the intercellular fluid. this causes swelling and rashes on the mucous membranes, narrowing of the bronchial walls, and the patient's breathing becomes tight. Around 15-20% of COPD patients may have an ACOS. Patients with ACOS are characterized by increased reversibility of airflow obstruction, eosinophilic bronchial and systemic inflammation, and increased response to inhaled corticosteroids, compared with the remaining patients with COPD. Patients with ACOS have more frequent exacerbations, more wheezing and dyspnoea, but similar cough and sputum production compared with COPD.

The relevance of the ACOS is to identify patients with COPD who may have underlying eosinophilic inflammation that responds to inhaled corticosteroids. So far, the previous diagnosis of asthma in a patient with COPD is the more reliable criterion for ACOS. Ongoing studies will clarify if concentrations of blood eosinophils may be useful to identify this subgroup of patients with COPD. If this is the case, the interest of ACOS may shift to that of eosinophilic COPD, which is easier to diagnose and has clear therapeutic implications.

Research results recent studies show that the number of patients with this disease has increased by 45% over the last 20 years. This is evidenced by the fact that in foreign literature this disease is referred to as "modernization disease". It is hoped that possible cases can be prevented by studying the pathophysiology of the disease.

Conclusion: If measures are not taken to reduce and prevent this disease, which has increased tremendously in recent years, many people, especially young children, may suffer.

INTERRELATED INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CARDIOVASCULAR DISEASES

Saparbaeva J.S., group 202, 2nd treatment faculty

Scientific advisor: Abdumalikova F.B., PhD, Docent of the Department of Internal Diseases No.1, TMA

Relevance. Multicenter studies have shown that the presence of endothelial dysfunction (ED) in individuals suffering from cardiovascular diseases, in particular hypertension, indicates an unfavorable course of the disease, a poor prognosis, and a higher risk of complications. It is believed that with regular physical activity, the synthesis of endothelial nitric oxide is activated, which is involved in the regulation of blood pressure, reduces the progression of atherosclerosis, and the risk of sudden death. Based on knowledge of the key role of the endothelium in the development of a number of diseases of the cardiovascular system, it can be assumed that it is “endothelial” diagnostic concepts that will determine the situation in theoretical and practical cardiology in the near future.

Purpose of the study. To study the relationship between the severity of endothelial dysfunction (ED) and the degree of arterial hypertension (AH) and physical activity (PA) of patients suffering from hypertension (HD).

Materials and research methods. The study included 38 male patients, whose average age was 51.1 ± 0.94 years, who received treatment with an established diagnosis of hypertension in the 1st Cardiology Department of the TMA. The patients were divided into 3 groups according to the degree of hypertension: I degree - 12 patients, II - 15 and III - 11. All underwent general clinical, laboratory and instrumental studies. The international IPAQ questionnaire was used to assess the level of physical activity. The degree of ED was determined by Doppler ultrasonography using a Madison X-6 duplex scanner to assess endothelium-dependent vasodilation of the brachial artery (BA) during a face-to-face cuff test, based on the calculation of the change in diameter (Δd).

Research results. When analyzing the parameters of group 1 EDIt was revealed that in 8 (66.4%) patients the average change in Δd PA was $7.6 \pm 0.31\%$, corresponding to I-II severity of ED. And in 4 (34.6%) changes were observed $\Delta d = 3.8 \pm 0.28\%$, degree III-IV. Patients of group 2 without predominance were divided into 7(46.6%) with I-II degree of severity of ED ($\Delta d = 6.9 \pm 0.09\%$) and 8(53.4%) with III-IV degree ($\Delta d = 3.2 \pm 0.23\%$). In patients with grade 3 hypertension, III-IV severity of ED prevailed over I-II (in 7(63.6%) $\Delta d = 2.7 \pm 0.11\%$ and in 4(36.4%) $\Delta d = 6.1 \pm 0.24\%$) respectively. Analysis of the severity of ED in patients depending on the level of physical activity showed that the first degree of VA dilatation prevailed ($p = 0.005$) in patients who regularly engage in physical activity (62.6%). Among the subjects with 2nd degree of VA dilatation, patients with average levels of PA (41.7%) and 2nd degree of hypertension (48.4%) were more common ($p=0.05$). And in patients with low PA (46.3%) and the presence of III degree of hypertension (33.9%), the III degree of severity of ED was most often determined. And IV severity of ED statistically significantly ($p=0.005$) prevailed in patients with low physical activity (38.6%), regardless of the degree of hypertension.

Conclusion. Changes in Δd PA and an increase in the severity of ED dysfunction are directly related to the degree of hypertension, and also have a negative correlation with the level of PA. Thus, increasing physical activity in patients with hypertension leads to improved vascular endothelial function.

СИНОВИАЛЬНАЯ САРКОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
Саттаров И.И., Медико-педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело, 127-группа
Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П.
Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Лечение синовиальной саркомы обладает непредсказуемым клиническим поведением и является сложной проблемой на сегодняшний день. Мы проанализировали наш институциональный опыт лечения у детей и подростков, чтобы определить прогностические показатели и результаты выживания.

Цель. Изучить литературные данные о синовиальной саркоме у детей и подростков, определить их симптоматику и этиологию.

Методы и результаты. В онкологической практике злокачественные новообразования мягких тканей встречаются достаточно часто. Саркомы мягких тканей включают в себя злокачественные опухоли, локализующихся в синовиальных оболочках, жировой, мышечной, эпидермоидной тканей. Согласно определению ВОЗ, синовиальная саркома – это злокачественное новообразование из мезенхимальных веретенообразных клеток, в котором имеется гистологический компонент с эпителиальной дифференцировкой и могут присутствовать специфические хромосомные транслокации. По своим морфологическим характеристикам злокачественная синовиома чрезвычайно разнообразна: под микроскопом между малодифференцированными клетками округлой формы (или напоминающих эпителий) можно увидеть щели или полости, которые заполнены слизеподобными структурами. При преобладании сосочковых элементов наподобие синовиальных ворсинок, опухоль относят к волокнистой форме. Новообразование может иметь много железистых клеток, и тогда его называют целлюлярной синовиальной саркомой. Если же рассматривать данные ВОЗ, то её эксперты разделяют данную опухоль на монофазный веретенообразный и бифазный гистологические субтипы. Чаще опухоль обнаруживается у молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет.

Мы ретроспективно проанализировали всех пациентов детей и подростков с подтвержденным СС. В исследование вошло 55 девушек и 45 мальчиков. При ретроспективном гистологическом исследовании изучаемого материала было выявлено, что из 100 новообразований диагностированных ранее как СС, 12 опухолей имели строения ее бифазного варианта, состоящего из саркоматозных и эпителиальных компонентов, а остальные 88 случаев, несмотря на определенные гистологические сходства с монофазной синовиальной саркомой, в которой обнаруживают либо саркоматозные, либо эпителиальные клетки, и для окончательной верификации диагноза требовали проведения дополнительных методов исследования.

Выводы. Предлагаемый метод цитологической диагностики СС позволяет оптимизировать установление правильного диагноза. Цитологический диагноз СС сложен, зачастую предположительный. Необходимо учитывать топографию и локализацию, цитоархитектонику, клеточный фенотип, результаты иммунофенотипирования.

THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE FOR MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS

Sattarov I., student of 127 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

Scientific advisor: Latipova D.Sh., senior teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Aim: The aim of this study is to explore the important aspects of English for medical students in Uzbekistan. Also consideration of recent changes in our country in terms of foreign language learning.

Materials: Today, knowledge of a foreign language, especially English, is necessary for a modern educated person for many reasons, including the fact that foreign languages enrich and train the mind, expand knowledge about the culture, history, traditions and customs of the country of the target language. Knowledge of English opens up a wide range of opportunities, including not only communicating with friends and obtaining professional information on the Internet, but also realizing the potential for obtaining a prestigious, well-paid job. Knowledge of a foreign language allows you to develop a wide range of educational, cultural and professional contacts.

The study of foreign languages in educational medical institutions is very relevant. This is due to the need for communication between specialists of different fields of medicine, exchange of experience and internship in foreign medical institutions. That is why teachers pay much attention to improving the methodology of teaching foreign languages, independent and individual activities. At present, foreign languages are becoming more and more popular. Different authors in different languages hold conferences on different necessary topics, write medical articles. Professors and prominent figures of medicine from all over the world gather to discuss topics. That is why this foreign language is being introduced in the field of medical education and health care.

English language teaching in medical schools is based on clear and specific objectives. Namely, communicative behavior in professional environment and expected situations (hospital, polyclinic, pharmacy). Based on this goal, English language teaching is based on a professionally oriented, interdisciplinary and communicative-activity approach, which allows the development of professionally oriented competences in the learning process.

And also it should be noted that in our country, for medical students in recent years laws are issued, according to which students studying in medical universities and technical schools of health care named after Abu Ali bin Sina, who have an internationally recognized certificate (IELTS Academic), determining the level of English language proficiency not lower than 7.5 and internationally recognized C1 level certificate. From September 1, 2023, an additional monthly stipend will be established for them in the amount of three times the basic calculation value (990 thousand soums) for the period of validity of the certificate.

Methods: A questionnaire was developed to identify the main reasons for the difficulties and decreased motivation of medical school students in learning English. The study included a survey of 112 students of different ages and courses.

Low level of knowledge acquired during the study of a foreign language at school or lack of a basic level-55%; Weak understanding of the need for further use of English in real life – 20%; Difficulties with perception and memorization of large amounts of text material-15%; Language barrier, shyness to speak up, fear of being wrong - 5%; Time that is not enough to master English in the necessary quality- 5%

Results: According to the results of surveys among students, the majority of respondents (60%) believe that they need English, 35% do not need to learn English and 5% find it difficult to answer. And this is explained by the fact that they are not yet familiar with the potential of learning English.

Conclusion: This study confirms that the pace of development of foreign languages in medical universities is very intensive and every day the number of students who want to master the English language is increasing, so that these students can get additional knowledge from foreign books, journals and newspapers, improve their qualifications in further works, as well as acquire contacts with partners from different countries.

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК - ЯЗЫК МЕДИЦИНЫ
Саттаров И.И., 127-группа, Медико-педагогический и лечебный
факультет, направление лечебное дело
Научный руководитель: ст.препод. PhD Акбарходжаева Ф.А.
Кафедра узбекского языка и литературы, ТашПМИ

Актуальность. Освоение латинского языка является самой основной частью обучения в любом медицинском ВУЗе, то есть выступает как дисциплина. Усвоение данной дисциплины на наших курсах помогает студентам стать успешными и грамотными работниками в различных медицинских учреждениях в будущем.

Цель. Показать значимость латинского языка для студентов медицинских ВУЗов, при подготовке терминологически грамотного медицинского работника.

Методы и результаты. При подготовке будущих специалистов в области медицины большое значение имеет изучение латинского языка. Как мы знаем, уже на 1 курсе в медицинской науке, студенты встречают специальные понятия на латинском языке, начиная с анатомических терминов, до изучения рецептов и клинических терминов. Студенты изучают анатомию, гистологию, физиологию, что неизбежно включает в себя знание строения и частей человеческого тела на латыни. Латынь как международный язык заняла высокое место в области медицины благодаря своим неоспоримым преимуществам перед многими национальными языками. Прежде всего, это структурный язык, отличающийся универсальностью, лаконичностью и сложносоставной структурой. Поэтому необходимо уделять особое внимание изучению латыни, не только как языка древней культуры, но и как языка, необходимого для практической деятельности врача-специалиста. Латинский и греческий языки являются одними из важнейших дисциплин в подготовке будущих специалистов в области медицины и фармации, так как с ними приходится встречаться в повседневной работе, при чтении названий болезней, анатомических и клинических терминов, названий лекарств, названий растений, принятых в международной номенклатуре названий химических соединений и особенно в рецептуре.

Рецепты издавна выписываются на латинском языке и по определенным правилам, так что рецепт, выписанный, например, во Франции, должны без труда понять в России. Сегодня, врачи используют более 70 % слов латинского или греческого происхождения, даже когда говорят на русском языке на специализированные темы. Возвращаясь к происхождению латыни, следует отметить, что ее корни уходят в далекое прошлое, к племени воинствующих латинян. В те времена, латынь считалась проявлением высокой культуры. Этот язык, был также языком юриспруденции, дипломатии, католической церкви и литературы. Со временем латынь постепенно стала вытесняться греческим языком. В латыни появилось множество греческих слов. Отсюда и происходит тесное переплетение греческого и латинского языка. Растущий в последние десятилетия интерес к «живой латыни» находит яркое выражение в посвященных ей регулярно созываемых международных конгрессах.

В медицинской терминологии, такой как анатомия, клиническая практика и фармакология, большинство слов имеют латинско-греческое происхождение. Поэтому медицинское образование невозможно без базового знания этой терминологии. Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда понимать друг друга. Давняя традиция использования латинского языка в медицине, служит объясняющим фактором для медиков всего мира и для унификации медицинского образования.

Выводы. В настоящее время, изучение латинского языка, имеет большое значение в подготовке медицинского специалиста, поскольку помогает сознательно

усваивать и понимать медицинские термины латино-греческого происхождения, с которыми он будет встречаться и пользоваться в своей практической деятельности.

AHOLI O'RTASIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH. SEMIZLIKDA QO'LLANILADIGAN DORI PREPARATLARI

**Sa'dulloev A.A., 206-guruh talabasi, Tibbiy pedagogika va davolash ishi
fakulteti, Davolash ishi yo'nalishi**

**Ilmiy raxbar: assistent Umarova M.E., Farmakologiya va fiziologiya
kafedrası, ToshPTI**

Dolzarbli: Hozirgi dunyo bo'yicha insonlarda ortiqcha yog' to'planib qolishi ya'ni semizlikdan aziyat chekayotganlar ko'payib bormoqda. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining ma'lumotiga ko'ra so'nggi 30 yil ichida dunyoda semiz odamlar soni 3 barobar oshgan. Xususan 5 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan 340 mln dan ziyod bolalar va o'smirlar shu dardga duchor bo'lgan. Yevropa va Markaziy Osiyoda yiliga 1.2 mln kishi semizlik sabab hayotdan ko'z yummoqda. Shu sababli JSST 2022-yil may oyidan semizlikni dunyo bo'yicha epidemiya deb e'lon qilgan

Ishning maqsadi: Bizning ishimizning maqsadi aholi o'rtasida semizlikni bartaraf etish va o'lim holatlarini kamaytirishni tadbiq etish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Adabiyotlar, internet ma'lumotlarini o'rganish va tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari: Tahlillarga ko'ra, jismoniy faollik hamda ovqatlanish me'yor va qoidalariga amal qilmaslik, tarkibida tuz, qand, yog' miqdori ko'p bo'lgan taom va shirinliklarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish, yetarli miqdorda vitamin va minerallar iste'mol qilmaslik oqibatida yoshlarda ratsional o'sish va aqliy rivojlanishdan ortda qolish, kattalarda esa yurak qon-tomir, endokrin, xavfli o'sma kabi insonni erta o'limga olib keluvchi qator kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lgan. Semizlikni turli xildagi dori-darmonlar bilan davolash bu asosan ishtahani bo'g'uvchi yoki to'ydirish hissini kuchaytiruvchi va ichakda oziq moddalar so'rilishini kamaytiruvchi dorilar bo'ladi. Masalan: Phen Q, Phen Gold, Kapsipleks kabi dorilardan foydalanish mumkin. Mutaxassislar fikricha semizlikka qarshi kurashishning yo'llaridan biri bu chekishga qarshi kurash dasturidir. Shuningdek ko'krak suti bilan ovqatlantirishda zarur bo'lgan to'g'ri ovqatlantirish prinsiplarini tushuntirishga katta e'tibor qaratish lozim, chunki ko'krak suti bilan emizish va bolalardagi semizlik o'rtasida kuchli bog'liklik borligini aniqlangan.

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ularni kunlik ovqat ratsionlariga to'liq rioya qilib ovqatlanishlarini va ularni o'z hayotlari uchun xavf tug'diradigan omillar (chekish va boshqalar) dan uzoqroq yurishni o'rgatib uning ortida ularni qanday kasallik kutayotganini uqtirish kerak.

EASY WAYS TO LEARN ENGLISH

**Siddikova O., student of 119 group of 2 Pediatric and Traditional Medicine
faculty, direction of Pediatrics**

**Scientific advisor: Nabiyeva D.R., senior teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI**

The aim of the research is to identify and assess the most effective and efficient methods for individuals to improve their English language skills.

Materials and methods of the research: English is a global language that opens many doors for communication, education, and career opportunities. Learning English can be a rewarding experience and can be achieved through various simple and effective methods.

One of the easiest methods of learning English is to immerse yourself in the language. This can be done by watching English movies, TV shows, and YouTube videos, listening to English songs and podcasts, and reading English books and articles. Immerse yourself in the language as much as possible to improve your listening and comprehension skills.

Set realistic goals The first step in learning English is to set realistic goals for yourself. Whether you want to improve your speaking, reading, writing, or listening skills, setting achievable goals will help you stay motivated and focused. Incorporating English into your daily life is also crucial for learning the language. Label objects in your home with their English names, write a diary or journal in English, or think and speak to yourself in English. By surrounding yourself with the language, you can gradually improve your skills and familiarity with English.

Results: The findings on easy ways to learn English suggest that incorporating a variety of tools and techniques, such as online resources, language exchange programs, mobile apps, and immersion experiences, can significantly enhance language learning proficiency.

Conclusions: Just remember to have fun while learning a new language! Immersing your in English will help you gain confidence and fluency, which will help you communicate better. So go ahead and try out these tips to make your English learning experience more immersive.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN HEALTHCARE: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

**Sobirov Z., student of 120 , group of Medical-Pedagogical and Therapy
faculty, direction of Therapy**

**Scientific advisor: Davletyarova N.I., senior teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI**

Introduction.The fast integration of Artificial Intelligence (AI) is poised to revolutionize the healthcare business. This change has the potential to improve healthcare services' efficacy and efficiency by redefining the standards for patient management, treatment regimens, and medical diagnostics. But like any major technology change, there are a number of intricate obstacles to overcome when integrating AI into healthcare. This essay outlines the obstacles that must be surmounted as well as the many ways that artificial intelligence (AI) is affecting the contemporary healthcare environment.

The purpose of the study: The use of AI in healthcare is not without its difficulties, despite these advantages. Security and privacy of data is arguably the most important issue. Since AI systems need to access a lot of personal health data, patient privacy and data security are major problems. It is crucial to make sure that these systems are protected against data breaches, which calls for strict regulatory compliance and strong cybersecurity measures.

Materials and methods: There are also a lot of difficulties with ethical and legal matters. The use of AI to make crucial healthcare choices raises concerns about accountability, especially when there are misdiagnoses or unsuccessful treatments. Moreover,

the regulatory environment is complicated and healthcare providers run the danger of liability due to the incomplete definition of the legal repercussions of AI judgments in healthcare.

Results: The possibility of prejudice in AI algorithms is another important concern. AI systems have the potential of showing bias against particular demographic groups if they are trained on non-representative data. Making conscious steps to guarantee that AI training datasets are varied and representative of the larger population is necessary to address these biases.

Conclusion. By increasing operational efficiency, facilitating remote care, personalizing treatment plans, and boosting diagnostic accuracy, artificial intelligence has the potential to completely change the healthcare industry. To fully realize this potential, though, a maze of obstacles must be overcome, such as guaranteeing data security, dealing with moral and legal issues, getting rid of bias, and getting beyond financial and technological obstacles. The ability to tackle these problems cooperatively, requiring a coordinated effort from legislators, healthcare professionals, and technology developers, will determine the direction of healthcare in the future. By doing this, we can use AI to build a healthcare system that is more productive, efficient, and fair.

РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНЕ

Собиров К.А., 115-группа, факультет I Педиатрии и народной
медицины,

Научный руководитель: ст.преподаватель Березовская Р.А.
Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность. Латинский язык играет значительную роль в медицине, как универсальный язык для научных терминов и номенклатуры. Многие медицинские термины происходят от латинских слов, что облегчает обмен информацией между медицинскими специалистами по всему миру. Также латинский используется для написания рецептов и медицинских документов, чтобы избежать путаницы из-за различий в языке. Латинский язык был основным языком культуры в период от античности до нового времени и является неотъемлемой частью достижения важнейших факторов этой культуры.

Цель работы. Изначально латынь была лишь родным языком небольшого племени латинов. Вскоре здесь был основан Рим, и затем язык распространился по всей империи. Во II тысячелетии до нашей эры римляне покоряют Древнюю Грецию и сталкиваются с более развитым во всех отношениях государством. Медицинская наука переживала эпоху расцвета, здесь уже существовала греческая медицинская терминология, основы которой заложил Гиппократ. Он не только создал знаменитый этический кодекс («Клятву Гиппократа»), но и стал создателем медицинских терминов, которые прошли сквозь тысячелетия без изменений. После завоевания произошло неизбежное взаимопроникновение двух языков — латинского и древнегреческого. Итак, современный язык медицины представляет собой синтез латинского и греческого. Чем хороша медицинская латынь? Одной из причин использования латинского языка является его универсальность. Он является языком общения между медицинскими специалистами из разных стран. Это язык современной медицины и фармакологии. Другой причиной использования латинского языка является его точность. В латинском языке много терминов и корней, которые используются для образования множества терминов, связанных с медициной. Это позволяет создавать точные определения для патологических процессов, описания их симптомов, описания лекарственных препаратов и их свойств. Латинский язык позволяет создавать термины, которые не

зависят от конкретного языка, и не могут быть искажены из-за местных диалектов. Кроме того, использование латинских терминов помогает избежать путаницы в переводе, так как многие из них имеют различные значения в разных языках.

Вывод: Изучение латинского языка имеет большое значение в подготовке медицинского специалиста поскольку помогает сознательно усваивать и понимать медицинские термины латинско-греческого происхождения. Латинский язык имеет огромное значение в медицине, так как позволяет точно описывать множество болезней, медицинских процедур и лекарств. Этот язык понятен медицинским специалистам всего мира и позволяет унифицировать международные медицинские стандарты и названия патологических процессов. Медикам с давних времен известна такая латинская поговорка: *In via est in medicina via sine lingua Latina*-Непроходной путь в медицине без латыни.

O'ZBEKISTONDA BOLALAR TIBBIYOTI SOHASIDAGI ISLOHATLAR VA ULARNING NATIJALARI

**Sobirova A.J., 114 guruh, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti,
davolash ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Tog'ayev M.A., Ijtimoiy fanlar, pedagogika va psixologiya
kafedrasi Katta o'qituvchisi, ToshPTI**

Dolzarbli: Respublikada onalar va bolalar salomatligini himoya qilish va mustahkamlashga davlatning muhim tibbiy-ijtimoiy vazifalaridan biri sifatida e'tibor kuchaytirilib, bu masala O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va davlatning boshqa qonunchilik hujjatlarida alohida ta'kidlangan. Aholi salomatligini saqlashning barcha jihatlarini O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 29-avgustda qabul qilingan "Fuqarolar sog'ligini saqlash to'g'risida"gi qonunda o'z aksini topgan. Lekin ayrim hududlarda tez yordam mashinalarini yetib kelish vaqtlarini kechikishini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Bir ma'lumotni ta'kidlash joizki, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra qizamiq, suvchechak, eshakyemi kabi yuqumli kasalliklar ba'zi bir holatlarda bolalar o'limining asosiy sababi bo'lib qolmoqda. Buning uchun aholi o'rtasida bu kasalliklarga qarshi vaksinalar bilan to'liq qamrab olish kerak. Bo'lajak shifokorlarning asosiy maqsadi va bu tadqiqotning maqsadi ham bitta aynan shu kasalliklarga qarshi kurashni yangi usullarini qo'llash.

Qo'llanilgan usullar: Asosiy qo'llaniladigan manbalar M.A.Tog'ayev, A.D.Asadov va B.Mamatqulov kabi olimlarni tibbiyotga asarlaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: Respublikamizda ona va bola salomatligini yaxshilash va nazorat qilish borasida qator islohotlar olib borilmoqda. Onalar va bolalarga tibbiy yordam ko'rsatishtizimini takomillashtirishda reproduktiv yoshdagi ayollarga va bolalarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatini yanada oshirish maqsadida Respublika ixtisoslashtirilgan pediatria ilmiy amaliy tibbiyot markazi tashkil etildi. Shu bilan birga Ona va bola skriningi markazi tashkil qilindi. Samasiz ishlayotgan shifoxonalardagi shifo o'rinlarini ka, aytirishga, malakali shifokorlar va moddiy-texnika bazalari bilan taminlash chora –tadbirlari ko'rildi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan yosh avlodni salomatligini ta'minlash borasida ham profilaktik nazoratlar kuchaytirilmoqda. Aynan bu prezidentimizning 147-sonli qarorida o'z ifodasini topdi.

Xulosa: Hozirdan biz yosh avlodga ularning salomatligiga xayrixohlik ko'zi bilan qaramasak, ular albatta, hamma soha bo'yicha yetuk shaxslar bo'lib yetishadilar. Bu borada birinchi navbatda onalar va bo'lajak shifokorlarning xizmatlari beqiyosdir.

JIGARNING AJOYIB TO'RITNING ANATOMIK TUZILISHI VA UNING KLINIK AHAMIYATI

**Sobirova A.J., 114 guruh talabasi, Tibbiy pedagogika va davolash ishi
fakulteti, davolash ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: assistent Sulonova M.B., Anatomiya, patalogik anatomiya
kafedrasi, ToshPTI**

Dolzarliligi. Mikrosirkulyatsiya- bu organizm to'qimalaridagi eng mayda tomirlar bo'lib, bu sirkulyatsiyada to'qimada moddalar almashinuvi bo'ladi. Bu jarayon quyidagicha 2 xil bo'ladi: Odatiy va noodatiy. Odatiy mikrosirkulyatsiyada arteriya kelib arteriolaga aylanib venula hosil qilib venaga quyiladi. Noodatiy mikrosirkulyatsiyada- shu qonuniyat buziladi. Organizmda 3 ta shunday buzilishlar bor. Shundan bittasi jigarda. Mavzuning dolzarbliligi shundaki, aynan Rete mirabilis hepatis bu vena bo'la turib gepatotsitlar ustida venoz kapillarlarini hosil qilib yana shu kapillarlar bilan markaziy venaga yig'iladigan noodatiy mikrosirkulyatsiya natijasida hosil bo'lganligi mavzuning dolzarbligidir.

Maqsad. Jigardagi ajoyib to'r ("rete mirabile") gepatotsitlar hosil qilgan jigar ustunchalarida 5 xil naysimon-to'rsimon hosilalar borligini va ularni vazifalarini o'rganish.

Material va usullar. Ilmiy adabiyotlar va internetdan foydalangan holda jigardagi rete mirabilis hepatisda gepatotsitlar hosil qilgan jigar ustunchalarida 5 xil naysimon-to'rsimon hosilalar borligini va ularni vazifalarini o'rganish.

Tadqiqot natijalari. Jigarning ajoyib to'rida qon aylanishi va ionlarning almashinuvi shu paytgacha ko'p olimlarni qiziqtirib kelgan. Zamonaviy adabiyotda "rete mirabile" atamasi ba'zan buyraklarning glomerulyar kapillarlarini anlatadi, ular qonni glomerulaga olib keladigan va keyin uni olib keladigan va uni olib ketadigan (rete mirabilis arteriosum) va jigarda sinusoidlarni bog'laydigan yoki jigar venalarining ildizlari bilan darvoza venasining shoxlari (rete mirabilis venosum)o'zaro birlashadigan nuqtalarda ularni uchratish mumkin. Jigarning ajoyib to'ri asl qon tomirning kapillarlariga o'xshash shoxlariga bir marta bo'linishi natijasida hosil bo'lgan tomirlar tarmog'i, keyinchalik ular bitta tomirga qaytishi olimlar tomonidan ochib berilgan. Gepatotsitlar hosil qilgan jigar ustunchalarida 5 xil naysimon-to'rsimon hosilalar bor.

1. Darvoza vena tarmoqlarining markaziy venaga yig'ilishi.

2. Xususiy jigar arteriyasi tarmoqlarining jigar to'qimasini kislorod va oziq modda bilan ta'minlab markaziy venaga quyiladi.

3. Jigar darvozasidan kirgan nervlar.

4. O't yo'llarining eng mayda tarmoqlari.

5. Jigardan to'qima suyuqligini olib ketuvchi Limfa shu kabi hosilalari bor.

Xulosa. Jigarning ajoyib to'rini shikastlanishdan saqlash uchun birinchi navbatda jigarni o'zini himoya qilish kerak. Buning uchun xolisterol miqdori ko'p bo'lgan va spirtli mahsulotlarni iste'mol qilmaslik kerak. Doimiy parxez stollariga amal qilish kerak. Xulosa qilib aytganda, jigar kasalliklarini oldini olish ularni davolashdan ko'ra osonroq bo'ladi.

ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ МОЧИ

**Собирова З.Ж., студент 219-группы, факультет Медико-педагогический
и лечебный, направление лечебное дело.**

**Научный руководитель: Каримова Ш.Ф., доцент кафедры
Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей
генетики. ТашПМИ**

Актуальность: Моча человека состоит из воды только на 91-96%. Остальное – это органические и неорганические вещества, которые почки фильтруют из плазмы крови и выводят наружу. Всего более 150 наименований, но для диагностики важны только некоторые из них.

Цель: на основе анализа литературы исследовать биохимический состав мочи, особое внимание уделить органическим компонентам мочи и их биологическому значению.

Методы исследования: Анализ литературных источников.

Результаты. Мочевина – главный органический компонент мочи (20 – 35 г/сутки). Содержание мочевины, выделяемой с мочой, увеличивается при употреблении пищи, богатой белками, при усилении распада белков в организме; уменьшается – при заболеваниях печени, нарушениях функции почек.

Аминокислоты – в суточном количестве мочи составляют около 1,1 г. Увеличение выделения аминокислот с мочой (гипераминоацидурия) встречается при заболеваниях печени, нарушениях реабсорбции в почечных канальцах, при врождённых нарушениях обмена аминокислот.

Креатин – в моче взрослых людей практически отсутствует; он появляется в ней, если уровень креатина в сыворотке крови превышает 0,12 ммоль/л (например, при употреблении значительных количеств креатина с пищей, в раннем детском возрасте, у стариков, а также при прогрессирующей мышечной дистрофии).

Креатинин – конечный продукт азотистого обмена, образуется в мышечной ткани из креатинфосфата. Суточное выделение креатина (у мужчин 18 – 32 мг/кг массы тела, у женщин 10 – 25 мг/кг массы тела) – величина постоянная и зависит главным образом от мышечной массы.

Мочевая кислота – конечный продукт пуринового обмена (0,5 – 1,0 г/сутки). Выделение мочевой кислоты с мочой повышается при употреблении пищи, богатой нуклеопротеинами, при подагре; уменьшается – при питании, бедном пуринами.

Гиппуровая кислота. Она представляет собой продукт соединения бензойной кислоты и глицина, осуществляемого преимущественно клетками печени.

Пигменты. Главным пигментом мочи, придающим моче янтарный цвет, являются стеркобилиноген, попадающий в кровь из кишечника по системе геморроидальных вен. Уробилиноген, синтезируемый в кишечнике из билирубина, при здоровой печени в мочу не попадает, он весь задерживается гепатоцитами. В клинической практике обычно не проводят различий между стеркобилиногеном и уробилиногеном мочи, их рассматривают как один пигмент – урохромы (уробилиноиды).

Вывод: таким образом, основная функция почек заключается в поддержании постоянства внутренней среды организма человека. Обильное кровоснабжение (за 5 минут через почки проходит вся кровь, циркулирующая в сосудах) обуславливает эффективную регуляцию почками состава крови.

**CONDITION OF THE STRUCTURE OF THE FEMUR IN
EXPERIMENTAL HYPOTHYROSIS**

**Sobirova K., group 111, Faculty of I-Faculty of Pediatrics, direction of
pediatrics**

**Research advisor: Eshonkulova B.D., senior Teacher of the Department
Pathology anatomy, anatomy, TPMI**

Relevance. The literature does not sufficiently cover morphological changes in periarticular elements, namely the structure of long bones in the background of thyroid diseases.

The purpose of this study was to evaluate changes in the structure of the femurs of experimental animals with hypothyroidism.

Material and methods. The experiments were carried out on 30 sexually mature white rats, which were divided into two groups: control (n=10) and experimental (n=20). A group of experimental animals received one of the thyreostatic drugs - Mercazolil, intragastrically, using a special probe, daily for 2 months at a dose of 3 mg/kg of animal weight. The bone pieces were fixed in 10% neutral formalin and decalcified for 3 weeks in a 7% nitric acid solution, changing the solvent every week. Sections with a thickness of 5-6 microns were made and stained with hematoxylin and eosin, picrofuchsin according to Van Gieson.

Results. In the outer layer of the periosteum, collagen fibres are split unevenly and have a bundle structure. The inner layer of the periosteum is poorly distinguishable; among the thin collagen fibres, there are few resting cells of the osteoblastic series. In the outer common plate, along with the normal histological structure, areas with pronounced uneven basophilia are identified, especially at the border with the periosteum. Osteons and intercalated plates are also stained unevenly, and tortuosity of the bone plates is observed. Uneven staining and tortuosity of bone plates indicate a violation of the metabolic homeostasis of compact bone, characteristic of the phenomena of destruction and demineralization. In some areas of the common bone plate of the diaphysis, cracks filled with translucent liquid are revealed. Osteocytes located in bone lacunae are weakly stained and are more characterized by oxyphilicity. Bone lacunae are somewhat larger than osteocytes, and bone plates are not demarcated. In this case, some osteons peel off from other bone structures along the so-called cementing or soldering line.

In the spongy substance of the epiphysis of the tubular bone, the anastomosing bone trabeculae are distinguished by varying thickness and stainability; they are mainly inactive osteoblasts. There are called branches of bone trabeculae with a detachment of red bone marrow from bone structures. In the trabeculae, wave-shaped basophilic lines are detected, resulting from demineralization processes and impaired mineralization of the intercellular substance of bone tissue.

Conclusions. With long-term administration of Mercazolil (hypothyroidism) to experimental animals, changes in the histological structure of both the diaphysis and metaphysis are revealed in long bones, characterizing the development of destructive-degenerative processes with impaired mineralization of the intercellular matrix.

ВСПЫШКА КОРЕВОЙ ИНФЕКЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Собирова Л.Д., студентка 401А группы медико-профилактического факультета Ташкентской медицинской академии

Научный руководитель: Назарова С.К., доцент кафедры

Общественного здоровья и управления здравоохранением, ТашПМИ

Актуальность. Корь высоко контагиозная острая вирусная инфекция, распространяющаяся воздушно-капельным путём. Стоит отметить, что инфекционные заболевания, такие как корь, имеют тенденцию к регулярным вспышкам раз в несколько

лет, однако столь серьезный рост заболевания в 2021- 2023 году представили в основном лица, не получившие вакцинацию.

Специалистами отмечено, что в мире с 2000 по 2021гг. вакцинацией против кори предотвращено до 56 миллионов случаев смерти. В соответствии с оценками, в различных странах, в результате не своевременной вакцинации в 2021 г отмечалась вспышка кори, которая явилась причиной 128 тысяч случаев смертности. Это в основном не вакцинированные или не ревакцинированные дети до 5 лет. Озадачивает вопрос низкой вакцинации против кори в регионах ВОЗ где в 2022г 83% детей было привито одной дозой противокоревой вакцины на первом году жизни, это является самым низким показателем с 2008 г и вызывает тревогу. За 10 месяцев 2023 г. 40 государств ЕР представили данные о выявлении более тридцати тысяч случаев, это в 30 раз больше, чем за 2022 г. (941). В 2022-2023 году ускорился рост случаев кори и в странах ЦАР, которая сохранится, если не будут срочно приняты эффективные меры по предупреждению дальнейшего распространения болезни.

Цели, задачи исследования. Изучить итоги вспышки коревой инфекции 2022-2023гг, выделить уроки и определить задачи на перспективу.

Материалы и методы. Материалами исследования явились публикации интернет источников, отчеты ведомств и специалистов, публикации авторов по вспышке коревой инфекции. Проведен статистический анализ показателей заболеваемости в разрезе регионов и стран мира на основании публикаций ВОЗ, СДС, университета Дж.Хобкинса.

Собственные исследования Корь являясь высоко контагиозным острым вирусным заболеванием, передающейся воздушно-капельным путем может поражать различные органы и системы, которые в некоторых случаях могут приводить к летальному исходу. Рост заболеваемостью корью отмечается во всех странах мира, и имеет тенденцию к росту, причиной которой считается не полный охват вакцинацией миллионов детей в 2022 году. Европейским региональным директором ВОЗ (Hans Henri R. Kluge). отмечено: "В Европейском Регионе наблюдается тридцатикратный рост заболеваемости корью, с 21000 случаев госпитализации и пятью летальными исходами, что вызывает обеспокоенность" Для своевременного прерывания распространения коревой инфекции целесообразно проведение вакцинации. При этом, необходима оперативность стран в выявлении вспышки, своевременное реагирование и проведение мероприятий по дальнейшей элиминации кори. Противокоревая вакцинация, проведенная в 2000-2021г. позволила предотвратить 56 миллионов смертельных исходов. Имеющиеся недостатки в проведении вакцинации, создали платформу для возникновения вспышки болезни, которая затронула людей всех возрастов. Несмотря на наличие эффективной вакцины, в 2021 г. в мировом масштабе было отмечено 128 тысяч летальных случаев от кори из числа не вакцинированных или не ревакцинированных детей до 5 лет. В 2022 г в мировом масштабе отмечался самый низкий охват вакцинацией начиная с 2008 г детей, где только 83% детей первого года жизни получили только одну дозу вакцинации противокоревой инфекции. С 2023 года корь стала встречаться и среди различных возрастных групп. В целом, два из пяти случаев составляли дети в возрасте от 1 до 4 лет, а каждый пятый случай выявлен среди взрослых старше 20 лет. В странах Европейского региона (ЕР) за 10 месяцев 2023 года госпитализировано 20918 человек, при этом, две страны отметили о пяти летальных исходах, связанных с корью. Подъем кори во многом объясняется снижением охвата вакцинацией в странах ЕР в 2020–2022 гг. Пандемия COVID-19 также явилась одной из причин значительного снижения эффективности систем иммунизации, что привело к росту числа не вакцинированных детей. Информацией ЕР ВОЗ отмечено, что, охват детей первой дозой противокоревой вакцины на уровне стран ЕР снизился с 96% (2019г.) до 93% (2022г.). Охват ревакцинацией также снизился с 92% в 2019 г. до 91% в

2022г. в результате чего, за двухлетний период с 2020г. по 2022г. противокоревую прививку не получило более 180 тысяч детей региона. Многолетнее снижение охвата вакцинацией против кори по сравнению с предыдущими годами привело к росту прослойки не вакцинированных детей, что явилось причиной роста заболевших на 18%, и росту числа смертельных случаев от кори на 43%. Масштабные и тяжело протекающие заболевания кори отмечены в 37 странах по сравнению с 22 государствами. Из числа выявленных вспышек кори 28 стран находятся в Африканском регионе ВОЗ, шесть в Восточном Средиземноморье, две в Юго-Восточной Азии и одна в Европе. Распространение кори создает риск для различных стран и регионов, где не было достаточного охвата вакцинацией против кори. Все это требует принятия срочных и целенаправленных мер по раннему предупреждению дальнейшего распространения заболеваемости. (Джон Вертефей).

Заключение. Для устранения вспышки кори необходимо ликвидировать пробелы в охвате вакцинацией населения в регионе. Целесообразно вернуться на путь элиминации кори в рамках государства с определением приоритетной задачей развития страны. Важнейшими условиями для элиминации кори остаётся высокий популяционный иммунитет, устранение недостатков в иммунизации и эпидемиологическом надзоре. Для достижения целей элиминации кори, необходимо обеспечить вакцинацию двумя дозами вакцины на уровне более 95%, и принятие необходимых мер общественного здравоохранения.

YUNON TILIDAGI KLINIK ATAMALAR

**Sobirova A.J., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti, 114- guruh,
davolash ishi yo‘nalishi**

**Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi Maxkamov M.X. O‘zbek tili va lotin tili
kafedrasi, ToshPTI**

Dolzarbliigi. Ma’lumki, yunon klinik atamalar kundalik nutqda ishlatilmaydi, balki, tibbiyot talabarlari darsliklaridan o‘rin egallagan. Atamalarning asosiy vazifasi ilmiy tushunchani bir ma’nodan aniq ifodalab berishdan iborat. Bo‘lajak shifokorni terminologik jihatdan tayyorlash undan faqatgina atamalarni tushunishga emas, balki, ularni o‘zlashtirib amalda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishni ham talab etadi. Yunon- lotin tilidagi klinik atamalarni tushunib uning ma’nosini yoritish olish va qo‘shimcha ma’lumotlar qo‘shish dolzarb muammodir. Bundan tashqari, noto‘g‘ri talaffuz qilingan terminlar tibbiy xulosaning huquqiy munozaraga olib kelishi mumkin. Tibbiy terminlarni qanday talaffuz qilinishini bilib olish va ularni ijro etish tibbiyot talabalarini ko‘nikmalariga bog‘liq masalalardan biridir. Yunon tilidagi klinik atamalar universal va ularni millatidan qat’iy nazar o‘qigan mutaxassislar tushunadilar. bugungi kunda bu atamalar nafaqat Qadimgi Rim faylasuflari, notiqchilari, shirlarining xotirasi, balki, zamonaviy dunyoning ajralmas atributidir.

Maqsad. Yunon tilidagi klinik atamalar tarjimasini yanada boyitib ularni tibbiyotda qo‘llay olishni targ‘ib qilish. Yunon tilidagi klinik atamalar modellarini yaratish va ularni ma’nosini kengaytirish.

-Klinik atamalardan mohirona, unumli va samarali foydalanish uchun qadimgi yunon tili so‘z yasash vositalarini bilish, klinik atamashunoslikda ulardan keng foydalana olish.

Material va uslublar. Mazkur ishda quyidagi materiallardan qo‘llaniladi:

-Manbalar sifatida A.Usmanxodjayev, O'.Abilov, M.Turaxanova, K. Turdiyevalarning yunon tilidagi klinik atamalar kitobalaridan foydalanish.

-2009-yilda nashr qilingan "Tibbiy terminlar ensiklopedik lug'oti"dan foydalanish.

-Annontatsiya ya'ni, nutq jarayonida klinik terminlarni maqsadga, sharoitga va muhitga mos ravishda foydalanish uslublarini qo'llay olish.

Natijalar. Ushbu manbalar asosida yunon klinik atamalarini to'liq o'rganib chiqish va ularni qo'llay olishga erishilgan. Bundan tashqari, suffikslar va prefikslarning negizga qo'shilishidan negizning boshlang'ich tovushi ta'siri ostida prefiksda o'zgarish sodir bo'lishi mumkin. Bu asosan, assimilatsiyada (lot.assimilatio-qiyoslash, o'xshatish) namoyon bo'ladi:mas., ad-prefiksi,f,n,m, c,p boshlang'ich undoshlari oldida mos ravishda ac-,af-,ag-,an-,ap-ga to'liq qiyoslashadi;prefikslardagi so'nggi n boshlang'ich b,p oldida m ga o'tadi yoki l,m,r oldida to'liq assimilatsiyaga uchraydi .Shu bilan unilarning qator kelishi bartaraf etiladi, mas., met-encephalon (meta+encephalon), di-encephalon (dia+encephalon) kabi prefikslar qo'llaniladi. Klinik terminshunoslikda -osis,-iasis, -ismus, -itis, -oma suffikslari otlar yoki otlarning so'z yasovchi negizlaridan hosil bo'lganligi fanda isbotlangan. Ma'lumki, klinik terminologiyada polisemiya va sinonimiya hodisalarining bo'lishi ma'qullanmaydi. Shunga qaramasdan, qator terminologik sistemalarda klinik tushunchani ifodalash uchun ba'zan ikki yoki undan ortiq sinonim(dublet)lardan foydalanishga erishilgan.

Xulosalar.

1.Ma'lumotlar ko'lamini oshirish uchun yangi manbalarni qidirish, yaratish va salmog'ini oshirish kerak. Tibbiyot instituti talabalarining darsliklarida klinik atamalar bo'limini kengaytirishni isloh etish kerak.

2.Tibbiyot institutlarida Lotin va Yunon tilidagi klinik terminlarni va tibbiyot terminologiyasi asoslarini o'rganish eng avvalo terminologik malakali shifokor tayyorlash uchun mo'ljallangan dasturlarni ko'paytirish lozim.

ВГВ ИХ СВОЙСТВА, ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ

**Собирова З.Ж., студентка 219 группы, Медико-педагогический и
лечебный факультет, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: ст.преподаватель Гафурова Н.С., кафедры
Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии, ТашПМИ**

Актуальность: Широкая распространенность вирусного гепатита населением Узбекистана и отсутствие полного выздоровливания на тяжелых стадиях болезни.

Цель: Изучить морфологическое, физиологическое, физическое строение вируса, различные свойства вируса, ее вирулентность, осложнения вызывающие на пациентах и этиологию протекания болезни.

Методы и результаты: Этиология вируса. Возбудителем ВГВ является вирус гепатита В (HBV), относящийся к семейству *Нераднаviridae*. Диаметр вириона 42-45 нм. Ядро его состоит из нуклеокапсида, включающего ДНК, фермент ДНК-полимеразу и несколько белков: ядерный антиген (HBcAg), его секретируемая, растворимая часть (HBeAg) и антиген, роль которого до конца еще не ясна (HBxAg). Наружная оболочка представлена поверхностным антигеном (HBsAg). В геноме ДНК HBV выделяют несколько ключевых доменов (регуляторных участков ДНК), ответственных за синтез структурных белков и репликацию вируса (ген S,ген С, ген Х и др.).

Патогенез. HBV гематогенно проникает в печень. Он обладает выраженным тропизмом к гепатоцитам благодаря наличию на их мембране зон белка, соответствующих рецепторам наружной оболочки. В гепатоцитах происходит высвобождение ДНКгенетической матрицы вируса, репликация отдельных его компонентов (в ядре – HBsAg и HBeAg, в цитоплазме – HBsAg) и полная сборка вириона. Избыток синтезированных HBsAg и HBeAg поступает в кровь, а сборка вирус заканчивается презентацией HBcAg и HBeAg на мембране гепатоцита, где происходит "узнавание" их иммунocyтaми.

Инкубационный период от 8 недель до 6 мес., в среднем 2-3 мес. Длительность его зависит от пути проникновения вируса, дозы инфекта и возраста заболевшего. При массивных гемотрансфузиях он короче. Преджелтушный (продромальный) период – 7-14 дней. Основными симптомами и синдромами периода являются: интоксикационный (гриппоподобный); астеновегетативный, катаральный, диспептический, смешанный (диспептический+катаральный), артралгический.

Лечение. Иммуноглобулин человека нормальный (специфический) при тяжелой форме острого ВГВ для предупреждения развития и купирования острой печеночной недостаточности. Ламивудин при затяжном течении, угрозе развития печеночной комы с целью подавления вирусной активности. Профилактические мероприятия должны быть направлены на обучение медицинского персонала и гигиеническое воспитание населения.

Вывод: Вирус гепатита является чрезвычайно опасным из-за высокой устойчивости к факторам внешней среды и высокой контагиозности.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ ВНУТРИ ГИДАТИВНОЙ КИСТЫ СПУТНИКОВ БАКТЕРИИ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Солиева Диерабону педиатрический факультет 227-группа
**Научный руководитель: PhD Худоярова Г.Н. кафедры микробиологии,
вирусологии и иммунологии, СамГМУ**

Актуальность. В настоящее время в мире под влиянием экологических и антропогенных факторов у крупного и мелкого рогатого скота наблюдается широкая распространённость некоторых паразитарных заболеваний, а также возникновение их новых очагов. Среди других гельминтозоонозов, пожалуй, не встречаются другие, которые по своей широте встречаемости, высокой патогенности, излечимости и социальной значимости приравнялись бы к данному заболеванию.

Цель. является определение действия антибиотиков на микроорганизмы в капсуле эхинококковых пузырей, взятых от животных.

Материалы и методы. Для проведения исследования нам понадобится 27 содержимое эхинококковых пузырей. Они в бактериологическом отношении оказались стерильными, из них: 19 проб получены от крупного рогатого скота, 6- от мелкого рогатого скота и 2 пробы – от других животных.

Содержимое эхинококковых пузырей сразу после его извлечения заседали по 1 мл в пробирки с мясопептонным бульоном (МПБ) инкубировали при 37 °С в течение одних суток. Из части нативного материала готовили по 3 мазка из каждой пробы, которые затем окрашивали по Граму. Мы использовали при нашем исследовании набор из 16 видов антибиотиков (пенициллина, оксациллина, тетрациклина, эритромицина, клиндамицина, гентамицина, норфлоксацина, фузидина, левомицетина, триметоприма, ванкомицина и линезолида....)

Учет результатов определения чувствительности бактерий к антибиотикам дискодиффузионным методом. При измерении зон подавления роста вокруг дисков с любыми АМП следует ориентироваться на зону полного подавления роста микроорганизмов, определяемую невооруженным глазом, при расположении чашки на расстоянии примерно 30 см от глаз.

Наращение количества антибиотикорезистентных штаммов золотистых стафилококков, особенно к полусинтетическим пенициллинам (метициллин, оксациллин) определяет необходимость выбора адекватных антимикробных препаратов.

Антибиотикочувствительность определяется диско-диффузным методом. Анализ позволил установить высокий уровень резистентности выделенных штаммов золотистого стафилококка к антибиотикам.

Результаты. Проведено исследование антибиотикочувствительности 23 штаммов золотистых стафилококков, выделенных от эхинококковых пузырей, а также 14 штаммов, изолированных из патологического материала от убойных животных воспалительными процессами различной локализации.

Чувствительность изолированных штаммов стафилококков к антибактериальным препаратам определяли диско-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтона. Оценивали чувствительность в отношении пенициллина, оксациллина, тетрациклина, эритромицина, клиндамицина, гентамицина, норфлоксацина, фузидина, левомицетина, триметоприма, ванкомицина и линезолида.

Вывод. Таким образом, все выделенные из эхинококковой жидкости микробы, являются типичными представителями гноеродной флоры. Имеется постоянная многосторонняя зависимость между состоянием паразита, характером его содержимого и строением капсулы носителя, которая лежит в основе особенностей течения патологического процесса в каждом конкретном случае. Определенное значение в этой связи приобретает микробиологическая характеристика эхинококковой жидкости, а также антибиотикочувствительность микробов.

О'PKA RAKINING SIMPTOMLARI VA ONKOLOGIK ASPEKTLARI **Solijonov J. S., 202A guruh, Pediatriya, stomatologiya, xalq tabobati va** **tibbiy pedagogika fakulteti, Stomatologiya yo'nalishi** **Toshkent Tibbiyot Akademiyasi**

Dolzarbliqi. Dunyo bo'ylab o'pka saratoni saratonlarning eng ko'p tarqalgan turi hisoblanib saratondan vujudga keladigan o'limlarning asosiy qismi shu o'pka saratonoiga to'g'ri keladi. 2020-yilda 2,2 millionta yangi holat aniqlangan va 1,8 million nafar odam o'pka saratonidan vafot etgan, bu barcha saraton tufayli o'limlarining 18 foizini tashkil qiladi. O'pka saratonidan o'lim soni 2035-yilga kelib yiliga qariyb 3 million nafarga yetishi kutilmoqda. O'pka saratoni bilan kasallanish geografiya va jinsga qarab keskin farq qiladi, eng yuqori ko'rsatkichlar Mikroneziya, Polineziya, Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada; eng past ko'rsatkichlar Afrika va Markaziy Amerikaga tegishli. Global miqyosda erkaklarning taxminan 8% va ayollarning 6% hayotlari davomida o'pka saratoniga chalinishadi. Biroq, erkaklar va ayollardagi o'pka saratoni holatlarining nisbati geografiyaga qarab keskin farq qiladi.

Izlanish maqsadi. O'pka rakining simptomlari va asosiy onkologik aspektlarini o'rganish.

Natijalar va muhokamalar. O'pka raki gistologik tuzulishi jihatidan ham juda har xil bo'ladi, gistologik tuzilishiga qarab yassi hujayraki rak adenokarsinomasi, mayda hujayrali, dumaloq hujayrali va aralash rak tafovut etadi. O'pkada turli xillarda rak paydo bo'lishi hozir genlarning zararlanishiga bog'liq bo'lib, shu genlarning zararlanishi natijasida bronxlar epiteliysi o'sma hujayralariga aylanib boradi. Genlar o'zgarishining ko'payib borishi onkogen

hujayralar va o'sma supressor genlariga ta'sir ko'rsatadi deb tahmin qilinadi. Mayda hujayrali rak bir qancha onkogenlar, jumladan L-myc, N-myc onkogenlarning o'zgarishi va raf genning mutatsiyaga uchrashi bilan tariflanadi. Bundan tashqari o'smalar supressor genlari - r53 va Rb ning mutatsiyaga uchrab, faolligi yo golib golishi ham xarakterlidir. Jumladan mayda hujayrali o'pka rakida 3 xromasomaning mana shu supressor genlar joylashgan gisqa yelkasida kuzatiladi. Yassi hujayrali o'pka rakida o'sish omili reseptorlarining ancha jonli ekspressiyasi kuzatiladiki, bu narsa rakning kelib chigishida shu polipeptidlarning roli bor degan xayolga olib keladi. Adenokarsinomalarning paydo bolishi K-ras genning mutatsiyaga uchrashiga bog'liq. O'pka raki paydo bo'lishining eng katta xavfi chekish ekanligi hozir aniglangan, statistika, klinika va tajriba ma'lumotlari shundan darak beradi. Statistika garaganda, ashaddiy kashandalarda uchraydigan o'pka raki va ular chekib tugatgan sigaretalar soni o'rtasida bevosita bog lanish bor. Ko'p yillar davomida kuniga 40 tagacha sigaret chekadigan kashandalarda o'pka raki paydo bo'lish ehtimoli 20 baravar ko proq bo'ladi. Bunday kashandalarning 80 foizida opka raki paydo bo'ladi. Sigareta tutuni chekmaydigan odamlarga ham juda zararlidir.

Xulosa. O'pka rakining onkologiyada dolzarbligi, patologik anatomiyasi hamda kasallik davrida yuzaga keladigan simptomlarning onkologik asoslarini o'rganish, kasallikni erta aniqlash va patomorfologik holatiga ko'ra to'g'ri davo choralarini tanlash imkonini beradi.

РЕВМАТОИД АРТРИТ БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАССАЛИГИДАГИ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ Сухбонова Ш. Э., Тиббиёт факултети, даволаш иши йўналиши 3 - курс талабаси.

**Илмий раҳбар: ассистент Мустафаева Ш.А., Реабилитология спорт
тиббиёти ва жисмоний тарбия кафедраси. БДТИ**

Долзарблиги. Ревматоид артрит энг кенг тарқалган сурункали касалликлар қаторига киради. Асосан бу касаллик 70 % ҳолларда ногиронлик билан тавсифланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра бутун дунё аҳолиси орасида ушбу патология тарқалиши 0,6 % дан 1,3 % гачани ташкил этади.

Ишнинг мақсади. Бухоро вилоятида яшовчи ревматоид артритли беморларда сурункали буйрак кассалигидаги хавф омилларини таҳлил қилиш ва даволаш чора тадбирларини олиб боришдан иборат.

Ишнинг материал ва текшириш усуллари. Клиник тиббий карта ва анамнез. Лаборатор умумий қон таҳлили умумий сийдик ва қоннинг биокимёвий таҳлили шу билан бирга инструментал текшириш усуллари.

Бу касаллик биринчи навбатда оғир жисмоний зўриқиш, чарчок ҳамда салбий омиллар тасирида келиб чиқади. Мамлакатимизда ревматоид артритли беморларда нефропатия 57% дан 73% гача учрайди. Ревматоид артритда мултифакториал бўлиб умумий сийдик таҳлилида носпесифик ва аҳамиятга эга бўлмаган ўзгаришлар бўлишига қарамай буйракдаги патология турли хил клиник ва морфологик кўринишлари билан ифодаланади. Хар йили 100.000 аҳолига 5 тадан 50 тагача одам касалланади. Касаллик бошланиш ёши аёлларда 40-50 ёшни ташкил қилади эркакларда эса бу ёш бироз кўпроқни ташкил этади. Аёллар эркакларга нисбатан 3-5 марта тез-тез касал бўлади. Ривожланган мамлакатларда тарқалиш даражаси 0,5-1% қарияларда 5% гачани ташкил этади.

Касаллик патогенезида организмдаги иммуноглобулинларга қарши антитаначалар яъни ревматоид омил пайдо бўлиши ётади. Ушбу омил периферик қонда бўғим синовиал суюқлигида аниқланади. Ревматоид омил аниқланишига кўра серопозитив ва серанегатив бўлади. Клиник намоён бўлиши бўйича бўғим ва бўғим витсерал ўткир, ўткир ости ва секин авжланувчи шакллари мавжуд. Бу касаллик билан касалланган беморларда нефропатиянинг учраш сабаби хавф омиллари ҳисобланади. Кучли артритик ўзгаришлар ривожланган ҳолларда объектив кўриқда бўғимларнинг ўзига хос деформацияси, ярим чиқишлар, анкилозларни кўриш мумкин. Кўл бармоқларининг улнар йўналиш бўйлаб қийшайиши проксимал фалангалараро ва букилувчи ҳамда дистал бўғимлар контруктурасини учратиш мумкин. Кўп ҳолларда тирсак бўғими ва суяги устидаги тери ости тўқимасида ахиллов пайи устида ва энса апоневрозиди 0,5 – 1,5 см катталиқда бўлган қаттиқлашган ревматоид тугунлар пайпасланади. Улар одатда ҳаракатчан ва атроф тўқималар билан қўшилмаган. Лимфоденопатия, сплено ва гепатомегалия ревматоид артритнинг бўғим витцерал шаклида кўпроқ ўсмирларда учрайди.

Олинган натижалар. Олинган натижаларга кўра беморлар 2 гуруҳга ажратилди ва иккала гуруҳ беморларда натижалар солиштирилди. Тадқиқот учун 25 нафар бемор танлаб олинди, шулардан эркаклар 6 нафарни, 19 нафар беморлар эса аёлларни ташкил этади. Беморлар сонидан яққол кўриниб турибтики, бу касаллик эркакларга нсбатан аёлларда кўпроқ учрашига амин намоён бўлди. Назорат гуруҳ беморларида 12 % эркакларда, 28% аёлларда, кейинги асосий гуруҳда эса, 24 % эркак, 36 % аёлларда нефропатиянинг хавф гуруҳлари мавжуд омилларини кузатиш мумкин. Ревматоид артрит касаллиги хавф омиллар кўпроқ аёлларда бунинг сабаби доимий стресс ва зарарли одатлар ҳисобланади.

Хулоса. Нефропатия кўпинча аёлларда аутоагрессия омиллари (стресс зарарли одатлар ирсийлик антиагрегантларни қабул қилиш) мавжуд бўлганда ҳамда аспириинни кичик дозада қабул қилганлиги аниқланди.

QIZIL LAVLAGI – TABIAT MO'JIZASI

**Subxonova Sh. E., 305 - guruh, Tibbiyot fakulteti davolash ishi yo'nalishi,
BDTI**

**Ilmiy rahbar: assistent Jumayeva Sh. B., Tibbiy biologiya kafedrası,
BuxDTI**

Dolzarbli. So'ngi yillarga kelib tibbiyot olamida bemorlarni zamonaviy dori-darmonlar bilan davolash bilan bir qatorda xalq tabobatiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Xalq tabobati usulida davolash bemor organizmida allergen va boshqa nojo'ya ta'sirlarni yuzaga keltirmasligi hamda moddiy jihatdan hamyonbop ekanligi bilan afzal.

Maqsadi. Kasalliklarni davolash va ularni oldini olishda xalq tabobatini targ'ib qilgan holda qizil lavlagining foydali xususiyatlaridan bahramand bo'lish.

Material va metodlar. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" asarida qizilcha-qizil lavlagining foydali xususiyatlariga baho berar ekan, " U jigar va taloqdagi zararli tiqinlarni ochuvchi, buyrak va qovuq kasalliklarida, bavoşilda shifo berguvchidir" deb yozadi. Ko'pchilik qizil lavlagini xush ko'rmaydi. Lekin mutaxassislar uni ovqatlanish ratsioniga qo'shishni tavsiya etadilar. Chunki qizil lavlagida inson tanasi uchun nihoyatda foydali vitaminlar bor. Lavlagi tarkibida: Fe, Na, Mg, Ca, P kabi moddalar almashinuvi jarayonida muhim bõlgan biokimyoviy elementlar va A , B, C guhlariga kiruvchi vitaminlar mavjud. Bu sabzavotning ildizmevasida B, PP va boshqa guh vitaminlarga ega.

Parhez tutayotgan kishilar uchun lavlagi mazali, shirin va ochlikni bartaraf sabzavotdir. Lavlagi tanani yog‘ bosishidan himoya qiladi. Uning tarkibida foliy kislotasiga ega ekanligi bilan homilador ayollar uchun foydali mahsulot hisoblanadi. Ushbu foliy kislotasi homilaning har xil kasallik bilan rivojlanishidan hamda bolaning muddatidan oldin, chala anamaliyalarga ega tug‘ilishidan himoyalab turadi. Qizil lavlagi magniy va temir moddalarining boy bo‘lganidan insonni kamqonlilik kasalligidan saqlaydi. Qizil lavlagi inson tanasidagi charchoq va horg‘inlikni qoldiruvchi kuchli vosita hisoblanadi. U kayfiyatni ko‘taradi, charchoqni tarqatadi va tanaga quvvat bag‘ishlaydi. Mutaxassislar uni jismoniy va aqliy toliqish davrida iste‘mol qilishni tavsiya etishadi. Ortiqcha vazndan azob chekadigan va organizmida ortiqcha suv yig‘ilishi, shishlarga moyil xastalar uchun ham lavlagini iste‘mol qilish juda foydali. Lavlagi nafaqat qonni, balki buyraklar va jigarni ham tozalaydi. Bu sabzavot organizmdan zahar - toksinlarni chiqarib tashlaydi. Shu sababli miya tiniq ishlaydi. Vujudni qabziyatdan xoli etib, ichak devoridagi qoldiq massalarini eritganligi uchun kayfiyatingiz ko‘tarilib, ruhingiz tetiklashadi.

Tarkibida B vitamin ko‘pligi sababli lavlagi qon tomirlar devorini mustahkamlaydi. Shuningdek, bu ildizmeva qonni tozalab, tomirlarni kengaytirgani uchun gipertoniya - xafaqon, ateroskleroz va boshqa yurak-qon tomir kasalliklarida tavsiya etiladi. Saraton kasalligiga chalingan bemorlar qizil lavlagini xom holatida erta tongda nahorda xom holatida suvini siqib shu sharbatini muntazzam ravishda iste‘mol qilish shu organizmda o‘smaning o‘sishini cheklaydi va uning rivojlanish jarayonini to‘xtatib turadi. Nanizm bilan kasallangan organizmlarga qaynatilgan holdagi qizil lavlagini ovqatlanish ratsioniga kiritib muntazzam ravishda iste‘mol qilishlari rivojlanishdan to‘xtab qolgan organizmlarni o‘sishiga olib keladi. Kamqonlik - anemiya bilan kasallangan bemorlar qaynatilgan qizil lavlagini to‘g‘ralgan holatda maydalangan yong‘oq bilan birga qo‘shib ovqat oldidan yoki kechki ovqat o‘rnida muntazzam ravishda iste‘mol qilish qonni ko‘paytiradi. Shuningdek, bu ildizmeva qonni tozalab, tomirlarni kengaytirgani uchun gipertoniya - xafaqon, ateroskleroz va boshqa yurak-qon tomir kasalliklarida tavsiya etiladi. Saraton kasalligiga chalingan bemorlar qizil lavlagini xom holatida erta tongda nahorda xom holatida suvini siqib shu sharbatini muntazzam ravishda iste‘mol qilish shu organizmda o‘smaning o‘sishini cheklaydi va uning rivojlanish jarayonini to‘xtatib turadi.

Xulosa. Shuni ta’kidlash kerakki, inson organizmi uchun qizil lavlagining foydalari cheksiz, chunki u juda ko‘p turdagi va katta miqdorda foydali moddalarga va mislsiz shifobaxsh xossalarga ega. U immunitetni va qondagi gemoglobin miqdorini ko‘taradi, organizmni mustahkamlab, turli xil yuqumli va no yuqumli kasalliklardan asraydi.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

**Султанбаева М.У., 602-группа, факультет Медико-педагогического и
лечебного дела**

**Научный руководитель: доцент Шойимова Ш.С.,
Кафедры Социальных наук, педагогики и психологии ТашПМИ**

Актуальность данного тезиса заключается в том, что психологические факторы играют значительную роль в процессе обучения и развития профессиональных навыков студентов медицинского вуза. Понимание этих факторов позволит оптимизировать

учебный процесс, повысить эффективность обучения и способствовать дальнейшему успешному профессиональному развитию будущих медиков. Кроме того, исследование психологических аспектов обучения студентов медицинского вуза является актуальным в контексте современной высокотехнологичной медицинской практики, требующей высококвалифицированных специалистов с хорошим уровнем профессиональной подготовки.

Цель исследования: изучить влияние психологических факторов на эффективность обучения и развитие профессиональных навыков студентов медицинского вуза и выявить основные аспекты.

Методы исследования: литературный обзор и теоретический анализ.

Обсуждение результатов исследования. В рамках данной темы, можно обратиться к теории личностного развития К.Роджерса, который подчеркивал важность самореализации и самоактуализации в процессе обучения. Теория социального когнитивного обучения А.Бандуры также может быть полезна для анализа влияния окружения и моделирования на формирование профессиональных навыков студентов. Исследование психологических факторов также может опираться на теорию мотивации, такую как теория ожидания В.Врума, которая описывает, как стимулы, ожидания и ценности влияют на мотивацию и результативность учебной деятельности. Также важно учитывать теорию потребностей А.Маслоу, где отмечается, что удовлетворение основных потребностей личности оказывает влияние на эффективность обучения и развитие навыков.

Психологические аспекты, такие как мотивация, стрессоустойчивость, самооценка и эмоциональное состояние, общение, имеют значительное влияние на успех студентов в процессе обучения медицинской специальности. Результаты исследования указывают на то, что студенты, обладающие высокой мотивацией и уверенностью в своих силах, имеют больше шансов на успешное усвоение материала и развитие профессиональных навыков. Одновременно, студенты, находящиеся под воздействием стресса или имеющие низкую самооценку, испытывают затруднения в процессе обучения и могут испытывать трудности с развитием профессиональных навыков. Дополнительные анализы указывают на важность проведения психологической поддержки и работы со студентами медицинского вуза, а также разработки более эффективных образовательных программ для повышения эффективности обучения и развития их профессиональных навыков.

Заключение. Влияние психологических факторов на эффективность обучения студентов медицинского вуза представляет собой важный аспект, который необходимо учитывать при формировании образовательной программы. Психологические аспекты, такие как мотивация, стрессоустойчивость, саморегуляция и общение, оказывают значительное влияние на развитие профессиональных навыков будущих медиков. Понимание и учёт этих факторов, а также их развитие способствует повышению уровня обучения и успешности студентов в медицинском вузе.

ПОНЯТИЕ ОБ ИШШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. КЛАССИФИКАЦИЯ, СИМПТОМАТОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА И СТЕНОКАРДИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ.

Султанова Н.С., студентка 301 группы, лечебного факультета

Научный руководитель: Сибиркина М.В доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ТМА

Актуальность. Во многих странах мира в том числе и в Узбекистане, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности составило 60 процентов. Средняя продолжительность жизни Республики Узбекистан увеличилось с 66 до 74 лет, а население с 20 до 37 миллионов человек. Необходимо отметить, что сердечно-сосудистые заболевания стали основной проблемой в связи с возрастанием населения, а решение этих проблем является визитной карточкой ВОЗ. Рост заболеваемости, высокая смертность связанные со снижением их ранней выявляемости, требуют разработки новых направлений в профилактике, лечении и больных ИБС. По данным ВОЗ в течение последних 15 лет, ССЗ все ещё сохраняют свои ведущие позиции среди причин летальности и инвалидности как взрослого, так и молодого населения. Важно учитывать и ежегодную летальность от болезней сердечно-сосудистой системы. составляющее около 18 млн. человек, что является 31% показателем от всех случаев мировой летальности. Несмотря на быстрое развитие и определение диагноза ССЗ, некоторые процессы в этой области изучены недостаточно. Однако в настоящий момент практически отсутствуют исследования, посвященные этой деятельности в сфере оказания что и определяет актуальность исследования.

Цель. Целью исследования явилось изучение больных страдающих сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Республики Узбекистан, а так же ранней диагностики и профилактики групп ИБС. Снижение смертности связанного с заболеваниями сердечно сосудистой системы. Изучение новых методов разработки по определению на ранних стадиях заболеваний сердца группы ИБС. Борьба с факторами риска на государственном уровне, первичная профилактика и раннее выявление латентного течения ССЗ.

Материал и методы. В исследование были включены 75 больных ИБС (60 мужчин (80%) и 15 женщины (20%)) в возрасте 36-69 лет (средний возраст 55 лет) ИБС страдают около 5–8% мужчин в возрасте от 20 до 44 лет и 18–24,5% — в возрасте от 45 до 69 лет. Факторами риска являются семейный анамнез, гиперхолестеринемия $N=5.17$ ммоль/л 6,6 ммоль/л и выше, артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение, психоэмоциональное перенапряжение, принадлежность к мужскому полу, пожилой возраст, избыточная масса тела тела, гиподинамия. Из выше перечисленных наиболее встречаемым факторам риска в нашем исследовании является принадлежность к мужскому полу 80 процентов, курение а так же, сахарный диабет.

Результаты. Ишемическая болезнь сердца одно из наиболее распространенных сердечно сосудистых заболеваний. Для достижения цели по снижению летальности, заболеваемости и инвалидности от ССЗ государственными кардиологическими службами необходимо в больницах с кардиологическими профилями здравоохранения, обеспечить оснащением медицинских, диагностических и лечебных высокотехнологичных оборудований. Повысить уровень профессиональных навыков, потенциал специалистов первичного звена и кардиологических бригад. Подготовка и повышение квалификации специалистов кардиологического профиля.

Вывод. Чтобы выполнить вышеуказанные цели и направления во всех странах мира, в том числе и в нашей республике, требуется тщательное устранение факторов риска.

АБОРТ КАК СОЦИАЛЬНО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА **Султонов Д.Д., 405-группа, факультет Медико-педагогическое и** **Лечебное дело**

Научный руководитель: Джалилова Г.А., доцент кафедры
общественного здоровья и управления здравоохранением, ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время аборт продолжает оставаться серьезной проблемой охраны репродуктивного здоровья женщин. Распространенность и динамика абортов - это один из немногих показателей, по которым оценивается как в целом состояние здоровья населения, так и отношение государства к проблемам материнства и детства. Огромная роль в снижении уровня абортов принадлежит санитарно-просветительской работе акушерок. Этот метод играет важную роль в работе с женщинами из группы риска, а которую входят подростки и женщины после абортов и родов. Поэтому информация о вреде и тяжелых последствиях после прерывания беременности, методах предохранения и способах избегания нежелательной беременности должна быть полностью доступна всем, независимо от материального положения, возраста и социального статуса человека.

Цель. Изучить роль акушерки в деле предупреждения абортов и провести анализ выполняемых работ против абортов.

Методы и материалы исследования. В рамках исследования проведен анализ статистических показателей в Республике. В 2021 году в Узбекистане было сделано 35,4 тысячи абортов, по сравнению с 2017 годом количество прерываний беременности снизилось на семь тысяч, что говорит о положительной динамике предупреждения абортов. Исследованием отмечено, что наибольшая часть медицинских абортов приходилась на город Ташкент (7841), Самаркандскую (6233), Ташкентскую (3189), Ферганскую (2635), Хорезмскую (2307) области.

Нежелательная беременность становится значительной эмоциональной нагрузкой для женщин, а аборт оказывает негативное воздействие на их репродуктивное и психоэмоциональное состояние. Предотвращение абортов и их осложнений - важная медико-социальная задача. Медицинская сестра должна обладать надлежащей подготовкой в вопросах аборта. Получив такие знания, медсестра способна сыграть важную роль в предотвращении нежелательных беременностей, предоставляя информацию о современных методах контрацепции, оказывая консультации и подчеркивая риски аборта. Нами были анализированы деятельность медицинских сестер-акушерок женской консультации в семейной поликлинике о вопросах профилактики нежелательных беременностей. Обучение и консультирование: Акушеры могут быть обучены методам консультирования женщин по вопросам репродуктивного здоровья, включая информирование о методах контрацепции, последствиях абортов и альтернативах. Результатом может быть повышение уровня знаний женщин о репродуктивном здоровье и уменьшение числа нежелательных беременностей. Предоставление доступа к методам контрацепции: Акушеры могут предоставлять доступ к различным методам контрацепции и помогать женщинам выбрать наиболее подходящий метод с учетом их потребностей и обстоятельств. Результатом может быть снижение числа нежелательных беременностей и, как следствие, абортов. Проведение программ по планированию семьи: Акушеры могут организовывать программы по планированию семьи, включая предоставление информации, консультаций и услуг по контрацепции. Результатом может быть увеличение числа семей, планирующих свое потомство, и сокращение числа абортов.

Выводы. Исследованием установлено, что роль акушерки в профилактике искусственного прерывания беременности заключается в проведении ею санитарно-

просветительской работы, в ходе которой она должна донести до женщин информацию о пагубном влиянии абортов на здоровье женщин и о способах предотвращения нежелательной беременности.

BADIIY ADABIYOT – SHIFOKOR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISH QUROLI

**Suponova D.I., Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti,
125-guruh, Davolash ishi yo‘nalishi
Ilmiy rahbar: f.f.d., dotsent Kurambayeva G.K.,
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası, ToshPTI**

Mavzuning dolzarbligi: Badiiy adabiyot ma’naviyat kaliti bo‘lib, insonning ma’naviy olamini kashf etadigan qudratli quroldir. Jamiyatimiz taraqqiyotining asosiy maqsadi bo‘lgan ma’naviy barkamol, komil insonni shakllantirish yo‘lida badiiy adabiyotning hissasi katta. Jamiyatimizda ma’naviyati yuksak insonlarning ko‘pligi, davlatimiz barqaror rivojlanishining asosiy manbalaridan biridir. Tibbiyot xodimlarining ham yuksak ma’naviyatli, yaxshi fazilatlariga boy, rahm-shavqatli, insonparvar, atrofdagilarga nisbatan e‘tiborli va mehrlil bo‘lishlari, ularda hamdardlik hissini oshirish uchun badiiy adabiyot muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqodning maqsadi: Bo‘lajak shifokorlarda badiiy adabiyotga nisbatan mehr uyg‘otish va shu orqali ular ma’naviyatini shakllantirish – ilmiy ishimizning maqsadini tashkil qiladi. Shifokorlik nafaqat mutaxassislik, balki alohida shaxsiy fazilatlarini talab qiladigan kasb hamdir. Ma’naviy-axloqiy madaniyatni shakllantirishda, muloqot qobiliyatini oshirishda, bo‘lajak shifokorlarga badiiy asarlar mutoalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Shifokorlar katta tibbiy bilim zahirasiga ega bo‘lib jismni davolasa, insonlarning ruhini esa o‘zining xushmuomalaligi, so‘z boyligi, madaniyati va yuksak ma’naviyati bilan davolaydi. Tabobatning otasi Ibn Sinoning tabiblik bilan birgalikda shoir va adib bo‘lganliklari buning yaqqol isbotidir. Agar shifokorlarimiz tibbiyot ilmini yuqori darajada egallab, yuqorida keltirilgan xislatlarga ega bo‘lsalar, davlatimizda tibbiyot sohasi yanada rivojlanadi.

O‘zim tahsil olayotgan tibbiyot oliy o‘quv yurti talabarlari uchun o‘quv dasturiga “Badiiy adabiyotda tibbiyot” fanining kiritilgani maqsadga muvofiq bo‘lgan. Chunki mana shu kurs mobaynida aynan tibbiy mavzu yoritilgan badiiy asarlar tahlil qilinadi. Bo‘lajak shifokor talabalar shu badiiy asarlardagi qahramonlar orqali o‘z kasb sirlarini anglaydi. Ularning tibbiyot sohasida yo‘l qo‘ygan xato-kamchiliklardan tegishli xulosalar chiqaradi. Shuningdek, talabarlarni kitobxonlikka o‘rgatish, ularning, estetik didini yuksaltirish, badiiy adabiyotga qiziqish malakasini ham shakllantiradi. Masalan, Stiven Kingning “Chekishni tashlang korporatsiyasi”, A.P.Chexovning “Xirurgiya”, “Qishloq luqmonlari”, “Ko‘ngilsizlik”, M.Bulgakovning “Yosh vach kundaligi” va boshqa asarlarining shifokor shaxsi shakllanishida tarbiyaviy-ma'naviy ahamiyati nihoyatda katta.

Olingan natijalar: Shifokorlarda ma’naviy-axloqiy madaniyatni shakllantirishda badiiy adabiyotning asosiy qurollardan biri ekanligi o‘z ifodasini topgan. Shifokorlar inson tanasini davolasa, yozuvchi va shoirlar ruhiyatni davolaydi. Shu nuqtai nazardan bo‘lajak shifokorlar uchun bu kursning o‘qitilishi ayni muddaodir. Mazkur fan yurtimizda bo‘lajak Ibn Sinolar va boshqa allomalarning etishib chiqishiga zamin hozirlaydi. Bo‘lajak shifokorlarning badiiy asarga ko‘proq oshno bo‘lishi ularning og‘zaki va yozma nutqining to‘g‘ri va ravonligini ham ta‘minlashga xizmat qiladi. Biz tibbiy nuqtai nazardan yaxshi anglaymizki, eshitgan narsalarimizdan ko‘ra, ko‘rganlarimiz xotiramizda uzoq saqlanadi. Ya‘ni badiiy asarni o‘qish orqali biz so‘zlarning to‘g‘ri yozilishini ham xotiramizda muhrlab boramiz. Zero, oliy ma‘lumotli shaxs ham og‘zaki, ham yozma nutq go‘zalligiga erishishi shart.

Xulosa: Bo‘lajak shiforlarning doim o‘z ustida ishlashi, insonparvar, xushmuomala, madaniyatli, yuksak ma’naviyatli kadrlar bo‘lib yetishishlari uchun, badiiy asarlar mutoala qilib turishlari maqsadga muvofiqdir.

**THE POWER OF REPETITION AND PRACTICE IN ENGLISH
LANGUAGE LEARNING: A PRACTICAL APPROACH**
**Turamuradova G. student of 219 group of Medical-Pedagogical and
Therapy faculty, direction of Therapy**
**Scientific advisor: Tolipova Sh.Sh.,teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI**

Actuality. In the modern globalized world, English proficiency is increasingly essential for communication, education and career opportunities. However, many students master the language with difficulty. In this thesis we are searching and developing practical strategies for learning English.

Goal of research: The goal of this paper is to explore how repetition and practice contribute to English language learning and to provide guidance on implementing these methods effectively.

Materials and methods. In this section , the methods and materials employed to investigate and address the topic of enhancing English language learning efficiency are outlined. While doing research on how repetition and practice contribute to learning English , I went through several books about learning strategies used until this year, research papers, journals, results of surveys and also asked teachers who has experience more then 5 years of teaching , students who have been learning and so on.

Results of research: Discovery from our study on learning English effectively provide valuable insights into the best ways to improve language skills. I've gathered important information that shows how repetition impact English proficiency as a learning method.

While going through research papers and textbooks, I came across the statistic done several years ago which stated that almost 70% of language learners used repetition as their main method of learning.

Most of the teachers I asked told me that teachers act only as a pointer encouraging and showing the right way to learn more easily, but the most work should be done by students themselves, and therefore universal method for learning English is repeating the material over and over again and practicing it in real life situations.

Conclusion. In conclusion, the exploration of effective methods for learning English provided valuable insights into the strategies that enhance language acquisition and proficiency. Through a comprehensive examination of various approaches and their implications, this study found that the best way to learn a language, not only English but any language is repetition and practice.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ВРАЧА
Тагайбекова.А.А., 106-группа, Медико-педагогического и лечебного
факультета
Научный руководитель: ст. преподаватель Садикова З. Х
Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность. Профессиональная коммуникация врача включает различные виды общения: разговор с пациентом, с родственниками пациента, коллегами, деловой разговор, деловая беседа, деловое совещание, конференция, презентация, брифинг и многое другое. В наше время медицинским работникам необходимо уметь вести деловое общение. Врач должен уметь влиять на пациентов и их родственников, предотвращать и разрешать конфликты, находить индивидуальный подход к каждому человеку, мотивировать сотрудников, устанавливать и поддерживать кратковременные и долгосрочные контакты, договариваться, убеждать, обучать, консультировать, вести диалог с руководством любого уровня, четко и грамотно вести деловую документацию, уметь грамотно, на профессиональном уровне вдохновлять пациентов.

Коммуникативная компетенция врача заключается в умении легко и свободно говорить перед любой аудиторией, общаться с любым собеседником с глазу на глаз, уверенно и четко формулировать свои мысли, говорить ясно, эмоционально, убедительно. Современная теория речевой коммуникации основывается на ряде принципов и этических требований, которые определяют речевое поведение врача и культуру речевого общения.

Врач должен знать различные способы управления общением, влияния и практические приемы убеждения, уметь грамотно задавать вопросы, владеть искусством убедительного спора, распознавать манипуляции, противостоять давлению, опровергать неверные доводы, уметь нейтрализовать замечания, завоевывать симпатии, вдохновлять людей, а также знать основные законы и принципы настройки на любые сферы общения.

Врач в своей деятельности должен реализовывать все функции общения – выступать и как источник информации, и как человек, познающий другого человека или группу людей, и как организатор коллективной деятельности и взаимоотношений.

Если говорить о целях медицинского общения, которые преследует пациент и его родственники, стоит учитывать, что пациенты и их родственники ожидают от врачей конкретных коммуникативных умений, а именно: расположить к себе пациента, ответить на вопросы доступным языком, предоставить возможность высказаться, не перебивая, учитывать мнения, суждения и ожидания пациента, продемонстрировать уважение к нему или к его родственнику. Некоторые врачи недостаточно дают информации и разъяснения о болезни и лечении, используют непонятные медицинские термины, не заинтересованы семейными проблемами пациентов, не признают роль пациента и его родственника в качестве активных партнеров в лечении, поспешно дают консультации и не оставляют возможности обсудить проблемы с врачом, хотя врач, пациент и его родственники руководствуются общей целью – преодолеть болезнь, и действуют, объединяя усилия. При этом пользователи имеют право на выбор форм и объемов влияния на состояние здоровья больного.

Главная цель современного высшего медицинского образования – подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к активной деятельности, обладающих высокой профессиональной мобильностью и гибкостью мышления в решении профессиональных и социальных задач. Профессиональная подготовка студентов-медиков ориентирована прежде всего на владение языком медицины, формирование лингвистической, семантической, текстовой и межкультурной компетенций, являющихся профессионально-значимыми. Эти компетенции являются основным условием формирования языковой личности врача независимо от области его специализации.

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Таирова К.З., студент 222- группы, факультет 1 Педиатрический и
народная медицина, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: ст. преподаватель Бабаджанова Ф.А., кафедра
Фармакологии и физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Магнитная буря – это удар по планете, который происходит из-за выделяемой солнцем энергией, с последующим изменением электрических токов в магнитосфере и ионосфере Земли. Эти изменения плохо влияют на организм человека, так как могут привести к серьёзным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и даже к летальному исходу.

Цель. Рассмотрим влияние магнитных бурь на здоровье человека, их воздействие как фактор ухудшающий уже существующих заболеваний и профилактику их негативных последствий.

Методы и Результаты. По данным: Статьи Н.В. Юдичева Тихоокеанского государственного университета, 2021 г России, г. Хабаровск. Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли за счет потока электромагнитного солнечного ветра, который в свою очередь приносит в магнитную систему дополнительную энергию, резко нарушающую его обычный ход и действующую на её длительность от нескольких часов до нескольких суток. Геомагнитные поля серьезно влияют на многие сферы деятельности людей. В их числе следует назвать влияние на здоровье и самочувствие человека. Они могут привести к заболеваниям сердца, гипотонии и артериальной гипертонии. Около 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури часто сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головной болью, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, нарушением общего самочувствия. Ученые связывают это с тем фактом, что во время изменения магнитного поля заметно увеличивается капиллярный кровоток и наступает гипоксия тканей. Они установили, что под воздействием магнитного поля изменяется вязкость крови. В период магнитной бури замедляется кровоток в сосудах, падает мощность сердечных сокращений, могут возникнуть аритмии. По этой причине скачков кровяного давления у человека обычно возникает затрудненность движения и нарастающая головная боль. Гипоксия в крови является причиной целого ряда отрицательных симптомов, как головокружение, боли в области сердца, потемнение в глазах, боли в суставах. У людей часто обостряются хронические заболевания. Все это сопровождается упадком сил, снижением физической активности, рассеянностью внимания. Во время магнитных бурь у метеозависимых людей, страдающих заболеваниями суставов (артрозом или артритом) могут возникнуть боли в крупных суставах. Это связано с тем, что при понижении внешнего (атмосферного) давления, давление в суставах становится больше, растягивается суставная капсула и связки, что усиливает боли. Поэтому людям, имеющим заболевания опорно-двигательной системы, необходимо учитывать прогнозы метеослужб о возможных геомагнитных бурях. В них особое внимание следует обратить на дни, отмеченные как сильные бури, так как в такие дни необходимо принимать препараты, назначенные врачами по заболеваемости (от давления, от высокого уровня холестерина). Таким образом они могут предотвратить плохие последствия влияния геомагнитной активности на состояние своего здоровья.

Выводы. В периоде магнитных бурь у людей наблюдаются общая раздражительность, слабость, гипер- и гипотония, аритмия, боли в сердце и суставах. Это связано с перепадами давления атмосферы от которого зависят скорость кровотока и давление в суставах. Во избежание негативных последствий геомагнитной активности люди должны соблюдать такие меры предосторожности, как: принятие

лекарственных средств назначенных врачами, постоянная осведомленность о предстоящих потоках магнитных бурь, а также активизация кровообращения различными видами физической активности.

OLIV HAMSHIRALIK ISHI FAOLIVYATIDA ZAMONAVIY INTERAKTIV USULLARNI QO'LLASHNI AHAMIYATI.

**Tashpulatova M.D., 204-guruh talabasi, Oliy hamshiralik ishi fakulteti.
Ilmiy rahbari: Z.R.Sattarova katta o'qituvchi Jamoat salomatligi va
sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrası. ToshPTI**

Dolzarbli: Davlatimizda ta'lim tizimini jahon andozalariga mos ravishda rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayapti. Hozirgi kunda oliy ma'lumotli hamshiralarni tayyorlash ham alohida o'rin egallaydi. Har bir hamshira har tomonlama chuqur bilimga ega bo'lishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yuqori saviyada bilishi, hamshiralarni jamoasiga rahbarlik qila oladigan, ilmiy izlanishlar olib boradigan oliy ma'lumotli hamshiralarni tayyorlash davr talabidir. Hamshiralik ishi yo'nalishi sohasining rivojlanib borishi nafaqat keng sohalar qatoridan o'rin egallamoqda, balki keng ko'lamda ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda.

Maqsad: Oliy ma'lumotli hamshiralarni o'qitishda zamonaviy interaktiv usullarni qo'llab, o'quv jarayonini samaradorligini ta'minlash hamda ommaviy ta'lim sharoitlarida o'qitishning rejalashtirilgan natijalariga erishishdir.

Vazifalari: Hamshiralarda muloqot qilishni olib borish madaniyatini shakllantirish. Hamshiralarni o'z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon qilishini o'rgatish. Hamshiralarni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o'rgatish va mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko'nikmasini rivojlantirishdan iboratdir.

Zamonaviy interaktiv usullardan biri bu FSMU.Texnologiyaning maqsadi: Mazkur usul ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiyadan ma'ruza mashg'ulotlarida, mustahkamlashda, o'tilgan mavzuni so'rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg'ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.

F – fikringizni bayon eting.

S – fikringizni bayoniga sabab ko'rsating.

M – ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring.

U – fikringizni umumlashtiring.

F - Men insonlarni xonalarda tamaki chekishiga qarshiman.

S- Chunki tamaki tutuni nafaqat chekuvchi insonga balki u bilan bir xonada bo'lganlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

M- Ilmiy izlanishlar shuni isbotladiki passiv chekish ham o'sma kasalligiga sabab bo'ladi.

U- Shuning uchun men insonlarni jamiyat joylarida chekishiga umuman qarshiman.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy interaktiv usullar hamshiralarni bilimli va chuqur mulohaza yuritishiga, amaliy mashg'ulotlarni yaxshi o'zlashtirishga, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga, yangi g'oyalarni ishlab chiqishga, o'z faoliyatida ushbu usullardan foydalanib muammolarni oson yechishga yaqindan yordam beradi.

CAUSES OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN PATIENTS WITH RESPIRATORY SYSTEM PROBLEMS

Teshaboeva X.B., 2nd pediatric faculty, traditional medicine, group 420
Scientific supervisor: Associate Professor Rasulova N.F. Department of
Public Health and Health Management, TashPMI

Annotation. This study investigates the various environmental factors contributing to respiratory system problems in patients. Respiratory diseases are a significant global health concern, with environmental factors playing a crucial role in their development and exacerbation. Understanding the underlying causes of these environmental factors is essential for effective prevention and management strategies. Through a comprehensive analysis of environmental pollutants, occupational exposures, lifestyle choices, and socio-economic factors, this article aims to provide insights into the complex interplay between the environment and respiratory health.

Relevance. Respiratory diseases pose a significant burden on public health worldwide, with environmental factors playing a pivotal role in their etiology and exacerbation. The intricate interplay between environmental pollutants, occupational exposures, lifestyle choices, and socio-economic factors contributes to the development and progression of respiratory system problems in patients. Understanding these underlying causes is crucial for implementing effective preventive measures and management strategies to mitigate the impact of respiratory diseases on individuals and communities. The quality of the air we breathe is influenced by a myriad of factors, including industrial emissions, vehicular exhaust, agricultural activities, and natural phenomena such as wildfires. Exposure to airborne pollutants such as particulate matter (PM), nitrogen dioxide (NO₂), sulfur dioxide (SO₂), ozone (O₃), and volatile organic compounds (VOCs) has been consistently linked to adverse respiratory effects, ranging from exacerbation of symptoms to the development of chronic respiratory conditions. Understanding the complex interplay between atmospheric pollutants and respiratory health is essential for devising effective strategies to mitigate the burden of respiratory diseases on individuals and society. Occupational exposures represent another significant source of respiratory hazards, particularly for workers in industries such as mining, construction, agriculture, and manufacturing. Inhalation of dust, fumes, gases, and chemicals in the workplace can lead to occupational lung diseases such as pneumoconiosis, occupational asthma, and chronic bronchitis. Occupational safety regulations, proper ventilation systems, and personal protective equipment are essential for minimizing respiratory risks in occupational settings and protecting the respiratory health of workers.

Furthermore, lifestyle factors, socioeconomic determinants, and climate change represent additional layers of complexity in understanding the etiology and burden of respiratory diseases. Cigarette smoking, physical inactivity, poor nutrition, poverty, inadequate access to healthcare, and climate-related environmental changes all contribute to the global respiratory disease burden. Addressing these multifaceted determinants of respiratory health requires a comprehensive, multi-sectoral approach that integrates public health interventions, environmental policies, and social welfare initiatives. Environmental factors, including air pollution, allergens, and occupational exposures, significantly contribute to respiratory system problems. Ambient air pollution, stemming from vehicular emissions, industrial activities, and biomass burning, exposes individuals to harmful pollutants such as particulate matter (PM), nitrogen dioxide (NO₂), sulfur dioxide (SO₂), and ozone (O₃), which can irritate the respiratory tract and exacerbate pre-existing conditions like asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Moreover, indoor air pollutants, such as tobacco smoke, mold, and volatile organic compounds (VOCs), further contribute to respiratory morbidity.

Occupational exposures to hazardous substances and pollutants in various industries, including mining, construction, agriculture, and manufacturing, pose significant risks to respiratory health. Workers exposed to dust, chemicals, fumes, and other respiratory hazards are at increased risk of developing occupational lung diseases, such as pneumoconiosis, silicosis, and occupational asthma. Additionally, lifestyle factors such as smoking, sedentary behavior, and poor nutrition can exacerbate respiratory conditions and compromise lung function.

Furthermore, socio-economic factors, including poverty, inadequate access to healthcare, and substandard housing conditions, contribute to disparities in respiratory health outcomes. Individuals from marginalized communities are disproportionately affected by environmental injustices, with limited resources to mitigate exposure to environmental hazards and access appropriate medical care.

In summary, a comprehensive understanding of the multifactorial nature of environmental influences on respiratory health is essential for developing targeted interventions and policies to address the root causes of respiratory system problems. By addressing environmental determinants and promoting health equity, we can strive towards creating environments that support respiratory well-being and reduce the burden of respiratory diseases on populations.

METHODS OF PRODUCTION AND APPLICATION OF ZEOLITES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

**Tolibaeva G. V., Faculty of Medicine, direction of medical practice
3723 – group**

Scientific supervisor: Dekhkanova N.N., senior lecturer of the Department of Medical and Biological Chemistry, PhD in Chemical Sciences, Fergana Medical Institute of Public Health

Annotation. The article discusses the methods of obtaining and applying zeolites in the oil and gas industry. Based on experimental data and the generalized theory of volumetric filling of micropores, an extended interpretation of the equation of the adsorption isotherm of adsorbates with zeolite NaX from dry air is proposed.

In the global oil and gas production, as well as pharmaceutical and other industrial sectors, gaseous sulfur compounds of various structures, which have a negative impact on the environment, lead to a decrease in the quality of the resulting product. Purification of natural gas and oil from methyl mercaptan, carbon sulfide and hydrogen sulfide gases (mainly contained in natural gas and petroleum products) is one of the most important tasks. Synthetic zeolites with high sorption properties are used to remove microparticles of sulfur impurities. Every year there is an increasing demand for microporous adsorbents with a high sorption volume that retain their properties for a long time during adsorption purification. It is of great importance to determine methods for producing zeolites that can be used for a long time, while maintaining high sorption properties, and also, based on the results obtained, to achieve scientific and practical innovations.

Today, scientific research is being conducted worldwide on the development of microporous synthetic adsorbents and the mechanisms of their sorption process, as well as the technology for their production. In this regard, special attention is paid to determining the composition of available synthetic microporous zeolites; determination of performance properties of zeolites; determine the influence of compounds exhibiting acidic properties on

the structure of the zeolite; study of the complete thermodynamic properties and thermokinetic laws of adsorbed sulfur-containing gases; development of technology for long-term preservation of the sorption properties of synthetic zeolites.

Most of the experimental data were obtained by the volumetric static method at temperatures and pressures close to ambient. However, dynamic and chromatographic methods, especially reverse gas chromatography (IGC), have some advantages for static methods at low concentrations of sodium adsorbate and at higher temperatures, therefore chromatography is widely used nowadays to study adsorption-catalytic reactions, diffusion and surface energy. By reverse gas liquid chromatography, Cowboy and his collaborators determined the absorption parameters and soluble molecular interactions.

Zeolite X with a molar ratio of $\text{Si/Al} = 1.08-1.20$ was prepared using a hydrothermal synthesis method. Zeolite X ion exchange samples were then prepared using metal nitrate solutions containing Mg^{2+} or Cu^{2+} . For all zeolite X samples, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectrometry were used to determine changes in crystal structure. Analysis of ammonia adsorption capacity for zeolite X samples was carried out using the ammonia temperature desorption (NH_3 -TPD) method. From the XRD results, the resulting zeolite X samples maintained the Faujasite (FAU) structure regardless of the cation content of zeolite X, but the crystallinity of zeolite X containing Mg^{2+} and Cu^{2+} cations decreased. The distribution of cation content in zeolite X was identified using ECD analysis. NH_3 -TPD analysis showed that the adsorption capacity of NH_3 Mg^{2+} and Cu^{2+} -zeolite X is 1.76 mmol/g and 2.35 mmol/g, respectively, while Na^+ -zeolite X is 3.52 mmol/g (NH_3 / catalyst). Thus, Na^+ -zeolite X can be used as an adsorbent for ammonia removal in the future.

It is known that zeolite of the NaX brand is one of the main adsorbents used in complex air purification and dehumidification units. In this regard, it is important to describe its main adsorption characteristics in relation to CO_2 and H_2O in a wide range of pressures and temperatures. We have considered the basic equations of the theory of adsorption. The available information on the properties and characteristics of NaX zeolite was summarized and supplemented with calculated data. The parameters of the adsorption isotherm calculated according to the new equation differed from the experimental values by 5%, which indicates a good convergence of the calculation results with the actual data.

By adsorption methods and positron annihilation, it was found that the actual distribution of adsorbed water molecules in micropores of crystalline zeolite NaX is heterogeneous. It turned out that under atmospheric conditions, when it is assumed that the entire volume of micropores is completely filled with water, the bulk of the adsorbed water is in the solvate shells of Na^+ cations and therefore a significant part of the volume of micropores, about 30%, remains free.

Conclusion. Thus, the interaction of adsorbate molecules with a solid body, in the general case, leads to a change in the state of the solid body itself, which manifests itself, in particular, in its deformation. Such a change depends on how developed the surface of the material is, whether there are high-energy adsorption centers on it, and whether the bond energies of atoms in the solid are high.

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКНЕ

**Толибова Н.М., студентка 510 группы, Медика педагогический и
лечебный факультет, направление лечебной дело**

**Научный руководитель: доцент Каратаева Л.А., кафедры анатомии и
патологической анатомии, ТашПМИ**

Актуальность. За последние ведение статистики заболеваний междисциплинарного значения. отмечается увеличение числа больных с поздними акне среди женщин среднего возраста (12%-51,4%), а также пациентов со средними и тяжелыми степенями акне (20%-35%).

Цель. Дать научное обоснование патогенетической роли генетических и иммунологических маркеров с учетом многофакторного анализа особенностей клиники.

Методы и результаты. Было обследовано 120 пациентов с различными формами акне. Исследование проводилось с помощью ПЦР «в реальном времени» в присутствии интеркалирующего флуоресцентного красителя SYBR Green I (5-кратная готовая смесь для ПЦР qPCRmix-HS SYBR+ROX фирмы Евроген, Россия). В состав смеси входят следующие компоненты: Taq ДНК полимеразы со специфическими моноклональными антителами (HS Taq ДНК полимеразы), краситель SYBR Green I, референсный краситель ROX. У всех больных был осуществлен забор крови до и после курса терапии, через 6 мес. Взятие биоптатов кожи проведено до начала лечения с различных первичных морфологических элементов акне. Экспрессию эффекторов врожденного иммунитета (TLRs, α -дефенсина HNP1) определяли в периферической крови и образцах кожи. Для получения биоптатов кожи с морфологических элементов использовали метод punch-биопсии, на что пациенты давали письменное согласие. Биопсия проводилась одноразовым стерильным перфоратором (пробойником) диаметром 2 мм. Для анестезии использовали 0,5 мл 2% раствора новокаина. У пациентов контроль группы (10 человек) материал забирали из внешне неизменной кожи.

Вывод. Исследование показало, что преобладала возрастная группа 21-30 лет (46,4%) при одинаковом соотношении мужчин/женщин. В возрасте старше 30 лет преобладали мужчины. Встречаемость поздних акне из года в год возрастала и к 2019 г. увеличилась в 2,4 раза; была стабильной при вульгарных (60,3%-68,8%) и инверсных акне (14,3%- 17,5%). Наследственная предрасположенность зарегистрирована у 59,9% больных. Давность заболевания до года (в 2,8 раза) и от года до 5 лет (в 1,8 раза) достоверно преобладала у женщин. Лечение различными методами получали 78,7% больных, а также при изучении анамнеза, у женщин встречаемость акне в 3 раза чаще.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЖНОСТИ КРОВСОСУЩИХ КОМАРОВ В МЕДИЦИНЕ

**Тулабоева Ш.А., студент 118 группы, педиатрического
факультета**

**Научный руководитель: PhD, Абдумиминова Р.Н., заведующая
кафедрой медицинской биологии и генетики
СамГМУ**

Цель исследования. Проанализировать научные данные о значении кровососущих комаров в передаче болезнетворных микроорганизмов человеку и их вредном воздействии.

Методы и приемы. проведен анализ имеющейся отечественной и зарубежной научной литературы о значении кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) в медицине.

Результаты. Комары являются одними из важнейших представителей кровососущих двукрылых и являются переносчиками инфекционных и инвазионных

заболеваний. К болезням, передающимся комарами, относятся энцефалит, туляремия, сибирская язва, являющаяся переносчиком возбудителей различных лихорадок.

Распространен повсеместно, кроме Сахары и Севера. Чаще встречаются комары, относящиеся к родам *Anopheles*, *Culex* и *Aedes*. У комаров большие фасеточные (сложные) глаза, ротовой аппарат самок устроен колюще-сосущего типа, они питаются кровью. Ротовой аппарат самца устроен по сосущему типу, питается нектаром растений. Мухи развиваются путем полного метаморфоза (яйцо, личинка, жаба, имаго). Откладывает яйца в воду или влажную почву. Личинки питаются заглатыванием мелких частиц, дышат трахеями. Жабры не питаются. Комары сосут кровь, чтобы яйца могли развиваться после отцовства. Для созревания яиц требуется 2-3 дня (гонотрофический цикл). В зависимости от вида комаров, климатических факторов в течение лета может наблюдаться один или несколько гонотрофических циклов. Самки могут жить до 3 месяцев, а самцы-до 10-15 дней. Комары *Anopheles* и *Culex* зимуют на стадии имаго, а комары *Aedes* зимуют на стадии яйца. Биология разных видов комаров различна на всех стадиях развития. Комары не только переносчики болезней, но и их тяжесть можно увидеть. Известно, что слюна комара содержит иммуногенные белки, которые могут вызывать аллергические реакции у хозяина и повышать его патогенность, контролируя иммунный ответ. На месте укуса появляется эритема, сопровождающаяся зудом и повышением температуры в этом месте. Вызывает отек, жар и местное воспаление.

Вывод. Анализ литературных данных показал, что кровососущие комары как эктопаразиты и возбудители ряда опасных заболеваний животных и человека имеют большое эпидемиологическое и экономическое значение. Разработка новых средств и методов борьбы с комарами может значительно снизить экономические потери в сельском хозяйстве и снизить риск распространения трансмиссивных инфекций. Очевидно, что вредоносное значение комаров не ограничивается предоставленной информацией и требует дальнейшего изучения проблемы.

FEATURES OF VASCULAR WALL INFLAMMATION IN SERUM AS A MARKER OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES WHO HAVE UNDERGONE COVID-19

Toshmatova S.A., 217 group, Student of faculty 1 of pediatrics and traditional medicine, Referral pediatric case

Supervisor: Sadirkhodjaeva A.A., Dotsent Department of Propaedeutics of Childhood diseases TashPMI

Actuality. Relevance and purpose. Early diagnosis of chronic SD1 complications is of utmost importance for the duration and quality of life of patients. CVD after macrovascular atherosclerotic disorders is recognized as the main cause of mortality in patients with DM with a 2-4-fold increased risk compared to people without DM. Endothelial dysfunction is a major problem in the development of atherosclerosis, and it occurs early in the 1 type DM, while atherosclerosis and micro- and macrovascular complications of diabetes are still not clinically apparent. Chronic inflammation has been shown to be the cause of the development and progression of endothelial dysfunction. High-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) is an acute phase protein that is associated with systemic inflammation and has been shown to be elevated in individuals with coronary artery disease

Purpose of the study. Study markers of vascular wall inflammation leading to cardiovascular complications in children with type 1 diabetes who have undergone COVID-19.

Materials and methods. The paper presents an analysis of the results of observation and laboratory methods of studies of 49 children with type 1 diabetes mellitus who underwent Covid-19, aged 4 to 18 years, the comparison group was 65 children with type 1 diabetes mellitus, the control group was 30 practically healthy children of the same age.

Results and discussion. According to our study, a significant increase in the level of the high-sensitivity fraction of C-reactive protein was found in groups of examined children with type 1 diabetes mellitus, which indicates the presence of aseptic inflammation processes that lead to cardiovascular complications. In the comparative analysis, the following data were obtained. First group (49 children) with type 1 diabetes. (43%) mean high-sensitivity CRP 3.2 ± 0.8 mg/L, CK-MB 32 ± 12.2 U/mL, glycated hemoglobin 10.6%, total cholesterol 4.5 ± 0.6 mmol/L, triglycerides 1.6 ± 0.3 mmol/L, high-density lipoproteins 1.4 ± 0.3 mmol/L, low-density lipoproteins 2.4 ± 0.5 mmol/L, the presence of dyslipidemia was 46%. In the second group. (65 children (57%) mean high-sensitivity CRP 0.9 ± 0.13 mg/L, CK-MB 28 ± 10.1 U/mL, glycated hemoglobin 8.5%, total cholesterol 4.2 ± 0.7 mmol/L, triglycerides 1.3 ± 0.2 mmol/L, high-density lipoproteins 1.7 ± 0.4 mmol/L, low-density lipoproteins 1.9 ± 0.5 mmol/L, presence of dyslipidemia was 32%.

Conclusions. Thus, the study revealed that in 1 type DM, the identified risk factors for atherosclerosis: insulin resistance, dyslipidemia, increased content of the Inflammatory-C-reactive protein marker, lead to macro- and microvascular changes, which further progress the development of cardiovascular complications.

БРОНХИАЛ АСТМАГА МОЙИЛЛИКНИ АНИКЛАШДА МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК МАРКЕРЛАР АХАМИЯТИ

Тошпулотов О.У. 3-курс Даволаш иши факультети талабаси

Илмий раҳбар: PhD ассистент Авазова Т. А., Ички

касаликлар кафедраси СамДТУ

Долзарблиги. Бронхиал астма (БА) мураккаб кўп омилли сурункали яллиғланиш касалиги бўлиб, иммун жавобнинг IgE-қарам механизмига асосланади. Ҳозирги кунда бутун жаҳонда БАга мойиллик шаклланишига алоқадор бўлган генларни излаш фаол олиб

борилмоқда. «Инсон геноми» дастури бўйича олиб борилган полимеразали занжир реакцияси (ПЗР) усули ёрдамида ўтказилган илмий-тадқиқот ишларида БАга мойиллик бўйича номзод бўлган соҳалар топилган бўлиб, IL-4, β2-адренорецептор гени (ADRB2), β-туморнекротик омил, IFN-γ, Т-хужайралар рецептори, булутсимон хужайралар химазаси генлари ва бошқалар шулар жумласидандир. ADRB2 гени генотиплари частотаси турли хил популяцияларда ифодаланган даражада фарқларга эгаллиги диққатга сазовор бўлиб, бунда ўзбек популяциясидаги шахсларда ADRB2 гени Gln27Glu полиморфизмининг хусусиятлари тўғрисида маълумотлар йўқлигини таъкидлаш ўринлидир.

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбек популяциясида БА билан хасталанган беморларда ADRB2 гени полиморф маркери аллел ва генотипларининг тарқалиш частотасини аниқлаш.

Тадқиқотнинг объекти ва предмети 83 нафар БА билан оғриган беморлар ва 47 амалда соғлом ўзбек миллатига мансуб шахслар текширилди. ДНК намуналарини

ADRB2 генининг Gln27Glu полиморфизми бўйича генотиплаш ПЗР-таҳлилининг стандарт протоколлари асосида ўтказилди.

Тадқиқотлар натижалари Патологик жараён клиник вариантларига боғлиқ ADRB2 гени Gln27Glu полиморфизми аллель ва генотипларининг беморлар ўртасида учраш частотаси таҳлили кўрсатишича, Gln27 аллели аллергик БА беморларида амалда соғлом шахсларга нисбатан ишончли кўпроқ учради (тегишлича 86% га нисбатан 70,2%, $\chi^2 = 4,2$; $P < 0,05$). Генотиплар полиморфизмини таҳлил қилиш натижаси бўйича эса, бу гуруҳ беморларида геннинг Gln27Gln гомозигот варианты частотаси назорат гуруҳидаги соғлом шахслар кўрсаткичларидан аҳамиятли юқори бўлди (мос равишда 73%га нисбатан 44,6%, $\chi^2 = 4,2$; $P < 0,05$).

Хулоса. ADRB2 гени Gln27Glu полиморфизмини ўрганиш натижасида ўзбек популяциясида БА билан касалланганлар орасида Gln27Gln генотипи частотасининг популяциянинг соғлом қисмига нисбатан устунлиги аниқланди. Ўрганилаётган генетик маркерлар ассоциациясининг ифодаланганлик даражаси касаллик клиник-патогенетик шаклига боғлиқ ўзгаради. БА аллергик шакли ривожланиши юқори хавфи ADRB2 гени Gln27Glu полиморф локуси Gln27 аллели ва Gln27Gln генотипи билан ассоциацияланади. Аниқланган далиллар ўрганилаётган генларнинг хасталик клиник-иммунологик кўринишлари асосида ётувчи патогенетик механизмларидаги иштирокини яна бир бор тасдиқлайди.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ В ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С

Тошпулатова Г.О.

Научный руководитель: доктор философских наук (PhD), ассистент Хайруллаева Д.Х кафедры физиология, БухГМИ

Актуальность: В данном тезисе, посвященном не только внутренним болезням, но и одной из современных проблем общей медицины, планируется сравнительно проанализировать полиморфизм генов и частоту цитокинов при течении хронического вирусного гепатита С и повысить качество диагностики на основе полученных генетических критериев.

Цель исследования: сравнить частоту встречаемости генов IL-10(G1082A), FNO- α (G308A), RS1800629 и цитокинов у больных хроническим вирусным гепатитом С с учетом национальности, пола и возраста больных, а также оценить качество диагностики на основании полученных генетических критериев.

Материал и методы: Объектом исследования являются 25 больных хроническим вирусным гепатитом С и 15 пациентов в контрольной группе. Для генотипирования полиморфных вариантов гена IL-10(G1082A), FNO- α (G308A), методом полимеразной цепной реакции в качестве объекта исследования брали капиллярную кровь, венозную кровь и сыворотку крови больных и условно здоровых лиц. Для исследования группы использовали общеклинические, биохимические, инструментальные, молекулярно-генетические, статистические методы.

Результаты анализ: В общем анализе крови у больных вирусным гепатитом С женского пола, преимущественно пожилого возраста (60-74 лет, по классификации по ВОЗ) наблюдается лейкоцитоз, в то время как у лиц среднего возраста этот показатель выражается лейкопенией. В биохимическом анализе крови у половины представителей

пожилого возраста и преимущественно молодого возраста женщин, также наблюдается повышение уровня содержания АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы в крови.

У больных мужского пола наблюдался относительно повышенный уровень общего билирубина, в отличие от женщин, а также повышенный уровень АЛТ, АСТ и ЩФ у преимущественно 50-65 летних.

Количество IL-10, являющийся противовоспалительным цитокином, уменьшается. Кроме того, при методе полимеразной цепной реакции наблюдается изменения в гене фактора некроза опухоли, внеклеточного белка, гена FNO- α , являющийся основным фактором участвующий в деструкции ткани печени.

Выводы: из полученных результатов можно заключить что уменьшение количества IL-10 как противовоспалительный цитокин, а также изменения в гене FNO- α при вирусном гепатите С, приводят к циррозу печени и выявление в крови изменений этих показателей на ранних этапах болезни может способствовать улучшению качества жизни больных и продлению жизни.

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Тоштемирова З.М., студент 528 группы, лечебного факультета №1
Научный руководитель: PhD, и/о доцент А.Э. Давранова
СамГМУ**

Актуальность. Профессиональная деятельность медицинских работников характеризуется высоким риском. С одной стороны, медицинские работники рискуют собственным здоровьем и жизнью, с другой – существует риск неблагоприятного исхода медицинской помощи для пациента.

Цель исследования. Анализ характера дефектов оказания хирургической помощи по материалам судебно-медицинских экспертиз, направленных на предупреждение возникновения осложнений и неблагоприятных исходов в хирургической практике.

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами были проанализированы 36 комиссионных судебно-медицинских экспертиз по делам о ненадлежащем выполнении медицинским персоналом своих профессиональных обязанностей в лечебно-профилактических учреждениях Самаркандской области за 2016 год.

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что из 36 заключений комиссионной экспертизы в 14 (38,9%) случаях проводились в отношении медицинских работников хирургического профиля.

Распределение экспертиз по характеру дефектов оказания медицинской помощи в соответствии со специальностями оказалось следующим. Лидирующее место занимают врачи-хирурги 8 (57,1%) случаев, второе место занимают травматологи и ЛОР-врачи по 2 (14,3%) случая. Значительная часть экспертиз также проводилась по случаям неблагоприятных исходов в практике окулистов-1(7,2%) и урологов-1(7,2%).

Установлено, что наибольшее количество отмеченных экспертными комиссиями дефектов было допущено на этапе оказания помощи в стационарах-13 случаев (92,8%). Максимальное число дефектов было у хирургов (57,1%), травматологов и ЛОР (15,4%), окулистов (7,2%) и урологов (7,2%). Также в 1 случае (7,2%) дефект был допущен на дому бригадой скорой медицинской помощи. При этом дефекты диагностики выявлены в 9 случаях (64,3%) которые проявлялись в следующем: не распознавание основной

патологии-5случаев (37,5%), не распознавание важной сопутствующей патологии и его осложнения-2случая (14,4 %), а также нераспознанное осложнение основной патологии и поздняя диагностика по-1 случаю (7,2 %).

При анализе причин возникновения выявлено, что в большинстве случаев-12 (85,7%) ДОМП допущены из-за субъективных причин, в частности, они выражаются в неполноценном обследовании больного-9 случаев (75%), недостаточной квалификации медицинского персонала-2случая(16,7%) и невнимательном отношении к больному-1 случай (8,3%).

Также отмечены объективные причины: в виде позднего обращения за медицинской помощью и в виде недостатков при организации лечебно-диагностического процесса-по 1случаю (7,2%).

Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в 38,9 % комиссионные экспертизы назначались по отношению медицинских работников хирургического профиля, из них наиболее часто по отношению хирургов 57%, При этом по характеру преобладали дефекты диагностики 64,3% в основном в виде не распознавания основной патологии 55,6%, а также в виде дефектов хирургического лечения 40%; которые возникали в основном из-за субъективных причин 85,7% в виде неполноценного обследования больного 75%.

ДОМП в основном допускались на госпитальном этапе 92,9% в основном ЦРБ 53,8%. В исходе большинство из них 71,4% способствовали наступлению смерти.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИРРИГАТОРА

**Тураев Фаррух, студент 302-группы, Совместного образования,
стоматологического факультета**

**Научный руководитель: ст. преподаватель Хакимова Х
СамГМУ**

Актуальность. Идеальная улыбка, правильный прикус, чистая полость рта – это результат правильной гигиены полости рта. Однако проблема гигиенического ухода за полостью рта актуальна несмотря на огромное количество средств индивидуальной интердентальной гигиены и методик их применения. Значимость проблемы отмечена в концепции Всемирной Организации Здравоохранения и является важнейшим сегментом Глобальной программы здоровья в мире . Из-за этого возникает необходимость проведения исследования, концепция, которого заключается в том, что на основании систематизации и анализа литературы, данных анкетирования студентов 1 курса стоматологического факультета определить частоту использования дополнительного устройства – ирригатора при уходе за полостью рта. Представленное позволит обеспечить повышение уровня мотивации и качества гигиенического ухода за полостью рта, эффективности профилактических манипуляций.

Цели и задачи. 1. Определить влияние использования ирригатора на повышение гигиены полости рта. 2. Определить количество студентов использующих ирригацию. 3. Изучить зависимость распространенности ирригаторов у студентов со стоматологическими конструкциями и без них.

Материалы и методы. В экспериментально-теоретическом плане: научная литература, патентные разработки, научные журналы и статьи в них, учебники.

Предмет исследования: 100 студентов 1 курса стоматологического факультета.

Метод: анонимное анкетирование с использованием сервиса Google-формы.

Результаты и обсуждение. Результаты изучения научной литературы по теме исследования показали, что максимальное удаление зубного налета с зубов и из межзубных промежутков является одной из основных целей полноценного гигиенического ухода за ротовой полостью. Основным способом воздействия на биопленку является механическое удаление ее с поверхности зубов с помощью зубной щетки. Однако в некоторых участках зубного ряда в виду их анатомических особенностей, где формируется наиболее патогенная микробная биопленка (фиссуры, слепые ямки, аппроксимальные поверхности зубов, область десневой борозды) зубная щетка оказывается недостаточно эффективной]. Поэтому для более эффективного гигиенического ухода за полостью рта нужно использовать дополнительные интердентальные устройства очищения, например ирригатор. Ряд исследователей изучили влияние применения ирригатора на гигиенический статус полости рта пациентов и пришли к следующим выводам: - использование ирригации ежедневно приводит к снижению уровня налёта; - очищение апроксимальных поверхностей зубов после однократного применения лучше на 20 % ; - при использовании ирригатора происходит снижение уровня кровоточивости на 56 % и улучшение гигиенического состояния полости рта по показателям индекса Navy в модификации Rustogi. Ирригатор(гидромассажер) для полости рта – это современное средство гигиены, которое продуцирует пульсирующий ток жидкости, вымывающий остатки пищи из межзубных пространств, а также создает массаж для дёсен. Ирригатор состоит из резервуара с жидкостью, батареи с насосом и насадки для подачи воды. По конструкции различают стационарные, портативные и ирригаторы, работающие от водопровода. По способу подачи струи ирригаторы можно разделить на импульсные, струйные и микропузырьковые, комбинированные варианты. Импульсные – подают жидкость с помощью интенсивных (свыше 1 200 импульсов в минуту) гидроударов. Хорошо удаляют бактериальный налет и массируют десны. Струйные ирригаторы создают непрерывную струю воды, которая удаляет зубной налёт и остатки пищи. Такой тип ирригаторов относится к классическим. Микропузырьковые – насыщают струю микроскопическими воздушными пузырями. Вода, насыщенная кислородом, при соприкосновении с поверхностью зубов создаёт микрогидравлический удар, эффективнее остальных вычищают межзубные промежутки. Применение ирригатора качественно улучшает гигиеническую ситуацию при наличии ортодонтических конструкций (брекеты, каппы, элайнеры. Наиболее эффективно убрать налет и зубные отложения может ирригатор по сравнению с зубной щеткой, флоссом или ёршиком . Результаты нашего исследования «частоты использования ирригаторов у студентов 1 курса факультета по данным анкетирования» показало, что все студенты, прошедшие анкетирование, знают про ирригатор, а также то, что он применяется дополнительно для поддержания гигиены полости рта. Однако, только 36 % опрошенных имеют дома стационарный или портативный ирригатор. Из которых 80 % используют ирригатор 300 после чистки зубов (то есть 2 раза в день), 20 % – 3 раза в день, 0 % – более 4 раз в день. На вопрос о применении ирригатора студентами с ортодонтическими системами и 25 % респондентов ответили утвердительно, 75 % – даже без стоматологических конструкций пользуются дополнительным устройством для гигиены полости рта.

Выводы. На основании анонимного анкетирования студентов первого курса стоматологического факультета СамГМУ установлено, что все респонденты имеют представление о дополнительном средстве для гигиены полости рта – ирригаторе. Ирригатор — не замена, а дополнение к зубной щётке. Он массирует дёсны и очищает полость рта после чистки зубов, но не способен очистить поверхность эмали так тщательно, как это делает зубная щётка.

СТУПЕНЧАТАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Туропов А., 301 группа, Международный факультет, направление
педиатрическое дело

Научный руководитель: Турсунова О.А., ассистент кафедры
пропедевтики детских болезней, ТашПМИ

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) является одним из частых инфекционных заболеваний дыхательных путей у детей. С позиций доказательной медицины антибактериальная терапия является единственным рациональным методом лечения нетяжелой ВП у детей. Длительность лечения среднетяжелой формы ВП составляет 10—14 дней. В большинстве случаев при ВП детям назначают антибактериальные препараты с парентеральным методом введения, что является достаточно психологически травматичным для детей.

Цель. Определить эффективность ступенчатого метода антибактериальной терапии у детей раннего возраста с ВП, когда лечение начинают с парентерального введения, а затем переходят на пероральный прием антибиотика.

Методы и результаты. Под нашим наблюдением были 40 детей в возрасте от 1 - го года до 3-х лет с диагнозом ВП средней тяжести острого течения. Диагноз устанавливался на основании клинических симптомов: повышение температуры до 38,0 С в течение более 3-х дней, явления интоксикации средней выраженности, наличия одышки при отсутствии признаков обструкции, втяжение межреберьев, цианоз носогубного треугольника, локальные притупления при перкуссии, асимметрия аускультативных изменений (влажные хрипы, крепитации). Диагноз пневмонии подтверждался рентгенологическим исследованием с определением гомогенных очагов инфильтрации, при исследовании периферической крови отмечали наличие островоспалительных изменений в гемограмме (СОЭ, лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг формулы влево).

Все дети были разделены на две группы: 1-ая группа — 20 детей, получавшие антибактериальную терапию с парентеральным введением препарата, 2-ая группа — 20 детей, получавшие антибиотики в первые дни заболевания при выраженной интоксикации, гипертермии парентерально, а при положительной динамике клинических проявлений через 3 —5 дней переходили на пероральный прием антибиотика. Дети в обеих группах были идентичными по клинической симптоматике, тяжести заболевания и возрастному составу.

Выводы. Проведенные наблюдения показали, при сравнении двух режимов проведения антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии у детей раннего возраста (парентерального введения антибиотиков и последовательного режима от парентерального введения антибиотиков в период выраженной интоксикации с переходом на пероральный прием) не имеют различий в динамике клинических проявлений, длительности пребывания в стационаре. Проведение реабилитационной терапии в амбулаторных условиях после перенесенной пневмонии предотвращает рецидивы острых респираторных заболеваний.

CHARACTERIZATION OF PARTS OF THE HEMOCIRCULATORY SYSTEM IN CLASSICAL LIVER FLUKE

Turgunova L. 222 group medical faculty

Scientific adviser : Sheraliev K. S., Department of Anatomy and Pathological Anatomy.

"The relevance of the problem: It is known from the literature that the classical lobe of the liver is usually not clearly distinguished in mammals; therefore, its cytoarchitecture and hemocirculatory flow, especially the absorption of the interlobular vein, the topography of the central vein in the lobe, and the connections of the central vein with the subalveolar veins, have not been fully determined.

The purpose of the work is to study the condition of various parts of the hemocirculatory section of the liver in experimental cholestasis – the supplying, circulating, and removing vessels.

Research material and method: An experimental cholestasis model was created in white rats (weighing 160-180 g) by ligation of the bile duct. On the 10th and 20th days of Sungra cholestasis, bile flow was restored with a surgical pad. On the 15th and 30th days of the recovery period, the rats were euthanized, and their liver was studied by histological and vascular burns.

Research result: The obtained results show that the recovery of the liver after 20 days of cholestasis is slow and long-lasting compared to 10 days. Connective tissue elements are initially deposited in the follicle but remain in the intercellular areas. As a result, conditions are favorable for studying the process of liver tissue preparations during this period. It is shown that a simple classic liver lobe is pentagonal in shape, and an interlobular vein is located on its side, which gives a short branch into the lobe. At the border of the lobe, various septal veins branch into 2-3 sinusoids, and they merge into the central vein in the center of the lobe. When the cross-section is analyzed, the central vein and its posterior third are located axially. The sinusoidal capillaries in the upper part of the vein are fan-shaped in relation to the central vein, and in the lower part, they are radially oriented. The liver fluke zoonoses, *Fasciola* spp. are parasitic helminths infecting humans and animals globally. Recent sequencing of the genome of *Fasciola gigantica* has provided a basis to understand the biochemistry of this parasite. Here, we identified the cytosolic malate dehydrogenase in *F. gigantica* (FgMDH) and characterized the enzyme biochemically and structurally. *F. gigantica* encodes a single cytosolic MDH, a key enzyme of the citric acid cycle. It catalyzes the reversible oxidation of malate to oxaloacetate using NAD⁺. The *Fgmdh* gene was amplified and cloned for expression of the recombinant protein. The purified protein showed a molecular weight of ~ 36 kDa that existed in a dimeric form in solution. The recombinant enzyme was catalytically active as it catalyzed both forward and reverse reactions efficiently. The kinetic parameters were determined for both directions

Conclusion: During the recovery period of experimentation.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БРОНХОЭКТАЗА ЛЕГКИХ.

Турдиева З.А., студентка 216 группы, I Педиатрии и народной медицины, направление педиатрическое дело

Научный руководитель: Каратаева Л.А., доцент кафедры анатомии и патологической анатомии, ТашПМИ

Актуальность: Бронхоэктазы лёгких чаще всего рассматриваются при оценке общих окончателных точек различных заболеваний, что могут привести к хроническому воспалению лёгких.

Цель работы: Изучить особенности, а также дать морфологическую оценку патологическому расширению бронхов. Провести сравнительную оценку видов данной патологии.

Материалы и методы исследования: Бронхоэктазы-постоянное и аномальное расширение бронхов. Данный процесс происходит во время хронической инфекции и воспаления дыхательных путей. Бронхоэктазы также характеризуются легкой или умеренной обструкцией дыхательных путей. По морфологическим характеристикам бронхоэктазы бывают 3 видов: цилиндрические, варикозные, кистозные. При цилиндрической или тубулярной форме просвет бронхов расширен по всей длине и по отношению к легочной артерии, создавая симптом перстня с печаткой. В бронхах мелкого калибра при данной патологии наблюдается панбронхиолит. Морфологически расширенные бронхи сближены друг с другом, во многих случаях может наблюдаться большое количество мутного секрета. Стенка в зоне расширений обычно разрушена. Наблюдаются очаговые утолщения и истончение стенок бронха. Гладкая мускулатура местами гипертрофирована, либо атрофична. Варикозные или веретенообразные бронхоэктазы имеют неровные контуры стенки, чередующиеся расширением и сужением просвета бронхов, как и при варикозном расширении вен, что в конечном итоге приводит к деформации луковичеобразной формы. Варикозная бронхоэктазия-промежуточным этапом перед развитием сильно расширенных кистозных дыхательных путей. Данный морфологический подтип в чистом виде является довольно редким, всего около 10 % всех бронхоэктазов. При кистозных или мешотчатых бронхоэктазах бронхи постепенно увеличиваются в диаметре, пока не переходят в крупные кистоподобные мешочки в паренхиме легких. Эта форма бронхоэктазов вызывает наибольшее поражение трахеобронхиального дерева. Внутрибронхиальное давление, повышающееся во время кашлевых толчков, воздействуя на измененную при хроническом воспалении бронхиальную стенку, ведет к ее взбуханию в сторону наименьшего сопротивления, просвет бронха расширяется и образует данный подтип патологии. Стенки бронхов состоят только из фиброзной ткани — хрящ, эластичная ткань и гладкая мускулатура отсутствуют. Кистозные бронхоэктазы нередко можно спутать с пузырьками эмфиземы, однако различием является то, что бронхоэктазы имеют более толстую стенку и сопровождаются аномалиями в проксимальных отделах дыхательных путей. При всех видах бронхоэктазов увеличивается число бронхиальных артерий, что способствует поддержанию воспаления, развитию грануляционной ткани и фиброзу. Увеличение просветов бронхиальных вен приводит к увеличению шунта слева направо. Описывается также увеличение числа анастомозов между бронхиальными артериями и ветвями легочной артерии с развитием ретроградного кровотока.

Вывод: Таким образом важно различать подтипы бронхоэктаз, для лучшего и правильного постановления диагноза, а также знать морфологические проявления, и свойства каждого вида данной патологии.

КРОВЬ И ЕЕ ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ

**Турובה Динора, 132-группа, Факультет Медико – педагогический и
лечебный, направление лечебное дело**

**Научный руководитель: ассистент Мустакимова Ф.А., кафедры
фармакологии и физиологии, ТашПМИ**

Актуальность. Кровь выполняет множество функций в организме. Изучение состава крови и ее показателей, функций, дают возможность диагностировать различные заболевания.

Цель. Изучение функций крови.

Материалы и методы. Изучение функций крови по учебной литературе.

Кровь является одной из основных жидкостей в организме человека и состоит из эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и плазмы.

Кровь выполняет множество функций в организме – транспортную, дыхательную, питательную, экскреторную, гуморальную. Показатели красной крови-количество эритроцитов, гемоглобин, гематокрит, цветной показатель-могут демонстрировать состояние питания организма, а также дыхательной функции. Снижение гемоглобина, эритроцитов, говорит о анемии. Цветной показатель говорит о насыщенности эритроцитов гемоглобином. Гематокрит же дает возможность определить разжижение или сгущение крови. Показатели белой крови- лейкоциты, лейкоцитарная формула - могут показать наличие воспалительных заболеваний, состояние иммунного статуса, иммунных заболеваний. Увеличение количества лейкоцитов может дать информацию о наличии воспалительных заболеваний, заболеваний крови. Снижение лейкоцитов – лейкопения - может сигнализировать о сниженном иммунитете. Состав плазмы показывает водно-электролитный баланс, состояние белкового обмена и иммунные процессы в организме, кислотно-основной баланс - рН крови, состояние гемостаза. Снижение общего белка крови – гипопропротеинемия – может говорить о снижении белкосинтетической функции печени, или заболеваниях желудочно-кишечного тракта с нарушением всасывания, или недостатке белка в рационе, и быть причиной отеков. Уровень холестерина, билирубина, мочевины в крови дают информацию о функциях печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Тромбоциты, фибриноген, протромбин и др.могут показать состояние гемостаза. Изменение состава плазмы, количества форменных элементов, биохимических показателей крови, может дать возможность сопоставлять их с клиническими исследованиями пациента и установить правильный диагноз.

Результаты. Кровь выполняет жизненно-важные функции в организме и по изменениям её показателей можно диагностировать различные заболевания.

Вывод. Для определения состояния здоровья необходимы исследования показателей крови.Поддерживая здоровье и проходя регулярные обследования, можно обеспечить оптимальное функционирование организма и предотвратить развитие болезней.

Забота о здоровье и регулярные медицинские обследования помогут сохранить организм человека в здоровом состоянии и обеспечат оптимальное состояние организма. Ведь в здоровом теле – здоровый дух.

MALIGNANT LIVER TUMOR

Tursinbaeva Z.A., International Faculty 201-group of “General Medicine”

Scientific Adviser: Akramova M.U., Senior lecturer

Department of general surgery, topographic anatomy and operative surgery. TashPMI

Relevance: Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common type of primary liver cancer. Hepatocellular carcinoma occurs most often-in people with chronic liver diseases, such as cirrhosis caused by hepatitis B or hepatitis C infection.

Purpose of the study: To analyse some variables in liver cancer including morbidity, mortality, quality of specialized care and in-hospital survival in the clinics.

Material and research methods: Hepatocellular carcinoma occurs in approximately 85% of patients diagnosed with cirrhosis. HCC is now the fifth most common cause of cancer

worldwide. Significant risk factors for hepatocellular carcinoma include viral hepatitis (hepatitis B and hepatitis C), alcoholic liver disease, and non-alcoholic liver steatohepatitis/non-alcoholic fatty liver disease. Patients with HCC represent a heterogeneous and challenging-to-treat group given the presence of underlying liver dysfunction and a concomitant malignancy. HCC occurs in 80%-90% of patients with cirrhosis. Increasingly, people diagnosed with HCC have a liver condition that sometimes leads to cirrhosis called metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD).

Research results: Chronic liver inflammation and injury contribute significantly to the development and progression of HCC. Several factors such as gender, age, ethnicity, and demographic regions increase the HCC incidence rates and the major risk factors are chronic infection with hepatitis B virus (HBV) or hepatitis C virus (HCV), carcinogens (food contaminants, tobacco smoking, and environmental toxins), and inherited diseases. In recent years evidence highlights the association of metabolic syndrome (diabetes and obesity), excessive alcohol consumption (alcoholic fatty liver disease), and high-calorie intake (nonalcoholic fatty liver disease) to be the prime causes for HCC in countries with a westernized sedentary lifestyle. HCC predominantly occurs in the setting of chronic liver disease and cirrhosis (80%), however, 20% of the cases have been known in patients with non-cirrhotic liver. It is widely believed that there exist possible interactions between different etiological agents leading to the involvement of diverse mechanisms in the pathogenesis of HCC. Understanding the molecular mechanisms of HCC development and progression is imperative in developing effective targeted therapies to combat this deadly disease. Noteworthy, a detailed understanding of the risk factors is also critical to improve the screening, early detection, prevention, and management of HCC.

Conclusion: HCC is a highly fatal cancer driven by multiple etiological factors, among which, fatty liver disease is emerging as a major cause worldwide. Liver cancer remains a global health problem, and the incidence of this pathology is trending upward throughout the world. Despite many already known points in the pathogenesis of the development of hepatocellular carcinoma, more unresolved issues remain. Modern possibilities of molecular genetic diagnostics and modeling of malignant tumors in animals allow us to expand the horizons of knowledge in this area. Hepatocellular carcinoma is potentially curable if discovered in its initial stages. The success of recovery is determined by the degree of differentiation of tumor cells, the course of the disease, and the timeliness of detection of the disease.

**YURAK KASALLIKLARI VA NUQSONLARIDA RIVOJLANUVCHI
BO‘LMACHALAR (FIBRILATSIYASI) XILPILLOVCHI ARITMIYASI
KELTIRIB CHIQRUVCHI YONDOSH KASALLIKLARI, KLINIK
NAMOYON BO‘LISHI VA DAVOLASH USULLARI**

**Tursunaliyeva V. U. 2-Davolash ishi fakulteti 306-guruh talabasi
Ilmiy rahbar: assestant Eshqobilov O.A., Patologik Anatomiya, Sud
tibbiyoti, Tibbiyot huquqi kafedrası, TTA Termiz filali**

Dolzarbli. Yurak ikkita bo‘lmacha(Atrium) va ikkita qorinchadan iborat bo'lib, o'ng bo‘lmachaningning sinoatrial tugun hududida yurak hujayralari tomonidan avtomatik ravishda ishlab chiqarilgan elektr signallariga muvofiq qisqarish va bo'shashishni takrorlash orqali butun tanaga qonni to'playdigan qismdir. Biroq, agar atriumga kiradigan elektr signalida anormallik bo'lsa yoki atriumning o'zida g'ayritabiiy va tartibsiz elektr signallari paydo bo'lsa, atrium ichida o'tkaziladigan elektr signallari daqiqada taxminan

400-600 marta sodir bo'ladi. Agar bu g'ayritabiiy elektr signallari juda tez va nazoratsiz ravishda o'tkazilsa, atrium to'g'ri kelisha olmaydi (pastroqda to'liq fikr yozilgan) va tez va tartibsiz titraydi. Atrium titraganda va elektr signallari qorinchalarga to'g'ri etib bormasa, yurak urishi ham tartibsiz bo'lib qoladi, bu holat atriyal fibrilatsiya deb ataladi.

Atriyal fibrilatsiyaning sabablari: Avvalo, atriyal fibrilatsiya vakili keksa kasallik bo'lib, u hech qanday o'ziga xos sababsiz yurakning qarishi bilan namoyon bo'ladi. Biroq, yurak yoki o'pka faoliyati bilan bog'liq muammolar, masalan, yuqori qon bosimi, diabet, semizlik, koronar arterial kasalligi, qopqoq kasalligi, kardiomyopatiya yoki surunkali o'pka kasalligi yoki metabolik muammolar mavjud bo'lganda atriyal fibrilatsiya ko'proq yuzaga keladi. Bunga stress, vegetativ asab tizimining anormalliklari yoki gipertiroidizm kabi boshqa kasalliklar ham sabab bo'lishi mumkin.

Atriyal fibrilatsiyani davolash: Atriyal fibrilatsiyani davolashda, agar gipertiroidizm kabi atriyal fibrilatsiyani keltirib chiqaradigan sabab bo'lsa, birinchi navbatda uni keltirib chiqaradigan kasallik davolanadi. Va atriyal fibrilatsiyaning jiddiy asoratlari bo'lgan qon tomir yoki tizimli tromboemboliyaning oldini olish atriyal fibrilatsiyali bemorlar uchun juda muhimdir. Qon tomir xavfi bemorning yoshi va birga keladigan kasalliklarga qarab baholanadi va yuqori xavfli guruhlarda qon pıhtılarının oldini olish uchun antikoagulyantlar qo'llaniladi. Atriyal fibrilatsiyani davolashning yakuniy usuli yurakning normal ritmini tiklashdir. Shu maqsadda dori-darmonlarni davolash, elektr kardioversiya va elektrod ablasyonu amalga oshirilishi mumkin. Birinchidan, atriyal fibrilatsiyaning belgilari antiaritmik dorilar yoki yurak tezligini tartibga soluvchi va yurakdagi yukni kamaytiradigan dorilar yordamida tibbiy davolanish orqali engillashtiriladi. Yurakning tezligini tekshirishda yurak urishini elektr toki urishi bilan qaytarish uchun kardioversiya ham amalga oshiriladi. Antiaritmik dorilarga chidamli takroriy atriyal fibrilatsiya uchun radiochastotali kateter ablasyonu yoki sovuq balon ablasyonu deb ataladigan jarrohlik davolash amalga oshirilishi mumkin. Protsexual davolash - yurakka etib borish uchun qalin oyoq qon tomiridan naychani kiritish usuli, so'ngra yuqori chastotali issiqlik yoki kriyoenergetika yordamida g'ayritabiiy elektr signallarini ishlab chiqaradigan yurak qismini kesib tashlash va elektr izolyatsiyasi.

Xulosa: Atriyal fibrilatsiyali bemorlarda atrium samarali qisqaradi va titraydi, bu qonning bir yo'nalishda silliq oqishi o'rniga atriumda turg'unlikka olib keladi, bu esa qonning qotib qolishiga va pıhtı shakllanishiga olib kelishi mumkin. Ko'pincha qon quyqalari chap atriumda, kichik qopda paydo bo'ladi. Hosil bo'lgan qon pıhtısı yurakdan chiqib, chap qorincha va aorta orqali miya qon tomirlariga yoki boshqa organlarning tomirlariga oqib, qon tomirlarini to'sib qo'yishi mumkin.

ВИДЫ УЛЬТРАЗВУКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ
Турсуналиева М.А., студент 114 группы, 2 педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Каршиев Д.А., доцент кафедры Биологической физики, медицинской информатики, ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время ультразвук широко применяется в современных научных исследованиях и во всех областях медицины. Поэтому изучение

его методов создания и применения в медицине имеют важное значение с точки зрения биофизики.

Цель. Изучение ультразвука и его источников, а также физических основе воздействия ультразвука на ткани.

Перед тем, как начать метод, надо уметь пользоваться аппаратами, а также нужно знать правила техники безопасности.

Материалы и методы. Для создания ультразвука был использован аппарат “УТМ-3”, состоявшийся из устройства, называемого излучателями (Россия).

С помощью излучателей было создано явление прямого и обратного пьезоэлектрического эффекта. Явление прямого пьезоэффекта был использован для принятия ультразвуковых волн, а явление обратного пьезоэффекта – для образования ультразвуковых волн.

Результаты исследования. Установлено, что ультразвуковые волны частотой 1600-2600 кГц входят в глубину до 1,5-2,0 см, 800-900 кГц - до 5-6 см. Волна пройденная через две преграды сталкивается с новой преградой и частично возвращается. Этот процесс длится до полного исчезновения ультразвуковых колебаний, что связано с утратой энергии.

Время прохождения расстояния от излучателя до границ двух преград t_1 , t_2 считается: $t_1 = l_1/c$; $t_2 = l_2/c$ и т.п. l_1 , l_2 - расстояние от поверхности до преграды, t_1 , t_2 - время, потраченное на возвращение волны. При прохождении ультразвука через жировую ткань, мышцы, внутренние органы, кость теряется часть энергии.

Воздушный путь воздействия ультразвуковых колебаний, генерируемых низкочастотным ультразвуком промышленного оборудования, неблагоприятно воздействует на организм человека.

Выводы. Изучены как образуется ультразвук, какие частоты применяются в области медицины, обратное явление из среды, имеющих две разнообразные плотности. Из-за того, что ультразвук обратно возвращается из мягких тканей, было установлено его применение в медицине голографии, в определении скорости тока крови, в хирургии, в фармакологии, в физиотерапии, в компьютерной томографии и во многих других областях. К основным показаниям относятся: неврологические патологии, такие как остеохондроз, невралгии, корешковый синдром последствия после травм и заболеваний периферического отдела нервной системы, например, нейропатии, болезни суставов, сухожилий и т.д.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРОСМОЛЯРНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Турсунов Миршод., студент 215-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело.

Научный руководитель: ассистент Умарова М.Э. кафедры Фармакологии, физиологии. ТашПМИ

Актуальность. Наиболее распространенным видом среди неотложных состояний при сахарном диабете (СД) является диабетическая кетоацидотическая кома (ДКА), которая характеризуется гипергликемией и накоплением кетоновых тел. Намного реже встречается гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС) с показателями гликемии более 35 ммоль/л, высокой осмолярностью плазмы и резко выраженной дегидратацией в отсутствии кетоновых тел. В клинической практике чаще

всего встречается сочетание данных видов ком в виде ДКА с гиперосмолярным синдромом.

Цель. Оценка частоты встречаемости гиперосмолярного синдрома у пациентов с ДКА.

Материал и методы исследования. Созданию этой работы были использованы различные учебные материалы, статьи и результаты крупномасштабных медицинских исследований.

Результаты.

лечение ГОК также может усугубить течение ишемического инсульта, развившегося вследствие ГОК. Несколько возможных патофизиологических механизмов процессов могут объяснить непредвиденно высокий риск развития этого осложнения после лечения ГОК. Во-первых, ухудшенный метаболический профиль у пациентов с ГОК может частично объяснить увеличение числа инсультов. Вторая теория связывает развитие ГОК у пациентов с СД со значительными колебаниями уровня глюкозы. Перебегающая гипергликемия может индуцировать дисфункцию эндотелиальных клеток и ассоциирована с окислительным стрессом. Другие исследования показали, что колебания уровня глюкозы могут вызвать пролиферацию клеток, высвобождение цитокинов и нарушение функции эндотелия – все это приводит к острому нарушению мозгового кровообращения (ОНМК).

Выводы: Высокая летальность при ГОК обусловлена развитием осложнений, связанных как с самим патогенезом СД, так и с критическими состояниями, возникающими при нарушении углеводного обмена, а также с несвоевременностью и неадекватностью интенсивной терапии. В первую очередь это касается недостаточности контроля за адекватностью поддержания водно-электролитного баланса с развитием выраженной гипергидратации.

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУСТАВОВ ПРИ ПОСТКОВИДНОМ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ.

Турсунов Х.А., студент 216 группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление лечебное дело.

Научный руководитель: ассистент Икромов К.И., кафедры Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ

Актуальность: Пандемия COVID-19 затронула и ревматические заболевания, которые часто имеют аутоиммунную природу, усугубляя существующий иммунодефицит. В сообществах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в 2019 году появились сообщения о детях с необычным синдромом лихорадки и воспаления.

Цель: Оценить взаимосвязь между заражением SARS-CoV-2 и аутоиммунитетом. Зарегистрированы многочисленные случаи коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) с аутоиммунными и ревматическими проявлениями. Несмотря на имеющиеся обзоры, обобщающие его аутоиммунные ревматические проявления, систематический подход все еще отсутствует. Поэтому мы провели всесторонний систематический обзор редких, но клинически значимых проявлений и их влияние на анатомо-структурные изменения в суставах,

Материалы и методы исследования: Обследован 21 пациент с достоверным диагнозом ЮРА, согласно критериям ACR/EULAR 2010, находившихся на стационарном

лечении в отделении кардиоревматологии Республиканского Специализированного Научно-практического Центра Педиатрии в городе Ташкенте. Мальчиков- 9 (42.9%), девочек -12(57.14%), возраст 3-18 лет, продолжительность заболевания 1-7 лет. Всем

больным при поступлении в стационар был проведен анализ на наличие антител IgM+IgG+SARS-CoV-2 либо ПЦР РНК SARS-CoV-2.

Результаты: Мы разделили пациентов на 2 группы. 1 группа больные с ЮРА после ковида, 2 группа пациенты с ЮРА. У больных 1 группы анатомо-структурные изменения суставов были более выражены в связи с перенесенным ковидом.

Заключение: При ковиде наблюдается мультисистемный воспалительный процесс, который приводит к отёку тканей и анатомо-структурным изменениям в суставах.

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЕЗЁНКЕ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ COVID-19 С РАЗВИТИЕМ СЕПТИКОПИЕМИИ

Турсунова Л.Х., студент 126 группы, Медика педагогический и лечебный факультет, направление лечебной дело

Научный руководитель: ст.преподаватель Исаева.Н.З., кафедры Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ

Актуальность: Предметом изучения коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), являются все аспекты ее развития и течения. Глобальное распространение COVID-19 в настоящее время является наиболее актуальной проблемой для всего мира. Согласно мировой статистике, 30—48% заболевших переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. У 40—50% пациентов с коронавирусной инфекцией развиваются осложнения, причем речь идет не только о пневмонии и прогрессирующей дыхательной недостаточности: у части тяжелых пациентов наряду с симптомами COVID-19 могут возникнуть сепсис и септический шок с развитием полиорганной недостаточности.

Цель: В связи с актуальностью проблемы, целью исследования явилось описание изменений в органах при COVID-19, осложненном септикопиемией и септическим шоком.

Материал и методы: В базе данных по ключевым словам был проведён поиск среди русскоязычных и англоязычных работ, опубликованных за последние 10 лет.

Результаты: Селезенка – самый крупный паренхиматозный орган иммунной системы. Ее функции достаточно обширны: она служит местом антигенной активации детерминированных лимфоцитов, превращая их в иммунологически компетентные клетки, сохраняет потенцию к формированию клеток крови, утилизирует старые клетки крови, служит своеобразным депо крови, регулирует сгущение крови. Селезенка покрыта капсулой из плотной соединительной ткани, которая содержит гладкомышечные клетки, позволяющие ей при необходимости сокращаться. Паренхима представлена двумя функционально различными зонами – белой и красной пульпой. Белая пульпа составляет до 20 % объема органа и представлена лимфоидной тканью. Выделяют В-зависимые и Т-зависимые зоны, также среди лимфоцитов присутствуют макрофаги. Красная пульпа составляет 80 % объема. Она выполняет следующие функции: депонирование зрелых форменных элементов крови, контроль состояния и разрушения старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов, фагоцитоз инородных

частиц, обеспечение созревания лимфоидных клеток и трансформации моноцитов в макрофаги. Поэтому одной из причин увеличения селезенки при COVID-19 является компенсаторная реакция (включение кроветворной функции) в ответ на угнетение эритропоэза в красном костном мозге и возникновение тканевой гипоксии. Некроз и иммуносупрессия, вызванные микротромбами при COVID-19, ведут к уменьшению размера селезенки, что наблюдается на вскрытиях при летальных исходах. Наблюдаются также следующие изменения при поражении: уменьшение состава клеток селезенки, атрофия белой пульпы, инфильтрация нейтрофилами и плазматическими клетками, значительное уменьшение или отсутствие лимфатических фолликулов, увеличение соотношения красной и белой пульпы, уменьшение количества Т- и В-лимфоцитов в результате некроза и апоптоза, корпускулярная атрофия.

Выводы: У пациентов с осложненным течением негоспитальной пневмонии вирусной этиологии (COVID-19) наблюдаются изменения структуры паренхиматозных органов, в частности селезенки, коррелирующих с патоморфологическими изменениями.

OMMALASHIB BORAYOTGAN-SEMIZLIK

**Tursunova O.A., 308-guruh talabasi, I Pediatriya va Xalq tabobati fakulteti ,
Ilmiy rahbar : katta o'qituvchi Odilova M. A. Jamoat salomatligi va
sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi. ToshPTI**

Mavzuning dolzarbligi : Bugungi kunda aholi o'rtasida organizmda ortiqcha yog' to'qimasining yig'ilishi bilan kechuvchi retsidivlanuvchi semizlik kasalligi juda ham ommalashib bormoqda. Shu sababli kasallikni chuqur darajada o'rganib chiqish , muntazam ravishda tekshiruvlar va kasallik bo'yicha ilmiy ishlar olib borish natijasida Semizlik xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir .

Maqsad va vazifalar: Semizlikni davolash - bemor sog'lom turmush tarzi orqali va to'g'ri diagnostika qilish bilan muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin . Semirib ketishni davolashda amaliy samaradorlik kam energiyali ozqilanish protokoliga rioya qilish yoki dietani kaloriyasini cheklash orqali erishiladi.

Material va uslublar : Semizlik bu – organizmda ortiqcha miqdorda yog' to'planishidir . Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2016 yilda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra , yer yuzida 18 yoshdan kattalar orasida 1,9 mlrd nafardan ko'proq odam ortiqcha vazn bilan yashaydi . Ulardan 650mln dan ko'prog'ida semizlik bor . Ortiqcha vazn yoki semizlik asosan rivojlangan davlatlarda jiddiy muammoga aylangan . AQSH da 18 yoshdan katta aholining 56 % , Buyuk

Britaniyada 52% , Isroilda 50% dan ko'prog'iga ortiqcha vazn borligi prognoz qilindi . Xususan , respublikamizda ham mazkur muammo sog'liqni saqlash saqlash tizimida jiddiy oqibatlarini yuzaga keltirmoqda . Bundan tashqari , tana vazni ortib borishi bilan osteoartrit , saratonning ayrim turlari , ayollarda menstrual siklining buzilishi , bepustlik kabi kasalliklar bilan og'rish xavfi ham ortib boradi. Ya'ni ortiqcha vazn yoki semizlik shunchaki kasallik emas , balki boshqacha qilib aytganda ko'plab kasalliklarning sababchisidir .Savol tug'iladi , semizlikning aynan rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda ko'payishi sababi nimada ? – Bu asosan kamharakat hayot tarzi , yuqori kaloriyali va yengil hazmbo'luvchi oziq-ovqat surunkali tarzda va ortiqcha miqdorda iste'mol qilish bilan bog'liq ! Bunda organizmda energiya balansi buziladi. Tez-tez va uzoq vaqt davomida qondagi qand miqdorining ko'tarilishi , iste'mol qilinayotgan energiya sarf , qilinayotgan energiyadan ko'proq bo'lib yurishi natijasida organizmda ortiqcha darajada yog' to'qimasi shakllanib boradi. Agarda

xaqlimiz an'anaviy ovqatlanish tarzi , madaniyati o'zgarmsa , biz yuqorida sanab o'tilgan kasalliklar bilan o'ralashib yuraveramiz . Nimalarni o'zgartirish kerak?-har kuni imkoniyatga qarab , kamida 3-5 km faol tarzda piyoda yurish . Shuncha masofaga yugurish ham yaxshi bo'ladi . -glikemik indeksi (iste'mol qilingandan keyin qondagi qand miqdorini oshirish darajasi) past bo'lgan va ozuqaviy tolaga boy oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilish kerak . -semizlikka olib keluvchi va biz ko'p iste'mol qiladiganimiz yana bir zararli mahsulot bu shakar va shakar qo'shilgan yegulikdir . U iste'mol qilgandan keyin ovqat hazm qilish traktida tezda qonga so'riladi hamda qondagi qand miqdorini tez va ko'proq oshiradi

JSST tasnifiga ko'ra , erkaklarda bel atrofi 94 sm dan va ayollarda 80 sm dan ortiq bo'lsa semirish bilan bog'liq kasalliklarni rivojlanish xavfi ortadi . Kanadalik olimlar insonlar bilan salbiy munosabatlar semizlik kasalligini rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkinligini aniqladilar; aksincha yaxshi munosabatlar , insonlar bilan , normal vaznni saqlab qolish uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi .

Xulosa : Xulosa qilib shuni aytish kerakki , shifokorlar ko'proq Semizlik kabi kasalliklarni masalalari bilan ko'proq shug'ullanish kerak . Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib aytish mumkinki , ovqatlanish ratsionining asosini don dukkakli ekin mahsulotlari , meva-sabzavotlar, yog'sizlantirilgan yoki yog'I kamaytirilgan sut- qatiq , ko'katlar , yong'oq, pista, bodom, go'sht, tovuq go'shti ,baliq kabi mahsulotlar tashkil qilishi maqsadga muvofiqdir . Hamda sog'lom turmush tarzi , ovqatlanish ratsioni me'yorida bo'lishi va insonlarning munosabatlari bir birlariga yaxshi bo'lishi Semizlik kasalligini oldini oladi . Bundan tashqari kasallikning son ko'rsatkichlarini pasaytiradi . Shu orqali yurtimizda bu kasallik kamayadi va rivojlanishda davom etadi.

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК – КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Тухтаходжаев С.А., Медико-педагогический и лечебный факультет,
129-группа Лечебное дело

Научный руководитель: ст.преподаватель, PhD

Акбарходжаева Ф.А., Кафедра узбекского языка и литературы
ТашПМИ

Актуальность: В настоящее время в медицине и в смежных ее сферах, включая иностранные языки, активно используется терминология латинского языка. Помимо этого, огромное количество названий, терминов, основаны именно на латинских словах, либо правилах самого языка. Именно по этой причине латынь заслуженно можно назвать «Основой терминологии и языков».

Цель: Целью данного тезиса является стремление показать, какую значимость имеет латинский язык, слова которого активно используются даже спустя тысячи лет, в нашем, уже современном мире.

Материалы и способы: При создании данного тезиса были использованы различные статьи, данные, мнения преподавателей ТашПМИ. Также помимо этого были использованы актуальные данные, касающиеся всех сфер применения латинского языка.

Результаты: Еще с древних времен каждый грамотный и специализированный врач/лекарь обязаны были в совершенстве владеть латынью. Наряду с анатомией, физиологией и прочими важнейшими врачебными дисциплинами, латынь являлась и является по сей день неотъемлемым компонентом компетентности любого медицинского работника, вне зависимости от его рода деятельности и направления.

В обиходе многих современных языков особое место занимают и латинские слова, обозначая какой-либо грамматический элемент. Да, они могут быть слегка изменены, адаптированы под сам иностранный язык, однако даже их звучание и правописание берет свою основу от латинского слова. Ярким примером может служить сравнение названия именительного падежа в латыни, и, например в немецком языке: на латинском языке именительный падеж – *Nominativus*. В то время как на немецком языке тот же именительный падеж – *Nominativ*. И такую параллель можно заметить практически во всех языках.

Что касается самой медицины, тут латынь, что неудивительно, является незаменимым оружием каждого студента медика/врача. Все дело в том, что латынь является международным стандартом, эдаким “Языком врачей”. Это означает, что благодаря латыни врачи могут понимать друг друга, даже не имея общего языка. Это проявляется в названии анатомических частей человека, которые в любом атласе анатомии даются на двух языках. Также это проявляется и в постановке диагноза пациенту, который производится уже на греческом языке учитывая, что последний является лишь дополнением к латыни.

Выписывание рецептов также производится на латинском языке, так как именно такой вид рецепта соответствует международному, общепринятому стандарту, которого придерживаются все страны мира.

Выводы: С момента создания латинского языка прошло огромное количество времени, однако до сих пор, мы, медики, активно используем его в силу его абсолютной актуальности и незаменимости, ведь в самом деле: *In via est in medicina via sine lingua Latina* – Непроходим путь в медицине без латинского языка.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ПОКОЛЕНИЯ

Тухтаходжаев С.А, студент 129-группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление лечебное дело.

Научный руководитель: Дадаходжаева М.Р., ассистент кафедры медицинской и биологической химии, медицинской биологии и общей генетики ТашПМИ

Актуальность: В настоящее время повсеместно наблюдается распространение так называемых электронных сигарет. Ключевыми факторами являются отсутствие контроля поставок и свободная продажа, а значит и легкодоступность. В первую очередь электронные сигареты оказывают разрушающее влияние на молодежь, подростков и школьников, так как они являются целевой аудиторией и основными покупателями.

Цель: Целью данного тезиса является стремление показать, какой огромный вред приносит индустрия электронных сигарет, какие химические вещества они содержат и какой эффект они оказывают на неокрепшие умы подростков.

Материалы и способы: При создании данного тезиса были использованы различные статьи, данные, мнения преподавателей ТашПМИ. Также помимо этого были использованы актуальные данные, касающиеся факторов риска, химического состава, распространенности и влияния “Вейпов” на здоровье масс.

Результаты: Рассматривая электронные сигареты с химической точки зрения, можно условно выделить их основные компоненты: Глицерин, никотин, пропиленгликоль, ароматические добавки и металлы.

Глицерин – представляет собой органическое соединение, представитель трехатомных спиртов. Другими словами – это вязкая прозрачная жидкость со сладким вкусом. В сущности, он является основой, некой средой для жидкой части электронной сигареты. Далее на очереди никотин – это токсичный алкалоид, в природе встречающийся в листьях и стеблях табака, махорки. Его влияние на организм весьма неоднозначно: с одной стороны, он является своеобразным стимулятором, ускоряя проведение нервных импульсов. С другой же стороны – он повышает пульс, поднимает артериальное давление, что влечет за собой излишнюю нагрузку и износ сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, он напрямую влияет на органы пищеварения, нарушая их работу. Способен вызывать воспаления десен, вплоть до рака полости рта. Следующим на очереди идет пропиленгликоль – это вещество со сладким вкусом, является разновидностью спиртов. По этой причине часто используется в промышленности, в особенности при производстве косметики. В электронных сигаретах данное вещество выступает в роле растворителя ароматизаторов с никотином, а также проводника последнего в организм курильщика. Особенной является его способность откладываться в организме, вызывая аллергические реакции, раздражения а также вызывать гнойники, нарушать работу печени и почек. Ароматические добавки в сущности представляют собой подсластители, которые и дают электронным сигаретам приятный вкус и запах. Последним в составе идут металлы, а именно: Железо, серебро, олово, никель, свинец, хром и медь. Большая часть металлов – тяжелые и крайне токсичные элементы для организма человека, которые накапливаются и тяжело выводятся из него.

Выводы: Не смотря на безобидный внешний вид, электронные сигареты наносят колоссальный вред нашему здоровью. Десятки миллионов подростков по всему миру ввиду своей неосведомленности вдыхают поры “яда”, тем самым не только вызывая у себя устойчивую никотиновую зависимость в ее тяжелейшей форме, но и сокращая свою собственную жизнь. Безусловно, электронные сигареты являются чумой нашего времени и невидимым врагом, который уже сейчас забирает жизни и здоровье многих и многих людей по всему миру.

PROBIOTIKLARNING BUGUNGI KUN TIBBIYOTIDA TUTGAN O’RNI

Ubaydullayev Sh. X., 352-A guruh, Tibbiy profilaktika ishi fakulteti

Ilmiy rahbar: Karimova M. A., PhD

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali

Mavzuning dolzarbligi. So’ngi yillarda ommalashib borayotgan hazm sistemasidagi aksariyat kasalliklarning negizida oshqozon-ichak tizimidagi mikroflorani buzilishi sabab bo’lib bormoqda. Bunga sabab esa hazm sistemasidagi patogen va inson hayot faoliyati uchun foydali bo’lgan mikroorganizmlar orasidagi disbalansning buzilishi olib keluvchi etiologik faktorlarning kundan kunga ko’payib borishidir.

Maqsad. Probiotiklarni bugungi kunda tibbiyot sohasida keng amaliy ahamiyatga ega ekanligi, zamonaviy tibbiyotni rivojlantirishda probiotiklar bilan davolash va ular bilan profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish, yangi avlod dori preparatlarini qo’llash orqali amaliyotda erishilgan ijobiy natijalar to’g’risida tibbiyot talabalarining bilim darajasini oshirish.

Bilamizki, Probiotiklar - bu jonli mikroorganizmlar bo'lib, ular organizmga yetarli miqdorda yuborilganda katta foyda keltiradi. Boshqa ta'rifga ko'ra, bular terapevtik maqsadlarda ishlatiladigan mikroorganizmlar, shuningdek, tirik mikrokulturalarni o'z ichiga olgan oziq-ovqat mahsulotlari va biologik aktiv moddalardir. Probiotiklar insonning ichak tizimlaridagi mikroflora faoliyatini normal darajada ushlab turadi, immunitetni mustahkamlaydi, infeksiyalarga bo'lgan qarshilikni oshiradi, yo'g'on ichakka normal mikroflora vakillarini kiritishni-o'tishini, u yerda rivojlanishini, ko'payishini ta'minlaydi; zararli bakteriyalar, viruslarning salbiy ta'sirini yopadi; disbakteriozning yana takrorlanishini oldini olib, mikroflora hamda mikroorganizmlar o'rtasidagi foydali muvozanatni tiklaydi; normal mikroflora bakteriyalari yo'g'on ichakdagi «komponentlar»ni eritib, K vitamin, biotin, niatsin va foliya kislotalar bo'lgan mikronutrientlarni sizib ajratib oladi; qondagi xolesterin moddasini kamaytirib, o'tqop kislotalardagi tuzlarni parchalaydi; hazmni yaxshilaydi, ichakning motor funksiyasini normal holatga olib keladi; qorin g'uldirashi, meteorizm, kolit, qabziyat kabi tartibsizliklarni oldini oladi; ozuqani yo'g'on ichakka o'tish vaqtini optimallashtiradi; antibakterial dori vositalar ta'siridan kelib chiqqan salbiy oqibatlarini yo'qotadi; antibiotiklardan keyingi ichak mikroflorasining ahvolini yaxshilaydi; o'tkir ichak infeksiyasi ta'sirida yuzaga kelgan ich ketishni to'xtatadi. Foydali probiotik mikroorganizmlar guruhiga laktobakteriyalar, bifidobakteriyalar, nordonsutli streptokokk, xamirturish toifali zamburug'lar, patogen bo'lmagan turlar: Escherichia coli, Bacillus, Enterococcus kabilarni kiritishimiz mumkin. Bular har xil aralashma ko'rinishidagi bir necha dori vositalar tarkibida ham uchramiz. Tabiiy probiotiklarga esa bo'za, tarhana, xamirturishli non, kefir, tuzlangan karam, uy sharoitida tayyorlangan qatiq, pishloq, tabiiy olma sirkasi kabi bir qator mahsulotlar kiradi. Hozirgi kunda keng miqyosda ishlatilayotgan "Latsidofil", "Linex", "Enterogermin", "Probiofor", "Bifi-formasi", "Laktofil", "Bifidocaps" kabi bir qator dori vositalar keng amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa. Shunday qilib, probiotiklardan foydalanish oshqozon va ovqat hazm qilish tizimi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Ichakda yashovchi yaxshi va yomon bakteriyalar o'rtasidagi muvozanatni o'rnatish va foydali bakteriyalar sonini ko'paytirish orqali ovqat hazm qilish fermentlarini faollashtiradi. Bu esa yuqorida sanab o'tgan hazm sistemasi bilan bog'liq bo'lgan patologik buzilishlarni terapevtik davolashda va profilaktikasida o'zining keng samaradorligiga ega.

IDENTIFYING OF PARAMETERS OF PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT IN INFANTS DURING BREASTFEEDING

Uzokova E.O., 215 group, Faculty of 1-Pediatric and Traditional medicine

Academic supervisor: Akhrarova N.A., associate professor of the Department of Propaedeutics of childhood diseases, TashPMI

Actuality. The level of nutrition, the degree of its compliance with the needs of the child's body directly determines the parameters of physical and mental development. The entire first year of a child's life is a period of critically high sensitivity to nutritional disorders, since in the first year of life there is an intensive neoplasm of cells that are part of the structure of various organs. Physical development is a natural process of age-related changes in the morphofunctional properties of the human body. breast milk contains all the necessary nutrients and trace elements in such quantities and ratios that will most fully satisfy the needs of a rapidly growing child's body.

The purpose of the study. To study the effect of breastfeeding on the physical and neuropsychiatric development of infants.

Materials and methods of research. 55 infants from 6 to 12 months of age who were exclusively breastfed for up to 6 months were studied, the level of neuropsychiatric and physical development was determined. The control group consisted of 15 children who were artificially fed.

Results and discussions. According to our data, the neuropsychiatric development of children who were exclusively breastfed corresponds to their age. These children are active (91,4%), cheerful, grow well, have appropriate physical growth indicators (79,7%), and easily master skills (89,6%). Children who were not breastfed lagged slightly behind their peers by 22,2%, especially in mastering simple early skills by 29,2%. According to anthropometric indicators, weight gain in children in group 1 occurred more intensively and was 234,5 grams higher than in children in group 2 (average weight $9255,2 \pm 0,47$ and $9020,7 \pm 0,35$, respectively), and in terms of body length, the excess was 1,2 cm ($73,4 \pm 0,15$ and $72,2 \pm 0,19$ cm).

Conclusions. Thus, undoubtedly, the best way of feeding for children of the first year of life is breast milk, which provides harmonious physical, psychomotor and intellectual development of children during this period, protection from infections, resistance to adverse environmental influences.

ERTA YOSHDAGI BOLALARDA LYAMBLIOZNING KLINIK KECHISHINING XUSUSIYATLARI

**O`ktamova Durдона, 208-guruh talabasi, 1-Pediatriya va xalq tabobati
fakulteti, Pediatriya yo`nalishi**

**Ilmiy rahbar: Sharipova Z.U. Bolalar kasalliklari propedeutikasi kafedrasida
assistenti, ToshPTI**

Dolzarbligi. Lyamblioz - bu bir hujayrali parazit tomonidan qo'zg'atilgan parazitlar invaziyasi bo'lib, u asimptomatik ravishda enterit, xolepatiya belgilari bilan namoyon bo'ladi, ko'pincha surunkali va qaytalanishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, lyamblioz dunyodagi bolalarning taxminan 20-25 foiziga ta'sir qiladi. Lyamblioz tarqalishi bo'yicha enterobioz va askaridozdan keyin uchinchi o'rinda turadi. Lyamblioz bilan kasallanish mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy darajasiga bog'liq. Rivojlangan mamlakatlarda u 2-7% chastotada uchraydi, rivojlanayotgan mamlakatlarda u 40% ga yetadi. Lyamblioz zamonaviy pediatriyada jiddiy muammo hisoblanadi. Uning dolzarbligi ushbu turdagi soda hayvonlarning keng tarqalganligi va klinik ko'rinishi, tashxisning murakkabligi va davolashga noaniq yondashuvlar bilan bog'liq.

Izlanishdan maqsad. Erta yoshdagi bolalarda lyambliozning klinik belgilarini o'rganish

Materiallar va tekshiruv usullari. Biz 34 ta bolada lyamblioz tashxisi qo'yilgan, shu jumladan 60% 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni kuzatdik. Barcha holatlarda tashxis koprologik tekshiruv asosida qo'yilgan

Tadqiqot natijasi. Ko'rikdan o'tgan bolalarning umumiy sonining yarmidan ko'pi - 68% - uyushgan guruhlardagi bolalar, qolgan qismi - 32% - uyushmagan guruhlardagi bolalar. Barcha tekshirilgan bolalarning yoshi 9 oydan 7 yoshgacha bo'lgan. Shunday qilib, 9 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar ulushi 35% ni, 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar ulushi 65% ni tashkil qiladi. Jins bo'yicha 51% o'g'il bolalar va 49% qizlar edi. Klinik ko'rinishlar bolalarning 87 foizida kuzatilgan. Xususan, bolalar epigastral sohadagi og'riqlardan shikoyat qildilar - 57%, ishtahani pasayishi 39%, suyuq axlat 28%, uyqu

buzilishi 21%, urtikar ko'rinishidagi allergik reaksiyalar 19%, ko'ngil aynishi va qusish 11%, soch to'kilishi 3 % . Bolalarning 13 foizida shikoyatlar yo'q. Barcha bolalar qorin bo'shlig'i organlarining ultratovush tekshiruvidan o'tkazildi, bolalarning 46 foizida oshqozon osti bezida reaktiv o'zgarishlar, 40 foiz bolalarda jigarda reaktiv o'zgarishlar va o't yo'llarining diskineziyasi belgilari va 14 foiz bolalarda patologiyasiz ultratovush ma'lumotlari mavjud edi.

Xulosa. Klinik jihatdan lyamblioz qorin og'rig'i, ishtahaning pasayishi, ko'ngil aynishi va uyqu buzilishi, shuningdek, oshqozon osti bezidagi reaktiv o'zgarishlar sifatida namoyon bo'ldi.

АТЕРОСКЛЕРОЗ - СИНДРОМ ДЕФИЦИТА В КЛЕТКАХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛИЕНОВЫХ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Уктамова Ш. Ш., студент 220-группы, факультет Медико – педагогический и лечебный, направление Лечебное дело.

Научный руководитель: Зиямуддинова З.К. доцент кафедры Медицинская и биологическая химия , медицинская биология и общая генетика. ТашПМИ

Актуальность. Основу патогенеза атеросклероза составляют нарушения переноса в составе ЛП и активного поглощения клетками эссенциальных полиеновых ЖК, путём апоВ-100-рецепторного эндоцитоза.

Циркулирующие в межклеточной среде и крови ЛПНП субкласса А и Б не имеют лиганда, поэтому они являются "биологическим мусором" и подлежат удалению путем фагоцитоза функциональными фагоцитами.

Цели и задачи: Является изучение синдрома дефицита в клетках эссенциальных полиеновых высших жирных кислот при атеросклерозе.

Материалы и методы. Климов А. Н. К спорам о холестерине. Кардиология. 1992;2:3-8., А. Atherosclerosis: a problem in newer public health. J Mt Sinai Hosp N-Y. 1953., et al. Effects of diet on blood lipids in man. Clin Chem. 1955.

Результаты исследования. Оба субкласса (А и Б) ЛПНП являются флогогенами-эндогенными инициаторами воспаления. Однако ЛПНП-эндогенные макромолекулы белка, и прежде чем удалить, их надо денатурировать. Однако при протеолизе в лизосомах апоВ-100 макрофаги не могут гидролизовать полиэферы ХС, поскольку не имеют специфичных кислых эстераз. Макрофаги накапливают полиэферы ХС (точнее, этерифицированные спиртом ХС эссенциальные полиеновые ЖК) в цитозоль и превращаются в пенные клетки. Последние гибнут путем некроза, и все переносимые в ЛПНП полиеновые ЖК навсегда остаются в интима в форме атероматозных масс. Так происходит формирование наиболее клинически значимого симптома атеросклероза - поражение интимы артерии, атероматоза. Чем выше в плазме крови уровень ХС в ЛПНП, чем более активно формируется атероматоз интимы артерий, тем в большей мере выражен дефицит в клетках эссенциальных полиеновых ЖК. Это уменьшает жидкость аннулярных фосфолипидов в плазматической мембране клеток, нарушает функцию всех интегральных белков мембраны, в том числе и глюкозных транспортеров, приводя к сахарному диабету 2-го типа. При отсутствии в клетках С 20:4 арахидоновой, С 20:5 эйкозапентаеновой и С 22:6 докозагексаеновой эссенциальных ЖК клетки начинают компенсаторно синтезировать суррогатную С 20:3 дигомо-гамма-линоленовую ненасыщенную ЖК и использовать ее как предшественник синтеза биологически активных простаглицлинов, тромбоксанов и лейкотриенов. Эта

замена имеет следствием развитие гиперагрегации тромбоцитов, повышение артериального давления и активацию синдрома системного воспалительного ответа при отсутствии синтеза противовоспалительных липоксинов и резольвинов.

Выводы. Атеросклероз является синдром блокады рецепторного поглощения клетками и внутриклеточного дефицита эссенциальных полиеновых жирных кислот, синдром пагологической компенсации и «болезнью конфирмации».

SIL KASALLIGI UNING TURLARI, INSON ORGANIZMIGA TASIR MEKANIZMLARI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH USULLARI.

Ulashova D. A., Davolash ishi fakulteti 301-guruh talabasi

**Ilmiy rahbar: assestenti Eshqobilov O.A., Patologik Anatomiya, Sud
tibbiyoti, Tibbiyot huquqi kafedrası**

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz filali

Dolzarbliqi: Sil kasalligi - insoniyat tarixidagi eng ko'p odamlarning hayotiga zomin bo'lgan yuqumli kasallik bo'lib, uning izlari miloddan avvalgi 7000 yillar atrofida topilganidan beri, nemis bakteriologi Robert Koch dunyoga ma'lum bo'lgan patogenni aniqladi u kashf etilgan va o'sha yilning mart oyida bo'lib o'tgan konferentsiyada taqdim etilgan.

Odatda, aloqada bo'lganlarning taxminan 30% yuqtiriladi, kasallanganlarning 10% ga yaqini sil kasaliga aylanadi, qolgan 90% esa hayot davomida sog'lom bo'lib qoladi. Odamlarning 50 foizida kasallik yuqtirilgandan keyin 1-2 yil ichida, qolgan 50 foizida esa hayotning qaysidir davrida, ya'ni immunitet pasayganda paydo bo'ladi.

Sil kasalligining shakllari: ochiq (bakteriyalar balg'am bilan birga chiqadi, MBT ijobiy); yopiq (bakteriyalar chiqmaydi, MBT salbiy). Kasallikning alohida shakllari: sarkoidoz;plevrit;plevral empiema.

Sil kasalligini keltirib chiqaruvchi sabablari: Ta'rifga ko'ra, sil Mycobacterium tuberculosis infeksiyasi tufayli yuzaga keladi va hozirgi kunga qadar ma'lum bo'lgan faol sil kasalligining sabablariga yaqinda bir yil ichida infeksiya, ko'krak qafasi rentgenogrammasida fibrotik shikastlanishlar, OITS, silikoz, surunkali buyrak etishmovchiligi va dializ, diabet kiradi. , va immunitet Bularga supressantlarni kiritish, gastrektomiya va yonbosh ichakni aylanib o'tish jarrohligi (ingichka ichakning bir qismini aylanib o'tish uchun operatsiya) kabi jarrohlik tarixi, ma'lum organlarni transplantatsiya qilish vaqti, to'yib ovqatlanmaslik va og'ir kam vazn kiradi.

Sil kasalligidan belgi beradigan alomatlar: O'pka tuberkulyozi belgilari nafas olish bilan bog'liq alomatlar va nafas olish bo'lmagan tizimli alomatlariga bo'linganda, yo'tal eng ko'p uchraydigan nafas olish belgisi bo'lib, balg'am (balg'am) yoki qonli balg'am (qon bilan aralashgan balg'am) bilan birga bo'lishi mumkin. Qon balg'ami gemoptiz (qon qusish) sifatida ham paydo bo'lishi mumkin, bu odatda kasallikning dastlabki bosqichlarida emas, balki rivojlangan holatlarida sodir bo'ladi. Bundan tashqari, kasallik o'sib borishi va o'pkaning shikastlanishi og'irlashishi bilan nafas olishda qiyinchilik paydo bo'lishi mumkin, plevra yoki perikard ishg'ol qilinganida, ko'krak og'rig'idan shikoyat qilish mumkin.

Sil kasalligini tashxisi: Ikki haftadan ortiq davom etadigan nafas olish yoki tizimli alomatlar mavjud bo'lsa, sil kasalligiga shubha qilinadi va diagnostik test o'tkaziladi. Xususan, agar bemorda sil kasalligini yuqtirish uchun xavf omillari bo'lsa, shubha yanada kuchliroq bo'lishi mumkin. Birinchidan, sil bakteriyasi bilan infeksiyani tekshirish uchun tuberkulin teri testini o'tkazish, faollikni tekshirish uchun ko'krak qafasi rentgenogrammasini o'tkazish va sil bakteriyasini tekshirish uchun balg'am smearini va kulturani tekshirish mumkin. Qon testlari

eritrotsitlar cho'kindi jinslarining (ESR) ortishi, oq qon hujayralarining ko'payishi va C-reaktiv oqsil (CRP) ko'payishini ko'rsatishi mumkin, bu umumiy o'tkir bosqichli yallig'lanish reaksiyasini ko'rsatadi. Agar ushbu dastlabki testlarning natijalari sil kasalligini tashxislash uchun etarli bo'lmasa, bemorga qarab ko'krak qafasining kompyuter tomografiyasi (KT) yoki bronkoskopiya o'tkazilishi mumkin.

Sil kasalligini davolash uchun birinchi darajali dorilar: Sil kasalligida qabul qilish mumkin: Rifmapitsin, Etambutol, Isoniazid, Pirazinamid, Streptomitsin-tomir ichiga yuboriladi. Ushbu dorilar bakteriyalarning toksinlarini emas, balki o'zlarini yo'q qiladi, mikobakteriyalarning faol dori-darmonlarga chidamliligi rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Sil kasalligini davolash uchun ikkinchi darajali dorilar: Protionamid, Sikloserin, Etionomid Tomirga yuboriladi: Amikatsin. Kanamitsin. Vomitsin

Dori-darmonlarning dozalari bemorning vazni, uning yoshi va alomatlarining og'irligini hisobga olgan holda individual ravishda belgilanadi.

Xulosa: Agar bemor davolanishga yaxshi javob bermasa yoki davolanish vaqtida ham balg'am tekshiruvlarida kislotaga chidamli bakteriyalar doimiy ravishda aniqlansa, dori-darmonlarga chidamli sil kasalligiga shubha qilinadi. Dori-darmonga chidamli sil kasalligining aksariyat holatlari dori-darmonlarni noto'g'ri qabul qilish va dori-darmonlarni tartibsiz qo'llash bilan bog'liq, ammo so'nggi paytlarda boshidan boshlab dori-darmonga chidamli sil kasalligi bilan kasallanganlar soni ortib bormoqda.

MAKTAB O'QUVCHILARINING DARS JADVALLARINI GIGIYENIK TAXLIL QILISH

**Umarov F. B., Elmurodova L. X., "Gigiyena" kafedrasi assistentlari
Naimova Z.S. "Umumiy gigiyena va ekologiya" kafedrasi katta
o'qituvchisi SamDTU**

Mavzuning dolzarbliligi: O'quvchining normal-fiziologik rivojlanishi ish qobiliyati, darslarni o'zlashtirish darajasi ko'p jihatdan dars jadvalining gigiyenik talablarga muvofiq tuzilganligiga bog'liq. So'ngi yillarda maktab o'quvchilari o'rtasida kasallanish darajasi o'sib bormoqda. O'quv yuklamalarining ortishi, o'quvchilarning Internet va kompyuterda ishlash vaqtini ko'payishi, maktablarda ovqatlanish tartibini buzilishi, dars jadvallarini noto'g'ri tuzilishi, dars jadvallarida fanlarning to'g'ri taqsimlanmaganligi va boshqa turli salbiy omillar o'quvchilar salomatligiga katta ta'sir ko'rsatadi. So'nggi ma'lumotlarga asosan, bitiruvchi maktab o'quvchilarining atiga 10 %ini sog'lom deb hisoblash mumkin, 50 %i salomatlik holatida muayyan og'ishlarga ega bo'lib, 40 %ida surunkali patologiyalar aniqlandi.

Maqsad va vazifalar: Umumta'lim maktablaridagi dars jadvallarini o'rganish, gigiyenik taqqoslash, tahlil qilish hamda gigiyenik baho berish. Maktab o'quvchilari dars jadvallarini tahlil qilishda zamonaviy tipda normal-gigiyenik dars mashg'ulotlari tavsiyalarini ishlab chiqish.

Tekshirish obektlari va usullari: 1. O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati Urgut tumani 93-umumiy o'rta ta'lim maktabi 9 sinf dars jadvallari (8ta variant). 2. Rossiya federatsiyasi Tatariston Respublikasi Kazan shahar 75-umumta'lim gimnaziyasi 9 sinf dars jadvallari (8ta variant).

Natija: Maktabda darslar 1 smenada tashkil etilib soat 8-00 da boshlanadi. Mashg'ulotlar standart sxema bo'yicha olib boriladi va har biri 45 daqiqa davom etadi. Ushbu dars jadvali gigiyenik jihatdan normal tuzilmagan. Hususan, qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan

fizika, algebra, kimyo va geometriya kabi fanlar har kungi 4-5-6 soatlarga qo'yilgan. Quyida keltirilgan ushbu dars jadvalidagi 9-"A" va "V" sinflarning Juma kunidagi dars mashg'ulotlari to'liq normalarga javob beradi.

Xulosa: Maktablarning dars jadvallari amaldagi SanQvaM 0341-16 talablariga to'liq javob bermaydi:

-Jismoniy tarbiya darslari noratsional tashkil qilingan,

-Kunlik va haftalik o'quv yuklamosining me'yordan oshib ketgan,

-Dars jadvallariga O'zlashtirishi qiyin bo'lgan yuqori ballik fanlar SanQvaM 0341-16 bo'yicha moslashtirilmagan,

Jahonning turli mamlakatlarida shu jumladan bizning mamlakatimizda ham o'qitish yuzasidan to'plangan ko'p yillik tajriba 45 minutlik darsni eng qulay muddat deb e'tirof etadi. Biroq shu darlar tog'ri tashkil etilgan taqdirdagina bu muddat samarali natija berishi mumkin. Psixologlarning ma'lumotlariga ko'ra 6-10 yoshar bola 20 daqiqa atrofida, 10-12 yoshar bola 25 daqiqa atrofida diqqatini bir joyga to'plab o'tirishi mumkin.

BOLALARDA VITAMIN C YETISHMASLIGI PROFILAKTIKASI

Umarova Mavluda, 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Ma'rupova M. A., dotsent, Tibbiy va biologik kimyo kafedra mudiri, FJSTI

Dolzarbli. Vitaminlar muhim oziq moddalardir. Ular normal metabolism, tananing o'sishi va rivojlanishi, zararli ekologik omillardan himoya qilish, barcha hayotiy funksiyalarni ishonchli ta'minlash uchun zarurdir. Bolaning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan vitaminlar organizmga asosan oziq – ovqat bilan kiradi. Vitaminlarning yo'qligi yoki yetishmasligi jarayonlarning buzilishi va turli patologiyalarning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Maqsadi. Bolalarda C vitamin yetishmasligi natijasida kuzatiladigan kasalliklarga erta tashxis qo'yish kasalliklarni oldini olish va kasallik yuzaga kelganda tegishli davo choralarini qo'llash.

Materiallar va metodlar. Ushbu tadqiqot jarayoni Farg'ona Jamoat Salomatligi tibbiyot instituti kimyo laboratoriyasida amalga oshirildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi tabiiy mahsulotlar tarkibidagi C vitamin miqdorini yodometrik titrlash orqali aniqlab, bolalar organizmdagi C vitamining bo'lgan ehtiyojni tabiiy mahsulotlar bilan to'ldirib, sun'iy qabul qilinadigan dori vositalarini asoratini oldini olish. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki mahsulotlarni titrlaganimizda eng ko'p miqdorda quyidagi; qizil bulg'or qalampiri, sitrus mevalardan limon, apelsin, mandarin, olma kabi o'simliklar tarkibida vitamin C mavjud ekan. Demak bolalarda mavsumga bog'liq ravishda shamollash, gripp kabi hastaliklar, jarohatlar, shilinishlar asoratli bo'lgan hollarda, teri va tanada suvsizlanish jarayoni ro'y berganda ushbu mahsulotlarni iste'mol qilishni tavsiya qilsak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Xulosa. Dorixonalarda C vitamini yutish uchun tabletkalar, chaynash uchun tabletkalar, vena va mushak ichiga inyeksiyalar va bir necha turlari mavjud bo'lib, bu ishlab chiqarish shakllari bolalarda C vitaminini qabul qilishida bir qancha noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun biz yuqorida ko'rsatib o'tgan mahsulotlarni quyosh nurida quritib iste'mol qildirishlarini tavsiya etamiz.

YOSH BOLALAR OVQATLANISHIDA TEZ TAYYOR BO'LUVCHI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING O'RNI

**Umerov A.A., Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi fakulteti, tibbiy
profilaktika ishi 419-guruh**

**Ilmiy raxbar: katta o'qituvchi Xojimatov X.O., Ovqatlanish, bolalar va
o'smirlar gigiyenasi kafedrası**

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti,

Mavzuning dolzarbligi. Organizmning oziq-ovqat moddalariga bo'ladigan fiziologik ehtiyoji, ovqatlanish tabiati ham odamning yoshiga, jinsiga, energiya sarfiga, markaziy asab tizimining holatiga, ichki sekresiya bezlari funksiyasiga, shuningdek atrof-muhit sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Binobarin, odamning, bolalik yoshida ham o'sishiga, rivojlanishiga va sog'lig'iga to'g'ri ovqatlanish katta ta'sir qiladi, shuning uchun yosh bolalarning ovqatlanishini to'g'ri tashkil etish profilaktik chora-tadbirlar sistemasida eng muhim omillar qatoriga kiradi.

Ovqat asosiy gigienik talablarni qondirishi kerak. Organizmning barcha energetik sarfini to'ldirish uchun bolalarni to'g'ri ovqatlantirish zarur. Organizmning energetik, plastik va boshqa ehtiyojlarini qondiradigan, bunda moddalar almashinuvining zarur darajasini ta'minlaydigan taomlar yeb yurgandagina bu to'g'ri ovqatlanish hisoblanadi.

Tez tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari juda zararli bo'lib, yoshlarni salomatligiga sekin asta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ajablanarlisi shundaki, uning ta'mi shunchalik yoqimlik, odamlar uni har kuni iste'mol qiladilar. Biroq, arziyas oziq-ovqatning zararli ta'siri haqida insonlar unchalik ma'lumotga ega emas. Ularning tarkibida juda kam miqdorda sog'lom oziq moddalarga ega. Ota-onalar o'z farzandlarini yarim tayyor va tez tayyorlanuvchi oziq-ovqat iste'mol qilishdan voz kechishlariga undashi kerak.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tez tayyorlanuvchi mahsulotlar nosog'lom vazn olishning eng oson yo'li. Oziq-ovqat tarkibidagi yog'lar va shakar miqdori bunga asosiy sababdir. O'z navbatida bu sog'lig'ingizga zararli ta'sir ko'rsatadigan yog'lar va xolesterin demakdir.

Tadqiqot maqsadi. Tez tayyor bo'luvchi oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq asosiy muammo shundaki, odamlar hozir uning yomon ta'sirini tushunmaydilar. Vaqti kelganda, juda kech. Eng muhimi, muammo shundaki, u sizga darhol ta'sir qilmaydi. Farzandlarimizni yoshligidan yashil sabzavotlarni iste'mol qilishga undash orqali biz zararli taomlardan qochishimiz mumkin. Bundan tashqari, bir xil yashil sabzavotlarni har kuni bir xil shaklda istemol qilish emas, xilma xillik muhim ahamiyat kasb etadi. Turli xil retseptlardan so'ng sog'lom oziq-ovqat turlarini kundalik taomnomamizga kiritish, farzandlarimizning tez tayyor bo'luvchi oziq-ovqatlarni istemol qilishdan ko'ra, uyda ovqat tatib ko'rishga katta turtki beradi.

Fri, burger, xot-dog kabi ovqatlarning barchasida ko'p miqdorda shakar va yog'lar mavjud. Shuning uchun bu diabet va yuqori qon bosimi kabi uzoq muddatli kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bu buyrak etishmovchiligiga ham olib kelishi mumkin.

Eng muhimi, kerakli oziq moddalar, vitaminlar, minerallar va boshqalarni iste'mol qilmasangiz, turli xil ozuqaviy kamchiliklarni olishingiz mumkin. Xolesterin, yog' va natriyni iste'mol qilish tufayli yurak-qon tomir kasalliklariga moyil bo'lasiz. Boshqacha qilib aytganda, bularning barchasi yuragingizning ishlashiga xalaqit beradi. Tez tayyor bo'luvchi oziq-ovqat mahsulotlar tarkibida ko'proq uglevodlar mavjud. Bu qon shakar darajasini bir zumda oshiradi. Bu letargiya, harakatsizlik va uyquchanlikka olib keladi. Odamning refleksi ortiqcha ish vaqtida zerikarli bo'lib qoladi va ular faol hayot kechiradilar. Vaziyatni yomonlashtirish

uchun arziyas oziq-ovqat ham arteriyalaringizni to'sib qo'yadi va yurak xuruji xavfini oshiradi.

Xulosa. Farzandlarimizni butunlay tez tayyorlanuvchi taomlardan ajrata olmaymiz. Baribir ular hamburger yoki xot-dog va shunga o'xshash mahsulotlarni yeyish uchun vaqt topishadi. Shuning uchun ularning sog'lom paytlarida kam miqdorda xoxlagan taomlarini yeyishlariga ruhsat berishimiz kerak.

CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES

Umirzakova D.T., student of group 219, Medical-pedagogical and medical faculty

Supervisor: Sadirkhodjaeva A.A., Dotsent Department of Propaedeutics of Childhood diseases TashPMI

Actuality. DM is a disease with a chronic metabolic disorder that affects in one way or another at all stages of childhood. SD1 1.1 million children are sick and almost 130 thousand people in the world get sick every year. The World Diabetes Federation (IDF) now records 425 million DM patients, three times the 1990 figure, and predicts an increase to 629 million in 2045. Of all patients with DM in the world, more than 1 million are children with 1 type DM, the incidence of which increases by almost 3% annually. Disability and mortality of patients with 1 type DM cause micro- and macrovascular complications. Cardiovascular complications account for a significant proportion of morbidity in such an active age due to metabolic impairment, associated dyslipidemia, atherosclerosis, hypertension, and autonomic dysfunction.

Purpose of the study. To investigate factors affecting the cardiovascular system in pediatric type 1 diabetes.

Research materials and methods. The study was carried out on the basis of the RNPMCE and on the basis of the Department of Propaedeutics of Childhood Diseases of TashPMI. We comprehensively examined 114 children with the 1 type DM of 69 girls (60.5%) and 45 boys (39.5%) aged 4 to 18 years and the duration of the disease from 0.5 to 16 years.

Results of the study and their discussion. The duration of DM up to 5 years was characterized by isolated cases of the non-proliferative stage of retinopathy - 13.8%, sensory-motor polyneuropathy was noted in 41.5%, of which girls - 9.6%, highropathy - in 15.3%. With an increase in the duration of DM, the prevalence of its chronic complications increased significantly. The 1 type DM duration of more than 5 years was characterized by an increase in sensory-motor polyneuropathy up to 79.5%, the non-proliferative stage of retinopathy up to 32.6%, nephropathy in the MAU stage was noted in 10.2%, and an increase in hyperopathies up to 26.5%. The average number of complications of 1 patient with a SD1 of more than 5 years has reached 1.5. In children with type 1 DM duration of more than 5 years, nephropathy was detected in the MAU stage, which was not noted at an earlier stage of the disease. The average number of complications per 1 patient with a type 1 DM of more than 5 years has reached 1.5.

Conclusions. Thus, during the analysis, we found that the prevalence of chronic complications of type 1 DM in children is influenced by the duration of the disease. With the experience of the disease over 5 years, children have a high risk of combined chronic complications, which naturally has an impact on the worst prognosis.

MODERN METHODS OF ENGLISH LANGUAGE

Umirzakova D., student of 219 group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, direction of Therapy

Scientific advisor: Tolipova Sh.Sh. , teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Actuality. 1. There are various Methods of teaching English. Each of the methods has both pros and cons. The only drawback of the classical technique is the meager experience of speaking. This deficiency can be compensated by adding other methods of communicative learning to the classical methodology.

Goal of research. To save a person from fear of a foreign language, from fear of speaking a foreign language and at the same time develop other language skills and abilities.

Materials and methods. A communicative approach is a technique that allows you to learn English through communication. It is based on a large number of conversational practice and a minimum of theory. The lessons in such courses are designed so that the student and the teacher communicate in English from the first minutes of the lesson. This helps to avoid the most common problem of language learners - "I know, but I can't say." In communication with the teacher, the student crosses the psychological barrier - fear and embarrassment to speak English. He hears the speech of the interlocutor, learns to perceive different accents by ear, remembers grammatical constructions and their logic in order to use them himself later. No cramming of rules and words - the communicative approach teaches all this through live dialogue.

Results of research. We select the topics for lessons in courses on communicative methodology so that they are interesting to discuss. During such conversations, the student remembers new vocabulary that he hears from the teacher: idioms, stable expressions, synonyms, cliché phrases and much more. The more practice, the wider the vocabulary, the fewer pauses in speech and the richer the lines.

What does this method do for us: 1. Helps to speak English quickly; 2. Does not require memorization; 3. Teaches the rules with examples.

Conclusion. Regular practice of oral speech of a therapist for improvement of results in patients with osteoarthritis of the knee joints.

МИРОВОЗРЕНЧЕСКАЯ РОЛЬ ФИЛОСОФИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Ураимжонова Р. И., студент 102 “Б” группы, факультет Стоматология

Научный руководитель: PhD, доцент Умирзакова Н. А., кафедры

Общественных наук с курсом биоэтики

ТашГСИ

Актуальность. тематика философских размышлений с древних времён задавалась потребностью человека в познании самого себя и своей роли в мире природы, общества, вселенной и т.д. Что требовало развитие широкого кругозора, выходящего за пределы обыденного сознания, умение видеть тенденции, перспективы развития мира, понимание пути всего происходящего. Важно также понимать смысл и

цели наших действий, нашей жизни: зачем мы делаем то или это, к чему стремимся, что это даёт нам и людям. Такого рода представления о мире и месте в нем человека, если их удаётся как-то осознать, или даже сформулировать, называют мировоззрением.

Цель. в данном тезисе освещается неотъемлемая роль философии на мирозренческое развитие научного представление в жизни общества.

Вход. наиболее ранней формой научно-теоретического познания мира стала наука философия. Философия, обладая древними историческими корнями, является одной из интереснейших и универсальных областей знания, духовности и культуры. С момента её зарождения в I тысячелетии до н.э., мудрецы и мыслители занимались постановкой серьёзных мировоззренческих вопросов ответы, на которые пытались найти. Но одни вопросы порождали другие, третьи вызывали споры, гипотезы доказывались и находили сторонников и т.д. Таким образом формировались многочисленные философские учения, школы и течения.

Пифагору Самосскому (около 570-490 гг. до н. э.) утверждает: «Жизнь подобна играм: некоторые приходят на них соревноваться, некоторые торговать, а самые счастливые - смотреть; так и в жизни некоторые, подобные рабам, рождаются жадными к славе и наживе, между тем как философы - к одной только истине».

Результаты. мировоззрение – система повседневных взглядов, представлений, оценок, норм, верований, и научных знаний, определяющих отношение к миру и выступающих в качестве ценностных ориентиров и регуляторов поведения человека. Чаще всего мировоззрение человека складывается из его основных видов: мифологического, религиозного, обыденного, художественно-образного, научного и философского.

Вывод. таким образом, мировоззренческие аспекты философского знания направлено на теоретическое решения проблемы, веками, интересовавшими человечество. Внутренний мир человеческого сознания, как субъективная реальность, выражается в мысли, образах, чувствах, которые в отличие от материальных объектов они не обладают физическими характеристиками, не подчиняются материальным законам.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HEART FAILURE BY ECHOCG IN CHILDREN AFTER VENTRICULAR SEPTAL DEFECT SURGERY

Urinboev N.B., II Pediatric and medical biological faculty, Master of 1 course of pediatric cardiorenematology

Supervisor: Dotsent Sadirkhodjaeva A.A., Department of Propaedeutics of Childhood diseases TashPMI

Actuality. Currently, with an increase in the frequency of CHD, there is a tendency to an increase in the specific gravity of more severe, combined CHD with a frequent unfavorable outcome already in the first months of life. It should be noted that CHDs account for 50% of deaths due to developmental abnormalities. According to randomized trials, with the natural course of CHD, more than 70% of children die by the end of the first year of life

Purpose of the study. Rationale for the tactics of monitoring young children with congenital heart disease (ventricular septal defect) operated on in the first year of life.

Research materials and methods. The research was carried out on the basis of the TashPMI clinic in the departments of cardiac surgery and cardiorenematology. We studied 30

children with ventricular septal defect under the age of 1 year and 30 children with the same heart defect under the age of 3 years after cardiac surgery.

Results of the study and their discussion. A reflection of the change in the functional capabilities of CVS in children after surgical correction of CHD is a decrease in physical performance. Causes may be inadequate correction of the defect, complications of surgery, myocardial dysfunction, sinus node dysfunction, and autonomic dysregulation. When examining children of the main group at the age of 1 and 3 years, there was a positive trend in the presence of heart failure. Heart failure was not detected in most children at an early age. Pre-surgery hemodynamic abnormalities in infants with CHD characterized by the presence of heart failure in all (grade II A and 65% had higher), 38 children (63.3%) had pulmonary hypertension, an increase heart cavities in 86.% The development of grade 1 heart failure before surgery was 16.3%, a year after surgery this indicator was 3,8%, and after 2 years it decreased to 2.5% EchoCG revealed a significant increase in left ventricular CSR at various times after surgery and an increase in KDR before the age of 3 years. There were no statistical differences in the relative thickness of the left ventricular wall and myocardial mass index between the study groups. However, at the age of up to 3 children, concentric cardiac remodeling was detected, in 2 children - eccentric hypertrophy. At the age of up to 3 years, cardiac remodeling was detected in 4 children, of which in 2 - with concentric remodeling, in 2 - with eccentric hypertrophy.

Conclusions. Successful surgery for children under 1 year of age with CHD showed positive dynamics of clinical and instrumental postoperative data. However, there was a statistically significant increase in LV DAC at the ages of 2 and 3 years and an increase in CDS at 3 years of age in children with CHD

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN EXERCISE AND ACADEMIC PERFORMANCE IN COLLEGE STUDENTS

**Urinbayeva Sh., student of 120 group of Medical-Pedagogical and Therapy
faculty, direction of Therapy**

**Scientific advisor: Davletyarova N.I., senior teacher of Foreign Languages
Department, TashPMI**

Introduction. The modern educational environment is increasingly paying attention to the health and activity of students in the context of their academic performance and learning ability. In this context, studying the relationship between physical activity and academic performance in students is becoming a subject of increased interest.

Purpose of the Study. The purpose of this study is to identify the possible relationship between the level of physical activity of students and their academic performance.

Materials and methods. To achieve this goal, a questionnaire survey of students was conducted, in which they assessed their level of physical activity and provided data on their performance for the previous semester. The data was processed using statistical analysis methods.

Discussion results. Analysis of the data obtained revealed a significant positive correlation between the level of physical activity of students and their academic performance. Students who regularly participate in sports or exercise are more likely to have higher grades in their courses and perform better academically.

Conclusion. Study results support the importance of physical activity for overall academic success. Encouraging students to participate in physical activities and sporting events can not only improve their health, but also improve their academic performance.

BOLALARDA PNEVMONIYA KASALLIGINI ANIQLASH VA DAVO CHORALARINI QO'LLASH

O'rinova U.O'., 320-guruh talabasi, 2-Pediatriya va Tibbiy biologiya fakulteti, Pediatriya ishi yo'nalishi

Ilmiy rahbari: Xaldarbekova M.A., Bolalar kasalliklari propedevtikasi, gematologiya kafedrası, ToshPTI

Dolzarbligi. Bugungi kunda dunyo bôyicha har 1000 ta boladan 5 tasi pnevmoniya bilan kasallanayotgani aniqlandi. Umuman olganda, pnevmoniya bilan kasallanish bolalarda nafas olish kasalliklarining deyarli 1,5% ni tashkil qiladi. Bu qanday kasallik? Bolalardagi pnevmoniya-nafas yo'llarining o'tkir yoki kamroq tarqalgan surunkali yuqumli va yallig'lanish kasalligi bo'lib, u bakterial, virusli, zamburug'li yoki parazitlar infektsiya fonida o'pka to'qimalarining (parenximasining) shikastlanishi bilan kechadi. Uning rivojlanishi hamda davo choralarini bugungi kunda juda ko'p bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Tadqiqotlarga uyushgan holda yondashib, kasallikka chalingan bolalarni standartlashtirilgan anketalardan foydalangan holda, turli xil zamonaviy uskunalarda tekshiruv olib borish, shuningdek, kasallikka davo choralarini qo'llash o'zining dolzarbligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsadi. Bolalarda pnevmoniya kasalligini aniqlash va davo choralarini qo'llash.

Materiallari va tekshiruvlar. Adabiyotlar, internet ma'lumotlarini o'rganish va tahlil qilish asosida ish olib borildi. Kuzatuv ostida ToshPTI klinikasi Pulmonologiya bo'limida pnevmoniya tashhisi qo'yilgan bemor bolalar borligi aniqlandi. Ularning ota-onalaridan anamnez uchun quyidagilar so'raldi: kasallik nima sababdan paydo bo'lgani, oila a'zolari yaqin orada bu kasallik bilan kasallangani hamda bemor nafas yo'llari kasalliklari bilan hastalangan bemorlar bilan kontaktda bo'lgani. Sôrovlarga nisbatan har bir bolaning holatiga mos ravishda tekshiruvlar olib borildi.

Olingan natijalar. Pnevmoniya yuqumli kasallikdir. Aksariyat hollarda patologik jarayon o'pka mikroflorasining shikastlanishi natijasida rivojlanadi. Bemorlarda turlicha holatlar kuzatilishi mumkin, ya'ni harorat oshishi, kuchli hurujsimon yo'tal, tez charchash, havo yetishmasligi, kuchli hansirash, qon bosimi pasayishi yoki ortib ketishi. Kasallikning rivojlanishida asosiy rol mahalliy va umumiy immunitetning pasayishi hisoblanadi. Tarqalganligiga qarab, kasallik bir tomonlama (chap tomonlama, o'ng tomonlama) yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Ko'pincha, bolada chap tomonlama pnevmoniya ustunlik qiladi. Bolalarda o'ng tomonlama pnevmoniya juda kam uchraydi. Tashxis qo'yish laborator va instrumental, bakteriologik va serologik tekshiruvlar asosida belgilanadi. Davolash asosiy omilni tuzatishni o'z ichiga oladi. Antibiotiklar qo'llaniladi, yo'talish va balg'amni olib tashlash uchun mukolitik guruhning preparatlari buyuriladi. Tana harorati ko'tarilsa yoki intoksikatsiya belgilari bo'lsa, antipiretik (yallig'lanishga qarshi) preparatlar, shuningdek, tuzli preparatlar (infuzion terapiyaning bir qismi sifatida) qo'llanilishi mumkin. Har bir bolaga holatiga kôra davo choralarini qo'llandi. Va albatta, pnevmoniya kasalligini davolash tadbirlari haqida bemorlarning ota-onalariga ma'lumotlar berildi. Shuningdek bemor bolalarni tez-tez shamollaydigan kishilardan uzoqda tutish, bolaning ovqatlanishiga alohida e'tibor berish va jismoniy faoliyatini boshqarish, surunkali tonzilit va tomoq og'riqlarini oldini olish haqida

tushuntirish ishlari olib borildi. Klinikadagi 85 % bola holati ancha yaxshilangani, 15 % bola esa muolajani davom ettirayotgani haqida ma'lumotlar olindi.

Xulosa. Pnevmoniya bilan kasallangan bemorlarga o'z vaqtida kerakli davo choralarini qo'llash va to'g'ri parvarish qilish bemorning holatini yaxshilanishiga va tez fursatda sog'ligi tiklanishiga yordam beradi.

MORPHOLOGICAL SIGNS OF PROSTATE CANCER
Urunboev D.O., Faculty of Pediatrics, 228 group
Scientific supervisor: DSc, Associate Professor. Islamov Sh.E.
Department of Pathological Anatomy
SamSMU

Relevance. Currently, there is a sharp increase in cancer, especially among men with prostate cancer.

The aim of the study is to identify the clinical and morphological characteristics of prostate cancer.

Research materials and methods. The objects studied were living people – patients with prostate cancer who were on inpatient treatment at the Samarkand regional branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology (20), their medical documents (medical histories), as well as the results of clinical and laboratory studies, morphological research data.

Results. In 70% of cases, prostate carcinoma is localized in its peripheral zone (usually in the posterior part of the gland, which allows the tumor to be palpated during rectal finger examination). It is characteristic that the tumor tissue on the incision of the gland is granular and dense. If the tumor is located in the thickness of the prostate tissue, it is poorly visualized, but it is easier to detect on palpation. With local spread, periprostatic tissue, seminal vesicles and the base of the bladder are usually affected, which in advanced forms of the disease can lead to urethral obstruction. Metastases initially spread through the lymphatic vessels to the level of the obstructive lymph nodes and reach the paraaortic lymph nodes. Hematogenous dissemination occurs mainly in the bone, especially the bones of the axial skeleton, but in some cases there is massive dissemination to the internal organs (the exception rather than the rule). Bone metastases are usually osteoblasts and, if found in men, clearly indicate the presence of prostate cancer. The lumbar spine is most often affected, followed (in descending order of frequency) by the proximal part of the femur, pelvic bones, thoracic spine and ribs.

Histologically, most prostate tumors are adenocarcinomas, which are characterized by the presence of clearly defined, easily identifiable glandular structures. Tumor glands are usually smaller in size and lined with a single layer of cubic cells or low cylindrical epithelial cells. The tumor glands are located closer to each other and, characteristically, are devoid of branching or papillary invaginations. The tumor glands lack the outer basal layer characteristic of the glands of a normal organ. The cytoplasm of tumor cells varies from dull-light, characteristic of cells of unchanged glands, to distinctly amphophilic. The nuclei are large and often contain one or more large nucleoli. There are some differences in the size of the nuclei and their shape, but in general the pleomorphism is not very pronounced. The figures of mitosis are uncharacteristic.

There are also many benign processes that mimic a malignant tumor, which can also lead to an erroneous diagnosis. Despite the fact that there are several histological signs specific to prostate cancer, such as perineural invasion, the diagnosis is made with a combination of tissue, cellular and some additional signs. As noted earlier, the main

distinguishing feature of the benign process in the prostate gland is the presence of basal layer cells, while their absence indicates prostate cancer.

Conclusions. Consequently, the obtained research results indicate that the morphological criteria for prostate cancer have not been fully developed. At the same time, there is an increase in the number of cases of so-called "hormone-resistant" prostate cancer. At the same time, the morphological diagnosis of prostate cancer is difficult, since the signs of malignancy may be barely noticeable, which increases the likelihood of a false negative result. In recent years, the use of immunohistological markers to identify basal layer cells has been recommended, and their level can also be determined, which increases with prostate cancer.

ВАРИАНТЫ ОТХОЖДЕНИЯ ВЕТВЕЙ ОТ ДУГИ АОРТЫ

Усманов А.Д., студент 126 группы, Медика педагогический и лечебный факультет, направление лечебной дело

Научный руководитель: Исаева.Н.З., Старший преподаватель кафедры Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ

Актуальность. Артериальная система человека характеризуется выраженными индивидуальными особенностями строения. Нередко встречаются атипичные варианты отхождения артерий от основного ствола, различная форма ветвления и топографии сосудов, неодинаковое число сосудистых магистралей и источников кровоснабжения органов. В связи с развитием кардиохирургии, ангиохирургии, в том числе высокотехнологичных вмешательств, особую актуальность приобретает проблема вариантной анатомии сосудистой системы.

Цель. Изучить вариантную анатомию ветвей дуги аорты.

Методы и результаты. Исследование проведено на анатомических препаратах сердца и аорты взрослых людей методом препарирования. Из эмбриологии известно, что дуга аорты и ее ветви развиваются из определенных участков правых и левых вентральных и дорзальных аорт и соединяющих их III, IV и VI пар «дуг аорты» или «жаберных артериальных дуг». От верхней (выпуклой) стенки дуги аорты отходят три крупных сосуда: плечеголовной ствол (*truncus brachiocephalicus*), левая общая сонная артерия (*a. carotis communis sinistra*), левая подключичная артерия (*a. subclavia sinistra*), участвующие в кровоснабжении головы, шеи и верхних конечностей. Встречается около 40 вариантов отхождения от дуги аорты крупных сосудов, что выражается в увеличении или уменьшении числа отходящих кровеносных сосудов. Редкие варианты ветвления: Правая и левая общие сонные артерии отходят одним стволом. Правая и левая общие сонные артерии отходят общим стволом, который является продолжением восходящей части аорты и располагается слева по отношению к пищеводу и трахее. Правая общая сонная артерия направляется вверх и вправо, перекидываясь через трахею в области ее нижней трети, и располагается на латеральной поверхности шеи справа. Левая общая сонная артерия идет вверх слева от трахеи и располагается параллельно ей. Левая подключичная артерия отходит от восходящей части аорты отверстием, лежащим сразу же за основанием левой общей сонной артерии, и выходит из грудной полости через ее верхнюю апертуру, вступая вместе с плечевым сплетением в межлестничный промежуток. Правая подключичная артерия начинается от левой полуокружности нисходящей части аорты, образует изгиб, направляется в горизонтальной плоскости вправо, проходит между пищеводом и позвоночным столбом и входит в межлестничный промежуток. Обычно левая подключичная артерия приблизительно на 4 см длиннее

правой. В данном случае длина правой подключичной артерии составляет 9 см, а левой - 7см.

Вывод . Таким образом, был обнаружен редкий вариант дуги аорты, её ветвей и вариант левосторонней правой подключичной артерии, который может вызвать у его обладателя нарушения кровоснабжения правой верхней конечности, расстройства глотания, а у хирургов - непредвиденные дополнительные сложности при операциях на шее.

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

Усманов Саидяло Усман Угли

Научные руководители: д.м.н доцент Шукурова У.А, заведующая кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии, профессор, д.м.н. Рустамова Х. Е., Заведующая кафедры Общественного здоровья ТашГСИ

Актуальность. В настоящее время среди детского населения наблюдается высокий прирост заболеваемости полости рта и слизистой оболочки. На данный момент известны многочисленные факторы, влияющие на развитие заболевания твердых тканей зубов у детей, в особенности кариозное поражение, что является глобальной проблемой среди народов республики Узбекистан. В эти периоды наблюдается склонность молочных и постоянных зубов к восприятию многочисленных факторов риска, оказывающие отрицательное действие на твердые ткани зуба. Учитывая что дети своё основное время проводят в государственных образовательных учреждениях рекомендуется восстановление стоматологических кабинетов в дошкольных а также среднеобразовательных учреждениях, так как в этом периоде наблюдается высокий темп развития организма что приводит к обильному вымыванию минерального состава из твердых тканей зубов, рекомендуется в профилактических целях, предусматривать меры компенсации организма, ионами кальция и фтора, путем оказания профессиональной стоматологической помощи в среднеобразовательной и дошкольных образовательных учреждениях, эти мероприятия могут обеспечивать своевременное восполнение утраченных минералов, создание баланса между деминерализации и реминерализации, и привести к увеличению резистентности зуба.

Цель исследования. Определить нуждаемость детей в стоматологических кабинетов, а также его эффективность направленное на снижение заболевание твердых тканей зубов у детей

Материалы и методы. Для определение состояние полости рта у детей, со стороны кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии во главе научных руководителей провели визит в школу №155, также было проведено объективный метод обследование полости рта направленное на оценку состояние зубного ряда в трех классов, для вычисления распространенности кариозного поражения внесли показатели: общее количество детей с кариесом/общее количество осмотренных детей*100. Для увеличении качество чистки зубов у детей, провели ознакомительные обучающие курсы по правильной выполнении техники чистки зубов методами Басса и Фонессы, направленное на снижение травмирующего воздействия на мягкие ткани и увеличение качество чистки зубов, также были выданы детям зубные пасты и календари от кампании sprat в целях контроля чистки зубов у детей.

Результат. По рассмотренным результатам и оценкам распространенности кариеса, выявлено, что общее количество детей с кариесом составляет 115 детей, общее количество осмотренных детей 128 и средний показатель количество детей с кариесом равняется 90%. При повторном визите выяснили, что проведенные курсы по выполнению правильной чистки зубов показывают хорошие результаты, таким образом наблюдалось снижение травмы десен, а также увеличения контроля образования зубного налета.

Вывод. Ссылаясь на данное исследование было определено что, дети обучающихся 1-2 классах в государственных среднеобразовательных учреждениях нуждаются в своевременной оказании организованной профессиональной стоматологической помощи. В целях высокой эффективности снижение патологии кариозной поражении, предлагается постепенное внедрение стоматологических кабинетов в структуры строения детских садов и школ.

BURUN TO'SIG'I RIVOJLANISHINING ANATOMO-FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

**Usmanova D.X., 103 guruh talabasi, II Pediatriya va tibbiy biologiya
fakulteti, tibbiy biologiya yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Xusanova E.S., Anatomiya, patalogik anatomiya kafedrası
katta o'qituvchisi, ToshPTI**

Dolzarbliqi. Burun o'rta devorining bir yoki ikkala tomonga qiyshayishi nafas olishni qiyinlashtiradi va bir qator jiddiy kasalliklarga olib keladi. Qiyshiqlik dunyo aholisining 80-85% da uchraydi. Ularning 15-20% nafas olish qiyinligidan shikoyat qilishadi. Burun to'sig'i ikki qismdan, oldingi tog'ay va orqa suyak qismlaridan iborat. Unda qiyshiqlik kelib chiqish sababi 3 xil bo'ladi. 1. Fiziologik-32%, ya'ni burunning suyak-to'g'ay sistemasi balog'at davrining kompleks ta'siri, ya'ni garmonal, mineral moddalar almashinuvining jadallashishi, gemodinamikaning tezlashishi tufayli yuz suyaklariga nisbatan tez o'sib o'zining "romiga" sig'may qoladi. 2. Travma-54%, burundan jarohat olingandan so'ng yuzaga keladi. 3. Kompensator-8%, ya'ni o'sma va poliplar hisobiga kelib chiqishi mumkin.

Maqsad. Deyarli otorinolog huzuriga kelgan bemorlarning ko'p qismi burun bitishi, bosh og'rig'i, tomoq qurishi, faringit, laringit, pnevmoniya, o'rta quloqdagi turli xil shamollash va og'riqlar kabi shikoyatlariga aslida burun to'sig'i qiyshiqligi sabab bo'lganligini o'rganish.

Material va usullar. Ilmiy adabiyotlardan foydalangan holda burun to'sig'i qiyshiqligining sababi va qiyshiqlik odam organizmida qanday patologik holatlarni keltirib chiqarishi o'rganildi.

Tadqiqot natijalari. Septumning qiyshiqligi nafas olishning qiyinlashuvi, nafas olish pasayishi bilan birga burun chig'anoqlaridagi qonning dimlanishiga, u esa to'qimaning shishiga olib kelishi o'rganildi. Bu tufayli burunda va burun yondosh bo'shliqlarida yalig'lanish, burun chig'anoqlarining gipertrofiyasi, burun poliplari, sinutsitlar kabi ortirilgan kasalliklar, qonning kislorodga yaxshi to'yinmasligi va miyada qon aylanishining buzulishi, miya va ichki a'zolar funksiyasining kasallanishi, bu o'z navbatida xotira susayishi, uyqusizlik va gipoksiyaga olib kelishi o'rganildi. Burun to'sig'i 5 yoshdan 20 yoshgacha o'sadi. O'sha davrda organizmdagi gumoral o'zgarishlar septumning fiziologik qiyshayishiga sabab bo'ladi.

Xulosa. Burun to'sig'ining qiyshiqligi garmonlar ta'sirida kelib chiqadi va keyin burun bitishi, burun shilliq qavatida shishlar, burundan turli xil ajralmalar, hid bilishning

pasayishi, quloq bitishi, bronxial astma kabi kasalliklarga olib keladi. Bu kasallikni faqatgina jarrohlik amaliyoti bilan davolash mumkin. Bunday bemorlarning davolash usuli umumiy qilib “septoplastika” deb ataladi.

NERV XUJAYRASI

**Usmonalieva N.A., I Pediatriya va xalq tabobati fakulteti, 112-guruh,
pediatriya yunalishi**

**Ilmiy rahbar: Dotsent Saitmuratova O.Kh.
Gistologiya, patologik fiziologiya kafedrası, ToshPTI**

Mavzuning dolzarbligi. Nerv xujayralarini boshqa xujayralardan farqi bolinish xususiyatiga ega emas.

Ishning maqsadi: nerv xujayrasini tuzilishi bilan tanishish. Nerv xujayrasi boshqa xujayralardan farq qiladi, yani ularni o‘simtalari bo‘ladi ularga dendrit va akson deymiz. Dendritlari ko‘p kalta bo‘lib, neyron xujayralarini burchagida joylashgan. Vazifasi tashqaridan kelgan impulslarni qabul qilib o‘zida saqlaydi. Aksonlarni esa bitta uzun keng bo‘lib qabul qilingan impulslarni to‘plab, xujayrani xamma nuqtalariga va bir neyron xujayrasidan boshqa neyron xujayrasiga o‘tkazadi. Neyron xujayrasini o‘simtalari soniga qarab multipolyar, bipolyar, unipolyar va psevdounipolyar bo‘lib xam bo‘linadi. Shularni ichida ko‘p tarqalgani multipolyar neyronlardir. Unipolyar neyronlar deyarlik uchramaydi.

Yuz nervining harakatlantiruvchi qismi 2 ta neyron dan iborat. Birinchi markaziy neyron, markaz oldi pushtaning pastki qismidan boshlanib, uning aksonlari po‘stloq-o‘zak yo‘lini hosil qiladi. Bu po‘stloq-o‘zak yo‘li ichki kapsulaning tizzasidan, miya oyoqlarining asosidan o‘tib, qisman kesishma hosil qiladi va Varoliy ko‘prigining kamroq qismida joylashgan yuz nervining harakat o‘zagida tugaydi.

Yuz nervining yu‘zagi yuqori va pastki qismlaridan iborat. Kesishma hosil qilgan po‘stloq-o‘zak yo‘li qarama-qarshi tomondagi yuqori va pastki o‘zaklarda tugaydi, kesishma hosil qilmagan qismi esa o‘z tomonidagi yuqori o‘zakda tugaydi. Shunday qilib, yuz nervi o‘zagining yuqorigi qismi 2 tomondagi bosh miyaning markaz oldi pushtasi bilan pastki qismi esa faqat qarama-qarshi markaz oldi pushta bilan bog‘lanadi. Yuz nervining periferik neyroni harakatlantiruvchi o‘zakning yuqori va pastki qismlaridan boshlanib, orqa tomonga yo‘naladi va uzoqlashtiruvchi nervning o‘zagini aylanib o‘tadi.

Ana shu neyronni aylanib o‘tgan qismini ichki tizza deyiladi. Keyin yuz nervi pastga tushib, ko‘prik-miyacha burchagidan tashqariga chiqadi va chakka suyagi piramidasining ichki eshituv yo‘li orqali yuz nervi kanaliga kiradi.

Xulosa qilib, shuni aytish kerakki neyron xujayralari boshqa xujayralardan faqat tuzilishi bilan farq qilib qolmasdan, balki boshqaradigon vazivasi bilan xam farq qiladi.

MIOKARD INFARKTI VA UNING PROFILAKTIKASI

**Usmonova Nigoraxon Homidjon qizi
Qo‘qon Universiteti Andijon filiali**

Dolzarbligi. Ushbu maqolada Miokard infarkti kelib chiqish sabablari, bu kasallik tufayli organizmda yuz beradigan o‘zgarishlar va uni oldini olish to‘g‘risida ma‘lumotlar beriladi. Kasallik xavfini sezilarli darajada oshiruvchi bir nechta omillarga alohida to‘xtalib

o'tilad. Miokard infarkti hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan va eng xavfli kasalliklardan xisoblanadi. Noto'g'ri va me'yoridan ortiqcha yog'li ovqatlanish oqibatida qon tomirlarda tromb xosil bo'lish natijasida yuzaga keladigan, hozirgi kunda dolzarb bo'lgan kasalliklardan biridir.

Miokard infarkti (yurak xuruji deb ham ataladi) - yurak mushagi ishemiyasining o'tkir davri bo'lib, u qon ta'minoti buzilganida qon yurakka oqishining to'xtashi bilan tavsiflanadi. Agar o'n besh daqiqa ichida qon yana oqishni boshlamasa, yurakning bir qismi nobud bo'ladi (yurak mushaklari nekrozi). Bu yurakning o'lik to'qimalarga ega bo'lgan qismi bo'lib, miokard infarkti deb ataladi

Miokard infarktining kelib chiqish sabablari. Miokard infarktining asosiy va eng ko'p tarqalgan sababi - yurak mushagini qon bilan va shunga mos ravishda kislorod bilan ta'minlaydigan toj (koronar) arteriyalardagi qon oqimining buzilishi. Ko'pincha bunday buzilish arteriyalar aterosklerozining fonida yuzaga keladi va unda tomirlarning devorida aterosklerotik pilakchalar (blyashkalar) paydo bo'ladi. Ushbu kasallikning boshqa sabablari: Yurak ishemik kasalligi; Qandli diabet, gipertoniya; Semizlikning har qanday bosqichi; Stressli vaziyatlar; Nikotin va spirtli ichimliklarga qaramlik bilan kasallangan insonlarda ko'p uchramoqda. Miokard infarkti butun dunyo bo'ylab kasallanish va o'limni asosiy sababidir. Shuni aytish mumkinki miokard infarktining 97% - 98% da yurak tojsimon arteriyasida ateroskleroz rivojlanishi natijasida kelib chiqqan. Miokard infarkti ko'p xollarda yurakning o'ng qorincha devorida kuzatiladi. Chap qorincha devorlarida juda kam hollarda uchratish mumkin.

Miokard infarkti belgilari. Yurak xuruji rivojlanishida alomatlar darhol emas bosqichma-bosqich yuzaga keladi: Stenokardiya; Shundan so'ng, ko'krak qafasidagi yonish hissi bilan yurakda kuchli og'riqlar Paydo bo'ladi. Og'riq qo'llarga, yelkaga, oshqozon va pastki jag'ga, Shuningdek, tananing boshqa organlari va qismlariga tarqalishi mumkin; Rangparlik, sovuq va yopishqoq teri chiqishi; Aritmiya.

Miokard infarkti quyidagi davrlarga bo'linadi: 1) O'tkir davri, 2) O'rtacha o'tkir davri 3) Miokard infarktidan keyingi davrlari. O'tkir davrida og'riq kuchli bo'ladi, taxikardia kuzatiladi, arterial qon bosimi ilk kunida biroz ko'tariladi, keyin pasayadi, yurak tonlari bo'g'iq eshitiladi. Ba'zan tana xaroratining selsiy bo'yicha 37-38 darajagacha ko'tarilishi kuzatiladi. Bu davrda 10% - 15% bemorlarda jarayon uch xil shok tarzda kuzatiladi. Bular Reflektor, Haqiqiy, Arifmetik yurakning maromsiz urishi tufayli.

Xulosa. Bemorda miokard infarktidan shubha qilinganida, davolanish darhol eng yaqin shifoxonaga yotqizilishi bilan boshlanadi va shoshilinch kompleks reanimatsiya choralari ko'riladi. Bemorni tinchlantirish juda muhimdir. Narkotik og'riq qoldiruvchilar yordamida og'riq yo'qotiladi, aritmiya, yurak yetishmovchiligi va kardiogen shok to'xtatiladi. Agar bemor holat qoniqarli bo'lsa, kasalxonaga yotqizilgan kuni yoki ertasi kuni koronar angioplastika (arteriyalar devorini kengaytirish uchun operatsiya) amalga oshiriladi.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

**Файзуллаева А., студент 130 группы, медика педагогический и
лечебный факультет, направление лечебной дело**

**Научный руководитель: Тўйчиева Ф.Г., старший преподаватель
Кафедры Анатомии, патологической анатомии, ТашПМИ**

Актуальность темы: В свете пандемии COVID-19 значительное внимание уделяется влиянию инфекции на материнское здоровье и развитие детей. Многие исследования фокусируются на плодах, но остается недостаточно исследований влияния COVID-19 на морфологическое развитие позвоночника у детей.

Цель: Целью данного исследования является оценка морфологических изменений позвоночника у детей в возрасте до трех лет, родившихся от матерей, перенесших COVID-19.

Метод исследования: Вот несколько возможных морфологических изменений позвоночника у детей до трех лет, рожденных от матерей, перенесших COVID-19: 1. Деформации позвоночника: Могут возникнуть деформации в форме или структуре позвонков из-за воздействия инфекции на процессы развития плода.

2. Сколиоз: У детей могут возникнуть сколиозы, т.е. боковые искривления позвоночника, из-за дисбаланса в развитии мышц и связок. 3. Кифоз: Возможно развитие кифоза, что представляет собой увеличение изгиба позвоночника в области грудины (выпуклость назад), в результате деформации позвоночника. 4. Морфологические аномалии: Могут проявляться в виде нестандартной формы или размера позвонков, что может влиять на общую архитектуру позвоночника.

5. Межпозвоночные грыжи: В результате изменений в морфологии позвоночника у детей, рожденных от матерей с COVID-19, может увеличиться риск развития межпозвоночных грыж

Вывод: Это исследование представляет важную информацию о потенциальных последствиях COVID-19 на развитие позвоночника у детей. Понимание этих изменений имеет значение для дальнейшего развития стратегий профилактики и лечения, направленных на защиту здоровья детей, рожденных от матерей с историей инфекции COVID-19.

THE ROLE OF STUDENTS' SOCIAL HEALTH DURING THE PERIOD OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES AT A MEDICAL UNIVERSITY

Fayzullayeva A., student of 103-group of Medical-Pedagogical and Therapy faculty, Direction of Therapy

Scientific advisor: docent Buranova D.D., The Head of Foreign Languages department, TashPMI

Relevance of the topic: The role of social health of medical university students in the context of learning foreign languages is a multifaceted problem that requires comprehensive analysis. In this study, we will consider the influence of social support, stress levels and adaptation on the success of learning a foreign language and the general psychological well-being of medical students .

Objective: The research is devoted to the analysis of the social support that students receive in the process of learning a foreign language. We explore which types of support, such as family, friendship or academic support, have the greatest positive impact on educational success.

Material and methods: We will consider the influence of stress on the process of learning a foreign language. Medical education carries a significant amount of pressure, and the addition of foreign language learning can increase students' stress levels. We will conduct research to find out how stress affects language acquisition and overall academic performance.

Motivation: A high level of student motivation can significantly influence their success in language learning. Support the environment. Regular practice. Using a variety of teaching methods. Patience and persistence

Finally, we will consider the importance of students' adaptation to foreign language learning in the context of their overall psychological well-being. We will identify factors that contribute to the successful adaptation of students and help them overcome difficulties in the learning process.

Conclusion: Based on the results of our study, we will draw conclusions about how various aspects of social health, such as social support, stress and adaptation, affect the process of learning a foreign language by medical students. These findings may serve as a basis for developing recommendations to improve educational practices and create a more supportive environment for students.

KALAMUSHLARDA GIPOTERIOZ TA'SIRIDA TIZZA BO'G'IMI ELEMENTLARIDAGI O'ZGARISHLAR

**Fayzullaeva M.I, 107-guruh, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti,
davolash ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Eshonqulova B.D., Anatomiya va patalogik anatomiya
kafedrası katta o'qituvchisi, ToshPTI**

Dolzarbli. Ushbu yo'nalishdagi mavjud fundamental o'zgarishlarga qaramay, o'z vaqtida muammoning ko'p jihatlari xali to'liq ochib berilmagan. Shunday qilib, pay tizimi va tizza bo'g'imi elementlarining funksional anatomiya haqida ma'lumotlar juda kam va qarama-qarshidir, boylamlarning mikromorfologiyasi va ularni suyakka maxkamlash joylari, payning yuqori moslashuvchanligi asosidagi tarkibi va biomexanik mexanizmlar haqida ma'lumotlar yo'q. Tizza bo'g'imi elementlari majmuasi to'liq ochib berilmagan.

Maqsadi. Qalqonsimon bez funksional faolligining pasayishiga qarab, tayanch-harakat tizimining tarkibi va funksional saqlanishdagi o'zgarishlarni morfologik va morfometrik tabiatini o'rganish.

Materiallar va usullar. Tajribalar tana og'irligi 120-200 g 114 bosh laboratoriya oq kalamushlarda axloqiy me'yoriy va laboratoriya hayvonlariga insonparvarlik munosabati bo'yicha tavsiyalarga muvofiq amalga oshirildi. Kalamushlar vivariy sharoitida maxsus metall kataklarda, har birida 5 ta jonivordan ortiq bo'lmagan miqdorda joylashtirildi. Tajribalar baxor-kuz mavsumlari davomida olib borildi. Har bir jonivor o'rnatilgan me'yoriy ovqatlanish ratsioni doirasida ovqatlantirildi. Jinsiy yetuk kalamushlar xomiladorlikning 16 – 18 kunlaridan boshlab alohida katakda ushlendi. Morfologik tekshiruvlar uchun jonivorlar xloroformli efir narkozi yordamida dekapitatsiya qilindi. 4-5 mm o'lchamdagi namunalar paylardan, 5-8 mm o'lchamdagi bo'laklar esa suyak-pay bo'g'imlaridan ajratib olindi. Material neytral formalinning 5% eritmasida qayd qilindi. 5% nitrat kislota eritmasida 36 soat davomida dekalsinatsiyalangan suyak-pay birikmalarning namunalari, keyin 5% karnua eritmasi bilan qayta ishlov berildi. Kun davomida suyak-pay bo'g'imlarning namunalari oqar suvda yuvilib, yuqori konsentratsiyali spirtlarda suvsizlantirildi: 50, 70, 96, 100% va mum parafiniga quyildi. Universal mikrotomda parafin bloklaridan qalinligi 8-10 mikron kesimlar tayyorlandi. Kesmalar ksilenga bo'yaldi, gematoksilin va eozin ham Van Gizon bilan bo'yaldi. Tuzilmalarning morfometriyasi MBI-15 mikroskopi ostida amalga oshirildi. Gistologik tekshirish uchun jonivorlarning tizza bo'g'im elementlari ajratib oldi. Suyak to'qimasi namunalari 10%li formalin eritmasida fiksatsiya olingan, keyingi parafinga so'ndi. 10 mkm

qalinlikda gistologik kesma tayyorlanib, gematoksilin-eozin, Van Gizon, Masson, pikrofuksin bilan gistoximiyaviy ShIK reaksiyasi yordamida bo'ldi.

Xulosa. Kalamushlar pay tarkibida bog'lovchi to'qimalarning ikki turini aniqlandi: zich shaklli birlashtiruvchi to'qima ; tolali-tog'ay toqima. Bu to'qima paylarning birikish joylarida va bo'g'im burchaklari qismlarida joylashgan. Pay to'qimasida hujayra elementlarining o'ziga xosdir. Hujayralarning dominant populyatsiyasi fibroblastik bo'lib, asboblar vakillari ham kollagen tolali qalinligida va endo hamda peritoniumning bog'lovchi to'qimalariga lokalizatsiya ishlab chiqarish. Tizza bo'g'imi yuzada ustunchalar bo'yicha perpendikulyar joylashgan xondrositlardan tashkil topgan. Tizza bo'g'imi gialin tog'ayida asosiy tog'ay muammolarining kichik bazofiliyasi aniqladi.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА ТУРЕТТА: ОТ МЕХАНИЗМОВ ПАТОГЕНЕЗА К ПЕРСПЕКТИВАМ ТЕРАПИИ

**Фармонова Ш.У., студент 118 группы, лечебного факультета,
Научный руководитель: старший преподаватель Ф.Ш.Назарова
СамГМУ**

Актуальность. Синдром Туретта (СТ) представляет собой неврологическое расстройство, характеризующееся тиками, а также сопутствующими проявлениями, такими как обсессивно-компульсивное поведение и внимательно-гиперактивное расстройство. Он оказывает значительное воздействие на качество жизни пациентов и их семей. Помимо этого, механизмы развития СТ до конца неизвестны, а существующие методы лечения ограничены и не всегда эффективны. Поэтому необходимо проведение дальнейших исследований для более глубокого понимания этого расстройства и разработки новых методов терапии.

Цель работы. Целью настоящего исследования является изучение механизмов развития синдрома Туретта с использованием современных методов нейронауки с целью выявления новых возможностей терапии.

Материал и методы. Для исследования синдрома Туретта мы применили комплексный подход, включающий в себя анализ клинических данных пациентов с диагностированным СТ и использование животных моделей, таких как генетически модифицированные мыши. Клинические данные включали в себя медицинские записи и результаты нейрообразования для выявления структурных и функциональных изменений в мозге. Мы также применили методы нейрообразования, такие как электрофизиология и иммуногистохимия, для изучения активности нейронов и выявления изменений в нейромедиаторных системах. Для более глубокого понимания механизмов СТ мы использовали генетические методы для модификации генов и оценки их влияния на развитие расстройства. Кроме того, мы проводили эксперименты с применением фармакологических средств для модуляции нейротрансмиттерных систем и оценки их эффективности в снижении симптомов СТ. Полученные данные подвергались статистическому анализу с целью выявления статистической значимости результатов исследования.

Результаты. Наши результаты показали, что синдром Туретта связан с дисрегуляцией нейрхимических систем, таких как допаминергическая и глутаматергическая системы, а также с нарушениями в функционировании нейронных сетей, связанных с моторным контролем и вниманием. Кроме того, выявлены новые

потенциальные мишени для терапии, включая фармакологические средства и методы модуляции нейронных сетей.

Выводы. Настоящее исследование расширяет наше понимание механизмов развития синдрома Туретта и предлагает новые подходы к его терапии. Перспективы дальнейших исследований включают в себя разработку более эффективных методов лечения и улучшение качества жизни пациентов, страдающих от этого расстройства.

ПОДХОДЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

**Фарруханова Ф.Д., студент 118-группы, факультет 2 Педиатрический и
медицинская биология, направление педиатрическое дело.**

**Научный руководитель: доцент Икрамова С.Х. кафедры Медицинской
и биологической химии, медицинской биологии и общей генетики.**

ТашПМИ

Актуальность: Иммунная система охраняет нас с вами от любых изменений в нашем внутреннем содержании. Особенно эффективно она это делает при вторжении в наш организм вирусов и бактерий. Но она поразительно беспомощна, когда речь касается раковых клеток, хотя раковые клетки несут антигены, несвойственные нормальному организму.

Цели и задачи: Определить роль генной терапии при лечении онкологических заболеваний

Методы исследований: Используют два основных подхода, различающихся природой клеток-мишеней - фетальная генотерапия, при которой чужеродную ДНК вводят в зиготу или эмбрион на ранней стадии развития, при этом ожидается, что введенный материал попадет во все клетки реципиента; соматическая генотерапия, при которой генетический материал вводят только в соматические клетки и он не передается половым клеткам.

Результаты исследований: Существуют многочисленные эксперименты, показывающие, что компенсация единственного гена-супрессора может приводить к подавлению опухолевых свойств клеток. Вот о каких потенциальных стратегиях борьбы с раковыми опухолями методами генной терапии идет речь сегодня:

1. Увеличение иммуногенности опухолевых клеток, например, путем введения генов, кодирующих чужеродный для этих клеток антиген (цитокиновых генов, генов, кодирующих главный комплекс гистосовместимости, лимфоцитарных лигандов) (Friedberg E.C., 2001).

2. Поощрение клеток иммунной системы для увеличения их антиопухолевой активности, путем внесения в опухолевые клетки генов цитокинов.

3. Блокирование экспрессии онкогенов с помощью внутриклеточной иммунизации, например, путем введения в клетки конструкций, программирующих синтез антисмысловых РНК или антител к онкобелкам.

4. Предохранение стволовых клеток от токсических эффектов химиотерапии путем введения в них генов устойчивости к лекарствам.

5. Направленное убийство опухолевых клеток введением генов, кодирующих токсины под контролем промоторов, специфически экспрессирующихся в опухолевых клетках (Compte M., 2013).

Выводы: На данный момент активно проводятся клинические испытания, которые часто подтверждают эффективность генотерапии в тех случаях, когда

стандартное противораковое лечение - хирургия, лучевая терапия и химиотерапия - не помогает. Развитие инновационных методик генотерапии сможет решить проблему высокой смертности от рака.

PNEVMONIYANING MUMKIN BO'LGAN QO'ZG'ATUVCHISI SIFATIDA INSON MIKROFLORASINING NOMA'LUM OPPORTUNISTIK BAKTERIYALARI

Fozilova F.F., Usmonov U.SH., 203-guruh, 2-Davolash ishi fakulteti
Ilmiy rahbar: Axmedova S.T., Mikrobiologiya jamoatni saqlash, gigiyena va
menejment kafedrasida katta o'qituvchisi
TTA Termez filiali

Dolzarbliqi. Har yili dunyoda 17 million odamda pnevmoniya aniqlanadi. O'pka kasalligi sababli o'lim darajasi yuqori bo'lib dunyo bo'yicha 8-9%ni tashkil etadi. Pnevmoniyaning bolalar orasida tarqalish darajasi erta yoshdagi bolalarda har 1000 ta bolaning 5-20 tasida, 3 yoshdan katta bolalarda har 1000 ta bolaning 3 tasida uchraydi.

Tadqiqotning maqsadi. Pnevmoniya kasalligining oldini olishda epizootologik chora tadbirlarni ahamiyatini tahlil qilish.

Tadqiqot tekshirish materiallari va usullari. Tashxis qo'yishda bakteriologik usul asosiy hisoblanadi. Bemorning balg'ami, plevra suyuqligi, ekssudatlar, qon, orqa miya suyuqligi analiz uchun yashi namuna hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Pnevmonokokk oddiy oziq muhitlarida yaxshi ko'paya olmaydi shuning uchun ularni undirishda 5-10%li CO₂ tutuvchi oziq muhitlar qo'llaniladi. Fakultativ anaerob, ko'payishi uchun qulay sharoit 37C ammo 28-42C da ham ko'paya oladi. Ular 0.1%li glyukoza qo'shilgan zardobli, qonli, beti silliq, diametri 1mm bo'lgan S-ko'rinishidagi koloniya hosil qiladi. Qonli agarda mayda yumaloq a-gemoliz koloniyalar paydo bo'ladi. Pnevmonokokk tashqi muhitga u qadar chidamli emas 2-3%li fenol va boshqa dizenfiksiyalovchi moddalar ta'sirida 1-2 daqiqada 52-55 C da qizdirilganda 10 daqiqada o'ladi.

Pnevmonokokklar, asosan yuqori nafas yo'llari orqali kirib pnevmoniya (zotiljam)ni keltirib chiqaradi. 2021-yilda Surxandaryoda 5-iyuldan 11- noyabrgacha 1690 ta pnevmoniya bilan kasallanganlar uchragan. Shundan 1687 ta bemor tuzalib ketgan. Buxoroda esa 222 ta bemordan 126ta bemor tuzalib ketgan.

Zotiljam kasalligi dunyo bo'ylab 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning 15 foizida o'limga sabab bo'ladi. Statistika ko'ra, 2017-yilda 5 yoshgacha bo'lgan 808 694 bola pnevmoniyadan vafot etgan. Ushbu xavfli kasallikka chalingan har 64-kishi vafot etishi qayd etiladi. Pnevmoniya tufayli bemorning turli a'zolarida xavfli asoratlar yuzaga keladi. O'zbekistonda 2018-yilda nafas olish tizimi kasalliklari hissasiga 100 000 aholi boshiga 23,1 nafar ayol, 34 nafar erkak o'limi to'g'ri kelgan.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra pnevmonokokkli infeksiyalarga qarshi umumiy va maxsus profilaktika chora tadbirlari o'tkaziladi. Umumiy profilaktika- choralariga organizmni, ayniqsa, bolalar organizmini chiniqtirish, reaktivligini oshirish, bekamu - ko'st ovqatlanish va boshqalar kiradi. Maxsus profilaktikada, tarkibida pnevmonokokklar 23 serovarining har xil polisaxarid antigenlarini tutuvchi polivalent vaksina qo'llaniladi. Pnevmonokokklarning ushbu serovarlari bu mikroblar qo'zg'atadigan ematogen infeksiyalarning 90% ni tashkil qiladi. Vaksina bilan, asosan, xavfli guruhga kiruvchilar 5-10- y i l oralatib 2 marta emlanadi.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA 1-TURDAGI QANDLI DIABETNI TARQALISH DINAMIKASI

**Xaitova L.B., 424-guruh talabasi, 1-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti
Ilmiy rahbar: Muxamedova N.S. Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni
boshqarish kafedrasida dotsenti, ToshPTI**

Dolzarliligi. Hozirgi kunda qandli diabetga global tibbiy va ijtimoiy muammo sifatida qaraladi, chunki u kundan kunga tez ko'payib bormoqda. Qandli diabetning 1- turi autoimmun jarayonga asoslangan bo'lib, oshqozon osti bezining beta hujayralarining shikastlanishi natijasida insulinni kamayishi yoki to'liq yetishmasligi sababli yuzaga keladi. Xalqaro qandli diabet federatsiyasining (IDF) ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'ylab 20-79 yoshdagi 463 million insonlar qandli diabet bilan yashaydilar. Dastlabki ma'lumotlarda, 2030-yilga borib bu raqam 578 millionga, 2045-yilda esa 700 milliongacha ko'payadi. Bundan tashqari, butun dunyo bo'ylab 1-turdagi diabetga 20 yoshgacha bo'lgan 1,1 million bolalar va o'smirlar chalingan **Maqsad.** O'zbekistonda oxirgi 5 yilda 1-turdagi qandli diabetning tarqalish dinamikasini o'rganish.

Materiallar va usullar. Respublika bo'yicha so'nggi yillardagi statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Natijalar. 2019-yilda respublikada 17 892 nafar insulinga bog'liq qandli diabet bilan kasallangan bemor ro'yxatga olingan. 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 315 nafarga ko'payib, respublika bo'yicha 18 493 nafarga yetgan. 2022 va 2023 yillarda 1-turdagi qandli diabet bilan kasallanganlar soni mos ravishda 19 275 va 20 049 kishini tashkil etdi. O'zbekistonda 2021-2022 yillarda 1-turdagi qandli diabet bilan kasallanganlar soni 2 157 nafarga ko'paydi.

Xulosalar. Bemorlar sonida keskin sakrash kuzatilmoqda: oldingi davrga nisbatan ikki baravar ko'p. O'rtacha har yili bemorlar soni 539 ga oshgan. Shunday qilib, respublikada 1-turdagi diabet keng tarqalgan va yildan yilga keskin ko'payotgan kasalliklardandir. Shuning uchun uni oldini olishda qo'zg'atuvchi omillarning ta'sirini kamaytiradigan profilaktik choralarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Undan tashqari 1-turdagi diabetni erta aniqlash ham muhim, chunki davolash choralari o'z vaqtida boshlash, diabet asoratlari rivojlanishining oldini olish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

ЛЕЧЕНИЕ РАКА МАТКИ У ЖЕНЩИН В РАННИХ СТАДИЯ ЗАБОЛЕВАНИИ С ПОМОЩЬЮ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ.

**Хайитмуродова Г.Т., студент 216 группы, факультет 2 Педиатрический
и медицинская биология, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: Калдибаева А.О. преподаватель кафедры
Фармакологии, физиологии. ТашПМИ**

Актуальность. В настоящее время онкогинекологические заболевания у женщин, в частности, рак матки встречается часто. Для лечения и профилактики применяются различные средства из народной медицины и препараты из традиционной медицины.

Цель и задачи. Изучить лекарственные свойства кроваво-красной герани и применение в народной медицине при раке матки.

Материалы и методы. Кроваво-красная герань издавна в народной медицине используется для лечения рака матки. Известный специалист в области фитотерапии Андрей Заломников считает, что при таком заболевании наиболее эффективна система поддержки официальной терапии фито-сборами. Это позволяет усилить эффект лечения, предотвращая осложнения и рецидивы. Его рекомендации таковы: для фито-сбора понадобится по 1 столовой ложки корней кроваво-красной герани, окопника лекарственного, бедренца-камнеломника, полыни обыкновенной и баданы. Чтобы приготовить настоя нужно измельчить и перемешать сбор, 1.5 столовой ложки смеси залить 500мл кипятком и настаивать в течении 6 часов после чего нужно процедить. Использовать для смачивания, который нужно глубоко вводить во влагалище до шейки матки на ночь. Лечебные свойства герани кроваво-красной обусловлены химическим составом растения. В ней довольно высокое содержание аскорбиновой кислоты, эфирных масел и дубильных веществ, есть горечи и органические кислоты. Высокое содержание дубильных веществ в настоях и отварах герани может сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Использование герани этого вида в лечение онкологических заболеваний обусловлено в том числе и содержанием в нем небольшого количества элемента радия.

Результаты. Результаты исследования показали то, что народная медицина эффективна при комбинировании с традиционной терапией и помогает лишь при начальных стадиях заболевания. Следует помнить то, что в конечных стадиях заболевания, лечение народными препаратами не эффективны.

Вывод. Исходя из выше указанных данных можно сказать то, что любое народное средство — это лишь часть комплексного лечения, и его необходимо дополнять медикаментозными препаратами и конечно же нельзя забывать о вере, ведь при лечении онкологических заболеваний психология пациента одна из главных факторов выздоровления.

ВРАЧ-ЛИНГВОАКТИВНАЯ ПРОФЕССИЯ

Хамидхаджаева М.С., 106-группа, Медико-педагогического и лечебного факультета, направление лечебное дело

Научный руководитель: старший преподаватель Садикова З.Х.

Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность: Уверенное владение языком, способность корректно и быстро понимать речь окружающих, грамотно реагировать на неё, способность ясно и точно излагать свои мысли в устной и письменной форме необходимы специалисту в любой области, особенно специалисту-медику. Развитие правовых отношений в здравоохранении, биоэтики, повышение профессиональной ответственности врача требует внимательного отношения к слову. Уровень доверия к профессиональным качествам врача, допускающего ошибки в устной или письменной речи, резко снижается. Повышение и увеличение пациентов, говорящих на русском языке и диалектах, требует от врача умения общаться, налаживать межличностные и межкультурные контакты. Социальное расслоение общества, различный уровень образования, индивидуально-личностные характеристики должны учитываться врачом

при его общении с пациентами с целью их более эффективного лечения заболевания, которое возникает как реакция на слова или поведение врача.

Врач-лингвоактивная профессия. Таланту целительного слова Врача придавали большое значение с глубокой древности. На необходимость совершенствования общения врача посредством целенаправленного обучения писали еще великие мудрецы Древней Греции и Рима. Умению вести душевную беседу с больным обучали древнеиндийский врач Сушрута (Аюрведа), ученый-медик II века до нашей эры Гален, крупнейший врач и философ X-XI вв. Абу Али Ибн Сина, выдающийся врач эпохи Возрождения Парацельс, утверждавший, что лечение осуществляется травами, словами и минералами. Древнегреческий мыслитель и врач Гиппократ писал: «В медицине есть три составляющих: болезнь, больной и врач. Больному нелегко понять, что происходит, почему ему становится лучше или хуже, именно врач должен ему все объяснить».

Заключение: Коммуникативная компетенция врача обуславливается мерой включенности специалиста в коммуникативную деятельность, его уровнем владения устной и письменной речью. Особенность заключается не только в том, чтобы использовать точные слова для выражения мыслей, но и наиболее уместные, коммуникативно оправданные в данной ситуации. Благоприятный психологический контакт с пациентом помогает получить наиболее полное и широкое представление о больном. Когда пациент доверяет врачу, он не сомневается в правильности поставленного диагноза и адекватности проводимой терапии, и будет выполнять все предписываемые ему назначения, проходить все необходимые процедуры. Это обуславливает продуктивность и эффективность деятельности врача как специалиста.

COVID-19 VIRUSINING YURAK-QON TOMIR SISTEMASINING ANATOMIK TUZLISHIGA TA'SIRI

**Xamroqulov.R.X., 114 guruh talabasi, Tibbiy pedagogika va davolash ishi
fakulteti, davolash ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Sultonova M.B., Anatomiya, patalogik anatomiya kafedrası
assistenti, ToshPTI**

Dolzarbli. COVID-19 pandemiyasidan keyin bu virus turli organlarda, xususan o'pka, yurak-qon tomir hastaliklarini keltirib chiqardi. Asosan, shifoxonalarga yotqizilgan bemorlarning qoni quyuqlashib, qon tomirlarida, xususan koronar qon tomirlarda tromb hosil bo'lishi va yurak muskul qavatining nekrozga (mahaliy o'lim) uchrashi kuzatilgan. O'pka kapillyarlarida to'plangan tromb alveolalarda gazlar almashinuvini qiyinlashtirgan va bemorlarda hansirash, nafas siqishi, organlarga yetarlicha kislorod yetib bormaslik holatlari yuzaga kelgan. Yurak to'qimalarining yetarlicha qon bilan ta'minlanmasligi oqibatida esa miokardit, o'tkir yurak yetishmasligi holatlari kuzatilgan va bemorning ahvolini yomonlashtirgan va o'limiga sabab bo'lgan.

Maqsad. COVID-19 virusining yurak-qon tomir tizimining anatomik tuzilishiga, nafas olish sistemasiga ta'sir ko'rsatgichini yoritib berish.

Material va usullar. Ilmiy adabiyotlar va internetdan foydalangan holda COVID-19 virusining yurak-qon tomir sistemasiga ta'siri va ularni vazifalarini o'rganish.

Natijalar. COVID-19 virusi nafas olish sistemasi bilan birga immun sistemasiga, qon aylanish sistemasiga birdek o'z ta'sirini ko'rsatdi. O'pka kapillyarlari va alveolalari o'rtasida gazlar almashinuvini qiyinlashgani, qonda trombozning hosil bo'lishi oqibatida organlarda o'tkir kislorod yetishmasligi, gipoksiya holatlari yuzaga keldi. O'pka to'qimalarining qaydarajada zararlanganligini esa o'pka rengenogrammasidan aniq ko'rish mumkin edi.

Bunda o'pkadan kelayotgan qonning trombli bo'lishi natijasida yurakning chap qorinchasi keskin zaiflashib, qonni aortaga to'la o'kaza olmaydi va yurak astmasi kuzatiladi. Shuning uchun ham Italiyalik olimlar COVID-19 virusini "Tomirlar ichidagi koagulyatsiya (tromboz)" deb atashgan. Bunda tashqari yurakning ishemik kasalliklari (YuIK), miokard infarkti va stenokardia holatlari virus bilan kasallanib, tuzalgan bemorlarda ko'plab kuzatilyapti, bunga asosiy sabab esa bemorlarning qon tomirlarida yig'ilib qolgan tromb va arterial gipertenziyaga bog'liq holda tomirlar ichida to'plangan xolestriol va boshqa moddalar aterosklerozga olib kelishi ko'zda tutiladi. Bemorlarda bu kabi kasallik alomatlari ko'krak qafasi sohasida og'riq, qisman diafragma oshqozonning yuqori kardial qismida og'riq, Taxikardia, nafas siqishi, o'lim talvasasining paydo bo'lishi holatalari paydo bo'ladi. COVID-19 virusi ma'lum molekulasi o'pka to'qimalari va hujayralaridan tashqari qon tomirlar qavatlarida ham uchraydi, ularning distrofiyasiga sabab bo'ladi va bu orqali qon tomirlar devorining ingichkalashishi va tomirlar ichidagi ortiqcha miqdordagi xolestriol, tromb va boshqa moddalarning yig'ilish darajasini oshirib yuboradi. Bu orqali miyyadagi va boshqa organlardagi ingichka kapillyarlar yorilib miyyada qon quyulishi (*insult*) oqibatida bemorning o'limiga yoki nogiron bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Bu kabi kasalliklarda darhol shifokorga murojat qilish o'z boshimchalik bilan davolanmaslik kerak.

Xulosa. COVID-19 virusi bilan kasallangan va tuzalgan bemorlarning ovqat ratsionini o'zgartirish, ularning taomnomasidan xolestriolga boy ovqatlarni chiqarib tashlash, qon aylanish sistemasining faoliyatini yaxshilash, qon tomirlarda tromb yig'ilishini oldini olish, jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish orqali bemorlarda ateroskleroz, miokard infarkti, insult va bir qancha boshqa kasalliklarning oldini olish va bemorlarning ahvolini ijobiy tomonga o'zgartirishi mumkin.

KLINIK TERMINOLOGIYANING TIBBIYOTDAGI O'RNI
Xamroqulov R.X., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti , 114-guruh
davolash ishi yo'nalishi
Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi M.X.Maxkamov
O'zbek tili va adabiyoti kafedrası, ToshPTI

Dolzarbli. Klinik terminologiya lotin tilining katta bir bo'limi hisoblanadi. Tibbiyot muassasalarida taxsil olayotgan har bir talabalar buni yaxshi bilishi kerak va klinik terminologiyani chuqur o'rganishi shart. Hamma kasalliklar va ularga qarshi dori nomlari lotin tilida yozilgan yani klinik terminologiya asosida bayon etilgan. Shuning uchun ham klinik terminologiya haqida ma'lumot berib o'taman.

Maqsad. Tibbiyot muassasalarida tahsil olayotgan talabalarga lotin tilidagi klinik terminologiyani qanchalik muhimligini yoritib berish.

Matreal va uslublar: mazkur ishda "Lotin tili va tibbiy terminologiya" (S.Sh.Rustamova, M.A.Saydullayeva, R.M.Abdullayeva) kitobidan va klinik terminologiyaga oid internet veb-saytlaridan foydalanildi. Klinik terminologiyada old qo'shimcha (prefiks), o'zak, suffiks va tugallanma (fleksiya) ni qo'llanishi va klinik terminshunoslikda – osis, -iasis, -ismus, -itis, -oma suffikslari. So'z tarkibi, Morfema turlari, Morfem tahlil.

Natijalar: Klinik terminologiya kasallik nomlari, a'zolarida bo'ladigan o'zgarishlar nomlari. Ular bilan bajaradigan amallar nomlarini o'rganadi. Klinik atamalar asosan grek o'zaklaridan tashkil topadi. Klinik atamalar yasashning uchta usuli bor: -Suffiksatsiya usul; - Prefiksatsiya usul; -Murakkab usul

So'z tarkibi quyidagi na mazmun, na shakl jihatidan bo'linmas, eng kichik ma'noli qismlar farqlanadi: old qo'shimcha (prefiks), o'zak, suffiks va tugallanma (fleksiya). Ushbu eng

kichik ma'no'li qismlar morfema(yun. Morphe – shakl)deyiladi.O'zakka nisbatan joylanishi bilan farq qiluvchi prefiks va suffiks birgalikda so'z yasovchi affikslar (lot. Affixus – qo'shimcha) deyiladi.Ularning o'zakka qo'shilishidan yasama so'zlar hosil bo'ladi.Tugallanma – grammatik ahamiyatga ega affiks bo'lib, shakl yasash (kelishik, son, rod) uchun xizmat qiladi.So'z yasashning asosiy usullari affiksli yoki affikssiz bo'ladi.

Affiksli so'z yasash – so'z yasovchi affikslar (prefiks, suffiks) ni so'z yasovchi negiziga qo'shish orqali amalga oshiriladi. Affikssiz so'z yasash, asosan, murakkab so'zlarni hosil qilishda ishlatiladi. Klinik terminshunoslikda Suffiksatsiya usuli: -itis, -oma, -osis, -iasis qo'shimchalarining qo'llanishi.Bunda so'z tarkibidan -on, -os, -is, -s, -a, -e, -us tushib qoladi.

-itis yallig'lanish kasalliklarini bildiradi. Masalan, bronchos-> bronchitis, gastron-> gastritis, arthron->arthritis va boshqalar.

-oma o'sma va shish kasalliklarini bildiradi. Masalan, adenoma, myoma, phleboma, haematoma, glaukoma va boshqalar.

-osis, -iasis normadan og'ganligini, uzoq davom etishini va yallig'lanmagan kasallikni bildiradi. Masalan, arthron->arthrosis, spondylos->spondylosis, cholelithos->cholelithiasis, urolithos-> urolithiasis va boshqalar.

a-, an-, poly-, peri-, para-, anti-, endo-, dys- qo'shimchalarini qo'llanishi:

acholia- o't suyuqligining yo'qligi, dysenteria- ichak buzilishi, perimetritis- bachadon atrofining yallig'lanishi va boshqalar

Xulosa. Tibbiyot oliygohlarida taqsil olayotgan barcha talabalar lotin tilining klinik terminologiya bo'limini yaxshi o'rganishi va bu orqali tibbiyotga aloqador bo'lgan terminlari ma'nosini , dori nomlariga qarab uning tarkibida qanday moddalar va ekstraktlar borligini biladi, kasalliklarni anglab yetadi.

TIBBIY TA'LIM JARAYONINING TALABALAR ORGANIZMIGA TA'SIRI

**Xasanov SH.B., 2-kurs, Davolash ishi yo'nalishi,
Ilmiy rahbar: Axatova G.H., Tibbiy biologik fanlar kafedrası,
mikrobiologiya fani o'qituvchisi
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti**

Dolzarbligi. Tibbiyot ta'limini yo'lga qo'yishdan asosiy maqsad,jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan yetuk va malakali shifokorlarni yetkazib chiqarishdir.Bu ma'suliyatli ishni amalga oshirish davomida talabalarga barcha kerakli va muhim bilimlarni berish uchun ko'p vaqt va harakat talab qilinadi.Talabalarda mavjud bo'lgan ko'p soatli dars jadvallari asosidagi o'tiladigan dars mashg'ulotlari natijasida ularning kundalik turmush tarzida har xil o'zgarishlar bo'lib turadi.Ushbu o'zgarishlarning eng muhimlari bu talabalarining sog'ligida bo'ladigan o'zgarishlardir.

Material va metodlar. Talabalarda o'zgaruvchan ta'lim jarayoniga moslashish biroz qiyinchiliklar keltirib chiqarishi ma'lum.Shu maqsadda,tibbiy oliy ta'lim muassasasida o'quv jarayonining talabalar organizmiga ta'sirini, o'ziga xos tomonlarini o'rganish uchun talabalar orasida kuzatuv, maqsadli savolnomalar o'tkazildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra,talabalarda mavjud bo'lgan eng muhim muammolardan biri bu uyqu bilan bog'liq bo'lib qolmoqda.Buning sababini talabalar turlicha talqin qilishadi,bazilar buni dars mashg'ulotlari talabalarni ham ruhan ham jismonan zo'riqishga olib kelishiga bog'lasa,ba'zilar buni shahsiy muammolarga taaluqli deb topishadi.Natijada ularning akademik ko'rsatgichlari biroz orqada qolishi ular tomonidan ko'p takidlandi.Bu holat ularga ruhiy qiyinchiliklar girdobida qolib ketishiga olib kelib ba'zida

talabalar ta'limdan voz kechib ketish holatlari ham qayd etilgan. Keyingi muhim jihat bu talabalarning surunkali ravishda tushkun kayfiyatda yurishidir. Ushbu holatni talabalar kun mobaynida maroqli dam olish uchun vaqt yetarli emasligi hamda o'zlari to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilmasligi bilan bog'liq deb hisoblashadi. Biroq talabalarning ayrimlari tibbiyot oliygohidagi vazifa va mashaqqatlarga boy o'quv jarayoni maqul kelishini va bu ular uchun kelajakda foydali ekanligini takidlashdi.

Xulosa. Tibbiyot oliy ta'lim muassasasida joriy etilgan o'quv reja asosida o'qitilayotgan fanlarning soni va olinadigan nazariy, amaliy bilimlarning hajmi bo'yicha boshqa yo'nalishlardan farq qilishi bilan birga, ta'lim jarayonida mustaqil ta'limga katta e'tibor qaratilganligi va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb ekanligi bilan ajralib turadi. Bu bejizga emas, chunki shifokorlar jamiyatning buguni, ertasi va kelajagidir. Ularga aholi o'z sog'lig'ini ishonib topshirishadi va buni oqlash uchun ular bor kuch va g'ayrati bilan harakat qilish muhimligini talabalik davridan tushunib yetishsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF EARLY LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE

Khegay Y., student of 225 group of Medical –Pedagogical and Therapy faculty , direction of Therapy

Scientific advisor: Davletyarova N.I., teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Background: Today, knowledge of different language is becoming very popular in the global world. Learning languages is essential if you are going to have a successful career, if you plan to travel around the world, or if you want to study abroad. So, today more and more people are learning foreign languages. The choice is extensive: language schools, private teachers and tutorials. The question arises: what age is optimal to start learning an additional language? And what impact does previously learning a foreign language have on a child's development?

Materials and methods: Early learning of a foreign language means the age from 3 to 6 years. Noted that you classes can be started in a foreign language with children from 3 years old, although the "golden mean" is considered to be the period from 5 to 8 years, when the system of the native language is already sufficiently mastered by the child, good memory and intuition are present, cognitive abilities, quick and easy memorization of any information, the ability to imitate and consciously learn. At this age, the child is capable of a longer concentration of attention, acquires the ability for purposeful activity, and masters a sufficient vocabulary.

However, there are also antagonists: for example, the great French philosopher and teacher Jean-Jacques Rousseau believed that learning a foreign language is mastering a different way of thinking and this can be harmful for an unformed personality. There are a number of arguments that opponents of early foreign language teaching adhere to:

1. Studying foreign languages has led to speech therapy problems and impairs the acquisition of the native language.
2. Before you start learning a foreign language, you must fully master your native language
3. More time is spent on initial skills
4. Children will confuse words and end up semi-lingual.

Results: Early learning of foreign languages is a very complex process that requires maximum attention from both parents and teachers. A comfortable emotional environment and psychological characteristics in accordance with the age of the student also play an important role. It should be remembered that if a child has an age-related delay in the development of speech or non-verbal figurative thinking, then learning a second language has a negative impact on higher mental functions, inhibiting their formation.

Conclusion: Will allowing learners to start learning at a younger age lead to better learning outcomes? Although the concept of "earlier is better" is widely accepted by the public, relevant research results do not provide a basis for this. Some researchers even found that late learners caught up with and surpassed early learners after several years of study (Jaekel et al. 2017).

It can be seen from the above research that starting early will not automatically lead to an improvement in learners' level, nor is it a guarantee of learning success. However, since starting foreign language teaching early has become a fact in many countries, researchers may wish to change the discussion from "whether the earlier the better" was changed to "How to start early", and the focus was on how to benefit young learners from foreign language teaching.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

**Хегай Ю. А., студентка 225 группы, факультет Медико-педагогический
и лечебный**

**Научный руководитель: Мухаммадёрва Д. Ш., ассистент кафедры
Пропедевтика детских болезней, ТашПМИ**

Актуальность. При бронхиальной астме (БА) гипоксический спазм легочных сосудов, ацидоз, увеличенные легочные объемы, нарушение газообмена и гипоксия, применение β_2 -агонистов, высокая частота синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани у больных неизбежно приводит к патологии сердечно-сосудистой системы.

Цель. провести сравнительную характеристику состояния сердечно-сосудистой системы у больных БА за 2022 и 2024 годы

Методы и результаты. 30 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет ($11,4 \pm 3$), страдающих БА различной степени тяжести. Группой сравнения являлись 30 ребенка, в возрасте от 2 до 17 лет, страдающих бронхиальной астмой различной степени тяжести, которые были обследованы в 2022 году. Применялись данные объективного и инструментального обследования.

98% детей, страдающих бронхиальной астмой, имеют органические и функциональные изменения сердечно-сосудистой системы. У всех пациентов вне зависимости от степени тяжести и длительности основного заболевания выявлены различные нарушения ритма и проводимости (в 45% случаев — это брадикардия; 24% — синдром ранней реполяризации желудочков и пр.). У больных с БА среднетяжёлого течения отклонения со стороны параметров ЭКГ встречаются чаще, чем у больных БА легкого течения ($p < 0,05$), по остальным параметрам различий в исследованиях нет. По данным ЭХО КГ с доплерометрией 93% пациентов выявлены те или иные отклонения: преобладание проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани в виде малых сердечных аномалий (АРХЛЖ, ДТЛЖ, ООО, ПМК 1 ст.) — у 75% детей не

зависимо от степени тяжести БА. Низкая сократительная способность миокарда левого желудочка в настоящем исследовании не выявлена (в 2022 году — у 3,1% детей), неоднородность миокарда межжелудочковой перегородки в 2022 году выявлена у 14,3% детей, в 2024 году — у 3,2% детей

Вывод. Высокая частота поражения сердечно-сосудистой системы при бронхиальной астме свидетельствует о том, что нужно проводить более полное и тщательное обследование детей, страдающих БА (в том числе проведение всем больным УЗИ сердца), особенно при среднетяжелом и тяжелом течении, для выявления, лечения и профилактики патологических состояний сердечно-сосудистой системы.

SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Xodjayeva K.X., Sog‘liqni saqlash menejmenti fakulteti, TTA

Zoxidova M.A., Xalq tabobati fakulteti, TDSI

**Ilmiy rahbar: Sobirjonov A.Z., Biotibbiyot muhandisligi, informatika va
biofizika kafedrasi katta o‘qituvchisi, TTA**

Ishning dolzarbligi. Tibbiyotda raqamli texnologiyalarni qo‘llashning eng ommabop yo‘nalishi teletibbiyotga aylandi, bu birinchi navbatda COVID-19 pandemiyasi, karantin choralariga rioya qilish va ijtimoiy masofaga rioya qilish zarurati bilan bog‘liq. Telemeditsina tufayli sog‘liqni saqlashni nazorat qilish va harajatlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin bo‘ldi (mutaxassislarining fikriga ko‘ra, masofaviy maslahat yuzma-yuz maslahatlarga qaraganda 20% arzonroq). Ayniqsa aholining chekka hududlarda yashovchi aholini sog‘lig‘ini nazorat qilish juda qulay bo‘ldi.

Maqsadi. Raqamli tibbiyotning jadal o‘shishiga sun‘iy intellekt, sensorlar, robototexnika, simsiz aloqa, axborotni qayta ishlash va tahlil qilish, kengaytirilgan va virtual olam sohasidagi yangi yechimlar yordam beradi. IT-yechimlarga sanoatning ortib borayotgan talabi, shuningdek, surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar ulushining ortishi va ularga doimiy monitoring va uzoq muddatli yordam ko‘rsatish zarurati bilan bog‘liq. Koronavirus pandemiyasi raqamli tibbiyotni rivojlantirish uchun kuchli omilga aylandi. Bemorlarga tezkor ommaviy tibbiy yordam ko‘rsatishni, shu jumladan masofaviy formatda tashkil etish zarurati muayyan texnologiyalardan foydalanishni tartibga soluvchi me‘yoriy cheklovlarni yumshatishga olib keldi.

Tibbiyotda IT texnologiyaning brinchi bosqichi biosensorlar, fitnes bilakuzuklar va aqlli soatlar kabi taqiladigan qurilmalar hisoblanadi. Ular tananing individual ko‘rsatkichlarini operativ monitoring qilish uchun xizmat qiladi va ayniqsa bir vaqtning o‘zida bir nechta fiziologik ko‘rsatkichlarni (qon shakar darajasi, qon bosimi va boshqalar) doimiy ravishda kuzatib borishi kerak bo‘lgan surunkali kasalliklarga chalingan bemorlarda talab etiladi. Ushbu qurilmalar sog‘lig‘i haqida ma‘lumotni shifokorga yuborishi va kerak bo‘lganda tez yordam chaqirishi mumkin. Shuningdek, ular foydalanuvchilarda sog‘lom turmush tarzi tushunchasining shakllantirishga imkon beradi.

Tibbiyotda raqamli texnologiyalardan yana biri elektron hujjat aylanishi hisoblanadi. Tibbiy ma‘lumotlarni raqamli shaklga o‘tkazishda qo‘llaniladigan yechimlar tibbiy xizmatlar ko‘rsatish qulayligini va tibbiy ma‘lumotlarni uzatish tezligini oshiradi, shifokorlarning muntazam ishini qisqartiradi va bemorlarni davolashga e‘tibor qaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, sun‘iy intellekt algoritmlari elektron tibbiy ma‘lumotlardan olingan ma‘lumotlarni tahlil qilish va o‘z vaqtida tavsiyalar ishlab chiqarish: ko‘rikdan o‘tish yoki

dori-darmonlar uchun retseptni yangilash zarurligi haqida xabar berish. Ushbu sohani rivojlantirish ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va uzatishning yagona rasmiylashtirilgan yondashuvlarini yaratish, shuningdek, axborot xavfsizligini yanada yuqori darajada ta'minlashni talab qiladi.

Elektron tibbiy hujjat aylanishi doirasida ham, klinik, genetik va boshqa tadqiqotlar davomida to'plangan katta tibbiy ma'lumotlardan klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratish uchun foydalanish mumkin. Shuningdek, ular diagnostika va davolashning aniqligini oshirishi mumkin bo'lgan sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadilar. Ushbu tizimlar bemorning unga buyurilgan dori-darmonlarga qarshi ko'rsatmalari yo'qligini va ularning odam allaqachon qabul qilgan dori-darmonlarga mosligini darhol tekshirishga imkon beradi.

Smartfonlarning keng tarqalishi va hamma joyda Internetga kirishning rivojlanishi tufayli m-Health (mobil salomatlik) ilovalari tobora keng tarqalmoqda. Hozirgi vaqtda ular orasida eng mashhurlari sog'lom turmush tarzini olib borishga yordam beradiganlardir (ular jismoniy faollikni, kaloriya iste'molini kuzatib boradi, sog'lom turmush tarziga rioya qilishni rag'batlantiradi va hokazo).

Mushaklar faoliyatini tiklash va harakatchanlikni oshirish uchun ekzoskeletlar va robotli protezlar qo'llaniladi; vosita ko'nikmalarini o'rgatish uchun virtual haqiqat texnologiyalariga asoslangan tizimlar qo'llaniladi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan odamlarga aqlli ovozli yordamchilar, robot yordamchilari va kengaytirilgan intellektga ega aqlli ko'zoynaklar yordam beradi. Maxsus robotlar bemorlarga g'amxo'rlik qiladi, ularga yotoqdan turishga, nogironlar aravachasiga o'tirishga va oddiy kundalik vazifalarni hal qilishga yordam beradi. Yordamchi texnologiyalar tufayli sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam tizimlariga yuk kamayadi, vasiylar va homiylar xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj kamayadi.

Robot-jarrohlar 2000-yillarning boshlarida paydo bo'lgan. Hozirgi vaqtda robot tizimlari faol rivojlanmoqda, jarrohlikning deyarli barcha sohalarida qo'llaniladi, murakkablashmoqda va yangi funktsiyalarga ega bo'lmoqda (moslashuvchan robototexnika, 3D vizualizatsiya, ovozni boshqarish va boshqalar). Natijada, jarrohlik aralashuvlarining aniqligi oshadi, operatsiyalar paytida shikastlanish darajasi pasayadi va bemorlarning tiklanish vaqti qisqarib, tezroq oyoqqa turish imkoni ortadi.

Xulosa. Tibbiyot sohasidagi raqamli transformatsiya uning 4-P modeliga o'tishini belgilaydi, bu esa kasallikning rivojlanishini bashorat qilish va oldini olish, terapiyani shaxsiylashtirish va bemorning ishtirokini nazarda tutadi, shu bilan birga tibbiy yordamning mavjudligi va yuqori standartlarini kafolatlaydi. Shunday qilib, taqiladigan biomonitring qurilmalarining rivojlanishi bizga e'tiborni kasalliklarni davolashdan ularning oldini olish yoki klinikadan oldin aniqlashga o'tkazishga imkon beradi. Katta hajmdagi to'plangan tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish asosida davolanishga yondashuvni shaxsiylashtirish mumkin bo'ladi. Bemorlar ushbu jarayonga tobora ko'proq jalb qilinmoqda, xususan, turli xil ilovalar yordamida ular tananing eng muhim parametrlarini mustaqil ravishda kuzatishlari mumkin.

СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
Ходжакулова М.А., студент 227 группы, Педиатрический факультет,
Научный руководитель: PhD, к.б.н. Худоярова Г.Н. кафедра
микробиологии, вирусологии и иммунологии, СамГМУ

Актуальность. Стафилококковая инфекция кишечника у детей - одно из наиболее распространенных патологических состояний среди новорожденных и детей в

первые месяцы жизни. После рождения ребенка, организм малыша может быть заражен стафилококками уже через несколько часов или дней. Эти микроорганизмы могут вызывать разнообразные формы заболеваний, включая поражения желудочно-кишечного тракта.

Цель исследования. изучения флоры стафилококков в кишечнике детей, начиная с момента их рождения и до достижения возраста в 7 месяцев.

Материалы и методы исследований. Мы обследовали 18 детей в динамике: на 2-й день, через 1 и 2 недели, через 1,2,3 и 7 месяцев после рождения. Для решения поставленных задач взвесь испражнений обследованных высевали на 7% молочно – солевой агар, выделяли чистые культуры стафилококков и изучали их свойства.

Результаты исследований. В нашем исследовании были обнаружены у 3 детей, обследованных на 3-й день жизни, у 5 – через неделю, у 8 – через 2 недели и у 2 – через месяц, два, три и 6 месяцев соответственно. Всего было изучено 387 штаммов стафилококковую плазмокоагулазу продуцировали 27,9% штаммов, ферментировали маннит в анаэробных условиях - 31,4%, гемолизин - 87,2%, гиалуронидазу - 42,2%, фибринолизин - 25,5%, лецитиназу - 33,5%. Результаты фаготипирования этих культур показывают, что наибольшее число штаммов было отнесено к Ш (51,1%) и П (25,9%) фагогруппам. Среди 167 штаммов, лизировавшихся фагами Ш группы, наибольшее число (46) относилось к фаготипу 83А, 32 – к фаготипу 42Е, 28 – к типу 85. Из 85 культур П фагогруппы 29 лизировались фагами 77 типа, а среди культур 1 фагогруппы преобладал тип 29/52А (11 из 36 культур). Пиобактериофаг и бактериофаг стафилококковый применяются для лечения и профилактики гнойных инфекций кожи, слизистых, висцеральных органов, вызванных стафилококковыми бактериями, при стафилококковых дисбактериозах кишечника, а также для санации носителей стафилококков в различных экологических нишах. Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности стафилококков, выделенных от больного. Дозы и способ введения бактериофагов зависят от характера очага инфекции (местно в виде орошения, примочек и тампонирования; внутрикожно; в полости — брюшную, плевральную, суставную; в мочевого пузыря через катетер; per os и per rectum). Длительность курса лечения — 5-15 дней. При рецидивирующем течении заболевания возможно проведение повторных курсов лечения.

Выводы: Наши исследование показало, что протяжении 6 месяцев жизни обследованных детей фаготип стафилококков, выделяемых из их кишечника, оказался практически постоянным. Следовательно, заселившиеся в кишечнике новорожденных стафилококки приживаются и сохраняются в течение 7 месяцев. Для санации носителей *S. aureus* на коже и слизистой носа используется мазь муперацина. Применение системных антибиотиков для санации назального носительства необоснованно, исключая случаи носительства у пациентов с рецидивирующей стафилококковой инфекцией. Для санации носителей стафилококков на слизистой зева и носа целесообразно применение иммуностропной терапии: бронхомунала, имудона. Для эффективной санации детей-носителей *S. aureus* в кишечнике необходима коррекция состава кишечной микрофлоры с использованием бактериофагов и пробиотиков.

ҚИЗАМИК КАСАЛЛИГИНИ ТАРҚАЛИШИНИ ЎРГАНИШ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

**Ходжиматов Х.К., Нормуродова З.Р., 1-Даволаш Факультети, 202 гурух
Илмий раҳбар: Микробиология жамоат саломатлиги, гигиена ва
менежмент кафедраси катта уқитувчиси Аҳмедова С.Т.**

ТТА Термез филиали

Долзарблиги. ЖССТнинг маълумотларига кўра бутун дунёда ва Европа худудида қизамиқ-қизилча бўйича эпидемиологик вазият мураккаблигича қолмоқда. Қўшни давлатларда Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон давлатларида қизамиқ касаллиги билан касалланганлар рўйхатга олиниб, касалликнинг 80 фоизини 5 ёшгача бўлган болалар ташкил қилган.

Тадқиқот мақсади. Қизамиқ касаллиги бўйича эпидемиологик жараённинг хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Республикада қизамиқ билан касалланиш ҳолатлари ретроспектив эпидемиологик усуллар орқали таҳлил қилинди ва бунда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги кўмитасининг маъмурий ҳудудлар кесимидаги тезкор маълумотларига асосланиб урганилди.

Натижалар ва муҳокама. Бирламчи тезкор маълумотлар натижасига кўра, республикада ўтган 2023 йилда қизамиқ касаллигига гумон қилинган 14785 нафар беморнинг қон намуналари вирусологик лабораторияларда текширувдан ўтган бўлиб, улардан 5456 нафарида қизамиқ касаллиги лаборатория усулида тасдиқланган ва 3945 нафар беморга эса қизамиқнинг клиник ташхиси қўйилган. Ушбу даврда қизамиқ билан касалланганлар билан мулоқатда бўлган 11246 нафар фуқаро шифокорлар назоратига олинган. Республикада қизамиқ билан касалланиш ҳолатларининг лаборатория усулида тасдиқланиши 2023 йилнинг февраль ойидан бошланган ва август-сентябрь ойларида ўртача 350-400 та ҳолат қайд этилган бўлса, октябрь ойидан касалланишнинг лаборатория усулида тасдиқланган ҳолатларини кескин кўтарилиши кузатилган. Республикада 2023 йилда қизамиқ касаллигига чалинган беморларнинг ёши бўйича таркиби таҳлил қилинганда, уларнинг 46,1 % бир ёшгача бўлган болалар (эмлаш ёшига етмаганлар), 30,2 % 1-2 ёшдагилар, 9,2 % 3-6 ёшдагилар, 5,0 % 7-14 ёшлилар (қизамиққа қарши вакцинанинг 2-дозасини олмаганлар), 1,8 % 15-19 ёшдагилар, 2,5 % 20-30 ёшлилар ва 5,3 % эса 30 ёшдан катталар ташкил этган. Ушбу беморларнинг 18,0 % бир мартаба қизамиққа қарши эмланган.

Хулосалар. Қизамиқ касаллигига қарши амалларни бажариш учун хавфсизлик тиловатингизни ўзингизга ёки болаларга қизамиқ вакцинаси олишингизни ман этишим мумкин. Қизамиқ вакцинаси болаларни қизамиқ касаллигидан химоя қилиш учун аҳамиятлидир. Бу вакцина болаларни қизамиқ вирусига қарши иммун ёритади ва касалликни олдини олишга ёрдам беради. Қизамиқнинг белгилари орасида иситма, йўталиш, кўзларда қизариш, бурун оқиши, фотофобия, доғлар ва пуфакчалар, заифлик ва иштаҳа йўқолиши, лимфа тугунларининг шишиши каби аломатлар келади. Қизамиққа қарши эмлашда беморнинг дам олиши ва суяқлик ичиши муҳим. Иситмани туширувчи дорилар, кўзни парвариш қилиш, вирусга қарши дорилар ва химоявий эмлаш қизамиқ касаллигини олдини олишда фойдали. Қизамиқ касаллигига қарши амалларни бажаришда тиббий маслаҳат олишингиз мумкин. Болаларни қизамиқ вакцинаси билан таъминлаш ва тиббий мутахассислар билан мулоқотда бўлишингизни тавсия этилади.

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

**Холмуротова А.Б., студент 305-группы, Факультет 2-педиатрии и
медицинской биологии, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Бобоев М.Ш. ассистент кафедры
патологической физиологии, гистологии, ТашПМИ**

Актуальность: Гломерулонефрит (греч. glomerulo — почечный шарик, нефрит — воспаление почки, гломерулярный нефрит) — иммуновоспалительное заболевание почек, обусловленное преимущественно поражением почечных шариков. Иногда в процесс вовлекаются интерстициальная ткань и почечные канальцы. Клиническая картина гломерулонефрита состоит из мочевого, отечного и гипертензионного синдромов.

Цель исследования: оценка роли факторов риска на развитие, особенности и характер течения,.

Материалы и методы: Материалам для тезиса послужили научные статьи, монографии, учебные пособия и публикации последних лет. Основной метод ретроспективный метод.

Результаты и обсуждение: Симптомы гломерулонефрита чаще появляются через одну-три недели после инфекционного заболевания, вызванного стрептококками (ангина, пиодермия, тонзиллит). Для гломерулонефрита характерны три основных симптома: моча (олигурия, микро- или макрогематурия); припухлость; гипертонический. При гломерулонефрите снижение диуреза наблюдается в первые 3-5 дней. Затем количество выделяемой мочи увеличивается, но ее относительная плотность снижается. Еще одним постоянным и неизменным признаком гломерулонефрита является гематурия (кровь в моче). Микрогематурия развивается в 83-85% случаев. В 13-15% случаев может развиваться макрогематурия, при которой для мочи характерен цвет «мясного налета», иногда он может быть черным или темно-коричневым. Одним из наиболее явных симптомов гломерулонефрита является отечность лица, которая выражена утром и уменьшается в течение дня. Следует отметить, что скопление до 2-3 литров жидкости в мышцах и подкожно-жировой клетчатке может происходить без отечности. У пухленьких детей дошкольного возраста единственным признаком отечности иногда является утолщение подкожной клетчатки. В 80-85% случаев гломерулонефрит вызывает поражение сердечно-сосудистой системы детей. Возможны нарушения функции ЦНС и увеличение печени.

Вывод: Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о безусловной необходимости разработки новых эффективных диагностических подходов и оптимизации алгоритма диагностики заболеваний. Индивидуальный подход к выбору препаратов должно быть с учетом этиологии, тяжести, фазы и клинической формы болезни, возраста ребенка и состояния микроорганизма к моменту заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В МЕТОДАХ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

**Хошимжанова Д.Ш., 101-группа, международный факультет
стоматологии**

**Научный руководитель: Алимходжаева Н. Т., доцент кафедры
биологической и медицинской химии, медицинской биологии и общей
генетики, ТашПМИ**

Актуальность. Организм представляет систему, состоящую из множества комплексообразователей и лигандов, с определенным соотношением между ними. Поэтому изучение процессов взаимодействия «металл-лиганд» является ключом к поиску новых лекарственных средств. Комплексометрия (трилометрия) – титриметрический метод, основанный на реакциях образования комплексных

соединений ионов металлов с этилендиаминтетрауксусной кислотой и другими аминополикарбонowymi кислотами (комплексонами). При этом образуются прочные растворимые внутрикомплексные соединения (комплексонаты).

Цель. По научным данным изучить роль комплексонометрии в жизнедеятельности живых организмов.

Методы исследования: Использование метода комплексонометрии для количественного анализа.

Результаты исследований: Широкое применение методы комплексонометрии получили после открытия органических веществ, относящихся к классу аминокислот, которые оказались прекрасными комплексообразователями. Эти соединения были названы комплексонами, а методы объемного анализа, основанные на их применении, - комплексонометрией. К наиболее известным комплексонам относятся: - нитрилотриуксусная кислота (комплексон 1), этилендиаминтетрауксусная кислота (комплексон 2), динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА, комплексон 3, трилон Б). На практике обычно применяют хорошо растворимую в воде динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б). Анион этой соли образует особо прочные пятичленные циклы с ионами металлов и может действовать как четырех-, пяти- и шестидентатный лиганд. В настоящее время разработаны комплексонометрические методы определения более 80 химических элементов. Широкое распространение получила комплексонометрия в медикобиологических исследованиях. Этот метод необходим для количественного определения в живых организмах кальция, магния и многих микроэлементов. Комплексонометрия применяется в анализе лекарственного сырья, питьевых, минеральных и сточных вод. В биологии и медицине комплексоны используются не только в аналитических целях, но и в качестве стабилизаторов при хранении крови, так как комплексоны связывают ионы металлов, катализирующих реакции окисления. Комплексоны применяются также для выведения из организма ионов токсичных металлов (Pb^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} и др.), радиоактивных изотопов и продуктов их распада.

Вывод. Изучение бионеорганических комплексов с помощью комплексонометрии дает важную информацию об особенностях их метаболизма и позволяет разрабатывать эффективные способы коррекции заболеваний, связанных с недостатком (или, наоборот, с избытком) тех или иных элементов в человеческом организме.

ФИЗИОЛОГИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЛЕЙКОПОЭЗА

Худайбергенова С., 105 группа, факультет 1-Педиатрический и Народная медицины, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: Пазилова С.Б., старший преподаватель кафедры Фармакологии и физиологии, ТашПМИ

Актуальность. Лейкопоэз – процесс образования лейкоцитов. Лейкоциты образуются в красном костном мозге из единой стволовой клетки. Миелопоэз – образование гранулоцитов и моноцитов, лимфопоэз – образование лимфоцитов. Изучение регуляции лейкопоэза имеет важное значение для оценки тяжести состояния больного, а также для определения метода лечения пациента.

Цель. Изучение процессов регуляции лейкопоэза.

Материалы и методы. Регуляция миелопоэза осуществляется лейкопоэтинами – колониестимулирующими факторами (КСФ-Г и КСФ-М), которые образуются

моноцитарно-макрофагальными клетками крови и костного мозга, плаценты, лимфоцитами, клетками стромы органов кроветворения и сосудистой стенки. КСФ-Г – гликопротеид, имеющий различный состав и молекулярную массу, зависящую от источника его происхождения. КСФ стимулирует гранулоцито- и моноцитопоз на уровне клеток – предшественников, а также стимулирует пролиферацию, созревание гранулоцитов и моноцитов. Для стимуляции моноцитов достаточна низкая доза колониестимулирующего фактора, а для гранулоцитов – высокие концентрации КСФ. Ингибиторами миелопоэза являются гуморальные и клеточные факторы – лактоферрин (содержится в мембране макрофагов), гранулоцитарные кейлоны (пептиды с молекулярной массой 1000Д). Гранулоцитарные кейлоны избирательно тормозят пролиферацию миелобластов, промиелоцитов. Темпы гранулоцитопоза определяются равновесием КСФ и кейлонов. Кроме того, адренкортикотропный гормон, глюкокортикоиды, катехоламины замечены в сочетании с лейкоцитозом. Так, катехоламины усиливают выход лейкоцитов из депо в кровотока; а также катехоламины и глюкокортикоиды стимулируют синтез КСФ моноцитарно-макрофагальной системой. И в то же время глюкокортикоиды тормозят митоз гранулоцитов в костном мозге, но ускоряют созревание гранулоцитов. Гиперпродукция соматотропного гормона вызывает нейтропению, обусловленную торможением созревания их в костном мозге, но при сохранной митотической активности. Андрогены стимулируют стволовые клетки, а также пролиферативную активность всех клеточных элементов митотического пула костного мозга.

Лимфоцитопоз регулируется лимфокинами, которые продуцируются в ответ на антигенную стимуляцию организма, и взаимодействия лимфоидных и макрофагальных элементов. Антитела в организме способны усиливать или подавлять образование лимфоцитов. Лимфоцитарные кейлоны – тканеспецифические ингибиторы митоза. Лимфоцитарные кейлоны – гликопротеиды с молекулярной массой 45000Д, образуются селезенкой, тимусом, лимфобластами. Кейлоны подавляют синтез ДНК и пролиферацию лимфоцитов. Лимфопоэтины регулируют дифференцировку лимфоцитов от стволовой клетки до зрелых Т- и В- лимфоцитов. Катехоламины, глюкокортикоиды, гистамин, простагландины влияют на пролиферацию лимфоцитов, воздействуя на аденилатциклазную систему мембраны лимфоцитов: одни простагландины усиливают пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов, ингибируя активность В-лимфоцитов, другие - подавляют митоз Т-лимфоцитов, но не В-лимфоцитов. Под влиянием избытка глюкокортикоидов лимфоидные органы атрофируются. При этом разрушаются менее зрелые лимфоциты. Глюкокортикоиды тормозят выход лимфоцитов в кровь из депо, уменьшают количество предшественников лимфоцитов, тормозят деление средних и малых лимфоцитов, но ускоряют созревание больших лимфоцитов. А₂-глобулин, липопротеиды низкой плотности, ненасыщенные жирные кислоты, С-реактивный белок оказывают лимфопеническое и иммунодепрессорное действие.

Результаты. Лейкоцитопоз регулируется лейкопоэтинами, кейлонами, гормонами. На лейкоцитопоз влияют также клеточные факторы (лактоферрин), А₂-глобулин, липопротеиды низкой плотности, ненасыщенные жирные кислоты, С-реактивный белок.

Вывод. Изучение регуляции лейкоцитопоза позволяет определить состояние лейкоцитарной системы, системы иммунитета, общее состояние организма, и при необходимости - более конкретно воздействовать на патологический процесс в организме.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Худойкулова К.И., студент 126-группы, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление Лечебное дело.
Научный руководитель: Кадыров М.А., доцент кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики, ТашПМИ.

Актуальность: Эфирные масла- маслянистые, нерастворимые в воде, жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений. Эфирные масла образуются в растениях и являются их вторичными метаболитами. Эфирные масла применяются преимущественно для ароматизации пищевых продуктов, напитков, изделий бытовой химии/гигиены, в фармацевтической промышленности, в медицине и ароматерапии, а также как растворители (скипидар).

Цель: Изучение химического состава и свойств эфирных масел.

Методология: Собранные данные из источников литературы, (учебные пособия) которые содержат информацию об эфирных масел, их составов и свойств были проанализированы.

Результаты:

Эфирные масла по химическому составу смеси различных низко- и высокомолекулярных соединений, основную группу которых составляют вещества с изопреновой структурой. В состав эфирных масел входят терпены и терпеноиды, ароматические соединения, предельные и непредельные углеводороды, альдегиды, органические кислоты и спирты, их сложные эфиры, а также гетероциклические соединения, амины, фенолы, органические сульфиды, оксиды и др. К терпеновым углеводам относятся лимоненипинен, а также камфен, кадинин, кариофиллин, цедрин, дипентин, фелландрин, терпенин, сабинен и мирцин; обладающие противовоспалительным и бактерицидным действием. Эфиры(молекулы\вещества) обладают противогрибковыми успокаивающим действием, часто имеют фруктовый аромат. Но высокое содержание эфиров в эфирном масле может вызвать раздражающее действие на кожи требует осторожности и соблюдения допустимых концентраций. Наиболее важным оксидом является цинеол который присутствует в эвкалиптовом масле. Цитраль, цитронеллаль и нераль являются главными альдегидами, которые присутствуют в маслах с лимонным запахом. К примеру полезных эфирных масел, и как их применять, можно привести следующие: лаванда – для снятия стресса; роза – для уверенности в себе; иланг-иланг – для спокойствия; жасмин – для оптимизма и активности; грейпфрут – для стройности и бодрости; ладан – для медитации, молодости и здорового дыхания; ель – для иммунитета и самопознания.

Выводы: Состав эфирных масел зависят от вида растений, его хемотипа, погодных условий в год и условий хранения сырья. Эфирные масла по-разному воздействуют на организм человека. Одни из них-успокаивают или наоборот, возбуждают нервную систему, другие-обладают противомикробными антисептическими свойствами, третьи спазмолитики, четвертые-обладают способностью регенерировать клетки. Применяются как пищевые ароматизаторы (пищевые, вкусовые добавки); медицинские препараты, лекарственные средства; компоненты парфюмерных и косметических средств (в косметологии); ароматерапия; как растворители и др.

МОРФОЛОГИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ НА РАННИХ СРОКАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ

Худойкулова Нигина, студент 303 группы, направление лечебное дело
Научный руководитель: Гульманов И. Д., старший преподаватель
кафедры Анатомия человека, оперативной хирургии и
топографической анатомии ТМА

Актуальность. Проблема внебольничной пневмонии обусловлена тем, что летальность при ней остается достаточно высокой – при тяжелом течении заболевания смертность может достигать 25-50%. Изучение вопросов морфологии и патогенеза пневмоний бактериальной этиологии являются актуальными, так как дают возможность объяснить клинические особенности течения различных форм заболевания, вырабатывать патогенетически обоснованные методы лечения направленные на устранение или уменьшение воспалительного процесса.

Цель. Выявить ранние морфологические особенности изменений в легочной ткани при экспериментально вызванном воспалении бактериального генеза.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 30 животных. Животные были разделены на две группы: 1-группа (24 крыс) – экспериментальное воспаление вызывали путем введения в полость трахеи с помощью катетера бактериальной суспензии содержащую в 1 мл 2×10^6 суточной культуры вирулентных штаммов *St.pneumoniae*, *St.aureus* и *Klebsiella pneumonia* после холодного воздействия (животных держали в холодной камере при температуре -10°C в течение 4 часов). 2 группа (6 крыс) – контрольные животные (вводили физиологический раствор). Забой животных осуществлялся под глубоким изофлурановым наркозом. Вскрывали грудную полость, извлекали легкие, общеморфологическое исследование легких проводили в сроки 5, 10, 15 и 21 сутки после заражения бактериями. Гистологические изменения в легких изучали на срезах, окрашенных гематоксилин и эозином, по Ван Гизону.

Результаты. На 5- и 10-сутки на гистологических препаратах альвеолы гипертрофированы, встречаются участки спавшихся и полуспавшихся альвеол, а также мелкие очаги ателектаза и расширение капилляров альвеолярных перегородок. В просвете наблюдаются группы активных альвеолоцитов-II типа (АЭ-II типа). Сосудистое русло характеризуется расширением и полнокровием сосудов с наличием в просвете лейкоцитов. По ходу сосудов очаговые скопления лимфоидно-гистоцитарных клеток и периваскулярный отек. Бронхиолы умеренно расширены, в просвете находятся клетки в процессе десквамации и слизистый секрет. В подслизистой оболочке выраженные круглоклеточные образования. Адвентиция отечна, со скоплениями лимфоидных клеток достигающих подслизистой оболочки. На 15- и 21-е сутки альвеолы гипертрофированы, некоторые в спавшемся и полуспавшемся состоянии, в просвете эритроциты, десквамированные АЭ-II типа, макрофаги, лейкоциты. Имеются участки разрушения, истончения и утолщения альвеолярных перегородок. Сосуды расширены, кровенаполнены, вокруг сосудов отечность, отмечается периваскулярная лимфо-гистоцитарная инфильтрация. По ходу бронхов видны большие скопления лимфатических клеток. В легочной ткани отмечаются кровоизлияния и резко выраженная лимфо-лейко-гистоцитарная инфильтрация.

Выводы. Однократное внутритрахеальное введение вирулентной культуры пневмотропных бактерий на фоне переохлаждения приводило к формированию в легких активной пневмонии: в легочной ткани преобладали процессы воспаления, деструкции с обширным разрушением, как эпителиального покрова, так и интерстиция легочной ткани, с выраженной лейко-лимфо-гистацитарной реакцией с постепенным уменьшением и преобладанием склероза.

WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SLE
Khudoykulova Nigina, 303 group , Treatment faculty, TMA
Scientific supervisor: Mirzalieva A. A., assistant of the Department of
Propaedeutics of Internal Diseases No. 1 of the Tashkent Medical Academy

Relevance. With the rapid withdrawal of high doses of GCS, it is possible to develop withdrawal syndrome, which often manifests itself as an exacerbation of the underlying disease. The severity of the removal depends on how much the function of the adrenal cortex is preserved. In mild cases, weakness, malaise, fatigue, loss of appetite, nausea, muscle and headaches, insomnia, and fever are possible. In severe cases, with significant suppression of adrenal function, a clinic of acute adrenal insufficiency may develop, which is accompanied by vomiting, collapse, convulsions. This condition threatens the patient's life, especially under stressful loads.

Purpose. To study the course of withdrawal syndrome in diseases with SLE

Methods and results. here is the medical history: the patient is 25 years old, she was admitted to the nephrology department of TMA clinics with complaints of pronounced general weakness, joint pain, extensive swelling throughout the body. She considers herself ill since 2015, when the symptoms of the disease first appeared (butterfly on the face, rash on the forearms, periodic pain in the joints of the hands and knees). The woman received inpatient and outpatient treatment, "pulse therapy". She was on a maintenance dose of prednisone 15 mg /day. The condition improved, the patient got married and stopped taking medications. A month later, the body temperature increased to 38.5 ° C, nasal and vaginal bleeding appeared, cough, and swelling increased. She was hospitalized in the intensive care unit of the 1st city hospital. And then, due to edema and the severity of the condition, she was transferred to the nephrology department of TMA clinics.

Objectively: The patient's condition is severe, consciousness is clear, the skin is pale. Body temperature is 36.7° C. Extensive swelling.

Weakened vesicular breathing and fine crackles are heard above the lungs. The heart tones are muted. Pulse is 65 beats per minute, blood pressure is 190/130 mmHg..

The abdomen is soft and painless on palpation. The liver and spleen are not palpable. Daily diuresis is reduced (450ml/day).

In the blood: Anemia, thrombocytopenia and leukopenia, accelerated ESR

In urine: proteinuria, hematuria, leukocyturia.

Ultrasound of the kidneys. Conclusion: Signs of bilateral nephritis. Parenchymal changes

Clinical diagnosis. Main: D.B.S.T. Systemic lupus erythematosus, activity III.

Lupus nephritis, lupus arthritis, lupus carditis, lupus dermatitis.

Complication: Chronic kidney disease stage 5.

Symptomatic arterial hypertension.

Pathogenetic, symptomatic, hypotensive, antibacterial, detoxification therapy, and planned hemodialysis were performed.

Against the background of treatment, shortness of breath decreased, body temperature decreased, edema decreased, independent diuresis 800-950 ml / day.

25.10.23 The patient was discharged with an improvement in her condition for outpatient treatment. A conversation was held about the constant use of glucocorticosteroids.

Conclusion. The deterioration is associated with the withdrawal of prednisone and marriage, which is an aggravating factor.

CHAQALOQLARDA FIZIOLOGIK VA PATOLOGIK SARIQLIK
Xo`jayeve F.A., 2-Pediatriya va Tibbiy biologiya fakulteti, pediatriya
yo`nalishi, 102-guruh

Ilmiy rahbar: Kamolova Z.M., Farmokologiya, fiziologiya kafedrası,
ToshPTI

Mavzuning dolzarbligi. Yangi tug`ilgan chaqaloqlarning fiziologik sariqligi-bilirubinning yuqori darajasi-giperbilirubinemiya tufayli chaqaloqning terisi va ko`z oqining sarg`ish rangga kirishi hisoblanadi. Uzoq muddatli yoki og`ir giperbilirubinemiya neyrotoksik ta`sirga ega, ya`ni miya shikastlanishiga olib keladi. Yangi tug`ilgan chaqaloqlarda uchraydigan “Fiziologik sariqlik”ni mexanik va gemolitik sariqlikdan ajrata bilish kerak. Kuzatishlarga ko`ra, bola hayotining birinchi haftasida fiziologik sariqlik vaqtida tug`ilgan chaqaloqlarning 60 foizida, vaqtdan oldin tug`ilgan chaqaloqlarning 80 foizida rivojlanadi.

Maqsad va vazifalari. Chaqaloqlarda fiziologik va patologik sariqlikni kelib chiqish sabablari, turlari, fiziologik darajadagi buzilishlarni o`rganish va profilaktika-diagnostika ishlarini olib borish.

Material va uslublar. Mazkur ishda Osiyo mamlakatlari sog`liqni saqlash tizimlarining ushbu mavzuga doir xisobotlari, ushbu sohada olib borgan ilmiy ishlari natijalari bayon qilingan adabiyotlar, o`quv-uslubiy majmua va o`quv darslik asosida ma`lumotlar to`plandi.

Fiziologik sariqlik kasallik emas balki homila gemoglobini (HbF) gemoglobin A (HbA) bilan almashinishi, ferment tizimining yetuk emasligi bilan bog`liq. Voyaga yetgan odamda eritrositlar doimiy ravishda yangilanadi, qarigan hujayralar jigar ishlab chiqaradigan bilirubin hosil qilish uchun metabollanadi. Chaqaloqda jigar hali to`liq ishlamagani uchun fetal gemoglobinni gemoglobin A ga almashtirish jarayonida hosil bo`lgan bilirubin hayotning uchinchi kundan boshlab teri va shilliq pardaga sarg`ish rang beradi. Tananing ferment tizimlari to`liq ishlay boshlaganda, bolaning teri rangi normal holatga ya`ni o`zining och pushti rangiga kiradi. Fiziologik sariqlikda terining sarg`ayishi odatda bola hayotining uchinchi yoki to`rtinchi kunida maksimal darajaga yetadi va odatda hayotning 7-8 kunlarida yo`qoladi. Chaqaloqlarda sariqlik-fiziologik yoki patologik guruhlarga bo`linadi. Fiziologik sariqlik qisqa vaqt ichida ya`ni ikki haftada yo`qoladi. Fiziologik sariqlikda tibbiy nazorat talab qilinmaydi. Agar chaqaloq hayotining birinchi kunida sariqlik qayd etilsa, bilirubin darajasi 256 mkmol/L dan oshsa, sariqlik ikki haftadan ortiq davom etsa bu- patologik sariqlik hisoblanadi va tibbiy nazoratni talab qiladi. Patologik sariqlikda ko`pincha jigar va taloq kattalashadi, najas rangi o`zgarishi mumkin, siydik esa quyuk rangga ega bo`ladi, ba`zida yangi tug`ilgan chaqaloqning terisida ko`karishlar o`z-o`zidan paydo bo`ladi.

Natijalar. Chaqaloqlarda fiziologik sariqlikni davolash tez-tez ovqatlantirish, fototerapiya bilan amalga oshiriladi. Erta tug`ilgan chaqaloqlar uchun yanada intensiv davolash talab etiladi. Bolada 1 oylik bilirubin normasi 45 mkmol/l gacha bo`ladi. Fototerapiyani tayinlash uchun ko`rsatma bilirubinning o`ziga xos darajasi, yetuklik darajasi, yangi tug`ilgan chaqaloqning sog`lig`iga va bolaning yoshiga qarab o`zgaradi. Chaqaloqlarda sariqlikni yorug`lik bilan davolash mumkin, bu trans-bilirubinni suvda eriydigan sis-bilirubin izomeriga aylantiradi, u siydik va najas orqali yaxshiroq chiqib ketadi. Fototerapiya ultrabinafsha nur orqali emas, balki ma`lum bir chastotaning ko`k nuridir. Jarayon davomida bolaning ko`zlari yopiq bo`lishi kerak.

Xulosa. Fiziologik sariqlik jigar ishlab chiqaradigan bilirubinning yuqori darajasi ya`ni giperbilirubinemiya bilan bog`liq. Giperbilirubinemiyanı butunlay oldini olib bo`lmasada, erta tanib olish va davolash bilirubin darajasining ortishini bartaraf qilish mumkin. Chaqaloqga

hayotining ilk kunidan boshlab qilingan e'tibor, g'amxo'rlik va tibbiy nazorat orqali ham fiziologik sariqlikni bartaraf etish mumkin.

TIBBIYOT MUTAXASSISLARINING KASBIY RIVOJLANISHI VA EMOTIONAL FAROVONLIGIDA PSIXOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI

Xo'jamberdiyeva A.Sh., 405-guruh, Tibbiy-pedagogika va davolash ishi fakulteti

Ilmiy rahbar: Mirzayeva Sh.R., Ijtimoiy fanlar, pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi, TPMI

Dolzarblik. Insonlarning salomatligi tibbiyot xodimlarining kasbiy mehnati hamda kompetensiyasiga bog'liq, shu sababli ularning hissiy farovonligi va psixologik holati sifatli tibbiy yordam ko'rsatish faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu tadqiqotda psixologik bilim va ko'nikmalarning tibbiyot xodimlarining kasbiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganish, shuningdek, ularda kasbiy so'nishning oldini olish, hissiy farovonlikni saqlashdagi rolini baholashga va mavzuning dolzarbligini asoslashga intildik. Tanlangan mavzuni o'rganish tibbiyot xodimlarining psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash va tibbiy yordam sifatini yaxshilash bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Ishning maqsadi: tibbiyot mutaxassislarining kasbiy rivojlanishi va emotsional farovonligida psixologik bilimlarning ahamiyatini nazariy jihatdan yoritishdan iborat.

Qo'llanilgan usullar. Adabiyotlar bilan ishlash va nazariy tahlil.

Olingan natijalar muhokamasi. Psixologik bilimlar tibbiyot mutaxassislariga turli vaziyatlarga nisbatan ko'proq moslashuvchan bo'lishga, o'zlarining his-tuyg'ulari va reaksiyalarini yaxshiroq tushunishga, hissiy intellektuallikni rivojlantirishga va stressni kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, psixologik bilimga ega bo'lish tibbiyot mutaxassislariga qiyinchiliklar va ziddiyatli vaziyatlarni yanada samarali hal qilishga, bemorlar va hamkasblar bilan munosabatlarni mustahkamlashga, qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishga imkon beradi. Tibbiyot xodimining mutaxassis sifatida yuqori kasbiy darajasi harakatchanlik, tashabbuskorlik, moslashuvchanlik, dinamizm va konstruktivlik, mustaqillik, ijodiy faoliyat kabi psixologik xususiyatlar bilan birlashtirilishi kerak. Davolash va diagnostika jarayonida bemorning shaxsiy, individual psixologik xususiyatlarini, qadriyat yo'nalishlarini hisobga olish kerak. Bemor bilan o'zaro munosabatda bo'lish jarayonida shifokor shikoyatlarning jiddiyligini, tanqidiyligini baholaydi, asosiy va muhimni ahamiyatsiz narsadan ajratib turadi. Bu bemorning ruhiy holatini, shuningdek kasallikning shakllanishi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadigan psixologik shikastlar mavjudligini aniqlash uchun shifokordan suhbat olib borish bo'yicha ma'lum ko'nikmalarni talab qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, psixologik bilimlar tibbiyot xodimlarining kasbiy rivojlanishi va hissiy farovonligi uchun bebahodir. Psixologik jihatlarni tushunish hissiy kompetensiyani oshirishga, bemorlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga, stressni yengishga va kasbiy-emotsional so'nishdan qochishga yordam beradi. Shu sababli sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi mehnat muhitini yaratish uchun tibbiyot mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi dasturlariga ma'lum psixologik bilimlarni kiritish muhimdir.

**BOLALARDA O‘TKIR ICHAK KASALLIGINI LABORATORIYA
DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI**
Xusanov D.E., 310-guruh, 2- Pediatriya ishi va tibbiy biologiya fakulteti
**Ilmiy rahbar: Xadjayeva D.X., Allergologiya, klinik immunologiya,
mikrobiologiya kafedrasi dotsenti , ToshPTI**

Dolzarbli: O'tkir ichak infeksiyalari bolalik davridagi yuqumli kasalliklar ichida etakchi o'rinlardan birini egallaydi. Yuqumli diareyani keltirib chiqaradigan etiologik vositalarning xilma-xilligi (bakteriyalar, viruslar va protozoa), aralash infeksiyalarning yuqori chastotasi, tez-tez uchraydigan salbiy natijalar zamonaviy ilmiy ma'lumotlarga muvofiq tashxis va davolash usullarini optimallashtirish yo'llarini topish zarurligini asoslaydi. Zamonaviy nuqtai nazardan, o'tkir ichak infeksiyalarini davolash tamoyillari, kasallikning og'irligini, bosqichini va klinik shaklini, yoshini hisobga olgan holda individual dori-darmonlarni tanlash bilan terapiyada kompleks yondashuv va bosqichma-bosqich zaruriyat taqdim etiladi. Jaxon statistikasi malumotlariga qaraganda bolalar o'rtasida o'tkir ichak infeksiyalari uchralishi 11% ni tashkil qiladi. Bizning yurtimizda 10 yil ichida diareya kasalligi 39.2 % ga oshdi. O'zbekistonda o'tkir diareya 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi sabablari bo'yicha 1 o'rinni egallaydi.

Maqsadi va vazifalari: Bolalarda o'tkir ichak kasalligini laboratoriya diagnostikasi va davolash usullarini topish ularni bolalar muassasalari bog'cha va maktablarda tadbiiq etish.

Qo'llaniladigan usullar: Tezis internet malumotlari, monografiyalar, o'quv qo'llanmalari va yangi maqolalar asosida tayyorlandi.

Olingan natijalar: Bakteriologik usul invaziv (bakterial) o'tkir ichak infeksiyalari uchun "oltin standart" bo'lib, asosiy qoidaga amal qiladi, antimikrobiyal terapiyani tayinlashdan oldin klinik materialni to'plash kerak. Evropa pediatrik gastroenterologlar, gepatologlar va nutritionistlar jamiyati yuqumli patologiya va yallig'lanishli ichak kasalliklarini differentsial tashxislash uchun bakteriologik usuldan foydalanishni tavsiya qiladi.

Xulosa: Ushbu kasalliklar guruhini davolash taktikasi murakkab va bosqichli bo'lishi kerak va regidratatsiya va parhez terapiyasi, etiotrop va patogenetik davolashni o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda probiyotik mikroorganizmlarning individual shtammlari va ularni o'z ichiga olgan dori vositalarining samaradorligi to'g'risida ishonchli ma'lumotlar olindi, ulardan dastlabki terapiyada foydalanish kasallikning asosiy belgilarining og'irligini sezilarli darajada kamaytiradi, shuningdek, foydali ta'sir ko'rsatadi.

LOTIN TILI TARIXI VA TIBBIY TERMINOLOGIYA
Xusanov Sh.O'., II-pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti, 101-guruh
Pediatriya yo'nalishi
Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi Xamraqulova M.R.
ToshPTI, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi

Dolzarbli. Lotin tili tillar hindiyevropa oilasining italyan guruhiga taalluqlidir. Avval bu tilda lotinlar — Italiya markazidagi Latsiya orolida yashovchilar, shuningdek, qadimgi Rimda yashovchilar va miloddan avvalgi I asrda Apenin yarim orolida Rim qabilalari so'zlashgan. Miloddan avvalgi III asr o'rtalaridan boshlab lotin tili rim regionlari bilan qadimgi madaniyat o'choqlari bo'lmish — Yunoniston, Karfagen, Misr, Suriya va boshqalarga hamda Yevropaning o'sha davrda madaniyati kam taraqqiy etgan qabilalariga kirib boradi.

Morfologik xususiyatlari: fleksiya dan shakl yasashning asosiy vositasi sifatida foydalanish, fleksiyaning 5 turi mavjudligi, turlanishning 6 kelishikka asoslanishi, fe'llarda 3 xil mayl (indikativ, konyunktiv, imperativ) va 2 xil nisbat (aktiv va o'rtapassiv) farqlanishi va boshqalar. So'z tartibida fe'l gap oxirida keladi.

Lotin tili taraqqiyoti: Lotin tili leksikasida yaqin qarindosh yoki noqarindosh qabilalar tillarining ta'siri saqlanib qolgan. Lotin tiliga yunon tili, ayniqsa, mil. av. III-I asrlarda kuchli va davomli ta'sir ko'rsatgan.

Yevropa tibbiyoti «otasi» Buqrot (Gippokratning ajam xalqlar o'rtasidagi nomi taxm. miloddan avvalgi 460-370-yillarda) yashagan, ijod qilgan. Uning asarlarida ilmiy tibbiy atamashunoslik boshlanishi aniqlangan Buqrot o'z asarlarida qo'llagan atamalarning katta qismi xalqaro tibbiy lug'atga kiritilgan. Buqrot dan so'ng qadimgi yunon tilidagi tibbiy atamashunoslikning shakllanishida Aleksandriya tibbiyot maktabidan (miloddanavvalgi IV asr) Gerofil III (taxm. miloddan avvalgi 330- yilda tug'ilgan), Erozi strat (taxm. miloddan avvalgi 330—240- yillar), keyinroq Renf Efesskiy (taxm miloddan avvalgi I asr) va o'qimishli olim, faylasuf, vrach, anatom, farmatsevt Klavdiy Galen (taxm. miloddan avvalgi 129-yillar) eng ko'p hissa qo'shganlar. Ular Buqrot bilan birga bo'lg'usi ilmiy tibbiy atamashunoslikka asos solganlar va uning birinchi qavatini ko'targanlar. Antik tibbiyotni, asosan yunonlar shakllantirganlar. Shu bilan birga madaniyat va fan sohasida lotin tilining roli oshib bordi. Rim olimlari va hakimlarining tabiiy va tibbiy fan masalalariga bag'ishlangan asarlari paydo bo'la boshladi. Miloddan avvalgi I asrda Korneliy Sels qomusnoma yaratgan, undan «De medicina» («Meditsina haqida») traktatning 8 kitobi bizgacha yetib kelgan. Sels va undan keyin rim olim va hakimlari o'z asarlarida yunon tilidan qabul qilingan atamalardan tez-tez foydalanib turganlar, ma'nodosh so'zlar sifatida yunoncha va lotincha so'zlarni teiig qo'llab turganlar. Antik davr hakimlari yunon va lotin tillarini bilishi zarur edi. Lotin tili leksikasi, yunon tili bilan birga, ilmiy terminologiya sohasida hanz baynalminal terminlarni yaratishda manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Maqsad. Lotin tilini o'rganish va tibbiyot sohasida rivojlantirish.

Material va uslublar: Lotin tili tibbiyotini o'rganishda S.Sh.Rustamova M.A.Saydullayeva, R.M.Abdullayevalar tomonidan yozilgan "Lotin tili va Tibbiy Terminologiya" kitobi katta foyda beradi. Bu kitobda ko'pgina tibbiy terminlar kelib chiqishi, grammatikasi, qo'llanilishi va boshqa xususiyatlari yaqqol ko'rsatib berilgan. Masalan: lotincha ren - yunoncha nephros - buyrak-nefrit (buyrak yallig'anishi), lotincha lien - yunoncha splen - taloq-splenit (taloq yallig'lanishi), adenitis – bez yallig'lanishi, nephrolithiasis – buyrakda tosh to'planishi, phlebostenosis – vena tomiri torayishi, myoma – muskulda o'sma mavjudligi. Bu kitobda tibbiy terminlar bilan bir qatorda tibbiyotga oid bo'lgan kerakli ma'lumotlar ham keltirilgan.

Natijalar: Lotin tili paydo bo'lgandan so'ng, bir necha asrlar davomida tibbiyot bilan chambarchas bog'landi, shu bilan bir qatorda xalqaro ilmiy til sifatida qo'llanila boshlandi. Shundan so'ng tibbiyot sohasida ishlayotgan har qanday mutaxassis lotin tilini bilishi majburiyatga aylandi.

Xulosa. In via est in medicina via sine lingua Latina (Lotin tilisiz tibbiyotga yo'l yo'q).

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНВАГИНАЦИИ У ДЕТЕЙ.

Хусенов Ш.Р., студент 327 группы, Фармонова Р.Ф., студентка 204 группы педиатрического факультета

Научный руководитель: д.м.н. профессор Ахмедов Ю.М. СамГМУ

Цель работы: Проанализировать результаты лечения детей с инвагинацией кишечника (ИК).

Материал и методы исследования: Настоящая работа основана на опыте диагностики ИК у 120 детей в возрасте от 1 мес до 13 лет, наблюдавшихся хирургическом отделении Областного детского многопрофильного медицинского центра города Самарканд период с 2013 по 2023 годы. До года было 58 (48,3%) больных и старше одного года — 72 (51,7%). Мальчиков среди них было 74 (61,6%), девочек — 46 (38,4%).

Результаты исследования: В 90 случаях (75%) пациентам, поступившим в сроки заболевания менее 24 часов, выполнялась консервативная дезинвагинация методом инсуффляции газа в прямую кишку. Из них в 34 наблюдениях (28,3 %) выполнить эффективно дезинвагинацию не представлялось возможным, причинами этого явились:

1. Нарушение методики дезинвагинации, создавалось недостаточное базовое давление 60–80 мм рт. ст., без создания пиков давления до 100–120 мм рт. ст.

2. В 10 случаях (34,48 %) дезинвагинация выполнялась явно кратковременно (2–3 минуты), при этом не производилась глубокая пальпация живота, способствующая распространению газа при прохождении селезеночной и печеночной зоны толстой кишки.

3. В 16 случаях (55,17 %) инвагинат уменьшался в размере, но не исчезал полностью. В 2 случаях причиной его являлся дивертикул Меккеля.

В 3 наблюдениях (10,3 %) во время инсуффляции газа в прямую кишку дезинвагинация признана успешной, но после ее «расправления» в правой подвздошной области сохранялось пальпируемое образование размером 2x8 см, плоское, что принято хирургом за постинвагинационный отек петель кишечника. При этом продолжающаяся ректальная геморрагия и прогрессирование явлений непроходимости кишечника явились показанием к лапаротомии, во время которой обнаруживался многоцилиндровый инвагинат с нерасправленным внутренним цилиндром.

В дальнейшем при выполнении консервативной дезинвагинации у пациентов с нечеткими симптомами расправления инвагината выполнялась лапароскопия, которая осуществляла визуальный контроль эффективности методики, и в 2 наблюдениях осуществлялась дополнительная тракция внедренного отдела кишечника. Из всех больных у 90 (75%) проведена консервативная дезинвагинация, у 14 (11,7%) пациента проведена лапароскопическая дезинвагинация, у 16 (13,3%) пациентов – лапаротомическая.

Выводы. Своевременная диагностика с применением консервативных методов лечения и использование лапароскопических методов при инвагинации позволяло получить хорошие и удовлетворительные результаты у 87% больных, также применение вышеуказанных методов позволяло сократить пребывание больного в условиях стационара и добиться хорошего косметического эффекта у больных детей.

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LEARNING THE SECOND LANGUAGE FOR CHILDREN, AND DEPENDING ON PARENTS' OPINION, WHICH SIDE WILL PREDOMINATE?

Khalikulova D.A., of 221-group of 1 Pediatric and Traditional medicine faculty, Direction of Pediatrics

Scientific advisor: docent Buranova D.D., The Head of Foreign Languages department, TashPMI

Aim: The aim of this study is to find out will the advantages of learning the second language for children at their early age overweight the disadvantages. Furthermore, it can help to explore the impact of knowing the second language on the other aspects of children's life.

Materials: Learning a second language at an early age has both advantages and disadvantages. On the positive side, early second language acquisition can promote cognitive development, including memory, attentional ability, and creativity. It can also have positive effects on children's overall development at both psychological and biological levels. However, there are also potential drawbacks. Learning a second language too early may lead to the loss of the native language if it is not regularly used. Additionally, the process of learning a second language can be hindered by extra academic burden and tuition fees

Exposing your child to a foreign language young allows a child to optimize his or her learning potential, helping to shape the brain at its most flexible stage. Young children are uniquely suited to learning a foreign language. Learning a foreign language at a young age is cognitively as easy as learning a first language. Young children can acquire native-like fluency as easily as they learned to walk. Where adults have to work through an established first-language system, studying explicit grammar rules and practicing rote drills, the young kids learn naturally, absorbing the sounds, structures, intonation patterns and rules of a foreign language intuitively, as they did their mother tongue. The young brain is inherently flexible, uniquely hard-wired to acquire language naturally.

Methods: The survey was conducted amongst 160 parents in 30-45 age range. Among them 88 were female and 72 were male. The questions involved where:

-Does the second language a positive impact on personal life of a child?

-What motivates parents to encourage their children for learning the second language?

Results: 85% of the survey participants said they'd actively encourage children to learn more than one language; Male respondents agreed more often with this claim (91%) than female respondents (80%); A large majority of respondents (88%) said you need to know a second language to achieve success in life. ; Social reasons are the main motivation for language learning for 83% of survey respondents.; 61% of those polled believe that this can improve their children communication skills.

Conclusion: In this article, advantages overweighted the disadvantages of learning a second language. First of all, young children can acquire native-like fluency as easily as they learned to walk. Where adults have to work through an established first-language system, studying explicit grammar rules and practicing rote drills, the young kids learn naturally, absorbing the sounds, structures, intonation patterns and rules of a foreign language intuitively, as they did their mother tongue. The young brain is inherently flexible, uniquely hard-wired to acquire language naturally. Secondly, cognitive development is also affected by the process of learning a second language such as attentional ability, memory and creativity which is increased as continuation of the second-language learning process. Furthermore, based on the questionnaire among parents, we can see that most of them encourage their children for early language learning.

THE PATHOLOGIC EFFECT OF PARATHYROID HORMONE (PTH) ON CARDIOVASCULAR CELLS, WHICH LEADS TO DISEASES OF HEART AND VASCULATURE

Khalikulova D.A., Pediatrics faculty, 221 group

**Research advisor: Xidirova G.O., Department Pathology anatomy, anatomy
assistant professor, TPMI**

Relevance. This thesis studies the pathological changes in function of parathyroid gland, high levels of calcium in blood as a cause of primary hyperparathyroidism (PHPT). Furthermore, it observes the occurrence of cardiovascular diseases by the influence of PTH pathologic increase (left ventricular dystrophy, hypertension, cardiac arrhythmias, valvular cardiac diseases and others, that can lead to heart attacks)

Materials and methods of research. For some period of time, we have studied the researches and articles that were published under greatest scientists and doctors, that were studied the connection between PHPT and cardiovascular diseases (Yao L, Stefenelli T, and others)

Results. In observed researches were present the studies of patients with disorders of the parathyroid gland. These patients were under observation for 10 to 15 years, and the results of these studies showed that these patients have higher incidences of hypertension, arrhythmias, left ventricular hypertrophy, heart failure, and calcific disease which translate into increased cardiac morbidity and mortality. In a prospective study by group of doctors, in order to define the calcific disease in patients was used echocardiogram. There were observed 156 patients and the study showed that 42 % of patients had mitral calcification, 45 % of them had aortic valvular calcification. After parathyroidectomy these patients were under observation for couple of years and repeated echocardiograms showed no progression of valvular disease. LVH is thought to be the most common pathology seen in patients with PHPT. In vitro studies suggest that this is possibly driven by the direct effects of PTH on cardiac PTH1R. It is widely known that PTH activation of these receptors leads to increased intracellular calcium and subsequent upregulation of PKC (Protein kinase C), which activates hypertrophic development of cardiac myocytes. Calcium deposition has been identified in valvular annuli and cusps, right and left coronary arteries, and the interventricular septum. More commonly, calcific valvular disease involves the mitral and aortic valves. Tricuspid valvular calcification is more uncommon and, if detected, could indicate the presence in patients the PHPT. In younger patients especially, it has been suggested that the initial presentation of PHPT could be valvular stenosis from calcific disease; therefore, it should be an important consideration in the differential diagnosis.

Conclusion. The parathyroid glands are not only vital in maintaining bone metabolism but are also central to calcium homeostasis as it relates to the cardiovascular system. Disruptions in parathyroid function are increasingly recognized as contributing to hypertension, LVH, heart failure, and calcific disease, all of which increase cardiac morbidity and mortality. Observed data shows that identifying and treating parathyroid disease in patients early in the disease course can potentially slow, or in some cases even reverse, adverse effects on the cardiovascular system.

**O‘ZBEKISTON TELEVIDENIYESIDA MEDIAREKLAMANING
DAVLAT TILI ME‘YORLARIGA RIOYA QILINISHI**
**Hamidjonov B.J., Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti, 121-guruh tibbiy
pedagogika yo‘nalishi**
**Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent K.Sh.Turdiyeva O‘zbek tili va
adabiyoti kafedrasi, ToshPTI**

Tadqiqotning dolzarbligi: Ma‘lumki, 2022 yil 7-iyunda O‘zbekiston Respublikasining “Reklama to‘g‘risida”gi qonuni qabul qilindi. Unga ko‘ra Respublika hududida reklama davlat tilida tarqatiladi. Shu bilan birga ayrim talablarga rioya etgan holda uning mazmunining tarjimai boshqa tilda takrorlanishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Reklamalarda Davlat tili me'yorlariga rioya etilishining tahlili.

Tadqiqot ob'ekti va materiallar: O'zbekiston televideniyesida so'nggi davrdagi reklamalar matni, 2022-yil 7-iyundagi O'zbekiston Respublikasining "Reklama to'g'risida"gi qonuni.

Tadqiqot uslubi: tasnifiy tahliliy uslub

Natijalar: Tadqiqot davomida o'zbek tilidagi reklamalarning ovozlashtirishdagi talaffuziga, gapning matnidagi mantiqiy buzilishlar, leksik nomutanosiblik, etiket me'yorlariga to'g'ri kelishiga e'tibor beriladi.

Shu jihatdan yig'ilgan material bo'yicha quyidagi natijalarni chiqarish mumkin: So'nggi yillarda O'zbekiston televideniyesi orqali berilayotgan reklamalarda Davlat tili me'yorlariga asosan e'tibor berilmoqda.

Nuqsonlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: tadqiqotimiz uchun olingan bir qancha reklamalarda ularni grammatik-morfologik va sintaktik til me'yorda buzilishlarini ko'ramiz.

Urolesan dorisining reklamasida «Sistit keladi shunday kutilmaganda» jumlasini mavjud. Vaholanki, sintaktik so'z tartibi bo'yicha: «Sistit shunday kutilmaganda keladi» deyiladi. Quyidagi «Shamollash, gripplar, mavsum. Butun oila uchun Ergoferon» reklamasidagi birinchi qatorda mavsum emas, mavsumi so'zi bulishi kerak.

«Old Spays dush uchun geli bilan kunni soflik bilan boshla bo'l, bo'l, bo'l» reklamada ozodalik yoki pokizalik so'zi ko'proq to'g'ri keladi. Ovoz berishda talaffuz etilgan so'zlar o'zbekchada buzib o'qilgan.

Quyidagi reklamalarda so'zlar noo'rin ishlatilgan: «Sening tering onang terisidan sakkiz marta ingichka». Ingichka so'zi teriga nisbatan qo'llanmaydi nozik yoki yupqa so'zini ishlatgan ma'qul.

«Pantidan yangi liniya». Bu noo'rin tarjimada liniya loyiha so'zi bilan almashishi kerak. Mantiqiy bog'lanish kuzatilmalik sifatida xrustka reklamasi: «Har doim bizning uyimiz ostin-ustin. Yaxshiyam menda xrusti bor. Ularni oilamiz yoqtiradi»

Boshqa reklamada "Yo'tal quruq yoki nam" deyiladi. O'zbek tilida balg'amli yo'tal ishlatiladi. «Nam yo'tal» tarjimasi rus tilidan kalka qilib olingan.

Xulosa: 2022 yilgi O'zbekiston Respublikasining «Reklama to'g'risida»gi qonuni qabul qilingach, mediareklamalardagi Davlat tiliga e'tibor kuchaydi. Undagi Davlat tilida beriladigan reklamalar foizi oshdi. Asosan tarjimalardagi kamchiliklar, rus tilidan aynan tarjima qilish, sintaktik buzilishlarni bugungi kungi mediareklamalarning kamchiligi deyish mumkin.

MORPHOLOGICAL CHANGES OF KNEE JOINT ELEMENTS IN EXPERIMENTAL HYPERIOSIS

**Khudaybergenova S., I-Faculty of Pediatrics, direction of pediatrics,
group 105**

**Scientific supervisor: Rasulov H.A., Docent of Department of Anatomy,
Pathological Anatomy, TashPMI**

Relevance. Among the diseases of the thyroid gland worldwide, hypofunction of the thyroid gland occupies the first place. Hypothyroidism affects all organs and systems. The lack of a fundamental system of knowledge about the morphofunctional characteristics of the bone-joint system of the free part of the foot leads to serious shortcomings and errors in the

prevention and treatment of injuries and deformations in this area. Despite the radical changes in this direction, many aspects of this problem are still not fully revealed. Thus, information on the functional anatomy of the tendon system and tendon apparatus is scarce and contradictory, and there is no information on the micromorphology of tendons and their attachment to bone, structural and biomechanical mechanisms. At the same time, it is important to determine the morphological features of the muscle-joint system of the large joints, to determine its least stable areas, age periods of injury risk, and biomechanics of injuries.

The purpose of the study. Study of morphometric indicators of knee joint elements under the influence of experimental hypothyroidism.

Materials and styles. The experiments were carried out on 114 white laboratory rats with a body weight of 120-200 g. The animals were kept in standard vivarium conditions in natural light, on a standard diet of laboratory animals. The results of the determination of thyrotropin, T3 and thyroxine in the blood serum of the experimental group of animals indicate the development of hypofunction of the thyroid gland. After taking mercazolil, a decrease in T3 and thyroxine secretion was observed against the background of increased thyrotropin levels. The results of studies show that with the development of hypothyroidism, bone remodeling and mineral metabolism disorders are not only the result of the direct effect of thyroid hormones on osteoblasts and osteoclasts.

Conclusion. The interpretation of morphometric, histochemical, laboratory data obtained during the study made it possible to establish the concept of hypothyroidism as a risk factor for knee joint deformities. Histological and histochemical changes detected in the elements of the knee joint may indicate serious disorders in the formation of these joint components and cause the development of dysplasia.

WELLNESS AND YOUR APPEARANCE

Husanova D., student of 114 group of 1 Pediatric and Traditional Medicine faculty , direction of Pediatrics
Scientific advisor: Nabiyeva D.R., senior teacher of Foreign Languages Department, TashPMI

Relevance: In modern society, appearance plays a significant role in shaping individuals' perceptions of themselves and others. The concept of body image, influenced by social beauty standards, has become an integral part of our lives.

The purpose of the study: Exploring the importance of body image and beauty standards on psychological health and behavior.

Materials and methods: People with a negative body image often suffer from distorted thinking. They think they weigh more than they should, or they feel like they have to be thinner in order to be happy. One study found that in a group of 535 women, nearly 40 percent of those with major depressive disorder, any anxiety disorder, posttraumatic stress disorder, or OCD experienced at least one instance of disordered eating, whereas 11 percent of those without a history of depression or anxiety reported the same. On the flip side, having a positive body image and high self-esteem can influence your behaviors and improve your overall quality of life, boosting everything from your communication skills to your mood, which can combat symptoms of anxiety and depression.

Research indeed suggests that people with more body image satisfaction scored higher when it came to measures of physical, psychological, social, and environmental quality of life.

Results: The impact of appearance on wellness is undeniable, as it influences self-confident, psychological health, behavior and social standards. Nevertheless, people should strive for a healthy and positive body image that prioritizes what is best for them.

Conclusion: How we view ourselves is very important as it can determine how we establish contact with people around us. Positive body image and accepting ourselves promotes a healthier relationship with oneself and improves mental, emotional, physical, social and spiritual well-being.

РОДОВЫЕ ТРАВМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Цой М. Е., 214 группа, II Педиатрический и медико-биологический факультет

Научный руководитель: ассистент Умарова М.С., кафедры Пропедевтики детских болезней, ТашПМИ

Актуальность. Родовые травмы новорожденных – это повреждения, которые могут возникнуть во время процесса родов. Эти травмы могут быть вызваны различными факторами, такими как сложности в процессе родов, неправильное положение плода, использование акушерского инструментария и другие причины. Одной из наиболее распространенных родовых травм является травма костей черепа у новорожденных. Это может произойти из-за длительного или трудного процесса родов, когда голова ребенка подвергается давлению и сдавливанию. Такие травмы могут привести к ушибам, переломам или даже внутричерепным кровоизлияниям. Еще одной распространенной родовой травмой является плечевая дистоция, когда плечо ребенка застревает за кость таза матери во время процесса родов. Это может привести к повреждению нервов и мышц в области плеча и шеи. В случае плечевой дистоции может потребоваться медицинское вмешательство для предотвращения серьезных последствий.

Цель. Изучение механизма развития родовых травм у новорожденных и их последствий.

Методы и результаты. Симптомы родовых травм у новорожденных могут включать в себя отек или ушибы на голове или других частях тела, синяки или ссадины, повреждения кожи, трудности с дыханием, проблемы с движением конечностей, повышенную раздражительность или слабость. Диагностика родовых травм у новорожденных обычно проводится путем визуального осмотра и оценки состояния ребенка. В случае подозрений на серьезные травмы, такие как переломы или внутричерепные кровоизлияния, могут быть назначены дополнительные обследования, такие как УЗИ, рентген или КТ.

Истинная частота родовых травм в нашей республике составляет от 2 до 7%. Как причина гибели плода не превышает 3,2%, а как причина смерти в раннем неонатальном периоде составляет 2,5%. Общая частота внутричерепных кровоизлияний у доношенных новорожденных составляет 2-4%. У недоношенных в основном встречаются перивентрикулярные (ПВК) и внутрижелудочковые (ВЖК) и внутримозговые кровоизлияния, частота которых колеблется от 25-40%. У глубоко недоношенных новорожденных (<1500 г) частота ПВК и ВЖК возрастает от 56 до 75%. ВЖК и ПВК возникают в 1-3-е сутки (60-75%), реже на 2-4-й неделе жизни (10%). При

проведении ИВЛ данный вид кровоизлияний может возникнуть в течение всего периода вентиляции.

Вывод. Последствия родовых травм для ребенка могут быть разнообразными и зависят от характера и тяжести полученных повреждений. Родовые травмы могут повредить нервы и вызвать нарушения в функционировании нервной системы, что может привести к параличу или другим неврологическим проблемам. Серьезные родовые травмы могут оказать влияние на развитие ребенка и привести к задержке в физическом или психомоторном развитии. Травмы могут вызвать повреждения костей и суставов, что может привести к длительному лечению и осложнениям в будущем. Даже легкие родовые травмы могут оставить эмоциональные следы у ребенка и привести к различным психологическим проблемам.

РАЗВИТИЕ АНЕМИИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ. ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЕ.

**Цой М.Е., студентка 214-группы, факультет 2 Педиатрический и
медицинская биология, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: к.м.н. доцент Юнусов А.А., кафедры
фармакологии, физиологии. ТашПМИ**

Актуальность. Одним из возможных осложнений, которые могут возникнуть в период менопаузы, является развитие анемии. Развитию анемии в период менопаузы могут способствовать несколько факторов. Уменьшение уровня эстрогенов, что может влиять на образование крови. Эстрогены играют важную роль в регуляции костного мозга, где образуются кровяные клетки, в том числе эритроциты. Снижение уровня эстрогенов может сказываться на процессе образования крови и приводить к развитию анемии. Обильные менструации до наступления менопаузы могут привести к дефициту железа, который является одной из основных причин развития анемии. В период менопаузы у женщин может происходить уменьшение общего объема крови из-за снижения количества эритроцитов. Это может привести к развитию анемии и сопутствующим симптомам. Кроме того, другие физиологические изменения, связанные с возрастом и менопаузой, такие как изменения в пищеварении и усвоении питательных веществ, также могут способствовать развитию анемии у женщин во время климакса.

Цель. Изучения механизма развития анемии в период менопаузы.

Материалы и методы. Изучение механизма развития анемии в период менопаузы по научной литературе.

Результаты. Лечение анемии в период климакса может включать прием железосодержащих препаратов, сульфата железа, fumarата железа, витамин В12 и фолиевая кислот и других средств для устранения дефицита питательных веществ. Одним из основных методов лечения климакса в период менопаузы является гормональная терапия, которая направлена на компенсацию недостатка эстрогенов и прогестерона в организме. Это может помочь справиться с такими симптомами, как приливы, ночные поты, изменения настроения и другие проявления климакса. Кроме гормональной терапии, можно использовать немедикаментозные методы для облегчения симптомов климакса. Это может включать изменение образа жизни, такие как здоровое питание, физическая активность, управление стрессом и регулярные консультации у врача. Некоторые женщины предпочитают использовать препараты на растительной

основе для лечения климакса. Например, соевые изофлавоны или черная бузина могут помочь справиться с некоторыми симптомами климакса.

Вывод. Важно также учитывать возможные побочные эффекты от применения препаратов при лечении анемии. Некоторые препараты могут вызывать желудочно-кишечные расстройства, запоры или другие нежелательные реакции.

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Цой М.Е., студент 214-группы, факультет 2 Педиатрический и медицинская биология, направление – Педиатрическое дело.

Научный руководитель: доцент Зиямутдинова З.К., кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики, ТашПМИ

Актуальность. С-реактивный белок (СРБ) – это вещество, которое производится печенью в ответ на воспаление в организме. Уровень СРБ в крови может значительно повышаться при различных воспалительных процессах, инфекциях и других состояниях. С-реактивный белок (СРБ) играет важную роль в различных биохимических процессах в организме, основным из которых является воспалительный ответ. Клиническое значение биохимии С-реактивного белка проявляется в диагностике воспалительных состояний: повышенный уровень СРБ в крови указывает на наличие воспаления в организме и может помочь врачам поставить диагноз. Мониторинг терапии нужен для измерения уровня СРБ и может использоваться для оценки эффективности лечения и прогнозирования результата. Также, по СРБ производится оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний: высокий уровень СРБ связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его измерение может быть полезным для оценки общего риска. Высокий уровень СРБ также связан с развитием атеросклероза, так как этот белок может способствовать воспалению сосудистой стенки и образованию бляшек.

СРБ может участвовать в регуляции иммунных реакций, таких как фагоцитоз и активация комплементарной системы, что способствует защите организма от инфекций.

Цель. Изучения роли и механизма работы С-реактивного белка в медицине.

Материалы и методы. Изучение работы С-реактивного белка по научной литературе.

Результаты. Для определения уровня СРБ чаще всего используется иммунологический метод, основанный на взаимодействии антител к СРБ с самим белком. Обычно это делается с использованием ферментов или флуоресцентных меток для обнаружения реакции. Биохимический анализ уровня СРБ обычно проводится в лаборатории с использованием специальных анализаторов, что обеспечивает высокую точность и надежность результатов.

Вывод. С-реактивный белок является важным маркером воспаления и имеет значительное значение в диагностике, оценке риска и мониторинге различных состояний. Измерение уровня СРБ является важным инструментом для диагностики и оценки степени воспаления в организме и позволяет врачам получить информацию о состоянии пациента и принять необходимые меры для лечения и контроля заболевания.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВРАЧА

**Чиллабоева М.Б., Эралиева М.Ш., 104-группа,
факультет II Педиатрии и медицинской биологии
Научный руководитель: старший преподаватель Мехмонова Н.У.,
кафедра узбекского языка и литературы, ТашПМИ**

Актуальность. Русский язык изучается в высших учебных заведениях как составная часть цикла гуманитарных дисциплин. В медицинском вузе данный курс призван формировать навыки и умения будущего врача общения с пациентами, их родственниками и близкими, другими работниками системы здравоохранения, имеющими отношение к лечению этих пациентов, и пр. От умения врача владеть словом, уровня его речевой культуры в конечном счете зависит его профессиональная компетентность.

Цель. Рассмотреть основные показатели коммуникативной культуры врач, определить его роль и место в процессе профессионального общения.

Главными показателями коммуникативной культуры врача является в первую очередь эмпатия (понимание отношения собеседника к тому, о чем он рассказывает, к самой ситуации общения, понимание чувств другого, сообщение о собственных чувствах; внимательное наблюдение за невербальными реакциями). Основная задача продемонстрировать пациенту, что он находится в центре внимания врача.

Обращение и приветствие. Этика поведения врача должна проявляться уже с первого момента встречи с пациентом, и здесь, на наш взгляд, требуется грамотно использовать речевой этикет. Начать следует с обращения к пациенту по имени-отчеству. Моральный кодекс врача рекомендует употреблять не только «вы» по отношению к пациенту, но и исключить из употребления слово-обращение «больной», следует обращаться к нему по имени-отчеству. И конечно, обязательное приветствие пациента врачевным «Здравствуйте!».

Во время приветствия происходит передача чувств друг другу через слова. И если они произносятся автоматически или в это время мы думаем о чем-то своем, то получается, что на словах мы желаем человеку здоровья, а на уровне подсознания идет передача своих проблем. Пациент, воспринимающий информацию как на сознательном, так и на бессознательном уровне, не получит реального пожелания ему здоровья. «Здравствуйте» это фраза речевого этикета, это пожелание здоровья, это первый мостик в налаживании контакта между врачом и пациентом.

Рукопожатие — это наш первый контакт с человеком. Неслучайно американцы придумали мудрую пословицу: «Рукопожатие это все». Иными словами, рукопожатие знаменует желаемое нами установление связи. Но при этом следует понимать, что главное в рукопожатии это взгляд. Глядя прямо в глаза человеку, мы даем ему понять, что в данный момент именно он является для нас центром мира, а все остальное нам неинтересно.

Хорошо бы включать в свою речь всем знакомые, но практически исчезнувшие из употребления клише речевого этикета. Например, выражение просьбы: Да... пожалуйста. Если вам не трудно, дайте, пожалуйста...Если вас не затруднит, дайте, пожалуйста...Сделайте одолжение, дайте, пожалуйста...Не откажите в любезности, дайте, пожалуйста...Окажите любезность, дайте, пожалуйста...Не сочтите за труд, дайте, пожалуйста...Я прошу вас...Очень (убедительно, настоятельно) прошу вас (тебя)...Я хочу (хотел бы) попросить...Мне хочется (хотелось бы) вас попросить...Я

могу попросить вас...? Могу ли я попросить вас...? Вы можете...? Не можете ли вы...? Не могли бы вы...?

Выводы. Этот перечень клише наглядно демонстрирует богатство нашего языка, сго неоченимые возможности, которыми мы пользуемся не в полной мере.

РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ В МЕДИЦИНЕ

Чулиева М.Н., студент 120-группы, факультет Педиатрический и медицинская биология, направление Педиатрическое дело
Научный руководитель: доцент Кадиров.М.А., кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии и общей химии.
ТашПМИ

Актуальность. Ферменты в медицине играют важную роль в процессе диагностики и лечения различных заболеваний. Они играют ключевую роль в биохимических реакциях организма, поскольку ферменты являются белками способные ускорять химические процессы в организме и позволяют им происходить при низких температурах и в условиях, подходящих для жизни.

Цель. На основе литературных данных изучить важные особенности ферментов в организме и указать области применения в медицине.

Методы и результаты. Изучая значение ферментов в организме, рассмотрим их ключевую роль в пищеварительной системе организма человека. Например, ферменты, такие как амилаза, помогают разлагать углеводы, а протеазы разлагают белки. Также ферменты участвуют в регуляции метаболизма. К примеру, инсулин, регулируют уровень глюкозы в крови. Трипсин участвует в процессе фагоцитоза, тем самым способствует заживлению ран, воспалительных процессов и регенерации тканей. Ферменты используются в медицине для лечения ряда различных заболеваний. Например, ферменты, такие как трипсин, могут использоваться для лечения ожогов и ран, а ферменты, такие как аспарагиназа, могут использоваться для лечения лейкемии. На сегодняшний день ферменты широко используются в генной терапии для введения генетического материала в клетки организма. Такие как рестриктазы и ДНК-лигазы, используются для вставки генов в ДНК организма, а точнее ДНК-лигаза позволяет объединять фрагменты ДНК, включая гены, в векторы, такие как плазмиды. Это позволяет ученым клонировать гены и создавать рекомбинантные ДНК. Изменения уровня активности ферментов в крови могут указывать на наличие патологических процессов. К примеру повышенный уровень амилазы может указывать на панкреатит, а повышенный уровень креатинкиназы может указывать на повреждение мышц. Так, гиповитаминоз, в частности дефицит витамина РР, приводит к ахлоргидрии - заболеванию, при котором возникает недостаток соляной кислоты.

Результаты. Ферменты в медицинской практике находят широкое применение в качестве диагностических (энзимодиагностика) и терапевтических (энзимотерапия) средств. Кроме того, ферменты используются в качестве специфических реактивов для определения ряда веществ. Ферментные препараты относятся к лекарственным средствам с низкой токсичностью, хорошо переносятся в течение длительного времени, а побочные эффекты, обусловленные ферментами, наблюдаются у небольшого числа больных и быстро проходят после отмены препаратов.

Выводы. В результате исследований ферментов были изучены её значение в организме и области применения в медицине.

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСТРА И ПАРАЛИНГВИСТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА

**Шавкатова М.Ё., студентка 213 группы, факультета Педиатрия
Научный руководитель: старший преподаватель Мирзаева Н.А.,
кафедры Социальных наук, педагогики и психологии, ТашПМИ**

Актуальность. Профессиональная деятельность врача подразумевает наличие постоянного контакта с пациентами разных возрастов, национальности и профессии. Как мы знаем, одна из основных задач врача заключается не только в диагностике и назначении лечения. Каждый врач должен ориентироваться на индивидуальность пациента, и видеть в нём равноправную личность речевого взаимодействия. При данном взаимодействии немаловажную роль играют как вербальные так и невербальные каналы общения. Грамотное использование невербальных каналов общения таких как: мимика, пантомимика, наличие грамотного использования пара и экстралингвистики дает более эффективную психологическую поддержку и суггестию больным людям, испытывающим негативные эмоции.

Цель исследования: изучение влияния невербальных средств общения, таких как пара- и экстралингвистика в профессиональной деятельности врача.

Материалы и методы: анализ литературы и материалов

По данным исследования А.Мейерабиана, информация, получаемая через слова, насчитывает 7% от общего объема, в то время как процент невербальной коммуникации — 93%. Точнее, неречевые взаимодействия — 55%, звуки и интонация — 38%. Психологически правильный контакт между врачом и пациентом способствует более точному анамнезу и эффективной работе. Настоящее исследование показало, что у врачей, проявивших при выполнении поставленного задания более точные невербальные признаки эмоций, была установлена более крепкая связь с пациентами. Способность к невербальной коммуникации нужна врачу как при «языковом барьере», так и при работе с детьми. Контакт, грамотно установленный с пациентом при помощи сочетания теоретических знаний в области медицины, психологических аспектов, а также коммуникативных навыков, даёт возможность добиться максимальной эффективности при лечении и реабилитации пациента. Для врача важны профессиональные коммуникативные умения для оказания помощи и поддержки. Умение слушать, задавать вопросы сопереживать, проявлять внимание и заботу, учитывать зоны комфорта при общении являются значимыми составляющими во взаимодействии «врач-пациент». В качестве источника информации о эффективности лечения также используются невербальные показатели. Таким образом, в результате психотерапевтического воздействия могут измениться звучание и тембр голоса, улыбка, движения и другие формы невербального поведения. Экстралингвистика - раздел психологии, изучающий навыки общения человека без выражения слов. К экстралингвистике относятся жест, покашливание, вздохи и плач. Каждое имеет место не только в деятельности врача, но и в каждой сфере. Паралингвистика - раздел психологии, изучающий совокупность невербальных сигналов, в котором двое или группа людей обмениваются той или иной информацией. К паралингвистике относятся тембр голоса человека, интонация, ударения, паузы в речи и жестикация в процессе разговора. Экстра- и паралингвистика неразрывно связаны между собой и друг без друга существовать не могут.

Вывод. Общение или же процесс обмена информации является неотъемлемой составляющей в профессиональной деятельности врача. Медицинский персонал

взаимодействует с совершенно разными пациентами, от детей до пожилых людей. С совершенно разными диагнозами, от простуды до серьезных онкологических заболеваний. Именно поэтому для профессионального медицинского работника характерны не только теоретические знания в области медицины, но и коммуникативные навыки. Грамотное изучение и знания невербальных каналов общения таких как кинесика, проксемика, экстра- и паралингвистики позволяет врачу установить более эффективный контакт с пациентом.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ЖЕНСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ

Шавкатова М.Ж., студент 217-группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело.

Научный руководитель: доцент Зиямудинова З.К., кафедры Медицинской и биологической химии, медицинской биологии и общей генетики, ТашПМИ

Актуальность: Многие болезни репродуктивной системы ведут к бесплодию. По данным ВОЗ-а 2023 года бесплодием страдают около 17,5% взрослого населения, 5,5% из которого является эндокринная форма.

Цель: Рассмотреть изменение здоровья репродуктивной системы в зависимости от вида физической нагрузки.

Методы исследования: Проводятся такие инструментальные исследования, как анализ крови и УЗИ матки, яичников и щитовидной железы.

Результаты: Функционирование женской репродуктивной системы зависит от определенного цикла. Этот цикл регулируется гормонами (стероидные) эндокринных желез. Стероиды происходят от холестерина, 20% которого поступает с пищей, а 80% синтезирует сам организм либо из ацетил-коэнзима, либо извлекает его из циркулирующих в крови липопротеинов низкой плотности(ЛПНП) и липопротеинов очень низкой плотности(ЛПОНП). Далее происходит синтез прегненолона-предшественника всех стероидных гормонов. В организме человека имеются шесть стероидных гормонов: прогестерон, кортизол, альдостерон, тестостерон, эстрадиол и кальцитриол. Исходя из нужды организма прегненолон затрачивается на синтез одного из них.

Регулярное занятие физической активностью положительно влияет на деятельность женской репродуктивной системы, улучшая кровообращение и энергический обмен, в свою очередь, и синтез гормонов. Однако, не стоит выбирать высокую физическую нагрузку, ибо во время тяжелых тренировок в человеческом организме производится кортизол. Повышенный уровень кортизола приводит к снижению уровню половых гормонов, что отрицательно воздействует на работу органов репродуктивной системы

Вывод: Высокую физическую нагрузку организм человека воспринимает как стресс, так как организм не успевает восстанавливаться. В результате синтезируется «гормон стресса» - кортизол. Прегнолон, предшественник всех стероидных гормонов, затрачивается в основном для синтеза кортизола. Это ведёт к повышению уровня пролактина и понижению уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ). Естественно, это будет отражаться на функционировании яичников и развитии женских половых гормонов. Поэтому нужно

заниматься умеренной физической активностью (быстрая ходьба, йога, езда на велосипеде и т.д.), которая улучшает кровообращение органов в области малого таза, не оказывая чрезмерной нагрузки для организма.

PROTEZ OYOQ-QO‘LLAR UCHUN YANGI DAVR
Shavkatova S.G‘., 127-guruh, 2-davolash ishi falkulteti
Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi Sobirjonov A.Z., Biotibbiyot muhandisligi,
informatika va biofizika kafedrasi, TTA

Dolzarlighi. Oyoq-qo‘llarni protezlash sohasidagi sezilarli yutuqlarga qaramay, mavjud mahsulotlar hali ham bemorlarning ehtiyojlarini qondirmaydi. 2022-yilgi tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, amputatsiya qilinganlarning 44 foizi noqulaylik, qurilmaning og‘irligi va funktsionallik bilan bog‘liq muammolar tufayli protezlarini rad etishgan.

Maqsadi. Tadqiqotchilar va mahsulot ishlab chiquvchilari bionik oyoq-qo‘llarning yangi avlodini yaratish orqali buni o‘zgartirish uchun astoydil harakat qilmoqdalar, ular foydalanuvchi kiritishi bilan boshqariladigan robotlashtirilgan protezlardir. Jarohat, kasallik yoki tug‘ma nuqsonlar tufayli tana qismlarini yo‘qotgan odamlar uchun bionik a'zolar yuqori darajadagi mustaqillikni tiklashi mumkin. Innovatsion operatsiyalar, real materiallar va foydalanuvchilar uchun sensorli fikr-mulohazalar bu taraqqiyotni boshqaradigan asosiy yangiliklardan biridir. Bir qancha muhim texnologik yutuqlar oldingilariga qaraganda ancha sezgir, barqaror va foydalanish uchun qulay bo‘lgan protez a'zolari yaratishga yo‘l ochdi. So‘nggi o‘n yil ichida robot qo‘l-oyoqlarining asosiy komponentlari, jumladan mikrokontrollerlar, motorlar, uzatish tizimlari, batareyalar, sun‘iy intellekt (AI) va mashinani o‘rganishda yaxshilanishlar tandemda ro‘y berdi va bu sohadagi tadqiqotlarni yangi cho‘qqilarga olib chiqdi.

Materiallar va qo‘llaniladigan usullar. Zamonaviy tibbiyotdagi eng hayajonli yutuqlardan biri nogironlar uchun hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydigan ilg‘or protezlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishdir. Yangi zamonaviy protezlar shunchaki sun‘iy oyoq-qo‘llardan ko‘ra ko‘proq; ular tobora ko‘proq funktsional, qulay va inson tanasiga integratsiyalashib bormoqda.

Zamonaviy protezlarni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalari va neyron interfeyslarni qo‘llashdir. Endi protezlar bevosita foydalanuvchining asab tizimiga ulanishi mumkin, bu esa ularga miyadan kelgan fikrlar va buyruqlarga javob berish imkonini beradi. Bu foydalanuvchilarga protezlarni misli ko‘rilmagan aniqlik va tabiiy harakat bilan boshqarish imkoniyatini ochadi.

Yana bir muhim yo‘nalish – 3D bosma va ilg‘or materiallardan foydalangan holda protezlar yaratish. Bu ma‘lum bir bemorning anatomiyasi va ehtiyojlariga eng mos keladigan individual mos protezlarni yaratishga imkon beradi. Buning yordamida moslashish va reabilitatsiya jarayoni yanada samarali va qulay bo‘ladi.

Bundan tashqari, protezlar taqiladigan texnologiyalar va narsalar interneti (IoT) bilan tobora integratsiyalashib bormoqda. Bu foydalanuvchilarga mobil ilovalar orqali protezlarini kuzatish, protez holati haqida fikr-mulohazalarni olish va hatto reabilitatsiya jarayonini optimallashtirish va protezlarning funktsionalligini yaxshilash uchun boshqa foydalanuvchilar bilan ma‘lumotlar almashish imkonini beradi.

Qo‘llar tananing takomillashtirilgan texnologiyadan foydalanadigan yagona qismi emas. Islandiyalik tadqiqotchilar implantatsiya qilingan mioelektrik sensor texnologiyasidan foydalanadigan aqli boshqariladigan protez oyoqni yaratdilar. Bunda bemorning oyoq-qo‘llarining mushaklariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri implantatsiya qilingan datchiklar qo‘llaniladi.

Natijalar. 2015-yilda Mudofaa ilg'or tadqiqot loyihalari agentligi (DARPA) tadqiqotchilari falaj bo'lgan odamga simlari bevosita miyasiga ulangan protez robot qo'l yordamida jismoniy sezgilarni his qilish qobiliyatini berganliklarini e'lon qilishdi. Ko'zlari bog'langan erkak protez qo'lining qaysi barmoqlariga qachon tegilganini muvaffaqiyatli aniqlay oldi.

Xulosa. Shunday qilib, tibbiyotdagi yangi zamonaviy protezlar nafaqat texnik vositalar, balki butun dunyodagi millionlab odamlar uchun umid va imkoniyat manbai hisoblanadi. Va har bir yangi kun bilan ular yanada innovatsion, funktsional va arzonroq bo'ladi. Hozirgi vaqtda bionik oyoq-qo'llar, birinchi navbatda, funktsiyalarni tiklash va oyoq-qo'llarini yo'qotgan odamlarning hayot sifatini yaxshilash uchun mo'ljallangan tibbiy asboblardan bo'lib qolmoqda.

РАЗВИТИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ИБС С БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ В ПЕРИОД РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Шакирова М.Б., студент 3 курса, лечебного факультета .

Научный руководитель: PhD ассистент Авазова Т.А., кафедры внутренних болезней, СамГМУ

Актуальность проблемы. Внебольничная пневмония (ВП) является частым сопутствующим фактором осложняющий клиническое течение у больных с острым коронарным симптомом (ОКС). В последние годы в механизме развития ВП и ОКС важное место отводят нарушению функционального состояния сосудистого эндотелия.

Цель работы – изучить связь NO – реактивности эндотелия сосудов (NO-РЭС) с уровнем в крови мочевой кислоты (МК) и кардиоспецифических ферментов – креатинфосфокиназы (КФК) при развитии ВП у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и бессимптомной формой гиперурикемии (ГУ) в период ранней реабилитации.

Материалы и методы. В исследование включены 13 больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ) с зубцом Q, у которых развилась в динамике проводимого лечения ВП (1 гр.) и 11 больных с ОИМ с зубцом Q без ВП (2 гр.). Диагноз устанавливали на основании клинических симптомов заболевания согласно классификации NYHA (1981), анамнестических данных, результатов ЭКГ, КФК, подъема сегмента ST. Диагноз ВП устанавливали в соответствии со “стандартами диагностики и лечения больных с неспецифическими заболеваниями легких” с использованием известных клиничко-рентгенологических признаков. Всем больным с ОКС осложненной ВП наряду с диуретиками, антиагрегантами, В-блокаторами, ингибиторами АПФ, анальгетиками, антиоксидантами, одновременно проводили этиотропную антибактериальную, дезинтоксикационную и противовоспалительную терапию. В крови больных, наряду с определением активности КФК изучали суммарный уровень основных метаболитов NO, пероксинитрита (ONOO⁻), активность ферментов эндотелиальное NO-синтазы (eNOS) и нитратредуктазы (НР) – маркера индуцированной NO- синтазы (iNOS). NO-РЭС оценивали по изменению уровня метаболитов NO до и после монжеточной пробы и выражали в %. До и в процессе лечения изучали в крови уровень МК, креатинина и мочевины, рассчитывали показатель скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Полученные результаты подвергли статистической обработке.

Результаты и обсуждение. У всех больных с ОКС до проводимого лечения отмечался высокий уровень КФК, который превышал контрольный уровень (кровь полученная от 15 условно здоровых лиц) в 3,6 раза, уровень метаболитов NO – в 6,8 раза, содержание ONOO⁻ - в 7,4 раза, активность НР – в 3,3 раза, на фоне низкой активности фермента eNOS – в 2,2 раза и гиперэкспрессии МК – 2,1 раза, креатинина – в 1,3 раза, снижению уровня мочевины в 1,5 раза и повышению СКФ – в 1,3 раза. В процесс лечения на 3-5 сутки у больных с ОКС без ВП уровень изучаемых показателей имели выраженную тенденцию, направленную на их нормализацию. Тогда как в I гр. при сохранении на стабильном уровне креатинина, СКФ, на этот же срок исследования – 3-5 сутки интенсивного лечения отмечено увеличение в 1,3 раза МК и снижение мочевины в 1,2 раза, на фоне в 1,5 раза снижения показателя NO-РЭС, увеличение уровня NO, ONOO⁻, НР, фермента КФК. При этом у 2 (15,4%) отмечен рецидив ОКС, что потребовало проведения срочных реанимационных мероприятий.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что одним из возможных механизмов развития ВП у больных с ИБС и бессимптомной формой ГУ является снижение NO-РЭС, угнетение eNOS, значительное увеличение высокореакционного и цитотоксичного соединения ONOO⁻, активации НР. Можно полагать, что с активацией iNOS и увеличении ONOO⁻, связаны с расстройством метаболических систем в кардиомиоцитах, о чем свидетельствует данные значительного увеличения кардиоспецифического фермента КФК в крови, что было одной из причин появлений увеличения случаев рецидива ОКС.

SCHOOL-AGE CHILDREN'S DAILY ROUTINE AND ITS IMPACT ON HEALTH

Shakirova D.D., 1st-year master's student in direction of Public Health and Health Management

Scientific supervisor: Mukhamedova N.S. associate Professor Department of Public Health and Health Management, TashPMI

Relevance. Political processes taking place in our Republic play a big role in the modern life of science, science and technology. We know that school-aged children spend most of the day (almost 3/1) at school. It is very important that the child learns the subjects at school, that the received information works effectively for the child and, as a result, the mastering rating increases. Special attention should be paid to the following components of a healthy lifestyle among schoolchildren:

1. Physical activity, walking;
2. Rational nutrition, personal hygiene;
3. Formation of sleep norms in relation to the child's age.
3. Develop the ability to be friendly to each other, listen and speak;
4. Respect for the environment and nature;
5. Annual medical examination of school children - medical specialists (dentist, ophthalmologist, otolaryngologist, surgeon);

If the school children's daily routine at school is organized correctly, it will have an effective decision to all elements. In our country, a number of laws have been made with serious attention to this issue. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 28, 2023 No. PI-27 and the implementation of the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026 approved by this Decree in the "Year of attention to people and

quality education" Implementation of a healthy food system in all general education schools of the Republic specified in paragraph 165 of the State Program. Starting from the 2023/2024 academic year, it is planned to provide free meals to first-fourth grade students. This study serves to a certain extent in the implementation of the tasks defined in all regulatory documents related to this field, and currently, the correct organization of the school students' agenda and the prevention of diseases that may arise as a result of this are among the urgent problems of school reform.

Purpose of the research. Studying what the daily routine of school-aged children should be based on the goal. Studying the daily routine of pupils in primary grades and its effect on health; (comparing the daily schedule with the norm). Upper class to study the daily routine of school-aged children and its effect on their health; (comparing the daily routine with the norm). Improving the daily routine of school-aged children and improving their health.

Methods and results of the research. The study used analysis of scientific and methodological literature, pedagogical survey, pedagogical observation, pedagogical testing and mathematical statistical methods. The object of the research is the nurses of schools 274,288 and 96 in Tashkent city, Yunusabad district, primary school students and their parents.

Conclusion. As a result of the conducted research, recommendations for schoolchildren improve the health, physical, mental and psychoemotional development of students.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАКЦИНЫ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Шамсиддинов О.Х., Рахматжонов М.Д., студенты 201 группы,
Международный факультет, направление педиатрия
Научный руководитель: доцент Каримова З.К., кафедры
Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии, ТашПМИ

Актуальность. Актуальность вакцины в современном мире неоспорима. Вакцинация помогает предотвратить распространение инфекционных заболеваний и защитить население от серьезных осложнений, позволяя сохранить здоровье и жизни людей. Программы вакцинации являются одним из наиболее эффективных способов контроля заразных болезней и считаются ключевым инструментом общественного здравоохранения. Кроме того, разработка новых вакцин позволяет бороться с новыми угрозами для здоровья, такими как пандемии или вспышки новых инфекций.

Цель. Изучения по литературным данным приготовление вакцины и ее эффективность.

Материалы и результаты. Вакцины создаются путем введения ослабленного или убитого микроорганизма или его белковых компонентов в организм человека с целью стимуляции иммунной системы и создания иммунитета против определенной инфекции. При этом выделяют следующие методы и результаты вакцины:

1. Живые ослабленные вакцины: вакцины содержат живые микроорганизмы, которые были ослаблены таким образом, чтобы они не вызывали болезни у человека, но при этом способствовали формированию иммунитета. Примером такой вакцины является вакцина от кори, краснухи и паротита (КПК).

2. Неживые вакцины: вакцины содержат убитые микроорганизмы или их компоненты, которые также стимулируют иммунную систему, но не могут вызвать болезнь. Примеры таких вакцин включают в себя вакцину от гриппа и вакцину от полиомиелита.

3. Рекомбинантные вакцины: вакцины, в которых используются генетически модифицированные организмы для производства белковых компонентов инфекционного агента. Эти компоненты затем используются для стимуляции иммунной ответа. Примером такой вакцины является вакцина от гепатита В.

4. Векторные вакцины: вакцины, в которых используются векторы (например, вирусы или бактерии), чтобы доставить генетическую информацию о белковых компонентах инфекционного агента в организм человека и вызвать иммунный ответ. Примерами таких вакцин являются вакцина от Эбола и вакцина от COVID-19, к примеру, вакцина Pfizer-BioNTech.

Результаты вакцинации включают формирование иммунитета к определенной инфекции, поддержание здоровья общества и предотвращение заболеваний и смертей. Вакцины стали одним из наиболее эффективных способов борьбы с инфекционными заболеваниями и способствуют сохранению здоровья миллионов людей по всему миру.

Вывод. Вакцина является одним из самых эффективных способов защиты от инфекционных заболеваний. Она позволяет организму развивать иммунитет к конкретному возбудителю болезни и предотвращает её развитие. Вакцинация способствует снижению заболеваемости и смертности от опасных инфекций и играет ключевую роль в общественном здравоохранении. Важно следовать рекомендациям врачей и вакцинироваться в соответствии с графиком прививок, чтобы обеспечить себе и окружающим максимальную защиту от инфекционных заболеваний.

GIPERTONIYA KASALLIGI VA UNI DAVOLASH

Shamsiddinova Yulduzxon, 122-guruh, Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligini saqlash fakulteti, Xalq tabobati yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Mahmudova Xurmatoy, Jamoat salomatligi, sog'liqni saqlash tashkil etishni boshqarish va sport kafedrasini o'qituvchisi, FJSTI

Dolzarbliqi. Gipertoniya kasalligi (GK) yoki essentsial gipertoniya birinchi navbatda arterial bosimning ko'tarilishi bilan xarakterlanuvchi kasallikdir. Ushbu kasallik asosan 40-45 yoshdan oshgan odamlarda uchraydi, erkaklar va ayollarda uchrash darajasi bir xil. Kasallik uzoq davom etgan yoki kuchli hayajondan, haddan ziyod aqliy mehnat, hissiy zo'riqish, stress natijasida markaziy asab tizimining zo'riqishi fonida kechadi.

Material va metodlar. Gipertoniya kasalligining rivojlanishida nasliy moyillik ham ahamiyatga ega. (GK)ning dastlabki bosqichlarida bemorlar asosan umumiy holsizlik, ish qobiliyatining pasayishi, uyqusizlik, bosh og'riqlari, bosh aylanishi, quloqlardagi shovqin, yurak tez urishiga, yurak sohasida og'riqqa shikoyat qiladilar. Keyinroq jismoniy yuklamalar vaqtida hansirash yuzaga kelishi mumkin, keyingi bosqichlarda yurak yetishmovchiligi, ko'rish qobiliyatining pasayishi, miya tomirlari zararlanganda miyada qon aylanishining buzilishi, natijada sezgirlikning buzilishi paydo bo'lishi mumkin. Buyraklarning zararlanishi siydik bilan chiqib ketishi lozim bo'lgan moddalar almashinuvi mahsulotlarining, jumladan mochevina va kreatinin organizmda ushlanib qolishiga sabab bo'ladi.

Gipertoniya kasalligi uchun arterial bosimning davriy yuzaga keluvchi qisqa vaqtli ko'tarilishlari xususiyatlidir, bu ko'tarilishlar gipertonik krizlar deb yuritiladi. Yuqori gipertonik krizning davomiyligi bir necha soatdan bir necha kungacha bo'lishi mumkin. Krizlar vaqtida keskin bosh og'riqlari, bosh aylanishi, qizib ketish hissi, terlash, yurak sohasidagi sanchuvchi og'riqlar, yurak urishining buzilishi ba'zan ko'rish qobiliyatining buzilishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish kuzatilishi mumkin. Gipertonyaning og'ir asoratlari insult, buyrak yetishmovchiligi va ko'z to'r pardalariga qon quyilishi.

(GK)ning dietotripsiya jarayonlari.

Ratsiondan olib tashlash kerak bo'lgan mahsulotlar:

-qon-tomir va markaziy asab tizimining qo'zg'atuvchi mahsulotlar (alkogol, kofe, kakao, achchiq choy) va boshqalar;

-xolesteringa boy mahsulotlar (buyrak, jigar, tuxum sarig'i va boshqalar);

-meteorizmni keltirib chiqaradigan mahsulotlar (sut, dukkaklilar, turp, piyoz, sarimsoq piyoz).

Kundalik ratsionning quvvati 2300-2600 kkal ni tashkil qiladi. O'simlik oqsillari 40 gr, hayvon oqsillari 50 gr ni tashkil qiladi. Yog'lar 70 gr, uglevodlar 350-400 gr, bunda shakar miqdori 75-80 gr dan.

Xulosa. Gipertoniya kasalligini davolashda majmuaviy davo o'tkaziladi, ayniqsa, to'yib uxlash, davolovchi jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, parhez ovqatlanish katta ahamiyatga ega. (GK) da arterial qon bosimining oshish darajasiga kora 4 bosqichda kechadi va ogir asoratlar, jumladan gipertoniya krizi, o'tkir miokard infarkti, insult, ensefalopatiya, apoplektik koma va boshqalarga sabab boladi.

OCHLIK BILAN DAVOLASH

Shamsiddinova Y. M., 122-guruh, Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi fakulteti, xalq tabobati yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Mahmudova Xurmatoy, Jamoat salomatligi, sog'liqni saqlashni tashkil etish boshqarish va sport kafedrasi o'qituvchisi, FJSTI

Maqsadi. Ochlik bilan davolash to'g'risida insonlar tibbiy savodxonligini oshirish

Material va metodlar. Dori darmonlarsiz (nomedikamentoz) davo usullaridan biri ochlik holati bo'lib, uni qadimda buyuk allomalar, tabiblar jumladan Gippokrat, Platon, Abu Ali Ibn Sino va boshqalar tadqiqot qilishgan va amaliyotda qo'llashgan. Ochlik bilan davolash engillashtirish parhez bilan davolash bo'lib, u organizmni tozalashi va tiklanishiga qaratilgan. Ochlik bilan davolash usulining ayrim holatlari va natijalari munozarali xususiyatga ega, shuningdek bu xaqida yagona fikr mavjud emas. Ochlik bilan davolash gipertoniya, ortiqcha tana vaznida, neyrotsirkulyator distoniya, ateroskleroz, revmatoid artrit, osteoartroz, nevroz, bronxial astma, shizofreniya, surunkali pankreatit, xoletsistit, psorioz, ekzema, allergiya, hazm a'zolarini vazifalarini bajarishi bilan bog'liq kasalliklar va boshqalarda qo'llaniladi. Lekin ayrim holatlarda tavsiya etilmaydigan, jumladan sil, yuqumli kasalliklar, ozib ketish, qandli diabet, qon va buyrak kasalliklari, gastroduodenal yara kasalliklari, revmatizm, yiringli jarayonlarda, jigar serrozi va surunkali gepatitlarda, shuningdek yurak-qon tomir yetishmovchiligi, homiladorlikda, bolalar va keksalarda. Ochlik davosi davrida 3 bosqichni tafovut etiladi.

1-bosqich ovqatga nisbatan qo'zg'alish bo'lib, u 2-3 kun davom etadi va bemorda ochlik hissi yanada kuchayadi va oziq-ovqat mahsulotlari, ularni hidi ta'sirlaydi, hatto agressiv holat paydo bo'ladi. Birinchi 3 kun arterial qon bosimi oshishi va suvni chiqarilishi, glikogeni jigarda, mushaklarda parchalanishi hisobiga tana vazni kuniga 1-2 kg kamayishi mumkin. Suyuqlik qabul qilish taxminan 600 ml va kunda diurezni kamayishi 800 ml ni tashkil etib, suv muvozanati degidratatsiya tomonga siljiydi.

2-bosqich kuchayib boruvchi atsidoz bo'lib, u ochlikni 4-6 kunlari sodir bo'ladi va og'izdan atseton hidi kelishi, bosh og'rig'i, ko'ngil aynish, holsizlik va karaxtlik kuzatiladi. Shuningdek, teri, shilliq qavatlari quruq, til karach bilan qoplanadi, og'iz bo'shlig'iga shilliq yig'iladi. Bu davrda ochlik hissi yo'qoladi, ovqat mahsulotlari bemorlarni ta'sirlamaydi, qonda

glyukoza miqdori ozayadi. Diurez oshadi va suyuqlik bir kunda taxminan 1,5 litr suv ichiladi va tana vazn 400-500 gramm miqdorda ozayadi.

3-bosqich kompensasiya davri bo'lib, ochlikni 7-10 kunlari sodir bo'ladi va 6-7 kunlar atsidozli krizisdan so'ng bemor ahvoli keskin yaxshilanadi. Bemorni quvvati oshadi, fikrlash tiniqlashadi, kasallik belgilari yo'qoladi, og'izda aseton hidi yo'qoladi va til karachi kamayadi.

Xulosa. Ochlik davosini tugatib, tiklanish davrida asta-sekin oziqlanish yuklamasini oshirib borish muhimdir. Dastlab go'sht mahsulotlarini va tuzni istesno etib, ratsionda sutli, suvli bo'tqalar, qatiq zardobi, sabzavot va mevalar sharbati (olma, o'rik, nok, behi, shaftoli) bo'tqa taomlar oz miqdordan 2-5 mahal beriladi va suyuqlik miqdori asta-sekin oshiriladi.

Ochlik davrida bemorni funktsional holati, yurak qon tomir faoliyati, laborator ko'rsatkichlar dinamikada kuzatib boriladi va albatta to'liq tiklanish davrida ham.

“QANDLI DIABET” TIPLARI VA SIMPTOMLARINING ORGANIZMDAGI BIOKIMYOVIY ASPEKTLARI

Sharipov U.M. Davolash fakulteti 317-guruh

**Ilmiy raxbar: PhD, assistant Fayzullayeva X., Biologik kimyo kafedrası
SamDTU**

Dolzarbligi. “Diabetes Mellitus” ko‘pincha nogironlik va aholi o‘limiga olib keladigan uchta kasallik (ateroskleroz, saraton va qandli diabet) dan biridir. Jahon sog‘liqni saqlash tizimi ma‘lumotlariga ko‘ra, qandli diabet o‘limni 2—3 baravar oshiradi va umr ko‘rish davomiyligini qisqartiradi. Yuqumsiz kasalliklarning aynan 3% ni qandli diabet tashkil etadi. Muammoning dolzarbligi qandli diabetning tarqalish ko‘lami bilan bog‘liq. Bugungi kunga qadar butun dunyo bo‘ylab 200 millionga yaqin holat qayd etilgan, ammo haqiqiy holatlar soni taxminan 2 baravar ko‘p (tibbiy davolanishni talab qilmaydigan yengil shaklga ega bo‘lgan shaxslar hisobga olinmaydi). Shu bilan birga, kasallanish barcha mamlakatlarda har yili 5—7% ga oshadi va har 12—15 yilda ikki baravar ko‘payadi. Binobarin, kasallanishlar sonining halokatli o‘ssishi yuqumli bo‘lmagan epidemiya xarakterini oladi

Izlanish maqsadi: “Diabetes Mellitus” tiplari va asosiy simptomlarining biokimyoviy aspektlarini o‘rganish.

Natijalar va muhokamalar. Ikki tip Qandli diabet tafovut etiladi: 1-TIP Bunda insulin yetishmovchiligi bilan bog‘liq bo‘lib, insulin kam yoki ishlab chiqarilmasligi mumkin. Autoimmun kasallik hisobiga amalga oshadi, hamda β - hujayralar zararlanadi. β -hujayralarning autoimmun parchalanishi 33% genetik omillar, 66% tashqi muhit omillari ta‘sirida yuzaga keladi. Autoimmun mexanizmida virus o‘zining genetik materialini β -hujayraga kirgizadi. U yerda β - hujayraning oqsilidan foydalanib o‘zining oqsilini shakllantiradi, β - hujayrada proteazalar bu oqsilni destruksiya uchratib, bir qismini ajratib olib MHC-I(major histocompatibility complex) kompleksiga o‘tkazadi. MHC-I(major histocompatibility complex) kompleks bitta partikli olib hujayra membranasiga chiqaradi. T-killer buni tanib perfarin, granzin oqsillari yordamida MHC-I yaqinlashadi. Antigenni tanib, begonaligini sezadi. Perfarin va granzin virusni o‘ldirish uchun ishlab chiqarilgan edi, lekin ular β -hujayrani ham nobud qiladi. 2-TIP insulinga nisbatan rezistentlik yuzaga kelishi mumkin ya‘ni insulin mavjud ammo uning retseptori insulin ta‘siriga javob bermaydi. Organizmda glyukoza ko‘payganida insulin retseptorlarini haddan tashqari ko‘p qo‘zg‘atganidan insulin retseptori o‘zini izolyatsiya qilib, rezistentlik ko‘rsatadi. Natijada GLUT-4 ham hosil bo‘lmaydi. Glyukoza kamaymasdan balki qonda ko‘payib ketadi. Giperglikemiya yuz beradi. U esa turli xil simptomlar hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Umumiy simptomlarni taxlili natijalariga ko'ra, kalavasimon kanalchalarda glyukoza -Na⁺ kanali SGLT-2 (sodium-glucose transporter) orqali qonga, GLUT-4 (glukoza transporter) orqali muskul va yog' hujayrasiga transport qilinishi buziladi. Shunga ko'ra, poliuriya, polidipsiya, polifagiya, ateroskleroz, osmotik shikastlanishlar, gastroparez, muskul holsizligi, mukormikoz, GERK (gastroezofagal refluks kasalligi) va boshqa birqancha kasallik va simptomlari bilan namoyon bo'ladi. Glyukoza ko'p bo'lganda bu transportior reabsorbsiya qilolmaydi. Glyukoza osmotik aktiv bo'lganligi uchun o'zi bilan suvni olib chiqib poliuriyaga va to'qima, hujayra va qonda suv kamayganligi uchun polidipsiyaga olib keladi. Polifagiya insulini yog'larni parchalovchi ferment HSL (gormonga sezgir lipaza) fermentni ingibirlaydi va lipoliz jarayoni sekinlashadi, yog' zaxirasi kamayadi, ozadi, leptin miqdori kamayib ochlik hissi paydo b'ladi.

Xulosa. "Diabetes Mellitus" tiplarining rivojlanish mexanizmi hamda kasallik davrida yuzaga keladigan simptomlarning biokimyoviy asoslarini o'rganish, kasallikni erta aniqlash va ta'sir mexanizmiga ko'ra to'g'ri davo choralarini tanlash imkonini beradi.

UY SHAROITIDA NEBULAYZER APPARATINI QO'LLANILISHI VA UNI TA'SIR MEXANIZMINI O'RGANISH

**Sharipova M.Z., 606-guruh talabasi, Davolash ishi va tibbiy-pedagogika
fakulteti, davolash ishi yo'nalishi**

**Ilmiy rahbar: Umarova M.S., Bolalar kasalliklari propedeutikasi,
gematologiya kafedrasida assistenti, ToshPTI**

Dolzarbli. Bolalarda o'pka-bronx kasalliklarini turli ko'rinishlari mavjud. Ularni ko'pi uy sharoitida davolanadi. Nafas a'zolari kasalliklariga o'z vaqtida tashxis qo'yish, davolash pediatriyaning asosiy muammolaridan biridir. Bolani yoshi qancha kichik bo'lsa, kasallikni belgisi shunchalik ko'p namoyon bo'ladi. O'pka bronx kasalliklarini eng ko'p uchraydigan simptomlari obstruksiya, yo'tal, tumov, isitma, tomoqdagi og'riq. Ayrim otalar bolalarini o'z vaqtida shifokorga ko'rsatmasdan turli xildagi odamlar maslahati bilan uy sharoitida davolashadi. Nafas tizimi kasalliklarini rivojlanishida oilaviy anamnezida allergik holatlar, homiladorlikni kechishi, premorbid fon (raxit, muddatidan oldin sun'iy ovqatga o'tkazish, asab tizimi jarohatlari, respirator infeksiya)lar roli katta. Nebulayzer terapiyasi –BOS ni asosiy standart davolash metodlaridan biri bo'lib, ingalyasion terapiyani kompression tipida, dori vositalari aerosol holda havo bilan nafas yo'llariga yuboriladi va shoshilinch holatlarda effektiv vosita hisoblanadi.

Izlanishdan maqsad. Ushbu izlanishdan maqsad bronxoobstruktiv sindromda nebulayzer apparatida yallig'lanishga qarshi va bronxokonstruktor xususiyatga ega bo'lgan dori preparatlarini yuborish yo'llarini hamshiralardan tomonidan "Yulayzer Pro"da foydalanishni onalarga o'rgatish.

Material va tekshiruvlar. Tekshiruv ishlari Toshkent shahar Yunus-Obod tumaniga qarashli 52 oilaviy poliklinikada amalga oshirildi. Tekshiruv 1 yoshdan-3 yoshgacha bo'lgan obstruktiv bronxit bilan uy sharoitida davolanayotgan 30 ta bolalarni onalariga nebulayzerlar yordamida shoshilinch holatlarda foydalanish yo'llari o'rgatildi. Tadqiqotda qatnashgan bolalarni 2 guruhga bo'lindi. 1 guruhga bronxoobstruktiv sindromni standart protokol usulida davolandi, 2 - guruh esa yuqoridagilarga qo'shimcha nebulayzer apparatida flyutikazon propionat-Nebuflyuzon yoshiga qarab kerakli dozada yuborildi. Davolash effektivligi klinik simptomlarni dinamikasiga qarab baholandi. Shifokorlar va hamshiralardan har kuni bemorni axvolidan habar olib turishdi. Birinchi uch kun ichida bemorni axvoli yaxshilandi, yo'tal

kamaydi, o'pkadagi auskultativ ko'rsatkichlar yo'qoldi. 7 kunlik davolanish o'zini yuqori natijalarni ko'rsatdi. Hech qanday nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi.

Xulosa. Bronxoobstruktiv kasalliklarida "Yulayzer Pro"ni qo'llanilishi yuqori klinik effekt berdi. Medikamentoz davolash ko'rsatkichlarini kamaytirdi. Ambulator sharoitda ham qo'llash gospitalizatsiyaga ehtiyojni va gospitalizatsiya muddatini kamaytirishga olib keldi.

OLIY HAMSHIRALIK ISHI TIZIMIDAGI O'QITUVCHI – PEDAGOGLARNING MALAKASINI OSHIRISH VA QAYTA TAYYORLASH

Sharipova F.J., 204-guruh talabasi, Oliy hamshiralik ishi fakulteti.

Ilmiy rahbar: Sattarova Z.R. katta o'qituvchi Jamoat salomatligi, sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasini ToshPTI

Dolzarbli. Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimini jaxon andozalariga mos ravishda rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayapti. Davlatimiz rahbarining 2015 yil 12 iyundagi «Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni biz pedagoglarni o'z ustimizda yanada ko'proq ishlashimizga, kasbiy maxoratimizni oshirib borishga da'vat etadi. Chunki bugungi yetishib kelayotgan kadrlarni intellektual salohiyatli, zukko kilib tarbiyalash, ularga puxta bilim berish biz pedagoglardan yuksak bilimga ega bo'lishimizga bevosita bog'liqdir. Xozirgi kunda oliy ma'lumotli xamshiralarni tayyorlash xam aloxida o'rin egallaydi. Xar bir xamshira xar tomonlama chuqur bilimga ega bo'lishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yuqori saviyada bilishi, xamshiralar jamoasiga rahbarlik qila oladigan, ilmiy izlanishlar olib boradigan oliy ma'lumotli xamshiralarni tayyorlash davr talabidir.

Maqsad. Oliy ma'lumotli hamshiralarning ishini tashkil etish va boshqarishning usullarini o'rgatish, kelajakda aholining extiyojini qondira oladigan, bilim, malaka va amaliy ko'nikmalarni egallagan va boshqarish bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlashdir.

Vazifalar: Oliy ma'lumotli hamshiralarga kasalliklar profilaktikasi va salomatlikni mustahkamlash bo'yicha mustaqil amaliy faoliyatini rivojlantirish;

Sog'liqni saqlashni birlamchi bo'g'ini darajasida salomatlikni mustahkamlash va kasalliklar profilaktikasi usullarini o'rgatish;

-Sog'liqni saqlashdagi turli xamshiralik xizmatlarni boshqaruvidan foydalanishi mumkin bo'lgan yangi usullarini ishlab chiqish va qidirish ko'nikmalarini rivojlantirish;

-Hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish haqidagi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, aholi sog'lig'ini saqlash maqsadida mahallalar bilan o'zaro faoliyat olib borish tajribalarini rivojlantirish.

Xamshiralik ishida moliyaviy va xo'jalik faoliyatida boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish;

-Aholi orasida tarqalgan turli zararli odatlarga karshi kurashish;

-Chekish, giyoxvandlik, ichkilikbozlik kabi illatlarni bartaraf etishda yordam berish;

-Salomatlikni mustahkamlash: oila salomatligi, onalar va bolalar salomatligi, qariyalar va keksalar salomatligini ;

-Sog'lom turmish tarzi ko'nikmalari, ularni targ'ib etish;

-Axolining ayrim guruxlari orasida kun tartibini, jismoniy faollikni, dam olishni to'g'ri tashkil etishni o'rgatish;

Xulosa qilib aytganda jaxon andozasi talablariga javob beradigan, zamonaviy bilimli, parvarish va davolash, kasalliklarni oldini olish usullarini to'liq qo'llay oladigan oliy

ma'lumotli hamshiralalar tayyorlashdir. Shuning uchun kasb mahorati, pedagogik va ilmiy faoliyatni muttasil rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni egallash, ularni o'quv jarayoniga faol tatbiq etishimiz lozimdir. Bunda bizga qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari juda muxim xisoblanadi.

MOLYBDENUM'S JOURNEY IN MEDICAL CHEMISTRY

Student Vandana Sharma, group 102 India, Faculty of Medical Pedagogy and General Medicine

Scientific supervisor: Akbarkhodzhaeva Kh.N., Department of Medical Biological Chemistry, Medical Biology, General Genetics, TashPMI

Abstract. Molybdenum is a microelement that occurs naturally in foods and is available in supplements, crucial for human health, serving as a cofactor in four mammalian enzymes: Sulfite oxidase, xanthine oxidoreductase, aldehyde oxidase and mitochondrial amidoxime reductase. These enzymes play vital roles in various metabolic processes. Molybdenum-containing enzymes also break down purines and sulfites. Purines are compounds metabolized from food that form uric acid which, in elevated levels, is a risk factor for gout. Sulfites are a preservative added to certain foods to maintain color and shelf-life; some people develop a sensitivity to sulfites, causing an allergic reaction.

Material and methods. Molybdenum is stored in the liver, kidneys, and bone. The kidneys are efficient at removing excess amounts in the body if not needed. Molybdenum is likely safe when taken by mouth appropriately by adults. Molybdenum is safe in amounts that do not exceed 2 mg per day, the Tolerable Upper Intake Level. Researchers have explored the antimicrobial activity of various molybdenum-based complexes, including those containing ligands such as quinolones, thiosemicarbazones, and oximes have been investigated for their antimicrobial properties, with promising results against bacterial and fungal infections. Additionally, molybdenum complexes have shown potential as anticancer agents, exhibiting cytotoxic effects on cancer cells through mechanisms that warrant further investigation. One example of a molybdenum-containing complex that has shown potential as an anticancer agent is molybdenum carbonyl complexes. These complexes typically involve molybdenum coordinated with carbonyl ligands and potentially other ligands to form cytotoxic compounds. While research in this area is ongoing and the mechanisms of action are still being elucidated. It is very rare that molybdenum deficiency occurs. It's only happening to people with a very rare genetic condition called molybdenum cofactor deficiency. Molybdenum cofactor (Moco) deficiency (MoCD) is characterized by neonatal-onset myoclonic epileptic encephalopathy and dystonia with cerebral MRI changes similar to hypoxic–ischemic lesions. The molecular cause of the disease is the loss of sulfite oxidase (SOX) activity, one of four Moco-dependent enzymes in humans. The body is not able to use molybdenum as a result of this disorder. It can cause seizures and severe brain damage that usually leads to death within days after birth. Also it's deficiency can indirectly leads to cancer of esophagus, Liver disease (as hepatitis C cirrhosis), Sulfite deficiency, Gout, Wilson's disease.

Sources of molybdenum. The top sources of molybdenum are legumes, cereal grains, leafy vegetables, beef liver, and milk. Milk and cheese products are the main sources of molybdenum for teens and children.

Conclusion. Understanding the biochemistry of molybdenum is vital in diagnosing and treating certain medical conditions. For example, deficiencies in molybdenum or its cofactor can lead to severe health issues, including neurological damage and increased susceptibility to

toxic reactions to sulfites in food. Conversely, excessive molybdenum intake can result in toxicity and adverse health effects. In medical research, molybdenum compounds are also studied for their potential therapeutic applications. Some studies explore the use of molybdenum-based compounds in cancer treatment or as antimicrobial agents. Overall, the study of molybdenum in medical chemistry provides insights into its role in human health and disease, offering opportunities for the development of novel therapeutic strategies and diagnostic approaches.

DIAGNOSTIC ULTRASOUND IN BIOPHYSICS

Shaudirbayeva U.Sh., student of Tashkent Medical Academy

Nurmetova G.E., assistant teacher of Tashkent Medical

Academy, department of Bioengineering, Informatics and Biophysics

Relevance. Ultrasound-induced bio effect or risk studies focus on issues related to the effects of ultrasound on biological materials. On the other hand, when biological materials affect the ultrasonic wave, this can be viewed as the basis for diagnostic ultrasound. Thus, an understanding of the interaction of ultrasound with tissue provides the scientific basis for image production and risk assessment.

Research objective. The purpose of this review is to examine the biophysical basis for using therapeutic ultra-sound. The focus will primarily be on the use of ultrasound to reduce pain and promote soft tissue healing, but this review will also address the effect of this modality on soft tissue extensibility. We investigated whether existing knowledge of the effects of ultrasound provides a conceptual argument for the use of this modality.

Literature analysis. Almost 2 decades ago, it was pointed out that physical therapists tended to overlook the tenuous nature of the scientific basis for the use of therapeutic ultrasound. The purpose of this review is to examine the literature regarding the biophysical effects of therapeutic ultrasound to determine whether these effects may be considered sufficient to provide a reason for the use of intonation for the treatment of people with pain and soft tissue injury. This review does not discuss articles that examined the clinical usefulness of ultrasound

Result obtained. In vivo condition, any change in the extracellular fluid initiates a protective reaction to minimize the effect on cells, tissues, and organs. This includes the absence of injurious effects despite the increased cell lysis observed following pulsed ultrasound in vitro. However, it has been suggested that further investigation of the hazards of ultrasound is necessary. Harvey et al and Ramirez et al both reported cell destruction using 1-MHz pulsed ultrasound via underwater application at a dose equivalent to a space-averaged time-averaged (SATA) intensity of 0.08 W/cm^2 .

Visual inspection of the spectral composition of the Doppler signal as a function of time has been very helpful in detecting the presence of stenosis with substantial lumen narrowing causing abnormal flow patterns. Attempts to grade a stenosis based on the spectral width at peak systole were less successful because of the obscuring effects of the ultrasound beam width with respect to lumen diameter, dimensions of the sample volume, angle of observation, and spectral broadening due to vessel branching and bends. The introduction of color flow imaging has put emphasis on the width of the velocity distribution and the consistency of flow patterns within the region of interest. This will vary according to local environmental conditions. The therapeutic effects of ultrasound cannot be quantified by measuring the intensity of the beam (as is the case with X-rays), but by the temperature elevation induced in the tumor, which produces the beneficial effects. The main reason for this

lack of popularity has been that the devices required to utilize ultrasound properly in tumor heating are fairly complex and have not yet become commercially available. If good devices do become available

Conclusion. In short, ultrasound, its hearing and reception, and its function in tissues have been mentioned above.

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

Шахобиддинова Х.Д., Факультет лечебное дело, направление лечебное дело, 121-группа

Научный руководитель: ассистент Маливская Л.П.

Кафедра Гистологии, патологической физиологии, ТашПМИ

Актуальность. В 2023 году больше 60% случаев смерти в Узбекистане произошло по причине болезней системы кровообращения. Самыми распространенными из них являются ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Цель. Изучить литературные данные о сердечно-сосудистых болезнях, определить их этиологию, симптоматику и профилактику.

Методы и результаты. Ишемическая болезнь сердца – патология, возникающая в 95% случаях в результате атеросклероза коронарных артерий. ИБС представляет собой нарушение липидного, белкового обменов и системы гемостаза, характеризующееся отложением холестерина и других веществ в рыхлой соединительной ткани стенки артерии с последующим формированием атеросклеротических бляшек. Последние проникают в просвет артерий, вызывают его сужение и вследствие этого – недостаточное поступление кислорода и питательных веществ в сердечную мышцу. Поражение коронарных артерий сердца с последующим недостаточным поступлением обогащенной кислородом крови в миокард приводит к развитию в нем метаболических нарушений и недействительной соединительной ткани. Замена этой тканью активно функционирующих клеток миокарда (миокардиоцитов) и проводящей системы сердца приводит к развитию сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца и проводимости. Основными клиническими проявлениями заболевания являются боли за грудиной, которые иррадиируют в шею, в левое плечо, в левую руку, а также является одышка. Кровоснабжение миокарда может нарушаться как медленно, так и быстро — от нескольких лет до часов или даже минут. При длительном хроническом кислородном голодании развиваются стабильные или прогрессирующие формы стенокардии (боли в грудной клетке). В случаях быстрого нарушения кровоснабжения возникают острые формы ишемической болезни — внезапная коронарная смерть, нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда. Заболевание может долгое время оставаться незамеченным в силу проявления в виде стабильной стенокардии: симптомы при этом возникают при определенных ситуациях (быстрой ходьбе, после еды, психэмоциональных нагрузках и т.п.). При этом больной зачастую не подозревает у себя болезней ССС, так как может счесть за норму легкие, слабые покалывания в области грудины. Возникновению и прогрессированию ИБС способствуют артериальная гипертензия; нарушение жирового обмена и повышение уровня ХС в крови; курение и алкоголь; нарушение углеводного обмена и сахарный диабет; наследственная предрасположенность к ИБС; недостаточная физическая активность (сидячая работа);

избыточная масса тела (ожирение); эмоциональное напряжение (тревога и стресс). Поскольку основная причина ИБС и стенокардии – атеросклероз коронарных артерий, основными мероприятиями для предупреждения этих заболеваний является выявление и устранение предрасполагающих к развитию атеросклероза факторов риска. Для улучшения качества и увеличения продолжительности жизни необходимы правильное питание, поддержание нормальной массы тела, повышение двигательной активности, забота о своем психическом здоровье.

Выводы. Несмотря на то, что эта болезнь является причиной смерти в основном пожилых людей, на сегодняшний день она также часто наблюдается среди молодежи. Для предупреждения болезни рекомендовано пропагандировать правильный образ жизни среди молодого поколения и регулярно напоминать о последствиях несоблюдения профилактических мер.

ОСОБЕННОСТИ ПИГМЕНТНОГО ОБМЕНА В ДИНАМИКЕ ТРАНЗИТОРНЫХ ОСТРЫХ ТОКСИЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

**Шерикжанов А.Ш., студент 309-группы, лечебный факультет,
направление лечебное дело**

**Научный руководитель: ассистент Эргашов М.А. кафедры
нормальной и патологической физиологии
Термезский филиал ТМА**

Актуальность темы. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2 миллиардов человек в мире страдают заболеваниями печени.

Токсическое поражение печени — группа заболеваний, связанных с гепатотоксическим действием различных химических веществ, вызывающих морфологические изменения в тканях органов и связанные с ними функциональные нарушения. Клинически токсическое поражение печени может проявляться бессимптомными кратковременными изменениями показателей биохимического анализа крови, а также формированием печеночной недостаточности различной степени.

Цель исследования. Оценить особенности пигментного обмена в динамике острого токсического экспериментального гепатита в жарком климате.

Материалы и методы исследования. С целью индуцирования острого токсического гепатита тетрахлорметаном крысам внутрибрюшинно вводили тетрахлорметан два раза в день и два раза в неделю в виде 40% раствора оливкового масла в дозе 0,2 мл/100 г. Общий уровень смертности в основной группе составил 25%. В качестве контрольной группы были выбраны крысы с токсическим гепатитом при нормальной температуре. Для изучения влияния жаркого климата был выбран летний сезон и использовано специальное помещение с термометром и периодической вентиляцией. В данном исследовании животные подвергались гипертермии в одно и то же время суток (с 15:00 до 18:00). Строго контролировалось, чтобы температура в помещении не превышала 45°C. Пробы для анализа отбирали из сыворотки крови крыс контрольной группы и опытных групп 3-7-15 дней. Биохимические исследования проводились в лаборатории ООО «ГЕНОТЕХНОЛОГИЯ» на автоматическом

биохимическом анализаторе «Биосейс 240 Плюс». Определяли количество общего билирубина, связанного билирубина, несвязанного билирубина в сыворотке крови.

Полученные результаты. При исследовании пигментного обмена печени в первые дни исследования: было отмечено, что он значительно повышен по сравнению с крысами контрольной группы. Общий билирубин достигал 7,92 ммоль/л на 3-й день исследования, что в 1,37 раза превышало аналогичный показатель у контрольных крыс, при этом связанный билирубин составлял 2,14 ммоль/л, а несвязанный билирубин повышался на 5,78 ммоль/л (в контрольной группе). , этот показатель составил 4,86 ммоль/л). На следующем сроке исследования, то есть на 7-й день, мы видим, что эти показатели увеличились (билирубин общий -9,13, билирубин связанный - 1,93 и билирубин несвязанный -7,2 ммоль/л). Такая динамика сохранялась до конца исследования: общий билирубин -11,14; связанный билирубин-1,05; а количество несвязанного билирубина достигло -10,09 ммоль/л.

Заключение. В конце исследования наблюдалось резкое нарушение пигментного обмена, выразившееся преимущественно увеличением количества несвязанного билирубина.

СЛЕНГОВАЯ ЛЕКСИКА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Шеркулова Г.Ш., 104-группа, факультет II Педиатрии и медицинской биологии

Научный руководитель: старший преподаватель Мехмонова Н.У., кафедра узбекского языка и литературы, ТашПМИ

Актуальность. Молодежный сленг – это один из самых подвижных пластов разговорной речи. Одни и те же слова не задерживаются в нем надолго: они заменяются синонимичными или вовсе пропадают по причине появления новых слов. Исследование молодежной речи интересно и важно для современного этапа языкознания.

Цель работы: изучить специфические особенности сленга студентов медицинских вузов.

Язык, как сложное социокультурное явление, состоит из нескольких пластов, среди которых свою нишу занимает сленг. По определению В.А. Хомякова, «сленг – это относительно устойчивый, широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией». Студенческий сленг многослоен и включает в себя лексику разных социальных групп. Данная группа лексики – это устоявшийся набор слов. Некоторые из них связаны непосредственно с образовательным процессом: универ, пара, фак (факультет); красный и синий диплом; неуд, банан (неудовлетворительная оценка); общага; кирпич (учебник большого размера); стипуха, повышка – (стипендия, повышенная стипендии); академка (академический отпуск). Номинации участников учебного процесса: абитура (абитуриенты), перваш, первокур (студент первого курса), препод, доц (доцент). Названия, связанные с наименованием факультетов, изучаемых дисциплин, кафедр: лечебка – лечебный факультет; инфа – информатика, гиста-гистология; норфиз – нормальная физиология, патфиз – патологическая физиология, патан – патологическая анатомия. Сессия в высших учебных заведениях – время стресса, поэтому имеется ряд особенных сленговых слов и выражений, связанных с

ним. Например, автомат – зачет, полученный по общим оценкам за определенный период; завалить экзамен – не сдать экзамен; завалить на экзамене – намеренно задавать студенту сложные вопросы, чтобы студент не сдал экзамен; зашиваться – чрезмерно учиться и ничего не успевать. Старшекурсники, которые большую часть времени проводят в клиниках, используют медицинский жаргон: детство – детское отделение больницы; бэцэшник – пациент, у которого обнаружен и гепатит В и гепатит С; подключичка – пластиковый венозный катетер в подключичной вене. Наряду с врачебными и студенческими жаргонизмами вокабуляр учащихся медицинских вузов богат лексикой, заимствованной у других социальных групп. Немало слов перешло из жаргона наркоманов: глюк – галлюцинация (как правило, в результате приёма алкоголя, наркотиков или других психоактивных веществ); кайф – эйфория; подсесть (на что-то) – приобрести зависимость от чего-то. Целый пласт сленгизмов, связанных с компьютером и проблемами его использования, позаимствован у программистов, инженеров, системных администраторов (сисадминов) и геймеров (участников сетевых компьютерных игр).

Выводы. Словарь студенческого жаргона пережил не одно поколение, но он остается, обновляется, пополняется и служит для внутреннего пользования учащихся, являясь частью молодежной культуры. Использование молодежного жаргона символизирует единение молодежи, их отличие от старшего поколения, помогает преодолеть психологические нагрузки во время учебы, минимизирует речевые затраты при общении.

ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА В ПИТАНИИ КРЫС НА ФУНКЦИЮ ИХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

**Шерматова Г.Ш., Медико педагогический и лечебный факультет,
направление лечебное дело 218 группа**

**Научный руководитель: к.б.н. Каримова Ш.Ф., кафедра медицинской и
биологической химии, медицинской биологии и общей генетики,
ТашПМИ**

Введение. Щитовидная железа способна концентрировать йод и это широко используется в качестве инструмента для диагностики заболеваний щитовидной железы. Угнетение йодом стимулирующего действия ТТГ на щитовидную железу значительно ослабляется перхлоратом. Это является предметом исследований, которые проводятся с применением безйодной диеты, ТТГ и цАМФ.

Цель исследования. Изучить влияние йодида и перхлората на секрецию тиреоидных гормонов и количество внутриклеточных капель коллоида в условиях стимуляции ТТГ.

Материалы и методы. Йодид калия в дозе 0,5 мг и $KClO_4$ в дозе 6 мг вводили *per os* отдельно или в сочетании крысам, находившимся как в обычных условиях, так и на диете с низким содержанием йода. Через сутки животным внутривентриально вводили 50 мЕД ТТГ, и через полчаса их забивали. Для подсчета коллоидных капель срезы щитовидной железы (4—6 мкм) окрашивали реактивом Шиффа и гематоксилином. Коллоидные капли считали в 10 фолликулах, и выражали в количестве капель на 100 клеток щитовидной железы.

Результаты. Из данных следует, что у крыс всех йоддефицитных групп достоверно увеличена реакция образования внутриклеточных капель коллоида в ответ

на введение ТТГ. У крыс же, содержащихся на дискретном йодном обеспечении, эта реакция была выше, чем в контроле, но ниже, чем у йоддефицитных животных. Анализ гистоструктуры щитовидной железы показал, что имеются отличия у крыс из йоддефицитных групп и групп с дискретным обеспечением йодидом. Так, при полном дефиците йода преобладает мелкофолликулярная структура, а при дискретном йодном поступлении структура более гетерогенна: наряду с мелкофолликулярными зонами встречаются средние и крупные фолликулы с менее активными тиреоцитами и именно в них тиреотропная реакция намного слабее, чем в мелких. Образование внутриклеточных коллоидных капель подавляется йодидом как в группе крыс, не получавших ТТГ, так и в группах животных, стимулированных тиреотропным гормоном

Выводы. По-видимому, избыток йода снижает способность перхлората влиять на процесс органификации йода, и секреция тиреоидных гормонов поддерживается на оптимальном уровне.

MANUAL TERAPIYANING ORGANIZMGA UMUMIY TA'SIRINI HAMDA TURLI KASALLIKLARDA QO'LLANILISH TARTIBINI O'RGANISH

**Raimberdiyev E.D., Sherov T. X.
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi**

Maqsad. Manual terapiya muolajasi ko'pgina kasallik va jaroxatlarni turli bosqichlarida davolash va rehabilitatsiya maqsadida, birlamchi va ikkilamchi profilaktika vositasi sifatida ko'plab foydalaniladi. Tiklanish jarayonlarini tezlashtirish, jismoniy va aqliy ish qobiliyatini yaxshilash, jismoniy rivojlantiruvchi usul sifatida keng miqiyosda ishlatilish tartiblarini o'rganish.

Material va metodlar. Manual terapiyaning ba'zi usullari qo'llanilganda sinovial suyuqlik metabolizmiga ta'sir qilib uni yaxshilashi isbotlangan. Palpatsiya. Bo'gimlar, mushak to'qimalari, terining holatini paypaslab baholash funktsional tashxisning asosidir. Taxminiy (dastlabki) palpatsiya bemorning orqa yoki qorin bo'shlig'ida yotgan holatida amalga oshiriladi, siz o'tirishingiz mumkin (yelka kamari va bo'yin mushaklarini o'rganish uchun). Tabiiyki, umumiy qulaylik zarurdir. Palpatsiya kuchi yuqori bo'lmasligi kerak. Bu, birinchi navbatda, mushaklarning umumiy ohangini kuchayishiga olib keladi, qattiq joyni aniqlashni qiyinlashtiradi, ikkinchidan, barmoqning yuqori bosimi bilan tadqiqotning aniqligi oshmaydi. Mushaklarning umumiy tuzilishini aniqlash, u bilan "tanishish", bu taxminiy kuchlanish reaksiyasini yo'q qilishda foydalidir. Ushbu tadqiqot ko'pincha miyovasikulyar gipertoniklikning konturlarini, eng stressli qismdagi fasial muhrni olishga muvaffaq bo'ladi. Keyingi bosqich-o'rganilayotgan mushakning konturlarini, uning gipertonikligini aniqlashtirish, zaxirani (to'siqni) aniqlash. Ushbu maqsadlar uchun palpatsiya chuqur, penetratsion va shu bilan birga teri osti to'qimasi bilan mushak bo'ylab siljishi kerak. Mushaklar tonusi, deformatsiyasini baholashda palpatsiyadan tashqari, miotonometr yordamida mushaklar holati tekshiriladi. Og'riqli sindrom darajalari bilan baholanadi: birinchi-kuchsiz; ikkinchisi-o'rtacha; uchinchisi-kuchli. Bemor ahvoli og'ir, og'riq kuchli bo'lganda manual terapiyani qo'llab bo'lmaydigan holatlarda og'riqni yo'qotish uchun medikamentoz davolash qo'llaniladi. Surunkali mushak-skelet tizimining og'rig'i uchun rehabilitatsiyon davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi: 1. Og'riqni kamaytirish va to'liq bartaraf etish. 2. Propriozeptiv buzilishlarni bartaraf etish. 3. Umurtqa pog'onasida mikrosirkulyatsiya

buzilishlarini bartaraf etish.4. Zararlangan nerv-mushak to'qimalarini va intervertebral diskni tiklash.5. Postural va vikariy miyoadaptiv buzilishlarni bartaraf etish.6. Vegetativ ko'rinishlarning relyefi.8. Optimal vosita stereotipini birlashtirish. 9. Anksiyete, depressiv alomatlarini bartaraf etish.

Xulosa. Maqolada zamonaviy taqdimotlar mavjud manual terapiya usullari haqida yangi g'oyalar mavjud. Kasallikning patoplastikasida noqulay ishlab chiqarish omillari va bemorlarning psixo-emotsional holati muhim rol o'ynaydi. Bemorlarni davolash o'z vaqtida, har tomonlama, tabaqalashtirilgan bo'lishi va kasallikning patogenezini hisobga olish kerak. Manual terapiya bilan bir qatorda dori vositalaridan kengroq foydalanish kerak na tashxis, na individual ma'lumotlar o'z-o'zidan etarli davolanishning asosi bo'lishi mumkin emas. Faqat patogenetik tahlil hozirgi paytda eng muhim buzilishlarni aniqlashga imkon beradi. Davolanishdan so'ng, natijani baholash uchun oqibatlarini o'rganish kerak. Shunday qilib, davolanish odatiy holga aylanmaydi. U doimiy ravishda sinovdan o'tkaziladi va bu oqilona ilmiy jarayonga yordam beradi. Manualterapiya refleksologiyaning eng samarali usuli bo'lib, harakat tizimining buzilgan funksiyasini davolash vazifasini bajaradi, ular bo'g'imlarning cheklangan funksiyasini tiklaydi. Har qanday davolash faqat buzilish turiga mos kelganda samarali bo'ladi.

TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASINING XAVF OMILLARI
Shodiyev M.L., 405-guruh, Tibbiy pedagogika va Davolash ishi fakulteti
Ilmiy rahbar: Djalilova D.A., dotsent Jamoat salomatligi va sog'liqni
saqlashni boshqarish kafedrası, ToshPTI

Dolzarlighi. Temir tanqisligi anemiyasi barcha mamlakatlarda eng muhim tibbiy va ijtimoiy muammo bo'lib kelmoqda. Ushbu muammo nafaqat uning keng tarqalishi bilan balki hujayra, organ va to'qima darajasida rivojlanayotgan buzilishlar bilan bog'liq holda aniqlanadi, natijada aqlning pasayishi, tez-tez kasallanish, ichki organlarning distrofiyasi va bolalarning jismoniy va jinsiy rivojlanishidagi nomutanosiblik kelib chiqishiga sabab bo'ladi. O'zbekistonda homilador ayollarning 80 foizida, tug'ish yoshidagi ayollarning 60 foizida va maktab yoshidagi bolalarning 57 foizida temir tanqisligi anemiyasi aniqlangan. Temir tanqisligi anemiyasi ko'pincha yosh bolalarda (40% gacha) va balog'at yoshida – o'spirinning 1/3 qismida tashxis qo'yilishi aniqlandi. Ushbu yosh davrlari intensiv o'sish sur'ati bilan ajralib turishi ma'lum. Kun davomida kattalar 20-25 mg temir moddasini iste'mol qiladilar, bu elementning tanadagi jami zaxirasi taxminan 4gni tashkil etadi.

Maqsad va vazifa. Temir tanqisligi anemiyasining xavf omillarini aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini tavsiya etish.

Qo'llanilgan usullar va natijalar. Vazifalarni hal qilish uchun tibbiy adabiyotlar nazariy tahlil qilindi va ushbu sohadagi mavjud tadqiqotlar o'rganildi.

Adabiyotlar tahlil qilish natijasida temir tanqisligi anemiyasining kelib chiqishi bir qancha omillarga bog'liqligi ma'lum bo'ldi. Temir tanqisligining tarqalishi jinsga bog'liq. Balog'at yoshidan keyin gender farqlari eng sezilarli. O'smir qizlarda menarx paydo bo'lgandan so'ng, ko'pincha bachadondan qon ketishi tufayli temir yo'qotilishi etarli darajada qoplanmaydi. Balog'at yoshida paydo bo'lgan temir tanqisligi keyinchalik reproduktiv yoshdagi ayollarning 10-12 foizida saqlanib qoladi. Tananing fiziologik xususiyatlari anemiya paydo bo'lishiga ham ta'sir qiladi. Eng sezilarli farqlar homilador ayollarga xosdir. Homiladorlik paytida ayol tanasidan temirning katta miqdori yo'ldoshga va homilaga tushadi. Bu butun homiladorlik davrida temirga bo'lgan ehtiyojning 700-850 mg ga oshishiga olib keladi. Alimantar omillar temir tanqisligining tarqalishiga asosiy ta'sir ko'rsatadi. Tarkibida

temir miqdori kam bo'lgan ovqat rasioni, qon aylanishi uchun zarur bo'lgan – B₉, A, C vitaminlari, oqsil, mis va boshqalarning ozuqa moddalarida kam miqdorda bo'lishi - ko'pincha organizmda temir tanqisligini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Temir tanqisligi anemiyasining tarqalishiga ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar ham ta'sir qiladi. N. E. Malovaning natijalariga ko'ra, temir tanqisligi anemiyasi yosh bolalarning 80,2 foizi bolalar uylari tarbiyalanuvchilarida aniqlangan ekan.

Temir tanqisligi anemiyasi uchun turli xil davolash va profilaktika usullari qo'llaniladi:

1. Temir o'z ichiga olgan dorilarni qabul qilish. Ushbu dorilar odatda og'iz orqali tabletka yoki kapsula shaklida olinadi, ammo og'ir anemiya holatlarida in'yektsiya shaklida ham qo'llanilishi mumkin.

2. Ratsionni tuzatish: go'sht, jigar, dengiz mahsulotlari, yong'oqlar, sabzavotlar va don kabi temir o'z ichiga olgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishni ko'paytirish tavsiya etiladi.

3. Temirning so'rilishiga xalaqit beradigan narsalardan saqlanish: kofein, choy, kaltsiy va tarkibida fitatlar va taninlar bo'lgan ba'zi ovqatlar temirning so'rilishini qiyinlashtiradi.

4. Asosiy kasallikni davolash: agar temir tanqisligi anemiyasi oshqozon-ichak traktidan qon ketish yoki hayzdan qon ketish kabi boshqa kasalliklar bilan bog'liq bo'lsa, ushbu asosiy holatni davolash ham zarur.

Xulosa. Shunday qilib, temir tanqisligi holatlarining tarqalishi ko'plab omillarga bog'liq: jinsi, yoshi, atrof-muhit omillari, ijtimoiy-iqtisodiy yashash sharoitlari, patologik omillarning mavjudligidir.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ

**Шомансурова Д.Ш., студентка педиатрического факультета
Научный руководитель: ассистент Мустакимова Ф.А, кафедры
Фармакологии и физиологии, ТашПМИ**

Актуальность. Сердечная деятельность детей имеет определенные особенности в каждом возрастном периоде, что важно при диагностике и лечении различных заболеваний сердца.

Цель исследования. Изучение особенностей сердечной деятельности у детей.

Материалы и методы. Сердечная деятельность детей обусловлена анатомо-физиологическими особенностями быстро развивающегося организма во внутриутробном периоде. Плод получает кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами от плаценты через пупочную вену, которая делится на две ветви, одна из которых – Аранциев проток - впадает в нижнюю полую вену, а вторая ветвь - направляется к воротам печени и, разделившись на несколько ветвей, впадает в воротную вену. Эта кровь, пройдя через печень, также впадает в нижнюю полую вену. Печень плода получает артериальную кровь, а смешанная кровь по нижней полой вене от нижней части тела, а венозная кровь по верхней полой вене – от верхней части тела плода, поступает в правое предсердие. Смешанная кровь из нижней полой вены направляется в левое предсердие через овальное окно межпредсердной перегородки, а затем в левый желудочек, аорту и ко всему телу плода. Венозная кровь от верхней части тела из правого предсердия направляется в правый желудочек, затем в легочный ствол и через артериальный (Боталлов) проток – в аорту и далее, ко всему телу плода. Так как легкие плода не функционируют, малый круг кровообращения почти не функционирует.

На его долю приходится 10% объема сердечного выброса крови. Боталлов проток дает возможность обходить малый круг кровообращения. После рождения ребенок делает свой первый вдох, сопротивление в сосудах малого круга кровообращения снижается и начинает функционировать малый круг кровообращения. Под влиянием высокого напряжения кислорода в крови сужается Боталлов проток в течение 10-15 часов после рождения. Полное заращение Боталлова протока происходит от 2-х до 5-ти месячного возраста ребенка.

У недоношенных детей стенки артериального протока менее чувствительны к кислороду, поэтому у них и у детей, перенесших гипоксию, имеется риск незаращения Боталлова протока. Сначала функционирования малого круга кровообращения увеличивается приток крови в левое предсердие, что ведет к повышению в нем давления, благодаря чему овальное окно закрывается к 3-му месяцу жизни. У детей раннего возраста в регуляции сердечно-сосудистой системы симпатическая нервная система доминирует над парасимпатической. Тонус блуждающего нерва начинает формироваться к концу 1-го года жизни. С ростом организма частота сердечных сокращений уменьшается, что связано с нарастающим влиянием блуждающего нерва. Тоны сердца в первые дни ослаблены, затем становятся звучными. У детей часто встречаются функциональные систолические шумы: они слабые, не проводятся за пределы сердца, возникают и исчезают при изменении положения тела ребенка. Эти шумы возникают из-за неравномерного роста различных отделов сердца и клапанного аппарата.

Результаты. Сердечная деятельность у детей связана с анатомо-физиологическими особенностями сердца растущего организма, незрелостью центральной нервной системы, преобладанием симпатической регуляции сердечной деятельности.

Выводы. Изучение возрастных особенностей сердечной деятельности у детей необходимо для диагностики и лечения сердечной патологии у детей.

DEVELOPING CREATIVITY AND IMAGINATION THROUGH READING

**Shomansurova N.U., student of 103-group of Medical Pedagogical and
Therapy faculty, Direction of Therapy**

**Scientific advisor: Buranova D.D., docent of The Head of Foreign
Languages department, TashPMI**

Introduction : Reading is not only a source of knowledge and information, but also a powerful tool for entertainment and relaxation. In today's digitally saturated world, reading books is still one of the most popular ways to pass time and relax. This essay will examine the importance of reading as a form of entertainment and recreation, its psychological the ways in which reading promotes psychological well-being and relaxation.

1. Psychological aspects of reading as a form of entertainment:

Reading books activates different parts of the brain, stimulating the reader's imagination and creative thinking. As a result, reading promotes relaxation and rest, reducing stress and tension. Many studies show that reading reduces stress and anxiety, helping people relax after a long day.

2. Emotional perception and reading:

Reading books often evokes a variety of emotions in readers, from delight and joy to sadness and excitement. Emotional involvement in the plot of the book immerses the reader in an alternative reality, where he can temporarily escape from everyday problems and worries.

3. Developing creativity and imagination through reading:

Reading books helps develop creativity and imagination. When a reader becomes immersed in a book's plot, his mind creates images and settings, allowing him to experience the story more vividly and intensely.

4. The role of reading in psychological well-being: Reading books has long-term psychological benefits, such as improving cognitive function, strengthening emotional stability, and developing empathy. Regular reading helps improve memory, concentration and thinking abilities.

Conclusion: Reading books not only enriches our knowledge and intellectual abilities, but also serves as a powerful means for entertainment, relaxation and psychological well-being. In a world where digital technologies are rapidly developing, reading books remains relevant and valuable as a source of pleasure and psychological relaxation.

QANDLI DIABET VA UNING ASORATLARI BIOKIMYOSINI O'RGANISH

**Shomahmudov M.M., 207-guruh talabasi, 1-pediatriya va Xalq tabobati
fakulteti, Pediatriya yo'nalishi.**

**Ilmiy rahbar: Allaniyazova Z.D., Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya
va umumiy genetika kafedrasi assistenti. ToshPMI**

Dolzarlighi. Hozirgi kunda jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotlari ko'ra qantli diabet kasalligidan ko'plab insonlar aziyat chekib kelmoqda. Biz shu kasallikni davolash, oldini olish, kasallik darajalarini bilish va tekshiruv jarayonlarini yanada osonlashtirishimiz kerak. Qandli diabet kasalligiga kasallik ta'sir etuvchi omillar bo'lmaganda rivojlanmaydi, lekin moyillik yuqori bo'ladi. Qandli diabet kasalligi asoratlari oqibatida ichki organlar yetishmovchiligi kelib chiqadi. Qandli diabet kasalligi hozirgi kunda dolzarb muommolardan biri bo'lib kelinmoqda. Kasallikka qarshi kurashishdan ko'ra, uni oldini olish afzalroqdir.

Tadqiqot maqsadi. Uglevod metabolizmining buzilishi natijasida kelib chiqadigan og'ir kasalliklardan biri bo'lgan-Qandli diabet kasalligining biokimyoviy mexanizmi hamda uning natijasida organizmda kelib chiquvchi o'zgarishlarni o'rganish.

Uslubiy izlanish. Ilmiy maqolani yoritishda monografiyalar, publitistik maqolalar, oxirgi vaqtlarda amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar va o'quv qo'llanmalardan foydalanildi.

Natijalar. Qandli diabet eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Qandli diabet bilan og'rigan kasallarning soni jahonda 30 mln. kishiga boradi. Bu kasallikka, asosan, insulin ishlab chiqarilishining buzilishi sabab bo'ladi. Diabetning ba'zi shakllarida insulin sintezi susayib qolgan, shunga ko'ra uning qondagi miqdori me'yordagidan bir necha baravar kam bo'ladi. Bunday shaklga insulin bilan davolash yaxshi natija beradi: insulinga bog'liq diabet yoki I turdagi diabet deb kasalliklarning shunday shakliga aytiladi. Qondagi insulin miqdori me'yorda bo'lib turadigan shakli insulinga bog'liq bo'lmagan diabet yoki II turdagi diabet deb ataladi. Bunday hollarda, insulin sintezi buzilmaydi, balki insulinning retseptor bilan bog'lanishi buzilgan bo'ladi. Kasallikning har ikkala turi ham insulin yetishmovchiligi tariqasida namoyon bo'ladi.

Diabetning hammadan ko'p uchraydigan asoratlari buyraklar, ko'z to'r pardasi va gavhari, nervlar, arteriyalarning zararlanishidir. Bu asoratlar asta-sekin, ko'p yillar

davomida avj olib boradi. Ularning eng asosiy sababi giperglyukozemiyadir. Oʻrtacha yillik giperglyukozemiya bemorda nechogʻlik katta boʻlsa, asoratlar paydo boʻlishining ehtimoli va ularning avj olib borish tezligi shuncha katta boʻladi. Zararlanadigan toʻqimalar hujayralariga glyukoza oʻtishi insulinga bogʻliq boʻlmaydi. Ularda glyukoza konsentratsiyasi doimo qondagi glyukoza konsentratsiyasi bilan bir xil boʻladi.

Xulosa. Shunday qilib, qandli diabet kasalligi aynan maʼlum bir virus yoki aynan maʼlum bir sabab tufayli yuzaga kelmaydi, birinchi oʻrinda kundalik rejimni toʻgʻri tashkil etish, faol va sogʻlom hayot tarziga ega boʻlish talab etiladi.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ **Шомурадова Камила, студентка 1 курса, Педиатрический факультет** **Научный руководитель: к.ф.н., доцент Атамуратова Ф.С.,** **кафедры Общественных наук, ТМА**

Актуальность. За последние годы, количество зарегистрированных тяжелобольных, нуждающихся в специализированном уходе, имеет тенденцию к увеличению. Несмотря на то, что предоставление паллиативной помощи является большой темой, этому вопросу не уделяется должного внимания в нашей стране.

Цель исследования. Проанализировать этические вопросы паллиативной помощи, осведомленность населения о сущности и значения паллиативной помощи в современной медицине.

Методы исследования. Анализ, синтез, системный подход, обобщения, социальный опрос, который был проведен в социальных сетях «Telegram», «ВКонтакте», «FaceboK», где участвовали 632 человека разного пола и возраста.

Результаты. На вопрос «Почему, по вашему мнению, паллиативная помощь актуальна на сегодняшний день?», 56% респондентов ответили «С целью обеспечения достойного ухода за инкурабельным больным», 52% отметили «С целью продления жизни». 40.5% - «В связи с увеличением количества больных с терминальной стадией», 38.9%- за «Обеспечение социальной и психологической поддержки больному и семье». 12.2% не считали ее актуальной. На вопрос «Что означает «делать благо» для больного в паллиативной помощи?», 73.6% участников ответили «Заботиться не только о физическом здоровье пациента, но и о психическом, социальном и бытовом благополучии», .68.4% - «Заботу о пациенте отличать от беспрекословной опеки («врач лучше знает»)). 54.4%, приходится на ответ «Быть честным перед пациентом», 31.5%- «Не подвергать пациента излишним исследованиям и медицинским вмешательствам», а вариант «Говорить и действовать исходя из интересов пациента» - 29.7%. На вопрос «На каких принципах должна основываться паллиативная помощь в хосписах?» . 61.4% респондентов ответили «Предлагать поддержку семье». 45.6% - «устранение боли и других тягостных симптомов». Далее, варианты «Поддержание жизни и обучение смерти как к естественному концу» и «Обеспечивать ведение активного образа жизни до самой смерти», получили по 44% голосов каждый. 38.7% проголосовало за «Предлагать систему поддержки с целью помочь пациенту, насколько это возможно», 36.3% «Не ускорять и не оттягивать наступление смерти», 21.2% «Сочетании духовной и физической поддержки». На вопрос «В какой мере, по вашему мнению, в нашей стране развита сфера паллиативной медицины(по шкале от 1 до 10)?». 52.7% опрошенных , проголосовали за вариант «1-3», 29.7% респондентов ответили « 3-5»баллов. 15.8% голосов, получил вариант «5-7», и 1.7% ответили «8-10».

В вопросе «Какие ресурсы, по вашему мнению, могут повысить уровень оказания паллиативной помощи в нашей стране?», 63% опрошенных ответили «Снабжением, со стороны государства, всеми необходимыми фармакологическими средствами», 59% ответов пришлось на варианты «Организация специализированных на этой теме фондов» и «Финансирование, и закупка необходимого для ухода за инкурабельными больными оборудования», «Подготовка квалифицированных кадров»-36.6%, а 24.5% «Выделение земель под застройку специализированных помещений»

Вывод. Из статистики опроса, можно выявить следующее:

1) население не осведомлено о сути паллиативной помощи, в полной мере, но в целом согласны с ее актуальностью в наше время и сочли верным, что ее организации и развитию, должно уделяться больше внимания

2) кроме того, статистика ответов достаточно разнородна, что говорит о том, что население имеет разные взгляды на этические вопросы и аспекты паллиативной медицины, что может быть следствием недостаточной информированности относительно ее сущности.

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И МИКРОБИОТА

Шоназарова У.И., студентка 200 группы, факультета

естественных наук по направлению «Биология» ТГПУ

Научный руководитель: Хаджаева Д.Х., доцент кафедры

Аллергология, клиническая иммунология и микробиология, ТашПМИ

Актуальность. ИМВП относятся к категории наиболее распространенных бактериальных инфекций, поражая около 150 млн человек в мире ежегодно. Актуальными вопросами являются гипердиагностика ИМВП и необоснованное назначение антибактериальных лекарственных средств, что вносит вклад в растущую проблему резистентности уро-патогенов. Несмотря на многочисленные исследования, подходы к инфекции мочевых путей в детском возрасте остаются противоречивыми. ИМВП могут быть вызваны грамположительными, грамотрицательными бактериями, грибами и другими микроорганизмами. Наиболее частой причиной развития осложненных и неосложненных ИМВП является уропатогенная *Escherichia Coli*. Другие микроорганизмы, вызывающие неосложненные ИМВП : *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Enterococcus faecalis*, group B *Streptococcus* (GBS), *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Candida spp.*, осложненные ИМВП: *Enterococcus spp.*, *Klebsiella pneumoniae*, *Candida spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, GBS. Появление новых клинических, микробиологических данных, прогресс диагностических методов дают основания для периодической переоценки существующих принципов.

Цель работы: Целью изучения микробиоты мочевыводящих путей является изучение базовых характеристик — качественного и количественного состава, разнообразия микроорганизмов, доминантных видов, ядра микробиоты. Большинство исследований уробиома здоровых людей выявило наличие микроорганизмов типов Firmicutes. Необходимо обратить внимание, что данные культуральных методов исследования и секвенирования мочи имеют различную диагностическую ценность. Определить признаки и симптомы ИМВП, установить диагностику.

Методы исследования: Материалам для тезиса послужили научные статьи, монографии, учебные пособия и публикации последних лет.

Вывод. Несмотря на достижения в изучении микробиоты мочевыводящих путей и уро-генитального тракта и открытие новых перспектив в лечении пациентов с ИМВП. Многие направления остаются неизвестными, в частности, видовое разнообразие микробиоты в норме и при патологии; функции неидентифицированных микроорганизмов; взаимодействие сообщества бактерий, вирусов, грибов между собой и с организмом хозяина, с сообществами других локализаций; ядро микробиоты; функциональная избыточность, стабильность микробиоты и временная способность к восстановлению после воздействия агрессивных факторов (в том числе антибактериальных лекарственных средств). Подходы к диагностике и лечению пациентов с ИМВП в будущем, несомненно, будут совершенствоваться, и носить персонифицированный характер в связи с появлением новых знаний.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЕ
Шорустамова М.М., студент 433-группы, факультет 1 Педиатрический
и народная медицина, направление Народная медицина
Научный руководитель: доцент Расулова Н.Ф., кафедры
Общественного здоровья и управления здравоохранением. ТашПМИ

Актуальность. Здоровье – это главная ценность человечества. Здоровый образ жизни и его элементы многие упускают из виду. Вредные привычки (табакокурение, наркотические вещества, спиртное), неправильное питание, неактивный образ жизнедеятельности, плохое отношение к своему здоровью ведет к довольно серьезным последствиям и заболеваниям организма. Насчитывается огромное число представительниц слабого пола способных к зачатию и рождению ребенка, которые не могут забеременеть; возрастает количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Но ЗОЖ стремительными темпами внедряется в нашу жизнедеятельность – люди постепенно начинают следить за своим здоровьем. Ведь здоровый образ жизнедеятельности состоит из многих компонентов.

Основными компонентами являются: отказ от вредных привычек, правильное питание, занятия спортом, правильно распределенный режим дня, соблюдение личной гигиены. Наше состояние здоровья зависит от некоторых факторов: окружающая среда (естественная, общественная), биологические факторы, здравоохранение, персональный образ жизнедеятельности. Составляющие элементы режима жизнедеятельности человека индивидуальны. Более значительной степенью трудоспособности, здоровья и долгих лет жизни имеют лишь те, кто соблюдает условия и требования. В наших проблемах со здоровьем в основном виноваты мы сами. Для того чтобы исправить ситуацию – необходимы постоянные наши личные усилия. Правильно питаться – это значит получать с едой определенные и необходимые организму вещества: жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные соли и воду. В книгах описаны теории, но не в одной из них, не описаны определенные требования. Рацион питания для каждого человека индивидуален, зависит. Существует несколько правил, которых нужно придерживаться: 1.Рекомендуется употреблять пищу, состоящую из определенного количества белков, жиров и углеводов.2. Пища плохо усваивается (перед началом тяжёлой физической работы; при утомлении; при перегреве либо ознобе; при заболевании) 3.Еду лучше не запивать. Культура питания – это оптимальное количество употребления пищи, а не только поведение за столом. Важнейшим условием является верное соотношение количества, калорийности энергетическим расходам и физиологическим нуждам организма. Правильное питание – это ограничение жиров и соли, увеличение в рационе

необходимых продуктов. Основные принципы оптимального рациона питания: сбалансированность, умеренность, разнообразие. Приём пищи четыре раза в день. Каждый день выпивать определенное количество воды, целиком исключить фаст-фуд, употреблять больше витаминов (фруктов и овощей), запеченных и тушеных продуктов, а также приготовленных на пару. Постепенно перестать употреблять вредную еду (чипсы, попкорн, сладкие газированные напитки, вермишель быстрого приготовления и другие). Как уже отмечено ранее, здоровый образ жизни набирает обороты, внедряется в нашу жизнедеятельность и имеет огромное значение в нашей жизни. Настраивать с себя, руководствоваться правилами и требованиями. Не забывать, что движение – это жизнь. И не заставляя ее ждать, а действовать здесь и сейчас.

ALISHER NAVOIYNING ASARLARI VA ISHLARINING INSON OMILIGA XIZMATI

Shuxratova A.U., 103 guruh, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti, davolash ishi yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Karimova M.J., Ijtimoiy fanlar, pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti, ToshPTI

Dolzarbli: Bugungi mamlakatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar zamirida inson omili yotadi. Tariximizda ham inson omilini ko'tarishga xizmat qilgan insonlar bo'lib, ularni tarix oldidagi xizmatini biz yoshlarni bilib, o'rganishimiz, bu mavzuning dolzarbli bo'lib, Alisher Navoiyning yozgan asarlarida ham aynan inson omili kuylangan va hayotida ham u o'z ishlari bilan inson hayotini yaxshilashga harakat qilganligini o'rganib, uni hayotimizga targ'ib qilishimiz, bu mavzuning dolzarbligini oshiradi.

Tadqiqod maqsadi: Bugungi o'sib kelayotgan biz yoshlar, A. Navoiyning qilgan ishlarini o'rganib, ularni hayotimizga tatbiq qila olsak va shoirning yozgan asarlaridan biz to'g'ri xulosalar qilib, dunyoni yaxshilik ustida turganini tushunib hayotimizga tatbiq qila olsak maqsadimizga erishgan bo'lamiz.

Qo'llanilgan usullar: Asosiy foydalangan manbaalar M.J.Karimova1ning “Amir Temur va Temuriylar davrida o'zbek davlatchidigi” nomli monografiyasidan va elektron maqola2dan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: Alisher Navoiy o'zbek xalqining ulug' shoiri va mutafakkiri, butun hayoti va faoliyati insonning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, mamlakat farovonligiga, urushlarning oldini olishga, obodonchilik ishlariga, ilm-fan, san'at va adabiyotning ravnaqiga bag'ishlagan. Jumladan, “Davlatshoh tazkirasi”da quyidagicha bayon qilingan: “...bu ulug' amir... holis mulki va pokiza amlokni, xudo yo'liga berib, bu mamlakatda madrasalar, masjidlar, rabotlar3, boshqa xayrli (binolar) va dorushshifo4ga sarfladi va bunga taxminan besh yuz tumon kepaki5 (puli) ketdi.

Xulosa: Bugungi o'sib kelayotgan yosh avlodni, ma'naviy, axloqiy, insonparvarlik sifatlarini shakllantirishda, Alisher Navoiy merosidan foydalanib, Alisher Navoiy aytganlaridek, har bir inson xalqiga xizmat qilishi va foyda keltirishi kerak. O'z manfaatini xalq manfaatidan yuqori qo'ymasligi lozim.

FEATURES OF CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES DEPENDING ON THE EXPERIENCE OF THE DISEASE

Elmurodova Sh.Sh., student 216 group of faculty 1 of Pediatrics and traditional medicine, referral pediatric case.
Supervisor: dotsent Sadirkhodjaeva A.A., Department of Propaedeutics of Childhood diseases, TashPMI

Actuality. Vascular dysfunction is present at children with both types of diabetes and is a critical predecessor of atherosclerosis. Level of cardiovascular mortality is higher at patients with diabetes, than at patients without diabetes with the same cardiovascular risk factors. Diabetes plays an additive role in combination with one or several risk factors. Usually it is connected with one or several cardiovascular risk factors, such as the raised lipids of the low density (LDL), the lowered lipids of the high density (LPVP), the raised glycated hemoglobin (Hb A1c), the increased systolic arterial blood pressure, hyperglycemia, giperinsulinemiya and resistance to insulin, a dyslipidemia, the raised oxidizing stress in blood plasma, the raised oxidizing stress in plasma, the strengthened stress strengthened fibrosis. The pathogenesis of diabetic vascular diseases is difficult, not entirely clear and still needs a careful research.

Purpose of the study. To study the clinical characteristics of children with type 1 diabetes depending on the length of illness.

Research materials and methods. The study was carried out on the basis of the RNPMCE and on the basis of the Department of Propaedeutics of Childhood Diseases, Hematology of TashPMI. We comprehensively examined 114 children with the 1 type DM of 69 girls (60.5%) and 45 boys (39.5%) aged 4 to 18 years and the duration of the disease from 0.5 to 16 years. 114 children were divided into 2 subgroups: 1 subgroup consisted of 65 children with disease experience up to 5 years, 2 group consisted of 49 children with disease experience over 5 years.

Results of the study and their discussion. The average duration of 1 type DM disease in the 1st group of the study was 2.2 ± 3.5 years, and in the 2nd group 8.3 ± 4.2 years. HbA1c levels in children with type 1 DM tended to increase depending on the duration of the disease, but its indicators did not reach statistical certainty ($8.49 \pm 2.3\%$ versus $10.57 \pm 2.2\%$).

In the analysis of complaints, it was found that the number of children with rapid fatigue increases with the duration of the disease (17.5% versus 22.0%, respectively, by group), and the effect of DM experience on emotional lability was also established, which reached 22% with a duration of over 5 years. There was also an increase in the percentage of children who complained of heart pain. So, if with the experience of SD up to 5 years, their percentage was - 17.0%, then subsequently it increased to 21.0%. Heartbeat was noted by 18% of children with DM experience below 5 years, while in children with disease experience over 5 years, this percentage increased to 21% At an objective examination in children with a disease duration of up to 5 years (group 1), the boundaries of relative dullness were within the normal range. In the future, with an increase in the experience of the disease, the frequency of pathological changes with percussio of the heart borders increases (4.2%).

Conclusions. Thus, in children with type 1 diabetes mellitus, general clinical changes in the cardiovascular system are non-specific and uninformative.

ЛИМФОЦИТЫ В АСПЕКТЕ ИММУНИТЕТА
Эралиева Муножат, 104 группа, Факультет 2 Педиатрии и
медицинской биологии, направление педиатрическое дело

**Научный руководитель: старший преподаватель Пазилова С. Б.,
кафедры фармакологии и физиологии, ТашПМИ**

Актуальность. Иммунная система защищает организм от внедрения во внутреннюю среду организма чужеродных агентов, поддерживает гомеостаз за счет обезвреживания и элиминации генетически инородных структур. Основной частью этой системы является лейкоцитарная система. Изучение функции различных видов лейкоцитов дает возможность понимать сущность процессов, в которых лейкоциты выполняют защитную функцию.

Цель. Изучение защитных свойств лейкоцитов.

Материалы и методы. Лейкоциты делятся на гранулоциты и агранулоциты. К гранулоцитам относятся нейтрофилы, базофилы и эозинофилы. К агранулоцитам относятся лимфоциты и моноциты. Наибольший интерес представляют для нас лимфоциты. Лимфоциты образуются в красном костном мозге, а затем происходит их дифференцировка: часть лимфоцитов дифференцируется в тимусе Т-лимфоциты, а часть – в лимфоидной ткани В-лимфоциты. Т-лимфоциты выполняют функцию распознавания антигенов, а также регулируют тканевой гомеостаз. Они обладают иммунологической памятью о попавших когда-то в организм антигенах. Т-лимфоциты – «хелперы» помогают В-лимфоцитам синтезировать и секретировать иммуноглобулины. Они могут усиливать или ослаблять функцию других Т-лимфоцитов. Т-киллеры способны уничтожать другие клетки при угрозе нарушения тканевого гомеостаза. Мишенью для цитолиза которых являются опухолевые, эмбриональные, аномальные клетки организма, вирусы, грибки. Т-супрессоры осуществляют функцию иммунологической толерантности, запрещают иммунный ответ на определенные антигены. Благодаря Т-супрессорам организм не отвечает на собственные антигены. Гуморальный ответ осуществляется В-лимфоцитами. В-лимфоциты в ответ на действие антигенов взаимодействуют с Т-лимфоцитами и моноцитами и превращаются в плазматические клетки, продуцирующие антитела. Их называют иммуноглобулины. Иммуноглобулины делятся на 5 классов: иммуноглобулин А, G, M, E, D. Иммуноглобулины обеспечивают в организме иммунологические реакции различного типа. Среди В-лимфоцитов выделяют также клетки – киллеры, хелперы, супрессоры и клетки иммунологической памяти. О-лимфоциты являются резервом для образования Т- и В-лимфоцитов.

Результаты. Т-лимфоциты осуществляют клеточный иммунитет, В-лимфоциты – гуморальный.

Вывод. Т- и В-лимфоциты выполняют в организме свои специфические реакции иммунитета, а также, взаимодействуя между собой, координируют иммунологические реакции защиты.

АММИАК И ИОНЫ АММОНИЯ В ОРГАНИЗМЕ

**Эргашев А.З., студент 118-группы, факультет 2 Педиатрический и
медико-биологический, направление Педиатрическое дело.**

**Научный руководитель: доцент Икрамова З.А., кафедры Медицинской
и биологической химии, медицинской биологии и общей генетики.**

ТашПМИ

Актуальность. В состоянии азотистого равновесия организм взрослого человека потребляет и выделяет около 15 г азота за сутки. Количество азота в организме должен

быть постоянным, но наблюдается временное или постоянное нарушение азотистого баланса за счет заболеваний, определенных патологических состояний организма. В тканях организма газообразный Симптом хронической интоксикации наблюдается при превышении содержания аммиака в 2–3 раза, но даже незначительное его повышение (на 30–50%) оказывает неблагоприятное воздействие на организм, и, прежде всего, на центральную нервную систему, что проявляется в виде головной боли, быстрой утомляемости, сонливости и др.

Цель. Значительные количества аммиака образуются в результате метаболизма кишечных бактерий в толстой кишке, откуда аммиак поступает в кровь воротной венозной системы. Аммиак – токсичный газ, у здорового человека присутствует в крови в относительно небольших концентрациях (25–40 мкмоль/л). Содержание свободного аммиака в крови представлено лишь следовыми количествами, не более 1% вещества в водной среде крови циркулирует в свободной форме.

Методы и результаты. В лабораторных условиях количество аммиака определяли титриметрическим способом ацидиметрия. По уровню содержания аммиака в капиллярной крови экспресс-методом, различают: легкая (100 мкмоль/л), средняя (до 200 мкмоль/л), тяжелая (более 200 мкмоль/л). Практически весь аммиак удаляется из организма через почки с мочой в виде мочевины, которая синтезируется в печени, и в виде солей иона аммония. В клетки печени и почек аммиак попадает в составе транспортных форм (глутамина, аспарагина, глутаминовой кислоты и аланина), которые представляют собой нетоксичные соединения, образующиеся в процессе обезвреживания (связывания) аммиака.

Вывод. В нормальных условиях печень быстро извлекает аммиак из крови воротной вены и обезвреживает его, поэтому кровь, выходящая из печени, практически не содержит аммиака. (бытовая усталость, профессиональное переутомление, нервное или физическое перенапряжение и т. д.). Количество выделяемой мочевины зависит от количества белков, поступающих с пищей. Если суточный рацион включает 80–100 г белка, то за сутки образуется и выводится 25–30 г мочевины. Ферменты глутаматдегидрогеназа и глутаминсинтетаза являются регуляторными и обуславливают скорость процессов образования и обезвреживания аммиака. Некоторые ферменты мочевинообразования наличествуют в головном мозге, эритроцитах, сердечной мышце, однако весь набор энзимов имеется только в печени. Для синтеза 1 моля мочевины, который происходит в печени, используется 1 моль аммиака и 1 моль аспарагиновой кислоты, а в сутки для синтеза 25 г мочевины затрачивается 6,3 г аммиака и 50 г аспартата.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

**Эргашев А.З., 118 группа, факультет II Педиатрии и медицинской
биологии**

**Научный руководитель: Хайтматова Г.А., преподаватель
Кафедры Социальных наук, педагогики и психологии, ТашПМИ.**

Актуальность. Узбекистан богат культурным наследием, включая исторические памятники, национальные традиции и искусство. Изучение этого наследия помогает сохранить его для будущих поколений и продолжает уважение к культурному многообразию. Изучение духовного и культурного развития Узбекистана

способствует формированию и укреплению социокультурной идентичности узбекского народа, что является важным аспектом национального самосознания и общественной стабильности. Медицинские работники, включая врачей, медсестер и других специалистов здравоохранения, работают с пациентами из различных культурных и религиозных фонов. Понимание духовных и культурных особенностей пациентов помогает создать более эффективное и эмпатичное взаимодействие между медицинским персоналом и пациентами. Изучение духовных и культурных аспектов помогает будущим медицинским специалистам осознать различия в ценностях и верованиях, что важно при принятии этических решений и уважении прав пациентов. В некоторых случаях духовные и культурные убеждения могут влиять на решения пациентов относительно их лечения и ухода. Понимание этих аспектов позволяет медицинским специалистам разработать индивидуализированные подходы к уходу за пациентами. Изучение духовного и культурного развития в медицинском институте также способствует развитию научных исследований в области медицины, а также подготовке медицинских специалистов с учетом глобального культурного контекста.

Цель исследования: Исследование может помочь в разработке и улучшении программ обучения для медицинских студентов и специалистов здравоохранения, чтобы они получали необходимые знания и навыки для работы с культурно разнообразными пациентами.

Материалы и методы: Проведение обширного обзора литературы по соответствующей теме для составления обзора существующих исследований, теорий и практик в области духовного и культурного развития Узбекистана в медицинском образовании.

Вывод. Необходимость обучения культурной компетентности: Медицинское образование должно включать программы, направленные на развитие у студентов культурной чувствительности и умений эффективно взаимодействовать с пациентами из различных культурных и религиозных групп. Подход к лечению и уходу за пациентами должен учитывать их культурные и духовные убеждения, чтобы обеспечить наилучшие результаты лечения и удовлетворенность пациентов. Дальнейшие исследования и образовательные программы должны продолжать развивать понимание культурных и духовных аспектов здоровья и лечения, а также оценивать эффективность интеграции этих аспектов в медицинское обучение и практику.

Важно, чтобы медицинские специалисты были осведомлены о различных культурных традициях и верованиях, чтобы они могли оказывать эмпатичную и культурно компетентную помощь своим пациентам.

В целом, данное исследование подчеркивает важность учета культурных и духовных аспектов в медицинском образовании и практике с целью улучшения качества ухода и обеспечения более эффективного взаимодействия между медицинским персоналом и пациентами.

TERI SILI KASALLIGINING MIKROBIOLOGIK DIAGNOSTIKASI **Ergashev M.Q., 310-guruh, 2- Pediatriya ishi va tibbiy biologiya fakulteti** **Ilmiy rahbar: Xadjayeva D.X., Allergologiya, klinik immunologiya,** **mikrobiologiya kafedrasi dotsenti, ToshPTI**

Mavzuning dolzarbliigi: Teri sili organizmdagi sil kasalligining ko‘rinishlaridan biri bo‘lib, ham odam (*Mycobacterium tuberculosis*) va ham qoramol turlari (*Mycobacterium bovis*) mikobakteriyalari tuberkulyozi sabab bo‘ladi. Teri sili o‘zgargan reaktivlik va tananing

immunobiologik holatining pasayishi fonida yuzaga keladi; organizmdagi tuberkulyoz infeksiyasining boshqa o'choqlaridan (o'pka, limfa tugunlari va boshqalar) asosan endogen (gematogen yoki limfogematogen) yo'l bilan tarqaladi; sil kasalligining boshqa lokalizatsiyasi bilan birlashtirilishi mumkin Teri siliga chalingan bemorlar ajralmasidan 70—85% odam turidagi mikobakteriya, 20—25% qoramol va parranda mikobakteriyasi topiladi. Sil yugurugi yoki lyupoid teri sili — teri silining boshqa xillariga nisbatan eng ko'p uchraydigani bo'lib (70—80%), aksariyat 5—15 yoshdagi bolalar ora-sida keng tarqalgan. Ba'zan kasallik o'rta yoshli yoki keksalar orasida ham uchrab turadi.

Maqsad va vazifalari: Teri sili kasalligi turlarini o'rganish, kasallikning diagnostikasi va profilaktikasini aniqlash, uning etiologiyasini tekshirish.

Qo'llaniladigan usullar: Tezis internet malumotlari, monografiyalar, o'quv qo'llanmalari va yangi maqolalar asosida tayyorlandi.

Olingan natijalar: Teri sili o'choqlari aksariyat (80%) bemorning yuzi, burni, yuqori lablari, lunji va quloq supralari sohasida joylashadi. Qo'pincha zararlangan o'choqlarga terining shilliq qismi ham qo'shilib ketadi. Sil yuqishining birlamchi morfologik elementi do'mboqcha yoki lyupomadir, yarimsharsimon, chegarasi aniq, kattaligi nina uchiday va undan kattaroq, sarg'ish-qizil rangli, yumshoq bo'ladi, og'rimaydi. Yuzasi silliq yaltiroq kulrangda tovlanib turadi, keyinchalik xuddi shu joylar po'st tashlaydi. Sil yuqanida kasallik o'chog'i faqat terida bo'lmay, balki og'iz, burun bo'shligi va tanosil a'zolarining shilliq qavatlari ham zararlanadi. Ayniqsa bolalar orasida shilliq qavatlarning sildan zararlanishi yuqori (20—30%). Mikrobiologik diagnostikada asosan bakterioskopik, bakteriologik, serologik, biologik va allergik usullardan foydalaniladi. Kasallikni erta aniqlashda Pirke va Mantu kabi teri sinamalari katta ahamiyatga ega.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, sil kasalligiga qarshi umumiy profilaktik choralar ko'rish bilan bir qatorda, bolalarni BSJ vaksinasi bilan faol immunlab, kasallikni oldini olish muxim ahamiyatga ega. Vaktsinatsiya chaqaloq hayotining 2-5 kunlari qilinadi. Tug'ilganida emlangan bolalar 7 va 15,16 yoshda revaktsinatsiya qilinishi kerak.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ С СИНДРОМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ

Эркинова Д.А., клиник ординатор 1-курса, факультет 2

Педиатрический и медико-биологический

Научный руководитель: ассистент Маликова А.А., кафедры

Пропедевтика детских болезней, ТашПМИ

Актуальность. Пневмония остается ведущей причиной заболеваемости и смертности в детской популяции. В связи с широкомасштабным проведением вакцинации от пневмококковой инфекции, отмечается снижение частоты осложненного течения пневмоний. Однако, в последние годы прослеживается тенденция течения пневмонии у детей в сочетании с синдромом бронхиальной обструкции.

Цель. Изучить клинико-anamnestические и лабораторные особенности пневмоний у детей, протекающих с синдромом бронхиальной обструкции.

Методы и результаты. В основу исследования положен клинико-статистический анализ 30 историй болезни детей в возрасте с 6 месяцев до 10 лет с пневмонией, протекавшей с синдромом бронхиальной обструкции (1 группа). Группу сравнения составили 15 историй болезней детей в возрасте с 6 месяцев до 10 лет с пневмонией, протекавшей без явлений бронхиальной обструкции (2 группа).

При анализе возрастной структуры было констатировано, что в 1 группе преобладали дети до 1 года — 36% и дети в возрасте от 1 года до 3-х лет составили 44%. В структуре перенесенных заболеваний у детей 1 группы достоверно чаще отмечались: обструктивные бронхиты (до 30%), аденоидиты (27%), бронхиальная астма (12%), атопический дерматит (32%). По морфологии в обеих группах доминировали очаговые формы пневмоний. Физикальная симптоматика была достаточно специфичной у пациентов 1-й группы: выслушивались рассеянные сухие и влажные хрипы с обеих сторон в 64%. Также, у больных 1-й группы достоверно реже отмечалась фебрильная лихорадка по сравнению с пациентами 2-й группы. При расшифровке этиологии у детей 1-й группы чаще верифицировались: вирусы парагриппа (8%), риновирусы (11%), респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (15%), а также, микоплазменная инфекция (7%).

Вывод. На сегодня отмечается тенденция к росту частоты пневмоний, протекающих с синдромом бронхиальной обструкции. Такая форма пневмонии наиболее часто встречается у детей раннего возраста, с атопической конституцией.

PATHOLOGY OF THE RESPIRATORY

Erkinova.D.B., the student of group 206, Faculty of 2 Pediatrics and Folk Medicine

Research advisor: Abidova.N.A assistant of the department of histology and pathological physiology, TashPMI

Relevance.The organs of the respiratory system are susceptible to many infectious diseases.Infectious diseases are diseases caused by pathogens such as bacteria, viruses or protozoa.Most microorganisms and dust are retained by the mucous membrane of the upper respiratory tract, neutralized and removed from them along with mucus.

Keywords.respiratory system,tuberculosis

Purpose. The goal is to prevent the spread of various infectious diseases by providing information about diseases related to the respiratory system and their contagiousness among the population and developing their medical awareness.

Materials and methods.Tuberculosis.Pulmonary tuberculosis is caused by the bacterium Koch bacillus (tuberculosis bacillus), named after the scientist who described it. Tuberculosis bacillus widely widespread in nature. It can be in the inhaled air, in droplets of sputum, on dishes, clothes, towels and other items used by the patient.Typically, the immune system of a healthy person actively suppresses the development of Koch's bacillus. However, under unfavorable conditions, the disease can develop into an acute form, leading to physical destruction of the lungs. Unfortunately, now this disease is becoming more common even in people leading a healthy lifestyle.

Results. The high death rate (about 3 million people per year) and the prevalence of the disease are influenced not only by social factors, but also by the long period of tuberculosis without any symptoms (latent). This period is the most favorable time for its treatment. Worldwide, the percentage of people infected with tuberculosis each year does not change or decrease.

Conclusion.Prevention of infectious diseases of the respiratory system is to limit contact with already sick people or reduce the degree of exposure of these organs to harmful impurities contained in the air: dust, gases, industrial emissions, smoke, since all these

impurities have a negative impact on the respiratory system, making them more susceptible to pathogens of infectious diseases.

OIV BEMORLARDA KELIB CHIQQAN IMMUN TANQISLIGI HOLATIGA DORIVOR O‘SIMLIKLAR AHAMIYATI

Erkinova Mohidil, 51/22guruh, Pediatriya fakulteti, FJSTI

Dolzarbli. Hozirgi kunda bu kasallik bilan kasallanganlar soni ortib bormoqda. Hozirda bu kasallik davosi topilmagan kasalliklar guruhiga kiradi, koplab insonlar hayotining yakunlanishiga sabab bolmoqda. Bu kasallikda asosan immunitet pasayishi sababli boshqa kasalliklar kopayadi. Bemor hayotini uzaytirish uchun biz immunitetni oshirishimiz kerak, ya'ni dorivor osimliklardan foydalanamiz

Material va metodlar. OIV (Odamning immunitet tanqisligi virusi) - bu odamda kasallikka chidamlilikning etishmasligiga olib keladigan virus. OITS bu infektsiyaning natijasidir. OIV inson tanasiga kirganda, u birinchi navbatda immunitet tizimining hujayralariga (T-limfotsitlar, makrofaglar va dendritik hujayralar) yuqtiradi. Natijada, hujayralar asta-sekin nobud bo'ladi. OIV faqat immunitet hujayralariga ta'sir qilganligi sababli, inson tanasi oddiy sharoitlarda oson davolanadigan oddiy infektsiyalarga qarshi tura olmaydi. Inson immunitet tanqisligi virusi barcha tana suyuqliklarida mavjud. Ammo uning yuqumli miqdori faqat qon, homila, jinsiy a'zolar, limfa va ona sutida topiladi. Agar infektsiyalangan biosuyuqlik tasodifan odamning qoniga yoki jinsiy a'zolariga tushsa, virus odamga ham yuqishi mumkin. OIV asosan himoyalangan jinsiy aloqa, ifloslangan shprints, igna va boshqa tibbiy asboblardan orqali ham yuqishi mumkin. Virus emizikli onadan bolaga ona suti orqali ham yuqishi mumkin. OIV ekologik jihatdan beqaror. Qon (homila, genital suyuqlik sekretsiyasi) quriganidan so'ng, undagi OIV o'ladi. Kundalik hayotda: OIV umumiy idishlar, uy-ro'zg'or buyumlari orqali yuqmaydi.

OIV quyidagi guruhlardagi odamlarga ta'sir qilishi mumkin:

Giyohvand moddalarni in'eksiya shaklida qabul qiladiganlar (umumiy shprints, dori idishlari) va ular bilan jinsiy aloqada bo'lganlar; Turli holatlarga ko'ra transfuzion olgan bemorlarda skrining qon quyish holatlari; Venerali bemorlar. Agar odam OIV infektsiyasini yuqtirganlikda gumon qilinsa, ularga 4 haftalik yuqori dozali antiretrovirus terapiyasi buyuriladi. Kimyoterapiya OIV infektsiyasiga shubha qilinganidan keyin 72 soatdan kechiktirmasdan o'tkazilishi kerak. Agar odam so'nggi 72 soat ichida (3 kun) virus yuqtirganligiga amin bo'lsa, PEP deb ataladigan OIVga qarshi vositalar kasallik rivojlanishini to'xtatishi mumkin. Davolashni virus yuqganidan keyin imkon qadar tezroq olish kerak.

Xulosa. Bu infektsiyaga dorivor osimliklar togridan togrida ta'sir etmaydi, lekin immunitetni kuchaytirishga yordam beradi va kasallik bosqichlarini sekin otishiga yordam beradi. Immun vositalar — exinatseya, jenshen, qizilmiya, eleuterokokklar, limonnik hisoblanadi. O'simlik damlamalari va tindirmalarini ham terapevtik, ham profilaktik maqsadlarda qabul qilish mumkin. Bir qancha xavfli kasalliklarni oldini olishi mumkin bo'lgan sarimsoq piyozni barra holida yeyish immunitetni mustahkamlaydi. Baliq immunitetning mustahkamligi uchun muhim rol o'ynaydigan omega-3 yog' kislotasining koni sanaladi.

КСЕНОБИОТИКИ

Эрматов Ё.Р., студент 114 группы, факультет 1 Педиатрический и народная медицина, направление Педиатрическое дело.

Научный руководитель: доцент Алимходжаева Н.Т., кафедры

Медицинской и биологической химии, медицинской биологии и общей генетики. ТашПМИ

Актуальность: Сегодня в мире известно более 9 миллионов различных видов ксенобиотиков. Столкновение с ксенобиотиками в нынешнее время неизбежно. Именно поэтому данная тема актуальна в современном мире.

Цель исследования: Познакомиться с понятием ксенобиотики, изучить структуру и механизм действия ксенобиотиков на живые клетки.

Материалы и методы: Ксенобиотики - это условная категория обозначения чужеродных химических веществ для живых организмов. К ним в ряде случаев относят: пестициды, некоторые моющие средства, синтетические красители, полиароматические углеводороды, диоксины и другие. В организм человека ксенобиотики могут попадать разными путями; через органы дыхания, это могут быть выхлопные газы, через кожу и алиментарным путем (контаминанты). Если это гидрофильные ксенобиотики, то они легко растворяются в воде и выводятся через выделительную систему, а если это гидрофобные ксенобиотики то им не свойственно растворяться в воде, тогда они накапливаются в липидном бислое клеточных мембран, тем самым меняя химические свойства клеток. Это может в свою очередь привести к разным неинфекционным заболеваниям (аритмия, ослабления функций зрения, повышение аллергических реакций, снижение иммунитета и так далее). Для борьбы с ксенобиотиками в мембранах всех эукариотических клетках присутствует семейство специальных ферментов P450. Система цитохрома P450 участвует в окислении многочисленных соединений, как эндогенных, так и экзогенных.

Выводы: Для того чтобы обезопасить свой организм от ксенобиотиков нужно тщательно следить за качеством и безопасностью продуктов питания, также чтобы защититься от ксенобиотиков нужно употреблять в пищу в основном продукты богатые цинком, медью, селеном, железом и витаминами (B2, A, E, C).

CLINICAL EFFICACY OF MAGNETO-LASER THERAPY IN CHILDREN WITH ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA

Ernazarova U.M., Medical faculty, Group 305

**Scientific supervisor: Assistant Farida Rasuli Orifovna, SamSMU,
Department of internal disease**

Relevance. Among chronic respiratory conditions stemming from a blend of cellular interactions, inflammatory mediators, and environmental factors, bronchial asthma holds a prominent position. Its prevalence in children ranges from 7 to 30% globally. Typically necessitating extended drug regimens, asthma treatment prioritizes pharmacotherapy. However, several inquiries persist regarding its management, particularly in pediatric cases.

Aim. To examine how the clinical presentation evolves in children with atopic bronchial asthma following the administration of magneto-laser therapy.

Materials and Methods: 42 children aged 5 to 18 with atopic bronchial asthma were divided into two groups: Group A received magneto-laser therapy alongside standard treatment, while Group B received only standard treatment. Treatment efficacy was evaluated by examining changes in clinical symptoms, frequency of short-acting β 2-agonist use, and duration of standard therapy.

Results. Both Group A and Group B showed a decrease in bronchial obstruction episodes one month into treatment, with Group A demonstrating a statistically significant reduction compared to Group B after three months ($p < 0.05$). Inhalation doses of short-acting β_2 -agonists decreased significantly after one month in both groups, with Group A showing a significantly lower dosage than Group B after three months ($p < 0.01$). Combining baseline therapy with physiotherapy reduced the duration of inhaled glucocorticosteroids. Asthma control among children under 12 was notably higher in Group A after one month compared to Group B ($p < 0.05$); after three months, AST-test results significantly improved in all children receiving magneto-laser therapy alongside baseline treatment compared to those only receiving baseline treatment ($p < 0.05$).

Conclusion. Simultaneous administration of magneto-laser therapy alongside baseline treatment effectively decreases the frequency of bronchial obstructions in a shorter duration, resulting in reduced usage of short-acting β_2 -agonists and shortened duration of baseline therapy involving inhaled glucocorticosteroids. Magneto-laser therapy enhances the management of bronchial asthma in children.

TARIXIY SHAHARLAR (BUXORO, SAMARQAND, MARG'ILON, QARSHI, TOSHKENT, XIVA, SHAHRISABZ) YUBILEYLARINING XALQARO MIQYOSDA KENG NISHONLANISHI

Eshquvatova O.A., 103 guruh, Tibbiy pedagogika va davolash ishi fakul'teti, davolash ishi yo'nalishi

Ilmiy rahbar: Karimova M.J., Ijtimoiy fanlar, pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti, ToshPTI,

Dolzarbliqi: O'zbekiston qadimiy diyori. Uning hududida joylashgan tarixiy shaharlarning tarixiy o'рни beqiyos. Bugungi yoshlarimizni bu shaharlar tarixini o'rganishi, uni avaylab – asrashi va keyingi avlodlarga qoldirishi dolzarb masaladir. Bugungi kungacha saqlanib qolgan bu me'moriy yodgorliklarni jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini, bugungi yoshlar bilishimiz mavzuni dolzarbligini oshiradi.

Tadqiqot maqsadi: Tadqiqot maqsadi: Tarixiy shaharlar (Buxoro, Samarqand, Qarshi, Toshkent, Xiva, SHahrisabz) yubileylarining xalqaro miqyosda keng nishonlanishini o'rganish. Hozirgi avlod yoshlarining tariximizdagi shaharlar bo'yicha fikrlarini yanada kengaytirish. SHaharlardagi tarixiy obidalarni yoshlarimiz fikrlashida tutgan o'rnini yanada keng ko'lamda tadqiq etishdan iborat.

Qo'llanilgan usullar: Asosiy foydalangan manbaalar O'zbekistonning qadimiy shaharlari — Buxoro, Samarqand, Xiva, SHahrisabz, Termiz, Qo'qon — yodgorlik shaharlari haqidagi elektron manbadan¹ va yana O'zbekiston shaharlari Uzbekistan Travel Spisok gorodov v Uzbekistane dlya turistov i puteshestvennikov elektron manba²dan hamda R.Murtazayeva⁴ning O'zbekiston tarixi darsligidan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: — O'zbek xonligi poytaxti Buxoro viloyatining ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi Buyuk ipak yo'lida yirik tijorat markazlaridan bo'lgan. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, Buxoroga miloddan avval VI asrda asos solingan. Qadimiy zamonlarda yashagan mahalliy mualliflarning fikricha, shaharning nomi *Buxor*, ya'ni "*Sanamlar turgan ibodatxona*" ma'nosini anglatuvchi bir so'zdan kelib chiqqan. Samarqand viloyatning ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi (1938-yildan). 1925-1930-yillarda Respublika poytaxti Samarqand va Rim insoniyat taqdiridagi buyuk xizmatlarini nazarda tutib „Boqiy shaharlar“ nomini olganlar. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, shahar millodan avvalgi 5-asrda barpo etilgan va uning nomi shaharning qadmqisida joylashgan Xivaq (Xeyvaq) qudugi bilan bog'liq. Xiva atamasi kichik qishloq ma'nosini anglatadi.

Xulosa: O'zbekiston hududidagi joylashgan tarixiy shaharlarni o'rganish, bilish bugungi o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol bo'lib o'sishida, uning tafakkurini kengayishida o'rni bor. Mamlakatimizda ichki turizmni rivojlantirishga biz yoshlar hissamizni qo'shsak bu bilan mamlakatimizni iqtisodini o'sishida o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz.

O'PKANING KENG TARQALGAN KASALLIGI KURPOZ PNEVMONIYA

Eshmatova F. D., 201-guruh, TTA TF Xalq tabobati fakulteti
Ilmiy rahbar: Eshqobilov O. A., Patologik Anatomiya, sud tibbiyoti,
Tibbiyot huquqi kafedrasida assistenti, TTA TF

Dolzarbli. Krupoz pnevmoniya o'pkaning keng tarqalgan yallig'lanishi bo'lib, u ko'pincha plevraga, har bir o'pkani qoplaydigan membranaga tarqaladi. Krupoz pnevmoniya asosan bakterial etiologiyali yallig'lanish kasalligi bo'lib, sovuqqotganda, quvvatsizlik holatida odamda pnevmokokk va stafilokokk qo'zg'atuvchilari oqibatida yuzaga keladi. Ushbu turda o'pkaning butun bir bo'lagi zararlanishi mumkin hattoki, o'pkani o'rab turuvchi parda ham zararlanadi. Ta'sirlangan o'pka to'qimasi zich, havosiz bo'lib, konsistentsiya va rangda jigar to'qimalariga o'xshaydi. Bu davr 1-3 kun davom etadi. 2-6 kun davom etadigan keyingi bosqich (kulrang gepatizatsiya) ekssudatda leykotsitlar ustunligi bilan sodir bo'ladi, buning natijasida o'pka kulrang-sariq rangga ega bo'ladi. Jins va yoshdan qat'i nazar, barcha odamlar kasallikka moyil, ammo ko'pincha krupoz pnevmoniya 18-40 yoshdagi odamlarda tashxis qilinadi. Bu kamdan-kam hollarda bolalarga ta'sir qiladi.

Maqsad. O'pkaning keng tarqalgan kasalligi krupoz pnevmoniyani ilmiy adabiyotlar yordamida tahlil qilish

Material va metodlar. Krupoz pnevmoniya o'tkir kasallik bo'lib, unda o'pkaning bir nechta loblari yallig'lanadi. O'pka qoplari ichida yopishqoq suyuqlik (fibrin efüzyonu) hosil bo'ladi va to'planadi, plevra (o'pka membranasi) tez-tez azoblanadi - u ham yopishqoq, yopishqoq fibrin filamentlari bilan qoplangan, bu esa bemorning nafas olishini qiyinlashtiradi. Ushbu turdagi pnevmoniya odatda 20 yoshdan 40-50 yoshgacha bo'lgan kattalarga ta'sir qiladi, kasallik juda qiyin, ammo o'z vaqtida davolash bilan siz to'liq tiklanishingiz mumkin. Zamonaviy tibbiyot nuqtai nazaridan krupoz pnevmoniya yuqumli-allergik kasallik sifatida qaraladi. Aksariyat hollarda kasallik o'pkaning I va II turdagi pnevmokokklar bilan infeksiyasi natijasida rivojlanadi. Shundan kelib chiqib mazkur moyil sharoitlar profilaktikasini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali kasallik epidemiologiyasida sezilarli ijobiy o'zgarish yasash mumkin. Ushbu turda o'pkaning butun bir bo'lagi zararlanishi mumkin hattoki, o'pkani o'rab turuvchi parda ham zararlanadi. Bu alveolalarda ekssudat hosil bo'lishi, yallig'lanish hujayralari bilan infiltratlanishi, parenximaga ekssudat so'rilishi bilan

kechadigan jarayondir. Kasallik odamda to'satdan boshlanadi. U o'ziga xos xansirash, bosh og'rig'i, tanani qaqshab og'rishi, uchuq toshishi, ko'krak qafasidagi og'riq, harorat ko'tarilishi, nafas qisilishi, balg'amning zangsimon bo'lishi, pulsning tezlashishi bilan namoyon bo'ladi.

Krupoz pnevmoniyani qo'zg'atuvchi infeksiyon agentlarga qarshi organizm himoya reaksiyalarining susayishiga sabab bo'luvchi moyil sharoitlar bo'lgan organizm hujayraviy va gumoral immun qobiliyatining pasayishi, uzoq vaqt sovuq qotish, bosh miya va ko'krak qafasi shikastlanishi, alkogol va tamaki chekishni muntazam suviste'mol qilish, noratsional ovqatlanish, organizmni energiya bilan ta'minlovchi alimantar omillar tarkibining sifat ko'rsatkichlariga javob bermasligi, mikronutriyentlar taqchilligi, organizm infeksiyasi kabilar sabab bo'ladi. Krupoz pnevmoniya asosan bakterial etiologiyali yallig'lanish kasalligi bo'lib, sovuqqotganda, quvvatsizlik holatida odamda pnevmokokk va stafilokokk qo'zg'atuvchilari oqibatida yuzaga keladi. Ushbu turda o'pkaning butun bir bo'lagi zararlanishi mumkin hattoki, o'pkani o'rab turuvchi parda ham zararlanadi. Shundan kelib chiqib mazkur moyil sharoitlar profilaktikasini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali kasallik epidemiologiyasida sezilarli ijobiy o'zgarish yasash mumkin. Shundan kelib chiqib mazkur moyil sharoitlar profilaktikasini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali kasallik epidemiologiyasida sezilarli ijobiy o'zgarish yasash mumkin

Xulosa. Krupoz nevmoniya jiddiy yuqumli kasallikdir. Oddiy sharoitlarda u juda aniq klinik kursga ega bo'lishi mumkin, ammo ba'zi omillar kasallikning asosiy ko'rinishlarini sezilarli darajada moylashi mumkin. Xavfli patologiyaning paydo bo'lishi uchun asosiy predispozitsiya qiluvchi omil - bemorning immunitet tizimida jiddiy buzilishlarning yuzaga kelib chiqishi bilan bog'liq. To'shakka yotqizilgan va zaiflashgan bemorlar, shuningdek, surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar ushbu patologiyaga ayniqsa moyil. Hozirgi paytda bu kasallikning oldini olish borasida yuqori darajadagi chora va tadbirlar olib borilmoqda.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРИНТЕРОВ В МЕДИЦИНЕ

Юлчиева Ш., 104-группа, II-педиатрический и медико-биологический факультет, направление педиатрическое дело
Научный руководитель: ст.преп. Абдусатторов С.Ш., кафедры Биологической физики, медицинской информатики, ТашПМИ

Актуальность. В настоящее время, для излечения таких больных как с ограниченными возможностями ученые обратили взор к передовым технологиям биофизики: биопринтеры и бионические протезы. По оценкам ВОЗ, около 15% населения земли, точнее более 1 миллиарда людей, имеют какую-либо форму инвалидности. Этот показатель стремительно растет в связи со старением населения, нарушением экологии, опасных условий для работы.

Цель. Были изучены обзоры перспектив биопринтеров и бионических протезов по научным материалам последних 5 лет.

Материалы и методы. Были использованы биопринтеры и бионические протезы и метод электромиография, а также научные статьи, относящиеся к данной теме по поисковой системе scholar.google.com

Результаты исследований. Биопринтеры работают на основе послойной печати клеток при помощи технологии RepRap, и тем самым способны печатать органы и ткани любого вида. Одним из первых создателей экспериментальных 3D

биопринтеров является японский ученый Макото Накамура, которому еще в 2002 году совместно с компанией Epson удалось создать прототип биопринтера.

Далее в 2008 году ему удалось создать рабочую модель принтера, который печатал биотрубочки, аналогичные кровеносным сосудам. Также в 2013 году была напечатана искусственная печень для исследования фармакологических свойств лекарственных препаратов

В настоящее время одним из самых благополучных методов управления бионическими протезами является электромиография, при котором есть возможность обучить пациента самостоятельно управлять протезом.

Сутью данного метода является считывания биопотенциалов с уцелевшей мышцей определенной конечности. Кроме данного метода управления, учеными разработаны методы электронных имплантатов, при котором в кору головного мозга вживляются электроды. Также, российской лабораторией прикладных кибернетических систем Московского физико-технического института запущен проект GalvaniBionix, который разрабатывает бионический протез, подстраиваемый под индивидуальность человека.

Вывод. Важными и основными решениями проблемы здоровья людей с ограниченными возможностями могут быть использование и внедрение в производство 3D-биопринтеров и бионических протезов, которые помогут обрести здоровье людям с ограниченными возможностями. Так как с помощью таких приборов возможно «печатать» нужные нам органы и встраивать их в организм больных.

КЎЗ КАМЧИЛИКЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШДА ЛИНЗАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Йўлдошева Д. Х., 221-гуруҳ, II-педиатрия ва тиббий биология факультети Педиатрия йўналиши

Илмий раҳбар: Урманова Г. У., доцент Биофизика, тиббий информатика кафедраси, ТошПТИ

Долзарблиги. Охирги пайтларда педиатр шифокорларнинг тахлилига кўра, астигматизм, гиперметропия, миопия ва бошқа кўз хасталикларига чалинган болалар сони кун сайин ортиб бормоқда. Шунинг учун линзаларга бўлган эҳтиёж, уларнинг ижобий ва салбий томонларини ўрганиш эҳтимоли ҳам кучайиб бормоқда.

Мақсад. Кўз аппаратини коррекцияси учун линзаларни тўғри танлаш ўрганилди.

Тадқиқот услублари. Форстер периметри ёрдамида кўриш майдонини аниқлаш, контакт линзалар билан ишлаш шароитлари турли хил бўлганда текширилади.

Натижалар. Агар кўриш коррекциясининг сифати ҳақида гапирадиган бўлсак, дарвоқие, контакт корекциясини энг самарали усуллардан бири деб ҳисоблаш мумкин. Кўриш доирасини чегараланиши ва бошқача айтганда, предметларни нотўғри кўринишини тўғрилаш учун қўлланиладиган (ҳажмини ўзгармаган холда кўриниш ҳақида гапирмаганда) контакт линза кўз устида жойлашиб, у кўз билан бирга ягона оптик системани ҳосил қилади. Ундан ташқари линзалар кузойнак шишаларини терлаши, бурун ва қулоқларга босим каби муаммолардан халос қилади, шу билан бирга, беморнинг ташқи кўринишига салбий таъсир қилмайди.

Контакт линзалар фаол ҳаёт кечирадиган, спортнинг турли хиллари билан шуғулланадиган болаларнинг кўришини коррекцияси учун энг қулай услубдир. Кузойнақлар кўришнинг периферик майдонини анча камайтиради, жой сезиш

ориентациясини қулайлаштиради. Шунинг учун ҳам улар спорт ва бадий гимнастика (унда кузойнак жойида турмайди), хоккей (бунда химоя шлеми билан кузойнаклар сиғмайди), футбол каби спорт машғулотларига кузойнаклар умуман тўғри келмайди. Болалар майдонларида турли ўйинлар пайтида кўзойнаклар чанг босилиб, терлаши, ҳамда, юз травмаларига олиб келиши мумкин. Кўзларнинг жароҳатланишини олдини олиш мақсадида контакт линзаларни кундузи тақиб юриш тавсия этилади.

Хулоса. Кузойнакларнинг коррекцияси қутилган натижаларни амалга оширилмагани сабабли, контакт линзаларни турли хил рефракция бузилишларида, амблиопия, афакил холатларда болалар ва ўсмирларга ишлатилиши тавсия этилади.

Кўриш пасайиши тўғрилаш учун кузойнак ёки линзалардан тўғри фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун кўзларнинг иккинчи жуфтани танлаш учун, йирик кўз марказларининг тажрибали офтальмологларига ишонган маъқул.

РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
Юнусова М.Э., факультет Медико-педагогического и лечебного
факультета, 126-группа
Научный руководитель: Расулова З.Т.
Кафедра узбекского языка и литературы ТашПМИ

Актуальность: В развитии человечества латинский язык играет уникальную роль. На протяжении уже нескольких тысячелетий он не является для людей средством коммуникации, но живет и активно развивается в сфере медицины, фармацевтики и врачебной науки. Клиническая терминология включает термины, обозначающие названия болезней, симптомов, синдромов, методов обследования и лечения, названия инструментов и приборов и т.д. Благодаря ей врачи разных стран могут легко общаться, понимать результаты анализов, сделанных в иностранных клиниках, разбираться в импортных лекарствах.

Цель: Целью данного тезиса является показать , важность и необходимость знание и применение клинической терминологии в сфере работы врача.

Материалы и способы: При создании этой работы были использованы различные статьи и мнения преподавателей, докторов медицинского института ТашПМИ. Клиническая терминология: учебно-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов.

Результаты: Слово «*clini*», от которого происходят слова «клиника», «клинический», греческое, оно означает «постель, ложе больного». Клиническая терминология начала формироваться еще в эпоху Гиппократов. Многие клинические термины связаны с именем этого знаменитого врача, например, *facies Hippocratica* «Гиппократова маска» (лицо умирающего). Клиническая терминология – это совокупность терминов всех медицинских дисциплин, которые напрямую относятся к лечению больных. Основную массу клинических терминов составляют греческие и латинские названия, употребляемые врачами с давних времён, когда только развивалась медицина. Это отдельные слова или многословные термины, например, *paralysis*–паралич, *necrosis*–некроз, *febris*–лихорадка, *fractura*–трещина. Клинические термины называют методы обследования, патологические процессы и состояния, хирургические и нехирургические способы лечения. Она служит универсальным языком, позволяющим медикам эффективно и точно общаться друг с другом. Большинство

терминов мы используем повседневно: «diabete»-диабет, «anemia»-анемия, «allergia»-аллергия, «virus»-вирус, «plastica»-пластика, «sclerosis»-склероз, «tonus»-тонус, «pulsus»-пульс, «patientis»-пациент и др. Этот язык состоит из официальных терминов и сокращений, описывающих анатомию, функции организма, заболевания, диагнозы, методы лечения, процедуры и многое другое. Будучи, студентом 1 курса я встречала понятия на латинском языке с самых первых шагов в медицинской науку. Это прежде всего названия органов и частей тела, химических соединений и лекарственных препаратов, болезней и методов их лечения и т.п. Будущим медицинским работникам эти знания, несомненно, необходимы для работы: в клинике, чтобы выписать историю больного, собирать анамнез, расти и развиваться в этой сфере, так как «медицина не стоит на месте». Также без знания терминов невозможно выписать рецепт медицинских препаратов.

Выводы: Клинические термины, а также термины, относящиеся к патологической анатомии может встречаться в медицинской литературе, в современной практике врача, когда выписывать истории болезни, в диагнозах, относящихся к патологической анатомии, а также в нормативных справочниках по медицинской терминологии. Студенты должны не только понимать клинические термины, но и применять практические навыки по ее активному использованию в деятельности. Если не знать клинические термины, врачу будет сложно поставить правильный диагноз и может этим навредить пациенту.

ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ИММУНИТЕТ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

**Юнусова С.С., студент 117-группы, факультет 2 Педиатрический и
медицинская биология, направление педиатрическое дело.**

**Научный руководитель: доцент Икрамова С.Х. кафедры Медицинской
и биологической химии, Медицинской биологии и общей генетики.**

ТашПМИ

Актуальность темы: На сегодняшний день антибиотики стали распространенными при лечении различных заболеваниях. Антибиотики – это группа лекарственных препаратов, которые используются в лечении инфекционных заболеваний, вызванных бактериями, грибами и некоторыми другими микроорганизмами. Антибиотики либо препятствуют размножению бактерий и других микробов, либо приводят к их гибели. Но антибиотики также воздействуют на иммунитет человека.

Материал исследования: Труды старших научных сотрудников научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ; Исследования Чешского Представителя «Национального управления по исследованию вирусов и бактерий» (Гелена Жемличкова); дополнительные информации с сайта-[www. tiensmed. ru/news/antibiotiki...](http://www.tiensmed.ru/news/antibiotiki...)

Цель: Изучить действие антибиотиков на организм человека.

Результат исследования: При различных воспалительных заболеваниях мы обращаемся к антибиотикам. При введении антибиотиков на организм при различных заболеваниях они убивают бактерии, микроорганизмы, которые вызвали эту болезнь. Антибиотики безупречно помогают при борьбе с микроорганизмами. Но с одновременно положительным действием, антибиотики оказывают действие на

полезную микрофлору, снижая иммунитет. Это приводит к тому, что в организме создается «безжизненная среда», в которой могут существовать полезные микроорганизмы с выработанной устойчивостью. При введении антибиотиков большая часть бактерий погибают, но определенная часть остается. Оставшаяся часть бактерий мутирует и становится более приспособленными, которые при следующем введении этих же антибиотиков они не умирают. А каждое введение антибиотиков ослабевает иммунитет, создавая искусственную среду. Антибиотики действуют на 3 структуры бактерий: действуют на клеточную стенку и бактерия гибнет, либо антибиотики воздействуют на ДНК или рибосомы, не давая синтезировать нужный белок. Но при мутациях на эти структуры антибиотик не действует.

Вывод: Для ряда инфекционных и воспалительных заболеваний антибиотики - это единственный способ лечения, в остальных случаях не следует прибегать к антибиотикам, и можно только по назначению врача.

НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ПОЛЬЗА И ВРЕД

Юсупов Ж.Ж., студент 126-группа, факультет Медико-педагогический и лечебный, направление Лечебное дело.

Научный руководитель: доцент Алимходжаева Н.Т., кафедры Медицинской и биологической химии, Медицинской биологии и общей генетики. ТашПМИ

Актуальность: Натуральные препараты – лекарственные средства которые получают из растений. На сегодняшний день они широко применяются в традиционной медицине, так как считаются более безопасными и имеют меньший риск побочных эффектов. Все больше людей обращают внимание на натуральные и органические продукты, в том числе и лекарства. Это связано с желанием жить здорово и избегать химических веществ. Синтетические лекарственные препараты играют ключевую роль в лечении различных заболеваний, от инфекций до хронических заболеваний. Они позволяют разработать эффективные и безопасные лекарства для пациентов.

Цель: Изучение и сравнение полезных и вредных свойств натуральных и синтетических препаратов.

Методология: Собранные данные из источников литературы, различных статей которые содержат информацию о натуральных и синтетических лекарственных средствах были проанализированы. А также учтены мнения преподавателей и докторов медицинского института ТашПМИ.

Результаты: По результатам анализа выявлено что натуральные препараты имеют меньше побочных эффектов и хорошо переносятся. Так как многие натуральные препараты представлены в виде трав, они более естественны для организма. Кроме того в своем составе содержат полезные вещества: витамины, минералы и антиоксиданты которые улучшают здоровье. Эти препараты имеют также и свои недостатки: могут взаимодействовать с другими лекарствами и вызвать другие заболевания. В случаях тяжелых заболеваний они не всегда обладают высокой степенью эффективности. Синтетические препараты по сравнению с натуральными препаратами тщательно изучены и стандартизированы. Могут быть эффективными при лечении серьезных заболеваний. Имеют четкую дозировку и инструкцию по применению. К недостаткам относятся: иногда могут иметь серьезные побочные эффекты. Некоторые могут быть менее совместимы с организмом и вызывать аллергии или другие реакции.

Использование некоторых синтетических препаратов может привести к развитию устойчивости к ним у патогенов.

Вывод: Фитопрепараты то есть препараты растительного происхождения в большей степени применяется в качестве первичной и вторичной профилактики различных заболеваний. Не всегда могут быть эффективными. Синтетические лекарства разработаны для лечения широкого спектра заболеваний, включая инфекции, болезни сердца, онкологические заболевания, психические расстройства и многие другие. Синтетические препараты часто имеют высокую эффективность и точность действия, что делает их ценными средствами в борьбе с различными проблемами. Однако важно использовать их под наблюдением и с соблюдением рекомендаций специалистов для минимизации побочных эффектов и оптимальных результатов.

BOLALARDA QOQSHOL KASALLIGINING DIAGNOSTIKASI

Yusupov S.A., 206 – gurux, 2- Pediatriya ishi va tibbiy biologiya fakulteti
Ilmiy raxbar: Xadjaeva D.X., Allergologiya, klinik immunologiya,
mikrobiologiya kafedrasi dotsenti, ToshPTI

Dolzarbliqi: Bolalardagi qoqshol o'ta xavfli neyroinfeksiya bo'lib, Clostridium tetani anaerob bakteriyasi va u ishlab chiqaradigan neyrotoksin sabab bo'ladi. Bolaning infektsiyasi sporlar bilan ifloslangan teri va shilliq pardalar orqali sodir bo'ladi. Kasallik mahalliy yoki umumiy konvulsiyalar, chaynash mushaklarining spazmlari va avtonom asab tizimining buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Qoqshol diagnostikasi anamnez to'plash va kasallikning klinik ko'rinishini tahlil qilishga asoslangan. Qoqshol nisbatan kam uchraydigan, ammo o'lim darajasi yuqori bo'lgan juda xavfli yuqumli kasallikdir. Hozirgi kunda bolalar orasida tez-tez uchrayotgan infeksiyon kasalliklardan biri qoqshol xisoblanadi. Bolalarda uchraydigan qoqshol kasalligi o'ta og'ir kechishi bilan ayrim infeksiyon kasalliklardan farq kiladi. Bu kasallik nafaqat infeksiyon kasalliklar va immunologiya fanining balki pediatriyaning xam dolzarb muammosi hisoblanadi.

Mavzuning maqsadi: Bolalarda qoqshol patologiyasi kechishini kuzatish va unga qarshi da'vo choralarini ishlab chiqish.

Uslubiy izlanish: Ilmiy maqolani yoritishda monografiyalar, maqolalar, internet ma'lumotlari, oxirgi vaqtlarda amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar va o'quv qo'llanmalardan foydalanildi.

Olingan natijalar: Qoqsholning qo'zg'atuvchisi bolaning tanasiga infektsiyalangan yaralar, muzlash, kuyishlar va kamdan-kam hollarda - pirsing va tatuirovka salonlarida sterilizasiya qoidalariga rioya qilmaslik, uyda tug'ilish paytida va parenteral preparatni yuborish orqali kiradi. Birinchidan, bakteriya yara atrofidagi yumshoq to'qimalarda ko'payadi, bu erda qulay anaerob sharoitlar mavjud bo'lganda, toksinlar ishlab chiqarishga qodir bo'lgan ko'p miqdordagi faol qoqshol tayoqchalari hosil bo'ladi. Bakteriya to'qimalar orasiga chuqur joylashib olib, anaerob sharoitda ko'payib, ekzotoksin ajrata oladi. Bemor kasallikning boshida pastki jag'ini ocha olmasligi va keyinchalik orqaning uzun muskullarini qisqarib qolishi natijasida tanasi yoysimon holatga kelib qoladi. Keyinchalik kasallikning zo'raygan davrida qovurg'alarining sinishi, nafas olishning buzilishlari va hatto nafas olishi to'xtab qolishi mumkin. Bu esa bemorning o'limiga sabab bo'ladi. kasallik 50% xolatlarda o'lim bilan yakunlanadi.

Xulosa: Qoqsholning oldini olish - bu emlashning to'liq spektrini (AKDS va ADS-M vaktinalari) amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Sanitariya va ma'rifiy ishlarni olib borish, bolalar muassasalari va o'yin maydonchalarini qurish uchun joylarni sinchkovlik bilan

tanlashdan iborat bo'lgan o'ziga xos bo'lmagan profilaktika choralari muhim rol o'ynaydi. Otonalar, shifokorlar va o'qituvchilarning vazifasi bolalardagi jarohatlar darajasini kamaytirish, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning perinatal infeksiyasini istisno qilish uchun akusherlik yordami sifatiga alohida e'tibor berilishi kerak.

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

**Юсупова З.А., студент 331-группы, факультет I Педиатрический и
народная медицина**

**Научный руководитель: старший преподаватель Мирдадаева Д.Д.
кафедры Общественного здоровья и управления здравоохранением.
ТашПМИ**

Актуальность темы: На сегодняшний день в здравоохранении осознана актуальность аналогичной системы и для создания медицинского симуляционного кластера сложилась весьма благоприятная обстановка. Они являются действенным и эффективным инструментом для решения определенных задач. Для того, чтобы эти (дорогостоящие) технологии принесли максимальную пользу необходимо четко определить их достоинства и недостатки, после чего поставить цели и сформулировать задачи, решение которых без этих технологий не возможно или не целесообразно. Использование симуляционной техники позволяет решить эти задачи и достичь максимальной степени реализма при имитации разнообразных клинических сценариев, а также отработки технических навыков отдельных диагностических и лечебных манипуляций.

Цели: Приблизить имитацию деятельности во время симуляционного обучения к реальности с высокой степенью достоверности. Целесообразно иметь общественную структуру –учебно-методический центр по симуляционному обучению.

Задачи: Интеграция симуляционного обучения в действующую систему профессионального образования на всех уровнях. Наличие законодательной базы, в которой содержится норма о допуске к работе. Перечень обязательных компетенций по специальностям, требующих первоочередной организации симуляционного обучения. Единая система оценки результатов симуляционного обучения для всех организаторов симуляционного обучения.

Результаты обсуждения: Перераспределить учебное время таким образом, чтобы между теоретической подготовкой и участием в осуществлении медицинской деятельности появились обязательные модули симуляционного обучения. Этап симуляционного обучения подразумевает обучение по программам «Стандартизированного пациента», когда роль пациента играет специально подготовленный для этого человек. Симуляционное обучение, осуществляется в организациях различной формы собственности (для развития необходимой конкуренции). Контролирующую работу структур симуляционного обучения на местах, а также в обязанности специалистов этой структуры должно входить обобщение передового опыта, совершенствование законодательной базы и учет результатов подготовки. Для отработки базовых навыков у медицинских сестер используют специальные манекены, на которых возможна отработка навыков по уходу за больными: проведение различных процедур; закапывание в уши и промыванию

слухового прохода; введение назогастральных зондов; проведение внутримышечных и подкожных инъекций в предплечье; проведение внутримышечных инъекций в ягодицу; катетеризация мочевого пузыря; постановка клизм; проведение внутривенных инъекций и т.д. Основной вид симуляционного обучения на практических занятиях является обучение на фантомах.

Выводы: Таким образом, использование в учебном процессе технологии симуляционного обучения позволяет: Повысить самооценку обучающихся. Предоставляет возможность каждому обучаемому неоднократно осуществить профессиональную деятельность. Порядками оказания медицинской помощи в условиях, максимально приближенных к реальной производственной среде.

ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

**Якубова Х.К., студент 118-группы, Педиатрического факультета,
Научный руководитель: ассистент Исмадова М. Ш. кафедры физиологии СамГМУ**

Цель. Оценить результаты диагностики и причины возникновения заболеваний системы кровообращения пожилых людей.

Материалы и методы. В последние годы на базе кафедры физиологии был изучен опыт диагностики и лечения системы кровообращения в пожилом возрасте. Было исследовано 86 людей в пожилом возрасте. Сформированы две группы: не контролируемые уровень холестерина и сахара в крови и контролируемые. Последующий этап- пищевые привычки, курение, двигательная активность, употребление алкоголя, подверженность стрессам. Активность оценивалась с помощью краткого международного опросника IPAQ и ВОЗ.

Результаты исследования. Наличие даже одного фактора риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 60-74 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов - в 5-7 раз. Таким образом, для предотвращения необратимых физиологических процессов в сердечно сосудистой системы, необходимо мотивировать каждого человека на формирование здорового образа жизни, чтобы повлиять на факторы риска.

Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при соблюдении профилактически-диагностических принципов наблюдается функциональное поддержание кислотно-щелочного равновесия в крови, циркулирующей по сосудам, улучшение гомеостаза, терморегуляции и рефлексов.

РОЛЬ НЕОТЛОЖНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

**Якубова Х.К., студент 118-группы, Педиатрического факультета
Научный руководитель: д.м.н. профессор Ю.М.Ахмедов
СамГМУ**

Цель. Оценить результаты лапароскопии в лечении закрытых травм в брюшной полости.

Материалы и методы. Был изучен опыт диагностики и лечения 143 детей с закрытыми травмами органов брюшной полости. Из них мальчиков было 78 девочек 65. Возраст детей составил от 3 и до 16 лет. Средний возраст детей составил $7,2 \pm 2,3$ года.

Во всех повреждениях воспринималось как удар и контрудар (сотрясение). При дорожно-транспортных происшествиях и падениях с высоты, очевидно, эти два механизма травмы могут сочетаться. Что касается вида травмы, то наиболее распространенным явился уличный (49%), более редким – дорожно-транспортный (22%); бытовой (9%); спортивный (8%); школьный (8%); прочий (4%).

Результаты исследования. Экстренное оперативное лечение потребовалось 49 больным. Из них 23 детей были с травмами селезенки и 20 ребенка с разрывами печени. 18 больным была произведена диагностическая лапароскопия. У 19 детей диагностировано повреждение селезенки. Из них в 10 случаях, когда кровотечение продолжалось, гемостаз был достигнут с помощью электрокоагуляции. В остальных 4 случаях наблюдался самостоятельный гемостаз, после аспирации крови признаки продолжающегося кровотечения отсутствовали. У 5 больных, с размозжением паренхимы селезенки пришлось прибегнуть к конверсии.

У 4 детей выявлено поражение печени в виде линейных разрывов как по диафрагмальной поверхности (в 2 случаях), так и по нижнему краю печени (в 2 случаях). Гемостаз осуществлялся при помощи биполярной коагуляцией.

Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о том, что диагностическая лапароскопия является наиболее эффективным диагностическим инструментом у пациентов со сложными случаями абдоминальной травмы. Использование хирургической техники при травмах брюшной полости позволяет избежать открытого хирургического вмешательства и обеспечивает терапевтический эффект. Отмечено более благоприятное клиническое течение послеоперационного периода у пациентов. Кроме того, можно определить характер висцерального повреждения и показания к лапаротомии, а также произвести хирургические манипуляции малоинвазивным способом, что значительно снижает частоту неудовлетворительных исходов лечения больных с травмами органов брюшной полости.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НА ОСНОВЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Яхшибоева Д.Э., студент 301 группы, фармакология, менеджмент, медико-биологической, биомедицинский инженерии и ВМС факультета, направление медико-биологической дело
Научный руководитель: Сайдалиходжаева С.З., доцент кафедры нормальной и патологической физиологии, ТМА

Актуальность. Данной темы обусловлена необходимостью разработки эффективных методов предсказания заболеваний с целью повышения качества медицинской помощи и снижения затрат на лечение. Использование физиологических показателей в сочетании с искусственным интеллектом представляет собой перспективный подход, позволяющий выявлять скрытые паттерны и ранние признаки заболеваний, которые могут остаться незамеченными визуально.

Цель исследования. Заключается в разработке и оптимизации методов прогнозирования риска развития различных заболеваний на основе анализа

физиологических показателей с использованием современных технологий и искусственного интеллекта.

Материалы и методы. Исследования: Собрать данные о физиологических параметрах пациентов, связанных с желудочно-кишечным трактом. Это могут быть данные об анамнезе заболевания, результаты лабораторных анализов, результаты эндоскопических исследований, информация о наличии симптомов и другие релевантные данные.

Для построения модели прогнозирования риска заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо выбрать наиболее значимые физиологические параметры, которые могут быть связаны с этими заболеваниями. Это могут быть, уровни желудочного сока, биомаркеры в крови, характеристики слизистой оболочки желудка и кишечника и другие параметры. Для прогнозирования риска заболеваний желудочно-кишечного тракта используются различные алгоритмы машинного обучения, такие как логистическая регрессия, случайный лес, нейронные сети и другие. Модели строятся на основе выбранных физиологических параметров и данных о пациентах. Использование методов искусственного интеллекта, таких как глубокое обучение, для построения более сложных моделей и выявления скрытых паттернов в данных.

Результаты исследования. По прогнозированию риска заболеваний желудочно-кишечного тракта на основе физиологических показателей с использованием искусственного интеллекта демонстрируют значительный прогресс в области диагностики и предотвращения заболеваний. Исследование позволило разработать прогностические модели, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, способные точно предсказывать риск развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Эти модели использовали в качестве входных данных разнообразные физиологические параметры пациентов.

Полученные результаты имеют важное практическое значение для медицинской практики. Модели прогнозирования риска заболеваний желудочно-кишечного тракта с использованием искусственного интеллекта могут быть интегрированы в клиническую практику для ранней диагностики и предотвращения развития заболеваний.

Выводы. Результаты эксперимента показали, что исследований по прогнозированию риска желудочно-кишечных заболеваний на основе физиологических показателей с помощью искусственного интеллекта подчёркивают важность и перспективность данного подхода в медицине. Исследования имеют важное практическое значение для клинической медицины, поскольку позволяют улучшить прогнозирование и управление заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это открывает новые возможности для ранней диагностики, профилактики и лечения этих заболеваний, что способствует повышению качества жизни пациентов и снижению затрат на здравоохранение.

KLINIK FANLAR

KLINIK FANLAR		
1.	Abdalimova D.T. BOLALARDA COVID-19 NING OBSTRUKTIV BRONXITNING KLINIK KECCHISHIGA TA'SIRI	3
2.	Абдвохидов И.З., Ходжиакбарова У.Э., ИНГИБИРОВАНИЕ ТЕЛОМЕРАЗЫ – БОРЬБА С РАКОВЫМИ КЛЕТКАМИ	3
3.	Абдиева А.А. ОЦЕНКА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ (КС)	4
4.	Abdiyeva M.A. YUVENIL IDIOPATIK ARTRITNI TASHXISLASH VA KUZATISHDA YANGI TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI	5
5.	Abdiyeva M.B., Hamdamov A.I. REVMATOIDLI ARTIRIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH	6
6.	Абдиева С. РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА В РАЗВИТИИ ТИКОПОДОБНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА У ВЗРОСЛЫХ.	7
7.	Абдикабиров Р.С. СМЕШАННЫЕ ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ	8
8.	Абдикабиров. Р.С. РОЛЬ ИНБРИДИНГА В ТЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ	9
9.	Абдикабиров.Р.С. СОСТОЯНИЕ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА У БОЛЬНЫХ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ	10
10.	Абдикабиров.Р.С. ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ	10
11.	Абдубойтова Д.Т. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ ТРАВМЕ ЖИВОТА	11
12.	Абдувохидов А.Б. ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ	12
13.	Абдулазимов Ш.А СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ	13
14.	Абдулатипова Н.Х. ВОЗМОЖНОСТИ ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕПОРОЗА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ	14
15.	Абдуллаев М.Р. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОПАТИЕЙ ЛОКТЕВОГО НЕРВА НА УРОВНЕ КУБИТАЛЬНОГО КАНАЛА	15
16.	Абдуллаев Х.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ПЛЕКСОПАТИЙ	16
17.	Абдуллаев Х.А.	16

	ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА У ДЕТЕЙ	
18.	Абдуллаева В.А. ПРИМЕНЕНИЕ УВЛАЖНЯЮЩИХ И АНТИОКСИДАНТНЫХ КАПЕЛЬ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ ПРИ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА	18
19.	Абдуллаева Д.Л. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ	18
20.	Абдуллева М.М. ДИСКИНЕЗИЯ БИЛИАРНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ	19
21.	Абдуллева М.М. ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ	20
22.	Абдуллаева М.Н. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА	21
23.	Абдуллаева Н.Р. ВОЗМОЖНОСТИ ТРАКТОГРАФИИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОПУХОЛЯХ	22
24.	Абдуллаева Н. Р. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЛИЯНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ МЕТГЕМОГЛОБИНА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА	23
25.	АБДУНАЗАРОВ Ш.Н. ХОЛМУРОДОВ О.Х. ХОЛМУРОДОВА Х.Х. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ. ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ.	24
26.	Abdurakhmanova M.F. STUDY OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH ROSACEA	25
27.	Абдураупов М.Н. АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ	26
28.	Абдурахманов Х. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА В СОЧЕТАНИИ С АДЕНОМОЙ ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И УЗЛОВЫМ ЗОБОМ	27
29.	Abdurahimov K.N. BOLALARDA PNEVMONIYA KASALLIGINI ANIQLASH VA DAVO CHORALARINI QO'LLASH	28
30.	Абдурашидова Х.Б. ОЦЕНКА НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА	29
31.	Абдусаломва Д. А. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СТЕАТОЗА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	30
32.	Абдусаттарова Б.А. КЛИНИКА ХОЛЕСТАЗА И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ У ДЕТЕЙ	31
33.	Абдусаттарова К. ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ	32
34.	Adhamov Sh.A. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA YUQORI YUZ KO'RSATKICHINING MORFOMETRIK O'ZGARISHLARI	33
35.	Aynakulov N.M. RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF EARLY SEPSIS IN	34

	NEWBORN CHILDREN	
36.	Акбаралиев О.М. YURAK TUG‘MA NUQSONI BILAN KASALLANGAN BOLALARNI KARDIOJARROXLIK ARALASHUVIGACHA JISMONIY RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASH	35
37.	Акбарова Д.С., Кахарова Н.М. ПРЕИМУЩЕСТВА МОКСИФЛОКСАЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ.	36
38.	Акбарова Л.О. AMALIYOTDAGI HOLAT: 3D PRINTING YORDAMIDA INDIVIDUAL ISHLAB CHIQLGAN BILAK-KAFT BO‘G‘IMINI ENDOPROTEZLASH YORDAMIDA BILAK-KAFT BO‘G‘IMINING ENDOPROTEZ BILAN ALMASHTIRILISHI	37
39.	Акрамова Д.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РЕОСОРБИЛАКТОМ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА	38
40.	Алимов А.Д. ПРИМЕНЕНИЕ ДОПЛЕРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ	39
41.	Алимова Н.Ш. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИРБЕСАРТАНА И МЕТФОРМИНА В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА	40
42.	Алимова Р. Ф. НЕЙРОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И ПАТОЛОГИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА	41
43.	Алимухамедов С.У. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ПОНИМАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПСИХИКОЙ И ФИЗИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ	42
44.	Аляви С. Б. КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ И COVID-19	43
45.	Аляви С. Б. НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА	44
46.	Амонов S.A. ERTA YOSH DAGI BOLALARDA EPIMETAFAZAR OSTEOMIELITNI ERTA DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH TAMOYILI	46
47.	Амини Х.А. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ L-АРГИНИНА В ТЕРАПИИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ФК II ПРИ СКФ ВЫШЕ 60 МЛ/МИН: ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ.	47
48.	Арипов Ш.Ш. ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИОННЫЙ АНАСТОМОЗИТ: АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ	47
49.	Арипова Н.Ф. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ ТРЕТИНОИНОМ 0.05% У ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ.	49
50.	Арипова Н.Ф. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЕТОГЕННОЙ ДИЕТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ	50
51.	Арипова С.Ш СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ ПНЕВМОНИИ И РАКЕ ЛЕГКИХ.	51
52.	Асалов Р.Т.	52

	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОФАГОВ ПРИ СТАФИЛОКОККОВЫХ ЭНТЕРОКОЛИТАХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	
53.	Asgari B. ECHOCARDIOGRAPHIC ASPECTS OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT WITH SEVERE PULMONARY HYPERTENSION IN CHILDREN	53
54.	Атажонова И.А. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА ГЛАЗА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ	54
55.	Атаходжиева А.М. ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СКАРЛАТИНЫ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)	55
56.	Атаходжиева Б.М. ФАКТОРЫ АССОЦИИРОВАННЫЕ СО СНИЖЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ D	56
57.	Атоев Ж. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОВ И НОВООБРАЗОВАНИЙ НОСА	57
58.	Атоева А.О. НЕЙРОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19	58
59.	Атоева Ш.А. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАРБОНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕРРОЦЕНА	59
60.	Ахмадалиева Б.З. ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИНТЕРФЕРОНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ БРУЦЕЛЛЕЗА	60
61.	Ахмаджанов Ф.И. ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА	61
62.	Ахмадова М.А. НАРУШЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ	62
63.	Ахматова Д.Д. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ L-АРГИНИНА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ФК II И СКФ БОЛЕЕ 60 МЛ/МИН	63
64.	Ахмедова (Артыкова) Ш.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ СТЕРОИДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ	64
65.	Ахмедова (Артыкова) Ш.А., Шукурова М.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОКОНТРОЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА I ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ	65
66.	Axmedova Sh.U. YURAK ISHEMIK KASALLIGI BOR BEMORLARDA VISSERAL SEMIZLIK VA KORONAR KALSINOZNING O'ZARO ALOQADORLIGI	66
67.	Ахророва Ш.К. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА НА ТЕЧЕНИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	67

68.	Achilova D.A. SPECIFICS OF ACCOUNTING FOR INFANT MORTALITY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	68
69.	Аширматова Ш. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ	69
70.	Ашуров Т.З КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БРУЦЕЛЛЕЗЕ	70
71.	Ashurov T.Z., Shadjalilova M.S. ANALYSIS OF CHNLICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL MIXED HEPATITIS: A SYSTEMATIC REVIEW	71
72.	Ashurov T.Z. RESEARCH TRENDS IN THE WORLD OF SCIENTIFIC WORKS ON CORONAVIRUS DISEASE AND HEPATITIS.	72
73.	Аъзамов А.А. НЕГЛИКЕМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРА НАТРИЙ-ГЛЮКОЗНОГО КОТРАНСПОРТЕРА У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИ-АССОЦИИРОВАННОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ	73
74.	Багирова А. Р. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО И ПУРИНОВОГО ОБМЕНОВ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА.	74
75.	Бадриддинов Ф.М. ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК	75
76.	Бадриддинов Ф.М. СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ И ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА	77
77.	Bazarova Z.Z MENOPAUZAL GORMONAL TERAPIYANING POSTMENOPAUZADA METABOLIK SINDROM RIVOJLANISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	77
78.	Баходирхужаева М.Ж. ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ БИЛОМ	78
79.	Баходирхужаева М. Ж. РОЛЬ РАННИХ МАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ	79
80.	Бахрамов Ж.З. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С ОСТЕОПОРОЗОМ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ	81
81.	Бахрамов Ж.З. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ КРАЯМИ БАЗИСА ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ	82
82.	Бахромова Г. А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЬИ У ДЕТЕЙ	83
83.	Бахрамов Ж.С. СТРУКТУРА МОЧЕПОЛОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В ЭПОХУ COVID-19 В УЗБЕКИСТАНЕ	84
84.	Бахромова Г. А. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВО ПРИ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ У ДЕТЕЙ	85

85.	Бахтиярова А. М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ И БАКТЕРИОЦИДНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ	86
86.	Бахтиёрова Р. ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ШКОЛЬНИКОВ	87
87.	Бекмуратова Н.М ФЕМИНИЗИРУЮЩАЯ ГЕНИТОПЛАСТИКА ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ	88
88.	Бекназарова С.А., Мирзаева Г.Ж. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНЕСТЕЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕВОФЛЮРАНА ПРИ МАЛОТРАВМАТИЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ	89
89.	Бекназарова Х. Н. КСАНТОГРАНУЛЕМАТОЗ ХОЛЕЦИСТИТНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ	90
90.	Бекназарова Х.Н. ЎТ ПУФАГИ ПСЕВДОЛИМФОМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ	91
91.	Бекназарова Х.Н. ЎТ ПУФАГИ ЭПИТЕЛИЙСИНИНГ МЕТАПЛАЗИЯСИ	92
92.	Бектемирова З.О. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБЕПРАЗОЛА В ЛЕЧЕНИИ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	93
93.	Бердиёрова М.Х. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ	94
94.	Биккулова М.М. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ	95
95.	Бобомуратов Ш.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ	96
96.	Бойирбеков У.З. ПУНКЦИОННАЯ НЕФРОСТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНОЙ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗМА У ДЕТЕЙ.	97
97.	Босимов М.Б. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)	98
98.	Vribhesh Kushwaha UNDERSTANDING NEONATAL HYPOTHERMIA	99
99.	Буриев А. ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЭНТЕРОКОЛИТАМИ.	100
100.	Бурханова А.Ж БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СЕПСИСА У ДЕТЕЙ	101
101.	Бурхонова Ш., ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЖОГОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ	102
102.	Бугаев Ш.Ф. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОЯ МИОКАРДА У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, УМЕРШИХ ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА	103

103.	BHUVNESH Chhabra HEART FAILURE: UNDERSTANDING THE PREVALENCE AND MODERN APPROACH OF MANAGEMENT	104
104.	Вохидова Л.Ф. СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ	105
105.	Гайбуллаев Ш.О БОШ МИЯ ФИБРИЛЛЯР АСТРОЦИТОМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАВСИФИ	106
106.	Гайбуллаев Ш.О. БОШ МИЯ ФИБРОБЛАСТИК МЕНИГИОМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ	107
107.	Гайбуллаев Ш.О. ГИПОФИЗ БЕЗИ АДЕНОМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ	108
108.	Гаффорова М.Р ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ОЛОПАТАДИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ КОНЪЮНКТИВИТОВ	109
109.	Давранова А.Э., Ташев У. Ш., Ғаниев С.Н. ОСОБЕННОСТИ, ИСХОДЫ И ХАРАКТЕР ПРОНИКАЮЩИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА	109
110.	Дададжанова О.Ф. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РИНОПЛАСТИКА	110
111.	Дадаходжаева Д. МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗВУР	111
112.	Даминова К.Р. КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК	112
113.	Даминова. С. МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	113
114.	Джамалов У.К. ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ	114
115.	Джураев Д. ЧАСТОТА ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ У МАЛЬЧИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	115
116.	Dilmuradova X.U. Orziqulova O'.Sh MUDDATIGA YETMAY TUG'ILGAN SHAQALOQLAR MARKAZIY ASAB TIZIMINING GEMORRAGIK GENEZLI PERINATAL ZARARLANISHIGA OLIV KELUVCHI XAVF OMILLARI	116
117.	Донишова Л.Г ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК: ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ С ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ	117
118.	Дурманова З.Т., Рахматжонова К. Л. ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРЕЙ В РАЗВИТИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ У НОВОРОЖЁННЫХ ДЕТЕЙ.	118
119.	Жабборов Б.Б. ФАКТОРЫ РИСКА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА	119
120.	Жавдатова С.Ш. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АКАНТАМЕБНЫМ КЕРАТИТОМ	120
121.	Жараква Q.A. BOLALARDA QORIN BO'SHLIG'I OPERATSIYALARIDA KOMBINATSIYALI EPIDURAL ANESTEZIYA	121

122.	Жумаев Д. МЕСТО БРОНХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ КИСТОЗНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ	122
123.	Журабоева Д.А. ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ	122
124.	Zayniyev Sh.S. O'PKA EXINOKOKKEKTOMIYASIDAN KEYINGI QOLDIQ BO'SHLIQNI ISHLOV BERISHNI TAKOMILLASHTIRISH NATIJALARI	124
125.	Zakirxodjayev A.M. ARTERIAL GIPERTENZIYA VA SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGI KOMORBID KECCHISHIDA HAYOT SIFATINING BAXOLASH VA BEMORLARNING PSIXOEMOTSIONAL XOLATI	125
126.	Zokhirov.A.R A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF PURULENT NECROTIC PROCESSES IN THE LOWER EXTREMITIES IN DIABETES MELLITUS	126
127.	Зохидова Х.Р. КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СКРЫТОГО СПИНАЛЬНОГО ДИЗРАФИЗМА У ДЕТЕЙ	127
128.	Ибабекова С.У Влияние ожирения на репродуктивную функцию женщин	128
129.	Ибрагимов Б.Д., Байрамова Ф.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4% РАСТВОРА АРТИКАИНА У ДЕТЕЙ	129
130.	Ibragimov.E.A. ALLERGIK RINIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING HORAZM VOHASIDA UCHRASH DARAJASINI O'RGANISH	130
131.	Ibragimov.E.A. SASSIQ TUMOV BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA HAYOT SIFATINI VAHOLASH VA UNI YAXSHILASH MEZONLARI	131
132.	Ибрахимов Ш.Ф. НАЛИЧИЕ СОПУТСВУЮЩИХ СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ С НАЛИЧИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ АЛЛЕРГИЙ	132
133.	Икромова Ф.Р. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ «СИНДРОМ РАССЕЛА-СИЛЬВЕРА» СРЕДИ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ ВСПЫШКИ КОРОНАРИВИРУСА	133
134.	Икромов Ж. А., Темирова М. И. ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	134
135.	Имомова Н.В. AUTONOMIC DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM AND THEIR EFFECT ON THE BLOOD SUPPLY TO THE BRAIN	135
136.	Инакова З.Т. ИНТРАОКУЛЯРНАЯ КОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ	136
137.	Имомова З.В. Voratova M.A., KO'KRAK BEZI SARATONIDA KIMYO VA NUR RERAPIYASIDAN KEYINGI O'ZGARISHLAR.	137
138.	Исабекова Р. Е. ГЛАЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	138
139.	Исаева З.А. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ УХА	139

140.	Исаков С. КОРРЕКЦИЯ АУТИЗМА У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ АВА ТЕРАПИИ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ	140
141.	Исламходжаева Ш.Ж. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НЕВРИТОМ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА	141
142.	Исломиддинов А.К. ИММУННЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ ПРИ ПНЕВМОНИИ	142
143.	Исломов Ш.Ш. ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ ТРОМБОЦИТЕРНОГО ФАКТОРА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРИОЗЕ	143
144.	Исматиллаева Л.З. ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО	144
145.	Исматов Д.Х. ОЦЕНКА ИСХОДОВ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	145
146.	Исматова Ж.Т. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО И РЕЦЕДИВИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	145
147.	Исматова Ж.Т. ГЛАЗНИЧНЫЕ И ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ	146
148.	Ismatullayev O. O'SMIR YOSHIDAGI BOLALARDA BRONXIAL ASTMANING KLINIK ALLERGOLOGIK XUSUSIYATLARI	147
149.	Исмоилова М.А. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА: ОТ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПОВ К РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ	148
150.	Isomiddinov A.O. COMPARISON OF IN-SITU RELEASE AND SUBMUSCULAR ANTERIOR TRANSPOSITION OF ULNAR NERVE FOR REFRACTORY CUPITAL TUNNEL SYNDROME	149
151.	Истамова А.Дж. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА ЧАСТОТУ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРИТА У СТУДЕНТОВ	150
152.	Ихтисамова А.И. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ИНГАЛЯТОРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ	151
153.	Камалова М.П. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕТЧАТКИ И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМОЙ	152
154.	Камбарова М. К. ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА	153
155.	Kamilov B.M. EFFICIENCY OF MELASMA TREATMENT USING Q-SWITCH LASER	154
156.	Karabaeva I.M. ANALYSIS OF THE CAUSES OF EYEBALL ENUCLEATION	155
157.	Кариева Д.Г. ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ	155
158.	Karimov A.Y. ISNAK MIKROFLORASINI YAXSHILOVCHI VOSITALAR VA METRONIDAZOLNI BIR VAQTDA QO'LLANISHNING OPTIMAL	156

	VARIANTINI ANIQLASH	
159.	Karimova D.A. SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINING OSTEOARTRITLI BEMORLARDA TARQALISHI VA XAVF OMILLARINI XUSUSIYATLARINI O'RGANISH.	157
160.	Qaxxorova Sh. BIRLAMCHI O'PKA SILINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA EPIDEMIOLOGIK NAZORATNI TASHKILLASHTIRISH	158
161.	Мадмуратова Х. Б. ДРЕНАЖНАЯ ХИРУРГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ В ОСЛОЖНЕННЫХ СЛУЧАЯХ	159
162.	Mamarajabova G. S. BOLALARDA YUVENIL REVMATOID ARTRIT (YURA)NING KLINIK KECHISHI VA DAVOLASH XUSUSIYATLARI.	160
163.	Мамасолиев А. Э., Ганижонов М. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	161
164.	Маматкулова Р. И. ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ-ПЕШЕХОДОВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ	162
165.	Махматкулова О.М. ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ	163
166.	Mansurov J.Ch. HOZIRGI DAVRDA YURTIMIZDA DOLZARB MUOMMO BO'LIB KELAYOTGAN TUG'MA YURAK NUQSONLARI, KLINIKASI, DAVOLASH USULLARI	164
167.	Mansurova O.M. ANALYSIS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CHILDREN AFTER CATARACT EXTRACTION WITH IOL IMPLANTATION.	165
168.	Мардиева Н.О. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ, ВЫЗВАННЫЕ КОЛИ-ИНФЕКЦИЕЙ	166
169.	Mardieva Z.A. MORPHOLOGICAL TYPES OF RECURRENT ECHINOCOCCOSIS OF THE LUNGS	167
170.	Mardonova D.H. BUXORO VILOYATIDA BOLALARNING SIL BILAN KASALLANISH MONITORINGI	168
171.	Масаидова Ф.Л. РОЛЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ КОНКРЕМЕНТОВ МОЧЕТОЧНИКОВ	169
172.	Matusupova S.G., Irnazarova D.H. REPRODUKTIV DAVRDAGI AYOLLARDA NOSPEKIFIK SERVISITNI DAVOLASHDA YANGICHA YONDASHUV	170
173.	Махамадалиева Х. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ С ОБСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ БРОНХИТОВ	171
174.	Махмадалиева Kh. MACROLIDE INDUCED SENSORINEURAL HEARING LOSS	172
175.	Махмудова У.Б. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ ПОСЛЕ РАДИОЙОДТЕРАПИИ	173
176.	Muxrumov J.I	174

	SURUNKALI O'PKA KASALLIKLARINI DAVOLASHDA INGALYATSION TERAPIYANING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	
177.	Махкамова Э.С. ОПАСНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ	174
178.	Mengliyeva S. BOLALAR SEREBRAL FALAJINING KLINIKO-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI	175
179.	Мидхатова Г.З. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАЛОГО ТАЗА	176
180.	Мингбаева С.Т. ХАРАКТЕР КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ ХСН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.	177
181.	Мираипова М.Р. ОТОЛИТОВЫЕ КРИЗЫ ТУМАРКИНА ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.	178
182.	Мираипова М.Р. АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ЗА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩЬЮ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЛОР-ОРГАНОВ	179
183.	Мирафзалова М ОСОБЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ В РАЗВИТИИ ОСТЕОАРТРОЗА И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	180
184.	Мирзаева М.Ш. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНВАГИНАЦИЯХ У ДЕТЕЙ	181
185.	Мирзаева Г.А. АНАЛИЗ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА, АСКАРИДОЙ И HELICOBACTER PYLORI	182
186.	Мирзалиев Ш.М., Курбонов А.С. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЕЛЫМ ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС	183
187.	Мирзохитова Н. М. ВЛИЯНИЕ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ПРИ ПЫЛЬЦЕВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ	184
188.	Мирзохитова Н.М. ПРОФИЛАКТИКА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕЧЕНИ	185
189.	Mirsaidov A CLINICAL FEATURES OF MEASLES IN CHILDREN	186
190.	Мирсаидова М.Ф., Хакбердиева Х.В. ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ.	187
191.	Мирхошимов М.Б. РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ ПРИ ИБС	188
192.	Мирхошимов М.Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТАКТНОГО ЛИТОТРИПТЕРА «УРОЛИТ 150-М» ПРИ ЛИТОТРИПСИИ МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ У ДЕТЕЙ	189

193.	Mirkhoshimov M.M. FREQUENCY AND STRUCTURE OF COMPLICATIONS WITH RESPIRATORY INFECTION: ACUTE OTITIS IN CHILDREN.	190
194.	Мирхошимов М.Б. ВОЗМОЖНОСТИ ПНЕВМОВЕЗИКОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИИ УРЕТЕРОВЕЗИКАЛЬНОГО СЕГМЕНТА У ДЕТЕЙ: РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	190
195.	Мирхошимова Х.М. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.	191
196.	Мирхошимова Х. М. РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ	192
197.	Митрюшкина В.П. ПРИМЕНЕНИЕ ESP-БЛОКА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ	194
198.	Муллаев С. В. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ	195
199.	Муллаева Ф.Б. ГОРМОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПУБЕРТАТА И РОСТА, ВЫЯВЛЕННЫХ В 4-Х РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА	196
200.	Муминжонова М.М., Салкинова С.Х. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ У ДЕТЕЙ	197
201.	Mo'minova A. B. OSTEOARTRITDAGI OG'RIQ SINDROMINI BIRGALIKDA YUZAGA KELADIGAN HOLATLARGA QARAB O'RGANISH	198
202.	Мурадова М.О. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ ПАЦИЕНТОВ С МАКРО И ГИГАНТСКИМИ НЕАКТИВНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГИПОФИЗА	199
203.	Муратова Д. М. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ПЛОМБИРОВАНИЕ РОГОВИЦЫ У БОЛЬНОГО С ПОСТРАВМАТИЧЕСКОЙ КЕРАТОМАЛЯЦИЕЙ	200
204.	Мургазоходжаева Ш.Т. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИЕ ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ	201
205.	Муслимова М. Ч. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ	202
206.	Мустакимова К.Д. ДИАГНОСТИКА АТРЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ.	202
207.	Мустафаев Ж. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ.	204
208.	Мустафоев Ж. ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕНАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	204
209.	Мухаммадова Д.М. ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.	205
210.	Мухаммаждонов Х.Х. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛИЦ, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА АНТИРАБИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ	206

211.	Мухаммедова Ф. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕТИНОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ.	207
212.	Мухаммедова Ф.Н. ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА	209
213.	Мухиддинова И. ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	210
214.	Мухиддинова И. СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИМВП И ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ	211
215.	Nazirov V. BOLALARDA QAYTALANUVCHI BRONXITLARNING KLINIK KECHISHI	212
216.	Nazirova Sh. B. ALGORITHMS FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN PATIENTS WITH COVID-19	212
217.	Нарбабаева Ш.Ф. КИСТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В ПОЛОСТЬ НОСА	214
218.	Narzullayeva D.S. BOLALARDA BIRLAMCHI GIPERPARATIREOZNING KLINIK XUSUSIYATLARINI VA DAVOLANISHDAN KEYINGI HAYOT SIFATINI BAHOLASH	214
219.	Насимова Н.О. ИНСУЛИН, ЛЕПТИН И ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ ОЖИРЕНИЯ	215
220.	Насимова С.О. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ В АСПЕКТЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ	217
221.	Носирова Д.Т. ОЦЕНКА БРАХИОЦЕФАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ДЕФОРМАЦИЯМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.	218
222.	Низомов К.Ф. ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО И РАДИОНУКЛИДНОГО МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ	219
223.	Ниязов И.О. МЕСТНОЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ	220
224.	Норалиев Н.У. ВЛИЯНИЯ АНТАГОНИСТОВ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ	221
225.	Norqobilova Z.T. COVID-19 KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARGA DEKSAMETAZON DORI VOSITASINI QO'LLANGANDA KUZATILADIGAN OQIBATLAR	222
226.	Nosirov S.E. O'TKIR ICHAK TUTILISHIDAN O'LIMNI TAHLIL QILISH	222
227.	Nuriddinov F. O'ZBEKISTONDA SIL KASALLIGINING BAKTERIOLOGIK DIAGNOSTIKASI VA EPIDEMIOLOGIK NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH.	223
228.	Nurmamatov N.Sh. REVMA TIZMDA YURAK VA QON TOMIR YETISHMOVCHILIGINI	224

	ANIQLASH VA TO'G'RI TASHXIS QO'YISH	
229.	Нурметова Г.Е., Оллоберганова М.Ш. КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ НЕВРИТЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА	225
230.	Нурмухамедова Д.М. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ ПРИ ЛОГОНЕВРОЗЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	226
231.	Nurullaev Sh.J. EXPERIMENTAL MODELS FOR CONTROLLED BURN INJURIES IN RATS: A SYSTEMATIC ANALYSIS OF ORIGINAL METHODS AND UNUSUAL TREATMENT TACTICS	227
232.	Обидова Х.Д. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕР ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	228
233.	Овлаев А. ГИПОТИРЕОЗ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	229
234.	Одилова О.Б. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРЬ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА, РОЖДЁННЫЕ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ	230
235.	Омонов М.О. ИЗУЧЕНИЯ СВЯЗИ ОНКОГЕНА TP53 С ПОЛИМОРФИЗМОМ PRO72ARG ПРИ ХМПЗ С PH (-) У БОЛЬНЫХ С ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ	232
236.	Orazova X.Sh. CONTENT OF PROINFLAMMATORY CYTOKINE FNO-A IN COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN NEWBORNS AND YOUNG CHILDREN	233
237.	Orziqulova O'.Sh. O'TMAS TO'MTOQ VOSITALAR TA'SIRIDA OSHQOZON OSTI BEZINI JAROHATLANISHINI SUD-TIBBIYOTIDA BAXOLASH.	233
238.	Орзикулова Ў.Ш. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРАВМ КОСТЕЙ НОСА С СОЧЕТАНИЕМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ	234
239.	Orifova M. M. KO'KRAK YOSHIDA SUN'IY OVQATLANTIRISH VA UNING SALBIY OQIBATLARI	235
240.	Отабаева М.М., Алмурадова Д.М. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	236
241.	Ochilova M.T. YIRIK HOMILALI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQNI OLIV BORISHNING OPTIMAL USULINI ANIQLASH	237
242.	Pazilova I.M. NAFAS TIZIMI KASALLIKLARI ASORATLARINING YOSHLAR ORASIDA KUZATILISHI VA SIMPTOMLARI	238
243.	Panjriwala SH. HEMODYNAMIC FEATURES OF OVERWEIGHT PATIENTS SUFFERING WITH IHD	239
244.	Parvathy S.K. UNDERSTANDING NEONATAL JAUNDICE	240
245.	Пирматов С.В. ТУХУМДОН КИСТАСИ ВА БАЧАДОН МОИМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	241
246.	Poyanov D.Z.	242

	YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLAR BILAN OG'RIGAN CHAQALOQLARDA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	
247.	Пўлатжонов Д.А. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В	242
248.	Ro'latova N.O'. ASSESSMENT OF CLINICAL FUNCTIONAL CHANGES AND QUALITY OF LIFE IN BRONCHIAL ASTHMA	243
249.	Пулатова Н., Сагдуллаева Ю., Раджабоева Ш., Рахманкулова М. БОТУЛИЗМНИНГ ЮҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ КАСАЛЛИКНИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИНИНГ ТАХЛИЛИ.	244
250.	Pulotova N.N. TALABALAR SALOMATLIGIDA SHOVQIN OMILI	245
251.	Razzakova X. D. BOLALARDA KO'KRAK QAFASINING GIRDOBSIMON DEFORMATSIYASINI OPERATSIYADAN KEYINGI REABILITATSIYASI	247
252.	Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Саъдуллаева М.М. ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С СБН	248
253.	Rakhimov A.A. CLINICAL FEATURES OF PULMONARY HYPERTENSION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE	249
254.	Rakhimov A.A. FEATURES OF OBESITY IN THE DEVELOPMENT OF OSTEOARTHRITIS AND RELATED DISEASES	249
255.	Rakhimova F.Sh., Shukurov Kh.B. THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN IMAGING DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH NON-SPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA IS CRUCIAL. (NSIP).	250
256.	Расулова М.М. МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАВМА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА И ЕГО ПРИДАТКОВ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА	251
257.	Rasulova N. BOLALARDA TISHLAR KARIYESINING TARQALISHIGA VA ERTA DIAGNOSTIKASIGA ZAMONAVIY YONDASHUVI	252
258.	Рахимжонова С.Р. АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ В АСПЕКТЕ ДЕРМАТОЛОГИИ	253
259.	Рахимова А.А. ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	254
260.	Рахимова М.Г. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ В ГЕРИАТРИИ. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ	255
261.	Рахматуллаева М. ОЦЕНКА СТАТУСА ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА	256
262.	Рахматуллаева М.А. ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК	257
263.	Рахматуллаева М.А. ВЛИЯНИЕ ПЕТЛЕВЫХ ДИУРЕТИКОВ НА СЛУХОВОЙ НЕРВ	258
264.	Рахматуллаева М.А. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ.	260
265.	Рахматуллаева Н.А.	261

	СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ	
266.	Рахматуллаева Н.Р. ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ ПРИ ЭШЕРИХИОЗЕ С НАРУШЕНИЕМ ПИТАНИЯ	262
267.	Рахронова М.Ш. ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ПАДЕНИЯХ С ВЫСОТЫ	263
268.	Рахронова Ч.Х. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППНС У ДЕТЕЙ	264
269.	Rakhimov A.A. CLINICAL FEATURES OF PULMONARY HYPERTENSION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE	265
270.	Rashidova Z.S., Magzumova R.A. BOSH MIYA QON TOMIR KASALLIKLARIDAGI KOGNITIV O'ZGARISHLARNI DAVOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUV	266
271.	Ro`ziboeva Y.R., Sotvoldiyev N. I. EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF SALMONELLOSIS DISEASE IN FERGANA CITY AND THE SYSTEM OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES	267
272.	Рузиева М.У. ВАКТДАН ОЛДИН ВОЯГА ЕТИШНИНГ ДАВОЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ	268
273.	Ro`ziyev Q.B. SHAQALOQ BOLALARDA SON-CHANOQ BO'G'IMINING DISPLAZIYASINI DAVOLASH VA KASALLIKNI RIVOJLANISHINI OLDININI OLISH USULLARINI TAXLILI	269
274.	Рузметов Э.К. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТИОТРОПНО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В РИНОСИНОСОГЕННЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЕ У ДЕТЕЙ	270
275.	Rustamova F.B. THE OPTIMAL METHOD FOR TREATMENT AFTER SURGICAL VENTRAL HERNIAS.	271
276.	Садирова Н.С. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ	272
277.	Саидов Ш.Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ НПВП ГАСТРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ ФК II И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА	273
278.	Саидова Н.Х. ФАКТОРЫ РИСКА И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ВНУТРИУТРОБНУЮ ГИПОКСИЮ.	274
279.	Saidova S.A. HOZIRGI GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLAR VA AHOLI YASHAYDIGAN HUDUDLARNI QATTIQ MAYISHIY SHIQINDILARDAN HALOS ETISH CHORALARI HAQIDA	275
280.	Саидходжаева С.Б. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ.	276
281.	Саидходжаева С.Б. СТАНДАРТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ ТРАВМАМИ ЧЕРЕПА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.\	278

282.	Sayfiyev S.Sh. ChAQALOQLAR MARKAZIY ASAB TIZIMINING GEMORRAGIK GENEZLI PERINATAL ZARARLANISHIDA GEMOSTAZ TIZIMINING XUSUSIYATLARI	279
283.	Saydaliyev A. B., Suyunova Sh. Sh. COVID-19 BILAN KASALLANGAN BOLALARDA YURAK QON-TOMIR TIZIMIDAGI O`ZIGA XOS O`ZGARISHLAR	279
284.	Saydamatova M. E. BOLALARDA ANAFILAKTIK SHOK VAZIYATLARI KELIB CHIQUISH ETIOLOGIYASI	280
285.	Сайдуллаева С. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОЙ ДИЗЕНТЕРИИ	281
286.	Сейтимбетов Д.Д. КОЖНО-УРЕТРАЛЬНЫЙ СВИЦ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ	282
287.	Сайфиддин Хожи К.Ш. Гаибназаров С.С. ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ	284
288.	Salimjonova M.T. FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY (FESS) IN CHILDREN: A COMPREHENSIVE REVIEW	285
289.	Саматова Г.Р. ИЗУЧИТЬ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННОГО НЕРЕВМАТИЧЕСКОГО КАРДИТА, РАССМОТРЕТЬ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ	286
290.	Саматова Г.Р. РОЛЬ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ	287
291.	Сапарбаева А. ОСОБЕННОСТИ ДИЗЕНТЕРИИ И САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	287
292.	Сарибоева Ш.Я., Эркинова Г.А. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА В АКУШЕРСКОМ АНАМНЕЗЕ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РОДАМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ.	288
293.	Сафарова Р. Ш. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ НА ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ ПРИ ДИАГНОЗЕ АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ	290
294.	Сафарова Р.Ш. РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ	290
295.	Сейтимбетов Д.Д. КОЖНО-УРЕТРАЛЬНЫЙ СВИЦ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ	292
296.	Сирожидинов А.А., Абдусамиев С.Ж. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ БРОНХОСКОПИЯХ У ДЕТЕЙ	293
297.	Собировой М.Г. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	294
298.	Собитхонова З.С. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВПС	295

299.	Содикжоновна Н СОЧЕТАННОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗА НА ФОНЕ ЛЯМБЛИОЗА	296
300.	Soyibjonova N.O., Qudratullaeva M.J. MUDDATIGA YETMAY TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA GIPOTERMIK HOLAT VA MOSLASHISH DAVRIDA UNING OLDINI OLISH CYORALARI	297
301.	Soliyev M. B. CRAFTING A STRATEGY FOR ADDRESSING RESIDUAL SPACE IN HEPATIC ECHINOCOCCOSIS	298
302.	Султонов А.У., Султонов А.У. ДИНАМИКА ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ КАТАРАКТОЙ С ПРИЗНАКАМИ НАБУХАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ	299
303.	Султонов Ж.О. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМОКСАЦИЛИНА ПРИ HELICOBACTER PYLORI	300
304.	Султанова Д.М ПРОФИЛАКТИКА МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ	301
305.	Сурабова Ж.Ш. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ТЕТРАЦИКЛИНОВОМ ГЕПАТИТЕ	302
306.	Suyunova Sh.Sh., Saydaliyev A.B. OIV INFEKSIYASIDA YURAK-QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARINI TANLIL QILISH	303
307.	Таджиев М. ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ	304
308.	Тазабоева С.М. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ	305
309.	Таирова К.З. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ С УЧЕТОМ АНАЛИЗА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ	306
310.	Tangirov A.R., Adashboev I.A. MARKAZIY ASAB TIZIMINING OG'IR GIPOKSIK SHIKASTLANISHI BO'LGAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA SITOKINLARNING DIAGNOSTIK QIYMATI	307
311.	Темирова М.Х., Мажидова М. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА.	307
312.	Тешабаева Х. ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ С РАЗВИТИЕМ АТОПИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	308
313.	Tillayeva M.A. Mamirova M.U. MENSTRUAL SIKL BUZILISHLARIDA SEMIZLIKNING O`ZARO BOG`LIQLIGINI O`RGANISH	309
314.	Tojiyev J.Sh. SALMONELLA TIFIMURIUMNING POLIREZISTENT SHTAMMLARI SHAQIRGAN SALMONELLEZ HASTALIGINING BOLALARDA KESHISHI	310
315.	Тоиржоновна С. С ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА,	311

	ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА	
316.	Tohirova M. O. ENERGETİK İÇİMİKLİKLARNING SALBIY OQIBATLARI	312
317.	Тошннйзова Н.Б. КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ	313
318.	Туляганов А.А. КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С	314
319.	Turaeva J.T. VACTERL ANOMALIES WITH ANORECTAL MALFORMATIONS IN CHILDREN	315
320.	Тураева Жасмин ОСОБЕННОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ	316
321.	Туракулов И.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИСУСИТА	317
322.	Тураева Н.К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЛАКТАЦИИ	318
323.	To'raqulov E., Xolmurodov O., Abdunazarov Sh.. BEL UMURTOALARARO DISK CHURRALARINI TUBUSLI RETRAKTOR YORDAMIDA INTERLAMINAR MIKROXIRURGIK USULDA OLISH OPERATSIYASI NATIJALARINING TAHLILI	319
324.	Тургунбоев А.З ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАТОМИИ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ В АСПЕКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОБЕЗБОЛИВАНИЯ	320
325.	Тургунбоев А.Ш. ИММУННЫЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ	321
326.	Turdaliyeva D. F. OSH TUZINI ME'YORDAN ORTIQ ISTE'MOL QILISH NATIJASIDA ORGANIZMDA QANDAY O'ZGARISHLAR YUZ BERADI	321
327.	Турдалиева Ш.Н., Тиловова У.Й. ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ У ВЗРОСЛЫХ	322
328.	Турдалиева Ш. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ, МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ ТАШПМИ	323
329.	Турдиев Ш.Б. КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛИ ВИЛЬМСА У ДЕТЕЙ	324
330.	Turdimurodova I. T. MARKAZIY NERV TIZIMINING PERENATAL ZARARLANISHINING KILINIKO-NEVROLOGIK SINDROMLARI	325
331.	Tursunkhojayeva D. ANALYSIS OF ILLNESS PERCEPTION AMONG PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA AND CONCOMITANT HYPERTENSIVE DISEASE	326
332.	Турсункулов О	327

	КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БРАХИАЛЬНЫХ ПЛЕКСОПАТИЙ	
333.	Tursunov S.N., Qosimov Sh.Q. THE INFLUENCE OF INTESTINAL MICROFLORA STATUS ON THE CLINICAL COURSE OF VIRAL ETIOLOGY LIVER CIRRHOSIS	328
334.	Турсунова Д.А. ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ	329
335.	Умаров С.Д. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ МАНИФЕСТАЦИЕЙ ТИННИТУСА И СИНДРОМОМ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ	330
336.	Умарова А. АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ	331
337.	Умарова Ш.М. РОЛЬ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА 750 МГ (ХАЙЛЕФЛОКС) В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОГО ТРАКТА	332
338.	Umirzakov F.M. DYNAMICS OF THE LEVEL OF MANIFESTATION OF NEUROPSYCHIC STRESS AMONG FUTURE GENERAL PRACTITIONERS	333
339.	Уринбаева Ш.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ	334
340.	O'rinboyev F.Sh SHAQARNING INSON TANASIGA TA'SIRI	334
341.	Уринбоев Н. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВПС	335
342.	O'rinova U.O'. BOLALARDA PSORIAZ KASALLIGINI KLINIK- GISTOPATOLOGIK ÔRGANISH VA DAVO CHORALARINI QO'LLASH	336
343.	O'rinova U.O'. BOLALARDA TUG'MA YURAK NUQSONLARINI ANIQLASH VA DAVO CHORALARINI QO'LLASH	338
344.	Уринова У.У. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ	339
345.	Урунова М.А. АЛОХИДА ЙЎЛДОШЛИ ЭРТА ТУҒИЛГАН ЭГИЗАКЛАРДА МИОКАРД ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАВСИФ	340
346.	Урунова М.А. УМУМИЙ ЙЎЛДОШЛИ ЭГИЗАКЛАР ЮРАГИНИНГ МУШАК ҚАВАТИ ТУЗИЛМАЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР	341
347.	Usarova D.D. THE MITRAL VALVE INSUFFICIENCY	342
348.	Усманов А.А., ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА	343
349.	Усмоналиева Ш.О., Вахобова Э.А. БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНТЕРАЛЬНОГО И ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У СЕПТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ	344
350.	Усмонжонов А.Б. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ	345

	ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ	
351.	Usmonov.J.R, HAZM QILISH A'ZOLARI KASALLIKLARI O'TKIR VA SURUNKALI GASTRIT	346
352.	Усмонова Н.У. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ОКАЗАНИЯ ИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ	347
353.	Usmonova Y. Sh. HYGIENIC SIGNIFICANCE OF PREVENTING EYE DISEASES	348
354.	Файзуллаев А.Т. МУКОВИСЦИДОЗ У ДЕТЕЙ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	349
355.	Файзуллаев А.Т. МАЛЬАБСОРБЦИЯ У ДЕТЕЙ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	350
356.	Файзуллаев Т.Р. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЕ	351
357.	Файзуллаева К.Р. ПСИХОТЕРАПИЯ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ	351
358.	Файзуллаева К.Р. ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДИГЕСТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ	352
359.	Фомина К.А. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА ИБУКЛИНА У ДЕТЕЙ	353
360.	Хайтова З.К. ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНЫМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ	355
361.	Хайтова Л.Б. ДИАГНОСТИКА ОЖИРЕНИЯ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ МЕТОДОМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ	356
362.	Хайруллаев А.П. АМАЛИЁТДА АШЁВИЙ ДАЛИЛЛАРДА ТЕР БОРЛИГИНИ ХРОМАТОГРАФИЯ УСУЛИ БИЛАН АНИҚЛАШ	357
363.	Haqberdiyeva X. O'SMIR BOLALARDAGI VEGETATIV BUZILISH SINDROMINI KLINIK TANLILI	358
364.	Халилов Ж.Т. ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛАПАРОСКОПИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ: ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В МЕДИЦИНЕ	359
365.	Халилова С.К. ПРИЧИНЫ ФАКТОРЫ СЕБОРЕИ И ЕЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ	360
366.	Хамдамова Б. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТОК С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ В ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ	361
367.	Хамидуллаева Н.О. ХАРАКТЕР ОСЛОЖНЕНИЙ И ИСХОДОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА	362
368.	Хамраева О.Р.	363

	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ	
369.	Хатамова З.З. РОЛЬ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ХБП	364
370.	Хатамова З.З. РОЛЬ РЕГИОНАРНОЙ МЕТОДОВ АНАЛЬГЕЗИИ В ПРОТОКОЛАХ ERAS ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ	365
371.	Хафизова М.Ш. ЗНАЧЕНИЕ АДЕНО И РОТОВИРУСНО И ИНФЕКЦИИ В СТРУКТУРЕ ОСТРЫХ ДЕТСКИХ ДИАРЕЙ.	366
372.	Хегай А.В. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА С НЕЗАПННОЙ ПОТЕРЕЙ СЛУХА	367
373.	Хегай А.В. СВЯЗЬ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ В СНИЖЕНИИ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕМЕНЦИИ У ПОЖИЛЫХ	368
374.	Хегай Ю.А. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ	369
375.	Ходжаева М. Х. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ	370
376.	Kholmiraev M.A. ROLE OF LOW-DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL IN RELATION TO SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS DEPENDING ON FAMILY HISTORY OF EARLY CARDIOVASCULAR DISEASES	372
377.	Kholmiraev M.A. CONTROL OF ANTICOAGULANT THERAPY IN OUTPATIENT SETTINGS FOR CARDIORENAL SYNDROME	372
378.	Холмуродов Х.Ш. АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СКРИНИНГОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ	373
379.	Холмуродов О., Холмуродова Х., Абдуназаров Ш. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА	374
380.	Холмуродова Х. Х., Холмуродов О. Х. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ.	375
381.	Холмуротова А.Б. ПРЕИМУЩЕСТВА ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПЕРЕД АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЁННЫМИ ГРЫЖАМИ ЖИВОТА.	376
382.	Хусанжонова Ш.А. ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГИДРОЦЕФАЛИИ У ДЕТЕЙ	377
383.	Хусанжонова Ш.А. ОНКОГЕНЕЗ. ОТ НЕОПЛАЗИИ ДО ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАСТАЗОВ.	378
384.	Хусанова М. ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ	379
385.	Хусейнов М.М.	

	ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ	380
386.	Habirova M.A. BAKTARIAL REZISTENTLIK VA DORI VOSITALARNING O'ZARO TA'SIRLARI	381
387.	Хамроев Н.И. ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОТРОМБОТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НПВП У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	382
388.	Шарифжонova С.С. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ	383
389.	Mandeep S.Sh. INFLUENCE OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS ON INSULIN RESISTANCE AND LIPID SPECTRUM INDICATORS	384
390.	Shermatova G.Sh. CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF GOUT	385
391.	Shodiyev D. TEPKI INFEKTSIYASINING KLINIK KECCHISH XUSUSIYATLARI	386
392.	Шодмонова А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕПЕСТКОВ БАРХАТЦЕВ В СОЧЕТАНИИ С ПОДОРОЖНИКОМ ЛАНЦЕТНЫМ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ	387
393.	Шоюсупов Ж.А. КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕФРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ	388
394.	Shukurov Kh.B., Rakhimova F.Sh. CLINICAL PREDICTORS OF AN UNFAVORABLE PROGNOSIS IN NON-SPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA (NSIP)	389
395.	Шукурова М.А., Ахмедова Ш.А. ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЙОДДОДЕФИЦИТА	390
396.	Shukhratov Kh.D. CHARACTERISTICS OF THE ORAL MUCOSA IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA	391
397.	Эргашев.Ж. РОЛЬ ЭФГДС ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ	392
398.	Ergasheva S.S. TUG'MA GIPOFIZAR NANIZM KASALLIGIDA ASOSIY KLINIK BELGILAR VA TASHXISLASHDAGI SAMARALI USULLARNI O'RGANISH	393
399.	Эркинова С.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТУЩЕГО УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРЕССА: ПОНИМАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРИГГЕРОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ	394
400.	Эрназарова Л.К. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ	395
401.	Эрназарова Л.К. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА	396
402.	Юлдашбекова Ш.У.	

	ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	397
403.	Юлдашева О. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИ	398
404.	Yuldashova S. U. INSTRUMENTAL DIAGNOSIS OF NERVOUS DISEASES	399
405.	Yuldashova S. U. DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH POLIO	400
406.	Yuldoshmurodov D. Sh. TONSILLOTOMY OPERATION AND METHODS OF ITS CARE	401
407.	Юнусова Х. Р. РОЛЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА МОЗГА BDNF В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДОВ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ	401
408.	Yusupov B.A. CLASSIFICATION OF PATIENTS IN THE SURGICAL AND POSTOPERATIVE PERIOD WITH A DIAGNOSIS OF INTRAVENTRICULAR MENINGIOMA DEPENDING ON THE LOCATION OF THE TUMORS AND TYPES OF COMPLICATIONS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD	402
409.	Yusupova Mohira, Rajabov T. B АТОПИК ДЕРМАТИТ УЧУН МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН ВА МОШЕВИНА ПРЕПАРАТЛАРИ КОМБИНАТСИЯСИДАН ТАЙЙОРЛАНГАН КРЕМИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ	403
410.	Юсуфова И. ИЗМЕНЕНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ	404
411.	Яковлева В.А. ВИРУСНЫЕ ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ: КЛИНИКО- ИММУНОЛОГИСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	405
412.	Камолова М.К. ОЦЕНКА РОЛИ ФАКТОРА ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ	406
FUNDAMENTAL FANLAR		
413.	Абадова Д.С. УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАНЕВЫМ ДЕФФЕКТОМ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	408
414.	Абдикабиров Р.С. ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА	409
415.	Abduqayumova R.B. ABU ALI IBN SINO – BUYUK OLIM VA TABIB	409
416.	Абдуллаева Г.Б. ВИДЫ ОБЩЕНИЯ ВРАЧА С БОЛЬНЫМ	411
417.	Abduvaliyeva A. THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH IN MEDICINE	412
418.	Abduvalieva A.F. DISCOVERY NEW BLOOD VESSELS SYSTEM INSIDE LONG BONES AND ITS FUNCTION	412
419.	Abduvalieva Ch. IMPORTANCE OF ENGLISH LANGUAGE IN MEDICINE	413
420.	Абдувалиева Ч.Н. СТРОЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОРОКОВ СЕРДЦА	414

421.	Абдувалиева Ч.Н. ГИСТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ.	415
422.	Abdujabborova M. INNOVATIVE METHODS IN DEVELOPING FLUENCY IN MEDICAL EDUCATION	415
423.	Абдужабборова М.А. ТАЛАБА ЁШЛАРНИ ФАЛСАФИЙ БИЛИМЛАР БИЛАН ҚУРОЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.	417
424.	Abdukarimov J.Sh., KORTIKOSTEROIDLARNING SPERMATOGEN EPITELIY HUYAYRALARIGA TA'SIRINI MODELLASHTIRILGAN YO'L BILAN ANIQLASH	418
425.	Abduqayumov A. A. TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZIGA OID BILIMLARNING SHAKLLANISH DINAMIKASI	419
426.	Абдуллаева Г.Ж ПОРТО-КАВАЛЬНЫЕ И КАВО-КАВАЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ	420
427.	Абдуллаев С.М. АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ ДО 3Х ЛЕТ	421
428.	Абдуллаева Ш.Т. ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ НА АНГИОТЕНЗИН - ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ФЕРМЕНТ (АПФ)	421
429.	Абдуллаева Ш. К. СВЯЗЬ УРОВНЯ АГ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИЛ 6 И ИЛ 17 ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ	422
430.	Абдуллаева Д.М. АНОМАЛИЯ ЗУБОВ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА	423
431.	Абдулхамидова У. Р. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА	424
432.	Abdumannonova Sh.O. BOLALARDA OYOQ-QO'LLARNING O'SISHIGA HOMILADORLIKDA ONALARDA KECHEGAN COVID-19 NING TA'SIRI	425
433.	Абдумуталова С.Д. РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ ОКОЛОЦИТОВИДНЫХ ЖЕЛЁЗ НА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СОСУДЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ	426
434.	Абдумуталова С.Д. ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ	427
435.	Abdumutalova S.D. O'TKIR HOSHI MOV ASARLARIDA ONA OBRAZINING TALQINI	428
436.	Абдураимов К.Д. РАСКРЫТИЕ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: ИЗУЧЕНИЕ ПОДТИПОВ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЕЕ ПЯТИЭТАПНОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ	430
437.	Abdusalomov J.B. BOLALARDA RAXITNING PAYDO BO'LISHI VA KECISHI OMILLARINI TAHLILI	430
438.	Абдусаломов Ж.Б. МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ	431

439.	Абзалова.Р.С. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИФФУЗНОЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА.	432
440.	Абзалова Р.С. ЗНАЧИМОСТЬ ГРЕКО-ЛАТИНСКОЙ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ	433
441.	Abdimurodova S.Q., Orziqulova O'.Sh. ТАМАКИ МАHSULOTLARINI SHEKISHNING ORGANIZMGA TA'SIRI.	434
442.	Abiyerova S.M. KLINIK TERMINALOGIYADA SO'Z YASOVCHI TERMIN-ELEMENTLAR	435
443.	Аблизова А.А. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ ДИАРЕИ	436
444.	Азаматова Ф.А ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ	437
445.	Азимджонова Ш. Х. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ, ВЫЗВАННЫЕ БИОСТИМУЛЯТОРОМ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ.	438
446.	Акбарходжаева Ш.Р. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТЕНОЛОЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ	439
447.	Алимов Ф.О. ПРОФИЛАКТИКА БЕРЕМЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД	440
448.	Alimova D. K. ABU ALI IBN SINONING SARATON KASALLIGINI DAVOLASHGA OID QARASHLARI	441
449.	Alimuhamedov C. THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON YOUTH MENTAL HEALTH: A PRELIMINARY ANALYSIS	442
450.	Allayarova G. Z. K VITAMINING ORGANIZMGA VA SALOMATLIKKA TA'SIRI	443
451.	Al-Maghary D.M. , Al-Rawashdeh Z.A., Teshayeva K.S. FEATURES OF PHYSIOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS STUDYING AT THE BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE	444
452.	Алтынбеков Н.Н. ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	445
453.	Аминова А.А. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ АДАПТАЦИИ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)	446
454.	Амирова М.О. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИПИРЕТИКОВ ПРИ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГАХ У ДЕТЕЙ	447
455.	Amonkeldiyeva K. M. REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA DEPRESSIV HOLATLAR	448
456.	Арипжанов Х.А. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ- ЛАБОРАНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ	449

457.	Арипова С.Ш. ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ОСЛОЖНЁННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ	450
458.	Арипова С.О. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОЦИТОВ	451
459.	Арипова С.О., Сайфуллаева Д.Р., Бауетдинова Б.Н. МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ MYCOPLASMA PNEUMONIAE	452
460.	Асанбоев Л. ФИЗИОЛОГИЯ ГИПОТАЛАМО – ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ	453
461.	Asatullayeva R.A, Shaxobiddinova X.D. O. GENRINING “DARDKASHLAR” NIKOYASINING O‘ZBEK TILIGA QILINGAN TARJIMASINING QIYOSIY TAHLILI	454
462.	Асатуллаева Р.А. АКЦИДЕНТАЛЬНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ.	455
463.	Асилбекова Д.Э. ВЛИЯНИЕ ДУБИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ НА МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА	456
464.	Асламова Р. БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ.	458
465.	Асророва С.Р. РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ	458
466.	Атаев Ш.Б. ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ У ДЕТЕЙ ДО 3Х ЛЕТ	459
467.	Атаев Ш.Б., Рахманов А.Р., Рахимхонов А.М. МИКРООРГАНИЗМЫ В ДИНАМИКЕ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИИ	460
468.	Ataniyazova N. BRIDGING CULTURES IN HEALTHCARE: THE IMPACT OF CROSS- CULTURAL COMMUNICATION ON PATIENT CARE	462
469.	Атаханов М.А. АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОДХОДЫ К ДИЕТОТЕРАПИИ	463
470.	Atoeva M.A. NANOBIOTECHNOLOGIES IN DIAGNOSTIC VIRUS DISEASES, PRODUCTION AND USE OF ARTIFICIAL ANTIBODIES	464
471.	Ахмедова М. и Азимжанов А. ВЫЯВЛЕНИЕ БЕССОННИЦЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ АГМИ	465
472.	Achilova A. DEPRESSION AND ITS AFFECTS TO THE BODY	466
473.	Ачилова А.Б. ЗНАЧЕНИЕ МИЕЛИНОВОГО СЛОЯ В НЕЙРОНАХ. ДЕМИЕЛИНИЗАЦИЯ.	467
474.	Ashirqulova L.B. QANDLI DIABET PATOFIZIOLOGIYASI	469

475.	Ashrapova Sh. METHODS FOR STUDENTS IN ENGLISH	469
476.	Ашрапова Ш.Ф. АНТИДИУРЕТИЧЕСКИЙ ГОРМОН И ЕГО ЭФФЕКТЫ НА ОРГАНЫ-МИШЕНИ	470
477.	Ашрапова Ш.Ф. ПРОБЛЕМЫ ЗАРАЖЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ШТАММОВ БАКТЕРИЕЙ HELICOBACTER PYLORY СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ	471
478.	Ашурова Ш.О. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНУШНОЙ ИНФЕКЦИИ	472
479.	Ashurova S. SOG`LIQNI SAQLASH TIZIMIDA TELEMEDITSINANING O`RNI	473
480.	Badriddinov F.M. TALABALARNING SALOMATLIK MADANIYATINI SHAKILLANTIRISH	474
481.	Badriddinov F.M. BIRLAMCHI TIBBIY BO`G`INDA TO`G`RI OVQATLANISH VA SOG`LOM TURMUSH TARZINI TASHKIL QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH	475
482.	Badriddinov F.M. Orziqulova O`.SH. CHAQOLOQLARDA ICHAK MIKROFLORASI	476
483.	Байрамова Ф.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ	478
484.	Barotova.R.S. HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS	479
485.	Baxodurov B. N. TIBBIY TALIMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TECHNOLOGIYALARNINIG O`RNI	479
486.	Baxodurov B. N. ZAMONAVIY TIBBIYOTDA INNOVATSION RIVOJLANISHNING DOLZARBLIGI	481
487.	Bahriddinova D.F. TERINING ZAMBURUG`LI KASALLIKLARI DERMATOMIKOZ QO`ZG`ATUVCHISI TRIKOFITIYA VA UNING DIAGNOSTIKASI	482
488.	Бахтиёрв А.Б. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ПРИ АНОМАЛИЯХ РАСЩЕПЛЕНИЯ ГУБА И НЕБА (ЗАЯЧЬЯ ГУБА И ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ)	483
489.	Бахтиёрв Х.Б. КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОГАЕТ ВРАЧАМ ПРОВОДИТЬ ДИАГНОСТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ	484
490.	Бахтиерова Д.Ж. ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА	485
491.	Бахтиёрв М.Б. ПРИМЕНИНЕ ПРЕПАРАТА КРЕОНА С ЗАМЕСТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА У ДЕТЕЙ.	486
492.	Бахтиярова К.Ж. ЯЗЫК — ЭТО ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ	487

493.	Bahodurova A.B. RETSEPT YOZISH TARIXI	488
494.	Bahrdirova G. THE BENEFITS OF A BALANCED DIET	489
495.	Bakhtierova M.O. UNIQUENESS OF ACTIVE SITES OF TYPE X SYNTHETIC ZEOLITES	490
496.	Bekmuratova S. MORPHOLOGICAL ASPECTS OF SIGNS DIABETES MELLITUS IN WOMEN WITH OBESITY.	491
497.	Бобокулов А.А. ПРОЦЕНТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА	492
498.	Bobomurodova D. B. BOLALARDA UCHRAYDIGAN ENSEFALOPATIYA KASALLIGINI DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH METODLARI	493
499.	Бойматова Д.А. ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ	495
500.	Бойматова Д.А. ФОБИЯ В СФЕРЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА	496
501.	Boyxonova R.S. ANTIOKSIDANTLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI.	497
502.	Boqiyev J. N. BOSH MIYA QON AYLANISHI O‘TKIR BUZILISHI ISHEMIK TURIDA DIFFUZION VA PERFUZION VAZNLI MAGNITO-REZONANS TOMOGRAFIYA	498
503.	Bolqiyev S.A., Eshbekova L.SH., Hamdamov A.I., Quyliboyeva D.A. ENERGETIK ICHIMLIKLARNING YURAK QON-TOMIR TIZIMIGA SALBIY OQIBATLARI	499
504.	Botirova M.M. TERMINLARNING TIBBIYOT SOHASIDAGI ROLI	499
505.	Вахабова Х. К. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ	500
506.	Vaxobova X. K. OPIOID ANALGETIKLARNING O‘SMA KASALLIKLARIDA QO‘LLANILISHI VA ULARNING NARKOTIK TA‘SIRI	501
507.	Гаипназаров Ш.Р. ВЛИЯНИЕ ТЕЛОМЕРАЗЫ НА ОНКОГЕНЕЗ	502
508.	Garib Z SOCIAL ANXIETY AMONG THE STUDENTS	503
509.	Гафурова Ш.Д ВИТАМИНЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА	504
510.	Гафурова Ш.Д. АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА	505
511.	Гизатуллина К., Аюбжонова Д. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ ДАЛЕКО ОТ МОРЯ.	506
512.	G‘ulomov Z. S. GLITSIN AMINOKISLATASINING AHAMIYATLARI ANNOTATSIYA	507

513.	Davlatboyeva M.D. MILLIY ISTIQLOL G'UYASI VA MAFKURAVIY MASALALAR	508
514.	Davronov S.M ODAMDA CHANOQ-SON BO'G'IMNING KATTALARDAGI XUSUSIYATLARI	509
515.	Джаваров Т.Х. ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОПУХОЛЯМИ МОЗГА	510
516.	Diniqulova S.A. ABORTGA QARSHI KURASHDA OILAVIY POLIKLINIKADA DOYANING O'RNI.	511
517.	Dustmukhamedova R.Z. ADEQUATE APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEOPOROTIC FRACTURES OF THE VERTEBRAL BODIES	512
518.	Ермахаматов У. Д СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ	512
519.	Jabborova Sh.Z. TOKSIKODERMIYADA ANAMNEZ YIG'ISHNING ANAMIYATI	513
520.	Жабборова М.Х. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ АНОМАЛЬНЫХ ГОЛОВЕК СПЕРМАТОЗОИДОВ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ	514
521.	Zhamolidinova N.B. THERMAL EQUILIBRIUM TIME OF CARBON SULFIDE ADSORPTION IN ZEOLITES TYPE 13 X	515
522.	Жахангирова Х.Х. ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ ДО 2 ЛЕТ РОЖДЁННЫЕ ОТ МАТЕРЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19	516
523.	Жумаева Д.Г. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ХОЛЕСТЕРИНА И МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА	517
524.	Жуманзарова А.Б. ВЛИЯНИЕ ЦИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА СЕРДЦЕ И МАГИСТРАЛЬНЫЕ СОСУДЫ	518
525.	Jurakulova S.Z. PRECISION MEDICINE: REVOLUTIONIZING HEALTHCARE THROUGH PERSONALIZED THERAPEUTICS.	519
526.	Jo'raqulova S.O. PIYOZ VA SARIMSOQNING DORIVOR XUSUSIYATLARI	520
527.	Zakirjonova.D.F. GESTATIONAL DIABETES MELITUS	521
528.	Zoyirova Sh.S. COVID-19 NATIJASIDA KELIB CHIQQAN QANDLI DIABET 2-TURI VA ALTSGEYMER KASALLIGI ORASIDAGI BOG'LIQLIK	523
529.	Закиржанова Д.Ф. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	523
530.	Zoxidova M.A. IBN SINONING TIBBIY QONUNLARI: ZAMONAVIY DUNYODA QADIMIY SABOQLAR	524

531.	Zohidova M.A., Olimjonova L. SUN'IY INTELTEKTNING TIBBIYOTDAGI O'RNINI O'RGANISH.	525
532.	Ibodullayeva N.Z. STELIYAKIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KASALLIKNING KLINIK KO'RINISHI	526
533.	Ибодуллаева Ф. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА	527
534.	Ибрагимова Н. СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ	528
535.	Ибрахимов Ш.Ф. НАЛИЧИЕ СОПУТСВУЮЩИХ СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ С НАЛИЧИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ АЛЛЕРГИЙ	529
536.	Ibrohimova R. U. PARKENSONIZMGA QARSHI QO'LLANILADIGAN DORI VOSITALARI	530
537.	Икрамова М.А. ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ	531
538.	Илхомжонов Б.Б. ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ МЕТОДА ИНДЕКСА УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНЫ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС- СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ	532
539.	Ihomjonova D. RESULTS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO MEDICAL UNIVERSITIES	533
540.	Imomaliyeva L.S. O'SMALAR PATOFIZIOLOGIYASI	534
541.	Исломов С. И. АТЕРОСКЛЕРОЗ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПАТОГЕНЕЗА	535
542.	Исломов С. И. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФТОРА НА ДЕ- И РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ У ДЕТЕЙ	536
543.	Islomova J.I., MOBIL TELEFON RADIATSIYASI VA SALOMATLIK	537
544.	Ismoilova S.R. ODAMDA CHANOQ-SON BO'G'IMI MORFOLOGIYASINING YOSHGA QARAB O'ZGARISHI	538
545.	Isokjonova G.M. CLINICAL SIGNS OF NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA	539
546.	Йулчиева Ш.Н. ОБЩЕНИЕ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	540
547.	Kabulov S.B. INCREASING RELEVANCE OF THE APPEARANCE OF CEREBRAL ANEURYSMS, AND THE PREVENTIVE METHODS OF THEIR TREATMENT	541
548.	Калмуратова М.А. НОВЫЕ МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИИ: ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ	542
549.	Kamolova N. E. O'PKANING YIRINGLI KASALLIKLARINI DAVOLASHDA MINIMAL INVAZIV OPERATSIYA USULLARINING AHAMIYATI	543

550.	Karimov A.B. BUYRAK TRANSPLANTATSIYASINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI	544
551.	Karimov A.O. BOLALARDA RAXITNING OLDINI OLIH MAQSADIDA 25(OH)D3 DARAJASINI ANIQLASHNING AHAMIYATI	545
552.	Каримов М.Т. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ НА НЕЙРОННУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ	546
553.	Karimova.G.O. ATEROSKLEROZ KASALLIGINING BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI	547
554.	Karimova G.O. LIGAR TRANSPLANTOLOGIIYASINING TIBBIYOTDAGI O'RNI	548
555.	Каримова Х.Э. НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.СИНДРОМ ДЮШЕННА	549
556.	Касимова Л.Р. ХЕЛАТНАЯ ФОРМА МИНЕРАЛОВ	550
557.	Якубова Х. К. РОЛЬ НЕОТЛОЖНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ	551
558.	Хадичахон К. Я. ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ	552
559.	Кахрамонова И.И. ГИПЕРТИРЕОЗ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	552
560.	Кенжабоев М.А., Равшанов С.Р МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: ОБЗОР	553
561.	Кувондикова С.Я. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА В ГЕРОНТОЛОГИИ	554
562.	Куканова Г.М. О БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ	555
563.	Куканова Г.М. ГЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОЗГА.	556
564.	Кулдошхужаев А.М. РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	557
565.	Kulmatov B.U. LOTIN TILI TARIXI	558
566.	Qurbonboyeva F.R. BIOPHYSICS OF THE BASIC MODES OF CELLULAR METABALISM MODE OF CELL DIVISION (MITOSIS)	559
567.	Qurbonbekova N.Sh. TALABALARDA GASTRITNING UCHRASH CHASTOTASI	560
568.	Qurbonnazarov S.X., Babadjanov B.B. O'ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDIDA TERI LEYSHMANIOZINING TARQALISHI VA UNI OLDINI OLIH CHORA-TADBIRLARI	561

569.	Qambarov B.B. AXOLINING SOG'LOM OVQATLANISHIDA MIKROELEMETLARNI O'RNI. KALSIY YETISHMOVCHILIGI	562
570.	Qurbonova D.E SHOXKUYA (Secale cornutum) O'SIMLIGIDAN OLINGAN MODDALARNING BACHADON MUSHAKLARINI TONUSINI OSHIRISHDAGI ANAMIYATI	563
571.	Ларин Е.А. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ – ПЕРВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ВЫСШИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ	564
572.	Латипов М.М. ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ПЛОДЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ "MOMORDICA CHARANTIA L."	565
573.	Maksudova Z.S., Sagdullayeva Y.A., Po'latova N.O'., Rajabbayeva Sh.D., Raхmonqulova M. BOTULIZMNING YUQISH OMILLARI VA UNING KASALLIK RIVOJLANISHIGA TA'SIRI TAHLILI.	566
574.	Максудова М. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА С КИШЕЧНЫМ ДИСБАКТЕРИОЗОМ У БОЛЬНЫХ С БОТУЛИЗМОМ	567
575.	Makhamatov M. EFFECTS OF MATERNAL EXPOSURE TO COVID-19 DURING PREGNANCY ON LIMB GROWTH IN CHILDREN	568
576.	Makhmudaliyeva D. REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE IMMUNE PROCESS.	569
577.	Malivskaya L.P. POSTNATAL FORMATION OF THE ADENOGYPOPHYSIS OF THE OFFERING UPON INFLUENCE OF PYRETHROID PESTICIDES ON THE MOTHER'S BODY	570
578.	Мамажонова J. UYQU VA UNING TURLARI, UYQU NAZARIYALARI	570
579.	Mamasodiqov A. A. REVMATOID ARTRIT (RA) BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OSTEOPAROS JARAYONINI ANIQLASH	571
580.	Миразимова Ю. А. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ	572
581.	Мирзаева М.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРЕССА НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ	573
582.	Mirzakamolova F.A. YOSHLARDA SKOLIOZ KASALLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI	574
583.	Mirzakamolova F.A. ULTRA TO'LOQINLI DIAGNOSTIKANING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI	575
584.	Мирсадикова М.М. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С СДВГ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЯХ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ	576
585.	Мирсадикова М.М. ДЕЙСТВИЕ КАРДИОТОНИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ	577

	У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ	
586.	Мирсадикова М.М. КОНТАМИНАЦИЯ ТЕЛЕФОНОВ И ОБИТАЮЩИЕ НА НИХ МИКРООРГАНИЗМЫ	578
587.	Мирсултонов М. М. ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА	579
588.	Мукимова. С.О. САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?	581
589.	Muratova K. FEATURES OF TEACHING ENGLISH USING INTERACTIVE METHODS	581
590.	Муродалиев М.М., Жураева М.А. ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У СТУДЕНТОВ, КУРЯЩИХ НАСВАЙ	582
591.	Муродуллаева М. ФИЗИОЛОГИЯ ЭПИФИЗА	583
592.	Мусаев М.А. ТУҒМА ПНЕВМОНИЯ БИЛАН ТУҒИЛИБ ВАФОТ ЭТГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ТАҲЛИЛИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ	584
593.	Мухаммаджонов Ф.Д. САЛОМАТЛИКГА ҚАДРИЯТЛИ ЁНДОШУВ	585
594.	Muxammadiyev O. B. BAKTERIYALARDAN AJRATIB OLINGAN PLAZMID TARKIBIDAGI FERMENTNI AJRATIB OLISH MEKANIZMI VA ODAMGA TA'SIRINI O'RGANISH	586
595.	Мухиддинова Э.А. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАННЕГО СКРЫТОГО СИФИЛИСА У БЕРЕМЕННЫХ И ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА	587
596.	Mukhtarov A.I. THE BENEFITS OF BILINGUALISM FOR HUMAN HEALTH	588
597.	Назаров Ш.Б. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ	589
598.	Назаров Ш.Б. ВЛИЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	590
599.	Nazarova.N.I., Akramova.M.V. VOLALAR VA O'SMIRLARDA UYQU TARTIBINING O'ZGARISHI.	591
600.	Насирдинов О. А., Тойчибоев С. Э БИЛИАР ПАНКРЕАТИТНИ ГЕРОНТОЛОГИК ЁШЛИ АҲОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА АНИҚЛАНИШ ЧАСТОТАСИНИ МАЪЛУМОТ ДАРАЖАСИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ИФОДАЛАНИШИ	592
601.	Насирдинов О. А., Тойчибоев С. Э. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚИЗАМИҚНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	593
602.	Насырова М.Н. ФИЛОСОФИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ	594

603.	Некова К.Х. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА НАТУРАЛЬНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ	595
604.	Некова К.Х. ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИИ СОННОЙ БОРОЗДЫ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА	596
605.	Номозова С. И. СИНДРОМ ПАРКИНСОНА	597
606.	Норалиев Н.У. ВЛИЯНИЕ МИКРОПЛАСТИКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ	598
607.	Normamatov S. STUDY ENGLISH AT SCHOOL IN ASIAN COUNTRIES	599
608.	Normurodova O.I. ALTSGEYMER KASALLIGI - XXI ASR VABOSI	599
609.	Носирхонова М.Н. ГЕТЕРОПОЛИСАХАРИДЫ В МЕДИЦИНЕ	601
610.	Нуратдинова Ш.Н. БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГРУДНОГО МОЛОКА В СОСТАВЕ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ	601
611.	Нуратдинова.Ш.Н. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СНИЖАЕТ РИСК СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	603
612.	Nuriddinov F. O'ZBEKISTONDA SIL KASALLIGINING BAKTERIOLOGIK DIAGNOSTIKASI VA EPIDEMIOLOGIK NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	604
613.	Nurmahamatoва M.I. GEMOGLOBIN VA UNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI	605
614.	Abdijamilova Z.A. ADVANTAGES OF USING DIGITAL EQUIPMENT IN MEDICINE TODAY (DIGITAL RADIOGRAPHY)	606
615.	Nurmuhammedova P. SEMIZLIKNI KELTIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR	607
616.	Одилова Д.О. СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ССС ПРИ ГИПЕРФУНКЦИИ ОЩЖ	608
617.	Одилова Д.О. ФИЗИОЛОГИЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА	609
618.	Озодбекова С.А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОРЫ ЭНТОРИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА	609
619.	Olimjonova M.A. QON BOSIMINI O'LCHASH USULLARI	610
620.	Oltinov Sardor. ZAMONAVIY DIAGNOSTIKADA FIZIOLOGIYA FANINING DOLZARBLIGI	612
621.	Омонкулова Ж.Х. ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ	613

622.	Оразбаева М.Т. РОЛЬ ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВРАЧА	614
623.	Orziqulova O'.SH., Badriddinov F.M. SHAQOLOQLARDA NORMAL ICHAK MIKROFLORASINI TO'LIQ SHAKLLANISHINI	615
624.	Очилова Н. У. ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ИЛ-6 И ИЛ-17 ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ	616
625.	Ochilova Z.X. ORGANIZMGA QON QUYISH	617
626.	Пардаева Ф.С. РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЕЕ СОСТАВА	618
627.	Pardaeva F.S. XOLESTERINGA QARSHI MIKROBLAR. ICHAK MIKROORGANIZMLARI XOLESTERINDAN XALOS QILADI	619
628.	Parmonova D.D. TIBBIY TERMINLARNING YASALISHIDA YUNON-LOTIN DUBLETLARINING AHAMIYATI	620
629.	Пиримкулова С. КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНВОЛЮЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПОСЛЕ РЕКАНАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА.	621
630.	Пирназарова С.Б. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ПРИРОДА И ЕЕ ЩЕДРЫЕ ДАРЫ	622
631.	Пулатова Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВНЕПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА	623
632.	Pulotova G. A. GERATIT A VIRUSINING MINTAQAMIZDA UCHRASH HOLATI	624
633.	Пулатова М.Х. ГЕН ФНО-а ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОСЛОЖНЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ	625
634.	Pulotova G.A. O'ZBEKISTONDA KO'KRAK BEZI SARATONI EPIDEMIOLOGIYASI	626
635.	Равшанова Э. Ф. УХОД ЗА МАЛЫШОМ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ	627
636.	Раеимжанов У. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕСТРОЕК БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.	628
637.	Ражабова С.Ж. ВЛИЯНИЕ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ, В ЧАСТНОСТИ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА НА ЖЕНСКУЮ ПОЛОВУЮ СИСТЕМУ	629
638.	Yuldasheva G.M. TORCH INFEKTSIYASI KELAJAK KUSHANDASI	630
639.	Raimberdiyev E.D. BEMORLARDA GIPERTONIYA KASALLIGINI ANIQLASH VA UNING DAVOLASH USULLARI	631
640.	Raimkulova Z. J. BIOFIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	632

641.	Расулов Ж.П. ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО	633
642.	Rasulova Z. NUTRIENTS IN YOUR LIFE	634
643.	Raximberganov S.R. SURUNKALI TEMIR DEFITSIT ANEMIYANING KORONAVIRUS ETIOLOGIYALI INTERSTITIAL PNEVMONIYA PATOGENEZIGA TA'SIRI.	635
644.	Рахронова С. Р. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЮНИКАП В КОРРЕКЦИИ НУТРИЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ	636
645.	Рахматжонов М.Д., Шамсиддинов О.Х. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БАКТЕРИОФАГА	637
646.	Рахматуллаева А.Н СИНДРОМ МАРФАНА	638
647.	Rahimova K. EXPLORING STUDENT PROBLEM-SOLVING STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS	639
648.	Rahmonqulova M.I. TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK JHATLARI	639
649.	Rahmonqulova M.I. FOLIY KISLOTASINI HOMILADORLIK PAYTIDAGI AXAMIYATINI O'RGANISH	640
650.	Рашидова Н.Н. ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ СТАРЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ КИШЕЧНЫХ БАКТЕРИЙ	641
651.	Ro'zaliyeva N.F. SEMIZLIK VA UNING TA'SIRIDA KELIB CHIQUADIGAN KASALLIKLAR	642
652.	Рузимбоева О. А. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ	643
653.	Рузимбоева О.А. ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СТЕНОК СЕРДЦА	644
654.	Rustamova M.F. O'ZBEK NASRIDA ONA SIYMO SI	645
655.	Рустамхонова М.Р. ТОЧНОСТЬ МРТ ПО СРАВНЕНИЮ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА ПЛАЦЕНТЫ	646
656.	Садгуллаев Э.Ш. АУТИЗМ	647
657.	Sadriddinova D.B. IBN SINONING TO'G'RI OVQATLANISH HAQIDAGI FIKRLARI	648
658.	Sa'dullayev T.A. O'TKIR YURAK YETISHMOVCHILIGI	649
659.	Saidova A. ANORNING FOYDALI XUSUSIYATLARI	650

660.	Сайфуллаева Д. Р. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ	651
661.	Сайфуллаева Д. Р. РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА ДЛЯ БОРЬБЫ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМОЙ CRISPR-CAS9	652
662.	Сайфуллаева Н.Б. НЕОБХОДИМОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ	653
663.	Sayfullayeva E. S. SHIFOBAXSH O‘SIMLIK LARNING FOYDALI XUSUSIYATLARI	654
664.	Sayfutdinova A. THE ROLE OF MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH	655
665.	Сайфутдинова А.Н. ЗНАЧЕНИЕ ФЕРМЕНТА АМИЛАЗЫ И ЕЕ ПОЛЬЗА В ОРГАНИЗМЕ	656
666.	Сайфутдинова А.Н. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ	656
667.	Сакиева Х. ВЛИЯНИЕ АНТИПОЛЛИНА КАК АЛЛЕРГЕН ИЗЛЕЧИМЫЙ И ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ НА АЛЛЕРГЕН ПРЕПАРАТ	658
668.	Саматова Г. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В ПЕЧЕНИ ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ И ПОСЛЕ РЕКАНАЛИЗАЦИИ ОТТОКА ЖЕЛЧИ В КИШЕЧНИК.	659
669.	Samatova G.R. TO STUDY THE ASTHMA CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE OVERLAP SYNDROME	660
670.	Saparbaeva J.S. INTERRELATED INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CARDIOVASCULAR DISEASES	660
671.	Саттаров И.И. СИНОВИАЛЬНАЯ САРКОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.	661
672.	Sattarov I. THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE FOR MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS	662
673.	Саттаров И.И. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК - ЯЗЫК МЕДИЦИНЫ	664
674.	Sa'dulloyev A.A. AHOLI O‘RTASIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH. SEMIZLIKDA QO‘LLANILADIGAN DORI PREPARATLARI	665
675.	Siddikova O. EASY WAYS TO LEARN ENGLISH	665
676.	Sobirov Z. THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN HEALTHCARE: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES	666
677.	Собиров К.А РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНЕ	667
678.	Sobirova A.J. O‘ZBEKISTONDA BOLALAR TIBBIYOTI SOHASIDAGI ISLOHATLAR VA ULARNING NATIJALARI	668

679.	Sobirova A.J. LIGARNING AJOYIB TO'RITNING ANATOMIK TUZILISHI VA UNING KLINIK ANAMIYATI	669
680.	Собирова З.Ж. ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ МОЧИ	669
681.	Sobirova K. CONDITION OF THE STRUCTURE OF THE FEMUR IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM	670
682.	Собирова Л.Д. ВСПЫШКА КОРЕВОЙ ИНФЕКЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	671
683.	Sobirova A.J. YUNON TILIDAGI KLINIK ATAMALAR	673
684.	Собирова З.Ж. ВГВ ИХ СВОЙСТВА, ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ	674
685.	Солиева Д. ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ ВНУТРИ ГИДАТИВНОЙ КИСТЫ СПУТНИКОВ БАКТЕРИИ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ	675
686.	Solijonov J. S. O'RKA RAKINING SIMPTOMLARI VA ONKOLOGIK ASPEKTLARI	676
687.	Сухбонова Ш. Э. РЕВМАТОИД АРТРИТ БЕМОРАЛДАРДА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАССАЛИГИДАГИ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ	677
688.	Subxonova Sh. E. QIZIL LAVLAGI – TABIAT MO'LIZASI	678
689.	Султанбаева М.У. ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА	679
690.	Султанова Н.С. ПОНЯТИЕ ОБ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. КЛАССИФИКАЦИЯ, СИМПТОМАТОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА И СТЕНОКАРДИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ.	680
691.	Султонов Д.Д. АБОРТ КАК СОЦИАЛЬНО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА	682
692.	Suponova D.I. BADIYU ADABIYOT – SHIFOKOR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISH QUROLI	683
693.	Turamuradova G. THE POWER OF REPETITION AND PRACTICE IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: A PRACTICAL APPROACH	684
694.	Тагайбекова.А.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ВРАЧА	684
695.	Таирова К.З. ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА	686
696.	Tashpulatova M.D. OLIU HAMSHIRALIK ISHI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY INTERAKTIV USULLARNI QO'LLASHNI ANAMIYATI.	687

697.	Teshaboeva X.B. CAUSES OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN PATIENTS WITH RESPIRATORY SYSTEM PROBLEMS	688
698.	Tolibaeva G. V. METHODS OF PRODUCTION AND APPLICATION OF ZEOLITES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY	689
699.	Толибова Н.М. МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКНЕ	690
700.	Тулабоева Ш.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЖНОСТИ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ В МЕДИЦИНЕ	691
701.	Toshmatova S.A. FEATURES OF VASCULAR WALL INFLAMMATION IN SERUM AS A MARKER OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES WHO HAVE UNDERGONE COVID-19	692
702.	Тошпулотов О.У. БРОНХИАЛ АСТМАГА МОЙИЛЛИКНИ АНИКЛАШДА МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК МАРКЕРЛАР АХАМИЯТИ	693
703.	Тошпулатова Г.О. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ В ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С	694
704.	Тоштемирова З.М. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	695
705.	Тураев Ф. ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИРРИГАТОРА	696
706.	Туропов А. СТУПЕНЧАТАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ	698
707.	Turgunova L. HARACTERIZATION OF PARTS OF THE HEMOCIRCULATORY SYSTEM IN CLASSICAL LIVER FLUKE	698
708.	Турдиева З.А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БРОНХОЭКТАЗА ЛЕГКИХ.	699
709.	Туробова Д. КРОВЬ И ЕЕ ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ	700
710.	Tursinbaeva Z.A. MALIGNANT LIVER TUMOR	701
711.	Tursunaliyeva V. U. YURAK KASALLIKLARI VA NUQSONLARIDA RIVOJLANUVCHI BO'LMACHALAR (FIBRILATSIYASI) XILPILLOVCHI ARITMIYASI KELTIRIB CHIQRUVCHI YONDOSH KASALLIKLARI, KLINIK NAMOYON BO'LISHI VA DAVOLASH USULLARI	702
712.	Турсуналиева М.А. ВИДЫ УЛЬТРАЗВУКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ	703
713.	Турсунов М. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРОСМОЛЯРНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ	704

714.	Турсунов Х.А. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУСТАВОВ ПРИ ПОСТКОВИДНОМ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ.	705
715.	Турсунова Л.Х. ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЕЗЁНКЕ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ COVID-19 С РАЗВИТИЕМ СЕПТИКОПИЕМИИ	706
716.	Tursunova O.A. OMMALASHIB BORAYOTGAN-SEMIZLIK	707
717.	Тухтаходжаев С.А. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК – КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ	708
718.	Тухтаходжаев С.А. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ПОКОЛЕНИЯ	709
719.	Ubaydullayev Sh. X. PROBIOTIKLARNING BUGUNGI KUN TIBBIYOTIDA TUTGAN O'RNI	710
720.	Uzokova E.O. IDENTIFYING OF PARAMETERS OF PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT IN INFANTS DURING BREASTFEEDING	711
721.	O`ktamova D. ERTA YOSHDAGI BOLALARDA LYAMBLIOZNING KLINIK KECHISHINING XUSUSIYATLARI	712
722.	Уктамова Ш. Ш. АТЕРОСКЛЕРОЗ - СИНДРОМ ДЕФИЦИТА В КЛЕТКАХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛИЕНОВЫХ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ	713
723.	Ulashova D. A. SIL KASALLIGI UNING TURLARI, INSON ORGANIZMIGA TASIR MEKANIZMLARI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH USULLARI.	714
724.	Umarov F. B., Elmurodova L. X., Naimova Z.S. МАКТАВ О'QUVCHILARINING DARS JADVALLARINI GIGIYENIK TAXLIL QILISH	715
725.	Umarova M. BOLALARDA VITAMIN C YETISHMASLIGI PROFILAKTIKASI	716
726.	Umerov A.A. YOSH BOLALAR OVQATLANISHIDA TEZ TAYYOR BO'LUVCHI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING O'RNI	717
727.	Umirzakova D.T. CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES	718
728.	Umirzakova D. MODERN METHODS OF ENGLISH LANGUAGE	719
729.	Ураимжонова Р. И. МИРОВОЗРЕНЧЕКАЯ РОЛЬ ФИЛОСОФИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА	719
730.	Urinboev N.B. FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HEART FAILURE BY ECHOCG IN CHILDREN AFTER VENTRICULAR SEPTAL DEFECT SURGERY	720
731.	Urinbayeva Sh. EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN EXERCISE AND ACADEMIC PERFORMANCE IN COLLEGE STUDENTS	721

732.	O'rinova U.O'. , BOLALARDA PNEVMONIYA KASALLIGINI ANIQLASH VA DAVO CHORALARINI QO'LLASH	722
733.	Urunboev D.O. MORPHOLOGICAL SIGNS OF PROSTATE CANCER	723
734.	Усманов А.Д. ВАРИАНТЫ ОТХОЖДЕНИЯ ВЕТВЕЙ ОТ ДУГИ АОРТЫ	724
735.	Усманов С. У. ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ	725
736.	Usmanova D.X. BURUN TO'SIG'I RIVOJLANISHINING ANATOMO-FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI	726
737.	Usmonaliev N.A. NERV XUJAYRASI	727
738.	Usmonova N.H. МИОКАРД ИНФАРКТИ VA UNING PROFILAKTIKASI	727
739.	Файзуллаева А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19	728
740.	Fayzullayeva A. THE ROLE OF STUDENTS' SOCIAL HEALTH DURING THE PERIOD OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES AT A MEDICAL UNIVERSITY	729
741.	Fayzullaeva M.I. KALAMUSHLARDA GIPOTERIOZ TA'SIRIDA TIZZA BO'G'IMI ELEMENTLARIDAGI O'ZGARISHLAR	730
742.	Фармонова Ш.У. ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА ТУРЕТТА: ОТ МЕХАНИЗМОВ ПАТОГЕНЕЗА К ПЕРСПЕКТИВАМ ТЕРАПИИ	731
743.	Фарруханова Ф.Д. ПОДХОДЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	732
744.	Fozilova F.F., Usmonov U.SH. PNEVMONIYANING MUMKIN BO'LGAN QO'ZG'ATUVCHISI SIFATIDA INSON MIKROFLORASINING NOMA'LUM OPPORTUNISTIK BAKTERIYALARI	733
745.	Xaitova L.B. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA 1-TURDAGI QANDLI DIABETNI TARQALISH DINAMIKASI	734
746.	Хайитмуродова Г.Т. ЛЕЧЕНИЕ РАКА МАТКИ У ЖЕНЩИН В РАННИХ СТАДИЯ ЗАБОЛЕВАНИИ С ПОМОЩЬЮ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ.	735
747.	Хамидхаджаева М.С. ВРАЧ-ЛИНГВОАКТИВНАЯ ПРОФЕССИЯ	735
748.	Хамроқулов.Р.Х. COVID-19 VIRUSINING YURAK-QON TOMIR SISTEMASINING ANATOMIK TUZLISHIGA TA'SIRI	736
749.	Хамроқулов Р.Х. KLINIK TERMINOLOGIYANING TIBBIYOTDAGI O'RNI	737

750.	Xasanov SH.B. TIBBIY TALIM JARAYONINING TALABALAR ORGANIZMIGA TA'SIRI	738
751.	Khegay Y. PROBLEMS AND PROSPECTS OF EARLY LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE	739
752.	Хегай Ю. А. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ	740
753.	Xodjayeva K.X., Zoxidova M.A. SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	741
754.	Ходжакулова М.А. СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ	742
755.	Ходжиматов Х.К., Нормуродова З.Р. ҚИЗАМИК КАСАЛЛИГИНИ ТАРҚАЛИШINI ЎРГАНИШ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ	743
756.	Холмуротова А.Б. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ	744
757.	Хошимжанова Д.Ш. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В МЕТОДАХ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА	745
758.	Худайбергенова С. ФИЗИОЛОГИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЛЕЙКОПОЭЗА	746
759.	Худойкулова К.И. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ	748
760.	Худойкулова Н. МОРФОЛОГИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ НА РАННИХ СРОКАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ	749
761.	Khudoykulova N. WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SLE	750
762.	Хо`jayeva F.A. ШАҚАЛОҚЛАРДА ФИЗИОЛОГИК ВА ПАТОЛОГИК САРИҚЛИК	751
763.	Хо'jamberdiyeva A.Sh. TIBBIYOT MUTAXASSISLARINING KASBIY RIVOJLANISHI VA EMOTSIONAL FAROVONLIGIDA PSIXOLOGIK BILIMLARNING ANAMIYATI	752
764.	Xusanov D.E. BOLALARDA O'TKIR ICHAK KASALLIGINI LABORATORIYA DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	753
765.	Xusanov Sh.O'. LOTIN TILI TARIXI VA TIBBIY TERMINOLOGIYA	753
766.	Хусенов Ш.Р., Фармонова Р.Ф. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНВАГИНАЦИИ У ДЕТЕЙ.	754
767.	Khalikulova D.A. THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LEARNING THE SECOND LANGUAGE FOR CHILDREN, AND DEPENDING ON PARENTS' OPINION, WHICH SIDE WILL PREDOMINATE?	755
768.	Khalikulova D.A. THE PATHOLOGIC EFFECT OF PARATHYROID HORMONE (PTH) ON CARDIOVASCULAR CELLS, WHICH LEADS TO DISEASES OF HEART AND VASCULATURE	756

769.	Hamidjonov B.J. O‘ZBEKISTON TELEVIDENIYESIDA MEDIAREKLAMANING DAVLAT TILI ME‘YORLARIGA RIOYA QILINISHI	757
770.	Khudaybergenova S. MORPHOLOGICAL CHANGES OF KNEE JOINT ELEMENTS IN EXPERIMENTAL HYPERIOSIS	758
771.	Husanova D. WELLNESS AND YOUR APPEARANCE	759
772.	Цой М. Е. РОДОВЫЕ ТРАВМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ	760
773.	Цой М.Е. РАЗВИТИЕ АНЕМИИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ. ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЕ.	761
774.	Цой М.Е. С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ	762
775.	Чиллабоева М.Б. ,Эралиева М.Ш. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВРАЧА	763
776.	Чулиева М.Н. РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ В МЕДИЦИНЕ	764
777.	Шавкатова М.Ё. ЗНАЧЕНИЕ ЭКСТРА И ПАРАЛИНГВИСТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА	765
778.	Шавкатова М.Ж. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ЖЕНСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ	766
779.	Shavkatova S.G‘ PROTEZ OYOQ-QO‘LLAR UCHUN YANGI DAVR	767
780.	Шакирова М.Б. РАЗВИТИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ИБС С БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ В ПЕРИОД РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ	768
781.	Shakirova D.D. SCHOOL-AGE CHILDREN'S DAILY ROUTINE AND ITS IMPACT ON HEALTH	769
782.	Шамсиддинов О.Х., Рахматжонов М.Д. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАКЦИНЫ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	770
783.	Shamsiddinova Y. GIPERTONIYA KASALLIGI VA UNI DAVOLASH	771
784.	Shamsiddinova Y. M. OCHLIK BILAN DAVOLASH	772
785.	Sharipov U.M. “QANDLI DIABET” TIPLARI VA SIMPTOMLARINING ORGANIZMDAGI BIOKIMYOVIY ASPEKTLARI	773
786.	Sharipova M.Z. UY SHAROITIDA NEBULAYZER APPARATINI QO‘LLANILISHI VA UNI TA‘SIR MEKANIZMINI O‘RGANISH	774
787.	Sharipova F.J. OLIY HAMSHIRALIK ISHI TIZIMIDAGI O‘QITUVCHI – PEDAGOGLARNING MALAKASINI OSHIRISH VA QAYTA TAYYORLASH	775

788.	Vandana Sharma MOLYBDENUM'S JOURNEY IN MEDICAL CHEMISTRY	776
789.	Shaudirbayeva U.Sh. DIAGNOSTIC ULTRASOUND IN BIOPHYSICS	777
790.	Шахобиддинова Х.Д. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.	778
791.	Шерикжанов А.Ш. ОСОБЕННОСТИ ПИГМЕНТНОГО ОБМЕНА В ДИНАМИКЕ ТРАНЗИТОРНЫХ ОСТРЫХ ТОКСИЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА	779
792.	Шеркулова Г.Ш. СЛЕНГОВАЯ ЛЕКСИКА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ	780
793.	Шерматова Г.Ш. ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА В ПИТАНИИ КРЫС НА ФУНКЦИЮ ИХ ЦИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	781
794.	Raimberdiyev E.D., Sherov T. X. MANUAL TERAPIYANING ORGANIZMGA UMUMIY TA'SIRINI NAMDA TURLI KASALLIKLARDA QO'LLANILISH TARTIBINI O'RGANISH	782
795.	Shodiyev M.L. TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASINING XAVF OMILLARI	783
796.	Шомансурова Д.Ш. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ	784
797.	Shomansurova N.U. DEVELOPING CREATIVITY AND IMAGINATION THROUGH READING	785
798.	Shomahmudov M.M. QANDLI DIABET VA UNING ASORATLARI BIOKIMYOSINI O'RGANISH	786
799.	Шомурадова К. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ	787
800.	Шоназарова У.И. ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И МИКРОБИОТА	788
801.	Шорустамова М.М. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЕ	789
802.	Shuxratova A.U. ALISHER NAVOIYNING ASARLARI VA ISHLARINING INSON OMILIGA XIZMATI	790
803.	Elmurodova Sh.Sh. FEATURES OF CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES DEPENDING ON THE EXPERIENCE OF THE DISEASE	791
804.	Эралиева М. ЛИМФОЦИТЫ В АСПЕКТЕ ИММУНИТЕТА	792
805.	Эргашев А.З. АММИАК И ИОНЫ АММОНИЯ В ОРГАНИЗМЕ	792
806.	Эргашев А.З. АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	793

807.	Ergashev M.Q. TERI SILI KASALLIGINING MIKROBIOLOGIK DIAGNOSTIKASI	795
808.	Эркинова Д.А. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ С СИНДРОМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ .	795
809.	Erkinova.D.B. PATHOLOGY OF THE RESPIRATORY	796
810.	Erkinova M. OIV BEMORLARDA KELIB CHIQQAN IMMUN TANQISLIGI HOLATIGA DORIVOR O‘SIMLIKLAR AHAMIYATI	797
811.	Эрматов Ё.Р. КСЕНОБИОТИКИ	798
812.	Ernazarova U.M. CLINICAL EFFICACY OF MAGNETO-LASER THERAPY IN CHILDREN WITH ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA	798
813.	Eshquvatova O.A. TARIXIY SHAHARLAR (BUXORO, SAMARQAND, MARG‘ILON, QARSHI, TOSHKENT, XIVA, SHAHRISABZ) YUBILEYLARINING XALQARO MIQYOSDA KENG NISHONLANISHI	799
814.	Eshmatova F. D. O‘PKANING KENG TARQALGAN KASALLIGI KURPOZ PNEVMONIYA	800
815.	Юлчиева Ш. ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРИНТЕРОВ В МЕДИЦИНЕ	801
816.	Йўлдошева Д. Х. КУЗ КАМЧИЛИКЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШДА ЛИНЗАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	802
817.	Юнусова М.Э. РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ	803
818.	Юнусова С.С. ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ИММУНИТЕТ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА	804
819.	Юсупов Ж.Ж. НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ПОЛЬЗА И ВРЕД	805
820.	Yusupov S.A. BOLALARDA QOQSHOL KASALLIGINING DIAGNOSTIKASI	806
821.	Юсупова З.А. СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.	807
822.	Якубова Х.К. ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ	808
823.	Якубова Х.К. РОЛЬ НЕОТЛОЖНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ	808
824.	Яхшибоева Д.Э. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НА ОСНОВЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	809